

ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА

НОВАЯ ЭКОНОМИКА БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

МАТЕРИАЛЫ
АПРЕЛЬСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ШЭМ

28 апреля 2017 г. Владивосток

Министерство образования и науки Российской Федерации

Дальневосточный федеральный университет

Школа экономики и менеджмента

НОВАЯ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Сборник материалов
апрельской научно-практической конференции
молодых учёных ШЭМ

28 апреля 2017 г.

Научное электронное издание

Владивосток
Дальневосточный федеральный университет
2017

УДК 33(063)
ББК 65я431
Н72

Н72 Новая экономика, бизнес и общество: сборник материалов апрельской научно-практической конференции молодых учёных ШЭМ (г. Владивосток, 28 апреля 2017 г.) [Электронный ресурс] / Дальневост. федерал. университет, Школа экономики и менеджмента [отв. ред. А.Б. Косолапов]. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2017. – 997 с. – Режим доступа: <https://www.dvfu.ru/science/publishing-activities/catalogue-of-books-fefu/>; <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.839934>. – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-7444-4043-5

В материалах конференции отражены результаты научно-исследовательской работы студентов и аспирантов ШЭМ ДВФУ за 2016–2017 учебный год. Основой научных статей и рефератов, в которых рассмотрен широкий круг проблем предпринимательства, развития рынков товаров и услуг, региональной экономики, внешнеэкономических связей, финансово-экономической сферы, стали результаты экономических и бизнес-исследований. Для подготовки материалов конференции использовались статьи зарубежных и российских рецензируемых научных журналов, обзоры аналитических изданий, базы данных российских и международных организаций, а также первичная информация, полученная путем опросов. Ряд статей подготовлен совместно с научными руководителями в рамках реализации исследовательских проектов кафедр.

УДК 33(063)
ББК 65я431

Научное электронное издание

НОВАЯ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Сборник материалов
апрельской научно-практической конференции
молодых учёных ШЭМ, 28 апреля 2017 г.

В авторской редакции
Компьютерная вёрстка Л.С. Виляевой

Дальневосточный федеральный университет
690095, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
Тел.: (423) 226-54-43, 265-22-35 (*2379)
E-mail: dvfutip@yandex.ru, editor_dvfu@mail.ru

ISBN 978-5-7444-4043-5

© ФГАОУ ВО “ДВФУ”, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА	9
<i>Артюх А.Д.</i> Использование инструментов диджитал маркетинга для продвижения товаров на региональном рынке.....	9
<i>Бачерикова М.Л.</i> Модель маркетинговой оценки имиджа территории	17
<i>Бикбулатова Г.Е., Носкова Е.В.</i> Влияние интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие бренда розничных предприятий продовольственной специализации.....	24
<i>Ван Жун.</i> Анализ факторов, оказывающих влияние на выбор азиатских и западных брендов потребителями поколения Y Китая	32
<i>Ван Июнь.</i> Исследование ценностей потребителей при выборе экотоваров	41
<i>Виговская О.В., Чадова Т.В.</i> Анализ структуры ассортимента и информационная идентификация платьев свадебного назначения	50
<i>Горобец О.Г., Носкова Е.В.</i> Особенности поведения российских и китайских потребителей на примере розничных сетей бытовой техники.....	60
<i>Гофурова М.Ш., Носкова Е.В.</i> Исследование особенностей поведения российских и китайских потребителей на рынке смартфонов.....	65
<i>Дю А.Л.</i> Мониторинг предложения на рынке цифровой техники г. Владивосток	72
<i>Иорганская Е.Ю.</i> Рынок образования в Японии	77
<i>Коробко М.С.</i> Влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке туристских услуг	81
<i>Лобжин В.В., Майзнер Н.А.</i> Проблемы развития рынка услуг экспресс-доставки в Приморском крае	88
<i>Пархомчук Л.П., Носкова Е.В.</i> Определение ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации г. Владивосток	96
<i>Попова И.С.</i> Измерение влияния кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке сахаристых кондитерских изделий.....	103
<i>Разуменко В.А.</i> Влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания.....	110
<i>Сигида В.Р.</i> Экспертная оценка текущих и прогнозируемых тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток.....	117
<i>Скрипник А.А.</i> Взаимосвязь клиентской удовлетворенности и лояльности на B2B рынке (на примере рынка рекламных услуг)	128
<i>Тереценко Д.Л.</i> Анализ предложения на рынке услуг торговых центров г. Владивосток.....	137
<i>Чурбанова Е.В.</i> Рынок образования в Австралии.....	144
Секция 2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ЛОГИСТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	148
<i>Дикая М.В., Кривопап М.Ю.</i> Состояние и перспективы развития экономических взаимоотношений России и Японии.....	148
<i>Лаврова А.А.</i> Основные проблемы и тенденции развития рынка логистических услуг России и стран АТР.....	155
<i>Пузынин О.О., Майзнер Н.А.</i> Анализ тенденций и перспектив развития рынка морских перевозок грузов в странах АТР	162
<i>Ся Сянкай, Хуа Цюмин.</i> Инициатива “Шёлковый путь” как фактор эффективного внешнеэкономического сотрудничества.....	170
<i>Филатова В.С., Майзнер Н.А.</i> Проблемы организации пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном регионе	173
<i>Чжан Фэнянь, Сюй Лэй.</i> Состояние рынка грузоперевозок КНР.....	179
<i>Шемелева Н.Е., Кривопап М.Ю.</i> Малый и средний бизнес: системы развития в США и России ...	184

Секция 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ	189
<i>Башкатова Я.О.</i> Анализ методик оценки кредитоспособности хозяйствующего субъекта в российской практике	189
<i>Буклемешева И.А., Гусакова А.П.</i> Инвестиционные и спекулятивные стратегии коммерческих банков на фондовом рынке	194
<i>Бусоедов А.А.</i> Перспективы создания нормативно-правовой базы в области криптехнологий в России. Будущее Blockchain в России	200
<i>Гармаева Д.В.</i> Финансовое состояние ОАО “РЖД” в период реформирования железнодорожного транспорта	205
<i>Зарубайко Д.Р.</i> Диагностика фиктивного и преднамеренного банкротства: актуальные вопросы теории и практики	209
<i>Киселевская Е.Е.</i> Оценка финансовых инструментов согласно РПБУ и МСФО	220
<i>Лозьяникова А.А.</i> Проблемы оценки эффективности использования заёмного капитала	226
<i>Лю Юйвэй, Селезнева Е.Ю.</i> Информационная значимость отчёта о движении денежных средств в обеспечении финансовой безопасности предприятия	233
<i>Немеров А.И.</i> Некоторые аспекты повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации	236
<i>Стягайло С.А.</i> Валютные интервенции как инструмент реализации валютной политики	241
<i>Ярыга В.А.</i> Состояние и перспективы развития мирового рынка деривативов	247
Секция 4. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ	255
<i>Абшилава К.К., Разумова Ю.В.</i> Состояние и перспективы развития молочной отрасли Приморского края	255
<i>Айдакова А.Е., Шкаровская В.Е.</i> Анализ моделей управления инновационными процессами	263
<i>Баева А.С., Рак А.В., Фурманчук Д.А.</i> Анализ производственного потенциала Приморского края на примере крупного бизнес-игрока: ОАО “Владхлеб”	268
<i>Боков А.А.</i> Повышение экономического потенциала морского порта в бухте Троица	275
<i>Задесенец Н.Р.</i> Технологические спилловер-эффекты прямых иностранных инвестиций	283
<i>Махмадмуродов Д.Х.</i> Инвестиционные возможности домохозяйств Таджикистана: ограничения и перспективы	289
<i>Передера Ж.С.</i> Интегральная оценка уровня развития ипотечного кредитования	295
<i>Сутормин Д.А.</i> Теоретические основы управления технологическим развитием	300
<i>Хамазина А.М.</i> Факторы развития кооперации университетов с промышленными предприятиями	310
<i>Шикунова К.Н.</i> Есть ли будущее у независимых нефтяных компаний на рынке Приморского края?	314
<i>Штым С.К.</i> Анализ системы продвижения товаров компании АО “РодСтор”	320
<i>Шуськина А.В., Николаян А.С.</i> Организация изучения, обобщения и распространения лучших практик молодёжных формирований Приморского края	329
Секция 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ	336
<i>Баркова К.А.</i> Исследование существующих схем реализации выловленных водно- биологических ресурсов и продуктов их переработки предприятиями Хабаровского края	336
<i>Веслополова Д.С.</i> Актуальные вопросы формирования отраслевой структуры региональной экономики	344
<i>Гаврилова Е.В.</i> Проблемы оценки вероятности банкротства предприятия как основного критерия его экономической безопасности (на примере компании горнодобывающей отрасли)	348
<i>Гареева А.Т., Староверова А.С.</i> Оценка влияния факторов на инвестиционную привлекательность Приморского края	353
<i>Ли Цзюнь.</i> Реализация оценки технологического развития металлургической отрасли Российской Федерации и её сравнение с данными по Китаю	359

<i>Машевская Т.А.</i> Состояние и перспективы развития рынка автомобильных перевозок г. Артём ..	362
<i>Ослина Е.Л.</i> Последствия вступления России в ВТО для фармацевтической отрасли страны: инвестиционный аспект	368
<i>Росинский А.С.</i> Оценка проблем и выявление перспектив развития инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе Российской Федерации	376
<i>Тропина К.Р.</i> Проблемы и перспективы развития рыбоперерабатывающей отрасли в Приморском крае	383
<i>Утин А.С.</i> Моделирование структурной динамики лесной отрасли России с учётом институциональных факторов	389
<i>Ширяков Д.В.</i> Анализ опыта создания рыбопромышленных кластеров в мире и на территории Российской Федерации	400
Секция 6. МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	404
<i>Галицкая М.С.</i> P2M: миссия и ценность. Японский взгляд на систему проектного управления	404
<i>Кириенко С.О.</i> Трансформационный проект ДВФУ. Дисциплина “Основы менеджмента”: трансформация традиционной системы обучения	409
<i>Киткина О.С., Виничук О.Ю.</i> Исследование проблем организации бизнес-франшиз на рынке сувенирной и подарочной продукции Приморского края	415
<i>Коцко Р.А.</i> Проектное управление в рекламной деятельности. Опыт компании PEPSICO	425
<i>Кузнецов Д.А.</i> Реализация инвестиционных проектов на территориях опережающего социально- экономического развития Дальнего Востока	431
<i>Курсузов К.И.</i> Анализ основных направлений исследования концепции Zero Waste	436
<i>Куцый Н.В.</i> Применение принципов проектного управления в органах государственной власти на примере Белгородской области	442
<i>Миков А.Ф., Козырев Т.Г., Ким Д.С.</i> Проектирование, расчёт и управление технологическими процессами на основе применения метода статистических испытаний “Монте- Карло”(на примере ЭАК в условиях угольного разреза)	449
<i>Мирошниченко Е.К., Виничук О.Ю.</i> Основные тенденции и проблемы организации малого бизнеса на рынке экокосметики	456
<i>Попсуль В.Е., Хегай Е.В.</i> Проблемы и перспективы малых инновационных предприятий как субъектов академического предпринимательства	464
<i>Топоркова М.Я.</i> Инновационная концепция предприятия ресторанного бизнеса	470
<i>Уколова А.В., П.А. Сухонос П.А., К.А. Сурменко К.А., Жуков А.В.</i> Проектирование, расчёты и управление технологическими процессами на основе методов теории массового обслуживания	475
<i>Хворова Е.С.</i> Проект ребрендинга в банковском секторе: российский опыт	483
<i>Черкунов Г.А.</i> Тенденции изменения бизнес-моделей в современном мире	490
Секция 7. НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА	495
<i>Балаева А.А.</i> Современные методы продвижения гостиничных услуг с помощью социальных медиа	495
<i>Корева У.В.</i> Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности национальных гостиничных цепей	501
<i>Костенко К.И.</i> Применение бизнес-модели Canvas для анализа деятельности гостиничного предприятия	507
<i>Кременецкая А.М.</i> Развитие межкультурных коммуникаций в российско-китайском сотрудничестве в сфере туризма	513
<i>Кременецкая Ю.М.</i> Клиентоориентированный подход к развитию международного туризма в Приморском крае	518
<i>Лю Минсы.</i> Перспективы развития туризма для пожилых людей в Китае	523
<i>Шульгина М.А.</i> Оценка уровня инновационной деятельности гостиниц Владивостока	528

Секция 8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И БИЗНЕС: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ	533
<i>Айдарова В.В.</i> Учёт и анализ биологических активов	533
<i>Борисова Е.К.</i> Учётно-аналитические основы управления дебиторской задолженностью по МСФО	538
<i>Величенко Н.А., Селезнева Е.Ю.</i> Гудвилл: анализ учёта и оценки	543
<i>Даширмаева Д.Б., Михалёва О.Л.</i> Сравнительная характеристика отражения операций по финансовой аренде в учёте и отчётности лизинговой компании согласно требованиям РСБУ и МСФО	547
<i>Ефименко И.О., Садовая З.В.</i> Проблема совершенствования организации национального учёта лизинговых операций на основе международных практик	552
<i>Житлухина О.Г., Джафарова А.Э.</i> О необходимости совершенствования оценки долговых ценных бумаг в соответствии с МСФО	557
<i>Завацкая А.Э.</i> Совершенствование методики анализа финансовой отчётности компаний- должников (банкротов)	563
<i>Зиновьева Н.В.</i> Сравнительная характеристика подходов к измерению аудиторского риска и его компонентов	572
<i>Кчаева Е.О.</i> Оценка влияния расчётных операций, отраженных в соответствии с РСБУ и МСФО, на показатели платежеспособности организации	579
<i>Кобзева М.А.</i> Разработка систем калькулирования себестоимости продукции на основе международной практики учёта	586
<i>Попова Е.В.</i> Проблемы оценки финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности	592
<i>Рим А.А.</i> Оценка и анализ рентабельности компании по данным корпоративной финансовой отчётности	603
<i>Соловьёва Ю.В.</i> Формирование методики бухгалтерского учёта сублизинговых операций	607
<i>Сотова Ю.В., Селезнева Е.Ю.</i> История и перспективы развития управленческого учёта	613
<i>Тишина Ю.А.</i> Выявление искажений в бухгалтерской (финансовой) отчётности	619
<i>Шалавин А.И.</i> Проблемы воспроизводства основных фондов предприятий Приморского края ...	624
<i>Щербак А.Ю.</i> Аналитические подходы выявления мошенничества в бухгалтерской (финансовой) отчётности (на примере ПАО “Наш дом – Приморье”)	628
Секция 9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИННОВАЦИИ В АТР	635
<i>Белявцева Д.А., Мельник М.В., Жохова В.В., Денисов В.В.</i> Исследование факторов, влияющих на развитие предпринимательской деятельности в Приморском крае	635
<i>Брызгалова Е.О.</i> Современные исследования корпоративного предпринимательства: методы и результаты	639
<i>Гороховская Э.А.</i> Исследование роли организации как инкубатора при создании новых компаний малого бизнеса	651
<i>Гришина Н.А.</i> Актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса в России	657
<i>Крепкова М.К.</i> Анализ теоретических концепций стратегического предпринимательства	661
<i>Либак В.В.</i> Проблемы развития инновационной экономики в Приморском крае	665
<i>Санданчик С.Б.</i> Анализ программ поддержки женского предпринимательства в странах Азиатско-Тихоокеанский региона	672
<i>Филаткина И.Д., Филаткина М.Д., Бабак Л.Н.</i> Управление знаниями в малых инновационных предприятиях	679
<i>Филаткина М.Д., Филаткина И.Д., Хегай Е.В.</i> Контексты, влияющие на деятельность академических предпринимателей	686
<i>Щербелева В.А.</i> Предпринимательский университет и его роль в развитии экономики региона ...	692
Секция 10. RUSSIA IN THE ASIA PACIFIC: ECONOMICS, INNOVATIONS, INSTITUTIONS	697
<i>Andreeva Kristina O.</i> Transpacific Partnership: Chinese Perspective	697
<i>Elshorbagy Mohamed, Shevchenko Tamara, Rodriguez Nelson.</i> Analysis of Success Factors in the Russian E-commerce Market	703

<i>Kiseleva Iuliia I.</i> Need of Enhancement of Accounting of Financial Assets in Conditions of Application of IFRS	709
<i>Kister M.S.</i> A Study of the Experiences of Innovation Hubs in Russia	713
<i>Kovaleva Irina N.</i> Entrepreneurial Universities Performance: China and Russia	717
<i>Murzakova Anna U.</i> Leadership Practices in Education	724
<i>Pak A.X., Mayzner N.A.</i> Perfection of the Transport Company Activity on the Basis of a Logistics Audit	729
<i>Shadad Nisreen Ahmed Mahdi, Rodriguez Nelson.</i> Increasing National Products Competitiveness by Adhering to High Quality Foreign Standards	735
<i>Sidenova Liudmila V.</i> Macroeconomic Factors of Institutional Transformations in Russian and Chinese Banking Sectors	738
<i>Slobodenyuk A.K., Rebana A.</i> Russian-Indonesian Experience Exchange in the Field of Governmental Regulation and Support of Corporate Social Responsibility	743
<i>Svistunova Irina.</i> The Models of Drug Addiction	749

Секция 11. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ВОСТОКЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	753
<i>Александрова М.К., Таланцев В.И.</i> Оптимизация муниципальных нужд городского округа	753
<i>Голубева В.А., Холова Л.Н., Шибяева К.В.</i> Оценка эффективности реализации муниципальных программ в сфере защиты материнства и детства во Владивостокском городском округе	759
<i>Девятинина П.П., Казымова Д.К.</i> Современные подходы к регулированию рынка труда в странах ЕС и России	764
<i>Доржиева А.В.</i> Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия	769
<i>Жмаков Р.А., Лундина А.В., Логинов В.А., Уварова Н.С.</i> Анализ и прогнозирование численности населения Приморского края при реализации программы “Дальневосточный гектар”	777
<i>Зубрева В.В., Сидоренко В.В., Савинкина Л.А.</i> Особенности адаптации трудовых мигрантов-мусульман	783
<i>Коробейникова М.Т., Глушненко Л.Т.</i> Взаимодействие государства и профсоюзов в сфере трудовых отношений	787
<i>Никалаян А.С., Шуськина А.В.</i> Обобщение и распространение передовых практик студенческих строительных отрядов Приморского края	791
<i>Новичкова О.А.</i> Внедрение новых форм потребления культурных благ	797
<i>Олонцева Н.И.</i> Проведение межвузовских мероприятий в целях совершенствования патриотического и экологического воспитания молодежи Приморского края	803
<i>Павленко С.А.</i> Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом на территории городского округа ЗАТО город Фокино	809
<i>Пашко К.А.</i> Развитие исследовательских направлений в экономике образования	816
<i>Подорванова А.П., Матвеев Д.М., Перминова Г.И.</i> Социально-экономические последствия безработицы и пути их преодоления в Приморском крае	821
<i>Пчельникова А.А.</i> Проблемы трудовых ресурсов и молодежной безработицы на Дальнем Востоке	826
<i>Рой Н.А., Мишина Е.С.</i> Демографические показатели как индикаторы эффективности государственного управления	833
<i>Симчук Т.И.</i> Проведение превентивных мероприятий и ликвидация последствий стихийных бедствий в Приморском крае: сравнительный опыт 2015 и 2016 годов	839
<i>Солодова Ф.О., Пащенко Е.В., Остапенко Е.С.</i> Исследование причин миграционных процессов в регионах Российской Федерации	845
<i>Спинец К.А.</i> Искусственные аборт в Российской Федерации: демографические и экономические последствия	849
<i>Холодкова Н.В., Глушненко Л.Т.</i> Государственная программа “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы”: промежуточные итоги	853
<i>Чунижекова Т.А.</i> Деятельность органов исполнительной власти Республики Алтай по совершенствованию работы туристских информационных центров	859

<i>Шаймухаметова К.Ф., Таланцев В.И.</i> Совершенствование государственной программы Приморского края “Развитие транспортного комплекса Приморского края”	865
---	-----

Секция 12. BIOTEХНОЛОГИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

<i>Верховых Д.А.</i> Использование в технологии мороженого растительных экстрактов, обладающих поверхностно-активными свойствами	872
<i>Гармаш Н.Ю., Зубова В.В., Черевач Е.И.</i> Использование в технологии сладких десертов нетрадиционных пенообразователей, полученных из биоресурсов растительного и животного происхождения	878
<i>Кизенко Е.А., Текутьева Л.А.</i> Обоснование и разработка технологии производства шоколадных изделий с использованием биологически активных веществ морского дальневосточного генеза	884
<i>Кузнецова Е.А.</i> Разработка эмульсионного продукта, оптимизированного по жирнокислотному составу, с использованием сырья Дальневосточного региона	890
<i>Ларионова А.А.</i> Особенности селекции и культивирования кукурузы, применение ГМО и анализ рынка	896
<i>Мартынович А.Д.</i> Использование природного биоантиоксиданта ликопина в производстве полуфабрикатов из мяса птицы	901
<i>Марченко М.В., Балабанова Л.А.</i> Разработка способа получения рекомбинантного кормового белка	905
<i>Могильникова Т.А.</i> Антимикробные свойства природного воспроизводимого биосырья	910
<i>Пен Л.А.</i> Сырьевые ресурсы Дальнего Востока в биотехнологии микробиологического синтеза .	915
<i>Петрова Е.И.</i> Новые нектары с биологически активными компонентами из растительного сырья Дальнего Востока	919
<i>Турунова Е.В.</i> Анализ состояния продовольственной безопасности России и Приморского края .	924
<i>Усова М.В.</i> Возможности использования элементов инновационного маркетинга для продвижения соевых пищевых продуктов функционального назначения на потребительский рынок	930
<i>Чернолуцкая Л.С.</i> Влияние стартовых культур на образование биогенных аминов при производстве ферментированной мясной продукции	933
<i>Щекалёва Р.К., Зубова В.В.</i> Обоснование выбора растительных биоресурсов, используемых в технологии функциональных эмульсионных напитков	937

Секция 13. ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

<i>Апрелов Е.А.</i> Проблемы и перспективы формирования комплексной страховой защиты предприятий агропромышленного сектора	943
<i>Базюх П.К.</i> Мониторинг сельскохозяйственного производства для биотехнологического получения белково-углеводных кормов на основе растительных отходов	948
<i>Дубов Д.</i> Стратегические ориентиры перехода к эко-ответственному потреблению	954
<i>Заяц А.В.</i> Потребление дискреционных продуктов питания через призму концепции устойчивого развития	962
<i>Сусану И.А.</i> Развитие мирового биотопливного рынка в исторической ретроспективе	969
<i>Шарая М.С.</i> Влияние изменения климата на продовольственную безопасность	974
<i>Шастин Н.В., Шишмарёв Е.И.</i> Экологически ориентированное поведение как фактор повышения экономического роста и качества жизни	980
<i>Шекунова Т.А.</i> Проникновение и функционирование ТНК на российских продовольственных рынках	985
<i>Яковлев К.Л.</i> Оценка роли ТНК в процессе импортозамещения в России на основе эконометрической модели	990
<i>Яновская М.А., Грищенко Д.В.</i> Социальная структура российского общества и проблема качества потребления	994

Секция 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ СТРАН
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

**Использование инструментов диджитал маркетинга
для продвижения товаров на региональном рынке**

А.Д. Артюх

E-mail: artushka93@mail.ru

Научный руководитель – А.А. Напалкова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: napalkova.aa@dvvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Целью работы является разработка практических рекомендаций по использованию диджитал маркетинга для продвижения товаров на региональном рынке. Методика исследования включала традиционный анализ документов, контент анализ, экспертный опрос, потребительский опрос. Исследование было направлено на определение основных видов диджитал маркетинга, используемых для продвижения товаров на региональном рынке, на выявление тенденций и закономерностей развития диджитал маркетинга на примере Приморского края, на оценку коммуникативной эффективности диджитал маркетинга в продвижении товаров на региональном рынке. На основе результатов исследования мы можем разработать рекомендации по совершенствованию диджитал маркетинга в продвижении товаров на рынке Приморского края.

Ключевые слова: Диджитал маркетинг, маркетинг, продвижение товаров.

Актуальность. В условиях быстрого роста пользователей Интернета возрастает необходимость формирования современного маркетингового инструментария, позволяющего использовать интернет-ресурсы для коммуникаций с потребителями, роста их информированности в целях продвижения товаров и услуг компаний. Проблемы формирования, развития и оценки эффективности маркетинговых коммуникаций всегда являлись одной из фокусных тем исследований в области теории маркетинга как зарубежных, так и российских учёных. Основы теории маркетинговых коммуникаций заложены в работах по общей теории коммуникаций (К. Шеннон, У. Уивер, Ю. Хабермас, К.-О. Апель, Н. Луман, В. Шремм, Д. Берло, Д. Клеппер, а также М.А. Василик, В.А. Спивак, Г.Г. Почепцов и др.). В последнее время всё большее внимание уделяется исследованию феномена диджитал маркетинговых коммуникаций (П. Гринберг, К. Смит, М. Мерисаво, К. Вимбс (С. Wymbbs), М. Химанен, Д. Эванс, С. Браттон, Дж. МакКи, а также А. Алексеев, А. Анищенко, И.М. Родионов, Дж. Петерс, Д. Стемпковский, М. Хасслер, А.Г. Тюриков и Д. Шляпин и др.), вовлечению потребителей в онлайн взаимодействие с компанией и в процесс создания потребительской ценности (А. Випперфюрст, К. Прахалад, Д. Эванс, И.Ю. Окольниковишникова, К.С. Микитьянц, О.У. Юлдашева и др.). Современные виды коммуникаций приобретают разнообразный и многоканальный характер, трансформируют подходы к их планированию и оценке эффективности, что требует дополнительных исследований.

Проблема исследования. Результаты теоретических и эмпирических исследований не объясняют, какие виды, инструменты, технологии диджитал маркетинга более эффективны при продвижении определенных групп товаров. Современные теории оценки эффективности инструментов диджитал маркетинга носят противоречивый характер и не дают однозначного ответа на вопрос, как оценить эффективность диджитал маркетинговых коммуникаций.

Теория и гипотезы исследования. В научной литературе подходы к пониманию сущности и видов диджитал маркетинга различаются. Основные определения данного понятия представлены в табл. 1.

Таблица 1

Определение понятия “диджитал маркетинг” различных авторов

Автор	Определение
Институт цифрового маркетинга (Digital Marketing Institute)	Использование цифровых технологий для создания интегрированных, таргетированных и измеряемых коммуникаций, которые могут приобрести и удержать покупателей в процессе построения тесных взаимоотношений с ними [1]
M. Merisavo	Коммуникации и взаимодействия между компанией и брендом и их покупателями при использовании цифровых каналов коммуникаций (интернета, e-mail, мобильных телефонов и цифрового ТВ) и информационных технологии [2]
С.В. Никифорова, С.В. Совершаева	Персонализированное и таргетированное онлайн взаимодействие компании с покупателями, интегрированное в общую систему маркетинговых коммуникаций, осуществляемое посредством использования цифровых каналов коммуникаций и информационных технологий с целью непрерывного диалога с покупателем и управления его лояльностью [3]
М.А. Окландер	Совокупность инструментов продвижения, при которых задействуются цифровые каналы. Суть цифрового маркетинга заключается в передаче информационных сообщений целевой аудитории через онлайн-среду [4]
Б. Эллей, Ш. Тиллей	Рекламная деятельность в Интернете, в том числе по электронной почте [5]
Д. Чэффи, Ф. Майер	Достижение маркетинговых целей с использованием цифровых технологий. В список маркетинговых целей авторы включают: информирование о компании, продукте или услуге; обеспечение продаж на онлайн площадках; изучение клиентов; развитие программ лояльности и др. [6]

Как видно, все определения не противоречат друг другу и подчеркивают, что диджитал маркетинг использует интерактивные персонализированные каналы, обеспечивая прямой диалог с каждым покупателем. В данном определении подчеркивается, что средством цифровых коммуникаций могут являться различные устройства – компьютер, телефон, ТВ, имеющие выход в интернет. Целью диджитал маркетинговых коммуникаций является управление лояльностью покупателей, их удержание за счёт максимально полного информирования о товарах и сервисах компании, а также получения обратной связи для адаптации рыночного предложения к потребностям потребителей.

Таким образом, выделив ключевую особенность диджитал маркетинга (использование интерактивных персонализированных каналов), средства цифровых коммуникаций (любые устройства, имеющие выход в Интернет) и цель диджитал маркетинга, можно уточнить определение диджитал маркетинга как интегрированное использование информационных каналов в виртуальном пространстве для поддержания маркетинговой деятельности компании, направленной на получение прибыли и удержание клиентов, посредством признания стратегического значения цифровых технологий и разработки комплексного подхода к улучшению

предоставления онлайн-услуг с целью наилучшего удовлетворения потребностей клиентов и повышения их осведомленности о компании, бренде, товарах и услугах.

Данное определение можно разделить на три смысловые части:

– в первой части выделен широкий спектр цифровых коммуникационных каналов (блоги, социальные сети, веб-сайты), которые маркетолог должен знать и применять в маркетинговых кампаниях совместно с другими инструментами для обеспечения синергетического эффекта;

– во второй части определения выражается мысль о привлечении новых клиентов и управлении отношениями с уже существующими клиентами как важнейшим источником повышения рентабельности бизнеса. Это считается основной задачей цифрового маркетинга;

– в последней – третьей части определения говорится о важности стратегического подхода к обеспечению присутствия компании в Интернете. Это предполагает проведение глубокого изучения ценностей, потребностей, опыта и других важных характеристик клиента, а также выбор наилучших каналов коммуникации в Сети.

Выбор инструментов диджитал маркетинга зависит от целей маркетинговых коммуникаций (табл. 2).

Таблица 2

Соответствие инструментов диджитал маркетинга целям маркетинговых коммуникаций

Цели стратегии интернет-маркетинга	Инструменты диджитал маркетинга
Рост узнаваемости, формирование отношения, укрепление лояльности к бренду (компания)	Медийная и вирусная реклама, SMM (Social Media Marketing) Интернет-PR
Управление лояльностью и удержание клиентов: информирование потенциальных и постоянных клиентов и поддержание продаж	Интернет-рассылка
Рост продаж	SEO-стратегия Таргетированная и контекстная рекламы

Источник: [7].

Каждый вид диджитал маркетинга соответствует определенным целям маркетинговых коммуникаций, а также может быть использован в совокупности с другими видами диджитал маркетинга и традиционных маркетинговых коммуникаций.

Целью настоящего исследования является разработка практических рекомендаций по использованию диджитал маркетинга для продвижения товаров на региональном рынке. Для достижения данной цели были сформулированы задачи исследования:

- раскрыть сущность, изучить виды диджитал маркетинга;
- проанализировать тенденции развития диджитал маркетинговых коммуникаций;
- исследовать проблемы планирования и оценки эффективности диджитал маркетинга на региональном рынке;
- провести исследование видов диджитал маркетинга в продвижении товаров на региональном рынке;
- проанализировать тенденции развития диджитал маркетинга в продвижении товаров на региональном рынке;
- оценить эффективность использования диджитал маркетинга в продвижении товаров на региональном рынке

В данном исследовании были сформулированы следующие гипотезы:

1. Наиболее широко используемым видом диджитал маркетинга в Приморском крае являются рассылки (по электронной почте, what's app, SMS).

2. Контекстная реклама в большей степени подходит для продвижения услуг общественного питания, товаров промышленного назначения и юридических, страховых и финансовых услуг.

3. Поисковую оптимизацию целесообразно применять практически для всех товаров и услуг, поскольку это позволит сделать информацию о товарах и услугах более доступной для её нахождения пользователями Интернета.

4. Пользователи негативно относятся к навязчивой рекламе, распространяемой с помощью мобильных рассылок.

5. Пользователи в большей степени склонны переходить по ссылкам в рекламе на видеоканалах, на графических сервисах, в SMM-рекламе, баннерной рекламе и мобильных приложениях и не переходят по ссылкам в онлайн-играх и сообщениях, распространяемых посредством мобильной рекламы.

Методология исследования. Использовались такие методы как кабинетные и полевые исследования с использованием качественных и количественных методов сбора данных.

1. Кабинетное исследование проводилось для определения основных видов диджитал маркетинга, используемых для продвижения товаров на рынке Приморского края. Данные, полученные на этом этапе, использовались:

- для характеристики основных операторов диджитал маркетинга;
- определения количественной характеристики видов диджитал маркетинга, используемых производителями Приморского края для продвижения товаров на региональном рынке;
- структуры диджитал маркетинговых коммуникаций;
- для мониторинга цены на услуги диджитал маркетинга.

В качестве источников информации для проведения кабинетного исследования используются поисковые системы Яндекс и Google, доска объявлений “Фарпост”, сервис Google Play, сайты рекламных агентств Приморского края.

2. Анкетный опрос потребителей, который использовался для оценки коммуникативной эффективности диджитал маркетинга в продвижении товаров на региональном рынке. Генеральная совокупность: все жители Приморского края от 18 до 65 лет – 1929 тыс. чел., география охвата – Приморский край. Объём выборки рассчитанный по формуле В.Г. Светунькова – 246 чел.

3. Экспертный опрос, который используется для выявления тенденций и закономерностей развития диджитал маркетинга на примере Приморского края. Для проведения данного опроса объём выборки составляет 10 чел., при выборе экспертов учитываются следующие критерии: компетентность в области диджитал маркетинга; стаж практической работы в данной сфере не менее 3 лет; занимаемая должность не ниже линейного менеджера.

Результаты анализа данных. В результате проведённого исследования сделаны следующие выводы. Наиболее посещаемыми ресурсами для жителей Приморского края являются почтовый сервис Mail.ru, поисковая система Яндекс, социальная сеть “Одноклассники”, городской информационный портал VL.RU, поисковая система Google и портал о погоде Примпогода. Все эти сервисы позволяют использовать различные виды диджитал маркетинга.

Наибольшее количество операторов рынка диджитал маркетинга Приморского края предоставляет услуги по поисковой оптимизации, поисковому маркетингу, маркетингу в социальных сетях, вирусному маркетингу, различным диджитал рассылкам, контекстной рекламе, ретаргетингу и оптимизации сайтов под социальные сети.

Количественная оценка использования видов диджитал маркетинга предприятиями Приморского края представлена в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что наиболее широко используемым видом диджитал маркетинга в Приморском крае являются рассылки (по электронной почте, what’s app, SMS). Этот вид

диджитал маркетинга наиболее часто используется предприятиями, оказывающими рекламные услуги, юридические услуги, финансовые услуги, страховые услуги. Наиболее широкий и разнообразный набор видов диджитал маркетинга по сравнению с предприятиями других отраслей и сфер деятельности используют предприятия общественного питания.

Вторую позицию по количеству рекламных обращений занимает реклама в Instagram, используемая предприятиями, предлагающими визуально привлекательные товары и услуги: услуги общественного питания, одежду и обувь, услуги салонов красоты. Третье место по количеству рекламных сообщений от предприятий Приморского края занимает реклама на видеопорталах, которую используют, в основном, предприятия, предлагающие услуги общественного питания, медицинские услуги, услуги салонов красоты, спортивные товары и услуги, одежду, товары для отдыха, автомобили.

Таблица 3

Количественная оценка использования видов диджитал маркетинга предприятиями Приморского края, 2016 г.

Вид диджитал маркетинга	Количество сообщений	Количество рекламодателей	Количество операторов	Основные товары и услуги
Рассылки	Более 10000	Н/д	9	Рекламные услуги, юридические услуги, финансовые услуги, страховые услуги
Продвижение в Instagram	Ок. 10000	Ок. 2000	15	Общественное питание, одежда и обувь, салоны красоты
Продвижение на видеопорталах (Youtube)	Более 5000	Ок. 1000	10	Общественное питание, медицинские услуги, салоны красоты, спортивные товары и услуги, одежда, товары для отдыха, автомобили
Продвижение в блогах	Более 5000	Ок. 1000	10	Общественное питание, бытовые услуги, салоны красоты, медицинские услуги, юридические, страховые и финансовые услуги
Контекстная реклама	2865	1323	8	Общественное питание, бытовые услуги, медицинские услуги, образовательные услуги, товары для дома и офиса, продовольственные товары
Маркетинг в социальных сетях (SMM)	2560	2135	10	Образовательные услуги, одежда, медицинские услуги, детские товары, услуги салонов красоты
Поисковая оптимизация (SEO)	Н/д	Ок. 2000	15	Общественное питание, бытовые услуги, медицинские услуги, образовательные услуги
Поисковый маркетинг (SEM)	Н/д	Ок. 2000	15	Общественное питание, бытовые услуги, медицинские услуги, образовательные услуги, товары для дома и офиса, продовольственные товары
Мобильный маркетинг	1500	Н/д	5	Общественное питание, транспортные услуги, гостиницы, туризм
Ретаргетинг	Н/д	850	8	Детские товары, одежда, книги, мебель
Оптимизация сайта под социальные сети (SMO)	Н/д	Более 500	8	Образовательные услуги, одежда, медицинские услуги, детские товары

Вид диджитал маркетинга	Количество сообщений	Количество рекламодателей	Количество операторов	Основные товары и услуги
Вирусный маркетинг	Н/д	Ок. 200	9	Бытовые услуги, общественное питание, парфюмерия и косметика, салоны красоты, финансовые услуги, страховые услуги
Торг в реальном времени (RTB)	Н/д	25	2	Детские товары, одежда

Целесообразность использования отдельных видов диджитал маркетинга при продвижении определенных групп товаров и услуг на рынке Приморского края. Ответы экспертов распределились следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов экспертов относительно целесообразности использования отдельных видов диджитал маркетинга при продвижении определенных групп товаров и услуг на рынке Приморского края, 2016 г.

На основании анализа результатов экспертного опроса нами были сделаны выводы о том, что для продвижения товаров промышленного назначения на рынке Приморского края в большей степени подходит контекстная реклама и поисковая оптимизация; для юридических, страховых и финансовых услуг – публикации в блогах, поисковая оптимизация, геореклама и вирусный маркетинг; для медицинских услуг – публикации в блогах, поисковая оптимизация, видеоканалы, геореклама и вирусный маркетинг; для бытовых услуг – поисковая оптимизация, публикации в блогах, SMM-реклама, геореклама и вирусный маркетинг; для товаров для дома – графические и фотосервисы, поисковая оптимизация, публикации в блогах, SMM-реклама и вирусный маркетинг; для продуктов питания – публикации в блогах, поисковая оптимизация, графические и фотосервисы и вирусный маркетинг; и для предприятий общественного питания подходят практически все виды диджитал маркетинга, за исключением онлайн-игр.

На рис. 2 представлено распределение ответов респондентов относительно сервисов, используемых для размещения и просмотра фотографий и видео.

Наиболее предпочитаемым видеосервисом является YouTube. Большинство пользователей постоянно, довольно часто или периодически просматривают видеоролики на YouTube, а доля пользователей Интернета, не использующих YouTube, является очень низкой и составляет всего 16,3%.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов относительно сервисов, используемых для размещения и просмотра фотографий и видео, Приморский край, 2016 г., %

Наиболее предпочитаемым графическим сервисом является Instagram, регулярно посещаемый пользователями Интернета из Приморского края. Большинство пользователей Интернета не являются постоянными читателями блогов, однако 20-30% респондентов читают

их с разной частотой. Наибольшее количество пользователей предпочитает мультитематические блоги и блоги о путешествиях.

Таким образом, нами было проведено маркетинговое исследование использования диджитал маркетинга в продвижении товаров на региональном рынке, в результате которого мы изучили современное состояние диджитал маркетинга, проанализировали его тенденции и оценили коммуникативную эффективность. На основании результатов проведенного исследования мы можем разработать рекомендации по совершенствованию диджитал маркетинга в продвижении товаров на рынке Приморского края.

Список использованных источников

1. Smith K. What is digital Marketing? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dogotalmarketing101.blogspot.com.
2. Merisavo M. The interaction between digital marketing communication and customer loyalty. – Helsinki: Helsinki School of Economics, 2012. – 280 p.
3. Никифорова С.В., Совершаева С.В. Развитие диджитал маркетинговых коммуникаций в компаниях Санкт-Петербурга: по результатам эмпирического исследования // Маркетинг менеджмент в цифровой экономике. 2015. № 2. С. 47-69.
4. Окландер М.А. Каналы и инструменты цифрового маркетинга // Труд. 2014. С. 209-210.
5. Eley B., Tilley S. Online Marketing Inside Out. – SitePoint Pty Ltd, 2009. – 110 p.
6. Chaffey D., Ellis-Chadwick F., Mayer R., Johnston K. Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. – Pearson Education, 2012. – 82 p.
7. Окольнишникова И.Ю. Формирование и развитие маркетинговых коммуникаций в условиях индивидуализации потребительского спроса: дис. ... д-ра экон. наук. – СПб., 2011. – 23 с.

Модель маркетинговой оценки имиджа территории

М.Л. Бачерикова

E-mail: bacherikova.mle@dvvfu.ru

Научный руководитель – И.М. Романова, д-р экон. наук, профессор

E-mail: romanova.im@dvvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В данной статье проведён анализ существующих моделей оценки имиджа территории и сделан вывод о необходимости разработки модели, позволяющей оценить имидж территории с учётом всех основных целевых аудиторий. Исследование моделей имиджа территории, рассмотренных в научной литературе, проводилось методом традиционного (неформализованного) анализа документов по материалам научных публикаций российских и зарубежных авторов. Автор предлагает использовать для оценки имиджа территории модель “идеальной точки”. При этом оценка имиджа территории должна проводиться по всем группам потребителей с учётом весовых коэффициентов, отражающих значимость мнений и численность респондентов каждой группы.

Ключевые слова: имидж территории, оценка имиджа территории, потребители, формирование имиджа территории, модели имиджа территории.

Marketing Evaluation Model of the Territorial Image

M.L. Bacherikova

This article analyzes the existing models for assessing the image of the territory and concluded that it is necessary to develop a model that allows to assess the image of the territory taking into account all the main target audiences. The study of models of the image of the territory considered in the scientific literature was carried out by the method of traditional (non-formalized) analysis of documents on the basis of scientific publications of Russian and foreign authors. The author suggests using the "ideal point" model to assess the image of the territory. At the same time, the assessment of the image of the territory should be carried out for all groups of consumers, taking into account the weight coefficients reflecting the importance of opinions and the number of respondents of each group.

Keywords: Image of the territory, assessment of the image of the territory, consumers, formation of the image of the territory, model of the image of the territory.

Введение. Благоприятный имидж территории является фактором привлечения трудовых ресурсов, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности территории, однако в настоящее время маркетинговый подход к его оценке отсутствует.

В широком смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении индивидуальных и общественных потребностей. Исходя из этого, особенностью маркетингового подхода является ориентация управляющей подсистемы при решении любых задач на внутренних и внешних потребителей. Таким образом, с точки зрения маркетингового подхода, оценка имиджа территории должна осуществляться на основе оценки соответствия возможностей территории потребностям различных групп потребителей территориального продукта. Целью данной работы является обоснование выбора модели маркетинговой оценки имиджа территории, позволяющей оценить имидж территории с учётом всех групп потребителей территориального продукта.

Основные положения концепции. Процесс оценки имиджа территории представляет собой последовательность этапов, на каждом из которых решается определенный комплекс задач (см. рисунок).

В предыдущей работе, посвященной исследованию понятия “имидж территории” [1], нами были выявлены основные характеристики понятия “имидж” с точки зрения маркетингового подхода, которые позволяют определить следующие основные задачи маркетинговой оценки имиджа территории:

– оценка факторов формирования имиджа территории;

- оценка потребностей потребителей в территориальном продукте;
- оценка характеристик территории потребителями;
- оценка степени соответствия имиджа территории запросам потребителей;
- оценка результата воздействия имиджа территории на потребителей.

Источник: разработано автором.

Этапы маркетинговой оценки имиджа территории

Имидж территории существует в сознании отдельных людей и общественных групп, самой важной из которых является целевая аудитория. Большинство российских авторов [2-4] под целевой аудиторией при формировании имиджа территории понимают потребителей территориального продукта. В работе, посвященной анализу составляющих понятия “имидж территории”, нами были рассмотрены подходы различных авторов к трактовке понятия “потребители” в контексте формирования имиджа территории и было предложено классифицировать потребителей по критерию территориальной принадлежности (резиденты, нерезиденты) и типу (население, власть, бизнес) с учётом их ключевых интересов и потребностей.

Метод анализа литературы. Важным этапом оценки имиджа территории является выбор исследовательской модели, однако рассмотренные в научной литературе оценочные модели не могут использоваться для комплексной оценки имиджа территории, поскольку не позволяют оценить имидж территории с учётом всех групп потребителей территориального продукта. Исследование моделей имиджа территории, рассмотренных в научной литературе, проводилось методом традиционного (неформализованного) анализа документов по материалам научных публикаций российских и зарубежных авторов.

Анализ. Характеристика моделей имиджа территории, рассмотренных в современной зарубежной литературе, представлена в таблице.

В таблице рассмотрены две общие модели оценки потребительских установок относительно объекта: многофакторная модель Фишбейна и мультиатрибутивная модель “идеальной точки”. Обе эти модели имеют свои преимущества и недостатки. Так, преимуществом многофакторной модели Фишбейна является её простота, а существенным недостатком – возможность использования только для сравнения установок потребителей относительно нескольких объектов. Основным достоинством мультиатрибутивной модели “идеальной точки” является возможность её использования для оценки соответствия отдельно взятого объекта идеальному образу, а главный недостаток модели заключается в сложности её адаптации к использованию для нескольких различных групп потребителей. Однако, по нашему мнению, этот недостаток может быть устранен путем введения весовых коэффициентов, характеризующих значимость мнений каждой группы потребителей. Кроме того, нами рассмотре-

ны 12 моделей оценки восприятия имиджа территории потребителями, разработанных зарубежными авторами, наиболее популярной из которых является “шестиугольник Анхольта” [7], служащий основой для расчёта соответствующих индексов, характеризующих имидж города и страны. Однако основные измерения имиджа территории, являющиеся вершинами “шестиугольника Анхольта”, не могут быть использованы для оценки восприятия имиджа территории такими потребителями, как бизнес и власть, в силу большей важности для этих групп потребителей совершенно других характеристик территории. Следует отметить, что многие из рассмотренных в таблице 1 моделей используют измерения имиджа территории, подходящие только для одной или двух групп потребителей: так, модель “интернационализация, роль культуры и качество жизни” Zhang L., Zhao S. X. включает аспекты имиджа территории, воспринимаемые населением (резидентами и нерезидентами), без учёта аспектов, воспринимаемых бизнесом и властью; аналогичный недостаток имеют трехфакторная модель имиджа города Fadare W., Oduwaye L., четырехфакторная модель удовлетворенности жителей города Zenker S., Petersen S., Aholt A. и др.

Модели имиджа территории

Наименование	Автор	Год	Характеристика и компоненты модели
Общие модели оценки потребительских установок относительно объекта			
Многофакторная модель Фишштейна	Фишбейн М.	1967	Установки относительно объекта есть сумма произведений мнений об атрибутах объекта на их оценочные значения: $A_0 = \sum_{i=1}^n b_i e_i$, где A_0 – установки относительно объекта; b_i – сила представления о том, что объект обладает атрибутом i ; e_i – оценка атрибута i ; n – число значимых атрибутов [5]
Мультиатрибутивная модель “идеальной точки”	Блэкуэлл Р.Д.	1968	Сравнивает исследуемый объект с тем, каким, по мнению потребителей, должен быть идеальный объект: $A_p = \sum_{i=1}^n W_i I_i - X_i $, где A_p – установки относительно объекта; W_i – значимость показателя i ; I_i – “идеальное” значение атрибута i ; X_i – представление о фактической величине атрибута i ; n – число значимых атрибутов [5]
Модели оценки восприятия имиджа территории потребителями			
Пять ключевых вопросов (Five Key Issues)	Murtagh B.	2001	Оценка имиджа территории по следующим перспективам: общественная интеграция, культура, экономика, общественное развитие и окружающая среда [6]
Шестиугольник Анхольта	Anholt S.	2006	Учитывает положение в международной среде (Presence); восприятие физических характеристик (Place); стиль жизни (Pulse); восприятие основных характеристик как места для проживания (Prerequisites); отношение жителей к приезжим (People); экономические и образовательные возможности (Potential) [7]

Наименование	Автор	Год	Характеристика и компоненты модели
Модель “интернационализация, роль культуры и качество жизни”	Zhang L., Zhao S. X.	2009	Компоненты модели: экономика, население, инфраструктура, гуманитарные науки, памятники архитектуры, местная культура, образ жизни, экологические аспекты, предоставление коммунальных услуг, уровень жизни, власть, стимулирование экономики, формирование локальной идентичности, улучшение имиджа и повышение привлекательности [8]
Трехфакторная модель имиджа города	Fadare W., Oduwaye L.	2009	Оценка имиджа территории через восприятие качества окружающей среды, безопасности и транспортной инфраструктуры [9]
Модель оценки соотношения между имиджем и брендом территории	García J.A., Gómez M., Molina A.	2009	Модель включает индикаторы, характеризующие имидж территории (инфраструктура и социально-экономическое окружение, природные и культурные ресурсы, приятную атмосферу, социальную среду и общий имидж) и бренд территории (представленный бренд, осведомленность о бренде, осознание бренда, бренд-идентичность) с позиции заинтересованных сторон: местного населения, предпринимателей, приезжих [10]
Модель конкурентной оценки имиджа территории	Mitki Y., Herstein R., Jaffe E.D.	2011	Микро-тренды (например, исторические памятники), заинтересованные стороны (например, молодые семьи), конкуренты (похожие территории) и ключевые компетенции (например, музеи) [11]
Ценовая модель имиджа города	Zenker S., Eggers F., Farsky, M.	2013	Основа модели – эффективность затрат [12]
Четырехфакторная модель удовлетворенности жителей города	Zenker S., Petersen S., Aholt A.	2013	Компоненты модели: городская жизнь и разнообразии, природа и отдых, возможности трудоустройства, экономичность [13]
Трехкомпонентная модель восприятия имиджа территории	Larsen H.G.	2014	Позволяет оценить имидж территории как совокупность трех компонентов: 1) оценки имиджа; 2) отношение к территории; 3) оценочные тенденции [14]
Мультигрупповая модель оценки влияния политических событий на имидж территории	Alvarez M.D., Campo S.	2014	Включает следующие компоненты: когнитивный (уважение и репутация, уровень развития), эмоциональный и конативный. Оценка осуществляется для двух групп респондентов, въехавших на территорию до политического конфликта и после него [15]

Наименование	Автор	Год	Характеристика и компоненты модели
Модель способности города привлекать таланты	De Noni I., Orsi L., Zanderighi L.	2014	Факторные признаки: качество здравоохранения, качество социальных услуг, культура, возможности для туризма, безопасность, окружающая среда, уровень экономического развития, уровень интернационализации, качество образования. Результативные признаки: уровни привлекательности города для молодых предпринимателей, международных предпринимателей, узкоспециализированных и высокообразованных кадров [16]
Модель оценки лояльности нерезидентов к региону	Herrero Á. et al.	2015	Компоненты модели: лояльность к региону; воспринимаемое качество региона; осведомленность о регионе; имидж страны в целом [17]

Составлено автором по [5-17]

Обсуждение. Представленные в таблице характеристики моделей имиджа территории свидетельствуют о том, что ни одну из современных моделей нельзя использовать для комплексной маркетинговой оценки имиджа территории. Во-первых, имеющиеся модели не позволяют дать оценку имиджа территории с точки зрения всех групп потребителей (население, бизнес, власть – резиденты и нерезиденты) и поэтому не позволяют рассчитать его комплексную оценку; во-вторых, они не позволяют оценить влияние имиджа территории на потребителей. Таким образом, существует необходимость разработки комплексной модели оценки имиджа территории и его влияния на потребителей.

С нашей точки зрения, основой комплексной модели могла бы стать мультиатрибутивная модель “идеальной точки”, поскольку она позволяет дать реальную оценку имиджа территории относительно идеальной. В качестве переменных модели целесообразно использовать воспринимаемые потребителями характеристики территории, которые необходимо сравнивать с “идеальной точкой” – потребностями потребителей. При этом оценка имиджа территории должна проводиться по всем группам потребителей с учётом весовых коэффициентов, отражающих значимость мнений и численность респондентов каждой группы. Предлагаемая модель имеет вид:

$$I^* = \frac{E_{\text{воспр}}}{W_{\text{факт}}}, \quad (1)$$

$$E_{\text{воспр}} = \frac{1}{n \cdot m} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f_i e_j, \quad (2)$$

$$W_{\text{факт}} = \frac{1}{n \cdot m} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f_i w_j, \quad (3)$$

где I^* – индекс соответствия имиджа территории идеальной точке (потребностям потребителей в территориальном продукте); $E_{\text{воспр}}$ – усредненный показатель потребительской оценки имиджа территории; $W_{\text{факт}}$ – усредненный показатель идеальной точки; n – количество групп потребителей; m – количество характеристик территории; f_i – весовой коэффициент мнения i -й группы потребителей; e_j – усредненная оценка i -й группой потребителей j -го элемента территориального продукта; w_j – усредненная оценка i -й группой потребителей потребности в j -ом элементе территориального продукта.

Оценка влияния имиджа территории на потребителей может быть описана функцией:

$$F(I^*, x_1, \dots, x_n) = l, \quad (4)$$

при $0 \leq I^* \leq 1$,

где I – лояльность потребителей к территории; I^* – индекс соответствия имиджа территории идеальной точке; x_1, \dots, x_n – прочие факторы, влияющие на лояльность потребителей.

Вводя в модель имиджа территории функцию лояльности, отметим, что лояльность здесь выступает результирующим показателем, характеризующим влияние имиджа территории на потребителя. Согласно О.К. Ойнер, “удовлетворенность клиента – главное условие поддержания и формирования лояльности” [18, с. 226], при этом лояльность “рассматривается как намерение потребителя совершать повторные покупки и готовность потребителя совершать покупки при изменении цены” [18, с. 238]. В некоторых работах по территориальному маркетингу используется понятие лояльности к территории, однако не приводится его интерпретация. С нашей точки зрения, лояльность потребителей к территории может быть охарактеризована как сформированное в результате положительного отношения и удовлетворенности территориальным продуктом намерение потребителей проживать, пребывать, вести бизнес и заключать партнерские соглашения на данной территории.

Заключение. Таким образом, в данной работе рассмотрен маркетинговый подход к оценке имиджа территории, с позиции которого оценка имиджа территории должна осуществляться на основе оценки соответствия возможностей территории потребностям потребителей территориального продукта. Комплексный характер предлагаемого подхода заключается в возможности оценки имиджа территории с учётом всех групп потребителей. На основании результатов исследования моделей имиджа территории нами предложена собственная оценочная модель на основе индекса соответствия имиджа территории “идеальной точке” – потребностям потребителей в территориальном продукте. Проблема использования модели для нескольких различных групп потребителей решена путем введения весовых коэффициентов, характеризующих значимость мнений каждой группы потребителей.

Список использованных источников

1. Бачерикова М.Л., Романова И.М. Имидж территории и факторы его формирования // Экономика и предпринимательство. 2016. № 11 (ч. 4). С. 1105-1111.
2. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: маркетинг региона // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 2. С. 9-11.
3. Коробкова Н.А. Маркетинг взаимодействия в системе управления социально-экономическим потенциалом территории: дисс. ...канд. экон. наук. – Пенза, 2015. – 230 с.
4. Калиева О.М. Маркетинговый механизм формирования бренд-имиджа территории // Вестник ФГ БОУ ВПО РГ АТУ. 2014. № 4 (24). С. 96-101.
5. Блэкуэлл Р.Д., Энджел Дж.Ф., Миниард П.У. Поведение потребителей / пер. с англ. – 10-е изд. – СПб.: Питер Ком, 2007.
6. Murtagh B., 2001. City visioning and the turn to community: The case of Derry / Londonderry. Planning Practice and Research, 16 (1), 9–19.
7. Anholt S., 2006. The Anholt-GMI city brands index: How the world sees the world's cities. Place Branding, 2 (1), 18–31.
8. Zhang, L., & Zhao, S. X., 2009. City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing. Cities, 26 (5), 245–254.
9. Fadare W. & Oduwaye L., 2009. Rebranding Lagos through regeneration. Proceedings of the Real Corp, 787–798.
10. García J.A., Gómez M., Molina A., 2012. A destination-branding model: An empirical analysis based on stakeholders // Tourism Management 33. PP. 646-661.
11. Mitki Y., Herstein R., Jaffe, E.D., 2011. Repositioning destination brands at a time of crisis: Jerusalem. In N. Morgan, A. Pritchard, & R. Pride (Eds.), Destination Brands: Managing Place Reputation (pp. 335–346). London: Routledge.

12. Zenker S., Eggers F., Farsky M., 2013. Putting a price tag on cities: Insights into the competitive environment of places. *Cities*, 30, 133–139.
13. Zenker S., Petersen S., Aholt A., 2013. The citizen satisfaction index (CSI): Evidence for a four basic factor model in a German Sample. *Cities*, 30, 156–164.
14. Larsen H.G., 2014. The emerging Shanghai city brand: An ethnographic study of image perception among foreigners // *Journal of Destination Marketing & Management*. № 3. Pp. 18–28.
15. Alvarez M.D., Campo S., 2014. The influence of political conflicts on country image and intention to visit: A study of Israel's image // *Tourism Management* 40. PP. 70-78.
16. De Noni I., L. Orsi, L. Zanderighi. 2014. Attributes of Milan influencing city brand attractiveness // *Journal of Destination Marketing & Management* 3. 218–226
17. Herrero Á. et al., 2014. Examining the hierarchy of destination brands and the chain of effects between brand equity dimensions [Электронный ресурс] // *Journal of Destination Marketing & Management*. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/303445175_Examining_the_hierarchy_of_destination_brands_and_the_chain_of_effects_between_brand_equity_dimensions.
18. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2015. – 343 с.

Влияние интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие бренда розничных предприятий продовольственной специализации

Г.Е. Бикбулатова, Е.В. Носкова

e-mail: bikbulatovagalina@outlook.com; noskova.ev@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Вадивосток

Цель работы – изучить влияние интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие бренда предприятий розничной торговли, а также определить характер этого влияния. Объектом исследования является отношение потребителей к брендам, а предметом – инструменты развития интегрированных маркетинговых коммуникаций. Показано, что бренд оказывает влияние на различные сферы деятельности предприятия и формирует пул выгод для акционеров, инвесторов, торговых посредников, поставщиков, а также для других целевых аудиторий. Предложена авторская методика измерения влияния интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие бренда на основе модели жизненного цикла нематериального ресурса. Разработан инструментарий оценки развития бренда, который включает шкалы важности и удовлетворенности, проекционные методы. Апробирование инструментария осуществлено путем анкетного опроса потребителей услуг предприятий розничной торговли на основе детерминированной преднамеренной выборки (245 респондентов). Удалось определить стадии жизненного цикла бренда на примере трех дискаунтеров “Самбери”, “Три кота” и “Реми”. Полученные результаты позволяют проектировать конкретные, актуальные маркетинговые решения по развитию брендов предприятий розничной торговли на основе интегрированных маркетинговых коммуникаций с учётом имеющегося потребительского потенциала.

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, бренд, модель жизненного цикла, нематериальные ресурсы, розничная торговля, дискаунтер.

Введение. С развитием концепций маркетинга эволюционируют и концепции маркетинговых коммуникаций. С 90-х годов прошлого века все большую актуальность набирает концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), согласно которой каждое сообщение субъекта рынка воспринимается в совокупности со всеми остальными, “как поток информации из единого источника”. Синергизм коммуникаций приносит большую пользу всем коммуникантам.

Параллельно, усиливается и актуальность измерения нематериальных ресурсов предприятий розничной торговли, поскольку они влияют как на доставку дополнительной потребительской ценности, так и на экономические выгоды самого предприятия. Особое место в системе нематериальных ресурсов отводится бренду предприятия. “Сильный бренд” обусловлен прежде всего экономической необходимостью, так как он увеличивает рыночную стоимость бизнеса.

Теория и гипотезы исследования. Развитие бренда предприятия розничной торговли – перспективный исследовательский срез в науке о поведении потребителей. Несмотря на то, что в мире существует множество крупных ритейлеров (Walmart, Whole Foods, Target, Auchan и т.д.), несомненно завоевавших огромную лояльную аудиторию, которая четко отличает данную торговую марку от подобных, особенности развития бренда розничного предприятия недостаточно освещены исследователями. Например, проводя в базе данных Scopus отбор статей по запросу “розничные предприятия и бренд”, можно заметить, что большинство статей рассматривают такие аспекты, как влияние розничного предприятия на бренд производителя, рассматривая ритейлера скорее в качестве канала сбыта, чем субъекта бренда [1]. В табл. 1 представлены определения бренда различных авторов.

Анализ научных статей в исследуемой области позволяет сделать вывод, что бренд оказывает влияние на различные сферы деятельности предприятия и формирует пул выгод для акционеров (увеличивает акционерную стоимость фирмы), для инвесторов (инвестиционная

привлекательность бизнеса), для торговых посредников (устойчивый спрос), для поставщиков (постоянные клиенты), а также для других целевых аудиторий. Следовательно, бренд должен быть управляемым, и его необходимо развивать [8].

Таблица 1

Определение бренда с точки зрения различных авторов

Автор	Определение
Д.А. Аакер [2]	Отличительное имя и (или) символ, цель которого – идентифицировать товары и услуги одного производителя от товаров и услуг его конкурентов
Е.П. Голубков [3]	Совокупность представлений, идей, образов, ассоциаций и т.д. о конкретном продукте и его окружении, которая сложилась у потребителей
К. Келлер [4]	Набор уникальных и позитивных ассоциаций, возникающих в сознании потребителей, которые добавляют воспринимаемую ценность товару или услуге
Ф. Котлер [5]	Название, термин, символ или дизайн, а также комбинация этих понятий, обозначающие определенный вид товара или услуги отдельного производителя и выделяющие его среди товаров и услуг других производителей
В. Тамберг, А. Бадьин [6]	Определенные ментальные процессы в голове потребителя, все остальное – лишь пути к реализации этих процессов. Бренд – не просто наше отношение к чему-либо, что мы потребляем, это наше понимание выгод, которые несет нам потребление бренда, и желание эти выгоды получить. Потребитель, покупая бренд, платит не за логотип или слоган – он оплачивает собственное удовлетворение
Дж. Джекоби, Р.В. Честнат [7]	Убедительное обещание качества, обслуживания и ценности на длительный период, которое подтверждается испытанием продукта, повторными покупками и удовлетворением от использования

Очевидно, что бренд, как некий нематериальный ресурс, расположенный в сознании потребителей, должен развиваться в первую очередь через коммуникации с этими потребителями. На данном этапе развития маркетинга наиболее эффективным методом взаимодействия с потребителями является концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. Дж. Бернет и С. Мориарти пишут о том, что интегрированные коммуникации являются наиболее важным фактором, влияющим на маркетинговые стратегии – коэффициент важности составляет 60% [9]. Основной идеей этой концепции является то, что любое маркетинговое решение необходимо анализировать в первую очередь с точки зрения той коммуникации, которая будет порождена данным решением [10]. Представим разные исследовательские подходы к пониманию сущности интегрированных маркетинговых коммуникаций (табл. 2).

Анализ научных трудов позволяет сделать вывод, что интегрированные маркетинговые коммуникации – это встраивание всех элементов маркетинговых коммуникаций (рекламы, PR, стимулирования сбыта, личных продаж и прямого маркетинга) в комплекс маркетинга (товар, цену, сбыт, персонал и проч.), что положительно влияет на все транзакции между организацией и её существующими реальными и потенциальными потребителями, заказчиками и клиентами. Таким образом, для достижения наилучшего результата все сообщения фирмы должны быть объединены таким образом, чтобы обеспечить согласованность распространяемых маркетинговых коммуникаций. Происходит интеграция маркетинговых коммуникаций с комплексом маркетинга: каждый элемент маркетинг-mix становится носителем маркетингового обращения [12].

Дж. Бернет, С. Мориарти, Е. Голубкова и некоторые другие авторы в своих работах показывают присутствие запланированных и незапланированных коммуникаций “внутри” каждого из элементов комплекса маркетинга 4Р. Учёные приводят множество примеров: например, дизайн упаковки товара может нести в себе сообщение о его качестве, стоимости и ценности, о нематериальных выгодах, которые потребитель может приобрести при покупке данного блага. При сбыте своей продукции в розницу производитель должен учитывать, что розничное предприятие, которое будет реализовывать его товар конечным потребителям, также будет содержать в себе некое сообщение: имидж канала сбыта может повлиять на имидж бренда производителя и наоборот. Цена продукта также является один из самых “громких” и показательных сообщений потребителю: она расскажет, как о статусе товара, так и о его качестве и ценности и других характеристиках [9, 12].

Таблица 2

**Определения интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК)
зарубежных и российских учёных**

Авторы	Определение
Американская ассоциация рекламных агентств [5]	Концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью и др.) и поиска оптимального сочетания для обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникативных программ посредством интеграции всех дискретных сообщений
Ф. Котлер [5]	Переход от единственного коммуникативного инструмента (например, рекламы) к одновременному использованию нескольких для доведения до клиента устойчивого имиджа торговой марки при каждом контакте
П. Смит [11]	Взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при котором каждая форма коммуникаций должна быть интегрирована с другими инструментами маркетинга
Е.Н. Голубкова [12]	Интеграция всех элементов маркетинговых коммуникаций, которые эффективно влияют на все трансакции между организацией и её существующими реальными и потенциальными потребителями, заказчиками и клиентами
Дж. Барнетт, С. Мориарти [9]	Согласно теории ИМК, каждый элемент маркетинга-микс способен распространять маркетинговые обращения. Для достижения наилучшего результата все они должны быть объединены таким образом, чтобы обеспечить согласованность распространяемых ими маркетинговых коммуникации
Д. Шульц, С. Танненбаум, Р. Лаутернборн [13]	Новый способ понимания целого, которое нам видится составленным из таких отдельных частей, как реклама, связи с общественность, стимулирование сбыта, материально-техническое снабжение, организация взаимоотношений с сотрудниками и т.д. ИМК перестраивает маркетинговые коммуникации так, чтобы увидеть их такими, какими они видятся потребителю – как поток информации из единого источника

Цель данного исследования – оценить влияние интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие бренда предприятий розничной торговли. На основе данной цели выдвигается гипотеза, которая предполагает, что бренд развивается под воздействием комплекса ИМК, реализуемого предприятием. В процессе интегрированной коммуникации с потре-

бителем происходит формирование, рост и развитие бренда как нематериального ресурса (НМР). При устойчивом развитии НМР, успешной реализации коммуникационной деятельности бренд может быть внесен на баланс предприятия, т.е. приносить конкретную и ощутимую экономическую выгоду, увеличивая стоимость активов предприятия.

Особенностью комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций является то, что нельзя с полной точностью сказать, что та или иная коммуникация относится и оказывает влияние только на тот или иной элемент маркетинга. Например, реклама цен, отнесённая к Р-продвижению, также несет в себе и ценовую коммуникацию, т.е. “интегрированность” маркетинговых коммуникаций проявляется не только в том, что они встраиваются в комплекс маркетинга, но и в том, что они перекликаются между собой.

Реализуя коммуникационную политику, необходимо понимать, что его потребитель и другие внешние контактные аудитории воспринимают множество сообщений, получаемых от данной компании, в совокупности. Необходимо знать, что эта совокупность должна быть согласованной, цельной и взаимосвязанной системой сообщений, объединенных одной концепцией, которая будет оказывать дополнительный эффект на целевую аудиторию.

Методология исследования. За основу концепции развития нематериальных ресурсов было принято решение взять жизненный цикл. Жизненный цикл нематериальный ресурс также является малоизученной темой. Некоторые авторы, в основном специализирующиеся в бухгалтерском учёте, описывают жизненный цикл нематериальных активов, который состоит из двух стадий – поступление на учёт и выбытие, однако подобная методика абсолютно неприменима к нашему исследованию [14, 15].

Попробуем схематически представить жизненный цикл нематериальных ресурсов предприятия розничной торговли (рис. 1). По оси X будет располагаться временная шкала, а по оси Y – уровень “развитости” нематериального ресурса. Предполагается, что нематериальные ресурсы могут развиваться усилиями отдела маркетинга розничного предприятия. При этом, чем больше инвестируется в развитие нематериального ресурса, тем выше экономические выгоды, которые он приносит предприятию.

Рис. 1. Жизненный цикл нематериальных ресурсов предприятий розничной торговли на примере бренда

Как видно на рис. 1, на стадии внедрения, “на входе”, мы имеем зарегистрированную торговую марку. Затем мы можем наблюдать рост осведомленности потребителей, развитие нематериального ресурса, его постепенное превращение усилиями интегрированной коммуникационной политики предприятия в бренд. Поскольку данная работа изучает особенности

предприятий розничной торговли, разумно рассматривать комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций в контексте расширенного комплекса маркетинга 7P (товар, цена, распределение, продвижение, люди, процесс, физические доказательства), поскольку розничная торговля ставит высокие запросы на качество сервиса.

Таким образом, основная цель данной работы – изучить влияние интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие бренда предприятий розничной торговли, а также определить характер этого влияния. В рамках поставленных целей также планируется реализовать несколько задач:

- установить, как интегрированные маркетинговые коммуникации влияют на развитие бренда предприятий розничной торговли;
- определить жизненный цикл бренда розничных предприятий через интегрированные маркетинговые коммуникации;
- разработать методику оценки “уровня развитости бренда” предприятия розничной торговли через интегрированные маркетинговые коммуникации.

На основе изученной вторичной информации были выделены следующие гипотезы:

H₁. Бренд предприятий розничной торговли можно развивать с помощью интегрированных маркетинговых коммуникаций.

H₂. Существует зависимость между жизненным циклом бренда и интенсивностью применения комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций.

H₃. Жизненный цикл бренда предприятия розничной торговли можно измерить через интегрированные маркетинговые коммуникации.

Методом сбора информации выбран опрос респондентов. При составлении инструментария использованы шкалы важности и удовлетворенности, проекционные методы и т.д. При составлении вопросов учтена необходимость кодировки понятия бренд на язык потребителя для получения более репрезентативных данных. Для оценки влияния ИМК на развитие бренда был составлен комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций на основе модели 7P (товар, цена, распределение, продвижение, люди, процесс, физические доказательства).

При подборе респондентов выбрана детерминированная преднамеренная выборка, так как проводился массовый опрос потребителей продуктов питания, их пол, возраст, профессия и другие признаки не имели значения для исследования. Опрос проводился на территории Дальнего Востока в ноябре-декабре 2016 г. В результате опроса рассчитанная выборка была выполнена полностью. Полученные данные обрабатывались через программный пакет SPSS, а также табличный процессор Microsoft Office Excel.

Результаты исследования. Опрошено 245 респондентов, из них мужчины составили около трети, женщины 69%. Рассмотрим результаты оценки потребителями важности влияния коммуникаций комплекса ИМК на формирование нематериальных ресурсов предприятий розничной торговли (рис. 2).

Результаты анализа свидетельствуют, что наиболее важными факторами для того, чтобы потребители считали предприятие розничной торговли брендом, являются именно коммуникации, заложенные в дополнительные элементы комплекса маркетинга, относящиеся к предоставлению услуги. Данные результаты легко объясняются тенденциям развития бизнес-среды – высокое качество услуг “доставляет” большую потребительскую ценность. Также мы видим важность влияния ценовых коммуникаций на развитие бренда предприятий розничной торговли продуктовой специализации. Таким образом, мы можем говорить о предварительном подтверждении возможного влияния интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие бренда.

Используя описанные данные, с помощью полученных оценок удовлетворенности попробуем определить стадии жизненного цикла рассматриваемых нематериальных ресурсов на примере наиболее часто упоминаемых респондентами предприятий – розничных сетей “Самбери”, “Три кота” и “Реми”.

Рис. 2. Оценки важности влияния элементов комплекса ИМК на развитие бренда розничных предприятий продуктовой специализации

Таблица 3

Уровень развития бренда как нематериального ресурса розничных сетей “Самбери”, “Три кота” и “Реми”

Розничная сеть	Значение коэффициента развитости НМР	
	Бренд	
“Самбери”	3,32	
“Три кота”	3,21	
”Реми”	3,02	

Область значений коэффициента развитости НМР лежит в области от 1 до 5, где 1 – минимальный уровень развития НМР, а 5 – максимальный уровень развития НМР. Максимальное значение коэффициента будет достигаться в случае наиболее удачно реализованной предприятием политики интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Можно сделать вывод о том, что относительно своих конкурентов “Самбери” имеет более развитый бренд, большую лояльность среди потребителей, которые имеют более сформированное отношение к данной торговой марке. Построим график жизненного цикла брендов рассматриваемых розничных сетей без привязки ко времени (рис. 3). Для построения полноценного графика жизненного цикла бренда необходимо проводить подобные исследования с определенной периодичностью.

Рис. 3. Стадии жизненного цикла нематериальных ресурсов розничных сетей “Самбери”, “Три кота” и “Реми” в декабре 2016 г.

По графику можно сделать вывод о том, что на 2016 г. бренды всех трех анализируемых предприятий находятся на стадии роста, что в целом свидетельствует об актуальности разработки комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций для данных предприятий для стимулирования перехода к следующей стадии жизненного цикла.

Обсуждение результатов. Учитывая динамику развития рассмотренных предприятий за последний несколько лет и их коммуникационную политику, можно предположить, что бренды данных компаний развиваются довольно-таки медленно. При этом, нельзя сказать, что данные розничные сети реализуют комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций, основанный на совокупности согласованных и запланированных сообщений. Комплекс маркетинговых коммуникаций в контексте данных предприятий пока характеризуется лишь невольными намеками на интеграцию коммуникаций. О синергизме сообщений данных предприятий речи пока не идёт.

Таким образом, на примере бренда показано, что данные предприятия имеют определенный потенциал развития бренда. Основываясь на данных, полученных в ходе исследования, реализовывать данный потенциал рекомендуется именно через интеграцию маркетинговых коммуникаций данных розничных сетей.

Можно сделать вывод о частичном подтверждении первой и второй гипотез, которые требуют дальнейшего анализа полученных данных. Частично все гипотезы нашли свое подтверждение. На основе анализа вторичной и первичной информации установлено, что интегрированные маркетинговые коммуникации действительно оказывают влияние на развитие нематериальных ресурсов предприятий розничной торговли. Данное влияние можно выразить через коэффициент “развитости нематериального ресурса”, который мы предлагаем рассчитывать на основе сопряжения оценки важности влияния комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие бренда как нематериального ресурса и оценки удовлетворённости отдельными элементами комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций потребителями услуг предприятий розничной торговли.

Заключение. Проведено исследование влияния интегрированных маркетинговых коммуникаций на развитие брендов предприятий розничной торговли продовольственной специализации. Данное исследование носило поисковый характер, целью которого было доказать влияние одной переменной на другую. Полученные результаты позволяют продолжить исследование. В будущем планируется обосновать предложенный комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций и перечень основных потребительских нематериальных ресурсов методом факторного анализа.

Данные, которые могут быть получены в результате продолжения данного исследования, позволят составить точные и конкретные, а, главное, актуальные и практикоориентированные рекомендации по повышению результативности деятельности предприятий розничной торговли в области развития нематериальных ресурсов предприятий. Это крайне ценная информация для предпринимателей: с чего начать и что именно нужно сделать для того, чтобы развить свою торговую марку до бренда?

Нематериальная выгода, заложенная в бренде ресурсах и получаемая в процессе согласованной и гармоничной коммуникации с потребителем, несет в себе ценность как для потребителя, так и для субъекта рынка [20]. Именно поэтому основная цель развития бренда как нематериальных ресурсов – это достижение момента, когда он переходит в разряд активов и начинает приносить ощутимую прибыль. С развитием нематериального ресурса компания постепенно утрачивает над ним контроль. Это обеспечивает продолжение жизненного цикла нематериального ресурса, протягивающегося за пределы жизненного цикла самой организации. Именно в этот момент потребительский нематериальный ресурс и становится “потребительским”.

Список использованных источников

1. Luijten, T., & Reijnders, W. (2009). The development of store brands and the store as a brand in supermarkets in the Netherlands. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 19(1), 45-58. doi:10.1080/09593960902781268.
2. Охотная М.А., Романова И.М. Подходы к определению понятия “бренд” // *Научные исследования: от теории к практике*. 2016. № 2-2 (8). С. 175-179.
3. Голубков Е.П. Ещё раз о понятии “бренд” // *Маркетинг в России и за рубежом*. – 2006. № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mavriz.ru/articles/2006/2/4115.html>.
4. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом. – М.: Вильямс, 2005. – 704 с.
5. Котлер Ф. *Маркетинг менеджмент* / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.
6. Тамберг В., Бадьин А. *Брендинг в розничной торговле. Алгоритм построения “с нуля”*. – М.: Эксмо, 2008. – 224 с.
7. Jacoby J., Chestnut R.W. *Brand Loyalty: Measurement and Management*. – New York: Wiley, 1979.
8. Домнин В.Н. Предпочтения бренда – ключевой фактор влияния на потребительский спрос и рыночные показатели фирмы // *Бренд-менеджмент*. 2009. № 3. С. 130-144.
9. Бернет Дж., Мориарти С. *Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход* / Перевод с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.
10. Поляков В.А., Романов А.А. Тенденции и концепции маркетинговых коммуникаций на современном этапе развития товарного рынка // *Экономика*. 2013. № 6. С. 90-96.
11. Смит П. *Маркетинговые коммуникации. Интеграционные достижения: монография*. – М., 1993. – С. 30-31.
12. Голубкова Е.Н. *Интегрированные маркетинговые коммуникации*. – М.: Юрайт, 2015. – 344 с.
13. Schultz Don E., Tannenbaum Stanley I., Lauterborn Robert F. *Integrated Marketing Communications* // NTS Business Books. – Chicago, 2003.
14. Парасоцкая Н.Н. Классификация и оценка нематериальных активов // *Биржа интеллектуальной собственности*. 2013. № 9. С. 9-22.
15. Сорокина Е.М., Фадеева А.А. Понятие и классификация нематериальных активов // *Международный бухгалтерский учёт*. 2014. № 41. С. 35-44.
16. Nowak G.J., Cameron G.T., Delorme D. (1996). Beyond the world of packaged goods: assessing the relevance of integrated marketing communications for retail and consumer service marketing. *Journal of Marketing Communications*, 2 (3), 173-190. doi:10.1080/135272696346132.
17. Dagustani D., Buchory H.A., Satya, M.T. (2016). Integrated marketing communication: Brand contact and consumer insight (empirical study on traditional snack food in Bandung) // *Academy of Strategic Management Journal*, 15 (3), 197-208.
18. Lombart C., Louis D. (2016) Sources of retailer personality: Private brand perceptions // *Journal of Retailing and Consumer Services*, 28, 117-125. 10.1016/j.jretconser.2015.09.002.

Анализ факторов, оказывающих влияние на выбор азиатских и западных брендов потребителями поколения Y Китая

Ван Жун

Научный руководитель – А.А. Напалкова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: napalkova.aa@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Данная статья ставит своей целью выявление факторов, оказывающих влияние на выбор азиатских и западных брендов потребителями поколения Y Китая. Рассмотрены различные подходы российских и зарубежных авторов к исследованию восприятия бренда. Были выявлены оценки потребителей относительно восприятия брендов, а также проведён факторный анализ, который позволил выявить факторы, влияющие на восприятие азиатских и западных брендов потребителями поколения Y Китая. Выявленные факторы могут быть приняты во внимание операторами рынка при разработке концепции бренда и продвижения бренда на территории Китая.

Ключевые слова: восприятие бренда, поведение потребителей, потребители поколения Y, Китай.

Analysis of factors affecting on the choice of Asian and Western brands by consumers of the Chinese Y Generation

Wan Rong

Research adviser – A.A. Napalkova

School of Economic and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

This article aims to identify factors that influence the choice of Asian and Western brands by consumers of the Y generation of China. Different approaches of Russian and foreign authors to the study of brand perception are considered in the article. In the course of the study, consumers' assessments of brand perception were identified, and a factor analysis was carried out which revealed factors affecting the perception of Asian and Western brands by consumers of the Y generation of China. The identified factors can be taken into account by market operators when developing the brand concept and brand promotion in China.

Keywords: brand perception, consumer behavior, generation Y consumers, China.

Теория и гипотезы исследования. Основная цель построения бренда – создать, улучшить или эффективно использовать капитал бренда, основными параметрами которого являются узнаваемость, ассоциирование и лояльность потребителей. Согласно определению К. Бове, У. Аренса бренд представляет собой набор утилитарных и символических ценностей, предназначенных для удовлетворения функциональных, социальных, психологических, экономических и прочих нужд потребителя [1]. Аакер трактует бренд, как самостоятельную ценность, масштаб которой можно определить как дополнительной гарантированной экономией её расходов [2]. В китайской научной и практической сфере распространено более широкое толкование бренда: бренд является неосознанным средством конкуренции для устойчивого развития предприятия (Хэ Цзяньминь). [3] Важнейшей целью эффективного управления брендами является обеспечение влияния бренда на поведение потребителей. Для её достижения необходимо единство трех составляющих: товаров, услуг или фирмы, идентификаторов бренда и содержания бренда. Стратегия построения индивидуальности бренда основывается на “видении” бизнеса компании, её истории, культуре и отражает глубинное понимание потребностей и восприятия клиентов [4]. Узнаваемость бренда часто недооценивают, этот актив влияет на восприятие, предпочтение и даже поведение потребителей. Узнаваемость бренда — это уровень осведомленности потенциальных потребителей о бренде (торговой марке). Этот уровень измеряется количественным исследованием на целевом рынке как отношение количества осведомленных о бренде потенциальных потребителей к их общему количеству [5].

По мнению С.С. Марочкиной и Ю.С. Вегенер восприятие является интеллектуальным процессом, связанным с активным поиском признаков, необходимых и достаточных для формирования образа и принятия решений [6]. Восприятие бренда – это показатель осведомлённости о бренде потребителя, осознание его ценности для потребителя и понимание его качества (Ло Сяожун) [7]. Согласно мнению Hayes, Alford, Silver & York (2006) успешность бренда на рынке определяется степенью его привлекательности, что способствует установлению прочных взаимосвязей с потребителями и влиянию на их будущее покупательское поведение [8].

Существуют различные подходы российских и зарубежных авторов к исследованию восприятия бренда. Например, Munoz и Kumar (2004) предложили выстраивать систему оценки бренда на основе трех комплексных характеристик: показателей восприятия, поведенческих и финансовых показателей. Показатели восприятия определяют степень осведомлённости потребителя о бренде, понимание им преимуществ и выгод от его приобретения, возможность его включения в комплект выбора, т.е. оценивают поведение потребителей до совершения ими покупки брендов [9].

Рост потребления в Китае прослеживается в контексте “потребительской революции”, которая лежит в основе беспрецедентного роста потребления товаров отечественного и импортного производства. В этом культурном и экономическом контексте китайская молодёжь является важным поколением, которое желая изменить свою жизнь все чаще смотрит в сторону потребительства, формируя общество потребления. Молодые люди открыты для западных идей и продуктов и готовы тратить время и деньги на покупку одежды и обуви, особенно зарубежных модных брендов. В связи с изменениями доходов китайских граждан изменились модели потребления, и на фоне произошедших изменений международные бренды, такие как Armani, Prada, Chanel и многие другие активно продвигаются в Китае [10]. Всё большее количество западных фирм пытаются уловить меняющиеся вкусы китайских потребителей, особенно молодых совершеннолетних потребителей. Эти молодые люди все большее внимание уделяют повышению собственного статуса через подходящие стили одежды и соответственно ищут одежду специфического происхождения (O’Cass и Choy, 2008) [11]. На рис. 1 представлены различные периоды времени, которые характерны завоеванием популярности брендов производителей одежды в Китае.

Источник: <http://down.winshang.com/ghshow-1737.html>.

Рис. 1. Период завоевания популярности брендами производителей одежды в Китае

В Китае молодёжь составляет примерно 240 млн чел. Эти люди активно ищут информацию и довольно сильно ориентированы на западные бренды. Мы выделили следующие факторы, которые влияют на современную молодёжь при выборе товаров:

1. Поиск статуса: китайские потребители стали придавать большее значение материальным благам и чаще ищут продукты класса люкс, которые повышают их статус. Желание достигнуть более высокого социального статуса является одной из основных потребностей индивида согласно пирамиде А. Маслоу. Реализуется данная потребность напрямую путем приобретения товаров и услуг, соответствующих тому уровню жизни, который потребитель хочет достичь. Результаты исследований показывают, что молодёжь воспринимает западные бренды одежды, как символ успеха, престижа и богатства [13].

2. Подражание западному стилю жизни: исследования показали, что молодёжь интересуется иностранными брендами, стремясь изменить свой образ жизни. Фирмы часто используют бренды как символические ресурсы, которые потребители могут связать с их идентичностью с национальностью или культурой.

3. Стиль принятия решения зависит от страны происхождения бренда: потребители Восточной Азии, как правило, склонны предпочитать международные бренды, особенно люксовые бренды, даже если они имеют низкую экономическую значимость, т.е. цена не оправдывает качество. Даже иностранный бренд (например, Nike), который производится в Китае скорее всего будет восприниматься китайскими потребителями как импортируемая марка.

4. Модная одежда является признаком статуса в обществе потребления, и китайцы становятся одними из основных потребителей такого общества. Мода влияет не только на выбор одежды, но и техники, и даже продуктов. Кроме этого в Китае любят подражать знаменитостям, поступая так, потребители чувствуют себя более надежно и уверенно при выборе модной продукции.

5. Социальное окружение: китайцы покупают предметы роскоши, определённые бренды, как средство включения в определённые социальные группы и их внешний вид в группе очень важен для них. В китайском обществе людям необходимо проявлять решимость идентифицировать себя со своими сверстниками.

6. Влияние традиций и культурных ценностей: молодые китайцы выбирают вещи местных молодых дизайнеров. Китайская культура сильно отличается от западной, но многие ценят, если западные бренды создают специальные решения для рынка Китая. В последнее время китайские СМИ стали поддерживать локальную индустрию моды. В Китае много молодых талантливых дизайнеров: Masha Ma, Uma Wang, Xander Zhou, Yang Li, которые имеют свою целевую аудиторию. Например, “Metersbonwe” заявил в кампании по продвижению бренда: “I am a new China made”. Тема кампании была основана на вновь обретенном чувстве гордости за свою национальную культуру с акцентом на “китайских элементах”.

Измерение “готовности купить” потребителем внутреннего продукта автоматически не означает их “нежелание” покупать иностранную продукцию. Мы полагаем, что покупка отечественного бренд может осуществляться вне зависимости от отношения к отечественной культуре (культурная идентичность), но не обязательно приведёт к отказу от импортных брендов.

Таким образом, на основании описанных выше позиций, были сформулированы следующие гипотезы:

1. Стремясь повысить свой социальный статус, потребители выбирают бренды западного происхождения.

2. Выбор азиатских брендов обусловлен доступностью (ценовой фактор), культурной идентичностью.

Для того, чтобы доказать выявленные гипотезы было принято решение о проведении исследования. В рамках поставленных гипотез исследования необходимо было:

– изучить восприятие азиатских (китайских, японских, корейских) и западных брендов поколением Y Китая;

– выявить, какие факторы влияют на потребителей при выборе азиатских (китайских, японских, корейских) и западных брендов поколением Y Китая.

Методология исследования. С учётом целей, задач и гипотез исследования был разработан дескриптивный план исследования и онлайн опрос молодёжи Китая. Использована детерминированная преднамеренная выборка, размер выборки составил 384 чел. при уровне доверительной вероятности 95% и ошибке ± 5 единиц. Вследствие контроля за качеством ответов в итоге было получено 277 анкет, которые могли быть использованы для проведения анализа данных. Была разработана анкета, которая включала измерительные шкалы: непрерывные рейтинговые шкалы, шкалу Лайкерта для оценки степени согласия с различными суждениями, описывающими характер их взаимодействия с брендами в социальных сетях: “Я горжусь великими китайскими брендами: Lenovo, Haier, Mi и другими”, “Для меня не важно качества товара, главное – это иностранный мировой бренд” и т.д. Обработка анкет осуществлялась с использованием статистического пакета SPSS 19.0.

Рис. 2. Восприятие азиатских и западных брендов поколением Y Китая, 2016 г.

Результаты анализа данных. В опросе приняли участие 42% мужчин, 58% женщин в возрасте от 18 до 32 лет. Респондентам предложили список брендов и они должны были указать бренды соответствующие предложенным определениям: престижный бренд, доступный, повышает имидж, бренд высокого качества, инновационный бренд. Результаты исследования восприятия брендов показали, что среди доступных брендов респонденты выделяют DEGREES (66%), ANTA (62%), XTEP (63,9%), Bai Caoji (53,8%), BIOTHERM (46,9%), Tong Rengtang (51,6%), MI (61%), LI-NING (58%), UNIQLO, CONVERSE (37,2%) и т.д. (рис. 2). Указанные бренды в большинстве относятся к брендам азиатского происхождения (Китай, Япония). К брендам, которые помогают повысить имидж молодёжь Китая относит APPLE

(29%), NIKE (27%), DIOR (27%), VERSACE (27%), RALPH LAUREN (26%), GUCCI (25%). Таким образом, менее трети респондентов считают, что бренд способен повлиять на их имидж. Преимущественно выбранные бренды относятся к мировым признанным брендам. Что касается престижных брендов, то к таким относят, как известные западные бренды класса люкс – DIOR (52%), VERSACE (44%), LOUIS VUITTON (48%), RALPH LAUREN (42%), GUCCI (48%), так и китайские бренды – VEGAWANG (29%), YANG DU (23%), JOURDEN (18%).

Кроме этого были сопоставлены планы респондентов и выбор брендов, которые могут улучшить имидж респондентов. В табл. 1 представлены некоторые результаты анализа.

Таблица 1

Анализ сопряженности планов поколения Y Китая и восприятием брендов, повышающих имидж респондентов, Китай, 2016 г.

Бренд – повышает мой имидж	Страна	Стать обеспеченным, материально независимым	Построить успешную карьеру в бизнесе	Получить хорошую работу в государственных структурах	Жить в свое удовольствие	Добиться Высокого Положения в обществе
NIKE	США	15,2	11,2	1,4	12,3	5,1
ADIDAS	Германия	12,6	6,9	0,4	10,8	4,7
H&M	Швеция	8,7	5,8	0,4	8,7	2,9
BURBERRY	Англия	11,2	4,7	1,1	7,9	3,2
JOURDEN	Гонконг	12,6	5,8	1,1	6,9	2,5
ESPRIT	Германия	13,4	6,9	0,4	10,1	2,5
QIUHAO	Китай	10,5	6,1	1,4	9,0	2,9
VEGAWANG	Китай	14,4	7,2	2,5	10,1	2,5
YANG DU	Китай	16,6	7,2	1,4	10,1	3,2
GUCCI	Италия	15,2	7,6	0,4	12,3	4,0
LOUIS VUITTON	Франция	16,2	6,5	1,1	11,6	4,0
RALPH LAUREN	США	17,7	7,6	1,8	13,7	4,3
DIOR	Франция	16,6	8,7	1,1	11,9	5,1
VERSACE	Италия	17,0	7,9	1,1	11,9	4,0
CONVERSE	США	12,6	6,5	0,4	8,7	4,3
ANTA	Китай	7,2	4,3	0,4	5,4	2,5
XTEP	Китай	7,2	3,6	0,7	5,8	2,2
Bai Caoji	Китай	6,9	1,8	0,4	5,8	1,4
Tong Rengtang	Китай	5,8	2,5	0,7	5,8	2,2
BIOTHERM	Франция	7,6	3,6	0,4	6,1	2,5
HUAWEI	Китай	10,8	5,4	1,1	7,2	3,6
MI	Китай	7,9	3,6	0,4	5,4	2,9
APPLE	США	18,1	9,0	1,8	12,6	4,0
SAMSUNG	Корея	13,0	4,7	1,8	10,1	2,5
LENOVO	Китай	10,1	3,6	1,4	6,5	1,8
Итого		48,7	26,0	4,7	37,5	11,6

По результатам анализа табл. 1 можно отметить, что лица, стремящиеся стать обеспеченными, материально независимыми наравне с известными брендами класса люкс выбира-

ют YANG DU. Такая же ситуация наблюдается и для лиц, нацеленных построить успешную карьеру в бизнесе, которые считают, что YANG DU также положительно скажется на их имидже.

По результатам кодирования и обработки данных мы провели факторный и кластерный анализ с использованием прикладного программного продукта “Статистического пакета для социальных наук” IBM SPSS Statistic.19. Предварительный факторный анализ позволил выявить пять факторов, которые группируют потребителей на сегменты. Мы решили сократить количество факторов до двух, так как начальные собственные значения факторов должны быть выше 1. Мера выборочной адекватности Кайзера–Мейера–Олкина (КМО) $\geq 0,89$ – является удовлетворительной адекватностью (табл. 2), так как соблюдено предельное значение статистики, которое должно быть больше 0,5. Критерии сферичности Бартлетта равен 0,00, т.е. ниже 0,05, что является основанием для вывода о статистической достоверности различий. Следовательно, нулевая гипотеза об отсутствии корреляции между переменными отклоняется в соответствии с критерием сферичности Бартлетта и критерием адекватности Кайзера–Мейера–Олкина. Из чего следует, что факторный анализ можно рассматривать, как приемлемый метод для анализа и полученные данные подходят для интерпретации.

Таблица 2

Мера адекватности и критерий Бартлетта

Мера выборочной адекватности Кайзера–Мейера–Олкина		0,890
Критерий сферичности Бартлетта	Прибл. хи-квадрат	4627,547
	ст. св.	406
	Значение	0,000

Для факторного анализа использовался метод главных компонент, метод вращения факторов: Варимакс с нормализацией Кайзера. Значения дисперсий после выявления факторов отличаются от исходных собственных значений. Первый фактор объясняет 26,3% дисперсии, второй – 19% и т.д. Всего три фактора объясняют 54% наблюдений, они оставлены для анализа, так как 4 и 5 фактор показали незначительные дисперсии (табл. 3).

Таблица 3

Полная объяснительная дисперсия по выделению факторов, 2015 г.

Фактор	Начальные собственные значения			Суммы квадратов нагрузок извлечения		
	Итого	% Дисперсии	Кумулятивный %	Итого	% Дисперсии	Кумулятивный %
1	7,802	26,904	26,904	7,802	26,904	26,904
2	5,780	19,931	46,835	5,780	19,931	46,835
3	2,120	7,309	54,144	2,120	7,309	54,144
4	1,258	4,339	58,483	1,258	4,339	58,483
5	1,181	4,073	62,556	1,181	4,073	62,556

Все факторы включают переменные с факторными нагрузками на уровне 0,5 (низкое пороговое значение) – 0,84 (высокое значение). Описание факторов представлено в табл. 4.

Мы также провели оценки надежности шкалы, используя статистику пригодности Альфа Кронбаха (табл. 5) и дисперсионный анализ (табл. 6). Коэффициент Альфа Кронбаха равен 0,883. Оценка значимости показала отсутствие нулевой гипотезы, согласно которой не существует различия между группами и факторами.

Таблица 4

**Характеристика факторов, оказывающих влияние на отношение
к зарубежным и национальным брендам, Китай, 2016 г.**

Фактор	Тип	Характеристика фактора
Первый фактор F1	Этноцентризм / культурная идентичность	Осознание необходимости поддерживать бренды производителей одежды Китая, понимание того, что в китайских товарах, как правило, наблюдается грамотное сочетание цвета и дизайна, ощущение гордости за великие китайские бренды: Lenovo, Haier, Mi и другие, элементы китайских традиций в одежде, убеждение в том, что китайские бренды одежды достойны стать популярными в мире, а также то, что в Китае много достойных дизайнеров одежды
Второй фактор F2	Приверженность западным брендам и стилю жизни	Предпочтение иностранных брендов одежды местным китайским брендам, не важно качество товара, главное – это иностранный мировой бренд; восприятие того, что импортные бренды техники лучше, чем китайского производства; одежда из материалов иностранного производства является более ценной; убеждены, что хорошо известные мировые бренды предлагают лучшее качество; уверенность, что качество жизни улучшится, если импортные товары будут более доступны по цене; признанные бренды техники (телефонов), вызывают сильные порывы владеть этими товарами (импульсивность и намерения)
Третий фактор F3	Экономия	Исходя из финансового положения на момент покупки, выбор осуществляется в пользу китайских брендов, учитывая соотношение цены и качества, предпочитают покупать китайские бренды, при выборе техники, телефонов склонны к покупке национального бренда

Таблица 5

Пример промежуточных результатов оценки надежности шкалы

	Среднее шкалы при удалении пункта	Дисперсия шкалы при удалении пункта	Корреляция пункта с суммарным баллом	Альфа Кронбаха при удалении пункта
Я покупаю в основном иностранные бренды одежды, а не китайские бренды	86,44	259,059	0,404	0,880
Я отдаю предпочтения товарам с известным мировым именем	86,51	258,591	0,452	0,879
Для меня не важно качества товара, главное – это иностранный мировой бренд	86,88	265,224	0,277	0,883
Хорошо известные мировые бренды предлагают лучшее качество	86,39	259,956	0,429	0,879
Мое качество жизни улучшится, если импортные товары будут более доступны по цене	85,94	258,583	0,479	0,878

Кластерный анализ методом k-средних позволил выделить три сегмента, на которые могут влиять указанные факторы (проявляются в большей или меньшей степени). При оцен-

ке кластерных центров изучаются средние значения факторов, которые находятся в пределах примерно от -3 до +3. Большое отрицательное значение фактора подразумевает низкую степень его проявления. Из таблицы 6 следует, что на первый сегмент не влияют первые два фактора. Второй сегмент находится под влиянием фактора “этноцентризм / культурная идентичность”. Третий сегмент совершает свои покупки под влиянием позитивного отношения к западным брендам.

Таблица 6

Результаты дисперсионного анализа

	Сумма квадратов	ст. св.	Средний квадрат	F	Знач.
Между испытуемыми	2645,159	276	9,584		
Внутри испытуемых	Между пунктами	1538,294	28	54,939	0,000
	Остаток	8651,982	7728	1,120	
	Итого	10190,276	7756	1,314	
Итого	12835,435	8032	1,598		
Общее среднее = 3,08					

Таблица 7

Конечные центры кластеров и размер сегментов

	Кластер (сегмент)		
	1	2	3
REGR factor score 1 for analysis 1 (влияние фактора 1)	-,50182	,99105	-,08918
REGR factor score 2 for analysis 1 (влияние фактора 2)	-,59128	,22380	,73264
REGR factor score 3 for analysis 1 (влияние фактора 3)	-,11383	-,73469	,83132
Размер сегмента, в %	45,5%	25,5%	29%
Мужчины	19,5%	7,9%	14,4%
Женщины	26,0%	17,7%	14,4%

Обсуждение полученных результатов. Таким образом, проведенное исследование может решить различные практические задачи. Например, для разработки стратегии продвижения товаров, чье позиционирование построено на привлечении внимания целевой аудитории путем придания товару образа “статусности” и престижности, при изучении методов привлечения новых потребителей, которые, благодаря своему желанию повысить свой социальный статус, уже являются потенциальными покупателями. Западные бренды должны демонстрировать определенные стили жизни в своих коммуникациях, которые передают ощущение успеха, престижа и достатка, так как китайские потребители ищут возможность продемонстрировать эти факторы в повседневной жизни. Китайские фирмы в индустрии модной одежды должны учитывать конкретные факторы, влияющие на потребление при реализации стратегии брендинга в отношении одежды.

Список использованных источников

1. Бове К., Аренс У. Современная реклама. – М.: ИД “Довгань”, 1995. – 661 с.

2. Аакер Д. Создание сильных брендов / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ИД Гребенникова, 2008. – 440 с.
3. Хэ Цзяньминь. Комментировать теорию западных брендов // Шанхайская коммерция. 2001. № 11. С. 6-9.
4. Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и поддержке сильных брендов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – С. 71.
5. Зилева И.А. Изучение отношения потребителя к брендам // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 3. С. 124.
6. Марочкина С.С., Вегенер Ю.С. Разработка атрибутов бренда // Омский научный вестник. 2013. № 5. С. 70.
7. Ло Сяожун. Анализ отношение между брендами и потребителями // Китайские новые технологии и новые продукты. 2012. № 5. С. 216-216.
8. Hayes J.B., Alford B.L., Silver L., York R.P. Looks Matter in Developing Consumer-Brand Relationships // Journal of Product and Brand Management. 2006.No.15 (5). P. 306-315.
9. Munoz T., Kumar S. Brand Metrics: Gauging and Linking Brands with Business Performance // Journal of Brand Management. 2004. Vol. 11.No.5. P. 381-387.
10. Tungate M., 2005. Fashion Brands: Branding Style from Armani to Zara. Kogan Page, London.
11. O’Cass A., Choy E., 2008. Studying Chinese generation Y consumers’ involvement in fashion clothing and perceived brand status // Journal of Product and Brand Management 17 (5), 341–352.
12. O’Cass A., Vida Siahtiri. In search of status through brands from Western and Asian origins: Examining the changing face of fashion clothing consumption in Chinese young adults // Journal of Retailing and Consumer Services. 2013.No.20. P. 505-515.

Исследование ценностей потребителей при выборе экотоваров

Ван Июнь

E-mail: wangyiyun@yandex.com

Научный руководитель – А.А. Напалкова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: napalkova.aa@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В исследовании применяется теория ценностей потребителей для определения факторов, влияющих на поведение потребителей при выборе экотоваров. Результаты опроса потребителей Китая показали, что потребители, озабоченные экологическим состоянием окружающей среды, выбирают экотовары и проявляют высокую готовность заплатить за них. В этом исследовании можно сделать вывод о том, что основные факторы влияния на поведение потребителей при выборе экотоваров включают в себя: психологическую выгоду, стремление к знаниям, поиск новизны и определенные условия, а также функциональные ценности (цена и качество). Данное исследование является предварительным, но имеет важное значение для эффективного продвижения экотоваров.

Ключевые слова: ценности потребителей, зелёные потребители, экотовары, устойчивое поведение потребителей.

The study of consumer values when choosing eco-products

Wan June

Research adviser – A.A. Napalkova

School of Economic and Management,

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

In this study, the theory of consumer values is used to determine the factors that influence consumer behavior when choosing eco-products. The results of the survey of Chinese consumers showed that consumers, concerned with the environmental state of the environment, choose eco-products and are highly willing to pay for them. In this study, it can be concluded that the main factors influencing the behavior of consumers in the selection of eco-products include: psychological benefits, the pursuit of knowledge, the search for novelty and certain conditions, as well as functional values (price and quality). This study is preliminary, but it is important for effective promotion of eco-products.

Keywords: consumer values, green consumers, eco-products, sustainable consumer behavior.

Введение. С ухудшением состояния окружающей среды и обострением вреда, наносимого производством, на протяжении предыдущего десятилетия все мировое сообщество стало обращать внимание на увеличение продолжительности жизни и состояние здоровья населения. Учёными предложено определение экологических товаров, как товаров, которые абсолютно безопасны не только для самого человека, но и для окружающей среды на всем протяжении жизненного цикла. Формирование экологической культуры, на основе приоритета экологических ценностей, перестройки образа жизни, активной защиты окружающей среды, – необходимое условие дальнейшего существования общества [1]. Экологические проблемы и их негативное влияние на здоровье населения актуальны. Это является результатом развития тенденции «экологической устойчивости», что в свою очередь, принесло изменения в потребительский спрос и потребительское поведение. Потребители могут выбирать различные типы поведения для того чтобы защитить окружающую среду, и покупка экологически чистых продуктов является одним из проявлений такого поведения. К настоящему времени потребители стали демонстрировать озабоченность состоянием окружающей среды, отдавая предпочтение экологически чистым товарам и услугам, и такая озабоченность и осведомленность об окружающей среде формирует сознание экопотребления, называемого “зелёный консюмеризм”. Зелёное движение быстро распространяется в развитых странах, но уже можно отметить повышенную восприимчивость потребителей к готовности купить экотовары в развивающихся странах, таких как Китай. Более того, ценностные и экологические императивы определяются как важнейшие интегративные факторы в становлении мировой эко-

логической культуры. До недавнего времени исследования по вопросам экологии и “зелёных покупок” в Китае широко не проводились. Несмотря на обширные исследования учёными из Европы и США поведения, восприятия и отношения потребителей к эко-товарам, отмечено, что такие исследования отсутствуют в контексте развивающихся стран Востока и Китая. Современные теории не дают однозначного ответа на вопрос, какие факторы и в какой степени влияют на выбор экотоваров потребителями Китая. В контексте экологических ценностей общества «устойчивое потребление» соотносится со стремлением сократить потребление природных ресурсов, изменением образа жизни и потреблением эко-товаров для удовлетворения текущих потребностей, а также с заботой о будущем поколении. [2] Актуальность темы исследования подтверждает недостаток методик изучения ценностей и её недостаточная проработка в научной литературе. Целью данной работы является определение потребительских ценностей при выборе экотоваров в Китае.

Теория исследования. Теоретической и методологической основой данного исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов в области потребительского поведения, ценностей потребителей, экологического (зелёного) маркетинга, таких как: Ф. Колер, Э. Хиршман, М. Холбруг, Дж. Гутман, М. Рокич, В. Цейтамл, Д. Шет, Б. Ньюман, Б. Гросс, Р. Йенсена, Дж. Панна, Дж. Гилмора, А. Сливотски, а также И.В. Алешина, И.А. Дубровин, Г.Д. Костина, Г.Л. Багиева, И.А. Аренкова, Н.П. Кетовой, Д.А. Дражана, В.Н. Наумова, С.В. Никифоровой, О.У. Юлдашевой, А.А. Чубатюка, В.А. Городилова, Zh.H. Nie, Ch.Y. Wen, Z.Y. Wang, R.J. Ma, W.T. Cui, Sh.Y. Wu, J.Z. Hu, Zh.M. Li и др.

В настоящее время всё больше и больше потребителей принимают устойчивый образ жизни и устойчивое поведение потребления. Потребители начали обращать внимание на продукцию и услуги, которые не вредят окружающей среде и не ставят под угрозу будущее. С учётом этого компании должны понимать портрет “зелёных” потребителей и выделять факторы, стимулирующие их зелёное покупательское поведение. Компании могут производить и продвигать продукты, которые отвечают спросу зелёных потребителей, используя подходящие маркетинговые инструменты.

Посредством опроса потребителей нами выяснено, какие ценности влияют на покупку экологически чистых продуктов. Существуют различные определения понятия ценность потребителя, например, Holbrook, (1996) трактовал ценности, которые влияют на поведение потребителя, как неявные критерии для определения предпочтений и оценочных суждений, которые формируются потребителем [3]. Более того, Schwarts and Bilsky (1987) полагали, что ценность представляет собой концепцию или представление о желаемом конечном состоянии или поведении, которые находятся за границами конкретных ситуаций, и упорядочены по шкале относительной важности [4]. V.A. Zeithaml отмечает, что потребительская ценность – это общая оценка клиентом полезности продукта, основанная на восприятии того, что будет получено и предоставлено [5]. В контексте данного исследования и используемого подхода, будем придерживаться понимания потребительских ценностей именно с такой точки зрения. Существуют различные подходы к изучению понятия “воспринимаемая ценность” (рис. 1), которые разделяются на два направления: 1) одномерный (unidimensional) и 2) многомерный подход (multi-dimensional).

В данной работе применяется теория “ценностей потребителей”, разработанная Шетом, Ньюманом и Гроссом (1991), которая включает многоаспектный подход (рис. 2) [6]. Эта теория утверждает, что пять ценностей потребителей (функциональные, социальные, эмоциональные, условные, и эпистемические ценности) влияют на поведение потребителей.

В теории потребительских ценностей Шетом объясняется “почему потребители покупают или не покупают (или используют или не используют) конкретную продукцию, почему потребители выбирают некую продукцию, чтобы заменить ей другую”. Функциональные ценности измеряются восприятиями потребителей о таких характеристиках продуктов, как долговечность, прочность, надёжность, достоверность, цена и качество. Эти характеристики

представляются собой основные стимулы поведения потребительского выбора в принятии решения о покупке зелёного продукта. Впрочем, в случае покупки продукции с высокой ценой, потребители могут учитывать и другие критерии (кроме цены). Чрезмерная чувствительность потребителей к цене при покупке экотоваров не связана с ответственным отношением к окружающей среде. Но потребители, которые заботятся о экологическом состоянии внешней среды, готовы платить больше за экологически чистые продукты.

Источник: [7].

Рис. 1. Подходы к изучению понятия “воспринимаемая ценность”

Эта теория применяется для товаров долгосрочного и краткосрочного пользования, а также для промышленных товаров и услуг. Например, Lin, P.C. и Huang, Y.H. (2012) показывают, что ценность потребителей является существенным фактором в объяснении покупки экологически чистых продуктов [8]. Многомерная концепция потребительских ценностей более точно показывает предсказательную способность, основываясь на потребительском намерении покупки товара, чем одномерный подход.

Выбирая экотовары потребители руководствуются различными мотивами, которые могут выражаться в их действиях по отношению к защите окружающей среды. Термины «экологически чистый продукт» или «экологический продукт», как правило, означают продукт, способствующий защите или улучшению природной среды, сохранению энергии и сокращению или ликвидации токсичных веществ, загрязнений и отходов (Ottman et al., 2006) [9].

Экологически чистыми товарами могут быть органические продукты питания, средства гигиены и ухода за собой, за домом, энергосберегающие лампы и приборы, солнечные тепловые системы отопления, и “зелёное” электричество. Покупка экологически чистых продуктов имеет различные мотивы, например, вкус, польза для здоровья, или сокращение “экологических следов” (Wier, Jensen, Andersen, & Millock, 2008) [10]. Выявление и понимание этой мотивации имеет важное значение для разработки маркетинговой стратегии.

Источник: [6].

Рис. 2. Теория потребительских ценностей Шетта, Брюс Ньюмана, Барбара Гросса

Методика исследования. В целях выявления ценностей потребителей Китая, влияющих на выбор экотоваров, было инициировано полевое исследование. На основании изученной теории были сформулированы следующие гипотезы: 1. Функциональные ценности в большей степени влияют на устойчивое потребительское поведение. 2. Экотовары выбирают только те потребители, которые заботятся о собственном здоровье. В данной работе был использован такой метод исследования, как опрос, инструментом стала анкета. Данная анкета содержит 26 вопросов, различные измерительные шкалы, в том числе шкалу Лайкерта с упорядоченным набором категорий, позволяющих измерить отношение респондентов к окружающей среде, экотоварам и здоровому стилю жизни. Для проведения опроса была рассчитана детерминированная квотная выборка, объём которой составил 384 чел., при уровне доверительной вероятности 95% и уровне ошибки $\pm 5\%$.

Результаты анализа данных. С целью изучения отношения населения Китая к экотоварам было опрошено 304 чел., в том числе 114 мужчин (37,5%) и 190 женщин (62,5%). В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 15 до 75 лет. Мы определили насколько сильно респонденты заботятся о своем здоровье, в том числе правильном питании, использовании витаминов, занятии спортом, физическими упражнениями, отдыхе и т.д. (рис. 3). Более половины респондентов (63%) оценивают заботу о своем здоровье на уровне 70 баллов и выше, что свидетельствует о том, что большинство людей следят за своим здоровьем, питанием, здоровым стилем жизни.

В табл. 1 представлены средние оценки респондентов относительно ценностей, влияющих на выбор экотоваров потребителями Китая. Судя по предварительным данным условные и экологические ценности оказывают большее влияние на потребителей (4,3 балла).

Продукция, считающаяся экологичной, должна иметь международный сертификат. На этикетках и упаковках производители указывают такие слова, как “eco”, “bio”, “green”, “pure”, “nature”, “эко”, “био”, “органик”, “ГОСТ” и т.д., хотя далеко не каждая продукция соответствует данной маркировке; в ряде случаев это маркетинговый прием. Поэтому некоторые потребители стали серьезнее подходить к выбору таких товаров. Результаты исследования доверия потребителей к этим экознакам представлены на рис. 4.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов относительно уровня заботы о своём здоровье, Китай, сентябрь-октябрь 2016 г., %

Таблица 1

Характеристика ценностей потребителей, средний балл, Китай, 2016

Скрытая конструкция	Средний балл
Функциональная ценность: при выборе экотоваров ориентируюсь на состав, выбирая между двумя товарами, я смотрю состав и выбираю имеющий менее опасные вещества для здоровья, экологически чистые товары гарантированно имеют высокий стандарт качества и т.д.	4,0
Социальная ценность: я бы купил экотовары, если бы мои друзья мне его рекомендовали, покупка экотоваров улучшит мой имидж среди коллег (друзей), в кругу моего общения получу одобрение и т.д.	3,8
Познавательная ценность: я бы хотел получать больше информации о видах экотоваров, их устройстве и влиянии на здоровье и экологию; перед покупкой всегда смотрю на упаковку и знакомлюсь с информацией о товаре и т.д.	3,8
Условная ценность: я приобрету экотовары, если они будут предлагаться со скидкой или будут другие акции и т.д.	4,3
Экологическая ценность: я обеспокоен растратами ресурсов нашей планеты и её загрязнением, я сторонник умеренного потребления и покупок и т.д.	4,3

Рис. 4. Распределение ответов респондентов относительно их восприятия экологического знака на товаре (продукте), Китай, сентябрь-октябрь 2016 г., %

Из-за отсутствия отечественной системы сертификации экотоваров, регламентирующей отнесение товаров к экологически чистым, и также низкой экологической осведомленности населения, 47% респондентов не всегда обращают внимание на экознаки на товаре, но тем не менее его наличие считают положительным фактором. К тому же 42% респондентов доверяют продуктам с экознаком. С другой стороны 26% респондентов редко читают то, что написано на упаковке или не обращают особого внимания на нее, выбирая продукцию скорее по привычке. При этом, 9% потребителей не доверяют составу паковки, а 5% респондентов не доверяют экомаркировке.

На рис. 5 представлено распределение ответов респондентов относительно их восприятия цены на экотовары. Опрос продемонстрировал, что 41,8% респондентов не готовы платить больше за экопродукцию, а 20,4% респондентов будут покупать экологически чистые продукт без учёта уровня цены. Этот результат показал, что наблюдается отсутствие массового спроса на экотовары в связи с высокой стоимостью на данную группу товаров. Существуют и другие сдерживающие факторы, влияющие на развитие рынка экологических товаров в Китае.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов относительно их восприятия цены на экотовары, Китай, сентябрь-октябрь 2016 г., %

Что касается экологичности упаковки, то треть респондентов (33,2%) считают, что экологичность не играет никакой роли, 13,5% респондентов никогда не задумывались над этим, и только 2% респондента считают, что экологичность упаковки важна для них. В этом плане мы можем наблюдать низкую экологическую культуру потребителей Китая, которые при выборе подобной продукции ориентируются скорее на собственное здоровье и фактически осуществляют покупки под влиянием функциональных и условных ценностей, так как забота об окружающей среде отходит на второй план.

Мы также провели эксплораторный факторный анализ с использованием прикладного программного продукта “Статистического пакета для социальных наук” IBM SPSS Statistic.19 на основе вопроса, описывающего пять ценностей, влияющих на выбор экотоваров потребителями Китая. Для факторного анализа использовался метод главных компонент, метод вращения факторов: Варимакс с нормализацией Кайзера. Факторный анализ позволил выявить четыре фактора, которые влияют на потребителей. Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) $\geq 0,929$ – является высокой (табл. 2), так как соблюдено предельное значение статистики, которое должно быть больше 0,5. Критерий сферичности Бартлетта равен 0,00, т.е. ниже 0,05, что является основанием для вывода о стати-

стической достоверности различий. Следовательно, нулевая гипотеза об отсутствии корреляции между переменными отклоняется в соответствии с критерием сферичности Бартлетта и критерием адекватности Кайзера–Мейера–Олкина. Из чего следует, что факторный анализ можно рассматривать, как приемлемый метод для анализа и полученные данные подходят для интерпретации.

Таблица 2

Мера адекватности и критерий Бартлетта

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина.		,929
Критерий сферичности Бартлетта	Прибл. хи-квадрат	2562,580
	ст.св.	253
	Значение	,000

Значения дисперсий после выявления факторов отличаются от исходных собственных значений. Первый фактор объясняет 43% дисперсии, второй – всего 7% и т.д. Всего четыре фактора объясняют 60% наблюдений (табл. 3).

Таблица 3

Полная объяснительная дисперсия по выделению факторов, 2016 г.

Компонента	Суммы квадратов нагрузок извлечения			Суммы квадратов нагрузок вращения		
	Итого	% дисперсии	Кумулятивный %	Итого	% дисперсии	Кумулятивный %
1	9,902	43,051	43,051	4,635	20,152	20,152
2	1,623	7,058	50,108	3,272	14,227	34,379
3	1,209	5,257	55,365	3,130	13,608	47,987
4	1,143	4,971	60,337	2,840	12,349	60,337
Метод выделения: анализ главных компонент						

Описание факторов представлено в табл. 4. Однако факторный анализ не позволил распределить ценности потребителей, основываясь на теории распределения ценностей Шетта, Брюс Ньюмана, Барбара Гросса, поэтому не рекомендуется для дальнейшего анализа и необходимо использовать метод CFA (confirmatory factor analysis).

Таблица 4

Характеристика факторов, оказывающих влияние на выбор экотоваров, Китай, 2016 г.

Фактор	Тип	Состав фактора
Первый фактор F1	Функциональные ценности	– При выборе экотоваров ориентируюсь на состав. – Я сторонник умеренного потребления и покупок. – Выбирая между двумя товарами, я смотрю состав и выбираю имеющий менее опасные вещества для здоровья
Второй фактор F2	Экологические и условные ценности	– Я мог бы приобретать экотовары при катастрофическом ухудшении экологии. – Я отдам предпочтение продукту, изготовленному из вторичного сырья, только если он будет равен по стоимости или дешевле

Фактор	Тип	Состав фактора
Третий фактор F3	Экологические ценности	– Я переключился на экопродукты по причинам ухудшения экологии. – Для меня важно, чтобы продукты, которые я использую, не наносили вреда окружающей среде
Четвертый фактор F4	Социальные ценности	– Покупка экотоваров улучшат мой имидж среди коллег (друзей), в кругу моего общения (получу одобрение). – Я часто интересуюсь информацией о новых товарах, моделях и брендах

Обсуждение полученных результатов и заключение. Результаты исследования подтвердили, что функциональная социальная, познавательная, условная и экологическая ценности в той или иной степени влияют на выбор эко-товаров. Для бизнеса важно включить социальные ценности, эпистемологические ценности и функциональные ценности, такие как создание привлекательных и информативных рекламных кампаний, направленных на повышение обеспокоенности потребителей в отношении важности использования экологически чистых продуктов. Это облегчило бы их динамичные покупки (Geyer-Allely and Zacarias-Farah, 2003). В самом деле, они не должны игнорировать важность формирования позитивной осведомленности о потреблении экологически чистых продуктов среди потребителей, предлагая скидки или акции для покупки экологически чистых продуктов. Подотчётные предприятия и организации должны высоко ценить природу, представляя продукт экологически безопасным способом с точки зрения производства, продвижения и упаковки продуктов.

Существует четыре аспекта воздействия предприятий на поведение потребителей в секторе экотоваров: “зелёное” производство, цена экотоваров, “зелёные” ингредиенты экотоваров и соотношение цены и качества экотоваров.

Во-первых, компании должны создать концепцию “зелёного маркетинга”, оптимизировать “зелёную” маркетинговую стратегию и расширить производство экологически чистых продуктов, увеличить количество и тип “зелёных” продуктов для удовлетворения “зелёных” потребностей потребителей

Во-вторых, компании должны увеличить инвестиции в инновации “зелёных” технологий, сократить расходы на экологически чистые продукты, повысить рентабельность экологически чистых продуктов, повысить эффективность использования экологически чистых продуктов и привлечь больше зелёных потребителей.

Предприятиям следует придерживаться принципа добросовестности, правильного использования зелёных знаков, экологичность упаковки, объективной рекламы зелёных продуктов, улучшения спроса на экотовары.

Необходимы согласованные действия по формированию устойчивого потребления во всех государственных ведомствах независимо от распространения среди потребителей информации о “зелёном” населении. Правительствам следует также предлагать субсидии и поддерживающие политики для стимулирования промышленных секторов к эффективному продвижению экологически чистых продуктов, тем самым склоняя предпочтение незелёных преференциальных сегментов к экологически чистым продуктам, подпадающим под договорную цену при ценообразовании на экологически чистые продукты. Однако должное внимание следует уделять не только устойчивому поведению потребителей и “зелёному” потреблению, но и фазе потребления после утилизации продуктов. Таким образом, устойчивое поведение потребителей должно поощряться эффективной рециркуляцией продукта или длительным периодом потребления, или его готовностью сохранить. Доступность скидок или субсидий на продукты имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на обе группы, что подчеркивает ценовую чувствительность обоих сегментов. Значимость для среды и зна-

ний значительно выше для сегмента предпочтений зелёных учётных данных, чем для тех, у кого нет аналогичных предпочтений.

Список использованных источников

1. Яницкий О.Н. К вопросу о концепции экосоциального знания // Социологические исследования. 2014. № 4. С. 3-13.
2. Gonçalves H.M., Silva G.M., Lourenço T.F. Green buying behavior and the theory of consumption values: A fuzzy-set approach // Journal of Business Research. 2016. Vol. 69 (4). P. 1484-1491.
3. Holbrook M. B. Consumption experience, customer value, and subjective personal introspection: An illustrative photographic essay // Journal of Business Research. 2006.No.6. P. 714–725.
4. Schwartz S.H., Bilsky W. Toward a universal psychological structure of human values // Journal of Personality and Social Psychology. 1987.No.53 (3). P. 550-562.
5. Zeithaml V.A. Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A means end model and synthesis of evidence // Journal of Marketing. 1988.No.23. P. 2-22.
6. Sheth J., Newman B., Gross B. Why we buy what we buy: a theory of consumption values // Journal of Business Research. 1991.No.22 (2). P. 159-170.
7. Шерешева М.Ю., Костянян А.А. Клиентоориентированность персонала в государственных организациях здравоохранения России // Вестник С.-Петербур. ун-та. Сер. Менеджмент. 2015. Вып. 4.
8. Lin P.C., Huang Y.H. The influence factors on choice behaviour regarding green products based on the theory of consumption values // Journal of cleaner production. 2012.No.22. P. 11-18.
9. Ottman J.A., Stafford E.R., Hartman C.L. Avoiding green marketing myopia: Ways to improve consumer appeal for environmentally preferable products // Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 2006.No.48 (5). P. 22-36.
10. Wier M., Jensen K.O., Andersen L.M., Millock K. The character of demand in mature organic food markets // Great Britain and Denmark compared. Food Policy. 2008.No.33 (5). P. 406-421.
11. Boztepe A. Green Marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior // European Journal of Economic and Political Studies. 2012.No.5 (1).

Анализ структуры ассортимента и информационная идентификация платьев свадебного назначения

О.В. Виговская, Т.В. Чадова
E-mail: Ole4ka-1995@mail.ru

Кафедра товароведение и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен анализ структуры ассортимента и исследование информационной идентификации свадебных платьев, реализуемых на рынке г. Владивостока. Рассмотрена товарная информация, проведено сравнение нанесенных информационных знаков на контрольную ленту в соответствии с нормативными документами. Применены сравнительный и аналитический методы исследования.

Ключевые слова: ассортимент, текстильная промышленность, свадебные платья, идентификация, информационные знаки, маркировка, товарная информация, производитель, потребитель, фальсификация.

ANALYSIS OF THE ASSORTMENT STRUCTURE AND INFORMATION IDENTIFICATION OF WEDDING DRESSES

Vigovskaia Olga Victorovna, Chadova Tatyana Vladimirovna

Department of Commodity Research and Expertise of Goods, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

The article analyzes the structure of the assortment and studies the information identification of wedding dresses sold in the market of the city of Vladivostok. The commodity information is considered, comparison of the put information signs on a control tape in accordance with the normative documents is made. The paper uses comparative and analytical methods of investigation.

Keywords: assortment, textile industry, wedding dresses, identification, information signs, marking, commodity information, producer, consumer, falsification.

Введение. Свадьба – один из самых незабываемых дней в жизни любого человека, поэтому в этот день любая невеста желает выглядеть неотразимо. Требования к качеству свадебных платьев предъявляются повышенные. Более того, современные невесты стремятся выбирать неповторимые платья, подчеркивающие их индивидуальность. Основной доход свадебных салонов строится на продаже свадебных платьев и реализации сопутствующих товаров (обувь, фата, аксессуары и т.д.). Дополнительный доход извлекается от продажи вечерних платьев, спрос на которые менее подвержен сезонным колебаниям.

Спрос на товары свадебных салонов напрямую связан с такими показателями, как количество зарегистрированных браков, которое ведётся Росстатом и его региональными подразделениями. По данным Росстата, после снижения количества браков в России 90-х годах, с начала 2000-го года ситуация начала исправляться. Количество браков с 6,6 на 1 тыс. населения возросло до 8,8, однако в дальнейшем произошло некоторое снижение с всплеском до 9,5 браков. Целевая аудитория покупателей – женская часть населения от 8 до 60 лет, около 77% основных покупателей – девушки от 18 до 35 лет, желающие вступить в брак.

Для свадебных платьев очень важен дизайн, направления современных модных тенденций, особенности тканей для их производства, декорирование и отделка [1-5]. Как и для других категорий товаров, для платьев свадебного назначения важно удовлетворить потребности покупательниц и обеспечить широкий и разнообразный ассортимент качественных изделий, и, главным образом, удовлетворить эстетические потребности.

В связи с этим одной из задач исследования являлось изучение и анализ ассортимента свадебных платьев, реализуемых на рынке г. Владивостока. Также задачей данного исследования является информационная идентификация информации, предоставляемой производителем. Основным источником информации является маркировка. Основные информативные показатели распознавания волокнистого состава текстильных материалов представлены в работе Самсонова [6]. В данной работе представлено распознавание информационных зна-

ков, указанных производителями-изготовителями на контрольных лентах, ярлыках, спецификации. Актуальность задачи по рассмотрению товарной информации связана с необходимостью её правильной идентификации и оценки качества свадебного платья. Информационная идентификация, в первую очередь, важна для конечного потребителя, так как даже с помощью маркировки потребитель имеет возможность оценить качество свадебного платья, не прибегая к сложным и дорогостоящим методам идентификации. Значимость идентификации обусловлена тем, что она является инструментом для определения фальсификации того или иного товара. Отрицательный результат при идентификации свидетельствует о фальсификации товара, что влечет за собой негативные последствия для субъектов рыночных отношений. Вопросы взаимосвязи идентификации и фальсификации потребительских товаров уже затрагивались современными учёными в своих работах, такими как И.Ш. Дзахмишевой, В.И. Тепловым, М.А. Николаевой [7-9], что подтверждает актуальность данной темы.

Исследовательская проблема. Рынок свадебных нарядов в стране является очень востребованным и развитым, что позволяет каждому покупателю найти свой вариант свадебного наряда, который лучше всего подойдет по карману и максимально впишется в стиль будущей свадьбы. Однако, из-за перенасыщенного ассортимента потребителю порой тяжело выбрать то, что нужно именно ему. Для оценки полноты ассортимента был проведён анализ структуры ассортимента изделий рынка г. Владивосток. В работе представлен анализ торгового ассортимента. Торговый ассортимент – совокупность товаров, реализуемых в торговой сети.

Текстильная и швейная промышленности – одни из наиболее значимых и весомых отраслей нашего государства. В связи с этим рынок насыщен разнообразными товарами данных отраслей легкой промышленности, что приводит к проявлению негативных явлений – обмана со стороны производителей и продавцов, продажи фальсифицированной продукции. В последние годы фальсификация товаров легкой промышленности на российском рынке достигла огромных размеров. Для того, чтобы защитить потребителя от недобросовестного изготовителя и обеспечить безопасность продукции для окружающей среды, жизни, здоровья потребителя необходимо проводить идентификацию продукции, особенно информационную, так как для потребителя маркировка является главным источником информации о товаре. Идентификация позволяет выявить тот или иной вид фальсификации продукции. Для предотвращения появления фальсифицированных товаров на отечественном рынке необходима государственная поддержка и защита потребителя.

Государству необходимо разработать комплекс мер предупредительного и наказующего характера. Меры предупредительные основаны на подготовке высококвалифицированных компетентных специалистов. Также необходима публикация книг, статей по данной проблеме.

Разработка и использование законодательных актов относятся к мерам предупреждения и наказания. Одной из проблем в данной области является то, что законы, непосредственно регламентирующие правоотношение к фальсификации товаров, в нашей стране отсутствуют. Однако ряд законов РФ, таких как закон РФ “О защите прав потребителей”, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ [10-12], может быть косвенно применен к недобросовестным производителям и продавцам, реализующим опасные товары и дающим о них недостоверную информацию.

Метод проведения исследования и источники информации. Анализ структуры ассортимента платьев свадебного назначения проведён на примере салона “Ренессанс”, который находится в городе Владивосток. Объектом исследования является ассортимент свадебной платьев салона “Ренессанс”.

Анализ структуры ассортимента свадебных платьев проведён по следующим классификационным признакам:

- по типу силуэта (фасону);

- торговым маркам;
- странам производителям;
- размеру;
- ценовой категории;
- виду основной ткани;
- цвету;
- по длине изделия.

При проведении информационной идентификации образцов в исследовании использовался органолептический метод. Средствами послужили маркировка изделий и нормативные документы: ГОСТ 25294–2003, ГОСТ 10581–91, ГОСТ ISO 3758–2014, ТР ТС 017/2011.

Информационная идентификация. Требования к маркировке швейных изделий изложены в ТР ТС 017/2011 “О безопасности продукции легкой промышленности”, а также в ГОСТ 10581–91 “Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение”.

Анализ. Ассортимент свадебных платьев в салоне «Ренессанс» главным образом можно разделить по типу силуэта.

В зависимости от типа силуэта свадебные платья делятся:

- на пышное;
- прямое;
- А-силуэт;
- на силуэт “рыбка”.

А-силуэт (платье-трапеция) – трапециевидное платье с узким лифом, расширяющееся книзу, напоминающее по форме букву А.

Силуэт “рыбка” представляет собой длинное, облегающее фигуру свадебное платье с расклешённой книзу юбкой в пол.

На рис. 1 изображена структура ассортимента платьев свадебного назначения салона “Ренессанс” в зависимости от типа силуэта.

Рис. 1. Структура ассортимента свадебных платьев в салоне “Ренессанс” в зависимости от типа силуэта

Удельный вес стран-производителей свадебных платьев в ассортименте салона “Ренессанс” представлен на рис. 2. На рис. 3 – ассортимент свадебных платьев в салоне “Ренессанс” по торговым маркам. Структура ассортимента свадебных платьев по размерам – на рис. 4. В зависимости от цены ассортимент платьев свадебного назначения подразделяется на несколько категорий, что представлено на рис. 5. Структура ассортимента свадебных платьев в зависимости от цветовой гаммы изображена на рис. 6, в зависимости от длины изделия – на рис. 7. На рис. 8 – ассортимент свадебных платьев по виду основной ткани.

Рис. 2. Структура ассортимента свадебных платьев в салоне “Ренессанс” по странам-производителям

Рис. 3. Ассортимент свадебных платьев по торговым маркам

Рис. 4. Ассортимент свадебных платьев салона “Ренессанс” по размерам

Рис. 5. Ассортимент свадебных платьев салона “Ренессанс” в зависимости от цены

Рис. 6. Структура ассортимента свадебных платьев в зависимости от цвета

Рис. 7. Ассортимент свадебных платьев в зависимости от длины изделия

Рис. 8. Ассортимент свадебных платьев по виду основной ткани

В результате анализа структуры ассортимента можно сделать несколько выводов. Большую часть ассортимента салона “Ренессанс” занимают свадебные платья (65%). В ассортименте преобладают свадебные платья А-силуэта, занимая 35% в общем ассортименте, далее идут пышные платья (27%) и платья силуэта “рыбка” (21%). Такая структура ассортимента связана с модными тенденциями на рынке свадебных платьев.

Наиболее популярными торговыми марками свадебных платьев в салоне “Ренессанс” являются российские торговые марки “White Star” (24%) и “Gabbiano” (20%).

Самыми популярными тканями для производства свадебных платьев являются атлас (26%), сатин (27%), шифон (18%), тафта (10%) и органза (9%).

Больше всего в ассортименте салона «Ренессанс» присутствуют свадебные платья размеров S, который занимает почти половину ассортимента (49%) и XS (22%).

В салоне “Ренессанс” представлены свадебные платья среднего и верхнего ценового сегмента. Платья стоимостью до 20 тыс. руб. в ассортименте практически отсутствуют (8%).

Традиционным базовым цветом для свадебного платья по-прежнему является белый. В ассортименте “Ренессанса” они занимают 61%. Однако сегодня все больше в тренде платья из тканей других цветов.

В качестве объектов информационной идентификации выбрано 4 образца свадебных платьев, представленных в различных магазинах города Владивостока. Образцы исследования представлены ниже на рис. 9.

Рис. 9. Объекты исследования:

а) образец № 1 – свадебное платье “Tatiana Karlun”; б) образец № 2 – свадебное платье “Milva”; в) образец № 3 – свадебное платье “Louise Bridal”; г) образец № 4 – свадебное платье “Svetlana Zaitseva”

Образец № 1 – свадебное платье торговой марки “Tatiana Karlun”, белого цвета, трапециевидного А-силуэта. Данное платье представлено в свадебном салоне “Исида” в г. Владивосток.

Образец № 2 – свадебное платье торговой марки “Milva”, молочного цвета, прилегающего силуэта “русалка”. Данное платье представлено в свадебном салоне “Marry me” в г. Владивосток.

Образец № 3 – свадебное платье торговой марки “Louise Bridal”, белого цвета, пышное. Данное платье представлено в свадебном салоне “Брависсимо” в г. Владивосток.

Образец № 4 – свадебное платье торговой марки “Svetlana Zaitseva”, молочного цвета, трапециевидного А-силуэта. Данное платье представлено в свадебном салоне “Mali Bride” в г. Владивосток.

Сначала рассмотрим требования к маркировке согласно ТР ТС 017/2011.

Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости);
- модель;
- символы по уходу за изделием;
- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). [13]

Согласно ГОСТ 10581–91 на маркировке должны быть указаны следующие реквизиты:

- наименование страны-изготовителя;
- фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;
- обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;
- наименование изделия;
- артикул и (или) модель изделия;
- размеры;
- информация (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);
- сырьевой состав;
- дата изготовления;
- штриховой код товара (при его наличии);
- товарный знак изготовителя (при его наличии);
- специфическая информация об изделии для потребителя (при необходимости) [14].

Реквизиты “состав сырья”, “символы по уходу” являются обязательной информацией, представляемой потребителю.

Требования к маркировке символами по уходу представлены в ГОСТ ISO 3758–2014 “Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу”.

Установлены пять основных символов по уходу. Они должны быть расположены в следующем порядке: стирка, отбеливание, сушка, глажение и профессиональный уход [15].

Обозначения символов по уходу согласно ГОСТ ISO 3758–2014 представлены на рис. 10.

 сушка в тени						
	не гладить Количество точек соответствует символам на утюге.					
щадящий режим						
	сухая чистка запрещена					

Рис. 10. Символы по уходу

Если необходимо нанести более одного символа сушки или более одного символа профессионального ухода, символы должны быть расположены в следующем порядке: стирка, отбеливание, барабанная сушка, естественная сушка, глажение, профессиональная сухая чистка и профессиональная мокрая чистка [15].

Данные о маркировке образцов наглядно представлены в таблице.

Данные о реквизитах маркировки исследуемых образцов

Реквизит маркировки	Документ, где содержится реквизит	Образец, №			
		1	2	3	4
Наименование продукции	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91			Платье	Платье
Наименование страны-изготовителя	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91	Россия	Россия	Украина	Россия
Наименование юридического адрес изготовителя, продавца, уполномоченного изготовителем	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91	ООО «КАМ Фашион групп» Нижегородская обл., г. Павлово, Коммунистическая ул., 51	ИП Солодовник Г.А., Нижний Новгород, ул. Бекетова, 30	ИП Пашенцев В.В., г. Воронеж, ул. Песчаная гора, 1	ИП Зайцева С.В., г. Воронеж, Товарищеская ул., 64
Размер изделия	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91	48	42	46	42
Состав сырья	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91	100% полиэстер	100% ПЭ	Полиэстер 60% , искусственный шёлк 40%, 100% с.в.	100% полиэстер
Товарный знак (при наличии)	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91				
Единый знак обращения продукции	ТР ТС 017/2011				
Дата изготовления	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91	01.02.2017		31.01.2012	2016
Номер партии продукции (при необходимости)	ТР ТС 017/2011				
Модель (артикул)	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91	Модель «Остин»	Модель «Ницца», арт. 4990	Модель 12-103	Модель 16-115(a)
Символы по уходу за изделием	ТР ТС 017/2011, ГОСТ ISO 3758-2014				
Инструкция по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости)	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581-91				
Обозначение стандарта или технического документа	ГОСТ 10581-91	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25294-2003	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25294-2003	ГОСТ 25294-2003	ГОСТ 25294-2003

Согласно вышеуказанным данным, проведён анализ маркировки образцов исследования.

В образце № 1 отсутствует наименование изделия (платье), символы по уходу присутствуют на внутреннем ярлыке, однако порядок расположения символов не соответствует ГОСТ ISO 3758–2014 “Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу”.

В образце № 2 отсутствует наименование изделия (платье), отсутствует дата изготовления продукции.

В образце № 3 отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, что является нарушением требований, так как вся продукция лёгкой промышленности должна быть подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 017/2011, которая осуществляется в форме декларирования соответствия или сертификации. Продукция, не прошедшая процедуру подтверждения соответствия, не может быть реализована. Искажена информация о составе изделия – на товарном ярлыке указано 100% синтетические волокна, а на внутреннем ярлыке полиэстер 60%, искусственный шёлк 40%. Это может ввести в заблуждение потребителя. Порядок расположения символов не соответствует ГОСТ ISO 3758–2014 “Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу”.

В образце № 4 отсутствует ярлык с символами по уходу, что является грубым нарушением требований, так как реквизит “символы по уходу” является обязательной информацией, представляемой потребителю.

Таким образом, в результате анализа маркировки исследуемых изделий выявлена информационная фальсификация всех 4 образцов:

- образец № 1 – отсутствие наименования изделия, неверный порядок расположения символов по уходу;
- образец № 2 – отсутствие наименования изделия, даты производства;
- образец № 3 – отсутствие единого знака обращения, искаженная информация о составе, неверный порядок расположения символов по уходу;
- образец № 4 – отсутствие ярлыка с символами по уходу.

При анализе маркировки образца № 3 было обнаружено отсутствие единого знака обращения продукции на рынке стран-участниц Таможенного союза, а это говорит о том, что продукция не прошла обязательное подтверждение соответствия. Следовательно, нельзя утверждать, что данное изделие является безопасным для эксплуатации и не причинит вреда здоровью потребителю. Также, в образце № 4 отсутствует ярлык с символами по уходу, искажена информация о составе, что может привести к неправильному уходу за изделием, и как следствие, к экономическим потерям в виде порчи свадебного платья.

В результате данного исследования информационная идентификация позволила выявить информационную фальсификацию платьев свадебного назначения. На примере образцов убедились, что обнаружение данного вида фальсификации может повлечь за собой более серьезные потери, чем просто недостоверная информация об изделии или её отсутствие.

Заключение. Проведён анализ структуры ассортимента свадебных платьев, реализуемых на рынке г. Владивосток. Ассортимент платьев свадебного назначения в салоне “Ренессанс” обширен и обновляется в соответствии с изменениями направлений современной моды. Рассмотрена товарная информация, проведено сравнение нанесённых информационных знаков на контрольную ленту в соответствии с нормативными документами. В результате исследования установлено, что информационная идентификация позволяет выявить фальсификацию продукции. Во избежание появления данных проблем, потребителю необходимы знания средств и способов фальсификации товаров, а также возможность обнаружения их при покупке товаров или в домашних условиях.

Список использованных источников

1. Сурикова О.В., Сурикова Г.И., Кузьмичев В.Е. Анализ американской женской типологии и сравнение с российскими типовыми фигурами // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016. № 2 (362). С. 147-150. – Режим доступа: http://tftp.ivgpu.com/wp-content/uploads/2016/05/362_32.pdf.
2. Михайлов А.А., Романова К.Е., Червова А.А. Образ женщины-нигилистки как отражение смены модных тенденций XIX века // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016. № 2 (362). С. 150-154. – Режим доступа: http://tftp.ivgpu.com/wp-content/uploads/2016/05/362_33.pdf.
3. Ершова Л.В., Седова И.Г., Черокова А.В. Народный костюм как источник творчества // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016. С. № 2 (362). С. 154-160. – Режим доступа: http://tftp.ivgpu.com/wp-content/uploads/2016/05/362_34.pdf.
4. Смолина О.А. Художественная отделка – роспись “тканью по ткани” // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016. № 1 (361). С. 134-136. – Режим доступа: http://tftp.ivgpu.com/wp-content/uploads/2016/04/361_32.pdf.
5. Власова Е.Н. Выявление показателей качества и определение конкурентоспособности тканей для изделий домашнего текстиля // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016. № 2 (362). С. 38-42. – Режим доступа: http://tftp.ivgpu.com/wp-content/uploads/2016/05/362_7.pdf.
6. Самсонов Е.Э., Вахонина С.А., Матрохин А.Ю. Формирование информативных показателей распознавания волокнистого состава текстильных материалов // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016. № 1 (361). С. 35-39. – Режим доступа: http://tftp.ivgpu.com/wp-content/uploads/2016/04/361_9.pdf.
7. Дзахмишева И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. И.Ш. Дзахмишевой. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Дашков и К°, 2013. – 360 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=415020>.
8. Теплов В.И. Коммерческое товароведение [Электронный ресурс]: учебник / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Теплова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2012. – 696 с. – Режим доступа: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-415262&theme=FEFU>.
9. Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров: учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ; НИЦ Инфра-М, 2013. – 464 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=368315>.
10. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 “О защите прав потребителей” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/9005388>.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 7 марта 2017 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901807667>.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 7 марта 2017 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/9017477>.
13. ТР ТС 0017/2011 “О безопасности продукции легкой промышленности” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902320564>.
14. ГОСТ 10581–91. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901711448>.
15. ГОСТ ISO 3758–2014. Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200117512>.

Особенности поведения российских и китайских потребителей на примере розничных сетей бытовой техники

О.Г. Горобец, Е.В. Носкова

E-mail: 180995_95@mail.ru, noskova05@mail.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В эпоху высокого уровня конкуренции и развития международной торговли необходимо учитывать рыночные изменения в экономической и социально-культурной сферах. Цель исследования – определить особенности поведения российских и китайских потребителей на рынке бытовой техники. Используются количественные и качественные методы сбора данных. Разработан и апробирован авторский инструментарий, позволяющий организовать и провести исследование. На основе анкетного опроса российских и китайских потребителей бытовой техники (246 респондентов) изучены особенности поведения потребителей на примере розничных сетей бытовой техники через призму комплекса маркетинга: продукт, цена, сбыт, продвижение, процесс, физическое окружение и персонал. Представлены результаты исследования относительно внутренних и внешних факторов, влияющих на поведение российских и китайских потребителей бытовой техники. Выделен ряд разрывов в поведении потребителей, которые необходимо учитывать при проектировании маркетинговых решений на инструментальном уровне, что будет способствовать повышению конкурентоспособности розничных сетей бытовой техники.

Ключевые слова: поведение потребителей, внутренние и внешние факторы, бытовая техника, розничная торговля.

Введение—В настоящее время ориентация предприятия на запросы потребителей и удовлетворение их потребностей является одной из основных составляющих, формирующих коммерческий успех предприятия. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях глобализации, конкуренции и развитии международной торговли необходимо грамотно планировать хозяйственную деятельность предприятия и учитывать культурные особенности современных потребителей как внутри страны, так и при выходе на международные рынки. Понимание культурных особенностей потребителей – это ключ к успеху при разработке стратегии маркетинга на всех уровнях, начиная с корпоративного и заканчивая инструментальным. Также значимость данной работе придают оригинальные полевые исследования, результаты которых позволяют дать интерпретацию разрывов в поведении российских и китайских потребителей при выборе бытовой техники. В связи с этим тема исследования является весьма актуальной и своевременной.

Теория и гипотезы исследования. Поведение потребителей рассматривается в трудах различных учёных. Ф. Котлер [6], Р. Блэкуэлл [4], П. Миниард [4], Г. Армстронг [3] рассматривают влияние внутренних и внешних факторов на процесс принятия решений потребителем о покупке: осознание потребности, поиск информации, оценка альтернатив, покупка, потребление, послепокупочная оценка, избавление. И.В. Алешина [1], Е. Mazaheri [13], М. Richard [13], М. Laroche [13], L. Ueltschy [13] специализируется на кросс-культурных различиях в поведении потребителей. R. Hastie [10] рассматривает поведение потребителей с точки зрения психологических процессов в отношении товаров и услуг. А. Маслоу, МакКлелланд, Ф. Герцберг [7] и А. Oyedele [14] знамениты разработкой теории мотиваций потребителей. Также особое внимание Д. Аакер [2], Г. Армстронг [3], Е. Mazaheri [13], Т. Kowatsch [11] уделяют восприятию бренда потребителями. L. Goldsmith [9], R. Flynn [9], П. Дуглас [5] изучают поведение потребителей с точки зрения нейробиологии. Ф. Котлер [6], S. Gillison [8] предложили рассматривать поведение потребителей с точки зрения модели комплекса маркетинга 4P, которая впоследствии расширилась в модель 5P, а затем 7P. В рамках данной работы поведение потребителей изучалось на основе модели 7P. В исследовании была принята попытка объяснить, как особенности культуры влияют на поведение российских и китайских потребителей на примере розничных сетей бытовой техники.

Прежде всего, необходимо было определить ряд отличий в поведении российских и китайских потребителей в сфере розничной торговли, на основании анализа которых адаптировать операционный инструментарий маркетинга под особенности восприятия продукта российскими и китайскими потребителями для достижения целей предприятия.

В рамках данного исследования были сформулированы следующие гипотезы:

1. Для китайских потребителей наличие неизвестных брендов бытовой техники в ассортименте отрицательно влияет на имидж розничной сети бытовой техники.
2. Цена в розничной сети бытовой техники играет решающую роль при принятии решения о покупке китайскими потребителями.
3. Российские потребители готовы рассмотреть альтернативную розничную сеть бытовой техники, если её цены будут ниже.
4. Российские потребители выберут альтернативную розничную сеть бытовой техники, если она предложит более выгодные условия сервисного и гарантийного обслуживания.

Методология исследования. Объектом исследования является поведение потребителей, предметом – особенности поведения российских и китайских потребителей на примере розничных сетей бытовой техники. Проблема, требующая решения – формирование представления о поведении потребителей с учётом культурных факторов. В достижении цели исследования нами использованы количественные и качественные методы сбора данных. Был проведён контент-анализ статей, индексируемых базами данных Scopus и Elibrary. В соответствии с целью, задачами, рабочими гипотезами был разработан инструментарий в виде анкеты. Объём выборки составил 246 единиц. Был осуществлён сбор первичной информации путем анкетирования российских и китайских потребителей в возрасте от 18-23. Структурно анкета состояла из 7 блоков и позволяла определить поведение потребителей в разрезе комплекса 7Р (продукт, цена, сбыт, продвижение, процесс, физическое окружение и персонал). В вопросах анкеты использовалась шкала Лайкерта. Полученные результаты анкетного опроса обрабатывались статистическими методами и были представлены в виде диаграмм, графиков и сводных таблиц. В данном исследовании возраст респондентов от 18 до 23 лет выступает ограничением распространения полученных результатов.

Некоторые результаты анализа данных. В ходе исследования было опрошено 246 респондентов из них 48% мужчин и 52% женщин. Рассмотрим зафиксированные нами разрывы в утверждениях российских и китайских потребителей розничных сетей бытовой техники (табл. 1, 2).

По результатам исследования для российских потребителей цена покупки в розничной сети бытовой техники играет решающую роль, в то время как для китайских потребителей – не является ключевым фактором при покупке товара. Для китайских потребителей важно наличие в розничных сетях известных брендов бытовой техники, таким образом, наша гипотеза о том, что для китайских потребителей наличие неизвестных брендов бытовой техники в ассортименте отрицательно влияет на имидж розничной сети подтвердилась. В отличие от китайских потребителей, российские готовы выбрать другую розничную сеть бытовой техники, если найдут для себя более выгодные условия гарантийного и сервисного обслуживания.

Таким образом, наблюдается незначительная разница относительно удовлетворенности российскими и китайскими потребителями розничными сетями бытовой техники. По результатам исследования удовлетворенности российскими и китайскими потребителями розничными сетями установлено, что наибольший разрыв в оценке важности зафиксирован по такому показателю как вежливость торгового персонала (1,1 балл), причем этот показатель менее значим для китайских потребителей бытовой техники, что может косвенно свидетельствовать о том, что они предпочитают совершать покупки посредством интернет-магазинов. По такому показателю как представленность большого количества товаров одной марки (глубина ассортимента) разрыв между оценками российских и китайских потребителей составил 0,5 балла, что может указывать на более высокие требования китайских потребителей

к видовому разнообразию исследуемых товаров. По остальным исследуемым критериям зафиксированы незначительные разрывы в оценках российских и китайских потребителей.

Таблица 1

Разрывы в утверждениях российских и китайских потребителей бытовой техники,
г. Владивосток, февраль 2017 г.

Утверждение	Страна		Разрыв, балл
	Россия	Китай	
Цена покупки в магазине для меня играет решающую роль	4,9	3,4	1,5
Наличие неизвестных брендов в ассортименте магазина отрицательно влияет на его имидж	3,1	4,1	1,0
Соотношение цена-качество играет для меня решающую роль при выборе покупки	3,5	3,6	0,1
Качество товара играет для меня решающую роль при выборе покупки	4,6	4,7	0,1
Я переключусь на другой магазин, если он предложит цены ниже	4,0	3,0	1,0
Я переключусь на другой магазин, если он предложит мне более выгодные условия гарантийного и сервисного обслуживания	4,9	2,9	2,0
Я переключусь на другой товар, если его дизайн будет современнее	4,1	4,0	0,1
Я переключусь на другой магазин, если он предложит мне более высокий уровень качества обслуживания	3,9	4,1	0,2

Таблица 2

Разрывы в удовлетворенности сетями бытовой техники российскими и китайскими потребителями, г. Владивосток, февраль 2017 г.

Критерий						Разрыв, балл			
Большой выбор разноплановой бытовой техники в магазине									
Страна	Важность, балл	Удовлетворенность (в баллах)				В-Лазер	Эльдорадо	Домотехника	ДНС
		В-Лазер	Эльдорадо	Домотехника	ДНС				
Россия	4,7	4,7	4,3	4,6	4,1	0,1	0,1	0	0,6
Китай	4,6	4,6	4,2	4,6	4,7				
Представленность большого количества товаров одной марки									
Россия	3,9	4,7	4,8	4,3	3,8	0,2	0,6	0,2	0,7
Китай	4,4	4,5	4,2	4,1	4,5				
Помощь продавца и (или) консультанта при выборе бытовой техники									
Россия	4,6	4,9	3,4	4,5	4,4	0,2	0,2	0,7	0,8
Китай	4,9	4,7	3,6	3,8	3,6				
Предоставление гарантии и сервисного обслуживания на товар									
Россия	4,5	4,7	5,0	4,2	3,9	0,1	0,7	0,1	0,3
Китай	4,3	4,6	4,3	4,3	3,6				

Критерий						Разрыв, балл			
Большой выбор разноплановой бытовой техники в магазине									
Страна	Важность, балл	Удовлетворенность (в баллах)				В-Лазер	Эльдорадо	Домотехника	ДНС
		В-Лазер	Эльдорадо	Домотехника	ДНС				
Уровень цен									
Россия	4,9	4,6	4,9	3,9	4,6	0	0,8	0,5	0
Китай	4,5	4,6	4,1	4,4	4,6				
Грамотность торгового персонала									
Россия	4,8	4,6	4,4	4,0	4,3	0,1	0,3	0,1	1,1
Китай	4,8	4,7	4,1	3,9	3,2				
Вежливость торгового персонала									
Россия	4,9	4,9	3,3	3,9	4,7	0,2	0,1	1,0	1,5
Китай	3,8	4,7	4,2	4,9	3,2				

Обсуждение полученных результатов. Изучено поведение потребителей относительно факторов, формирующих выбор российских и китайских потребителей, исследована удовлетворенность потребителей розничными сетями бытовой техники через призму комплекса маркетинга (продукт, цена, сбыт, продвижение, процесс, физическое окружение и персонал). Полученные результаты необходимо учитывать операторам рынка при принятии управленческих решений на инструментальном уровне, что будет способствовать повышению конкурентоспособности розничных сетей бытовой техники. Основными ограничениями данного исследования являются: (1) возраст опрошенных респондентов от 18 до 23 лет; (2) измерение удовлетворенности потребителей только российскими розничными сетями бытовой техники. В целом, разработанный методический инструментальный прошёл апробацию, в него внесены коррективы, и с марта 2017 г. запущена вторая волна исследования, где соблюдены все пропорции выборочной совокупности, в которую попали потребители от 18+, территория опроса – Россия и Китай, измерение удовлетворенности потребителей проводится как российскими розничными сетями бытовой техники, так и китайскими. В будущем исследование вовлечены студенты КНР.

Заключение. В современных условиях развития бизнес-среды исследования культурных особенностей, влияющих на поведение потребителей, являются важным компонентом, который способствует принятию эффективных управленческих решений. В рамках данной статьи были представлены некоторые результаты исследования особенностей поведения российских и китайских потребителей на примере розничных сетей бытовой техники. В результате исследования некоторые гипотезы подтвердились. Были выявлены различия в поведения российских и китайских потребителей, что необходимо учитывать при выведении товара на зарубежные и национальные рынки.

Список использованных источников

1. Алешина И.В. Поведение потребителей. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2008. – 384 с.
2. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2007. – 848 с.
3. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. – М.: ИД “Вильямс”, 2007. – 640 с.
4. Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. – СПб.: Питер, 2008. – 735 с.
5. Дуглас П. Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии. – СПб.: Питер, 2014. – 457 с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: ИД “Вильямс”, 2007. – 643 с.
7. Золотарева Ю.В. Теории мотивации и их место в концепции маркетинга [Электронный ресурс] // Российское предпринимательство. 2010. № 12. – Режим доступа: <https://bgscience.ru>.

8. Gillison S.T., Northington W.M., Beatty S.E. Understanding customer in retail stores: A customer perspective // *Journal of Marketing Theory and Practice*. 2014. Vol. 22 (2). P. 151-168.
9. Goldsmith, L.R. and R.E. Flynn, Introducing the super consumer // *Journal of Consumer Behaviour*. 2015. DOI: 10.1002/cb.1535.
10. Hastie R. Problems for judgment and decision making // *Annual Reviews Psychology*. 2001.No.52. P. 65-68.
11. Kowatsch T., Maass W. In-store consumer behavior: How mobile recommendation agents influence usage intentions, product purchases, and store preferences // *Comput Hum Behav*. 2010. Vol. 26 (4). P. 697-704
12. Martinelli E., Belli A., Marchi G. The role of customer loyalty as a brand extension purchase predictor // *International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*. 2014
13. Mazaheri E., Richard M.O., Laroche M., Ueltschy L.C. The influence of culture, emotions, intangibility, and atmospheric cues on online behavior // *Journal of Business Research*. 2014. Vol. 67. P. 253-259.
14. Oyedele, A. Understanding the motivations of consumers // *Journal of Strategic Marketing*. 1997. Vol. 48. P. 575-589.

Исследование особенностей поведения российских и китайских потребителей на рынке смартфонов

М.Ш. Гофурова, Е.В. Носкова

E-mail: gofurova.marina@gmail.com, noskova.ev@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ

Работа посвящена вопросам исследования различий в поведении российских и китайских потребителей на рынке смартфонов. Поведение потребителя представляет собой сложный умственный, эмоциональный и физический процесс, который совершается людьми при выборе, оплате, использовании товаров и услуг, поэтому понимание различий в поведении российских и китайских потребителей на рынке смартфонов необходимо компаниям, работающим на данном рынке при принятии стратегических и тактических маркетинговых решений. Предметом исследования являются особенности поведения российских и китайских потребителей на рынке смартфонов. Разработан методических инструментарий для проведения исследования. Методом сбора первичной информации является анкетный опрос, для которого была разработана анкета, состоящая из 4 блоков, включающих вопросы в разрезе комплекса маркетинга. Анализ полученных данных осуществлялся статистическими методами. Выявлено, что различий в поведении российских и китайских потребителей на рынке смартфонов не очень много, но они значительные.

Ключевые слова: поведение потребителей, рынок смартфонов, факторы, влияющие на поведение потребителей, российский рынок смартфонов, китайский рынок смартфонов

Введение. Маркетинговая деятельность современного предприятия выстраивается вокруг потребителя. В условиях конкурентной борьбы предприятия рассматривают потребителя как отправную точку всей маркетинговой работы. Поэтому организациям необходима информация о поведении конкретных сегментов потребителей при решении маркетинговых задач, разработке стратегий маркетинга. Стремление повлиять на поведение потребителей со стороны производителей товаров и услуг свидетельствует о необходимости исследований в данной области знаний. Также в связи с глобализацией и ростом количество международных и транснациональных компаний потребность в исследовании различий и особенностей поведения потребителей разных стран и культур усилилась. Таким образом, значимость исследований поведения потребителей разных стран при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности международных предприятий обуславливает актуальность данной темы.

Теория и гипотезы исследования. Теоретической основой для исследования послужили труды отечественных и зарубежных учёных в области исследования поведения потребителей, таких как Р. Блэкуэлл, П. Минард, Дж. Энджел, И.В. Алешина, Т.Н. Макарова, Н.И. Лыгина и др. В настоящее время существует большое количество различных направлений в исследованиях поведения потребителей. Р. Блэкуэлл, П. Минард, Дж. Энджел, Н.И. Лыгина, Т.Н. Макарова, Л.С. Драганчук, Ф. Котлер рассматривают такие вопросы как процесс принятия решений потребителями, внешние и внутренние факторы, влияющие на потребителей, изучение способов управления потребительским поведением и спросом, методы изучения поведения потребителей [4, 6-8]. О.С. Посыпанова, О.В. Воронкова, Д. Статт в своих работах обращают внимание на психологические аспекты поведения потребителей [5, 11, 12]. Также в последнее время возросло количество кросс-культурных исследований, что обуславливается востребованностью результатов данных исследований в деятельности транснациональных компаний. Этим вопросом в данной области знаний занимается И.В. Алешина [2].

Процесс принятия решений потребителем, рассматриваемый всеми ключевыми авторами, был положен в основу методического подхода в данном исследовании. Он состоит из 5 этапов [7]: осознание потребности, поиск информации, оценивание альтернатив, совершение покупки, поведение потребителя после покупки.

Также в ходе исследования применялась концепция комплекса маркетинга 4P, состоящая из 4 элементов – товар, цена, продвижение и место [7].

В рамках исследования были сформулированы следующие гипотезы:

1. Факторы, влияющие на выбор смартфона российскими и китайскими потребителями, различаются.
2. Самым важным критерием выбора для китайских потребителей является бренд смартфона.
3. Самым важным критерием выбора для российских потребителей являются технические характеристики смартфона.
4. Причины покупки нового смартфона для российских и китайских потребителей неодинаковы.
5. Российские потребители меняют смартфоны реже раза в год.
6. Источники информации при выборе смартфона для российских и китайских потребителей неодинаковы.

Целью данного исследования является изучение особенностей поведения российских и китайских потребителей на рынке смартфонов. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: выявить факторы, влияющие на поведение российских и китайских потребителей, определить важность критериев при выборе смартфонов, разработать методический подход к исследованию особенностей поведения российских и китайских потребителей на рынке смартфонов на основе которого реализовать исследовательский проект и проанализировать собранные данные.

Методология исследования. Объектом исследования является поведение потребителей, предметом – особенности поведения российских и китайских потребителей на рынке смартфонов. В ходе исследования применялись количественные и качественные методы сбора данных. Был проведен контент-анализ статей по проблеме исследования, индексируемых базой Scopus, разработан методический подход к исследованию особенностей поведения потребителей на рынке смартфонов, в рамках которого была разработана анкета, состоящая из 4 блоков, включающих вопросы в разрезе комплекса маркетинга 4P. Первый блок включает в себя вопросы относительно элемента Product (товар). Этот блок состоит из 11 вопросов, направленных на выявление предпочитаемых характеристик смартфонов, факторов, влияющих на выбор смартфона, причин покупки смартфона, предпочитаемых марок, цветов, материалов корпуса смартфона, а также степени осведомленности о брендах смартфонов и отношении к ним. Второй блок вопросов состоит из 3 вопросов относительно элемента Place (место). Вопросы данного блока направлены на определение важности факторов, влияющих на выбор места, предпочитаемых мест покупок, важности характеристик торгового персонала. В блоке вопросов относительно элемента Price (цена) один вопрос, направленный на выявление предпочитаемой цены смартфона среди респондентов. Блок вопросов об элементе маркетинга Promotion (продвижение) состоит из 3 вопросов, направленных на определение источников информации респондентов о смартфонах, видов рекламы, на которые респонденты обращают внимание чаще всего, мероприятий, влияющих на респондентов в момент покупки. В вопросах анкеты использовалась шкала Лайкерта, а так же был рассчитан индекс чистого промоутера (NPS).

Выборка составила 246 единицы. Результаты анкетного опроса обрабатывались статистическими методами.

Результаты анализа данных. Проведенный анкетный опрос позволил сделать выводы относительно особенностей поведения российских и китайских потребителей на рынке смартфонов.

Причины приобретения нового смартфона для российских и китайских потребителей, согласно исследованию, отличаются. Большинство китайских респондентов (44,26%) приобрели новый смартфон, потому что предыдущий технически устарел, а большинство россий-

ских респондентов – из-за поломки предыдущей модели (50,42%). Таким образом, гипотеза о том, что причины покупки нового смартфона для российских и китайских потребителей неодинаковы, подтвердилась.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов о причине приобретения смартфона, %, г. Владивосток, февраль 2017 г.

Выявлено, что наиболее важной характеристикой при выборе смартфона для российских потребителей являются технические характеристики, а для китайских – цена (табл. 1). Наибольший разрыв в важности наблюдается относительно технических характеристик смартфона (разрыв в 0,85 балла), а наименьший относительно характеристики “новизна модели” (0,08 балла). Также, гипотеза о том, что наиболее важной характеристикой смартфона для китайских потребителей является бренд не подтвердилась, однако показатель “бренд” для китайских потребителей тоже очень важен (4,08 балла).

Таблица 1

Распределение ответов респондентов о важности характеристик смартфонов, г. Владивосток, февраль 2017 г.

Характеристика	Россия, балл	Китай, балл	Разрыв, балл
Технические характеристики	4,59	3,74	0,85
Бренд	3,66	4,08	0,42
Цена	4,36	4,64	0,28
Качество сборки	4,39	4,53	0,14
Внешний вид	3,85	3,99	0,14
Новизна модели	3,52	3,6	0,08

Источники информации при выборе смартфона также не совпадают для российских и китайских потребителей. Наиболее часто при выборе смартфона российские потребители руководствуются личным опытом и обзорами техники в интернете (37% и 34% соответственно), а китайские – личным опытом и рекомендациями знакомых (друзей, семьи) (42% и 41% соответственно). Наименее популярными источниками поиска информации по результатам исследования являются как для российских, так и для китайских респондентов консультации торгового персонала и реклама. Таким образом, гипотеза о том, что источники информации при выборе смартфона для российских и китайских потребителей неодинаковы, также подтвердилась. Распределение ответов респондентов представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов о предпочитаемых источниках информации при покупке смартфонов, %, г. Владивосток, февраль 2017 г.

В результате анализа было выявлено, что наиболее популярным местом покупки для китайских респондентов является интернет-магазин (66,39%), для российских респондентов – магазин цифровой техники (57,63%). Наименее популярным для российских респондентов является интернет-магазин (18,64), а для китайских респондентов – фирменный магазин (5,74%).

В связи с этим, факторы выбора места покупки для китайских и российских потребителей также не совпадают. Такие характеристики как “наличие и удобство парковки” и “удобство расположения магазина”, относящиеся к физическим магазинам, не важны для китайских респондентов (1,96 и 2,73 балла соответственно). В ходе исследования было выявлено, что наиболее важным фактором при выборе места покупки смартфона для российских потребителей является гарантийное обслуживание (4,87 балла) и уровень цен для китайских потребителей (4,89 балла).

Таблица 2

Распределение факторов, влияющих на выбор места покупки смартфона, по важности, г. Владивосток, 2017 г.

Характеристика	Россия, балл	Китай, балл	Разрыв, балл
Способы оплаты	3,96	2,95	1,01
Наличие и удобство парковки (для физических магазинов)	2,92	1,96	0,96
Удобство расположения магазина	3,63	2,73	0,90
Промо-акции	3,37	4,18	0,81
Простота обмена и возврата товара	4,61	3,95	0,66
Уровень обслуживания	4,13	4,66	0,53
Разнообразие ассортимента	3,77	4,3	0,53
Возможность покупки в кредит/рассрочку	1,95	2,29	0,34
Уровень цен	4,58	4,89	0,31
Гарантийное обслуживание	4,87	4,62	0,25
Советы друзей и родственников	3,48	3,33	0,15
Наличие дисконтных карт	2,95	3,05	0,1
Наличие скидок	4,16	4,07	0,09

Выявлено, что наиболее известной и популярной маркой смартфонов как для российских, так и для китайских потребителей является Apple, однако эта марка не является наиболее часто приобретаемой для потребителей обеих стран. Чаще всего российские потребители приобретают смартфоны марки Samsung, а китайские – Huawei (табл. 3).

Таблица 3

Распределение марок смартфонов по осведомленности респондентов, симпатии к ним, а также частоте приобретения, г. Владивосток, 2017 г.

Место	Россия	Китай
Наиболее известные марки смартфонов		
1	Apple (100%)	Apple (100%)
2	Samsung (97,14%)	Huawei (100%)
3	Nokia (94,12%)	Samsung (100%)
Наиболее привлекательные марки смартфонов		
1	Apple (52,94%)	Apple (69,23%)
2	Samsung (52,94%)	Huawei (61,54%)
3	Sony (29,41%)	Samsung (46,15%)
Наиболее часто приобретаемые марки смартфонов		
1	Samsung (64,71%)	Huawei (61,54%)
2	Nokia (52,94%)	Apple (53,85%)
3	Apple (35,29%)	Oppo (38,46%)

Также в исследовании был рассчитан индекс чистого промоутера (NPS), т.е. уровень лояльности потребителей к брендам смартфонов. Далее, исходя из ответов, потребители делятся на три группы:

“Промоутеры” – оценки 9 и 10. Это клиенты, которые в высокой степени лояльны компании и с очень большой вероятностью будут рекомендовать её своим знакомым.

“Нейтралы” – оценки 7 и 8. Считаются «пассивными» клиентами, которые не готовы рекомендовать товар, но и не сильно им недовольны.

“Критики” – оценки от 0 до 6 – недовольные потребители, которые скорее будут рекомендовать не покупать данную марку своим друзьям/знакомым.

Большинство российских и китайских респондентов (44,35% и 74,59% соответственно) являются промоутерами смартфона, которыми они пользуются в настоящее время, 37,39% российских респондентов и 4,1% китайских респондентов нейтральны по отношению к смартфону, которым пользуются в настоящее время. Не удовлетворены своим смартфоном 21,74% российских и 21,31% китайских респондентов.

Рис. 3. Распределение респондентов по индексу промоутера, %, г. Владивосток, февраль 2017 г.

Обсуждение полученных результатов. В результате проведенного исследования было проанализировано поведение российских и китайских потребителей на рынке смартфонов и выявлены различия и особенности поведения. Выдвинутые гипотезы частично подтвердились. Так, причиной покупки нового смартфона для китайцев является техническое устаревание предыдущего, а для российских – его поломка. Это можно объяснить большей доступностью смартфонов и разнообразием смартфонов эконом класса в Китае.

Источники информации при выборе смартфонов для российских и китайских потребителей также не совпадают, кроме личного опыта, который является наиболее популярным среди всех респондентов, российские потребители большое внимание уделяют обзорам техники в интернете, что может объясняться более долгим периодом эксплуатации устройства, а, следовательно, более тщательным выбором.

Не подтвердилась гипотеза, что наиболее важной характеристикой для китайских респондентов является бренд, хотя этот фактор и является одним из самых важных при выборе смартфона. Это согласуется и с наиболее часто приобретаемыми марками смартфонов, на первом месте среди которых китайская марка Huawei, американская Apple и недавно вышедшая на рынок компания Oppo, которая за последний год обогнала по продажам Samsung и Xiaomi.

Места покупки смартфона для российских и китайских потребителей отличаются весьма значительно. Интернет-магазин является наиболее популярным местом покупки смартфона для китайских потребителей и наименее популярным – для российских потребителей. Этим объясняются и значительные разрывы в важности факторов при выборе места покупки. Так, для китайских потребителей наименее важны такие характеристики, относящиеся к физическим магазинам, которые являются важными для российских потребителей. И российские, и китайские потребители наиболее симпатизируют бренду смартфонов Apple, однако ни российские, ни китайские потребители не приобретают смартфоны данной марки чаще всего.

Также, был рассчитан индекс промоутера для российских и китайских респондентов. По результатам анализа было выяснено, что китайские потребители реже всего нейтрально относятся к своему смартфону, в отличие от российских потребителей. Однако и российские, и китайские потребители чаще всего выступают промоутерами смартфона, которым пользуются в настоящий момент. Также данное исследование продолжится с целью уточнения модели принятия решения потребителем о покупке в разрезе комплекса маркетинга и уточнения реакции на покупку.

Заключение. В современных условиях глобализации исследование особенностей поведения потребителей, принадлежащих разным странам и культурам, является необходимым для успешной деятельности международных компаний, что доказывает актуальность дальнейших исследований в этой области. Анализ особенностей поведения российских и китайских потребителей на рынке смартфонов показал, что поведение потребителей и процесс принятия ими решений зависит от национальности респондентов. Выдвинутые гипотезы частично подтвердились. Были определены разрывы в поведении российских и китайских потребителей, которые необходимо учитывать при ведении деятельности предприятия как на зарубежном, так и на отечественном рынках.

Список использованных источников

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2007. – 848 с.
2. Алешина И.В. Поведение потребителей: учебник. – М.: Экономистъ, 2006. – 525 с.
3. Ануринов В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.
4. Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. – СПб.: Питер, 2008. – 735 с.

5. Воронкова, О.В. Управление поведением потребителя в контексте эмоционально-коммуникативного сервиса // Наука и бизнес: пути развития. 2011. № 10. С. 121-124.
6. Драганчук Л.С. Поведение потребителей. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. – 196 с
7. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; Киев: ИД “Вильямс”, 2012. – 752 с.
8. Лыгина Н.И., Макарова Т.Н. Поведение потребителей. - М.: ИД ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011. - 208 с.
9. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования / Пер. с англ. – М.: ИД “Вильямс”, 2003. – 960 с.
10. Наумов В.Н. Модели Поведения потребителей в маркетинговых системах / Под ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 240 с.
11. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей. – Калуга: Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. – 296 с.
12. Статт Д. Психология потребителя. – СПб.: Питер, 2003. – 446 с.
13. Babutsidze Z. How do consumers make choices? a survey of evidence // Journal of Economic Surveys. 2012. Vol. 26No.4. P. 752-762.
14. Hu M., Rabinovich E., Hou H. Customers complaints in online shopping: The role of signal credibility // Journal of Electronic Commerce Research. 2015. Vol. 16.No.2. P. 95-108.
15. Jing R., Wang J. A review of research on online customer loyalty // WIT Transactions on Information and Communication Technologies. 2014. Vol. 61, P. 1137-1144.
16. Karimi S., Papamichail K.N., Holland C.P. The effect of prior knowledge and decision-making style on the online purchase decision-making process: A typology of consumer shopping behavior // Decision Support Systems. 2015. Vol. 77. P. 137-147.
17. Meng F., Wei J., Zhu Q. Study on the impacts of opinion leader in online consuming decision // International Joint Conference on Service Sciences. 2011. P. 140-144.
18. Sasmita J., Mohd Suki N. Young consumers' insights on brand equity: Effects of brand association, brand loyalty, brand awareness, and brand image // International Journal of Retail and Distribution Management. 2015. Vol. 43.No.3. P. 276-292.

Мониторинг предложения на рынке цифровой техники г. Владивосток

А.Л. Дю

E-mail: mrsmile95@gmail.com

Научный руководитель – Т.А. Никулина, канд. экон. наук, доцент

E-mail: nikulina_vl@mail.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В работе представлены результаты мониторинга предложения на рынке цифровой техники г. Владивосток. Определены особенности формирования ассортимента основными операторами рынка розничных продаж цифровой техники г. Владивосток. Мониторинг проведён по группам цифровой техники в разрезе количества моделей, количества брендов и состава брендов. Результаты мониторинга предложения на рынке цифровой техники г. Владивосток могут быть использованы потребителями для принятия решения о выборе торгового предприятия для приобретения цифровой техники, а также операторами рынка с целью формирования своей ассортиментной и ценовой политик.

Ключевые слова: рынок цифровой техники, исследование, анализ, предложение, наблюдение, операторы рынка, мониторинг.

Monitoring of supply on the market of digital technology Vladivostok

The paper presents the results of the monitoring of supply in the market of digital technology in Vladivostok. The features of formation of assortment of the main operators of the market of retail sales of digital appliances of Vladivostok. The monitoring was carried out on groups of digital technology in terms of number of models number of brands and makeup brands. The results of the monitoring proposals in the consumer electronics market in Vladivostok can be used by consumers for making decisions about the choice of commercial enterprise for acquisition of digital equipment and market operators with a view to the formation of their assortment and pricing policies.

Keywords: the market of digital techniques, research, analysis, suggestion, observation, market operators, monitoring.

Рынок цифровой техники развивается высокими темпами. Операторам рынка цифровой техники необходимо не только постоянно анализировать свое положение на рынке и изучать предпочтения потребителей, но и анализировать предложение по товарным группам с целью корректировки товарной и ценовой политик. Поэтому проведение мониторинга товарного предложения на рынке является неотъемлемой задачей службы маркетинга любой фирмы. Этим объясняется актуальность темы исследования.

В рамках мониторинга товарного предложения на рынке цифровой техники было проведено полевое исследование по направлениям:

– мониторинг предложения по основным товарным группам по основным операторам рынка цифровой техники г. Владивосток (по данным официальных сайтов операторов рынка розничной торговли цифровой техникой в г. Владивосток);

– мониторинг цен по основным операторам рынка цифровой техники г. Владивосток (по данным официальных сайтов операторов рынка розничной торговли цифровой техникой в г. Владивосток);

– сравнительный анализ цен по основным операторам рынка цифровой техники г. Владивосток.

Виды исследования и методы сбора данных: кабинетные и полевые (наблюдение).

Инструментарий: лист наблюдения.

Границы исследования: рынок цифровой техники г. Владивосток.

Результаты исследования. В работе был проведён сравнительный анализ ассортимента цифровой техники по отдельным товарным группам (ноутбуки, планшеты, персональные

компьютеры, смартфоны, телевизоры, цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры) по основным торговым сетям (табл. 1). Для анализа были выбраны сетевые торговые предприятия г. Владивосток: DNS, “Эльдорадо”, “М-Видео”, “В-Лазер”, “Домотехника”.

Таблица 1

Представленность ассортимента и цены по различным товарным группам розничных торговых предприятий на рынке цифровой техники, г. Владивосток, 2016 г., руб., шт.

Показатель	DNS	Эльдорадо	М-Видео	В-Лазер	Домотехника
Ноутбуки					
Кол-во позиций	1 101	926	600	150	202
Кол-во брендов	16	11	13	7	7
Цена мин.	9 499	9 999	7 695	15 990	12 999
Цена макс.	389 999	375 000	377 990	151 990	149 990
Планшеты					
Кол-во позиций	318	274	316	53	113
Кол-во брендов	23	13	19	6	11
Цена мин.	2 599	2 990	990	4 990	2 599
Цена макс.	349 990	79 990	81 990	55 154	79 990
Персональные компьютеры					
Кол-во позиций	543	421	232	52	43
Кол-во брендов	15	8	9	6	5
Цена мин.	7 799	10 199	12 990	11 270	16 990
Цена макс.	304 999	372 599	399 990	123 622	149 990
Смартфоны					
Кол-во позиций	882	908	674	339	362
Кол-во брендов	47	33	26	17	21
Цена мин.	2 050	999	1 990	2 864	2 290
Цена макс.	85 990	85 890	85 990	74 990	85 990
Телевизоры					
Кол-во позиций	463	475	467	224	223
Кол-во брендов	21	16	15	14	11
Цена мин.	6 890	6 999	6 990	8 149	7 490
Цена макс.	599 990	599 999	649 990	649 990	299 990
Цифровые фотоаппараты					
Кол-во позиций	232	109	395	29	102
Кол-во брендов	10	5	11	3	6
Цена мин.	2 990	2 990	2 990	7 990	4 690
Цена макс.	529 990	214 990	499 990	72 990	102 990
Цифровые видеокамеры					
Кол-во позиций	23	9	104	13	34
Кол-во брендов	3	2	7	4	8
Цена мин.	13 990	16142	1 990	6990	4 990
Цена макс.	109 990	29499	219 890	40582	80 490

Источник: [1-5].

Торговое предприятие DNS предлагает покупателям наибольшее количество моделей ноутбуков: 1101 модель 16 торговых марок. Диапазон цен достаточно широкий и варьирует от 9499 руб. до 389 999 руб.

Наименьшее количество: 150 моделей ноутбуков 7 торговых марок представлено в ассортименте торговой сети “В-Лазер”.

Среди брендов цифровой техники, представленных в торговых сетях г. Владивосток в основном импортные. Ноутбуки российской торговой марки “V-Lazer” представлены в торговом предприятии “В-Лазер”.

По количеству представленных моделей планшетов на первом месте торговая сеть DNS: представлено 318 моделей 23 торговых марок стоимостью от 2599 руб. до 349 990 руб. Торговая сеть “М-Видео” предлагает покупателям 316 моделей планшетов 19 торговых марок. Минимальная стоимость планшета равна в этой сети 990 руб., максимальная – 81 990 руб. В ассортименте торговой сети “Эльдорадо” представлены планшеты 13 торговых марок в количестве 274 моделей в ценовом диапазоне от 2990 руб. до 79 990 руб.

В торговой сети “Домотехника” предоставлено 113 моделей планшетов 11 торговых марок, минимальная цена 2599 руб., максимальная 79 990 руб. Торговое предприятие “В-Лазер” имеет в ассортименте планшеты 53 моделей шести торговых марок. Минимальная стоимость 4990 руб., максимальная 55 154 руб. Отечественные торговые марки отсутствуют в ассортименте трёх торговых предприятий: “Эльдорадо”, “Домотехника”, “М-Видео”.

По персональным компьютерам (ПК) торговое предприятие DNS выигрывает по количеству товарных позиций. В ассортименте данной сети насчитывается 543 модели ПК 15 торговых марок. Диапазон цен на ПК варьирует от 7779 руб. до 30 4999 руб. Торговая сеть “Эльдорадо” предлагает на выбор 421 модель ПК 8 торговых марок. Минимальная стоимость ПК – 10 199 руб., максимальная – 372 599 руб. В ассортименте торгового предприятия “М-Видео” представлено 232 модели ПК девяти торговых марок. Ценовой диапазон от 12 990 руб. до 399 990 руб. В “В-Лазер” представлено 52 модели ПК шести торговых марок, а в розничной сети “Домотехника” 43 модели ПК пяти торговых марок. В указанных торговых предприятиях ассортимент ПК представлен в основном импортными брендами, кроме торговых предприятий: DNS и “В-Лазер”.

В ассортименте торгового предприятия “Эльдорадо” представлено 908 моделей смартфонов 33 торговых марок. Диапазон цен варьирует от 999 руб. до 85 890 руб. На втором месте по количеству моделей смартфонов торговая сеть DNS: 882 модели смартфонов 48 торговых марок. Минимальная стоимость смартфона 2050 руб., максимальная – 85 990 руб. В торговой сети “М-Видео” имеется 674 модели 26 торговых марок. Минимальная цена смартфона 1990 руб., максимальная 85 990 руб. Ассортимент торговой сети “Домотехника” представлен 362 моделями 21 торговой марки. Максимальная стоимость 85 990 руб., минимальная – 2290 руб.

По телевизорам торговое предприятие “Эльдорадо” выигрывает по количеству товарных позиций. Здесь насчитывается 475 моделей телевизоров 16 торговых марок. Диапазон цен варьирует от 6890 руб. до 599 990 руб. Торговая сеть “М-Видео” предлагает на выбор 467 моделей телевизоров 15 торговых марок. Минимальная стоимость телевизора 6990 руб., а максимальная – 6 499 990 руб. В ассортименте торгового предприятия DNS присутствует 463 телевизора 21 торговой марки. Цена самого дорогого телевизора – 599 990 руб., самого дешевого – 6890 руб.

В торговой сети “В-Лазер” представлено 224 модели телевизоров 14 торговых марок, в “Домотехнике” 223 модели телевизоров. Преобладают в основном импортные бренды. В ассортименте представлена продукция российских брендов: DEXP (торговая сеть DNS), “Океан” (торговая сеть “В-Лазер”).

В указанных торговых предприятиях ассортимент смартфонов представлен по большей части импортными брендами.

Из табл. 1 видно, что в целом наиболее широк ассортимент цифровой техники в магазине DNS, по глубине ассортимента также лидирует DNS. Здесь можно приобрести цифровую технику по низкой цене и дорогую технику. “Эльдорадо” и “В-Лазер” предлагают цифровую технику одного ценового диапазона, в отличие от магазина “Домотехника” и “М-Видео” минимальные цены выше чем у конкурентов.

Количество моделей лидирующих торговых марок в различных товарных группах в торговых предприятиях на рынке цифровой техники г. Владивосток представлено в табл. 2.

Таблица 2

Количество моделей лидирующих торговых марок в торговых предприятиях на рынке цифровой техники г. Владивосток, 2016 г., шт.

Торговая группа	DNS	Эльдорадо	М-Видео	В-Лазер	Домотехника
Apple					
Ноутбуки	53	35	63	1	11
Планшеты	53	107	101	–	34
Персональные компьютеры	13	12	16	–	6
Смартфоны	74	88	98	14	48
Телевизоры (в т.ч. 4К)	–	–	–	–	–
Цифровые фотоаппараты	–	–	–	–	–
Всего	193	242	278	15	99
Samsung					
Ноутбуки	–	1	2	–	–
Планшеты	27	52	30	18	18
Персональные компьютеры	–	–	–	–	–
Смартфоны	50	64	83	46	41
Телевизоры (в т.ч. 4К)	122	180	150	60	64
Цифровые фотоаппараты	6	2	1	–	–
Всего	205	266	265	124	123
Sony					
Ноутбуки	–	–	2	–	–
Планшеты	–	1	3	–	–
Персональные компьютеры	–	–	–	–	–
Смартфоны	60	97	–	53	21
Телевизоры (в т.ч. 4К)	38	140	59	30	31
Цифровые фотоаппараты	47	13	69	10	25
Всего	145	251	133	93	77
Lenovo					
Ноутбуки	216	163	76	14	49
Планшеты	28	32	44	11	11
Персональные компьютеры	300	–	51	1	19
Смартфоны	41	33	13	–	16
Телевизоры (в т.ч. 4К)	–	–	–	–	–
Всего	585	228	184	26	95

Торговая группа	DNS	Эльдорадо	М-Видео	В-Лазер	Домотехника
ASUS					
Ноутбуки	215	120	114	49	35
Планшеты	31	26	33	12	13
Персональные компьютеры	21	27	26	2	2
Смартфоны	65	83	76	45	48
Телевизоры (в т.ч. 4К)	–	–	–	–	–
Цифровые фотоаппараты	–	–	–	–	–
Всего	332	256	249	108	98

Источник: [1-5].

Из данных табл. 1-2 видно, что лидером по представленности в ассортименте торговых сетей г. Владивосток среди товаров импортного производства является марка Lenovo. На втором месте ASUS, и третье место занимает Samsung.

Результаты мониторинга предложения на рынке цифровой техники г. Владивосток могут быть использованы потребителями для принятия решения о выборе торгового предприятия для приобретения цифровой техники, а также операторами рынка с целью формирования своей ассортиментной и ценовой политик.

Список использованных источников

1. Официальный сайт DNS [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dns-shop.ru/>.
2. Официальный сайт “Эльдорадо” [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.eldorado.ru/>.
3. Официальный сайт “М-Видео” [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mvideo.ru/>.
4. Официальный сайт “В-Лазер” [Электронный ресурс]. – URL: <https://shop.v-lazer.com/>.
5. Официальный сайт “Домотехника” [Электронный ресурс]. – URL: <http://vladivostok.domotekhnika.ru/>.

Рынок образования в Японии

Е.Ю. Иорганская

E-mail: iorganskaya16@mail.ru

Научный руководитель – К.Г. Кречетников, д-р пед. наук, профессор

E-mail: msk_spb@mail.ru

Кафедра управления персоналом и экономики труда, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрена стратегия развития предоставления образовательных услуг Японии на международном рынке. Представлены особенности японского образования, отображение менталитета и традиций в системе высшего образования японских студентов. Цель работы – выделить те особенности рынка образования в Японии, которые позволяют данной стране длительное время удерживать положение одного из лидеров мирового рынка образования. Методика исследования базируется на анализе логики развития национальных образовательных систем на основе эволюционного подхода с учётом истории, культуры, демографической политики, рынка образовательных услуг, интеграции образовательных систем. Используется классификация и сравнительный анализ. Необходимо выявить те направления развития и интернационализации образования, которые позволят российскому образованию повысить качество, стать привлекательным для иностранных студентов, увеличить их контингент. Важны также пути и особенности интернационализации и глобализации образования как неизбежных тенденций развития мирового рынка образовательных услуг. Результаты работы могут использоваться для анализа российского образования, путей его развития и модернизации с целью повышения рейтинга российских вузов и в частности Дальневосточного федерального университета на мировой арене.

Ключевые слова: мировые рейтинги университетов, конкуренция, образование в Японии, высшее образование, ступени образования, стоимость обучения, кэнкюсэй, иностранные студенты, Япония.

THE EDUCATION MARKET IN JAPAN

E.J. Iorganskaja

Discuss the development strategy of the educational services of Japan in the international market. Features of Japanese education, the display of the mentality and traditions in the system of higher education of Japanese students. The aim of this work is to highlight those features of the education market in Japan that allow this country a long time to hold the position of one of the leaders of the world market of education. Research methodology is based on the analysis of logic of development of national educational systems based on an evolutionary approach, taking into account the history, culture, population policy, market of educational services, integration of educational systems. Used classification and comparative analysis. It is necessary to identify those areas of development and internationalization of education, which will enable Russian education to improve quality, become more attractive to foreign students, to increase their contingent. Important ways and characteristics of the internationalization and globalization of education – as an inevitable development trends of the world market of education. The results can be used for the analysis of Russian education, the ways of its development and modernization with the aim of increasing the rating of Russian universities and, in particular, far Eastern Federal University on the world stage.

Keywords: world University rankings, competition, education in Japan, higher education, levels of education, cost of education, kenkyusei, foreign students, Japan.

В настоящее время образовательный уровень японцев один из самых высоких в мире. На протяжении более чем столетия, токийские государственные университеты занимаются воспитанием умов, которые после исследуют космос, получают Нобелевские премии и расширяют границы человеческих знаний, занимая ведущие роли в мировых рейтингах [1].

Школа в Японии делится на три ступени: начальная школа (1-6 классы) – сёгакко; средняя школа (7-9 классы) – тюгакко; старшая школа (10-12 классы) – котогакко.

Малолетних японцев приучают к тому, что мир построен на конкуренции. Уже при поступлении в младшую школу в 6 лет дети становятся довольно сложными экзамены. При этом многие младшие школы являются платными. Чем лучше и престижнее школа – тем дороже обучение и сложнее экзамены. Немалую роль играют два типа дошкольных учреждений: дет-

ские сады (государственные, муниципальные, частные) и дневные центры (из них 60% – государственные). Они отличаются друг от друга по своим возможностям, оборудованию, учебному материалу, квалификации сотрудников, условиям работы и количеству детей на одного сотрудника [2].

В младшей школе делают упор на изучение японского языка (среднестатистический ученик должен заполнить порядка 1850 иероглифов) и на приспособление ребенка к коллективу. После окончания младшей школы, сдаются экзамены в среднюю школу (7-9 классы). Младшее и среднее образование являются обязательными, после окончания средней школы многие школьники находят работу и не идут в старшие школы. Тем, кому удалось сдать экзамены и поступить в старшую школу (10-12 классы), предстоит 3 года обучения. После окончания старшей школы, японец имеет право подавать документы в вуз. На каждом образовательном этапе идет борьба, достигающая кульминации при поступлении в университет – “война за поступление”. Всё это породило развитую сеть учреждений дополнительного образования – “дзюку” в переводе “школа мастерства”. Обычный японский школьник с утра учится в школе – “букацу” (внеклассная активность, клубы по интересам), далее он идёт в “дзюку”. Там специально нанятые учителя объясняют детям то, что уже было сказано днём, добавляя к этим знаниям новые, которыми можно блеснуть на экзамене. Годовой доход всех дзюку составляет триллион иен [3].

Обучение в университетах Японии начинается после старшей школы, строго платное и длится 4 года для получения степени бакалавра и 6 лет для получения степени магистра. В отличие от школ, университеты Японии построены по европейскому образцу. Подлинно высшим среди японцев считается именно университетское образование [4].

Первые два года все японские студенты изучают ряд общеобразовательных предметов. Они являются обязательными, и каждый престижный и заслуженный университет делает упор на обширную общеобразовательную подготовку молодых людей. В некоторых университетах общеобразовательные предметы составляют до половины от всех изучаемых студентами предметов. В первые два года студенты ещё могут перевестись на другой факультет, их в госвузах, как правило, около 10. После этого начинается полноценное обучение по специальности.

Система высшего образования включает 4 вида образовательных учреждений:

- университеты полного цикла (4 года) и ускоренного цикла (2 года);
- профессиональные колледжи;
- школы специальной подготовки (технические институты);
- школы последипломного обучения (магистратуры).

В *университетах полного цикла* обучение продолжается 4 года, однако на медицинском и ветеринарном факультетах – 6 лет. После окончания основного 4-летнего курса обучения выпускник может поступить в магистратуру или докторантуру. Срок обучения в магистратуре в японских вузах – 2 года. Докторантура предполагает 5 лет обучения. Японские вузы имеют уникальный в мире институт “студента-исследователя” – кэнкюсэй. Это значит, что студент, поставивший перед собой цель получения научной степени, имеет возможность заниматься исследовательской работой в выбранной им конкретной области знаний в период от 6 месяцев до одного академического года [3].

Существуют два основных вида студентов-исследователей:

- 1) студент, который продолжает обучение в другом университете по соглашению с университетом, где он проходил основной курс;
- 2) студент-иностранец, который может быть принят в университет для подготовки к сдаче вступительных экзаменов сроком до двух лет, но без последующего продления пребывания в Японии; в этом случае студент может вернуться домой и через некоторое время вновь запросить въездную визу для поступления в университет.

В университетах ускоренного цикла срок обучения составляет два года, но для желающих получить специальность медицинской сестры срок обучения составляет три года. Около 60% студентов университетов ускоренного цикла составляют девушки. Они специализируются на таких направлениях, как экономика, литература, иностранные языки, педагогика, социальная защита. В последние годы в Японии особой популярностью пользуются общественные науки. Ситуация с девушками связана с тем, что до сих пор женщине в Японии отводится роль матери детей и хозяйки в доме, а не преуспевающей сотруднице крупной корпорации.

Профессиональные колледжи. Ориентированы на тех, кто желает получить узкотехническое образование. Срок обучения в этом случае не более трёх лет.

Технические институты. Срок обучения в таких институтах составляет 5 лет, и они дают широкую техническую подготовку своим студентам. Выпускники таких институтов устраиваются на работу в фирмы и исследовательские центры, связанные с разработкой новой передовой технологии и ноу-хау. В технических институтах готовят также специалистов торгового флота.

Бесплатное высшее образование в стране практически отсутствует. Стипендии дают только самым талантливым и самым необеспеченным ученикам, причем выдаются они с условием возврата и расходы на обучение покрывают не полностью.

Для того чтобы поступить в университет нужно сдать экзамены, которые проходят в два этапа: выпускники старшей школы централизованно сдают “Общий тест достижений первой ступени”, который проводится Национальным центром по приёму в университеты, затем прошедшие этот тест сдают экзамены в самих вузах. Причем посредственные (низкие) результаты на централизованном экзамене (90% и ниже) автоматически закрывают для абитуриента целый ряд топ-вузов [3].

Многие стремятся попасть в государственные вузы:

- образование там качественнее, диплом даёт преимущество при трудоустройстве;
- финансовая экономия; государственные вузы получают дотации из бюджета, и обучение дешевле; например, 6 лет обучения на медицинском факультете Токийского государственного университета (Тодай) стоит около 3,5 млн. иен (1,3 млн руб.); 6 лет на аналогичном факультете частного Токийского университета больше 30 млн иен.

По данным рейтинга QS World University Rankings, в 30 лучших университетов Азии в 2015 г. входили: Токийский университет (12 место), Осакский университет (13 место), Киотский университет (14 место), Токийский технологический институт (15 место), Университет Тохоку (20 место), Университет Нагои (21 место), Университет Хоккайдо (25 место), Университет Кюсю (28 место) [1].

Учебный год в вузах Японии состоит из триместров и стартует в апреле, а завершается в конце марта следующего года (как и японский финансовый год). Это – 35 учебных недель, или 310 учебных дней. С 20 июля по 20 сентября студентов отпускают на летние каникулы. Весенние каникулы длятся 40 дней и приходятся на март-апрель. Плюс ещё две недели зимних каникул в декабре-январе [2].

Дипломы японских университетов разнообразны. Можно получить диплом бакалавра (за 4 года), магистра (за 2 года) и доктора (за 3 года).

Расходы на обучение предусматривают траты на оплату вступительных экзаменов, самого обучения, приобретение учебных материалов и оборудования. Первый год обучения в Японии обходится студенту-иностранцу примерно в 7000-8000 долл. (в зависимости от вуза эта сумма может колебаться в сторону уменьшения или увеличения в пределах 2000-3000 долл.). Расходы на второй и последующие годы обучения – 60-70% от суммы первого года обучения за счёт экономии расходов на вступительный взнос.

Для того чтобы получить диплом, за четыре года нужно набрать некоторое число кредит-часов. Предмет, который идет в течение одного семестра один раз в неделю, при условии

успешной сдачи дает два кредит-часа. Предметы выбираются самостоятельно, но в каждой категории (общеобразовательные курсы, иностранные языки, частное право, публичное право и т.д.) нужно набрать определенный минимум. Плюс, есть обязательные базовые дисциплины. Расписание каждый себе создает сам.

Содержание курса и критерии оценки успеваемости каждый преподаватель устанавливает самостоятельно. Стандартный набор: 10% – посещаемость, 20% – мини-эссе по итогам лекции, 20% – среднесеместровый тест, 50% – итоговый экзамен. Оценки – по пятибалльной шкале: А (высший балл), В, С, D, F (несдача). Чтобы получить D (самая низкая оценка, дающая кредит-часы), нужно набрать 60%.

Для получения диплома недостаточно только набрать минимум кредит-часов в нужных категориях. Средний балл должен быть не ниже 2 (максимум – 4, если высший балл А по всем дисциплинам). Экзамены только письменные, никаких билетов, вопросы по всему курсу. **При подозрении на списывание (включая плагиат в курсовых) у студента отбирают все заработанные за год кредит-часы, оставляют на второй год или исключают.**

Те, кто не сдал экзамены в желаемый университет, могут сдавать экзамены через год, и через два. В это время абитуриенты либо учатся на специальных курсах – йобико, либо работают, либо совмещают первое со вторым.

Набор дисциплин больше 50 (25) подбирает себе сам студент, естественно, в определенных рамках. Больших курсовых и дипломных работ, как правило, не бывает – нужно лишь писать отчёты на несколько страниц. Поэтому студенты практически не привлекаются к серьезной научной работе, а если и привлекаются, то, как помощники, но не как самостоятельные исследователи. Многие студенты посвящают время обучения поискам работы и живут разнообразными приработками.

После окончания вуза можно поступить в 2-3-годичную аспирантуру и получить после её окончания учёную степень.

В рамках данной статьи была разобрана система образования в Японии: от её истоков и до нашего времени, от детского сада и до академии. По мнению многих, остается только посочувствовать японским учащимся, на плечи которых с самого детства ложится огромная нагрузка, чье обучение превращается в одну сплошную гонку за успеваемость. Стоит ли оно того? Трудно ответить. Ответ на этот вопрос каждый даст сам. В системе образования Японии есть плюсы, следствием из которых является экономический подъем страны, но есть и огромные минусы которые заключаются в том, что японская молодёжь фактически лишается детства. Как бы то ни было, мы слишком разнимся с этой нацией, чтобы суметь объективно оценить то, что для них превратилось в обыденность, а нам в силу восприятия кажется диким и невозможным.

Список использованных источников

1. Официальный сайт рейтинга мировых университетов Times Higher Education. – Режим доступа: <http://www.timeshighereducation.co.uk/>.
2. Система образования в Японии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fevt.ru/publ/obrazovanie_v_japonii/26-1-0-335.
3. Кречетников К.Г. Некоторые аспекты высшего образования в Японии // Инновационные технологии в науке и образовании: материалы Междун. науч.- практ. конф. – Чебоксары: Интерактив плюс, 2015. – С. 105-106. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=24916507>.
4. Образование в Японии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование_в_Японии.

Влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке туристских услуг

М.С. Коробко

E-mail: korobko_ms@mail.ru

Научный руководитель – И.М. Романова, д-р экон. наук, профессор

E-mail: romanova.im@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

На современном этапе развития мировой экономики деятельность организаций выходит за рамки одного региона или страны. Созданные товары и услуги реализуются на зарубежных рынках, рекламные кампании начинают носить международный характер. В данной работе была поставлена цель определить влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей в сфере туристских услуг. В основу исследования легла модель культуры Джона Мовена, для построения которой оценка культурных ценностей проводилась на основе классификации ценностей Адольфа Адлера, а оценки материальной среды и институциональной/социальной среды осуществлялись с учётом специфики изучаемого рынка и комплекса маркетинга 7P. Методика исследования апробирована на примере российских и китайских респондентов. Результаты исследования могут быть использованы турфирмами, предприятиями гостиничной индустрии, предприятиями общественного питания и предприятиями индустрии развлечений.

Ключевые слова: кросс-культура, туризм, поведение потребителей, культурные ценности.

The influence of cross-cultural features on consumer behavior in the tourist services market

M.S. Korobko,

Research advisor – I.M. Romanova

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Nowadays under the conditions of developing world economy organizations can not work within one country or one region. The creation of goods and services are realized on foreign markets, advertising campaigns becomes international. In this article the goal is to determine the influence of cross-cultural features on the behavior of consumers in the tourist service. The foundation of this research is cultural model of John Moven in which value classification of Adolph Adler used, factors “material medium» and “social medium» are adapted to the specifics of the market the 7P marketing mix. Full-blown methodology was tested on Russian and Chinese students. The results of the research can be used by: travel agencies, hospitality industry, catering companies and entertainment companies. Key words: cross-culture, tourism, consumer behavior, cultural values.

Keywords: cross-culture, tourism, consumer behavior, cultural values.

Разработка успешной программы маркетинга во многом зависит от знания потребителя, его ценностных ориентиров, образа жизни и других составляющих культуры. Поэтому проведение исследований в этой области поможет компаниям создавать эффективную политику продвижения своих товаров или услуг на зарубежном рынке. Однако сегодня не существует единого подхода к проведению исследований влияния кросс-культурных особенностей на поведение потребителей. Вышеперечисленное подтверждает, что исследования в данном направлении актуальны.

Теория и гипотезы исследования. Для выявления особенностей поведения потребителей проводятся кросс-культурные исследования. Данные исследования используются в таких науках как социология, антропология, культурология, психология, менеджмент и другие.

Особый вклад в развитие кросс-культурных исследований внесли следующие учёные: Г. Хофстеде (Теория культурных измерений), Ш. Шварц (Теория базовых ценностей), Г. Триандис (Модель индивидуализма – коллективизма), Ф. Тромпернаарс и Ч. Хампден – Тернер (Теория семи современных дилемм) и др.

В рамках перечисленных теорий измерения кросс-культурных особенностей каждый из авторов определяет свои критерии оценки культуры. Поэтому в настоящее время не сущест-

вует единого методического подхода к проведению кросс-культурных исследований. В связи с этим возникает исследовательский вопрос: как оценить влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке туристских услуг?

Исследованиям данного вопроса посвящены труды таких авторов как И.В. Алешина “Открытые инновации: кросс-культурные факторы в условиях глобализации” (2010), “Маркетинг: кросс-культурные проблемы и возможности” (2011); М. Сегалл “Человеческое поведение в глобальной перспективе: введение в межкультурную психологию” (1999); Д. Мацумото “Психология и культура” (2003).

В рамках исследований влияния кросс-культуры на поведение потребителей наиболее часто используется модель культуры Джона Мовена, включающая в себя три измерения, формирующие модель культуры – это набор культурных ценностей, характеристики материальной и институциональной/социальной среды.

В ходе исследования были рассмотрены классификации культурных ценностей таких учёных как А. Адлер, М. Рокич, Ф. Патаки, Ш. Шварц, Д. Хокинс, Р. Бест и К. Кони. Было решено использовать классификацию австрийского психолога Альфреда Адлера, поскольку она проста в использовании и достаточно понятна респондентам.

В ходе исследования влияния кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке туристских услуг были выдвинуты следующие гипотезы:

Гипотеза 1. Культурные ценности, материальная среда и институциональная/социальная среда влияют на формирование модели культуры.

Гипотеза 2. Культурные ценности оказывают наибольшее влияние на поведение российских и китайских потребителей в сфере туристских услуг, по сравнению с элементами материальной и институциональной среды.

Гипотеза 3. Культурные ценности оказывают значительное влияние на поведение российских потребителей относительно цены туристских услуг.

Гипотеза 4. Элементы модели культуры в наибольшей степени влияют на поведение китайских респондентов относительно требований к персоналу.

Методология исследования. Проблема, требующая решения – оценка влияния кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке туристских услуг.

Проблема, требующая исследования – выявить основные различия в потребительском поведении (респондентов из России и Китая) на рынке туристских услуг.

Цель – определить влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей в сфере туристских услуг.

Основные задачи исследования:

- проанализировать существующие методы исследования кросс-культурных особенностей поведения потребителей;
- изучить классификации системы ценностей различных авторов;
- разработать инструментарий, позволяющий оценить влияние культуры на поведение потребителей в сфере туристских услуг;
- провести опрос российских и китайских респондентов;
- проанализировать полученные результаты.

Объектом исследования являются кросс-культурные особенности поведения потребителей на рынке туристских услуг.

Предметом исследования выступают методы оценки кросс-культурных особенностей, влияющие на их поведение на рынке туристских услуг.

Методы исследования. При сборе вторичной информации был проведён контент-анализ литературы по изучаемому вопросу. На основе данного анализа был разработан инструментарий, позволяющий собрать данные, необходимые для достижения поставленных целей.

Для сбора первичной информации применен анкетный опрос. Анкета включает в себя два раздела:

1. Оценка культурных факторов (культурные ценности, материальная среда, институциональная (социальная) среда).

2. Оценка поведения потребителей на рынке туристских услуг в разрезе комплекса маркетинга (7P: продукт, цена, распределение, продвижение, дополнительные услуги, персонал, физическое окружение).

Для исследования культурных ценностей использована классификация А. Адлера: физические ценности (ремесленная деятельность, комфорт, занятия спортом, богатство, внешний вид и др.); эмоциональные ценности (ответственность, эмоциональное постоянство, престиж, религия, безопасность и др.); интеллектуальные ценности (обучение, творчество, мудрость, сложность, принятие решений и др.).

Исследование элементов материальной среды осуществлялось по показателям: экономическое развитие (уровень экономического развития страны, уровень дохода населения, уровень инфляции, уровень развития гостиничных сетей, уровень развития досуговой инфраструктуры, уровень развития предприятий общественного питания, уровень развития бизнес-центров); технический (научный) уровень (уровень развития интернет-технологий); природно-географические характеристики (уровень обеспеченности уникальными природными ресурсами, уровень экологической безопасности).

Исследование элементов институциональной (социальной) среды осуществлялось по показателям: политико-правовая среда (уровень политической стабильности в стране, уровень правового регулирования в сфере туризма); деловая среда (уровень развития конгрессно-выставочной инфраструктуры); религиозная среда (уровень влияния религии на потребление услуг в сфере туризма).

Элементы модели культуры оценивались по пятибалльной шкале.

Оценка поведения потребителей на рынке туристских услуг по комплексу маркетинга 7P (продукт, цена, распределение, продвижение, дополнительные услуги, персонал, физическое окружение) происходила по двум критериям: важность и удовлетворенность. Под важностью понимается то, насколько позиция значима для респондента. Под удовлетворенностью – то, насколько респондент оценивает позицию, исходя из своих собственных представлений о существующем положении вещей на рынке туристских услуг.

Вопросы по комплексу маркетинга 7P были разбиты на блоки, включающие в себя подвопросы для более детальной оценки респондентом элемента комплекса маркетинга.

Блок 1 (Продукт):

- возможность организации индивидуальных туров;
- возможность оформления загранпаспорта, различных виз;
- ассортимент туров.

Блок 2 (Цена):

- стоимость услуг;
- наличие скидок на готовые туры;
- возможность оплачивать услугу в рассрочку или кредит.

Блок 3 (Распределение):

- местоположение турфирмы;
- бронирование тура по интернету;
- количество и репутация гостиниц, сотрудничающих с турфирмой.

Блок 4 (Продвижение):

- положительные отзывы о турфирме;
- наличие рекламы турфирмы на щитах в городе;
- наличие рекламы турфирмы в Интернете.

Блок 5 (Дополнительные услуги):

- наличие различных способов оплаты (наличный/безналичный);
- наличие книги отзывов и предложений;
- предоставление дополнительных услуг по медицинскому страхованию и страхованию багажа.

Блок 6 (Персонал):

- вежливое и доброжелательное обращение персонала;
- внешний вид персонала;
- уровень компетентности персонала.

Блок 7 (Физическое окружение):

- атмосфера офиса туристического агентства;
- организация пространства в турфирме;
- внешнее оформление турфирмы (вывеска, оформление фасада).

В ходе сбора вторичной информации были определены:

- существующие способы исследования кросс-культурных особенностей поведения потребителей;
- перечень культурных ценностей, компоненты материальной и институциональной (социальной) сред.

В ходе сбора первичной информации:

- ценностные ориентации респондентов из России и Китая;
- уровень развития материальной и институциональной/социальной сред России и Китая;
- особенности поведения российских и китайских респондентов на рынке туристских услуг.

На основе полученных результатов были построены матрицы сопряженности элементов культуры и поведения потребителей на рынке туристских услуг в разрезе комплекса маркетинга 7Р.

Результаты исследования. На основе разработанного методического подхода был проведён анкетный опрос представителей России и Китая. Культурные ценности оценивались с использованием классификации ценностей А. Адлера, которая включает в себя три вида ценностей: физические, эмоциональные и интеллектуальные. По результатам опроса были выявлены наиболее значимые ценности для каждой группы респондентов. На рис. 1 представлен сравнительный анализ средних оценок ценностей респондентов.

Рис. 1. Сравнительный анализ средних оценок ценностей респондентов, 2016 г.

Как видно из рисунка, наиболее важными ценностями для русских респондентов являются:

- физические ценности: комфорт, здоровье;
- эмоциональные ценности: ответственность, доверие;
- интеллектуальные ценности: независимость, совершенствование.

Наименее важными русские респонденты признали:

- физические ценности: ремесленная деятельность;
- эмоциональные ценности: престиж, состязательность;
- интеллектуальные ценности: сложность и плановость.

Наиболее значимыми для китайских респондентов являются следующие ценности:

- физические ценности: комфорт, здоровье;
- эмоциональные ценности: ответственность, безопасность;
- интеллектуальные ценности: обучение, творчество.

Наименее важными с точки зрения китайских респондентов оказались:

- физические ценности: ремесленная деятельность, богатство;
- эмоциональные ценности: престиж, состязательность;
- интеллектуальные ценности: умение абстрагироваться.

Одинаково важными как для российских, так и для китайских респондентов оказались следующие ценности: здоровье, ответственность.

Наибольшие разрывы в оценках важности культурных ценностей респондентами приходится на такие ценности, как: ремесленная деятельность, внешний вид, сложность.

На рис. 2 показаны результаты анализа элементов материальной и институциональной (социальной) среды моделей культуры России и Китая.

Рис. 2. Сравнительный анализ средних оценок элементов материальной и институциональной (социальной) среды моделей культуры России и Китая, 2016 г.

Как можно увидеть, оценка китайских респондентов данных элементов культуры выше оценки российских. Наиболее важными показателями китайские респонденты отметили: уровень политической стабильности в стране, уровень развития интернет технологий и уровень развития предприятий общественного питания. Оценка материальной и институциональной/социальной среды по показателям уровень инфляции и уровень обеспеченности уникальными природными ресурсами выше у русских респондентов, при том что высокий уровень инфляции отражает негативную тенденцию развития экономики.

Наибольшие разрывы между ответами российских и китайских респондентов зафиксированы по таким показателям как уровень дохода населения, уровень экономического развития страны и уровень политической стабильности в стране.

Гипотеза о том, что культурные ценности, материальная среда и институциональная/социальная среда воздействуют на модель культуры, подтвердилась.

В таблице дана оценка влияния элементов культуры на поведение потребителей на рынке туристских услуг в разрезе комплекса маркетинга 7Р.

Матрица оценки влияния модели культуры России и Китая на поведение потребителей на рынке туристских услуг

Комплекс маркетинга 7Р	Ценности				Материальная среда				Институциональная среда			
	Россия		Китай		Россия		Китай		Россия		Китай	
	Важность	Удовл.	Важность	Удовл.	Важность	Удовл.	Важность	Удовл.	Важность	Удовл.	Важность	Удовл.
Продукт	4,2	4,0	4,2	4,1	3,8	3,6	4,1	4,0	3,7	3,4	4,1	4,0
Цена	4,3	3,6	4,2	4,1	3,9	3,2	4,1	3,9	3,7	3,1	4,1	4,0
Распределение	4,2	4,0	4,2	4,2	3,8	3,6	4,1	4,0	3,7	3,5	4,1	4,1
Продвижение	4,1	4,0	4,2	4,1	3,8	3,5	4,1	4,0	3,6	3,4	4,1	4,0
Доп. услуги	4,3	4,0	4,3	4,2	3,9	3,6	4,1	4,1	3,7	3,5	4,2	4,2
Персонал	4,5	4,1	4,3	4,2	4,1	3,7	4,2	4,1	3,9	3,5	4,2	4,1
Физ. окружение	4,1	4,1	4,3	4,1	3,7	3,7	4,1	4,0	3,6	3,5	4,2	4,0
Итого:	4,2	4,0	4,2	4,2	3,8	3,6	4,1	4,0	3,7	3,4	4,2	4,1

Из представленной таблицы видно, что наибольшее воздействие на поведение российских потребителей туристских услуг оказывают культурные ценности (4,2), потом материальная среда (3,8) и в наименьшей степени – институциональная среда (3,7). На поведение китайских потребителей туристских услуг также в большей степени оказывают влияние культурные ценности и институциональная среда (4,2), далее – материальная среда (4,1). Таким образом вторая гипотеза о том, что культурные ценности оказывают наибольшее влияние на поведение российских и китайских потребителей в сфере туристских услуг, по сравнению с элементами материальной и институциональной среды, подтвердилась.

Культурные ценности значительно влияют на предпочтения российских респондентов относительно персонала турфирмы (4,5) (особенно в позициях: вежливое и доброжелательное обращение персонала (4,6) и уровень компетентности персонала (4,6)), цены (4,3) (наибольшая оценка в позициях: стоимость услуг (4,5) и наличие скидок на готовые туры (4,5)) и дополнительных услуг (4,3) (предоставление дополнительных услуг по медицинскому страхованию и страхованию багажа (4,4)). Таким образом, гипотеза о том, что культурные ценности оказывают значительное влияние на поведение российских потребителей относительно цены туристских услуг, полностью подтвердилась.

Материальная среда в значительной степени влияет на поведение российских респондентов относительно персонала (4,1) (наибольшая оценка приходится на позиции: вежливое и доброжелательное обращение персонала (4,2), уровень компетентности персонала (4,2)).

Институциональная среда также имеет наибольшее влияние на поведение российских потребителей относительно персонала (3,9) (вежливое и доброжелательное обращение персонала (4,0), уровень компетентности персонала (4,0)).

Для китайских респондентов культурные ценности в большей степени влияют на предпочтения респондентов относительно дополнительных услуг (4,3) (наибольшее значение в позиции: трансфер в аэропорт и встреча в аэропорту (4,4)), персонала (4,3) (вежливое и доброжелательное обращение персонала (4,5)) и физического окружения (4,3) (высокая оценка в позициях атмосфера офиса туристического агентства (4,4) и организация пространства в турфирме (4,4)).

Материальная среда имеет значительное влияние на поведение китайских респондентов относительно персонала (4,2) (наибольшая оценка приходится на позиции: вежливое и доброжелательное обращение персонала (4,3), уровень компетентности персонала (4,3).

Институциональная (социальная) среда больше всего влияет на поведение китайских респондентов относительно дополнительных услуг (4,2) (наибольшие значения прослеживаются в позициях: трансфер в аэропорт, встреча в аэропорту (4,3), а также наличие различных способов оплаты (наличный, безналичный) (4,3)), персонала (4,2) (вежливое и доброжелательное обращение персонала (4,0), уровень компетентности персонала (4,0)) и физического окружения (4,2) (высокая оценка приходится на позиции: атмосфера офиса туристического агентства (4,3) и организация пространства в турфирме (4,3)). Гипотеза о том, что элементы модели культуры в наибольшей степени влияют на поведение китайских респондентов относительно требований к персоналу, подтвердилась.

Заключение. В рамках данной работы был разработан методический подход для оценки влияния кросс-культурных особенностей поведения потребителей на рынке туристских услуг. Отражены особенности формирования модели культуры, с учётом специфики рынка туристских услуг. Предложенная методика исследования была апробирована на российских и китайских респондентах. Были выявлены разрывы в моделях культуры России и Китая. Также был предложен методический подход для оценки влияния модели культуры на поведение потребителей туристских услуг в разрезе комплекса маркетинга 7P, на основе которого были построены матрицы сопряженности, позволившие определить разрывы в поведении российских и китайских респондентов.

Полученные результаты позволят компаниям, предоставляющим туристские услуги, разработать эффективную программу маркетинга, способствующую повышению конкурентоспособности и учитывающую особенности культуры разных стран.

Список использованных источников

1. Adler A., 1946. Understanding Human Nature, (Translated from Menschenkenntnis, 1927), Greenberg: Publisher, New York, pp: 263.
2. Mowen J. C., 1995. Consumer Behavior. 4-thed. Macmillan Publishing Co., pp: 862.
3. Noskova E.V., Romanova I.M., 2014. Methodological tools in studying the impact of cultural differences on consumer behavior. Actual Problems of Economics, 159(9). Date Views: 15.03.2017 www.scopus.com/.
4. Watkins L., Gnoth J., 2011. The value orientation approach to understanding culture. Annals of Tourism Research, 38(4). Date Views: 21.03.2017 www.scopus.com/.
5. Алёшина И.В. Маркетинг: кросс-культурные проблемы и возможности // Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования, НИУ-ВШЭ, 2011. С. 94-103.
6. Алёшина И.В. Поведение потребителей. – М.: Экономистъ, 2006. – 525 с.

Проблемы развития рынка услуг экспресс-доставки в Приморском крае

В.В. Лобжин, Н.А. Майзнер

E-mail: supra2007-95@mail.ru, E-mail: mna293@List.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье дается понятие термина “экспресс-доставка” с позиции различных авторов, исследуются проблемы развития рынка услуг экспресс-доставки в Приморском крае. Рассматриваются результаты анкетного опроса потребителей рынка экспресс-доставки этого региона. Разрабатываются рекомендации операторам рынка услуг экспресс-доставки Приморского края по совершенствованию их деятельности. Использовались общенаучные методы познания социально-экономических явлений, сравнительный анализ, кабинетные исследования и анкетный опрос.

Ключевые слова: экспресс-доставка грузов, рынок услуг экспресс-доставки, проблемы развития рынка, операторы рынка, рекомендации операторам рынка.

Введение. Актуальность исследования рынка услуг экспресс-доставки заключается в том, что в настоящее время экспресс-отправка является важным направлением деятельности многих предприятий бизнеса, так как она позволяет им отправлять любые грузы, корреспонденцию и материалы быстрее и надежнее в любую точку мира. Большинство клиентов: физических и юридических лиц все чаще используют услуги экспресс-доставки, поскольку ценят пять её основных характеристик: международный охват, соблюдение назначенных сроков доставки грузов, прозрачность, быстроту и надежность [15].

Знание рынка услуг экспресс-доставки и рыночных процессов позволяет предприятиям бизнеса различных сфер деятельности принимать обоснованные коммерческие решения, быть конкурентоспособными, снижать степень неизбежного риска, планировать свою деятельность на перспективу и проводить свою политику в соответствии с требованиями потребителей и общества [14]. В последние годы к проблемам развития рынка услуг экспресс-доставки приковано внимание учёных и практиков, однако до конца эта тема не изучена, что и обуславливает её актуальность.

Теория и гипотезы исследования. Экспресс-перевозки занимают важное место в системе доставки грузов и корреспонденции, так как в отличие от других видов перевозки гарантируют прибытие отправки в кратчайшие, либо точно обозначенные сроки, а также обеспечивают потребителям широкий спектр дополнительных услуг. Освобождая грузовладельца от всех забот по организации перевозки, выбору вида транспорта и схемы доставки груза, экспресс-перевозчик несет перед ним ответственность за выполнение перевозки в целом и отдельно за груз с момента его принятия в свое распоряжение и до момента выдачи получателю.

Существует множество определений понятия “экспресс-доставка”. В целом, под “экспресс-доставкой” понимается услуга ускоренной доставки почтовых отправлений и грузов, за которую вносится дополнительная плата, обеспечивающая более быструю доставку адресату.

В таблице представлен ряд определений термина “экспресс-доставка”, в которых сформулированы основополагающие характеристики этого понятия.

Таким образом, на основе представленных в таблице мнений различных авторов можно сформулировать следующее определение: экспресс-доставка – это деятельность, связанная с предоставлением транспортных услуг, позволяющая в кратчайшие сроки доставить грузы разных категорий до любого места назначения и до конечного потребителя по принципу от двери до двери.

Различные трактовки понятия термина “экспресс-доставка”

Автор	Определение
Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП)	Экспресс-перевозка – это деятельность, связанная с предоставлением услуг и работами, обеспечивающими вывоз, транспортировку и доставку по схеме “от двери до двери” документов и грузов в строго ограниченные по времени сроки
К.А. Николаева и С.В. Куркова	Экспресс-доставка – доставка из руки в руки (от двери до двери) в максимально короткие сроки
А.С. Чернышов и И.И. Дерен	Экспресс-доставка – это быстрая и удобная для потребителя доставка корреспонденции, посылок, грузов, качество которой должно соответствовать ожиданиям потребителя, а внимание к потребителю – один из важных показателей эффективности экспресс-услуги
Свободная энциклопедия “Википедия”	Экспресс-доставка – ускоренное обслуживание доставки почты, за которую клиент платит дополнительную плату и получает быструю доставку
Н.Н Шаркова	Экспресс-доставка – транспортная услуга, позволяющая в сжатые сроки доставить грузы разных категорий до любого места назначения до конечного потребителя

Источник: [2, 4, 12, 13, 16].

Гипотезы исследования

1. Услуги экспресс-доставки грузов пользуются в Приморском крае большим спросом и популярностью.

2. Несмотря на динамичное развитие услуг экспресс-доставки в Приморском крае, существуют проблемы, замедляющие дальнейшее развитие деятельности операторов данного рынка.

Методология исследования. Целью работы является анализ проблем развития рынка услуг экспресс-доставки в Приморском крае и разработка рекомендаций операторам этого рынка по совершенствованию их деятельности.

Исходя из данной цели сформулированы задачи исследования:

- провести исследование рынка услуг экспресс-доставки Приморского края;
- проанализировать спрос на рынке услуг экспресс-доставки Приморского края;
- обосновать проблемы развития рынка услуг экспресс-доставки Приморского края;
- разработать рекомендации операторам рынка экспресс-доставки Приморского края по совершенствованию их деятельности.

Методологической базой исследования послужили труды российских и зарубежных авторов, таких как: К.А. Николаева, А.С. Чернышов, Н.Н. Шаркова, J.T. Han, C.H. Yuan, H. Min, Y.K. Cho, H. J. Ko, J. Peter Rimmer. Использовались общенаучные методы познания социально-экономических явлений, сравнительный анализ, кабинетные исследования и анкетный опрос.

Для исследования поведения потребителей и анализа состояния спроса был проведён анкетный опрос среди жителей Приморского края.

Генеральную совокупность составила численность трудоспособного населения Приморского края в количестве 1 057 714 чел. Исходя из нее, по методике И.С. Светунькова [11], по формуле (1) был произведен расчёт выборочной совокупности:

$$n = \frac{1}{p \cdot (1-p) \cdot t^2 \cdot \frac{1}{N}}, \quad (1)$$

где Δ – ошибка выборки; p – доля потребителей, предпочитающих данные услуги; t – значение статистики Стьюдента; N – генеральная совокупность.

Для данного исследования:

$$n = \frac{1}{\frac{0,05^2}{0,67 \cdot (1 - 0,67) + 0,67^2} + \frac{1}{2057714}}$$

Таким образом, выборка составила 340 чел. Доверительный интервал – это показатель точности измерений. А доверительная погрешность – это возможная ошибка результатов исследования. Выборка в 340 чел. для генеральной совокупности 1 057 714 чел. означает доверительную вероятность 95% и доверительный интервал $\pm 5\%$. При проведении 100 исследований с такой выборкой (340 чел.) в 95% случаев получаемые ответы по законам статистики будут находиться в пределах $\pm 5\%$ от исходного. В результате получена репрезентативная выборка с минимальной вероятностью статистической ошибки.

Результаты анализа данных. Услуги экспресс-доставки грузов пользуются большим спросом и популярностью, однако до настоящего времени существует множество нерешенных проблем и трудностей, которые способствуют замедлению процессов, связанных с экспресс-доставкой. Одной из главных проблем развития рынка услуг экспресс-доставки является отсутствие законодательной базы, таможенного регулирования и стандартов их оказания. Во многих странах, в том числе и в России отсутствуют законы, которые бы регулировали данную деятельность. Необходимы законодательные меры, которые будут способствовать поддержке индустрии доставки корреспонденции и грузов [18].

Помимо этого, нужны серьезные урегулирования в таможенных положениях. На сегодняшний день остаются несогласованными критерии классификации грузов, не определены габариты, позволяющие считать груз нестандартным, не проработаны весовые ограничения [6].

Существенной проблемой является и то, что существуют противоречия между предложением перевозчиков экспресс-доставки и требованиями компаний электронной коммерции, так как нет универсального стандарта обслуживания в данной сфере [17].

Ещё одной проблемой оказания услуг экспресс-доставки является недостаточное развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Кроме того, наблюдается ограниченный спектр предоставляемых операторами услуг и технологий. Так, в большинстве регионов доступны лишь базовые логистические экспресс-услуги в ограниченном объёме. Применяемые экспресс-операторами технологии не всегда соответствуют современным требованиям [3].

На сегодняшний день у экспресс-перевозчиков существует множество проблем, связанных со взаимодействием с авиакомпаниями. Основные проблемы, на которые жалуются экспресс-перевозчики при работе с авиакомпаниями, – это недостаток провозных мощностей и низкая частота рейсов по целому ряду направлений, что увеличивает временные издержки на экспресс-доставку [19]. Для того чтобы иметь возможность наладить работу с отдалёнными регионами и обеспечивать быструю доставку различными видами транспорта, операторам экспресс-услуг необходимо обладать значительными финансовыми ресурсами и материально-технической базой, чего у них недостаточно [1].

В России не используются специализированные грузовые самолеты для перевозки экспресс-отправлений, поэтому все авиагрузы перевозятся на бортах пассажирских авиалиний. В результате усложняется процесс прохождения таможенного контроля, увеличивается время сдачи груза на рейс, увеличивается вероятность снятия груза с борта из-за перегруженности самолета, а также возникают дополнительные ограничения со стороны служб безопасности аэропортов ввиду того, что грузы отправляются вместе с пассажирами на одном борту.

Данная проблема препятствует расширению перечня предоставляемых услуг клиентам, т.е. развитию линейки экспресс-продуктов в России. Основная часть экспресс-перевозчиков предлагает лишь одну стандартную услугу “экспресс” со стандартным сроком доставки. Некоторые компании сформировали предложение “супер-экспресс”, однако его предлагают по единичным направлениям, тогда как в отдельных странах Европы и других развитых странах мира, клиент всегда может воспользоваться, например, такой услугой, как “овернайт”, что означает доставку груза “на следующее утро” практически по всем направлениям внутри страны [5].

Следующей актуальной проблемой является снижение объёмов экспресс-перевозок при неуклонно растущей стоимости услуг [8]. Это связано с мировым финансовым кризисом и с увеличением транспортных расходов, которые влияют на повышение тарифов работающих в этой сфере перевозчиков.

Серьёзной проблемой является недостаточный уровень инвестирования мелких операторов рынка. В то время как крупные игроки на рынке экспресс-доставки имеют собственный авиатранспорт, более мелким компаниям это не под силу, поэтому им постоянно приходится сталкиваться со слаборазвитой транспортной инфраструктурой в Приморском крае. Нехватка средств не позволяет операторам приобрести собственный авиатранспорт для доставки грузов точно в срок и в нужных объёмах.

Ещё одной важной проблемой является то, что при экспресс-доставке сроки измеряются часами, а их превышение по времени приводит к снижению ценности данной услуги. Именно поэтому необходимо непрерывное совершенствование процессов и технологий, связанных с перевозкой грузов от производителя до конечного потребителя и комплексом сопутствующих услуг. Компаниям следует активно развивать дополнительные сервисные преимущества. Например, инвестировать развитие информационных сетей для более оперативного оповещения клиентов о текущем месте пребывания и сохранности его груза. Некоторые компании информируют клиентов не только через свой сайт, но и персонально, с помощью мобильной связи [10].

Одной из главных проблем развития рынка экспресс-услуг является недостаточный уровень квалификации сотрудников компаний экспресс-доставки. Деловая репутация экспресс-оператора быстро становится общеизвестной, и обращаться в компанию, плохо выполняющей свои функции, не захочет ни частный потребитель, ни фирма [9]. Служба доставки должна иметь четко организованную структуру, где каждый элемент должен понимать и строго выполнять свои обязанности, чтобы не тормозить работу всей системы. Требуется постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников, их профессионального мастерства, умения работать в команде и знания корпоративной этики.

На рынке услуг экспресс-доставки Приморского края существует множество экспресс-перевозчиков, которые предоставляют различный набор экспресс-услуг, конкурируя между собой. Среди них имеются мировые лидеры экспресс доставки, компании так называемой “большой четвёрки”: DHL, UPS, TNT и FedEx. Помимо “большой четвёрки”, охватывающей существенную долю рынка, представлено множество мелких компаний экспресс-перевозчиков. К ним относятся: ЕМС Почта России, Pony Express, СПСР, Pick Point и др. С каждым годом количество открывающихся экспресс-перевозчиков на рынке Приморского края динамично растёт. Данный факт обусловлен тем, что на сегодняшний день интернет-торговля становится все более востребованной среди населения, и в настоящее время приобретает огромное количество товаров через этот канал. Все это сводится к тому, что в Приморском крае в настоящее время наблюдается высокий спрос на услуги компаний, занимающихся экспресс-доставкой различных грузов и корреспонденции.

Обсуждение полученных результатов. Для того чтобы понять, на что ориентируются потребители рынка услуг экспресс-доставки при выборе поставщиков этих услуг, респонден-

там было предложено оценить критерии выбора по уровню их значимости. Полученные результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Критерии выбора поставщика услуг экспресс-доставки респондентами Приморского края в 2017 г., %

Из рис. 1 видно, что большинство респондентов, в первую очередь, обращают внимание на сроки и срочность экспресс-доставки (80,7%) и стоимость услуг (73,3%), далее следует качество выполняемых услуг (63%), надежность и сохранность груза (59,3%). Следовательно, для повышения лояльности потребителей экспресс-услуг операторам рынка необходимо осуществлять доставку грузов в минимальный срок, предоставлять клиентам выгодные тарифы и гарантировать высокое качество услуг с надежностью перевозки и сохранностью груза.

Далее было выявлено, какой способ экспресс-доставки является предпочтительным у респондентов Приморского края (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов Приморского края относительно способов экспресс-доставки в 2017 г., %

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что наиболее предпочтительным способом экспресс-перевозки является курьерская доставка по принципу "от двери до двери" (67,5%). Примечательно, что 20,1% респондентов выбрали доставку своих отправок через постаматы. В настоящее время следует развивать данное направление, так как благодаря увеличению числа постаматов у клиента появится возможность забирать груз в удобное для него время и в нужном месте, не подстраиваясь под курьера. Всего лишь 11,9% предпочитают самостоятельно забирать груз в офисе компании, осуществляющей экспресс-доставку.

На вопрос о том, имеются ли претензии к качеству предоставляемых услуг, большинство опрошенных респондентов Приморского края (55,6%) отметили, что у них редко возникают претензии к качеству услуг экспресс-доставки, 41,5% респондентов никогда не имели

претензий к качеству выполняемых услуг, в то время как у 2,1% – претензии возникают всегда (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов респондентов Приморского края относительно претензий к качеству предоставляемых экспресс-услуг в 2017 г., %

В ходе проведённого опроса были выявлены проблемы, возникающие при организации экспресс-доставки грузов, которые в различной степени беспокоят потребителей рынка экспресс-услуг Приморского края (рис. 4).

Рис. 4. Проблемы, возникающие в процессе экспресс-доставки грузов, отмеченные респондентами Приморского края в 2017 г., %

Наиболее распространенной проблемой является несоблюдение заявленных сроков доставки, это отметили 43,3% респондентов. Далее, 35,1% опрошенных выделили основной проблемой – высокую стоимость услуг. Следующие по значимости проблемы, отмеченные респондентами – это риск несохранности, порчи и утраты груза – 32,8%, а также недоброжелательность персонала и низкий уровень сервиса – 17,2%, а высокие заявленные сроки не устраивают 13,4% потребителей. Низкую квалификацию персонала отметили 7,5% опрошенных. Эти данные говорят о том, что, несмотря на высокое качество услуг большинства компаний экспресс-перевозчиков, на данном рынке имеются операторы, недобросовестно выполняющие свои функции и предоставляющие ненадлежащий уровень сервиса.

Заключение. Проведённый анализ состояния рынка услуг экспресс-доставки Приморского края, а также выявленные в ходе анализа проблемы его функционирования, позволяют сформулировать следующие общие рекомендации его операторам:

- ориентация услуг и предложений на конкретные запросы потребителей с приемлемой для них ценой;
- развитие сети филиалов и представительств компаний в отдаленных районах Приморского края;
- повышение уровня технической оснащённости;
- развитие сети постаматов для выдачи заказов клиентам;
- использование современных технологий для оповещения клиентов о текущем месте пребывания и сохранности груза;
- повышение уровня обслуживания клиентов, расширение спектра предоставляемых, в том числе нестандартных услуг;
- обеспечение межфункциональной и межорганизационной координации действий участников логистического процесса;
- повышение уровня подготовки специалистов, работающих в компаниях, занимающихся экспресс-доставкой.

Вышеперечисленные меры, по мнению авторов, позволят увеличить объёмы перевозки грузов и обеспечат конкурентоспособность экспресс-операторов на рынке транспортно-логистических услуг Приморского края.

Список использованных источников

1. Авиационные беды экспресс-перевозчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.aviaport.ru/news/2005/10/24/96652.html> (дата обращения 10.03.17).
2. Ассоциация экспресс-перевозчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.expresscarriers.org/eca-page.php?pageid=2352432> (дата обращения 13.03.17).
3. Майзнер Н.А., Петрова А.А. Исследование состояния рынка экспресс-доставки стран АТР. Молодёжь в науке: Новые аргументы [Текст]: сб. науч. работ III Международного молодёжного конкурса (Россия, г. Липецк, 29 февраля 2016 г.). Часть III / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк: Научное партнерство “Аргумент”, 2016. – С. 70-75. http://science-conf.ru/student/konkurs3_3.pdf (дата обращения 23.03.17).
4. Николаева К.А., Куркова С.В. Диагностика рынка экспресс-доставки // Маркетинг услуг. 2007. № 4. С. 262-269.
5. Обзор рынка транспортных перевозок и доставки грузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://marketing.rbc.ru/reviews//transport/chapter2-express.shtml> (дата обращения 19.03.17).
6. Отраслевые проблемы экспресс-доставки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://flippost.com/helpful-information/eksprjess-dostavka/otraslevye-problemy-ekspress-dostavki> (дата обращения 04.03.17).
7. Петрова А.А. Анализ состояния и перспектив развития рынка экспресс-доставки стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Логистика – Евразийский мост: материалы XI Международ. науч.-практич. конф. (г. Красноярск, 28-30 апреля 2016 г.). – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=25796511> (дата обращения 21.03.17).
8. Петрова А.А. Проблемы на рынке экспресс-доставки стран АТР: материалы 54-й Международ. науч. студ. конф. МНСК-2016: Экономика. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2016. – С 103-104. – Режим доступа: <http://www.altstu.ru/structure/unit/noo/scienceevent/2610> (дата обращения 18.03.17).
9. Представительства экспресс-перевозчиков в регионах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://flippost.com/helpful-information/eksprjess-dostavka/prjedstavitelstva-eksprjess-pjerjevozchikov-v-rjehionakh-kurjerskaja-sluzhba-sluzhba-dostavki> (дата обращения 06.03.17).
10. Рынок экспресс-доставки в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iteam.ru/publications/logistics/section_73/article_3088 (дата обращения 13.03.17).
11. Светуныков И.С., Светуныков С.Г. Методы социально-экономического прогнозирования: учебник для вузов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 147 с.

12. Чернышов А.С., Дерен И.И. Тенденции развития российского рынка транспортнологистических экспресс-услуг // Terra Economicus. 2012. № 2-3. С. 56-60.
13. Шаркова Н.Н. Актуальные проблемы экспресс-доставки грузов // Транспортное дело России. 2014. № 6. С. 86-87.
14. Bensassi S.A., 2015. Transportation Research Part A: Policy and Practice Volume 72: Relationships between logistics infrastructure and trade. P. 47-61.
15. Express Delivery and Trade Facilitation: Impacts on the Global Economy. Frontier Economics Ltd, London, 2014. – 99 p.
16. Express mail. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Express_mail (дата обращения 16.03.17).
17. Han J.T., Yuan C.H. Postal universal service fund collection study from the express industry in the information age // Applied Mechanics and Materials, 2014. 496-500, P. 2840-2843.
18. Min H., Cho Y.K., Ko H.J. Challenges and opportunities for logistics standardization // International Journal of Logistics Systems and Management. 2014. Vol. 17. P. 357-380.
19. Peter J. Rimmer., Asian-Pacific Rim Logistics: Global Context and Local Policies // Edward Elgar Publishing. 2014. P. 552.

Определение ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации г. Владивосток

Л.П. Пархомчук, Е.В. Носкова

E-mail: parhomchuk_lp@dvfu.ru, noskova.ev@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики. ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Для эффективного функционирования компании на рынке необходимо изучать восприятие бренда потребителем, а также потребительскую ценность бренда, на основе которой осуществляется выбор предприятия розничной торговли. Целью исследования было определить ценность бренда торговых сетей продовольственной специализации г. Владивосток. В рамках исследования была разработана модель ценности бренда, включающая в себя следующие элементы: присутствия брендов, актуальности, функциональности, преимуществ и связи бренда с потребителем. По результатам анкетного опроса (объём выборки составил 224 респондента) был определен процент конвертации потребителей на разных уровнях взаимодействия с брендом и найдены разрывы в восприятии, что позволило определить ценность бренда торговых сетей г. Владивосток. Результаты данного исследования могут быть использованы предприятиями розничной торговли при принятии маркетинговых решений.

Ключевые слова: розничная торговля, торговые сети, потребительская ценность, бренд, ценность бренда, выгоды, затраты, знание бренда, связь с брендом.

Введение. С развитием сетевой розничной торговли изменились не только форматы, методы и технологии розничных продаж, но и подходы к выстраиванию отношений с поставщиками и покупателям. Возрастающая конкуренция в сфере розничной торговли ставит перед торговыми предприятиями новые задачи. Прежде всего, они касаются привлечения и удержания потребителей, которые сейчас имеют возможность выбрать место покупки товаров из большого количества вариантов.

В связи с возникшей ситуацией, поиск новых возможностей роста конкурентоспособности все больше связывается с усилением клиентоориентированности бизнеса и формированием сильного бренда компании, в основе которого лежит создание уникальной потребительской ценности. На базе созданной потребительской ценности может сформироваться полностью ориентированная на клиентов компания, которая имеет все шансы получать более высокую прибыль, чем конкуренты.

Ценность бренда торговых сетей имеет ряд особенностей, связанных с тем, что предприятия розничной торговли являются последним звеном цепочки в поставке потребительской ценности, формирующим её мультиатрибутивную ценность. Предприятие розничной торговли должно не только обеспечивать соответствие каждого товара и ассортимента ожиданиям покупателей, а также предоставлять наличие разнообразных услуг и создавать у посетителей положительные эмоции от атмосферы в торговом зале и от поведения персонала. Таким образом, значимость определения ценности бренда для эффективного функционирования торговых сетей, а также малоизученность ценности бренда, формируемой в сфере розничной торговли, определяет актуальность исследования ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации.

Теория и гипотезы исследования. Воспринимаемая потребителем ценность бренда является важным элементом для создания конкурентных преимуществ, поэтому уделяется огромное внимание поискам путей создания бренда, который был бы ценен для потребителя. В настоящее время, вопрос формирования ценности бренда вызывает большой интерес среди отечественных и зарубежных авторов, являясь предметом оживленных дискуссий.

Проведённый контент-анализ теории понятия ценности бренда (Aaker, 2003 [1], Vera, 2015 [2], Сафаргалиев, 2011 [3]; Шарков, 2003 [4], Boyd, Clarke, Spekman, 2015 [5], и др.) и методов его измерения (Юлдашева, Шубаева, Орехов, 2013 [6], Логинов, 2013 [7])

Ramanathan, Velayudhan, 2015 [8], Rossiter, 2014 [9] и др.) выявил отсутствие единого подхода к пониманию понятия “ценность” и малоизученность вопросов методического обеспечения исследования ценности бренда. В результате анализа имеющихся теоретических и эмпирических исследований, не было обнаружено работ, объясняющих, какие маркетинговые технологии применяются для развития атрибутов бренда, чтобы достичь оптимального соотношения выгод и затрат с точки зрения целевого потребителя.

Несмотря на то, что тема влияния ценности бренда на восприятие компании потребителем обсуждается многими авторами (Milian, Diaz, 2014 [10], Шишкин, Ганичев, 2009 [11], Ramanathan, Velayudhan, 2015 [12] и др.) вопросы формирования и определения ценности бренда относительно розничных торговых сетей разных форматов, остаются малоизученными. В научных трудах (Sipahi, 2014 [13], Hassan, Rahman, Sade, 2015 [14] и др.), затрагивающих данную тему отслеживается схожесть взглядов авторов, относительно того, что бренд розничной сети гарантирует покупателю получение дополнительной выгоды, обеспечивает наличие эмоционально воспринимаемых преимуществ покупки, характерных именно для этой сети. При этом, вопросу какие атрибуты потребительской ценности, формируемой торговой сетью, оказывают наибольшее влияние на потребительскую удовлетворенность, уделено мало внимания.

Проведённый контент-анализ научной литературы по проблеме исследования позволил выявить следующие дискуссионные вопросы:

- Что следует понимать под “ценностью бренда”?
- Что формирует добавочную ценность бренда?
- Какую структуру выгод и затрат целесообразно рассматривать для определения ценности бренда торговой сети?
- Какие методы (финансовые, ценностные и др.) и измерительные шкалы (порядковая, интервальная и др.) следует использовать для оценки ценности бренда торговой сети?
- Как ценность бренда торговой сети влияет на стоимость компании?

На основании анализа научных трудов авторов, была сформулирована цель исследования, которая заключается в определении ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации г. Владивосток. Для достижения данной цели были сформулированы задачи исследования:

- разработать методический подход к определению ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации;
- охарактеризовать основные бренды торговых сетей продовольственной специализации и их позиционирование на рынке г. Владивосток;
- исследовать и определить ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации на основе анкетного опроса потребителей.

В ходе исследования нами выдвинуты следующие гипотезы:

H₁: Не все параметры потребительской ценности одинаково важны и значимы для потребителей услуг предприятий розничной торговли.

H₂: Потребительская ценность может быть разной в зависимости от формата торгового предприятия.

H₃: Приоритетное вспоминание определенного бренда торговой сети потребителем не всегда означает выбор данной сети для совершения покупок.

H₄: Высокое удовлетворение потребительской ценности в определенной торговой сети обуславливает высокий уровень эмоционального отношения потребителя, уровня доверия и приоритетного вспоминания данной сети.

Методология исследования. При проведении исследования использовались общенаучные статистические методы исследования – дедукция, индукция, аналогия, анализ, синтез, метод анализа документов, формально-логические методы исследований. Эмпирическое ис-

следование проведено на основе совокупности методов сравнительного, первичного и вторичного анализа исследовательских данных.

Данные, полученные на этапе кабинетных исследований, позволили определить: торговые сети продовольственной специализации г. Владивосток; форматы торговых сетей продовольственной специализации Владивостока; позиционирование торговых сетей продовольственной специализации г. Владивостока; элементы присутствия бренда (ассоциации, осведомленность); показатели актуальности бренда в сфере розничной торговой сети (месторасположение); структурные элементы потребительской ценности – выгоды (финансовые, функциональные, эмоциональные) и затраты (финансовые, временные, физические, эмоциональные), определяющие функциональность и преимущества бренда торговой сети; показатели связи потребителя с розничной торговой сетью (частота посещений, приверженность)

Полученные сведения использовались для уточнения задач полевого исследования и разработки инструментария, с учётом специфики исследования ценности бренда в сфере розничной торговли. В качестве методов сбора первичной информации было решено использовать анкетный опрос респондентов.

Анкета состояла из пяти блоков: присутствие брендов торговой сети; актуальность брендов торговой сети; функциональность брендов торговой сети; преимущества брендов торговой сети; связь бренда торговой сети потребителя.

Первый блок анкеты был направлен на определение знания брендов торговых сетей продовольственной специализации г. Владивосток. Для выполнения данной цели было решено использовать измерение с помощью двух традиционных показателей, таких как спонтанное знание и распознаваемость бренда. Респондентов просили самостоятельно написать известные им бренды торговых сетей, а в следующем вопросе давали сформированный список с брендами и просили указать, какие из них им известны.

Чтобы интерпретировать полученные результаты и определить каково присутствие брендов в сознании потребителей, было решено воспользоваться моделью “кладбища” брендов.

Второй блок исследования был направлен на определение актуальности брендов торговых сетей г. Владивосток. В случае торговой сети, актуальностью бренда является его месторасположение.

Для определения функциональности бренда, респондентам были предоставлены списки, в которых просили указать, насколько они удовлетворены выгодами и затратами, от посещения торговой сети. В зависимости от степени влияния фактора на решение о посещении торгового заведения, было выделено три группы важности:

- факторы первичной важности – те, которые имеют для потребителя ключевое значение в процессе принятия решения о месте покупки;
- факторы вторичной важности – факторы, которые имеют важное значение и могут оказать влияние на выбор торгового предприятия;
- дополнительные факторы – оказывают влияние на общее впечатление, складывающееся от торгового предприятия.

На основании полученных данных, был рассчитан коэффициент ожидаемой потребительской ценности, а также потребительской ценности каждой торговой сети города.

Чтобы понять, какие преимущества в той или иной торговой сети видят потребители, было решено рассмотреть, по каким параметрам компания удовлетворяет своих клиентов и насколько это имеет для него значение. Основываясь на результатах удовлетворенности выгодами и затратами при посещении торговой сети, был проведён квадрант-анализ, показывающий, какие преимущества для клиента представляют торговые сети города.

Для того чтобы понять, каким представляет бренд потребитель, респондентам был предложен набор ассоциаций, с просьбой указать самую яркую из них, данная ассоциация отражает, каким в действительности бренд представляется потребителю.

Ассоциации представляют собой набор укрупненных групп выгод и затрат, а выбор той или иной ассоциации означает, что именно таким бренд представляется потребителю. Чтобы определить, долю респондентов, которые воспринимают бренд с точки зрения его преимуществ, было решено рассчитать, у скольких респондентов тот или иной бренд вызывает позитивные эмоции.

Последним этапом исследования было определение доли респондентов, которые имеют тесную связь с брендом, т.е. тех, кто выделяет бренд среди прочих, регулярно посещает и убежден в его преимуществах. Именно для этой доли населения бренд представляет наивысшую ценность.

С целью выявить тесную связь бренда и потребителя был рассчитан коэффициент лояльности (конверсии), который показывает степень предпочтительности марки, среди тех потребителей, для которых бренд несет видимые преимущества.

По результатам полученных, на каждом уровне, данных, рассчитывается процент конвертации потребителей и сравнивается с эталонным значением, определяющим наивысший показатель ценности бренда торговой сети.

Результаты анализа данных. Для определения ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации г. Владивосток был проведен анкетный опрос, в котором случайным образом было опрошено 224 чел. в возрасте от 16 до 66 лет. В результате проделанной работы, были определены уровни ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации, начиная от знания бренда и заканчивая тесной связью бренда и потребителя. Результаты исследования “пирамиды бренда” представлены в таблице.

Обобщенная таблица показателей перехода потребителей по уровням взаимодействия бренда с клиентом, в зависимости от ценности бренда торговой сети г. Владивосток, 2016 г., %

Торговая сеть \ Атрибут бренда	Реми	Самбери	Три Кота	Кашёлка	Парус	5+	Фреш	Окей	Михайловский	ВЛ-Марг	Сфера-Маркет
Присутствие	89	88	96	32	55	42	97	45	53	26	6
Актуальность	82	79	76	12	36	35	53	36	18	15	3
Функциональность	60	72	70	9	30	29	32	27	15	11	2
Преимущества	27	20	26	9	23	7	6	5	6	3	1
Тесная связь	11	10	16	3	20	2	4	3	1	2	0

На основании полученных данных можно сделать вывод о степени присутствия брендов розничной торговли. К сильным брендам относятся “Фреш 25”, “Три Кота”, “Реми” и “Самбери”, которые занимают прочное место в сознании потребителя. Для определения актуальности бренда респондентов просили ответить, какие из представленных торговых сетей находятся вблизи места их проживания (учёбы, работы или “по пути”). Месторасположение супермаркета “Фреш 25” считают удобным 82% опрошенных. Клиентов так же удовлетворяет расположение дискаунтеров “Три Кота”, “Реми”, “Самбери”, супермаркетов “Окей” и “Михайловский”. Далее было определено, что наибольшую функциональную ценность среди дискаунтеров предоставляет “Самбери” (0,99). Далее идут торговые сети “Реми” (0,95) и «Три Кота»(0,95), меньше всех соответствует ожиданиям клиента дискаунтер “Кашёлка”. Среди рассматриваемых супермаркетов, было определено, что торговая сеть “5+” обладает наивысшим, максимально приближенным к ожиданиям клиента, показателем потребитель-

ской ценности. В целом, можно отметить, что большинство супермаркетов имеют высокий показатель функциональной ценности.

Основываясь на результатах удовлетворенности выгодами и затратами при посещении торговой сети, был проведён квадрант-анализ, показывающий, какие преимущества представляют для клиента торговые сети города. Результаты квадрант-анализа относительно преимуществ, предоставляемых брендами торговых сетей продовольственной специализации формата дискаунтер, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты квадрант-анализа относительно преимуществ, предоставляемых брендами торговых сетей продовольственной специализации формата дискаунтер, г. Владивосток, 2016 г.

Как видно из рисунка, среди дискаунтеров города наблюдается следующая тенденция: компании предоставляют клиентам схожий набор преимуществ, делая акцент на наиболее важных выгодах, которые желает увидеть посетитель, однако данные преимущества не дают возможности клиенту выделить компанию среди прочих. Преимущества, предоставляемые дискаунтерами города, имеют узкую направленность и не создают того уровня удовлетворенности, который бы запоминался клиенту.

Аналогично предыдущему примеру, рассмотрим, какие преимущества представляют бренды сетей супермаркетов своим клиентам (рис. 2).

Рис. 2. Результаты квадрант-анализа относительно преимуществ, предоставляемых брендами торговых сетей продовольственной специализации формата супермаркет, г. Владивосток, 2016 г.

Анализ показал, что, большинство супермаркетов, создавая преимущества своей компании, также как и дискаунтеры, акцентируют внимание исключительно на факторах, яв-

ляющихся для потребителя наиболее важными. Однако в случае супермаркетов наблюдается высокий уровень удовлетворенности формируемых предприятием преимуществ.

Последней ступенью к определению ценности бренда явилось определение тесной связи потребителя с торговой сетью. Как можно увидеть из таблицы, наибольшим уровнем лояльности обладают дискаунтеры “Реми” и “Три кота”. Абсолютным лидером среди всех торговых сетей стал супермаркет “Парус”.

Чтобы понять, как данные показатели соотносятся с ценностью бренда, необходимо сравнить результаты полученных процентов конвертации, с эталонным значением. Эталонное значение было задано заранее. На основании разрывов между реальным и ожидаемым процентом конвертации, была построена карта бренда, определяющая тип и ценность каждого конкретного бренда торговой сети, продовольственной специализации. Результаты разрывов конвертации представлены на рис. 3.

Рис. 3. Карта бренда, определяющая тип и ценность каждого конкретного бренда торговой сети, продовольственной специализации г. Владивосток, 2016 г., %

Исходя из данных, представленных на рисунке, можно сделать выводы относительно ценности брендов торговых сетей продовольственной специализации г. Владивосток. Как видно из рисунка, наибольшей ценностью на рынке обладают дискаунтеры “Три Кота”, “Реми”, “Самбери” и супермаркет “Парус”. По результатам проведённого анализа, вышеупомянутые сети представляют для широкого круга потребителей большую ценность. Известными, но не имеющими большой ценности, являются сети “Фреш 25” и “Михайловский”. Остальные торговые сети города так же не представляют для потребителей большой ценности и известны небольшой доли населения.

Как показало исследование ценности бренда торговых сетей продовольственной специализации, каждая компания представляет разную ценность для потребителя, ввиду тех или иных причин. В ходе работы торговые сети города были разделены на шесть типов, в зависимости от ценности, которую в настоящее время они представляют клиенту. Данные шесть типов, условно можно разделить на две группы: группа с высокой ценностью бренда и группа с низкой ценностью бренда.

Обсуждение полученных результатов. В результате проведённой работы, была определена ценность брендов торговых сетей г. Владивосток и полностью подтверждены выдвинутые в начале исследования гипотезы. Анализ ценности бренда торговых сетей выявил проблемы компаний на разных этапах взаимодействия бренда и покупателя, на которые необходимо обратить внимание для эффективного функционирования на рынке. При формировании ценности важно соблюдать последовательность действий и переходя из категории в категорию уделять внимание большему количеству элементов. Иной подход может привести пред-

приятие розничной торговли к бессмысленным финансовым потерям, в силу того, что клиент не оценит тех достоинств, которые предлагает компания, в силу убеждений, связанных с нынешним положением бренда в его сознании.

Заключение. Так, в ходе проделанной работы была определена ценность бренда торговых сетей и даны рекомендации всем розничным форматам продовольственной специализации г. Владивостока. На основании чего можно сделать вывод, что при формировании ценности бренда важно уделять внимание каждому элементу ценности бренда. Необходимо постоянно контактировать с клиентом, чтобы поддерживать отношения, это обеспечит осведомленность и актуальность бренда. Так же очень важной частью формирования ценности бренда является соответствие и удовлетворение потребительской ценности клиента, это формирует функциональность и преимущества бренда, что в конечном итоге создает между клиентом и брендом тесную связь.

Список использованных источников

1. Аакер Д. Создание сильных брендов. – М.: Дом Гребенникова, 2003. – 433 с.
2. Vera J. // Journal of Product and Brand Management. 2015.No.24 (2), pp. 147-156.
3. Сафаргалиев Э.Р. Товарная марка, торговый знак, торговая марка как основа для формирования товарного бренда // Современные исследования социальных проблем. 2011. № 3 (07). – С. 22-39.
4. Шарков Ф.И., Ткачев А.И. Брендинг и культура организации. – М., 2003. – 95 с.
5. SaaksjSrvi M., Van den Hende E., Mugge R., Van Peurseem N. // Journal of Product and Brand Management. 2015.No. 24 (7), pp. 736-744.
6. Юлдашева О.У., Шубаева В.Г., Орехов Д.Б. // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2013. № 3. С. 96-112.
7. Логинов, Л.О. Методы оценки ценности бренда: доработанная модель Фелдвика // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2013. – № 3. С. 180-190.
8. Ramanathan J., Velayudhan S.K. // Journal of Brand Management. 2015. No. 22 (9), pp. 778-801.
9. Rossiter J.R. // Journal of Brand Management. 2014. No. 21 (1), pp. 533-540.
10. Milian A., Diaz E. // Journal of Brand Management. 2014. No. 21 (1), pp. 254-272.
11. Шишкин А.В., Ганичев К.В. // Проблемы современной экономики. 2009. № 3. С. 240-242.
12. Ramanathan J., Velayudhan S.K. // Journal of Brand Management. 2015. No. 22 (9), pp. 778-801.
13. Sipahi A.S. Retail Planning Studies: An Application Oriented at Consumers' Perception of the Quality of Retail Environment / O.G.D. Enginoglu // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. No. 177. P. 481-490.
14. Hassan H., Rahman M.S., Sade A.B. // Advanced Science Letters. 2015. No. 21 (5). P. 1314-1316.

Измерение влияния кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке сахаристых кондитерских изделий

И.С. Попова

E-mail: 2-t-zank@mail.ru

Научный руководитель – И.М. Романова, д-р экон. наук, профессор

E-mail: romanova.im@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Исследование направлено на измерение влияния кросс-культурных особенностей поведения российских и китайских потребителей на рынке кондитерских изделий. Оценено влияние модели культуры, которая включает в себя культурные ценности, показатели материальной и институциональной среды, на поведение потребителей на рынке кондитерских изделий в разрезе комплекса маркетинга 7P. Разработанный методический подход апробирован на респондентах России и Китая. Результаты исследования могут быть использованы компаниями по производству кондитерских изделий, розничными предприятиями, маркетинговыми агентствами.

Ключевые слова: кросс-культура, модель культуры, поведение потребителей, покупательские предпочтения, кондитерские изделия, кондитерская промышленность.

Measuring the influence of cross-cultural characteristics on consumer behavior on sugary confectionery foods market

I.S. Popova

Research advisor – I.M. Romanova

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

This study is aimed at measuring the impact of cross-cultural characteristics on behavior of Russian and Chinese consumers on the confectionery market. During this research, we evaluated the influence of the culture model - which includes cultural values, indicators of the material and institutional environment - on consumer behavior in the confectionery market in the context of the 7P marketing-mix. The methodical approach which had been developed has been tested on Russian and Chinese respondents. The results of this study can be used by companies producing confectionery products, grocery stores and marketing agencies.

Keywords: cross-culture, culture model, consumer behavior, consumer preferences, confectionery, confectionery industry.

Введение. Рынок потребительских товаров признается приоритетным практически всеми исследователями в системе всех рынков, так как он непосредственно связан с реализацией на практике основной экономической цели – обеспечение населения разными потребительскими товарами, формируя тем самым уровень и качество жизни населения. Кондитерские изделия играют значительную роль в удовлетворении повседневных потребностей населения в продуктах питания. Актуальность исследования заключается в том, что среди производителей и операторов рынка кондитерских изделий отсутствует понимание влияния культурных особенностей поведения потребителей на выбор товаров.

Теория и исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды таких отечественных и зарубежных учёных, как И.В. Алешина [1], Р. Блэкуэлл [3], Ф. Котлер [4], Н.К. Малхотра [5], Д. Мовен [9], М. Рокич [10], Ш. Шварц [11] и др. В книгах и научных статьях данных авторов даны определения культуры, рассмотрены факторы поведения потребителей, культурные ценностные ориентации, методики кросс-культурных исследований, трехмерная модель культуры. Например, И.В. Алешина выделяет внешние и внутренние факторы поведения потребителей. К внешним факторам она относит культуру, ценности, социальный статус, референтные группы и семью. К внутренним факторам относятся характеристики, которые отражают внутренний мир человека, это восприятие, обучение, память, мотивы, личность, эмоции, знание, отношение потребителя к покупке. Ф.

Клакхон и Ф. Стродтбек определили ключевые ценности для сравнения разных культур и предложили методику, инструментом для которой служила анкета из 22 ситуаций. Для каждой предлагались вопросы с вариантами ответов. В результате исследования авторы пытались выяснить, влияет ли культурная принадлежность на выбор альтернатив [8]. Д. Мовен для описания культурных факторов использовал трехмерную матрицу культуры, которая включает культурные ценности, материальную и институциональную среду [9].

Методология исследования. Цель исследования: измерить влияние кросс-культурных особенностей на поведение китайских и российских потребителей на рынке кондитерских изделий.

Проблема, требующая решения – оценка влияния кросс-культурных особенностей на поведение китайских и российских потребителей на рынке кондитерских изделий.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- провести контент-анализ вторичных источников для построения модели культуры;
- разработать инструментарий для проведения опроса китайских и российских потребителей;
- исследовать поведение китайских и российских потребителей на рынке кондитерских товаров;
- провести анализ результатов исследования и определить влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке кондитерских изделий.

Объектом исследования является поведение российских и китайских потребителей на рынке кондитерских товаров. Предмет исследования – методы и инструменты кросс-культурного анализа поведения китайских и российских потребителей на рынке кондитерских товаров.

Методы исследования и анализа: анкетный опрос, построение матриц сопряженности.

На основе анализа вторичной информации были выделены основные элементы материальной и институциональной среды, перечень культурных ценностей, формирующий модель культуры.

Исследование потребительских предпочтений проводилось на основе опроса российских и китайских потребителей. Инструментом для проведения исследования служит анкета, которая условно разделена на три части: первая часть – это исследование культурных ценностей потребителя; вторая – это исследования отношения потребителя к сахаристым кондитерским изделиям относительно 7Р; третья часть – это вопросы социально-демографического блока (паспортичка). Для вопросов применялась шкала Лайкерта: 1 – абсолютно не важно, 2 – не важно, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – важно, 5 – абсолютно важно.

В вопросе о культуре использовались два класса ценностей, предложенных М. Рокичем в методике ранжирования списка ценностей: терминальные (спокойная жизнь, увлекательная жизнь, ощущение успеха, жизнь в мире, мир красоты, равенство, безопасность семьи, свобода, счастье, внутренняя гармония, зрелая любовь, государственная безопасность, удовольствие, спасение, самоуважение, социальное призвание, истинная дружба, мудрость) и инструментальные (честолюбие, широта взглядов, талант, бодрость, чистота, смелость, прощение, помощь, честность, воображение, независимость, интеллект, логика, любовь, послушание, вежливость, ответственность, самоконтроль) [10].

Для исследования потребительских предпочтений на рынке кондитерских изделий был разработан перечень вопросов в разрезе 7Р (продукт, цена, место продажи, продвижение, персонал, процесс, физическое окружение). Потребители оценивали важность факторов в разрезе 7Р: product (уникальные свойства, известность марки, высокое качество продукции, удобная упаковка); price (низкая стоимость товара, наличие предпраздничных скидок, наличие дисконтных карт); place (покупка в фирменном магазине производства, удобство расположения торгового предприятия, возможность покупать товары в магазинах самообслуживания); promotion (наличие рекламы товара, бесплатное приложение небольшого сувенира к

товару, проведение конкурсов и лотерей); people (опрятный внешний вид, наличие униформы у персонала); process (быстрота обслуживания, упаковка в праздничную коробку, отсутствие очереди на кассах); physical evidence (размещение товара в торговом зале, привлекательная выкладка товара на полках, приятный запах и музыка).

В ходе исследования были выдвинуты следующие гипотезы:

1 – на потребителей решающее значение при покупке кондитерских изделий оказывают культурные ценности.

2 – влияние культурных особенностей китайских потребителей на поведение на рынке кондитерских изделий проявляется при выборе характеристик товара.

3 – влияние культурных особенностей российских потребителей на поведение на рынке кондитерских изделий проявляется при выборе места покупки, атмосферы торгового предприятия.

Полученные результаты анкетного опроса были обработаны путем построения матриц сопряженности элементов модели культуры и особенностей поведения потребителей на рынке кондитерских изделий, сгруппированных относительно комплекса маркетинга 7Р. Ответы респондентов оценивались по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 – абсолютно не важное значение для респондентов, а 5 – абсолютно важное.

Результаты исследования. В результате проведённого опроса были получены оценки культурных ценностей российских и китайских респондентов, которые свидетельствуют о важности культурных ценностей для респондентов обеих стран, разница в ответах отличается незначительно (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов относительно важности культурных ценностей, 2016

Наибольшие разрывы в ответах респондентов из России и Китая наблюдаются по критериям: «спокойная жизнь», «мир красоты», «равенство», «независимость». Респонденты из

России самыми важными параметрами культурных ценностей выделяют для себя такие как: “любовь”, “самоуважение”, “истинная дружба”. Для китайских потребителей важными являются параметры: “семейная безопасность” и “счастье”. Стоит отметить, что средний балл оценок по культурным ценностям у респондентов из России ниже, сравнительно оценок респондентов из Китая.

Далее представлены результаты исследования материальной и институциональной среды (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов относительно важности элементов материальной среды, 2016:

1 – высокий уровень экономического развития страны, 2 – высокий уровень обеспеченности сырьевыми ресурсами для производства кондитерских изделий, 3 – высокий уровень развития технологий и оборудования для кондитерской промышленности в стране, 4 – высокий уровень развития предприятий кондитерской промышленности (количество предприятий на единицу территории)

Рис. 3. Распределение ответов респондентов относительно важности элементов институциональной среды, 2016:

1 – высокий уровень политической стабильности в стране, 2 – высокий уровень влияния религиозных ограничений на потребление кондитерских изделий, 3 – высокий уровень влияния религиозных ограничений на предложение кондитерских изделий, 4 – высокий уровень государственного регулирования кондитерской промышленности в стране, 5 – высокий уровень и качество жизни населения

На респондентов из России наибольшее влияние оказывает материальная среда по таким критериям как высокий уровень экономического развития страны и высокий уровень развития технологий и оборудования для кондитерской промышленности в стране.

Китайские потребители выделяют следующие критерии: высокий уровень экономического развития страны и высокий уровень развития предприятий кондитерской промышленности (количество предприятий на единицу территории). По мнению российских респондентов, важную роль в развитии рынка кондитерских изделий играют технологии. Данная позиция отличается от мнения китайских респондентов, которые главным критерием выделяют развитость предприятий кондитерской промышленности. Максимальная разница в оценках отмечается в параметре высокий уровень развития предприятий кондитерской промышленности (количество предприятий на единицу территории). В целом средний балл оценок относительно уровня развития материальной среды у респондентов из Китая выше, относительно оценок российских респондентов.

Сравнивая ответы респондентов по вопросу о уровне развития институциональной среды, можно заметить, что наибольшая разница достигается в оценке параметра высокий уровень и качество жизни населения. Респонденты из Китая признают качество своей жизни более высоким, чем респонденты из России. Максимальную оценку среди ответов российских потребителей достигли показатели: высокий уровень политической стабильности в стране и высокий уровень влияния религиозных ограничений на предложение кондитерских изделий. Среди ответов китайских потребителей максимальная оценка наблюдается по показателям: высокий уровень политической стабильности в стране, высокий уровень влияния религиозных ограничений на потребление кондитерских изделий, высокий уровень влияния религиозных ограничений на предложение кондитерских изделий.

Следующая часть анализа заключалась в построении матриц сопряженности. Они отражают влияние культуры на поведение потребителей относительно комплекса маркетинга 7P – product, price, place, promotion, people, process, physical evidence.

На рис. 4 представлена матрица сопряженности особенностей поведения российских потребителей на рынке кондитерских изделий элементам модели культуры.

Рис. 4. Матрица соответствия особенностей поведения российских потребителей на рынке кондитерских изделий (относительно 7P) элементам модели культуры, 2016 г.

Культурные ценности оказывают наибольшее влияние на российских респондентов, ответы варьируются от 3,6 до 4,1. Степень влияния культурных ценностей на поведение российских потребителей более значительно относительно обслуживания персонала и процесса обслуживания (4,1). Причём наиболее важным по компоненту “персонал” респонденты выделяют вопрос о вежливости и внимательности персонала и об опрятном внешнем виде, а по компоненту “процесс” важен вопрос о скорости обслуживания. Наименьшее влияние культурные ценности оказывают на поведение российских потребителей относительно продвижения кондитерской продукции (3,6). Распределение оценок относительно элементов материальной среды и компонентов 7P сложилось следующим образом: максимальное влияние на поведение российских потребителей на рынке кондитерских изделий наблюдается в позиции персонал (3,8), наименьшее влияние оказывают две позиции – место продажи и продви-

жение (3,3). Элементы институциональной среды оказывают наибольшее влияние на поведение потребителей на рынке кондитерских изделий по критерию персонал (3,5), наименьшее влияние отмечается по двум критериям – место продажи и продвижение (3,0).

На рис. 5 представлена матрица сопряженности особенностей поведения китайских потребителей на рынке кондитерских изделий элементам модели культуры.

Рис. 5. Матрица соответствия особенностей поведения китайских потребителей на рынке кондитерских изделий (относительно 7Р) элементам модели культуры, 2016 г.

Культурные ценности оказывают значительное влияние на поведение потребителей на рынке кондитерских изделий, о чем говорят достаточно высокие средние баллы ответов респондентов (4,2-4,4). Максимальное влияние культурные ценности оказывают на поведение китайских потребителей в позиции физическое окружение (4,4). Наиболее важными китайские респонденты выделяют вопросы о наличии привлекательной выкладки товара и приятного запаха и музыки. Наименьшее влияние культурные ценности оказывают на поведение китайских потребителей в позиции продвижения кондитерской продукции (4,2). Оценки материальной среды китайских респондентов ниже, чем культурных ценностей. Распределение оценок сложилось следующим образом: максимальное влияние материальная среда оказывает на поведение потребителей из Китая в позиции физическое окружение (3,9). Элементы институциональной среды оказывают наибольшее влияние на поведение потребителей на рынке кондитерских изделий относительно: персонала, процесса и физического окружения (3,6).

По итогам построения и анализа кросс-культурных матриц, стоит отметить, что в наибольшей степени на поведение китайских и российских респондентов влияют культурные ценности, что подтверждает первую гипотезу.

Обсуждение полученных данных. Благодаря проведённому анализу, мы получили подтверждение первой гипотезы и отметили, что культурные ценности оказывают наибольшее воздействие на поведение респондентов России и Китая. Культурные ценности оказывают влияние на поведение российских потребителей при осуществлении покупок на рынке кондитерских изделий относительно продукта, персонала и процесса. Соответственно производителям стоит обратить особое внимание на данные компоненты в процессе предоставления услуг. На китайских потребителей культурные ценности оказывают влияние при выборе товаров на рынке кондитерских изделий. Результат данной работы не является конечным, с каждым годом изменяются покупательские привычки, поэтому не стоит останавливаться на полученных показателях.

Сложностью кросс-культурных исследований является проблема адаптации методик, представленных различными авторами. Потребительский выбор для каждой страны особенный и влияют на него культурные ценности, традиции, обычаи. Сама культура проникает во многие сферы жизни потребителей и заметна в поведении потребителей. Данное исследование представляет методику измерения влияния особенностей поведения потребителей раз-

ных стран и показывает, как влияют культурные ценности на потребительский выбор на рынке кондитерских изделий.

Список использованных источников

1. Алешина И.В. Маркетинг: кросс-культурные проблемы и возможности // Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования. 2011. Ч. 2. С. 94-103.
2. Алешина И.В. Открытые инновации: кросс-культурные факторы в условиях глобализации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2010/2650>.
3. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей / Пер. с англ. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 944 с.
4. Котлер Филип. Основы маркетинга. Краткий курс / Пер. с англ. – М.: ИД “Вильямс”, 2007. – 656 с.
5. Малхотра Нэреш К, Маркетинговые исследования: практическое руководство / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: ИД “Вильямс”, 2002. – 960 с.
6. Основные концепции маркетингового комплекса: 5P, 7P, 4C [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elitarium.ru/osnovnye-konceptii-marketingovogo-kompleksa/>.
7. Романова И.М., Носкова Е.В., Напалкова А.А. Методический подход к исследованию предпочтений потребителей на рынке продовольственных товаров Приморского края // Интернет-журнал “Науковедение”. 2013. № 5. С. 1-20.
8. Kluckhohn F.R., Strodbeck F.L Variations in Value Orientations. [Электронный ресурс]. – URL: <http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol4/iss4/3/>.
9. Mowen J.C. Consumer Behavior. 4-th ed. Macmillan Publishing Co., 1995.
10. Rokeach, M. The nature of human values. –New York: Free Press, 1973. – P. 276.
11. Schwarts S.H., Sagiv L. Identifying Culture Specifics in the Content and Structure of Values // Journal of Cross-Cultural Psychology. 1995. Vol. 26 (1).

Влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания

В.А. Разуменко

E-mail: razumenkovita@yandex.ru

Научный руководитель – И.М. Романова, д-р экон. наук, профессор

E-mail: romanova.im@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

На современном этапе развития экономики и маркетинговой деятельности, в условиях глобализации и открытия многокультурности мира, стираются границы взаимодействия между людьми разных национальностей и стран, все большую значимость приобретают исследования кросс-культурных вариаций. Целью данного исследования является разработка методического подхода к исследованию влияния кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд. В рамках данной работы была разработана модель культуры, включающая в себя культурные ценности, а также показатели материальной и социальной среды, рассмотренные с учётом особенностей исследуемого рынка и комплекса маркетинга 7P. Разработанный методический подход был протестирован на гражданах Российской Федерации и Китайской Народной Республики. По результатам исследования был определен ряд закономерностей в поведении китайских и российских потребителей на рынке услуг общественного питания.

Ключевые слова: кросс-культура, поведение потребителей, культурные ценности, модель культуры, общественное питание, фаст-фуд.

Effect of cross-cultural differences in the behavior of consumers in the catering services market

V.A. Razumenko

Research advisor – I.M. Romanova

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Nowadays under the conditions of developing economics and marketing activity, in the age of globalization and expansion in cultural exchanges, boundaries of nationalities blends and cross cultural research becomes more and more important. The goal of this article is to develop the methodology of research cross cultural effect on fast-food market. The model of culture along with cultural values, factors of material and social medium under the conditions of suspected market and 7P marketing complex were developed. Full-blown methodology was tested on Russian and Chinese citizen. Common factors in the behavior of Chinese and Russian citizen on fast-food market were found.

Keywords: cross-culture, consumer behavior, cultural values, model of culture, catering, fast-food.

В условиях набирающей обороты глобализации неотъемлемым спутником жизни современного человека становится увеличение контактов с представителями различных культур, которые распространились практически на все сферы жизни общества – от бытового уровня взаимодействия до профессионального сотрудничества. Культура нации, общества оказывает самое прямое влияние на реакцию в отношении маркетинговых стимулов и на поведение потребителей в целом. Это говорит о необходимости проведения кросс-культурного анализа для выявления степени и характера влияния культуры на особенности поведения потребителей на различных рынках.

Теория и гипотезы исследования. На сегодняшний день проблема изучения культуры становится одной из ключевых в области гуманитарных, социальных и маркетинговых исследований. Кросс-культурные исследования проводятся в рамках таких наук как антропология, психология, социология, культурология, менеджмент и другие, но каждое из научных направлений использует свои подходы к изучению культур. Особый вклад в развитие кросс-культурного анализа внесли такие исследователи как Г. Триандис (1980), М. Рокич (1972) со своей теорией базовых и инструментальных ценностей, Д.А. Леонтьев (1992), Ш. Шварц (1994) и др. Каждый из авторов предлагает свою классификацию личностных ценностей и методический подход к их оценке.

В настоящее время кросс-культурные исследования базируются на использовании эмпирического подхода. При этом проблемой является отсутствие единого методического инструментария оценки влияния модели культуры той или иной страны на поведение потребителей на различных рынках. Все это подтверждает актуальность темы и её слабую изученность.

В рамках настоящего исследования оценивается влияние модели культуры на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд. К данному вопросу в своих трудах обращались такие авторы как М. Рокич (Убеждения, взгляды и ценности, 1972), А.П. Вардомацкий (Аксио-биографическая методика, 1991), Е.Б. Фанталова (Методика “Уровень соотношения "ценности" и "доступности" в различных жизненных сферах”, 1996). Несмотря на большое количество существующих методик исследования ценностно-смысловой сферы личности, в литературе отсутствует единый подход к оценке влияния кросс-культурных особенностей на поведение потребителей.

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что не существует единого подхода к оценке влияния культурных особенностей на поведение потребителей, т.е. вопрос “С помощью какой методики лучше всего оценивать влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд?” остаётся дискуссионным.

Формирование основных гипотез исследования. В ходе оценки влияния культурных особенностей на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд были выдвинуты следующие гипотезы:

1. Модель культуры респондентов из разных стран оказывает влияние на их покупательское поведение.

2. Набор культурных ценностей респондентов оказывает самое большое влияние на их потребительское поведение.

3. Модель культуры респондентов из КНР и РФ оказывает значительное влияние на их предпочтения относительно цены на услуги общественного питания формата фаст-фуд.

4. Модель культуры российского потребителя в большей степени влияет на его предпочтения относительно персонала в заведении общественного питания формата фаст-фуд.

5. Модель культуры респондентов из КНР в большей степени влияет на их предпочтения относительно товара в заведении общественного питания формата фаст-фуд.

Методология исследования. Цель исследования – оценить влияние культурных различий на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд в г. Владивосток.

Проблема, требующая решения – оценка влияния культурных особенностей на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд.

В рамках настоящего исследования, исходя из цели, были поставлены следующие задачи:

– рассмотреть современные теоретические подходы к изучению культуры и методы исследования кросс-культурных вариаций;

– разработать модель культуры с учётом особенностей исследуемого рынка;

– разработать инструментарий для анализа влияния кросс-культурных различий на особенности поведения потребителей в разрезе комплекса маркетинга 7P;

– оценить влияние кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд.

Объектом исследования выступают кросс-культурные различия в поведении потребителей на рынке услуг общественного питания г. Владивосток, а предметом – методы оценки влияния этих различий.

На основе анализа вторичной информации, была разработана анкета, которая включала в себя разделы, отражающие вопросы для построения модели культуры, а также вопросы от-

носителем особенностей поведения потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд.

Раздел 1. Исследование культурных ценностей, основанное на теории базовых (терминальных) и инструментальных ценностей М. Рокича:

- Базовые (терминальные) ценности: активная деятельная жизнь, жизненная мудрость, здоровье, интересная работа, красота природы и искусства, любовь и пр.
- Инструментальные ценности: аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, независимость, образованность, ответственность и др.

Раздел 2. Исследование материальной и социальной (институциональной) среды:

- Материальная среда: уровень развития технологической и научной среды в стране; уровень распространенности заведений общественного питания в стране; уровень использования современных технологий и оборудования в заведениях общественного питания в стране; уровень экономического развития страны.
- Социальная (институциональная) среда: уровень развитости дипломатических отношений между Вашей страной и другими странами; уровень политической стабильности в стране; уровень государственного регулирования и контроля сферы общественного питания в стране; уровень качества жизни населения страны; уровень влияния вероисповедания населения Вашей страны на вкусы и предпочтения в сфере услуг общественного питания.

Раздел 3. Исследование особенностей поведения потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд в разрезе комплекса маркетинга 7P:

- Товар (*Product*): большое количество позиций, предлагаемых в меню; наличие блюд, приготовленных на гриле; наличие блюд, приготовленных во фритюре (в масле); наличие салатов; наличие супов (бульонов); наличие пиццы и др.

- Цена (*Price*): низкая стоимость среднего чека; справедливое соотношение цены и качества предоставляемых услуг; возможность бесплатной доставки заказа.

- Распределение (*Place*): возможность заказа услуги общественного питания с помощью интернет-сервиса или call-центра на вынос; возможность доставки заказа на дом, в офис; месторасположение заведения внутри торгового центра; месторасположение заведения в отдельно стоящем здании; наличие удобных парковочных мест.

- Продвижение (*Promotion*): наличие сайта заведения; проведение акций заведение; наличие дисконтных карт; реклама заведения (в прессе, на городских интернет-порталах, на ТВ, в социальных сетях); высокий рейтинг среди других заведений формата фаст-фуд города.

- Персонал (*People*): квалифицированный административный персонал (менеджер, администратор зала); вежливые и внимательные сотрудники кассы; квалифицированные сотрудники кухни; наличие санитарных книжек у сотрудников заведения; опрятный внешний вид сотрудников заведения; наличие специализированной формы одежды для сотрудников заведения.

- Процесс оказания услуги (*Process*): высокая скорость приготовления заказа; высокая скорость осуществления доставки заказа на дом, в офис; наличие официанта для уборки использованной посуды со столов; круглосуточный режим работы заведения; возможность оплаты заказа банковской картой.

- Физическое окружение услуги (*Physical evidence*): наличие игровой комнаты для детей; наличие туалетных комнат; соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; чистая, целая мебель в зале; большое количество посадочных мест в зале и др.

Для сбора первичной информации был проведён опрос среди китайских и российских респондентов, в рамках которого им было предложено оценить каждый показатель анкеты с точки зрения важности и удовлетворенности по пятибалльной шкале, где 1 – наименьшее значение, а 5, соответственно, – наибольшее.

Полученные результаты опроса были обработаны путем построения матриц сопряженности элементов модели культуры и особенностей поведения потребителей в разрезе комплекса маркетинга 7Р.

Результаты исследования. Полученные оценки культурных ценностей респондентов из двух стран свидетельствуют о том, что анализируемые ценности в значительной степени важны для обеих культур (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ средних оценок важности

терминальных и институциональных ценностей респондентов из РФ и КНР (ноябрь, 2016):

1 – активная деятельная жизнь; 2 – жизненная мудрость; 3 – здоровье; 4 – интересная работа; 5 – красота природы и искусства; 6 – любовь; 7 – материально-обеспеченная жизнь; 8 – наличие хороших и верных друзей; 9 – общественное признание; 10 – познание; 11 – продуктивная жизнь; 12 – развитие; 13 – развлечение; 14 – свобода; 15 – счастливая семейная жизнь; 16 – счастье других; 17 – творчество; 18 – уверенность в себе; 19 – аккуратность; 20 – воспитанность; 21 – высокие запросы; 22 – жизнерадостность; 23 – исполнительность; 24 – независимость; 25 – непримиримость к недостаткам в себе и в других; 26 – образованность; 27 – ответственность; 28 – рационализм; 29 – самоконтроль; 30 – смелость в отстаивании своего мнения, взглядов; 31 – твёрдая воля; 32 – терпимость; 33 – честность; 34 – чуткость; 35 – широта взглядов; 36 – эффективность в делах

Наиболее значимыми терминальными ценностями для российских граждан являются уверенность в себе, здоровье, любовь, интересная работа, свобода и счастливая семейная жизнь, в то время как для китайцев – счастливая семейная жизнь и наличие хороших и верных друзей.

Наиболее значимыми инструментальными ценностями для российских респондентов оказались независимость, образованность и ответственность, а для китайских респондентов – воспитанность, и жизнерадостность.

Наибольшие разрывы относительно ценностной сферы личности российских и китайских респондентов замечаются в таких позициях как:

- терминальные ценности: уверенность в себе, интересная работа, любовь и свобода;
- институциональные ценности: независимость.

Оценка элементов материальной и социальной среды (рис. 2) характеризуется незначительными разрывами в значениях, однако, оценки российских респондентов несколько ниже, чем оценки респондентов из Китая. Так, наибольший разрыв в оценках материальной среды отмечается в позиции “Уровень использования современных технологий и оборудования в заведениях общественного питания в стране” и составляет 0,45 балла. Что касается институциональной среды, то наибольшие разрывы наблюдаются в позициях “Уровень политической стабильности в стране” (0,38) и “Уровень качества жизни населения страны” (0,38), но в

обеих странах, как показывает диаграмма, вероисповедание населения практически не влияет на вкусы и предпочтения в сфере услуг общественного питания формата фаст-фуд.

Рис. 2. Сравнительный анализ средних оценок элементов

материальной и социальной (институциональной) сред России и Китая (ноябрь, 2016):

1 – уровень развития технологической и научной среды в стране; 2 – уровень распространенности заведений общественного питания в стране; 3 – уровень использования современных технологий и оборудования в заведениях общественного питания в стране; 4 – уровень экономического развития страны; 5 – уровень развитости дипломатических отношений между вашей страной и другими странами; 6 – уровень политической стабильности в стране; 7 – уровень государственного регулирования и контроля сферы общественного питания в стране; 8 – уровень качества жизни населения страны; 9 – уровень влияния вероисповедания населения вашей страны на вкусы и предпочтения в сфере услуг общественного питания

Для дальнейшей обработки собранной информации авторами был использован метод статистического анализа, основанный на построении матриц сопряженности элементов модели культуры и особенностей поведения респондентов в разрезе комплекса маркетинга 7Р (Товар, Распределение, Продвижение, Цена, Персонал, Процесс оказания услуги, Физическое окружение).

В таблице дана оценка влияния элементов культуры граждан России и Китая на особенности поведения потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд в разрезе комплекса маркетинга 7Р.

Наибольшее влияние на поведение российских потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд оказывают культурные ценности (4,33), затем материальная среда (3,9) и наименьшее влияние – институциональная среда (3,85). На поведение китайских потребителей также в большей степени оказывают влияние культурные ценности (4,17), затем материальная среда (4,08) и в наименьшей степени социальная среда (3,92).

Таким образом, гипотеза о том, что набор культурных ценностей респондентов оказывает самое большое влияние на их потребительское поведение полностью подтвердилась.

Наибольшее влияние культурные ценности российских потребителей услуг общественного питания формата фаст-фуд оказывают на их отношение к персоналу заведения (4,51), особенно в таких позициях как “Квалифицированные сотрудники кухни” (4,63), “Опрятный внешний вид сотрудников заведения” (4,57), “Вежливые и внимательные сотрудники кассы” (4,55) и “Наличие санитарных книжек у сотрудников заведения” (4,51), а также к цене (4,49), относительно которой самым влиятельным критерием респонденты выбрали “Справедливое соотношение цены и качества предоставляемых услуг” (4,59).

Матрица оценки влияния модели культуры граждан России и Китая на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания г. Владивосток (ноябрь, 2016)

7P	Элементы культуры	Ценности				Материальная среда				Институциональная среда			
		Россия		Китай		Россия		Китай		Россия		Китай	
		В	У	В	У	В	У	В	У	В	У	В	У
Товар		4,16	4,08	4,12	4,14	3,85	3,77	4,03	4,05	3,68	3,60	3,88	3,89
Цена		4,49	3,95	4,22	4,18	4,18	1,64	4,13	4,09	4,00	3,46	3,98	1,87
Распределение		4,26	4,09	4,15	4,19	3,95	3,78	4,06	4,10	3,78	3,60	3,91	3,95
Продвижение		4,06	3,95	4,10	4,14	3,75	3,64	4,01	4,05	3,58	3,47	3,86	3,89
Персонал		4,51	4,12	4,18	4,23	4,20	3,81	4,09	4,14	4,02	3,64	3,94	3,98
Процесс оказания услуги		4,44	4,05	4,18	4,23	3,74	1,90	4,09	4,14	3,96	3,56	3,94	3,98
Физическое окружение		4,39	4,13	4,24	4,21	4,08	3,82	4,15	4,12	3,91	3,64	3,96	3,95
Среднее		4,33	4,05	4,17	4,19	3,96	3,19	4,08	4,10	3,85	3,57	3,92	3,64

Что касается китайских потребителей, то их культурные ценности в большей степени влияют на их предпочтения относительно цены (4,22), а именно “Справедливого соотношения цены и качества предоставляемых услуг” (4,28) и “Возможности бесплатной доставки заказа” (4,24), и физического окружения услуги (4,24) в позициях “Открытый доступ к сети Wi-Fi” (4,42), “Отсутствие неприятных запахов” (4,36) и “Чистая, целая мебель в зале” (4,32).

Уровень развития материальной среды в России в большей мере влияет на отношение респондентов к таким компонентам комплекса маркетинга 7P, как цена (4,18) в позиции “Справедливое соотношение цены и качества предоставляемых услуг” (4,27) и персонал (4,20) в позиции “Квалифицированные сотрудники кухни” (4,32).

Уровень развития материальной среды Китая в большей степени влияет на предпочтения респондентов относительно физического окружения услуги (4,15), особенно наглядно это влияние прослеживается в позициях “Открытый доступ к сети Wi-Fi” (4,33) и “Отсутствие неприятных запахов” (4,27), и относительно цены (4,13) в позиции “Справедливое соотношение цены и качества предоставляемых услуг” (4,15).

Уровень развития институциональной среды в России также в наибольшей степени влияет на отношение респондентов к цене услуги (4,00) в позиции “Справедливое соотношение цены и качества предоставляемых услуг” (4,10) и к персоналу в заведении (4,02) в позиции “Квалифицированные сотрудники кухни” (4,14).

Уровень развития институциональной среды Китая, в целом, оказывает равное влияние на отношение потребителей ко всем компонентам комплекса маркетинга 7P. Однако, наибольшие оценки были получены по компоненту цена (3,98) в позиции “Справедливое соотношение цены и качества предоставляемых услуг” (4,03) и физическое окружение услуги (3,96) в позициях “Открытый доступ к сети Wi-Fi” (4,07) и “Наличие туалетных комнат” (4,05).

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что российские потребители услуг общественного питания формата фаст-фуд восприимчивы к цене и работе персонала, в то время как китайские потребители гораздо менее придирчивы, однако, они уделяют большое внимание открытому доступу к сети Wi-Fi в заведениях общественного питания, наличию бесплатной доставки, отсутствию неприятных запахов и справедливому соотношению цены и качества предоставляемых услуг.

Таким образом, в ходе анализа результатов исследования 4 гипотезы нашли своё подтверждение, а предположение о том, что модель культуры респондентов из КНР в боль-

шей степени влияет на их предпочтения относительно товара в заведении общественного питания формата фаст-фуд не подтвердилась.

В рамках проведённого исследования был разработан инструментарий для оценки влияния кросс-культурных особенностей на поведение потребителей на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд г. Владивосток; сформирована модель культуры с учётом особенностей рынка услуг общественного питания; предложена методика оценки влияния элементов культуры на особенности поведения потребителей в разрезе комплекса маркетинга 7Р, согласно которой был проведён анализ поведения российских и китайских респондентов на рынке услуг общественного питания формата фаст-фуд г. Владивосток, а также оценён уровень влияния элементов модели культуры на их покупательское поведение.

Список использованных источников

1. Носкова Е.В., Романова И.М. Исследование влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей на деловом рынке // Практический маркетинг. 2015. № 5 (219). С. 7-12.
2. Яницкий М.С., Серый А.В. Основные методологические подходы к изучению ценностно-смысловой сферы личности // Вестник КемГУКИ. 2012. № 19. С. 82-97.
3. Mowen J.C. Consumer Behavior. 4-thed. // Macmillan Publishing Co. 1995. 862 p.
4. Rokeach M. Beliefs, Attitudes, and Values. – San Francisco: Josey-Bass Co, 1972. – 214 p.
5. Romanova I.M., Noskova E.V., Trotsenko A.N. Evaluation of the cross-cultural traits influence on the behavior of Russian and chinese students on the higher education products market // International Journal of Environmental and Science Education. 2016. Vol. 11 (14). P. 6635-6650.

Экспертная оценка текущих и прогнозируемых тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток

В.Р. Сигида

E-mail: sigida.lera@gmail.com

Научный руководитель – И. В. Моисеенко, ст. преподаватель

E-mail: gold4232@mail.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

С динамичным развитием сферы услуг в нашей стране, в частности услуг общественного питания, связана необходимость определения основных направлений развития данных рынков на региональном и локальном уровнях. Целью исследования является оценка текущих и прогнозируемых тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток на основе применения экспертного опроса. Проводится анализ текущего состояния рынка услуг общественного питания г. Владивостока и выявление основных тенденции его развития, разработка и применение исследовательского инструментарий в форме анкеты для проведения экспертного опроса. Результаты показывают степень влияния текущих тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток на его дальнейшее формирование и степень прогнозируемого развития данных тенденций в ближайшие годы, которые необходимо учитывать для принятия грамотных управленческих решений при работе на данном рынке.

Ключевые слова: рынок услуг общественного питания, текущее состояние рынка, тенденции развития, экспертный опрос.

The expert evaluation of current and forecasted trends in the market of a catering services in Vladivostok

V.R. Sigida

Research advisor – I.V. Moissyeenko

School of Economics and Management, Far Eastern federal University, Vladivostok, Russia

With the dynamic development of the service sector in our country, in particular public catering services, it is necessary to determine the main directions for the development of these markets at the regional and local levels. The purpose of this study is to assess the current and projected trends in the development of the market of public catering services in Vladivostok based on the application of an expert survey. The study analyzes the current state of the market of public catering services in Vladivostok and identifies the main trends in its development, the development and application of research tools in the form of a questionnaire for conducting an expert survey. The results of this study show the extent to which the current trends in the development of the market of public catering services in Vladivostok have influenced its further development and the degree of predicted development of these trends in the coming years, which must be taken into account for making competent management decisions when working in this market.

Keywords: market of public catering services, current status of the market, development trends, expert survey.

Направление общественного питания стремительно развивается и является одной из самых привлекательных сфер бизнеса. Социальное значение услуг общественного питания и их значение в современной рыночной экономике проявляется в создании условий, облегчающих и улучшающих жизнь людей. В связи с чем, необходимо качественное развитие и изменение сферы услуг вообще, и в том числе услуг общественного питания [3]. Российский рынок услуг общественного питания далек от насыщения, по сравнению со странами Азии и Европы, где развит “культ еды вне дома”. Особенность настоящего рынка заключается в смешении тенденций развития таких рынков различных стран (restaurants in the casino [16], food names and stories about a dish's origin [17], green restaurants [18], food safety and food quality [19]) с традициями и культурой российских потребителей. Понимание особенностей и основных тенденций развития региональных и локальных рынков общественного питания по-

зволяет наиболее эффективно использовать временные, материальные и человеческие ресурсы для достижения заданных результатов работы на данных рынках.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена динамичным развитием рынков услуг общественного питания, при этом, необходимо отметить отсутствие достаточного количества информации о происходящих на них процессах и изменениях. Особенную важность имеют итоговые результаты исследования, позволяющие изучить основные прогнозируемые направления развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток.

Теория и гипотезы исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных учёных: Е.П. Голубкова [4], Н. Малхотры [6], Г.А. Черчилля [14] и др.

В качестве источников вторичной информации выступили официальные статистические данные, публикации в периодической печати и ресурсы сети Интернет.

На основе проведённого контент-анализа вторичной информации были сформулированы три гипотезы доминирующих направлений развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток.

Гипотеза 1: развитие туристической направленности в работе предприятий общественного питания г. Владивосток.

Гипотеза 2: интенсификация мероприятий, направленных на продвижения предприятий общественного питания г. Владивосток.

Гипотеза 3: переориентация предприятий общественного питания г. Владивостока на тенденцию следования здоровому образу жизни.

Методология исследования. Проблема, требующая решения – оценка общего состояния и определение основных направлений развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток.

Проблема, требующая исследования – оценка степени влияния текущих тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток на его дальнейшее формирование и степени прогнозируемого развития данных тенденций в ближайшие годы.

Цель – оценка текущих и прогнозируемых тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток.

Основные задачи исследования:

– изучить текущее состояние и особенности развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток;

– определить текущие тенденции развития рынку услуг общественного питания г. Владивосток, оказывающие на него наиболее значимое влияние;

– определить тенденции развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток, имеющие наиболее вероятное дальнейшее развитие в 2017–2018 гг.

Объектом исследования является общее состояние и тенденции развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток, предметом – методы оценки тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток.

Методы исследования. Были применены следующие общенаучные методы: методы синтеза и анализа экономической информации, а также систематизация и сравнительный анализ. На основе контент-анализа вторичной информации было охарактеризовано общее состояние рынка услуг общественного питания г. Владивосток и выделены основные текущие тенденции его развития. Для сбора первичной информации применялся экспертный опрос, проводимый методом анкетирования. Анализ полученной информации осуществлялся на основе метода средней оценки по индивидуальным оценкам экспертов. Далее был произведён расчёт коэффициента конкордации Кендалла, показывающий согласованность мнений экспертов.

Алгоритм проведённого исследования рынка услуг общественного питания г. Владивосток представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм проведённого исследования рынка услуг общественного питания г. Владивосток, 2017 г.

Необходимо отметить, что в качестве экспертов, принимавших участие в опросе, выступили профессиональные участники рынка услуг общественного питания – руководители предприятий общественного питания г. Владивосток. При выборе экспертов рассматривались представители тех предприятий, которым отдают наибольшее предпочтение гости и жители города, выявленные по результатам кабинетных исследований. Выборка составила совокупность из 8-ми экспертов.

При рассмотрении кандидатуры экспертов к ним предъявлялись следующие требования [6, 14]:

- эксперт работает на рынке общественного питания г. Владивосток не менее трёх лет;
- эксперт является специалистом в области исследуемой проблемы, в силу занимаемой им должности;
- в результате своего делового общения имеет доступ к дополнительным источникам информации.

Результаты исследования. Основной особенностью данного локального рынка услуг общественного питания является его формирование и развитие под влиянием уникального геополитического расположения Владивостока в качестве восточных ворот России, как одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Непосредственное влияние стран Азии заключается в специфике структуры настоящего рынка: достаточно широко представлена аутентичная и адаптированная паназиатская (вьетнамская, тайская, малазийская и пр.), китайская, японская, корейская, а также индийская и другие виды кухонь.

Состояние рынка услуг общественного питания г. Владивостока зависит от базовых экономических и социально-демографических показателей, которые характеризуют уровень жизни его населения (табл. 1).

Таблица 1

Базовые социально-демографические и экономические показатели развития г. Владивосток, 2012–2016 г.

Показатель	Период				
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Численность населения, чел.	622 693	625 868	630 027	631 387	63 367
Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб.	21 678	24 342	28 339	33 018	32 560
Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности: гостиницы и рестораны, млн руб.	5 718	7 819	10 070	11 174	–

Источник: [11, 12].

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, численность населения Владивостока ежегодно увеличивается, в среднем, на 0,54%. Приняв во внимание полученные данные, можно сделать вывод, что спрос на рынке общественного питания будет увеличиваться прямопропорционально росту населения. В свою очередь, максимальный показатель роста денежных среднедушевых доходов населения произошедший в 2015 г., показывает своё снижение 2016 г. на 1,4%. Следовательно, можно отметить разноплановость влияния социально-демографических показателей развития г. Владивосток на рынок услуг общественного питания. При этом, такой экономический показатель, как валовой региональный продукт по видам экономической деятельности: гостиницы и рестораны, показывает стабильный рост в среднем на 20% в год, что происходит под влиянием развития въездного туризма в г. Владивостоке и Приморском крае.

Динамика развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток последних лет была оценена на основе динамики оборота данного рынка (рис. 2) и динамики удельного веса прибыльных предприятий в общем числе предприятий общественного питания города.

Рис. 2. Динамика оборота рынка услуг общественного питания г. Владивосток в 2012–2016 гг., млн руб. [2]

Динамика оборота рынка услуг общественного питания г. Владивосток с 2012 по 2015 г. показывала стабильный рост в среднем на 14% в год. В 2016 г. произошло её снижение на 8%, что объясняется перетоком посетителей из предприятий общественного питания среднего ценового сегмента в предприятия с более низким средним чеком [9].

Анализ динамики удельного веса прибыльных предприятий в общем числе предприятий общественного питания г. Владивосток (рис. 3) показал рост в 2015 г. по всем

основным видам предприятий общественного питания, наибольший рост на 17% показала деятельность столовых и доставки общественного питания. Данная динамика также подтверждает перераспределение посетителей предприятий общественного питания на более низкие ценовые сегменты.

Рис. 3. Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий общественного питания г. Владивосток, 2013–2015 гг., % [2]

Всего в г. Владивосток насчитывается 4172 предприятий общественного питания, из них: 84 сетевых предприятия, 144 предприятия имеют летнюю террасу, 1090 предприятий реализуют алкогольную продукцию. Общее количество посадочных мест во всех предприятиях общественного питания города – 79 650 единиц, занимаемая общая квадратная площадь составляет 171 044,72 м². Структура рынка услуг общественного питания г. Владивосток представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структура рынка услуг общественного питания г. Владивосток, 2016 г., % [1]

Следовательно, половину рынка услуг общественного питания г. Владивосток занимают различные виды предприятий уличной торговли (павильоны, киоски, палатки, тележки и пр.) (51,3%); на втором месте находятся кафе, рестораны, бары и кофейни (23%); на третьем месте – предприятия быстрого обслуживания (22%). Данные виды предприятий общественного питания являются основными создателями тенденции рынка общественного питания г. Владивосток.

Выделены наиболее популярные предприятия общественного питания г. Владивосток на основе расчёта среднего рейтинга исходя из потребительских оценок на таких известных порталах как: vl.ru, tripadvisor.ru, 2gis.ru (табл. 2).

Таблица 2

Наиболее популярные предприятия общественного питания г. Владивосток, выделенные на основе потребительских оценок, 2017 г.

Название предприятия	Рейтинг (по 5-ти балльной шкале)				Вид	Тип кухни	Средний чек, в руб.
	v1.ru	tripadvisor.ru	2gis.ru	средний			
Drinks & Burgers	4,2	4,5	4,2	4,3	бар	американская, фастфуд	800
Zuma	3,75	4,5	4,5	4,25	ресторан, бар	европейская, китайская, паназиатская, японская	1500
Высота	4,75	4	4	4,25	ресторан	европейская, смешанная, авторская	1500
Matsuri	4,7	4	4	4,2	ресторан	европейская, китайская, паназиатская, японская, корейская, смешанная	1 000
Bill's Pub	3,7	4,4	4,5	4,2	паб	европейская	1500
Moloko & Mēd	4,5	4	4	4,2	кафе	европейская, паназиатская, итальянская, русская	1500
Pizza House	4	4,5	3,9	4,1	пиццерия	европейская, итальянская	1500
Фабрика	4,2	4	4	4	ресторан	европейская, японская, итальянская	1500
Coffeemolka	4	4	4	4	кафе	европейская	1000
Supra	3,5	4,3	–	3,9	ресторан	грузинская	700
Tokyo	2,9	4,1	4	3,7	суши-бар	японская, паназиатская	800
Bistro № 8	3	4,4	-	3,7	кафе	европейская	1000
Chalet	4	4	3,2	3,7	кафе	европейская, кавказская	1000
Хлопок	3,6	4,2	3,2	3,7	ресторан	узбекская, японская	1200
Shilla	2,8	4,2	–	3,5	ресторан	корейская	2000

Источник: [7, 8, 10].

Из данной таблицы видно, что на первом месте находится так называемый “ресторанный” фастфуд, далее идут предприятия, имеющие какие-либо свои уникальные особенности: месторасположение (Высота), аутентичная и адаптированная паназиатская кухня (Zuma) и др.

На основе анализа вторичной информации были выделены основные текущие тенденции развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток [7, 8, 10, 13]:

- 1) увеличение количества франчайзинговых сетевых предприятий (иностранных и из центральной России);
- 2) увеличение количества региональных сетевых предприятий общественного питания;
- 3) ориентация предприятий на азиатских туристов: меню на азиатских языках, найм персонала владеющего азиатскими языками и др.;
- 4) популяризация культуры потребления алкоголя: вина, крафтового пива, различного алкоголя собственного производства и др.;
- 5) дальнейшее развитие кейтеринга;
- 6) использование для приготовления блюд из меню фермерских и региональных продуктов;
- 7) отражение культуры здорового образа жизни в предложении услуг общественного питания;
- 8) активное использование социальных сетей в целях продвижения предприятия (Вконтакте, Instagram и др.);
- 9) сезонные изменения меню;
- 10) проведение тематических объединяющих мероприятий: фестивали и маркеты еды, мастер-классы, лекции, конкурсы, дегустации;
- 11) развитие предприятий с тайской, вьетнамской и индийской кухнями;
- 12) продажа полуфабрикатов и консервации собственного производства;
- 13) формирование культуры создания и покупки гастрономических подарков по индивидуальным предпочтениям потребителя;
- 14) развитие предприятий придерживающихся какой-либо моноконцепции;
- 15) развитие новых направления фастфуда (домашние американские бургеры, питы и т.д.).

Степень влияния выделенных тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток на дальнейшее формирование данного рынка была оценена на основе экспертного опроса, проводимого методом анкетирования (первый раздел анкеты). В ходе экспертного опроса были проанкетированы восемь экспертов, которые оценили степень влияния и прогнозируемого развития данных тенденций по 5-балльной шкале, где 5 – очень сильное влияние, а 1 – очень слабое влияние. В результате анализа полученной первичной информации, на основе средней оценки по индивидуальным оценкам экспертов, из предложенных пятнадцати тенденций были выделены восемь текущих тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток, набравших самое наибольшее и самое наименьшее количество баллов (табл. 3).

По результатам анализа экспертных оценок первого раздела анкеты, был рассчитан коэффициент конкордации Кендалла, который равен 0,71, что говорит о достаточно высокой согласованности мнений экспертов.

В результате экспертного опроса было выявлено, что наибольшее влияние на рынок услуг общественного питания (выше 4,4 баллов) оказывают шесть основных тенденций.

1. Развитие кейтеринга (данную тенденцию можно проследить в работе таких предприятий общественного питания г. Владивосток как: Zuma, Bistro 8, Pazzo coffee Lab, Высота).

2. Популяризация культуры потребления алкоголя: вина крафтового пива, алкоголя собственного производства и др. (данную тенденцию можно проследить в работе таких предприятий общественного питания г. Владивосток как: Zuma, Paulaner, Vinoteka, Bistro 8, Pazzo coffee Lab, Drinks & Burgers, Hunter, Billis Pub и др.).

3. Использование для приготовления блюд фермерских и региональных продуктов (данную тенденцию можно проследить в работе таких предприятий общественного питания г. Владивосток как: Svoiy fête, Огонёк, Studio, Квартира 30)

4. Проведение тематических объединяющих мероприятий: фестивали и маркеты еды, мастер-классы, лекции, конкурсы, дегустации (фестиваль “Держи краба”, фестиваль “Молодого вина”, ежегодно мероприятие “Ресторанный день” и др.).

5. Отражение культуры здорового образа жизни в предложении услуг общественного питания (Secret Spot Café, Лайф кафе, Fit meal и др.)

6. Ориентация предприятий на азиатских туристов: меню на азиатских языках, персонал владеющий азиатскими языками и др. (Ух ты, блин!, Zuma, Молоко & Мед, Шоколадница).

Таблица 3

Средняя экспертная оценка степени влияния текущих тенденции на рынок услуг общественного питания г. Владивосток, март 2016, балл

Тенденция	Оценка влияния
<i>Наибольшее количество баллов</i>	
Дальнейшее развитие кейтеринга	4,7
Популяризация культуры потребления алкоголя: вина, крафтового пива, алкоголя собственного производства и др.	4,7
Использование для приготовления блюд фермерских и региональных продуктов	4,6
Проведение тематических объединяющих мероприятий: фестивали и маркеты еды, мастер-классы, лекции, конкурсы, дегустации	4,6
Отражение культуры здорового образа жизни в предложении услуг общественного питания	4,6
Ориентация предприятий на азиатских туристов: меню на азиатских языках, персонал владеющий азиатскими языками и др.	4,5
<i>Наименьшее количество баллов</i>	
Продажа полуфабрикатов и консервации собственного производства	2,5
Формирование культуры создания и покупки гастрономических подарков по индивидуальным предпочтениям потребителя	2,4

Наименьшей степенью влияния (ниже 2,6 баллов) экспертами были отмечены: продажа полуфабрикатов и консервации собственного производства; формирование культуры покупки и создание гастрономических подарков по индивидуальным предпочтениям потребителя. Тем не менее, данные тенденции так же можно проследить в следующих предприятиях общественного питания: Шоколадница, МО-МО, Пекарня Мишеля, Ложки-Плошки и др.

В результате анализа первого раздела анкеты, были подтверждены следующие две выдвинутые гипотезы исследования: развитие туристической направленности в работе предприятий общественного питания г. Владивосток и переориентация предприятий общественного питания г. Владивостока на тенденцию следования здоровому образу жизни.

Далее, также с помощью экспертного опроса, была оценена степень прогнозируемого развития выделенных тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток в 2017–2018 гг. (второй раздел анкеты). Экспертами была оценена степень прогнозируемого развития выделенных тенденций по 5-балльной шкале, где 5 – очень высокая степень развития, а 1 – очень низкая степень развития. В результате анализа полученной первичной информации, на основе средней оценки по индивидуальным оценкам экспертов, из предложенных пятнадцати тенденций были выделены семь прогнозируемых тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток в 2017–2018 гг. набравших самое наибольшее и самое наименьшее количество баллов (табл. 4).

Таблица 4

Средняя экспертная оценка степени прогнозируемого развития выделенных тенденций на рынке услуг общественного питания г. Владивосток в 2017–2018 гг., март 2016, балл

Тенденция	Оценка влияния
<i>Наибольшее количество баллов</i>	
Активное использование социальных сетей в целях продвижения предприятия (Вконтакте, Instagram и др.)	4,5
Проведение тематических объединяющих мероприятий: фестивали и маркеты еды, мастер-классы, лекции, конкурсы, дегустации	4,5
Использование для приготовления блюд из меню фермерских и региональных продуктов	4,5
Отражение культуры здорового образа жизни в предложении услуг общественного питания	4,4
Ориентация предприятий на азиатских туристов: меню на азиатских языках, найм персонала владеющего азиатскими языками и др.	4,4
<i>Наименьшее количество баллов</i>	
Формирование культуры создания и покупки гастрономических подарков по индивидуальным предпочтениям потребителя	2,3
Развитие предприятий, придерживающихся какой-либо моноконцепции	2,1

По результатам анализа экспертных оценок первого раздела анкеты, был рассчитан коэффициент конкордации Кендалла, который равен 0,68, что это говорит о достаточно высокой согласованности мнений экспертов.

В результате экспертного опроса было выявлено, что наибольшую степень прогнозного развития (выше 4,3 баллов) на рынке услуг общественного питания г. Владивосток в 2017–2018 гг. имеют пять таких тенденции развития, как:

- 1) активное использование социальных сетей в целях продвижения предприятия (Вконтакте, Instagram и др.);
- 2) проведение тематических объединяющих мероприятий: фестивали и маркеты еды, мастер-классы, лекции, конкурсы, дегустации;
- 3) использование для приготовления блюд из меню фермерских и региональных продуктов;
- 4) отражение культуры здорового образа жизни в предложении услуг общественного питания;
- 5) ориентация предприятий на азиатских туристов: меню на азиатских языках, найм персонала владеющего азиатскими языками и др.

Наименьшей степенью прогнозного развития (ниже 2,4 баллов) экспертами были отмечены следующие тенденции: формирование культуры создания и покупки гастрономических подарков по индивидуальным предпочтениям потребителя и развитие предприятий придерживающихся какой-либо моноконцепции.

В результате проведения второго этапа экспертного опроса, была полностью подтверждена последняя третья гипотеза исследования: интенсификация мероприятий, направленных на продвижения предприятий общественного питания г. Владивосток.

Заключение. Исследование текущих и прогнозируемых тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток является актуальным для каждого участника рыночных отношений, так как такое исследование даёт представление о перспективах и основных направлениях развития обозначенного вида услуг. В рамках данной статьи авторами по-

казаны некоторые результаты исследования текущих и прогнозируемых тенденций развития рынка услуг общественного питания г. Владивосток. В ходе исследования все выдвинутые гипотезы полностью подтвердились.

Установлено, что наибольшее влияние на развитие рынка услуг общественного питания оказывают такие тенденции как: дальнейшее развитие кейтеринга; популяризация культуры потребления алкоголя; использование для приготовления блюд фермерских и региональных продуктов; проведение тематических объединяющих мероприятий: фестивали и маркеты еды, мастер-классы, лекции, конкурсы, дегустации; отражение культуры здорового образа жизни в предложении услуг общественного питания и ориентация предприятий на азиатских туристов и др. При этом, большая часть данных тенденций, по мнению экспертов, будет оказывать значительное влияние на исследуемый рынок и в 2017–2018 гг. Результаты настоящего исследования повысят направлены на повышение эффективности деятельности предприятия при выходе или работе на рынке услуг общественного питания г. Владивосток.

Список использованных источников

1. Баукова Н.Г., Карпова М.И., Кривобород Л.Н., Филонова Е.А. Торговля и платные услуги населению в Приморском крае: стат. сб. – Владивосток: Приморкрастат. 2016. – 75 с.
2. Баукова Н.Г., Карпова М.И., Кривобород Л.Н., Филонова Е.А. Торговля и платные услуги населению во Владивостоке: стат. сб. – Владивосток: Приморкрастат. 2016. – 33 с.
3. Брезе О.Э., Румянцева Е.Е. О тенденциях развития общественного питания // Управление экономическими системами. 2015. № 4. 76 с.
4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2005. – 464 с.
5. Информационный портал г. Владивосток: vl.ru. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vl.ru/cafe> (дата обращения 20.03.2016).
6. Малхорта Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: ИД “Вильямс”, 2002. – 960 с.
7. Навигатор 2Гис: Владивосток [Электронный ресурс]. – URL: <http://info.2gis.ru/vladivostok/> (дата обращения 20.03.2016).
8. Портал Primamedia: Еда [Электронный ресурс]. – URL: <http://primamedia.today/category/food/> (дата обращения 20.03.2016).
9. Российский сетевой рынок общественного питания 2016 [Электронный ресурс]. – URL: http://alfabank.rbc.ru/media/research/file/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf (дата обращения 20.03.2016).
10. Сайт о путешествиях: Трипадвизор. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g298496-Vladivostok_Primorsky_Krai_Far_Eastern_District.html (дата обращения 20.03.2016).
11. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. Предпринимательство: торговля и услуги [Электронный ресурс]. – URL: http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/enterprises/trade/ (дата обращения 26.03.2016).
12. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. Раздел: население [Электронный ресурс]. – URL: http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/population/ (дата обращения 26.03.2016).
13. Хорошко А.М., Синюков В.А. Современное общественное питание: функции, особенности, тенденции развития // Экономика и предпринимательство. 2016. № 2-1. С. 10-16.
14. Черчилль, А.Г. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Пер. с англ. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 704 с.
15. Экономика ресторанного бизнеса: учеб. пособие / М.А. Горенбургов, М.М. Хайкин. – М.: ИЦ “Академия”, 2012. – 240 с.

16. Tanford S., Suh E. How restaurant variety indirectly impacts gaming for different casino worth segments? // *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. 2013. Vol. 25. P. 328-345.
17. Youn H., Kim J.-H. Effects of ingredients, names and stories about food origins on perceived authenticity and purchase intentions // *International Journal of Hospitality Management*. 2017. Vol. 63. P. 11-23.
18. Chen C.-T., Lee W.-H., Chang Y.-Y., Cheng C.-C. The strategy for enhancing consumer intention to dine at green restaurants: three-phase decision-making model // *Total Quality Management and Business Excellence*. 2017. Vol. 28. P. 614-632.
19. Roseman M.G., Mathe-Soulek K., Krawczyk M. The effect of psychological empowerment climate on restaurant food safety, food quality, and financial performance // *Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism*. 2017. Vol. 16. P. 137- 152.

Взаимосвязь клиентской удовлетворенности и лояльности на B2B рынке (на примере рынка рекламных услуг)

А.А. Скрипник

anastasiya.skripnik@gmail.com

Научный руководитель – Е.В. Носкова, канд. экон. наук, доцент

noskova.ev@dvfu.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Автор исследует лояльность и удовлетворенность клиентов в сфере рекламных услуг. Проблемы лояльности и удовлетворенности клиентов на рынках услуг широко обсуждаются в научной литературе, при этом ввиду отсутствия единой методики оценки данных параметров задача выбора обоснованного подхода применительно к рынку рекламных услуг представляется размытой. Цель данного исследования – провести критический анализ имеющихся подходов к оценке удовлетворенности и лояльности клиентов на рынке рекламных услуг и выявить направления для углубления исследований в будущем. Проводится анализ разработанной группой учёных модели бизнес-лояльности, проводится критический анализ таких многосоставных параметров данной величины как качество услуги, удовлетворенность, доверие и приверженность. Основой для подготовки статьи послужил контент-анализ научных трудов ведущих российских и зарубежных учёных на основе анализа и синтеза подходов, а также через выявление общего вектора среди частных точечных исследований методом индукции. Результатом работы является «вычерчивание» научного поля для будущих исследований в сфере удовлетворенности и лояльности, обозначение наиболее подходящих моделей и методов для анализа собственных данных. Статья позволяет определить общую классификацию методик измерения лояльности, увидеть закономерности и найти оригинальный вектор в глобальном исследовательском поле маркетинга отношений на деловом рынке услуг.

Ключевые слова: лояльность клиентов, удовлетворенность клиентов, маркетинг взаимоотношений, качество сервиса

Введение. За последние 15 лет произошёл значительный сдвиг в выстраивании работы коммерческого предприятия с клиентами и поставщиками [1-3]. Это изменение произошло, поскольку компании признали тот факт, что устойчивое конкурентное преимущество в глобальной экономике возможно лишь в том случае, когда отдельные акторы рынка поймут наличие связей, даже негласных, с другими компаниями различного масштаба. Это всё привело к зарождению маркетинга взаимоотношений, в необходимости работы по стандартам которого убеждается с каждым годом все больше и больше предприятий. Этот тип маркетинга фокусируется на выстраивании долгосрочных отношений с клиентами и другими участниками бизнес-среды.

Гронерос в своих исследованиях заметил [4], что построение отношений с клиентом можно разделить на две части: непосредственно привлечение клиента и уже выстраивание таких отношений с ним, когда достигаются экономические цели данного альянса. основополагающими принципами, на которых основан маркетинг отношений, являются: создание взаимной ценности, доверие и приверженность. Чем выше уровень удовлетворенности клиентов данными взаимоотношениями в целом, а не только и не столько самим продуктом или услугой, тем выше вероятность того, что клиент будет лоялен компании, предоставляющей эту услугу или продукт. Поэтому цель маркетинга взаимоотношений – достижение высокого уровня удовлетворенности клиентов через сотрудничество вовлеченных сторон [5].

В литературе, посвящённой темам маркетинга взаимоотношений, прослеживается общее согласие в том, что качество взаимоотношений между участвующими сторонами является важным детерминантом постоянства и интенсивности данного взаимодействия сторон и, несомненно, фактором, обеспечивающим последующий успех всей маркетинговой практики. Хотя многие учёные признают важность практического применения постулатов маркетинга взаимоотношений [6], имеется мало эмпирических данных о характере и масштабах общего

влияния данных методов на само качество взаимосвязей между клиентом и компанией. При этом основная часть существующей литературы по оценке качества сервиса сфокусирована на конечных потребителях (рынок B2C), а не на бизнес-клиентах (рынок B2B). Помимо прочего, наблюдается отсутствие проработанных критериев оценки восприятия качества сервиса корпоративными клиентами [7]. Хотя ряд исследований [8, 9] проливает свет на вопросы обслуживания клиентов и отношений с ними в контексте B2B-сегмента, значительная часть из них остается неопределенной и относительно неизученной [8]. Это отсутствие определенности вызвало неразрешенные проблемы в разрезе концептуализации и оценки восприятия качества обслуживания и их влияния на удовлетворенность и лояльность бизнеса. Таким образом, целью настоящей статьи является детально рассмотреть и проанализировать существующий подход исследователей к построению и интерпретации модели взаимосвязи лояльности клиентов на рынке B2B, а непосредственно рынку рекламных услуг, с такими факторами маркетинга взаимоотношений в данной среде как качество услуги (как техническое, так и функциональное); удовлетворенность взаимоотношениями; доверие; приверженность [9].

Основные положения концепции. В основе модели удовлетворенность-лояльность для рынка рекламных услуг лежит цепочка из трех элементов, каждый из которых является многокомпонентным сам по себе. Первично исследование концептуализирует восприятие качества услуг путем нахождения факторов, на него влияющих, применительно к рекламной отрасли. (рис. 1). После происходит анализ качества выстроенных взаимоотношений, на что качество услуг имеет прямое влияние. Последним этапом формируется общее представление о природе рождения лояльности как поступательного процесса влияния факторов в первых двух этапах. Содержательная основа модели, предлагаемой учёными R.C. Saceres и N.G. Paragoidamis, чье исследование легло в основу статьи, представлена на рис. 1 [9].

Рис. 1. Основа модели бизнес-лояльности при маркетинге взаимоотношений

Цель состоит в том, чтобы объединить различные составляющие модели, которые получили широкое распространение, будучи используемы в научной литературе по маркетингу взаимоотношений обособленно.

Хотя все эти элементы могут быть концептуализированы индивидуально, и хотя они представляют собой широкие инструменты измерения взаимосвязей, проработанная исследователями модель представляет собой попытку проанализировать взаимозависимость этих переменных между собой, и, что наиболее ценно, оценить их важность в формировании лояльности бизнеса.

Метод проведения анализа литературы. В преддверие подготовки данной статьи был проведён глубокий и качественный подбор и последующий контент-анализ 150 статей ведущих российских и зарубежных исследователей, занимающихся темами качества сервиса, клиентской удовлетворенности и лояльности, маркетинга взаимоотношений. Англоязычные источники собирались по базам Scopus и Web of Science. Из них были выбраны 30 с максимальными показателями цитируемости при актуальности даты публикации и исследовательского вопроса. Параллельно с этим были изучены самые релевантные статьи русских авторов, собранные в электронной библиотеке Grebennikon [29-31]. Подбор статей из всех без исключения источников осуществлялся в тематическом поле маркетинга, бизнеса и менеджмента по таким ключевым словам как “удовлетворенность клиентов” (customer satisfaction), “лояльность клиентов” (customer loyalty), “качество сервиса” (service quality), “маркетинг взаимоотношений” (relationship marketing). Первоочередной приоритет был отдан источникам затрагивающим не товарный рынок, а сферу услуг, ввиду специфичности построения маркетинга в ней.

Анализ. Каждый из параметров рассматриваемой модели бизнес-лояльности имеет позади себя наборы исследований различных авторов, где-то пересекающихся в своих подходах и гипотезах, где-то высказывающих разносторонние идеи и аргументы. Разберём каждый из ключевых параметров в отдельности.

Считаем верным начать именно с лояльности как ключевого исследуемого элемента. В литературе по маркетингу тема лояльности находит одно из самых широких признаний [11, 12]. Рейхельд изучал положительное влияние на прибыль от наличия лояльной клиентской базы [13]. Аакер рассматривал роль лояльности в процессе наращивания капитала бренда – в частности, отмечая, что лояльность к бренду снижает маркетинговые издержки. Fornell и Wernerfel отметили, что затраты на удержание клиентов существенно ниже, чем на их первичное привлечение [14]. Кроме того, лояльность к бренду вызывает положительное “сарафанное радио” и устойчивость к предложениям конкурентов.

Однако, несмотря на то, что лояльность к бренду так часто обсуждается в научных кругах, в данном исследовательском поле все же сохраняются значительные концептуальные и эмпирические пробелы [15, 16].

Как уже было ранее озвучено, отсутствует четкое определение концепции формирования лояльности в контексте B2B, при том что существует множество способов определения и измерения лояльности потребителя на B2C-рынках. По Оливеру определение лояльности звучит следующим образом: Глубоко укоренившееся обязательство постоянно приобретать и (или) “оберегать” предпочитаемый продукт/услугу в будущем, тем самым обеспечивая повторные покупки одного и того же бренда, несмотря на ситуационные влияния и маркетинговые усилия, которые могут вызвать переключение клиента на другой бренд [16].

Это определение подчёркивает два основных аспекта лояльности к бренду, которые находили внимание в предыдущих исследованиях концепции лояльности: аспект поведения и аспект отношения. Поведенческая лояльность относится к повторяющимся покупкам торговой марки (заказу услуг) компании, тогда как отношенческий аспект лояльности относится к степени приверженности к бренду (с точки зрения некоторой отличительной ценности для клиента). Исследователи ставят аспект отношения выше поведенческого, так как первое сти-

мулирует последнее. В то время как поведенческая лояльность частично определяется ситуационными факторами (такими как наличие товара), лояльность в аспекте отношений более устойчива [10].

Якоби и Кайнер предложили определение лояльности, которое включает в себя шесть необходимых условий. Согласно этому определению лояльность к бренду – это предвзятый (т.е., неслучайный) поведенческий ответ (т.е. покупка), выраженный с течением времени некоторым лицом или группой лиц (покупатели) в отношении одного или нескольких альтернативных брендов (из набора таких брендов) и является функцией психологических процессов (принятия решений, оценки). Блумер и Каспер изучали различия между “истинной” и “ложной” лояльностью в терминах “эффекта инерции”. Эти авторы обнаружили, что “истинная лояльность” подразумевает, помимо повторных покупок, истинную приверженность бренду. Оливер также ссылался на понятие “приверженности” в его исследованиях относительно удовлетворенности и лояльности к бренду [11, 16].

Дик и Басу в концептуальной работе отмечают, что, хотя концепция лояльности применима к различным контекстам, большинство исследователей сосредоточено на проблемах, связанных с измерением лояльности [19]. Они ввели понятие “относительное отношение” (relative attitude), как средство для лучшего теоретического обоснования конструкции лояльности. Данный термин относится к “благоприятному отношению, которое является высоким по сравнению с потенциальными альтернативами” [19]. Они предполагают, что лояльность может быть результатом как более благоприятного отношения к бренду (по сравнению с альтернативами), так и его активной “защиты”. Кроме того, они утверждают, что низкий уровень “защиты” бренда при низком уровне повторных покупок означает отсутствие лояльности, а низкий уровень “защиты” при высокой доле повторных покупок указывает на ложную лояльность.

Отношения между удовлетворенностью клиентов и лояльностью к бренду хорошо установлены в литературе как на уровне «конкретной сделки», так и на “общем” уровне [16, 20]. Результаты исследований показали определённую позитивную взаимосвязь между удовлетворенностью клиентов и поведенческими намерениями.

После анализа лояльности как результата маркетинга отношений на рынке рекламных услуг необходимо рассмотреть первопричины. В случае с нашей моделью этим является качество сервиса. Обеспечение качественного обслуживания считается важной стратегией успеха в сегодняшней конкурентной среде. Компании, предлагающие первоклассный сервис, обычно удерживают более высокие показатели роста бизнеса за счёт увеличения доли рынка и возможности предлагать премиальные цены.

Поскольку услуги неосязаемы, потребители оценивают их качество субъективно. Согласно исследованиям Парасурамана, восприятие качества обслуживания является результатом сравнения между тем, что потребители считают услугой, и их восприятием фактической производительности, предлагаемой поставщиком услуг [21].

Parasuraman et al. постулировал пять измерений опыта обслуживания в своей хорошо известной модели SERVQUAL: надёжность, отзывчивость, эмпатия, уверенность и осязаемость [21].

Качество обслуживания также было определено как результат сравнения между полученной услугой и ожидаемой услугой [22]. По словам Гроанруса, качество, которое испытывает клиент, основано на двух измерениях – техническом и функциональном. Функциональный аспект принимает в учёт способ предоставления услуги (вежливость, внимание, оперативность, профессионализм и пр.), тогда как технический аспект относится к результату услуги как таковой (например, полис страхования жизни).

Модель Гроанруса предшествует модели Парасурамана, но цели у двух моделей различные. Модель первого никогда не рассматривалась как операционная основа оценки качества обслуживания. Она была разработана и представлена как теоретическая, чтобы помочь

учёным и практикам понять природу недостающих сервисных «продуктов». Модель создала заинтересованность в измерении качества обслуживания вместо измерения только удовлетворенности потребителей. SERVQUAL же неоднократно подвергалась критике с 1990-х годов, что связано не только с концептуальной базой, но и с методологическими ограничениями.

Учитывая различные взгляды и теории, авторы рассматриваемой модели приняли подход Гроанруса – с учётом технических и функциональных аспектов изучались доминирующие уровни качества обслуживания. Поскольку измерение технического качества относится к тому, что было фактически “доставлено” клиенту, нынешнее исследование рекламных агентств брало разработанную и запущенную рекламную кампанию как техническое качество измерения модели.

Качество сервиса оказывает непосредственное прямое влияние на качество взаимоотношений. Таким образом, двигаясь далее вправо по нашей модели мы подходим к параметру удовлетворенности услугой как разовым актом, который, повторяясь из раза в раз, складывается в удовлетворенность качеством отношений в общем.

Кросби и Стивенс определили три уровня удовлетворенности клиентов взаимоотношениями: взаимодействие с персоналом, основной сервис и организация (предприятие как таковое). В своем исследовании страховых клиентов Кросби и Стивенс обнаружили, что все три уровня способствуют общему удовлетворению отношениями [23]. В контексте бизнеса, удовлетворенность отношениями была определена как положительное аффективное состояние, являющееся результатом оценка фирмой всех аспектов её рабочих отношений с другой фирмой.

Хотя значительный список исследователей выдвинули на первый план роль удовлетворенности потребителей как предшественника в восприятии качества услуг, большинство результатов исследований фактически поддерживают обратную причинно-следственную связь [19, 28]

Авторы модели придерживаются подхода, разделяемого Де Вульф и др. [24]. Суть его состоит в том, что удовлетворенность воспринимается как аффективное состояние – в отличие от более рационального исхода [25]. Имеется в виду то, что состояние удовлетворенности всем процессом взаимоотношений носит кумулятивный эффект. В рамках данной работы удовлетворенность рассматривается как оценка отношений в глобальном смысле.

Когда точечные удовлетворенности аккумулируются и перерастают в глобальную, в самом скором времени характер взаимодействия трансформируется в сильную приверженность компании, бренду и всему процессу сотрудничества. Moorman et al. определили приверженность взаимоотношениям как долговременное желание поддерживать ценные для обеих сторон связи [26]. Данная приверженность является негласным обязательством каждой из сторон перед другой. Это обязательство положительно связано с лояльностью и повторными покупками (заказами).

Лояльность в сфере B2B практически не отличается от обязательств на B2C рынке, а также просто в сфере межличностных взаимоотношений. Причина проста – везде работают люди.

Приверженность и лояльность – концепция связанные, но разные. В самом деле, приверженность превышает рамки благоприятного отношения к бренду. Приверженность характеризуется более высокой надежностью и стабильностью, чем общее отношение к бренду. Помимо благоприятной оценки бренда, приверженность играет роль стабилизатора, сглаживая негативные проявления к компании со стороны клиентов.

Принимая все факты во внимание, авторы модели однозначно постановили, что приверженность компании и выполнение обязательств с обеих сторон положительно влияет на лояльность к бизнесу.

Последним, но не менее важным параметром процесса формирования лояльности на рынке бизнес-услуг является доверие. Ganesan обнаружил, что долгосрочный характер бизнес-отношений зависит от степени доверия своим партнерам, будь то поставщики или клиенты [27]. Способность каждого партнера предоставлять положительные результаты для другого определяет приверженность отношениям. А она формируется исключительно через доверие.

Достаточно полное определение доверия в отношениях производителя и дистрибьютора дали Андерсон и Нарус. Оно звучит следующим образом: доверие – это сильная убежденность фирмы в том, что другая компания будет выполнять действия, которые могут привести только к положительным результатам, и что, наоборот, не будет предпринимать неожиданных действий, которые способны привести к негативным результатам для фирмы [28].

Обсуждение. Все вышеизложенные теории и подходы были критически проанализированы и, в ходе исследования и построения модели, были сложены в восемь нижеследующих гипотез:

H1: Восприятие технического аспекта качества имеет положительное влияние на удовлетворенность.

H2: Восприятие функционального аспекта качества имеет положительное влияние на удовлетворенность.

H3: Более высокий уровень удовлетворенности клиентов отношениями ведёт в более высокому уровню бизнес-лояльности.

H4: Приверженность отношениям имеет положительный эффект на бизнес-лояльность

H5: Доверие имеет положительный эффект на бизнес-лояльность.

H6: Более высокий уровень клиентской удовлетворенности отношениями ассоциируется с более высоким уровнем приверженности отношениям.

H7: Более высокий уровень клиентской удовлетворенности отношениями ассоциируется с более высоким уровнем доверия во взаимоотношениях.

H8: Доверие имеет положительный эффект на клиентскую приверженность (наша ссылка).

Таким образом, все связи между компонентами нашли отражение в дополненной версии построенной модели (рис. 2).

Рассмотренная модель и технология доказывает, что восприятие эффективности услуг (продукта) можно рассматривать как фактор-предшественник удовлетворенности, что в свою очередь влияет на доверие, приверженность и, в конце концов, на деловую лояльность. “Функциональное качество”, включающее коммуникации, доставку, административную деятельность и прочее, а также “техническое качество”, включающее фактически предоставляемые услуги, однозначно оказывают сильнейшее влияние на показатель и состояние удовлетворенности от всего процесса отношений. При этом первое качество является более мощным.

Ключевым выводом исследования является выявление посреднической роли удовлетворенности во всей схеме формирования бизнес-лояльности. Другим важным выводом является то, что не обнаружено прямого влияния качества услуги (сервис и сам “продукт”) на лояльность, тем самым ещё раз находя подтверждение посреднической роли удовлетворенности во всей цепочке взаимодействия [10].

Предложенная авторами модель может рассматриваться как реалистичный эмпирический метод, подстраиваемый под значительную часть бизнес-операций на рынке рекламных услуг. Этот подход помогает смоделировать качество сервиса с самых различных аспектов, добавляя весомый вклад в маркетинговую научную мысль [4, 7, 21, 22].

Разумеется, данная модель не носит универсальный характер, и требует осторожного подхода со стороны практиков при ориентации на нее в своей работе, когда дело касается иных услуг, рынков или культурной среды. При всем при этом разработанная модель является

ся ценнейшей отправной точкой для будущих исследований рынка B2B, направленных на исследование качества услуг, удовлетворенности, лояльности и взаимосвязей между данными понятиями.

Рис. 2. Исследовательская модель и гипотезы

Заключение. Добиться развития и поддержания лояльности клиентов непросто, особенно в условиях B2B-рынка. Факторы, определяющие лояльность и лежащие при этом в основе маркетинга отношений, до сих пор до конца не проанализированы. Построенная исследователями Р.Ч. Касерес и Н.Г. Папароидамис модель и их изыскания способствуют развитию маркетинговой науки в контексте маркетинга отношений в трех существенных аспектах. Во-первых, интеграция четырех самостоятельных концепций (качество обслуживания (продукта), удовлетворенность, доверие и приверженность) в единую модель бизнес-лояльности. Ранние исследования редко рассматривали роль восприятия качества услуг/продукта в формировании бизнеса, построенного на взаимоотношениях с клиентом. Во-вторых, авторы уверенно аргументируют идею того, насколько велики преимущества инвестиций в отношения компании и заказчика, основанные на доверии и приверженности. Это достигается путем демонстрации эффекта качества отношений (и его детерминантов) на лояльность бизнесу. В-третьих, разработанная авторами модель впервые показывает удовлетворенность клиентов бизнес-отношениями как посредническую переменную между такими блоками как качество обслуживания и лояльность.

Для менеджера по маркетингу на предприятии сферы услуг проработанная модель дает сильные аргументы и ясную картину того, за счёт каких характеристик сервиса формируется удовлетворенность общая, какие составляющие услуги оказывают на нее основное влияние.

В стратегическом плане это исследование показывает потенциальные области развития конкурентоспособности и системы клиентских взаимоотношений. Качество отношений и его детерминанты (удовлетворенность отношениями, доверие и приверженность) представляют особый интерес, поскольку это может помочь фирмам достичь конкурентного преимущества. Однако фирмам важно помнить, что они не должны акцентировать внимание исключительно

на аспекте взаимоотношений, поскольку существует важная коммерческая связь с тем, что влияет на уровень удовлетворенности и уровень лояльности для отделов продаж.

В завершение статьи хочется напомнить практикующим маркетологам об опасности игнорирования маркетинга отношений и оценки показателя удовлетворенности данными взаимоотношениями. Во избежание переоценки эффективности своих усилий менеджеры должны быть настроены на постоянное получение от клиентов обратной связи по качеству и её оценку на основе существующих широкомасштабных шкал, таких как SOCO, SERVQUAL и SERVPERF, а также более конкретные шкалы для измерения доверия и приверженности [10].

Любое исследование качества обслуживания (продукта) и удовлетворённости отношениями должно учитывать динамичный характер среды. Например, интересным вектором будущего развитие будет разложение всего цикла на хронологические части и измерение восприятия качества, удовлетворенности, приверженности и доверия в различные промежутки времени. С методологической точки зрения успешным может стать использование метода критического инцидента. Таким образом, будут обнаружены и проанализированы изменения и в намерениях бизнес-клиентов после изменения уровня доверия. Направление будущих исследований также может быть сосредоточено на выборках, состоящих из “действительно” приверженных клиентов, участвующих в программах лояльности.

Что касается культурных различий, необходимо тщательно изучить выводы о том, как культурные ценности могут влиять на интерпретацию атрибутов качества и сервиса, и что эти различия могут породить различные уровни доверия и приверженности.

Список использованных источников

1. Christopher M., Payne A. and Ballantyne M. Relationship Marketing, 1999, Heinemann, London.
2. Han S.L., Wilson D.T. and Dant S.P., Buyer-supplier relationships today // Industrial Marketing Management. 1993. Vol. 22. No. 4, pp. 331-8.
3. O’Neal C.R. JIT procurement and relationship marketing // Industrial Marketing Management. 1989. Vol. 18. No. 1, pp. 55-64.
4. Gronroos C. Toward a third phase in service quality research // Advances in Service Marketing and Management, Vol. 2, JAI Press, Greenwich, 1993, pp. 49-64.
5. Payne A., Christopher M., Clark M. and Peck H. Relationship Marketing for Competitive Advantage. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1993.
6. Goff B.G., Boles J.S., Bellenger D.N. and Stoject C. The influence of salesperson selling behaviors on customer satisfaction with products // Journal of Retailing. 1997. Vol. 73. No. 2, pp. 171-83.
7. Parasuraman A. Customer service in business-to-business markets: an agenda for research // Journal of Business & Industrial Marketing. 1998. Vol. 13. No. 4/5, pp. 309-21.
8. Woo K.S. and Ennew C.T. Business-to-business relationship quality: an IMP interaction-based conceptualization and measurement // European Journal of Marketing. 1994. Vol. 38. No. 9/10, pp. 1252-71.
9. Caceres R.C. and Paparoidamis N. Service quality and marketing performance in business-to-business markets: exploring the mediating role of client satisfaction // Managing Service Quality. 2004. Vol. 14. Nos 2/3, pp. 235-48.
10. Caceres R.C., Paparoidamis N.G. Service quality, relationship satisfaction, trust, commitment and business-to-business loyalty // European Journal of Marketing. 2007. No. 41, 7/8. pp. 836-867.
11. Oliver R.L. Processing of the satisfaction response in consumption: a suggested framework and research propositions // Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior. 1989. Vol. 2, pp. 1-16.
12. Samuelson B.M. and Sandvik K. The concept of customer loyalty, Marketing: Progress, Prospects, Perspectives (Vol. 3), EMAC Proceedings, Warwick Business School, Warwick, 1997, pp. 1122-40.
13. Reichheld F.F. Learning from customer defections // Harvard Business Review. 1993. Vol. 74. No. 2, pp. 56-67.
14. Fornell C. and Wernerfelt B. Defensive marketing strategy by customer complaint management: a theoretical analysis // Journal of Marketing Research. 1987. Vol. 24. No. 4, pp. 337-46.

15. Chaudhuri A. and Holbrook M.B. The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty // *Journal of Marketing*. 2001. Vol. 65. No. 2, pp. 81-93.
16. Oliver R.L. Whence consumer loyalty? // *Journal of Marketing*. 1999. Vol. 63, pp. 33-44.
17. Jacoby J. and Kyner D.B. Brand loyalty versus repeat buying behaviour // *Journal of Marketing Research*. 1973. Vol. 10. No. 1, pp. 1-9.
18. Bloemer J.M. and Kasper, H., The complex relationship between consumer satisfaction and brand loyalty // *Journal of Economic Psychology*. 1995. Vol. 16. No. 2, pp. 311-29.
19. Dick A.S. and Basu K. Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework // *Journal of the Academy of Marketing Science*. 1994. Vol. 22. No. 2, pp. 99-113.
20. Bitner M.J., Booms B.H. and Mohr L.A. Critical service encounters: the employee's viewpoint // *Journal of Marketing*. 1994. Vol. 58. No. 4, pp. 95-106.
21. Parasuraman A., Zeithaml V.A. and Berry L.L. A conceptual model of service quality and its implications for future research // *Journal of Marketing*. 1985. Vol. 49. No. 4, pp. 41-50.
22. Gronroos C. A service quality model and its marketing implications // *European Journal of Marketing*. 1984. Vol. 18. No. 4, pp. 36-44.
23. Crosby L.A. and Stevens N. Effects of relationship marketing on relationship satisfaction, retention and prices in the life insurance industry // *Journal of Marketing Research*, 1984, Vol. 24. No. 4, pp. 404-11.
24. De Wulf K., Schroder O.G. and Iacobucci D. Investments in consumer relationships: a cross-country and cross-industry exploration // *Journal of Marketing*. 2001. Vol. 65. No. 4, pp. 33-50.
25. Smith J.B. and Barclay D.W. The effects of organisational differences and trust on the effectiveness of selling partner relationships // *Journal of Marketing*. 1997. Vol. 61. No. 1, pp. 3-21.
26. Moorman C., Zaltman G. and Deshpande R., Relationships between providers and users of market research: the dynamics of trust within and between organizations // *Journal of Marketing Research*. 2001. Vol. 29. No. 2, pp. 314-28.
27. Ganesan S. Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships // *Journal of Marketing*. 1994. Vol. 58. No. 1, pp. 1-19.
28. Anderson J.C. and Narus J.A. A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships // *Journal of Marketing*. 1990, Vol. 54. No. 1, pp. 42-58.
29. Ивашкова Р.И., Лопатинская И.В. Методы оценки удовлетворенности и лояльности потребителей: модификация аналитических возможностей SERVQUAL применительно к банковским услугам // *Маркетинг и маркетинговые исследования*. 2013. № 1 (103). С. 34-47.
30. Пратусевич В.Р. Примеры исследований удовлетворенности потребителей // *Маркетинг и маркетинговые исследования*. 2003. № 5 (47). С. 2-10.
31. Куликова З.В. Обзор методик исследования удовлетворенности // *Маркетинг и маркетинговые исследования*. 2007. № 1 (67). С. 50-56.

Анализ предложения на рынке услуг торговых центров г. Владивосток

Д.Л. Терещенко

E-mail: dashutka.tereshchenko@mail.ru

Научный руководитель – Т.А. Никулина, канд. экон. наук, доцент

E-mail: nikulina_vl@mail.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В работе представлены результаты анализа предложения на рынке услуг торговых центров г. Владивосток. По результатам кабинетных и полевых исследований дана общая характеристика рынка услуг торговых центров Владивостока. Определены основные операторы рынка услуг торговых центров г. Владивосток, приведена их характеристика, проведён анализ комплекса услуг, предлагаемых посетителям торговых центров г. Владивосток.

Ключевые слова: рынок услуг торговых центров, исследование, анализ, предложение, наблюдение, операторы рынка.

The analysis of supply in the market of shopping centers in Vladivostok

The paper presents the results of the analysis of supply in the market of shopping centers of Vladivostok. According to the results of Desk and field research will give a General description of the services market of shopping centers of Vladivostok. Defines the basic operators of the market of services of shopping centres of Vladivostok, given their characteristics, the analysis of the complex of services offered to visitors of the shopping centers of Vladivostok.

Keywords: the market for services of shopping centers, research, analysis, suggestion, observation, operators of the market.

Актуальность изучения рынка услуг торговых центров заключается в том, что конкуренция на рынке торговых центров г. Владивосток с каждым годом возрастает. Анализ спроса и предложения на рынке актуален, так как в условиях усиления конкуренции необходимо принятие управленческих решений, направленных на удовлетворение потребностей как потребителей на рынке коммерческой недвижимости, так и конечных потребителей.

Согласно ГОСТ Р 51303–2013 “Торговля. Термины и определения” под торговым центром понимают “совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определенной территории, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин” [1].

В научной литературе отечественные и зарубежные авторы под торговым центром понимают комплекс предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, сервисного и прочего обслуживания, сосредоточенных на одной территории в одном или нескольких построенных рядом зданиях [2; 3-5]. В соответствии с этими определениями были определены и классифицированы торговые центры г. Владивосток.

Из данных рисунка и табл. 1 видно, что из 39 торговых центров, только 2,0% – это объект регионального масштаба (ТЦ “Черёмушки”). Его доля в общем объёме площадей составляет 15,2% или 35,9 тыс. м². Наибольшую долю по количеству занимают микрорайонные ТЦ – 39%, их же доля в общем объёме площадей составляет 13% или 29,9 тыс. м². Наибольшую долю по площадям занимают районные торговые центры – 41% или 96,9 тыс. м². На рисунке представлена структура ТЦ г. Владивосток по площади.

Количество окружных центров составляет 14,6%. Однако в общем объёме площадей за ними приходится 31,3% существующих квадратных метров.

Рассмотрим структуру площадей в разрезе административных районов г. Владивосток. В табл. 1 представлено распределение ТЦ по районам г. Владивосток.

Структура торговых площадей торговых центров по торговой зоне г. Владивосток, 2016 г.

Таблица 1

Распределение ТЦ по районам г. Владивосток, 2016 г.

Район	Название ТЦ	Общая площадь, м ²
Фрунзенский	Игнат	12 000
	Клевер Хаус	14 080
	Золотой рог	9 000
	Зелёные кирпичики	1 200
	Алеутский	1 300
	Галерея	2 600
	Семеновский пассаж	2 000
	Манера	2 400
	Семерочка	11 300
Итого		55 880
Ленинский	на Луговой	5 500
	ГУМ большой	26 000
	ГУМ малый	8 500
	Центральный	7 543
	Авангард	8 553
	От и до	2 500
	Торговый манеж	2 000
	Славянский	2 700
	Изумруд плаза	5 283
Итого		68 579
Первореченский	Бачурин	7 617
	Голубиная падь	3 000
	Гермес	3 600
	Союз	1 000
	Станислав	4 000
	Сотка	6 500
	Аксо	1 300
Итого		27 017
Первомайский	Черемушки	35 885
	Зелёный остров	12 800
	Первомай	6 000
	Серп и молот	2 500
Итого		57 185
Советский	Максим	22 000
	Универбыт	12 000

Район	Название ТЦ	Общая площадь, м ²
	Искра	4 300
	Зенит	3 000
	Европейский	12 000
	Китай-город	11 986
	БУМ	1 200
	Россиянка	9 200
	Седанка Сити	94 000
	Дружба	50 000
	Итого	219 686
	Всего	428 347

Из рисунка видно, что наименьшим объёмом торговых площадей обладает Первореченский район 6,3%. Лидером по объёму площадей является Советский (51,3%), далее Первомайский район – 13,3% за счёт ТЦ “Черёмушки”, Фрунзенский район – 13,0%, Ленинский район – 16,0%.

Торговые центры г. Владивосток подразделяются на специализированные, универсальные, торгово-офисные и торгово-развлекательные (табл. 2-4).

Таблица 2

Перечень специализированных торговых центров г. Владивосток, 2016 г.

Название ТЦ	Адрес	Якорный арендатор	Специализация торгового центра
Серп и Молот	Калинина, 275	Ваши окна, Восток-Окна плюс, Магнит, Плюс комфорт, Помощник, Северстрой, СтройАрсенал, ТехноКлимат	Строительные материалы
Лотос	Бородинская, 46/50	Аристо, Атлант, Владмаркет, Восток-Лес, Лес-Экспорт, Мебель Вестфалии, Прогресс-Строй, Система	Строительные материалы, товары для дома
Мегаполис	Бородинская, 46/50	Акванил, Апкес-ДВ, Арттек, А-Декор, Владстройсервис, СпайХит-ДВ, Стафф Маркет	Строительные материалы, товары для дома
Виктория	Бородинская, 46/50	Мебель “Люсамб”, Ярус, Авангард Мебель, Аквадом, Гармония, Грейт, Деметра, Дорз, Мегалан Строй, Манис, Aqua & Style, Art Deco, Cliver Wood, AsD	Строительные материалы, товары для дома
Красный мамонт	Бородинская, 46	DIY-супермаркет “Большой ремонт”	Строительные материалы, сантехника
Залог	Ивановская, 17 Бородинская, 46	Нет	Строительные материалы, сантехника
Россиянка	Русская, 87А	Эльдорадо, Красное колесо	Строительные материалы, товары для дома

Название ТЦ	Адрес	Якорный арендатор	Специализация торгового центра
Строитель	Бородинская, 46/50	ООО “Евротекс-центр”	Строительные материалы, товары для дома
Альянс	Бородинская, 46	Нет	Мебель
Галерея	Океанский проспект, 69	Нет	Мебель
Ярмарка мебели	Лесной переулок, 2а	Авангард-мебель	Мебель
Мебеля	Луговая, 28	Cliver wood, Double Leavis	Мебель
ТЦ News Проект	Бурачека, 4	Мебельная фабрика “Ариант”	Мебель
Владхлеб	Океанский проспект, 108	ОАО “Владхлеб”	Хлебобулочные и кондитерские изделия
Восток	Некрасовская, 100	Нет	Товары для дома

Универсальные торговые центры представлены в табл. 3.

Таблица 3

Перечень универсальных торговых центров г. Владивосток, 2016 г.

Название ТЦ	Адрес	Якорный арендатор	Основные виды товаров и услуг
ГУМ	Светланская, 35	Benetton, Casio	Товары для женщин и детей, салон элитной бытовой техники, салон “Домашний доктор”, салон “Приморский сувенир”, магазин “Цифроград”, магазин итальянской одежды “Benetton”, магазин европейской обуви “Итальянец”
Сотка	Проспект 100-летия Владивостока, 40	Магазин детской одежды “ВикОля”, бар “Барон”	Обувь, одежда, косметика, супермаркет, салон японской керамики “Такуми”
Первореченский	Проспект Острякова, 13	Ralf Ringer	Косметика, кондитерские изделия, средства связи, бытовая химия, строительные материалы
Россиянка	Русская, 87а	Эльдорадо, Красное колесо	Одежда, кафе, канцелярские товары, товары для дома
Бачурин	Баляева, 35	Авангард Мебель, Euro Fashion	Одежда, авто-магазин, строительный
Флотский	Светланская, 18	ООО “Владстрой”	Одежда, обувь, супермаркет
Авангард	Светланская, 106	Фрекен БОК	Одежда, товары для дома, ювелирные изделия
Родина	Семеновская, 12	Салон “Вернисаж VIP подарков”	Одежда, товары для дома, ювелирные изделия
В-Лазер Сити	Ильичева, 4	В-Лазер	Продовольственные товары, товары промышленного назначения, бытовая техника
Первомай	Калинина, 275	Продуктовый супермаркет “Михайловский”, спортивные товары “Адидас”, компьютерный	Одежда, кафе, супермаркет, товары для дома, ювелирные изделия

Название ТЦ	Адрес	Якорный арендатор	Основные виды товаров и услуг
		супермаркет “ДНС”	
Махаон	Окатовая, 28	Продуктовый супермаркет, оргтехника “Мир компьютеров”	Продовольственные товары, одежда, косметика, сотовая связь, кафе
От и до	Луговая, 22	Магазин обуви Shoes Baden, Чайный домик	Одежда, обувь, бижутерия, косметика
Европейский пассаж	Русская, 19	“Перламутр”, салон “ЭЛЕГАНТ”	Одежда, обувь, бижутерия, сумки
Заря	Проспект 100-летия Владивостока, 150А	Супермаркет “Михайловский”	Продукты, магазин лодок “Муравей”, Мама Стиль, сетевой магазин “Море пультов”, МТС, Российский трикотаж, ювелирный салон “Руслана”, магазин чая и кофе “Русская чайная компания”, кафе, салон красоты, фотосалон

Таблица 4

Характеристика торгово-развлекательных центров г. Владивосток, 2016 г.

Название ТЦ	Адрес	Якорный арендатор	Основные виды товаров и услуг, представленные в ТЦ
1. Черемушки	Запорожская, 77	“Домотехника”, продуктовый супермаркет “Самбери”	“Самбери”, “Детландия”, “Спортландия”, “Домотехника”, одежда, ювелирные изделия, обувь, аптека, цветочный магазин, салон красоты, кинотеатр, кафе, ресторан, фуд-корд, детский развлекательный центр
2. Клевер Хаус	Семёновская, 15	Круглосуточный супермаркет “Ратимир”, семейно-досуговый центр “Остров сокровищ”	Супермаркет, одежда, косметика, ювелирные изделия и т.п., кафе, фуд-корд, игровой зал для детей, зона отдыха, бильярд
3. ГУМ большой	Светланская, 35	Компания “Торговый квартал”	Кафе, одежда, аксессуары, продукты, косметика
4. ГУМ малый	Светланская, 45	New Yorker, Colin's, Incity, развлекательный центр “Тритон”	Молодёжная одежда, ресторан, детский развлекательный центр, фуд-корт, боулинг, зона отдыха
5. Зелёный остров	Калинина, 275	Супермаркет товаров для дома “Зелёный остров”, магазин авто товаров “Красное колесо”	Бытовая химия, мебель, кафе, одежда, аксессуары, игровой зал для детей

Название ТЦ	Адрес	Якорный арендатор	Основные виды товаров и услуг, представленные в ТЦ
6. Максим	Проспект 100-летия Владивостоку, 57г	Гипермаркет “Домо-техника”	Одежда, косметика, ювелирные изделия, кафе, фуд-корд, игровой зал для детей, бильярд
7. Алеутский	Алеутская, 27	Фрау-Мода, Золотая Русь, Концепт Клуб,	Одежда, косметика, продукты, кафе, сотовая связь
8. БУМ	Русская, 74а	Продуктовый супермаркет “Я”	Кафе, ресторан, продуктовый супермаркет “Я”, салон красоты, спортивный комплекс
9. Восток-Сити	Ульяновская, 7	Супермаркет Super good, супермаркет товаров для дома	Продовольственные товары, товары для дома, зал быстрого питания, Ночной клуб-ресторан MN club & café
10. Дружба	Русская, 2к	“Эльдорадо”, продуктовый супермаркет “Самбери”, Азбука мебели	Супермаркет, одежда, косметика, ювелирные изделия и т.п., кафе, бабунный центр, фуд-корд, зона отдыха
11. Семёрочка	Жигура, 26	Продуктовый супермаркет “Фреш25”	Супермаркет, одежда, косметика, ювелирные изделия и т.п., кафе, игровой зал для детей, контактный зоопарк
12. Седанка-Сити	Полетаева, 6Д	“М-Видео”, продуктовый супермаркет “Самбери”	Супермаркет, одежда, косметика, ювелирные изделия и т.п., кафе, фуд-корд, игровой зал для детей, боулинг

Составим рейтинг развлекательных услуг, предлагаемых в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) г. Владивосток (табл. 5).

Таблица 5

Перечень развлекательных услуг, предлагаемых в торгово-развлекательных центрах г. Владивосток, 2016 г.

Предлагаемые развлекательные услуги	Название ТРЦ										
	Черемушки	Клевер Хаус	ГУМ большой	ГУМ малый	Зелёный остров	Максим	Алеутский	БУМ	Дружба	Семёрочка	Седанка-Сити
Ресторан	+			+				+			+
Бар, кафе	+	+	+		+	+	+	+			+
Кинотеатр	+										
Боулинг				+							+

Предлагаемые развлекательные услуги	Название ТРЦ										
	Черемушки	Клевер Хаус	ГУМ большой	ГУМ малый	Зелёный остров	Максим	Алеутский	БУМ	Дружба	Семёрочка	Седанка- Сити
Фуд-корт	+	+		+		+			+		
Бильярд		+				+					
Фитнес-центр							+				
Зал виртуальных игр, детских игро- вых автоматов	+	+		+		+					
Батут									+		
Парк аттракционов											
Детский городок, досуговый центр				+	+	+			+		+
Салон красоты	+										
Массаж	+										
Бассейн											
Аквапарк											
Теннис											
Контактный зоопарк										+	

Как видно из табл. 5, практически все ТРЦ предлагают услуги питания, в 4 из 8 – Фуд-корт, кинотеатр в 1 ТРЦ, боулинг в Малом ГУМе и Седанка-Сити, бильярд в Клевер Хаус и Максиме, фитнес-центр расположен в ТРЦ “Алеутский”, в 7 ТРЦ имеются игровые залы для детей. С каждым происходит совершенствование и реконструкция ТРЦ г. Владивосток.

На основе результатов анализа предложения на рынке услуг торговых центров г. Владивосток могут быть разработаны рекомендации операторам рынка услуг торговых центров г. Владивосток для дальнейшего совершенствования их маркетинговой деятельности.

Список использованных источников

1. ГОСТ Р 51303–2013. Торговля. Термины и определения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200108793>.
2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Коммерция и технология торговли: учебник. – М.: Дашков, 2011. – 692 с.
3. De Beule M., Van den Poel D., Van de Weghe N. Assessing the principles of spatial competition between stores within a retail network. // Applied Geography. 2015. Vol. 62. P. 125-135.
4. Hagberg J., Sundstrom M., Egels-Zandén N. The digitalization of retailing: an exploratory framework. // International Journal of Retail and Distribution Management. 2016. Vol. 44. No. 7. P. 694-712.
5. Migliano G., Pantano E. Improving the quality of technology-based innovations selection: A quality function deployment approach for retailers // International Journal of Business Performance Management. 2015. Vol. 16. No. № 2-3. P. 352-372.
6. Владивосток. Интерактивный город. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iprim.ru>.
7. Коммерческая недвижимость. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.arendator.ru>.
8. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>.

Рынок образования в Австралии

Е.В. Чурбанова

E-mail: churbanova97@inbox.ru

Научный руководитель – К.Г. Кречетников, д-р пед. наук, профессор

E-mail: msk_spb@mail.ru

Кафедра управления персоналом и экономики труда, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Проанализированы ступени системы образования в Австралии. Рассмотрены особенности среднего и высшего образования в данной стране. Представлены факторы, повышающие привлекательность китайского образования как для внутренних потребителей образовательных услуг, так и для иностранных студентов. Цель работы – выделить те особенности рынка образования в Австралии, которые позволили данной стране достичь положения одного из лидеров мирового рынка образования, страны, в которой желают обучаться миллионы иностранных студентов. Методика исследования базируется на анализе логики развития национальных образовательных систем на основе эволюционного подхода с учётом истории, культуры, демографической политики, рынка образовательных услуг, интеграции образовательных систем. Используются классификация и сравнительный анализ. Результаты работы могут использоваться для анализа российского образования, путей его развития и модернизации с целью повышения рейтинга российских вузов и в частности Дальневосточного федерального университета на мировой арене. Важны также пути и особенности интернационализации и глобализации образования – как неизбежных тенденций развития мирового рынка образовательных услуг. Необходимо выявить те направления развития и интернационализации образования, которые позволят российскому образованию повысить качество, стать привлекательным для иностранных студентов, увеличить их контингент. Пример Австралии является показательным в данной области.

Ключевые слова: дошкольное образование, система начального и среднего образования, высшее образование, дети с выдающимися способностями, иностранные студенты, частные учебные заведения, Австралия, профессиональная подготовка, стоимость обучения, репутация в мире.

THE EDUCATION MARKET IN AUSTRALIA

E.V. Churbanova

Analysed stages of the education system in Australia. The peculiarities of secondary and higher education in the country. Presents factors that increase the attractiveness of Chinese education as for domestic consumers of educational services for foreign students. The aim of this work is to highlight those features of the education market in Australia, which allowed the country to achieve the status of one of the leaders of the world market of education, the country in which you wish to study millions of international students. Research methodology is based on the analysis of logic of development of national educational systems based on an evolutionary approach, taking into account the history, culture, population policy, market of educational services, integration of educational systems. Used classification and comparative analysis. The results can be used for the analysis of Russian education, the ways of its development and modernization with the aim of increasing the rating of Russian universities and, in particular, Far Eastern Federal University on the world stage. Important ways and characteristics of the internationalization and globalization of education – as an inevitable development trends of the world market of educational services. It is necessary to identify those areas of development and internationalization of education, which will enable Russian education to improve quality, become more attractive to foreign students, to increase their contingent. And the example of Australia is illustrative in this area.

Keywords: preschool education, primary and secondary education, higher education, children with extraordinary ability, international students, private schools, Australia, training, tuition, reputation in the world.

Австралия является одной из развитых стран, имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения. Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав и образование [2].

Как и в любой другой стране, в Австралии имеется система образования:

- дошкольное образование;
- система начального и среднего образования;
- профессиональное образование;
- высшее образование.

Благодаря слабому курсу австралийского доллара по сравнению с другими валютами, стоимость обучения в Австралии привлекает граждан других стран. Также, Австралия славится своим благоприятным географическим расположением и климатическими условиями, высокоразвитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни и многонациональным населением.

В Австралии обучается множество иностранных студентов. В последнее время заметно увеличился интерес граждан из стран бывшего СССР к обучению в этой стране. Правительство Австралии способствует дальнейшему развитию сектора “Обучение иностранцев”, вносящему значительный вклад в экономику Австралии. Австралийские дипломы признаются и высоко ценятся во всем мире. Специалисты с австралийскими квалификациями успешно работают во всех странах мира и пользуются большой популярностью среди работодателей на глобальном уровне. Получение квалификации в Австралии дает значительное преимущество при трудоустройстве и является важным фактором при желании иммигрировать в Австралию на постоянное место жительства.

Сегодня в Австралии насчитывается примерно 10 тыс. школ, более 300 государственных колледжей и 40 вузов (два из которых – частные). Государственные школы – составляют 71% от общего числа, остальные – частные. В стране есть также – католические частные школы.

Система начального и среднего образования в Австралии – одна из лучших в мире. В школах страны уделяется большое внимание индивидуальным особенностям учеников, их талантам и интересам.

Система школьного образования Австралии построена на основе английской. В Австралии преобладают государственные школы и 70% школьников учатся в них, остальные – в частных (в Австралии действует порядка 950 частных школ). Некоторые из таких школ принадлежат церкви. Среди частных учебных заведений встречаются школы-пансионы, принимающие детей из-за рубежа начиная с 6 класса. Чтобы поступить в самые престижные школы, нужно хорошо владеть английским и сдать вступительные экзамены [2].

Кроме того, существуют классы и отдельные школы для детей с выдающимися способностями (selective). Для поступления в них нужно выдержать вступительный экзамен.

Начальная школа включает в себя 6 или 7 лет обучения (1-6 или 1-7 классы) – в зависимости от штата и территории [3].

Австралийцы начинают ходить в школу с 5 лет. Среднее образование в Австралии занимает 13 лет – первый год в подготовительном классе (kindergarten в Новом Южном Уэльсе и Столичной территории или preschool в остальных штатах) и 12 лет, собственно, в школе [2].

Основными предметами для изучения являются: английский язык, математика, общественные и естественные науки, иностранный язык, физкультура.

Средняя школа включает в себя 5 или 6 лет обучения (7-12 или 8-12 классы). После 10 класса школьники делают свой выбор и могут оставить школу [3].

К профессиональным учебным заведениям относятся зарегистрированные частные колледжи, а также колледжи и институты, входящие в систему государственного профессионального образования – TAFE (Technical and Further Education). Подобные учебные заведения предлагают широкий спектр курсов и программ, дающих профессиональную подготовку и позволяющих получить конкретную специальность [3].

Учебные заведения среднего профессионального образования TAFE (Technical and Further Education) отличаются разветвленной системой и многоступенчатостью. Количество специальностей и направлений, охватываемых системой TAFE, достаточно велико. Образование подразделено на этапы. По окончании каждого из этапов студент получает профессиональный сертификат степени или диплом. Полное прохождение образовательной программы студентом показывает его профессионализм и повышает шансы на работу по специальности [1].

Вступительных экзаменов в австралийских университетах не существует. Получение места в университете после окончания школы зависит от результата выпускных школьных экзаменов, отраженных в свидетельстве об окончании школы The Higher School Certificate (HSC). Название сертификата варьируется в зависимости от штата и территории, однако, независимо от названия все они имеют одинаковый «вес» для австралийских университетов (вики).

Академический год в австралийских университетах и колледжах начинается в конце февраля – начале марта. Учебный год обычно состоит из двух семестров. Многие университеты и отдельные факультеты также осуществляют набор студентов в середине года (июль).

В Австралию ежегодно приезжают более 150 тыс. студентов со всего мира. Образование является одной из основных статей экспорта Австралии, среди остальных отраслей источников дохода, оно занимает 3-4 место.

В мировых рейтингах австралийские университеты занимают достаточно завидное положение. Так, Австралийский национальный университет (ANU) занимает 16 место в мире. А бизнес-школа Australian Graduate School of Management вошла в 30 лучших по рейтингу Financial Times.

В австралийских вузах студент сам формирует свой учебный график по большинству направлений. Например, можно сделать так, что несколько дней в неделю у вас будут свободными, исключение составляют очень насыщенные короткие программы, например, по гостиничному менеджменту. Однако Департамент иммиграции требует, чтобы недельная нагрузка была не менее 40 часов. В семестр требуется изучать не менее четырех предметов, 30% учебного времени посвящено методу case-study. Обычно изучают 4-8 предметов в семестр.

Австралийские колледжи и университеты предлагают вполне конкурентоспособные цены на образовательные услуги, выгодно отличающиеся от британских и североамериканских. К тому же и стоимость жизни здесь существенно ниже, чем в развитых странах Запада.

Стоимость обучения в университетах Австралии зависит от конкретного учебного заведения, типа программы и специальности. Так, обучение в рамках бакалавриата по специальностям гуманитарного и экономического направлений обходится в 10-14 тыс. AUD за год; по специальностям технического и естественного направлений – в 11-18 тыс. AUD. Год обучения в магистратуре может стоить от 11 до 20 тыс. AUD в год. Самое дорогое образование – медицинское, цена года обучения доходит до 50 тыс. AUD.

Стоимость проживания составляет 8-28 тыс. AUD в год в зависимости от города и типа проживания. Например, неделя проживания в квартире с одной спальней в Мельбурне оценивается в 115-300 AUD (в зависимости от близости к университету), вместе с коммунальными платежами и обязательным депозитом – около 12 тыс. AUD в год.

Стоимость обучения в колледже системы TAFE ниже, чем в университете. К примеру, в штате Новый Южный Уэльс цены для иностранных студентов составляют 10 тыс. AUD в год как по программам, ведущим к получению диплома или сертификата, так и по программам, ведущим к получению степени бакалавра (с переходом в университет) [5].

Стоимость обучения по программам Foundation составляет в зависимости от университета 9-14 тыс. AUD в год.

Специальности, которые востребованы в стране постоянно фиксируются в специальном списке Migration Occupations in Demand List (MODL). Данный перечень позволяет представить картину о шансах на трудоустройство тех лиц, которые придут в Австралию. Кроме того, наличие специальности эмигранта в данном списке даст ему 15 дополнительных баллов, а в случае, если лицо будет иметь предложение от работодателя – это даст ему сразу 20 баллов [4].

Также в Австралии существуют и особые “специальности, имеющие хорошую перспективу”. К таким специальностям в первую очередь относятся в основном те, которые требуют высшего образования, однако в этом списке можно встретить и низкоквалифицированные профессии. Стоит учесть и степень востребованности специалистов в каждом конкретном регионе.

Иностранные студенты, желающие учиться в Австралии, имеют право начать свое обучение на любом из существующих уровней австралийской образовательной системы.

Школьники из-за рубежа обычно заканчивают 11-12 классы и после получения сертификата об окончании австралийской школы могут продолжить свое образование в любом учебном заведении страны.

Иностранные студенты, сдав экзамен по английскому языку, поступают в колледжи и высшие учебные заведения. Большинство же иностранных студентов приезжает в Австралию для изучения английского языка или для прохождения курсов, ведущих к поступлению в высшие учебные заведения страны.

Австралийская образовательная система ничем не отличается от таких же систем в других экономически развитых странах. Обучение организовано территориально, финансируется и регулируется отдельно в каждом штате. Поддержка университетов осуществляется на уровне государства.

Система образования Австралии имеет хорошую репутацию во всем мире, что является результатом тщательного контроля над всеми учебными заведениями страны, осуществляемого Федеральным правительством.

Список использованных источников

1. Мосолова О.В. Система образования и подготовки кадров в Австралии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=24401169>.
2. Образование в Австралии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование_в_Австралии.
3. Система образования в Австралии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.allianceau.com>.
4. Официальный сайт рейтинга мировых университетов Times Higher Education [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.timeshighereducation.co.uk>.
5. Официальный сайт рейтингов университетов аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.topuniversities.com>.

Секция 2

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ЛОГИСТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Состояние и перспективы развития экономических взаимоотношений России и Японии

М.В. Дикая, М.Ю. Кривопал

E-mail: milenka171296@mail.ru, krivopal@mail.ru

Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Описываются экономические взаимоотношения России и Японии на современном этапе. Объектом исследования являются внешнеэкономические отношения России и Японии. Предметом работы являются перспективы экономических связей России и Японии Дальнем Востоке и их влияние на экономическое развитие региона. Цель исследования – определить особенности экономического сотрудничества России и Японии, выделить факторы, способные обеспечить укрепление существующих связей на современном этапе. Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:

– определены ключевые направления экономических отношений России и Японии в ретроспективе и текущем времени;

– проведена оценка текущего состояния и перспектив развития российско-японских отношений в экономической сфере.

Методологическая основа исследования – общенаучные и частнонаучные методы (анализ, синтез, обобщение и т.п.). Информационная теоретическая и методологическая основа работы – учебная литература и официальные источники статистической информации в сети Интернет.

Ключевые слова: российско-японские отношения, экономические взаимоотношения, инвестиционный проект, прямые иностранные инвестиции, Дальний Восток, Япония.

STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS OF RUSSIA AND JAPAN

Dikaya Milena Vasilievna, FEFU, SHEM, Department of Accounting, Analysis and Audit, 2nd year

Krivopal Mikhail Yurievich, Senior Lecturer, Department “Finance and Credit”

The article describes the economic relations between Russia and Japan at the present stage. The object of the study is the external economic relations between Russia and Japan. The subject of the work are the prospects for economic ties between Russia and Japan in the Far East and their impact on the economic development of the region. The purpose of the study is to determine the features of economic cooperation between Russia and Japan, to identify factors that can ensure the strengthening of existing ties at the present stage. To achieve this goal, the following tasks have been accomplished:

– Key areas of economic relations between Russia and Japan are determined in retrospect and current time;

– an assessment of the current state and prospects for the development of Russian-Japanese relations in the economic sphere.

The methodological basis of the research is general scientific and privately-based methods (analysis, synthesis, generalization, etc.). Informational theoretical and methodological basis of the work – educational literature and official sources of statistical information on the Internet on a given topic.

Keywords: Russian-Japanese relations, economic relations, investment project, foreign direct investments, Far East, Japan.

“Совместная работа на экономическом треке позволит создать фундамент, необходимый для налаживания подлинно партнерских отношений между Россией и Японией”, – заявил президент Российской Федерации (РФ) В. Путин в конце прошлого года во время визита в Японию.

Сегодня на первый план выходит вопрос необходимости взаимодействия развивающихся районов Дальнего Востока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и с Японией в частности. Это имеет важное значение в определении общих перспектив развития нашей страны в сфере экономики. Эта важность подтверждается статусом развития Дальнего Востока, как национального приоритета России на весь XXI в.. На первых двух Восточных экономических форумах были озвучены и документально закреплены соглашения, исполнение которых может положительно повлиять на будущее нашего государства, его место на мировом рынке и в глобальной геополитической системе. В этих условиях возросло и продолжает возрастать значение Дальневосточного федерального округа (ДФО), который обладает привлекательным географическим положением и, как следствие, внушительным экономическим потенциалом.

Гипотеза исследования: установление эффективных экономических связей между Россией и Японией возможно, если грамотно организовать использование японских инвестиций, которые сделают возможным создание на территории России комфортных условий хозяйствования для японского бизнеса и обеспечат опережающее развитие территорий Дальнего Востока России.

В исследованиях, цель которых – оценка российско-японских отношений, по-разному затрагиваются экономические связи государств, а также роль дальневосточного региона России в двусторонних отношениях государств в различных сферах.

В трудах, описывающих российско-японские экономические отношения, встречаются не совместимые по своему смыслу заключения. На первый взгляд, отношения России и Японии расцениваются как выгодные для обеих сторон, базирующиеся на ресурсном богатстве. Также, оба государства имеют перед собой цель - плодотворно и безопасно использовать запасы морской территории, которая является общей. С другой стороны, существует мнение, что Япония не заинтересована в продвижении экономических связей с Россией.

Тем не менее, стоит отметить, что динамичный подъём российской экономики невозможен без транснационального взаимодействия с высокоразвитыми государствами, в частности, с Японией. Многие специалисты считают, что наличие общих инвестпроектов в сфере производства автомобилей на территории российских регионов является одним из основных способов совершенствования российской экономики.

Сейчас наблюдается существенное оживление территориальных споров в отношении Курильских островов, меняются взгляды и отечественных, и японских политиков на этот вопрос. Тема “северных территорий” является основной проблемой в политическом взаимодействии сторон. Эксперты считают, что ни России, ни Японии не выгодно отдаляться друг от друга, поэтому неопределенность границ скорее связывает страны, чем разъединяет. Курильские острова – это уникальная по своей природе территория: на прибрежные земли островов богаты нефтью и газом, в глубине острова добывают драгоценные металлы, а также ртуть и рений. Акватория Курил богата различными видами морепродуктов и рыбы [2].

Добыча продуктов моря и улов рыбы занимают одно из главных мест в формировании торговых коммуникаций Японии и Дальнего Востока. В 90е годы в размере вывоза рыба и рыбная продукция занимали центральные позиции. Наиболее остро в российско японских отношениях в области рыболовства стоял вопрос контрабандного вывоза, вызванный отсутствием в России правовой базы, регламентирующей вывоз морепродуктов за рубеж из двухсотмильной экономической зоны, что позволяло вывозить продукцию без участия российской таможни; недостаток в России фундаментального законодательства о рыболовстве, который кодифицировал бы “рыбопромысловые операции” не только как добычу, но и как перегруз улова в море и его перевоз; неслаженность в действиях таможенных органов России и Японии [1].

На одних только Курилах дело, конечно, не заканчивается. Нужно создать условия для полномасштабного сотрудничества в сфере экономики, политики, безопасности, культуры [2].

Японские эксперты, также как их российские коллеги, обращают внимание на интерес Японии к сырьевым запасам, которыми в достаточном количестве обладает дальневосточный регион России, но при этом, на невысокую степень сотрудничества, так как Японию в основном интересуют проекты, связанные с освоением данных сырьевых ресурсов.

Почти все авторы говорят о том, что самая высокоперспективная сфера сотрудничества – это энергетический сектор, где обоюдная заинтересованность сторон превосходит проблемы на политическом уровне. Дальний Восток – это именно то место, где энергоресурсы являются точкой соприкосновения в экономическом сотрудничестве Японии и России. А особый интерес представляют залежи нефти и газа в Беринговом и Охотском морях [3].

Японский экспорт автомобилей и продуктов машиностроения занимает особенное положение в оценке нынешних торгово-экономических связей Японии и России. Делается упор на взаимодействии государств в транспортной сфере, особенно на эксплуатации российских железных дорог и морских портов для вывоза наукоёмкой продукции в другие страны.

У России и Японии есть интерес к деловым контактам. Но в договорах с Японией Россия чаще выступает, как сторона, нуждающаяся в финансировании и предоставлении кредитов от японской стороны. Однако представители финансового рынка Японии опасаются рисков и ненадёжности деловых структур России, и, как следствие, финансовых потерь. Это тормозит рост экономического сотрудничества и понижает его эффективность.

Главной проблемой инвестиционных отношений России и Японии является то, что страны имеют сильную технологическую дифференциацию развития, а Россия не имеет конкурентного превосходства с другими странами, как инвестиционный партнёр, что нельзя сказать, например, о Китае. Россия не имеет такой дешёвой рабочей силы и необходимой инфраструктуры, как имеет Китай. Поэтому на нынешней стадии Япония видит Россию только в качестве энергетического донора.

Торгово-экономические связи между Россией и Японией находятся на низком уровне, Дальний Восток России рассматривается, как сырьевой придаток. Все наиболее значительные вложения в регион направлены на проработку новых источников сырья. Из этого следует, что весь потенциал сотрудничества данных сторон находится в сфере энергетики. Для притока инвестиций в эту сферу подходят энергетические проекты на Сахалине. Исследования по данному вопросу рассматривают современное положение и перспективы эффективной проработки сахалинских нефтегазовых месторождений, а также уровень заинтересованности Японии в дальнейшем сотрудничестве в данной сфере.

С другой стороны, Россия является для Японии потенциальным рынком сбыта и источником вложения инвестиций. Поэтому Япония обещает свою финансовую поддержку России. На сегодняшний день это остаётся на стадии планирования и перейти к эффективному сотрудничеству будет нелёгкой задачей для обеих сторон.

Несмотря на слабую экономическую освоенность территорий Дальнего Востока, регион всё равно является уникальным благодаря своему территориальному положению: он расположен по соседству с наиболее перспективными инвесторами – Китаем и Японией. Напомним, что совокупность экономик этих двух держав составляет 15 трлн долл. США. В связи с этим создаются специальные условия для притягивания капиталов этих стран в отечественную промышленность и инфраструктуру. Например, Владивосток обладает статусом свободного порта и имеет упрощённый таможенный режим. Упрощённые налоговые условия создаются и для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития на территории Дальнего Востока.

Не так давно состоялось заседание межправительственной комиссии России и Японии, в которой приняли участие И. Шувалов, вице-премьер правительства России, и Фумио Киси-

да, глава японского Министерства иностранных дел. Стороны пришли к выводу, что проекты в области медицины, энергетики и развития транспорта могут стать основными линиями в экономическом взаимодействии государств.

А на Втором восточном экономическом форуме, в котором впервые участвовали представители Японии, стороны обсудили дальнейшее развитие общей работы по выполнению плана российско-японского взаимодействия по развитию ДФО, в который входят 18 масштабных инвестпроектов, ориентированных на различные сферы деятельности.

Приведем данные, которые показывают динамику прямых иностранных инвестиций в РФ, в том числе в ДФО за последние несколько лет:

Рис. 1. Поступление прямых иностранных инвестиций в российскую экономику

На первом графике прослеживается отрицательная динамика иностранных вложений в экономику страны в целом, но стоит отметить, что именно в ДФО эта динамика положительна. Это говорит о том, что именно дальневосточный регион России на сегодняшний день наиболее привлекателен для иностранных инвестиций.

На графике, представленном ниже, прослеживается спад объёма инвестиций из Японии в экономику нашей страны.

Рис. 2. Общее число японских инвестиций в экономику России

С другой стороны, по словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока А. Галушки, при помощи новых инструментов развития Дальнего Востока, в 2016 г. удалось привлечь более 18,5 млрд долл. прямых инвестиций. И один миллиард долларов из них является прямыми инвестициями из Японии.

Ниже представлена диаграмма, показывающая, в какие отрасли региона направлены японские инвестиции:

Рис. 3. Прямые японские инвестиции в разрезе по отраслям, 2015 г.

Из диаграммы видно, что основная отрасль, интересная иностранным инвесторам, в частности, японским – это добыча топлива. Одним из крупнейших проектов данной отрасли является проект “Сахалин-1”, доля консорциума японских компаний SODECO в нём составляет 30%. В проекте “Сахалин-2” доля, приходящаяся на Mitsui равна 12,5%, а доля Mitsubishi составляет 10%. Также японская акционерная компания “ТОСЭЙ” является заявленным иностранным партнёром проекта ООО “Новый угольный терминал”, общая сумма по которому составляет 60 618,5 млн руб., из которых средства инвестора – 48 494,8 млн руб.

Россия стремится укрепить сложившиеся отношения и считает своей задачей их развитие. Стараясь сделать регион более привлекательным для иностранных капиталовложений, правительство предпринимает меры, направленные на организацию условий для совместного хозяйствования России и Японии.

Так, например, активно создаются территории опережающего социально-экономического развития (ТОРы). ТОРы с участием японских инвестиций: ООО “Саюри” (ТОР ИП (индустриальный парк) Кангалассы), иностранный партнер акционерная компания “Хоккайдо Корпорейшн”, строительство круглогодичной теплицы для выращивания овощей и зелени в г. Якутск, инвестиции 1,33 млрд руб., из которых японские инвестиции 1,240 млрд руб.; ООО “Джей Джи Си Эвергрин” (ТОР Хабаровск), иностранный партнер Limited liability company JGC Evergreen, строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей (томаты, огурцы), инвестиции первого этапа 565 млн руб.

Сформирован фонд развития Дальнего Востока. Его деятельность направлена на инвестирование новых предприятий и элементов инфраструктуры, которые имеют важное значение в общественно-экономическом развитии округа. Создано Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Его миссия – привлекать инвесторов в регион и повышать экспорт предприятий Дальнего Востока в страны АТР. Стоит отметить, что в сфере образования и подготовки кадров Дальний Восток занимает далеко не последнее место в российском рейтинге.

Так, на основании национального рейтинга университетов 2016 г., составленного Группой “Интерфакс”, агентством сформирован рейтинг вузов Дальневосточного федерального округа. Из 238 российских вузов 14 находятся на Дальнем Востоке. В пятерку лучших вузов ДФО вошли 2 приморских университета, в том числе ДВФУ, один вуз республики Саха (Якутия), один в Амурской области и один в Хабаровском крае.

Одной из задач Минвостокразвития России является привлечение и закрепление трудовых ресурсов на Дальний Восток посредством свободного предоставления земельных участков (“Дальневосточный гектар”). Главной задачей Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке является привлечение и удержание кадров с высокой квалификацией, как необходимого элемента активного подъёма экономики Дальнего Востока.

Осуществление государственной программы – достаточно долгий, затратный и трудоёмкий процесс. И если перспективы и ожидаемые результаты кажутся оптимистичными, это совсем не значит, что на данный момент всё идёт успешно. Как мы видим, доля иностранных инвестиций в регион составляет очень малую часть от общего объёма поступлений финансовых ресурсов.

Если же все созданные правительством России инструменты, направленные на развитие Дальнего Востока, смогут полностью реализовать свой потенциал, то в итоге мы получим развитую площадку для сотрудничества с Японией, и, как следствие, приток инвестиций в экономику нашей страны. Также мы повысим качество своих трудовых ресурсов за счёт молодых квалифицированных кадров, которые обеспечат поддержку производства и экономики России на этой платформе.

Возникает главный вопрос – когда мы сможем применить все инструменты развития ДВ наиболее эффективно и качественно? Есть ли предпосылки к смене сырьевого статуса дальневосточного региона, который на протяжении многих лет являлся, да и сейчас остаётся периферийной территорией, застрявшей на этапе освоения? В силу того, что все институты развития на Дальнем Востоке относительно молодые и находятся в начале пути подъёма региона, они не могут раскрыть потенциал во всю силу.

Необустроенность огромных необжитых пространств, в которых теряются даже значительные государственные вложения, неразвитая инфраструктура и неблагоприятные климатические условия – вот, что характеризует регион, если не рассматривать его с точки зрения геополитического положения и ресурсного потенциала. Если же будет наблюдаться положительная динамика работы институтов развития и их целевых программ, то к 2025 г., т.е. к окончанию срока реализации федеральной государственной целевой программы “Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года”, экономика России выйдет на новый, принципиально высокий и развитый уровень хозяйствования, а именно: сформируются конкурентоспособные на внешнем и внутреннем рынке производства, находящиеся внутри макрорегиона; произойдёт создание фундаментальной модели социально-экономического подъёма Дальнего Востока с учётом грамотного использования существующего потенциала, включая ресурсную базу и геоположение Дальнего Востока; повышение объёма капиталовложений в основной капитал через вложения, осуществляемые резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в ДФО; появится комплекс производств на ТОСЭР, которые будут применять современные усовершенствованные технологии, а также иметь статус экспортно-ориентированных.

Таким образом, открытым остается вопрос: что в действительности означает “совместное хозяйствование”, над которым мы сейчас работаем, и готовы ли мы вступить в действительно паритетные отношения с Японией или же, все-таки, мы до сих пор являемся для неё партнером лишь по территориальному и ресурсному признаку.

Список использованных источников

1. Чипига Н.П. Экономическая эффективность привлечения иностранных инвестиций в Дальневосточном регионе: учеб. пособие. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. – 70 с.
2. Минакир П.А. Экономическое сотрудничество Дальнего Востока России и стран АТР // Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт экономических исследований. – Хабаровск: РИОТИП, 2007. – 208 с.
3. Акимова М.А. Топливо-энергетические ресурсы как основа развития экономики Дальнего Востока России // Вопросы экономических наук. 2008. № 4. С. 7-12.
4. Акимова М.А. Восточный вектор энергетической политики России (перспективы развития Дальнего Востока) // Нефть, газ и бизнес. 2008. № 8. С. 20-24.
5. Карелина М.Г. Эмпирический анализ интеграционной активности бизнес-структур в регионах России // Экономика региона. 2015. № 4. С. 54–69.
6. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – 267 с.
7. Татаркин А.И., Котлярова С.Н. Региональные институты развития как факторы экономического роста // Экономика региона. 2013. № 3. С. 9-18.
8. Минакир П.А. Экономика регионов. Дальний Восток // Российская академия наук, Дальневост. отделение, Институт экономических исследований. – М.: Экономика, 2006. – 848 с.
9. Нарышкин С.Е. Иностранные инвестиции и ключевые направления развития российской экономики. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 163 с.
10. Заусаев В.К., Халиуллина З.А. Мегапроекты в социально-экономическом развитии территории и решении геостратегических задач Дальнего Востока // ЭКО. 2011. № 1. С. 179-188.
11. Булатов А.С. Мировая экономика: учебник. – М.: Экономистъ, 2007. – 860 с.
12. Вакс В.Б., Демин М.Б. Функционирование субъектов хозяйствования в глобальной экономике // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 4. С. 30-32.
13. Елохова Т.А. Город в системе программно-целевого управления региональными активами // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. С. 28-30.
14. Швец Ю.Ю. Региональное инновационное развитие: принципы, цели, задачи, функциональные элементы // Мир новой экономики. 2015. № 3. С. 42-48.
15. Лиухто К. Будущая роль иностранных компаний в стратегических отраслях российской промышленности // Экономическая политика. 2009. № 4. С. 49-72.
16. Пискулова Н.А. Экологические аспекты развития международных экономических отношений: учеб. пособие. – М.: МГИМО(У) МИД России, 2008. – 128 с.

Основные проблемы и тенденции развития рынка логистических услуг России и стран АТР

А.А. Лаврова

E-mail: lavrova.anasteisha95@mail.ru

Научный руководитель – И.А. Овчинникова, ст. преподаватель

E-mail: irina.o@rambler.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье излагаются результаты исследования, целью которого является характеристика основных проблем и тенденций развития рынка логистических услуг. Предмет исследования – особенности развития транспортной логистики сферы России и стран АТР. Проведён анализ ситуации, сложившейся на рынке транспортно-логистических услуг, рассмотрены его особенности в России и странах АТР, обозначены основные проблемы в отрасли и факторы, тормозящие её развитие. Подчеркивается специфика Азиатско-Тихоокеанского региона и российского Дальнего Востока в транспортно-логистической мировой системе. Можно предположить, что на фоне общемирового кризиса и интеграционных процессов положительная динамика транспортно-логистического рынка может быть удержана и расширена путем достижения комплексности, многоплановости и повышением качества услуг.

Ключевые слова: транспортная логистика, транспортно-логистическая система, транспортно-логистические услуги, грузоперевозки, интеграционные процессы, Азиатско-Тихоокеанский регион.

Main problems and trends development of the market for logistic services of Russia and the countries of the Asian-Pacific area

Lavrova A.

Research Advisor – I. Ovchinnikova

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article presents the results of a study whose purpose is to characterize the main problems and development trends of logistics market. The subject of the research – peculiarities of the transport logistics sphere in Russia and countries of the Asia-Pacific region. The analysis of the situation on the market of transport and logistics services in recent years, considering its peculiarities in Russia and the APR countries, labeling major problem in the industry and the factors hindering its development. The article emphasizes the specificity of the Asia-Pacific region and the Russian Far East in the transport and logistics world system. As a result of scientific studies and statistics, we can assume that on the background of global crisis and integration processes, positive dynamics of the transportation and logistics market can be retained and enhanced through the achievement of comprehensiveness, diversity and quality of services.

Keywords: transport logistics, transport-logistical system, transport-logistical services, cargo transportation, integration processes, Asia-Pacific region.

Введение. Масштаб глобального рынка транспортной логистики, по оценкам специалистов, к 2020 г. достигнет 8 трлн долл. США. Практически все государства мира признали важность ценности транспортно-логистических услуг и внедряют широкий ряд стратегий для стимулирования экономического роста на рынке услуг транспортной логистики [1]. В последние годы заметной тенденцией стало появление большого количеством компаний, предоставляющих аутсорсинг в транспортно-логистических услугах, в связи с чем конкуренция между комплексными логистическими провайдерами становится все более жесткой [2].

В последние годы транспортно-логистическая сфера как необходимый фактор экономического роста, претерпевает изменения. С развитием рыночных отношений в России представления о транспортировке грузов существенно изменилось; сегодня транспорт понимается не как собственно отрасль, а как сфера услуг – транспортный сервис, куда входят организация и управление перевозками, складское хранение, учёт и управление запасами, обработка груза, подготовка импортно-экспортной и другие услуги. В связи с данными трансформа-

циями представляется актуальным исследование новых векторов развития транспортно-логистической системы.

Целью исследования стала характеристика основных проблем и тенденций развития рынка логистических услуг. Объектом являлась сфера транспортно-логистических услуг, предметом – особенности развития транспортной логистики сферы России и стран АТР.

Общая концепция исследования. В современных реалиях совершенствование транспортно-логистической системы актуализируется, являясь необходимым условием экономического роста. Главная проблема в транспортно-логистической сфере общемирового плана – снижение темпов роста рынка транспортно-логистических услуг с 2015 г. – обусловлена кризисом и низкой динамикой мировой торговли.

В связи с масштабными процессами интеграции и интенсификации внешнеэкономической деятельности с большим количеством участников повышается значение Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и транспортно-логистическая система не является исключением.

Главными векторами в деятельности транспортно-логистических компаний как в России, так и за рубежом является расширение перечня предоставляемых услуг, их комплексность и обеспечение качества транспортно-логистического обслуживания с учётом особенностей развития экономики каждого конкретного государства. Данная линия осознаётся на государственном уровне и поддерживается в законодательном порядке.

Методология исследования. Применен метод последовательного количественного, качественного, сравнительного и системного анализа и синтеза. Теоретической и методологической основой исследования послужили работы отечественных [3; 4] и зарубежных (G. Show, D. Frank, T. Jiang [5]; B. Derudder, W. Shen [6]; Xiushan Jiang, Xiang He, Lei Zhang, Huanhuan Qin, Fengru Shao [7]; J. Mašek, P. Kolarovszki, J. Čamaj [8]; H. G. Park, Y. J. Lee [1]; M. Er в соавторстве [9]; X. Zhang, J. Pan, C. Zhang [2]) авторов, рассматривающих вопросы транспортно-логистической системы, сферы транспортно-логистических услуг, проблем, тенденций последних десятилетий, а также вопросы оптимизации исследуемой сферы в условиях возрастающей конкуренции. Значительная часть анализируемой информации взята из статей, посвященных транспортно-логистической сфере в АТР, опубликованных в авторитетных зарубежных журналах. Источниковой базой являются статистические данные и нормативно-правовые акты Российской Федерации (РФ).

Анализ результатов исследования. В соответствии с целью исследования – охарактеризовать основные проблемы и тенденции развития рынка логистических услуг России и стран АТР – при анализе сферы транспортной логистики, её основных тенденций, необходимо отметить основные проблемы, тормозящие её эффективное и качественное развитие.

Среди главных проблем общемирового плана специалисты называют снижение темпов роста рынка транспортно-логистических услуг с 2015 г. в связи с низкой динамикой мировой торговли, падение прибыли в сфере морских перевозок, что вызвано низкими фрахтовыми ставками и повышенным предложением перевозок [4].

Кратко характеризуя отечественный рынок транспортно-логистических услуг, приведем данные исследовательского агентства M.A. RESEARCH.

По данным агентства, на отечественном рынке в последние три года отмечается падение спроса на транспортные услуги, динамика грузоперевозок получила отрицательные показатели, рост грузооборота минимален. По итогам 2015 г. импортный грузопоток сократился на 20% (в том числе на 25% – доставка продовольствия, на 40% – машин, транспортных средств и оборудования). В то же время зафиксирован рост экспортного грузопотока на 4%.

Рассмотрим структуру и объём российского рынка транспортно-логистических услуг в 2015 г. (рис. 1, 2).

Тарифы, по оценкам исследовательского агентства M.A. RESEARCH, выросли в среднем на 14%, в том числе в сфере автомобильных перевозок – на 7,3%. На фоне экономиче-

ских санкций и рецессий наиболее уязвимыми стали автомобильные грузоперевозки, снизившие объём рынка с 26% до 23%. Что касается железнодорожного транспорта, то сократились погрузки строительных грузов, кокса, нефти и нефтепродуктов, химикатов; но увеличились объёмы перевозок металлов, руды, каменного угля, минеральных удобрений, лесных грузов и зерна. Снижение экспедиторской наценки в условиях падения спроса и усиления конкуренции обусловило снижение темпов роста сегмента экспедирования в сравнении с грузоперевозками.

Рис. 1. Структура российского рынка транспортно-логистических услуг в 2015 г.

Рис. 2. Объём российского рынка транспортно-логистических услуг в 2015 г., млрд руб.

Положительные показатели рынка транспортно-логистических услуг обуславливались в основном ростом тарифов при снижении грузовой базы. Грузооборот российских портов вырос на 5,7%, перевалка ввозимых грузов на – 7,7%. Относительно высокие темпы ввода складских площадей на фоне снижения спроса, арендных ставок и роста вакантности сохранились.

Изменились и усложнились структура и география международных грузоперевозок. В последнее пятилетие совокупная валовая выручка логистических операторов составила 8% рынка транспортно-логистических услуг; первое место занимают логистические провайдеры, обслуживающие нефтегазовый и энергетический сектора экономики, операторы сегмента экспресс-доставки, предоставляющие услуги в комплексе (перевозка сборных грузов, хранение и дистрибуция).

Значительная часть логистических посредников на мировом рынке транспортно-логистических услуг относится к формату 3PL (Third Party Logistics). Типовой функционал 3PL-оператора предполагает транспортно-экспедиционные услуги, ответственное хранение, складскую грузопереработку, таможенное оформление грузов, подготовку товаров к продаже или промышленному использованию. Концепция 4PL только начинает реализовываться, как в

России, так в зарубежных странах. Здесь речь идет о формировании цепей поставок и управлением ими по заданию фокусной компании. Ключевыми моментами являются не владение собственными активами и выполнение операций, а координация и управление информацией на основе платформы, которая агрегирует и запросы клиента, и информацию о предложении услуг со стороны поставщиков. Около 60 российских компаний можно отнести к группе 3PL провайдеров.

На базе ежегодных исследований Всемирный банк публикует рейтинг LPI (Logistics Performance Index), оценивающий эффективность логистики. В 2016 г. из 160 мест Россия заняла 99 место (для сравнения: США – 10 место, Канада – 14). По мнению специалистов, это не связано с большой географической протяженностью России, а обусловлено неравномерностью развития регионов. Россия имеет тенденцию к централизации, в связи с чем, например, современные складские комплексы концентрации в основном в московском регионе и городах-миллионниках, в других регионах их наличие несравнимо меньше [10].

На государственном уровне для урегулирования и совершенствования рассматриваемой сферы экономики распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р была утверждена Транспортная стратегия РФ, определяющая основные направления государственной политики в сфере всех видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного), а также дорожного хозяйства.

Цель её новой редакции* – формирование на основе развития эффективной транспортной инфраструктуры единого транспортного пространства России, повышение уровня безопасности транспортной системы, обеспечение качественных транспортных услуг, реализация транзитного потенциала страны, обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок и интеграция в мировое транспортное пространство.

В условиях конкуренции участников рынка транспортно-логистических услуг все больше усиливается тенденция к уровню качества предоставляемых услуг, расширению применению маркетинговых методов, комплексности предоставляемых услуг, актуализации принципа Supply Chain Management (семь принципов управления цепочками поставок), предполагающего совместную деятельность всех участников рынка логистических услуг для увеличения дохода, улучшения контроля над уровнем издержек и выполнения потребностей заказчика.

По некоторым прогнозам, к 2018 г. на отечественном рынке грузоперевозок произойдет перераспределение сил в пользу крупных транспортно-логистических компаний и железнодорожного транспорта. Дальние маршруты постепенно будут “выходить” из поля деятельности мелких перевозчиков, которые, вероятно, будут переходить на маршруты регионального уровня и эксплуатировать малотоннажный транспорт. Соответственно, данный сегмент становится предметом повышенной конкуренции. Приоритеты получают предприятия, которые имеют эффективные наработки в этой области, положительный имидж на рынке и лояльных клиентов.

К 2018 г. прогнозируется усложнение цепочек поставок. Из-за снижения величины добавленной стоимости предполагается некоторое снижение темпов роста сегмента комплексных услуг по сравнению с рынком транспортных услуг, уменьшение объема импортных грузоперевозок и рост внутрироссийских грузоперевозок (импортозамещение) [4]. В перевалке экспортных грузов, продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран резко повысится значение российских портов. Также специалисты предвидят увеличение грузопотока из Китая.

В этой связи усиливается внимание к восточной части России, входящей в Азиатско-Тихоокеанский регион, где протекают масштабные процессы интеграции и интенсификация внешнеэкономической деятельности с большим количеством участников. В ближайшей пер-

* О внесении изменений в Транспортную стратегию Российской Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р: распоряжение Правительства РФ от 11.06.2014 № 1032-р.

спективе региону отводится роль центра и «локомотива» экономической мировой активности, где велики возможности реализации потенциала российского Дальнего Востока.

Дискуссия по поводу фактических границ до сих пор не окончена и формальное определение Азиатско-Тихоокеанского региона не представлено; некоторые специалисты понимают АТР в самом широком смысле: географический фокус распространяется от восточной части РФ до Индонезии [6]. Принято считать, что АТР включает более пятидесяти государств и является достаточно разнородным, включая как развитые страны – Австралию, Новую Зеландию, Японию, так и страны со слабой экономикой – Камбоджу, Непал, Лаосскую Народно-демократическую Республику, Бангладеш, Бутан, Мьянму. Специфика АТР заключается в разделении на нескольких уровнях: это страны Восточной, Северо-Восточной, Северной, Центральной, Юго-Восточной Азии, тихоокеанские островные страны (Тонга, Вануату, Фиджи, Папуа-Новая Гвинея, Острова Кука, Соломоновы острова) и Северная Америка. России как евро-тихоокеанская держава в своих долгосрочных интересах стремится к становлению в регионе как полноправный самостоятельный рыночный участник.

Главными векторами в деятельности транспортно-логистических компаний как в России, так и за рубежом становятся расширение ряда предоставляемых услуг и обеспечение качества транспортно-логистического обслуживания [3]. Отмечая тенденции и проблемы в области транспорта и логистики в АТР, зарубежные специалисты утверждают, что инвестиции в транспортную инфраструктуру оказывают исключительно положительное влияние на экономический рост, и что экономический рост, в свою очередь, стимулирует потребности дальнейшего развития инфраструктуры [7; 8].

Значимую позицию для российской стороны играет Приморский край с международными континентальными авиатрассами, связывающими страны Азии с Северной Америкой и Японию с Европой, имеющий также удобные выходы в Мировой океан. В последние годы в Приморье идет становление транспортного узла для обслуживания транзитных грузов из северных провинций Китая и Монголии в страны АТР; позиция Приморского края имеет выгодный потенциал в связи с тем, что северо-восточные провинции Китая Хэйлуцзян и Гирин выхода к морю не имеют. Начата работа по созданию транспортного коридора “Северо-Восточные провинции Китая – порты Приморья – порты США”.

В США, Китае, Корее, Японии и других государствах-участниках азиатско-тихоокеанского логистического рынка на фоне роста торговли, смещения географии спроса и предложения отмечается резкое усиление конкуренции за доминирование в транспортно-логистической сети и ориентировка на долгосрочное обеспечение конкурентоспособности рынка логистики.

В Китае введена в действие инициатива “Новый Шёлковый путь” – стратегия построения инфраструктуры транспортных коридоров, обеспечивающих связи в Центральной Азии с общей целью интенсификации торговли, способствованию экономической интеграции между Европой, Ближним Востоком и Китаем, в том числе интеграции региональных транспортных сетей и “облегчением” операций в этих сетях. Через порт Далянь осуществляется практически вся внешняя торговля северо-востока Китая [6]. Здесь такие факторы, как удаленность развитых промышленных центров региона от порта, а также большая загруженность порта и железнодорожной линии Далянь – Харбин (в частности, Харбин – Шэньян) делает острой необходимостью поиск новых выходов к морю [3]. Работают также направления из Китая через порты Приморья в Японию и Республику Корея, которые также имеют существенные преимущества.

Корейские поставщики логистических услуг в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках логистики считаются более уязвимыми, чем глобальные поставщики логистических услуг, в плане качества и ценовой конкурентоспособности. Чтобы усилить свою конкурентоспособность, логистические провайдеры в Корее сосредоточили свои усилия на предоставлении комплексных логистических услуг. В связи с этим уже в 2006 г. правительство

Кореи приняло “Закон о комплексной логистике в сфере логистики”, чтобы помочь интегрированным поставщикам логистических услуг предложить логистические услуги на основе их специализации и дифференциации. В настоящее время бизнес на высоком уровне эффективности ведут стабильные компании Pantos Logistics, HYUNDAI Glovis и Hanjin Transportation [1].

В Сингапуре введён налог на добавленную стоимость в рамках политики исключения для аутсорсинговой логистики, установлена собственная система сертификации на утверждение логистических схем логистической компании (of Approved Third-Party Logistics Company Scheme). Конечной целью является обеспечение роли Сингапура в качестве азиатского хаба.

В Японии, напротив, уже более двадцати лет реализуется проект по продвижению аутсорсинговых поставщиков транспортно-логистических услуг. В 1996 г. подкомитет Совета по промышленной структуре выделил среди 15 новых областей роста в программе реформирования и создания экономической структуры страны аутсорсинговые транспортно-логистические услуги [1].

В США ключевым направлением в интегрированной логистической отрасли является принцип слияний и поглощений, особенно в последние несколько лет. Также в США в свете террористических угроз уже с начала века акцент делается на решение проблем безопасности – длина цепочки поставок определяется как ключевая область, в которой безопасность должна быть усилена (это наивысший приоритет при трансграничных и международных перевозках) [5].

В менее экономически развитых странах АТР (таких, как Таиланд, Индонезия и т.д.) поставщики транспортно-логистических услуг недостаточно конкурентоспособны, но в свете либерализации и интеграционных процессов могут играть все более значительную роль в экономическом сообществе стран АСЕАН [9].

Обсуждение и заключение. Разный уровень развития транспортно-логистического рынка стран АТР стимулирует пути реализации имеющегося потенциала у тех участников, на которых оказывает влияние существующая конкуренция. Страны АТР на государственном уровне формируют свою политику в сфере транспортной логистики в соответствии с географическими особенностями, существующими реалиями и спецификой форм и развития своих экономик.

В силу развивающихся интеграционных процессов в АТР и тенденций в транспортно-логистической сфере роль российского Дальнего Востока трудно переоценить для усиления позиций транспортно-логистической системы России на международном уровне. При общем анализе информации видна ясная тенденция в развитии Азиатско-Тихоокеанского рынка транспортно-логистических услуг: все участники ориентированы на то, что одна из ключевых задач будущих десятилетий будет заключаться в обеспечении эффективности транспортной политики и инвестиций. Итогом для России видятся устойчивые пути развития, где без сомнения, первостепенное значение будет иметь транспорт.

Подводя итог, нельзя не признать, что рынок транспортно-логистических услуг, как и любая отрасль экономики, в достаточной степени зависит от внешних экономических и политических факторов. Тем не менее участники транспортно-логистического рынка ищут и используют новые методологии и способы развития рынка, увеличения прибыльности и повышения конкурентоспособности. Приоритетной тенденцией в общемировом масштабе можно считать создание “глобальных” поставщиков логистических услуг, а также реализация в долгосрочной перспективе бизнес-модели “Разнообразие и комплексность услуг”.

Список использованных источников

1. Park H.G., Lee Y.J. The Efficiency and Productivity Analysis of Large Logistics Providers Services in Korea // *The Asian Journal of Shipping and Logistics*. 2015. Vol. 31, Iss. 4. P. 469-476. – URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521216000067.
2. Zhang X., Pan J., Zhang C. Third party logistics provider service performance evaluation based on triangular fuzzy topsis: abstr. // *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2016. Iss. 3. P. 140-145. – URL: www.scopus.com.
3. Савостина С.Е., Куприянова Л.К. Состояние и тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг Приморского края // *Экономика и предпринимательство*. 2016. № 11-1 (76-1). С. 594-599.
4. Симонова Л. Российский рынок транспортно-логистических услуг. Влияние санкций и рецессии // XIX международная конференция TransBaltica 2016. – URL: ma-research.ru/prezentatsii-vystupleniya/item/82-gynok-transportno-logisticheskikh-uslug-vliyanie-sanktsij-i-retsessii.html.
5. Chow G., Frank D., Jiang T. Applying supply chain logistics modeling to border security and efficiency : abstr. // TAC/ATC 2006–2006 Annual Conference and Exhibition of the Transportation Association of Canada: Transportation Without Boundaries. – URL: www.scopus.com.
6. Derudder B., Shen W. Emerging Trends and Challenges of Transportation and Logistics in Asia and the Pacific // *Journal of Transport Geography*. 2016. Vol. 56. P. 165-167. – URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692316304288.
7. Multimodal transportation infrastructure investment and regional economic development: A structural equation modeling empirical analysis in China from 1986 to 2011 e] / Xiushan Jiang, Xiang He, Lei Zhang, Huanhuan Qin, Fengru Shao // *Transport Policy*. 2017. Vol. 54. P. 43-52. – URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X16307892/.
8. Mašek J., Kolarovszki P., Čamaj J. Application of RFID Technology in Railway Transport Services and Logistics Chains // *Procedia Engineering*. 2016. Vol. 134. P. 231-236. – URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816000679/.
9. The service quality of Indonesia's logistics service provider in preparation for ASEAN economic community / M. Er [et al.] // *Lecture Notes in Electrical Engineering*. 2015. Vol. 349. P. 647-656. – URL: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-662-47200-2_68.
10. Проблемы и перспективы логистики в России. – URL: constructorus.ru/finansy/problemy-i-perspektivy-logistiki-v-rossii.html.

Анализ тенденций и перспектив развития рынка морских перевозок грузов в странах АТР

О.О. Пузынин, Н.А. Майзнер

E-mail: oleg.010pk@gmail.com, mna293@List.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье проводится анализ состояния, тенденций, проблем и перспектив развития рынка морских перевозок грузов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На основе результатов исследования разрабатываются рекомендации операторам рынка морских грузоперевозок стран АТР по совершенствованию их деятельности. В процессе исследования использовались общенаучные методы познания социально-экономических явлений, анализ и синтез, абстрактно-логический анализ, кабинетные исследования.

Ключевые слова: морские перевозки грузов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, морские линии, грузоперевозки, операторы рынка морских перевозок, тенденции и перспективы развития грузоперевозок, операторы рынка морских грузоперевозок.

Введение. Актуальность исследования тенденций и перспектив развития рынка морских перевозок в странах АТР обусловлена их огромной экономической важностью для этого региона. В начале нового тысячелетия мировая экономическая система вышла на качественно новый этап преобразований.

Структурные сдвиги, характеризующие процессы мирового производства и международной торговли, в значительной степени предопределяются изменениями, происходящими в мировом транспортном комплексе. Глобализация международной торговли и транснационализация национальных компаний предполагают беспрепятственное перемещение ресурсов и товаров, что невозможно осуществить без морского грузового транспорта.

Теория и гипотезы исследования. Рынок морских перевозок стран АТР представляет собой совокупность экономических отношений между субъектами рынка в процессе транспортировки грузов морем, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве участников логистического процесса. Морской транспорт считается важнейшей составляющей внешнеэкономической деятельности стран АТР, в то время как морские порты выполняют функцию глобальных провайдеров транспортно-логистического обеспечения движения грузопотоков. Во всем мире, в том числе странах АТР, созданы развитые сети водных путей, обеспечивающие перемещение грузовых судов. Лидерами в морских перевозках грузов в настоящее время являются: Китай, США, Сингапур, Корея, Малайзия, Гонконг, Япония и Тайвань.

Гипотезы исследования:

1. Основными импортерами и экспортерами на рынке международных морских грузовых перевозок стран АТР являются страны Азии.
2. Лидером по объёмам морских контейнерных перевозок грузов среди всех стран АТР является Китай.
3. Деятельность морских портов является одним из стратегических направлений развития экономики стран АТР.

Методология исследования. Целью работы является исследование тенденций и перспектив развития рынка морских перевозок грузов в странах АТР и разработка рекомендаций операторам этого рынка по результатам исследования.

Для реализации данной цели были сформулированы следующие задачи:

- исследовать рынок морских перевозок стран АТР и выявить основных игроков;
- выявить и проанализировать тенденции, существующие на рынке;
- спрогнозировать перспективы развития морских перевозок;
- определить важность портовой деятельности в организации и оптимизации морских перевозок грузов.

Объект исследования – рынок морских грузоперевозок стран АТР. Предмет – методы и инструменты исследования рынка морских грузоперевозок в странах АТР.

Методы исследования: методы познания социально-экономических явлений, сравнительный анализ и синтез, абстрактно-логический анализ, кабинетные исследования.

Методологической базой для исследования послужили труды отечественных учёных: И.Л. Литвиненко, Д.В. Зеркалов, Е.Н. Тимошук, Л.Э. Еремеева, Н.Ю. Ерпылева, В.Г. Забелин, М.Л. Гараева, С.П. Горелик, Н.И. Черенков, Ю.А. Щербанин, Б.А. Титов.

В качестве дополнительной информации использовались статьи из реферативной базы данных Scopus таких зарубежных учёных, как Cho, Hyuk-soo, H. Davarzani, B. Fahimnia, M. Bell, J. Sarkis, Y. Dekhtyaruk, I. Karyshev, M.G. Enz, D.M. Lambert, G. Li, H. Fan, P.K.C. Lee, T.C.E. Cheng, а также периодическая литература по исследуемой проблеме и материалы научно-практических конференций.

Результаты анализа данных. В настоящее время из-за низкого уровня мирового экономического роста, а также перепроизводства в мировом кораблестроении, рынок морских перевозок переживает этап медленного роста (в последние годы темпы роста оставались на уровне 6%) [1], поэтому ближайшие несколько лет будут крайне важными для рынка морских перевозок и для восстановления прежних темпов развития.

На рис. 1 представлено соотношение количества морского флота и общее число морских перевозок в мире с 1995–2016 гг., а также предположения аналитиков насчёт роста этих показателей в 2017–2019 гг. Данный рисунок отражает некоторую стагнацию показателей развития мирового рынка морских перевозок в 2017–2019 гг.

Источник: [1].

Рис. 1. Рост мирового флота и морских перевозок грузов, 1995–2019 гг., %

В настоящее время три экономические зоны влияют на рынок морских перевозок: Северная Америка, Европа и Азия [1].

На рис. 2 представлены удельные доли регионов на рынке международных морских грузовых перевозок в 2016 г.

Из данных рис. 2 видно, что основными импортерами и экспортерами на рынке международных морских грузовых перевозок являются страны Азии (41% доля в мировом импорте, 58% – в мировом экспорте грузов морским транспортом), что подтверждает первую гипотезу исследования. На втором месте – Северная и Южная Америка (22% – мировой импорт, 16% – мировой экспорт), Европа (18% – мировой импорт, 20% – мировой экспорт), страны Океании (12% – мировой импорт, 2% – мировой экспорт).

Крупнейшим игроком на рынке морских контейнерных перевозок является Китай, на который приходится наибольшее количество экспортированных и импортированных грузовых контейнеров. В 2010 г. экспорт Китая составил 31,3 млн TEU, а импорт – 12,0 млн TEU.

Если рассматривать Большой Китай (КНР, Тайвань, Гонконг), то экспорт из Китая в том же году увеличивается до 36 млн TEU, импорт до 17 млн TEU (31,5% и 17% всего экспорта и импорта соответственно) [3].

Источник: [2].

Рис. 2. Удельная доля регионов на рынке международных морских грузовых перевозок, 2016 г., %

Проследить динамику изменения объёмов морских контейнерных перевозок по странам АТР можно на рисунке 3.

Источник: [4].

Рис. 3. Объёмы морских контейнерных перевозок стран АТР, 2006–2014 гг., тыс. TEU

По данным, представленным на рис. 3, можно сделать вывод, что безоговорочным лидером по объёмам морских контейнерных перевозок является Китай. Его показатели намного выше, чем показатели других стран. Более того, динамика роста объёмов перевозок Китая столь велика, что можно уверенно сказать, что позицию лидера он будет удерживать ещё долгое время (с 2005 г. по 2014 г. рост объёмов в Китае составил 275%, для сравнения, рост США, которые занимают вторую позицию, составил только 120%). Это подтверждает вторую гипотезу нашего исследования.

Более того, из наметившихся тенденций следует отметить устойчивую динамику роста контейнерного экспорта, демонстрируемую рядом развивающихся стран, таких как Индонезия, Малайзия, Таиланд, которые усиленно наращивают объёмы контейнерного экспорта и по этому показателю превосходят многие развитые страны, включая Германию, Францию и Италию [5].

На рынке морских перевозок АТР представлены компании со всего мира. Рыночные доли основных игроков определяются по количеству судов и мощности морских перевозок (рис. 4).

Рис. 4. Рыночные доли основных игроков на международном рынке морских контейнерных перевозок, 2015 г., %

Самому значительному предприятию из крупнейших двадцати морских контейнерных перевозчиков мира – фирме Maersk принадлежит около 15% общемирового рынка контейнерных грузоперевозок (3 250 000 TEU). Морская линия MSC, которая занимает второе место по объёму контейнерного грузооборота, владеет чуть менее 13% общемирового рынка морских перевозок (2 800 000 TEU), а перевозчик с долей рынка менее 2% завершает список крупнейших двадцати компаний. Evergreen Marine стала наиболее востребованной азиатской контейнерной корабельной линией в Тайване, после того как доля её рынка составила 5% (999 068 TEU). Доли Государственной китайской компании COSCO Container Lines и китайской компании China Shipping Container Lines составили 4% и 3% соответственно. Вместе за 2015 г. они перевезли свыше 1,5 млн TEU. Компания Hanjin Shipping, которая является крупнейшей южнокорейской линией, занимает 3% мирового рынка [6].

Китай является крупнейшим игроком как на рынке морских контейнерных перевозок, так и на рынке морских перевозок наливных грузов. Около 47% от всех мировых заказов на поставку товара приходится на деятельность китайских компаний [7].

Самая крупная российская компания FESCO – линейный перевозчик контейнерных грузов – находится лишь на 52 месте мирового рейтинга, а мощность флота в 100 раз меньше, чем у лидера – Maersk Line, её показатели: 16 488 TEU/год, 18 кораблей [2].

Рынок контейнерных перевозок в странах АТР характеризуется повышенной концентрацией. Так, на 20 крупнейших морских линий приходится 70% имеющихся мощностей по перевозке контейнеров, а на первые 3 компании – 37%. Такая же ситуация обстоит и с портами. Выявлено, что 9 из 20 портов с наибольшим грузооборотом в мировом рейтинге представлены Китаем, а Азией – 13 [8-11].

Исходя из данных приведённого рейтинга, Восточная Азия генерирует основную часть грузопотока на морском транспорте, что свидетельствует о глобальном сдвиге мировой торговой активности и ещё раз подтверждает первую гипотезу исследования.

Кроме того, видна относительно скромная роль ЕС и США в морском торговом обороте. Китай же, в свою очередь, выступает главным оператором морских перевозок. Порты этой страны – “мастерской мира” – занимают большую часть топ-20 крупнейших портов мира. Объём грузопотока, проходящего через порты Китая, значительно вырос за последнее десятилетие. Это можно проследить по данным рис. 5, на котором представлена диаграмма объёмов грузопотока 20 крупнейших портов мира за 2005 и 2015 гг.

Источник: [4].

Рис. 5. Сравнение объёмов грузопотоков 20 крупнейших морских портов, 2005 и 2015 гг., тыс. TEU

По данным рис. 5 можно сделать вывод, что порты Китая за последние десять лет полностью вытеснили из первой десятки порты Японии и Америки по объёмам грузооборота. В 2003 г. в топ-10 мировых портов входили Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. По итогам 2015 г. Китай уже занял больше половины портового пьедестала – 7 портов из 10 крупнейших с общим объёмом 2,86 млрд. т [12, 13].

Из результатов анализа можно сделать вывод, что портовая деятельность является основным стратегическим направлением экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а морские порты – ключевыми элементами, необходимыми для эффективного функционирования мировой транспортно-логистической системы. Состояние и уровень развития портов напрямую влияют на степень интеграции страны в глобальную систему распределения, как материальных ресурсов, так и готовой продукции [14]. Это является подтверждением третьей гипотезы исследования.

Обсуждение полученных результатов. На основании проведённого анализа рынка морских перевозок и анализа функционирования мировых портов, проведённого ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию – можно выделить основные тенденции развития морских перевозок в странах АТР [15]:

- развитие конкурентной среды;
- формирование и дальнейшее развитие свободных таможенных зон и особых портовых экономических зон;
- использование судов-контейнеровозов типа Post-Triple E-Class, контейнеровместимость которых составляет свыше 21 000 TEU, и которые требуют более глубокие подходные пути и широкие разворотные зоны [16];
- повышение интенсивности движения судов в акватории портов;
- сокращение расходов конечного потребителя на транспортировку товаров, проходящих через порт;
- достижение высокого уровня развития логистики и, как следствие, рост пропускной способности портов;
- использование “зелёных” технологий, чтобы обеспечить выполнение международных требований в сфере экологии и энергоэффективности (системы акустико-эмиссионного контроля выбросов на транспортном оборудовании, возобновляемых источников энергии, технологии пылеудаления при работе с сыпучими грузами, водосборные устройства и др.) [17, 18];

- ужесточение требований к судам, связанных с использованием топлива в портах и их подключением к береговым электросетям;
- строительство современных мультимодальных логистических хабов, способных качественно и быстро обрабатывать транзитные и консолидированные грузы, как в экспортном, так и в импортном направлении;
- замена алгоритмизируемых человеческих операций на полностью автоматические;
- создание связей между функциями и правами основных участников ВЭД с целями быстрого, безопасного и эффективного пропуска экспортно-импортных, и особенно транзитных грузопотоков через порты;
- установка на морские суда современных инновационных информационных технологий;
- модернизация инфраструктуры, обслуживающей порты;
- интеграция морского, железнодорожного и автомобильного транспорта между собой и повышение эффективности их взаимодействия с целью реализации конкурентных преимуществ;
- модернизация берегового оборудования в портах с целью повышения скорости обслуживания всех видов судов, а особенно судов-контейнеровозов [16];
- обеспечение высокого уровня логистических операций в порту для сокращения времени обработки и оформления контейнеров;
- открытость работы порта и порядка оказания инфраструктурных услуг для всех участников ВЭД;
- создание “эшелонированных портов” по роттердамскому образцу с целью специализации морских портов, (такая портовая система включает удаленные железнодорожные узлы и транспортно-логистические комплексы);
- автоматизация процессов управления и активное использование информационных систем с целью их последующей интеграцией в глобальные системы управления цепями поставок [6, 14, 17, 19].

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона играют важнейшую роль в формировании и распределении материальных потоков. Деятельность их портов оказывает существенное влияние на мировые грузоперевозки, главным образом, благодаря огромной пропускной способности портов стран АТР (см. таблицу).

**Пропускная способность контейнерных терминалов стран Восточной Азии
в 2013–2015 гг., TEU**

Страна	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Китай	144 641 878	160 058 524	174 080 330
Сингапур	30 727 702	32 498 652	33 516 343
Республика Корея	20 833 508	21 609 746	22 582 700
Китай, Гонконг	24 384 000	23 117 000	22 352 000
Малайзия	20 139 382	20 897 779	21 426 791
Китай, провинция Тайвань	14 076 069	14 976 356	15 353 404
Индонезия	8 966 146	9 638 607	10 790 450

Источник: [2, 15].

Из таблицы видно, что порты Китая обладают наибольшей пропускной способностью, в 2015 г. она составила 174 080 330 TEU. Все страны АТР показали рост по данному показателю за 2013–2015 гг. Исключение составляет только Гонконг, пропускная способность портов которого за 2014 г. и 2015 г снизилась на 2 млн TEU.

Порты стран АТР непрерывно реализуют инвестиционные проекты по модернизации терминалов, в том числе за счёт создания вокруг портов особых экономических и свободных таможенных зон.

С увеличением количества судов типа Post-Triple E-Class, суда с меньшей контейнероёмкостью будут переводиться из расширенной транспортной сети “Восток – Запад” с большим количеством усовершенствованных портов на маршруты направления “Север – Юг”. Эти направления, как правило, обслуживают порты развивающихся стран, экономика которых не позволяет инвестировать средства в современное оборудование, вследствие чего они рискуют потерять существующий статус и превратиться во вспомогательные порты [16].

В связи с этим уже сейчас реализуются следующие проекты:

– всестороннее развитие транспортного коридора “Запад – Восток” в направлении Европа – Россия – Япония с ответвлениями из России на Республику Казахстан, Монголию и КНР. Ключевыми звеньями данного коридора должны стать:

1. Двухпутная и полностью электрифицированная Транссибирская магистраль.
2. Стратегические морские порты.
3. Мультимодальные транспортные узлы.

4. Мультимодальные логистические хабы, которые позволят перенаправить транспортные потоки АТР на транспортный коридор “Запад – Восток” [13];

– всестороннее развитие коридора “Север – Юг” по направлению Северная Европа – Россия – Иран – Индия с ответвлениями на Кавказ, Персидский залив и Центральную Азию. На транспортном пути “Север – Юг” планируется дальнейшее строительство магистральных путей сообщения и комплексных транспортных узлов, расширение подходов к морским и речным портам, железнодорожным станциям, аэропортам и мультимодальным хамам [14].

Заключение. Данное исследование было посвящено анализу тенденций и перспектив развития рынка морских грузоперевозок Азиатско-Тихоокеанского региона и разработке рекомендаций операторам этого рынка по совершенствованию их деятельности. В результате были изучены состояние, тенденции, проблемы и перспективы развития рынка морских грузоперевозок в странах АТР, изучена деятельность и конкурентоспособность крупнейших морских линий и компаний-перевозчиков исследуемого региона.

В ходе проведённого анализа было выяснено, что азиатские порты по-прежнему занимают лидирующее положение в списке ведущих портов мира по показателям грузооборота. На их долю приходится 60% в мировом объёме выгруженных грузов (импорте) и 41% в мировом объёме погруженных грузов (экспорте). В последние годы удельный вес развивающихся стран в совокупном объёме погруженных и выгруженных грузов практически сравнялся, но безоговорочным лидером остается Китай, его показатели по-прежнему далеко впереди. Азия остается основным участником морских перевозок. Портовая деятельность является основным стратегическим направлением экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а морские порты – ключевыми элементами, необходимыми для правильного функционирования мировой транспортно-логистической системы. Таким образом, все гипотезы данного исследования полностью подтверждены.

На основании выявленных проблем и тенденций были разработаны рекомендации операторам рынка морских перевозок стран АТР по совершенствованию их деятельности, в числе которых:

1. Организация мероприятий, нацеленных на эффективное развитие инфраструктуры портов и увеличение объёмов обрабатываемого грузопотока.

2. Повышение безопасности функционирования морской портовой инфраструктуры и морского транспорта по следующим направлениям:

- повышение уровня безопасности судоходства;
- обеспечение максимальной защиты от террористической угрозы;
- обеспечение экологической защиты.

Обострение геополитических отношений с развитыми странами и переориентация на Азиатско-Тихоокеанский регион при сохранении высокой роли развивающихся стран Азии в мировой торговле и международных морских перевозках создает предпосылки для дальнейшего развития портовой инфраструктуры во всем мире.

Список использованных источников

1. DNV Shipping 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dnvgl.com>.
2. Review of maritime transport 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.unctad.org>.
3. Зеленков И.Д., Цвир Д.П. Анализ динамики морских грузоперевозок на мировом рынке // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2015. № 4. С. 68-79.
4. World Port Traffic Data for IAPH using LL data 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iaphworldports.org/iaph/wp-content/uploads/WorldPortTraffic-Data-for-IAPH-using-LL-data2015.pdf>.
5. Черенков Н.И., Русановский С.А. Интермодальные перевозки и мировой контейнерный флот: динамика и структура // Инфраструктуры отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2013. № 3. С. 106-117.
6. Рынок международных контейнерных перевозок: основные игроки и тенденции развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.proved.ru>.
7. RMT 2014 / UNCTAD // Printed at United Nations, Geneva – July 2015 – 127.
8. Lloyd's List annual Top 100 Ports [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.lloydslist.com/ll/incoming/article506151.ece>.
9. The Drewry World Container Traffic Port Handling [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.drewry.co.uk/maritime-research-products/maritime-research-products/container-forecaster-annual-subscription>.
10. The Journal of Commerce annual top 50 World Container Ports [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.joc.com/special-topics/top-50-global-container-ports>.
11. World Port Rankings by AAPA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.aapa-ports.org/unifying/content.aspx?ItemNumber=21048>.
12. Бизнес портал Lenta.ru. Дракон выходит из моря. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2016/03/31/sea_ports/.
13. Liu Cigui. Reflections on Maritime Partnership: Building the 21st Century Maritime Silk Road // China Institute of International Studies, 2015. P. 20.
14. Старкова Н.О., Саввиди С.М., Сафонова М.В. Тенденции развития логистических услуг на современном мировом рынке // Научный журнал КубГАУ. 2013. № 85 (01).
15. Review of Maritime Transport 2014, United Nations Publication [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://unctad.org/rmt>.
16. Степанов А.Л. Эволюция портов и экспедиторской деятельности – основа транспортной логистики // Эксплуатация морского транспорта. 2007. № 4 (50). С. 6-9.
17. Davarzani H., Fahimnia B., Bell M., Sarkis J. Greening ports and maritime logistics: A review // Elsevier, Transportation Research, 2016. P. 473-487.
18. Pamučar D., Gigović L., Ćirović G., Regodić M. Transport spatial model for the definition of green routes for city logistics centers // Elsevier, Environmental Impact Assessment Review, 2016. P. 72-87.
19. Dekhtyaruk Y., Karyshev I., Korableva M., Velikanova N., Edelkina A., Karasev O., Klubova M., Bogomolova A., Dyshkant N. Civil Shipbuilding – 2030 // Foresight, 2014. P. 12.

Инициатива “Шёлковый путь” как фактор эффективного внешнеэкономического сотрудничества

Ся Сянкай, Хуа Цюмин

xiaxiangkai@mail.ru, 474739728@qq.com

Научный руководитель – В.В. Денисов, канд. соц.наук, доцент

e-mail: 705698@gmail.com

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье раскрываются социально-экономические предпосылки избрания Китаем международной стратегии “Экономический пояс Шёлкового пути”, излагаются её основные принципы как фактора эффективного внешнеэкономического сотрудничества. Осенью 2013 г. Си Цзиньпин объявил о начале реализации проекта “Экономический пояс Шёлкового пути”, состоящий из двух частей: сухопутный пояс через Казахстан и Россию в страны Европы и морской пояс через страны Юго-Восточной Азии. Позднее эти два проекта стали именоваться как инициатива “один пояс – один путь”.

Ключевые слова: Китай, Россия, Монголия, экономический коридор, сотрудничество, “Степной путь”, “Великий чайный путь”, инициатива “Пояс и путь”.

Initiative “Silk Road” as a factor of effective foreign economic cooperation

Xia Xiangkai

The article reveals the socio-economic prerequisites for China's choice of the international strategy “The Economic Belt of the Silk Road”, outlines its main principles and as a factor of effective foreign economic cooperation. Fall 2013 Xi Jinping announced the launch of the project “Economic belt of the Silk Road”, consisting of two parts. – The land belt through Kazakhstan and Russia in European countries and the sea belt through the country Southeast Asia Later these two projects were called as an initiative “one belt - one way”.

Keywords: China, Russia, Mongolia, economic corridor, cooperation, “Steppe way”, “The Great Tea Way”, initiative “Belt and the Way”.

Не будет преувеличением сказать, что с точки зрения итоговых целей инициатива “Один пояс, один путь” с самого начала представляла собой проект крупного, геостратегического характера, который за счёт внешнеэкономических и внешнеполитических механизмов призван обеспечить интересы страны в ближнем и дальнем зарубежье Евразии и одновременно решить ряд текущих системных проблем развития экономики [1]. И сегодня, спустя три с половиной года после оглашения инициативы эти задачи остаются неизменными, находятся в центре политической жизни страны, как внутренних, так и внешних её сторон. На прошедшей сессии ВСНП стратегия “Один пояс, один путь” в третий раз стала важной частью годового доклада о работе правительства; в нем отмечено, в 13-й пятилетке нужно «добиться значительного прогресса в строительстве “пояса и пути” [2]. По словам министра Ван И, идея поддержана в 70 странах, с более чем тридцатью странами подписаны специальные соглашения [3].

В то же время с учётом неких конкретных элементов, включая географию и своего рода политико-экономическую “логистику”, идея выглядела вначале весьма расплывчатой и иногда противоречивой. В частности, на первых порах, едва ли не до конца 2014 г. даже сами авторы идеи часто говорили лишь о западном направлении, что обосновывалось “необходимостью развития западных регионов КНР” [4].

Единый контекст. Торговый маршрут из Китая в Европу получил название “Великого Шёлкового пути” в 1877 г. Понятие было введено немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном, который предложил назвать так действовавшие со II в. до н.э. караванные маршруты из Китая в Европу, пролежавшие по территории современной Киргизии, Казахстана, Монголии, Индии, Турции, Ирана и Греции. По “Великому Шёлковому пути” в Европу

поступали шёлк, фарфор, специи и различные украшения. В XV в. путь пришёл в упадок из-за активного развития морской торговли.

Предполагается, что наземная часть “Шёлкового пути” начинается в китайском городе Сиань, кит. 西安 (древняя столица Китая), идет на восток к городам Ланьчжоу, кит. 蘭州 (провинция Ганьсу, кит. 甘肅), Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Границу Китайской Народной Республики маршрут пересекает на контрольно-пропускном пункте Хоргос, затем следует через Центральную Азию (Казахстан – Киргизия – Узбекистан – Таджикистан), идёт на Ближний Восток (Иран – Турция), после пересечения Босфора идёт на север, в Российскую Федерацию (Москва), и затем в Европу (Голландия – Германия – Италия). На сегодняшний день Шёлковый путь – это не просто красивая историческая аллюзия, но и национальная идея. Перебрасывать мостик из прошлого в настоящее – приём, весьма распространённый в китайской политике и риторике. Шёлковый путь неотделим от воспоминаний о величии китайской цивилизации на протяжении пяти тысяч лет вплоть до середины XIX в. [8].

Для Китая идеи создания “Экономического пояса Шёлкового пути” не нова: в течение многих лет руководители страны неустанно призывали к восстановлению древнего “Шёлкового пути”. Ныне Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул эту инициативу на официальный уровень. “Экономическая зона Шёлкового пути” направлена на Центральную и Западную Азию, Центральную и Восточную Европу и даже всю Европу, а морской Шёлковый путь – на Юго-Восточную Азию. “Пояс и Путь” преобразуют дипломатию КНР с соседними странами.

Страны участвующие в проекте

Китай. Концепции экономического пояса Шёлкового пути и морского Шёлкового пути XXI в. заложили основы новой внешней стратегии Китая на ближайшую историческую перспективу. Реализация проектов, которые были объединены под общим названием “Один пояс – один путь”, станет одной из важнейших задач Пекина по оптимизации пространственной структуры экономического развития всего евразийского региона.

Россия. Перед Россией в связи с реализацией проекта возникает три основных группы возможностей: интеграция в транспортно-логистической сети Евразийского региона, укрепление трансграничной промышленной кооперации и, в стратегическом плане, расширение и углубление интеграционных процессов в регионе вплоть до создания полномасштабного сообщества Большой Евразии как нового центра силы [9]. На первом Восточном экономическом форуме (Приморье, 03-05.09.2015) вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян заявил, что Китай готов активно инвестировать в свободный порт Владивосток и территории опережающего развития в Приморье и создать несколько исключительных образцово-показательных районов сотрудничества [7].

Монголия. Монголия также разработала проект “Степной путь”, который предусматривает развитие инфраструктуры, соединяющей Монголию с Китаем и Россией. С помощью реализации проекта “Степной путь” Монголия сможет развивать высокоскоростные автодороги, железную дорогу, трубопроводы природного газа, нефтепроводы, а также предоставлять транзитные услуги для Китая и России. Согласно плану, Монголия намерена претворить в жизнь проект “Степной путь” и с помощью транзитной торговли поднять национальную экономику. Проект “Степной путь” состоит из пяти частей, включающих высокоскоростные автодороги протяженностью 997 км, соединяющие Китай и Россию, 1100-километровую электрифицированную железную дорогу, расширение сети железных дорог в Монголии, газо- и нефтепроводы. Общий объём инвестиций составит примерно 50 млрд долл. США.

Влияние проекта. Ускоряя инвестиции в инфраструктуру, Монголия, расположенная между двумя крупными странами, Китаем и Россией, представляет собой большой рынок посередине, геополитическое положение очень важно, положение в качестве организатора транзитных перевозок играет важную роль. Как говорится, “хочешь быть богатым – сначала построй дороги”, поэтому сотрудничество Китая, России и Монголии в сфере железнодоро-

рожного транспорта, несомненно, обеспечивает возможности для экспорта из Монголии. Три страны поддерживают расширение существующего канала железнодорожного транспорта и его дальнейшее развитие; необходимо изучить возможность создания трехсторонней совместной транспортно-логистической компании; сбалансированно развивать и принимать меры по укреплению потенциала железнодорожного транспорта из России в Китай через Монголию, чтобы снизить себестоимость экспорта.

Построить полностью открытую свободную зону экономической торговли. Например, позволить российской и китайской легкой промышленности работать с местными производителями, использовать местные материалы. Кроме того дальнейшая транспортировка позволяют создать законченный цикл промышленной цепи, снизить зависимость от импортируемых товаров, что приведёт к дальнейшему увеличению валютных резервов.

В будущем необходимо, чтобы Китай остался торговым партнером и крупнейшим источником инвестиций и вместе с Россией способствовал сотрудничеству с Монголией в сфере железнодорожного транспорта, строительства шоссе, добычи полезных ископаемых и их глубокой переработки, что приведёт к взаимной экономической выгоде.

Перспективы. Китайское руководство настроено серьезно. Строительство экономического пояса стало частью разрабатываемого плана “13-й пятилетки” (2016–2020 гг.). Присутствует проект и в актуальных политических документах: плане социально-экономического развития на 2016 г. и докладе о работе правительства. Инициатива рассчитана на долгосрочную перспективу. По некоторым оценкам для её реализации понадобится около 30 лет. В дальнейшем планируется создание семи «поясов»: транспортного, энергетического, торгового, информационного, научно-технического, аграрного и туристического. Результатом может стать возникновение масштабной зоны свободной торговли от северо-западных провинций Китая, Центральной Азии, до Центральной и Восточной Европы. На пути проекта проживает около 3 млрд чел. В данном случае речь идёт о мегарынке, и, несомненно, о мегапотенциале.

Список использованных источников

1. China Daily. 2015. October 30. P. 12.
2. Совместное заявление РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути, 8 мая 2015 г. // Экономический пояс Шёлкового пути. – М.: Русский биографический институт, Институт экономических стратегий, 2015. – С. 22.
3. Ремыга В.Н., Падалко В.И. Новая глобальная стратегия Китая – Экономический пояс Шёлкового пути // Экономический пояс Шёлкового пути. – М.: Русский биографический институт, Институт экономических стратегий, 2015. – С. 66.
4. О системных задачах национального развития и главных целях КНР на внешней арене в 2010-х гг., включая инициативу “Один пояс, один путь” // Выступления на “круглом столе” “Меняющийся Китай в меняющемся мире” // Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 1. С. 46-123.
5. Доклады на “круглом столе” “Российско-китайские отношения на современном этапе. К 15-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР” // Проблемы Дальнего Востока. 2016. № 4. С. 5-43.
6. Цели и задачи 13-й пятилетней программы социально-экономического развития Китая. – URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0306/c31521-902579_3.html.
7. Ван И. О результатах реализации инициативы “пояс и путь”. – URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2016/0308/c31521-9027072.html>.
8. Наша академия провела международный семинар “Экономический пояс Шёлкового пути и практическое сотрудничество Китая и России” [Во юань оу я со цзюйбань Сычюучжилу цзинци дай юй чжун э уши хэцзо гоцзи яньтаохой]. – [URL: http://www.ciis.org.cn/chinese/2014-11/15/content_7372145.htm].
9. Жариков Е.П., Денисов В.В. Развитие внешнеэкономических связей Северо-Восточных провинций Китая с южными районами российского Дальнего Востока // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2015. № 4. С. 25-38.

Проблемы организации пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном регионе

В.С.Филатова, Н.А. Майзнер

E-mail: filatova_vs@mail.ru, mna293@List.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Целью настоящего исследования является выявление и обоснование проблем организации пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном регионе и разработка рекомендаций по их совершенствованию. В ходе исследования проанализировано состояние рынка пассажирских авиаперевозок, выделены крупнейшие авиакомпании и аэропорты исследуемого региона, изучена динамика их пассажиропотоков, выявлены и обоснованы проблемы организации пассажирских авиаперевозок, разработаны рекомендации операторам этого рынка на основе результатов исследования.

Ключевые слова: пассажирские авиаперевозки, авиакомпании, аэропорты, пассажиропоток, рынок пассажирских авиаперевозок, безопасность полетов.

Введение. Для Дальневосточного региона всегда была актуальна проблема транспортного обслуживания и транспортной доступности территории, а в условиях рынка она ещё больше обострилась. Из-за слабого развития наземных путей сообщения на долю воздушного транспорта в междугородном сообщении приходится свыше 60%. В северных районах региона доля авиации в данном виде сообщения превышает 90%. Транспортные связи региона существенно изменились в годы перестройки. Прекратили свое действие регулярные каботажные морские линии, связывающие между собой прибрежные тихоокеанские поселения. Большое количество местных аэропортов закрылось. Ограничение мобильности существенным образом влияет на территориальную целостность региона, вызывает социально-культурные проблемы [1]. В дальнейшем роль пассажирских авиационных перевозок в этих районах будет расти, поэтому изучение проблем организации пассажирских авиационных перевозок Дальневосточного региона приобретает особую важность.

Теория и гипотезы исследования. В Дальневосточном регионе более 60% пассажирооборота в междугородном сообщении приходится на воздушный транспорт. Удельный вес авиационного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок в 2 раза выше среднего по стране. Однако в целом состояние транспортного комплекса Дальневосточного региона является сдерживающим фактором в социально-экономическом развитии этой территории и требует модернизации и ускоренного развития, потому что в социальной сфере не обеспечен даже минимальный уровень транспортной доступности на основной части территории и должное состояние дорожной сети, существенно определяющее качество жизни в крупных городах [6].

В связи с этим качестве гипотез исследования можно обозначить:

1. Количество перевезенных авиакомпаниями Дальневосточного региона пассажиров ежегодно увеличивается.

2. На организацию пассажирских авиаперевозок влияет большое количество факторов, влекущих возникновение целого ряда проблем, требующих неотложного решения.

Методология исследования. Целью данного исследования является выявление и обоснование проблем организации пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном регионе и разработка рекомендаций по их совершенствованию.

Цель исследования обусловила постановку следующих задач:

– проанализировать состояние рынка пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном регионе;

– выявить проблемы организации пассажирских авиаперевозок в регионе;

– сформулировать рекомендации по совершенствованию организации пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном регионе.

Объектом исследования является рынок пассажирских авиаперевозок Дальневосточного региона. Предмет исследования инструменты и методы исследования рынка пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном регионе.

Методы исследования: экономико-статистический анализ, синтез и анализ экономической информации, сравнительный анализ, кабинетные исследования.

В качестве информационной базы использованы данные Федеральной службы государственной статистики, показатели социального и экономического развития по субъектам Российской Федерации.

Методологической базой послужили труды российских учёных в области исследования рынка авиаперевозок: Р.В. Вахненко, Ф.Л. Лебедева, О.П. Ромашкиной. В качестве дополнительной информации использовались статьи из реферативной базы данных Scopus зарубежных авторов: T. Budd, Q. Cui, Y. Weili, D. Gillen, A. Jacquillat и др.

Результаты анализа данных. На сегодняшний день на рынке пассажирских авиаперевозок Дальневосточного региона существует ряд российских и зарубежных авиакомпаний. Из них выделяют пять основных, наиболее крупных российских авиакомпаний:

- ОАО “Аврора”;
- ПАО “Аэрофлот”;
- ПАО “Сибирь” (“S7 Airlines”);
- ОАО “Уральские авиалинии”;
- АО “Якутия”.

Данные об уровне пассажиропотока пяти наиболее крупных авиакомпаний в Дальневосточном регионе представлены в табл. 1.

Таблица 1

Количество перевезенных пассажиров авиакомпаниями Дальневосточного региона в 2013–2015 гг., млн чел.

Авиакомпания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015/2013 гг.,%
Аврора	0,322	1,05	1,125	349,4
Аэрофлот	31,4	34,7	39,4	125,5
Уральские авиалинии	4,0	5,076	5,4	135,0
S7 Airlines	9,234	10,066	10,63	115,1
Якутия	1,391	1,071	0,615	44,2
Итого	46,347	51,963	57,17	123,4

Источник: [4].

Из табл. 1 видно, что пассажиропоток наиболее крупных авиакомпаний ежегодно возрастает. Так, в 2015 г. пассажиропоток самой молодой компании “Аврора” увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с 2013 г., компании “Аэрофлот” – на 25,5%, “Уральские авиалинии” – на 35%, S7 Airlines – на 15,1%. Однако годовой поток пассажиров авиакомпании “Якутия” сократился на 55,8%. В целом пассажиропоток Дальневосточного региона вырос в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 23,4%. Это подтверждает первую гипотезу исследования.

Количество действующих аэропортов и авиационной инфраструктуры в Дальневосточном регионе в последние годы резко сократилось. На сегодняшний день наиболее стратегически значимыми аэропортами Дальневосточного региона являются:

- ОАО “Хабаровск-Новый”;
- ОАО “Международный аэропорт Владивосток” (Кневичи);
- ОАО “Елизово”;
- ОАО “Аэропорт Южно-Сахалинск” (Хомутово);
- ГУП “Международный аэропорт Игнатьево”;
- ОАО “Международный аэропорт Магадан” (Сокол);

– ГП ЧАО “Международный аэропорт Анадырь” (Угольный).

Динамика пассажиропотока четырех наиболее крупных аэропортов Дальневосточного региона представлена в табл. 2.

Таблица 2

Динамика пассажиропотока наиболее крупных аэропортов Дальневосточного региона в 2013–2015 гг., млн чел.

Аэропорт	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015/2013 гг., %
ОАО “Хабаровск-Новый”	2,089	2,038	1,821	87,2
ОАО “Международный аэропорт Владивосток” (Кневичи)	1,85	1,79	1,698	91,8
ОАО “Аэропорт Южно-Сахалинск” (Хомутово)	0,852	0,854	0,849	99,6
ГУП “Международный аэропорт Игнатьево”	0,29	0,318	0,363	125,2
Итого	5,081	5	4,731	93,1

Составлено по: [4, 6].

Из данных табл. 2 можно увидеть, что пассажиропоток аэропортов Дальневосточного региона в 2015 г. снизился по сравнению с 2013 г. на 6,9%. Пассажиропоток аэропорта ОАО “Хабаровск-Новый” сократился на 12,8%, ОАО “Международный аэропорт Владивосток” (Кневичи) – на 8,2%, ОАО “Аэропорт Южно-Сахалинск” (Хомутово) – на 0,4%. Только уровень пассажиропотока ГУП “Международный аэропорт Игнатьево” возрос на 25,2%.

Такое значительное сокращение спроса на пассажирские авиаперевозки обусловлено рядом проблем, выявленных в ходе исследования в области авиационных пассажирских перевозок Дальневосточного региона, которые обобщены и представлены в табл. 3.

Таблица 3

Основные проблемы организации пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном регионе в 2017 г.

Проблема	Содержание
Низкая плотность и платежеспособность населения региона	Приводит к низкой интенсивности пассажиропотока в регионе
Высокая себестоимость авиаперевозок	Имеет место из-за высоких удельных затрат на содержание аэродромной сети, использование воздушных судов малой вместимости
Отсутствие взаимодействия с магистральными авиакомпаниями	Нет возможности выстроить оптимальную сеть авиамаршрутов
Недостаточное применение современных информационных технологий	Ограничивает возможности авиакомпаний в установлении прямых контактов с потребителем
Высокая зависимость авиаперевозок от влияния сезонных факторов	Большая часть аэропортов местного назначения имеет только грунтовые взлетно-посадочные полосы, поэтому их работа в период межсезонья прекращается
Непригодность к эксплуатации местных аэропортов	Большинство местных аэропортов выведено из транспортного оборота в силу необходимости их модернизации
Высокая стоимость топлива	Происходит рост себестоимости авиаперевозок

Проблема	Содержание
Низкий уровень технического совершенства и изношенность воздушных судов	Высокий процент эксплуатируемого авиационного транспорта не гарантирует безопасность полета
Нехватка квалифицированных кадров	Ограничивает возможность оказания высокого уровня обслуживания потребителей

Составлено по: [2].

Обсуждение полученных результатов. Для решения вышеизложенных проблем, на наш взгляд, стоит обратиться к опыту операторов европейского рынка авиаперевозок. Следует заметить, что все большее значение и масштабы в авиабизнесе приобретают альянсы. Суть альянсов состоит в том, что по внутренним маршрутам-“спицам”, пассажиров из разных пунктов собирают в центральном транспортном авиаузле. После этого их распределяют по внутренним и международным “спицам”, соединяющим этот авиаузел с другими подобными, из которых пассажиров уже развозят по внутренним маршрутам.

Такая взаимосвязь дает каждому партнеру доступ к сети маршрутов друг друга, позволяет координировать расписание, тарифы, скидки, разрабатывать программы поощрения лояльности клиентов и осуществлять наземные операции. На сегодняшний день альянсам принадлежит более 70% мирового рынка пассажирских авиаперевозок.

На европейском рынке также прослеживается тенденция формирования системы параллельных авиационно-транспортных узлов, так называемых хабов [3].

Хаб представляет собой аэропорт, куда направляется часть пассажиров для промежуточной остановки и для того, чтобы, сменив воздушное судно на другое той же авиакомпании или альянса авиакомпаний, продолжить свой полет в конечный пункт назначения, поскольку исходный пункт их вылета не связан напрямую с целевой точкой. Аэропорты-хабы отличаются лучшим уровнем сервиса, большим выбором пунктов назначения и большей частотой выполнения рейсов, по сравнению с аэропортами, обеспечивающими перевозки только “из пункта в пункт” [5].

На воздушном транспорте Дальневосточного региона предполагается коренным образом изменить структуру авиационного рынка. Сообщение с западными и центральными районами России, а также международные авиаперевозки будут осуществляться преимущественно через основные узловые аэропорты силами ведущих авиакомпаний – национальных авиаперевозчиков с применением наиболее эффективных дальних магистральных воздушных судов и последних технологий.

С северных территорий Дальнего Востока начнется комплексное восстановление и развитие малой авиации. Для этого необходимо осуществить:

- формирование региональных целевых программ по развитию малой внутрирегиональной и межрегиональной авиации;
- подготовку кадров для аэропортов местных воздушных линий;
- разработку системы льготного кредитования (включая представление документов и обеспечение гарантий при получении кредитов) для закупки авиационного топлива, решения срочных вопросов, связанных с приобретением запасных частей, агрегатов, ремонтом авиационной техники, в том числе для восстановления аэропортов местных воздушных линий;
- введение дотаций на пассажирские перевозки на внутри- и межрегиональных социально значимых линиях [6].

Кроме того, авиакомпаниям стоит тщательно работать над уровнем технической оснащенности и повышением качества обслуживания потребителей.

Основными направлениями развития авиакомпаний должны быть:

- технические (модернизация и обновление парка воздушных судов);

- технологические (внедрение новых технологий управления, учёта, контроля перевозок, продаж, безопасности и сервиса);
- маршрутно-сетевые (связанные с освоением новых авиалиний, построением новых распределительных узлов для маршрутных сетей, развитием сети продаж);
- инфраструктурные (создание и модернизация инфраструктуры узловых аэропортов, а также вспомогательных технологических и сервисных комплексов, обслуживающих перевозки) [2].

Заключение. Данное исследование было посвящено анализу проблем организации пассажирских авиаперевозок Дальневосточного региона и разработке рекомендаций операторам этого рынка по совершенствованию их деятельности. В ходе исследования выделены крупнейшие операторы авиационного рынка и аэропорты исследуемого региона, изучена динамика их пассажиропотоков, выявлены проблемы организации пассажирских авиаперевозок, разработаны рекомендации операторам этого рынка.

Выяснено, что на рынке пассажирских авиаперевозок Дальневосточного региона существует ряд проблем, в числе которых: низкая плотность и платёжеспособность населения региона; высокая себестоимость авиаперевозок; отсутствие взаимосвязи с магистральными авиакомпаниями; недостаточное применение современных информационных технологий; непригодность к эксплуатации местных аэропортов; высокая стоимость топлива; низкий уровень технического совершенства и изношенность воздушных судов и др., что подтвердило вторую гипотезу нашего исследования.

Для решения вышеперечисленных проблем в целях совершенствования организации пассажирских авиаперевозок авиакомпаниям Дальневосточного региона можно сформулировать следующие рекомендации:

1. Обратиться к опыту операторов европейского рынка авиаперевозок.
2. Создавать альянсовые формы взаимодействия.
3. Принимать участие в формировании региональных целевых программ по развитию малой внутрирегиональной и межрегиональной авиации.
4. Заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для аэропортов местных воздушных линий.
5. Участвовать в разработке систем льготного кредитования для закупки авиационного топлива, решения срочных вопросов, связанных с приобретением запасных частей, агрегатов, ремонтом авиационной техники, в том числе для восстановления аэропортов местных воздушных линий.
6. Создавать эффективную систему продажи билетов и информационного обеспечения авиационных перевозок.
7. Повышать уровень обслуживания потребителей пассажирских услуг и т.д.

Предложенные рекомендации по совершенствованию организации пассажирских авиаперевозок Дальневосточного региона и деятельности представленных на нем операторов, на наш взгляд, помогут в определенной степени улучшить конкурентные позиции данного рынка на международном уровне.

Список использованных источников

1. Вахненко Р.В. Региональные аспекты трансформации пассажирских связей в рыночных условиях (на примере Дальнего Востока) // Регионоведческие исследования. 2011. № 3. С. 73-79.
2. Лебедев Ф.Л. Состояние, проблемы и тенденции развития рынка авиаперевозок в России // Молодой учёный. 2016. № 13.1. С. 63-66.
3. Ромашкина О.П., Гарейшин Р.З. Рынок мировых пассажирских авиаперевозок в туризме: история, современные тенденции, перспективы развития // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 6 (692). С. 131-147.

4. Авиационный сайт Дальнего Востока [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aviakhv.ru/uralairlines>, дата 21.10.2016.
5. Транспорт Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rostransport.com>, дата 10.11.2016.
6. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.protown.ru>, 15.12.2016.
7. Майзнер Н.А. Исследование состояния и перспектив развития транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока // Экономика и предпринимательство. 2016. № 3 (ч. 2). С. 349-357.
8. Майзнер Н.А., Архипов А.Н. Проблемы организации пассажирских авиаперевозок в странах Азиатско-Тихоокеанского региона // Экономика и предпринимательство. 2016. № 3 (ч. 2). С. 165-170.
9. Bongiorno C., Gurtner G., Lillo F., Mantegna R., Miccichè S. Statistical characterization of deviations from planned flight trajectories in air traffic management // Journal of Air Transport Management. 2017. P. 152-163.
10. Budd T., Suau-Sanchez P. Assessing the fuel burn and CO2 impacts of the introduction of next generation aircraft: A study of a major European low-cost carrier // Research in Transportation Business and Management. 2016. P. 68-75.
11. Cui Q., Weili Y., Exploring the impacts of the EU ETS emission limits on airline performance via the Dynamic Environmental DEA approach // Applied Energy. 2016. P. 984-994.
12. Fukui H., Miyoshi C., The impact of aviation fuel tax on fuel consumption and carbon emissions: The case of the US airline industry // Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2017. P. 234-253.
13. Gillen D., Jacquillat A., Odoni A., Airport demand management: The operations research and economics perspectives and potential synergies // Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2016. P. 495-513.
14. Gilmore E.A., Patwardhan A., Passenger vehicles that minimize the costs of ownership and environmental damages in the Indian market // Applied Energy. 2016. P. 863-872.
15. Grampella M., Martini G., Scotti D., Zambon G., The factors affecting pollution and noise environmental costs of the current aircraft fleet: An econometric analysis // Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2016. P. 310-325.

Состояние рынка грузоперевозок КНР

Чжан Фэньян, Сюй Лэй

Научный руководитель – Л.К. Куприянова, доцент

klk729@mail.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ

В реферате рассмотрено современное состояние перевозок грузов различными видами транспорта, обозначены проблемы, стоящие перед грузоперевозчиками и намечены пути решения этих проблем.

Ключевые слова: грузоперевозки, железнодорожный транспорт, морской транспорт, фактор, спрос, структура грузоперевозок, вид транспорта груз

Condition of China's Freight Market

Zhang Fengyan Xu Lei. Magistracy, Far Eastern Federal University, School of economics and management, Marketing, commerce and logistics

Supervisor: Kupriyanova L.K, Assistant professor

The abstract considers the current state of cargo transportation by various modes of transport, identifies the problems facing freight carriers and outlines ways to solve these problems.

Keywords: cargo transportation, railway transport, sea transport, factor, demand, structure of cargo transportation, mode of transport cargo

Грузоперевозки являются одной из основных связующих связей в международной экономике. Транспортировка грузов довольно сложный процесс, объединяющий огромное количество государственных и коммерческих структур, специалистов и транспортные средства и т.д. [1].

В последнее время мировой рынок заполнили товары, сделанные в Китайской Народной Республике. Стремительное нарастание темпов развития китайской экономики обеспечено созданием правительством этой страны благоприятных условий для развития частного предпринимательства и бизнеса в целом. Кроме того, существующий в Китае льготный налоговый режим для иностранных компаний стимулирует расположение их производственных площадей на его территории. В результате наблюдается увеличение роста производства. Вместе с тем расширяются торговые границы и увеличиваются объёмы грузоперевозок в зарубежные страны.

После осуществления реформы и открытости на рынке грузоперевозок КНР наблюдается увеличение объёмов перевозимых грузов и грузооборот. За 20 лет с 1998 г. объём перевозок грузов увеличился кратно, но в 2010–2015 гг. под влиянием международного кризиса темпы роста объёмов грузоперевозок замедлились (рис. 1). [2].

Как следует из рис.1, прирост в целом просматривается по всем видам транспорта, кроме железнодорожного. Несмотря на то, что объёмы перевозок грузов выросли, но прирост имеет тенденцию к замедлению.

Экспертная оценка значимости различных факторов показывает, что при выборе транспорта, в первую очередь, принимают во внимание:

- грузоподъёмность;
- пропускную способность;
- возможность перевозить крупногабаритные грузы.

В 2013 г. председатель Си Цзиньпин выдвинул инициатив – “Один пояс и один путь”. Он объединил проект создания “Экономического пояса Шёлкового пути” и “Морского Шёлкового пути XXI века” [4]. Реализация политики “Один пояс и один путь” не только углубляет экономический обмен между Китаем и соседними странами, но и будет содействовать развитию связей с восточной Азией и Европой. “Один пояс и один путь” охватывает большинство провинций средне-западных районов. Раньше, ввиду географического положения, уро-

вень развития экономики средних и западных провинций были ниже, чем в восточных и прибрежных районах, Вступление КНР в ВТО, глобализация и реализация политики “Один пояс и один путь” дадут импульс развития перевозок всеми видами транспорта во всех провинциях Китая. Программа “Экономического пояса Шёлкового пути” и “Морского Шёлкового пути XXI века” будет содействовать объединению морских, железнодорожных и автомобильных перевозок, ускорению оборота грузов, разумному регулированию структуры грузо-перевозок.

Рис. 1. Динамика объёма перевозок грузов по видам транспорта в КНР в 2010–2015 гг., млрд т

Перспективы развития рынка международных перевозок грузов будут во многом зависеть от состояния мировой экономики, а также внешней и внутренней торговли КНР. Грузо-перевозки тесно связываются с международной торговлей. Рост макроэкономики и внешней торговли предлагает обширное пространство и опору для расширения грузоперевозок. На объём перевозок большое влияние оказывает внешняя торговля КНР. Рассмотрим динамику внешнеторгового оборота Китая за 2010–2015 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота КНР в 2010–2015 гг., млрд юаней

Из рис. 2 видно, что внешне торговые обороты КНР постепенно увеличиваются, но в 2015 г. наметилось снижение. Это в основном связано с мировой экономикой, слабым восстановлением, слабым спросом, особенно в Евроне. Евросоюз является самым главным партнёром Китая. Внешнеторговые показатели сократились на 3% по экспорту и на 13,6% по импорту в 2015 г. Тем временем из-за кризиса на Украине, присоединения Крыма к РФ, некоторые страны ввели санкции в отношении России на ввоз продуктов питания. Это привело к нестабильности курса рубля. В связи со снижением курса рубля, торговля с Россией сократилась на 34,5% по экспорту и на 19,1% по импорту [5, с. 40]. Внешняя торговля влияет на грузоперевозки, особенно оказала большое влияние на железнодорожные и морские перевозки. В последние годы, рынок морских перевозок развивается медленными темпами, а железнодорожные перевозки снизились (табл. 1).

Таблица 1

Объём перевозок грузов и грузооборот по видам транспорта КНР в 2010–2015 гг.

Показатель	Вид транспорта	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015/ 2010 г., %
Объём перевозок, млрд т	Железнодорожный	3 643	3 933	3 904	3 967	3 813	3 358	92,2
	Автомобильный	24 480	28 201	31 885	30 766	33 328	31 500	128,7
	Речной	3 209	3 625	3 929	4 886	5 235	5 389	167,9
	Морской	581	635	658	712	747	747	128,6
	Воздушный	5,63	5,57	5,45	5,61	5,94	6,25	111,0
	Трубопровод	500	571	623	652	738	710	142,0
	Итого	32 419	36 971	41 004	409 891	43 867	41 710	128,7
Грузооборот, млрд т-км	Железнодорожный	2 764,4	2 946,6	2 918,7	2 917,4	2 753	2 375,4	85,9
	Автомобильный	4 338,9	5 137,5	5 953,5	5 573,8	6 101,7	5 795,6	133,6
	Речной	2 242,9	2 606,9	2 829,5	3 073	3 683,9	3 753,6	167,4
	Морской	4 599,9	4 935,5	5 341,2	4 870,5	5 593,5	5 423,6	117,9
	Воздушный	17,9	17,4	16,4	17	18,8	20,7	115,6
	Трубопровод	219,7	288,5	321,1	349,6	432,8	413,9	188,4
	Итого	14 183,7	15 932,4	17 380,4	16 801,3	18 583,7	17 782,8	125,4

Из табл. 1 видно, что объём перевозок всеми видами транспорта за 6 лет вырос на 28,7%. При этом железнодорожные перевозки снизились на 7,8%. Грузооборот всех видов транспорта вырос на 25,4%, но железнодорожного снизился на 14,1%.

Для Китая, как одной из крупнейших морских мировых держав, большую роль играет морской и речной транспорт, как по объёмам перевозимых грузов, так и по грузообороту.

Перевозки из Китая по железной дороге являются оптимальными по соотношению стоимости и сроков. Именно поэтому данный вид транспорта считается в большинстве случаев самым рентабельным.

В последние годы в отрасли железнодорожных грузовых перевозок КНР были проведены реформы. Изменения коснулись сегмента оперирования вагонным парком, где была проведена либерализация и допущен частный капитал. Развитие частной операторской деятельности – бизнеса по предоставлению вагонов под перевозку грузов – способствовало развитию конкуренции, росту инвестиций в отрасли и обновлению грузового парка.

Автомобильные, железнодорожные и водные перевозки являются основными видами транспорта в Китае. Удельный вес трёх видов транспорта занимает высокий удельный вес. С 1980 г. объём перевозок грузов трёх видов транспорта составил больше 90% от общих объёмов, а грузооборот составил больше 95%. После реформы и открытости в Китае автомобильные перевозки стали главным видом, заменяя железнодорожные. Удельный вес этих перевозок

зок грузов держится на высоком уровне. Железнодорожные перевозки занимают небольшой удельный вес и имеют тенденцию к снижению. К тому же, темп роста объёма перевозок грузов самый медленный. С углублением внешнеторгового сотрудничества произошёл рост объёмов перевозок грузов водным транспортом (табл. 2).

Таблица 3
Структура объёмов перевозок и грузооборот видов транспорта в 2010–2015 гг., %

Вид транспорта	2010г.	2015г	Изменение
Объём перевозок			
Железнодорожный	11,2	8,1	-3,1
Автомобильный	75,5	75,5	–
Речной	9,9	12,9	+3,0
Морской	1,8	1,8	–
Воздушный	0,1	0,1	–
Трубопроводный	1,5	1,6	+0,1
Итого	100	100	
Грузооборот			
Железнодорожный	19,5	13,4	-6,1
Автомобильный	30,6	32,6	+2,0
Речной	15,8	21,1	+5,3
Морской	32,4	30,5	-1,9
Воздушный	0,1	0,1	–
Трубопроводный	1,6	2,3	+0,7
Итого	100	100	–

В этом процессе структура грузоперевозок изменилась, массовые грузы уменьшаются, продукты с высокой добавленной стоимостью увеличиваются. Поэтому предъявляются высокие требования к скорости, безопасности и точности доставки грузов. В настоящее время железнодорожные перевозки не могут удовлетворять этим требованиям. Тем временем автомобильные перевозки развиваются быстрыми темпами. Основной причиной высокой конкурентоспособности автомобильного транспорта является простота и быстрота оформления перевозки.

Большинство грузоотправителей, как показал опрос, жалуются на излишне громоздкую и бюрократическую систему оформления перевозок. Если для массовых грузов этот фактор не является столь значимым, то для грузов, перевозимых мелкими партиями, этот фактор становится решающим. Это привело к тому, что доля железнодорожных грузоперевозок постепенно снижается, а автомобильные перевозки составили более 70%. Одним важным направлением, на котором возможно повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта, является перевозка «дорогих» мелкопартионных грузов.

В Китае 90% внешней торговли осуществляется морским транспортом. В последние годы, под влиянием международного кризиса, объём грузоперевозок морским транспортом развивается медленными темпами, но его удельный вес держится на одном уровне.

Для дальнейшего развития рынка грузоперевозок необходимо учитывать факторы, которые влияют на объём грузоперевозок [6]. Это могут быть такие факторы как: внутренняя экономика, тарифы на перевозки, дистрибуция производственных сил, провозная способность, спрос на перевозки, развитость перевозочной сети, качество, безопасность и своевременность перевозок. Также должны быть приняты во внимание и такие факторы, как загряз-

нение окружающей среды, конкуренция на рынке перевозок грузов, структура перевозимых грузов.

Все факторы по-разному влияют на выбор грузоперевозчика. Это зависит от стратегии грузоотправителя, его финансового состояния, вида груза, состава услуг, оказываемых перевозчиком.

Для дальнейшего развития рынка грузоперевозок Китая необходимо совершенствовать технологическое оборудование, развивать инфраструктуру, открывать новые маршруты. Это позволит повысить эффективность перевозок и качество услуг, позволит создать маркетинговую систему на основе удовлетворения потребностей клиентов. Для адаптации к изменениям на рынке и повышения конкурентоспособности грузоперевозчиков Китая на мировом рынке должны быть созданы условия, ускоряющие создание логистических систем, обеспечивающих сотрудничество всех видов транспорта, задействованных в перевозочном процессе.

Список использованных источников

1. Проблемы транспортного обслуживания клиентов в Приморском крае / Л.К. Куприянова // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8. Ч. 2.
2. Бюллетень Государственного службы статистики КНР 2010–2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0G07&sj=2014>.
3. Рубцова Т.Н. Транспортная логистика – технология будущего // Бюллетень научных работ брянского филиала МИИТ. 2012. № 2 (2). 341 с.
4. Один пояс и один путь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Один_пояс_и_один_путь.
5. Докаев В.Д., Вазаров Х.А. Экономический кризис 2014/2015 в России: причины и последствия // Молодой ученый. 2016. № 2. С. 480-485.
6. An D. Analysis of the influencing factors of railway freight volume and countermeasure study [J] // Railway Freight Transport. 2014 (10).

Малый и средний бизнес: системы развития в США и России

Н.Е. Шемелева, М.Ю. Кривопал

nadezdashemeleva@gmail.com, krivopal@mail.ru

Кафедра бизнес-информатики и экономико-математических методов

Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ, ДВФУ, г. Владивосток

Рассматривается влияние бизнес-сектора на развитие экономики страны. Сравниваются зарубежная и российская практики в области развития предпринимательства. Предлагается альтернативная концепция программы развития бизнес-сектора и привлечения в него большего количества граждан. Малые и средние предприятия в развитых странах составляют значительную долю валового внутреннего продукта (ВВП). В России эти значения невелики. В последнее время мы слышим о том, что предпринимательство в нашей стране должно развиваться, и государство всячески способствует этому. Однако на практике ситуация оказывается другой. Происходит это не только из-за экономического кризиса, а также из-за давления со стороны правительства и установления им барьеров для развития предприятий. Исходя из опыта США, можно сказать, что граждан интересует не только финансовая поддержка, но и юридическая. Для начинающих предпринимателей также важны консультация с людьми, разбирающимися в данной сфере.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, ВВП, США, Россия, предпринимательство, политика, программа, развитие.

SMALL-SIZE AND MEDIUM-SIZE BUSINESS: DEVELOPMENT SYSTEMS IN THE USA AND RUSSIA.

Shemeleva Nadezhda

Department of Business Informatics, FEFU, SEM

Mikhail Krivopal – Senior teacher

The article examines the impact of the business sector on the development of the economy. The foreign and Russian practices in the field of entrepreneurship development are compared. An alternative concept of a program for developing the business sector and attracting more people to it is proposed. Small and medium-sized enterprises in developed countries make up a significant proportion of the gross domestic product (GDP). It depends on the fact that in different conditions entrepreneurship has a positive impact on the economy. In Russia, these values are extremely low. Although recently we often hear about the fact that entrepreneurship in our country should develop, and the state in every possible way contributes to this. But in practice the situation turns out to be completely different. This is not only due to the economic crisis, but also because of pressure from the government and the establishment of barriers to the development of enterprises. Based on the US experience in this matter, we can say that citizens are interested not only in financial support, but also in legal support. And for beginners, it is also important to consult with people who are versed in this area.

Keywords: Small and medium business, GDP, USA, Russia, business, politics, program, development.

Каждая страна с развитой экономикой должна иметь мощное ядро бизнес-сектора. В разные времена и подход к предпринимательству был различный. Первым определением предпринимательству дал Кантильон. По его словам, предприниматель – это человек, который подвергает себя риску непостоянных доходов. Сейчас определение не сильно отличается от первоначального, но суть предпринимательства изменилась. Если изначально это был человек, который работает на себя, то со временем начинается введение наёмного труда.

Тема статьи актуальна, так как малый и средний бизнес (МСБ) стимулирует экономику, обеспечивает возможность трудоустройства незанятого населения. Люди, вовлеченные в МСБ, представляют собой средний класс, что является базой для стабильного развития экономики.

Бизнес делится на три важные для экономики категории: малый, средний и крупный. В развитых странах доля малого и среднего бизнеса составляет большую часть ВВП: США – 62%, Япония – 63%, Малайзия – 47%, тогда как в России – 21%.

Также МСБ обеспечивает значительный процент населения рабочими местами: в Евросоюзе малые и средние предприятия обеспечивают работой 66,7% населения, занятого в экономике; в США это число составляет 70,2%, в Японии – 39,5%; в России – всего 8,1% [1–4].

Несмотря на то, что в России говорят, о поддержке малого и среднего бизнеса, доля МСБ в составе ВВП не увеличивается. Этого не происходит не только из-за введения санкций со стороны США и Европы, что наоборот должно стимулировать правительство поддерживать развитие МСБ, а из-за неэффективности мер, применяемых для развития бизнес-сектора, а также из-за установления различных барьеров со стороны государства.

Таким образом, из опыта развитых стран мира видно, что МСБ положительно влияет на экономику, но почему в России государство не пытается способствовать развитию малого и среднего предпринимательства? Какие механизмы стоит применять для того, что развить отечественный бизнес-сектор?

Развитие малого и среднего бизнеса в США. Так как экономика США имеет наибольшую долю МСБ в ВВП (в денежном выражении), следует выяснить, благодаря чему число предприятий ежегодно растёт.

В США малый бизнес начал развиваться практически раньше всех. Система его поддержки начала формироваться одной из первых в мире и на данный момент является наиболее развитой относительно других стран. Мы считаем это важным фактором, так как страна преодолела большой путь к развитию бизнес-сектора. На примере чужих ошибок мы могли бы увидеть, что необходимо делать на данных этапах развития в нашей стране.

Граждане США предпочитают открывать бизнес исключительно на свои средства, только 10% предприятий открыты с помощью заёмного капитала. Согласно данных статистики США более половины успешно развивающихся малых предприятий создавались на базе офиса на дому.

Государственная поддержка в США осуществляется на всех уровнях: от субсидирования организаций, до подготовки персонала и проведения различных тренингов, а также поддержки в получении государственных заказов.

В США созданы специальные органы, для поддержки МСБ в юридических вопросах, также проводятся аудиторские проверки для контроля за расходом бюджетных средств, направленных на финансирование программ “Администрации малого бизнеса” (АМБ). Эти органы можно отнести не только к способствующим развитию, но и выступающих в защиту предпринимательства.

Огромное значение играет предоставление займов, гарантом которых является АМБ (около 75%). На данный момент во всех крупных штатах и городах США присутствует “Администрация малого бизнеса”.

Для малого бизнеса, занимающегося экспортом, предлагаются особые условия поддержки:

- Программа займов для международной торговли (предназначена для тех МСП, которые либо ещё только планируют, либо уже занимаются экспортной деятельностью).
- Программа обеспечения экспортного оборотного капитала (для МСП, занимающихся поставкой и производством товаров, продаваемых за границу).
- Программа экспортного “экспресс-займа” (предназначена для экспорто-ориентированных предприятий с численностью занятых до 20 чел.).

Особые возможности предлагаются не только экспортёрам, но и МСП, занимающимся инновационной деятельностью. Инновационные МСП занимают ключевые позиции не только в США. Европейский союз также уделяет им большое внимание и способствует их развитию. “Администрация малого бизнеса” реализует Программу инновационных исследований малого бизнеса (Small business innovation research program – STTR), она была запущена на основе закона 1892 г. “О развитии инновационной деятельности в малом бизнесе”. Этот закон создан для некоммерческих предприятий, действующих только на территории США и

управляемых только гражданами США. Основная цель – это поддержка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в несколько этапов, исключая стадию коммерциализации продукта или технологии на рынке. Данная программа обязывает все федеральные агентства, чей годовой бюджет на научные исследования и разработки составляет 100 млн долл. США и выше, отчислять в свой адрес по 2,5% от этих бюджетов [4].

Также большое распространение получила программа передачи технологий малому бизнесу. Благодаря ей оказывается поддержка МСП, работающим с университетами и национальными лабораториями.

Развитие малого и среднего бизнеса в РФ. На данный момент в РФ реализуется программа от 30 января 2014 г № 1605 “О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства”.

Суть данной программы заключается в том, что средства целевым образом на конкурсной основе распределяются на реализацию мероприятий, предусмотренных регионами для малого и среднего предпринимательства при условии софинансирования со стороны региона. Такой подход помогает стимулировать политику региона в сфере малого и среднего бизнеса.

В программе предусмотрены как прямые, так и косвенные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе:

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;
- поддержка и развитие молодёжного предпринимательства;
- создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного производства, разработку и внедрение инновационной продукции;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку (бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки);
- создание и развитие инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание гарантийных фондов в целях предоставления поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.);
- содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяющих представителям малого бизнеса получить доступ к заёмным средствам;
- поддержка социального предпринимательства [11].

Также в 2017 г. реализуются такие программы, как:

- гранты для тех, кто только начинает бизнес – по сравнению с 2015 г. сумма грантов возросла от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.;
- на приобретение основных средств – программа предоставляет возможность получения 5 млн руб. при условии создания новых рабочих мест и налоговых отчислений в бюджет. Данную возможность имеют предприниматели в промышленной, жилищно-коммунальной, экономической и социальной сферах;

– денежные субсидии от Центра занятости – для открытия небольшого частного предпринимательства;

– в 2017 г. начинает действовать новая программа компенсации кредитов, ранее полученных для развития малого и среднего бизнеса;

– помощь в ведении бухгалтерского и налогового отчёта на безвозмездной основе.

Так как на данный момент в России сложилась достаточно тяжелая экономическая ситуация, государство должно быть более заинтересованно в развитии МСБ. Но несмотря на это, многие показатели падают, например, снижение промышленного производства на 0,3%.

Сложно определить точную позицию государства в отношении развития сектора МСБ, так как с одной стороны вводится большое количество законопроектов по поддержке бизнес-сектора, а с другой происходит заморозка кредитования сельского хозяйства, а также налогообложение, которое зачастую не дает развиваться молодым организациям.

Но нельзя механически заимствовать США для России, так как это два совершенно разных государства с разными путями развития. Можно лишь применить следующие меры:

– прогрессивную шкалу налогообложения;

– направленность развития МСБ на экспорт товаров;

– поддержку в системе государственных закупок.

Для более качественного развития МСБ в России следует:

– снизить процентную ставку по кредитам для начинающих предпринимателей;

– последовать примеру Германии и освободить МСБ от налогов на первые 5 лет (на данный момент эта программа реализуется в только ТОРах);

– создание организаций, которые бы консультировали молодых людей в области бизнеса, оказывали помощь в создании бизнес-планов;

– проводить форумы с участием предпринимателей;

– содействовать в поиске инвесторов.

В российских реалиях важно развивать МСБ, так как находясь в состоянии кризиса и экономической “изолированности”, бизнес помогает поддерживать более стабильную ситуацию в стране. От малого и среднего бизнеса зависит создание большого количества рабочих мест и сильного среднего класса, что показательно для стран с развитой экономикой. Для того, чтобы это сделать необходимо, внести изменения в систему налогообложения, решить острые политические проблемы для того, чтобы бюджетные средства, предназначенные для бизнес-сектора, доходили до него в полном объёме. Также необходимо упростить процесс государственного субсидирования, и выделять часть средств для развития сферы услуг. Отдельной темой исследования станет для нас вход малого и среднего бизнеса в ТОРы и его преимущества.

Список использованных источников

1. Eurostat – статистическая служба Европейского союза, 2016 г.. – 20.03.2017 г. – URL: <http://ec.europa.eu/eurostat>.

2. Bureau of Economic Analysis. 2016 г. 2017 г. – URL: <https://www.bea.gov>.

3. Федеральная служба государственной статистики. 2016 г. 2017 г. – URL: <http://www.gks.ru>.

4. Серпуховская торгово-промышленная палата. 2017 г. – URL: <http://www.serptpp.ru/services/2012-09-06-04-31-18/item/1481-перспективы-развития-мсб>.

5. Barkhatova Nonna. Russian Small Business, Authorities and the State // EUROPE-ASIA STUDIES, 2000 г. No. 4: Т. 52.

6. Naase H. и Franco M. What factors drive performance of small and medium-sized enterprises? // European Journal of International Management. 2017. No. 6: Т. 10.

7. Maksimov V., Wang S.L., Luo Y.D. Reducing poverty in the least developed countries: The role of small and medium enterprises // JOURNAL OF WORLD BUSINESS. 2017. No. 2: Т. 52.

8. Shepherd Johan Wiklund and Dean Knowledge-based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and Medium-sized Businesses // Strategic Management Journal. 2003. Т. 24.

9. Крылова М.В. Особенности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в США // Российское предпринимательство. 2014. № 21: Т. 267. С. 24-28.

10. Полтерович В.М. Валютный курс, инфляция и промышленная политика // НЭА.2016. № 29. Т. 1.

11. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 23.03.2017 г. – URL: <http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/celved/>.

Секция 3
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

**Анализ методик оценки кредитоспособности
хозяйствующего субъекта в российской практике**

Я.О. Башкатова

E-mail: yana_bashkatova@mail.ru

Научный руководитель – Е.В. Белик, канд. экон. наук, доцент

E-mail: belik.lena@bk.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ

Рассмотрены методы и методики оценки кредитоспособности заёмщика по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности, изучен российский опыт её анализа. Выявлены недостатки ряда традиционных методик анализа кредитоспособности и показана необходимость комплексного подхода при проведении такой оценки.

Ключевые слова: кредитоспособность, критерии оценки, платежеспособность, методы и методики оценки кредитоспособности, коэффициентный анализ, комплексная рейтинговая оценка.

The Analysis of Techniques of the Assessment of Solvency of Economic Entity in the Russian Practice

Yana O. Bashkatova

This article shows the methods and techniques for assessing the borrower's creditworthiness based on accounting (financial) reporting, and the Russian experience of its analysis is studied. As a result of the analysis, shortcomings of a number of traditional methods for analyzing creditworthiness were revealed and the need for an integrated approach to such an assessment was shown.

Keywords: solvency, evaluation criteria, solvency, methods and techniques of an assessment of solvency, coefficient analysis, complex rating assessment.

Кредитоспособность определяется экономическим положением организации, её надёжностью, наличием ликвидных активов, возможностью мобилизации финансовых ресурсов. Однако, до сих пор отсутствует не только единое мнение не только по поводу методов оценки кредитоспособности, но и по поводу её определения.

Подробный анализ методов оценки кредитоспособности хозяйствующих субъектов в России позволяет отнести их в основные группы, выделить преимущества и недостатки.

В современных условиях в мире отсутствует единая стандартизированная система оценки кредитоспособности. Поэтому банки прибегают к использованию различных методов анализа кредитоспособности заёмщика. Причинами такого большого количества методов и методик являются [1]:

- разная степень доверия к количественным (поддающимся измерению) и качественным (трудно поддающимся измерению) способам оценки факторов кредитоспособности;
- исторически сложившаяся практика оценки кредитоспособности и различные тонкости индивидуальной кредитной культуры;
- применение определенных инструментов минимизации кредитного риска;
- разнообразие влияющих на уровень кредитоспособности факторов, на которые банки уделяют различное внимание при присвоении кредитного рейтинга;

– итог оценки кредитоспособности заёмщика имеет различные формы. Некоторые банки проводят простой расчёт финансовых коэффициентов, другие – рассчитывают уровень кредитного риска и присваивают кредитные рейтинги.

1. Коэффициентный метод оценки кредитоспособности заёмщиков

Коэффициентных методов оценки кредитоспособности достаточно много, но они содержат определённую систему показателей, таких как: коэффициенты ликвидности; коэффициенты деловой активности; коэффициенты рентабельности; коэффициенты финансовой устойчивости.

Из-за расчёта небольшого набора показателей, преимуществом данного метода является быстрота получения выводов о классе кредитоспособности хозяйствующего субъекта.

Существенным недостатком данного метода является то, что в крупных российских банках при исследовании аналогичных методик оценки кредитоспособности выяснилось, что отсутствует главный показатель характеризующий платежеспособность. Данный показатель имеет нормативное значение в соответствии с федеральным законом от 26.10.2002 № 127–ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Так же недостатком данного метода является то, что не учитывается вид экономической деятельности субъекта.

Примером коэффициентной методики оценки кредитоспособности можно отнести предложенную Сбербанком России методику определения класса кредитоспособности клиента (1998 г.) [2].

2. Статистический метод оценки кредитоспособности заёмщиков

Данный метод можно ещё обозначить как методы оценки риска. Характеристикой данных методов служит определение стандартных подходов для изучения заёмщика, сбор информации и выявление числовых критериев для разделения новых клиентов на надежных и ненадежных. Примером служит разработанная в конце 1970-х годов группой американских экономистов модель Зета (Zeta model) [3]. Для определения значения главного параметра Z определяется уравнение. Переменными данного уравнения являются ликвидность и скорость оборота капитала анализируемой фирмы. Распространенное применение эти методы получили при прогнозировании вероятности банкротства.

Преимуществом статистических методов служит ускоренность получения выводов о классе кредитоспособности клиента, так как рассчитывается маленький объём показателей (всего 2-6 коэффициентов, для расчёта которых достаточно данных бухгалтерской (финансовой) отчётности) [4].

Как показывает российская практика, из-за отсутствия качественных статистических моделей, учитывающих масштабы бизнеса и специфику разных видов экономической деятельности, эти методы почти не используются в российской практике. Степень достоверности результата анализа статистическими методами является слишком низкой, что указывает на недостатки модели.

3. Комплексный аналитический подход к оценке кредитоспособности заёмщиков

При анализе потенциального заёмщика главным источником информации является его бухгалтерская (финансовая) отчётность. Так же кредитные эксперты могут потребовать сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, а в дополнение прогноз доходов и расходов на год и более. Дополнительно обязательно оцениваются прибыль и убытки, рентабельность организации, показатели финансовой устойчивости и их соотношение и др.

Главным достоинством данного подхода считается получение наиболее достоверной информации о финансовом положении организации-заёмщика.

Процесс анализа при таком подходе достаточно трудоёмкий, что является недостатком данного подхода. Так же может возникнуть проблема получения информации от субъектов малого предпринимательства.

Комплексная рейтинговая оценка финансового состояния организации, при которой присваивается класс платежеспособности заёмщика, является распространенной и эффек-

тивной методикой оценки кредитоспособности. При её использовании необходимо сначала рассчитать систему финансовых показателей, затем отнести данные показатели по категориям и в конце на основании категории (значения) и веса каждого из показателей рассчитать суммы баллов. Однако использование при анализе кредитоспособности только лишь количественных показателей является не точной оценкой, так как качественные показатели остаются не исследованными. При учёте количественных показателей во внимание не берутся присущие определённому заёмщику особенности, которые оказывают влияние на его кредитоспособность и на решение о выдаче ему кредита. В добавок, хотелось бы отметить, что отсутствие научного обоснования весов конкретных показателей оказывает субъективное значение при оценке кредитоспособности и является недостаточно надёжным.

4. Оценка кредитоспособности на основе анализа денежных потоков

В данном методе используются данные об оборачиваемости запасов, ликвидных средств и краткосрочных обязательствах на основе сальдо денежных потоков определяя коэффициенты деятельности [6].

На основе того, что денежный поток определяет способность организации погашать задолженность и покрывать текущие затраты своими собственными денежными средствами, данный метод повышает достоверность анализа кредитоспособности, что несомненно является преимуществом.

Недостатком метода служит достаточная трудоёмкость анализа и недостаток информации о денежных потоках субъектов малого бизнеса.

5. Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска.

Деловой риск характеризуется не эффективностью и не завершением кругооборота имущества организации. Основным фактором устойчивого развития организации служит принцип непрерывности деятельности, что подразумевает оценку рисков как самой организацией, так и кредитным экспертом при оценке кредитоспособности [7].

Преимуществом анализа делового риска является то, что он позволяет прогнозировать достаточный уровень источников погашения ссуды.

Трудность и главный недостаток метода заключается в проблеме допуска к внутренней информации заёмщика при оценке рисков деятельности предприятия.

6. Прогнозная оценка кредитоспособности

При проведении анализа кредитоспособности хозяйствующего субъекта банки стремятся оценить не только текущую, но и будущую платежеспособность предприятия. Для этого могут быть использованы методы прогнозирования показателей платёжеспособности и расчёт индекса кредитоспособности.

Данный метод позволяет учитывать информацию не только из бухгалтерской (финансовой) отчётности, но и дополнительную информацию. Например, рассмотреть устойчиво низкие коэффициенты ликвидности или ухудшение отношений с банковскими учреждениями или потерю ключевых контрактов и т.д. Это является преимуществом модели.

Недостатком метода является субъективизм прогнозных решений, а рассчитанные значения критериев являются зачастую дополнительной информацией. В России применение прогнозных моделей ограничено, зато часто используются в зарубежной практике (модели прогнозирования банкротства) [8].

7. Методика Ассоциации российских банков

Данная методика анализа кредитоспособности производится по следующим критериям [9]:

- солидность – своевременность расчётов по полученным ранее кредитам, ответственная деятельность руководства;
- способность – производство и реализация конкурентоспособной продукции;
- доходность – предрасположенность вложения средств в данного клиента;
- реальность – достижение результатов проекта;

- обоснованность – запрашиваемой суммы;
- возвратность – на основании наличия материальных ценностей заёмщика, на случай не исполнения проекта;
- обеспеченность кредита юридическими правами заёмщика.

Из данных критериев выбирается по одному показателю, характерному в большей степени для данной организации и собирается статистика. Из этого следует что методика учитывает разные стороны деятельности заёмщика и не является трудоёмкой.

Недостаток метода заключается в том, что при оценке кредитоспособности невозможно использовать данный метод при длительном кредитовании. Многие факторы риска не учитываются из-за возможного воздействия через определенное время.

На практике методика оценки кредитоспособности, как правило, объединяет несколько методов, обобщая их в авторскую методику оценки кредитоспособности клиентов.

Применяемые банками методы оценки кредитоспособности заёмщиков различны, но все они содержат [11]:

- общую организационно-экономическую характеристику заёмщика;
- характеристику заёмщика как клиента банка, в том числе его кредитную историю;
- анализ состояния имущества;
- оценку финансового положения заёмщика;
- анализ эффективности хозяйственной деятельности заёмщика;
- оценку платёжеспособности.

Таким образом, комплексные показатели оценки финансового состояния предприятия позволяют оценить его единым значением, но требуют дальнейшего совершенствования. Именно поэтому оценка финансового состояния в кредитном анализе предприятия-заёмщика не должна доминировать и являться единственной аналитической процедурой.

При рассмотрении принципа сопоставления отчётной и прогнозной кредитоспособности видно, что из содержания понятия “кредитоспособность” следует, что её оценка должна строиться на показателях заёмщика, ожидаемых в кредитном периоде. Но, как следует из практики, с этой целью используют преимущественно отчётные данные, а прогноз осуществляется в отношении отдельных показателей (денежных потоков). Для того, чтобы принять кредитное решение необходимо рассчитывать показатели кредитоспособности за три последних отчётных периода, а также на прогнозный (кредитный) период с использованием как традиционных, так и современных способов финансового прогнозирования состояния заёмщика.

Таким образом, анализ методов оценки кредитоспособности организации, показал, что в настоящее время они не обеспечивают высокую точность и достоверность расчётов. Поэтому возможность использования различных методик оценки кредитоспособности в комплексе позволит сделать достоверные выводы относительно экономического и социального развития организации. На наш взгляд, для целей оценки кредитоспособности следует использовать не одну, а несколько моделей, которые будут дополнять друг друга. Такой комплексный подход позволит не только достоверно оценить финансовое состояние организации, но и прогнозировать её кредитоспособность.

Список использованной литературы

1. Кемаева С.А., Козлова Е.Е., Ионова Е.С. Информационно-аналитическое обеспечение оценки кредитоспособности организаций малого бизнеса // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 7
2. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заёмщика // Деньги и кредит. 2010. № 4.
3. Колесников В. И., Кроливецкая Л. П. Банковское дело: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 464 с.

4. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник. – М.: Финансы и кредит, 2012. – 672 с.
5. Соложенцев Е.Д., Алексеев В.В., Карасев В.В. Мониторинг и управление процессом кредитования банка // Проблемы анализа риска. 2013. Т. 10. № 6.
6. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. – 3-е изд., доп. - М.: Инфра-М, 2011. – 352 с.
7. Шевченко И.В., Левицкая О.А. Совершенствование качества обслуживания клиентов кредитными организациями путем внедрения новейших технологий: учеб. пособие // Финансы и кредит. 2010. № 22.
8. Яншина О.В. Оценка кредитного риска // Бухгалтерский учёт. 2011. № 3.
9. Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности заёмщика в банковском риск-менеджменте: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2011.
10. Abdou H. & Pointon J. Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature // Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management. 2011. No. 18 (2-3). P. 59-88.
11. Badaash A. Enhancement of system of the expense optimization of the address // Asian Journal of Business and Accounting. 2014. No. 14. P. 68-79.
12. Deriy J. Basic methodological elements of the system analysis of operating expenses of the enterprise // European Journal of Economics and Management Science. 2015. No. 3. P. 3-9.
13. Maklegan B. Methodology of the analysis of financial results of trade organization // Journal of Accounting and Finance. No. 7 (4). P. 34-44.

Инвестиционные и спекулятивные стратегии коммерческих банков на фондовом рынке

И.А. Буклемешева, А.П. Гусакова

E-mail: anzhela_cvetok@mail.ru, irebuk@mail.ru

Научный руководитель – Ю.Б. Шатов, канд. экон. наук, доцент

shatov.yuriy@gmail.com

Кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся общей логики принятия инвестиционных и спекулятивных стратегий коммерческими банками на фондовом рынке. Фондовый рынок – это рынок, на котором происходит торговля ценными бумагами на основании четко описанных правил и условий. Чтобы осуществлять инвестиционные и спекулятивные операции на фондовом рынке, акционер должен придерживаться той или иной стратегии. Это является предметом работы. По результатам исследования сделан вывод о том, на чём должен основываться выбор банка при проведении инвестиционной политики. Данные для исследования, которые легли в основу статьи, были основаны на статистических данных и статьях других авторов. Методологией данной статьи является наукометрический и статистический методы. В результате исследования были определены критерии выбора банка при проведении инвестиционной политики, а также предложены методы прогнозирования фондового рынка.

Ключевые слова: коммерческий банк, фондовый рынок, стратегия инвестирования, стратегия спекуляции, продажа, ценные бумаги, инвестиционные операции, спекулятивные операции.

INVESTMENT AND SPECULATIVE STRATEGIES OF COMMERCIAL BANKS IN THE STOCK MARKET

Irina Aleksandrovna Buklemesheva, Anzhela Petrovna Gusakova

Scientific adviser – associate professor Yuri Borisovich Shatov

Department of modern banking, School of Economics and Management,

Far Eastern Federal University

The article is devoted to the consideration of issues related to the general logic of the adoption of investment and speculative strategies by commercial banks in the stock market. The stock market is a market where securities are traded on the basis of clearly defined rules and conditions. The shareholder has to adhere to any strategies to carry out investment and speculation and the stock market. This is the subject of work. Based on the results of the study, a conclusion was drawn on the basis for choosing the bank when conducting an investment policy. Data for the study, which formed the basis of the article, were based on statistical data and articles by other authors. The methodology of this article is scientometric and statistical methods. As a result of the research, the criteria for selecting a bank in the conduct of investment policy were determined, and methods for forecasting the stock market were proposed.

Keywords: commercial bank, stock market, investment strategy, speculation strategy, sale, securities, investment transactions, speculative transactions.

Введение. Цель данного исследования: на основе изучения теории и анализа практики инвестиционных и спекулятивных стратегий коммерческих банков на фондовом рынке выявить складывающиеся тенденции.

В соответствии с поставленной целью исследования решались следующие задачи:

– дать определение инвестиционным и спекулятивным операциям коммерческого банка;

– проанализировать инвестиционные и спекулятивные стратегии коммерческих банков на фондовом рынке.

Фондовый рынок в России является сравнительно молодым, поэтому многие западные рейтинговые агентства продолжают относить его к категории развивающихся рынков, для которых характерна более высокая степень доходности, объясняющаяся и более высокой степенью риска. Когда банк желает участвовать на фондовом рынке, у него есть высокий

риск остаться в минусе. На фондовом рынке существуют такие риски, как торговый риск, риск ликвидности, риск переноса позиций “овернайт”, риск волатильности. В связи с этим тема исследования актуальна.

Основная часть. Рынок ценных бумаг в России начал возрождаться в первой половине 1991 г. после того как было принято Постановление Совета Министров РСФСР № 601 от 25 декабря 1990 г. “Об утверждении Положения об акционерных обществах”. Однако из-за финансово-экономической неграмотности населения страны в целом, долгое время рынок не развивался. Динамичное развитие фондового рынка началось лишь после возобновления роста российской экономики с начала 2000-х годов.

Фондовый рынок – это структура, механизм правил и регламентов, который позволяет вести торговлю ценными бумагами [1]. Другими словами, фондовый рынок – это торговая площадка, где проводится торговля ценными бумагами, при этом все операции которые проводятся, описаны четкими правилами и условиями.

Выделяются две модели фондового рынка, в зависимости от того, запрещено или разрешено банкам проводить операции на рынке ценных бумаг.

Первая модель – англосаксонская, получившая распространение в США, Великобритании и некоторых других странах.

Законы, регулирующие деятельность банков в США, существенно ограничивали их участие в операциях с ценными бумагами. Такие операции обычно называются небанковскими. Банки являются участниками фондового рынка, несмотря на имеющиеся в англосаксонской модели ограничения. Им разрешается заниматься операциями с ценными бумагами в качестве агента, т.е. при условии, что банк не подвергается рыночному риску и фактически не владеет продаваемыми ценными бумагами. Банки находят и косвенные пути участия на фондовом рынке, например путем кредитования инвестиционных компаний.

Вторая модель – германская, которая воплотилась в жизнь во многих европейских государствах.

В европейских странах преобладает другой подход. Банкам разрешено осуществлять все виды операций на рынке ценных бумаг, совмещая эту деятельность с традиционной для банков деятельностью. Банки стремятся работать с ценными бумагами, поскольку они являются весьма доходными. Данная модель связана с повышенной рискованностью операций банка.

В России стихийно была выбрана смешанная модель фондового рынка, на котором одновременно и с равными правами присутствуют и коммерческие банки, имеющие все права на операции с ценными бумагами, и небанковские инвестиционные институты.

Инвестиционные операции банка – это вложения денежных и иных резервов банка в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий от своего имени и по своей инициативе с целью получения доходов. Сущность инвестиций в том, чтобы вложить капитал на долгий срок в активы, которые приносят прибыль. Модель инвестиционной операции представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель инвестиционной операции

Прямые доходы от вложений в ценные бумаги банк получает в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи. Косвенные доходы образуются за счёт расширения доли рынка через дочерние и зависимые общества, контролируемые банком, и влиянием на клиентов путем участия в корпоративном управлении на основе владения пакетом их акций.

Процесс принятия инвестиционных решений коммерческим банком на рынке ценных бумаг – это формирование портфеля ценных бумаг (планирование, анализ и регулирование состава портфеля ценных бумаг, управление портфелем с целью достижения поставленных перед портфелем целей при сохранении необходимого уровня его ликвидности, риска и минимизации расходов).

Портфельное инвестирование состоит из следующих этапов: выбор и формулирование собственной стратегии; определение инвестиционной политики; комплексный анализ рынка; формирование стартового портфеля; реструктуризация портфеля.

Выделяют следующие инвестиционные стратегии:

Стратегия постоянной стоимости. В этом случае при управлении портфелем его общая стоимость должна поддерживаться на одном уровне, что достигается либо изъятием полученной прибыли, либо внесением дополнительных средств в случае убытков.

Стратегия постоянных пропорций. При этой стратегии владелец портфеля поддерживает в течение определенного периода времени одинаковые соотношения между отдельными составляющими портфеля. Структура портфеля, по которой устанавливаются пропорции, может быть определена по большому числу признаков, например: уровень рискованности ценных бумаг, виды ценных бумаг, отраслевая или региональная принадлежность эмитентов ценных бумаг и т.д. Когда в результате движения рыночных цен на ценные бумаги, входящие в портфель, установленное соотношение нарушается, банк производит продажу ценных бумаг, доля которых возросла, а на вырученные денежные средства покупает ценные бумаги, доля которых упала.

Стратегия плавающих пропорций. Более сложная стратегия ценных бумаг, заключающаяся в установлении разнообразных (но не постоянных) желаемых пропорций портфеля. Иными словами, если доля акций в портфеле возросла за счёт их более быстрого роста по сравнению с облигациями, то инвестор приобретает акции, рассчитывая на продолжение их ускоренного роста.

Выделяют следующие инвестиционные стратегии коммерческих банков исходя из степени приемлемого риска:

Агрессивная стратегия. В этом случае допускается высокая доходность вложений и высокий риск, объектом вложений обычно выступают акции, высокодоходные облигации ненадежных эмитентов и другие рискованные активы.

Сбалансированная (опытная) стратегия. В этом случае поддерживается равномерное распределение высокорискованных и низкорискованных активов, т.е. в случае возникновения непредвиденных сложностей их реализация на вторичном рынке осуществляется с минимальными потерями.

Консервативная стратегия предполагает минимальную степень риска с уделением особого внимания надежности ценных бумаг.

На основе выбора инвестиционной стратегии формируется собственная инвестиционная политика.

Инвестиционная политика – совокупность мероприятий, направленных на реализацию стратегии по выбору и управлению портфелем инвестиций, достижение оптимального сочетания инструментов инвестиций в целях увеличения прибыльности операций, поддержания допустимого уровня их рискованности и ликвидности.

Спекулятивная операция с ценной бумагой – это операция, состоящая из чередующихся во времени актов покупки и продажи ценной бумаги одним и тем же участником рынка. В отличие от инвестирования, спекуляция есть способ получения дохода от ценной бумаги,

связанный с её окончательным отчуждением при продаже, а не с владением ею. Модель спекулятивной операции изображена на рис. 2 [5].

Рис. 2. Модель спекулятивной операции

Для успешной спекулятивной торговли акционер должен специализироваться на фондовом рынке и понимать работу рынка, ограничить число одновременно контролируемых им открытых позиций. Количество одновременно контролируемых позиций устанавливается с учётом времени, которое участник операции может посвятить спекулятивной деятельности.

Так же акционер должен уметь соотносить три фактора: риск, возможная прибыль и размер имеющего капитала. Успешная спекуляция в значительной степени зависит от возможности свести к минимуму воздействие постоянных расходов, т.е. рассчитать всё так, чтобы расход не превышал доход. Исходя из выше сказанного, можно выделить ряд правил успешной спекуляции:

- спекулировать только теми средствами, которые игрок может позволить себе потерять;
- до начала каждой операции следует установить уровни риска и желаемой прибыли;
- целью операций должно быть получение больших прибылей и малых убытков.

Следует убедиться, что средняя прибыль, по крайней мере, в 10-15 раз больше издержек по сделке.

Российские банки стали более активно зарабатывать на спекуляциях ценными бумагами. Российские банки вынуждены компенсировать низкую кредитную активность увеличением вложений в ценные бумаги, свидетельствуют данные исследования Национального рейтингового агентства (НРА).

Согласно расчётам агентства, совокупный портфель ценных бумаг топ-100 банков по активам вырос за год на 33%, до 7,92 трлн руб. Основной прирост портфелей банков связан с покупкой государственных облигаций. В число крупнейших банков, заметно нарастивших за год свои инвестиции в акции и облигации, входят госбанки. Безусловный лидер рейтинга “бумажных” банков – Сбербанк. Крупнейший банк страны увеличил свой портфель ценных бумаг за год почти на 60%, до 2,33 трлн руб. Сбербанк является одним из самых активных инвесторов на локальном рынке благодаря притоку дешёвых пассивов. Банки с наибольшей долей вложений в ценные бумаги, данные на 01.07.2016, представлены в табл. 1 [2].

Портфель Россельхозбанка за год вырос почти на 80%, до 258,1 млрд руб. Рекордный рост вложений в ценные бумаги показал ВТБ24, портфель которого вырос с 32,3 млрд до 223,4 млрд руб. (на 1 июля 2016 г.). Рост портфеля ценных бумаг ВТБ оказался более умеренным.

Другая причина интереса банков к “бумажному бизнесу” в том, что в условиях снижающихся процентных ставок вложения в акции и долговые инструменты позволяют зарабатывать высокие доходы. В табл. 2 представлены банки с наибольшим объёмом портфеля ценных бумаг, данные на 01.07.2016 г. [2].

Доходы от спекуляций ценными бумагами стали оказывать все большее влияние на финансовый результат банков. 42% прибыли в январе-июне 2016 г. банки заработали на цен-

ных бумагах. У ряда банков доходы, полученные от спекуляций и переоценки портфеля ценных бумаг, могут существенно превышать доходы от остальных направлений деятельности. Такая ситуация временная, это обусловлено слабостью кредитного рынка.

Таблица 1

Банки, с наибольшей долей вложений в ценные бумаги

Банк	Доля бумаг в активах, %	Активы-нетто, тыс. руб.	Портфель ценных бумаг, тыс. руб.
Росгосстрах Банк	57,48	143 682 760	82 582 125
Русский стандарт	50,92	456 929 693	232 681 776
Совкомбанк	42,78	523 121 207	223 812 312
Экспобанк	42,01	70 356 141	29 556 665
Экспресс-Волга	40,57	182 295 992	73 961 290
Меткомбанк	40,27	63 492 337	25 568 997
Банк Москвы	38,98	761 397 860	296 794 025
Центрокредит	37,77	91 168 230	34 435 814
Росевробанк	36,58	180 348 707	65 979 895
Московский областной банк	35,07	482 706 278	169 263 423

Таблица 2

Банки с наибольшим объёмом портфеля ценных бумаг

Банк	Портфель ценных бумаг, тыс. руб.	Доля бумаг в активах, %
Сбербанк	2 357 573 430	10,67
ВТБ	1 160 547 691	12,88
Газпромбанк	631 896 822	12,59
ФК "Открытие"	455 780 931	16,1
Альфа-банк	356 160 314	16,29
Банк Москвы	296 794 025	38,98
Россельхозбанк	240 332 961	8,8
Русский стандарт	232 681 776	50,92
Совкомбанк	223 812 312	42,78
ВТБ24	223 568 850	7,27

Когда банк желает участвовать на фондовом рынке, у него есть высокий риск остаться в минусе [6]. Чтобы этого не было, акционер должен уметь работать с финансовыми данными, анализировать и прогнозировать фондовый рынок. Существует несколько способов прогнозирования рынка:

Экспертные методы. При прогнозировании рынка данным методом необходимо выделить группу экспертов, которые хорошо разбираются в предметной области затем провести опрос или анкетирование и обобщить полученную информацию о текущей ситуации на фондовом рынке.

Экономико-математические методы, базирующиеся на формировании моделей исследуемого объекта. Данная модель является определенной схемой, отражающей путь развития рынка акций при заданных условиях.

Методы логического моделирования, основанные на поиске закономерностей рынка ценных бумаг в долгосрочной перспективе.

Статистические методы. Основаны на построении разных индексов, математического ожидания, расчёте значений дисперсии, интерполяции, ковариации, экстраполяции.

Фундаментальный анализ. Метод прогнозирования биржевой стоимости ценных бумаг, основанный на анализе производственных и финансовых показателей деятельности компании. При помощи фундаментального анализа эксперты определяют состояние текущих дел в компании и рентабельность её деятельности.

Заключение. Таким образом, выбор банком инвестиционной политики должен основываться на: определении набора эффективных портфелей инвестиций, имеющих наивысший ожидаемый доход для любой степени риска и наименьший уровень риска для любого ожидаемого дохода; выборе наилучшего для данного конкретного банка инвестиционного портфеля; быстром реагировании на появление на рынке инвестиций новых инструментов, активное участие как на биржевом, так и на внебиржевом рынке; соответствии инвестиционной политики банка экономической ситуации в стране. Компенсируя низкую кредитную активность, российские банки стали активно зарабатывать на спекуляциях ценными бумагами.

Список, использованных источников

1. Жукова Е.Ф. Банковское дело. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 575 с.
2. Краснов Л.А. О типичных банковских рисках // Вестник Банка России. 2012. № 8. С. 10-12.
3. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски: учеб. пособие. – М.: Москва, 2013. – 230 с.
4. Fanta A.V. Bond markets, stock markets, bank and growth: A system GMM analysis // Scopus Journal. 2017. No. 19 (Issue 1). Date Views 29.03.2017 www.scopus.com/record/.
5. Корухчан Г.Г., Котлячков О.В. Спекулятивные стратегии в условиях консолидации рынка ценных бумаг // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1.
Baker M. Risk neglect in equity markets // Scopus Journal. 2016. No. 42 (Issue 3). Date Views 29.30.2017 www.scopus.com/record/.

Перспективы создания нормативно-правовой базы в области криптотехнологий в России. Будущее Blockchain в России

А.А. Бусоедов

aleksanderbusoedov@mail.ru

Кафедры бизнес-информатики и экономико-математических методов
ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Сегодня мы наблюдаем переломный момент в истории человечества, это связано с Blockchain-технологией, изобретение которой по значимости сравнивается с Интернетом. С невероятной скоростью она проникает во все сферы жизни людей. Рассмотрена история этого феномена в рамках Российской Федерации. Успеет ли мы встать в колею прогресса или же останемся сторонними наблюдателями?

Ключевые слова: Blockchain, bitcoin, децентрализованная система, новые технологии, криптовалюта, финансовая система, SEC.

Prospects for creating a regulatory framework in the field of crypto-technologies in Russia. The future of Blockchain in Russia

Busoyedov A.A.

Bachelor student of the Faculty of Economics, Department of Business Informatics,
School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Today we are witnessing a turning point in the history of mankind; this is due to Blockchain-technology, whose invention is compared to the Internet in importance. With incredible speed, it penetrates into all spheres of people's lives. The article considers the history of this phenomenon within the Russian Federation. Will we succeed in getting ahead of ourselves or will we remain outside observers?

Keywords: Blockchain, bitcoin, decentralized system, new technologies, crypto currency, financial system, SEC.

Введение. Постоянно внедряемые инновации изменяют привычный уклад жизни людей. Сегодня таким нововведением стала Blockchain-технология, которая получила избыточную популярность благодаря децентрализованным криптосистемам, самой известной из которых является по-прежнему Bitcoin.

Вхождение Bitcoin в российскую экономику. 31 октября 2008 г. был опубликован документ Bitcoin P2P e-cash paper [1]. При помощи его Satoshi Nakamoto официально представил абсолютно новую цифровую валюту и познакомил с ней общественность. В аннотации были описаны электронные деньги, при помощи которых совершались online платежи, не проходящие через финансовые институты. В документе выделялись основные особенности Bitcoin, отличающие его от других видов электронных и бумажных денег. Речь также шла о децентрализации системы и доступности информации для всех её участников. Отдельным пунктом выделялась информация о полной прозрачности расчётов и невозможности верификации самих данных.

Несмотря на свою новизну криптовалюта уже имеет достаточно богатую историю, начавшуюся с загадочного появления (под авторством неизвестного Satoshi Nakamoto), первых транзакций и созданных блоков. Сейчас же феномен достиг мировых масштабов. И то, что стоимость Bitcoin уже превышает стоимость унции золота, не могло не привлечь внимания.

В России первое официальное упоминание было сделано Центральным банком только в январе 2014 г., когда был опубликован комментарий, в котором упоминалось некое понятие “денежного суррогата” [2], оказавшееся общим термином для выпускаемых в стране негосударственных денег и денежных эквивалентов, в том числе и Bitcoin. ЦБ, безусловно, хотел напомнить людям о запрете выпуска на территории Российской Федерации денежных суррогатов. Это прописано в 27 статье закона “О Центральном банке”. Обговаривалось и то, что

предоставление каких-либо услуг по обмену “цифровой валюты” приравнивается к противоправным действиям. Люди, занимающиеся обменом криптовалют на рубли или другие валюты, рассматриваются государством как участники процесса легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Впоследствии заявление было поддержано и Генпрокуратурой РФ. Однако факт того, что данное заявление было опубликовано как “информация” на веб-портале, говорит о том, что все это носило сугубо рекомендательный характер и не имело никакой правовой силы.

В августе началась разработка законопроекта, в котором штрафом до 1 млн руб. облагались все участники операций, связанных с использованием “цифровых денег” или их эмиссией. “Виртуальная валюта не имеет статуса законного средства платежа ни в одной юрисдикции. Неподконтрольность национальным органам власти привлекает к ней теневой сектор экономики”, – также говорится в тексте уведомления, изложенном Минфином [3].

По мнению Правительства РФ криптовалюты или так называемые “денежные суррогаты” представляли огромную опасность и были связаны с отмыванием доходов, терроризмом, наркоторговлей, работорговлей и торговлей оружием. Но из-за расплывчатости термина “денежные суррогаты” в него попали различные бонусные программы, предоставляемые авиакомпаниями и магазинами. Законопроект начал приносить неразумные бюджетные потери, и Министерство экономического развития выступило с резкой критикой принимаемого акта. Критика привела к незначительным изменениям, оставив все запреты и нормы, принятые ранее, за исключением оговоренных выше бонусов, которые были выведены за рамки законопроекта.

В феврале закон о запрете Bitcoin был выдвинут на публичное обсуждение [4]. Несмотря на все замечания, Минфин всё-таки принял решение выпустить к 2016 г. закон о запрете цифровой валюты. На официальном веб-портале, лишь один комментарий из 81 предложенного смог привлечь внимание властей. Со стороны властей просматривалась незаинтересованность, а точнее нежелание разбираться в вопросе цифровых валют, что привело к совершенно поверхностному отношению и поспешным выводам. Командой экспертов был сделан вывод о том, что дальнейшая политика государства касательно вопроса виртуальных денег в том же направлении приведёт к финансовому и экономическому регрессу в России. Что обязательно отразится на будущем экономики нашей страны.

Минфин, опираясь на первый пункт 75 статьи Конституции РФ, в которой говорится о запрете эмиссии каких-либо денег кроме рубля, в марте 2016 г. вводит закон с новыми поправками, предусматривающий лишение свободы на срок до 7 лет тюремного заключения за выпуск и оборот виртуальных валют [5]. Самое интересное, что Центральный банк, относящийся к биткойну как к “денежному суррогату”, проявляет огромный интерес к самой сути криптовалюты, точнее к тому, на чем она строится. Механизмом выстроения блоков транзакций, лежащем в его основе, давно интересуются как ведущие страны мира, так и крупные финансовые компании. Они фокусируют свое внимание на роль инструмента в будущем мировой экономики. В сентябре 2015 г. была создана рабочая группа по изучению технологии blockchain с учётом международного опыта (после заявления Governor and Company of the Bank of England о создании собственной виртуальной валюты и сравнение появления биткойна с рождением Интернета [6]). Запрещая тем самым саму валюту, ЦБ РФ не запрещает механизм, на который опирается данная валюта, а наоборот даже пытается изучить и внедрить его во многие сферы экономики.

Будущее блокчейна в России. Идея функционирования Blockchain в криптовалютах достаточно проста. Инструмент представляет собой децентрализованную базу данных, в которой записаны все производимые транзакции. Чтобы транзакция считалась достоверной (“подтверждённой”), её формат и подписи должны проверить участники системы и затем группу транзакций записать в специальную структуру – блок. Все блоки можно объединить в единую цепочку или систему, имеющую открытый исходный код. Данная система содержит

информацию обо всех совершенных транзакциях во всех блоках. Людей, занимающихся созданием блоков, называют “майнерами”.

В России одним из союзников технологии, на которой построен Bitcoin является представитель Сбербанка России Герман Греф. По его мнению, сама идея ещё не успела зародиться, как наш ЦБ уже запретил выпускать криптовалюту, после он запретил обменивать её, а в конце и вовсе напугал тюрьмой. В самой же технологии Греф видит неизбежное будущее, которое, скорее всего, сумеет похоронить всю банковскую систему, перевернув всю существующую индустрию вместе с органами управления [7].

15 сентября 2015 г. крупнейшие финансовые компании, такие как Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank и Bank of America, уже совершили объединение с целью консорциума R3. В декабре 2015 г. команда насчитывала 20 организаций, сейчас же насчитывает около 45 организаций. Технологическая компания R3 CEV LLC начало свое исследование с внедрения в банковскую систему блокчейн-решений, которые помогут упростить торговлю долговыми инструментами и сократить статьи расходов в финансовой сфере [8]. Сбербанк, один их первых в России, кто проявил желание вступить в консорциум, решение только рассматривается, ожидается ответ представителя R3. Положительный ответ совета директоров R3 CEV может привести к кардинальному изменению отношения к блокчейн в России, поскольку Сбербанк считается приближенным к государству и крупнейшим в стране [9].

В чем же плюсы Blockchain? Все совершаемые денежные операции проходят через множество посредников, подвергаются проверкам банков, государственных органов. При отсутствии централизованной системы подлинность проводимых операций проверяется всеми участниками системы. При открытости исходного кода любой человек может просмотреть список транзакций, производимых в системе, но при этом доступ к персональным данным останется закрытым. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что контроль банков и других контролирующих органов будет совершенно не нужен. По этой причине консорциум R3 так заинтересован в изучении этого вопроса. Помимо этого не предусматривается никакая-либо фальсификация данных, что может говорить о пользе применения механизма в будущем.

В настоящее время в России стоит вопрос о создании законодательной базы, который напрямую зависит от принятия или непринятия общественностью цифровой валюты, как участника банковской системы. В марте 2017 г. премьер-министр РФ поручил рассмотреть возможность применения технологии в системе государственного управления и экономике РФ. Программа, в рамках которой будет рассматриваться вопрос, войдет в комплексный план действий правительства в 2017–2025 гг.

Как заметили эксперты, блокчейн может совершить переворот не только в банковской сфере. Но говорить о её внедрении ещё рано. Прежде всего, это связано с отсутствием какой-либо правовой базы, что сильно тормозит развитие Blockchain. Многие действия, связанные с криптовалютой до сих пор остаются в нашей стране преступными [10].

Из последних событий на рынке ценных бумаг США России стоит определиться с дальнейшей политикой государства в этом направлении. Пока все сводится только к наблюдению за мировым рынком, что, впрочем, равносильно бездействию. Все дело в том, что 11 марта 2017 г. the United States Securities and Exchange Commission отказала братьям Уинклевосс в регистрации биржевого биткоин-фонда, объяснив решение неподконтрольностью рынка. Интересно то, что за несколько часов до принятия решения SEC биткоин обновил свой исторический максимум, дойдя до \$1350 за единицу, и, несмотря на решение комиссии, курсу удалось консолидироваться в районе \$1240-1260, что лишний раз показывает независимость новых технологий по отношению к государству. Также до 7 октября будут приняты решения SEC касательно таких крупных фондов, как SolidX Bitcoin Trust и Bitcoin Investment Trust, что является важнейшим событием в мировой экономике [11].

На графике мы можем посмотреть цену в динамике в период с 19 февраля 2017 г. по 19 марта 2017 г.

Цена биткоина в USD

Вывод. Сегодня вопрос изучения Blockchain стоит очень остро. Мировое сообщество поделилось на два лагеря: на тех людей, которые не могут признать новшество, и на тех, которые видят в нем будущее. Первые видят опасность во внедрении криптосистем в общественную жизнь, вторые свободу и множество новых возможностей. Каким путём пойдет Россия пока ещё неизвестно, возможно, это будет свой собственный путь развития, комбинирующий в себе особенности политики стран ЕС и Америки, с более лояльным подходом, а также политики Китая и Японии, со строгими налогами и жестким контролем. В любом случае, правительство России понимает, что блокчейн одно из важнейших изобретений последнего десятилетия, способное изменить нашу жизнь до неузнаваемости.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Bitcoin [Электронный ресурс]. – URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (дата обращения: 18.03.2017).
2. [Электронный ресурс]. – URL: <http://fzrf.su/zakon/o-centralnom-banke-86-fz/st-27.php> (дата обращения: 18.03.2017).
3. Минфин РФ предложил запретить операции с виртуальными валютами. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.interfax.ru/business/389130>.
4. Официальный сайт Coinfox: Российские власти не услышали голос биткоин-сообщества. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.coinfox.ru/obzory/1711-the-russian-bitcoin-community-s-case-has-not-been-heard-by-the-government-2> (дата обращения: 18.03.2017).
5. Официальный сайт Interfax [Электронный ресурс]. – URL: Минфин предложил сажать за выпуск биткоинов на срок до 7 лет <http://www.interfax.ru/business/497887>(дата обращения: 18.03.2017).
6. The Bank of England Creating its own crypto currency: The Impact [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.yourtrainingedge.com/the-bank-of-england-creating-its-own-crypto-currency-the-impact> (дата обращения: 18.03.2017).
7. Русская служба BBC. Грэф: России требуется новая система управления [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bbc.com/russian/business/2016/05/160522_gref_skolkovo_lecture (дата обращения: 21.03.2017).
8. Официальный сайт R3 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.r3cev.com/blog/konsortsi-umu-r3-dlya-issledovaniya-tehnologii-blokchejn> (дата обращения: 18.03.2017).
9. Официальный сайт BitsMedia [Электронный ресурс]. – URL: <https://bits.media/news/sberbank-prisoedinyatsya-k-blokcheyn-konsortsiumu-r3-cev/> (дата обращения: 18.03.2017).
10. Официальный сайт Russian.rt [Электронный ресурс]. – URL: <https://russian.rt.com/russia/news/365552-medvedev-tehnologia-blokchein> (дата обращения: 18.03.2017).
11. Официальный сайт Forklog [Электронный ресурс]. – URL: <http://forklog.com/chto-budet-s-tsenoj-bitkoina-esli-sec-odobrit-etf-uinklvossov/> (дата обращения: 19.03.2017).
12. Donet J.A.D., Perez-Sola C., Herrera-Joancomarti J. The Bitcoin P2P Network // Financial Cryptography and Data Security: Fc 2014 Workshops, Bitcoin and Wahc 2014 / Bohme R. и др., 2014. С. 87-102.
13. Eldred M. Blockchain Thinking and Euphoric Hubris // Ieee Technology and Society Magazine. 2016. Т. 35. No. 1. P. 39-39.

14. Eyal I., Siler E.G. Majority Is Not Enough: Bitcoin Mining Is Vulnerable // *Financial Cryptography and Data Security, Fc 2014*. 2014. Т. 8437. P. 436-454.
15. Feld S., Schonfeld M., Werner M. Analyzing the deployment of Bitcoin's P2P network under an AS-level perspective // *5th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies / Shakshuki E., Yasar A.*, 2014. P. 1121-1126.
16. Kosba A., Miller A., Shi E., Wen Z., Papamanthou C., Ieee. Hawk: The Blockchain Model of Cryptography and Privacy-Preserving Smart Contracts // *2016 Ieee Symposium on Security and Privacy*, 2016. P. 839-858.
17. Spagnuolo M., Maggi F., Zanero S. Bitlodge: Extracting Intelligence from the Bitcoin Network // *Financial Cryptography and Data Security, Fc 2014*. 2014. Т. 8437. P. 457-468.
18. Zyskind G., Nathan O., Pentland A., Ieee. Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data // *2015 Ieee Security and Privacy Workshops (Spw)*. 2015. P. 180-184.
19. Молокин А.С., Севанько А.С. Блокчейн как инструмент транзакций в системах криптовалют // *Финансы, деньги, инвестиции*. 2016. С. 29-36.
20. Борисов А.О., Захарова Н.Е. Инновации в развитии электронных платежных систем: использование технологии блочных цепей – блокчейн // *Экономика, бизнес, банки*. 2016. С. 95-101.

Финансовое состояние ОАО “РЖД” в период реформирования железнодорожного транспорта

Д.В. Гармаева

E-mail: garmaeva.darya@mail.ru

Научный руководитель – К.И. Сафонова, канд. экон. наук, профессор

kisprof@mail.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

ОАО “Российские железные дороги” является естественной монополией, которое обеспечивает непрерывное функционирование железнодорожного транспорта в России. В последнее время в железнодорожной отрасли осуществляются инфраструктурные преобразования, непосредственно влияющие на показатели эффективности деятельности всех транспортных компаний, и в частности ОАО “РЖД”. Реформа направлена на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта, обновление основных фондов и привлечение средств на поставленные цели. В связи с этим исследование финансового состояния как показателя, отражающего возможности развития холдинга и отрасли в целом, становится актуальным. В статье представлена характеристика деятельности холдинга ОАО “РЖД” в условиях реформирования железнодорожного транспорта. Проанализированы показатели эффективности деятельности компании, изучено её финансовое состояние. Использованы методы описания, изучены важнейшие показатели деятельности компании и связи между ними. Сделан вывод о том, что на сегодняшний день компания ОАО “РЖД” не может самостоятельно справиться с задачами и планами, указанными в Стратегической программе развития до 2030 г. и имеет низкий уровень финансового потенциала. Требуется существенная федеральная поддержка и разработка мер по привлечению дополнительных частных инвестиций в компанию.

Ключевые слова: ОАО “РЖД”, железнодорожный транспорт, железнодорожная отрасль, финансовое состояние, эффективность, относительные показатели.

JSC Russian Railways is a natural monopoly that ensures the continuous operation of rail transport in Russia. Recently, the railway industry has been carrying out infrastructural transformations directly affecting the performance indicators of all transport companies, and in particular, Russian Railways. The reform is aimed at improving the efficiency of rail transport, updating fixed assets and raising funds for the goals. In this regard, the study of the financial condition as an indicator, reflecting the opportunities for the development of the holding and the industry as a whole, is becoming relevant. The article presents a description of the activities of the holding of JSCo “Russian Railways” in the conditions of reforming the railway transport. The company's performance indicators are analyzed, its financial status is studied. The methods of description were used, the most important indicators of the company's activity and the connections between them were studied. The conclusion is made that to date the company JSC Russian Railways cannot independently cope with the tasks and plans specified in the Strategic Development Program until 2030 and has a low level of financial capacity. It requires substantial federal support and development of measures to attract additional private investment in the company.

Keywords: JSCo “Russian Railways”, railway transport, railway branch, financial condition, efficiency, relative indicators.

Эффективность работы железнодорожного транспорта является важным фактором функционирования народного хозяйства. Поэтому проблема повышения эффективности его использования актуальна на сегодняшний день. В связи с этим, Правительство Российской Федерации инициировано реформирование железнодорожной отрасли. Реформа берет свое начало в 1998 г., когда ОАО “РЖД” ещё имело статус Министерства путей сообщения [5]. Она была обусловлена рядом важных причин, среди которых:

- Стремительное падение эффективности функционирования железнодорожного транспорта.
- Снижение качества услуг и ассортимента.

- Высокая степень износа основных фондов, а именно инфраструктуры железных дорог и подвижного состава.

- Непрогнозируемая тарифная система, по причине которой железнодорожный транспорт не выдерживал конкуренции.

В ходе реформы наблюдались определенные успехи, но, как показывала практика, этого было мало для того, чтобы создать за короткое время создать эффективные источники развития, которые позволили бы привлечь в отрасль дополнительные денежные средства для лучшего её развития, модернизации основных средств и повышения конкурентоспособности [2].

На сегодняшний день в железнодорожной отрасли нашей страны назрел ряд серьёзных проблем, которые препятствуют эффективному развитию железнодорожного транспорта. По данным Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте – это нехватка денежных средств, недостаток инвестиций в отрасль в целом, сохранение высокого уровня износа железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава [3]. Но одной из первоочередных, является проблема снижения финансовой эффективности работы.

Для решения назревших проблем, согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р на 2008–2030 гг., в развитие железнодорожного транспорта необходимо инвестировать около 14 трлн руб. В результате инвестирования планируется обновление большей части основных средств, повышение производительности, конкурентоспособности, а также строительство новых железнодорожных линий. Основная часть денежных средств должна поступить из внебюджетных источников, т.е. из бюджета железнодорожных компаний [6].

Так как остро стоит проблема ухудшения финансового состояния и финансового потенциала, то следует рассмотреть их теоретическое и практическое значение. Давайте разберемся в этих понятиях.

Финансовое состояние определяется как важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Оно отражает конкурентоспособность и потенциал предприятия, его устойчивость и доходность. В свою очередь финансовый потенциал характеризует совокупность финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия, и способность сотрудников осуществлять эффективное финансовое управление с целью получения максимально полезного эффекта. Связь финансового состояния и потенциала предприятия с экономическим состоянием выражается в том, что они выступают критериями наличия возможностей для развития предприятия. Например, М.И. Баканов и А.Д. Шеремет пишут о том, что “финансовое состояние характеризует размещение и использование средств предприятия. Оно обусловлено степенью выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств за счёт прибыли и других источников, ..., а так же скоростью оборота основных средств и производственных фондов”. По их мнению, финансовое состояние предприятия проявляется “в платежеспособности предприятий, в способности вовремя удовлетворять платёжные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату работникам и служащим, вносить платежи в бюджет” [1].

Оценка финансового состояния компании позволяет кредиторам, инвесторам определить и оценить её финансовые возможности и возможности дальнейшего развития на перспективу.

Финансовый потенциал ОАО “РЖД” тесно связан с инвестиционной деятельностью, которая сегодня определяется Стратегической программой развития железнодорожного транспорта до 2030 г. По программе больше 70% ресурсов должны быть направлены на обновление всего подвижного состава и инфраструктуры. Масштабные планы, которые были предусмотрены в программе, не были успешно реализованы по причине снижения инвести-

ционной активности в период экономического кризиса в стране в 2008–2009 гг. За последние несколько лет оказывали негативное влияние такие факторы, как:

- Выделение субсидий без инвестиционной составляющей.
- Замедление экономического роста компании.
- Превышение темпа роста цен над тарифами на 2%.
- Высокая конкуренция со стороны авиатранспорта.

Для оценки реального финансового состояния предприятия, рассмотрим таблицу, в которой представлены относительные показатели работы ОАО “РЖД” за последние несколько лет.

Показатели эффективности деятельности ОАО “РЖД” [6]

Период, год	Чистая прибыль, млрд руб.	Рентабельность активов, %	Рентабельность собственного капитала, %	Рентабельность инвестируемого капитала, %	Рентабельность перевозок, %
2012	93,6	2,7	4,7	19,5	4,6
2013	36,7	0,96	1,7	7,9	3,6
2014	-99,3	-2,6	-4,9	-25	4,2
2015	8,1	0,01	0,4	2,2	5,5

Наглядно динамика показателей эффективности деятельности предприятия представлена на рисунке.

Динамика показателей эффективности деятельности ОАО “РЖД”

Проанализировав относительные показатели нужно сказать о том, что показатель рентабельности очень низок и при этом продолжает падать при высоком износе основных фондов. Показатель рентабельности активов компании за 2015 г. снизился до 0,008%, из этого можно сделать вывод, что у ОАО “РЖД” почти нет собственных средств, для развития своего финансового потенциала.

Учитывая то, что в 1990-х было недофинансирование инвестициями, по причине возникшего кризиса тех годов, износ основных фондов не возмещался, и это повлекло более быстрое старение основных фондов [4]. Сейчас оценить общий износ основных производственных фондов на железной дороге очень трудно, так как в 2004 г. при переходе от Мини-

стерства путей сообщения к ОАО “РЖД”, было произведено обнуление износа основных фондов в балансе.

По некоторым оценкам специалистов этот показатель составляет 60%. Таким образом, физический и экономический износ основных фондов сильно препятствует возрождению экономического потенциала. Анализ показателей износа и динамики инвестиций противоречат сути производства (чем меньше износ, тем больше привлекают инвестиций для расширения производства).

Анализ структуры источников финансирования капитальных вложений показал, что основным являются собственные средства, включая амортизационные отчисления. В связи с тем, что большая часть инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте имеет низкий доход и длительный срок окупаемости, то привлечение частных инвестиций затруднено. Существуют объективные причины, по которым ОАО “РЖД” не может иметь достаточно собственных источников инвестиций: фиксированный уровень тарифов, компенсация убыточности пассажирских перевозок грузовыми, высокий уровень расходов социальной сферы.

Амортизационные отчисления на железнодорожном транспорте имеют первостепенный характер, так как амортизация, которая заложена в себестоимость, уменьшает налоговую прибыль и приходит на расчётный счёт в выручке. К примеру, величина амортизационных отчислений за 2015 г. составила 180 млрд руб., а размер инвестиций 435 млрд руб., это говорит о высокой значимости амортизационных отчислений для компании.

Убытки от пассажирских перевозок покрываются субсидированием за счёт грузовых, и это обусловлено социальной значимостью ОАО “РЖД”. Этот факт ведёт за собой низкую рентабельность отрасли и небольшую прибыль.

В заключении хотелось бы сделать вывод о том, что на сегодняшний день компания ОАО “РЖД” не может самостоятельно справиться с задачами и планами, указанными в Стратегической программе развития до 2030 г. и имеет низкий уровень финансового потенциала. Требуется существенная федеральная поддержка и разработка мер по привлечению дополнительных частных инвестиций в компанию, которая имеет очень важное значение для нашей страны.

Список использованных источников

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 536 с.
2. Аксененко Н.Е., Лapidус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от реформы к реформе: учебник. – М.: Транспорт, 2001. – 335 с
3. Мишарин А.С. Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте. С комментариями. – М/ МЦФЭР, 2001. – 225 с.
4. Лapidус Б.М. Экономические проблемы управления железнодорожным транспортом в России в период становления рыночных отношений: учебник. – М.: Транспорт, 2000. – 69 с.
5. Официальный сайт ОАО “РЖД” [Электронный ресурс]. – URL: http://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5038.
6. Официальный сайт ОАО “РЖД” [Электронный ресурс]. – URL: http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=3997.

Диагностика фиктивного и преднамеренного банкротства: актуальные вопросы теории и практики

Д.Р. Зарубайко

E-mail: daniilzarubaiko@gmail.com

Научный руководитель – О.С. Темченко, канд. экон. наук., доцент

E-mail: temchenkooksana@yandex.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрены проблемы диагностики фиктивного и преднамеренного банкротства в России. В результате анализа методик современных зарубежных и отечественных учёных определена необходимость реформирования существующей системы диагностики незаконных видов банкротства. Цель исследования – выявить основные задачи реформирования российской системы диагностики фиктивного и преднамеренного банкротства, определить основные проблемы, разработать пути для их решения.

Ключевые слова: банкротство организации, фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, арбитражный управляющий, экономический анализ, финансы предприятия.

The diagnostics of bogus and intentional bankruptcy: actual questions of theory and practice

D.R. Zarubayko

The paper examines the problems of diagnostics of bogus and intentional bankruptcy in Russia and the ways of their solution. The need to reform the existing system for diagnosing illegal types of bankruptcy was determined as a result of the analysis of methods of modern foreign and domestic scientists. The aim of the study is to identify the main objectives of reforming Russian system of diagnostic of bogus and intentional bankruptcy, to identify the main issues facing by the country, to develop possible ways of their solution.

Key words: bankruptcy of the organization, bogus bankruptcy, intentional bankruptcy, arbitration manager, economic analysis, corporate finance.

Введение. “Наряду с другими угрозами экономической безопасности предприятия (в частности, угроза потери ликвидности или утраты финансовой самостоятельности предприятия) одной из основных угроз финансово-экономической безопасности хозяйствующего субъекта выступает угроза неплатёжеспособности” [9]. Вместе с тем, одним из институтов, позволяющих осуществить “естественный отбор” экономических субъектов, является институт банкротства, функционирующий на протяжении многих лет во всем цивилизованном мире. Под институтом банкротства обычно понимают совокупность определенных условий, механизмов, норм и правил, применение которых направлено на поддержание стабильной экономической среды путем мониторинга производственного и финансового положение хозяйствующих субъектов.

В большинстве современных государств, для обеспечения эффективной реализации института банкротства действует специальное законодательство. Так, например, в Российской Федерации принят федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., в соответствии с которым под несостоятельностью (банкротством) понимается “признанный арбитражным судом или объявленный должником факт неспособности последнего удовлетворять требования кредиторов в полном объёме или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей” [2].

Основной целью функционирования данного федерального закона является обеспечение законных действий кредиторов, партнеров, финансовых и правовых органов по осуществлению процедуры банкротства (признанию несостоятельными) тех предприятий, которые замыкают на себе неэффективность и нестабильность. Однако, в современной международной практике, особо актуальной остается проблема “незаконного банкротства” (фиктивного и преднамеренного), когда организации не желая платить по своим обязательствам, искусственно инициируют данную процедуру. Такие случаи приводят к дестабилизации рынка, так

как неэффективные собственники, причиняют крупный ущерб своим контрагентам, тем самым затягивая их в финансовую пропасть. Что касается России, то по данным НП «Федеральная служба экспертов», статистика возбуждения уголовных дел, за последние годы, по делам о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197 УК РФ) – негативная, так как обвинительные приговоры по данным статьям носят единичный характер, при этом только 5% от возбужденных дел по данным статьям заканчиваются обвинительным приговором [14]. Данный тренд стоит рассматривать, учитывая растущие масштабы банкротств отечественных организаций за последние три года (см. рисунок).

Общее число российских организаций, обанкротившихся в период 2015–2017 гг. [16]

Если принять во внимание данные табл. 1, то легко увидеть, что из общего количества обанкротившихся организаций в 2016 г., только 2650 отечественных компании имеют заключенные государственные контракты в период 2015–2016 гг. на общую сумму 15 551 603 517 руб., то абсолютно очевидной становится проблема неэффективной работы существующих инструментов диагностики банкротств (в том числе “незаконных банкротств”) при принятии, в том числе, решений о расходовании бюджетных средств.

Таблица 1

Статистика федеральных округов РФ по банкротству компаний в 2016 г.

Федеральный округ	Всего обанкротившихся компаний, в 2016 г.	Среди них, имеют заключенные государственные контракты* в период 2015–2016 гг.
Центральный	12 812	673
Приволжский	7 891	482
Сибирский	5 107	403
Северо-Западный	5 523	354
Уральский	3 604	254
Южный	3 978	209
Дальневосточный	1 818	185
Северо-Кавказский	1 082	90
Всего	41 815	2 650

* Общая сумма заключенных государственных контрактов 15 551 603 517 руб.

Источник: [16].

Приведенные факты свидетельствуют о необходимости совершенствования инструментов диагностики случаев фиктивного и преднамеренного банкротства.

Теории и гипотезы исследования. Теоретической базой исследования послужили труды таких выдающихся отечественных и зарубежных учёных-экономистов, как А.Д. Ше-

ремета, Н.А. Казаковой, Р.С. Сайфулина, Филиппа дю Жардена, рассматривающих роль диагностики банкротства организации в системе управления предприятием. Также, были рассмотрены теории и гипотезы Г.В. Кальварского, Н.А. Львовой, изучавших проблемы, касающиеся разработки наиболее эффективных методов диагностики фиктивного и преднамеренного банкротства организации. Важно отметить, что при написании данной статьи, во внимание были приняты концепции и теории Э. Альтмана – учёного, стоявшего у истоков анализа банкротств и разработавшем в 1968 г. всемирно известную модель, позволяющую оценить степень риска банкротства каждой отдельной компании (*Z – score model*).

Нормативно-правовой основой исследования послужили законодательные акты в сфере регулирования банкротства, а именно федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 “Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства”, от 25 июня 2003 г. № 367 “Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа”, Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ.

Методология исследования. Методологической основой статьи послужили труды зарубежных и отечественных учёных по вопросам, касающихся оценки вероятности банкротства и методов выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. В ходе исследования были использованы такие общенаучные методы, как диалектический метод познания, методы анализа и синтеза информации, метод дедукции, системный подход и специальные методы, применяемые в экономическом анализе.

Результаты анализа методик. Феномен фиктивного и преднамеренного банкротства уже давно не является чем-то уникальным. В российской практике давно распространены случаи такого рода экономических преступлений. Причин, побуждающих руководство компании идти по такому «пути» достаточно много, начиная от желания обманным путем получить дополнительное финансирование от кредиторов с целью спасти компанию, заканчивая заведомо преступным умыслом (например, реализация схемы финансового мошенничества). В российском законодательстве понятия “фиктивного” и “преднамеренного” банкротства были определены в статьях 196 и 197 УК РФ (табл. 2).

Таблица 2

Определение понятий преднамеренного и фиктивного банкротства в соответствии с УК РФ

Статья	Содержание
196. Преднамеренное банкротство	Совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб
197. Фиктивное банкротство	Фиктивное банкротство, т.е. заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб

Источник: [1].

В соответствии с целями функционирования ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” № 127–ФЗ от 26.10.2002 г., о которых мы говорили ранее, а также статьи 196, 197 УК РФ (табл. 2), наиболее актуальными задачами законодательства о банкротстве в РФ являются:

– обеспечение эффективной работы органов государственной власти по выявлению и предупреждению случаев незаконного банкротства организаций;

– привлечение внимания со стороны кредиторов и других участников рынка к более тщательному анализу своих потенциальных заёмщиков и других контрагентов.

Для решения данных задач в российском законодательстве предусмотрены специальные индикаторы, определяющие признаки незаконных процедур банкротства [3]. В соответствии с законодательством общая схема диагностики фиктивного и преднамеренного банкротства осуществляется в два основных этапа:

1. На первом этапе арбитражный управляющий осуществляет расчёт и анализ финансовых коэффициентов (табл. 3), характеризующих платежеспособность организации в течение двух последних лет.

Таблица 3

Коэффициенты платежеспособности организации в соответствии с постановлением Правительства РФ “Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства” от 27 декабря 2004 г. № 855

1. Коэффициент абсолютной ликвидности	Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника.
2. Коэффициент текущей ликвидности	Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника
3. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами	Показатель обеспеченности обязательств должника его активами характеризует величину активов должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должника
4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам	Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую платежеспособность организации, объёмы её краткосрочных заёмных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счёт выручки. Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной выручки

Источник: [3].

Когда данные показатели уже рассчитаны, арбитражный управляющий делает вывод о результатах первого этапа проверки в соответствии со схемой, представленной в табл. 4.

Таким образом, в соответствии с алгоритмом принятия решений (табл. 4), в случае, если арбитражный управляющий на первом этапе проверки выявил “существенное ухудшение” значений 2-х и более коэффициентов, он отвергает гипотезу о фиктивном банкротстве в соответствии со ст. 196 УК РФ и переходит ко второму этапу проверки, в ходе которого устанавливается, является ли организация “законно несостоятельной” или же она осуществляет процедуру преднамеренного банкротства.

Несмотря на то, что коэффициенты платежеспособности ухудшаются в следующих основных случаях:

- имущество организации продается по заниженным ценам (сделка не соответствует рыночным условиям);
- организация, как кредитор, несет необоснованные расходы (например, оплачивает работы и услуги по существенно завышенным ценам);
- организация аккумулирует кредиторскую задолженность;
- организация прекращает основной вид деятельности, что находит отражение в резком снижении среднемесячной выручки.

Таблица 4

Алгоритм принятия решений арбитражным управляющим в соответствии с результатами диагностики финансовой информации

	I этап	II этап	Промежуточный этап	Итог
Менее двух коэффициентов показали “существенное ухудшение”* своих показателей	Гипотеза фиктивного банкротства подтверждается	–	–	Возбуждается уголовное дело по статье 197 УК РФ
Два или более коэффициентов показали “существенное ухудшение”* своих показателей	Гипотеза фиктивного банкротства отвергается	Проверка гипотезы о преднамеренном банкротстве	Признаки преднамеренного банкротства установлены	Возбуждается уголовное дело по статье 196 УК РФ
			Признаки преднамеренного банкротства не установлены	Признается факт несостоятельности организации

* Под “существенным ухудшением” значений коэффициентов понимается такое снижение их значений за какой-либо кварталный период, при котором темп их снижения превышает средний темп снижения значений данных показателей в исследуемый период.

Арбитражный управляющий обязан установить конкретный факт хозяйственной деятельности организации, который можно классифицировать в соответствии со ст. 197 УК РФ, что и осуществляется на втором этапе проверки.

2. Второй этап проверки является наиболее сложным, и качество его проведения (сбор потенциальной доказательной базы по ст. 197 УК РФ) зависит не только от квалификации арбитражного управляющего, но и от содержания методики финансовой диагностики банкротства. На втором этапе проверки арбитражный управляющий обязан проанализировать сделки должника и действия органов управления должника за исследуемый период (т.е. периоды, когда имело место “существенное ухудшение” показателей платежеспособности) и установить причины ухудшения показателей платежеспособности (табл. 5).

К сделкам, заключённым “на условиях, не соответствующих рыночным условиям”, относятся:

- а) сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным;
- б) сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключённые на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника;
- в) сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества;

г) сделки по замене одних обязательств другими, заключённые на заведомо невыгодных условиях. Заведомо невыгодные условия сделки, заключённой должником, могут касаться, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке [3].

Таблица 5

Причины ухудшения показателей платежеспособности организации, являющиеся признаками преднамеренного банкротства

Признаки преднамеренного банкротства	
Существенное ухудшение двух и более показателей платежеспособности вызвано	1. Несоответствием сделок и действий (бездействия) органов управления должника законодательству Российской Федерации
	2. Осуществлением сделок, заключенных или исполненных “на условиях, не соответствующих рыночным условиям”, послужившие причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме

Источник: [3].

Таким образом, если арбитражный управляющий установит, что причинами ухудшения показателей платежеспособности являются два вышеуказанных фактора (табл. 5), им будет признан факт “преднамеренного банкротства”, а руководитель организации будет нести уголовную ответственность в соответствии со статьей 197 УК РФ.

Ведущие российские учёные Г.В. Кальварский и Н.А. Львова, изучающие проблемы диагностики преднамеренного банкротства определили, что особо актуальной проблемой в последнее время является применение мошенническими организациями различных финансовых схем, значительно усложняющих работу арбитражного управляющего. Например, в случае применения некоторых финансовых схем, происходит пропорциональное увеличение кредиторской и дебиторской задолженности, а в иных случаях абсолютных изменений итогов разделов не происходит. Данные схемы направлены на создание препятствий арбитражному управляющему в установлении периода, в котором предположительно имели место незаконные действия и сделки организации, так как официальные индикаторы – показатели платёжеспособности, оказываются в данном случае непоказательными. Несмотря на то, что в результате осуществления таких финансовых схем, итоги определенных разделов не изменяются, изменения структуры активов и пассивов организации происходит всегда.

Таким образом, к основным признаками преднамеренного банкротства в связи с использованием различных финансовых схем можно добавить следующие:

- сокращение сумм по статьям материального имущества, прежде всего основных средств и запасов готовой продукции, увеличение сумм по статьям финансовых вложений (речь идёт о вкладах в уставные капиталы и краткосрочные финансовые вложения – скупка безнадежных векселей и других аналогичных документов);
- увеличение доли краткосрочных кредитов и займов в структуре пассива баланса;
- увеличение доли долгосрочной дебиторской задолженности в структуре общей дебиторской задолженности;
- изменение состава кредиторской задолженности (уменьшение доли кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками);
- увеличение доли активов, не приносящих дохода.

Обсуждение полученных результатов. В результате анализа существующих основных методик диагностики банкротства особое внимание нами было уделено оценке методов диагностики преднамеренного банкротства, так как именно этот вид “незаконного банкрот-

ства” является самым сложным с точки зрения диагностики его признаков с позиции арбитражного управляющего. Основной причиной имеющих место проблемы диагностики преднамеренного банкротства является устаревание и неэффективность существующих официальных методик диагностики, основанных на анализе, главным образом, показателей платёжеспособности и ввиду отсутствия в них практической пользы при анализе банкротств в случае мошеннических схем.

На наш взгляд, основными мероприятиями по повышению эффективности работы арбитражного управляющего по предупреждению и выявлению признаков преднамеренного банкротства должна стать смена модели диагностики. Выбор показателей, которые станут индикаторами признаков преднамеренного банкротства, необходимо осуществлять исходя из базового принципа экономической науки, предполагающего, что хозяйствующий субъект, в данном случае организация, ведёт себя рационально. В более узком смысле, имеется ввиду, что организация стремится максимизировать свою прибыль путём наиболее эффективного использования имеющихся у неё ресурсов. Следовательно, организация, осуществляющая процедуру преднамеренного банкротства, не является эффективным экономическим субъектом априори, так как преднамеренное банкротство для организации – это, фактически, постепенное самоуничтожение.

Данный подход можно назвать концепцией “необходимости эффективного использования ресурсов”. Логика данной концепции предельно проста и заключается в том, для поддержания ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности в целом, организации необходимо эффективно использовать имеющиеся в её распоряжении ресурсы. И наоборот, ввиду неэффективности использования ресурсов происходит снижение вышеперечисленных показателей. Таким образом, нам необходимо анализировать не результат, а первопричину.

Например, с точки зрения платёжеспособности (ликвидности) организации, справедлива следующая модель:

$$y = f(e) + \varepsilon, \quad (1)$$

где y – платёжеспособность (ликвидность) организации; e – эффективность использования ресурсов организации; ε – прочие неучтенные в модели факторы.

Таким образом, показатель платежеспособности – это лишь результат эффективного (или неэффективного) использования ресурсов организации. Сегодня, в российской теории анализа, существует достаточно большое количество показателей, характеризующих эффективность использования ресурсов, например, показатели деловой активности в днях.

Таблица 6

Показатели деловой активности организации, дни

Показатель деловой активности организации	Расчётная формула
1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	$\frac{360 \times \text{Дебиторская задолженность}}{\text{Выручка}}$
2. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	$\frac{360 \times \text{Кредиторская задолженность}}{\text{Выручка}}$
3. Оборачиваемость денежных средств	$\frac{360 \times \text{Средняя сумма денежных средств}}{\text{Выручка}}$
4. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции	$\frac{360 \times \text{Готовая продукция}}{\text{Себест – ть реализованной продукции}}$

В качестве примера рассмотрим некоторое производственное предприятие ООО “А”, основной деятельностью которого является производство продуктов питания. Предположим, что в настоящее время, предприятие “А” осуществляет процедуру банкротства. В соответствии с постановлением Правительства РФ “Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства” от 27 декабря 2004 г. № 855, арбитражным управляющим было установлено существенно ухудшение двух коэффициентов платежеспособности в период t_0 и t_1 . В соответствии с указанным нами ранее алгоритмом принятия решений (этап 2), необходимо осуществить проверку предприятия “А” на наличие признаков преднамеренного банкротства. В данном случае, нами, в соответствии с концепцией “необходимости эффективного использования ресурсов”, будет осуществлен расчёт и анализ коэффициентов деловой активности предприятия в днях, характеризующих эффективности использования ресурсов данного предприятия. Для расчёта данных показателей, арбитражному управляющему потребуются следующие данные (табл. 7).

Таблица 7

Данные для расчёта показателей деловой активности предприятия

Показатели предприятия “А”, млн руб.	t_1	t_0	Изменение (+/-)
Выручка	183,3	159,2	+24,1
Себестоимость продаж	80,8	63,1	+17,7
Дебиторская задолженность	30,2	16,8	+13,4
Кредиторская задолженность	26,6	13,3	+13,3
Готовая продукция	21,2	8,3	+12,9
Средняя сумма денежных средств за год	20,8	9,3	+11,5

На основании данных табл. 7 рассчитаем показатели деловой активности предприятия “А”, а результаты занесём в табл. 8.

Таблица 8

Показатели деловой активности предприятия “А”, дни

Показатели деловой активности организации	t_1	t_0	Изменение (+/-)
1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	59	38	+21
2. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	53	31	+22
3. Оборачиваемость денежных средств	41	22	+19
4. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции	95	48	+47

На основании данных табл. 7 и 8, а также метода цепных подстановок (метод факторного экономического анализа) сделаем следующие выводы:

1. В период $t_0 - t_1$, срок оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на 21 день (увеличился срок, в течение которого дебиторская задолженность организации вернется ей в виде выручки). Изменения данного показателя вызвано влиянием следующих факторов:

- за счёт роста дебиторской задолженности на 13,4 млн руб., срок, в течение которого дебиторская задолженность организации вернётся ей в виде выручки увеличился на 31 день;
- за счёт увеличения выручки на 24,1 млн руб., срок, в течение которого дебиторская задолженность организации вернется ей в виде выручки сократился на 9 дней.

Таким образом, увеличение периода оборачиваемости дебиторской задолженности организации на 21 день связано с увеличением доли дебиторской задолженности в структуре активов предприятия, что говорит о необходимости проверки арбитражным управляющим сделок предприятия “А” на их соответствие их законодательству РФ и обычая делового оборота, так как возможной является ситуация, когда предприятие “А” могло принимать “безнадёжные векселя” в качестве гарантии будущей оплаты от покупателя (“вексельная схема мошенничества”), или иных действий связанных с аккумуляцией безнадёжной дебиторской задолженности.

2. В период $t_0 - t_1$, оборачиваемость кредиторской задолженности увеличился на 22 дня (увеличился срок, в течении которого кредиторская задолженность организации будет погашена ею за счёт выручки). Изменение данного показателя вызвано влиянием следующих факторов:

– за счёт увеличения кредиторской задолженности на 13,3 млн руб., срок, в течение которого организация смогла бы погасить кредиторскую задолженность увеличился на 30 дней;

– за счёт увеличения выручки на 24,1 млн руб., срок, в течение которого организация смогла бы погасить кредиторскую задолженность сократился на 8 дней.

Таким образом, увеличение срока оборачиваемости кредиторской задолженности в днях связано с увеличением доли кредиторской задолженности в структуре пассивов организации, что может быть расценено арбитражным управляющим как признак преднамеренного банкротства.

При этом, особого внимания заслуживает факт “пропорционального роста” дебиторской и кредиторской задолженностей, 13,4 млн руб. и 13,3 млн руб. соответственно, что может быть оценено арбитражным управляющим, как возможная попытка скрыть от арбитража и кредиторов незаконных сделок, так как при помощи данной манипуляции можно избежать влияния данных сделок на динамику коэффициента платёжеспособности в исследуемом периоде.

3. В период $t_0 - t_1$, оборачиваемость денежных средств предприятия выросла на 19 дней (увеличился срок, в течение которого денежные средства (“реальные”) вернутся в кассу (на расчётный счёт) организации после совершения ею хозяйственно операций). Изменения данного показателя вызвано влиянием следующих факторов:

– за счёт увеличения денежных средств на 11,5 млн руб., срок, в течение которого, денежные средства вернутся в кассу организации после совершения хозяйственных операций увеличился на 26 дней;

– за счёт увеличения выручки на 24,1 млн. руб., данный срок сократился на 7 дней.

Таким образом, увеличение данного показателя может быть связано со снижением доли денежных средств, используемых для осуществления основной деятельности, так как имеющиеся денежные средства медленнее трансформируются в доходы организации от основной деятельности и возвращаются обратно. Рост данного показателя в периоде $t_0 - t_1$ может расцениваться арбитражным управляющим, как снижение эффективности основной деятельности предприятия “А”, а учитывая рост суммы денежных средств, и как следствие получения предприятием “А” прочих доходов, от возможной реализации основных средств и прочих активов производственного назначения.

4. В качестве заключения рассмотрим ситуацию с применением коэффициента оборачиваемости готовой продукции, который является классическим примером характеристики эффективности использования имеющихся у организации ресурсов. Всё дело в том, что коэффициент оборачиваемости готовой продукции показывает продолжительность производственного цикла организации, описывающего всем известную схему (“деньги – товар – деньги”). В период $t_0 - t_1$ увеличение данного показателя на 47 дней является негативным трендом, так как речь идёт о низкой эффективности работы организации с поставщиками (свое-

временности расчётов) и потребителями (стремлении организации наиболее полно удовлетворять потребности целевой аудитории). В данном случае, проведение факторного анализа не является необходимым, так как абсолютно очевидным является негативное влияние первых трех показателей.

Подводя итог, отметим, что причиной снижения эффективности производственного цикла, повлекшей за собой банкротство предприятия “А” является нерациональное использование ресурсов: аккумуляция дебиторской и кредиторской задолженностей, увеличение доли операции в хозяйственной жизни предприятия, не связанных с основной деятельностью.

На данном, весьма условном примере, видно насколько ценным и информативным является использование концепции “необходимости рационального использования ресурсов организации” в диагностике преднамеренного банкротства организации. На наш взгляд, использование коэффициентов деловой активности в днях, и оценка факторов, влияющих на их изменение, должны повысить эффективность работы арбитражного управляющего в процессе выявления признаков преднамеренного банкротства в случае реализации организациями различных мошеннических финансовых схем.

Таким образом, использование концепции “необходимости рационального использования ресурсов организации” существенно увеличивает возможности диагностики преднамеренного банкротства.

Заключение. В результате исследования установлено, что в современной российской экономике наиболее актуальной является проблема разработки эффективных и современных методов диагностики преднамеренного банкротства организации, проявляющейся в отсутствии практической пользы существующих индикаторов преднамеренного банкротства, основанных на анализе платёжеспособности в условиях использования организациями мошеннических финансовых схем. В качестве возможного варианта решения данной проблемы нами была предложена концепция “необходимости эффективного использования ресурсов организации, в соответствии с которой платёжеспособность организации стоит рассматривать не с точки зрения результирующего признака, а подвергать диагностики показатели эффективности использования ресурсов организации – признаки-факторы, т.е. анализировать не результат потенциальных мошеннических схем, а их первопричину. На наш взгляд, данный подход к диагностике преднамеренного банкротства организации позволит арбитражному управляющему значительно повысить качество анализа потенциально незаконных сделок организации.

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 30.03.2017). Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 “Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства”.
4. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 “Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа”.
5. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту “Доходы организации” ПБУ 9/99».
6. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – М.: Инфра-М, 2017. – 374 с.
7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2014. – 797 с.
8. Кальварский Г.В., Львова Н.Д. Финансовая диагностика преднамеренного банкротства // Эффективное антикризисное управление. 2013. № 4.

9. Темченко О.С., Попова М.С. Неплатежеспособность предприятия как одна из основных угроз финансово-экономической безопасности хозяйствующего субъекта: мат-лы II науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Владивосток, 19-20 ноября 2015 г.). – Владивосток: Приморский фил. РАН-ХиГС, 2015. – С. 429-433 [Электронный ресурс]. – URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=25813188>.

10. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // The Journal of Finance. 1968. P. 589-609.

11. Philippe du Jardin. Dynamics of firm financial evolution and bankruptcy prediction // Expert Systems With Applications. 2017. No. 75. P. 25-43.

12. Stewart Jones, David Johnstone and Roy Wilson. Predicting Corporate Bankruptcy: An Evaluation of Alternative Statistical Frameworks // Journal of Business Finance & Accounting. 2017. No. 44. P. 3-34.

13. Yerdavletova F. Information technology in the accounting // Advanced Science Letters. 2015. No. 21 (10). P. 3305-3307.

14. Газета “Коммерсантъ”. Объявления о несостоятельности. – Официальный сайт, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kommersant.ru/bankruptcy>.

15. Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО). Рабочие материалы МСФО. – Официальный сайт проекта МСФО, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: <http://msfo.su>.

16. Поисковая система по проверки контрагентов [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kartoteka.ru/>.

Оценка финансовых инструментов согласно РПБУ и МСФО

Е.Е. Киселевская

E-mail: e.kiselevskaya@mail.ru

Научный руководитель – О.Г. Житлухина, канд. экон. наук, профессор

E-mail: zhitlukhina.og@dvfu.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрены вопросы оценки финансовых инструментов согласно национальной практики учёта и международных стандартов финансовой отчётности. Раскрыта сущность понятия справедливой стоимости финансовых инструментов и её отличительные характеристики от текущей рыночной стоимости. Рассмотрено понятие амортизированной стоимости финансовых активов и обязательств и даны рекомендации о необходимости применения этих оценочных инструментов в национальной практике составления финансовой отчётности.

Ключевые слова: оценка, финансовые инструменты, справедливая стоимость, амортизированная стоимость, текущая рыночная стоимость, первоначальная стоимость, эффективная процентная ставка, МСФО.

THE ASSESSMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS ACCORDING RAS AND IFRS

Kiselevskaia Elena

School of Economics and Management, Economy,

Department of accounting, analysis and audit, Far Eastern Federal University

The article considers the issues of valuation of financial instruments in accordance with national accounting practices and international financial reporting standards. The essence of the concept of the fair value of financial instruments and its distinctive characteristics from the current market value is disclosed. In addition, the concept of the amortized cost of financial assets and liabilities was reviewed and recommendations were made on the need to apply these valuation instruments in the national practice of preparing financial statements.

Keywords: valuation, financial instruments, fair value, amortized cost, current market value, initial cost, effective interest rate, IFRS.

Введение. В условиях стремительно развивающейся рыночной экономики всё большее значение приобретает финансовая составляющая компании. Внутренних, а главное внешних пользователей на сегодняшний день интересует реальная финансовая обстановка организации, оценить которую представляется возможным только по данным финансовой отчётности предприятия. Финансовые инструменты являются неотъемлемой частью любой операции, так или иначе связанной с притоком или оттоком денежных средств. Ввиду перехода национального бухгалтерского учёта на Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) остро встает вопрос о методах оценки для целей принятия к учёту и отражения в отчётности финансовых инструментов.

Основные положения концепции. На сегодняшний день методики учёта и оценки финансовых инструментов, принятые в национальных стандартах бухгалтерского учёта существенно отличаются от международных стандартов финансовой отчётности. Основное их различие касается, прежде всего, порядка формирования первоначальной оценки финансовых инструментов и особенно последующей переоценки. Так, для национального бухгалтерского учёта характерно первоначальное признание финансовых вложений по первоначальной стоимости, и последующая их переоценка по текущей рыночной стоимости, в случае возможности её определения. В то время как согласно МСФО первоначальная оценка всех финансовых инструментов должна производиться по справедливой стоимости, а их последующая переоценка должна осуществляться либо опять же по справедливой стоимости, либо по амортизированной стоимости.

Метод анализа литературы. Анализ российской и зарубежной литературы показал, что вопросы оценки финансовых инструментов являются актуальными и широко обсуждаемыми как внутри экономически развитых стран, так и на международной арене. Среди российских авторов, посвятивших работы проблеме учёта и аудита финансовых инструментов можно выделить В.Ф. Палий, Я.В. Соколову, В.Т. Чая, Е.А. Мизиковского, А. Элдера и др. Среди зарубежных авторов, рассматривающих создание, отражение, движение, учёт и аудит финансовых инструментов, можно выделить следующих учёных: Ральфа Винса, Саймона Вайна, Кетти Лин, Стюарта Лукаса и др.

Анализ. Результаты изучения нормативно-правовой базы национального бухгалтерского учёта и международных стандартов в области учёта и оценки финансовых инструментов показали наличие проблем как в российской системе бухгалтерского учёта (РСБУ), так и в МСФО. Так, на сегодняшний день учёт финансовых инструментов в России практически не регламентирован, за исключением учёта финансовых вложений (ПБУ 19/02). Кроме того, переход на МСФО ознаменовал появление новых методов первоначальной оценки и последующей переоценки финансовых активов и обязательств, которые для национального учёта являются новыми. В связи с достаточно значительным количеством международных стандартов, регламентирующих финансовые инструменты, у организаций возникают трудности применения их рекомендаций на практике, в связи со сложностью понимания требований, предъявляемых к оценке финансовых инструментов, а также с затруднениями классификации финансовых инструментов для целей их последующей переоценки.

Обсуждение. Понятие финансовых инструментов пришло в российскую систему бухгалтерского учёта из международной учётно-финансовой практики, в связи с переходом национального учёта на МСФО. Стоит отметить, что аспект учёта и оценки финансовых инструментов является наиболее сложной областью бухгалтерского (финансового) учёта, в связи с чем на сегодняшний день существует несколько стандартов, регламентирующих учёт финансовых инструментов, а именно: МСФО 7, МСФО 9 “Финансовые инструменты”, МСФО 13 “Оценка справедливой стоимости”, МСФО 32, МСФО 39. Что же подразумевается под понятием “финансовые инструменты”? Согласно МСФО 32 финансовым инструментом является любой договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевого инструмент – у другой¹. Другими словами, все хозяйственные операции предприятия, результатом которых являются либо, в случае финансового актива, будущий приток денежных средств или других финансовых активов, либо, в случае финансового обязательства, отток денежных средств или появление финансового обязательства на основании заключённого договора между компанией-продавцом и компанией-покупателем [1].

В настоящее время нормативное регулирование операций, связанных с финансовыми инструментами, в российской практике бухгалтерского учёта (РПБУ) представлено единственным положением по бухгалтерскому учёту (ПБУ) 19/02 “Учёт финансовых вложений”. Согласно ПБУ 19/02 первоначальная оценка финансовых вложений должна производиться по первоначальной стоимости, т.е. по стоимости фактических затрат, понесённых организацией при их приобретении². На дату составления отчётности все финансовые вложения должны подразделяться на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. В первом случае для целей переоценки финансовые вло-

¹ Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 32 “Финансовые инструменты: представление” (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 27.06.2016).

² Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н (ред. от 06.04.2015) “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту “Учёт финансовых вложений” ПБУ 19/02” (зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 № 4085).

жения отражаются по текущей рыночной стоимости (котирующиеся долевые, долговые ценные бумаги) на дату составления отчётности. Во втором – процедура переоценки не производится, и финансовые вложения отражаются в учёте и бухгалтерской отчётности по первоначальной, без учёта фактора текущего времени, уже по исторической стоимости. Важно, на наш взгляд, отметить, что определение текущей рыночной стоимости, имеющее место в национальной системе регулирования учёта, закреплённое в нескольких ПБУ и методических указаниях, подготовленных Минфином РФ [2], не всегда раскрывает экономическую сущность этого понятия, его специфические признаки. Так, по мнению М.А. Вахрушиной, О.А. Бородина, “к основным недостаткам определения текущей рыночной стоимости РПБУ следует отнести отсутствие указаний на активность рынка, обычный характер сделки и независимость её участников” [3].

На сегодняшний день именно оценка финансовых инструментов является наиболее сложным аспектом перехода РПБУ на МСФО. Для этого есть несколько причин. Во-первых, согласно МСФО 9 все финансовые активы и обязательства организации при первоначальном признании должны оцениваться по справедливой стоимости. Возникает вопрос: что такое справедливая стоимость и как её определить? МСФО 13 предоставляет определение справедливой стоимости как оценки, основанной на рыночных данных, а не оценки, специфичной для организации¹. Примечательно, что в некоторых случаях доступная рыночная информация может отсутствовать, однако цель оценки по справедливой стоимости как раз и заключается в определении той цены, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях.

При этом, на наш взгляд, особый интерес представляет приведенная в МСФО 13 иерархия справедливой стоимости, согласно которой все исходные данные, оцениваемые по справедливой стоимости, классифицируются по трем уровням. Для первого уровня характерно наличие активного рынка для исходных финансовых инструментов, для второго – наличие активного рынка для идентичных финансовых инструментов, а третий уровень характеризуется отсутствием каких-либо наблюдаемых данных, в связи с чем сюда относятся все остальные финансовые активы и обязательства, непопадающие в первые два уровня. Указанная иерархия основана на убывающем уровне рыночной уверенности, начиная от опубликованных рыночных данных активного рынка до искусственных вычислений, основанных на данных самого предприятия [4]. Определение справедливой стоимости финансовых активов и обязательств третьего уровня производится расчётным путем на основе данных, полученных организацией самостоятельно, из чего следует, что такая цена априори является субъективной и неточной, и поэтому идентифицировать её как справедливую не совсем корректно [5]. В связи с этим приоритетное значение отдается первому уровню иерархии, а наименьший приоритет – третьему.

Понятие “справедливая стоимость” характерно для международных стандартов финансовой отчётности, а для национального бухгалтерского учёта является новым. Тем не менее, изучение российской научной литературы показало, что многие авторы идентифицируют понятие “текущей рыночной стоимости” со “справедливой стоимостью”. С этим можно согласиться только в том случае, если речь идет о текущей рыночной стоимости финансовых (долевых и долговых) инструментов, соответствующих первому уровню иерархии справедливой стоимости, так как для них характерен активный рынок и, следовательно, и имеется реальная возможность определения справедливой (текущей) рыночной стоимости. Но наличие двух других уровней подтверждает более глубокую сущность справедливой стоимости в связи с возможностью её определения расчётным путём и, соответственно, отличие её от текущей рыночной стоимости.

¹ Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости” (введён в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н).

МСФО 13 предлагает три метода расчёта справедливой стоимости – рыночный, затратный и доходный. Рыночный подход может применяться только к финансовым инструментам второго уровня, по которым имеется активный рынок для аналогичных финансовых активов и обязательств. При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая текущей стоимостью замещения)¹. Затратный подход схож с методом расчёта амортизации, но является более широким понятием, так как охватывает не только физическое, но и моральное и экономическое устаревание. И этот подход практически не относится к оценке финансовых инструментов, а в большей степени касается внеоборотных активов. Третий подход, доходный, подразумевает приведение будущей суммы (например, денежных потоков или доходов и расходов) к одной текущей величине, т.е. предполагает осуществление расчёта приведенной или дисконтированной стоимости. В рамках данного подхода МСФО 13 рекомендует применять несколько способов расчёта справедливой стоимости, но в то же время не запрещает применение других альтернативных методик её расчёта. То есть доходный подход является открытым для применения так называемых авторских методик расчёта справедливой стоимости, разработанных в организации. И в большей степени он относится к оценке таких финансовых активов, как предоставленные займы и торговая дебиторская задолженность и, практически, к оценке всех финансовых обязательств, за исключением тех из них, которые имеют активный рынок.

Возвращаясь к национальной практике учёта финансовых инструментов, стоит отметить, что ПБУ 19/02 разрешает организациям применять метод расчёта дисконтированной стоимости для долговых ценных бумаг и предоставленных займов. Однако такая рекомендация не имеет практического значения, так как записей в бухгалтерском учёте, в этом случае, производить не требуется, а, значит, расчёт дисконтирования не будет оказывать влияния на оценку финансовых вложений, отражаемых в отчётности².

Таким образом, согласно МСФО оценка финансовых инструментов по справедливой стоимости является приоритетной, в отличие от РПБУ, где на сегодняшний день, приоритет отдается первоначальной стоимости. Данный факт подтверждает требование МСФО 9 производить *первоначальное* признание финансовых активов и обязательств только по справедливой стоимости, одновременно классифицируя их на оцениваемые *впоследствии* по справедливой стоимости и оцениваемые по амортизированной стоимости с использованием эффективной процентной ставки. Под амортизированной стоимостью, в свою очередь, МСФО 39 подразумевает сумму, по которой оценивают финансовый актив или обязательство за минусом платежей в счёт основной суммы долга, плюс (минус) сумма накопленной амортизации, рассчитанной с помощью метода эффективной процентной ставки³. Стоит отметить, что эффективная процентная ставка по своему значению близка ставке дисконтирования, которая применяется для определения приведенной стоимости, которая, как упоминалось выше, выступает в роли справедливой стоимости, полученной расчётным путем. По мнению Т.Г. Шешуковой и С.В. Пономаревой основное отличие между справедливой стоимостью и амортизированной стоимостью финансовых активов и обязательств заключается в величине эффективной процентной ставки. Так, для справедливой стоимости характерно применение *текущей* эффективной процентной ставки (рыночной ставки на дату переоценки), а для амортизированной – *первоначальной* эффективной процентной ставки [6]. Расчёт приведённой

¹ Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости” (введён в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н).

² Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н (ред. от 06.04.2015) “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту “Учёт финансовых вложений” ПБУ 19/02” (зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 № 4085).

³ Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка” (введён в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 27.06.2016).

справедливой стоимости действительно возможен только с учётом применения текущей эффективной процентной ставки, которая, по мнению авторов, может быть определена расчётным путём. Расчёт эффективной ставки выводится из формулы дисконтирования и имеет вид¹:

$$CC = \sum_{i=0}^T \left(\frac{ДП_i}{(1+r_{ef})^{n_i/365}} \right), \quad (1)$$

где СС – справедливая (текущая) стоимость; ДП – денежные потоки (выплаты основной суммы долга, процента и др.); r_{ef} – эффективная процентная ставка; Т – количество выплат, производимых должником; n_i – количество дней с даты возникновения обязательства по выплате у организации-должника до даты осуществления i -го платежа.

Процедура вычисления бухгалтером эффективной процентной ставки является достаточно сложной, особенно для долгосрочных финансовых активов, со сроком погашения более двух лет, из-за сложной формулы расчёта (1) и использованием сложной математической функции. То есть данный расчёт невозможно произвести оперативно без применения программного продукта. К сожалению, данная функция не предусмотрена в ныне существующих конфигурациях национальных бухгалтерских автоматизированных систем. Наиболее быстрый и общедоступный способ вычисления данного показателя возможен в программе Excel с использованием функции ЧИСТВНДОХ, для применения которой предварительно необходимо рассчитать исходные данные. Что касается расчёта амортизированной стоимости, то по нашему мнению, первоначальная эффективная процентная ставка, может применяться только в случае невозможности расчёта текущей эффективной процентной ставки, вследствие чего расчёт амортизированной стоимости будет производиться на основе простых процентов, предусмотренных условиями договора.

Таким образом, всё более актуальной становится дискуссия по поводу преимуществ и недостатков справедливой и амортизированной стоимостей, а не первоначальной и справедливой стоимостью как это было ранее [7, 8]. Ряд зарубежных авторов считают альтернативным решением данной проблемы сохранение информации об амортизированной стоимости, основанной на принципе реализации в рамках учёта по справедливой стоимости [9], что позволяет отражать наиболее полезную информацию для внешних пользователей финансовой отчётности. Другие же, наоборот, рассчитанную справедливую стоимость второго и третьего уровня более консервативной, а, следовательно, и более надёжной для целей составления отчётности [10]. Тем не менее как учредители стандартов бухгалтерского учёта, так и многие инвесторы и учёные несомненно сходятся в том, что расширенные требования к фирмам по оценке финансовых инструментов и аналогичных статей по справедливой цене повысят полезность финансовой отчётности организаций [11, 12].

Заключение. Таким образом, вопросы оценки финансовых инструментов являются наиболее актуальными на протяжении последних нескольких лет. Несмотря на большое количество международных стандартов, регламентирующих вопросы учёта финансовых инструментов, остаётся много неоднозначных положений в сфере применения рекомендаций, представленных в данных стандартах. Так, остаётся актуальным вопрос определения справедливой стоимости расчётным путем, в связи с отсутствием конкретных методик по её расчёту. Практически нерешенными остаются вопросы, связанные с формированием и назначением для целей составления финансовой отчётности расчётов амортизированной стоимости финансовых инструментов, определяемой с помощью метода эффективной процентной ставки и справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, рассчитанной с использованием ставки дисконтирования.

¹ АССА в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.accaglobal.com/russia/ru/>.

Разница в подходах к оценке финансовых инструментов между РПБУ и МСФО сохраняется. Главным отличием, несомненно, является применение методов последующей переоценки финансовых инструментов для целей отражения в финансовой отчётности организации, а также способов формирования их первоначальной оценки. Очевидно, в условиях конвергенции РПБУ и МСФО, в национальной учётной практике необходимо заменить понятие “текущей рыночной стоимости” на более широкое понятие “справедливой стоимости”, а также на основании международных стандартов разработать национальный стандарт, регламентирующий методы определения справедливой стоимости для всех финансовых активов и обязательств.

Список использованных источников

1. Житлухина О.Г. Об идентификации финансовых инструментов как совокупности финансовых фактов хозяйственной жизни в аспекте объекта бухгалтерского учёта // Международный бухгалтерский учёт. 2016. № 5.
2. Кувалдина Т.Б., Лапин Д.Р. Теория и практика применения текущей рыночной стоимости в оценке активов организации // Международный бухгалтерский учёт. 2015. № 20.
3. Вахрушина М.А., Бородин О.А. Проблемы первоначальной оценки инвестиционной недвижимости: сравнительный анализ принципов МСФО и РПБУ // Международный бухгалтерский учёт. 2012. № 23. С. 2-12.
4. Иванова О.В. Справедливая стоимость в системе стоимостных измерений активов и обязательств // Учёт и статистика. 2013. № 2. С. 59-67
5. Paulo, R., 2017. The fairness or fair value: SFAS 157, IRVING FISHER AND GECON1REVISTA EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL & FINANÇAS João Pessoa, 5-1: p. 5-21. Date view 20.03.2017. – <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin>.
6. Шешукова Т.Г., Пономарева С.В. Адаптационная методика оценки финансовых инструментов по справедливой стоимости и амортизированной стоимости в соответствии с требованиями МСФО // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2011. № 2.
7. Macve R.H.. Fair value vs conservatism? Aspects of the history of accounting, auditing, business and finance from ancient Mesopotamia to modern China // British accounting review. 2015. No. 47-2. P. 124-141.
8. Giordano-Spring S., Martinez I., Vidal O. Value to Measure Accounting Income? Some Comparative Arguments Provided by Accounting Professionals // Comptabilite controle audit. 2015. No. 21-3. P. 119-148.
9. Dong M., Ryan S., Zhang X.J. Preserving amortized costs within a fair-value-accounting framework: reclassification of gains and losses on available-for-sale securities upon realization // Rev Account Stud. 2014. No. 19. P. 242.
10. Anderson S.B., Brown J.L., Hodder L., Hopkins P.E. The effect of alternative accounting measurement bases on investors' assessments of managers' // Accounting organization and society. 2015. No. 46. P. 100-114 .
11. Barth M.E. Including estimates of the future in today's financial statements Account. Horiz., 20 (2006), pp. 271–285
12. Barth D., Taylor M.E. Defense of fair value: weighing the evidence on earnings management and asset securitizations // J. Account. Econ. 2010. No. 49. P. 26–33.

Проблемы оценки эффективности использования заёмного капитала

А.А. Лозьяникова

E-mail: prosto_nastya35@mail.ru

Научный руководитель – Е.В. Белик, канд. эк. наук, доцент

E-mail: belik.lena@bk.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Статья посвящена рассмотрению одной из наиболее актуальных проблем – достоверной оценке эффективности использования привлеченных источников финансирования в целях принятия целесообразных экономических решений. Раскрыто понятие заёмного капитала, рассмотрены различные концепции расчёта эффекта финансового рычага, обоснована целесообразность комплексной оценки эффективности его использования. Даны рекомендации по совершенствованию оценки эффективности использования заёмного капитала.

Ключевые слова: заёмный капитал, эффект финансового рычага, темп инфляции, политика управления заёмным капиталом.

The problems of assessing the efficiency of borrowed capital using

Anastasia A Lozyanikova

The article is devoted to the one of the most urgent problem's consideration - a reliable effectiveness evaluation of the attracted financing sources use in order to make expedient economic decisions. In the course of the study, the concept of borrowed capital was disclosed, various concepts for calculating the effect of financial leverage were considered, and the comprehensive assessment expediency of its effective use was also justified. On the basis of the conducted research recommendations on perfection of an efficiency estimation of the extra capital use are given for the commercial companies' management.

Keywords: borrowed capital, the effect of financial leverage, the rate of inflation, the policy of managing borrowed capital

ВВЕДЕНИЕ. Заёмный капитал играет важную роль в развитии деятельности предприятий. Ведь внешнее финансирование позволяет повысить качество и количество производимого продукта, за счёт приобретения высокотехнологичного оборудования, более качественного сырья, привлечения квалифицированного персонала и другое.

Основным недостатком заёмного капитала является условие платности, возвратности и срочности. В связи с этим возникает ряд угроз финансовому состоянию компании, одной из которых является снижение таких показателей, как ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность вследствие неэффективного использования заёмного капитала. Следовательно, любая компания должна анализировать “пользу”, полученную от использования привлеченных средств, применяя различные методы.

В экономической литературе отсутствует единый подход к оценке эффективности использования заёмных источников финансирования, который бы учитывал все факторы, непосредственно влияющие на его изменение. А значит, внутренние и внешние пользователи не могут принимать обоснованные экономические решения, что негативно сказывается на инвестиционной привлекательности компании. Отсюда следует, что актуальным является разработка рекомендаций по совершенствованию методов анализа эффективности использования заёмного капитала в целях повышения достоверности её оценки.

ТЕОРИЯ И ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение литературных источников показало, что до сих пор отсутствует единое понятие заёмного капитала, более того его нет в основных нормативно-правовых актах, регулирующих как гражданские отношения, так и бухгалтерский учёт.

Опираясь на изученную экономическую литературу, можно сделать вывод, что многие исследователи определяют “заёмный капитал” как совокупность входящих в него элементов,

привлеченных с условием возврата. Например, И.А. Бланк и Е.В. Лисицына определяют “заёмный капитал”, как привлекаемые для финансирования развития предприятия на возвратной основе денежные средства и другое имущество [1, с. 57]. Но в этом понятии упускается сущность капитала – приносить прибыль. На наш взгляд, трактовка, предложенная Ю.И. Бахтуриной, является более приемлемой. Так, она считает, что “заёмный капитал – это источники средств, которые получены хозяйствующим субъектом в денежной или натуральной форме от организаций, лиц, государства на условиях возврата и за определенную плату путем добровольного соглашения сторон с целью получения экономической прибыли (выгоды) в результате производительного их использования” [3, с. 100].

В законодательстве РФ также отсутствует определение “заёмного капитала”. Но изучив понятия его элементов (договор кредита, договор займа, договор финансовой аренды) и обобщив их основные характеристики, можно рассматривать заёмный капитал, как денежные средства, имущество, другие вещи, передаваемые в собственность (кредит, заём, вексель, облигация) или во временное владение (финансовый лизинг) на договорной основе с условием возврата полученных активов и процентов за их использование.

В бухгалтерском учёте заёмный капитал определен как обязательство. Так, в соответствии с ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчётность организации” все элементы заёмного капитала находятся в четвёртом “Долгосрочные обязательства” и пятом “Краткосрочные обязательства” разделах баланса. Более того, условие возвратности заёмного капитала предусматривает в будущем отток активов в пользу определённого субъекта, что, в свою очередь, в Концепции бухгалтерского учёта в рыночной экономике России трактуется как обязательство.

Таким образом, понятие “заёмный капитал” в компании можно рассматривать с двух противоположных сторон, или как обязательство перед кредитором, или как ресурсы, используемые в деятельности предприятия в целях приращения собственного капитала. С нашей точки зрения, целесообразнее рассматривать заёмный капитал как платный источник финансирования деятельности компании, направленный на извлечение дополнительных экономических выгод.

Традиционно эффективность использования заёмного капитала оценивают с помощью коэффициентов рентабельности, деловой активности, структуры капитала и других. Но, на наш взгляд, эти показатели не учитывают ряд факторов и сильно зависят от отраслевой принадлежности компании, поэтому перечень данных коэффициентов необходимо дополнить расчётом эффекта финансового рычага (ЭФР).

В экономической литературе часто можно встретить различные методики расчёта ЭФР. Так, в учебном пособии В.Г. Когденко и Т.В. Кириченко рассматривается две концепции, которые возникли в разных школах финансового менеджмента: западноевропейская и американская.

В западноевропейской школе финансового менеджмента эффект финансового рычага трактуется, как “приращение к рентабельности собственного капитала, получаемое благодаря использованию заёмного” [5, с.260] и рассчитывается по формуле 1:

$$EFL = (ROA - k_d)(1 - t_e) \frac{D}{E}, \quad (1)$$

где EFL – эффект финансового рычага; ROA – рентабельность чистых активов; k_d – средняя расчётная ставка процента за заёмный капитал; t_e – налоговая ставка на прибыль; D – сумма заёмного капитала; E – сумма собственного капитала.

Рассмотренная выше концепция расчёта эффекта финансового рычага является наиболее распространенной и используемой при оценке эффективности использования заёмного капитала. Подобный расчёт ЭФР позволяет определить сумму прибыли, приходящуюся на 1 руб. привлечённых ресурсов, но только, если разность между рентабельностью чистых акти-

вов и ставкой процента за кредиты больше нуля. В противном случае, происходит коррозия собственного капитала, что говорит о весьма нестабильном положении компании и возникновении риска банкротства. На наш взгляд, недостатком данного подхода является неучитываемый риск. Ведь при расчёте эффект финансового рычага увеличивается в динамике за счёт увеличения не только рентабельности чистых активов, но и плеча финансового рычага (ПФР), обусловленного, в свою очередь, ростом заёмного капитала.

Американская концепция расчёта позволяет определить “эффект приращения чистой прибыли, за счёт приращения нетто-результат эксплуатации инвестиций” [5, с. 263] и рассчитывается по формуле 2:

$$EFL = \frac{EBIT}{EBIT - I}, \quad (2)$$

где EFL – эффект финансового рычага; EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов; I – общая величина процентов, уплачиваемых за использование заёмного капитала.

Рассмотренная модель является индикатором степени риска, возникающего в ходе заимствования капитала. Так, увеличение значения ЭФР в динамике может интерпретироваться, как рост риска для инвесторов (снижения суммы дивидендов) и кредиторов (невозврата заёмного капитала). На наш взгляд, американская модель расчёта эффекта финансового рычага также имеет недостатки, одним из которых является упущение из формулы влияния налогообложения прибыли.

В современных условиях развития экономики учёные обращают пристальное внимание на проблему применения реальной стоимости. Так, Г.В. Савицкая, И.Т. Абдукаримов и многие другие считают, что эффект финансового рычага необходимо рассчитывать с учётом темпов инфляции (формула 3) [6, с. 48]. Ведь инфляция оказывает непосредственное влияние на спрос, а значит на конечные финансовые результаты и, как следствие, на платежеспособность, рентабельность, оборачиваемость и финансовую устойчивость. Кроме того, процесс обесценивания задолженности положительно влияет на инвестиционную привлекательность. В.М. Полтерович указывает на то, что “связь между инфляцией и экономическим ростом носит пороговый характер” [8, с. 194], т.е. если инфляция не превышает определенного значения, то она положительно влияет на экономический рост и наоборот. Поэтому, наш взгляд, при расчёте экономических показателей, в том числе и эффекта финансового рычага, необходимо обращать внимание на темпы инфляции, это позволит достоверно оценить эффективность использования заёмного капитала.

$$EFL = \frac{D}{E}(1 - t_e) \left(ROA - \frac{k_d}{1 + ROI} \right) + \frac{ROI \cdot D}{(1 + ROI)E} 100\%, \quad (3)$$

где EFL – эффект финансового рычага; ROA – рентабельность чистых активов; k_d – средняя расчётная ставка процента за заёмный капитал; t_e – налоговая ставка на прибыль; D – сумма заёмного капитала; E – сумма собственного капитала; ROI – темп инфляции.

Эффект финансового рычага, скорректированный на темпы инфляции, позволяет оценить “реальную” рентабельность заёмного капитала. Так, положительное воздействие на ЭФР теперь оказывает не только значение дифференциала, но и соотношение заёмного и собственного капитала с учётом инфляции. Значение эффекта финансового рычага, рассчитанной по формуле 3, будет больше, чем по формуле 1. Это связано с тем, что часть заёмного капитала компании обесценилась, следовательно, “реальный” долг стал меньше.

Расчёт эффекта финансового рычага имеет большое значение при оценке эффективности использования заёмного капитала. Многие учёные пытаются модернизировать данный показатель, но он по-прежнему занимает одно из главных мест в анализе привлечённых средств. На наш взгляд, корректнее оценивать эффективность использования заёмного капи-

тала с учётом внешних факторов, одним из которых является инфляция, поскольку она может оказать как положительное, так и отрицательное влияние. Но и риск от использования привлечённого капитала является важной характеристикой при оценке заёмных ресурсов. Следовательно, считается целесообразным комплексное рассмотрение эффективности использования заёмного капитала.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в экономической литературе, нормативно-правовых актах отсутствует единая трактовка “заёмного капитала”, более того на сегодняшний день не существует единой методики достоверной оценки эффективности использования привлечённых ресурсов. Все коэффициенты имеют ряд преимуществ и недостатков, следовательно, необходимо проводить комплексную оценку эффективности заёмного капитала, учитывая реальную стоимость задолженности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методологической основой исследования являются научные труды зарубежных и отечественных учёных, посвящённые проблемам управления заёмным капиталом компании, нормативно-правовые акты и материалы периодической печати. В ходе изучения применялись такие общенаучные методы, как: системный подход, анализ, сравнение, индукция и дедукция.

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДАННЫХ. В качестве объекта исследования выбрана логистическая компания АО “РЖД Логистика”, которая была создана 19 ноября 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга “РЖД”.

Приоритетом политики управления привлеченным капиталом АО “РЖД Логистика” является снижение его стоимости, оптимизация структуры и общего уровня долговой нагрузки в соответствии со стратегией развития. Поскольку доля заёмного капитала в валюте баланса АО “РЖД Логистика” больше 50%, то это оказывает отрицательное влияние на ряд финансовых показателей, следовательно, на сегодняшний день выбранная политика управления заёмным капиталом является весьма подходящей.

Основным показателем эффективности использования заёмного капитала является эффект финансового рычага. Традиционно ЭФР рассчитывается согласно западноевропейскому подходу. Но наш взгляд, необходимо анализировать эффективность использования заёмного капитала, учитывая налогообложение, риск и инфляцию, т.е. проводить комплексную оценку, применяя ранее представленные формулы. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Ссылаясь на данные, приведенные в табл. 1, невозможно сделать однозначного вывода об эффективности использования заёмного капитала, поскольку все значения ЭФР разные. Так, судя по показателю, рассчитанному по формуле 1, за счёт привлечения 1 руб. заёмного капитала, прибыль компании увеличилась на 2,13 и 0,66 руб. в 2015 и 2016 гг. соответственно. Рассмотрев расчёт ЭФР по формуле 2, можно констатировать, что степень долговой нагрузки незначительная. Однако увеличение показателя в динамике говорит о росте риска, связанного со снижением значения прибыли. В соответствии с третьим подходом можно сказать, что уменьшение темпов инфляции (согласно данным Центрального банка РФ показатель инфляции снизился в два раза) оказало отрицательное влияние на изменение ЭФР. Тем не менее, в 2015 г. за счёт эффективного использования внешнего финансирования компании удалось достигнуть приращения собственного капитала в размере 44,62%, а в 2016 г. – 12,03%. Таким образом, на основе представленных выше выводов, можно сказать о том, что компания эффективно использует заёмный капитал, но снижает его долю в структуре капитала. Рост риска обусловлен уменьшением прибыли, а снижение темпов инфляции оказывает негативное влияние на эффективность использования заёмного капитала.

На изменение эффекта финансового рычага оказывает непосредственное влияние ряд показателей. Для того чтобы определить степень воздействия факторов необходимо воспользоваться методом цепных подстановок. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 1

**Сравнительный анализ результатов оценки эффекта финансового рычага
в АО «РЖД Логистика» за 2015–2016 гг.**

Показатель	Год		Изменение	
	2015	2016	Абсолютное	Относительное, %
Эффект финансового рычага (1)	2,13	0,66	-1,47	-69,07
Заёмный капитал	4 364 406,50	4 121 516,00	-242 890,50	-5,57
Собственный капитал	1 174 047,00	1 852 277,00	678 230,00	57,77
Плечо финансового рычага	3,72	2,23	-1,49	-40,14
Рентабельность чистых активов	0,74	0,39	-0,34	-46,64
Прибыль до уплаты налогов и процентов	1 158 488,00	839 942,00	-318 546,00	-27,50
Чистые активы	1 570 630,00	2 133 924,00	563 294,00	35,86
Средняя расчётная ставка по кредитам	0,02	0,02	0,00	0,00
Налог на прибыль	0,20	0,20	0,00	0,00
Эффект финансового рычага (2)	1,09	1,11	0,02	2,22
Прибыль до налогообложения	1 062 573,00	753 634,00	-308 939,00	-29,07
Проценты по кредиту	95 915,00	86 308,00	-9 607,00	-10,02
Эффект финансового рычага (3)	44,62	12,03	-32,59	-73,04
Темп инфляции	12,9	5,38	-7,52	-58,29

Таблица 2

**Оценка влияния факторов на изменение эффекта финансового рычага
АО «РЖД Логистика» в 2015–2016 гг.**

Показатель	ЭФР 1	Влияние, %	ЭФР 2	Влияние, %	ЭФР 3	Влияние, %
Сумма заёмного капитала	-0,118	-8,05	–	–	-2,486	-8
Сумма собственного капитала	-0,734	-50,07	–	–	-15,428	-47
Прибыль до уплаты налогов и процентов	-0,362	-24,69	–	–	-0,367	-1
Чистые активы	-0,252	-17,19	–	–	-0,256	-1
Средняя ставка ссудного процента	0,00076	0,05	–	–	0,00055	0
Проценты по кредиту	0,004	0,27	0,00027	-1	0,0029	0
Темпы инфляции	–	–	–	–	-14,065	-43
Прибыль до налогообложения	–	–	0,025	101	–	–
Итого влияние	-1,466	-100	0,024	100	-32,598	-100

На основе результатов, представленных в табл. 2, можно сделать вывод о противоречивости полученных данных. Так, наибольшее отрицательное влияние на эффект финансового рычага оказало приращение собственного капитала (около 50%) и чистых активов (при расчёте ЭФР по формуле 1 на 17,19%), что, в свою очередь, является ключевым приоритетом намеченной финансовой политики. Если при оценке финансового состояния рост этих показателей в динамике говорит о финансовой устойчивости, то при расчёте эффекта финансово-

го рычага – неэффективности использования заёмного капитала. Следовательно, компания, нацеленная на повышение показателя финансовой независимости, автоматически снижает и эффективность использования заёмного капитала. На самом деле, это вызвано тем, что финансовые показатели не учитывают всех факторов. А значит, целесообразно, оценивать комплексно эффективность использования заёмного капитала.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нет единого показателя, достоверно характеризующего эффективность использования заёмного капитала. Так, только эффект финансового рычага в экономической литературе предлагается рассчитывать различными способами, при чем все результаты можно трактовать по-разному. Следовательно, для достоверной оценки эффективности использования заёмного капитала необходимо рассчитывать ряд показателей и делать вывод хорошо ознакомившись со всеми нюансами, анализируя не только полученные результаты, но и факторы, влияющие непосредственно на результат.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Проведённое исследование показало, что компании, привлекающие заёмный капитал, как правило, оценивают только предлагаемые условия внешнего финансирования, не обращая особого внимания на эффективность использования заёмного капитала, которая, в свою очередь, непосредственно влияет на возможное превышение эффекта, полученного от привлеченных средств, над затратами на него.

В настоящее время приоритетным становится достоверная оценка обязательств, т.е. отражение в отчётности их реальной стоимости. Исходя из этого, рекомендуется реализация следующих мероприятий:

- расчёт показателей эффективности использования заёмного капитала, скорректированных на темпы инфляции;
- отражение в отчётности реальной стоимости привлечённого капитала с использованием коэффициента дисконтирования

Таким образом, реализация предложенных рекомендаций окажет непосредственное влияние на повышение достоверности представляемых данных. Так, расчёт эффекта финансового рычага с учётом инфляционных процессов будет оказывать положительное влияние на эффективность использования заёмных средств, поскольку процесс обесценения задолженности повысит значение рассматриваемого показателя. А отражение в отчётности обязательств, скорректированных на коэффициент дисконтирования, окажет непосредственное влияние на изменение таких показателей финансового состояния, как ликвидность, платёжеспособность, финансовая устойчивость, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Роль заёмного капитала в развитии предприятия велика. Большое количество компаний прибегает к внешнему финансированию из-за нехватки собственного капитала в целях повышения конечных финансовых результатов за счёт реализации различных мероприятий.

Заёмный капитал можно рассматривать и как обязательство, и как капитал. На наш взгляд, для компании привлечённые средства, в первую очередь, должны выполнять функции капитала, т.е. приносить дополнительные экономические выгоды и способствовать приращению собственного капитала. А чтобы это происходило необходимо достоверно оценивать эффективность его использования. По нашему мнению, наиболее приемлемым показателем на сегодняшний день является эффект финансового рычага, поскольку только он позволяет оценить эффективность использования заёмного капитала, учитывая большинство факторов. Но использование при оценке результатов, полученных только от расчёта эффекта финансового рычага по одной концепции, не позволит достоверно охарактеризовать эффективность использования привлечённых средств, поскольку все показатели имеют ряд достоинств и недостатков. Так, наиболее привлекательным и перспективным, на наш взгляд, является метод расчёта эффекта финансового рычага, скорректированный на темп инфляции, но

он не учитывает возможный риск. Следовательно, необходимо оценивать получаемый “эффект”, опираясь на все три концепции.

Список использованных источников

1. Бланк А.И. Управление финансовыми ресурсами. – М.: Омега-Л, 2012. – 768 с.
2. Лисицына Е.В., Ващенко Т.В., Забродина М.В. Финансовый менеджмент. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 184 с.
3. Бахтурина Ю.И. Сущность и содержание заёмного капитала: концептуальные положения и оценка взглядов // Вестник ВГУ. 2016. № 2. С. 92-101.
4. Зябирова А.Э. Управление заёмным капиталом предприятия // Экономика и социум. 2016. № 12. С. 32-38.
5. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 615 с.
6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 284 с.
7. Абдукаримов И.Т., Абдукаримова Л.Г. Заёмный капитал: роль и значение в современных условиях, показатели и методы оценки состояния, обеспеченности и эффективности использования // Актуальные вопросы экономики и управления. 2014. № 12. С. 9-17.
8. Полтерович В.М. Денежно-кредитная политика России в условиях кризиса // НЭА. 2016. № 1. С. 192-198.

Информационная значимость отчёта о движении денежных средств в обеспечении финансовой безопасности предприятия

Лю Юйвэй, Е.Ю. Селезнева

E-mail: leoymi915@yahoo.com

Научный руководитель – Е.Ю. Селезнева, канд. ист. наук, доцент

E-mail: seleznevaeu@yandex.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Исследуются роль отчёта о движении денежных средств в обеспечении финансовой безопасности предприятия. В российской практике бухгалтерского учёта отчёт о движении денежных средств в настоящее время не считается отдельной формой бухгалтерской (финансовой) отчётности и лишь входит в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. В то же время в МСФО и в ГААП США отчёт о движении денежных средств является отдельным, самостоятельным компонентом финансовой отчётности. Приравнивание информационной значимости отчёта о движении денежных средств к значимости бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах способствует дальнейшему сближению российского учёта с международными стандартами.

Ключевые слова: финансовая безопасность, бухгалтерская (финансовая) отчётность, аудиторы, экономический рост, отчёт о движении денежных средств, денежные потоки.

Information significance of cash flow statement to ensure the financial security of the company

Liu Yuwei, Elena Y. Selezneva

The article examines the role of the cash flow statement to ensure the financial security of the company. In the Russian practice of accounting statement of cash flow is currently not considered a separate form of accounting (financial) statements, and only included in the annexes to the balance sheet and the income statement. While IFRS and U.S. GAAP the statement of cash flow is a separate, independent component of the financial statements. Equating information value of the statement of cash flows to the balance sheet and the income statement contributes to the further convergence of the Russian accounting with the international standards.

Keywords: financial safety, financial (accounting) statements, auditors, economic growth, statement of cash flows, cash flows.

Введение. Финансовая безопасность предприятия отражает предельный уровень его финансовой защиты от реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера. Внутренние угрозы обусловлены в основном неэффективной финансово-экономической политикой, просчётами органов власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и иными отклонениями (бесхозяйственность, экономические преступления и т.д.) В современных условиях особую роль играют внешние угрозы, к которым следует отнести и глобализацию мирового хозяйства [1].

Главной целью финансовой безопасности компании в условиях глобального рынка является обеспечение её устойчивого и максимально эффективного функционирования и обеспечение высокого потенциала развития и роста в будущем. Наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов, необходимое для выполнения целей бизнеса, достигается путем предотвращения угроз негативных воздействий на финансовую безопасность предприятия. Диалектика внутренней и глобальной экономической безопасности основывается на диалектике национальных и интернациональных интересов. Национальные интересы только потому получили такое название, что они формируются на стыке отношений данной страны с другими странами мира, с которыми она взаимодействует в сфере производства, инвестиций, торговли, культурного обмена и туризма. Чтобы определить свои национальные интересы, нужно хорошо знать национальные интересы других стран. Постулировать свои нацио-

нальные интересы вне международных связей – значит обрекать себя на неудачу, выдавать ложные или иллюзорные интересы за реальные интересы страны.

Укрепление внутренней экономической безопасности способствует укреплению глобальной экономической безопасности, обеспечению суверенитета страны и самостоятельного пути её развития. У глобальной безопасности России есть свой статус. Он зависит не только от внутренней экономической безопасности, но и от того, как другие страны укрепляют свою экономическую безопасность. Введение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) является важнейшим шагом для создания благоприятного инвестиционного климата и экономического роста. Создание системы финансовой безопасности – сложный многоуровневый процесс, заключающийся в решении глобальных задач, требующих участия высокопрофессиональных специалистов в различных областях.

В мировой практике учёта все больше внимание уделяется изучению и прогнозу движения денежных средств, что связано с объективной неравномерностью их поступлений и выплат. Вопрос применения МСФО актуален во всем мире. Даже такие адепты собственных стандартов как США неотвратимо двигаются в сторону сближения с международными стандартами финансовой отчётности. Актуален данный процесс и для России.

Целью статьи является изучение информационной значимости отчёта о движении денежных средств в российском и зарубежном бухгалтерском учёте в целях обеспечения финансовой безопасности предприятий.

Теория и гипотезы исследования. Большинство проблем, возникающих из-за разницы между российским бухгалтерским учётом и учётом в соответствии с МСФО, должно сгладиться в результате постепенного приведения российского учёта к требованиям международных стандартов. Финансовая отчётность обязательно должна предоставлять пользователям исчерпывающую информацию, имеющую отношение к оценке будущих потоков денежных средств, что связано с рыночной стоимостью фирмы [2]. Такая информация расширяет возможности сопоставления отчётности разных компаний, так как устраняет эффект применения различных методов в учёте аналогичных операций [3].

Информация о движении денежных средств за предыдущие периоды часто используется в качестве основы для формирования представлений о размерах, сроках и определённости движения денежных потоков. Она также полезна при проверке точности составления прогнозов о будущих потоках денежных средств и при анализе связей между рентабельностью, чистыми денежными потоками и ценовыми изменениями. Таким образом, в процессе планирования и прогнозирования деятельности предприятия необходимо анализировать динамику движения денежных средств. Роль целевого количественного критерия в этом случае может выполнять один из показателей, входящий в структуру экономического потенциала предприятия, – индикатор инвестиционной активности (результат от движения денежных средств). Важно обеспечить сбалансированность величин положительного и отрицательного потоков денежных средств на предприятии, проанализировать взаимосвязь сальдо денежных потоков от текущих операций и чистой прибыли (убытка).

Гипотеза о свободном денежном потоке (Jensen, 1986, 1989, 1993; Jensen and Meckling, 1976) включает предположение о том, что чрезмерные денежные потоки позволяют менеджерам компаний преследовать, прежде всего, личные цели, связанных со стоимостью акций при этом ущемляя интересы акционеров в получении дивидендов. Менеджеры, как правило, вкладывают дополнительные деньги в новые проекты, даже если ожидается отрицательная чистая текущая стоимость (NPV). Вместе с тем, чрезмерное вложение свободных денежных средств может оказать отрицательное влияние на стоимость фирмы. Titman (2004) и Fairfield (2003) нашли эмпирическое доказательство тому, что фирмы с чрезмерными инвестициями занижают будущую доходность акций [4]. Для максимизации прибыли необходимо увеличить приток денежных средств на предприятии, минимизировать материальные затраты и

обеспечить прирост производительности труда за счёт снижения трудоемкости продукции и работ на основе нововведений [5].

Методология исследования. В исследовании применены общенаучные подходы и методы научного познания (системный, комплексный, логический, сравнения и т.д.). Методологической основой для написания статьи являются работы российских и зарубежных специалистов в области бухгалтерского учёта и экономического анализа денежных потоков. Проведён сравнительный анализ российских и зарубежных форм финансовой (бухгалтерской отчётности) и порядка раскрытия информации о движении денежных средств.

Результаты анализа данных. Последствия отсутствия денежной наличности могут быть весьма серьезными для финансовой безопасности хозяйствующих субъектов. Следовательно, необходимо планировать, анализировать и контролировать движение денежных потоков на предприятии. Эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим признаком устойчивого финансового положения, предпосылкой обеспечения экономического роста и достижения высоких конечных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Отчёт о движении денежных средств в настоящее время нельзя считать документом, приравненным к одной из основных форм бухгалтерской отчётности, так как он входит в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. В то время как в МСФО и в ГААП США отчёт о движении денежных средств является отдельным, самостоятельным компонентом финансовой отчётности. Данный вид отчётности предоставляет совершенно иную недостающую в остальных отчётах информацию, так как в нем присутствует отражение валовых поступлений и валовых выплат денежных средств, которое непосредственно не взаимодействует с информацией, предоставляемой в других самостоятельных отчётах. Информационная значимость отчёта о движении денежных средств возрастает в связи с тем, что именно результаты анализа денежных потоков являются важными показателями, которые позволяют выявить потенциальные проблемы организации.

Вывод. Наблюдается некоторое несоответствие: в настоящее время в Российской Федерации отчёт о движении денежных средств законодательно приравнен по своей значимости к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Это дополнение способствует дальнейшему сближению российского учёта с международными стандартами. Однако в то же время в законе № 402–ФЗ (ст. 14) отчёт о движении денежных средств не является самостоятельной формой отчётности, а входит в состав приложений к бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Отчёт о движении денежных средств – действенный инструмент для оценки способности предприятия генерировать необходимый объём денежных потоков и оценки эффективности менеджмента по управлению платёжеспособностью и ликвидностью компании. Следует учитывать возрастающую информационную значимость отчёта о движении денежных средств, так как бухгалтерская (финансовая) отчётность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении предприятия, быть прозрачной и понятной внутренним и внешним пользователям.

Список использованных источников

1. Ракутько С.Ю., Селезнева Е.Ю. Методы выявления фальсификации финансовой отчётности // *European Social Science Journal*. 2016. № 2. С. 138-145.
2. Панферова Л.В., Петухова Н.В. Отчёт о движении денежных средств как одна из форм бухгалтерской финансовой отчётности // *Современные проблемы науки и образования*. 2014. Вып. 5. С. 50-57.
3. Akbar S., Shah S.Z.A., Stark A.W. The value relevance of cash flows, current accruals, and non current accruals in the UK // *International Review of Financial Analysis*. 2011. Vol. 20. Iss. 5. P. 311-319.
4. Park K. Soo Cheong (Shawn) Jang. Capital structure, free cash flow, diversification and firm performance: A holistic analysis // *International Journal of Hospitality Management*. 2013. Vol. 33. P. 51-63.
5. On the persistence and pricing of industry-wide and firm-specific earnings, cash flows, and accruals / K.W. Hui, K.K. Nelson, P.E. Yeung // *Journal of Accounting and Economics*. No. 61 (1). P. 185-202.

Некоторые аспекты повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации

А.И. Немеров

E-mail: fort_andrey@mail.ru;

Научный руководитель – В.С. Хамидулин, канд. полит. наук, доцент

E-mail: khamidulin.vs@dvmfu.ru

Кафедры государственного и муниципального управления ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Реферат описывает опыт некоторых развитых стран по повышению финансовой грамотности населения. Показано, государство может осуществлять эффективные меры, направленные на развитие финансовой грамотности населения, предоставления знаний и навыков управления личными финансовыми ресурсами.

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовые знания, планирование расходов.

SOME ASPECTS OF IMPROVING FINANCIAL LITERACY OF PEOPLE OF RUSSIAN FEDERATION

Andrey Igorevich Nemerov, bachelor

Advisor: Vladislav S.Khamidulin, PhD, Department of Public Administration, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok,

This essay considers the experience of some developed countries to people's financial literacy improving. This experience shows that government can implement some effective measures towards citizens' financial literacy improving, provision financial knowledge and learning personal financial management skills.

Keywords: financial literacy, financial knowledge, cost planning.

Для принятия правильных решений относительно использования денег особое значение имеет финансовая грамотность населения. Только тот человек, который знаком с основными понятиями в области управления финансами и умело пользуется ими на практике, может правильно управлять своими деньгами. Вопросы повышения финансовой грамотности в XXI в. занимают во всем мире. За долгие годы в этой области накоплен существенный опыт проведения различных мероприятий, введено достаточно программ. Начиная с 2003 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирный банк на международном уровне координируют процесс повышения финансовой грамотности.

В июне 2006 г. министры финансов Группы 8 (G8) признали важность улучшения финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности людей в целях принятия более эффективных решений, связанных с их будущим благосостоянием. Эта тема стала особенно актуальной в период глобального финансового кризиса 2007–2009 гг. Знания в сфере финансов и экономики необходимы всем людям, независимо от их возраста. Пенсионерам такая грамотность необходима для умелого распоряжения сбережениями и совершенствования умений пользоваться современными денежными инструментами. Люди среднего возраста должны быть образованными в данной сфере для выбора способов накопления на старость. Молодым людям нужно уметь планировать бюджет и собственные сбережения, решать проблемы образования, копить деньги на жилье, автомобиль и так далее. В обучении нуждаются и дети, ведь они должны знать ценность денег в семейном бюджете. Финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень благосостояния за счёт распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Не менее важно то, что они могут положительно влиять на национальную и мировую экономику [3, 5].

Великобритания – одна из самых развитых стран, в которой наиболее усердно работают над повышением финансовой грамотности населения. В этой стране существует орган регулирования финансовых рынков – Financial Services Authority (FSA), который возглавляет на-

циональную программу повышения финансовой грамотности, поддерживаемую правительством страны. Также разработан определённый план взаимодействия правительства страны и FSA, что способствует их объединению в решении исследуемого вопроса. Вводятся изменения в учебные программы и планы в виде появления в курсе обучения студентов новых предметов и факультативов по повышению финансовой грамотности населения. Ведётся подготовка преподавателей высших учебных заведений, разрабатываются методические рекомендации. Данные программы потребовали большого финансирования, например, в 2009 г. было выделено около 10 млн. фунтов стерлингов. Стоит выделить такие виды обучения, как обучающие мероприятия на местах, когда специалисты сами посещают предприятия и проводят обучающие лекции и семинары с дополнительным раздаточным материалом. Подобные мероприятия позволяют моментально получить ответную реакцию аудитории. Для того чтобы оценить эффективность проводимых мероприятий, в Великобритании каждые 4-5 лет проводятся исследования относительно финансовой грамотности населения [6].

В США также создана национальная программа по повышению грамотности населения, в реализации которой принимают участие около двух десятков различных органов и ведомств. Существует комиссия, в рамках которых эти учреждения взаимодействуют. Также в 2008 г. при президенте США был создан совет по финансовой грамотности, занимающийся вопросами координации и оценки, и готовит для президента отчёты об эффективности проводимых мероприятий, реализуемых в рамках национальной программы. Организации, входящие в эти ведомства, предоставляют доклады, в которых дают рекомендации по мерам, которые необходимо принять для повышения финансовой грамотности и которые смогут помочь гражданам научиться базовым основам финансов, чтобы те смогли эффективно распоряжаться своими деньгами и позаботиться о своем благополучии. Главным утверждением в одном из докладов считается, что экономическому и финансовому кризису в США способствует финансовая безграмотность населения. Также совет при президенте США выделяет несколько важных рекомендаций для повышения финансовой грамотности населения в стране, среди которых обязательное финансовое образование в школах, вузах, и обеспечение граждан необходимыми надежными источниками информации, позволяющими заполнить пробелы в знаниях. Также речь идет о создании программ и ресурсов, которые позволят гражданам США самим оценить свои знания в области финансов, проведении исследований по поиску наиболее эффективных путей повышения финансовой грамотности населения.

В 2003 г. при поддержке президента Джорджа Буша-мл. и Конгресса США, апрель официально стал считаться Национальным месяцем финансовой грамотности (National Financial Literacy Month). В это время по всей стране вопрос финансовой грамотности выдвигается на первое место. Американцам показывают всю важность грамотного управления финансами, обучают, как приобретать и поддерживать здоровые финансовые привычки. Некоммерческими и государственными финансовыми учреждениями создаются обучающие пособия и проводятся образовательные мероприятия, посвященные эффективному обращению с финансами [7].

Следует ответить, что страны Европы тоже не отстают в развитии финансовой грамотности населения своих стран. Следует отметить большой опыт Польши в данном вопросе. В Национальном банке Польши (НБП) была принята стратегия экономического образования, на реализацию которой в 2011 г. было выделено 9,5 млн долл. США. Основным инструментом повышения финансовой грамотности является финансирование различных проектов и сотрудничество со СМИ. В НБП такой способ работы считается наиболее эффективным. Работая со СМИ, банк размещает различные вкладыши в газетах и журналах, которые способны привлечь человека к обучению, помогает готовить теле- и радиосюжеты на экономические темы, изучая мнение экспертов и привлекая различных известных актёров. Кроме того, в обучении участвует как население в целом, так и отдельные целевые группы (учащиеся, учителя, бизнес-тренеры, религиозные деятели). Активно проводится ряд конкурсов среди

студентов на лучшую дипломную работу в сфере финансов, а среди журналистов на лучшую работу по экономической проблематике. НБП активно интересуется проектами, направленными на обучение молодёжи, среди таких проектов: “Экономический детский университет” и “Мои финансы”, которые реализуются для того, чтобы призвать и научить детей и молодёжь грамотно, эффективно и рационально управлять своими личными финансами, подготовить молодое поколение к будущему. Польша является лидером среди стран Восточной Европы по количеству и эффективности проведения образовательных программ, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения [8].

Особым доводом в пользу того, что уровень финансовой грамотности во всем мире и тем более в России необходимо поднимать, служит ипотечный кризис в США, который начался в первой половине 2007 г. Суть кризиса заключалась в том, что во время быстрого роста цен на недвижимость люди охотно брали ипотечные кредиты из-за того, что любые проценты было нетрудно окупить, перепродав через год выросший в цене дом: цены на жилье ежегодно росли на 15-20%. Но в 2007 г., по данным экспертов, около 1,5 млн американцев находились на стадии личного банкротства, будучи не в состоянии платить по кредиту. Вследствие этого рост цен на недвижимость остановился, а банки все чаще отказывали гражданам в выдаче кредитов – ведь им самим не платили. В свою очередь, инвестиционные банки все чаще стали требовать от ипотечных агентств, у которых они покупали проблемные кредиты, вернуть им деньги. Таким образом, начался процесс, который привел к существенному росту объёма рискованных ипотечных кредитов в США. В 2007 г. он составил 600 млрд долл., или около 20% всего американского ипотечного рынка. Объём непогашенной рискованной ипотеки достиг 1,3 трлн долл. и продолжал расти [1, 4].

Негативный опыт ипотечного кризиса привел к тому, что в США Советом по экономическому образованию даже разработаны национальные стандарты финансовой грамотности, включающие финансовое просвещение граждан в таких областях, как получение зарплатных доходов, покупку товаров и услуг, сбережения, использование кредита, финансовое инвестирование, страхование и социальное обеспечение (опубликованная версия стандартов вышла в апреле 2013 г. Эти стандарты рекомендуется применять в обучении студентов в вузах [9].

В нашей стране ипотечные кредиты без первоначального взноса не так распространены, а требования к оценке платежеспособности заёмщика и предмету залога значительно жёстче, чем в США, однако можно сделать вывод, что данный пример актуален для России. Низкая финансовая грамотность граждан ведёт к тому, что они не могут правильно учитывать последствия своих финансовых решений и, тем самым, существенно осложняют своё материальное положение. Например, исследование последствий финансового кризиса в России в 2009 г. показывает, что более грамотные в финансовом отношении люди значительно менее пострадали от снижения доходов, связанных с этим кризисом [12].

При этом нужно учитывать качество каналов повышения грамотности населения. Эту проблему иллюстрирует опыт Германии. В 2010 г. более чем тысяче немцев в возрасте старше 18 лет был задан вопрос: “Предположим, у вас 3000 долл. долг. Вы выплачиваете 12% в год. Ежемесячный платеж составляет 30\$. Через какое время вы выплатите долг?” Варианты ответов (в скобках процент выбравших тот или иной вариант):

- а) менее, чем через пять лет (15%);
- б) в срок от пяти до десяти лет (31%);
- в) в срок от 11 до 15 лет (18%);
- г) в срок от 16 до 20 лет (10%);
- д) никогда (26%).

Решение задачи: каждый год банк добавляет ещё 360\$ к основному долгу по набравшим процентам. Должник платит 30\$ ежемесячно, что составляет 360\$ в год. Заёмщик никогда не расплатится с этим долгом при данных условиях.

Возраст опрошенных никакого влияния не имел: доли выбравших тот или иной ответ не различались по возрастным группам. Зато опрошенные различались по времени, проводимом возле телевизора: чем больше времени человек проводит у телевизора, тем меньшая вероятность того, что он выберет правильный ответ [1, 14].

При этом нужно учитывать, что финансовые институты, взаимодействующие с гражданами в сфере финансовых взаимоотношений, могут отличаться поведением, нарушающим интересы граждан (bad behavior), причем это касается и той информации, которую они предоставляют гражданам. Например, условия, при которых знания студентов университетов о банковском секторе по большей части зависят от историй, которые этот сектор выбирает для рассказа о самом себе, не очень хорошо влияют на демократию [11]. Это связано в том числе с огромным разрывом между уровнем понимания средним гражданином финансовой проблематики и теми продвинутыми навыками, и знаниями, которые требуются для успешного и автономного осуществления транзакций на финансовом рынке [12].

В России повышение финансовой грамотности населения рассматривается как важнейший фактор развития экономики. Обзор опыта зарубежных стран показал, что методы, которыми пользуются страны с развивающейся экономикой вполне применимы и для нашей страны. Более того, опыт зарубежных стран показывает, что финансовая грамотность может способствовать сокращению неравенства в обществе [13].

В настоящий момент Министерство финансов РФ реализует проект “Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации”, направленный на российских граждан (особенно учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослое население с низким и средним уровнями доходов). Этот проект должен стать основой для разработки и реализации национальной Стратегии повышения финансовой грамотности населения. В рамках проекта в 2016 г. запущен федеральный портал по финансовой грамотности вашифинансы.рф, ориентированный на разные возрастные аудитории и предоставляющий гражданам широкий набор информационных и методических материалов, посредством которых они могут заниматься самообразованием в сфере управления собственными финансами.

В этом отношении можно сделать вывод, что в России опыт зарубежных стран учтён и используется, способствуя тем самым уменьшению негативных последствий экономических процессов, влияющих на граждан страны.

Список использованных источников

1. Бембиева А. Ипотечный кризис США и его последствия для остального мира // Бизнес и банки. 2008. С. 1–4.
2. Гигеренцер Г. Понимать риски. Как выбирать правильный курс / Пер. с англ. А. Кузина. – М.: КоЛибри, “Азбука-Аттикус”, 2015.
3. Горяев А.П., Чумаченко В.Г. Финансовая грамота. – М.: Баккара-Принт, 2009. – С. 6-14.
4. Кожура О.М. Ипотечный кризис в США и его влияние на экономическую ситуацию в мире // Сибирская финансовая школа. – Новосибирск: Бизнес и банки, 2009.
5. Рекомендации о передовой практике в области финансового образования и повышения осведомлённости о кредитном финансовом образовании // ОЭСР. 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.financial-education.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf>. – Дата доступа: 30.03.2017.
6. Рудык Н.Б. Развитие системы финансового образования в Великобритании: учеб. пособие. – М.: Дело, 2011.
7. Рыжановская Л.Ю. Системный подход к повышению уровня финансовой грамотности с использованием информационных технологий // Информационные технологии “Экономики знаний”. – М.: Финансы и кредит, 2009.
8. Шахназарян Г.Э. Повышение финансовой грамотности населения – важнейший приоритет государственной политики: метод. рекомендации. – М.: Финансы, 2011.

9. Bosshardt W., Walstad W.B. National Standards for Financial Literacy: Rationale and Content // The Journal of Economic Education. 2014. No. 45 (1). P. 63-70.
10. Clarke C. Learning to fail : resilience and the empty promise of financial literacy education // Consumption Markets & Culture. 2015. No. 18 (3). P. 257-276.
11. Davies P. Towards a framework for financial literacy in the context of democracy // Journal of Curriculum Studies. 2015. No. 47-2. P. 310.
12. Klapper L., Lusardi A., Panos G.A. Financial literacy and its consequences: Evidence from Russia during the financial crisis // Journal of Banking & Finance. 2013. Vol. 37. Issue 10. P. 3904-3923.
13. Prete A.Lo.. Economic literacy, inequality, and financial development // Economics Letters. 2013. Vol. 118. Issue 1. P. 74-76.
14. Wobker I., Lehmann-Waffenschmidt M., Kenning P., Gigerenzer G. 2012. What do people know about the economy? A test of minimal economic knowledge in Germany. Manuscript. Zeppelin University, Friedrichshafen. – URL: <https://ideas.repec.org/p/zbw/tuddps/0312.html>. Date Views 01.04.2017.

Валютные интервенции как инструмент реализации валютной политики

С.А. Стягайло

E-mail: startupprojectvl@gmail.com

Научный руководитель – Т.С. Наумова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: tatin1@yandex.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Под валютными интервенциями следует понимать операции купли-продажи иностранной валюты, проводимые центральным банком для воздействия на курс национальной валюты. Валютные интервенции – один из наиболее эффективных инструментов валютного регулирования, который обеспечивает достижение цели в короткие сроки. Результативность валютных интервенций подразумевает соблюдение определенных требований: операции купли-продажи должны проводиться в крупных масштабах и в короткие сроки. Покупка иностранной валюты обеспечивает пополнение международных (валютных) резервов и, одновременно, влияет на её курс в сторону повышения. Продажа иностранной валюты позволяет поддержать и, при благоприятных условиях, повысить курс национальной валюты. Для проведения этих операций используются активы, входящие в состав международных резервов, что, при прочих равных условиях, уменьшает их объём. В данном случае важно обосновать целесообразность проведения валютных интервенций с точки зрения соответствия полученных результатов задачам регулирования валютного курса.

Цель исследования – оценка роли валютных интервенций в регулировании курса национальной валюты РФ.

Ключевые слова: валютное регулирование, валютные интервенции, стерилизованные и нестерилизованные валютные интервенции, валютный курс, денежная масса, денежная база, эффективность валютных интервенций.

Currency intervention is operation of purchase and sale of foreign currency, held by the central bank to influence the rate on national currency. Currency intervention is one of the most effective tools to currency exchange control, which ensures the achievement of results in a short time. Effectiveness of currency intervention implies specific requirements: sales transactions must be carried out on a large scale and in a short time. The purchase of foreign currency provides replenishment of international reserves and at the same time affects its value in the direction of increase. The sale of foreign currency can support and, under favorable conditions, increase the exchange rate of the national currency. To conduct these operations, assets included in international reserves are used, which other things being equal, reduces their volume. In this case, it is important to justify the expediency of conducting currency interventions in terms of compliance with the results of the exchange rate.

The purpose of research – to establish the importance and relevance of the use of currency intervention in the current economic conditions.

Keywords: currency regulation, currency intervention, sterilised and unsterilised intervention, exchange rate, monetary mass, monetary base, efficiency of currency intervention.

Выбор инструментов валютной политики, характера и направлений их использования определяется особенностями конкретной ситуации, сложившейся в сфере валютных отношений и оказывающих воздействие на развитие экономики.

В соответствии с условиями Ямайских валютных соглашений страны имели право самостоятельно определять режим валютного курса – фиксированного, плавающего и их разновидностей. Для корректировки валютного курса используются валютные интервенции, которые должны проводиться на базе 3 основных принципов:

1. Запрещение манипулирования валютным курсом, использования инструментов валютной политики для воздействия на макроэкономические показатели.

2. Обязанность проведения валютных интервенций для поддержания стабильности финансовых рынков в случае краткосрочных колебаний курсов валют.

3. Учёт интересов партнеров в международных экономических отношениях, в первую очередь тех, в валюте которых проводятся валютные интервенции.

Основными мотивами проведения валютных интервенций являются [1]:

Таблица 1

Цели валютных интервенций

Цель	Характеристика
Управление уровнем валютного курса	В зависимости от заранее выбранной экономической политики ЦБ регулирует курс для поддержания или изменения текущей рыночной динамики
Сглаживание динамики валютного курса	Динамика валютного курса зачастую обусловлена объективными экономическими факторами, но даже в такой ситуации резкое изменение курса – стресс для экономики
Ограничение волатильности валютного курса	Несмотря на объективные экономические факторы, соотношения экспорт/импорт, отток/приток капитала в платежном балансе обязывают ЦБ ограничивать волатильность валюты, на резкий скачок отвечать интервенцией, чтобы держать экономику в равновесии
Ограничение давления на валютный курс из-за движения капитала	Движение капитала является одним из ключевых факторов формирования валютного курса. Американский доллар – яркий пример крепкой валюты, что является следствием продажи множества активов в долларах и наличия основных торговых бирж в США. Однако если капитал направить в другую страну в другой валюте, произойдет резкий скачок курса – повод, чтобы использовать валютные интервенции
Поддержание ликвидности на валютном рынке	Необходимость проведения интервенций обусловлена наличием дисбаланса внутри валютного рынка, когда происходят значительные скачки курса внутри дня при низкой торговой активности. ЦБ совершает сделки для сохранения порядка в функционировании валютного рынка
Накопление международных резервов	Совершая операции покупки иностранной валюты (имеется в виду резервные валюты), ЦБ обеспечивает себе увеличение международных резервов, что необходимо для поддержания экономики в кризисные периоды, например, государство тем самым сможет покрыть значительный отток капитала. Главный критерий проведения такой интервенции – постепенное накопление, необходимость которого в том, чтобы не ускорить инфляцию

Валютные интервенции могут осуществляться для пополнения международных резервов. Однако, основной целью их проведения является регулирование динамики, нивелирование негативных последствий резких колебаний валютного курса для развития экономики. Определяющим моментом в проведении валютных интервенций является решение проблем, связанных с устойчивостью денежного обращения и финансовой системы в целом.

В мировой практике известны 2 вида валютных интервенций: стерилизованные и нестерилизованные. Их принципиальное отличие заключается в степени влияния на показатели денежной массы и денежной базы. Если центральный банк, как орган валютного регулирования, стремится обеспечить независимость денежно-кредитной политики, он предпринимает компенсационные меры, для сглаживания влияния валютных интервенций на показатели денежного обращения. В этом случае речь идёт о стерилизованных валютных интервенциях. Если такие меры не проводятся, то операции относятся к нестерилизованным валютным ин-

тервенциям. Вид интервенции определяется совокупностью сложившихся экономических условий и текущими задачами валютной политики. В период высоких цен на нефть и активного притока иностранной валюты (2000–2005 гг.) Банк России проводил операции по стерилизации валютных интервенций, к которым относятся: привлечение средств в депозиты, продажа облигаций Банка России на аукционной основе, продажа государственных ценных бумаг. Применение ЦБ РФ таких мер на внутреннем валютном рынке позволяло снизить влияние купли-продажи иностранной валюты на показатели денежного обращения – денежной базы и денежной массы, ослабить их влияние на инфляционные процессы в экономике [2].

Валютные интервенции Банка России имели некоторые особенности в проведении:

- а) использование в качестве операционного ориентира стоимости бивалютной корзины
- б) совмещение собственных валютных интервенций Банка России с операциями государственных суверенных фондов.

Длительное время Банк России использовал режим управляемого плавления валютного курса. Необходимость валютных интервенций определялась на основе т.н. операционного ориентира – стоимости бивалютной корзины. Для поддержания курса рубля в рамках установленных пределов колебаний данного показателя Банк России с 2005 г. регулярно проводил т.н. целевые интервенции. С 14 мая 2008 г. стали проводиться плановые интервенции, целью которых являлось устранение дисбалансов спроса и предложения на иностранную валюту, которые могли возникнуть на внутреннем валютном рынке, как следствие активной внешнеэкономической деятельности, исполнения государственного бюджета или проведения операций со средствами суверенных фондов [3].

В связи с неоднозначностью валютных интервенций, как инструмента валютного регулирования, существуют разные подходы к оценке результатов их проведения [4]:

- а) влияние на курс национальной валюты;
- б) получение прибыли.

Первый подход в большей степени соответствует целям проведения валютных интервенций. В данном случае эффективность валютных интервенций оценивается в зависимости от характера изменения курса национальной на базе 3 критериев: “направление”, “сглаживание”, “разворот”.

Критерий “направление” (Д. Френкель). Валютные интервенции эффективны, если направление изменения курса валюты совпадает с направлением интервенции, целями её проведения: операции по продаже иностранной валюты должны обеспечивать повышение курса национальной валюты, а покупка – его снижение.

Критерий “сглаживание” (О. Хампейдж). Эффективность валютных интервенций определяется замедлением темпов изменения курса национальной валюты.

Критерий “разворот” (Р. Фатум). Эффективность валютных интервенций определяется резким поворотом тренда валютного курса в обратном направлении [5].

В данном случае эффективность определяется достижением определенного результата. Все критерии тесно связаны между собой, замещают и дополняют друг друга: действия по “сглаживанию” и “развороту” валютного курса основываются на операциях по корректировке “направления”. Показателями, характеризующими соответствие цели проведения валютных интервенций критериям их эффективности, является удельный вес результативных операций в общем количестве проведённых интервенций. В силу взаимосвязанности всех критериев и дублирования полученного результата (одна операция может одновременно отвечать 2 критериям) сумма показателей – удельных весов может превышать 100%.

В результате проведённого анализа сделана оценка и получены результаты исследования по данным критериям валютных интервенций Банка России за 2014–2015 гг. (табл. 2). При этом необходимо иметь в виду, что с июля 2015 г. Банк России не проводит валютные интервенции [5].

Таблица 2

**Динамика показателей эффективности валютных интервенций Банка России
за 10.11.2014–10.11.2015 гг., %**

Период	Критерий		
	“направление”	“сглаживание”	“разворот”
10.11.2014–10.11.2015	6	94	0

Из табл. 2 видно, что основным результатом проведения валютных интервенций Банка России являлось достижение эффекта “сглаживания” и в незначительной степени – “направление”. Обеспечить “разворот” тренда в анализируемом периоде не удалось.

Задача получения прибыли, как результат валютной интервенции, носит вторичный, подчиненный характер и не может быть самоцелью.

Динамика объема валютных интервенций и курса рубля за период 10.11.2014–10.11.2015 гг.

Для оценки эффективности валютных интервенций нами сделана попытка применения методов корреляционного анализа и определения тесноты связи между курсом рубля и показателями, характеризующими объемы операций купли-продажи валюты. Результаты проведенных расчетов приведены в табл. 3.

Таблица 3

**Коэффициенты корреляции между величиной валютных интервенций
и курсом рубля**

	Корреляция	
	Покупка валюты	Продажа валюты
Курс долл. США/руб.	0,8176	-0,5642
Курс евро/руб.	0,5110	-0,8234

Нами проведены расчёты коэффициентов корреляции, характеризующими тесноту связи между объёмами валютных интервенций и курсом рубля за период 2011–2013 гг. (по месяцам). Выбор данного периода объясняется высокой активностью Банка России в проведении операций на внутреннем валютном рынке, которая в дальнейшем существенно снизилась и постепенно сошла на нет. Как показывают данные таблицы, полученные результаты существенно различаются по видам валют и по направлениям проведения операций: коэффициент корреляции между объёмами покупки долларов США и курсом рубля (используется косвенная котировка) составил 0,8176, т.е. с увеличением объёмов операций по покупке иностранной валюты курс рубля растёт (тогда как должен снижаться). Теснота связи показателей, характеризующих операции по покупке евро, с курсом рубля оказалась существенно меньше (0,5110), тем не менее свидетельствуя о наличии заметной связи, но тоже положительной. В отношении операций по продаже валюты, ситуация имеет зеркальный вид: объём операций по продаже евро характеризуется высокой теснотой связи с курсом рубля (со знаком минус), операции по продаже долларов – заметной, т.е. чем больше продают иностранной валюты, тем ниже курс рубля. Этот результат также не соответствует самой сущности и целям проведения валютных интервенций, так как изменение валютного курса должно происходить в прямо противоположных направлениях: покупка иностранной валюты снижает курс национальной денежной единицы, а продажа – повышает его. В целом правомерно сделать вывод о неоднозначности результатов аналитических исследований, которые по сути дела свидетельствуют об отсутствии прямой зависимости между показателями. Можно предположить, что такие результаты являются следствием сложившейся экономической ситуации и особенностей формирования курса рубля, который в основном зависит от внешнего фактора – конъюнктуры мирового рынка энергоносителей и цены на нефть. Коэффициент корреляции между курсом доллара США и евро к рублю и ценой на нефть Brent соответственно составили -0,9282 и -0,8916, что свидетельствует о весьма высокой, почти функциональной, зависимости между показателями в первом случае и высокой тесноте связи во втором. Динамика валютного курса складывается в соответствии с изменениями цены на нефть, а валютные интервенции позволяют не столько кардинально изменить курс национальной валюты, сколько замедлить его падение или скорректировать рост. Это подтверждают и результаты наших исследований (табл. 2).

Тем не менее валютные интервенции, как инструмент валютного регулирования, в ряде случаев имеют высокую степень эффективности и позволяют регулировать курс национальной валюты, особенно в краткосрочной перспективе.

С 10 ноября 2014 г. Банк России объявил об отказе от проведения целевых и плановых интервенций, оставив за собой право использовать этот инструмент только в случае резких скачкообразных колебаний курса рубля. Отказ объяснялся необходимостью предотвращения спекулятивных операций, нарушающих устойчивость и стабильность валютного рынка, а также стремлением сохранить накопленные международные резервы. С июля 2015 г. валютные интервенции не проводились вплоть до настоящего времени. В январе 2017 г. ЦБ РФ объявил о возобновлении проведения валютных интервенций на внутреннем валютном рынке с целью минимизации влияния динамики цен на энергоносители на сферу валютных отношений и развитие российской экономики в целом [6]. Это подтверждает наш вывод о целесообразности проведения валютных интервенций для нивелирования влияния внешних факторов в краткосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Моисеев С.Р. Валютные интервенции. Мотивы центральных банков и их инструментарий // Деньги и кредит. 2016. № 3. С. 12-19.
2. Моисеев С.Р. Валютные интервенции. Каналы, стерилизация и секретность интервенций // Деньги и кредит. 2016. № 4. С. 13-19.

3. О параметрах курсовой политики Банка России. 10 ноября 2014 г. // Пресс-релизы по вопросам денежно-кредитной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/press>.

4. Sarno L., Taylor M.P. Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Is It Effective and, If So, How Does It Work? // *Journal of Economic Literature*. 2001. Vol. XXXIX. P. 839-868.

5. Моисеев С.Р. Новая макроэкономическая теория открытой экономики // *Деньги и кредит*. 2016. № 1. С. 18-24.

6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2016\(2017-2018\).pdf](http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2016(2017-2018).pdf).

Состояние и перспективы развития мирового рынка деривативов

В.А. Ярыга

E-mail: iaryga_va@students.dvfu.ru

Научный руководитель – Т.С. Наумова? канд. экон. наук, доцент

E-mail: naumova.ts@dvfu.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Статья посвящена анализу современного состояния международного рынка производных финансовых инструментов и исследованию их роли в функционировании мирового финансового рынка. Рассмотрена структура и динамика рынка производных финансовых инструментов. Выявлены проблемы мирового рынка деривативов и тенденции его развития.

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, мировой рынок деривативов, валютные деривативы, процентные деривативы, товарные деривативы, российский рынок деривативов, статистика операций, объёмы торговли.

Current state and prospects of the world derivatives market

Vladimer A. Yariga

This article is devoted to the analysis of the current state of the international market for derivative financial instruments and the study of its role in the functioning of the global financial market. The structure and dynamics of the derivatives market are considered. The problems of the world market of derivatives and the trends of its development are revealed.

Keywords: derivative financial instruments, world derivatives market, foreign exchange derivatives, interest rate derivatives, commodity derivatives, Russian derivatives market, statistics of derivative transactions, trade volumes.

Введение. Рынок производных финансовых инструментов, несмотря на свою относительную молодость по сравнению с рынками первичных финансовых инструментов, представляет собой растущий, динамично развивающийся и непрерывно совершенствующийся сегмент мирового рынка финансов. Увеличивается объём совершаемых с помощью деривативов сделок, разрабатываются новые виды инструментов, расширяется их функциональное назначение, усложняются стратегии и технологии срочной торговли. За несколько десятилетий рынок деривативов стал играть значительную роль не только в мировой финансовой системе, но и в экономике в целом. В развитых странах операции с фьючерсами и опционами составляют значительную долю биржевого и внебиржевого оборота, являясь эффективным, высокодоходным и рентабельным бизнесом, предоставляющим возможности получения дополнительной прибыли, диверсификации инвестиционных вложений и хеджирования рисков.

Теория и гипотезы исследования. Деривативы используются для хеджирования и спекуляций, создают дополнительные возможности по получению прибыли и управлению рисками. По мнению У. Баффета рынок деривативов – это поле финансовых инноваций, часто весьма сложных и рискованных, где содержание контрактов ограничивается лишь фантазией или безумством участников. Поражает высокая концентрация деривативных рисков у ведущих игроков, среди которых выделяются JP Morgan Chase и Deutsche Bank (суммарная доля 40%), что, безусловно, потенциально опасно. Сегодня рынок деривативов – это виртуальный рынок, развивающийся по своим законам и все более отдаляющийся от реальной экономики. По мнению Марка Мобиуса – исполнительного президента Templeton Asset Management – в настоящее время стоимость деривативов на мировом рынке превышает объём мирового ВВП минимум в десять раз. Причем этот рынок продолжает расти, на нем совершается огромное количество сделок, и это создает волатильность на фондовых площадках.

У рынка деривативов огромный потенциал роста. Можно предположить, что на фоне изменений, происходящих на внебиржевом рынке деривативов, наблюдается общая тенденция к стиранию границ между биржевым и внебиржевым сегментами рынка деривативов, к стандартизации сделок и исполнению их с использованием централизованного клиринга, а также к репортированию сделок в торговый репозиторий. Все эти нововведения позволят повысить прозрачность финансовых операций, совершаемых на внебиржевом рынке деривативов, сократить системные риски мировой финансовой системы и в результате будут способствовать обеспечению финансовой стабильности.

Методология исследования. В рамках исследования эффективности, как частного применения производных финансовых инструментов, так и в целом функционирования срочного рынка, целесообразна объективная оценка и анализ его текущего состояния, выявление основных тенденций, а также происходящих структурных и динамических изменений. В мировой практике этим целям служат такие статистические показатели, как: объём заключаемых контрактов, их оборот по номинальной стоимости, оборот по сумме уплаченной премии (для сравнения условных сделок), объём открытых позиций на определенную дату, как по номиналу, так и по количеству контрактов, публикуемые различными международными институтами, ассоциациями, банками.

Результаты анализа данных. Одним из основополагающих показателей, характеризующим объёмы совершаемых срочных сделок и традиционным индикатором активности на рынках производных, служат данные о количестве заключаемых контрактов.

Количество контрактов выросло на 12% к 2014 г., достигнув 23,4 млрд (10,3 млрд опционов и 13,1 млрд фьючерсов) [1]. Это первый случай, когда общее количество проданных деривативов превысило пиковые объёмы, наблюдавшиеся в 2011 г. По сравнению с 2011 г. общий объём торгов вырос на 1,9%, что соответствует годовому темпу роста в 5% за последние три года.

Произошло увеличение объёмов, торгуемых почти по всем продуктовым линиям. Объёмы деривативов по акциям выросли на 6%, а валютные деривативы (обратив тенденции в 2014 г.) продемонстрировали резкое увеличение на 37%. Объёмы товарных деривативов продолжали расти, достигнув 4,3 млрд контрактов, что на 26% больше, чем в 2014 г. В этом случае объёмы опционных контрактов выросли на 6%, в то время как фьючерсы выросли на 28% [2]. В то же время производные по процентным ставкам снизились на 0,1%, в основном за счёт снижения объёмов краткосрочных фьючерсов на процентные ставки.

Источник: www.world-exchanges.org.

Рис. 1. Динамика общего объёма биржевых производных контрактов за 2006–2015 гг., млн контрактов

В региональном разрезе динамика показателей определяется ростом объёмов торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 36%) по валютным, товарным и долевым инструментам. В Старом Свете общий объём торгов вырос на 12%, а в Северной и Южной Америке снизился на 1% в основном из-за уменьшения сделок с опционами на акции. В результате на долю Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона приходится соответственно 41% и 36% общего объёма торгов, а Европы – 23%.

Деривативы основанные на акциях. В целом, производные на акции остаются наиболее активно торгуемыми биржевыми производными продуктами. Несмотря на постепенное снижение их удельный вес составляет менее 55% от общего объёма торгов. Объём этих операций вырос на 6% в 2015 г. в основном за счёт увеличения опционов и фьючерсов на фондовые индексы (соответственно +19% и +17%). Они были одними из наиболее активно торгуемых финансовых продуктов в 2015 г., на которые приходится более половины всех проданных долевыми инструментами и 28% всех биржевых деривативов. В Северной и Южной Америке и Старом Свете наблюдалось незначительное снижение показателей на 4% и 1% соответственно, в то время как объёмы торговли в Азии выросли почти на 30%.

Объёмы операций с производными инструментами на процентные ставки снизились на 0,1% в 2015 г., продолжив тенденцию, сложившуюся ранее. В Америке, на которую приходится 66% всех биржевых сделок данного вида, их удельный вес снизился на 2 процентных пункта и составил 28% от общего объёма. Повышение активности участников биржевых торгов Азиатско-Тихоокеанского региона обусловило увеличение общего объёма сделок с процентными деривативами на 32%, хотя их доля не превышает 6%.

Наибольший рост операций с валютными деривативами наблюдался в 2015 г. – 37%, но по некоторым регионам этот показатель был существенно выше: Европа – 44%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 42% [3].

Объём сделок на товарные деривативы вырос на 26% в 2015 г., а товарные фьючерсы опередили отдельные фондовые опционы, и стали наиболее торгуемыми контрактами в 2015 г.

Категория “прочие деривативы” включает широкий спектр финансовых продуктов, в который входят опционы на индекс волатильности, экзотические опционы и фьючерсы и т.п. Объёмы торгов данной категории ПФИ в 2015 г. увеличились более, чем в 1,5 раза прежде всего вследствие вовлечения в операции с деривативными инструментами фондовых бирж Южной Африки.

Источник: www.world-exchanges.org.

Рис. 2. Динамика количества биржевых контрактов торгуемых в мире за 2005–2015 гг., млн контрактов

Источник: www.world-exchanges.org.

Рис. 3. Динамика структуры деривативов за 2005–2015 гг.

Количество контрактов с производными инструментами на акции в 2015 г. увеличилось только на 6%, что не позволило достигнуть уровня “пика” – показателей 2011 г. Начиная с 2013 г. рынок стал восстанавливаться за счёт активизации опционных операций на фондовые индексы и фьючерсы. Деривативы на акции по-прежнему составляют большую часть общего объёма контрактов с производными инструментами, несмотря на снижение их удельного веса – с 72% в 2009 г. до 54% в 2015 г.

Источник: www.world-exchanges.org.

Рис. 4. Динамика общего объёма операций с деривативами на акции, млн контрактов

Контракты по производным процентным ставкам в 2015 г. сократились на 0,1% и составили 3,267 млрд против 3,268 млрд в 2014 г. Контрастные тенденции наблюдались между регионами: торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросла на 32%, в то время как в Северной и Южной Америке и Старым Светом снизились на 2% и 1% соответственно.

Рынок процентных деривативов сосредоточен на 4 крупнейших биржах – CME Group, Eurex, ICE Futures Europe и BM & FBOVESPA: в 2015 г. он составлял 92% от общего числа торгуемых контрактов, что свидетельствует о монополизации сделок данного вида вследствие их сложности прогнозирования. Только крупнейшие биржи имеют достаточный опыт и рычаги для контроля и давления проведения сделок, так как деривативы могут обрушить рынок базового актива. Ведущие позиции в данном сегменте рынка деривативов занимает CME Group: несмотря на снижение в 2015 г. биржа сохранила ведущие позиции, а её доля на рынке составила больше половины всех сделок – 52% [4].

Источник: www.world-exchanges.org.

Рис. 5. Динамика общего количества сделок с процентными деривативами за 2005–2015 гг., млн контрактов

Источник: www.world-exchanges.org.

Рис. 6. Динамика структуры процентных деривативов за 2005–2015 гг., %

Ситуация на рынке ПФИ с 2005 г. характеризуется стабильным ростом валютных деривативов: только за 2015 г. объём сделок увеличился на 37% и составил до 2,6 млрд. контрактов, причем, увеличение наблюдается, как по опционным сделкам, так и по фьючерсам: соответственно на 108% и 28%.

Источник: www.world-exchanges.org.

Рис. 7. Динамика общего объёма валютных деривативов, млн контрактов

Тенденция роста объёмов операций с валютными деривативами характерна для всех регионов мира, однако наиболее интенсивно этот процесс происходил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, где прирост составил 41% по каждому из них [5]. Это свидетельствует о желании крупного бизнеса хеджировать риски связанные со своей основной деятельностью, а также получить дополнительный доход на фоне замедления темпов роста экономики.

Объёмы товарных деривативов в 2015 г. выросли на 26%, превысив 4,3 млрд. контрактов. Этот рост означал, что фьючерсы на сырьевые товары опередили опционы на акции с одной стороны, чтобы стать наиболее торгуемым классом контрактов с производными инструментами в 2015 г. (более 4 млрд контрактов).

Источник: www.world-exchanges.org.

Рис. 8. Динамика объёма сделок с товарно-сырьевыми деривативами за 2005–2015 г.г., млн контрактов

В последние годы биржевые игроки вновь проявляют интерес к сделкам с реальными активами, т.к. крупные игроки стараются диверсифицировать свой портфель и наполнить его активами способными закрепить и преумножить позиции, появилось очень много акций с перспективной очень высокой доходностью, но нестабильным финансовым положением. Стоит отметить, что экзотические деривативы, новое направление успешнее себя отрекомендовать в странах создания и активного употребления. Высокий инвестиционный интерес к ним обеспечивается возможностью не только получения высокой прибыли, но и существенного сокращения рисков вложений.

В развитии мирового рынка деривативов наблюдаются следующие изменения:

- Американские биржи показывают стагнацию, в связи с этим ТНК переводят свои активы в точки силы: в стабильную Европу и динамично развивающуюся Азию, которая в последнее время плавно переходит с количественных в качественные показатели.
- Возрастает роль товарных и “других” деривативов (погодных и пр.), это связано с желанием инвесторов вкладывать в активы, в которых преобладают физические свойства и которые меньше подвержены колебаниям на рынке.
- Сам мировой рынок ПФИ динамично развивается благодаря современным технологиям. Так, появляются автоматизированные системы-роботы осуществляющие непрерывный анализ и куплю-продажу активов, что в разы увеличивает обороты и циклы. Появляются производные активы более сложных порядков, которые упрощают работу, уменьшают риски и отвечают нуждам трейдеров.

Российский биржевой рынок показывает с конца 2014 г. медленный рост, на этом фоне также растёт рынок российских производных. В мире рынок ПФИ РФ занимает незначительный удельный вес, этот вес сокращается также благодаря тому, что мировые темпы роста превышают российские, во многом благодаря скачкообразному росту азиатских бирж [7].

Источник: [6].

Рис. 9. Изменение структуры деривативов в РФ, млрд руб.

Структура рынка ПФИ в России показывает тенденцию к росту до 2014 г. несмотря на общемировой спад 2011–2013 гг., это говорит нам, об исключительном потенциале производных (при стабильной экономической ситуации в стране). Спад в 2014 г. на 30,6% по сравнению с 2013 г. обусловлен политическими и экономическими факторами, которые оказали сильнейшее влияние на рынок, это отразилось на большинстве отраслей. Доля фондовых деривативов упала более чем в 2 раза, но в противовес к этому валютные производные прибавили и в долевом и количественном выражении.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что начиная с 2003–2004 гг., как на биржевом, так и на внебиржевом рынках производных финансовых инструментов наблюдался стремительный рост масштабов торгов.

Обсуждение полученных результатов. В 2015 г. наблюдается резкий рост объема сделок на рынке производных ценных бумаг, количество увеличилось на 12% к 2014 г. Впервые объем торгов на них превысил уровни 2011 г. Большая часть этого роста приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (объемы возросли на 36% по сравнению с предыдущим годом). В то время, как деривативы на акциях остаются наиболее активно продаваемым классом активов, в 2014 г. наибольший рост торговых операций наблюдался в валютных и сырьевых деривативах (37% и 26% соответственно). Фьючерсы на сырьевые товары опередили биржевые опционы, как наиболее активно торгуемый контракт. Объемы в категории “прочие деривативы” (общая категория для более экзотических деривативов) выросли на 51%, хотя по-прежнему остаются на низком уровне.

Проведенный нами анализ динамики и структуры мирового рынка ПФИ позволяет сделать ряд следующих выводов:

1. Рынок деривативов является неотъемлемой составляющей финансового рынка, оказывающей существенное воздействие на экономические процессы во всем мире и представляющей собой прибыльный и привлекательный бизнес для целого ряда инвесторов.

2. За последние десятилетия на мировом рынке наблюдается постоянный рост объемов операций с производными финансовыми инструментами как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

3. Структурные изменения происходят в направлении увеличения удельного веса сделок с производными на фондовые индексы и процентные ставки. При этом за последнюю пару лет фьючерсная торговля по количеству контрактов слегка превосходит опционную.

4. В посткризисные периоды времени возрастает число сделок с товарными и валютными производными финансовыми инструментами, что обусловлено стремлением инвесторов сделать свои позиции менее рискованными.

5. Сохраняется и усиливается тенденция выполнения деривативами функции управления финансовыми рисками (хеджирование), активизирующейся в период финансово-экономических потрясений и получение спекулятивной прибыли, обеспечивающей высокую привлекательность рынка деривативов.

Развитие рынка производных финансовых инструментов в Российской Федерации в целом повторяет динамику и основные тенденции мирового финансового рынка. Возникает опасность вместе с западным опытом перенять и проблемы западного мира в этой области. Для никого не секрет, что именно спекулянты фондового рынка имели неотъемлемую роль в мировом кризисе 2008–2009 гг., сыграв на понижение рынка. При отсутствии должного контроля участников рынка, всегда есть угроза потери баланса спроса и предложения на ПФИ, что может привести к обвалу и рецессии особенно в национальной экономике.

Заключение. В обозримой перспективе развития рынка производных финансовых инструментов, как за рубежом, так и в России, можно предполагать наличие следующих тенденций:

- продолжится наращивание масштабов торгов;
- расширится линейка используемых деривативов и их функциональное назначение;
- повысится ликвидность и надежность рынка ПФИ;
- увеличится количество инвесторов и усилится их заинтересованность в использовании более сложных производных финансовых инструментов и новейших стратегий;
- повысится уровень профессионализма и квалификации участников торгов;
- продолжится преимущественное развитие спекулятивной функции российского рынка ПФИ и сохранится высокий удельный вес индексных фьючерсов.

Список использованных источников

1. Semi-annual OTC derivatives statistics, Foreign exchange, interest rate, equity linked contracts, “Global OTC derivatives market” // Bank for International Settlements. 2016. November. – URL: <http://www.bis.org/statistics/derstats.htm>.

2. Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and OTC derivatives markets in 2016 // Bank for International Settlements. – URL: <http://www.bis.org/publ/rpfx16.htm>.

3. Dispelling Myths: End-User Activity in OTC Derivatives. Research study // International Swaps and Derivatives Association (ISDA). 2014. August. – URL: <http://www2.isda.org/functional-areas/research/studies/>.

4. Derivatives Market Analysis: Interest Rate Derivatives. Research study // International Swaps and Derivatives Association (ISDA). 2016. August. – URL: <http://www2.isda.org/functionalareas/research/research-notes/>.

5. Choudhry M. The Principles of Banking // Wiley: Finance. 2012. August.

6. Основные показатели оборота валютного рынка Российской Федерации, по методологии Банка международных расчётов // Банк России. 2016. Январь-сентябрь. – URL: <http://www.cbr.ru/statistics/?PrtlId=finr>.

7. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов // Банк России. – URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf.

Секция 4 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Состояние и перспективы развития молочной отрасли Приморского края

К.К.Абшилава, Ю.В. Разумова

E-mail: abshilava.kk@gmail.com, yuliya_razumova@mail.ru

Кафедра экономики и управления на предприятии, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлено исследование текущего состояния и тенденций развития молочной отрасли Приморского края, как одного из пунктов формирования стратегического плана развития предприятия. Проведён ретроспективный и оперативный анализ основных показателей отрасли. Изучены основные показатели рынка, такие как объём производства, структура, объём потребления и средние цены. Сформированы факторы последующего возможного развития или стагнации рынка.

Ключевые слова: анализ отрасли, молочная отрасль приморского края, структура потребления молока и молочных продуктов, сезонность потребления, факторы развития рынка.

State and development prospects of dairy industry of Primorsky region

Kristina K. Abshilava

Research advisor – Y.V. Razumova

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

The article presents a research of the current state and development trends of the dairy industry of the Primorsky region as one of the points for the strategic plan formation. A retrospective and operational analysis of the main indicators of the industry was carried out. There were studied the main market indicators, such as production volume, structure, volume of consumption and average prices. As a result, the factors were formed for the subsequent possible development or stagnation of the market.

Keywords: industry analysis, dairy industry of the Primorsky region, the structure of milk and dairy products consumption, seasonality of consumption, market development factors.

Введение. Каждая организация с точки зрения системного подхода к стратегическому управлению обладает присущими ей особенностями реализации стратегических программ, обусловленными различиями в реакции на различные методы управления и факторы внешней среды. Стратегическое планирование, как один из пунктов стратегического управления направлено на адаптацию деятельности организации к постоянно меняющимся условиям внешней среды и на извлечение выгод из новых возможностей. Системный подход к управлению предполагает, что подсистемы организации находятся в тесной взаимосвязи между собой, а также формируют социально-экономические связи с внешней средой. Таким образом, организация рассматривается как иерархически выстроенный комплекс взаимосвязанных элементов, объединенных в относительно автономные подсистемы. Таким образом, для формирования корректного стратегического плана развития предприятиям молочной отрасли Приморского края необходим стратегический анализ состояния внешней и внутренней среды, а также составление долгосрочных прогнозов её динамики.

Цель исследования заключается в исследовании современного состояния и тенденций развития молочной отрасли Приморского края на основе комплексного подхода с учётом общероссийских и региональных тенденций. В конкретизации особенностей функционирования молочной отрасли Приморского края, факторов, способствующих и препятствующих развитию рынка сырого молока в Приморском крае.

Применён ряд научных методов и приемов: индукции и дедукции, анализа, синтеза, статистического и экономического анализа эмпирических данных официальной отчётности органов государственной статистики - для анализа и оценки статистических данных в части изучения структуры производства молока, объёмов потребления молока и молочных продуктов, средних цен производителей сельскохозяйственной продукции и др.

Причины недостаточного использования производственного потенциала предприятий молочной отрасли в России. Молочная отрасль имеет критическую важность для российской экономики и населения страны. В самой отрасли и сопряженных с ней работает более 21 тыс. предприятий, занято свыше 1,2 млн чел., продукция отрасли составляет до 15% от оборота розничных сетей. Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под Доктрину национальной продуктовой безопасности и имеет первостепенное значение в рационе населения. На сегодняшний день Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объёме производства – 57%, а по продуктивности поголовья проигрывает развитым странам более чем в 2 раза. Исторически (в СССР), производство молока было экстенсивным и низкопродуктивным. На сегодняшний день основной вклад в позитивную динамику производства вносят сельскохозяйственные организации – производители со средним дойным поголовьем в 1000 и более голов. Исторически молочное животноводство представляло собой совмещение молочного и мясного, однако с начала 2000-х годов мясное животноводство развивается как отдельное направление. По состоянию на 2015 г. 10% всего поголовья крупного рогатого скота – мясное [5, 7].

Главные вызовы отрасли – нарастить объём производства, сохранив требуемый уровень качества, а также повысить конкурентоспособность отечественной молочной продукции на российском рынке. С принятием доктрины продовольственной безопасности перед отраслью поставлена задача – обеспечивать 90% внутреннего потребления собственным производством. В 2015 г. показатель обеспеченности составил только 76%. При этом показатель обеспеченности товарным молоком ещё ниже – 66%. Около 60% произведенного в России товарного молока соответствует требованиям высшего сорта. Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60-70%, т.е. их дефицит не является ограничивающим фактором для производства [7].

Главные причины недостаточного производства сырого молока – низкая инвестиционная привлекательность отрасли, её непрозрачность и неудовлетворительное качество кадров. Производство молока проигрывает – с точки зрения окупаемости – растениеводству и другим видам животноводства в большинстве регионов России (рис. 1). Основные причины – длинный инвестиционный цикл, потребность в значительных суммах начальных инвестиций и зачастую низкая операционная эффективность производства (что приводит к дефолтам по кредитам). В отрасли не существует устоявшегося подхода к контролю качества используемых материалов (семя, корма), процесса разведения скота, качества производимого молока – в результате чего значительно затрудняется анализ эффективности отрасли, а также результатов использования выделяемых средств государственной поддержки. Отрасль непривлекательна для молодых специалистов. Менее 5% выпускников аграрных вузов идут работать по специальности, в отрасли наблюдается острый дефицит специалистов по профессиональному обращению с животными (ветеринары, зоотехники), в результате страдают все стадии работы с поголовьем (селекция, производство, ветеринария). Из-за структурных проблем производства сырого молока страдают отечественные молокоемкие производства – сыр, сыворотка и пр. В условиях дефицита и за счёт естественной сезонности производства, а также из-за климатических особенностей (частые наводнения и засухи), в отрасли наблюдается сильная волатильность по цене – в России рост цен достигал 60% в год, в то время как большинство стран поддерживают цену производителей в более предсказуемом коридоре. Себестоимость производства молока в России выше, чем в других странах – за счёт стоимости заёмных

средств, более высокой волатильности на рынке кормов, инфляционного давления других ресурсных составляющих – что негативным образом сказывается на себестоимости производства молокоемких товаров. Дополнительное ценовое давление на отечественные сыры оказывает импорт, пошлины на него не выравнивают цены для потребителя [3].

Источник: Обобщено и систематизировано автором.

Рис. 1. Причины недостаточного производства сырого молока

Основные показатели молочной отрасли Приморского края. По данным Департамента сельского хозяйства Приморского края в регионе функционируют 177 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 394 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 957 крестьянских (фермерских) хозяйств, 183,3 тыс. личных подсобных хозяйств. Приморский край обеспечивает более 23% сельскохозяйственного производства Дальневосточного федерального округа. Объём производства сельскохозяйственной продукции за 2015 г. составил 27,6 млрд руб., что на 2,6% меньше показателя 2014 года. При чем, преобладающая роль в производстве сельскохозяйственной продукции принадлежит хозяйствам населения [9].

Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных секторов экономики Приморского края, который определяет не только её специфику, но и жизненный уклад значительной части населения. Сельскохозяйственное производство ведётся по всей территории, но основные объёмы сконцентрированы в южной и юго-западной зоне.

В исследовании обобщены основные особенности молочной отрасли Приморского края:

- низкий уровень потребления молока, по сравнению с другими регионами;
- сильная зависимость от привозных кормов из других регионов (нехватка собственной кормовой базы);
- отсутствие у большинства переработчиков молока собственных молочных ферм и, как следствие, низкое качество сырого молока;
- высокий износ основных средств;
- дорогая электроэнергия и высокие энергозатраты;
- высокие транспортные расходы;
- устаревшие технологии производства;
- высокая доля молочной продукции из других регионов РФ;
- низкий уровень автоматизации производств, что влияет на качество и производительность;

– ярко выраженная сезонность в объёмах производства сырого молока.

Поголовье крупного рогатого скота в Дальневосточном федеральном округе в 2015 г. составило 423,8 тыс. голов. В приморском крае численность крупного рогатого скота составила 65,1 тыс. Численность поголовья коров в Приморском крае увеличилась на 0,2%, соответствует 32,5 тыс. голов по данным Росстата. Положительным фактором является тенденция к росту продуктивности коров. В 2015 г. в сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем по 3 927 кг молока (на 13,1% больше показателя в 2014 г.) [4, 9].

В 2015 г. в хозяйствах всех категорий в Приморском крае произведены 120,2 тыс. т молока (в 2014 г. 113,2 тыс. т), что превышает объём произведённого молока в 2014 г. на 16,8%. Доля произведенного молока в 2015 г. в Приморском крае в структуре производства ДВФО соответствует 21,47%, в структуре производства РФ – 0,39%. В сельскохозяйственных организациях Приморского края произведено 31,8 тыс. т молока (2014 – 26,4 тыс. т), в хозяйственных населенных пунктах – 74,3 тыс. т (2014 – 74,2 тыс. т), в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 14 тыс. т молока (2014 -12,6 тыс. т) [6, 9] (рис. 2).

Составлено на основании отчётов Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 2. Структура производства молока в Приморском крае за 2015 г.

За последние годы потребление молокопродуктов в Приморском крае возросло. В 2015 г. потребление молока на душу населения составило 151 кг (рис. 3), что значительно ниже рекомендуемых норм и ниже показателей в целом по России и Дальневосточному федеральному округу (рекомендуемая норма потребления молока и молокопродуктов – 320-340 кг/чел./год (приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н).

Рис. 3. Потребление молока и молочных продуктов в Приморском крае, кг в год на душу населения

Стоит отметить, что спрос на молочную продукцию не подвержен сезонности. Покупка молока производится населением 2-3 раза в неделю. При этом 80% населения покупает молоко как минимум раз в неделю. То же самое касается и объёма покупки, модальное значение по объёму разовой покупки молока – 1 литр (рис. 4).

Источник: Подготовлено автором на основании отчётов Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 4. Объём потребления молока по сезонам в Приморском крае (наблюдение в 2015 г.)

Согласно статистике, средняя частота покупки составляет 5,4 раз в месяц, тогда как средний объём разовой покупки составляет 1,6 литра. Сезонность предложения проявляется в нехватке сырья в зимний период. В связи с климатическими условиями доля использования предприятиями цельного молока в весенне-зимний период в 3 раза меньше, чем в летне-осенний. Ряд предприятий в целях экономии и снижения себестоимости производимой продукции использует сухое молоко круглогодично. Так, производители молока практически не имеют возможности влиять на цену сдаваемого ими молочного сырья. Цены на молочное сырьё устанавливают переработчики.

Источник: Подготовлено автором на основании отчётов Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 5. Частота потребления молока по сезонам (наблюдение в 2015 г.)

Средняя цена в 2015 г. в ДВФО составляет 26217,74 руб. за 1 т, что выше значения за 2014 г. на 10,64% (средняя цена в 2014 г. – 23695,58 руб. за 1 т) [6].

Существует зависимость стоимости молока от его жирности. Молоко высшего сорта реализуется по цене на 10-20% выше молока первого сорта, а молоко второго сорта – настолько же дешевле. Также чем выше процент жирности, тем выше цена. Наиболее значительным фактором определения цены является сезонность производства сырья.

Максимальные средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на молоко сырое крупного рогатого скота по итогам 2015 г. отмечены в Чукотском автономном округе (80 140,35 руб. за 1 т) и Магаданской области (77 722,09 руб. за 1 т), минимальные – в Республике Саха (Якутия) (21 200,06 руб. за 1 т) [6].

**Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции,
реализуемой сельскохозяйственными организациями ДВФО за 2014–2016 гг., руб. за 1 т**

	2014 г.	2015 г.	2016г.
	январь-декабрь	январь-декабрь	январь-июнь
Дальневосточный федеральный округ	23 695,6	26 217,7	26 853,41
Республика Саха (Якутия)	13 441,3	21 200,1	25 187,89
Камчатский край	48 573,8	48 066,6	58 234,4
Приморский край	23 600,1	26 223,8	23 578,99
Хабаровский край	24 300,7	26 490,6	26 301,56
Амурская область	23 591,4	25 782,2	25 517,43
Магаданская область	77 722,1	Нет данных	Нет данных
Сахалинская область	32 259,7	31 566,4	33 614,03
Еврейская автономная область	27 064	27 507,2	28 344,5
Чукотский автономный округ	80 141,5	80 140,4	116 333,3

Источник: Подготовлено автором на основании отчётов Федеральной службы государственной статистики.

Средняя цена производителей сырого молока, реализуемого сельскохозяйственными организациями в Приморском крае, в 2015 г. составила 26 223,81 руб. за тонну, что на 11,12% выше значения в 2014 г. В 2016 г. средняя цена является самой низкой в ДВФО.

Динамика в Приморском крае в отношении молока стерилизованного повторяет динамику пастеризованного, но цены на пастеризованное молоко выше.

Цены на молоко, стерилизованное в Приморском крае, в отличие от большинства регионов России, ниже, чем на пастеризованное. Разница составляет в среднем 5%. Тем не менее, в 2014 г. впервые отмечено превышение цены стерилизованного молока над ценой пастеризованного. Данная динамика отмечалась с апреля по ноябрь 2014 г. Превышение цены составляло в среднем 1% [9].

Тенденции развития рынка молочной продукции Приморского края. Исследование позволило сформулировать тенденции развития рынка молочной продукции и выделить факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка сырого молока в Приморском крае.

Рынок молока на Дальнем Востоке развивается нестабильно. Несмотря на то, что молочное производство Дальнего Востока отражает общероссийские тенденции, объёмы произведенного в Дальневосточном федеральном округе молока в сравнении с другими территориями России, остаются на достаточно низком уровне.

Большая часть поголовья крупного рогатого скота находится в хозяйствах населения, которые и являются основными поставщиками молока на перерабатывающие предприятия. Доля сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на производстве молока невелика. Поэтому молокозаводы в большей степени зависят от сезонности производства сы-

рого молока. В весенне-летний период, в сезон так называемого “большого молока”, наблюдается профицит сырья, что позволяет переработчикам работать полностью на цельном молоке, а также приводит к снижению закупочных цен на сырое молоко. В осенне-зимний период, в условиях дефицита сырья, молокозаводы вынуждены снижать объёмы производства либо использовать сухое молоко.

За последние годы в процессе интенсификации производства происходит существенный рост продуктивности коров. Вместе с тем рост надоев молока в расчёте на одну корову не компенсирует сокращение объёмов производства молока, происходящее из-за снижения поголовья коров.

Основными тенденциями развития рынка молочной продукции Приморского края являются:

- Приморский рынок молочных продуктов динамичен, борьбу за потребителя, за лучшие активы отрасли ведут региональные производители и федеральные компании. Учитывая, что внутренне производство остается неразвитым, основную долю молочной продукции, реализуемой в регионе составляет продукция, завезенная из других регионов. Местные производители ориентированы на небольшие локальные рынки и не способны отправлять производимую молочную продукцию в другие регионы или на экспорт.

- Растущие цены, которые способствуют увеличению емкости и потенциала рынка.

- Борьба за сырье становится главным фактором, определяющим поведение и стратегии игроков (рис. 7). Отсутствие крупных ферм-производителей молока в регионе представляет серьезную проблему для перерабатывающих предприятий в поиске сырья.

- Мерами, направленными на развитие конкуренции на рынке сырого молока в Приморском крае, являются: увеличение количества новых хозяйствующих субъектов, производящих сырье и потребляющих сырье для последующей переработки; привлечение инвестиций, создание и поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры; развитие взаимодействия и сотрудничества производителей и переработчиков сырого молока.

Источник: Обобщено автором по результатам исследования.

Рис. 7. Факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка сырого молока в Приморском крае

В настоящее время в Приморском крае действует Государственная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013–2020 годы” [2]. В связи со вступлением РФ во Всемирную торговую организацию с 2017 г. резко сократится уровень прямой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе и на модернизацию производства. Последним годом, в течение которого возможно оказывать прямую государственную поддержку, направленную на модернизацию сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, является 2016 год. Программа предполагает выделение максимального объема государственных средств на модернизацию производства в 2016 году, что в свою очередь даст толчок к снижению себестоимости и увеличению конкурентоспособности продукции.

Целями государственной программы на период до 2020 г. являются [2]:

1. Обеспечение продовольственной безопасности Приморского края в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности РФ.
2. Обеспечение жителей приморского края качественной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией.
3. Повышение конкурентоспособности приморской сельскохозяйственной и пищевой продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТОР и повышение финансовой устойчивости с/х товаропроизводителей ПК.
4. Устойчивое развитие сельских территорий и повышение качества жизни на селе.

В рамках государственной Программы реализуется, в том числе следующие подпрограммы: “Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса”; “Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости”; “Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства”.

Список используемых источников

1. Волгина О.А., Ерохина И.В. К вопросу развития рынка молочной продукции в Приморском крае // *Фундаментальные исследования*. 2015. № 12 (ч. 1) [Электронный ресурс]. – URL: <http://search.rae.ru/>.
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. *Ход выполнения / Официальный сайт Правительства России [офиц. сайт] [Электронный ресурс]*. – URL: <http://government.ru/programs/208/events/>.
3. Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://mcx.ru/activity/state-support/measures/cattle-subsidy/>.
4. Молочная промышленность во Владивостоке и Приморском крае [Электронный ресурс]. – URL: <http://vladivostok.milknet.ru/>
5. Новости и аналитика молочного рынка [Электронный ресурс]. – URL: <http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/>.
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [офиц. сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru/>.
7. Российский союз предприятий молочной отрасли [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dairyunion.ru/>.
8. Рынок молока: итоги 2015 г. и перспективы 2016 г. / *Новости молочного рынка каждый день* [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dairynews.ru/news/rynok-moloka-itogi-2015-g-i-perspektivy-2016-g.html>.
9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю [Электронный ресурс]. – URL: <http://primstat.gks.ru>.
10. Ушачев И.Г., Серков А.Ф. Состояние и проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны: материалы Всерос. науч.-исслед. ин-та экономики сельского хозяйства. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/4949.html>.

Анализ моделей управления инновационными процессами

А.Е. Айдакова, В.Е. Шкаровская

E-mail: evgeniya_aydakova@mail.ru, victoria_shh@mail.ru

Научный руководитель – Ю.В. Якубовский, д-р техн. наук, профессор

E-mail: yakubovskiy.yuv@dvfu.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье поднимается проблема управления инновационными процессами на примере опыта трех ведущих регионов. Работа направлена на анализ основных моделей инновационных систем путем выявления характерных для них особенностей. В качестве тенденции для инновационного развития представлена концепция тройной спирали, а также её проявление в рассматриваемых моделях. Характеристика модели управления инновационными процессами России представлена в формате SWOT-анализа, которая раскрывает её особенности, проблемы и потенциал.

Ключевые слова: инновационные процессы, тройная спираль, фракталы, государственные институты, кластеры, технополисы, SWOT-анализ.

Analysis of management models of innovation processes.

Evgeniya A. Aydakova, Victoria E. Shkarovskaya

The article raises the problem of management of innovative processes on the example of three leading regions. This work aims to analyze the main models of innovation systems by identifying their characteristic features. As the trend for innovative development introduced the concept of triple helix and its manifestation in the considered models. Characteristics of the model of management of innovative processes in Russia is presented in the format of the SWOT analysis, which reveals its features, problems and potential.

Keywords: innovative processes, the triple helix, fractals, government institutions, clusters, science parks, and SWOT analysis.

Работа направлена на анализ основных моделей инновационных систем ведущих регионов путем выявления характерных для них особенностей.

Исторически сложившейся моделью управления инновационными процессами в США является кластерная политика. Основным фактором её становления в данном регионе стали территориальные особенности и вследствие этого устоявшаяся система государственного управления.

В своём понимании “кластер” – территориальное сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые способствуют обеспечению конкурентных позиций на отраслевом, региональном, национальном и мировом рынках [2]. Успех реализации рассматриваемой модели базируется:

- на поддержании конкурентоспособности основных отраслей путем взаимного стимулирования друг друга;
- принципе свободного ценообразования экономической самостоятельности и ответственности частного сектора;
- развитием региональным управлением;
- повышении инновационно-инвестиционной активности регионов;
- поддержании экспорта;
- на подготовке специалистов.

Рассматривая ведение кластерной политики США, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день основной упор делается на завоевание ведущих позиций по всем направлениям научных знаний, применяемых в развитии инновационно-технологического потенциала страны и достижение которых признано основой её экономического роста.

Если для США характерна технологическая направленность инновационного развития, то страны Западной Европы концентрируют свои усилия на поддержке инновационной дея-

тельности и создании новых кооперационных связей между компаниями и университетами, что также является проявлением кластерной политики, но уже при активном участии государственного институционального аппарата.

Государственная поддержка инновационных процессов проявляется в следующих позициях:

- на стимулирование инновационных процессов путем внедрения различных субсидированных программ финансирования;
- поощрение сотрудничества университетов и межфирменной кооперации;
- совершенствование системы охраны интеллектуальной собственности;
- совершенствование информационных услуг;
- совершенствование антимонопольного законодательства.

Успешная реализация управления инновационными процессами обусловлена влиянием культурно-исторического фактора, посредством которого изначально был заложен упор на развитие фундаментальных знаний. Эта тенденция для стран Западной Европы характерна до сих пор.

Инновационная политика рассматриваемых государств на современном этапе направлена на углубление и оптимизацию европейской интеграции в сфере науки, инноваций и образования. Целью этих усилий является создание оптимальных условий на каждом этапе жизненного цикла инноваций, а также построение единого европейского рынка инноваций в целях повышения конкурентоспособности относительно как США, так и других стран [8].

Что касается японской практики, то модели инновационного управления этой страны свойственна направленность на конкретные технологии, полезные для её экономического роста. На государственном уровне определяются технологические задачи, которые должны быть достигнуты в максимально сжатые сроки. Промышленная стратегия Японии ориентирована на такую концентрацию ресурсов, которая бы обеспечивала высокий уровень качества выпускаемого продукта при минимальных затратах.

Основной особенностью данной модели является то, что Япония предоставляет частному сектору неограниченную возможность финансирования новых проектов по низким или нулевым процентным ставкам. Это существенно отличает японскую модель от американской, которая в свою очередь использует в качестве источника финансирования инновационных проектов акционерный капитал.

Правительство Японии финансирует примерно 19% от общего объема НИОКР, выполняемых в стране. Основная доля бюджетного финансирования приходится на университеты и государственные научные организации. Структуру инновационной деятельности в Японии можно представить следующим образом: 13% – фундаментальные исследования; 25% – прикладные исследования; 62% – опытно-конструкторские разработки [4].

В современных условиях XXI в., характеризующихся сменой экономической парадигмы, формируется новая модель инновационной системы, получившая название “концепция тройной спирали”. Модель тройной спирали представляет собой отражение взаимодействия трех обособленных систем (государства, науки и бизнеса) на каждом этапе создания инновационного продукта.

Ведущее значение отводится университетам, которые превращаются в предпринимательские университеты или университеты промышленного типа, применяя знания на практике и вкладывая результаты в новые образовательные дисциплины [9, с. 190].

На практике это выглядит следующим образом: университеты, делая упор на научные исследования и создание новых компаний в университетских инкубаторах, вносят свой вклад в развитие экономики; представители бизнеса делятся своим опытом, тем самым оказывая своего рода услуги в сфере образования; государство, помимо выполнения законодательной и регулирующей ролей, занимается венчурным инвестированием проектов.

Постоянная изменчивость экономической конъюнктуры влечёт за собой неравномерный процесс разработки и внедрения инноваций. Наиболее активно проявляет себя инновационная система в период цикла экономического подъема, и в свою очередь она имеет не только уровень национальной важности [5]. Различают целый ряд более мелких – региональных, локальных, технологических, секториальных – инновационных систем. Каждая из них имеет различный масштаб, и тем самым дополняет последующую. Можно сказать, что инновационная система состоит из множества уровней, успешное функционирование которых способствует росту эффективности её внедрения.

Ещё одной особенностью концепции тройной спирали является наличие фрактальной природы. По определению, введённому Бенуа Мандельбротом, фрактал – это масштабно-инвариантная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба [3]. Иными словами любое изменение каждого пространства влечет за собой пропорциональное изменение остальных, зависимых от него пространств. То есть если государство как одно из экономических пространств на каком-то этапе жизненного цикла инновации перестанет выполнять свою непосредственную функцию, то эти изменения отразятся и на остальных двух системах (бизнес, наука), что приведёт к неполноценности реализации инновационного продукта.

Схематически модель можно изобразить в виде трех взаимопересекающихся окружностей, каждая из которых представляет собой одну из обособленных систем, упомянутых выше (см. рисунок).

Модель тройной спирали

В своём законченном виде модель тройной спирали всё ещё не существует ни в одной стране. Но в ряде государств наблюдаются приближенные к ней отношения на базе двойственной связи “университет – бизнес” или “государство – бизнес”.

Так, тройная спираль в США основана на отношениях “университет – бизнес”. Здесь основная масса исследований в области фундаментальной науки и прикладных исследований сосредоточена в университетах. Толчком для развития государственно-частного партнёрства явились поправки к закону о патентах и торговых знаках (Bayh-Dole Act, 1980), которые позволили университетам, а также субъектам малого бизнеса и некоммерческим организациям управлять своими изобретениями, созданными в ходе исследований за счёт федерального бюджета. Тем самым произошло стимулирование инновационного процесса, в ходе которого стала расти доля успешных проектов, развиваться система трансфера технологий и внедрения инноваций.

В европейских странах по-прежнему отдаётся весомая роль университетам, в которых обучение совмещается с научно-исследовательской деятельностью. Концепция тройной спирали здесь прослеживается именно в особенности обучения: каждый студент обязан пройти два семестра практики на производстве, что позволяет приблизить образование к потребностям промышленности (бизнеса, государства). Также в Европе развита система “государство

– бизнес”. Особенное внимание уделяется поддержке высокой доли малых и средних предприятий посредством государственной политики стимулирования и поддержки [6].

Также интересно рассмотрение опыта Японии в создании технополисов. Сама концепция данной программы уже подразумевает под собой взаимодействие минимум двух систем – науки и производства (бизнеса), поскольку технополис – современная форма диверсификации экономической деятельности, территориальной интеграции науки и производства [11]. Государство, как третий элемент системы, занимается непосредственно финансированием и контролем такого развития наукоёмких технологий.

Концепция тройной спирали безусловно предполагает полноценное взаимодействие всех трех систем на протяжении всего жизненного цикла инновации. Но в силу исторически сложившихся моделей инновационных систем она лишь только начинает накладывать свой отпечаток: можно сказать, она подстраивается под устоявшиеся особенности и черты региона.

Характеристика модели управления инновационными процессами России представлена в формате SWOT-анализа (см. таблицу). Это позволит более детально изучить её особенности, в частности носящие негативную окраску, а также выявить потенциал и возможности страны в рассматриваемом вопросе.

SWOT-анализ инновационной системы РФ

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>Потенциал, наработанный во времена СССР.</p> <p>Сильная советская научная школа и успехи в области НИОКР (в т.ч. мировое лидерство).</p> <p>Отпечаток системы образования (её доступность и качество).</p> <p>Высокий уровень базовых технологий (здравоохранение, транспорт, оборона и др.)</p>	<p>Низкий уровень гос. затрат на НИОКР и низкая результативность этих затрат.</p> <p>Разобщенность науки и производства.</p> <p>Отсутствие высококвалифицированных кадров.</p> <p>Деградация фундаментальных знаний.</p> <p>Слабая территориальная управленческая система.</p> <p>Низкий уровень коммерциализации инноваций (слабость инфраструктуры и отсутствие конкурентной среды)</p>
Возможности	Угрозы
<p>Создание спроса на инновации со стороны населения, соц. сферы, инфраструктуры, промышленности, энергетики, ВПК.</p> <p>Административные рычаги для реформирования НИС РФ.</p> <p>Потенциал экспорта инновационной продукции.</p> <p>Привлечение зарубежных исследователей и стимулирование к возвращению российских учёных, уехавших за рубеж.</p> <p>Возможность увеличения финансирования НИС за счёт доходов как от сырьевого сегмента экономики</p>	<p>Продолжение деградации инновационной системы РФ.</p> <p>Усиление конкуренции между НИС различных стран.</p> <p>Потеря базовых технологий.</p> <p>Потеря гос. источников финансирования инноваций в результате снижения цен на товарных рынках.</p> <p>Продолжение деградации населения (численность, образование, квалификация, предпринимательская и инновационная активность).</p> <p>Потеря фундаментальных знаний</p>

Сейчас НИС РФ обладает рядом существенных недостатков, в результате чего Россия теряет огромное количество экономического потенциала. В подавляющем большинстве случаев страна является поставщиком ресурсов (в частности, сырьевых продуктов) и потребите-

лем продуктов инновационных технологий, а сами инновационные технологии не производятся и не продвигаются на отечественном рынке [7]. Происходит активная утечка кадров за рубеж, а это ведёт за собой снижение степени интеллектуальных активов. Причинами служат недостаточное финансирование на всех этапах жизненного цикла инновации и, как следствие, слабая платформа для реализации своих идей и талантов.

Из-за неразвитой работы региональных властей России тяжело выдерживать необходимый уровень конкурентной среды. Значит, реализация кластерной политики по примеру США на данном временном этапе невозможна. То же касается моделей управления инновационными процессами Западной Европы и Японии, где со стороны государств идет активная финансовая поддержка частного и научного сектора.

Если недостатки инновационной системы РФ будут стабильно влиять на экономическое развитие страны, Россия не сможет сделать следующий шаг в сфере продвижения и реализации инноваций и угрозы, описанные в SWOT-анализе, будут неуклонно приближаться к своему апогею.

Как известно, процесс становления новой модели инновационного развития по принципу тройной спирали наблюдается сегодня в некоторых развитых странах Западной Европы, Японии, США. В России существуют пока единичные примеры практического опыта использования модели тройной спирали.

Список использованных источников

1. Бабкина Е.В., Сергеев В.А. Тройная спираль инновационного развития: опыт США и Европы, возможности для России // Трансфер. 2011. Вып. № 12.
2. Ибатуллова Ю.Т. Кластеры как инновационная форма диверсификации и развития региональной экономики // Креативная экономика. 2008. № 8 (20). С. 48-54. — URL: <http://bgscience.ru/lib/3733/>.
3. Иванова И.А., Карастелев Б.Я., Якубовский Ю.В. Модель тройной спирали и фрактальная структура инновационной системы в приложении к реализации конкретного инновационного проекта // Вестник ТГЭУ. 2011. № 1.
4. Климова Н.П. Финансовое стимулирование инноваций: опыт Японии – 2015.
5. Карлота Перес. Технологические революции и финансовый капитал. – М.: Дело, 2011.
6. Райская М.В. Теория инноваций и инновационных процессов: учеб. пособие. – Казань: КНИТУ, 2013.
7. Родионова Я.А., Гуремина Н.В. Анализ опыта инновационного развития США и его использование в России. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2016.
8. Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Нечаев В.Д. Типология моделей инновационного развития // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. 2008. Вып. № 4.
9. Тумаян И.В. Рынок инновационных услуг как элемент рыночной инфраструктуры: сб. науч. трудов. Серия “Экономика”. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2012. Вып. 6. – 109 с.
10. Щепина И.Н. Инновационная деятельность на региональном уровне: типы поведения регионов и их устойчивость. – Воронеж: ИзПЦ Воронеж. гос. ун-та, 2012. – 345 с.
11. Словарь экономических терминов. – URL: <http://www.uafi.net/texnopolis/>.
12. Hugo Danilo Ruiz Villacres PURDUE UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL // Graduate School Form 30 Updated 1/15/2015.

Анализ производственного потенциала Приморского края на примере крупного бизнес-игрока: ОАО “Владхлеб”

А.С. Баева, А.В. Рак, Д.А. Фурманчук

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В условиях современной экономики, развитие таких отдаленных районов Российской Федерации (РФ), как Приморский край, является приоритетным направлением деятельности правительства. Для того, чтобы регион экономически развивался, необходимо привлечение инвестиционных средств. В работе проводится анализ крупного регионально бизнес-игрока ОАО “Владхлеб”, с целью выяснить безопасными ли будут инвестиции в предприятия Приморского края. Вопрос развития территориально отдаленных от центра страны регионов рассматривался как отечественными, так и зарубежными исследователями, такими как: Л.В. Чайка, В.Н. Кутинова, Е.В. Любимова и др.

Ключевые слова: Приморский край, развитие регионов, ОАО “Владхлеб”, финансовый анализ, чистые активы, финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность активов, инвестиции.

Baeva Anna Sergeevna, Rak Aleksandra Viktorovna, Furmanchuk Daria Anatonovna

The basic department of modern banking, School of economics and management

In the conditions of modern economy, development of such remote regions of the Russian Federation as Primorsky Krai, is priority activity. In order that the region economically developed, attraction of investment means is necessary. In this work the analysis of the business player of JSC Vladkhleb large regionally is carried out whether with the purpose to find out investments into the entities of Primorsky Krai will be safe. The question of development of regions, territorially remote from the center of the country, was considered by both domestic, and foreign researchers, such as: L.V. Chaika, V.N. Kutinov, E.V. Lyubimov seagull. and others.

Keywords: Primorsky Krai, development of regions, JSC Vladkhleb, financial analysis, net assets, financial stability, liquidity, return on assets, investments.

Проведём оценку фактических значений стоимости активов компании ОАО “Владхлеб” и их динамики [1]. Это поможет определить, соответствует ли объём чистых активов организации нормативам, установленными законодательными актами.

Из данных, представленных в табл. 1 видно, что чистые активы ОАО “Владхлеба” на последнюю отчётную дату намного превышают уставный капитал (более чем в 27 раз). Это свидетельствует о том, что финансовое положение данной компании можно охарактеризовать как положительное. Оно полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов Российской Федерации, регулирующим величину чистых активов организаций, а именно приказу Минфина России от 28.08.2014 № 84н “Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов”. Помимо этого, динамика изменения чистых активов положительна, и увеличение данного показателя за 2014 г. составило 18%. Этот факт также свидетельствует о хорошем финансовом положении ОАО “Владхлеб”.

Проведём анализ финансовой устойчивости ОАО “Владхлеб”. Для этого проанализируем следующие показатели:

1) изменение коэффициента автономии, которое рассчитывается как отношение собственного капитала в организации к общей сумме, принимало оптимально значение (0,55-0,7) лишь в 2013 г., а именно составил 0,73. Это говорит о том, что организация находится в слабой зависимости от кредиторов. Для наглядности рассмотрим рис. 1;

2) коэффициент финансового левериджа является слишком низким, он составляет 0,23 в 2014 г. С одной стороны это свидетельствует о том, что финансовая организация открыта для внешних потоков заёмных денежных но с другой стороны, существует теория о том, что кредитный рычаг (возможность повысить рентабельность организации за счёт заёмных средств) ОАО “Владхлеб” упущен [2];

Таблица 1

Оценка чистых активов ОАО “Владхлеб”

Показатель	Значение				Изменение	
	Тыс. руб.		Отношение к валюте баланса, %		тыс. руб.	%
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014		
Чистые активы	315 804	375 138	72,8	81	59 334	18,8
Уставный капитал	13 662	13 662	3,2	3		
Разница между чистыми активами и уставным капиталом	302 142	361 476	69,7	78,1	59 334	19,6

Источник: [отчётность ОАО “Владхлеб”, расчёты автора].

Источник: [составлен автором].

Рис. 1. Структура капитала ОАО “Владхлеб” на 31 декабря 2014 г.

3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2014 г. составил 0,71 (отношение собственных оборотных средств к оборотным активам), при нормативном значении более 0,1. Данное значение также подтверждает коэффициенты, рассчитанные выше;

4) индекс постоянного актива, который рассчитывается, как отношение стоимостного выражения внеоборотных активов к величине собственного капитала, в 2014 г. составил 0,43, другими словами, приблизительно 40% собственных источников средств направляется на покрытие внеоборотных активов;

5) коэффициент покрытия инвестиций, рассчитываемый в виде отношения суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала, в 2014 г. составил 0,85 (норматив – более 0,7). Причиной этому является малая доля заёмных средств;

6) отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств, иным словом коэффициент маневренности собственного капитала, составил в 2014 г. 0,57 (при нормативном значении – более 0,1). Это свидетельствует о том, что средства ОАО “Владхлеб” вложены в быстро реализуемые активы;

7) коэффициент мобильности имущества (оборотные средства к стоимости совокупного имущества) на последнюю отчётную дату составил 0,65. Стоит отметить, чем выше данный показатель, тем быстрее организация, в случае кризисных явлений, сможет рассчитаться с кредиторской задолженностью путем продажи имущества;

8) коэффициент мобильности оборотных средств, определяемый в виде отношения наиболее мобильной части оборотных средств (денежные средства и финансовые вложения) к общей стоимости оборотных активов, в 2014 г. составил 0,28. Данный показатель определяет долю свободных для платежа средств (в общей сумм), которые можно направить на по-

гашение краткосрочных задолженностей. Увеличение данного показателя свидетельствует об ускорении оборачиваемости имущества предприятия (прирост за два года составил 0,16);

9) коэффициент обеспеченности запасов, рассчитываемый как отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов организации, на последнюю отчетную дату составил 3,18 (при нормативном значении – более 0,5). Это свидетельствует о том, что покупка и обеспечение запасов ОАО “Владхлеб” полностью обеспечивается собственными средствами (без использования заёмных средств);

10) коэффициент краткосрочной задолженности (отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности) на последнюю отчетную дату составил 0,78 (с приростом за два года 0,23). Увеличение данного показателя указывает на то, что ОАО “Владхлеб” зависит именно от краткосрочного кредитования, что может плачевно отразиться на ликвидности компании. Другими словами, организация не успевает обеспечить прибыльность операции, финансируемой за счёт краткосрочных ссуд, так как времени на погашение задолженности мало.

Для того чтобы сделать полноценный вывод о финансовой устойчивости ОАО “Владхлеба” проанализируем его ликвидность, используя три коэффициента: текущая ликвидность, промежуточная ликвидность, абсолютная ликвидность.

Текущая ликвидность характеризует возможность компании отвечать по своим обязательствам перед сторонними компаниями в короткие сроки (зачастую в течении одного операционного дня). Для ОАО “Владхлеб” в 2014 г. данный показатель составил 4,42 (с приростом 0,7), при нормативном значении более 2 [3].

Для расчёта промежуточной ликвидности вместо текущих активов используются ликвидные активы, поэтому нормативное значение снижается до 1. Но в 2014 г. для организации он составил 3,4 (с приростом, практически равным 1).

Коэффициент абсолютной же ликвидности составил 1,24 (при нормативном – более 0,2). Для его расчёта использовались высоколиквидные активы.

Анализируя представленные выше данные, необходимо отметить, что коэффициент текущей ликвидности, принимающий на 31 декабря 2014 г. значение 4,42, находится в пределах нормы. Кроме того, прослеживается положительная динамика роста значения этого коэффициента за рассматриваемый промежуток времени (за год увеличился на 0,74).

Показатель коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также находится в пределах нормы ($3,4 > 1$), что свидетельствует о том, что активы у ОАО “Владхлеб” содержатся в достаточном количестве, что позволит за достаточно короткий промежуток времени перевести их в денежные средства для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Не менее значимым является коэффициент абсолютной ликвидности, который характеризует способность организации погасить свою краткосрочную задолженность перед банком (или её часть) за счёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Значение данного коэффициента так же находится в пределах допустимого (1,24), а его рост за анализируемый промежуток времени составил 0,79.

Приведём табл. 2, в которой представлены финансовые результаты деятельности ОАО “Владхлеб” за 2013 и 2014 гг.

Как видно из представленной ниже таблицы, за 2013–2014 гг. объём прибыли от продаж составил 50 484 тыс. руб., что соответствует всего 4,6% от общей выручки за год. Если сравнивать с 2013 г., то можно сделать вывод о том, что наблюдается увеличение суммы прибыли на 8 170 тыс. руб. (19,3%).

Что касается таких показателей, как выручка и расходы по обычным видам деятельности, в них так же наблюдается уверенный рост, причем более быстрыми темпами идет изменение суммы выручки, а не расходов (2,4% и 1,7% соответственно), что является положительной тенденцией в развитии предприятия.

Таблица 2

Финансовые результаты деятельности ОАО “Владхлеб” в 2013–2014 гг.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	31.12.2013	31.12.2014	Тыс. руб.	%	
1. Выручка	1 080 218	1 106 115	+25 897	+2,4	1 093 167
2. Расходы по обычным видам деятельности	1 037 904	1 055 631	+17 727	+1,7	1 046 768
3. Прибыль (убыток) от продаж	42 314	50 484	+8 170	+19,3	46 399
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	17 594	23 158	+5 564	+36,6	20 376
5. Прибыль до уплаты процентов и налогов	59 908	73 642	+13 734	+22,9	66 775
6. Проценты к уплате	645	–	-645	-100	323
7. Изменение налоговых активов и обязательств	-12 830	-15 521	-2 691	+20,9	-14 176
8. Чистая прибыль (убыток)	46 433	58 121	+11 688	+25,2	52 277

Источник: [отчётность ОАО “Владхлеб”, расчёты автора].

Увеличение доходов от прочих операций за 2014 г. составило 36,6% (23 158 тыс. руб. в 2014 по сравнению с 17 594 тыс. руб. в 2013 г.), при этом величина прибыли от прочих операций составляет 39% от абсолютной величины чистой прибыли от продаж за анализируемый период.

Для наглядности изобразим изменение выручки и чистой прибыли на рис. 2.

Источник: [составлен автором].

Рис. 2. Динамика выручки и чистой прибыли за 2013–2014 гг.

Как видно из графика, рост выручки от реализации и рост чистой прибыли происходит медленными темпами, но, несмотря на это, изменения вышеназванных показателей имеют положительную тенденцию.

Далее проанализируем показатели рентабельности и их динамику за 2013–2014 гг. (табл. 3).

Таблица 3

Анализ показателей рентабельности за 2013–2014 гг.

Показатели рентабельности	Значения показателя, % или в копейках с рубля		Изменение показателя	
	31.12.2013	31.12.2014	Коп.	%
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Плановая норма: > 8%	3,9	4,6	+0,7	+16,5
2. Рентабельность продаж до вычетов (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки)	5,5	6,7	+1,2	+20
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки)	4,3	5,3	+1	+22,2
4. Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	4,1	4,8	+0,7	+17,3
5. Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.	92,9	–	-92,9	-100

Источник: [Отчётность ОАО “Владхлеб”, расчёты автора].

Анализируя табл. 3 необходимо отметить, что все показатели рентабельности имеют положительную динамику, что свидетельствует о прибыльности деятельности ОАО “Владхлеб”. Подробно рассмотрим изменения каждого показателя.

Рост рентабельности продаж, характеризующий величину прибыли от продаж в каждом рубле выручки, составил 0,7 (3,9 в 2013 г. и 4,6 в 2014). Изменение показателя в процентах составляет 16%, но, несмотря на столь позитивную тенденцию, показатель все равно не соответствует норме: 4,6%, вместо минимальных 8-ми.

Показатель рентабельности продаж до уплаты налогов в 2014 г. принял значение 6,7, тем самым засвидетельствовав рост данного показателя на целых 20% по сравнению с 2013 г. Этот результат означает, что в 1 руб. выручки ОАО “Владхлеб” содержалось 6,7 копеек прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Аналогично показатель рентабельности продаж по чистой прибыли после уплаты налогов свидетельствует о том, что в 2014 г. в каждом рубле выручки содержалось 5,3 копеек прибыли после налогообложения (в 2013 г. этот показатель равен 4,3). Рост этого показателя так же значителен – он составляет 17,3%.

Для наглядности изобразим изменение трех показателей рентабельности, используемых для оценки деятельности организации (рис. 3).

Как видно из графика, по всем показателям прослеживается положительная тенденция к росту, причем показатель рентабельности продаж по прибыли до процентов к уплате налога растет более быстрыми темпами, по сравнению с остальными показателями.

Далее рассмотрим основные показатели, которые характеризуют рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала, а так же познакомимся с формулами, используемыми для их вычисления [4].

Источник: [Составлен автором].

Рис. 3. Динамика показателей рентабельности продаж за 2013–2014 гг.

1. Рентабельность собственного капитала (ROE) вычисляется следующим способом:

$$ROE = \frac{\text{чистая прибыль}}{\text{средняя величина собственного капитала}} \quad (1)$$

Нормальное значение этого показателя в данной отрасли производства составляет 17%, в нашем же случае в 2014 г. этот показатель равен 16,8%, что свидетельствует о том, что вложение инвестиций в данного рода предприятие не так эффективно, как планировалось.

2. Рентабельность активов (ROA)

$$ROA = \frac{\text{чистая прибыль}}{\text{средняя стоимость активов}} \quad (2)$$

В ОАО «Владхлеб» данный показатель находится на уровне 13%, что полностью удовлетворяет установленному стандарту (не менее 7%). Отсюда можно сделать вывод о том, что финансовая отдача от использования активов находится на высоком уровне, что говорит о том, что организация является достойным конкурентом.

3. Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)

$$ROCE = \frac{\text{прибыль до уплаты процентов и налогов}}{\text{собственный капитал и долгосрочные обязательства}} \quad (3)$$

Этот показатель в анализируемом нами предприятии равен 19,3%, что говорит о том, что именно этот процент от инвестиций может ежегодно получать организация.

Если объединить все три показателя, то следует отметить, что за 2014 г. 1 руб. собственного капитала ОАО «Владхлеб» обеспечил чистую прибыль в размере 0,168 руб. Кроме того, обобщая все ключевые финансовые показатели, рассматриваемые в данной статье, необходимо сделать выводы о дальнейшем развитии рассматриваемого нами предприятия, а так же о развитии экономики Приморского края в целом [5].

Чистые активы ОАО «Владхлеб» на последнюю отчётную дату намного превышают уставный капитал, что свидетельствует о том, что финансовое положение данной компании можно охарактеризовать как положительное.

Изменение коэффициента автономии принимало оптимально значение лишь в 2013 г., что говорит о том, что организация находится в слабой зависимости от кредиторов.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в 2014 г. составил 0,71, что в 7 раз превышает минимальный уровень этого показателя [6].

Коэффициент мобильности оборотных средств неуклонно растёт, что свидетельствует об ускорении оборачиваемости имущества предприятия.

Коэффициент маневренности собственного капитала в несколько раз превышает нормативное значение, что свидетельствует о том, что средства ОАО “Владхлеб” вложены в быстро реализуемые активы.

Значение показателя рентабельности активов характеризуется как “очень хорошее”.

За год получена прибыль от продаж (50 484 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+8170 тыс. руб.).

Чистая прибыль за год составила 58 121 тыс. руб. (+11 688 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Финансовое положение ОАО “Владхлеб” можно охарактеризовать как положительное, этому свидетельствует то, что чистые активы данной компании превышают её капитал. Также, на основании рассчитанных коэффициентов, можно сделать вывод о стабильном финансовом положении изучаемой организации. За малым исключением, ОАО “Владхлеб” не в полной мере использует кредитных рычаг, который помог бы повысить ликвидность данной компании.

Кроме этого, присутствует положительная динамика рентабельности показателей, что свидетельствует о том, что в ОАО “Владхлеб” активно осуществляется процесс управления инвестициями и затратами. В целом данное предприятие является прибыльным, наблюдается тенденция к улучшению (росту) основных экономических показателей, таких как выручка, прибыль, рентабельность, что является предпосылками эффективной производственной деятельности организации.

Таким образом, помимо того, что ОАО “Владхлеб” имеет достаточный финансовый результат, для того чтобы самому выступать инвестором в региональные проекты по развитию экономики, он безопасен для привлечения денежных средств. Как крупный региональный игрок, ОАО “Владхлеб” является примером отлично функционирующего предприятия, это наталкивает на выводы о том, что Приморский край пригоден для ведения крупного бизнеса и достоин внимания для, как отечественных, так и зарубежных инвесторов.

Но с другой стороны, финансовая устойчивость и динамика развития может свидетельствовать о дисбалансе в продуктах, потребляемых населением. Другими словами, населению не хватает финансовой мощности для того, чтобы потреблять полный спектр продуктов, приходится делать акцент на потреблении мучной продукции, которая является дешевле, чем например мясная. В случае если данная гипотеза верна, необходимо сделать противоположные выводы. Инвестировать необходимо неохваченные отрасли, для того, чтобы снизить себестоимость других товаров (пищевой отрасли), и сделать их доступными для потребителей.

Список использованной литературы

1. Terenteva T.V., Varkulevich T.V., Vasilenko M.E., Shumik E.G., Smitskih K.V. Methodical review of the social and economic development rankings of the region based on Primorsky Krai // International Review of Management and Marketing. 2016. Vol. 6. Pp. 807-813.

2. Falagiarda M., Saia A. Credit, Endogenous Collateral and Risky Assets: A DSGE Model // International Review of Economics and Finance. 2017. Vol. 49. Pp. 125-148.

3. Adekola A., Samy M., Knight D. Efficient working capital management as the tool for driving profitability and liquidity: A correlation analysis of Nigerian companies // International Journal of Business and Globalisation. 2017. Vol. 18. Pp. 251-275.

4. El-Halwagi M.M. A return on investment metric for incorporating sustainability in process integration and improvement projects // Clean Technologies and Environmental Policy. 2017. Vol. 19. Pp. 611-617.

5. Желевская Д.А. Анализ экономического состояния сельскохозяйственных предприятий Никольского района Пензенской области // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2008. № 5. С. 30.

6. Касимова Д.Ф. Оценка финансовой устойчивости организаций республики Башкортостан и Российской Федерации // Символ науки. 2016. № 11. С. 72.

Повышение экономического потенциала морского порта в бухте Троица

А.А. Боков

E-mail: Antoshik_96@mail.ru

Научный руководитель – А.С. Сергеев, канд. экон. наук, доцент.

E-mail: Serg-Alexander@yandex.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматривается проблема развития морского порта в бухте Троица (ООО «МПБТ») в условиях изменения специализации ведущих морских портов Дальневосточного региона. С целью повышения экономической эффективности (прибыльности) ООО «МПБТ» предлагается инвестиционный проект по внедрению контейнерной перевалки грузов на базе имеющихся причалов и транспортной инфраструктуры порта.

Ключевые слова: товарно-сырьевой бизнес, экономика морских портов, грузооборот, стивидорные услуги, морской транспортный коридор, Дальневосточный регион.

Increasing economic potential of the seaport in the Troitsa Bay

Bokov A.A.

Far Eastern Federal University, School of Economics and Management, Economics, Group B1401a

E-mail: Antoshik_96@mail.ru

Scientific adviser: Alexander S. Sergeev, Far East Federal University, School of Economics and Management, Department of Economics at the enterprise, Candidate of Economic Science, Associate professor

The problem of the development of the seaport in the «Troitsa» Bay (LLC «MPBT») under conditions of a change in the specialization of the leading sea ports of the Far Eastern region is considered. In order to increase the economic efficiency (profitability), LLC "MPBT" proposes an investment project for the implementation of container transshipment of cargoes on the basis of existing berths and transport infrastructure of the port.

Keywords: Commodity business, economics seaports, turnover, stevedoring, Far East region.

К числу основных факторов опережающего роста экономики Дальневосточного региона традиционно относятся природные ресурсы и транспорт. При этом главной движущей силой опережающего развития прибрежных территорий региона являются морские порты и особенно те, которые имеют непосредственный выход на международные товарные рынки стран АТР. К ним относятся все открытые морские порты международного значения, которые являются также градообразующими (агломерационными) центрами прибрежных территорий региона.

За 2000–2015 гг. товарно-сырьевой бизнес региона существенно повлиял на рост грузооборота всех портов Дальнего Востока, динамика которого приведена на рис. 1.

За 2015 г. грузооборот морских портов региона составил уже рекордное значение на уровне 171 млн т., что в 3,5 раза выше уровня 2000 г и в 1,8 раза выше грузооборота 2010 г. [2]. Этот результат был достигнут в основном за счёт изменения структуры грузопотоков и переориентации специализации портов на перевалку менее трудоемких и низко технологичных массовых навалочных и наливных экспортных грузов, таких как уголь, нефть, кокс, металллом и т.п., доля которых в общем объёме грузооборота составила уже более 80%. В то же время грузооборот импортных генеральных грузов, включая контейнерные, сократился на 24% по сравнению с 2014 г. Общая перевалка контейнеров в ведущих портах региона (Владивосток, Восточный, Корсаков, Магадан и Петропавловск-Камчатский) составила в 2015 г. всего 1,2 млн TEU (эквивалент 20-ти футового измерения контейнера) [3].

В результате стивидорный бизнес, который является главным источником доходов ведущих морских портов региона, понес большие убытки (примерно на \$150 млн USA), равно как и бюджеты приморских городов и регионов не досчитались многих сотен миллионов

рублей в своей доходной составляющей. Для сравнения на рис. 2 представлена динамика грузооборота морских портов ДВФО в стоимостном измерении, которая показывает несколько другие результаты изменения структуры грузооборота морских портов за данный период.

Источник: Расчёты автора по данным ЦНИИМФ [2, 5].

Рис. 1. Грузооборот морских портов ДВФО за 2000–2015 гг., млн т

Источник: Расчёты автора по данным ЦНИИМФ [2, 7].

Рис. 2. Объём стоимости стивидорных услуг по перевалке грузов в морских портах ДВФО за 2000–2015 гг., млн \$ USA

Экономический анализ по ценообразованию (за период 2010–2015 гг.) на стивидорные услуги по перевалке грузов в морских портах региона показал, что рост грузооборота за счёт навалочных и наливных грузов не обеспечивает необходимый прирост валового дохода стивидорных компаний в морских портах. Более того, на технологических операциях с навалочными грузами применяется уникальное и достаточно дорогое оборудование, включая обогреватели, смесители и прочие вспомогательные агрегаты. При этом значительная часть затрат уходит на экологическую защиту. Это говорит о том, что себестоимость перевалки нефтеналивных и навалочных грузов достаточно высокая. Следовательно, экономическая эффективность такой реструктуризации для портов региона имеет относительно низкое значение [6].

Ещё более удручающее положение с экономической точки зрения имеют локальные морские порты регионального значения, которые не специализируются на навалочных грузах и в основном зависят от конъюнктуры внутреннего регионального рынка. В частности, к таким относится морской порт в бухте Троица Приморского края.

Общество с ограниченной ответственностью “Морской порт в бухте Троицы” (ООО “МПБТ”) – стивидорная компания, расположенная на юге Приморского края в поселке Зарубино Хасанского района в юго-западной части бухты Троицы. Размеры бухты: 6 км с севера на юг и 3,5 км с запада на восток. ООО “МПБТ” является единственным оператором портовых средств в бухте Троица.

Выгодность расположения порта заключается в его близости к стыку трех границ: России, Китая и Северной Кореи. Расстояние до границы с Северной Кореей составляет 90 км. До автомобильной границы с Китаем 70 км. Расстояние от порта Зарубино до Владивостока составляет 220 км.

Порт соединен с припортовой железнодорожной станцией Сухановка собственной железнодорожной веткой протяженностью 11 км и самостоятельно своим локомотивом осуществляет обслуживание и подачу-уборку железнодорожного состава на отрезке пути от порта до станции.

Навигация в морском порту осуществляется круглогодично без ледокольного обеспечения. Причальная линия морского терминала состоит из 4 причалов протяженностью 650 м и глубинами от 7,5 до 8 м, с проектным грузооборотом 1,2 млн т. Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского терминала: 172,10×23,04×8,00 м, водоизмещением (дедвейт) до 50 тыс. брутто регистровых тонн.

Грузовые работы в ООО “МПБТ” ведутся круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, при условии отсутствия погодных явлений, препятствующих безопасному ведению грузовых операций.

Основной номенклатурой переваливаемых ООО “МПБТ” грузов в настоящее время являются мороженая рыбная продукция, алюминий, пиломатериалы и другие генеральные грузы. На рис. 3 приведена структура и динамика грузооборота порта за 2010–2016 гг.

В 2016 г. грузооборот предприятия составил 113 тыс. т, что выше показателя 2015 г. (54 тыс. т) на 47,8% и ниже показателя 2014 г. (115,8 тыс. т) на 2,1%.

Рост грузооборота в 2016 г. был достигнут в основном за счёт экспорта алюминиевых сплавов и пиломатериалов. Объём перевалки данных грузов в общей структуре грузооборота составляет более 50%. При этом доля рыбной продукции сократилась почти в два раза.

За весь анализируемый период (начиная с 2010 г.) предприятие работало с убытком от 10 млн руб. в 2010 г. до 125 млн руб. в 2015 г, который покрывался в основном за счёт дотаций учредителей. Результаты финансово-экономической деятельности предприятия за 2013–2015 гг. представлены на рис. 4.

Убыточность ООО “МПБТ” является следствием того, что при достаточно высокой выручке от реализации портовых услуг, в 2015 г. она составила 122 млн руб., общая себестоимость за тот же период была равна 196 млн руб.

Источник: Расчёты автора по отчётным данным ООО “МПБТ”.

Рис. 3. Структура грузооборота ООО “МПБТ” за 2014–2015 гг., тыс. т

Источник: Расчёты автора по данным финансовой отчётности ООО “МПБТ”.

Рис. 4. Показатели финансово-экономической деятельности ООО “МПБТ”, тыс. руб.

ООО “МПБТ” (порт Зарубино) имеет большое международное значение как для Дальневосточного региона, так и для России в целом. Он включён в международный транспортный коридор (МТК) “Приморье-2”. Основная роль данного коридора состоит в привлечении грузового транзита из северо-восточных провинций Китая. Граничащий с Приморским краем Яньбянь-Корейский автономный округ не имеет собственного выхода к морю, поэтому товары, произведённые в данном округе, вывозятся через порты соседних провинций. При этом до ближайшего порта Далянь – почти 1,5 тыс. км. В то же время, расстояние от города Хунь-

чунь до порта Зарубино составляет только 140 км. Между населенными пунктами есть железная и автомобильная дороги.

По прогнозам международной организации “Расширенная туманганская инициатива”, к 2020 г. контейнерный трафик через порт Зарубино может составить порядка 2,5 млн TEU. Данный прогноз был составлен в 2010 г. на основе опроса мнений 15 респондентов из России, Японии, Южной Кореи, Китая, Монголии и США [1].

Однако в настоящее время МТК “Приморье-2” не позволяет организовать регулярный грузопоток из-за отсутствия необходимой транспортной инфраструктуры, в первую очередь портовой. Так, за 2016 г. портом Зарубино было обработано лишь 550 контейнеров. Данный контейнерооборот был обеспечен открытой в 2015 г. тестовой контейнерной линией, осуществляемой по направлению Хуньчунь (КНР) — порт Зарубино — порт Пусан (Республика Корея). По данной линии из Южной Кореи в Китай ввозится пищевая продукция, напитки, косметика, кухонная утварь, товары повседневного потребления, комплектующие для оборудования и аксессуары. В обратном направлении - минтай, грибы, минеральная вода, одежда и изделия из дерева.

Ввиду отсутствия в порту Зарубино оборудования для перегрузки контейнеров, погрузочно-разгрузочные работы осуществлялась посредством использования перегрузочной техники корейского теплохода Kain, на котором установлены судовые краны грузоподъемностью до 60 т.

На стимулирование внешнеторговых перевозок направлен так же и федеральный закон от 13.07.2015 № 212–ФЗ “О свободном порте Владивосток” (СПВ), способствующий снятию административных барьеров и ускорению доставки грузов. Так, с 1 октября 2016 г. пункты пропуска в зоне действия режима свободного порта заработали круглосуточно; при прохождении контроля на границе действуют режим “одного окна” и предварительное электронное декларирование товаров, “зелёный коридор” для добросовестных участников ВЭД и режим свободной таможенной зоны для резидентов. Данный Закон существенно повысил привлекательность транспортного коридора “Приморье-2”, однако порт Зарубино пока не является резидентом СПВ, так как не имеет собственного инвестиционного проекта.

Таким образом, предлагаемый автором проект по строительству контейнерного терминала в порту Зарубино имеет большие перспективы. С развитием МТК “Приморье-2” у порта появится своя стабильная грузовая база, обеспечивающая транстихоокеанские перевозки на направлении Северо-восточные провинции Китая – Зарубино – порты АТР. Данный проект является наиболее оптимальным по инвестиционным вложениям в сравнении с другими более масштабными проектами развития порта Зарубино в рамках “Туманганской инициативы”.

В плане данного проекта предлагается оборудование контейнерного терминала на одном из действующих причалов порта площадью около 50 тыс. м². При этом специализированный портовый контейнерный терминал должен содержать следующие основные взаимосвязанные технологические элементы:

- морской грузовой фронт;
- железнодорожный грузовой фронт;
- автомобильный грузовой фронт;
- склады хранения контейнеров.

Морской грузовой фронт предназначен для обработки и обслуживания морских судов – контейнеровозов грузоподъемностью (чистым дедвейтом) до 50 тыс. т. Он включает в себя причальный фронт с оперативными площадками, перегрузочное оборудование для погрузки и транспортировки контейнеров на склады и обратно, устройствами для комплексного обслуживания судов в процессе грузовых работ.

Железнодорожный грузовой фронт предназначен для погрузки-выгрузки контейнеров на платформы, а также приема-отправления железнодорожных платформ. В состав железно-

дорожного фронта входят площадка погрузки или разгрузки контейнеров на платформы, железнодорожные пути, участок комплектации, весы и другое оборудование.

Автомобильный грузовой фронт предназначен для приёма, погрузки или разгрузки контейнеров с автомобилями. В состав автомобильного грузового фронта входят площадка загрузки (разгрузки) автотранспорта, площадка для стоянки автотранспорта в ожидании погрузочно-разгрузочных работ, контрольно-пропускной пункт, оснащенный весовыми устройствами.

Склады хранения контейнеров предназначены для накопления судовых партий контейнеров при отправлении из порта морем или маршрутных (вагонных) партий при отправлении из порта железной дорогой и краткосрочного хранения груза. На складских площадках имеются специальные разметки для хранения по строкам и клиентам. Складирование обычно выполняется по типу и размеру контейнеров. Между строками имеется свободные для проезда спецтехники пути. Каждому сектору и каждому контейнеро-месту в ряду присваивается номер, который указывается в базе данных, благодаря чему диспетчер и крановщики смогут быстро найти каждый конкретный контейнер.

Для повышения эффективности использования складских площадей предлагается применять многоярусное штабелирование контейнеров, на сколько позволит предельно-допустимая нагрузка на причал. При этом в нижнем ярусе необходимо хранить контейнеры, которые будут отгружаться потребителям последними, а на верхнем те, которые подлежат отгрузке в самое ближайшее время. Расчёт финансовых средств, необходимых для создания контейнерного терминала на базе ООО «МПБТ», приведён в табл 1.

Таблица 1

Расходы по созданию контейнерного терминала, тыс. руб.

Статья расходов	Сумма, тыс. руб.
Кран порталный х2	300 000
Ричстакер для гружённых контейнеров х2	64 000
Работы по укреплению причалов	100 000
Дополнительное освещение	1 000
Сети инженерно-технического обеспечения	5 000
Приобретение компьютерного оборудования	1 000
ОС управления грузовым терминалом	1 600
Обучение персонала	200
Прочее	3 000
Итого	475 800

Источник: Составлено автором по нормативам проектирования морских портов [4].

Для обеспечения необходимой (нормативной) интенсивности перегрузки контейнеров на суда-контейнеровозы предлагается приобретение двух порталных кранов на рельсовом ходу типа RMG Sany SRMG5540S, которые поднимают и штабелируют 20 и 40 футовые контейнеры. Грузоподъемность каждого из данных кранов составляет 41 т, а максимальная высота подъема 21,1 метр. Скорость подъема с нагрузкой: 15-36 м/мин. Скорость подъема без нагрузки: 20-65 м/мин. Рыночная стоимость приобретения двух кранов оценивается в 300 млн руб. [4].

Для перемещения контейнеров по территории порта необходимы специальные погрузчики – ричстакеры. На балансе ООО «МПБТ» имеется один ричстакер. Для повышения производительности предлагается приобретение ещё двух ричстакеров SANY SRSC45C2 грузоподъемностью 45 т. Данный погрузчик позволяет штабелировать в высоту до 5 контейнеров. Рыночная стоимость двух погрузчиков составит 64 млн руб. [4].

Для того, чтобы погрузочно-разгрузочные работы могли осуществляться круглосуточно, необходимо установить освещение причалов и складских площадок. Это обойдётся в 1 млн руб. Всего на создание необходимых сетей инженерно-технического обеспечения потребуется 5 млн руб.

Для эффективного управления всеми операциями на терминале необходимо специальное компьютерное оборудование и программное обеспечение, которое позволяет оптимизировать процессы приемки и отгрузки контейнеров, минимизировать время размещения и поиска контейнеров на площадке, рационально использовать перегрузочную технику и рабочий персонал. Стоимость необходимого оборудования 1 млн руб. Программное обеспечение для управления контейнерным терминалом STerminal обойдётся в 1,6 млн руб. [4].

Сотрудниками терминалов обычно являются: диспетчеры обрабатывающие заявки на ввоз (вывоз) контейнеров, крановщики, кладовщики и докеры-механизаторы. На обучение персонала предполагается выделить 200 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма капитальных вложений по созданию контейнерного терминала в ООО «МПБТ» составит 475,8 млн руб.

В табл. 2 приведены результаты расчёта текущих денежных потоков от реализации услуг по перегрузке контейнеров 20-футового измерения (TEU) за период пяти лет.

С учётом перевалки контейнеров в первый год в объёме 20 тыс. TEU, во второй год в объёме 35 тыс. TEU, в третий год в объёме 50 тыс. TEU, в четвёртый год в объёме 75 тыс. TEU, и в пятый год в объёме 110 тыс. TEU. Тарифы за услуги по обработке контейнеров в ООО «МПБТ» составляет \$110 за TEU, что значительно ниже, чем в портах Владивосток и Восточный.

Таблица 2

Денежные потоки от реализации проекта контейнерного терминала

	Год				
	2018	2019	2020	2021	2022
Объём реализации, шт.	20 000	35 000	50 000	75 000	110 000
Объём реализации, тыс. руб.	123 640	216 370	309 100	463 650	680 020
Текущие расходы, тыс. руб.	50 000	80 000	105 000	145 000	200 000
Амортизация, тыс. руб.	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100
Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.	36 540	99 270	167 000	281 550	442 920
Налог на прибыль, тыс. руб.	7 308	19 854	33 400	56 310	88 584
Чистая прибыль, тыс. руб.	29 232	79 416	133 600	225 240	354 336
Чистые денежные поступления, тыс. руб.	66 332	116 516	170 700	262 340	391 436

Источник: Составлено автором.

В текущие расходы включены: заработная плата работников (2 смены) с социальными отчислениями, электроэнергия, ГСМ, ремонт техники, расходные материалы и прочее.

Амортизация начисляется линейным способом. Норма амортизации равна 10%. Ставка налога на прибыль составляет 20%.

На основе первоначальных вложений и прогнозных денежных поступлений были рассчитаны показатели эффективности инвестиционного проекта с учётом дисконтирования, которые приведены в табл. 3.

Для расчётов была использована ставка дисконтирования на уровне 15%. При выборе ставки дисконтирования учитывалась средневзвешенная стоимость капитала, уровень инфляции и риски проекта.

Показатели эффективности контейнерного терминала

Показатель	Значение
Чистый дисконтированный доход (NPV)	126 827 475 руб.
Индекс рентабельности (PI)	1,27
Срок окупаемости (DPP)	4,4 лет

Источник: Составлено автором.

Таким образом, чистый дисконтированный доход (NPV) составил почти 127 млн руб. Положительное значение данного показателя говорит о том, что чистая сумма дисконтированных денежных притоков больше чистой дисконтированной суммы денежных оттоков. Индекс рентабельности (PI) равен 1,27. Это означает, что вследствие реализации данного проекта на каждый инвестированный рубль предприятие получит 24 копейки прибыли. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта составит 4 года и 5 месяцев.

По мнению научного руководителя А.С. Сергеева, данная статья является предварительной апробацией исследования автора по итогам производственной практики на предприятии ООО «МПБТ». Следует полагать, что более детальное технико-экономическое обоснование данного проекта будет выполнено при написании дипломной работы.

Список использованных источников

1. Казаков И.В. Туманные перспективы Туманганского проекта // Коммерсант. 2005. № 40. С. 20.
2. Морские порты: технико-экономические характеристики: справочник. – СПб.: ЦНИИМФ, 2015. – 864 с.
3. Новосельцев Е. Уголь встает на пути других грузов // Дальневосточный капитал. 2014. № 5 (165). С. 28-29.
4. Нормы технологического проектирования морских портов / Свод правил (СПXXX.13280.2201X). Разработан: ОАО «Союзморниипроект». – М.: Минтранс РФ, 2013. – 403 с.
5. Приморский край в ДВФО по итогам 2015 года: аналитический обзор. – Владивосток: Приморскстат, 2016. – 88 с.
6. Сергеев А.С. Транспортная инфраструктура Дальнего Востока: вопросы экономики и управления. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2012. – 204 с.
7. Стивидорный рынок России: итоги 2015 года / Информационно-аналитическое агентство SeaNews. – СПб., 2016. – С. 33-56.

Технологические спилловер-эффекты прямых иностранных инвестиций

Н.Р. Задесенец

E-mail: zzoops@inbox.ru

Научный руководитель – К.И. Грасмик, канд. экон. наук, доцент

E-mail: grasmik.ki@dvfu.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Статья посвящена технологическим спилловер-эффектам прямых иностранных инвестиций. Спилловер-эффект (или эффект перелива) был идентифицирован как важный канал, через который прямые иностранные инвестиции способствуют экономическому росту в принимающей стране и инновационному развитию её компаний. Цель работы – классифицировать основные спилловер-эффекты, возникающие от прямых иностранных инвестиций, и дать им подробную характеристику. Посредством анализа отечественной и зарубежной литературы в данной работе было рассмотрено понятие спилловер-эффекта, были выделены, обобщены и описаны существующие эффекты перелива. Все спилловер-эффекты были разделены на две группы: вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные эффекты проявляются через демонстрацию технологий многонациональными компаниями, переток рабочей силы и через конкуренцию, а вертикальные – через контакты с поставщиками, покупателями и сетевые связи. В ходе анализа существующих публикаций, было выявлено, что данная тема, касающаяся спилловер-эффектов от привлечения прямых иностранных инвестиций, широко исследуется зарубежными экономистами. На сегодняшний день существует очень много эмпирических исследований по разным странам, посвященных направлениям влияния эффектов перелива. Отечественная экономика также становилась объектом изучения, но на настоящий момент времени данных работ очень мало. К сожалению, существующие исследования не позволяют сделать однозначные выводы о направлении влияния спилловер-эффектов на экономику страны, принимающей прямые иностранные инвестиции. В дальнейшем нами планируется проведение повторного эмпирического исследования проявления спилловер-эффектов в экономике России, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные другими авторами результаты. Данная работа позволит более четко понять механизм проявления различных спилловер-эффектов, а также дополнит уже существующие теоретические знания о них.

Ключевые слова: иностранный капитал, инвестиции, прямые иностранные инвестиции, компания-инвестор, мультинациональная компания, принимающая страна, спилловер-эффект, эффект перелива, вертикальный спилловер-эффект, горизонтальный спилловер-эффект.

Technological spillover effects of foreign direct investment

Natalia R. Zadesenets

This article is about the technological spillover effects of foreign direct investment. The spillover effect (or overflow effect) was identified as an important channel through which foreign direct investment contributes to economic growth in the host country and innovative development of its companies. The aim of this article is to classify the main spillover effects of foreign direct investments and give them detailed description. By analyzing domestic and foreign literature the concept of the spillover effect was considered, the existing overflow effects were singled out, generalized and described. All spillover effects were divided into two groups: vertical and horizontal. Horizontal effects are manifested through demonstration of technology by multinational companies, labor mobility and competition, and vertical - through supplier contacts, customer contacts and networking. During the analysis of existing publications, it was revealed that this topic related to spillover effects from attracting foreign direct investment is widely studied by foreign economists. Nowadays there are a lot of empirical studies on different countries devoted to the direction of the effects of overflow. The domestic economy has also become an object of study, but now there are not too many publications. Unfortunately, existing studies do not allow us to draw univocal conclusions about the direction of the influence of spillover effects on the economy of a country that accepts foreign direct investment. In the future, we plan to conduct a repeated empirical study of the manifestation of spillover effects in the Russian economy to confirm or to refute the results obtained by other authors. This work will help to understand the

mechanism of manifestation of various spillover effects more clearly and supplement existing theoretical knowledges about it.

Keywords: foreign capital, investments, foreign direct investment, company-investor, multinational company, spillover effect, overflow effect, vertical spillover effect, horizontal spillover effect.

Введение. Современный этап развития мировой экономики характеризуется постоянным обменом капитала между странами в форме прямых иностранных инвестиций. Повышенный интерес к зарубежным инвестициям обусловлен тем, что ПИИ (прямые иностранные инвестиции) оказывают значительное воздействие на экономику принимающей его территории: они способствуют общей социально-экономической стабильности в стране, стимулируют вложения в реальный сектор, позволяют активизировать инвестиционные процессы благодаря присущему инвестициям мультипликативному эффекту. С притоком зарубежного капитала предприятия получают свежие идеи, новейшие технологии и нестандартные модели управления.

Все это, а также увеличение масштабов деятельности транснациональных корпораций и расширение международного производства, увеличивает роль прямых иностранных инвестиций в современной экономике. [1, с. 139-140]. Некоторые развивающиеся страны при формировании политики привлечения прямых иностранных инвестиций полагают, что приток капитала принесет новые технологии, ноу-хау и, таким образом, способствует повышению производительности и конкурентоспособности отечественной промышленности. Многие правительства выходят за рамки национального режима транснациональных корпораций, предлагая иностранным компаниям, через субсидии и временное освобождение от уплаты налогов, более благоприятные условия, чем те, которые предоставляются внутренним фирмам. В качестве экономического обоснования введения особого режима они часто ссылаются на возникновение положительных спилловер эффектов в отечественных фирмах, вызываемых прямыми иностранными инвестициями.

Понятие спилловер-эффекта. Согласно Е.А. Федоровой, спилловер-эффект или эффект перелива (англ. spillover effects), – это “проявление какой-либо экономической активности или процесса, которые влияют на третьих лиц, прямо не вовлеченных в процесс или деятельность. Например, увеличение уровня безработицы из-за повышения мировых цен на нефть – побочный социальный эффект от экономической деятельности государства. Примером положительного спилловер-эффекта может быть улучшение здоровья населения из-за закрытия вредного производства в результате его банкротства”. Данное определение носит общий характер, относящийся к экономической сфере в целом.

Если рассматривать это понятие в рамках прямого иностранного инвестирования, то, например, согласно статье Н. Креспо и М. Фонтура [2, с. 412-413], “спилловер-эффекты воплощают в себе тот факт, что любой продукт, процесс и технологии распределения, а также навыки в области управления и маркетинга компании-инвестора могут быть переданы отечественным фирмам и тем самым помочь ей повысить свой уровень производительности”.

В работе Д. Гюнтер [3, с. 8-9] спилловер эффекты определяются как «передача “жестких” (материальных активов) или “мягких” технологий (знаний) от иностранных компаний за пределами рыночных сделок». Эти переливы появляются анонимно и без какой-либо цены, чтобы быть оплаченными компанией, принимающей технологию. Однако, иностранные инвесторы могут также сознательно и преднамеренно передавать “жесткую” или “мягкую” технологию отечественным компаниям (без какой-либо оплаты), но ожидая будущие преимущества для себя.

В литературе о детерминантах ПИИ подчеркивается, что транснациональные фирмы обычно имеют сильные специфические преимущества, которые могут быть связаны с их большими запасами нематериальных активов, таких как сложные технологии, патенты, торговые секреты, фирменные наименования, методы управления, и маркетинговые стратегии, помимо прочего. После того, как многонациональная компания создала дочернюю компа-

нию, в ней некоторые из этих преимуществ не могут быть полностью итернализованными и, таким образом перетекают к отечественным фирмам [4].

Классификация спилловер-эффектов и их характеристика. Существует несколько видов таких переливов и все спилловер-эффекты можно разделить на две основные группы: горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальные спилловер-эффекты (англ. horizontal spillovers или externality spillovers) – это эффекты, которые возникают внутри определённой совокупности предприятий, непосредственно внутри отрасли и региона, в которых расположена компания с иностранным участием [5, с. 8-20].

Вертикальные внешние эффекты (англ. vertical spillovers или linkage spillovers) – это межотраслевые эффекты в цепочке “поставщик – покупатель”. Они возникают в одной из отраслей в ответ на изменения в другой, находящейся с первой на разных уровнях одной технологической цепи В зависимости от направления действия вертикальные внешние эффекты подразделяются на два вида. Нисходящие эффекты (англ. backward spillover effects) – эффекты, передающиеся от потребителя к поставщику, когда присутствие иностранного производителя создает дополнительный спрос на товары, в результате чего можно ожидать роста производства в отрасли-поставщике. Восходящие эффекты (англ. forward spillover effects) – эффекты, передающиеся от поставщика к потребителю, когда компании с ПИИ продают товары и услуги национальным компаниям, что при более высоком качестве товаров и услуг (или более низких ценах на них) иностранных компаний может стимулировать рост производительности и конкурентоспособности национальных фирм [6, с. 140-141].

В таблице представлены основные эффекты, разделенные на горизонтальные и вертикальные.

Классификация спилловер-эффектов

Вертикальные спилловер-эффекты	Горизонтальные спилловер-эффекты
Эффекты от демонстрации	связи с поставщиками
Эффекты от переток рабочей силы	связи с покупателями
Эффекты конкуренции	сетевой эффект

Источник: [2, с. 415].

Как видно из приведённой классификации, вертикальные спилловер-эффекты могут проявляться через демонстрацию (англ. demonstration) технологий многонациональными компаниями или имитацию (англ. imitation) технологии отечественными компаниями, переток рабочей силы (англ. labor mobility) и через конкуренцию (англ. competition effects).

Демонстрация, как говорится в работах Вонга и Бломсторма [7, с. 140], Герга и Штроба [8, с. 728], является наиболее очевидным каналом перелива, так как наблюдая за деятельностью иностранной компании, отечественные фирмы могут начать имитировать предпринимательские действия зарубежного инвестора. Внедрение новой технологии на данном рынке может оказаться слишком дорогостоящим и рискованным для отечественных фирм, из-за затрат на приобретение знаний и неопределенности результатов, которые могут быть получены (после внедрения технологии). Если технология успешно используется в МНК (многонациональной компании), отечественным фирмам будет предложено принять её. Барриос и Штробль [9] предполагают, что значимость этого эффекта возрастает со сходством товаров, производимых двумя типами фирм в случае перелива, связанного с продуктом и технологическим процессом. Есть, однако, и другие техники, которые также могут переливаться, например, технологии в области менеджмента и маркетинга, в этих случаях сходство продуктов может быть не важным.

Переток рабочей силы является ещё одним механизмом, с помощью которого проявляется эффект перелива. Иностранные инвестиционные компании часто очень много вкладыва-

вают в профессиональное образование и обучение их персонала [4]. Таким образом, работники приобретают общие и конкретные навыки в рамках специальных учебных программ или просто научившись чему-то на рабочем месте. Если квалифицированные сотрудники переведутся работать в отечественные компании или откроют свой собственный бизнес, они автоматически передадут теоретические и практические знания, которые могут быть использованы для существующего или впервые учреждённого отечественного предприятия. Тем не менее, важно подчеркнуть возможное негативное воздействие, возникающее через этот канал, поскольку МНК может привлечь лучших работников из отечественных фирм, предлагая более высокую заработную плату [10, с. 456].

Усиление конкуренции является четвертым каналом перелива ПИИ. Конкуренция в экономике принимающей страны между МНК и отечественными фирмами, с одной стороны, является стимулом для последних, которая может помочь им более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и технологии или даже внедрять новые. С другой стороны, это может снизить эффективность деятельности отечественных фирм, так как наличие МНК может означать значительные потери доли на рынке, заставляя их работать в менее эффективном масштабе, с последующим увеличением их средних затрат [11, с. 612].

Далее рассмотрим горизонтальные спилловер-эффекты. Они проявляют себя через контакты с поставщиками (англ. *supplier contacts*), покупателями (англ. *customer contacts*) и через так называемые сетевые связи (англ. *networking*).

При контактах с поставщиками (или производителями) основополагающим фактором является то, что иностранные фирмы передают свои технологии отечественным фирмам, чтобы обойти операционные издержки, связанные с дорогостоящим поиском надежных поставщиков. Если отечественные поставщики получают такую поддержку за счёт иностранных инвесторов и не должны платить за нее, появляется типичная связь с эффектом перелива. В своих попытках обеспечить определенный образец качества, МНК могут также воспользоваться услугами отечественных поставщиков несколькими способами: обеспечивая техническую поддержку улучшения качества товаров, а также внедрения инноваций (например, путем подготовки кадров), обеспечивая поддержку создания инфраструктуры как для производства, так и для приобретения сырья, а также поддержку в организационных и управленческих уровнях, наряду с другими аспектами [12, с. 220].

С другой стороны, горизонтальные переливы могут происходить через контакты с покупателями – между иностранными инвесторами в качестве поставщика и отечественными фирмами в качестве клиентов. Наиболее очевидная связь наблюдается в поставках МНК материалов высшего качества или по более низкой цене для отечественных производителей конечных потребительских товаров [13, с. 348]. Тем не менее, нельзя исключать возможность, что обновление качества продукции может привести к росту цен. Если отечественные фирмы не имеют возможности извлекать пользу из этого обновления качества, они будут страдать от негативных последствий, связанных с увеличением расходов.

Пятый спилловер-эффект, так называемые сетевые связи, охватывает все остальные формы официального сотрудничества между независимыми зарубежными и отечественными компаниями. Такое сотрудничество, созданное с целью реализации общих интересов, может иметь место в рамках бизнес-организаций, совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и т.д. [3, с. 12]. Переливы в рамках таких сетей деятельности появляются, когда иностранная компания считает его полезным для передачи технологии партнеру для внутреннего сотрудничества, который, в свою очередь не платит за него.

Влияние спилловер-эффектов на экономику принимающей инвестиции страны активно исследуется за рубежом. На сегодняшний день существует большое количество зарубежных работ, посвященных внешним эффектам от привлечения прямых инвестиций. Эмпирическому исследованию подверглась экономика ряда стран: Бельгии, Литвы, Чехии, Эстонии, Польши, Румынии, Словении, Словакии, Венгрии, Латвии, Германии, Китая и т.д. В своих

работам экономисты анализируют внутриотраслевое влияние иностранных компаний, и выявляют наличие положительных эффектов.

Но, исходя из данных исследований, нельзя сделать однозначные выводы о положительной или отрицательной направленности горизонтальных или вертикальных спилловер-эффектов. Так, например, в работах Шорса, Тола и Лью отмечаются положительные горизонтальные спилловер-эффекты, то результаты Гёрга, Штробла и Катурии наглядно показывают отрицательную направленность такого рода эффектов. В то время как Джирма, Блалок и Джертлер в ходе своего анализа сделали вывод о незначимости горизонтальных спилловеров. Что касается вертикальных спилловер-эффектов, то в эмпирических работах Блалока, Батры, Морисета, Сагги и Жаворчик вертикальные внешние эффекты признаются положительными, более того, превосходят горизонтальные либо по численности, либо по степени транслирования ресурсов. Исследование экономики Чешской Республики, проведённое Станчик, показывает, что зачастую прямой вертикальный эффект совершенно отсутствует, т.е. потребители отрасли не замечают прихода в нее иностранного капитала. При этом обратный эффект, касающийся поставщиков отрасли, чаще всего отрицательный [1, с. 141-142].

Что касается эмпирических исследований по Российской Федерации, где было бы отслежено проявление этих эффектов в экономике, то на данный момент времени их практически нет. В исследованиях Е.А. Федоровой, на основании экономико-математического моделирования, было выявлено, что прямой вертикальный эффект в России практически отсутствует, т.е. потребители отрасли не замечают прихода в нее иностранного капитала. При этом обратный эффект, касающийся поставщиков отрасли, положителен, но также, как и прямой, не превышает значимость горизонтального эффекта ни в одной из групп регионов страны.

Заключение. Таким образом, спилловер-эффект – важный канал, через который прямые иностранные инвестиции способствуют экономическому росту в принимающей стране и ин-инновационному развитию её компаний. Нами были выделены, обобщены и описаны существующие эффекты перелива. Все спилловер-эффекты были разделены на две группы: вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные эффекты могут проявляться через демонстрацию технологий многонациональными компаниями, переток рабочей силы и через конкуренцию, а вертикальные – через контакты с поставщиками, и через так называемые сетевые связи.

Данная тема, касающаяся спилловер-эффектов от привлечения прямых иностранных инвестиций, широко исследуется зарубежными экономистами. На сегодняшний день существует очень много эмпирических исследований по разным странам, посвященных направлениям влияния эффектов перелива. Отечественная экономика также становилась объектом изучения, но на настоящий момент времени данных работ очень мало.

К сожалению, существующие исследования не позволяют сделать окончательные выводы о направлении влияния спилловер-эффектов на экономику страны, принимающей прямые иностранные инвестиции. Очевидным следствием этого является то, что исследования по вопросу о эффектах ПИИ должны проводиться ради проверки. В дальнейшем нами планируется проведение повторного эмпирического исследования проявления спилловер-эффектов в экономике России, чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть полученные другими авторами результаты.

Список использованных источников

1. Федорова Е. Спилловер-эффекты в российской экономике: региональная специфика // Экономика региона. 2016. Т. 12, Вып. 1. С.139-149.
2. Crespo, N. and M. P. Fontoura, 2007. Determinant factors of FDI spillovers – What do we really know. World development, 35(3): 410-425.
3. Günther, J. 2002. The significance of FDI for innovation activities within domestic firms. The case of Central East European transition economies. Discussion paper, 162: 1-23.

4. Dunning, J.H., 1993. *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Reading: Addison-Wesley.
 5. Chengqi, W. and Z. Zhongxiu, 2008. Horizontal and vertical spillover effects of foreign direct investment in Chinese manufacturing. *Journal of Chinese economic and foreign trade studies*, 1: 8-20.
 6. Федорова Е. Региональный спилловер-эффект: эмпирический анализ регионов РФ // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 2. С.283-287.
 7. Wang, J. and M. Blomstrom, 1992. Foreign investment and technology transfer: a simple model. *European Economic Review*, 36: 137–155.
 8. Görg, H. and E. Strobl, 2001. Multinational companies and productivity spillovers: A meta-analysis with a test for publication bias. *The Economic Journal*, 111(475): 723-739.
 9. Barrios, S. and E. Strobl, 2002. Foreign direct investment and productivity spillovers: evidence from the Spanish experience. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 138(3): 459–481.
 10. Sinani, E. and K. Meyer, 2004. Spillovers of technology transfer from FDI: the case of Estonia. *Journal of Comparative Economics*, 32: 445–466.
 11. Aitken, B. and A. Harrison, 1999. Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. *American Economic Review*, 89(3): 605–618.
 12. Lall, S., 1980. Vertical inter-firm linkages in LDCs: an empirical study. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 42(3): 203–226.
- Markusen, J. and A. Venables, 1999. Foreign direct investment as a catalyst for industrial development. *European Economic Review*, 43: 335–356.

Инвестиционные возможности домохозяйств Таджикистана: ограничения и перспективы

Д.Х. Махмадмуродов

E-mail: daleri89@mail.ru

Научный руководитель – В.А. Останин, д-р экон. наук, профессор

E-mail: ostaninva@yandex.ru

кафедры финансы и кредит Школы экономики и менеджмента

Рассмотрены инвестиционные возможности домохозяйств Таджикистана в условиях социально-экономической нестабильности, определены ограничения и перспективы формирования их инвестиционного потенциала. Определены инвестиционные возможности домохозяйств Таджикистана в условиях социально-экономической нестабильности и различия специфика инвестиционного поведения домохозяйств между развитыми странами мира и Таджикистаном. Результаты исследования показали, что домохозяйства страны вследствие не сформированности институциональной среды не могут функционировать в качестве стратегического инвестора, заинтересованного в подъеме отечественной экономики, укреплении её инвестиционного потенциала.

Ключевые слова: домохозяйства, инвестиционные возможности, потенциал, ограничения, перспективы.

Введение. Инвестиционный потенциал домохозяйств любой страны является определяющим фактором ускоренной структурной модернизации экономики, развития производительных сил и перехода на новую траекторию социально-экономического развития. Главной предпосылкой укрепления инвестиционных возможностей домохозяйств является повышение номинальных и реальных доходов населения и создания соответствующих финансовых каналов, обеспечивающих их трансформации в инвестиционный ресурс. В странах развитой рыночной экономики население является активным стратегическим инвестором, заинтересованным в активизации экономической деятельности и росте её доходности.

Целью статьи является оценка инвестиционных возможностей домохозяйств Таджикистана в условиях социально-экономической нестабильности.

Изложение основного материала

Исследованию различных аспектов этой важной научной проблематики посвящены научные труды В.А. Останина, В.В. Глухова, Ю.В. Рожкова, А.Ю. Тимафеевой, Т.Ю. Осиповой, А.А. Земцова, С.А. Солиева, З.А. Рахимова. и мн. др. Однако отдельные аспекты этой проблематики остаются недостаточно исследованными.

Социально-экономический кризис внес определенные коррективы в экономическое поведение домохозяйств, заставив их активно искать новые источники доходов и более взвешенно относиться к их расходованию, а также ограничить расходование привлеченных финансовых активов для потребительских нужд. Циклические колебания социально-экономического развития вносят коррективы в процесс формирования трудовых доходов населения, создания определенных сбережений и их инвестирования в экономику (Золотова Л.В., 2015). При условии стабилизации экономической ситуации, роста деловой активности населения, доступности финансовых ресурсов происходит постепенное повышение инвестиционной активности домохозяйств. Наиболее благоприятной для инвестирования является ситуация, когда повышение реальных доходов населения происходит на основе адекватного роста производительности труда, валового внутреннего продукта в условиях прогнозируемой ситуации на рынках (Чумакова Н.А., 2015).

К основным источникам формирования инвестиционного потенциала домохозяйств Таджикистана следует отнести: доходы от занятости по найму в сфере материального производства, сферы услуг и управления; доходы от предпринимательской деятельности; доходы от занятости в личных подсобных хозяйствах; доходы от собственности; миграционный ка-

питал; привлеченные ресурсы финансовых учреждений. Инвестиционные возможности домохозяйств страны являются дифференцированными, они зависят прежде всего от объемов совокупных доходов, приходящихся на каждого его члена, а также объемов, динамики и структуры расходов (Вякина И.В., Кашенкова К.А., 2014). По результатам обследования домохозяйств отслеживается зависимость между инвестиционной активностью и принадлежностью к определенной децильной группе по уровню доходов. Только домохозяйства с доходами, которые могут быть отнесены к высшим децилям, имеют возможность инвестировать в недвижимость, акционерный капитал, создавать частные предприятия.

Объемы сбережений домохозяйств Таджикистана в виде депозитов в коммерческих банках в 2016 г. составили 5276,9 млн сомони. За годы независимости страны объем депозитов населения постоянно рос, а их динамика зависела от макроэкономической ситуации в стране, изменений валютного курса сомони и степени доверия хозяйствующих субъектов и населения к банковской системе. Как видно из табл. 1, за 1995–2005 гг. объем депозитов домохозяйств в номинальном исчислении вырос в 79,1 раза, а за 2005–2016 гг. – в 32,4 раза. Весомую роль в этом сыграл умеренный рост реальных доходов населения и относительно нестабильный курс сомони к доллару США. Наряду с ростом депозитов населения в банках (на 8,5% в течение 2016 г.) данный фактор способствовал уменьшению ликвидности сомони на наличном рынке. Важным для наращивания инвестиционного потенциала домохозяйств является то, что взвешенная монетарная политика способствовала успешному достижению целей с базовой инфляцией.

Таблица 1

Размер депозитов домохозяйств, привлеченных коммерческими банками в Таджикистане,
тыс. сомони (Статистический ежегодник, 2016)

	1995 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2016 г.
Всего	1992	7969	157 661	1 467 723	5 111 562	5 276 875
Из них						
В национальной валюте	548	2192	27 901	267 418	1 012 359	1 265 736
В иностранной валюте	1444	5778	129 761	1 200 305	4 099 204	4 011 139

В течение кризисных 2008–2009 гг. в условиях неблагоприятной экономической среды, колебаний валютного курса и неуверенности в финансово-экономической ситуации вкладчики занимали осторожную позицию и размещали средства в коммерческих банках на короткий срок или закрывали депозитные счёта. Это привело к сокращению депозитов на 989 тыс сомони. в 2009 г., в основном за счёт вкладов в национальной валюте (на 6%). Депозиты в иностранной валюте выросли на 5,1% исключительно за счёт снижения курса сомони к иностранным валютам, тогда как в валютах номинации их объём уменьшился.

Важным индикатором инвестиционных возможностей домохозяйств является соотношение между объемами их сбережений в национальной и иностранной валютах. Обращает внимание и то обстоятельство, что в 1995 г. это соотношение составляло 4,5:1,0, а в 2016 г. оно снизилось до уровня 1,1: 1,0. Такая динамика характеризует ориентиры домохозяйств на их диверсификацию, что связано с финансовой нестабильностью, ожиданиями новых волн кризисных явлений в экономике страны. К другим важным индикаторам инвестиционных возможностей домохозяйств следует отнести: реальные приоритеты инвестирования, его источники, накопленный потенциал и экономическую основу его формирования. Различия между развитыми странами мира и Таджикистаном по этим параметрам приведены в табл. 2.

Среди ограничений наращивания инвестиционного потенциала домохозяйств Таджикистана следует отметить следующие:

– низкий уровень оплаты наемного труда, самая низкая среди европейских стран стоимость рабочей силы;

- неоптимальная структура доходов населения, неадекватное трудовому вкладу пенсионное обеспечение; низкий жизненный уровень населения;
- высокий уровень теневой экономики, её зависимость от внешних источников инвестирования;
- сохранение значительных сбережений домохозяйств вне банковской системы;
- неразвитость небанковских структур, которые обеспечивали бы быстрое привлечение свободных средств населения в экономический оборот;
- не сформированность у населения ментальности инвестора отечественной экономики, отсутствие мотивации к инвестированию.

Таблица 2

Специфика инвестиционного поведения домохозяйств

Индикатор сравнительного анализа	Развитая страна мира	Таджикистан
Инвестиционные приоритеты	Развитие собственного бизнеса	Обеспечения потребностей выживания
Источники инвестирования	Диверсифицированные источниками поступлений	Не диверсифицированные источники поступлений
Характер отношений в инвестиционной сфере	Партнерские отношения	Патерналистские отношения
Инвестиционный потенциал	Средний и высокий	Достаточно низкий

Существенные ограничения инвестиционных возможностей домохозяйств Таджикистана формируются за счёт сокращения реальных трудовых доходов, инфляцию и безработицу, внутренний и внешний долг государства. Наличие значительного дефицита бюджета, покрытие которого требует внутренних и внешних заимствований ограничивает финансовые возможности государства удерживать на социально приемлемом уровне жизненный уровень населения, от которого зависят его инвестиционные возможности. Вследствие неэффективного реформирования экономики страна превратилась в одну из беднейших стран Азии, домохозяйства которой лишь приспосабливаются к изменениям в социально-экономической ситуации, в основном ориентируясь на инвестиционные приоритеты. Однако следует отметить и положительные изменения, которые влияют на инвестиционный климат в стране в отдельных секторах экономики. Прирост реального валового продукта Таджикистана в 2016 г. составил 6,9% по сравнению с его ростом на 3,9% в 2009 г. Оживление внешнего и внутреннего спроса в 2016 г. повлекло увеличение объёмов производства в большинстве видов экономической деятельности. Рост конечных потребительских расходов обусловлен повышением (на 7,0%) конечных потребительских расходов домашних хозяйств из-за роста реальной заработной платы (на 10,2%). Во II полугодии 2016 г. благодаря увеличению объёмов государственного финансирования существенно возросла инвестиционная активность хозяйствующих субъектов, что положительно повлияло и на инвестиционный потенциал домохозяйств страны.

Однако инвестиционная среда в Таджикистане остается непривлекательной для иностранных инвесторов вследствие обострения политических проблем, постоянных изменений налогового, бюджетного законодательства. Наихудшая ситуация сохраняется в отраслях реального сектора экономики. С точки зрения перспектив экономического роста и его влияния на инвестиционный потенциал нежелательным является то, что подавляющее большинство инвесторов отдаёт предпочтение вложениям в оборотные средства, оставляя практически без внимания потребности обновления основных средств промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В целом растущее количество небанковских финансовых институтов, которые выполняют определенную социальную функцию, в том числе в отношении сохранения и приумножения сбережений населения, их вовлечение в экономический оборот, — это особенность финансового рынка стран Западной Европы. Сравнивая особенности и различия таджикского и европейского механизма формирования инвестиционных возможностей домохозяйств, можно обнаружить значительные различия (табл. 3).

Таблица 3

Различия между таджикским и европейским механизмом формирования инвестиционных возможностей домохозяйств

Индикатор сравнительного анализа	Таджикистан	Развитая страна мира
Влияние корпоративизации на инвестиционные возможности домохозяйств	Корпоративизация не влияет существенно на формирование доходов населения и их инвестирование в экономику	Мощное влияние корпоративизации усиливает неравномерность формирования доходов населения, способствует их концентрации в состоятельных слоях с последующим инвестированием в экономику
Реализация муниципальных принципов в формировании инвестиционного потенциала обесценения	Пассивная роль муниципалитетов в обеспечении условий формирования социально приемлемого уровня доходов	Активная роль муниципалитетов в обеспечении необходимых для формирования доходов условий (создание безработицы, социальные выплаты)
Защищенность доходов населения от инфляционного обесценения	Низкий уровень защищенности; индексации подлежат доходы в пределах минимальных социальных стандартов	Высокий уровень защищенности доходов населения, индексация охватывает доходы всех слоев населения при росте потребительских цен на 2-5%
Особенности формирования инвестиционного потенциала населения	Домохозяйства имеют ограниченные инвестиционные возможности вследствие низкого уровня трудовых доходов	Домохозяйства развитых стран мира имеют возможность активно инвестировать в экономику вследствие достаточного для удовлетворения социальных потребностей уровня доходов
Влияние финансового рынка на реализацию инвестиционного потенциала населения	Вследствие значительной тенезации экономики достаточно проблематично обеспечить надлежащую концентрацию финансовых ресурсов	Тенизация экономики, как правило, не превышает 10-15%, что позволяет обеспечить надлежащую и своевременную концентрацию ресурсов в общественно необходимых направлениях
Влияние налоговой системы на дифференциацию доходов населения и его инвестиционные возможности	Несущественное влияние на совокупные доходы населения; ставка налога с доходов населения не является прогрессивной	Существенное влияние на дифференциацию доходов и инвестиционные возможности; налоговая система предусматривает прогрессивную шкалу налогообложения
Развитие институтов совместного инвестирования, их участие в реализации инвестиционного потенциала домохозяйств	Низкий уровень развития институтов совместного инвестирования, низкая эффективность их деятельности	Высокий уровень развития и надежности современных институтов совместного инвестирования, активное участие населения в деятельности этих институтов

Оценивая перспективы формирования инвестиционного потенциала домохозяйств Таджикистана, следует отметить их высокую неопределенность и зависимость от направлений и темпов развития национальной экономики. Для расширения инвестиционных возможностей имеет значение решение таких проблем, как повышение спроса на трудовые услуги в сфере материального производства, ускорение модернизации рабочих мест, обеспечение государственной поддержки безработных в открытии собственного дела. В связи с тем, что потребность реального сектора экономики в трудовых услугах и шансы трудоустройства незанятых лиц с получением официальных доходов существенно сократилась, необходимо перейти к формированию и реализации национальных проектов, которые предусматривали бы привлечение временно незанятого населения к производительному труду.

На государственном уровне через разработку соответствующих программ необходимо ограничить распространение низкопродуктивного неформального сектора экономики, прежде всего в строительстве, транспорте, в сфере услуг. Следует обратить внимание на высокие темпы распространения неполной занятости населения, рост доли домохозяйств с низким уровнем доходов, недостаточным для формирования инвестиционного потенциала.

В условиях социально-экономической нестабильности произошла деформация мотивации домохозяйств по занятости в реальном секторе экономики. Вследствие этого возрастает вероятность распространения неформальных норм экономического поведения домохозяйств и тенизации их доходов (Рожков Ю.В., 2015; Глухов В.В., Останин В.А., 2015). Учитывая, что с началом финансово-экономического кризиса потребность реального сектора экономики в рабочей силе уменьшилась, необходимо на государственном уровне инициировать разработку новых программ по стимулированию работодателей к увеличению емкости сферы занятости населения через создание новых (возможно и временных) рабочих мест.

В инвестиционном аспекте имеет большое значение поддержание обоснованных соотношений между динамикой ВВП и динамикой доходов населения, оптимизация их структуры в сторону увеличения доли доходов от собственности. За последние годы наибольшие темпы прироста совокупных доходов домохозяйств наблюдались в течение 2010–2015 гг. через увеличение финансирования мероприятий социальной защиты и поддержки предпринимательства местными органами власти. Сейчас через финансово-экономические проблемы ситуация в корне изменилась и вряд ли стоит ожидать положительных изменений относительно расширения инвестиционных возможностей домохозяйств страны в ближайшей перспективе.

Аналогичный прогнозный вывод можно сделать, оценивая структурные изменения в совокупных доходах домохозяйств страны за 2010–2016 гг. Эти изменения могут быть классифицированы следующим образом: составляющие совокупных доходов населения, удельный вес которых имеет устойчивую тенденцию к стабильному росту – оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, социальные трансферты; составляющие совокупных доходов, доля которых имела устойчивую тенденцию к снижению – доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, недвижимости; относительно стабильные структурные составляющие совокупных доходов – доходы от продажи личного и домашнего имущества, от собственности, денежная помощь от родственников. Следовательно, важным направлением расширения инвестиционных возможностей домохозяйств Таджикистана является изменение структуры их совокупных доходов в направлении диверсификации, увеличения доли дохода от собственности.

Выводы. Инвестиционные возможности домохозяйств Таджикистан являются ограниченными вследствие низкой доходности предпринимательской деятельности, невысокого уровня получаемых населением трудовых доходов, их значительной дифференциации между населением разных регионов и социальных слоев. Домохозяйства страны вследствие не сформированности институциональной среды не могут функционировать в качестве стратегического инвестора, заинтересованного в подъеме отечественной экономики, укреплении её

инвестиционного потенциала. Активизация этого направления требует разработки национальных проектов, ориентированных на изменение экономической базы развития домохозяйств, повышение производительности их функционирования в современном экономическом пространстве.

Список использованных источников

1. Золотова Л.В., Портнова Л.В. Сберегательная активность населения как инвестиционный ресурс развития российской экономики // Экономика и управление – 2015: сб. материалов Международ. науч. конф. (г. Москва, 24-25 декабря 2015 г.). – М., 2016. – С. 138.

2. Чумакова Н.А. Участие домашнего хозяйства в развитии региональной экономики // Научный вестник Южного института менеджмента. 2015. № 4.

3. Вякина И.В., Кашенкова К.А. Анализ ресурсно-технических факторов в формировании инвестиционного климата // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 22.

4. Статистический ежегодник Таджикистана за 2016 год / Комитет статистики при Президенте Республики Таджикистан. – Киев: Душанбе, 2016. – 559 с.

5. Рожков Ю.В. Домашнее хозяйство как инновационная социальная экосистема // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. 2015. № 3. С. 141-145.

6. Глухов В.В., Останин В.А., Рожков Ю.В. Экономическая природа денежных фондов домашних хозяйств // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2015. № 4.

Интегральная оценка уровня развития ипотечного кредитования

Ж.С. Передера

E-mail: zhanna-peredera@yandex.ru

Научный руководитель – Ю.Б. Шатов, канд.экон.наук, доцент

E-mail: Shatov.Yuriy@gmail.com

Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Переизбыток информации порождает проблему оценки процессов и явлений, характеризующихся множеством показателей. Одним из примеров таких процессов является ипотечное кредитование. Автором статьи предложена методика оценки уровня развития ипотечного кредитования, основанная на нормализации и интеграции выбранных показателей. На примере Дальневосточного федерального округа с помощью интегральной оценки были выявлены регионы лидеры и аутсайдеры по уровню развития ипотечного кредитования. Результаты исследования могут быть использованы при принятии управленческих решений по формированию ипотечной политики.

Ключевые слова: интегральная оценка, ипотечное кредитование, уровень развития ипотечного кредитования, нормализация данных, интегральный показатель, регионы ДВФО.

The level of development of mortgage lending integral assessment

Zhanna S. Peredera

Research advisor – Y.B. Shatov

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

Extra information is the reason of the difficulty in assessment of the processes and phenomena which are characterized by the great amount of indicators. One of the examples is mortgage lending. The author of the article talks about the level of development of mortgage lending assessment methodology, which is based on normalization and integration of all the chosen indicators. With the help of integral assessment there were identified the leading regions and the regions-outsiders with the highest and lowest levels of development of mortgage lending, using an example of Far Eastern Federal District. The results of research can be useful for facilitating managerial decisions of formation the mortgage policy.

Keywords: integral assessment, mortgage lending, level of development of mortgage lending, data's normalization, integral indicator, regions of FEFD.

В XXI в. ипотечное кредитование является как финансовым рычагом экономического развития, так и социально-экономическим инструментом повышения уровня жизни населения. Улучшая жилищные условия населения, ипотечное кредитование способствует увеличению потока инвестиций в экономику, путём объединения рынков. Таким образом данный финансовый инструмент стимулирует развитие реального сектора и экономики в целом.

Цель данной работы – разработать методику оценки уровня развития ипотечного кредитования¹ на примере Дальневосточного федерального округа (ДВФО).

Автором использован усовершенствованный интегральный показатель оценки уровня развития ипотечного кредитования путём выделения блоков основных показателей и их последующей нормализации.

Достижение поставленной цели позволит определить регионы лидеры и аутсайдеры для принятия управленческого решения по проведению индивидуальной политики ипотечного кредитования.

Развитие технологий и глобальной сети Интернет повлекло за собой появление такого понятия, как “информационная перегрузка”. Информационная перегрузка – термин, описывающий трудности понимания проблемы и принятия решений, причиной которых является избыток информации [1]. В связи с этим возникает проблема оценки того или иного процес-

¹ Уровень развития ипотечного кредитования – комплексный показатель, отражающий реализованный спрос на ипотечный кредит, а также объём рынка ипотечного кредитования и его характеристики.

са, который, в свою очередь, характеризуются рядом показателей. Все эти показатели могут быть представлены различными единицами измерения, которые не всегда можно свести к одной.

Ипотечному кредитованию также свойственно такое явление, как информационная перегрузка, проявляющаяся во множестве показателей (количество выданных ипотечных кредитов и объём задолженности по ним, средневзвешенная ставка, средний размер кредита и другие). Это говорит о том, что оценка уровня развития ипотечного кредитования представляет собой достаточно трудоёмкий процесс.

Для решения данной проблемы требуется приведение показателей к единой шкале измерения, т.е. нормализация данных. Нормализация – это алгебраическое преобразование с помощью формул (1) и (2) массива данных за базисную дату [2]. Выбор формулы зависит от определения влияния рассматриваемого показателя на результативный. При положительном, – следует применять формулу (1):

$$ENI_i = \frac{I_i - I_{min}}{I_{max} - I_{min}}, \quad (1)$$

где ENI_i – индекс нормализации рассматриваемого показателя; I_i – значение рассматриваемого показателя i -ого региона; I_{min} – минимальное значение рассматриваемого показателя; I_{max} – максимальное значение рассматриваемого показателя.

При определении отрицательного влияния исследуемого показателя на результативный необходимо использовать формулу (2):

$$ENI_i = \frac{I_{max} - I_i}{I_{max} - I_{min}}, \quad (2)$$

где ENI_i – индекс нормализации рассматриваемого показателя; I_{max} – максимальное значение рассматриваемого показателя; I_i – значение рассматриваемого показателя i -ого региона; I_{min} – минимальное значение рассматриваемого показателя.

Нормализация, являющаяся основой оценки уровня развития ипотечного кредитования, предполагает исследование на фиксированную дату – это обусловлено тем, что необходимо соблюдать отсутствия лагов. Если нарушается данное требование, то интегральный показатель будет нерепрезентативен.

Таким образом, автором было принято решение провести исследование за 2016 г. Этот выбор обусловлен тем, что на этот год приходится самая актуальная статистика.

База данных для исследования формировалась с помощью ежегодных отчётов Федеральной службы государственной статистики, в которых публикуется информация о социально-экономическом положении субъектов России, а также статистики Центрального Банка Российской Федерации, которая предоставляет показатели банковского сектора, в том числе рынка ипотечного кредитования.

Автором были выделены три блока показателей, характеризующих уровень развития ипотечного кредитования регионов ДВФО (рис. 1).

В первом блоке определено положительное влияние на уровень развития ипотечного кредитования таких показателей, как количество выданных ипотечных кредитов и объём задолженности по ним, доля региона в общем объёме ипотечного кредитования, средний размер выданного ипотечного кредита и задолженность по ипотечным кредитам на душу населения. Данные показатели отражают востребованность ипотечного кредита, чем выше каждый из этих показателей, тем эффективнее проводимая в регионе политика ипотечного кредитования.

Источник: Составлено автором.

Рис. 1. Показатели, характеризующие уровень развития ипотечного кредитования

Объём просроченной задолженности и средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту в регионе оказывают отрицательное влияние на уровень развития ипотечного кредитования [3].

Во втором блоке определено положительное влияние всех шести выбранных автором показателей. Данные показатели описывают основу проведения ипотечной политики, а именно, жилищный потенциал и нуждающихся в нем. Следовательно, увеличение каждого из этих показателей будет способствовать повышению уровня развития ипотечного кредитования.

В третьем блоке определено положительное влияние таких показателей, как численность населения, уровень занятости населения, среднедушевые денежные доходы населения и ВРП на душу населения. Связано это с тем, что данные показатели характеризуют потенциальную возможность ипотечного кредитования.

Отрицательное же влияние на уровень ипотечного кредитования в данном блоке оказывает показатель численности безработных, так как высокие значения по данному показателю могут существенно ограничить предоставление ипотечных кредитов, а именно, отсутствие доходов по причине безработицы влечет за собой увеличение объёма просроченной задолженности.

Нормализация всех вышеперечисленных показателей является основой расчёта интегрального показателя уровня развития ипотечного кредитования.

Интегральный показатель – обобщающий показатель, приводящий нормализованные показатели к единой шкале, как правило, от 0 до 1, рассчитываемы по формуле (3):

$$I_i = \sum_{i=1}^n w_i INI_i, \quad (3)$$

где I_i – интегральный показатель рассматриваемого региона; w_i – весовой коэффициент соответствующего показателя; INI_i – индекс нормализации соответствующего показателя.

Весовому коэффициенту каждого показателя присваивается значение $w_i = \frac{1}{18}$, так как рассматриваемые показатели оказывают одинаковое по степени влияние на уровень развития ипотечного кредитования.

Интегральный показатель, рассчитанный по каждому региону ДВФО с помощью формулы (3), представлен в таблице.

Интегральный показатель уровня развития ипотечного кредитования регионов ДВФО

Наименование региона	Значение интегрального показателя
Республика Саха (Якутия)	0,66
Камчатский край	0,39
Приморский край	0,44
Хабаровский край	0,47
Амурская область	0,45
Магаданская область	0,39
Сахалинская область	0,60
Еврейская автономная область	0,26
Чукотский автономный округ	0,41

Источник: Составлено автором.

Географическое распределение уровня развития ипотечного кредитования регионов ДВФО представлено на карте (рис. 2).

Источник: Составлено автором.

Рис. 2. Результаты распределения регионов ДВФО по интегральному показателю уровня развития ипотечного кредитования

Анализ результатов исследования позволяет дать интегральную оценку уровню развития ипотечного кредитования в регионах ДВФО. Так, наиболее высокий уровень развития ипотечного кредитования наблюдается в двух регионах ДВФО: Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Это обусловлено тем, что эти регионы обладают большими запасами природных ресурсов, которые обогащают их экономики. Благодаря этому в этих субъектах наблюдаются высокие значения по показателям первого блока, и значения выше среднего по показателям второго и третьего блока. Иначе говоря, этим двум регионам характерны высокий реализованный спрос на ипотечный кредит, развитость ипотечной политики, а также хороший потенциал возможности ипотечного кредитования [4].

К регионам со средним уровнем развития ипотечного кредитования относятся Хабаровский край, Амурская область, Приморский край и Чукотский автономный округ. Значения интегрального показателя в этих регионах варьируется от 0,41 до 0,47.

Низкий уровень развития ипотечного кредитования наблюдается в Камчатском крае и Еврейской автономной области. Связано это с тем, что в данных регионах недостаточно развитая ипотечная политика, низкий спрос на ипотечный кредит, обусловленный малообеспеченностью жилищного фонда [5].

Таким образом, предложенная автором методика, позволяет оценить уровень развития ипотечного кредитования любого экономического субъекта. На примере ДВФО с помощью интегральной оценки были выявлены регионы лидеры (Республика Саха и Сахалинская область) и аутсайдеры (Камчатский край и Еврейская автономная область), а также регионы со средним уровнем (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Чукотский автономный округ). Поддержание высокого уровня ипотечного кредитования в регионах-лидерах позволит населению улучшить свои жилищные условия и сформировать инвестиционные потоки, за счёт объединения рынков. А стимулирование роста ипотечного кредитования в регионах-аутсайдерах может быть достигнуто не только с помощью эффективной политики, но и при улучшении социально-экономической ситуации и решении проблем жилищного фонда [6].

Предложенная и апробированная автором методика заключается в том, что нормализация показателей и их последующая интеграция позволяет оценить любой процесс, характеризующийся множеством показателей, не только банковской сферы, но и другой экономической отрасли.

Список использованных источников

1. Семенов В.А., Морозов С.В., Ильин Д.В. Комбинированный метод верификации масштабных моделей данных // Труды ИСП РАН. 2014. № 2. С. 197-230.
2. Кадочникова Е.И., Самарханова А.А. Отечественный рынок ипотечного кредитования как индикатор благосостояния: эконометрическая оценка // Проблемы современной экономики. 2015. № 1 (53). С. 148-151.
3. Королева А.М. Современное состояние и перспективы управления рынком ипотечного кредитования в России // Вопросы управления. 2015. № 2 (14). С. 116-121.
4. Абрамова Е.А., Апокин А.Ю., Белоусов Д.Р. Будущее России: макроэкономические сценарии в глобальном контексте // Форсайт. 2014. № 2. С. 6-25.
5. Лозинская А.М., Ожегов Е.М. Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании // Прикладная эконометрика. 2014. № 3 (35). С. 3-17.
6. Райнер К., Шибани А. Помогут ли фундаментальные исследования предотвратить экономическую стагнацию // Форсайт. 2014. № 4. С. 54-63.

Теоретические основы управления технологическим развитием

Д.А. Сутормин

E-mail: sutorvind@mail.ru

Научный руководитель – Б.Я. Карастелев, д-р техн. наук, профессор

E-mail: kbj1946@mail.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Проанализированы известные подходы к технологическому развитию: неоклассическая теория, теория машинного производства, циклические теории. На основании проведённого анализа делается вывод, что наиболее полное и точное описание влияния новых технологий на экономический рост представлено в теории технологических укладов и теории технико-экономических парадигм. Потенциал новых технологий раскрывается полностью, если в экономической системе действуют адекватные им организационные принципы и структуры. Эффективность процессов внедрения новых технологий предполагает совершенствование системы управления.

Ключевые слова: технологическое развитие, новые технологии, экономический рост, технологические уклады, система управления.

THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT.

Daniil A. Sutormin

Considered and analyzed the well-known approaches to technological development: neoclassical theory, thorum of machine production, cyclic thorium. Based on the analysis, it is concluded that the most complete and accurate description of the impact of new technologies on economic growth is presented in the theory of technological structures and the theory of technical and economic paradigms. The potential of new technologies is fully disclosed if the economic system has adequate organizational principles and structures in place. The effectiveness of the processes of introducing new technologies implies the improvement of the management system.

Keywords: technological development, new technologies, economic growth, technological ways, management system.

В России проблема создания новых условий для развития инновационной экономики усугубляется нерациональной структурой промышленности, преобладанием в ней добывающих сырьё производств. Преобразование российской экономики, переход от сырьевого типа развития к инновационному зависят от применяемых органами государственного управления и руководством отдельных компаний методов и инструментов управления процессом создания и внедрения в хозяйственную деятельность новых, прогрессивных технологий [1].

Выбор инструментов управления технологическим развитием определяется научными взглядами, идеями, парадигмами, на базе которых формулируются управленческие решения на различных уровнях экономики. Это обуславливает необходимость анализа теоретических подходов к технологическому развитию экономики.

Среди наиболее известных подходов к технологическому развитию экономики выделяют:

- неоклассическую теорию;
- теорию машинного производства К. Маркса;
- циклические теории технологического развития (теорию “длинных волн” Н. Кондратьева, теорию инновационного развития Й.А. Шумпетера, теорию “технологического пата” Г. Менша, теорию технико-экономической парадигмы К. Фримена и К. Перес, теорию технологических укладов Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева).

Предметом исследования неоклассической теории по определению английского экономиста Л. Роббинса, является “человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление” [2].

Оптимальным поведением является получение максимального значения целевой функции экономического субъекта (прибыли, полезности и т.д.) при ресурсных ограничениях. Оптимальное распределение ограниченных ресурсов обеспечивается рыночным механизмом совершенной конкуренции, теоретическое обоснование действия которого было дано в трудах основоположников классической школы А. Смита и Д. Рикардо.

В фундаментальном труде “Исследование о природе и причинах богатства народов” А. Смит показал, что повышение благосостояния общества обусловлено разделением труда, которое увеличивает его производительность. Оптимальность распределения ограниченных ресурсов достигается с помощью рыночной конкуренции, которая приводит рынок в равновесие посредством механизма цен. Суть механизма цен состоит в том, что при сокращении спроса на товар цена на него падает, что вызывает разорение и уход с рынка некоторых производителей, при повышении спроса на товар его цена растёт, и это привлекает на рынок новых производителей [4, 10, 14]. Модель конкуренции А. Смита действует в условиях большого количества продавцов и покупателей, в отсутствии асимметрии информации и власти над рынком, мобильности ресурсов. Данные условия определяют идеальный рынок, которого нет в действительности.

Теория А. Смита получила дальнейшее развитие в концепции сравнительных преимуществ Д. Рикардо, предположившего, что даже при отсутствии торговли сохраняются различия между странами в соотношении издержек производства разных товаров. Каждая страна будет располагать сравнительными издержками, поскольку у неё всегда найдется товар, который производится с наименьшими относительными издержками. На основе этого Д. Рикардо делает вывод, что конкретная страна должна экспортировать товары с относительно меньшими издержками производства. При полной свободе торговли каждая страна будет вкладывать средства в производство товаров, по которым она имеет наибольшее преимущество. Это приведёт к эффективному разделению труда между странами и росту благосостояния их населения [4].

Дальнейшее развитие взглядов А. Смита и Д. Рикардо представлено в трудах У. Девонса, Ф. Эджуорта, А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, Л. Роббинса, Л. Вальраса, В. Парето, И. Фишера и др., которые стали основой неоклассической теории.

Основными положениями неоклассики являются:

1) производственная система представляет собой “чёрный ящик”, на вход которого поступают ресурсы, а на выходе – готовая продукция, процесс функционирования системы можно описать с помощью производственной функции;

2) технический прогресс исследуется, как правило, с точки зрения ресурсосберегающей направленности, и представляет собой экзогенный фактор влияния на экономическую эффективность;

3) игнорирование фактора управления производственной системой: в неоклассической теории управление осуществляет собственник, который владеет полной информацией о производственной функции и рынке, принимает рациональные решения [4, 14].

В целом в неоклассической теории технологическое развитие экономики является результатом действия рыночных сил, которые создают условия для выбора наилучшего варианта производства. Природа технологического развития неоклассикой не рассматривается, так как не относится к предмету её исследования.

Неоклассическая теория часто критикуется за то, что не даёт адекватного объяснения проблемам экономического роста и научно-технического прогресса, полагая, что рыночные силы создают достаточные стимулы для поступательного развития экономики, в том числе и для внедрения инновационных технологий [4]. Фактические данные свидетельствуют, что движущие силы экономического развития сложнее, чем представляется неоклассикам [17].

Теория К. Маркса содержит исследование смены общественных формаций, представляющей собой сочетание уровня развития производительных сил (производственный базис)

и социальных отношений (надстройка). Смена формаций происходит путем изменения способов производства. Исследуя капиталистический способ производства, К. Маркс установил, что капиталист для увеличения прибавочной стоимости внедряет в производство прогрессивные машины, которые значительно увеличивают производительность труда. Рост производительности труда приводит к снижению стоимости производства единицы продукции и как следствие к снижению её цены [15].

К. Маркс установил, что поступательное развитие экономики обеспечивается адекватностью уровня развития производительных сил и социальных отношений, воплощенных в общественных институтах. В случае если уровень развития производительных сил (в том числе и за счёт внедрения технических новшеств) опережает развитие социальных отношений, возникает противоречие, разрешить которое можно с помощью радикальных преобразований с полной заменой существующих институтов на новые. Однако опыт экономически развитых стран свидетельствует, что разрешить экономические противоречия возможно и эволюционно, путем модернизации существующих институтов.

В начале XX в. Н.Д. Кондратьевым и Й.А. Шумпетером была установлена циклическая природа технологического развития и раскрыт механизм влияния технических новшеств на динамику долгосрочного экономического развития.

Эмпирические исследования экономических показателей на длительном промежутке времени (150 лет) позволили Н.Д. Кондратьеву установить наличие длинных волн в развитии капитализма. Причина появления длинной волны – необходимость обеспечения равновесия “основных капитальных благ” (производственная инфраструктура плюс квалифицированная рабочая сила) с существующей отраслевой структурой экономики, сырьевой базой, источниками энергии, ценами, занятостью и т.д. Данное равновесие представляет собой технический способ производства, характерный для определенной волны. Смена технического способа производства происходит в результате появления новых технологий, которые кардинально меняют существующий способ производства в сторону повышения его эффективности [13].

На основе работ Н.Д. Кондратьева австрийский экономист Й.А. Шумпетер выдвинул теорию “созидательного разрушения”, основу которого составляют инновации: изготовление нового товара, внедрение нового способа производства, освоение нового рынка, получение нового источника сырья или полуфабриката, проведение реорганизации предприятия. Главным фактором освоения инноваций является “человеческий капитал”, представленный группой предпринимателей, первыми получающими прибыль от использования инновации. Однако возможность получения прибыли ограничена во времени: по мере освоения инновации её копируют другие, что лишает монополии первых предпринимателей. Процесс внедрения инноваций идет неравномерно, характеризуется скачками и рывками различной продолжительности, что обуславливает цикличность развития экономики. Итогом длинной волны является рост объёмов производства, качества продукции, увеличение производительности труда, доходов населения [25].

Долгое время работы Н.Д. Кондратьева и Й. А. Шумпетера не были востребованы по причине того, что эффект научно-технического прогресса, главным образом, проявляется в материализации научных знаний в прогрессивной технике, которая является инвестиционным благом. Отсюда следовало, что экономический рост обеспечивается посредством повышения капиталовооруженности труда. Однако последующие исследования опровергли эту точку зрения [17, 27, 28].

Активный интерес к технологическому развитию как фактору экономической динамики проявился в 70-х годах XX в. в период очередного экономического кризиса. Существовавшие в тот период теории экономического роста не могли дать адекватного ответа на новые вызовы экономической действительности. Это привело к возрождению старых и появлению новых инновационных концепций экономического роста.

Так в работе Г. Менша технический способ производства описывается с помощью S-образной логистической кривой. На слиянии старого технического способа производства с новым способом возникает ситуация, которую Г. Менш назвал “технологический пат”. Из этой ситуации не выйти в рамках существующей техники и инфраструктуры. Выход из неё возможен в результате появления кластера базисных технологий, под которыми понимается совокупность производственных процессов, не просто создающих массу принципиально новых рабочих мест, требующих совершенно иной квалификации труда, но меняющим и институциональную (организационную) составляющую технического способа производства [16].

К. Фрименом было введено понятие “технологическая система”, под которой понималась совокупность нововведений, включающих как базисные и улучшающие технические инновации, так и организационные инновации, внедряемые на основе доминирующей технико-экономической парадигмы. Соединение инноваций в систему происходит посредством диффузии. Цикл технологической системы определяет динамику длинной волны, подъём в которой обеспечивается диффузией инноваций. Для диффузии должна сложиться соответствующая социальная и политическая среда. Появление радикальной технологии не является залогом её успешного освоения в доминирующей технологической системе, технология становится инновацией, когда создана соответствующая среда для диффузии [16].

В СССР в тот же период также исследовались вопросы научно-технического прогресса и его влияния на развитие экономики. Наиболее полно роль научно-технического прогресса в экономике отражена в работе академика А.И. Анчишкина [3]. Согласно, А.И. Анчишкину научно-технический прогресс представляет собой способ преодоления противоречия между производительными силами общества (экономическими ресурсами) и динамикой его потребностей за счёт материализации научного знания в прогрессивной технике, применение которой увеличивает возможности человека в создании материальных и духовных благ. В экономическом аспекте научно-технический прогресс приводит к экономии труда, которая может реализовываться либо в форме увеличения доходов, обмениваемых на растущий объём потребительских благ, либо в снижении цен на блага, либо в сочетании обеих форм. В работе А.И. Анчишкина было выделено три качественных научно-технических сдвига:

- первая промышленная революция (конец XVIII – начало XIX в.);
- вторая промышленная революция (последняя треть XIX – начало XX в.);
- третья промышленная революция (середина XX в.).

Результативность научно-технического прогресса задаётся системой управления, которая обеспечивает продвижение новой техники в производственную деятельность.

Достижения в теории технологического развития, полученные в 70-80-е годы XX в., были обобщены в теории технологических укладов (Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева) и в теории технико-экономических парадигм (К. Перес) [5, 6, 19].

Сравнительный анализ данных теорий представлен в табл. 1.

Как следует из анализа теорий технологического уклада и технико-экономических парадигм, технологическое развитие представляет собой последовательность периодически сменяемых совокупностей радикальных технологий, преобразующих экономическую систему и повышающих эффективность её деятельности. Отечественные и зарубежные учёные выделяют на протяжении последних 200 лет пять волн радикальных технологий, которые преобразовали мировую экономику, позволили ей перейти к “современному экономическому росту” [26].

Ключевой движущей силой, раскрывающей потенциал революционных технологий, являются социальные и институциональные изменения, меняющие режим государственного регулирования экономики, принципы и структуры управления производственными системами.

Сравнительный анализ теорий технологического развития

Характеристика	Теория технологических укладов	Теория технико-экономических парадигм
Определение	Целостное и устойчивое образование, в рамках которого осуществляется воспроизводственный цикл, включающий добычу и переработку ресурсов, выпуск конечных продуктов	Модель наилучшей деловой практики, состоящая из всеобъемлющих общих технологических и организационных принципов, которые отражают наиболее эффективный способ воплощения кластера радикальных инноваций в жизнь для модернизации экономики
Структура	Включает две фазы, первая из которых отражает рост производств нового уклада (в условиях доминирования предыдущего), а вторая – фаза зрелости, в которой этот технологический уклад замещает предыдущий и становится основным носителем экономического роста. Каждая фаза длится 25-30 лет	Состоит из двух периодов: периода становления и периода развертывания. В период становления новые технологии, вторгаются в старую экономику, создавая предпосылки для экономического роста. Во втором периоде – периоде развертывания – рост экономики на базе новых технологий и новых организационных принципов. Продолжительность каждого периода 25-30 лет
Ключевой фактор развития	Первый уклад – текстильные машины. Второй уклад – паровой двигатель; Третий уклад – электродвигатель; Четвертый уклад – двигатель внутреннего сгорания; Пятый уклад – микроэлектроника	Первая технологическая революция – текстильные машины; Вторая технологическая революция – паровой двигатель и железные машины; Третья технологическая революция – сталь, электричество, химическое производство; Четвертая технологическая революция – двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия; Пятая технологическая революция – микроэлектроника, программное обеспечение, телекоммуникации
Периодизация технологического развития	Пять технологических укладов на протяжении с конца XVIII до конца XX в.	Пять технологических революций на протяжении с трети XVIII до конца XX в.
Фактор продвижения	Социальные и институциональные изменения, обеспечивающие снижение организационных барьеров для внедрения нового технологического уклада	Социальные и институциональные изменения, обеспечивающие раскрытие потенциала новой технологической революции, и воплощающие в новых организационных принципах

Таким образом, обобщив рассмотренные теории технологического развития экономики, следует сделать вывод, что наиболее полное и точное описание влияния новых технологий на экономический рост представлено в теории технологических укладов и теории технико-экономических парадигм. В данных теориях процесс технологического развития описывает-

ся как взаимосвязь между техническими и организационными инновациями. Потенциал новых технологий раскрывается полностью, если в экономической системе действуют адекватные им организационные принципы и структуры.

Считается, что игнорирование организационных составляющих технологического развития является одной из причин недостаточной эффективности мер по продвижению новых технологий в хозяйственную деятельность. Исследование природы экономических организаций является предметом новой институциональной экономической теории [9, 18, 24]. Опираясь на результаты исследований данной теории, можно будет выработать эффективные инструменты управления процессом продвижения новых технологий. Наибольший интерес для решения поставленной задачи представляет теория транзакционных издержек О.И. Уильямсона [23].

Производство и распределение продукции предполагает пересечение смежных технологических процессов. Переход продукции с одной стадии производства на другую в институциональной экономике получил название “транзакция” [23]. Продвижения товара по технологической и распределительной цепочке будет эффективно, если будут созданы структуры, осуществляющие координацию деятельности субъектов, вовлеченных в процесс производства и реализации товара. Создание и эксплуатация структуры управления транзакциями сопряжены с затратами ресурсов, которые представляют собой транзакционные издержки. Выделяют рыночные и управленческие транзакционные издержки [24].

Рыночные транзакционные издержки возникают в процессе заключения и реализации рыночных сделок. К ним относят [18]:

- издержки поиска партнера и издержки сбора информации о товарном предложении;
- издержки введения переговоров и принятия решений (переговоры об условиях контракта, заключение контракта, сбор дополнительной информации, привлечение консультантов и др.);
- издержки мониторинга и обеспечения исполнения контракта (отслеживание срока поставок, измерение качества поставленного товара, принуждение контрагента к соблюдению заключенного контракта и др.).

Управленческие транзакционные издержки присущи иерархическим системам управления, и включают в себя [24]:

- издержки создания, поддержания или изменения организационной структуры;
- информационные издержки (затраты на принятие управленческих решений, мониторинг исполнения приказов, оценка результатов деятельности работников и др.);
- издержки, связанные с физическим перемещением товарами и услугами границ смежных производственных процессов (издержки перемещения предметов труда внутри предприятия).

Транзакциям определенного типа соответствуют структуры управления, учитывающие особенности осуществляемых транзакций, что минимизирует транзакционные издержки. О.И. Уильямсоном к главным характеристикам транзакций относится частота и специфичность активов (специфичность “человеческого капитала”, основных фондов, местоположения, а также целевых активов) [23]. Специфичность активов предполагает осуществление инвестиций в активы, которые могут применяться в определенном виде деятельности. Альтернативное использование специфических активов сопряжено с большими потерями вложенных средств. Возникновение специфических активов вызвано развитием научно-технического прогресса. Это приводит к тому, что для минимизации транзакционных издержек вместе с техническими осуществляются и организационные инновации. В табл. 2 представлены организационные инновации, вызванные развитием научно-технического прогресса.

Организационные инновации в промышленности

Технологическая революция	Ключевой фактор развития	Организационная инновация	Сущность и преимущества структуры управления
Первая	Текстильные машины	Промышленная фабрика	Позволила использовать преимущества разделения труда и машинного производства за счёт передачи функций координации работ внутри фабрики отдельному лицу
Вторая	Паровой двигатель и железные машины	Линейно-штабная структура управления	Система управления компанией была разделена на линейных и функциональных менеджеров. Первые осуществляли руководство работниками, выполнявшими базовые для предприятия операции, а вторые вырабатывали производственные стандарты. В результате снизились затраты на принятие решений, улучшилась координация работ, особенно в территориально удаленных подразделениях
Третья	Сталь, электричество, химическое производство	Вертикально-интегрированная структура	Необходимость интеграции со смежными стадиями обусловлена тем, что производство стали, электроэнергии и химических веществ представляет собой непрерывное производство, простоеи которого из-за нехватки сырья сопряжены с крупными затратами. Контроль за стадиями производства сырья и его транспортировки позволяет сократить риск простоев
Четвертая	Двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия	Мультидивизиональная корпоративная структура	Компания была разделена на полуавтономные производственные подразделения. Стратегическое управление осуществляла штаб-квартира, которая распределяла ресурсы между подразделениями. Это позволило улучшить управление, освободив генеральных менеджеров от рутинной работы, что повысило качество работы компании
Пятая	Микроэлектроника и программное обеспечение	Децентрализованные (сетевые) корпоративные структуры	Головная компания стала специализироваться на выполнении ключевых видов деятельности, которые вносят наибольший вклад в создание ценности, передовая остальные виды деятельности внешним поставщикам. Оптимизировать взаимодействия с поставщиками позволили компьютерные технологии. В результате у компании появляется возможность расширить ассортимент продукции и снизить её цену за счёт отказа от содержаний избыточных производственных мощностей

Из данных табл. 2 следует, что появление новых производственных технологий сопровождалось эволюцией организационных структур, которые минимизировали транзакционные издержки и обеспечивали повышение производительности экономики. На каждой стадии технологического развития наблюдается неуклонный рост величины транзакционных издержек. По оценкам экспертов в экономически развитых странах транзакционные издержки составляют 50-60% цены конечного потребителя. В сфере производства на долю транзакционных издержек приходится 20-30% стоимости товара [24]. Поэтому сейчас в экономически развитых странах большое внимание при разработке программ технологического развития уделяется не только внедрению прогрессивных технических новшеств, но и разработке организационных структур и инструментов управления, позволяющих минимизировать транзакционные издержки.

Подводя итог изучению положений новой институциональной экономической теории, следует сделать вывод, что организационные и управленческие факторы оказывают существенное влияние на технологическое развитие. Если не будут проведены соответствующие организационные преобразования, то экономический эффект, получаемый от внедрения технических новшеств, будет нивелирован возрастающей величиной транзакционных издержек. Отсюда следует, что технологическое развитие представляет собой процесс не только технических, но организационно-управленческих изменений.

На основе достижений новой институциональной экономической теории был выработан подход к управлению высокотехнологичными компаниями – “ресурсная концепция” [11]. Зарождение “ресурсной концепции” связано с работой К.К. Прахалада и Г. Хамела “Ключевая компетенция корпорации” [21]. В данной работе был представлен новый взгляд на корпорацию, под которой было предложено понимать не совокупность производимых конечных продуктов, а набор ключевых компетенций, создающих ценность. Ключевые компетенции представляют собой интеграцию знаний и технологий в рамках структуры корпорации. Основной задачей руководства корпорации является обеспечение условий для взаимодействия сотрудников, т.е. построение “стратегической архитектуры”, интегрирующей знания и технологии корпорации в ключевые компетенции создания ценности.

В “ресурсной концепции” акцент делается на способности корпорации выстроить такую организационную структуру, которая позволит соединить рассредоточенные внутри неё ресурсы – специфические относительно системы активы (навыки и умения работников, элементы нестандартного оборудования, бренды и т.д.) – в наборы, позволяющие осуществлять отличительные действия. Формируемые наборы ресурсов образуют компетенции корпорации [7, 20, 22].

В условиях динамичной конкуренции глобального рынка, особенно в высокотехнологичных отраслях, приобретает актуальность управленческая способность координировать и перемещать внешние и внутренние компетенции в соответствии с изменениями деловой среды [22]. Эффективность производственной деятельности в высокотехнологичных отраслях экономики определяется в большей степени не запасом приобретенных компетенций, а возможностью эти компетенции развивать в ответ на появление новых технологий. Развитие компетенций корпорации, обусловлено способностью, руководства преобразовывать организационную структуру, создавать стимулы для внедрения новых технологий в хозяйственную деятельность в целях повышения её эффективности.

Положения «ресурсной концепции» стратегического управления, находят применение в выборе практических инструментов управления ведущих компаний мира, производящих высокотехнологичную продукцию, что даёт основание утверждать, что “ресурсная концепция” будет полезна и для отечественных предприятий в части совершенствования системы управления технологическим развитием.

Необходимость внедрения в практику развития российской промышленности новых подходов к управлению вызвана тем, что сейчас мировая экономика находится в стадии пе-

рехода к новому технологическому укладу, который кардинально увеличит её производительность в условиях ресурсных и экологических ограничений. Основу нового технологического уклада будут составлять конвергентные НБИК-технологии: Н – нанотехнологии, Б – биотехнологии, И – информационно-коммуникационные технологии, К – когнитивные технологии [12]. С внедрением данных технологий станет возможным производить продукты с минимальными отходами. Это снизит энерго- и ресурсоёмкость экономики и будет способствовать сохранению экологического баланса на планете. Отдельные страны и компании, которые первыми освоят новые технологии, смогут занять лидирующие позиции в мировой экономике.

Резюмируя результаты проведённого анализа теории управления технологическим развитием, следует сказать, что главным источником повышения эффективности экономической системы является внедрение новых технологий. Потенциал этих технологий раскрывается при соответствующей организационной структуре, принципах и методах управления, которые оптимизируют взаимодействия между экономическими субъектами и создают стимулы для роста производительности их деятельности. Следовательно, повышение и ускорение эффективности процессов внедрения новых технологий предполагает совершенствование системы управления, использование новых инструментов управления, учитывающих особенности технологического развития конкретного объекта.

Список использованных источников

1. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.
2. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке: монография. – СПб: Экономическая школа, 1998. – 230 с.
3. Анчишкин А.И. Наука – техника – экономика: монография – 2-е изд. – М.: Экономика, 1989. – 383 с.
4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер с англ.; под ред. В.С. Автомова. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 720 с.
5. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса: монография. – М.: Экономика, 2010. – 255 с.
6. Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы центрального регулирования. – М.: Наука, 1992 – 420 с.
7. Грант Р.М. Ресурсная теория конкурентных преимуществ: практические выводы для формулирования стратегии. // Вестник С-Петербургского университета. Сер. Менеджмент. 2003. № 3. С. 47-76.
8. Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США: монография. – М.: Наука, 1983. – 351 с.
9. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 416 с.
10. История экономических учений / Под общ. ред. Г.А. Шмарловской. – 3-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2003. – 340 с.
11. Катяло В.С. Эволюция теории стратегического управления: монография. – 2-е изд. – СПб.: Высшая школа менеджмента; ИД СПбГУ, 2008. – 548 с.
12. Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее // Российские нанотехнологии. 2011. № 1-2. Т. 6. С. 13-23.
13. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Ред. колл. Л.И. Абалкин (пред.) и др.; сост. Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 2002. – 767 с.
14. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – 930 с.
15. Маркс К. Капитал. Т. 1-3. – М.: Из-во Политической литературы, 1983. – 1420 с.

16. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу: монография. – М.: Международные отношения, 1989. – 272 с.
17. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений / Пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 536 с.
18. Одинцова М.И. Институциональная экономика: учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: ИД Гос. ун-та. Высшей школы экономики, 2009. – 397 с.
19. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей в период процветания / Пер. с англ. Ф.В. Маевского. – М.: ИД “Дело” РАНХ и ГС, 2011. – 432 с.
20. Пителис Х.Н. Транснациональная компания: трактовка с позиций ресурсной концепции // Российский журнал менеджмента. 2007. Т. 5. № 4. С. 21-40.
21. Прахалад К.К., Хамел Г. Ключевая компетенция корпорации // Вестник С-Петербургского университета. Сер. Менеджмент. 2003. № 3. С.18-47.
22. Тис Д.Дж., Пизано Г., Шуен Э. Динамические способности фирмы и стратегическое управление // Вестник С-Петербургского университета. Сер. Менеджмент. 2003. № 4. С. 133-186.
23. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, “отношенческая контракция” / Пер. с англ.; науч. ред. и вступит. ст. В.С. Каткало. – СПб: Лениздат; CEVPress, 1996. – 702 с.
24. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории / Пер с англ.; под ред. В.С. Каткало и Н.П. Дроздовой. – СПб.: ИД Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 702 с.
25. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
26. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. – М.: Экономика, 2004. – 444 с.
27. Solow R. Technical change and aggregate production function // Review of Economic and Statistics. 1957. No. 39. P. 312-320.
28. Solow R.M. A contribution to the theory of economic growth // Quarterly Journal of Economics. 1956. No. 70. P. 65-94.

Факторы развития кооперации университетов с промышленными предприятиями

А.М. Хамазина

E-mail: Khamazina_am@mail.ru

Научный руководитель – Ю.В. Якубовский, д-р техн. наук, профессор

E-mail: yakubovskiy.yuv@dvfu.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В качестве основополагающей концепции исследования выступает модель “Тройной спирали”. На основе этой модели сейчас протекают многие процессы государственного регулирования науки и инноваций. Подчеркивается важность установления устойчивых связей таких экономических агентов, как государство, университеты и предприятия для инновационного развития экономики страны. Статья направлена на выявление факторов, способствующих развитию кооперации университетов и промышленных предприятий на примере опыта зарубежных стран, рассматриваются мероприятия по стимулированию и развитию взаимодействия университетов и предприятий в процессе инновационной деятельности в России. Государственная поддержка и создание необходимых институтов выделяется в качестве ключевого фактора, способствующему процессу кооперации. Подчеркивается важность установления устойчивых связей таких экономических агентов, как государство, университеты и предприятия для инновационного роста экономики страны.

Ключевые слова: инновации, кооперация, государственные институты, модель тройной спирали, предпринимательский университет.

Введение. Сотрудничество и кооперация между университетом и промышленностью не является новым явлением и приобрело особое внимание со стороны многих исследователей в последние годы. Этот феномен является ключевым элементом модели “Тройной спирали”. Расширение роли знаний в обществе и университета в экономике могут быть проанализированы с точки зрения данной модели, в основе которой лежат отношения “университет – промышленность – государство” (У–П–Г). В зарубежной литературе имеется большой объём исследований, направленных на изучение факторов, способствующих развитию и укреплению кооперационных отношений У–П. Накоплена обширная база эмпирических исследований, в том числе и кейсов (case-study) на примере различных стран.

Модель “Тройной спирали”. Сейчас наблюдается значительные изменения в экономике многих стран, где инновационное развитие идет по принципу модели “тройной спирали”. Тезис “Тройная спираль” означает то, что сетевые отношения между университетом, промышленностью и государством являются ключом к экономическому развитию, основанному на знаниях. “Тройная спираль” включает в себя практическое освоение знаний университетов промышленностью на условиях участия правительства различных уровней (местном, региональном, национальном и транснациональном). Эти институциональные единицы должны активно участвовать в совместных процессах по созданию инноваций.

Необходимость реструктуризации институциональных отношений обусловлено возрастанием роли освоения знаний для экономического развития. Институциональные связи перестраиваются со ссылкой на их инновационный потенциал [10].

Концепция предпринимательского университета. Исходя из сказанного выше, очевидно, что университеты являются одним из ключевых элементов инновационной системы. За последние годы их роль изменилась: передача и поиск знаний дополняются необходимостью их коммерциализации [1]. Этот внутренний сдвиг университетов в сторону коммерциализации знаний получил название “третьей миссией” университетов, т.е. коммерциализация знаний возникает как дополнительная задача университетов, помимо их традиционных миссий в области образования и исследований [4]. Такая направленность университета означает не только проведение совместных НИОКР с компаниями или создание малых инновационных предприятий, но и означает повышение роли как агента экономического развития террито-

рии. Поэтому некоторые университеты, активные в данной деятельности, стали относить к определенному виду – “предпринимательский университет”.

Концепция предпринимательского университета зародилась в конце прошлого столетия. Основоположителем концепции предпринимательского университета является В. Clark. В рамках предпринимательского общества, предпринимательство, основанное на знаниях, представляется в качестве движущей силы для экономического роста, обеспечения занятости и конкурентоспособности. В этом контексте предпринимательские университеты играют важную роль и как производитель знаний, так и их распространитель [7]. Но далеко не все университеты можно назвать предпринимательскими, по мнению М. Guerrero et. al. [7] предпринимательский университет обладает определенными характеристиками:

- организационная адаптация к изменениям внешней среды;
- новые виды деятельности, ориентированные на развитие предпринимательской культуры;
- обеспечение комфортной среды для учёных, студентов и научных сотрудников для их предпринимательской активности;
- влияние университета на национальную экономику посредством использования человеческого капитала [6].

Зарубежный опыт развития кооперации между университетами и промышленностью. Усиление роли университета в создании инноваций осуществилось благодаря политике, направленной на повышение актуальности университетских исследований в частном секторе и стимулирование взаимодействия между университетами и промышленностью [3]. Если рассматривать зарубежный опыт, то можно выделить ряд факторов, способствующих в различной степени развитию кооперации У-П, которые представлены в таблице.

Факторы, способствующие кооперации университетов и промышленных предприятий по мнению разных авторов

Фактор	Сущность	Страна	Автор
Государственная поддержка (создание институтов)	Законы, осуществление которых финансируется из федерального бюджета, поощряющие или уполномочивающие учреждения расширять и развивать коммерчески важные мероприятия и их результаты	США	Ponomariov B.L. [11]
	Создание различных государственных институтов и программ, развивающих и поддерживающих кооперативные связи У-П	Ю. Корея	Lee Y.H. , Kim Y.J. [8]
Показатель деятельности университета	Качество академического образования, уровень патентования, уровень общих и финансируемых промышленностью расходов на НИОКР	США	Ponomariov B.L. [11]
Инфраструктура	Появление бюро трансфера технологий, инкубаторов, предпринимательская направленность профессорско-преподавательского состава и т.п.	Германия	Guenther J., Wagner K. [5]
Личные мотивы учёных и сотрудников	Поиск дополнительных ресурсов для финансирования академического персонала. Получение доступа к таким возможностям, как полевые испытания, практическое применение результатов их исследований	США	Lee Y.S. [9]

В таблице приведены лишь некоторые факторы, способствующие развитию данного процесса в США, Европе и Азии. На наш взгляд, наиболее важным фактором является государственная поддержка и создание необходимых институтов. Именно институциональные изменения, происходящие на государственном уровне, создают прочную основу для изменения поведения других экономических агентов – университетов и предприятий промышленности, и тем самым “подталкивают” их к кооперации для создания совместного инновационного производства.

Стимулирование и поддержка кооперации университетов и промышленности в России. В последние несколько лет в Российской Федерации (РФ) начало уделяться должное внимание феномену кооперации университетов и предприятий промышленности, как фактору, способствующему инновационному развитию. Государство начало активную деятельность, направленную на создание и развитие связей У–П, усиление роли университета, как ключевого участника в процессе создания высокотехнологичного инновационного производства [2]. Были приняты следующие нормативно-правовые акты:

– федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217–ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты (РФ) по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности”;

– постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 “О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства...”;

– государственная программа (РФ) “Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы”;

– указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 “О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации”.

Из сказанного выше следует, что в России создаются институты, направленные на развитие кооперации У–П. Несмотря на это инновационная активность в России остается низкой. Поэтому вопрос об эффективности данных институтов остается открытым. Дальнейшие исследования следует направить на выявление различных факторов, способствующих кооперации У–П, и снижению барьеров, сдерживающих этот процесс в России. Анализ научных работ российских авторов указывает на малочисленность эмпирических исследований по этой тематике, поэтому можно сделать вывод о недостаточной изученности данной темы.

Заключение. Исследования учёных утверждают, что важные инновации, основанные на знаниях, которые являются ключом к экономическому росту, закономерны, когда университеты, отраслевые и правительственные учреждения активно взаимодействуют. Процесс создания инноваций строится на основе динамического взаимодействия между агентами в модели “Тройной спирали”, поскольку эти взаимодействия расширяют ресурсы знаний и улучшают институциональные способности создавать инновационные продукты технологии.

Новые организационно-управленческие отношения подчеркивают важность участия правительства в инновационном процессе [4], что приводит к успешному и созидательному сотрудничеству между университетами и промышленностью.

Объективно всегда существует разрыв между знаниями, полученными университетскими исследователями, и тем, что реально используется на практике. Поэтому большой объём знаний, созданных в академических кругах, не находят практического применения. Учитывая эту ситуацию, в литературе постепенно рассматривался феномен сотрудничества У–П, исследователи принимают различные точки зрения, которые значительно отличаются в зависимости от механизмов (каналов) взаимодействия и рассматриваемых единиц анализа. В российской научной литературе массив эмпирических исследований по данной теме остается скудным. Поэтому проведение эмпирического исследования на примере России, где иннова-

ционная активность промышленных предприятий остается низкой, а институциональная составляющая слабой – актуально, что может служить идеей дальнейшего исследования.

Список использованных источников

1. Грасмик К.И., Хамазина А.М. Малые инновационные предприятия при университетах: что влияет на их создание и рост // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 2016. № 3 (79). С. 76-85.
2. Мишунина Л.Н., Якубовский Ю.В., Карастелев Б.Я. Предпосылки условий влияния высокотехнологичных предприятий в сотрудничестве с вузами на экономическое развитие Приморского края // Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ–2016): труды междунаро. науч.-практич. конф. (г. Санкт-Петербург, 22-24 сентября 2016 г.). – СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2016. – С. 154-165.
3. Молодчик М.А., Быкова А.А. Взаимодействие университетов и академических институтов с инновационно-активными промышленными предприятиями (case-study) // Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 36. С. 44-52.
4. Etzkowitz H, Leydesdorff L. The dynamics of innovation: from national systems and “mode 2” to a triple helix of university – industry – government relations. Research Policy, 2000, vol. 29, pp. 109-23.
5. Guenther J., Wagner K. Getting out of the ivory tower – new perspectives on the entrepreneurial university // European J. International Management. 2008. Vol. 2. No. 4.
6. Guerrero M., Cunningham J.A., Urbano D. Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom // Research Policy. 2015. Vol. 44, pp. 748-764.
7. Guerrero M., Urbano D. The development of an entrepreneurial university // J Technol Transfer. 2012. Vol. 37, pp. 43-74.
8. Lee Y.H., Kim Y.J. Analyzing interaction in R&D networks using the Triple Helix method: Evidence from industrial R&D programs in Korean government // Technological Forecasting & Social Change. 2016. Vol. 110, pp. 93-105.
9. Lee Y.S. The sustainability of university–industry research collaboration: an empirical assessment // J. Technol. Transfer. 2000. Vol. 25 (2), pp. 111-133.
10. Leydesdorff L., Etzkowitz H. The Transformation of University-Industry-Government Relations // Electronic Journal of Sociology. 2001. Vol. 5 (4).
11. Ponomariov B. Effects of university characteristics on scientists’ interactions with the private sector: an exploratory assessment // J Technol Transfer. 2008. Vol. 33, pp. 485-503.

Есть ли будущее у независимых нефтяных компаний на рынке Приморского края?

К.Н. Шкунова

E-mail: restante@mail.ru

Научный руководитель – М.Х. Ибрагимова, ст. преподаватель

E-mail: ibragimova.mkh@dvvfu.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Нефтегазовый комплекс на протяжении долгого времени является движущей силой российской экономики. Только за прошедшие годы XXI в. он обеспечил поступление в бюджет Российской Федерации более 3 трлн долл., что позволило решить многие социальные задачи, но не внесло качественных изменений внутри самого сектора.

Одна из главных проблем отрасли – слабо развитая конкуренция. От этого, в первую очередь, страдают конечные потребители на внутреннем рынке. К росту цен ведёт монополия на оптовые поставки топлива – небольшие АЗС не могут приобрести бензин по среднерыночным ценам и в итоге вынуждены “переписывать” ценники.

В данном исследовании на примере одного субъекта было показано, несмотря на большое давление ВИНК (Вертикально-интегрированных компаний) независимые операторы могут использовать другие инструменты для поддержания своей конкурентоспособности.

Ключевые слова: Конкуренция, регион, автозаправочные станции, НК, ВИНК.

Do the SMEs have the future on the region market? (Primorsky krai study)

Mixed markets – whereby state-owned enterprises (SOEs) and private firms (SMEs) coexist – are often observed, especially in developing economies. Firms have to make some competitive advantages in the industry landscape. The current situation of the oil and gas industry indicates that only combination of capabilities and such assets like reputation and marketing strategy. This article involves discovering how the SMEs are operating on the market (Primorsky Krai case). The goal is to show that low competition level problem in oil and gas industry can be solve not on the national level, but step by step starting with the individual territory. Through showing that the Oil and gas sector is a core industry for Russia, this research highlights the importance of developing rival level supported by Russian government.

Keywords: Competition, region, gas station, SMEs, Russia, SOEs.

1. Введение. Быстрые технологические изменения и глобализация рынка оказывают большое влияние на конкурентную среду бизнеса и создают новые возможности для усиления развития малых и средних предприятий (МСП). Современная экономика, основанная на знаниях, можно сказать, включает в себя широкий спектр финансовых и производственных методов, инноваций, опыта и высокой эффективности человеческих ресурсов. Несоблюдение правил честной конкуренции должно предотвращаться, а в случае появления – наказываться.

Поэтому вопросы конкуренции больше не рассматриваются исключительно на национальном или международном уровне, но признаются также в глобальном масштабе [1].

В условиях постоянно возрастающего спроса на энергетические ресурсы, Россия полагается на энергетический сектор, как гарант стабильного институционального и геополитического существования [2]. На российскую нефтегазовую отрасль приходится более 70% общего объёма экспорта страны [3]. На долю страны приходится более 20% общемировых запасов газа и 5% доказанных запасов нефти, а поставки нефти и газа составляют значительную часть российского экспорта в Европу [3].

2. Анализ нефтегазовой отрасли Российской Федерации. В зарубежных странах, в отличие от России, объёмы нефте- и газодобычи НК (независимых нефтяных компаний) достигает трети от общего объёма добычи (США, Канада). Доля российских НК в структуре общей добычи с 2003 г. не превышает 4% .

В целом, малые и средние компании работают на низких уровнях технологии, которые со временем приводят к снижению производительности [4].

На сегодняшний день вся территория России поделена на зоны влияния нефтяных компаний. Монополизм был заложен ещё на этапе формирования ВИНК, когда в создаваемые нефтяные компании вошли региональные предприятия нефтепродуктообеспечения. В оптовом звене в регионах ВИНК не конкурируют между собой, сложилась ситуация коллективного доминирования ВИНК: через них проходит 80% оптовых поставок на внутренний рынок, независимых игроков практически не осталось.

Сейчас на территории РФ из 24-25 тыс. автозаправочных станций (АЗС) только 8 тыс. входят в состав ВИНК, но объёмы реализации при этом составляют 50:50. То есть объёмы реализации у ВИНК на своих корпоративных заправках в среднем в 3 раза выше, чем на независимых.

Тема доминирования ВИНК на региональных розничных рынках – вечная “головная боль” ФАС (Федеральная антимонопольная служба). Доля ВИНК превышает 35% на розничных рынках 50 субъектов Федерации. В каждом третьем регионе она достигала 50-60%. “Роснефть” доминирует в 15 регионах, “ЛУКОЙЛ” – в 11, “Сургутнефтегаз” – в четырех, ТНК-ВР и “Газпромнефть” контролируют по три региональных топливных рынка. По оценке ФАС, совокупная доля крупнейших нефтяных компаний на рынке автомобильных бензинов превышает 70%.

3. Анализ рынка автозаправочных станций Приморского края. Однако в зарубежном опыте существуют и другие подходы к взаимодействию малых и крупных компаний в одной и той же отрасли. К примеру, малые и средние предприятия (МСП) играют важную роль в отраслевом контексте оффшорных ветровых электростанций. Большая часть работ по оффшорным проектам ветряных ферм осуществляется МСП вместе с более крупными предприятиями, такими как производители энергии (коммунальные предприятия) и производители оригинального оборудования. Здесь, в частности, МСП могут обеспечить “динамическую взаимодополняемость” [5] благодаря гибкости и способности реагировать на новые требования рынка и технологические возможности способами, недоступными более крупным фирмам. Таким образом, инновационное сотрудничество может объединить предпринимательские поведенческие преимущества МСП с ресурсами более крупных предприятий [6].

Данным исследованием авторы хотели продемонстрировать, что в Приморском Крае, несмотря на большую численность автомобилей, рынок не представлен большим количеством крупных интегрированных компаний. Используя метод опроса для анализа потребительских предпочтений выявить, что ННК здесь имеют возможность развиваться, так как потребитель не избалован большим количеством предложения ВИНК. Цель – показать, что проблему низкой конкурентоспособности ННК можно решать с регионов, а не в масштабе страны.

Фактор конкуренции на современном этапе развития отрасли – важный инструмент, грамотное использование которого одновременно может простимулировать инновационное развитие нефтегазового сектора экономики России, и полностью законсервировать дальнейшие преобразования в отрасли.

Отрасль по своей структуре является классическим примером олигополии, с трудным входом на рынок. Однако помимо крупных игроков, заключающих многомиллионные сделки, она также представлена мелкими и средними компаниями.

Многие эксперты отрасли сходятся во мнении, что именно ННК могут сыграть определяющую роль в повышении конкурентоспособности российской экономики

Однако для успешного осуществления деятельности в других направлениях, таких как бурение, геолого-разведка и др., компаниям необходимо заботиться и о реализации продукта конечному потребителю.

Основными барьерами входа на рынок розничной реализации бензина автомобильного и дизельного топлива Приморского края новых участников и увеличения объёмов реализации уже присутствующих участников рынка являются:

– наличие на территории края крупных ритейлеров, таких как Роснефть, ННК Альянс, что обеспечивает им прямые, бесперебойные поставки;

– административные барьеры: АЗС – это пожароопасный производственный объект, его строительство и эксплуатация требует согласования с ГОЧС России и Ростехнадзором. Для эксплуатации АЗС необходимо получить лицензию на строительство АЗС, застраховать АЗС, зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов, непрерывно соблюдать правила технической, промышленной, пожарной безопасности;

– барьеры капитальных затрат. Основными статьями затрат на строительство АЗС являются: комплекты аппаратуры, емкости для хранения топлива, здание для оператора, обустройство подъездных путей и соответствующей инфраструктуры;

– ограниченность земельных участков на территориях муниципальных образований, которые могут быть использованы под строительство новых АЗС.

– консерватизм потребителя. Потребители автомобильного топлива привержены к брендируемым нефтепродуктам, что также определяет необходимость дополнительных издержек потенциального конкурента на рекламу собственного бренда или за пользование чужого бренда.

В целях исследования перспектив развития ННК в регионе, проведём анализ ёмкости потенциального рынка Приморского Края.

По данным аналитического агентства “Автостат” на 1 января 2016 г. в России было зарегистрировано около 41 млн легковых автомобилей, из которых 893 702 были зарегистрированы в Приморском крае.

Количество автомобилей в расчёте на 1 чел., 2016 г.

Область	Количество чел.	Количество зарегистрированных авто	Количество авто на 1 чел.
Москва и Московская область	17 млн	3,8 млн	4
Приморский Край	1,9 млн	893,7 тыс.	2

Источник: Составлено автором по данным аналитического агентства Автостат. – URL: <https://www.autostat.ru/> (дата обращения: 21.11.2016).

Кроме того, Приморье – популярное место для автомобильного туризма, и летом сюда прибывают тысячи автомашин со всего дальневосточного региона, что, в свою очередь, увеличивает потенциальный рынок пользователей автомобильно-заправочных станций (АЗС).

Данные о количестве собственных легковых автомобилей на 1000 чел., проживающих в Приморье, представлены на рис. 1.

Рынок АЗС в Приморском Крае представлен различными крупными и мелкими компаниями. Всего в Приморье насчитывается 306 отдельно стоящих АЗС, включая все существующие станции одной и той же торговой марки АЗС по городам Приморского края выглядят следующим образом (рис. 2).

В целом, рынок Приморского края является динамично развивающимся и привлекательным для такой сферы ведения бизнеса, как розничная продажа ГСМ.

Для проведения исследования о том, чем руководствуется потребитель при выборе той или иной АЗС для своего автомобиля, был выбран метод опроса, включивший в себя 15 вопросов, 1 из которых был открытым, 4 смешанных и 10 закрытого типа.

Рис. 1. Количество собственных легковых автомобилей на 1000 чел., проживающих в Приморье, 2004–2015 гг.

Рис. 2. Количество во АЗС по городам Приморского края на 2016 г.

Целевая аудитория – автомобилисты, проживающие на территории Приморского края в настоящее время. Опрошенные были разбиты по следующим критериям: возраст, пол, наличие автомобиля, стаж вождения и город проживания в настоящий момент.

По результатам исследования было опрошено 252 респондента – представителей разных возрастных и социальных групп, которых объединяет одно – наличие личного автомобиля.

Значимо важные, по мнению авторов, результаты исследования представлены графически и имеют следующее соотношение, представленное на рис. 3 [7].

Рис. 3. Результаты исследования потребительских предпочтений по выбору АЗС

В целом потребители удовлетворены качеством предоставляемого топлива несмотря на то, что из крупных ВИНК на рынке края представлена лишь Роснефть (НК “Альянс” после слияния с West Siberian Resources хоть и считается интегрированной компанией с собственными ресурсами по нефтедобыче, в масштабах страны распространена только на территории Дальневосточного региона, поэтому в данном исследовании рассматривается скорее как средняя, чем крупная нефтяная компания).

В целом рынок Приморского края представлен различными компаниями, большинство из которых занимаются только реализацией конечного продукта, а не его добычей. Полным циклом занимаются лишь два игрока: НК “Альянс” и “Роснефть”. Несмотря на отсутствие собственной нефтедобычи, популярностью среди респондентов пользуется сеть АЗС Benzo, сделавшая акцент на клиентоориентированность и грамотное управление маркетинговыми инструментами.

Компания успешно внедряет систему карт лояльности, проводит всевозможные акции выходного дня и другие, предоставляет услуги автозаправщиков, безналичный расчёт и располагает на территории дополнительной инфраструктурой. Для юридических лиц также имеются выгодные предложения для заключения договоров по продаже нефтепродуктов посредством пластиковых карт с определённой суммой на счёту.

Главным конкурентным преимуществом потребители считают удобное месторасположение, затем следует цены на ГСМ и наличие автозаправщика. Действительно, многие респонденты, выбирающие АЗС из определенного списка, выбирали критерий места, но также популярным выбором стала узнаваемость бренда, которая подтверждается цифрой в 77,7% (количество опрошенных, выбирающих для заправки крупные АЗС). Важными критериями

при выборе опции “Другое” респонденты назвали: наличие безналичного расчёта; качество топлива.

Заключение. Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что ВИНК на рынке края представлены слабо, что даёт возможность малым и средним НК успешнее реализовывать свою деятельность. Однако, такое положение дел может сохраниться ненадолго: регион занимает 5-е место в стране по количеству автомобилей на 1 чел., с учётом того, что самый крупный город края не насчитывает и 700 тыс. чел.

Как видно из данных, потребителей, помимо удобного месторасположения, также интересуют и другие критерии, которые НК вполне могут внедрять на своих АЗС, повышая тем самым общую привлекательность и клиентопоток. Выстраивание доверительных отношений с клиентом – дело трудное, но в условиях всё большего давления со стороны крупных компаний – абсолютно необходимое.

Список использованных источников

1. Sibel Ahmedova. Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Bulgaria // Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 195. 3 July. P. 1104-1112.
2. Wilson E., Stammler F. (eds.). The extractive industries and society // Special section Arctic Voices. 2016. Vol. 3 (1), pp. 1-8. – URL: <http://doi.org/10.1016/j.exis.2015.12.001>.
3. EIA, 2014 U.S. Energy Information Administration, 2014. Independent Statistics & Analysis: Russia. Analysis. Overview. – URL: <http://web.archive.org/web/20140324135804/http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=rs> (accessed 14.03.17).
4. Saunila M., Pekkola S. & Ukko J. The relationship between innovation capability and performance: The moderating effect of measurement // International Journal of Productivity and Performance Management. 2014. No. 63 (2). P. 234-249.
5. Dodgson M., Gann D.M., Philips N. (Eds.). The Oxford handbook of innovation // Oxford University Press, Oxford. 2014, pp. 462-481.
6. Tove Brink, SME routes for innovation collaboration with larger enterprises, Industrial Marketing Management, Available online 12 February 2017
7. Шикунова К.Н., Ибрагимова М.Х. Перспективы развития независимых нефтяных компаний на региональных рынках (на примере Приморского края) // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. № 1.

Анализ системы продвижения товаров компании АО “РодСтор”

С.К. Штым

E-mail: baggira-@mail.ru

Научный руководитель – И.В. Коваль, канд. экон. наук, доцент

E-mail: olga-apk@mail.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Активное развитие агропромышленного комплекса Приморского края делает его привлекательным местом для развития бизнеса. Ужесточение конкуренции вынуждает местных производителей продуктов питания искать новые способы продвижения продукции. АО “РодСтор” является одним из представителей производителей местных продуктов питания. Целью данной работы является оценка комплекса продвижения торговых марок АО “РодСтор” и разработка рекомендаций для совершенствования коммуникационной политики предприятия. Представлены результаты опроса потребителей об узнаваемости брендов местных производителей и анализ эффективности каналов продвижения.

Ключевые слова: комплекс продвижения, продукты питания, агропромышленный комплекс, маркетинговые коммуникации, оценка узнаваемости брендов и рекламы.

Analysis of the products promotion system in the company RodStor

Svetlana K. Shtym

Research advisor – Irina V. Koval

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

The brisk growth of the agribusiness in Primorsky Krai makes it an attractive place for business development. Tightening competition forces local food producers to look for new ways of products promotion. In this article, RodStor is one of the companies that represent local food producers. The purpose of this article is to analyze the promotion complex of RodStor company brands and project recommendations for improving the communication policy of the company. The article presents the results of a consumer survey on the local brands and advertising awareness.

Keywords: promotion complex, food products, agribusiness, marketing communications, brand and advertising awareness.

В современных условиях, характеризующихся высокой конкуренцией, деятельность по коммуникации с потребителем имеет приоритетное значение для торговых фирм, функционирующих на потребительских рынках. Инвестиции в агропромышленный комплекс Приморского края и активно развивающаяся инфраструктура привлекает внимание московских и зарубежных компаний, которые являются опасными конкурентами для местных производителей. Для повышения конкурентоспособности местных производителей необходимо постоянно анализировать комплекс продвижения местных брендов продуктов питания и устранять слабые места.

Предприятие АО “РодСтор” является организацией по продвижению и сбыту продовольственных товаров широкого потребления, которые поставляют на рынок одни из самых крупнейших производителей в Приморском крае. Предприятие входит в группу компаний “Синергия” и осуществляет реализацию продукции Находкинского мясокомбината, Уссурийского молочного завода, Комсомольского молочного завода и завода КВЭН по изготовлению рыбных колбас и продуктов на основе сурими [1].

Ассортимент продукции, реализацией которого занимается компания АО “РодСтор”, разнообразен. Основная масса товаров представлена десятью торговыми марками, кроме того 12% ассортимента занимают менее известные марки товаров.

Для продвижения товаров компания использует мультимарочные стратегии для того чтобы у потребителей не складывалось неверное впечатление о качестве товара. Ассортимент рассчитан на разные ценовые сегменты. Это позволяет компании установить твердые

позиции и занять большую долю рынка в пищевой промышленности. В таблице представлена ассортиментная матрица, в которой отмечены направления деятельности, торговые марки, виды производимой продукции, количество наименований [2-4].

Ассортиментная матрица продукции, реализуемой компанией АО “РодСтор”

Направление (сегмент)	Эконом	Премиум	Кол-во наименований
Молочное	ТМ “Сельские мотивы”: молоко, кефир, ряженка, снежок, варенец	ТМ “Родимая сторонк”: молоко, кефир, сметана, варенец, ряженка, йогурты питьевые, творог, сливочное масло. ТМ “ВитаМагия”: йогурты питьевые, творожный крем	153
Мясное	ТМ “Сытый день”: вареные колбасы, полукопченые колбасы, варенокопченые колбасы полуфабрикаты, сосиски и сардельки, пельмени и вареники	ТМ “Доброе дело”: колбасы вареные, полукопченые, сырокопченые, сыровяленные, варенокопченые, полуфабрикаты, вареники, пельмени, сосиски, сардельки, мясные деликатесы, зельцы, фарши	214
Морепродукты	ТМ “КВЭН”: крабовые палочки. ТМ “Акваланч”: крабовые палочки, кальмаровые котлеты, рыбные колбасы	ТМ “Токимо”: крабовые палочки разных видов	11
Соевые продукты		ТМ “Dr. Соьер”: соевое молоко и коктейли.	6
Мороженое	Весовое мороженое, мороженое в вафельном стакане, рожок, эскимо, мороженое в семейной упаковке	ТМ “Majesty”: мороженое рожки и эскимо	47

Коммуникативная деятельность предприятия структурирована по разным направлениям деятельности, за которые несут ответственность отдельные бренд-менеджеры. В штате присутствует группа трейд-маркетологов, которые отвечают за проведение промо-акций, брендинг крупных объектов и наружную рекламу [6].

Для продвижения продукции компания использует массовые коммуникации и подкрепляет осведомленность о продукте путем привлечения покупателей POS-материалами на месте продаж. Закрепление эффекта массовой рекламы идет с помощью программ по стимулированию сбыта: дегустации продукции, акций по снижению [7].

Для поддержки имиджа бренд и сохранения его репутации компания использует разнообразные PR-методы. Для собственной розницы бренд-менеджера разрабатывают специальные инструкционные книжки для продавцов и мерчендайзеров, где они могут ознакомиться с преимуществами продукции и правилами её презентации. Это значительно повышает эффективность работы торгового персонала [8].

Структура продвижения основных брендов компании трех направлений происходит по похожей схеме, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Структура продвижения основных брендов

Для оценки узнаваемости основных брендов и анализа эффективности рекламной деятельности был проведён онлайн-опрос. Рассматривались две торговые марки “Родимая сторонка” и “Доброе дело”, так как они занимают около 60% ассортимента от товаров, реализуемых компанией АО “РодСтор”, и приносят более 50% прибыли [5].

Исследование по торговой марке “Родимая сторонка” дало следующие результаты.

Структура лидерства на рынке молочной продукции в сознании потребителей представлена на рис. 2.

На рынке молочной продукции присутствуют сильные западные конкуренты, но и местные производители хорошо известны покупателям. При просьбе назвать марку молока, которая первая придет в голову 40% потребителей называют “Домик в деревне”, 17% “Родимая сторонка”, 15% “Весёлый молочник”. Менее известными оказались “Фермерское подворье”, “ГринАгро” и “Хороль”.

Приверженность потребителей к компании “Вимм-Билль-Данн” крайне высокая. Марками данной компании являются “Весёлый молочник” и “Домик в деревне” и занимают долю респондентов в 55%. Торговая марка “Родимая сторонка” лидирует по популярности среди потребителей, но уступает московскому производителю.

Структура ответов респондентов относительно осведомленности о торговой марке “Родимая сторонка” представлена на рис. 3.

Рис. 2. Структура лидерства на рынке молочной продукции в сознании потребителей, % респондентов (n = 368)

Рис. 3. Структура ответов респондентов относительно осведомленности о торговой марке “Родимая сторонка”, % респондентов (n = 368)

Данная торговая марка хорошо известна покупателям – 95% респондентов осведомлены о ней, 76% потребителей покупают продукцию “Родимой сторонки”. Регулярными потребителями назвали себя только 9%, а 67% время от времени совершают покупку продукции “Родимой сторонки”. Коэффициент перехода от узнаваемости к покупке составляет 80%. Продвижение данной торговой марки проходит успешно. Самые эффективные средства коммуникации представлены на рис. 4.

Около 70% потребителей отметили, что знакомы с рекламой. Больше всего реклама запомнилась в точках продаж и на телевидении, соответственно 53% и 38%. Эффективной рекламой оказались билборды – их указали 10% опрошенных. Помимо данных видов коммуникации респонденты отметили, что видели рекламу в журналах, на праздниках города, на выставках, в интернете, на общественном транспорте и автобусных остановках.

Распределение ответов респондентов, характеризующих образ торговой марки “Родимая сторонка” в сознании потребителей, отражено на рис. 5.

Респонденты отметили товары данной марки, как вкусные, годные к употреблению, качественные и доступные. Торговую марку “Родимая сторонка” не оценили, как стильную. Для решения этой проблемы компания приняла решение о смене упаковки, которую уже можно увидеть на прилавках.

“Родимая сторонка” широко известна покупателям и по результатам опроса является конкурентоспособной маркой на рынке молочных производителей. Продвижение продукции

происходит активно и успешно. Компании стоит придерживаться выбранного пути по реализации данной марки.

Рис. 4. Структура ответов респондентов, характеризующая интенсивность воздействия средств продвижения торговой марки “Родимая сторонка”, % респондентов (n = 368)

Рис. 5. Ответы, характеризующие образ торговой марки “Родимая сторонка” в сознании потребителей, % респондентов (n = 368)

Проанализируем результаты опроса по торговой марке “Доброе дело”. Структура лидерства на рынке мясной (колбасной) продукции в сознании потребителей представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структура лидерства на рынке мясной (колбасной) продукции в сознании потребителей, % респондентов (n = 368)

На мясо-колбасном рынке присутствуют сильные местные конкуренты, такие как “Ратимир”. При просьбе назвать марку колбасы, которая первая придет в голову 69% потребителей называют “Ратимир”. На втором месте – марка “Доброе дело”, 17%. Остальные конкуренты имеют малые доли. “Ратимир” является первым брендом, который обосновался в данной отрасли и давно знаком потребителям. Активная реклама марки “Доброе дело” позволила занять в этом рейтинге второе место. Учитывая то, что “Доброе дело” марка молодая относительно “Ратимира”, она имеет потенциал к лидерству.

Структура ответов респондентов относительно осведомленности о торговой марке “Доброе дело” представлена на рис. 7.

Рис. 7. Структура ответов респондентов относительно осведомленности о торговой марке “Доброе дело”, % респондентов (n = 368)

Данная торговая марка хорошо известна покупателям. Доля потребителей 84% осведомлены о ней, 46% потребителей покупают продукцию “Доброе дело”. Коэффициент перехода от узнаваемости к покупке составляет 54%.

Структура ответов респондентов, характеризующая интенсивность воздействия средств продвижения торговой марки “Доброе дело”, указана на рис. 8.

Рис. 8. Структура ответов респондентов, характеризующая интенсивность воздействия средств продвижения торговой марки “Доброе дело”, % респондентов (n = 368)

Продвижение данной торговой марки проходит активнее, чем остальных марок компании. 80% потребителей отметили, что знакомы с рекламой. Больше всего реклама запомнилась в точках продаж, на телевидении и на билбордах соответственно 52%, 41% и 41%. Эффективной рекламой оказались автобусные остановки и интернет – их указали 24% и 12% опрошенных. Помимо данных видов коммуникации респонденты отметили, что видели рекламу в журналах, на праздниках города, на выставках. Новым каналом для показа рекламного ролика стали кинотеатры. Во второй половине 2016 г. был запущен ролик ТМ “Доброе дело”, который отметили 43% респондентов. Данный канал оказался эффективным с точки зрения охвата целевой аудитории, направленности на жителей г. Владивосток и стоимости.

Распределение ответов респондентов, характеризующее образ торговой марки “Доброе дело” в сознании потребителей, отражено на рис. 9.

Респонденты отметили товары данной марки, как вкусные, качественные и доступные, дорогие и популярные. Заявленная брендом упаковка и рекламные материалы соответствуют сегменту, на который товар рассчитан. Недостатком является то, что потребители не считают полуфабрикаты и колбасы натуральной и полезной продукцией, и поэтому часто отказываются от покупки товаров этой группы [9]. Данное утверждение подтверждается диаграммой обозначенной выше. Ещё одним слабым местом является логотип. Компания АО “РодСтор” прорабатывает уже третий вариант данного логотипа, но по результатам опроса видно, что стильного вида и престижного уровня бренд до сих пор не достиг.

Торговая марка “Доброе дело” занимает высокие позиции и импонирует потребителям. Причиной, по которой “Ратимир” выбирает большее количество опрошенных, является от-

носительная молодость марки “Доброе дело”. Активно рекламироваться данная марка стала только последние 3 года. Компании следует продолжать развивать это направление деятельности и активно рекламировать бренд, чтобы впоследствии увеличить свою долю рынка.

Рис. 9. Распределение ответов респондентов, характеризующее образ торговой марки “Доброе дело” в сознании потребителей (n = 368)

Компании, маркетинговый инструментарий которой проработан хорошо, сложно предложить что-то новое, но можно дорабатывать следующие слабые места:

- недостаток исследований по эффективности средств коммуникаций;
- использование преимущественно традиционных средств коммуникации;
- использование узкого спектра каналов коммуникаций.

Таким образом, на основании проведённых исследований можно внести следующие рекомендации:

Необходимо проводить исследования по эффективности средств коммуникации. Так как компания очень большая, затраты на маркетинг соответствующие. Чтобы их сократить, необходимо определить, какие из инструментов рекламы являются действенными, а какие убыточными. За счёт этого можно сократить затраты на маркетинговый бюджет.

Чтобы охватить большую аудиторию и разнообразные каналы продвижения, следует совмещать рекламу в разных источниках СМИ [10]. Компании необходимо рассмотреть новые и популярные каналы продвижения. Перспективным направлением является реклама в общественном транспорте. Преимущество данного вида коммуникации заключается в том, что посетители автобуса не избегают просмотра мониторов, как, например, многие в наше время избегают просмотра телевизора. Ещё одним преимуществом является большой охват целевой аудитории. Мониторы просматривают как молодые люди, так и пенсионеры.

Предприятию следует начать активно развивать рекламу в интернете и социальных сетях [11, 12]. В наши дни уже существуют российские производители продуктов питания, которые успешно осуществляют рекламу своих продуктов, главным образом, через известные кулинарные блоги в социальных сетях [7].

Несмотря на стремительные изменения рынка, местные компания оперативно и успешно реагируют на перемены. Их стремление развиваться и расти вместе с Приморским краем

проявляется в большом разнообразии продуктов и торговых марок, представленных в магазинах нашего края.

Список использованных источников

1. ГК “Синергия” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sygroup.ru/>.
2. Группа компаний Пента Агро [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pentagro.ru/>.
3. Годовой отчёт за 2015 год ГК Синергия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Users/1/Downloads/go_2015_net.pdf.
4. Годовой отчёт за 2016 год ГК Синергия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Users/1/Downloads/go_2016_net.pdf.
5. Опрос: Узнаваемость бренда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.surveio.com/survey/d/W9T5O4F8H2A2Y1R4Z>.
6. Агрова К.Н. Обзор концептуальных подходов к измерению эффективности системы управления маркетинговыми коммуникациями // *Universum: технические науки*. 2015. № 4 (17). С. 1-7.
7. Литовченко И.Л., Шкурупская И.А. Формирование методического подхода к разработке интегрированных маркетинговых коммуникаций // *Проблемы экономики*. 2015. № 1. С. 202-208.
8. Карпов И.А., Крячков А.Ф. Оценка эффективности коммуникационной политики предприятия // *Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: межвузовский сборник научных трудов*. 2014. № 2. С. 105-110.
9. Cairns G., Macdonald L. Stakeholder insights on the planning and development of an independent benchmark standard for responsible food marketing // *Evaluation and Program Planning*. 2016. № 56. P. 109-120.
10. Mihaela E. The Influence of The Integrated Marketing Communication on The Consumer Buying Behaviour // *Procedia: Economics and Finance*. 2015. № 23. P. 1446-1450.
11. Jucaitytė I., Maščinskienė J. Peculiarities of social media integration into marketing communication // *Social and Behavioral Sciences*. 2014. № 156. P. 490-495.
12. Killian G., McManus K. A marketing communications approach for the digital era: Managerial guidelines for social media integration // *Business Horizons*. 2015. February. P. 11-15.

Организация изучения, обобщения и распространения лучших практик молодёжных формирований Приморского края

А.В. Шуськина, А.С. Николаян

E-mail: shusia1996@mail.ru, nikalaian.as@mail.ru

Научный руководитель – А.Ю. Капинус, ст. преподаватель

E-mail: kapinus_aj@mail.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматриваются вопросы организации изучения, обобщения и распространения лучших практик молодёжных формирований Приморского края. На примере исследования различных форм общественной активности молодёжи, их применения в различных условиях, определяется необходимость и возможность их системного изучения, обобщения и распространения на уровне субъекта Российской Федерации. Предложены конкретные формы изучения и распространения лучших молодёжных практик, более эффективного использования передового опыта деятельности молодёжных организаций, что особенно актуально для накопления этого опыта в муниципальных образованиях. Область применения результатов исследования не ограничена сферой влияния молодёжных формирований Приморского края, но может быть применена в других субъектах Российской Федерации, а также в зарубежных странах.

Ключевые слова: лучшие молодёжные практики, передовой опыт, изучение, обобщение, распространение опыта, молодёжная политика, молодёжные общественные организации, гражданская активность.

THE ORGANIZATION OF THE STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION BEST PRACTICES OF YOUTH ORGANIZATIONS OF THE PRIMORSKY TERRITORY

Anna V. Shuskina, Anna Nikalayan

State and Municipal Management Department,

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

The questions of organization of the study, generalization and dissemination of best practices in youth organizations of Primorsky territory is explored in this article. In this example, the study of various forms of youth social activity, their use in various conditions, determines the need and the possibility of their systematic study, compilation and dissemination at the level of subject of the Russian Federation. Proposed specific forms of learning and dissemination of best youth practices, more effective use of best practices the activities of youth organizations, which is especially important for the accumulation of this experience in municipalities. The scope of the results of this study are not confined to the sphere of influence of youth organizations of the Primorsky territory, but it can be successfully applied in other subjects of the Russian Federation, and also in foreign countries.

Keywords: best youth practices, best practices, studying, generalization and distribution of experience, youth policy, youth public organization, civic activity.

Введение. Государство должно, но не всегда является только субъектом государственного управления, а общество только объектом этого процесса. Все больше и больше конкретных практических примеров политической жизни, подтверждающих это уже основательно. Все более общепризнанными становятся теоретические положения о том, что и общество довольно результативно оказывает влияние на государственные решения, в целом на формирование государственной политики. То есть общество по отношению к государству все более активно, и не только эпизодически, но и уже на постоянной основе более широко вовлекается в управление государственными делами – становится более полноценным субъектом в процессе государственного управления [1].

По мере развития гражданского общества объект государственного управления в большей степени становится его субъектом. Молодёжь, как самая активная и мобильная социальная группа общества, безусловно, может и оказывает существенное влияние на качество и

направленность реализации государственной политики в любой стране, в том числе в России.

В преддверии президентских выборов в нашей стране актуальным становится изучение вовлечения молодёжных организаций в совершенствование государственного и муниципального управления. От степени вовлеченности молодёжи, её роли в этом процессе, будет зависеть не только процент прибывших на избирательные участки, но и как показывают события последнего десятилетия во многих странах Европы, Африки, Азии, в том числе на недавнем примере Республики Корея, но и безопасность государственных институтов, государства в целом, жизнь и здоровье граждан.

Теория и гипотеза исследования. Безусловно, молодёжная политика играет огромную роль в сфере государственного управления. Реализация государственной молодёжной политики способствует развитию активности молодёжи, именно той молодёжи, которая, в свою очередь, готова на постоянное самосовершенствование и деятельность, нацеленную на повышение благосостояния населения страны.

Молодёжная политика изначально была интегрирована в систему органов власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. одной из целей государственной молодёжной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие её потенциала на благо будущего страны.

Государственная молодёжная политика рассматривается как автономное направление деятельности государства, предполагающее содействие формированию необходимых условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодёжными организациями.

Государственная молодёжная политика на территории Приморского края осуществляется в соответствии с законом Приморского края от 30 апреля 2009 г. № 423-КЗ “О молодёжной политике в Приморском крае”. Данный закон устанавливает отношения, связанные с осуществлением в Приморском крае молодёжной политики как системы мер, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, а также для участия молодых граждан в системе общественных отношений и полной их самореализации в интересах общества.

Опираясь на действующее законодательство в сфере молодёжной политики, исследовав различные формы деятельности молодёжных формирований, а также их применение в различных условиях, на различных территориях муниципальных образований Приморского края представляется возможным определить необходимость их системного изучения, обобщения и распространения.

Методология исследования. Сравнивая накопленный опыт деятельности молодёжных формирований, наличие специализированных органов местных администраций по делам молодёжи в муниципальных образованиях края предпримем попытку обосновать необходимость организации системного изучения, обобщения и распространения лучших молодёжных практик.

По официальным статистическим данным в Приморском крае проживает более 535 тыс. граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 27% общей численности постоянного населения края.

Для реализации поставленных целей органами государственной власти проводятся мероприятия для продвижения молодёжной политики. Создаются условия для поддержки талантливой молодёжи; проводятся мероприятия для выявления и распространения творческих достижений молодых людей, обеспечивается их участие в творческих конкурсах различных уровней; обеспечивается консультирование и предоставление информации молодёжи по во-

просам трудоустройства; проводятся спортивные и физкультурные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни; осуществляется поддержка молодёжных и детских общественных объединений и добровольческого молодёжного движения. Работа с молодёжью в первую очередь, базируется на её патриотизме, который становится тем стержнем, вокруг которого группируются здоровые силы общества. Именно он придает смысл жизни и деятельности людей, помогает им объединяться [2].

Практическое воплощение закрепленных в законодательстве принципов находит свое отражение в функционировании на территории Приморского края молодёжных организаций, деятельность которых реализуется по таким направлениям как патриотическое воспитание, трудоустройство на летний период, студенческое самоуправление, творческое направление, экологическая деятельность, а также вовлечение молодёжи в социально-экономическое развитие субъекта.

Например, на территории Приморского края действуют:

1. Молодёжное правительство Приморского края, являющееся коллегиальным консультативным совещательным органом, функционирующим во взаимодействии с органами государственной власти края, молодёжными и иными общественными объединениями, а также краевыми негосударственными структурами. Молодёжное правительство Приморского края реализует общественно значимые проекты патриотического, экологического, социального направлений, привлекает молодёжь к участию в общественно-политических проектах. Деятельность Молодёжного правительства регламентирована законом Приморского края от 30.04.2009 г. № 423-КЗ “О молодёжной политике в Приморском крае”.

2. Приморская краевая организация общероссийской общественной организации “Российский союз молодёжи», представляющая собой объединение граждан и общественных объединений для содействия всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала во всех сферах общественной жизни, защиты законных интересов и прав молодёжи. Организация работает над формированием институтов молодёжного самоуправления на территории Приморского края.

3. Приморское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации “Российские студенческие отряды”, обеспечивающее трудоустройство учащихся и студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования на летний период времени.

4. Приморская краевая молодёжная общественная организация “Волонтёр Приморья”, основной целью которой является создание условий для развития волонтерского движения в Приморском крае, а также предоставление молодым людям возможностей для реализации лидерских качеств, развития навыков и знаний.

На сегодняшний день в Приморском крае одной из самых острых проблем стала проблема миграции молодёжи из городских округов и муниципальных районов края в краевую столицу. Малые города и села края могут остаться без молодого поколения: три четверти учеников выпускных классов намерены, получив аттестат, перебраться в краевой центр или в другие крупные города страны ради лучшей жизни.

Молодое поколение предоставлено само себе, не имея перспективы и точки приложения своих сил, не стремится к социализации, легко подвержено вредным для общества влияниям, что зачастую приводит к криминалу.

Важно повысить численность населения в муниципальных районах края, так как это существенно повлияет на развитие местной экономики. Безусловно, в первую очередь здесь играют роль материальные причины: работа, заработок, жилье и т.п. Однако не использовать для решения этих проблем потенциал самой молодёжи – не правильно и расточительно. Опыт активных действий молодёжи, молодёжных формирований в Приморском крае есть, но он не систематизирован и не всегда востребован.

Прежде всего, это связано с отсутствием центров для молодёжи, которые могли бы изучать, обобщать и распространять лучшие молодёжные практики для более активного и повсеместного вовлечения молодёжи не только для участия в развлекательных мероприятиях, но и для серьёзных и полезных дел для общества, в том числе и для совершенствования государственного и муниципального управления не только в столице региона, но и в других городах, поселках и селах Приморского края.

Далеко не во всех, даже крупных, муниципальных образованиях края органами местного самоуправления создаются подразделения местных администраций с полномочиями и функциями по организации работы с молодёжью.

Результаты анализа. Авторами-студентами проведено исследование наличия специальных органов по делам молодёжи в местных администрациях муниципальных образований Приморского края с численностью более 10 тыс. чел.

В результате исследования определено, что в трех городских округах в структуре местных администраций нет таких подразделений, а в целом в семи из 21-го муниципального образования данные органы отсутствуют.

Наличие специальных органов по делам молодёжи в местных администрациях муниципальных образований Приморского края представлено в таблице.

Наличие специальных органов по делам молодёжи в местных администрациях муниципальных образований Приморского края с численностью более 10 000 чел.

Муниципальное образование	Орган по делам молодёжи
Арсеньевский городской округ	Управление спорта и молодёжной политики
Артемовский городской округ	Отдел культуры, туризма и молодёжной политики
Владивостокский городской округ	Управление по делам молодёжи
Городской округ Большой Камень	Отсутствует
Городской округ ЗАТО город Фокино	Отсутствует
Городской округ Спасск-Дальний	Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике
Дальнегорский городской округ	Управление культуры, спорта и молодёжной политики
Дальнереченский городской округ	Отсутствует
Лесозаводский городской округ	Отдел по молодёжной политике
Находкинский городской округ	Отдел по делам молодёжи и туризма
Партизанский городской округ	Отдел культуры и молодёжной политики
Уссурийский городской округ	Управление по делам молодёжи
Кавалеровский муниципальный район	Отдел культуры, молодёжи и спорта
Камень-Рыболовское сельское поселение	Отсутствует
Лучегорское городское поселение	Отдел по культуре, спорту и молодёжной политике
Пограничное сельское поселение	Отдел по делам культуры, молодёжи и социальной политике
Покровское сельское население	Отсутствует
Славянкинское городское поселение	Отсутствует
Хорольское сельское поселение	Отдел по социальной работе, культуре и спорту
Черниговское сельское поселение	Отдел по делам молодёжи и спорту
Чугуевское сельское поселение	Отсутствует

Чтобы, приблизиться к решению проблемы приобщения молодёжи к практической общественно-полезной деятельности Приморское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации “Российские студенческие отряды” ежегодно организует социально-патриотическую акцию “Снежный десант”. Это студенческая межрегиональная патриотическая добровольная акция, в участники которой проходят по конкурсному отбору. Отряды “Снежного десанта” отбираются из числа бойцов краевого студенческого отряда Приморского края. Каждый отряд закрепляется за одним из районов края и в течение десяти дней бойцы занимаются благотворительной деятельностью.

Так участники акции поделились своим опытом в селах Партизанского, Пожарского, Арсеньевского и Спасского районов Приморского края, где помогли нуждающимся жителям, посетили детские дома, ухаживали за мемориалами, провели спортивные соревнования и творческие мастер-классы. Реализована программа проведения информационных занятий для учащихся средних школ разных возрастов по темам: профориентационная работа среди учащихся старших классов общеобразовательных школ с предоставлением информации о высших и средних учебных заведениях Приморского края, в том числе о специальностях, условиях поступления, контрольных цифрах приема, стоимости обучения, условиях обучения и проживания; презентация деятельности современных “Российских студенческих отрядов”; проведение обучающих декоративно-прикладных мастер-классов для младших классов; танцевальные мастер-классы для учащихся школ.

Для совершенствования и более широкого использования потенциала молодёжи Приморского края предложено формирование консультативных групп при Молодёжном правительстве Приморского края по различным тематическим направлениям. Такие группы будут оказывать совещательно-вспомогательную помощь молодёжному правительству. В свою очередь каждая из этих групп будет поделена на две подгруппы (мобильная и стационарная). Мобильная будет заниматься проведением обучающих семинаров, тренингов и сбором информации. Так же в её обязанности будет входить проведение социально-политических опросов для совершенствования программы развития молодёжного правительства, с учётом особенностей региона. Вторая подгруппа приобретет стационарный характер при молодёжном правительстве, и займется контролем и анализом поступающей информации. На основе своей деятельности мобильная группа составляет отчёт, который анализируется стационарной группой и применяется в дальнейшей работе.

Работа консультативных групп даст возможность более активно совершенствовать поиск, изучение, обобщение, распространение и внедрение передовых молодёжных практик в городских округах и муниципальных районах Приморского края, что, безусловно, окажет молодёжному правительству дополнительную помощь и поддержку.

Немаловажным фактором в последние время в сфере экономики является привлечение молодёжи к малому и среднему предпринимательству. Органы государственной власти стараются создать максимально комфортные условия для развития молодёжного предпринимательства [3]. Вместе с тем, необходимо создать многофункциональную и оперативно действующую систему информационной, правовой и организационной его поддержки, как например, в Китайской Народной Республике. Для более быстрого развития молодёжного предпринимательства в Приморском крае необходимо создать условия для массового вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность.

Стимулирование активности молодёжного предпринимательства возможно путем реализации действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность в том числе:

- формирование специальных площадок для различных молодых предпринимателей;
- оказание помощи молодым предпринимателям;
- продвижение механизма поддержки молодёжного предпринимательства;
- специализированное обучение, создание бизнес школ;

- популяризация начинающих молодых предпринимателей в средствах массовой информации и социальных сетях;
- совершенствование системы международных связей для обмена передовым опытом и продвижения лучших практик.

В качестве ещё одной рекомендации следует предложить инициирование департаментом по делам молодёжи Приморского края “грантовой площадки” по поддержке молодёжных инициатив, направленных на решение различных социально-значимых проблем в крае. Данный механизм будет способствовать активизации молодёжного потенциала, пробудит интерес к проектной деятельности, а также обеспечит высокий уровень взаимодействия между органами власти и молодёжными институтами.

Овладевать и делиться передовым опытом молодёжных организаций, станет значительно проще при создании сайта молодёжи Приморья, либо страницы на официальном портале края, где молодое поколение сможет взаимодействовать с исполнительной властью края, решать актуальные, требующие совместного решения проблемы и т.п.

Можно обозначить следующие задачи, реализуемые на таком сайте:

- содействовать созданию системы нормативных и правовых актов в сфере молодёжной политики и по иным вопросам, затрагивающим права и интересы молодёжи;
- сформировать действенный механизм представительства интересов молодёжи в органах исполнительной власти;
- создать систему молодёжных консультативно-совещательных структур при органах исполнительной власти, которые позволят формировать активную гражданскую позицию молодёжи и налаживать её диалог с властью и обществом на основе партнерских отношений;
- создать условия для консолидации молодёжи, её расширенного и повсеместного участия в сфере молодёжной политики и по иным вопросам, затрагивающим права и интересы молодёжи;
- создать условия для системного выявления социально-активных молодых граждан, потенциальных и уже состоявшихся лидеров, обеспечения их дальнейшего становления и роста.

Обсуждение полученных результатов. Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что деятельность молодёжных общественных объединений Приморского края демонстрирует вполне достойный уровень среди других регионов Дальневосточного федерального округа. Однако она нуждается в совершенствовании. Для того, чтобы уже накопленный опыт лучших молодёжных практик был востребован и не пропал, необходимо создание системы по его изучению, обобщению и распространению.

Формирование консультативных групп различной тематической направленности при Молодёжном правительстве Приморского края, постановка перед ними злободневных задач, в том числе и по изучению опыта в сфере молодёжного предпринимательства, создание в каждом муниципальном образовании молодёжных центров с аналогичными функциями, объединение этих усилий на базе единого общекраевого молодёжного цифрового информационного портала – всё это могло бы послужить более эффективному развитию молодёжного движения.

Кроме того, в каждой общественной организации должен быть специально обученный человек, который будет отвечать за сохранение и распространение передового опыта организации. Лучшие практики могут вноситься в электронный реестр, и иметь свободный информационный доступ. Тем самым, молодёжные организации смогут успешно заимствовать лучшие передовые практики. Распространение такого рода практик поспособствует саморазвитию, самоорганизации и дальнейшему совершенствованию деятельности молодёжных формирований, реализующих государственную молодёжную политику на практике.

К сожалению, данная система сегодня отсутствует в Приморском крае. Отсюда и средний показатель оценки деятельности приморских молодёжных организаций среди субъектов

Российской Федерации. Совершенствование информационного обеспечения для внедрения лучших молодёжных практик, создание информационного реестра повысит потенциал влияния молодёжных объединений на социализацию молодёжи и в целом на качество политического процесса.

Заключение. В целом, на наш взгляд, обобщенный опыт лучших практик молодёжного движения, следует рассматривать как центр кристаллизации реальных действий молодёжных формирований, настойчиво применять и распространять его, в том числе и для совершенствования государственного и муниципального управления в различных сферах социально-экономической жизни Приморского края.

Приморский край – это активно развивающийся субъект Российской Федерации, реализацию возможностей которого обеспечивает взаимодействие органов власти, институтов гражданского общества и различных общественных объединений. Значимую роль в этом процессе имеет и молодёжь, которая должна восприниматься и органами власти и самой молодёжью не только как потенциал, но и реальный ресурс, необходимый для инновационного развития территории.

Список использованных источников

1. Меркулов П.А., Малик Е.Н., Бакалдина Е.С., Елисеев А.Л. Государственная молодёжная политика в современной России: инструменты интеграции молодёжи в общественные практики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=24353595>.
2. Нурлигенова З.Н., Тихонов А.Д., Безделов В.И. Актуальность патриотического воспитания молодёжи в современных условиях // Молодой ученый. 2016. № 6. С. 651-655.
3. Александров С.А. Региональный опыт осуществления государственной молодёжной политики в России // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2013 № 1. С. 114-121.

Секция 5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

Исследование существующих схем реализации выловленных водно-биологических ресурсов и продуктов их переработки предприятиями Хабаровского края

К.А. Баркова

E-mail: kristina-barkova@mail.ru

Научный руководитель – С.Е. Лелюхин, канд. экон. наук, профессор

E-mail: leluhin2009@mail.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Анализируются схемы реализации выловленных водно-биологических ресурсов и продуктов их переработки предприятиями Хабаровского края. Выявлены наиболее распространенные схемы реализации водных биологических ресурсов. Приведены системы сбыта водных биологических ресурсов с помощью механизма биржевой и аукционной торговли, как в мире, так и в России. Использовались методы системного анализа, наблюдения и прогнозирования.

Ключевые слова: водно-биологические ресурсы, схема реализации водно-биологических ресурсов, предприятия Хабаровского края.

Research of existing scheme for implementation of aquatic biological resources and products of their processing by plants of Khabarovsk Territory

Kristina A. Barkova

This article analyzes the implementation scheme of the caught aquatic biological resources and products of their processing by plants of Khabarovsk Territory. The analysis identified the most common scheme of implementation of the aquatic biological resources. In addition, in this article we can find the distribution system for aquatic biological resources through the mechanism of exchange and auction trade, both in the world and the Russian experience. In the process of research, the general scientific methods were used as methods of system analysis, monitoring and prediction.

Keywords: Aquatic biological resources, scheme for implementation of the aquatic biological resources, plants of Khabarovsk Territory.

Хабаровский край богат рыбными ресурсами. Основными районами промысла водных биоресурсов для рыбодобывающих предприятий Хабаровского края являются Охотское, Берингово и Японское моря, воды Татарского пролива, река Амур, а также внутренние водоёмы Хабаровского края.

Более 70% всего объёма вылова составляет морской промысел, который, в основном, осуществляется в исключительной экономической зоне Российской Федерации (РФ). До 30% вылова приходится на прибрежное рыболовство и рыболовство в пресноводных водных объектах [0].

Рынок водных биоресурсов Хабаровского края в 2016 г. характеризовался ростом производства рыбы и переработанных рыбных продуктов на 10,9%. Объёмы продаж в данном направлении выросли на 28,8%, что является хорошим показателем эффективности рыбоперерабатывающей отрасли края [0].

На территории Хабаровского края зарегистрировано 393 компании, занимающихся производством и оптовой продажей водных биоресурсов. Структура рынка по типам деятельности представлена на рис 1.

Таким образом, на рынке водных биоресурсов Хабаровского края основным типом деятельности является рыбодобыча и оптовая торговля.

Источник: [0].

Рис. 1. Структура компаний рынка водных биоресурсов Хабаровского края по типам деятельности, 2016 г.

Специалистами ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа» были проведены вербальные исследования, на тему какие методы сбыта используют рыбодобывающие компании. Опрошено 65 компаний Хабаровского края, результаты опроса отражены на рис. 2.

Рис. 2. Распределение компаний по схемам сбыта рыбопродукции, 2016 г.

Существуют следующие схемы по сбыту рыбопродукции.

1. Самый распространенный вариант –перепродажа рыбопродукции посредникам. Компания-продавец заключает контракт перед началом сезонного вылова рыбы с компанией-посредником на поставку после путины определенного количества рыбопродукции. По договоренностям продавцу платится аванс за рыбу, которую поставит посреднику после путины. Деньги, которые продавец получает за аванс идут на подготовку к путине – закупка топлива и вспомогательных материалов, ремонт траулеров и оборудования, зарплата рабочим. Аванс, который получают продавцы, является не только авансом, но и долгом, на который ежемесячно начисляется в среднем 5-6%. Эти проценты вычитаются из суммы за оплату рыбопродукции, когда контракт исполнен. Так же, существенным минусом является то, что постав-

щик и покупатель ещё до путины договариваются по какой цене ему поставят рыбопродукцию. Это существенно снижает конечную прибыль продавца.

2. Этот вариант может являться, как основным, так и вспомогательным. Продажей рыбопродукции компании занимается определенный торговый агент или целая организация. Контракт с торговым агентом подразумевает комиссию за его услуги, которые составляют от 3-6% от объема сделок. В основном, торговый агент заключает договоры с покупателями своего нанимателя уже на выловленную продукцию. Вариант использования торгового агента, как основного источника сбыта продукцией, актуален для небольших компаний, которые недавно вышли на рынок.

3. Самый очевидный, но менее эффективный способ – реализация рыбопродукции посредством собственных сил компании или частного предпринимателя. Порой продавец не может выгодно продать свою продукцию. Для этого необходим большой штат сотрудников, которые будут заниматься анализом и проработкой рынка. Специалисты в этой области стоят очень дорого и многим компаниям невыгодно их содержать, так как торговый агент может продать рыбу выгоднее и затратит на это меньше времени.

4. Наименее распространенный, но наиболее современный и актуальный для текущего положения дел на рынке способ – это биржевая и аукционная торговля. Этот способ – самый дешевый, эффективный и наименее трудозатратный. Продавцу не нужно самостоятельно искать клиентов, беспокоится об оплате и доставке своей продукции. Обязательства по этим вопросам берут на себя организаторы аукционов.

Ещё больший ущерб экономике нашей страны наносит “ННН-промысел” (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый), размер которого по разным оценкам составляет несколько сотен миллионов долларов США, что подтверждается сопоставлением данных таможенной статистики РФ и зарубежных стран (Япония, США, Республика Корея, Китай).

По данным Счётной палаты РФ, которая в марте 2012 г. оценивала масштабы незаконного промысла в Дальневосточном бассейне, ежегодный объём неучтенного экспорта ВБР (без учёта недополученных налогов, сборов за пользование ими и таможенных пошлин) составляет не менее 15-30 млрд руб.

По экспертным оценкам, сделанным на основе сопоставления данных об экспорте ВБР из РФ с данными других стран о её импорте из нашей страны, стоимость мороженой рыбы, незаконно перемещенной из России на рынки Японии, КНР и Норвегии составила за последние 15 лет 5,59 млрд долл. Осуществление такого объёма легальных поставок позволило бы пополнить бюджет на 280 млн долл. в виде таможенных платежей. Специализированная рыбная биржа (или специализированная биржевая площадка) в такой ситуации обеспечила бы прозрачность и открытость процесса закупок, что повлекло бы за собой увеличение налоговых поступлений в государственную казну и редуцировало объёмы ННН промысла.

В соответствии с перечнем поручений Президента России В.В. Путина Пр-613 от 21.03.13 г. Правительству РФ поручалось представить предложения: “...о создании аукционных площадок по реализации водных биологических ресурсов на внутреннем и внешнем рынках”.

Биржевая торговля предоставляет покупателям множество преимуществ: во-первых, это удобство доступа к товарной продукции компании для всех заинтересованных лиц, во-вторых, прозрачность заключения сделок, так как в мире ещё не придумано более прозрачного механизма купли-продажи, чем биржевая торговля. В-третьих, это исключение из процесса ценообразования субъективных факторов.

В мире существует множество так называемых «рыбных бирж», на которых реализуется ежегодно около 3 млн т водных биоресурсов, что составляет менее 6% от общего объёма мировой торговли водными биологическими ресурсами (55 млн т в 2010 г.). Однако, названные торговые площадки для реализации ВБР не могут быть отнесены ни к товарным биржам, ни к другим типам бирж, так как они, как правило, представляют собой сбытовые кооперати-

вы, создаваемые для выкупа уловов у мелких рыболовных компаний, либо партнёрства крупных рыбопроизводителей для продвижения товара на внешний рынок.

Для более точного понимания механизма функционирования “рыбных бирж”, следует рассмотреть некоторые из них (табл. 1).

Таблица 1

Обзор деятельности мировых бирж и аукционов по торговле водными биоресурсами

Наименование биржи	Год основания	Оборот торговли, тыс. т в год.	Характеристика
1. Норвежское рыболовное сбытовое товарищество	1954	200	Приобретает у производителей их продукцию и продаёт её внутри страны и за рубежом крупным сбытовым компаниям
2. Исландская рыбная биржа	1969	120	Является основным покупателем уловов для мелких предприятий. Приобретает у производителей их продукцию и продаёт её внутри страны и за рубежом крупным сбытовым компаниям
3. Рыболовный кооперативный союз Италии	1978	60	Создан владельцами рыболовных предприятий, складских помещений и транспортных предприятий для приобретения уловов у мелких предприятий, располагает своим филиалами в 29 городах Италии. Приобретает у производителей их продукцию и продаёт её внутри страны и за рубежом крупным сбытовым компаниям
4. Рыбная биржа Бильбао (Испания)	1990	50	Создана сбытовыми кооперативами и финансово-кредитными учреждениями для приобретения уловов у мелких рыболовных предприятий. Приобретает у производителей их продукцию и продаёт её внутри страны и за рубежом крупным сбытовым компаниям
5. Рыбная биржа в Афинах (Греция)	1986	60	Создана сбытовыми кооперативами и финансово-кредитными учреждениями для приобретения уловов у мелких рыболовных предприятий. Приобретает у производителей их продукцию и продаёт её внутри страны и за рубежом крупным сбытовым компаниям
6. Рыбная биржа в Эквадоре	1996	80	Складировать приобретаемый товар и реализует его преимущественно сбытовым сетям в США
7. Рыбная биржа в Мумбаи (Индия)	1999	110	Создана сбытовыми кооперативами, объединяющими производителей креветки для её продвижения на внешние рынки

Наименование биржи	Год основания	Оборот торговли, тыс. т в год.	Характеристика
8. Торговая система Всеяпонской ассоциации рыболовной отрасли	1951	350	Функционирует в качестве организационно-правовой формы сбытового товарищества, финансируемого финансово-кредитными учреждениями. Приобретает продукцию у мелких производителей
9. Рыбные аукционы в Пусане (Республика Корея)	1980	100	Функционируют на базе складских и холодильных комплексов, сооружённых за счёт государственных капиталовложений. Являются торговыми площадками. Торги происходят только после предварительной экспертизы некоторых партий из предложенных к продаже лотов и происходят в форме аукционов между покупателями и продавцами. Электронные торги без предварительной проверки качества продукции и фьючерсные торги не допускаются

Источник: [0-0].

Необходимость создания таких сбытовых площадок обусловлена главной особенностью рыболовства в большинстве стран, где существуют “рыбные биржи”: от 60% до 80% вылова приходится на мелкие предприятия, а доля маломерного флота в совокупном тоннаже доходит до 90% (для сравнения, весь океанический флот Европейского союза составляет 90 единиц, а океанический флот России – более 250 единиц).

В 2014 г. по инициативе АРППРКО (Ассоциации разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования) в целях реализации поручения Президента РФ о развитии рыбной торговли была организовано акционерное общество “Дальневосточный аукционный рыбный дом” [0].

АО “Дальневосточный аукционный рыбный дом” своей главной целью поставило создание эффективной системы сбыта российских выловленных водных биологических ресурсов и продуктов их переработки на внутреннем и внешнем рынках.

Компания является партнером АО «Биржа «Санкт-Петербург» и представляет его интересы на Дальнем востоке Российской Федерации. АО «Биржа “Санкт-Петербург”» обладает лицензией биржи № 078-006 от 13.12.2013 г. [0].

Торговая площадка представляет собой пилотный проект, уникальный для России по созданию эффективного финансово-экономического инструмента взаимодействия рыбодобытчиков, рыбопереработчиков и потребителей рыбопродукции. Это позволит соединить в единую торговую систему Дальний Восток России с западными регионами, и направить дополнительный поток рыбы и морепродуктов высокого качества на внутренний рынок страны.

По состоянию на 01 июня 2016 г. на аукционной площадке биржи “Санкт-Петербург” совместно с Дальневосточным аукционным рыбным домом проведено 300 аукционов. В табл. 2 приведены статистические данные о работе аукционного дома за 2 года.

Таблица 2

Объёмы реализации рыбной продукции через АО “Дальневосточный аукционный рыбный дом”

Показатель	Выставлено на торги рыбопродукции		Реализовано рыбопродукции с аукционов	
	т	руб.	т	руб.
Всего продукции	9 527 431	1 027 641 462	786	83 858 077

Источник: [0].

В 2015 г. были заявлены 17 аукционов по реализации водных биологических ресурсов, фактически проведены 5 аукционов на общую сумму 235 млн руб. Подписаны соглашения с двумя новыми компаниями по организации аукционов по реализации водных биологических ресурсов.

В настоящий момент среди участников Биржи нет представителей Хабаровского края, что позволяет говорить о получении конкурентного преимущества при заключении договора с АО «ДАРД».

За время существования АО «ДАРД» доказаны следующие преимущества биржевой торговли:

- гарантируется исполнение торговых контрактов;
- регулируется стоимость товара, в соответствии с его рыночной ценой;
- заключаются контракты с производителями продукции, а, следовательно, для покупателей из цепочки убирается ряд посредников, каждый из которых влияет на ценообразование конечного продукта;
- наличие чётко установленного постоянного сбора, который позволяет избежать ненормированного сбора от торговых агентов или перекупщиков сырья;
- отсутствие претензий налоговых органов к ценообразованию продукции, реализуемой на биржевых торгах.

Одним из преимуществ покупки водных биоресурсов на рыбной бирже является сниженная цена по сравнению со стандартными оптовыми ценами, которые предоставляют все производители. Например, рассмотрим динамику стоимости кеты за период с сентября 2014 по сентябрь 2015 г. по оптовым и биржевым ценам (рис. 3).

Источник: [0].

Рис. 3. Динамика стоимости кеты по оптовым и биржевым ценам, 2014–2015 гг.

Как можно увидеть из рис. 3 оптовые цены для покупателей оказываются значительно выше. Преимуществом для продавцов в данном случае выступает организация сбыта про-

дукции, которая ещё может быть даже не выловлена, тем самым производители снижают издержки на хранении товаров.

Данный тип торговли в России существует относительно недавно, в то время как за рубежом через электронные аукционы в некоторых странах рыбная продукция реализуется до 95% всех водных биоресурсов (например, Норвегии).

Среди эффектов биржевой торговли для продавцов можно выделить следующие:

1) на бирже присутствуют иностранные покупатели (так к примеру АО «ДАРД» в 2016 г. заключили договор о проведении биржевых сделок по экспорту рыбопродукции в китайскую провинцию Ляонин, а в 2017 г. покупателем стала компания Golden Eagle Co. Ltd (Республика Корея) [0], что обеспечивает продавцам расширение рынков сбыта;

2) объёмы торговли имеют определенный лимит, ниже которого лоты не выставляются, что соответственно отражается и на объёмах реализации продавцов;

3) ассортимент биржевых товаров достаточно обширен и представляет собой 75 товарных позиций;

4) есть возможность организации проведения экспертизы качества рыбной продукции.

Конечно же, нельзя обязать рыбодобывающие компании целиком и полностью продавать свою продукцию через биржу. Это уже предлагалось на разных законодательных уровнях и везде терпело фиаско. Необходим более тонкий подход к этому вопросу.

Во-первых, разграничить и наладить контроль за продажей на внутреннем и внешнем рынке. Возможно сделав, чтобы вся рыбопродукция за рубеж продавалась через биржи и аукционы, позволило бы полностью контролировать весь поток за рубежом. Так же такой подход нашёл бы положительные отзывы у иностранных покупателей – они бы были уверены в поставках продукции и купили бы её по минимальной цене.

Во-вторых, это создание рыбоперерабатывающего кластера. Кластер поможет рыбоперерабатывающим компаниям находить пути продажи рыбопродукции в обход существующих схем, получать большую прибыль с продажи своей продукции.

Государство должно обращать внимание не только на ННН промысел, но и на проблемы рыбодобывающих предприятий, которые связаны не только с получением квот. Только тесное сотрудничество с рыбацким сообществом поможет достичь наибольшей выгоды для обеих сторон.

Список использованных источников

1. Общая информация о водных биоресурсах. Министерство природных ресурсов Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Vodnye-bioresursy/61.

2. Оперативные производственно-экономические показатели работы отрасли. Министерство природных ресурсов Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Vodnye-bioresursy/62.

3. Рыбные компании в Хабаровском крае. Fishretail [Электронный ресурс]. – Режим доступа: fishretail.ru/litecat/rybnye_kompanii_v_Habarovskom_krae.

4. Мельников А.А. Анализ биржевой торговли водными биоресурсами // Финансовая аналитика: проблемы и решения. Мониторинг экономических систем. 2011. № 31 (73). С. 21-32.

5. Шилин С.А., Самоделькина М.А. Товарные биржи как механизм регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: функции и виды // Исследование различных направлений современной науки. 2016. С. 1324-1330.

6. Беленко О.Ф. Товарные биржи как механизм развития инновационной экономики // Совершенствование механизмов развития инновационной экономики России и её Дальневосточных территорий: сб. статей. 2014. – С. 54-58.

7. Официальный сайт АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dvr2014.ru/.

8. Официальный сайт АО «Биржа «Санкт-Петербург»». Торговля водными биоресурсами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.spbex.ru/21441.

9. Презентация аукционной и биржевой площадки по торговле водными биологическими ресурсами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dvrb2014.ru/files/prezentatsiya_dlya_novosibirska.pdf.
10. Китайские покупатели смогут работать на российской рыбной бирже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: открытаяотрасль.рф/articles/955.

Актуальные вопросы формирования отраслевой структуры региональной экономики

Д.С. Веслополова

E-mail: dasha_veslopolova@inbox.ru

Научный руководитель – Л.К. Васюкова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: vasyukova_ludmila@mail.ru

Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрено влияние отраслевой структуры экономики региона на его экономическое развитие. Проанализирована отраслевая структура валового внутреннего продукта России и Приморского края за 2016 г. Рассмотрены экономические механизмы, способствующие развитию отраслей экономики Приморского края, среди которых территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Высказана мысль о необходимости проведения продуманного подхода к внедрению механизмов экономических мер, содействующих реализации основных социально-экономических целей региона и России в целом.

Ключевые слова: Валовой внутренний продукт, инвестиции, инфраструктура, отраслевая структура экономики, территория опережающего развития, экономическое развитие.

Устойчивое развитие экономики России во многом зависит от эффективного формирования и совершенствования отраслевой структуры и специализации регионов нашей страны. Отраслевая структура экономики – это совокупность отраслей народнохозяйственного комплекса, которые характеризуются определенными пропорциями и взаимосвязями, сложившимися на данный момент [1]. Отраслевая структура в России состоит из производственной и непроизводственной сферы. Производственная сфера создает материальные блага и доставляет их до покупателя. В её состав входят промышленность, торговля и общественное питание, транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство и другие отрасли. В состав непроизводственной сферы входят отрасли, предоставляющие различного рода услуги, среди которых выделяют образование и культуру, управление и финансы, здравоохранение, науку, жилищное хозяйство и другие. Эффективная отраслевая структура отдельных регионов России и экономики страны в целом способствует увеличению удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках, повышает конкурентоспособность отдельных регионов страны, приводит к повышению занятости населения и производительности труда, снижает социальное неравенство населения, а, следовательно, играет важное значения в достижении устойчивого экономического развития страны. По отраслевой структуре региона можно сказать о деятельности субъектов в каждом отдельном регионе, взаимозависимости данных отраслей, наличии запасов местного сырья, а также о производственных возможностях предприятий [2, 3].

Показателем, отражающим структуру национальной экономики, является валовой внутренний продукт (ВВП). Данный показатель включает в себя совокупную годовую стоимость всех конечных товаров и услуг, созданных во всех отраслях экономики страны для внутреннего потребления, экспорта и накопления [4]. ВВП является критерием для оценки экономики страны и используется для анализа эффективности развития отраслей экономики.

Для понимания того, какие отрасли в структуре экономики России занимают ведущие позиции, проанализируем отраслевую структуру ВВП РФ за 2016 г. Для этого построим круговую диаграмму валовой добавленной стоимости (ВДС), которая отражает соотношение отраслей экономики в структуре ВДС (см. рисунок).

Валовая добавленная стоимость из всего объёма ВВП за 2016 г. составила 90,31%, а чистые налоги на продукты – 9,69% [5].

Из данной диаграммы видно, что на сферу услуг приходится 39,16% от всей отраслевой структуры экономики Российской Федерации. Люди, работающие в производственной сфе-

ре, формируют 60,84%, из них на промышленность приходится лишь 26,25%, из которых почти половину (9,43%) занимает добыча полезных ископаемых. Таким образом, можно сделать вывод, что экономика РФ развивается в основном за счёт добывающих отраслей, торговли природными ресурсами, экспорта полезных ископаемых. Из-за слаборазвитости промышленного производства экономика России полностью становится зависимой от мировых цен на углеводороды. Экономическое развитие и благосостояние экономики может быть достигнуто либо за счёт расширения рынков сбыта энергоресурсов, либо за счёт роста цен на нефть [6].

Источник: Федеральная служба государственной статистики [5].

Структура валовой добавленной стоимости за 2016 г.

Для сбалансированности и устойчивости экономического развития, создания эффективной социальной и промышленной инфраструктуры необходима грамотная стратегическая политика регионов страны. В данном контексте особая роль отводится Дальневосточному федеральному округу, как территории, обладающей богатыми природными и экономическими ресурсами.

Приморский край является важным регионом для экономического развития, как Дальнего Востока России, так и РФ в целом. Выгодное экономико-географическое положение региона, наличие территорий опережающего развития и порта Владивосток, Транссибирской и Транскорейской магистралей, международных транспортных коридоров “Приморье-1” и “Приморье-2” обеспечивает постоянное взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, способствует становлению Приморского края как стратегического транспортно-логистического узла страны, повышает потенциал для внешнеэкономической и международной деятельности, способствует развитию отраслей экономики Приморья, ранее исторически не связанных с данной территорией.

Приморский край специализируется на добыче полезных ископаемых, в том числе добыче топливно-энергетических ресурсов. Можно заметить, что в добывающем секторе индекс производства в 2016 г. был равен 92% к январю-декабрю 2015 г. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых индекс производства за период с января по декабрь 2016 г. упал, и спад достигал 15,3% к аналогичному периоду 2015 г. (наблюдается спад в добыче каменного угля и бурого угля) [6].

В обрабатывающую отрасль Приморского края входит производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, металлургическое, целлюлозно-бумажное, хими-

ческое производство, производство транспортных средств и другие виды экономической деятельности. В обрабатывающей отрасли индекс производства в 2016 г. был равен 98,5% к уровню января-декабря 2015 г. в сопоставимых ценах. Рост был отмечен в деятельности предприятий, специализирующихся в сфере пищевых продуктов (+6,1%), металлургического производства (+8,7%), транспортных средств и оборудования +1,3% [6].

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды индекс промышленного производства за период с января по декабрь 2016 г. составил 90,5% к аналогичному периоду 2015 г. [6].

По нашему мнению, в настоящий момент Приморскому краю необходимо повышать конкурентоспособность отраслей экономики региона. Решение проблем данного региона зависит от слаженности работы властей и бизнеса, от того насколько правительство будет прислушиваться к мнению бизнеса. Необходимо усовершенствовать работу таможенной и пограничной службы, так как именно эти контролирующие органы первые встречают иностранцев, желающих работать в Приморье. Работа данных органов на современном этапе развития края не отвечает международному уровню и является серьёзным препятствием для иностранных бизнесменов. Невысокие темпы экономического развития Приморья связаны с плохо развитой инфраструктурой и суровыми климатическими условиями, что приводит к увеличению издержек для вложений в основной капитал, трудовые ресурсы, повышает транспортные расходы. Необходимо создать привлекательные условия для бизнеса в регионе, которые смогли бы преодолеть все сдерживающие факторы для экономического развития. Для развития экономики региона необходимо переориентировать экономику от добычи полезных ископаемых на глубокую переработку. Особое внимание необходимо уделять развитию инфраструктуры, туристической, транспортно-логистической и агропромышленной отрасли, рыбоперерабатывающей отрасли, повышению экономического потенциала судостроительной отрасли на внутреннем и международном рынках, эффективная деятельность которых будет способствовать развитию других отраслей экономики края. Так, например, в 2016 г. Приморский край посетило около 3 млн туристов, из которых 500 тыс. – иностранцы. Данный показатель в 2 раза больше, чем в 2014 г. Продолжается тенденция увеличения турпотока из Китая, Южной Кореи, Германии и Австралии. Как известно, туризм оказывает влияние на финансовые показатели гостиничного дела, сфер общественного питания, торговли, пищевой промышленности, учреждений культуры и спорта, сферы услуг и других. Рост туристов смягчает негативные последствия социально-экономического кризиса в перечисленных выше отраслях [7].

Одним из механизмов, способствующих развитию данных отраслей Приморского края, является деятельность Территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Основными задачами данных “точек роста” экономики края являются, установление особых мер государственной поддержки предпринимательской активности с целью развития экспортно-импортных сделок с субъектами внешнеэкономической деятельности, наращивание товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, создание оптимальных условий для привлечений инвестиций, развития инновационной экономики края [8]. Данные мероприятия способствуют наращиванию отечественных и иностранных инвестиций в экономику Приморья, ведут к комплексному развитию портовой инфраструктуры, среди которой транспортная, энергетическая, инженерная, социальная и другие. Эти механизмы являются базой для развития новых производств, разработки и реализации новых экономических проектов [9,10,11].

Так, 2016 г. был благоприятным для старта государственной программы опережающего развития Дальнего Востока. На трех созданных территориях опережающего развития (“Михайловский” – специализируется на сельскохозяйственном производстве, “Надеждинская” – занимается логистикой, “Большой камень” – специализируется на судостроении) 27 резидентов начали реализовывать свои планы. В прошлом году было подписано порядка 109 согла-

шений с резидентами свободного порта Владивосток. Объем вложений в территории опережающего развития в Приморье на март 2017 г. превысил 205 млрд руб., а всего заявленные вложения должны быть равны 218,9 млрд руб. [12, 13]. Также в рамках реализации данного механизма планируется создание порядка 10,6 тыс. рабочих мест, способствующих экономическому росту края, и из которых уже сейчас организовано 850 [14]. В мае 2017 г. планируется создание четвертой ТОР – большой нефтехимический кластер.

Таким образом, продуманный подход к внедрению механизмов экономических мер для поддержания свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, будет в дальнейшем содействовать реализации основных социально-экономических целей, как Приморского края, так и Дальнего Востока в целом, а также привлечению инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона. Данные мероприятия дадут возможность Приморью подняться на более высокий социально-экономический уровень и занять достойное место на мировой арене [15].

Список использованных источников

1. Отраслевая структура хозяйства России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/otraslevaya-struktura.html> (дата обновления 25.03.2017).
2. Дадобоев Б.А. Факторы формирования и развития отраслевой структуры экономики региона: дис. ...канд. эконом. наук. – М., 2013. – 182 с.
3. Malganova I., Ishmuratov R. The influence of sectoral makeup of economy on its efficiency // Journal of Economics and Economic Education Research. 2016. No. 17. P. 21-26.
4. Словарь терминов [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.economicportal.ru/terms/word-v1.html#v10> (дата обновления 31.03.2017).
5. Национальные счета. Валовой внутренний продукт [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обновления 30.03.2017).
6. Итоги социально-экономического развития Приморского края 2016 год [Электронный ресурс]. – URL: <http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/development/results/2016.php> (дата обновления 30.03.2017).
7. Приморская газета. Турпоток в Приморье [Электронный ресурс]. – URL: <http://primgazeta.ru/the-number-of-tourists-in-primorye-in-five-years-has-increased-seven-times> (дата обновления 25.03.2017).
8. Gureva M.A., Lyubimtseva S.V., Tukhanen T.N., Simonova L.M., Kolpak E.P. Functioning of innovative territorial clusters // International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. No. 6 (8). P. 115-120.
9. Пенькова С.Ю. Внедрение территорий опережающего развития на Дальнем Востоке России: предпосылки экономического роста, международного и экономического прогресса // Потенциал современной науки. 2015. № 3. С. 132-137.
10. Boschma R., Capone G., 2015. Institutions and diversification: Related versus unrelated diversification in varieties of capitalism framework // Research Policy. 2015. No. 44 (10). P. 1902-1914.
11. Stojcic Nebojsa; Bezic Heri; Galovic Tomislav, Economic structure and regional economic performance in advanced EU economies // South east European journal of economics and business. 2016. No. 11 (1). P. 54-66.
12. Инвестиции в Территории опережающего развития Приморья [Электронный ресурс]. – URL: <http://primorsky.ru/news/124464/> (дата обновления 25.03.2017).
13. Grasmik K.I., 2015. Alternative assessment of volume and industry structure of foreign direct investment in Russia // Studies on Russian Economic Development. 2015. No. 26 (3). P. 218-224.
14. Simonen Jaakko, Svento Rauli, Juutinen Artti. Specialization and diversity as drivers of economic growth: Evidence from High-Tech industries // Papers in regional science. 2015. No. 94. P. 229-247.
15. Noseleit F. The Role of Entry and Market Selection for the Dynamics of Regional Diversity and Specialization // Regional Studies. 2015. No. 49 (1). P. 76-94.

Проблемы оценки вероятности банкротства предприятия как основного критерия его экономической безопасности (на примере компании горнодобывающей отрасли)

Е.В. Гаврилова

E-mail: helen94@inbox.ru

Научный руководитель – Е.В. Белик, канд. экон. наук, доцент

E-mail: belik.lena@bk.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Актуальность научной работы заключается в том, что проблема оценки вероятности банкротства как основного показателя уровня экономической безопасности предприятия имеет большое значение не только для экономической науки в условиях слабой разработанности моделей, применимых к российской экономике, но и для практического применения компаниями. Предметом научного исследования является оценка вероятности банкротства компании по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности. Цель научного исследования состоит в выявлении моделей оценки вероятности банкротства, наиболее подходящих к применению российскими компаниями. Основным методом исследования, используемым в работе, является сравнительный анализ существующих моделей прогнозирования банкротства. Рассмотрены основные зарубежные и отечественные модели прогнозирования банкротства по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также произведена оценка вероятности банкротства на примере предприятия горнодобывающей отрасли. Сделан вывод о том, что модели Таффлера и Ковалева не подходят для надежной оценки вероятности банкротства. Основной проблемой применения зарубежных моделей для российских компаний является то, что данные модели базируются на данных отчётности, составленной в соответствии с МСФО, которые практически не применяются в России. Отсутствие доступа к информации, необходимой для разработки качественных отечественных моделей оценки банкротства также является одной из проблем для надежного прогнозирования несостоятельности компаний, в связи с чем необходимо создание единого информационного ресурса, который содержал бы данные бухгалтерской (финансовой) отчётности компаний всех без исключения организационно-правовых форм.

Ключевые слова: банкротство, бухгалтерская (финансовая) отчётность, z-score, методы анализа, финансовая устойчивость, финансовые коэффициенты.

ВВЕДЕНИЕ. В современных финансово-экономических условиях российские компании вынуждены вести свой бизнес в условиях нестабильности и возникновения различных видов рисков. Влияние на результаты деятельности компаний многочисленных внутренних и внешних угроз может привести к негативным последствиям не только для самой компании, но и для экономики страны в целом. В этой связи оценка и обеспечение экономической безопасности предприятий является одним из приоритетных направлений в экономике Российской Федерации.

ТЕОРИЯ И ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Одним из основных показателей уровня экономической безопасности предприятия является оценка вероятности её банкротства.

В федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Своевременное прогнозирование вероятности банкротства должно проводиться компаниями с целью выявления его на ранней стадии и последующей нейтрализации всех рисков, способных привести к несостоятельности и прекращению деятельности компании.

Существует множество методик проведения анализа банкротства компаний, однако частую для их осуществления требуется информация, которую не всегда можно получить.

Поэтому одними из самых известных и используемых при прогнозировании банкротства методов являются зарубежные модели Э. Альтмана, Р. Таффлера и Г. Спрингейта, а также модели отечественных учёных Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова (модель Сайфуллина–Кадыкова), О.П. Зайцевой, В.В. Ковалева. Главное преимущество этих моделей заключается в том, что для проведения анализа требуются данные только бухгалтерской (финансовой) отчётности, которая доступна для пользователей [1].

Модель Э. Альтмана существует в различных вариациях, однако мы будем рассматривать пятифакторную модель для акционерных обществ, акции которых не торгуются на биржевом рынке, рассчитываемую по формуле (1):

$$Z = 0,717X_1 + 0,842X_2 + 3,107X_3 + 0,42X_4 + 0,995X_5, \quad (1)$$

где X_1 – разность текущих активов и текущих пассивов / общая сумма всех активов; X_2 – нераспределенная прибыль / общая сумма активов; X_3 – прибыль до налогообложения / общая сумма активов; X_4 – балансовая стоимость капитала / заёмный капитал; X_5 – выручка от реализации / общая сумма активов.

Чем выше показатель Z , тем устойчивее положение компании [2]:

- $Z < 1,81$ – риск банкротства от 80 до 100%;
- $1,81 < Z < 2,77$ – риск банкротства от 35 до 50%;
- $2,77 < Z < 2,99$ – риск банкротства от 15 до 20%;
- $Z > 2,99$ – компания финансово устойчива .

Модель Спрингейта была построена Гордоном Спрингейтом в 1978 г. При её создании он использовал данные 40 предприятий. В общем виде модель выглядит следующим образом:

$$Z = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4, \quad (2)$$

где X_1 – оборотный капитал/сумма активов; X_2 – прибыль до налогообложения + проценты к уплате / сумма активов; X_3 – прибыль до налогообложения / краткосрочные обязательства; X_4 – выручка от продаж / сумма активов.

Если $Z < 0,862$, то вероятно банкротство предприятия [3].

В 1977 г. Р. Таффлер предложил следующую модель прогнозирования банкротства:

$$Z = 0,53X_1 + 0,13X_2 + 0,18X_3 + 0,16X_4, \quad (3)$$

где X_1 – отношение чистой прибыли к краткосрочным обязательствам; X_2 – отношение оборотных активов с суммой обязательств; X_3 – отношение краткосрочных обязательств и активов; X_4 – отношение выручки от реализации к активам (валюте баланса).

Вероятность банкротства компаний определяется в зависимости от величины показателя Z [4]:

- если $Z > 0,3$ – предприятие маловероятно станет банкротом (“зелёная зона”);
- если $Z < 0,2$ – предприятие вероятно станет банкротом (“красная зона”);
- если $0,2 < Z < 0,3$ – зона неопределенности (“серая зона”).

Методику диагностики возможного банкротства для условий функционирования российских предприятий и, следовательно, лишённую, по замыслу автора, многих недостатков иностранных моделей, рассмотренных выше, разработала О.П. Зайцева в 1998 г. В этой модели рассчитываются фактический ($Z_{\text{ф}}$) и нормативный ($Z_{\text{н}}$) комплексные показатели.

Фактический комплексный показатель рассчитывается подстановкой в уравнение (4) фактических значений показателей предприятия:

$$Z = 0,25X_1 + 0,1X_2 + 0,2X_3 + 0,25X_4 + 0,1X_5 + 0,1 X_6, \quad (4)$$

где X_1 – прибыль (убыток) до налогообложения / собственный капитал; X_2 – кредиторская задолженность / дебиторская задолженность; X_3 – краткосрочные обязательства / наиболее ликвидные активы; X_4 – прибыль до налогообложения / выручка; X_5 – заёмный капитал / собственный капитал; X_6 – активы / выручка.

Нормативный комплексный показатель рассчитывается путем подстановки в уравнение (4) нормативных значений показателей: $X_1 = 0$, $X_2 = 1$, $X_3 = 7$, $X_4 = 0$, $X_5 = 0,7$, $X_6 = X_6$ (прошлого года). Если фактический комплексный коэффициент больше нормативного, то крайне высока вероятность банкротства, а если меньше – то вероятность банкротства незначительна [5].

Для прогнозирования неблагоприятных тенденций в развитии организации российский учёный В.В. Ковалев предложил в 1999 г. двухуровневую систему показателей, которая охватывает различные направления деятельности организации.

Методика прогнозирования банкротства по модели Ковалева представлена в табл. 1.

Таблица 1

Модель прогнозирования угрозы банкротства В.В. Ковалева

Наименование показателя	Формула расчёта
Коэффициент оборачиваемости запасов (Коз)	Себестоимость проданной продукции/Запасы
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)	Оборотные активы/Краткосрочные обязательства
Коэффициент структуры капитала (Кск)	Собственный оборотный капитал/Заёмный капитал
Коэффициент рентабельности (Крент)	Прибыль до налогообложения/Сумма активов
Коэффициент эффективности (Кэфф)	Прибыль до налогообложения/Выручка
Z	$25K_{оз} + 25K_{тл} + 20K_{ск} + 20K_{рент} + 10K_{эфф}$

Если $Z \geq 100$, то финансовая ситуация в организации может считаться хорошей; если $N < 100$, то финансовая ситуация вызывает беспокойство [6].

Ещё одной известной отечественной моделью оценки возможности банкротства является модель Сайфуллина–Кадыкова, принимающая во внимание пять влияющих факторов. Модель рассчитывается по следующей формуле (5):

$$Z = 2X_1 + 0,1X_2 + 0,08X_3 + 0,45X_4 + X_5, \quad (5)$$

где X_1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; X_2 – коэффициент текущей ликвидности ($k_2 \geq 2$); X_3 – интенсивность оборота авансируемого капитала, которая характеризует объём реализованной продукции, приходящейся на один рубль средств, вложенных в деятельность предприятия ($k_3 \geq 3$); X_4 – коэффициент менеджмента, характеризуется отношением прибыли от реализации к величине выручки от реализации; X_5 – рентабельность собственного капитала – отношение балансовой прибыли к собственному капиталу ($k_5 \geq 0,2$).

При полном соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным нормативным уровням, рейтинговое число будет равно 1. Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом меньше 1 характеризуется как неудовлетворительное [7].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе используется сравнительный анализ существующих моделей оценки вероятности банкротства предприятий по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности на примере компании горнодобывающей отрасли. Методологической основой служат научные статьи, посвященные отечественным и зарубежным моделям оценки вероятности банкротства.

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДАННЫХ. Проведена оценка вероятности банкротства компании в 2016 г. на примере предприятия горнодобывающей отрасли по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 г., представленным в табл. 2.

Таблица 2

Данные бухгалтерской (финансовой) отчётности компании за 2016 г.

Показатель	Тыс. руб.
1. Внеоборотные активы	1 973 267
2. Амортизация	146 609
3. Оборотные активы	6 112 403
4. Запасы	486 827
5. Дебиторская задолженность	5 610 071
6. Денежные средства и их эквиваленты	20
7. Краткосрочные финансовые вложения	0
8. Собственные оборотные средства/Собственный оборотный капитал	(2 899 373)
9. Валюта баланса	8 085 670
10. Собственный капитал	(926 106)
11. Заёмный капитал	9 011 776
12. Краткосрочные обязательства	2 659 041
13. Долгосрочные обязательства	6 352 735
14. Проценты к уплате	(570 228)
15. Кредиторская задолженность	763 097
16. Выручка	2 418 160
17. Себестоимость проданной продукции	1 946 602
18. Прибыль от продаж	450 272
19. Прибыль до налогообложения	(1 240 960)
20. Нераспределенная/чистая прибыль	(1 012 490)

Анализ табл 2 указывает на угрозу финансовой устойчивости компании, так как в 2016 г. предприятие потерпело значительные убытки, собственный капитал имеет отрицательное значение, а величина заёмного капитала существенна. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вероятность банкротства компании имеет место быть.

Проанализируем вероятность банкротства предприятия по отечественным и зарубежным моделям. Результаты представлены в табл 3.

Таблица 3

Результаты оценки вероятности банкротства компании в 2016 г. по зарубежным и отечественным моделям

Модель	Z	Вероятность банкротства
Модель Альтмана	0,634	Высокая (80–100%)
Модель Спрингейта	–0,097	Высокая
Модель Таффлера	0,285	Неопределенная
Модель Зайцевой	26 589,992 > 1,966	Высокая ($Z_{\phi} > Z_{н}$)
Модель Ковалева	142,796	Низкая
Модель Сайфуллина–Кадыкова	0,210	Высокая

На основе табл. 3 можно сделать вывод о высокой вероятности банкротства компании в 2016 г. практически по всем просчитанным моделям. Модель Ковалева не подходит для оценки угрозы банкротства данной компании, так как не учитывает все факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия. Модель Таффлера также не является надежной, так как не позволяет определить текущее финансовое состояние компании.

Обсуждение полученных результатов. Итак, практика показала, что, несмотря на то, что оценка вероятности банкротства является основным показателем уровня экономической безопасности предприятия, не существует идеальной модели, поэтому для объективности результатов выбирают несколько моделей, анализируют и затем сравнивают полученные результаты. Выбор методик зависит от организационно-правовой формы организации и специфики его деятельности.

Заключение. Основными недостатками использования как российских, так и зарубежных методов прогнозирования банкротства являются их обособленность от внешних факторов и отсутствие специализации по различным отраслям. Следует также отметить, что основной проблемой адаптации зарубежных методов прогнозирования для российской экономики является то, что информационной базой для применения этих методов является бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), которые в настоящее время в России практически не применяются. Кроме того, для разработки российских моделей необходима исходная информация, которая является труднодоступной для пользователей, так как публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность обязаны только акционерные общества, в то время как отчетность компаний других организационно-правовых форм получить практически невозможно. В этой связи необходимо создание единого информационного ресурса с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний всех организационно-правовых форм, доступного для широкого круга пользователей, получающих возможность анализировать отчетность и разрабатывать качественные модели оценки вероятности банкротства компаний.

Список использованных источников

1. Lin H.W.W., Lo H.C., Wu R.S. Modeling default prediction with earnings management // Pacific-Basin Finance Journal. 2016. No. 40. P. 306-322.
2. Micudova K. Original Altman Bankruptcy Model And Its Use in Predicting Failure of Czech Firms // Proceedings of the 11th International Conference on Liberec Economic Forum. 2013. P. 391-401.
3. Krusinskas R., Lakstutiene A., Stankeviciene J. The research of reliability of bankruptcy prediction models in Lithuanian companies // Transformation in Business & Economics: 2014. No. 2 (13). P. 102-123.
4. Kovarnik J., Hamplova E. The comparison of different bankruptcy models in the conditions of selected companies // 9th International Days of Statistics and Economics. 2015. P. 833-842.
5. Высоцкая Т.В. Оценка вероятности банкротства предприятия агропромышленного комплекса // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 89. С. 1076-1087.
6. Иголкина Т.Н., Матюхин С.С. Диагностика организаций потребительской кооперации в целях распознавания антикризисной устойчивости // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2014. № 2 (50). С. 303-310.
7. Федорова Е.А., Гиленко Е.В., Довженко С.Е. Альтернативные модели прогнозирования банкротства: особенности российских предприятий // Управленческие науки в современной России. 2014. № 2. С. 236–238.

Оценка влияния факторов на инвестиционную привлекательность Приморского края

А.Т. Гареева, А.С. Староверова

E-mail: gareeva.at1997@gmail.com, staroverova.alisa@mail.ru
Научный руководитель – М.Х. Ибрагимова, ст. преподаватель
E-mail: ibragimova.mkh@dvfu.ru

Кафедра бизнес-информатики и экономико-математических методов, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Приморский край является одной из наиболее стратегически привлекательных для иностранных инвесторов территорией РФ. Привлечение иностранных инвесторов является приоритетной задачей для правительства РФ, так как это дает мощный толчок для развития предприятий, обладающих широкой ресурсной базой Приморского края. Иностранные капиталовложения позволяют выйти на новый уровень экономического развития, что в свою очередь способствует повышению качества жизни населения. В статье рассмотрена динамика поступлений иностранных инвестиций в экономику Приморского края с 2005 по 2015 гг., проведён структурный анализ притока иностранных инвестиций по отраслям и странам-инвесторам.

Ключевые слова: Приморский край, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, факторы, инвестиционный климат.

Assessment of the impact of factors on the investment attractiveness of the region (Primorsky krai study)

Primorsky Krai is one of the most strategically attractive territories for the foreign investors in the territory of the Russian Federation. Attraction of foreign investors is a priority task for the government of the Russian Federation, because it gives a powerful impetus to the development of enterprises that have a wide resource base in Primorsky Krai. Foreign investments make it possible to achieve a new level of economic development, which in turn contributes to improving the quality of life of the population. This article examines the dynamics of foreign investment in the economy of the Primorsky Territory from 2005 to 2015, a structural analysis of the inflow of foreign investment by industry and investor countries. In addition, the article presents the results of a comparative analysis of the statistical data on the volume of foreign investment in the economy of Primorsky Krai with similar indicators of other countries also attractive for investors.

Keywords: Primorsky Krai, foreign direct investment, investment attractiveness, factors, investment climate.

Одним из важных факторов развития экономики территорий Приморского края являются иностранные инвестиции. Приморский край является одной из наиболее привлекательных территорий для иностранных инвестиций. Это связано с такими предпосылками как широкая сырьевая база, богатые биоресурсы, географическое положение, удобное для эффективного делового взаимодействия со странами АТР, близость к экономическим рынкам точных стран, развитые железнодорожное и авиа сообщение, связь транспортной инфраструктуры с Транссибирской магистралью, высококвалифицированные трудовые ресурсы, развитая образовательная и научная база (Дальневосточное отделение Российской академии наук, научно-образовательный комплекс Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) и т.д.).

Правительство РФ ставит развитие инвестиционного климата Приморского края в приоритетное положение и осуществляет разностороннюю поддержку. Разработанная нормативно-правовая база об инвестиционной деятельности в Приморском крае ясно определяет условия инвестиционного сотрудничества с иностранными партнерами и дает гарантии соблюдения законодательных норм международного права согласно международной практике инвестиционного сотрудничества. К основным законодательным документам, регламентирующим инвестиционную деятельность в Приморском крае, относятся:

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”.
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160–ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”.
- Закон Приморского края от 10.05.2006 № 354–КЗ “О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае”.
- Закон Приморского края от 15.02.2008 № 195–КЗ “Об инновационной деятельности на территории Приморского края”.
- Закон Приморского края от 10.02.2014 № 354–КЗ “Об инвестиционном фонде Приморского края”.

Правительство РФ планирует и реализует в Приморском крае ряд крупных инвестиционных проектов, таких как интегрированная развлекательная зона в Артёмовском городском округе; создание туристско-рекреационного кластера “Приморское кольцо”; создание мультимодального производственно-логистического комплекса в Хасанском районе, б. Славянка; строительство индустриального парка “Янковский”; строительство заводов по выращиванию и переработке трепанга; создание Морского биотехнопарка “Островной”; создание в Приморье нефтехимического комплекса; создание ТОРов “Надеждинский”, “Михайловский”, “Большой камень” и др. [1].

В Приморском крае функционирует свободный порт Владивосток (СПВ) – территория, на которой осуществляется особый режим таможенного, налогового, инвестиционного регулирования. Программа образования СПВ также включает в себя создание международных транспортных коридоров “Приморье-1” и “Приморье-2”.

Рассмотрим динамику общего объёма иностранных инвестиций в экономику Приморского края с 2005 по 2015 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Объём иностранных инвестиций в экономику Приморского края, млн долл. США

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объём инвестиций	30,39	22,94	31,31	804,15	80,72	114,3	80,84	417,3	1712,7	235	112

Составлено авторами по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138625359016.

За рассматриваемый период наблюдаются достаточно сильные колебания инвестиционных вложений иностранных партнеров. В 2008 г. существенно увеличился объём капиталовложений по сравнению с предыдущими годами, что в значительной степени связано с подготовкой к проведению саммита АТЭС в 2012 г. Были реализованы проекты по строительству трех мостов (мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор восточный, мостовой переход через бухту Золотой Рог, мост через Амурский залив), кампуса Дальневосточного федерального университета, создана инфраструктура на острове Русский, проведена реконструкция международного аэропорта «Владивосток» и других объектов [2].

Особый всплеск инвестиционной активности наблюдался в 2013 г., что связано с основанием в 2012 г. АНО “Инвестиционное агентство Приморского края”, главной задачей которого является привлечение иностранных партнеров, установление стратегически важных связей между Приморским краем и потенциальными инвесторами. Наиболее крупные проекты 2013 г. – гоночное кольцо “Примринг», интегрированная развлекательная зона “Приморье”, дальневосточный завод “Звезда”, инновационный агропромышленный комплекс “Зелёные листья”, терминал в бухте Астафьева, автомобильное производство “Соллерс”, порт Зарубино, Восточная нефтехимическая компания и завод по сжижению природного газа.

Однако дальнейший спад инвестиционной активности связан с мировым финансовым кризисом 2014–2015 гг.

Также важно рассматривать не только динамику объёмов инвестиций в край, но и долю капиталовложений в Приморье в общем объёме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию в целом (табл. 2).

Таблица 2

Доля иностранных инвестиций в Приморский край в общем объёме иностранных инвестиций в экономику РФ

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объём ПИИ в экономику ПК, млн долл. США	30,386	22,936	31,309	804,148	80,716	114,271	80,841	417,277	1712,744
Объём ПИИ в экономику РФ, млн долл. США	13072	13678	27797	27027	15906	13810	18415	18666	26118
Доля объёма инвестиций в ПК в объёме инвестиций в РФ	0,23%	0,17%	0,11%	2,98%	0,51%	0,83%	0,44%	2,24%	6,56%

Составлено по: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/i_inv1.docx.

Значительное увеличение объёмов инвестиций в Приморский край в 2008 и 2013 гг. наблюдаются не только в сравнении с их объёмами в другие года, но также и в соотношении с объёмами инвестиций в экономику страны в целом (2,98% и 6,56% соответственно, тогда как в другие периоды средняя доля инвестиций в Приморье в инвестициях в РФ составляла примерно 0,65%).

Рассмотрим динамику иностранных инвестиций в Приморский край по видам экономической деятельности с 2007 по 2013 гг. (табл. 3).

Таблица 3

Иностранные инвестиции в экономику Приморья, в млн долл. США

	Поступило						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Иностранные инвестиции в экономику Приморского края, в т.ч.:	31,31	804,15	80,72	114,3	80,84	417,3	1712,7
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	12,1	148,4	38,0	37,3	11,6	31,2	45,1
– обрабатывающие производства	3,8	18,2	8,9	7,5	24,5	36,7	1163
– оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта и бытовых изделий	4,3	6,4	16,2	14,2	21,1	2,5	17,4
– транспорт и связь	0,6	616,8	7,8	46,7	5,5	4,7	8,6
– финансовая деятельность	–	–	–	–	–	313,2	439,8
– прочие	10,51	14,35	9,82	8,6	18,14	29	38,8

Источник: <http://primstat.gks.ru>.

В табл. 3 представлены отрасли экономической деятельности, которые были наиболее популярны среди иностранных инвесторов в течение исследуемого интервала времени. Наибольшей популярностью у иностранных инвесторов пользуется обрабатывающее производство (1163 млн долл. США) и финансовая деятельность, причем именно в 2013 г. Эти виды деятельности относятся к наиболее перспективным отраслям Приморья. До 2012 г. иностранные инвестиции в финансовую сферу экономики Приморского края практически отсутствовали, что объясняется отсутствием информации и непрозрачностью фондового сектора. Азиатские и европейские партнеры располагают низким уровнем доверия к качеству отечественных активов. Однако с 2012 г. начинает усиленно формироваться инвестиционная инфраструктура края. С этого времени успешно функционируют Инвестиционное агентство, Корпорация развития, Совет по привлечению инвестиций при губернаторе Приморского края. Такие институты развития создают максимально комфортные условия для инвесторов. Кроме того властями края осуществляется ряд государственных программ Приморского края в различных отраслях экономики, которые четко определяют цели, задачи, целевые индикаторы, объёмы и источники финансирования по программе, а также условия участия в них [3]. В 2008 г. наблюдался всплеск инвестиционной активности в областях сельского хозяйства и транспортного сектора экономики.

Приведём статистику изменения инвестиционной активности стран-инвесторов, заинтересованных во вложении средств в экономику Приморского края с 2006 по 2013 гг. (табл. 4).

Таблица 4

Структура объёмов иностранных капиталовложений в экономику Приморского края странами-инвесторами, млн долл. США

	Поступило						
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Германия	–	–	–	0,1	0,1	313,8	439,9
Китай	2,6	6,3	14,7	16,7	33,7	14,8	31,3
Республика Корея	7,9	9,8	5,6	4,1	1,0	54,9	24,2
Кипр	7,4	13,6	5,3	48,1	14,5	5,9	12,8
Япония	6,1	161,8	46,1	38,3	15,2	14,0	1171,7
Сингапур	–	1,1	1,2	3,1	2,5	–	–
США	0,7	18,5	–	–	–	–	–

Составлено по: <http://primstat.gks.ru>.

В табл. 4 представлены наиболее крупные и постоянные страны-партнеры, чей общий объём инвестиций в экономику края составляет более 0,5 млн долл. США. Основными странами-инвесторами в 2013 г. являются Германия и Япония (439,9 и 1171,7 млн долл. соответственно).

Правительство РФ делает приоритетной задачей создание позитивного инвестиционного климата в Приморском крае. Принимаются меры для снижения уровня риска для инвесторов. Для этого разрабатывается и проводится целый комплекс мероприятий:

- Разработана и принята к исполнению “Инвестиционная стратегия Приморского края на период до 2018 года”, в которой ясно и доступно изложены главные задачи и перспективы развития края.

- Утверждён пакет государственных программ в различных отраслях экономики, которые четко устанавливают цели, задачи, источники, объёмы финансирования и условия участия иностранных инвесторов в них.

- Происходит формирование институциональной инфраструктуры, предоставляющей услуги инвесторам по сопровождению инвестиционных проектов в Приморском крае, которая представлена такими учреждениями как “Агентство стратегических инициатив”, “Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край”, “Корпорация развития Приморского края”, “Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при губернаторе Приморского края”, “Общественный экспертный совет по экономической политике в Приморском крае”, “Общественный экспертный совет по тарифам Приморского края”. Данные учреждения создают максимально комфортные условия для инвесторов.

- Для повышения уровня доверия иностранных инвесторов и привлечения новых партнеров правительство РФ утверждает новую нормативную базу. Принят закон “О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае”. Внесены изменения в краевые законы “Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций” и “О налоге на имущество организаций”. Данные законы определяют четкий порядок обращения инвесторов для получения государственной поддержки. Для инвестиционных проектов в сфере производства товаров предусмотрены освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организаций в течение первых 5 лет и уплата налогов по льготным ставкам 10% и 0,5% соответственно в течение следующих 5 лет [4].

- Разработаны и утверждены территории с благоприятными налоговыми, таможенными, административными режимами: “Свободный порт Владивосток”, территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).

- Происходит продвижение Приморского края на мировой арене (Саммит АТЭС, Восточный экономический форум).

- Наличие крупных российских и иностранных инвесторов, таких как SIEMENS (Германия), КОТРА (Республика Корея), KOMATSU CORPORATION (Япония), SKF (Швеция), “Роллс-Ройс Марин” (Великобритания), “Корея Лимитед” (Республика Корея) и других повышает имидж региона, вызывает доверие потенциальных инвестиционных партнеров [4].

- Помимо запланированных мер по созданию комфортной среды для инвесторов существуют и внеплановые “льготы”, например, за счёт девальвации национальной валюты иностранные инвесторы получают более низкие издержки на производство.

Таким образом, на инвестиционную привлекательность региона оказывает влияние значительное количество факторов. И в последние годы правительство РФ реализует все новые мероприятия по её повышению. В свою очередь, инвестиционная привлекательность региона оказывает влияние на привлекаемый объём иностранных инвестиций. Рассмотрим зависимость между этими факторами на примере Приморского края (табл. 5).

В соответствии с теорией корреляционного анализа значение коэффициента корреляции, равное 0,2618, т.е. меньше 0,3, свидетельствует о том, что между факторами наблюдается слабая связь

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о непосредственном влиянии инвестиционной привлекательности региона на объёмы поступающих в него инвестиций не подтвердилась полностью. Результат корреляционного анализа показал слабую зависимость между этими двумя переменными. Это можно связать с тем, что инвесторов волнуют не столько риски какого-либо субъекта в целом, сколько вероятность возникновения финансовых потерь в отдельно взятом проекте. Так, на протяжении последних пяти лет, представленных в таблице, позиция Приморского края в рейтинге не менялась, однако объёмы инвестиций, особенно в 2013 г., возросли по сравнению с 2007 г., когда, согласно рейтингу, инвестиционный климат был таким же. Можно сделать вывод, что на объём ПИИ в регион в значительной степени влияют иные факторы, нежели позиция в официальных рейтингах.

На основании проведённого исследования можно сделать вывод, что в Приморье последние несколько лет происходит формирование слаженной системы государственной под-

держки привлечения иностранных капиталовложений в экономику края. Эффективно работает институциональная инфраструктура по привлечению инвестиций в экономику, усовершенствована законодательная база, создано инвестиционно привлекательное правовое поле, успешно реализованы крупные инвестиционные проекты, проводится грамотная PR-компания на международном уровне. Все это создает инвестиционно привлекательный имидж края. Однако статистические данные показывают, что Приморский край ещё не полностью реализовал свои возможности по увеличению своей инвестиционной привлекательности. Необходимо разработать ряд мер по снижению инвестиционных рисков, повысить качество оказываемых инвесторам услуг. Кроме того, ожидать инвестиционной отдачи от созданных институциональных нововведений необходимо лишь в долгосрочном периоде.

Таблица 5

Зависимость объёма иностранных инвестиций в экономику Приморского края от рейтинга инвестиционного климата

Год	Инвестиционная привлекательность*	Позиция по рейтинговой шкале** (y)	Объём инвестиций, млн долл. США (x)	Коэффициент корреляции
2007	3B1	8	31,309	0,2618
2008	3C1	9	804,148	
2009	3B1	8	80,716	
2010	2B	5	114,271	
2011	3B1	8	80,841	
2012	3B1	8	417,277	
2013	3B1	8	1712,744	
2014	3B1	8	235	
2015	3B1	8	112	

* Данные об инвестиционной привлекательности в соответствии с рейтингом рейтингового агентства “Эксперт РА”.

** Позиция определена по порядковому номеру критерия в рейтинговой шкале методики рейтингования субъектов РФ рейтингового агентства “Эксперт РА”.

Составлено и рассчитано по: <http://www.gks.ru> и [5].

Список использованных источников

1. Постановление администрации Приморского края от 23 декабря 2013 г. № 495-па “Об утверждении инвестиционной стратегии Приморского края на период до 2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/460232173> (дата обращения: 01.03.2017 г.).
2. Панищенко М.И., Салтыков М.А. Современное состояние поступлений иностранных инвестиций в экономику Приморского края // Экономика и менеджмент инновационных технологий 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2016/01/10608> (дата обращения: 07.03.2017 г.).
3. На каких инвесторов делает ставку Приморский край // Тихоокеанская Россия. 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://to-ros.info/?p=11698> (дата обращения: 08.03.2017 г.).
4. Корнейко О.В., Линь Цян. Оценка инвестиционной привлекательности Приморского края для иностранного инвестора // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. – Режим доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_26223157_89201486.pdf (дата обращения: 10.03.2017).
5. Инвестиционный рейтинг региона. Приморский край // Рейтинговое агентство “Эксперт РА”. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://raexpert.ru/database/regions/marytime/> (дата обращения: 11.03.2017).

Реализация оценки технологического развития металлургической отрасли Российской Федерации и её сравнение с данными по Китаю

Ли Цзюнь

E-mail: vadimli521@yandex.ru

Научный руководитель – Б.Я. Карестелёв, д-р тех. наук, профессор

E-mail: kbj1946@mail.ru

Кафедры экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Выделен ряд факторов, влияющих на долгосрочное стратегическое развитие российской металлургической отрасли и обоснован комплекс предложений для решения данных проблем.

Проведены анализ и апробация показателей в сравнении с данными по Китаю, США и Японии (численность исследователей, занятых разработками по стране, численность персонала, занятого в металлургической отрасли и расходы на НИОКР от ВВП) с целью повышения конкурентоспособности российской металлургической отрасли, в том числе увеличения доли ВВП страны.

Ключевые слова: Оценка, технологическое развитие, металлургическая отрасль, Китай, Япония, США, Россия, НИОКР.

Для совершенствования процесса любого хозяйствования в первую очередь требуется его оценка. Слово “оценка” играет важную роль для определения уровня технологического развития в металлургической отрасли, которая имеет ведущее значение в развитии национальной экономики страны.

Можно проводить апробацию предложенной методики для комплексной оценки уровня технологического развития металлургической отрасли России. В результате проведённого анализа и оценки показателей, используемых в металлургических отраслях таких стран, как США, Япония и Китай были выбраны те показатели, которые дают всестороннюю оценку уровня технологического развития.

Комплексная оценка уровня технологического развития выделяет ряд существующих проблем, которые позволяют улучшить технологическое состояние металлургической отрасли и определяют путь повышения эффективности и конкурентоспособности российской металлургической отрасли на международной арене.

Долгосрочное стратегическое развитие металлургического производства Российской Федерации (РФ) заключается в следующих аспектах:

– экономический аспект: установлена высокая процентная ставка по кредитам со стороны Центрального банка для финансирования всех национальных экономических субъектов, в частности металлургической отрасли; инвестиционная и инновационная активности находятся на неудовлетворительном уровне для успешной реализации долгосрочного экономического стратегического развития, особенно их внедрение в металлургической отрасли, которая требует значительной инвестиционной и инновационной активности государственной политики;

– финансовый аспект включает в себя следующие направления, такие как невысокая доля расходов на НИОКР в России. В ведущих мировых странах по производству промышленных изделий доля расходов на НИОКР составляет выше 3%, а в России всего 1,13%; доля выделенных средств из государственного бюджета не является главным источником финансирования металлургической отрасли – средства поступают в основном из частного сектора [4];

– ресурсный аспект: недостаточный уровень занятости персонала, работающего в металлургической отрасли для её долгосрочного развития, модернизации производства (численность исследователей, работников и в том числе высококвалифицированных кадров);

– экологический аспект заключается в том, что продолжительная цикличность обновления оборудования и технологий привела к технологическому отставанию металлургической отрасли и повышению уровня воздействия промышленных отходов на окружающую среду по сравнению с другими ведущими промышленными странами.

Результаты оценки позволяют сформировать необходимые условия для решения существующих проблем перед металлургической отраслью России для современной рыночной экономики.

Оценка уровня технологического развития металлургической отрасли позволяет определить количественные результаты по комплексу предложений. Автором обоснован комплекс предложений, наиболее значимые из них заключаются в следующем:

Внутренние условия:

– расширение объёма инвестиций не только из государственного бюджета, но также из частного сектора. В частности, создать на территории РФ комфортную инвестиционную базу для привлечения зарубежных инвестиций. Для этого необходимы доступность информации по отрасли, упрощенность процедур на всех субъектах, касающихся развития российской отечественной металлургической отрасли;

– создание специальной финансовой системы со стороны Центрального банка для выдачи кредита по выгодной ставке отечественным предприятиям металлургической отрасли в целях обновления и усовершенствования производственных инструментов и методов;

– упрощение таможенных процедур и снижение налоговой ставки, ориентированных на экспорт продукции предприятиям российской отечественной металлургической отрасли;

– формирование государственной программы для стимулирования и восстановления старых металлургических баз по всей стране, в которой необходимо прописать поставленные цели и задачи, соответствующие тенденциям долгосрочного экономического развития развитых и развивающихся промышленных стран;

– усиление гибкости подготовки специалистов по промышленным дисциплинам, чтобы квалификация выпускников более соответствовала требованию рынка труда, в том числе требованию ведущих металлургических предприятий мира.

Внешние условия:

– активно участвовать и организовать мероприятия на международном уровне для обмена опытом, касающегося развития отечественной металлургической отрасли;

– создание международных организаций или ассоциаций, отвечающих технологическим инновациям и разработкам, а также их внедрение в сферу металлургической промышленности для снятия глобальной экономической депрессии (например, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций)).

Перечисленные предложения по преодолению технологического отставания российской отечественной металлургической отрасли помогут развернуть российскую экономику в лучшую сторону и укрепить её.

Опыт Китая по долгосрочному экономическому развитию после введенной политики реформ и открытости доказывает, что в первую очередь правительство обращает внимание на развитие металлургических баз, которые обеспечивают рост ВВП страны, занятость населения, развитие инфраструктуры и доступность транспортных средств по всей стране.

Для успешного непрерывного роста российской экономики можно заимствовать путь развития металлургической отрасли Китая.

Недостатки по сравнению с Китаем в металлургической отрасли РФ:

– общее количество исследований в России составляет 1/4 от китайских и растёт медленным темпом [5, 6];

– объём расходов на НИОКР в РФ составляет лишь 73,5 млн долл. (2015 г.) [7];

– уровень инфляции России в 2015 г. достигал 12,9% и был выше, чем в Китае на 10%, что является неудовлетворительным финансовым признаком для долгосрочного развития и

товарной оборачиваемости отечественной металлургической отрасли с целью повышения конкурентоспособности на международном рынке [3, 9];

– недостаточно высокий уровень инновационной активности по стране. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, составляет 1/4 часть по сравнению с Китаем и является неконкурентоспособной базой для инноваций и разработок технологий и их внедрения в металлургической отрасли страны [7];

– занятость работников металлургической отрасли России составляет 1/8 часть по сравнению с Китаем и также имеет ежегодную тенденцию к падению [3, 10].

Методами успешного развития российской отечественной металлургической отрасли на примере долгосрочного экономического развития Китая являются:

– максимальное обеспечение темпа прироста научных исследований и высококвалифицированных кадров в металлургии ежегодно не менее 1%;

– максимальное увеличение расходов на НИОКР по соотношению с ВВП. Чтобы “удержаться на гребне” новой волны экономического роста, необходимо достигнуть 3.6% доли расходов на НИОКР от ВВП;

– максимальное снижение уровня инфляции;

– создание государственного и частных фондов с целью привлечения инвестиционных средств и повышения инновационной активности;

– усиление гибкости и конкретности для подготовки специалистов металлургической отрасли в вузах и профессиональных училищах.

Практическая реализация стратегии инновационного технологического прорыва в металлургической отрасли России должна начинаться с модернизации промышленного производства, увеличения расходов на НИОКР и численности работников, занятых в данной сфере и привлечения не только внутренних инвестиций, но и зарубежных [2].

Для российской экономики, в том числе для российской отечественной металлургической отрасли наилучшим примером повышения эффективности и конкурентоспособности данной отрасли является модель Китая. На основе развития НИОКР от ВВП Китая в 2030 г. доля расходов на НИОКР России от ВВП должна составить не менее 2,28%.

Таким образом, полученные результаты являются основой разработки рациональной стратегии развития российской отечественной металлургической отрасли. её реализация позволит значительно повысить эффективность и конкурентоспособность российской отечественной металлургической отрасли на международной арене.

Список использованных источников

1. Бюро статистики труда США [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://stats.bls.gov/>.
2. Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. Стратегия развития “О стратегии устойчивого развития экономики России” // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 1 (25).
3. Государственная статистика Китайской Народной республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stats.gov.cn/>.
4. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fedstat.ru/indicators/themes.do>
5. Индикаторы науки – 2016: ст. сборник.
6. Национальное бюро статистики Китайской Народной республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://data.stats.gov.cn/>.
7. Наука, инновация, информационное общество – 2015: краткий ст. сборник. – М.: ГУ ВШЭ, 2015. – С. 54.
8. Статистическое бюро Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stat.go.jp/>.
9. Федеральная служба государственной статистики Росстата РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>.
10. Фонд развития промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://frprf.ru/>.

Состояние и перспективы развития рынка автомобильных перевозок г. Артём

Т.А. Машевская

E-mail: tm.tanya.tm@mail.ru

Научный руководитель – С.Е Савостина, ст. преподаватель

E-mail: svetlana673@mail.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Целью исследования работы является изучение состояния пассажирского транспорта для создания благоприятных условий по предоставлению качественных транспортных услуг населению г. Артём.

Ключевые слова: перевозки, пассажирские перевозки, издержки, транспортно-логистические услуги.

The state and prospects of development of the market of motor transport of Artem

Tatyana A. Mashevskaya

Scientific advisor – S.E Savostina

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

The purpose of the study is to study the condition of passenger transport to create favorable conditions for the provision of high-quality transport services to the population of Artem.

Keywords: transportation, passenger transportation, costs, transport and logistics services.

Введение. Развитая транспортная система современного городского округа – основной фактор, оказывающий влияние на экономическую активность, пространственную структуру и уровень жизни населения. Актуальность исследования связана с тем фактом, что за последние годы в осуществлении транспортного обслуживания населения муниципального образования повысилась роль частного сектора. Это позволило снять напряжение на ряде маршрутов, хотя и породило новые проблемы, связанные с качеством обслуживания пассажиров, регулярностью и полнотой обслуживания маршрутов, с экологией и безопасностью дорожного движения на территории городского округа.

Целью данной работы является изучение состояния и перспектив развития рынка автомобильных перевозок г. Артём.

Методология исследования. Методами исследования в работе послужили труды таких авторов как А.Э. Горев, Н.А. Троицкая, И.С. Туревский. Наибольший вклад в исследование внесли такие зарубежные авторы, как К. Исикава, Ж. Шевалье и др. [3, 8]. Из работ отечественных авторов, можно выделить публикации В.А. Гудкова, В.В. Зырянова, Е.Г. Веремеенко и др. [1, 2].

Настоящее исследование основано на статистическом методе, в рамках которого был проведён сравнительный анализ данных официальной государственной статистики по развитию рынка автомобильных перевозок г. Артём.

Результаты анализа данных. Организация перевозок включает в себя:

- систематическое изучение пассажиропотоков;
- разработку на основе материалов обследования пассажиропотоков рациональных маршрутных схем, предусматривающих при необходимости открытие новых и изменение направления существующих маршрутов;
- составление расписаний движения автобусов и график выпуска автобусов на линию;
- управление движением транспортных средств;
- обслуживание пассажиров на автовокзалах и в пути следования;
- организация труда водителей [1].

Для более четкого понимания работы транспорта города рассмотрено функционирование органов местного самоуправления (рис. 1).

Рис. 1. Функционирование органов местного самоуправления в транспортной сфере

Государственные органы исполнительной власти могут издавать акты, регламентирующие и конкретизирующие отношения в области городского пассажирского общественного транспорта, в случаях и в пределах, предусмотренных законами Российской Федерации (РФ).

Деятельность в сфере городского пассажирского общественного транспорта на территории России осуществляется на основе следующих принципов:

- 1) обеспечение по всей территории и для всех граждан РФ равного качества и доступности транспортных услуг;
- 2) обеспечение на всей территории РФ применения единых требований и норм осуществления деятельности в области городского пассажирского общественного транспорта;
- 3) равенство прав и обязанностей граждан и юридических лиц при осуществлении деятельности в области городского пассажирского общественного транспорта;
- 4) сочетание интересов РФ, субъектов РФ на основе разграничения полномочий и функций между ними;
- 5) развитие предпринимательства, предупреждения недобросовестной конкуренции перевозчиков городского пассажирского общественного транспорта;
- 6) обеспечение безопасности в сфере деятельности городского пассажирского общественного транспорта на основе применения системы единых норм, стандартов и правил, регламентирующих деятельность в области пассажирского транспорта;
- 7) осуществление государственной поддержки городскому пассажирскому общественному транспорту;
- 8) защита прав пассажиров услуг городского пассажирского общественного транспорта [5].

Как показывает практика последних лет, транспортная сфера, за исключением, пожалуй, частного сектора, последние годы была убыточной. Отсюда низкий уровень заработной

платы, существенная изношенность парка техники, при этом транспортники были вынуждены поддерживать низкие тарифы на наиболее значимые пассажирские перевозки, фактически выполняя социальный заказ [6].

Транспортный комплекс современного городского округа включает в себя: внутригородской пассажирский транспорт (автобус, трамвай, троллейбус), междугородный и пригородный пассажирский транспорт, грузовой транспорт, специализированный транспорт, железнодорожный и морской [4]. Рассмотрев критерии эффективности функционирования транспортного комплекса современного городского округа (рис. 2), можно отметить, что они подразделяются на критерии эффективности работы транспорта и критерии эффективности по управлению им, оценка которых дает представление о работе в целом автомобильного городского транспорта.

Рис. 2. Критерии функционирования городского пассажирского потока

На рынке транспортных услуг многие виды транспорта стали убыточными в силу хаотического изменения структуры цен и падения потребительского спроса.

Развитие и коммерциализация транспортных услуг решает проблемы потребителей [3]. Так, пассажирский поток во Владивостокском городском округе ежегодно увеличивается. Это связано с увеличивающейся активностью населения, что обусловлено экономическим ростом региона. Одним из косвенных показателей экономического роста является увеличение пассажирских перевозок.

На рис. 3 отражены существующие тенденции на рынке автомобильных перевозок г. Артем.

Рис. 3. Тенденции рынка автомобильных перевозок г. Артем в 2016 г.

Анализ состояния транспортной инфраструктуры г. Артем. Одним из ключевых направлений развития городского округа является развитие транспортной системы. Город Артем имеет развитую систему транспортных коммуникаций, включающую в себя объекты инфраструктуры автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, улично-дорожную сеть и объекты пассажирского транспорта в границах муниципального образования.

Характерной особенностью г. Артем, расположенного в южной части Приморского края, является его транзитное месторасположение по отношению к магистральным системам и значительная протяженность территории. Транспортная инфраструктура развивалась на базе внешних транспортных связей.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2016 г. составила 57,0%.

Анализируя данные таблицы 1, можно заметить, что пассажирооборот имеет тенденцию снижения с 2013 по 2015 гг. и только в 2016 г. этот показатель увеличился по сравнению с 2015 г. Показатели перевозки пассажиров также имеют тенденцию снижения с 2013 по 2016 гг. и в 2016 г. составили 5895 тыс. чел.

Таблица 1

Перевозки пассажиров автобусами общего пользования, тыс. чел.

Год	2012	2013	2014	2015	2016
Значение	8241	9093	7406	6842	5895

На основе этих данных составлена динамика пассажирооборота и перевозки пассажиров автобусами общего пользования г. Артём в 2016 г. (рис. 4).

Рынок автоперевозок г. Артём переживает неблагоприятные времена, наблюдается некоторое падение, можно спрогнозировать, что это падение продолжится. Одной из главных

причин этому, как и кризисов других областей экономики (для г. Артём, Приморского края и России в целом) является падение рубля и санкции. Также стоит отметить тот факт, что в настоящее время набирают популярность различные сервисы совместных поездок, типа Blabla Car, Indriver и др., с помощью которых расширяются возможности достижения точки назначения по доступной цене, с наибольшим комфортом и экономией времени. Для поднятия рынка пассажирских перевозок необходимы экономические вливания, которые в данный момент невозможны.

Рис. 4. Динамика пассажирооборота и перевозки пассажиров автобусами общего пользования Артёмовского городского округа в 2015 г.

Основными проблемами рынка пассажирских автомобильных перевозок г. Артём являются:

- недостаточное развитие транспортной инфраструктуры города (дорожного покрытия, освещения, автоматических систем управления дорожным движением, систем диспетчерского контроля и управления, разворотных площадок, остановочных комплексов, формирование пешеходных зон, упорядочение парковок и мест стоянок, и др.) и механизмов её финансирования;

- автотранспортные пассажирские предприятия не в состоянии обновлять основные производственные средства – автобусы, что приводит к сокращению подвижного состава, нарушаются правила безопасной перевозки пассажиров, наблюдаются большие проблемы с подбором кадров – водителей автобусов из-за низкой заработной платы.

Для решения приведенных проблем рынка пассажирских автомобильных перевозок г. Артём основными направлениями бюджетной политики города в сфере пассажирских перевозок должно быть следующее:

- компенсация убытков автотранспорта от использования регулируемых тарифов на городских перевозках;

- рациональное использование субвенций из государственного бюджета для компенсации убытков от перевозки льготной категории граждан;

– финансирование инновационных программ, имеющих приоритетное значение для развития городских пассажирских перевозок [4].

Целесообразно рассмотреть вопрос о снижении или частичную временную отмену местных налоговых платежей, отчислений и сборов для предприятий, осуществляющих за счёт собственных средств приобретение подвижного состава для работы на социально значимых маршрутах. А также тех, кто осуществляют инвестиции в развитие производственно-технической базы и реализацию соответствующих инновационных программ. В сложившейся экономической ситуации стоит обратить внимание на те варианты решений, которые требуют минимальных денежных затрат.

Список использованных источников

1. Гудков В.А. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для вузов / Под ред. В.А. Гудкова. – М: Горячая линия – Телеком, 2013. – 448 с.
2. Зырянов, В.В., Веремеенко, Е.Г. Развитие рынка автомобильных перевозок в России // ИВД. 2012. № 4-2.
3. Исикава К. Японские методы управления качеством. – М.: Экономика, 1988. – 215 с.
4. Постановление администрации Артёмовского округа № 1155-ПА от 18.10.2016 г. “О прогнозе социально-экономического развития Артёмовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов”.
5. Приказ Министерства транспорта РФ № 32585 от 15.01.2014 г. “Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортным средствам к безопасной эксплуатации”.
6. Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов. 2015–2016: ст. ежегодник. – Владивосток: Приморскстат, 2016. – 231с.
7. Турпищева М.С., Селюкова Н.А. Проблемы управления автомобильными пассажирскими перевозками // Вестник АГТУ. 2010. № 1.
8. Шевалье Ж., Вань Т. Логистика: новые принципы менеджмента и конкурентоспособности. – М.: Консалтбанкир, 1997.

Последствия вступления России в ВТО для фармацевтической отрасли страны: инвестиционный аспект

Е.Л. Ослина

E-mail: o-ekaterina94@mail.ru

Научный руководитель – С.В. Подольский, канд. экон. наук, доцент

E-mail: clame1979@mail.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). Очевидно, что такое присоединение отразится на состоянии всех отраслей российской экономики, в том числе и фармацевтической. В работе анализируется влияние вступления РФ в ВТО на фармацевтический рынок страны. Цель исследования – выявление возможных эффектов вступления страны в ВТО в фармацевтической отрасли. Рассмотрены основные проблемы и перспективы развития российского фармацевтического рынка. Показано, что вступление в ВТО может иметь положительный эффект в долгосрочной перспективе. Однако на сегодняшний день перспективы развития отрасли остаются неясными по причине низкой конкурентоспособности и недостаточного уровня инновационных разработок. В работе применены общетеоретические методы исследования: анализ, синтез, обобщение, методы и приемы экономического анализа (группировка, сравнение), аспектный анализ научной литературы.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, фармацевтическая отрасль, инвестиции, иностранные инвестиции, фармацевтический рынок, импорт, лекарственные средства, инновации.

Consequences of Russia's accession to the wto for the pharmaceutical sector of the country: investment aspect

Ekaterina L. Oslina

In 2012, Russia joined the World Trade Organization (WTO). It is obvious that such accession will affect the state of all sectors of the Russian economy, including pharmaceuticals. The paper analyzes the impact of Russia's accession to the WTO on the country's pharmaceutical market. The purpose of the study is to identify possible effects of the country's accession to the WTO in the pharmaceutical industry. In this aspect, the main problems and prospects for the development of the Russian pharmaceutical market are considered. It is shown that accession to the WTO can have a positive effect in the long term. However, today the prospects for the development of the industry remain unclear due to low competitiveness and insufficient level of innovative developments. In the work general theoretical methods of research are used: analysis, synthesis, generalization, methods and methods of economic analysis (grouping, comparison), aspect analysis of scientific literature.

Keywords: World Trade Organization, pharmaceutical industry, investments, foreign investments, pharmaceutical market, import, medicines, innovations.

Введение. Новым этапом развития мировой экономики является формирование так называемой “Неоэкономики” (Новой экономики), которая характеризуется преобладанием неосязаемых активов. Другими словами, “Новая экономика” – это экономика знаний, современных информационных технологий, новых бизнес процессов. Её фундаментом являются инновационные преобразования, как основа экономического развития мировых держав, способствующие улучшению имиджа стран и повышению качества межстрановой экономической конкуренции.

Одной из важнейших характеристик, отражающих место страны в “Новой экономике”, является состояние фармацевтической отрасли. С одной стороны, за счёт функционирования данной отрасли формируется значительная часть бюджетных доходов, обеспечивается создание новых рабочих мест. Фармацевтическая отрасль сегодня может и должна стать одним из центров инновационной деятельности. С другой стороны, от производства и поставок лекарственных препаратов во многом зависят такие показатели, как уровень жизни и здоровье населения страны. Фармацевтический рынок является одним из индикаторов, характери-

зующих социальное благополучие [8]. Оно, в свою очередь, влияет на качество человеческого капитала, без чего немислимо экономическое развитие. Поэтому развитие фармацевтического рынка в России имеет большое значение. На сегодняшний день отечественный фармацевтический рынок носит нестабильный характер, хотя и показывает достаточно высокие темпы роста. Таким образом, проблема развития фармацевтической индустрии в России носит актуальный характер. В числе других, на эту отрасль в значительной степени воздействуют международные внешнеэкономические и внешнеполитические факторы. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) принесло определенные преимущества, но и наложило на страну ряд обязательств, и это не могло не отразиться на состоянии всех отраслей экономики, включая и фармацевтическую. Поэтому важно оценить влияние участия России в ВТО на состояние и развитие отечественного фармацевтического рынка.

Основные положения концепции

1. На сегодняшний день острый характер приобрела проблема отставания России в области внедрения инноваций, в особенности, касающихся высокотехнологичной продукции. Хотя в стране принят ряд программ, касающихся развития инновационной деятельности в различных отраслях, они носят, главным образом, рекомендательный характер и выполняются далеко не в полной мере.

2. Одним из факторов, способствующих развитию инноваций и повышению их конкурентоспособности на мировом рынке, может стать участие страны в международных экономических организациях, в том числе в ВТО. Оно может содействовать улучшению условий проникновения товаров российского производства на мировой рынок, формированию более благоприятного инвестиционного климата, улучшению имиджа России, как страны-производителя качественной и конкурентоспособной продукции. В частности, ожидается благоприятное воздействие вступления страны в ВТО и на развитие фармацевтической отрасли.

3. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что положительный эффект участия России в ВТО на состояние фармацевтического рынка, главным образом, будет носить долгосрочный характер. В краткосрочной же перспективе оно налагает на страну невыгодные обязательства, например, снижение пошлин на импортные лекарства. Это может привести к увеличению и без того высокой доли импортных лекарственных средств (ЛС), что противоречит стратегии постепенного импортозамещения и снижает конкурентоспособность российской фармацевтической продукции. Кроме того, приведение качества российских ЛС в соответствие с требованиями ВТО вызовет рост затрат, а значит, и повышение цен на данную продукцию.

4. Поэтому не только для выполнения условий участия в ВТО, налагающих повышенные требования к качеству фармацевтической продукции, но и с целью повышения конкурентоспособности этой продукции на мировом рынке, важно наметить конкретные направления расширения масштабов и повышения эффективности инновационной деятельности в отрасли. В частности, можно учесть опыт Китая, где успешное внедрение Программы инновационного развития фармацевтики позволило не только максимально безболезненно преодолеть краткосрочные негативные эффекты вступления в ВТО, но и извлечь из него максимальную выгоду. По крайней мере, часть показателей, планируемых в государственных программах, нацеленных на инновационное развитие фармацевтической отрасли, должна носить не рекомендательный, а обязательный характер.

Метод проведения анализа литературы. При анализе современной научной литературы был использован анализ различных аспектов воздействия участия России в ВТО (аспектный анализ) мнений различных авторов по исследуемой проблеме.

Анализ. По мнению американского экономиста Й.А. Шумпетера, инновации – это один из основных инструментов конкурентной борьбы в рыночной экономике [17]. Поэтому развитие инновационной составляющей является важным для отечественной экономики.

Правительством Российской Федерации (РФ) в 2013 г. была утверждена государственная программа по экономическому развитию и инновационной экономике, которая включает в себя ряд мероприятий. Статистика показывает, что на сегодняшний день место России на мировой рынке высокотехнологичной продукции невысокое. Так, доля РФ на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет всего 0,3% (см. таблицу).

Абсолютный объём экспорта высокотехнологичной продукции и доля в мировом объёме, 2014 г.

Место на мировом рынке	Страна	Экспорт, млрд долл.	Доля, %
1	Китай	416,5	12,5
2	США	402,2	12,1
3	Германия	321,6	9,7
4	Япония	218,8	6,6
5	Гонконг	181,2	5,4
6	Великобритания	167,6	5,0
7	Сингапур	152,5	4,6
8	Россия	9,5	0,3
9	Остальные страны	455,5	13,7
Всего		3331,19	100

Составлено по: [3].

По данным таблицы видно, что доля России на мировом рынке среди высокотехнологичной продукции составляет 0,3%, что является не лучшим показателем среди стран-лидеров, тогда как доля Китая – 12,5%, США – 12,1%, Германии – 9,7%. По данным 2015 г., Россия занимает 62 место по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном) [2].

Доля расходов РФ на НИОКР в ВВП в 2015 г. составляет 1,2%, при этом данный показатель имеет тенденцию к снижению. Лидерами в рейтинге стран по расходам на научные исследования и разработки являются Южная Корея, Израиль и Япония. Китай и США, находясь на высоких позициях рейтинга по экспорту высокотехнологичных товаров в мировом объёме, расходуют в 2015 г., соответственно, 2% и 2,7% ВВП на НИОКР.

В целом, Россия в сфере инновационного развития в настоящее время находится на начальном уровне. Программы инновационной модернизации различных отраслей, в основном, разработаны на уровне рекомендаций. РФ обладает уникальным потенциалом в области технологий и науки, однако существует ряд препятствий, которые тормозят формирование и развитие инновационной экономики. Это отсутствие четко сформулированной концепции по модернизации экономики и формированию инновационного потенциала страны, способов и механизмов стимулирования компаний в области производственной кооперации и т.д.

Правительством РФ поставлена цель – сформировать эффективное функционирование инновационной экономики в стране. Продукция национальных производителей должна стать конкурентоспособной на мировом рынке, в том числе и на рынке фарминдустрии. Достижение такой цели требует решения некоторых задач, в числе которых присоединение к международным организациям, регулирующим правовые, экономические и организационные отношения в сфере торговли. Так, 22 августа 2012 г. Россия присоединилась к ВТО с целью либерализации торговли и обеспечения справедливых условий конкуренции на мировом рынке. Для России присоединение к ВТО позволит решить следующие задачи:

1) получение условий, которые являются наилучшими и недискриминационными для доступа российских товаров на зарубежные рынки;

- 2) получение доступа к международным методам разрешения торговых споров;
- 3) создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций (ИИ), с помощью модернизации существующей законодательной базы в соответствии с нормами ВТО;
- 4) расширение возможностей для российских инвесторов в странах-партнерах ВТО;
- 5) повышение качества и конкурентоспособности российской продукции с помощью увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на отечественный рынок;
- 6) улучшение имиджа РФ в мире как равного участника международной торговли и др.

Перечисленные цели и задачи должны напрямую касаться и фармацевтической отрасли России, конкурентоспособность которой, исходя из доли рынка, занятой иностранными товарами (сегодня свыше 75%), невелика [1].

По мнению экспертов, вступление России в ВТО позволит закрепить свои позиции на мировом рынке торговли, сотрудничать с другими странами-участниками ВТО, а также осуществлять активное экономическое развитие. В целом, членство в ВТО несёт позитивный характер для отечественной экономики. Следует подробнее рассмотреть, как такое сотрудничество повлияет на развитие российской фармацевтической отрасли.

Ещё до вступления России в ВТО началась работа в области законодательства, касающегося фармацевтической отрасли. Поиск баланса между законодательством в области фармацевтической индустрии, обеспечивающим соблюдение интересов государства и населения, и соответствие нормам и правилам ВТО – сложный и “болезненный” путь, однако он должен обеспечить переход российского фармацевтического рынка на более высокую ступень развития.

Важно оценить ситуацию со стороны спроса на лекарственные средства. Значительное влияние на формирование спроса оказывает само государство, так как во многих странах действуют как прямые госзакупки, так и различные коммерческие схемы. Кроме того, на фармацевтическом рынке существует проблема неточности информации, которая способствует манипулированию спросом со стороны медперсонала и фармацевтов. Как правило, население покупает те товары, которые предписаны рекомендациями врачей.

Кроме того, существуют такие заболевания, при которых спрос на лекарственные препараты является неэластичным. Например, для больных сахарным диабетом инсулин является именно таким товаром. Поэтому российский фармацевтический рынок является в большей степени “рынком производителя”, чем “рынком покупателя”. Потребители чаще всего находятся в заведомо невыгодном положении.

Со стороны предложения лекарственных средств (ЛС) также существуют отличительные черты по сравнению с другими рынками. Так, на развитие фармацевтической отрасли особое влияние оказывают расходы на НИОКР, что само собой повышает стоимость оригинальных препаратов. Поэтому объём рынка является существенным фактором при принятии решения о выпуске ЛС.

Т.И. Акафьева и М.А. Землянова отмечают, что сегодняшнее состояние российского фармацевтического рынка характеризуется преобладанием ЛС импортного производства (около 80%), а также неоригинальных препаратов (“дженериков”) [1]. Хотя доля инновационных отечественных препаратов постепенно возрастает, она остается недостаточной для полноценного удовлетворения потребностей населения.

Поэтому инновационное развитие фармацевтического рынка призвано решить сразу несколько взаимосвязанных задач. Во-первых, оно повысит конкурентоспособность отечественных ЛС на мировом рынке и будет способствовать укреплению экономических позиций страны на международной арене. Во-вторых, рост разнообразия и повышение качества продукции должно способствовать повышению эластичности покупательского спроса, формированию более выгодных условий для покупателей на рынке. В-третьих, в конечном итоге, совершенствование технологий удешевит себестоимость производства, но это не может произойти быстро. Внедрение инноваций потребует значительного повышения затрат на

НИОКР, которые будут включаться в себестоимость. Чтобы это не привело к резкому росту цен, в начале периода внедрения инновационных программ, по крайней мере, часть этих затрат должно взять на себя государство.

В свете задач, стоящих перед инновационным развитием фармацевтической индустрии, важно оценить, как вступление России в ВТО может повлиять на развитие отрасли в краткосрочной перспективе. В первую очередь, оно предполагает снижение пошлин на импортные лекарства (см. рисунок).

Источник: [6].

Этапы снижения пошлин на лекарственные препараты в рамках вступления России в ВТО, %

Как видно из рисунка, снижение пошлин на лекарственные препараты запланировано от 15% до 6,5%, в дальнейшем на 3 этапе – до 5%. Уменьшение пошлин на медицинское оборудование и фармацевтических субстанций должно произойти до 2-3%.

Госдума предложила снизить или отменить таможенную пошлину для субстанций и импортных препаратов. По словам зампреда Думы по охране здоровья Н. Герасименко, пошлину нужно снизить или отменить на тот срок, пока будут строиться новые заводы [4].

Это не означает, что ЛС зарубежного происхождения упадут в цене. Хотя первоначальная цена импортного препарата снизится, но при этом количество дистрибьюторов в России настолько велико, что ожидать снижения розничной цены не приходится. Снижение таможенных пошлин может привести только к повышению прибыли дистрибьюторов. Кроме того, ранее многие зарубежные производители экономили средства на пошлинах с целью уменьшения издержек за счёт организации производства в России. При низких импортных пошлинах производитель может потерять заинтересованность в производстве ЛС на территории России.

Таким образом, снижение пошлин может привести к увеличению объёма и доли импортных лекарственных средств. Следовательно, существует риск снижения конкурентоспособности отечественного производства, так как по инновационному развитию зарубежные компании на несколько десятилетий опережают российские.

Обсуждение. Проведённый анализ показал, что конечная цена на импортные ЛС в результате вступления страны в ВТО и уменьшения пошлин снижаться не будет. Что касается отечественных препаратов, то на них также существует и прогнозируется тенденция роста цен за счёт увеличения себестоимости. Рост себестоимости должен произойти, вследствие внедрения мероприятий по обеспечению соответствия производства требованиям GMP (надлежащая производственная практика), которое является одним из принципов ВТО.

Кроме того, в связи со вступлением РФ в ВТО правила, касающиеся регистрации ЛС, были изменены. В 2010 г. в действие вступил федеральный закон № 61–ФЗ “Об обращении лекарственных средств” [10], который значительным образом поменял процесс регистрации фармацевтических препаратов. Основным изменением в этом законе было то, что любые медикаменты, подлежащие государственной регистрации, должны пройти разные этапы клинических испытаний [9]. Данное изменение увеличило сроки регистрации ЛС и вызвало новые

финансовые затраты фармацевтических предприятий. Но оно, также как и соответствие другим требованиям ВТО, в более длительной перспективе должно способствовать повышению качества и конкурентоспособности российских ЛС.

Учитывая мнение экспертов и опыт стран, вступивших в ВТО раньше России, вступление в ВТО будет иметь для отечественной фармацевтической отрасли два основных последствия. Во-первых, возникнет приток прямых инвестиций, что послужит стимулом для её развития, во-вторых, вступление обеспечит постепенный переход к конкурентному фармацевтическому рынку. Интеграционные процессы сделают инвестиции в отрасль более прогнозируемыми, а участие мировых лидеров в модернизации российской фармацевтической промышленности сможет сделать её конкурентоспособной [6].

По мнению Т.Д. Борлакова [3], вступление России в ВТО принесет ей существенные выгоды – около 7% стоимости приобретения в среднесрочный период и значительно больше в долгосрочной перспективе. Это выгоды будут получены за счёт увеличения прямых иностранных инвестиций, производимых многонациональными поставщиками услуг, благодаря принятым обязательствам по либерализации сферы услуг для иностранных инвесторов.

По оценке международного рейтингового агентства Moody's, участие России в ВТО окажет существенное влияние на нефинансовые компании, вместе с тем результаты будут варьироваться в зависимости от отрасли. Членство в ВТО позитивно повлияет на деятельность отечественных импортеров и некоторых экспортеров. Так, черная и цветная металлургия, химическая промышленность с помощью иностранных инвестиций имеет преимущества, тогда как пострадают машиностроение, пищевая и легкая промышленность, а также фармацевтическая отрасль, которым предстоит серьезная модернизация.

Приток иностранных инвестиций в РФ после присоединения страны к ВТО связан с совершенствованием законодательства. Ещё до участия России в международной торговой организации многие зарубежные компании заявили о желании строительства фармацевтических заводов на территории РФ. Несмотря на это, инвестиционная привлекательность России в фармацевтической отрасли связана, прежде всего, с реализацией Стратегии развития «Фарма–2020». Согласно данному документу, на различных территориях по всей стране создаются фармацевтические кластеры при участии зарубежных и российских акционеров для производства высокотехнологических лекарственных препаратов.

Стратегия «Фарма–2020» направлена на импортозамещение и призвана повысить конкурентоспособность отечественных производителей. О.С. Пескова отмечает, что, согласно данной программе, уже к 2020 г. не менее половины общего объёма потребления ЛС в России должны занимать препараты отечественного производства [7]. Решение такой амбициозной задачи требует крупных инвестиций. Безусловно, привлечение иностранных инвестиций должно положительно сказаться на развитии отрасли: переход на современные технологии, создание развитой инфраструктуры, производство высококачественных ЛС, а также решение кадровых проблем. Однако, прежде чем решать данные задачи, целесообразно с помощью государственной поддержки повысить конкурентоспособность фармацевтической отрасли в стране, как, например, это сделал Китай.

Вступление Китая в ВТО поставило более 6000 производителей лекарственных средств в тяжелое положение. Многие компании прекратили производство ЛС, так как их компоненты защищены международными патентами.

Как показывает статистика, наиболее резкое падение производства наблюдалось через 2 года после вступления Китая в ВТО. Это было связано с интенсивным ростом импорта иностранных лекарств (импортные тарифы были сокращены примерно на 60%, в среднем от 9,6% до 4,2%) и введения более жесткого патентного контроля в этой отрасли [5].

Исходя из ситуации, сложившейся в Китае, правительство было вынуждено принять определённые меры по разрешению проблемы. Так, в 2006 г. была принята Программа инновационного развития фармацевтики с беспрецедентными инвестициями и задачами перехода

отрасли к собственным инновационным ЛС и развитию НИОКР. Благодаря инвестициям в НИОКР, КНР не только смогла выйти из кризиса, но и помогла китайским производителям выйти на мировой рынок, став одной из стран с сильнейшей фармацевтической промышленностью. По всей видимости, именно такой переход предстоит сделать и России. Необходимо принятие программ инновационного развития с максимально конкретными плановыми показателями, часть которых должна носить обязательный характер. По крайней мере, на первых этапах реализации программ государство должно взять на себя часть расходов фармацевтических компаний на НИОКР, чтобы не допустить резкого роста цен за счёт повышения себестоимости производства. Кроме того, проводимые в мире исследования показывают, что необходима более тесная интеграция между фармацевтическими компаниями и лечебными учреждениями. Последние должны напрямую участвовать в интеллектуальном обеспечении производственного процесса, в силу чего фармацевтические компании смогут выпускать уникальные препараты, требуемые именно данному лечебному учреждению [14]. Это обеспечит и рост продаж, и более полное удовлетворение потребностей. Также для повышения результатов и эффективности деятельности на рынке российские фармацевтические компании могут шире применять аутсорсинг [18], активно использовать современные подходы в сфере ценообразования, рекламы и связей с общественностью [13]. Требуется организация слаженной системы обмена знаниями, как внутри каждой фармацевтической компании, так и между разными компаниями [15], а также разработка показателей измерения человеческого капитала в отрасли и их ранжирование по степени приоритетности [11]. Для регулирования данного процесса могут понадобиться отдельные нормативно-правовые акты. Наконец, проводимые исследования показывают, что для компаний фармацевтической отрасли особое значение имеет формирование и использование механизмов корпоративной социальной ответственности: она положительно влияет и на производительность труда, и на положение компании на рынке [12]. В этой связи требуется разрабатывать критерии неэтичного поведения фармацевтических компаний и их представителей на рынке, выявлять соответствующие случаи и принимать меры по исправлению ситуации [16]. Всё это в совокупности должно оказать положительное воздействие на инновационное развитие фармацевтического рынка в сложных условиях приспособления к требованиям ВТО.

Заключение. На сегодняшний момент ещё рано однозначно оценивать достоинства и недостатки вступления России в ВТО для фармацевтической отрасли, так как пока ни потребители, ни производители до конца не ощутили существенные изменения условий функционирования рынка. Снижение таможенных пошлин, преобразование законодательства с нормами ВТО, должны обеспечить благоприятный долгосрочный эффект. Но в краткосрочной перспективе снижение импортных пошлин на ЛС, наряду с ростом цен на отечественные препараты, в силу необходимости затрат на НИОКР и приведение качества в соответствие с требованиями ВТО, наоборот, приведёт к негативным последствиям. Чтобы выйти из этого периода с минимальными потерями и извлечь из участия в ВТО выгоду, требуется поиск оптимальных решений, включающих участие государства в инвестициях на НИОКР, конкретизацию плановых показателей инновационного развития отрасли и придание части из них обязательного характера. Реализация стратегии «Фарма–2020» должна принести российским производителям преимущества, но приобретение этих преимуществ может произойти в течение достаточно длительного периода. Достижение высокой эффективности инвестиций в инновационное развитие фармацевтической индустрии является сложным и длительным процессом, требует дальнейших исследований теоретического и эмпирического характера.

Список использованных источников

1. Акафьева Т.И., Землянова М.А. Анализ фармацевтического рынка Российской Федерации // Вестник Пермского университета. Биология. 2013. Вып. 1. С. 63-66.

2. Андреев, Ф. Долгая дорога в ВТО // Российская газета. 2011. 20 дек. № 286 (5662).
3. Борлаков Т.Д., Кукушкин П.А., Севостьянов В.Н. Влияние вступления РФ в ВТО на фармацевтическую отрасль // Россия и ВТО: экономические, правовые и социальные аспекты: сб. статей IV Международ. науч. студ. конгресса. 2013. С. 1253-1257.
4. Медпортал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/02/02/402medicine/>.
5. Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://knoema.ru/>.
6. Ольховская М.О. Последствия вступления в ВТО для фармацевтической промышленности России // Пространство и время. 2013. № 1 (11). С. 125-131.
7. Пескова О.С. Современное состояние фармацевтической отрасли России: проблемы и перспективы // Вестник Финансового университета. 2011. № 4. С. 63-67.
8. Соколов Б.И., Лиин А.А., Орлов А.С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в России // Проблемы современной экономики. 2012. С. 336-341.
9. Татаркин А.И., Петров А.П. Перспективы развития фармацевтической промышленности России: состояние рынка, тенденции и факторы развития в условиях ВТО // Бизнес, менеджмент и право. 2013.
10. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств”.
11. Gholamhossein M., Akhavan P., Rasekh H.R., Ghatari A.R. A framework for human capital indicators in knowledge-based industries: evidence from pharmaceutical industry // Measuring Business Excellence. 2013. No. 17 (4). P. 88-100.
12. Min M., Desmoulins-Lebeault F., Esposito M., Should pharmaceutical companies engage in corporate social responsibility? // Journal of Management Development. 2017. No. 36 (1). P. 58-70.
13. O'Connor G.E., Emerging promotional and pricing approaches in the US pharmaceutical market // Journal of Product & Brand Management. 2014. No. 23 (7). P. 572-580.
14. Pilon F., Hadjielias E. Strategic account management as a value co-creation selling model in the pharmaceutical industry // Journal of Business & Industrial Marketing. 2017. No. 32 (2). P. 310-325.
15. Qureshi A.M.A., Evans N. Deterrents to knowledge-sharing in the pharmaceutical industry: a case study // Journal of Knowledge Management. 2015. No. 19 (2). P. 296-314.
16. Skandrani H., Sghaier M. The dark side of the pharmaceutical industry // Marketing Intelligence & Planning. 2016. No. 34 (7). P. 905-926.
17. Shumpeter J. Business Cycles. Vol. 1.2. – N.Y., 1939.
18. Zhang M., Kulwant S.P., Shah J., Mehta P. Evaluating outsourcing partners' capability: a case study from the pharmaceutical supply chain // Journal of Manufacturing Technology Management. 2013. No. 24 (8). P. 1080-1101.

Оценка проблем и выявление перспектив развития инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе Российской Федерации

А.С. Росинский

E-mail: a.s.rosinskiy@mail.ru

Научный руководитель – С.В. Подольский, канд. экон. наук, доцент

E-mail: clame1979@mail.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Сегодня основополагающая роль нефтегазового комплекса в функционировании и развитии российской экономики практически не подлежит сомнению. Поскольку этот комплекс формирует значительную часть бюджетных доходов, валютных поступлений и ВВП, его эффективное инновационное развитие положительно скажется на состоянии всей экономики страны. Поэтому в работе на основе анализа обосновываются рекомендации по развитию инновационной деятельности в отрасли. Цель исследования – выявление перспектив и основных направлений инновационного развития нефтегазового комплекса РФ. Для достижения цели в работе рассмотрены основные количественные и качественные характеристики отрасли, проблемы разработки и внедрения инноваций. Показано, что инновационная деятельность в нефтегазовом комплексе находится на невысоком уровне, проанализированы внутренние и внешние причины сложившейся ситуации. Предложены рекомендации, внедрение которых способно помочь преодолеть имеющиеся проблемы. В работе использованы общетеоретические методы исследования (анализ, синтез), а также методы и приемы экономического анализа (группировка, сравнение), аспектный анализ научной литературы.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, нефтегазовая отрасль, инновации, инновационное развитие, добыча углеводородов, переработка углеводородов, инновационные технологии, НИОКР.

Evaluation of problems and identification of prospects of development of innovative activity in the oil and gas complex of the Russian Federation

Alexander S. Rosinskiy

Today, the fundamental role of the oil and gas complex in the functioning and development of the Russian economy is almost unquestionable. Since this complex forms a significant part of budget revenues, foreign exchange earnings and GDP, its effective innovative development will positively affect the state of the entire economy of the country. Therefore, the work on the basis of the analysis justifies the recommendations for the development of innovation in the industry. The purpose of the study is to identify the prospects and the main directions of innovative development of the oil and gas complex of the Russian Federation. To achieve the goal, the paper considers the main quantitative and qualitative characteristics of the industry, the problems of developing and introducing innovations. It is shown that the innovative activity in the oil and gas complex today is at a rather low level, the internal and external causes of the situation are analyzed. Recommendations are proposed, the implementation of which can help to overcome existing problems. The work used general theoretical methods of research (analysis, synthesis), as well as methods and techniques of economic analysis (grouping, comparison), aspect analysis of scientific literature.

Keywords: oil and gas complex, oil and gas industry, innovations, innovative development, hydrocarbon production, hydrocarbon processing, innovative technologies, R&D.

Введение. Современная экономика и социальная сфера не могут развиваться без обоснования, разработки и внедрения инновационных продуктов и процессов. Интересы государства, предприятий и населения требуют развития инновационной деятельности и повышения её эффективности в самых различных отраслях. Однако, в первую очередь, инновационное развитие требуется тем отраслям, которые на сегодняшний день играют ключевую роль в российской экономике. Это будет способствовать, во-первых, наполнению доходной части бюджета за счёт роста производства и продаж в данных отраслях, во-вторых, повышению эффективности функционирования всей экономики, в-третьих, удовлетворению растущих

потребностей хозяйствующих субъектов и конечных потребителей. Одной из таких отраслей, несомненно, является нефтегазовый комплекс РФ.

Л.В. Эдер, И.В. Проворная и И.В. Филимонова отмечают, что роль нефтегазового комплекса в российской экономике наглядно иллюстрируется рядом показателей: он приносит в федеральный бюджет около половины доходов, формирует 20% ВВП страны, за счёт него обеспечивается поступление 67% экспортных доходов, а также осуществляется четверть инвестиций в основной капитал [6]. Понятно, что разработка и эффективное внедрение инноваций в нефтегазовом комплексе должно положительно сказаться на темпах роста ВВП, доходах бюджета, валютных поступлениях от экспорта, способствовать расширенному воспроизводству основных фондов. Средства, вырученные от реализации инновационной продукции нефтегазового комплекса, как внутри страны, так и на экспорт, могут быть использованы для модернизации других отраслей экономики и решения множества социальных проблем. В этом случае, по мнению А.Н. Дмитриевского, нефтегазовый комплекс сможет стать одновременно и инициатором создания высоких инновационных технологий, и важнейшим их потребителем [1].

Для этого требуются разработка и внедрение рекомендаций по ускоренному инновационному развитию, как в добывающем, так и в перерабатывающем секторах нефтегазового комплекса. Техничко-экономическое обоснование таких рекомендаций требует анализа современного состояния нефтегазового комплекса РФ, в особенности, его инновационной составляющей.

Основные положения концепции

1. Нефтегазовый комплекс в начале 2000-х годов демонстрировал количественный рост. Однако уже с 2008 г. наметилось существенное замедление этого роста, а по газовой составляющей комплекса рост за весь период 2000–2014 гг. оказался незначительным. Это связано не только с неблагоприятным воздействием экономических и других внешних факторов, но также с недостаточными объёмами геолого-разведочных работ, истощением легкодоступных и слабым освоением ряда труднодоступных месторождений, в частности, на Дальнем Востоке.

2. В качестве факторов, препятствующих инновационному развитию нефтегазовой отрасли в РФ, следует выделить также низкую степень освоения нетрадиционных форм добычи углеводородов (например, сланцевой нефти). В свою очередь, более интенсивное освоение практически невозможно на базе имеющегося низкого уровня развития инновационных технологий добычи.

3. Развитие инноваций в отрасли сдерживается недостаточным финансированием НИОКР, ограниченностью внедрения корпоративных инноваций, практическим отсутствием эффективного обмена информацией между крупнейшими нефтегазовыми корпорациями и научно-исследовательскими организациями.

4. Для ускоренного и эффективного внедрения инноваций представляется целесообразным смягчить режим налогообложения по НДС и налогу на прибыль по инновационной деятельности нефтегазовых компаний, создать единый отраслевой научно-исследовательский центр, организовать систему взаимовыгодного обмена технологиями и другой ценной информацией между ним и отраслевыми корпорациями.

Метод проведения анализа литературы. При проведении анализа современной научной литературы по проблемам инновационного развития российского нефтегазового комплекса используется метод аспектного анализа взглядов отечественных и зарубежных авторов в данной области, касающихся различных теоретических и практических сторон инновационной деятельности в отрасли.

Анализ. Прежде всего, следует остановиться на динамике количественных показателей деятельности нефтегазового комплекса. Согласно данным Федеральной службы государст-

венной статистики РФ, которые приводят А.А. Воприкова и И.В. Калашникова, объёмы добычи нефти и газа в России в 2000-2014 гг. изменялись следующим образом (см. таблицу).

Динамика объёмов добычи нефти и газа в России за 2000–2014 гг.

Год	Добыча нефти			Добыча газа		
	Млн т	Базисные темпы роста, ед.	Цепные темпы роста, ед.	Млрд м ³	Базисные темпы роста, ед.	Цепные темпы роста, ед.
2000	324	–	–	584	–	–
2001	348	1,0741	1,0741	581	0,9949	0,9949
2002	380	1,1728	1,092	595	1,0188	1,0241
2003	421	1,2994	1,1079	620	1,0616	1,042
2004	459	1,4167	1,0903	633	1,0839	1,021
2005	470	1,4506	1,024	641	1,0976	1,0126
2006	481	1,4846	1,0234	656	1,1233	1,0234
2007	491	1,5154	1,0208	653	1,1182	0,9954
2008	488	1,5062	0,9939	666	1,1404	1,0199
2009	494	1,5247	1,0123	583	0,9983	0,8754
2010	505	1,5586	1,0223	651	1,1147	1,1166
2011	511	1,5772	1,0119	671	1,149	1,0307
2012	518	1,5988	1,0137	655	1,1216	0,9762
2013	523	1,6142	1,0097	668	1,1438	1,0199
2014	525	1,6204	1,0038	639	1,0942	0,9566

Составлено по: [3].

Приведённые данные показывают, что с 2000 г. по 2007 г. наблюдался неуклонный подъем добычи нефти, с которым в немалой степени был связан рост бюджетных доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов, общий экономический рост в стране, повышение уровня жизни населения. Однако уже с 2008 г. неблагоприятные явления в мировой экономике вызвали спад добычи нефти, а в дальнейшем темпы её роста значительно замедлились. Следовательно, даже в чисто количественном отношении состояние нефтедобычи в России нельзя считать полностью благоприятным.

Значительно хуже ситуация обстоит с динамикой добычи газа. Если нефтедобыча за исследуемый период возросла более, чем на 62%, то добыча газа – менее, чем на 9,5%. При этом растут и потребности предприятий, и мировой спрос на газ, и потребности населения. Поэтому можно отметить, что потребности различных отраслей экономики и социальной сферы, равно как и экспортные потребности в добыче газа, на сегодняшний день удовлетворяются даже в меньшей степени, чем в 2000 г.

Тем не менее, количественный рост нефте- и газодобычи в России всё же произошёл. Отмечается, что это стало возможным вследствие появления в отрасли новых добывающих предприятий, проведения геолого-разведочных работ, разработки и начала эксплуатации новых месторождений и т.д. [3]. Однако это, в основном, экстенсивные методы развития отрасли, возможности применения которых достаточно быстро исчерпываются. Замедление темпов роста добычи нефти и низкие темпы роста газодобычи требуют увеличения инвестиций в геолого-разведочные работы и в особенности в НИОКР. На сегодняшний день общепризнанной и первоочередной проблемой является истощение легкодоступных залежей нефти и газа,

наряду с ростом количества труднодоступных, как по природно-климатическим условиям, так и по химическому составу самих залежей, затрудняющему их добычу [3].

Другой качественной проблемой добывающего сектора нефтегазового комплекса является его материальная и технологическая отсталость, что ещё более затрудняет качественное решение первой проблемы. Здесь речь идёт как о физическом и моральном износе оборудования, так и о недостаточно высоком уровне развития технологий. Закупки нового оборудования и передовых технологий за рубежом неизбежно приводят к росту затрат в отрасли [3]. Сочетание же недостаточного роста объёмов добычи нефти и газа с возрастающими издержками на единицу их добычи может привести к опасной ситуации, когда деятельность всего нефтегазового комплекса окажется низкорентабельной или вовсе убыточной. Учитывая, что нефтегазовый комплекс является до российской экономики основополагающим, это грозит отрицательными последствиями для всего народнохозяйственного комплекса и социальной сферы.

К тому же, введённые экономические санкции предполагают запрет на поставки из-за рубежа некоторых видов технологий и оборудования, причём именно таких, которые связаны с разработкой труднодоступных месторождений и с развитием нетрадиционных способов добычи и переработки углеводородов [2]. Тем самым, к ранее существовавшим препятствиям на пути инновационного развития нефтегазовой отрасли прибавился и негативный внешнеполитический фактор. Но и без учёта санкций растёт понимание того, что простое заимствование иностранного оборудования и технологий имеет свои пределы и не может быть решением проблем отрасли [5].

Ситуация усугубляется общемировой тенденцией падения цен на нефть. В таких условиях для компенсации потерь отрасли особенно необходимо наращивать объёмы добычи и переработки углеводородов, добиваться сокращения длительности производственного цикла, относительного снижения затрат на добычу и переработку, а также более полного и эффективного использования отходов [9].

Обсуждение. Выход из создавшегося сложного положения может быть найден только на путях количественного и качественного развития научно-технических центров, НИОКР и увеличения их финансирования. Для экономического стимулирования расширения инновационной деятельности в отрасли можно рекомендовать на определённый период (например, на ближайшие 10 лет) снизить для добывающих и перерабатывающих компаний ставки налога на прибыль и НДС, соответственно, до 12% и 10% в части, касающейся реализации инновационной продукции, критерии выделения которой должны быть обоснованы и чётко определены в законодательном порядке.

В то же время небезосновательно отмечается негативный эффект отмены налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы, который ранее уплачивался добывающими компаниями в случае, если их работа финансировалась за счёт бюджетных средств [6]. Восстановление данного налога при условии строго целевого использования поступлений в бюджет от его уплаты может способствовать более широкому государственному финансированию инновационной деятельности в отрасли.

Но решение проблем не исчерпывается только ростом бюджетного финансирования и изменениями в системе налогообложения. Инновации в любой сфере, включая и нефтегазовую отрасль, неизбежно носят в той или иной степени научный характер. Значит, требуется научное сопровождение всего комплекса геолого-разведочных работ, добычи и переработки нефти и газа [6]. На основании анализа, представленного в [6], можно заключить, что разработка новых научно обоснованных методов должна вестись по следующим приоритетным направлениям:

– повышение объёмов добычи углеводородов в отдалённых районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в первую очередь, за счёт роста геолого-разведочных работ и повышения качества их технологического обеспечения;

- преодоление негативных тенденций сокращения добычи нефти и газа в традиционных районах Западной Сибири за счёт освоения труднодоступных месторождений;
- совершенствование способов и повышение объёмов добычи тяжёлой и высоковязкой нефти, составляющей сегодня около 13% общего объёма разведанных залежей;
- увеличение объёмов и доли добычи сланцевой нефти, в частности, за счёт освоения баженовской свиты; в настоящее время данной работой уже занимается ПАО «Газпром», но масштабы деятельности в этой области ещё весьма далеки от требуемых.

Крупнейшие российские компании нефтегазового комплекса (ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «НК «Лукойл»») уже сегодня разрабатывают и пытаются внедрять различные инновационные методы добычи нефти и газа. Однако, помимо общепризнанного факта недостаточности таких разработок, проблема состоит в том, что преобладающая их часть этих разработок является коммерческой тайной этих компаний и остается внутри них. Это препятствует использованию инновационных технологий на государственном уровне. Одних только корпоративных инноваций, объёмы которых, к тому же, небольшие в сравнении с потребностями страны, недостаточно. Требуется создание специальной научно-исследовательской структуры (например, в форме или на основе ассоциации отраслевых НИИ, как предлагает В.Н. Красивская [4]), которая бы занималась разработкой и внедрением инновационных методов добычи и переработки углеводородов на уровне страны. Также может быть разработан и внедрён механизм легального и централизованного приобретения данной структурой уже разработанных корпоративных инновационных технологий. Если технологии, которые разрабатываются и внедряются отдельными компаниями, объединить и усовершенствовать, это может дать намного больший полезный эффект, чем тот, который они обеспечивают в настоящее время. С другой стороны, нефтегазовые компании получают значительный дополнительный доход и гарантированный спрос на свои инновационные технологии. На развитие отраслевой науки может также пойти часть налогов, уплачиваемых этими компаниями [4].

Особый упор необходимо будет сделать на развитие технологий переработки углеводородов. В данной сфере ситуация ещё сложнее, чем в сфере добычи. Только около 10% инвестиций в НИОКР в нефтегазовом комплексе направляется на переработку нефти и газа, что крайне недостаточно [4].

В более долгосрочной перспективе отрасли требуются структурные изменения. При всей несомненной роли, которую в российском нефтегазовом комплексе играют крупнейшие корпорации, глобализация приводит к тому, что традиционная олигополистическая структура рынка будет претерпевать неизбежные изменения [10]. Постепенно начнёт возрастать роль относительно небольших национальных компаний, у которых имеются свои конкурентные преимущества.

Проведённые исследования доказывают также эффективность внедрения новых методов управления, нацеленных на повышение производительности труда в нефтегазовой отрасли [7]. Устойчивое инновационное развитие нефтегазового комплекса предусматривает взаимодействие компаний с некоммерческими организациями и другими заинтересованными сторонами [13]. Интересы этих сторон подчас противоположны, требуется исследовать их взаимодействие и учитывать его при разработке и внедрении инновационных программ [8]. Не менее важно совершенствование и усиление координации между различными подразделениями и группами интересов внутри каждой нефтегазовой компании, целесообразна организация регулярных производственных совещаний с участием как можно большего количества сотрудников [12].

Внедрение инноваций в нефтегазовом комплексе потребует, как показывает, например, опыт разработки месторождений сланцевого газа в Великобритании [11], исследования их потенциального воздействия на состояние окружающей среды, стоимость недвижимости в соответствующей местности и т.д.

Заключение. Проведённый анализ проблем инновационного развития нефтегазовой отрасли России и возможных путей их решения показывает, что основными направлениями такого развития должны стать:

- рост добычи углеводородов в удалённых районах Сибири и Дальнего Востока;
- совершенствование технологий добычи нефти и газа из труднодоступных месторождений, в частности, тяжёлой и высоковязкой нефти;
- повышение объёмов и удельного веса сланцевой нефти в общем объёме нефтедобычи;
- рост государственного финансирования НИОКР в отрасли;
- снижение ставок НДС и налога на прибыль для компаний отрасли в отношении деятельности связанной с инновационными технологиями и продукцией;
- восстановление налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
- создание единого научно-исследовательского центра, например, в форме ассоциации отраслевых НИИ;
- организация системы взаимовыгодного обмена технологиями и другой ценной информацией между научно-исследовательским центром и отраслевыми корпорациями.

Внедрение предложенных рекомендаций может способствовать преодолению выявленных негативных тенденций и не только количественному росту, но и качественному развитию нефтегазовой отрасли в России.

Список использованных источников

1. Бодрова, Е.В. Развитие нефтегазового комплекса России: проблемы и перспективы // Власть. 2015. № 4. С. 44-48.
2. Долгих А.В. Нефтегазовый комплекс России: современное состояние и проблемы // Научный альманах. 2016. № 3-1 (17). С. 93-96.
3. Калашникова И.В., Воприкова А.А. Состояние и проблемы развития нефтегазового комплекса России // Учёные заметки ТОГУ. 2015. Т. 6. № 2. С. 152-156 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_90.pdf.
4. Красивская В.Н. Нефтегазовый комплекс Российской Федерации в инновационном развитии // Инновационная наука. 2016. № 1. С. 101-104.
5. Силкин В.Ю. Инновационная политика в нефтегазовой отрасли: проблемы догоняющего развития // Энергетическая политика. 2014. Вып. 6. С. 46-54.
6. Эдер Л.В., Филимонова Л.В., Прворная И.В. Основные проблемы инновационного развития нефтегазовой отрасли в области добычи нефти и газа // Бурение и нефть. 2014. Апрель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://burneft.ru/archive/issues/2014-04/3>.
7. Akhtar M., Mittal R.K. Implementation issues and their impact on strategic performance management system effectiveness – an empirical study of Indian oil industry // Measuring Business Excellence. 2015. No. 19 (2). P. 71-82.
8. Amponsah-Tawiah K., Dartey-Baah K., Osam K., Turning potential collision into cooperation in Ghana's oil industry // Society and Business Review. 2015. No. 10 (2). P. 118-131.
9. Chaurasia B., Garg D., Agarwal A. Framework to improve performance through implementing Lean Six Sigma strategies to oil exporting countries during recession or depression // International Journal of Productivity and Performance Management. 2016. No. 65 (3). P. 422-432.
10. Dale K., Osegowitsch T., Collinson S. 2014. Disintegration and De-Internationalization: Changing Vertical and International Scope and the Case of the Oil and Gas Industry. Orchestration of the Global Network Organization (Advances in International Management, 27) Emerald Group Publishing Limited: 487-516.
11. Jones P., Comfort D., Hillier D. Fracking for shale gas in the UK: property and investment issues // Journal of Property Investment & Finance. 2014. No. 32 (5). P. 505-517.
12. Larsen S., Nystad E., Taylor C., 2014. Coordinating Mechanisms for Multiteam Systems: A Case Study from the Petroleum Industry in Marissa. Multiteam Systems in Research and Practice (Research on Managing Groups and Teams, 16): 115-133.

13. Sumbal M.S., Tsui E., E.W.K. See-to, Interrelationship between big data and knowledge management: an exploratory study in the oil and gas sector // Journal of Knowledge Management. 2017. No. 21 (1). P. 180-196.

Проблемы и перспективы развития рыбоперерабатывающей отрасли в Приморском крае

К.Р. Тропина

E-mail: ksenya_tropina@mail.ru

Научный руководитель – С.В. Подольский, канд. экон. наук, доцент

E-mail: clame1979@mail.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Статья освещает проблемы, которые существуют в рыбоперерабатывающей отрасли Приморского края. Для их выявления анализируется деятельность крупных предприятий (ПАО “Находкинская БАМР”, ПАО ХК “Дальморепродукт”), их финансовые результаты. Рассматривается влияние отдельных факторов внутренней и внешней среды организации: система менеджмента на предприятии, взаимодействие с другими структурами, уровень развития технологии и др. Также освещается экспорт морепродуктов в ключе развития региона.

В работе используются методы статистики (корреляция и динамика), анализируется вторичная информация (годовые отчёты, бухгалтерская отчётность организаций). В результате исследования предложены пути решения проблем. Большое значение придается инновационному развитию предприятий, эффективному менеджменту и применению маркетинга.

Ключевые слова: рыбоперерабатывающая отрасль, экспорт, внутренняя и внешняя среда, износ оборудования, инновационное развитие, рыбохозяйственный комплекс, внешний рынок, основные фонды, маркетинг, эффективный менеджмент.

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FISH PROCESSING INDUSTRY IN THE PRIMORSKY KRAI

Kseniya R. Tropina (Bachelor student)

Research advisor – Associate professor S.V. Podolskiy

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

This article reviews the problems related to the fish processing industry in Primorskiy Krai. The activity of large enterprises and their financial statements have been analyzed to identify these problems. We examined the influence of the individual factors of internal and external environment: the management system, interaction with other structures, the level of technology development etc. The export of seafood was also examined according to the development of regions.

We have used statistical methods (correlation and dynamics), have analyzed secondary information (annual reports, accounting statements of organizations). The results of research are the proposed ways of solving problems. The great importance is attached to the innovative development of enterprises, efficient management and application of marketing.

Keywords: fish processing industry, export, internal and external environment, depreciation of equipment, innovative development, fishing industry, foreign market fixed assets, marketing, efficient management.

Введение. Рыбоперерабатывающая отрасль играет ключевую роль в развитии экономики Приморского края. Её деятельность обусловлена характеристиками региона, его географическим положением и ресурсной базой.

Исследуемая отрасль связана с показателями уровня жизни населения. Так, например, по данным Российской академии медицинских наук, физиологическая норма потребления рыбной продукции составляет 24 кг в год на человека. Реальное потребление и его отклонение от нормы может свидетельствовать о проблемах, связанных с покупательной способностью населения, с платежеспособностью спроса, со слаборазвитой рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслью. В государственной экономике рыбное хозяйство является поставщиком кормовой, пищевой и технической продукции.

Развитие данной отрасли обеспечивает конкурентоспособность рыбной продукции Дальнего Востока на мировом рынке. Именно международная торговля, основанная на спе-

циализации и разделении труда, способствует успешному развитию экономики региона и страны в целом. Этим обуславливается актуальность проводимого исследования.

Продукция рыбопереработки в Приморском крае, обеспечивает не только внутренний спрос, но и внешний. Более того, рост экспорта способствует росту валового регионального продукта (ВРП), следовательно, и развитию региона.

В ходе исследования был рассчитан коэффициент корреляции на основе данных по ВВП России и по экспорту продукции рыбного хозяйства в 1995–2015 гг. Полученный коэффициент составил 0,87, что говорит о прямой высокой связи между показателями.

Комплекс рыбного хозяйства Дальнего Востока имеет экспортную направленность (табл. 1).

Таблица 1

Анализ экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса

Год	2014	2015	2016	2017 (1 кв.)
Экспорт рыбной продукции (ТНВЭД: 0302-0308, 1604, 1605) (долл.):				
из Приморского края	930 050 843	841 654 658	908 983 938	60 316 868
из ДВФО	2 209 571 558	2 249 408 258	2 346 219 808	135 866 400
из России	2 934 294 170	2 826 453 484	3 061 395 778	199 981 344
Удельный вес, %				
экспорта Приморского края в экспорте ДВФО	42	37	39	44
экспорта Приморского края в экспорте России	32	30	30	30

Из табл. 1 видно, что в 2015 г. экспорт продукции из Приморского края снизился на 88 396 185 долл. (9,5%). Это связано с вводом санкций в отношении России, ответным эмбарго и, как следствие, с обострением экономических проблем. В этот же период наблюдается спад показателя и в целом по России (на 107 840 685,5 долл.) Основными торговыми контрагентами предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края являются: Китай (511 353 391,9 долл. в 2016 г.), Республика Корея (305 352 650,7 долл.), Япония (72 069 237,8 долл.).

В 2016 г. экспорт Приморского края вырос по сравнению с 2015 г. на 67 329 280,2 долл. (1,1%), но тем не менее не достиг показателя 2014 г. В то же время, экспорт из Дальневосточного федерального округа и России увеличился по сравнению с предыдущими годами. Как следствие, доля экспорта Приморья в экспорте России снизилась на 2 пункта. Можно сделать вывод о наличии проблем в данной отрасли в Приморском крае.

Чтобы выявить проблемы, существующие в рыбном хозяйстве, необходимо рассмотреть деятельность и финансовые результаты предприятий данной отрасли.

На рынке Приморского края можно выделить несколько крупных организаций, занимающихся рыбопереработкой. По объёму выручки лидируют: ПАО «Находкинская БАМР», ПАО «Преображенская БТФ», ООО «РОЛИЗ», ПАО ХК «Дальморепродукт», ОАО «Турниф».

Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Дальморепродукт» г. Владивосток ведёт свою работу с 1930 г. Основа хозяйственной деятельности приходится на морской промысел рыбы и морепродуктов, включая их дальнейшую переработку и реализацию на рынке России и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Стремясь повысить эффективность использования ресурсов, предприятие производит кормовую муку и технический рыбный жир из утилизируемых отходов.

Компания пережила финансовый кризис. По состоянию на конец 2015 г. она должна выплатить кредиторам 1 414 858 616 руб. до конца 2028 г. В связи с этим, одной из главных

задач, стоящих перед компанией, является эффективное использование квот на вылов биоресурсов, поддержание и повышение темпов роста выпуска продукции при сохранении качества и конкурентоспособности.

Действительно, освоение квот компанией стремится к 100%, в абсолютном выражении на 2015 г. вылов по выделенным квотам составляет 67 982 т что на 3522 т больше в сравнении с 2014 г. Но при этом выпуск рыбопродукции снизился на 13 989 т (18,4%). Реализация товаров в физическом выражении также снизилась на 5 157 т, в то время как выручка от реализации в денежном выражении возросла на 799,7 млн руб. Это можно объяснить ростом цен на продукцию. ОАО ХК «Дальморепродукт» сократил свои издержки, связанные с производством, повысив при этом цены на товары. Из общего количества реализованной продукции в 2015 г. 52% приходится на внутренний рынок (1875,3 млн руб.) и 48% – на внешний (1726,5 млн руб.). Несмотря на все усилия предприятия, себестоимость продукции с учётом коммерческих затрат возросла с 2943,2 млн руб. до 4184,6 млн руб. (на 63,7%). Основные затраты приходятся:

- на топливо (705,2 млн руб.);
- сырьё, тара, материалы (1 156,6 млн руб.);
- ремонт флота (321,6 млн руб.);
- аренда за суда (207 млн руб.);
- затраты на доставку, перевозку, хранение продукции (333,9 млн руб.);
- на расходы на оплату труда (415,3 млн руб.).

Можно отметить влияние факторов внутренней и внешней среды организации, которые осложнили её работу. Во-первых, это политическая среда. Так, приказом Министерства сельского хозяйства было временно закрыто рыболовство сельди в Западно-Камчатской подзоне. Предприятие осуществляло вылов рыбы в этом районе только в период с 1 по 20 апреля. Поэтому вылов сельди в этом районе по сравнению с 2014 г. снизился на 62,3%, что непосредственно сказалась на количестве ресурсов для дальнейшей обработки и производства.

Также данная отрасль напрямую зависит от факторов природной среды, в частности, промысловой обстановки и количества ресурсов. Так, вылов сайры в Южно-Курильском районе сократился на 37% в сравнении с 2014 г. (2637 т).

Предприятие сталкивается с такими проблемами, как старение флота и некачественный ремонт судов, что в свою очередь ведёт к частым поломкам, простаиванию судов, внеплановому ремонту и к дополнительным издержкам.

Однако ОАО ХК «Дальморепродукт» нацелен на более эффективную и успешную деятельность. В соответствии с указанными проблемами и влиянием различных факторов предприятие разработало ряд возможных решений и проектов:

- ежегодное дооборудование и модернизация судов (установка дополнительных участков и линий разделок);
- комплексное переоборудование судов (установка морозильного оборудования, рыбомучной установки и дополнительного оборудования). Указанные меры позволят увеличить производительность предприятия, ускорят и усовершенствуют производство фарша, филе и других продуктов, обеспечат переработку отходов и т.д.

Другим крупным предприятием рыбохозяйственного комплекса является ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства». Основной вид деятельности предприятия – морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация на российском рынке и на рынках других регионов (рынки Западной Европы, США и АТР). Конкурентные преимущества организации: высокоэффективные морозильные аппараты, позволяющие готовить продукцию к реализации на борту в море, качество и своевременности поставки товаров, реализация программ в области экологии и возобновления морских биоресурсов.

Данное предприятие также столкнулось с кризисом, но его чистая прибыль оставалась положительной, хотя и существенно снизилась (2011 г. – 2 137,1 млн руб.; 2012 – 913,5 млн руб.; 2013 – 548 млн руб.). Такой спад объясняется увеличением себестоимости продукции, а также коммерческих и управленческих расходов при поддержании объёмов выручки на одном уровне. С 2014 г. наблюдается рост чистой прибыли. Финансовые результаты компании представлены в табл. 2.

Таблица 2

Фрагмент из отчёта о прибылях и убытках ПАО «НБАМР» 2015 г., тыс. руб., %

Показатель	Год		Отклонение	
	2015	2014	Абсолютное	Относительное, %
Выручка	7 852 917	5 040 948	2 811 969	55,78
Себестоимость продаж	-4 190 042	-3 223 084	966 958	30,00
Валовая прибыль (убыток)	3 662 875	1 817 865	1 845 010	101,49
Коммерческие расходы	-427 575	- 79 442	48 133	12,69
Управленческие расходы	-570 578	-498 107	72 471	14,55
Прибыль (убыток) от продаж	2 664 722	940 315	1 724 407	183,39
Чистая прибыль (убыток)	2 309 685	623 966	1 685 719	270,16

Как видно из отчёта, предприятие успешно преодолело кризис и, несмотря на рост себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, ПАО «НБАМР» увеличило чистую прибыль на 1 685 719 000 руб. Это связано с ростом выручки на 2 811 969 000 руб.

Такие результаты обеспечиваются эффективным менеджментом организации. Компания ставит перед собой успешные цели развития: лидирующая позиция по добыче водных биологических ресурсов в России, лидирующая позиция по эффективности рыбопромышленного бизнеса в России и др. В соответствии с поставленными целями, ПАО «НБАМР» решает следующие задачи:

- снижение среднего возраста рыбопромышленного флота за счёт приобретения (строительства) судов;
- максимально эффективное использование сырья и выпуск продукции высокого качества, соответствующего мировым стандартам (повышение качества сырья способствует увеличению срока годности товара и росту сбыта.);
- обеспечение финансовыми ресурсами процесса роста и достижения целей, включая возможный выход на IPO (первичная публичная продажа акций);
- диверсификация бизнеса за счёт развития новых направлений, не связанных с рыбопромышленной деятельностью и др.

Можно сделать вывод о том, что предприятие успешно решает проблемы, характерные для исследуемой отрасли.

Таким образом, проанализировав годовые отчёты ряда предприятий и основные тенденции отрасли, можно выявить ряд проблем.

Наиболее часто встречающаяся проблема заключается в высоком моральном и физическом износе оборудования. Предприятия используют суда 1980-х годов. Такие основные фонды значительно уступают по своим характеристикам современным зарубежным судам. Это отражается на объёмах добычи рыбы, на качестве переработки, как следствие, на качестве конечной продукции и её себестоимости. Такие товары будут уступать по конкурентоспособности аналогичным зарубежным товарам. В дальнейшем, это будет усложнять реализацию товаров на внешнем рынке. Поэтому предприятие ставит перед собой задачу обновле-

ния основных фондов. Среди предприятий рыбного промысла также встречается несоответствие мощностей флота и запасов биоресурсов.

Решение данной проблемы, обеспечение роста производства и поддержание устойчивого положения на рынке может осуществляться на основе инноваций и применения ресурсосберегающих технологий. В целом инновационная деятельность предполагает разработку планов и программ, создание инновационных проектов, которые будут способствовать снижению издержек, рациональному и оптимальному использованию ресурсов и, как следствие, повышению эффективности производства. Также это создаст конкурентные преимущества для предприятия, позволит расширить ассортимент и рынок сбыта. Применение новых технологий и логистических решений способствует глобализации исследуемого ранга товаров.

Данные технологии необходимы при переходе от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, они включают в себя утилизацию отходов при обработке сырья, технологии производства технических и кормовых продуктов, увеличение срока годности продукта (за счёт совершенствования упаковочных материалов) и др. Предприятия Приморского края осознают это и, как было рассмотрено на примере ОАО ХК «Дальморепродукта», комплексно переоборудуют свои суда для совершенствования технологии производства и самого продукта.

Решение проблемы усложняется высокой стоимостью основных фондов, ограниченным доступом предприятия к кредитным ресурсам. Возникает противоречие. Предприятию необходим положительный финансовый результат для получения кредита на покупку новых основных фондов. Но чтобы добиться такого результата, предприятию необходимо новое совершенное оборудование.

Бюджетные средства и целевое финансирование не могут полностью удовлетворить потребность в ресурсах. Становится актуальным вопрос инвестиций частного сектора, выхода на IPO, как это рассматривается в ПАО «НБАМР».

Другая проблема заключается в низкой эффективности прогнозирования перспективных водных биологических ресурсов (ВБР). Она обуславливается экономической сложностью экспедиций и ростом цен на топливо. Решение заключается в сотрудничестве предприятий с научно-исследовательскими и рыбохозяйственными организациями.

На некоторых предприятиях причина убыточной деятельности кроется в малоэффективной структуре планирования и управления, в снижении уровня квалификации персонала, что создает дополнительные риски при производстве. В данной ситуации необходимо совершенствование системы менеджмента, стратегические задачи которого будут включать: создание нового имиджа предприятия на внутреннем и внешнем рынках, мотивация предприятия на инновационную деятельность, активное участие в освоении рынков сбыта, их развития и диверсификации и т.д. Ключевым звеном здесь является система коммуникаций организации. Она дает возможность рабочим поделиться своими знаниями с менеджментом компании, что способствует принятию действенного управленческого решения. Менеджерам же становится проще объяснить персоналу необходимость каких-либо изменений в организации.

Также необходимо отметить роль маркетинга в организации успешной деятельности предприятия. Расширение и оптимизация ассортимента позволят увеличить объёмы продаж. Но без комплекса маркетинга такую цель осуществить невозможно. В предприятии должно быть понимание рынка, клиентов и их потребностей, необходимо углубление коммуникаций и расширение каналов сбыта. Исследования показывают, что залог успешной работы компании – разработка и выведение новых товаров на рынок. Существует тенденция к повышению степени брендируемости, динамично развивается премиум-сегмент. Это связано со смещением предпочтений потребителя в сторону здорового питания и ростом потребления натуральных, качественных рыбопродуктов. Но часть потребителей ещё отдаёт стабильное пред-

почтение рыбным консервам, принимая во внимание ценовой фактор, играющий важную роль в нашей стране.

Заключение. Рыбное хозяйство Приморского края занимает весомое положение в экспорте рыбной продукции России (30%), оказывает влияние на развитие экономики и на уровень жизни населения.

Однако предприятия рыбоперерабатывающей отрасли сталкиваются с множеством проблем общепромышленного характера (слабое финансирование отрасли, повышение цен на топливо и сырье) и со специфическими проблемами (ухудшение экологии, снижение количества биоресурсов, недостаточная изученность сырьевой базы). Также отмечаются системные проблемы в рыбоперерабатывающей отрасли Приморского края: физический износ основных фондов, рост конкуренции, сырьевая направленность экспорта и др.

Соответственно, дальнейшее развитие должно включать следующие мероприятия:

- модернизация флота;
- сотрудничество с научно-исследовательскими организациями в целях прогнозирования и эффективного использования сырьевой базы;
- ввод в эксплуатацию качественно нового оборудования, инновационных технологий;
- профессиональное использование комплекса маркетинга;
- расширение и оптимизация ассортимента и др.

Отрасль в целом является перспективной. На государственном уровне обсуждается долгосрочная стратегия развития рыбопромышленного комплекса. Для объединения усилий в области технологий и инноваций предлагается создание единого научного центра на Дальнем Востоке. Все чаще рассматривается проблема сырьевого экспорта, обсуждается необходимость повышения конкурентоспособности продукции России, расширения ассортимента. Таким образом, отрасль ожидают качественно новые изменения, которые будут способствовать развитию рыбного хозяйства в регионе.

Список использованных источников

1. Nilssena J., Bertheussen B.A., Dreyer B. Sustained competitive advantage based on high quality input // *Marine Policy*. 2015. No. 52. P. 145-154.
2. Yates K.L. View from the wheelhouse: Perceptions on marine management from the fishing community and suggestions for improvement // *Marine Policy*. 2014. No. 48. P. 39-50.
3. Гордиенко Д.А., Губенко Т.А. Проблемы развития малого бизнеса рыбоперерабатывающей отрасли Приморского края // *Вестник Дальрыбвтуза*. 2015. № 5. С. 43-46.
4. Ершова В.Е., Ильина К.Б., Царькова А.И. Проблема продвижения на мировые рынки рыбной продукции // *Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса*. 2012. № 1. С. 189-197.
5. Смирнова Н.В., Смирнова С.А. Анализ возможностей вывода на рынок новых рыбных пресервов // *Вестник Мурманского государственного технического университета*. 2012. № 1. С. 230-234.
6. Струков Г.Н., Воронцова Ю.Н., Костюк В.Н. Обеспечение продовольственной безопасности России на примере рыбной отрасли в условиях кризиса // *Экономика. Инновации. Управление качеством*. 2015. № 2 (11). С. 33-37.
7. Шарин А.Н., Семёнов Д.А. Инновационный подход к развитию российских рыбохозяйственных предприятий // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. 2013. № 9. С. 36-43.
8. Шлемин А.В., Будченко И.С., Степанов В.П. Актуальные проблемы развития сырьевой и технологической базы производства пищевой рыбной продукции // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология*. 2009. № 1. С. 5-8.

Моделирование структурной динамики лесной отрасли России с учётом институциональных факторов

А.С. Утин

E-mail: utin_as@students.dvfu.ru

Научный руководитель – И.С. Хан, канд. физ.-мат. наук, доцент

E-mail: igeco@yandex.ru

Кафедра бизнес-информатики и экономико-математических методов, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предлагается экономико-математическая модель, описывающая структурную динамику развития лесной отрасли. Модель позволяет описать воздействие определенных государственных институциональных мер в отрасли на её производственные и структурные характеристики. Она позволяет отслеживать эндогенную динамическую взаимосвязь основного структурного показателя лесной отрасли – процента экспортируемой необработанной древесины с макроэкономическими показателями – капиталом, объёмом производства. В рамках модели поставлен ряд оптимизационных задач для нахождения оптимальных параметров направленной институциональной и технологической трансформации в отрасли. На основе анализа полученных решений предлагается обоснование некоторых рекомендаций по осуществлению эффективной промышленной политике в отрасли.

Ключевые слова: структурная динамика, лесная отрасль, производственная функция, институты, экспорт, модель, древесина, обработка.

An economic-mathematical model describing the structural dynamics of the development of the forest industry is proposed for consideration. The model allows to describe the impact of certain government institutional measures in the industry on its production and structural characteristics. It allows to track the endogenous dynamic relationship of the main structural indicator of the forestry sector - the percentage of treated wood with macroeconomic indicators – capital, output product. Within the framework of the model, a number of optimization tasks have been formulated to ensure optimal transformation parameters in the industry. Based on the analysis of possible solutions, some recommendations on effective business policy in the industry were proposed.

Keywords: structural dynamic, forestry sector, institutions, export, model, untreated wood, manufacturing.

Введение. Россия является одной из крупнейших мировых лесных держав. 69% территории России занимает лес, и его площадь составляет пятую часть от общемирового [23]. В 45 субъектах Российской Федерации (РФ) производство лесобумажной продукции составляет от 10 до 50% от общих объёмов промышленной продукции этих регионов. На предприятиях и в организациях лесного комплекса занято около одного миллиона ста тысяч работающих [23].

Россия является крупнейшим мировым экспортером круглого леса. По официальным данным за 2015 г. Россия экспортировала около 20 млн м³, что составляет 16% от общемирового экспорта. Также достаточно высок объём экспорта грубообработанных пиломатериалов, в то время, как в структуре импорта лесных и целлюлозно-бумажных товаров растёт доля изделий с высокой добавленной стоимостью, не производимых в РФ или производимых в объёмах, не покрывающих спрос [3]. Для экономики России в целом более выгоден не экспорт необработанных ресурсов, в том числе и древесины, а создание продукции высоких переделов для внутреннего и внешнего рынков. В обновленной в 2015 г. стратегии национальной безопасности экспортно-сырьевая модель развития экономики России была названа одной из главных угроз. Указанная модель развития самым негативным образом связана с “ресурсной болезнью”, характерной для многих богатых ресурсами развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Эта “болезнь” хорошо изучена в современной экономической науке и основные выводы состоят в том, что она поддается успешному лечению известными и испытанными на исторической практике методами [14, 17]. Научный и эмпириче-

ский опыт развитых стран убеждает, что решение задач снижения экспорта непереработанного сырья и развития высокотехнологичных обрабатывающих отраслей лежит на пути институциональных и инфраструктурных преобразований [6, 7, 12]. Как указано в [4], главным содержанием промышленной политики в отрасли «должно стать создание сильной мотивации к повышению эффективности как для компаний, так и для системы государственного управления», в основе которой должна быть всемерная «минимизация всех видов экономических и институциональных рисков». Разработка и реализация эффективной промышленной политики в ресурсной отрасли связана не только с институциональными преобразованиями, но и с направленными трансформациями структуры производства.

Проблемы лесного комплекса России, несоответствие между имеющимся потенциалом и реальным местом лесного комплекса в экономике осознаются и научными специалистами различных направлений [3], и чиновниками [23], и международными организациями [22]. Во многом они являются следствием недостаточного качества и стабильности институтов и отсутствия согласованности лесной политики [22]. Таким образом, изучение проблем, путей развития лесного комплекса остается актуальной задачей на протяжении многих лет.

Теория и гипотезы исследования. Экономический рост непосредственно связан с состоянием и развитием институтов в государстве. В работах американского экономиста Д. Асемоглу были подробно рассмотрены эмпирические доказательства этого утверждения. Автор отмечает, что экономические институты важны для экономического роста, потому что они формируют стимулы основных экономических агентов в обществе, в частности, они влияют на инвестиции в материальный и человеческий капитал, технологии, а также формы организации производства [12]. Также в ходе эконометрического моделирования в работе [13] было обнаружено, что страны-колонии, унаследовавшие менее развитые институты с большей вероятностью испытали высокую волатильность и экономические кризисы в послевоенный период. Д. Асемоглу интерпретирует это отношение как причинно-следственное влияние институтов на экономические результаты: европейцы не смогли сформировать качественные институты в регионах, где они сталкивались с высокой смертностью. При включении в модель регрессоров, связанных с качествами институтов, влияние регрессоров, описывающих макроэкономическую политику становится незначимым. Это говорит о том, что проблемная макроэкономическая политика является симптомом основных институциональных проблем, а не основной причиной экономической нестабильности.

В работе [16] была предложена эконометрическая модель, изучающая влияние состояния и инвестиций в инфраструктурных секторах экономики на общий экономический рост (ВВП). По итогам моделирования на наборе данных для четырех десятков стран, авторы приходят к заключению, что состояние институтов (выраженные через различные индексы, такие, как уровень демократии, степень централизованности власти, уровень бюрократии и коррупции и др.), влияющих на авторитет и эффективность государственной политики играют особую роль в процессе инфраструктурного развития.

Также широкое освещение в литературе получил вопрос взаимосвязи качества институтов и явления «ресурсного проклятия». Изначально понятие «ресурсного проклятия» сводилось к следующей формулировке: страны, богатые ресурсами (углеводородами, металлами) как правило, развиваются медленнее близких по характеристикам, но менее богатых ресурсами экономик [20]. Позднее справедливость данного утверждения была поставлена под сомнение, и на данный момент наибольшее признание и научное подтверждение получила другая, более слабая формулировка: большинство стран, богатых природными ресурсами, используют их менее эффективно, в сравнение с другими видами капитала [6]. Несмотря на конкурентные преимущества и прямые позитивные эффекты ресурсного богатства, подавляющее большинство таких стран не смогли добиться высоких темпов роста. В работе [6], автор заключает, что в последние тридцать с лишним лет мировые цены диктуют международное разделение труда, при котором изобилие ресурсов и относительно дешевая рабочая

сила заставляют догоняющую страну делать ставку на ресурсный сектор в ущерб развитию секторов с более сложной технологией, предъявляющих спрос на человеческий капитал относительно высокого качества. Это и есть “технологическое проклятие ресурсов”. Для его преодоления необходимы эффективные институты и соответствующая промышленная политика. Однако обилие ресурсов закрепляет недоразвитость институтов или даже ещё более ухудшает их.

Наша модель предлагает подойти к рассмотрению связи между состоянием институциональной среды и вопросами обработки и экспорта природных ресурсов через призму предпочтений экономических агентов в области высокотехнологичной обработки сырья. Это, как будет показано далее, позволяет использовать реально наблюдаемые статистические данные для моделирования влияния институциональной среды на данные процессы. При обзоре источников нам удалось обнаружить только одну достаточно известную работу со схожей (но статической) моделью [19]. В ней автор рассматривает экономическую систему, число агентов N которой делится на получающих ренту в ходе добычи и продажи ресурса n_G , и тех, кто занимается переработкой ресурса n_p . Институциональная составляющая модели выражается через параметр $\lambda \in (0,1)$, отражающий дополнительную выгоду(преимущество) которое имеет производитель по сравнению с получателем ренты. Построенная автором модель подразумевает наличие двух состояний равновесия, при которых либо все агенты заняты переработкой $n_p = N$ (“равновесие производителей”), либо ситуацию, при которой часть агентов получает ренту, а часть занимается обработкой и получаемые ими суммарные прибыли равны (“равновесие получателей ренты”). Для этих состояний равновесия доказываются следующие утверждения – при “равновесии производителей” рост ренты (объёмов ресурса) ведёт к росту общего дохода, при “равновесии получателей ренты” рост объёмов ресурса ведёт к снижению суммарного дохода. Также справедливо следующее утверждение: при “равновесии получателей ренты” рост качества институтов (параметра λ) ведёт к росту прибыли как для получателей ренты, так и для производителей. По итогам моделирования, авторы также проводят эконометрическое исследование, для проверки гипотезы о том, что для темпов роста ВВП ресурсо-добывающих стран имеет значение interactionterm – произведение объёма ресурсов на качество институтов, и коэффициент при нем должен быть положительным. В итоге, на выборке из более 80 стран данная гипотеза находит статистическое подтверждение.

Рассмотрим предлагаемую нами модель. Отличительной особенностью модели является наличие механизма связи состояния институциональной среды государства и лесной отрасли со статистически наблюдаемыми количественными показателями структурной динамики отрасли. Институциональный механизм формирования структуры производства отрасли в период t описывается институциональной отраслевой стохастической (марковской) матрицей:

$$A_t = \begin{bmatrix} a_t b_t \\ (1-a_t)(1-b_t) \end{bmatrix}, \quad 0 \leq a_t, b_t \leq 1.$$

Можно дать следующую интерпретацию элементов матрицы A_t . Предположим, некий экономический агент (i -й из всей совокупности), занятый в лесной отрасли располагает некоторым объёмом круглого леса и в момент времени $t-1$ он принял решение о использовании этого объёма древесины либо для продажи в необработанном виде за рубеж (альтернатива “Экспорт”), либо о переработке (обработке) его в некоторый производный продукт (альтернатива “Обработка”). Теперь в момент времени t этот же агент вновь находится в ситуации выбора из двух аналогичных альтернатив в отношении эквивалентного прошлогоднему объёму древесины. Тогда величина $a_t(b_t)$ из матрицы A_t является вероятностью того, что данный агент, при условии выбора в прошлом периоде альтернативы “Экспорт” (“Обработка”) вновь

выберет эту альтернативу. A_t задаёт марковский процесс динамики предпочтений агентов [8, 18].

Усреднив такие матрицы по всему множеству агентов, мы получим матрицу A_t . Исходя из неоклассических положений современных теорий экономического роста и гипотезе о равновесной природе агрегированных макроэкономических состояний [2, 11] полагаем, что наблюдаемый вектор $\bar{x}_t = (1 - x_t, x_t)$ является равновесным, $\bar{x}_t = A_t \bar{x}_t$ и т.о., \bar{x}_t – есть вектор Фробениуса матрицы A_t (нормированный собственный вектор собственного числа $\lambda = 1$) [1].

Тогда x_t есть функция от элементов матрицы A_t , $x_t = \varphi^0(A_t) = \varphi^0(a_t, b_t)$. $\varphi^0(a_t, b_t) = \frac{1 - a_t}{1 - a_t - b_t}$.

Мы полагаем, что в матрице A_t находит отражение текущее состояние институциональной среды экономики государства в целом и трансакционными издержками в лесной отрасли в частности. Вопрос измерения качества и состояния институтов является дискуссионным, ему посвящены множество работ (например, [24]). На наш взгляд, предложенный нами механизм является адекватным: матрица A_t имеет логичную экономическую интерпретацию, а также ясную математическую конструкцию, что определяет качество нашей модели.

Исследуем динамику экономической системы под воздействием внешних факторов (управления). В рамках нашей модели трансформационные воздействия государственной или иной политики на институциональную среду отрасли в период $t + 1$ описываются действием на A_t трансформационной матрицы T_{t+1} , которая зависит от величины α_t – отражающей меру того, “насколько в периоде t должно измениться желание предпринимателей заниматься обработкой”.

$$A_{t+1} = T_t \cdot A_t, \quad T_t = \begin{bmatrix} 1 - \alpha_t & 0 \\ \alpha_t & 1 \end{bmatrix}, \quad 0 \leq \alpha_t \leq 1.$$

Новая среда (матрица) получается под воздействием T_t :

$$A_{t+1} = T_t \cdot A_t. \quad (1)$$

Откуда получаем $a_{t+1} = a_t(1 - \alpha_{t+1})$, $b_{t+1} = b_t(1 - \alpha_{t+1})$. При малом значении α_{t+1} , матрица T_t близка к единичной, и таким образом, обеспечивает малое изменение величины A_t после применения преобразования. Затраты на реализацию трансформационного воздействия T_t зависят от α_t и выражаются в модели функцией институциональных инвестиционных затрат $I_t^{ins} = I(\alpha_t)$. Константа C_0 может быть уточнена (и в дальнейшем определяется) эмпирически. Таким образом, величину переменной α_t , соответствующей изменению институциональной среды, определяем исходя из суммы I^{ins} институциональных инвестиций государства и прочих агентов в преобразование институтов. Значение α вычисляется при этом однозначно и выражается с помощью функции воздействия: $f_\alpha = f_\alpha(I^{ins}) = \frac{I^{ins}}{I^{ins} + C_0}$. Такая функция обладает свойствами

$$\lim_{I^{ins} \rightarrow 0} f_\alpha = 0, \quad \lim_{I^{ins} \rightarrow \infty} f_\alpha = 1,$$

что соответствует реальным представлениям о стоимости институциональных трансформаций.

В конечном итоге, структурные изменения (рост процента обработки древесины) не являются самоцелью, а предназначены для увеличения суммарного валового продукта отрасли и других сопутствующих эффектов (роста занятости, обеспечение экологической эффективности и др.). Поэтому мы включаем в модель производственную функцию (ПФ) отрасли как классический механизм представления и моделирования производства в математической

экономике. Мы будем разделять отрасль на два условных сектора – “экспортный” и “обрабатывающий”. Первый сектор экспортирует “необработанный” ресурс (древесину) за границу, второй, “технологичный” – продаёт переработанный ресурс в виде одного условного продукта.

Тогда ПФ отрасли, есть сумма ПФ двух её указанных секторов: $F(K, x) = F_{exp}(x) + F_{ref}(K, x)$. В модели ПФ зависят от двух основных переменных: x – доля заготавливаемого леса, идущего на обработку; K – капитал обрабатывающего сектора. $F_{exp}(x) = eN(1 - x)$, e – средняя экспортная цена “сырого” ресурса (круглого леса), определяется экзогенно. $F_{ref}(K, x) = AK_1^p R^q$, $R = xN$ – количество ресурса, используемого обрабатывающим сектором. Изначально не предполагается постоянная отдача от масштаба производства во втором секторе. Коэффициенты эластичности p и q и множитель A для моделируемых отраслей определяются эконометрически. Производственные функции секторов не зависят явно от труда. Объясняется это ресурсными особенностями производства в отрасли и спецификой вопросов, для решения которых предназначена модель (например, [11, 21]). Таким образом, в нашей модели состояние лесной отрасли в каждый момент времени описывается тремя переменными, которых достаточно для расчёта исследуемой управляемой динамики. В общем виде динамика задаётся следующей системой разностных уравнений:

$$\begin{cases} K_{t+1} = K(K_t, a_t, x_t, \bar{u}_{t+1}) \\ a_{t+1} = \Lambda(K_t, a_t, x_t, \bar{u}_{t+1}) \\ x_{t+1} = X(K_t, a_t, x_t, \bar{u}_{t+1}) \end{cases} \quad (2)$$

Базовая динамика капитала обрабатывающего сектора задаётся типичным для неоклассических моделей уравнением $K_{t+1} = \delta K_t + I_{t+1}^{cap}$, где I_{t+1}^{cap} – это инвестиционные средства на увеличение капитала в периоде $t + 1$, содержащие часть валового продукта отрасли, произведённого в период t , и другие инвестиции, зависящие от вектора управляющих переменных \bar{u}_{t+1} [2]. Здесь δ – коэффициент амортизации. Базовая динамика состояния институциональной среды A_t задаётся, фактически, дискретной динамикой её элемента a_t , с учётом (1) и $f_\alpha \cdot a_{t+1} = (1 - f_\alpha(I_{t+1}^{ins}))a_t$, где I_{t+1}^{ins} – размер институциональных инвестиций в периоде $t + 1$ для формирования воздействия α_{t+1} , т.е. $T_{t+1} \cdot I_{t+1}^{ins}$ определяется показателями в периоде t и управляющим вектором \bar{u}_{t+1} . Базовая динамика x_t определяется функцией φ_0 , (1) и a_t : $x_{t+1} = \psi(a_t, x_t, f_\alpha(I_{t+1}^{ins}))$, где функция ψ имеет конкретный вид, следующий из описания модели выше.

Эта система имеет конкретный вид для каждой из рассматриваемых далее оптимизационных задач в зависимости от вида I_{t+1}^{cap} и I_{t+1}^{ins} и правил осуществления управляющих воздействий на динамику отрасли на рассматриваемом интервале в n периодов.

Методология исследования. В настоящей работе мы применяем модель для исследования текущего состояния и прогнозирования развития лесной отрасли. Для этого мы, во-первых, провели вычисления и оценку параметров модели для соответствия реальному текущему состоянию лесной отрасли РФ. Во-вторых, мы сформулировали ряд задач оптимального управления в рамках модели для оценки перспектив отрасли и целесообразности структурных изменений.

Данные и оценки параметров модели для лесной отрасли России. При построении производственной функции лесной отрасли России в качестве факторов производства используется основной капитал обрабатывающей отрасли и объём круглой древесины, заготовленной в России, за вычетом прямого экспорта. В качестве формы функции была использо-

вана обобщенная производственная функция Кобба–Дугласа (без ограничения единичной отдачи от масштаба)

$$Y = AK^{\alpha}xN^{\beta}$$

В качестве источника статистических рядов была использована Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). ЕМИСС представляет собой государственный информационный ресурс, объединяющий официальные государственные информационные статистические ресурсы, формируемые субъектами официального статистического учёта в рамках реализации федерального плана статистических работ. Координатором ЕМИСС является Федеральная служба государственной статистики.

Для вычисления значения параметров были взяты статистические ряды из официальных изданий Росстата, в агрегированном виде представленные в таблице.

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Y (млрд руб.)	279,2	297,5	325,3	326,4	319,3	321,8	405,9	449,7	425,8	401,5	417,3
K (млрд руб.)	101,5	127,5	148,4	165,5	175,9	184,5	235,2	251,1	289,2	303,1	328,4
xN (млн м ³)	65,23	66,47	84,83	71,42	75,45	95,74	101,81	104,35	100,95	102,12	100,63

Для получения рядов валового выпуска и основного капитала были использованы данные по двум отраслям – деревообрабатывающей промышленности и целлюлозно-бумажной промышленности. Данные по объёму заготовки древесины и объёму экспорта были также взяты из официальной статистики. Поскольку и капитал, и валовый выпуск приведены в текущих ценах, были использованы коэффициенты-дефляторы. После применения логарифмирования исходного уравнения, получили модельное уравнение $Y = \log(a) + \alpha K + \beta N$, коэффициенты которого были оценены стандартными эконометрическими методами.

Для того, чтобы получить статистически значимые коэффициенты, было решено исключить часть наблюдений из ряда, основываясь на значении статистического индикатора выбросов – leverage[15]. В результате были исключены данные за 2010 и 2012 гг. После чего, процедура оценки линейной регрессии дала следующие результаты:

```
##
## Call:
## lm(formula = log(Y) ~ log(K) + log(N), data = pretty_df, subset = c(-6,
## -8))
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.03572 -0.02619  0.00278  0.02273  0.03714
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   3.0282     0.3498   8.66 0.00013 ***
## log(K)         0.2054     0.0683   3.01 0.02381 *
## log(N)         0.3954     0.1467   2.70 0.03578 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.0316 on 6 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.971, Adjusted R-squared:  0.961
## F-statistic: 100 on 2 and 6 DF, p-value: 2.47e-05
##
## Correlation of Coefficients:
##      (Intercept) log(K)
```

```
## log(K) 0.68
## log(N) -0.91      -0.92
```

Все коэффициенты теперь значимы, и именно результаты оценки этой линейной модели мы и использовали в дальнейшем.

В качестве начального значения капитала K_0 была взята величина капитала за 2015 г., из приведенной таблицы: $K_0 = 328$. Величина x_0 по данным официальной статистики, за 2014 г. составила около 80%. С учётом материалов доклада [22], мы приняли эту величину равной $x_0 = 0,6$. Величина была принята нами $a_0 = 0,7$, с учётом требования математической непротиворечивости между значениями x_0 и a_0 .

Объём заготавливаемой древесины N был принят равным 120 млн м³, как средняя величина объёмов заготовки по данным Росстата за 2010–2014 гг. Средняя экспортная цена круглого леса e была рассчитана на основании данных ЕМИСС из набора “Экспорт отдельных товаров” за 2015 г. в долларах США, после чего была приведена к рублям по курсу и затем скорректирована в цены 2005 г. Итоговая оценка $e = 1920$ руб/м³. Значение параметра $n = 20$. Величины коэффициентов амортизации и дефляторов следующие: $\delta = 0,98$, $d = 0,97$.

Формулировки оптимизационных задач

Задача 1. Оценка целесообразности институциональных инвестиций.

Рассматривается следующее условие в формировании базовой динамики переменных отрасли. Предполагаем, что доля потребления валового продукта отрасли постоянна в каждом периоде и равна $1 - s$, где s – доля, идущая на инвестиционные расходы. Они в каждом периоде t делятся на две части: капитальную, идущую на увеличение капитала в обрабатывающем секторе, и институциональную – на трансформацию институциональной среды отрасли. Доля последней u_t является управляющей переменной (управлением) в периоде t . Обозначим набор управлений по всем периодам через вектор управлений $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$. $U = u : u_t \in [0,1], t \in 1..n$ – множество допустимых векторов управления в задаче 1. $I_{t+1}^{cap} = (1 - u_{t+1})sF(K_t, x_t)$, $I_{t+1}^{inst} = u_{t+1}sF(K_t, x_t)$, $F_t^U = (1 - s)F(K_t, x_t)$, K_0, x_0, a_0 – заданы, $u \in U^1$, s – задано.

Таким образом дискретная управляемая динамика переменных отрасли в задаче 1 задаётся системой уравнений (2) и начальными условиями, указанными выше. С учётом вышеуказанных условий, функционал задачи 1 примет вид:

$$J^1(K_0, x_0, a_0, u) = \sum_{t=1}^n q^t \log((1 - s)F(K_t, x_t)).$$

Задача 1 как задача дискретного оптимального управления имеет следующую формулировку. Найти набор (вектор) оптимальных управлений $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, при котором динамика удовлетворяет (2), указанным условиям и функционал J^1 принимает максимальное значение.

Задача 1 и её решения имеют актуальный экономический смысл. Решения задачи 1 помогают прояснить важный вопрос: При каких условиях и в какой степени для отрасли является выгодным переложить часть средств из капитальных инвестиций в институциональные? Вопрос имеет, в основном, теоретический характер, так как создание благоприятной институциональной инфраструктуры традиционно является функцией государства, по известным из экономической науки причинам [5, 9, 10]. Положительный ответ будет не только доказывать важность развития отраслевых и других институтов, но и позволит оценить необходимые для этого затраты.

Задача 2. Оценка оптимальных пропорций между собственными капитальными и институциональными инвестициями в отрасли.

Задача 2 является обобщением задачи 1 в том, что условия последней меняются на более общие. Коэффициент инвестирования s теперь не константа и не присутствует в задаче в явном виде. В каждом периоде t доля валового продукта отрасли, идущая на инвестиции, равна сумме двух управляющих переменных u_t и v_t , где v_t, u_t – доли ВПО для капитальных и

институциональных вложений. Таким образом $\bar{u} = (u_t, v_t)$ – вектор управлений, реализуемый в периоде t , а $u = (\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n)$ – набор векторов управлений по всем периодам. Набор будем также называть инвестиционной политикой отрасли.

Обозначим через U множество всех допустимых в задаче 2 наборов управлений (политик), $U^2 = u: u_t \geq 0, v_t \geq 0, u_t + v_t \leq 1, t \in 1 \dots n$. В условиях задачи 2 базовые величины принимают следующий вид: $I_{t+1}^{cap} = u_{t+1}F(K_t, x_t), I_{t+1}^{inst} = v_{t+1}F(K_t, x_t), F_t^u = (1 - u_{t+1} - v_{t+1})F(K_t, x_t)$.

Задача 2 как задача дискретного оптимального управления имеет следующую формулировку: Найти набор (вектор) оптимальных управлений $u \in U^2$, при заданных K_0, x_0, a_0, n и при котором динамика удовлетворяет указанным условиям и функционал J^2 принимает максимальное значение: $J^2(K_0, x_0, a_0, u) = \sum_{t=1}^n q^t \log((1 - u_{t+1} - v_{t+1})F(K_t, x_t))$.

В задаче 2 число переменных управления в два раза больше, чем в задаче 1. Это, фактически, позволяет отрасли в каждом периоде “самой” определять оптимальные объёмы инвестиций в капитал и институты, как доли от своего валового выпуска. Максимизируя при этом суммарную по всем периодам полезность потребления. Решения задачи 2 полезны для прояснения ряда важных вопросов, связанных с проведением эффективной отраслевой политики как, в первую очередь, государством, так и рыночными субъектами самой отрасли. Значения решения позволят оценить насколько для развития отрасли важно укрепление институциональной среды по сравнению с увеличением основного капитала. При этом доли институциональных инвестиций могут служить оценкой возможного специального “институционального” налога с отрасли, который пойдёт на строительство и укрепление экономических институтов в отрасли и вообще в государстве.

Задача 3. Оценка оптимального специального “институционального” налога с отрасли.

В предыдущей задаче мы предполагали направлять часть дохода отрасли на инвестиции в институциональную среду, за счёт чего увеличивать долю x обрабатываемой древесины. Однако, кто и как должен инвестировать эти средства? Зачастую, особенно в условиях РФ, проведение структурных и институциональных реформ, задачи регулирования деятельности, находится всецело в компетенции государственных органов. Тогда государство должно заниматься регулированием величины v_t , т.е. фактически сбором некоторой пошлины или налога. Однако для подобных инструментов не характерны ежегодные изменения ставки, поскольку это увеличивает неопределенность и повышает стресс планирования для экономических агентов. Поэтому, модифицируем предыдущую задачу, заменив v_t на единую ставку налога v на весь период.

Обозначим через U^3 множество всех допустимых в задаче 3 наборов управлений (политик), $U^3 = u: u_t \geq 0, v \geq 0, u_t + v \leq 1, t \in 1 \dots n$. В условиях задачи 3 базовые величины принимают следующий вид: $I_{t+1}^{cap} = u_{t+1}F(K_t, x_t), I_{t+1}^{inst} = vF(K_t, x_t), F_t^u = (1 - u_{t+1} - v)F(K_t, x_t)$. Задача 3 как задача дискретного оптимального управления имеет следующую формулировку: Найти набор (вектор) оптимальных управлений $u \in U^3$, при заданных K_0, x_0, a_0, n и при котором динамика удовлетворяет указанным условиям и функционал J^3 принимает максимальное значение: $\max_{u \in U^3} J^3(K_0, x_0, a_0, u) = \sum_{t=1}^n q^t \log((1 - u_{t+1} - v)F(K_t, x_t))$

Решение данной задачи позволит нам определить оптимальную величину налога, исходя при этом из интересов двух сторон – государства, заинтересованного в росте отечественной обрабатывающей отрасли, и собственников предприятий, стремящихся к извлечению прибыли (полезности)

Задача 4. Оценка целесообразности и размера специальной “институциональной” пошлины с экспорта сырой древесины.

Несколько более справедливым по отношению к тем агентам, кто уже занимается переработкой древесины на территории РФ будет введение не общего налога, а экспортной пошлины в отношении только экспорта сырой древесины. Формулировка данной задачи станет несколько более громоздкой.

Обозначим через U^4 множество всех допустимых в задаче 4 наборов управлений (политик), $U^4 = U^3$. В условиях задачи 4 базовые величины принимают следующий вид:

$$I_{t+1}^{exp} = u_{t+1} (F_{ref}(K_t, x_t) + (1 - v)F_{exp}(K_t, x_t)), \quad I_{t+1}^{inst} = vF_{exp}(K_t, x_t),$$

$$F_t^U = (1 - u_{t+1}) ((1 - v)F_{exp}(K_t, x_t) + F_{ref}(K_t, x_t))$$

Задача 4 как задача дискретного оптимального управления имеет следующую формулировку: Найти набор (вектор) оптимальных управлений $u \in U^4$, при заданных K_0, x_0, a_0, n и при котором динамика удовлетворяет указанным условиям и функционал J^4 принимает максимальное значение: $J^4(K_0, x_0, a_0, u) = \sum_{t=1}^n q^t \log(F_t^U)$.

Результаты решения задач.

Рисунок 2. Значения основных переменных решения Задачи 1.

$$J^1 = 90.5786$$

Рисунок 4. Значения основных переменных решения Задачи 3.

$$v = 0.0028, J^3 = 91.0985$$

Рисунок 3. Значения основных переменных решения Задачи 2.

$$J^2 = 91.121$$

Рисунок 5. Значения основных переменных решения Задачи 4.

$$v = 0.0247, J^4 = 91.1069$$

Обсуждение полученных результатов. Из рис. 2 видим, что на протяжении 7 лет мы наблюдаем ненулевую, ≥ 4 величину I_t^{inst} . Используя эти инвестиции, доля x обработки возрастает до 0,678. Таким образом, при сохранении среднего объема инвестиций в отрасли, в рамках модели оказывается выгодным инвестировать небольшую часть в институциональные преобразования. Это важный, положительный результат, позволяющий ставить вопросы о более детальном моделировании процесса инвестиций, как со стороны самой отрасли (что несколько неправдоподобно), так и со стороны государства.

В задаче 2, с расширенным управлением инвестициями, за 7 лет происходит постепенный рост доли x обработки с 0,6 до 0,766. Также за это время значительно возрастает капитал. В целом, инвестиции в капитал на порядок превосходят инвестиции в институты, однако и последние не равны нулю на протяжении всего периода рассмотрения. Наблюдаемые фактически нулевые значения управляющих переменных после 8 года являются проявлением граничного эффекта, поскольку произведя усиленный рост производительности в начальные периоды, агенты отрасли могут собирать выручку весь оставшийся до окончания срока моделирования период. Интересный вопрос асимптотики данной динамики при $n \rightarrow \infty$ остаётся предметом рассмотрения в перспективе, так как сопряжен с рядом вычислительных трудностей.

Таким образом, результаты решения первых двух задач подтверждают, что существует выгода от институциональных и, как следствие, структурных изменений в лесной отрасли РФ в существующих условиях. Также из результатов моделирования видна некоторая недостаточность текущей нормы инвестирования по отрасли в 10, что в том числе может быть следствием институциональных проблем российской экономики.

Далее рассмотрим результаты решения двух задач, связанных с определением оптимального единого налога на отрасль. Видим из рис. 4, что мы получили достаточно скромную ставку налога в 0,003 от выручки, что отчасти объясняется тем, что мы максимизируем полезность от выручки за вычетом как раз суммы налога. В результате, за 7 лет доля древесины в обработке возрастет до 69%. Этот результат примерно соответствует задаче 1, но хуже чем в задаче 2. Однако, с учётом того, что налог взимается все 20 периодов, к конечной итерации моделирования мы получим большую величину x , чем в предыдущих задачах. Здесь опять же остается открытым интересный вопрос асимптотики решения. Для задачи 4, видим, что в данном случае через семь лет мы получим долю обработки на 3% больше, чем в предыдущей модификации. Так же на порядок больше будет доля от выручки (экспорта древесины), уходящая на налог. Немного возрастет и общая получаемая отраслью полезность. Объём вложений в капитал ожидаемо идентичен предыдущей задаче. Таким образом, мы видим, что существует эффективная ненулевая ставка налога (пошлины), позволяющая осуществлять положительное изменение структурной динамики в рамках модели.

В дальнейшем, модель позволяет рассматривать более детально задачи инвестирования государства в лесную отрасль. Интересной, на наш взгляд, задачей является задача определения инвестиций государства в отрасль, оптимальных в плане получаемой отдачи в виде роста выпуска отрасли. Также в дальнейшем наша модель допускает модификацию для отдельного учёта продуктов грубой обработки (вроде распиленных досок) и продуктов глубокой обработки.

Заключение. В данной работе нами представлена экономико-математическая модель структурной динамики, пригодная для изучения экономического роста и развития отраслей, связанных с заготовкой и переработкой восстанавливаемых природных ресурсов. Модель была применена для изучения лесной отрасли РФ. В работе были сформулированы и численно решены ряд задач оптимального управления в рамках модели. Для их решения были собраны и оценены по статистическим данным основные параметры лесной отрасли РФ. Модельные расчёты показали значимость институционального развития для формирования положительной структурной динамики в отрасли, а так же для увеличения выручки и выпуска продуктов обработки для лесного сектора. Результаты решения задач могут быть использованы для определения оптимальной налоговой политики для государственного вмешательства в структурную динамику отрасли. Материалы работы оформлены и направляются для публикаций в профильные научные журналы.

Список использованных источников

1. Ашманов Р.А. Введение в математическую экономику. – М.: Наука, 1984.
2. Барро Р.Д., Салаи-Мартин Х. Экономический рост. – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2010.
3. Колесникова А.В. Основные проблемы и вызовы в развитии отечественного лесного комплекса // ЭКО. 2013. № 11. С. 5-25.
4. Кудрин А., Гурвич Е. Новая модель роста для российской экономики // Вопросы экономики. 2014. № 12.
5. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. – М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997.
6. Полтерович В., Попов В., Тонис А. Экономическая политика, качество институтов и механизмы “ресурсного проклятия”. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2007.
7. Райтнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2011.
8. Соколов Г.А., Чистякова Н.А. Теория вероятностей. управляемые цепи Маркова в экономике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
9. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории / Пер. с англ. – СПб.: ИД СПбГУ, 2005.
10. Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Пер. с англ. – М.: Дело, 2003.
11. Acemoglu D. Introduction to modern economic growth: Parts 1-5. – Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology, 2009.
12. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. Institutions as the fundamental cause of long-run growth // Handbook of economic growth. 2005. No. 1A. P. 385–472.
13. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., Thaicharoen Y. Institutional causes, macroeconomic symptoms: Volatility, crises and growth // Journal of Monetary Economics. 2003. Vol. 50. P. 49-123.
14. Badeeb R.A., Lean H.H., Clark J. The evolution of the natural resource curse thesis: A critical literature survey // Resources Policy. 2017. Vol. 57. P. 123-134.
15. Crawley M.J. The r book. – A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2012. Вып. 2nd.
16. Esfahani H.S., Ramirez M.T. Institutions, infrastructure, and economic growth // Journal of Development Economics. 2003. Vol. 70. P. 443-477.
17. Kolstad I. The resource curse: Which institutions matter? // Applied Economics Letters. 2009. Vol. 16. No. 4. P. 439-442.
18. Lipstein B. A mathematical model of consumer behavior // Journal of Marketing Research. 1965. Vol. 2. No. 3. P. 259-265.
19. Mehlum H., Moene K., Torvik R. Institutions and the resource curse // The Economic Journal. 2006. Vol. 116. P. 1-20.
20. Sachs J.D., Warner A.M. Natural resource abundance and economic growth. – NBER Working Paper Series, Working Paper 5398. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research., 1995.
21. Salti N. Natural-resource wealth: Elbow grease or fuel for poverty? // Journal of Institutional and Theoretical Economics, JITE. 2011. Vol. 167. P. 536-556.
22. Прогноз развития лесного сектора российской федерации до 2030 года / – Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций, 2012.
23. Доклад о повышении эффективности лесного комплекса. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.novreg.ru/vlast/governor/docs/Doklad_o_povyshenii_jeffektivnosti_lesnogo_kompleksa.pdf.
24. Баранов А., Малков Е., Полищук Л., Рохлиц М., Сюняев Г. Измерение институтов в российских регионах: методология, источники данных, анализ // Вопросы экономики. 2015. № 2. С. 69-103.

Анализ опыта создания рыбопромышленных кластеров в мире и на территории Российской Федерации

Д.В. Ширяков

E-mail: denis_sh1994@mail.ru

Научный руководитель – С.Е. Лелюхин, канд. экон. наук, профессор

E-mail: leliukhin.se@dvfu.ru

Кафедра экономика предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматриваются основные подходы к понятию, определению, структуре, функциям и способу образования кластера. Отдельно проводится анализ общих черт всех кластеров. Проводится анализ мирового опыта создания рыбных кластеров. В частности, автор рассматривает опыт создания рыбопромышленных кластеров в Исландии, Норвегии и на территории Дальнего Востока России.

Ключевые слова: кластер, рыбная отрасль, Исландия, Россия, рыбопромышленный кластер, интеграция предприятий, сетевая структура.

Analysis of the World and Russian Federation Experience of Creating Fish Industrial Clusters

D.V. Shiryakov

The article considers the main approaches to the concept, definition, structure, functions and method of cluster formation. Separately, an analysis is made of the common features of all clusters. The article also analyzes the world experience of creating fish clusters. In particular, the author considers the experience of creating fishing industrial clusters in Iceland and Norway. Further, the author analyzes the experience of creating fish clusters in the Far East of Russia.

Keywords: Cluster, fish industry, Iceland, Russia, fishing cluster, integration of enterprises, network structure.

Экономические кластеры как способ увеличения производства все больше и больше внедряются в различных отраслях современных экономик. Разработка концепции кластера началась ещё в работах А. Маршала, который описывал причину повышения эффективности и прибыльности за счёт объединения предприятий в замкнутые промышленные образования, основывающиеся на кооперации и конкуренции. На основе этой теории Дж. Бекаттини создал теорию промышленных округов, а А. Вебер изучал как расположенные на одной территории предприятия взаимно дополняют друг друга без объединения в одну производственную единицу. Н.Н. Колоссовский продолжил работать в этой области, разработав теорию территориальной организации экономики региона, которая основывалась на создании межотраслевых комбинатов и промышленных узлов [4, 6].

Основателем же именно кластерной теории является М. Портер, открывший этот феномен в ходе изучения конкурентоспособности предприятий различных отраслей. Портер определял кластер как “группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга” [8].

В ходе исследований Портер пришёл к выводу, что появление в региональных экономиках нескольких организаций с высокими значениями конкурентных преимуществ способствует росту конкурентных преимуществ своих компаний-поставщиков и компаний-потребителей. Также Портер отмечал, что кластеры облегчают доступ предприятий к факторам производства и ресурсам. Отсутствие иерархии и снабжение локальными ресурсами позволяет снизить транзакционные издержки, уменьшить потребность в материальных запасах, повышает качество услуг и вспомогательного обслуживания. Также происходит уменьшение производственных цепочек, что приводит к локализации производства и большей специализации в пределах кластера. Это вызвано лучшим осведомленностью о состоянии рынка и меньших рисках. Портер отмечал, что конкурентные преимущества кластеров усиливаются

не от размера входящих в него фирм, а от их близкого расположения, налаженных технологических и общественных связей, а также постоянного потока информации. В итоге фирмы быстрее определяют структуру потребительского спроса, быстрее узнают и оперативно внедряют инновационные принципы производства, управления производством и оказанием услуг.

Анализируя обозначенные теории можно выделить ряд специфических черт экономического кластера [2].

1. Наличие конкурентоспособных предприятий, обладающих высокой производительностью.

2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера в виде географического положения; доступного сырья; наличия квалифицированной рабочей силы, специализированных учебных заведений, а также инфраструктуры.

3. Географическая концентрация и близость предприятий.

4. Широкий набор участников и наличие “критической массы”, которые заключаются в наличии высокой занятости на предприятиях кластера.

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров, имеющие вид формальных и партнерских отношений между компаниями, учебными заведениями, органами власти.

Если рассматривать эффекты от создания кластеров, то они обеспечивают стабильный экономический рост за счёт увеличения масштабов деятельности, повышения эффективности, увеличения объёмов и специализации производства. Кластеры укрепляют связи между основными экономическими субъектами, организуя тем самым широкую сеть взаимосвязанных предприятий. В ходе создания кластеров происходит оптимизация потоков информации, капитала, ресурсов, рабочей силы. Наличие научно-образовательных структур позволяет создавать и внедрять инновации и технологические новинки.

Объектами внедрения кластерной политики являются различные отрасли национальной экономики, в том числе и рыбная отрасль. Яркий пример успешного образования кластера в рыбной отрасли демонстрирует экономика Исландии [11]. Добыча и переработка рыбы играет ключевую роль в исландской экономике, и обеспечивает 10,2% ВВП страны. Однако это не единственный вклад отрасли в экономику страны. Фирмы занимающиеся добычей и переработкой за счёт деловых связей с компаниями в смежных отраслях, образуют единый кластер и создают ряд экономических эффектов (косвенный эффект, эффект спроса и экспортный вклад). Среди смежных отраслей, обслуживающих кластер выделяются: судостроение, текстильная промышленность, машиностроение и упаковка. Общий вклад рыбного кластера в ВВП составил около 26%, где дополнительные 7,3% являются косвенным вкладом, 7% эффект спроса и 1,5% вклад независимых экспортеров. Кластер создал в рыбной промышленности 8 600 рабочих мест, что является пятью процентами всей рабочей силы страны. Косвенно же океанический кластер создал от 25 000 до 35 000 рабочих мест в экономике Исландии. Среди смежных отраслей наибольший эффект от кластера испытывает текстильная промышленность, которая выпускает до 50% товаров для рыбной отрасли. Всего Исландия за счёт эффекта кластера экспортировала рыбной продукции на 1,9 млрд долл.

Ещё одним успешным примером где был внедрен рыбопромышленный кластер является Норвегия [1]. С 1990 г. правительство Норвегии приступило к реализации интеграционного проекта по объединению всех компаний рыбной отрасли, для повышения конкурентоспособности в рамках мировой экономики. Объединение в кластеров проходило путем формирования исследовательской сети, внедрения передовых технологий и проведения совместных мероприятий. Всего в интеграции приняло участие более 450 компаний и организаций, работающих в рыбной отрасли прямо или косвенно. В итоге после создания кластера произошло резкое удешевление производства продукции. Так если в начале создания объединения затраты на производство и реализация одного килограмма лосося вставляли 70 норвежских

крон, то уже после начала работы кластера затраты на изготовление и продажу продукции снизились в три раза и составили 24 норвежских кроны. Это в свою очередь увеличило конкурентоспособность норвежских предприятий, а также потребление норвежского лосося в Северной и Западной Европе, и как следствие прибыли норвежских фирм в рыбной отрасли.

Подобный эффект от внедрения кластеров в рыбной отрасли наблюдается как в развитых экономиках Дании, Норвегии, Великобритании, так и в развивающихся экономиках Уганды и Ямайки [10].

Пример Норвегии и Исландии показывает два принципа организации кластера – “горизонтальный” и “вертикальный”. Горизонтальный метод подразумевает самостоятельную самоорганизацию в кластер путем установления сетевых деловых связей. Вертикальный метод подразумевает директивное создание кластера органами государственной власти.

Российская Федерация также имеет вектор на создание рыбопромышленных кластеров. Так самыми перспективной территорией для создания кластера является Дальний Восток. В бассейне Дальнего Востока вылавливается 99% всех лососевых от общего улова по России, 100% – крабовых, 90% камбаловых, 60% моллюсков, 90% водорослей и 40% сельди. Тем не менее большая часть этой продукции не перерабатывается и не идет на внутренний рынок. Большая часть этой продукции направляется на экспорт, зачастую в сыром виде, как сырье для последующей переработки в странах АТР, в частности Китая. Основными причинами экспортной ориентации российских добытчиков рыбы является:

1. Неэффективные механизмы регулирования рыбной отрасли.
2. Изношенность материально-технической базы.
3. Низкий уровень качества рабочей силы, и отсутствие необходимого количества специалистов, работающих в рыбной отрасли.
4. Отсутствие механизмов повышающих инвестиционную привлекательность рыбной отрасли региона.

Для решения обозначенной проблемы было решено создать рыбопромышленный кластер на Дальнем Востоке. Проекты рыбного кластера создаются как представителями бизнеса, так и органами государственной власти. На данный момент существует несколько проектов создания рыбопромышленного кластера.

Первый проект был разработан Ассоциацией разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования (АРППРКО) [5]. Проект основывается на горизонтальном выстраивании кластера, путем сотрудничества бизнеса, объединений предпринимателей, учебных заведений, консалтинговых компаний, научных центров, экспертов, и государственных органов. В рамках этого проекта предлагается создать:

- 1) опытно-экспериментальный завод по производству высокотехнологичного оборудования для рыбопереработки;
- 2) завод по производству холодильного оборудования;
- 3) завод по производству оборудования для утилизации отходов рыбопереработки;
- 4) комбинат по производству детского питания из рыбного сырья;
- 5) экспериментальный завод по глубокой переработке рыбы и отработке современных технологий;
- 6) комплекс по утилизации отходов рыбопереработки и производства кормов;
- 7) рекламно-информационное агентство и выставочный комплекс. Проект предложенный органами государственной власти, и разработанный институтом “Номура”, предлагал разместить рыбопромышленный кластер в бухте Суходол, где были бы локализованы мощности по хранению, переработке и торговле рыбопродукцией [9]. Однако от этого проекта пришлось отказаться из-за начавшегося экономического кризиса, и удешевления рубля. В итоге был предложен новый проект кластера, разработанный Федеральным агентством по рыболовству.

Проект Росрыболовства предлагает распределить рыбный кластер на территории Приморского края, Камчатского края и Сахалинской области (включая Курилы). Для этого регионы предлагается разделить на четыре специализированных дивизиона. Связанные дивизионы будут образовывать цепочку формирования стоимости продукции: выращивание рыбы, вылов, переработка и реализация. Для функционирования кластера Росрыболовство планирует реализовать ряд инвестиционных проектов, в частности: создать складской комплекс емкостью хранения до 50 тыс. т, построить завод по производству филе минтая мощностью 65 тыс. т филе в год и завод по производству замороженных полуфабрикатов мощностью 36 тыс. т продукции в год. Также в рамках кластера планируется создать Инновационный парк, объединяющий весь научный потенциал региона в области морских биотехнологий. По предварительным расчётам Росрыболовства проект может создать 1300 рабочих мест, привлечь частные инвестиции объёмом 17 млрд руб., сделать вклад в ВВП размером 4 млрд руб. и налоговых поступлений в объёме 1,6 млрд руб. [7]. В перспективе созданный рыбопромышленный кластер расширит предложение дальневосточной рыбопродукции на внутреннем рынке, что приведёт к снижению цены на рыбу, а также обеспечит развитие региона в целом.

Таким образом, по сравнению с мировым опытом, РФ пока что занимает стартовую позицию. Тем не менее видны две тенденции. Со стороны органов государственной власти деятельность по созданию рыбных кластеров ограничивается разработкой проектов. В то время как бизнес структуры уже пытаются организовать кластерные образования по Исландскому образцу, за счёт расширения деловых контактов.

Список использованных источников

1. Воронов А., Буряк Д. Кластерный анализ – база управления конкурентоспособностью на макроуровне // Маркетинг. 2003. С. 11-20.
2. Быкова А.А. Проблематика формирования инновационных кластеров // Инновационная экономика. 2009. № 8. С. 39-45.
3. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 81 с.
4. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. – М.: Мысль, 1969. – 335 с.
5. Лелюхин С.Е. Рыбопромышленный кластер как инструмент эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Дальнего Востока // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2012. № 3 (64). С. 15-26.
6. Маршалл А. Принципы политической экономии. – М.: Прогресс, 1983. – 416 с.
7. На Дальнем Востоке реализуют проект рыбного кластера // Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству [Электронный ресурс]. – URL: <http://fish.gov.ru/press-tsentr/obzor-smi/11433-na-dalnem-vostoke-realizuyut-proekt-rybnogo-klastera>.
8. Портер М. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с.
9. Проект “Разработка концепции, предварительного технико-экономического обоснования и инвестиционного предложения по строительству Рыбопромышленного комплекса в рамках создания в Приморском крае рыбоперерабатывающего кластера и развития аукционной торговли”. – М.: Исследовательский ин-т Номура (Московский филиал), 2014. – 33 с.
10. Marine Clusters: Strengthening cooperation and best practices between clusters around the North Atlantic Ocean and how it can lead to new opportunities // Coastal fisheries. – URL: <http://www.coastalfisheries.net/wp-content/uploads/2013/06/The-North-Atlantic-Marine-Cluster-Project.pdf>.
11. The Importance of the Ocean Cluster for the Icelandic Economy // Islandsbanki. – URL: http://skjol.islandsbanki.is/servlet/file/store156/item110209/Sjavarklasinn_Skyrsla-enska-low.pdf.

Секция 6 МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

P2M: миссия и ценность. Японский взгляд на систему проектного управления

М.С. Галицкая

E-mail: imashagal@gmail.com

Научный руководитель – А.И. Вовненко, ст. преподаватель

E-mail: vovnenkoai@gmail.com

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Данная работа посвящена изучению проектного управления. Приведен анализ основных исследований японской методики управления проектами в области проектного менеджмента Японии. Рассматриваются вопросы его становления. Приводится сравнение японской методологии с американской и британской. Выделены основные положительные и отрицательные стороны каждой из них.

Ключевые слова: управление проектами, проектный менеджмент, Япония, США, Великобритания, P2M, PMBoK, PRINCE2.

P2M: mission and value. Japanese view on the project management system

M.S. Galitskaya,

Research advisor – A.I. Vovnenko

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article is devoted to the study of project management. The article analyzes researches in the field of project management in Japan. The questions of its formation are considered. Moreover, gives a comparison of Japanese methodology with American and British. Covers the main positive and negative aspects each of them.

Keywords: project management, Japan, USA, Great Britain, P2M, PMBoK, PRINCE2.

Введение. Управление проектами все чаще используется как стандартный способ ведения бизнеса. Во многих компаниях значительная доля работ выполняется в виде проектов. Большое количество областей, в которых осуществляются проекты, многообразие условий реализации и множество требований к проектам приводит к увеличению числа методологий, стандартов, руководств и принципов управления проектами. В настоящее время применяется ряд методологий управления проектами, получивших широкое распространение – к ним относятся PMBoK (США), PRINCE2 (Великобритания), P2M (Япония).

Япония, у которой с нашей страной давние культурные и экономические связи, имеет серьезные отличия в укладе, обычаях и традициях. Активная динамика взаимоотношений между нашими странами свидетельствует, что актуальность изучения Японии велика, о чём свидетельствует недавняя встреча президента России В.В. Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Сочи, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Синдзо Абэ предложил восемь направлений сотрудничества Японии и России, к которым относятся укрепление сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, строительство аэропортов и морских портов, развитие гуманитарных обменов в целях углубления взаимопонимания и т.д. Из сказанного следует, что изучение японских методологий проектного менеджмента может быть востребовано.

Целью исследования являлось сравнение японской методологии управления проектами P2M с американской PMBoK и британской PRINCE2.

Объект исследования – проект-менеджмент в Японии. Предмет исследования – анализ основных исследований в области проектного управления Японии.

Результаты данной работы могут быть использованы в дальнейших исследованиях, направленных на изучение особенностей проектного управления в Японии.

Методология и анализ. Для проведения наукометрического анализа был проведён отбор публикаций в информационных базах Scopus, Web of Science и e-LIBRARY посредством введения в строку запроса следующих ключевых фраз на русском и английском языках: японский проект менеджмент, проект менеджмент в Японии, управление проектами в Японии, P2M, PRINCE2, PMBoK.

В реферативной базе статей и журналов Scopus найдено 4327 статей из них 1174 по запросу *japanese project management*, 2639 – *project management japan*, 177 – P2M, 76 – Prince2 и 261 по запросу PMBoK. Web of Science: 1340 из них 339 по запросу *Japanese project management*, 637 – *Project management Japan*, 117 – P2M, 52 – Prince2 и 195 по запросу PMBoK. В e-LIBRARY было найдено около 10 600 статей по данной теме.

Из полученных результатов были исключены статьи, не относящиеся к области менеджмента. Для целей исследования были отобраны работы, в которых упоминалась проектное управление в Японии в качестве основной темы исследования. Анализ отобранных статей проводился путем тщательного анализа текстов.

Основные положения концепции. Японская система менеджмента признана одной из наиболее эффективных в мире, главные причины её успеха – умение использовать трудовые ресурсы и качество производства. Япония долгое время существовала как изолированное государство. Благодаря этому была сформирована особая национальная культура, в которой важную роль играют семейные традиции, философские виденья и культура. Однако нельзя забывать о том, что после разгрома и капитуляции во Второй мировой войне экономическое состояние Японии было плачевным и она находилась под оккупационным режимом США. Именно в тот период остро ощущалось влияние со стороны Запада. Происходило копирование западных образцов в различных областях. В послевоенный период из США в Японию были приглашены лучшие специалисты в области менеджмента.

Японии потребовалось двадцать лет для восстановления своей экономики, после чего она продемонстрировала быстрый рост, который по своим темпам в 2-3 раза опережал развитие таких стран, как США, Англия, Франция и Италия. Таким быстрым темпам способствовали: низкий уровень военных расходов, дешевая рабочая сила, а также значительная роль факторов организационно-управленческого характера. Уже в 80-х годах Япония заняла второе место в мире по уровню производства. Такой значительный для Японии подъём произошёл благодаря особой системе управления.

Управление проектами стало применяться в Японии после Второй мировой войны по большей части ведущими инжиниринговыми и строительными компаниями, а также предприятиями тяжелой промышленности. В 1997 г. была основана JPMF (Japan Project Management Forum) – первая ассоциация по управлению проектами Японии. Это произошло благодаря осуществлению известной японской проектной промышленной инициативы, реализуемой The Engineering Advancement Association (ENAA) of Japan при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI). Около двадцати пяти лет в рамках данной инициативы проводилось исследование и обучение управлению проектами в Японии. В 1999 г. METI и ENAA выступили с предложением о формализации японского опыта, знаний и практики проектного менеджмента, используемого на японских предприятиях, и создании на этой основе единого свода знаний. Три года потребовалось для создания методологии P2M, которая является концепцией двух “П” (“P”) – проекта (project) и программы (program) [3]. В 2001 г. на международном токийском конгрессе проектного менеджмента, организованного под эгидой ENNA и JPMF, был представлен всемирной ответственности P2M.

Японское правительство утверждает, что “инновации – двигатель структурных реформ в странах, которые развивают социально-экономическую систему на основе новых техноло-

гий [2]”. Инновационная деятельность методологии P2M осуществляется в рамках “трилеммы” – трёх основных понятий: сложность, ценность и сопротивление (Complexity, Value and Resistance) [8]. Суть методологии P2M – реализовать сложное в сфере бизнеса. Руководство, которое является основным документом, описывающим подходы методологии P2M, состоит из трех разделов: “вступление”, “управление программами”, “управление проектами”, а также из одиннадцати ключевых концепций, среди которых отдельно стоит упомянуть механизм создания ценности и инноваций. Ценность проекта связана с выгодами, которые продукт проекта формирует, когда удовлетворены все требования миссии проекта. Ценность является многомерным индикатором.

P2M широко распространяется в академических и государственных кругах, а также в бизнес-сообществе страны, благодаря идее “дать решение сложным вопросам”. В отличие от других методологий, где любой проект начинается с определения целей и задач, в P2M всё начинается с “миссии”. Согласно мнению Хироши Танаки, аналитика в области глобального проектного менеджмента, и С. Бушуева, основателя и президента украинской ассоциации управления проектами, профилирование миссии является функцией, обеспечивающей идентификацию проблем для решения в рамках миссии, которые разрешают проблемы во времени на основе созданных сценариев, которые обеспечивают движение организации от модели “как есть” к “идеальному состоянию” [6, 10].

Понятие “миссия” отличает неопределенность и сложность, оно связано с междисциплинарными областями [8]. Кенити Омаэ, консультант по вопросам менеджмента, утверждает, что “новый бизнес возникает в зонах пересечения различных сфер внутри гетерогенности (разновидности)” [6]. Для того чтобы понять и выяснить цели, задачи и контекст проекта, а также чтобы избежать неопределенности, миссия должна быть описана в виде достаточного количества ясных сценариев. Выбор наилучшего варианта осуществляется из всех предложенных сценариев. Итоговый сценарий должен быть предельно ясным и максимально новаторским.

Для обеспечения связки функциональной и структурной конфигурации перед выполнением проекта необходимо расписать архитектуру программы. Архитектура программы – это общий вид основной структуры программы, которая должна быть определена для выполнения программы. Программа реализуется через группу проектов, являющихся её компонентами.

Примеры программ

Область применения	Конкретные сферы применения
1. Социальная инфраструктура	Национальная автомагистральная и транспортная система, системы жизнеобеспечения оборудование системы национальной безопасности, охранные системы, общественные и социальные службы, градостроительство, региональное строительство, строительство в частном секторе, системы защиты окружающей среды
2. Разработка ресурсов	Добыча нефти, природного газа и энергетических ресурсов, переработка нефти, нефтепродуктов, химическая промышленность, металлургия, производство электроэнергии, атомные электростанции, системы энергоснабжения и энергосбережения, экономия энергии
3. Производственные мощности	Различные промышленные предприятия и оборудование, логистические системы, инновации производственных систем
4. Развитие продукта и передовое производство	Развитие новых продуктов, электронные производственные системы (ЭПС), развитие фармацевтики

Другими отличительными чертами P2M являются:

- представление и создание программного управления, как стандарта;
- расширение областей знаний проектного управления;
- определение компетенций;
- определение “профессионалов, ориентированных на достижение миссии”;
- работа по созданию ценности программ и проектов.

Можно сделать вывод, что P2M является весьма универсальной методологией, применимой в различных сферах.

Кроме P2M существуют и другие методологии, например, PMBoK. Project Management Body of Knowledge – это американский национальный стандарт, в котором содержатся профессиональные знания по процессу управления проектами. Этот стандарт представляет собой ясную и достаточно действенную процессную модель управления проектами. PMBoK является универсальным стандартом, благодаря чему может эффективно использоваться в любых отраслях и сферах деятельности. В США PMBoK является основным стандартом по управлению проектами. История американского стандарта начинается в 1986 г. когда институтом управления проектами (PMI – Project Management Institute) было выпущено первое издание PMBoK. В 1991 г. методологию PMBoK признали национальным стандартом ANSI (American National Standards Institute). На данный момент существует шесть редакций, дата выпуска седьмой неизвестна [7].

Сравнительная таблица методологий

	P2M	PMBoK	PRINCE2
Вид	Руководство	Стандарт	Руководство
Применение	Сложные ситуации	Группа взаимосвязанных проектов	Стратегические изменения
Суть	Философия	Инструменты и техники	Методология
Сфера деятельности	рассчитан на управление инновационными проектами и программами	Универсален	Универсален
Содержание	3 раздела и 11 ключевых концепций	47 процессов, объединенных в пять групп	6 основных процессов и 2 обеспечивающих
Фокус методики	Создание ценности в результате выполнения проекта	Процесс управления, который максимально унифицируется и не привязывается к конкретной предметной области	Распределение ролей и обязанностей в проекте
Недостатки	Сложность практической реализации из-за большого количества “ментальных” понятий	Громоздкость и наличие большого количества информации, которая может пригодиться лишь в очень редких случаях и сложна в практической реализации	Не касается управления контрактами и управления персоналом

Другой известной методологией является британская PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments 2). Она представляет собой структурированный метод управления проектами,

одобренный правительством Великобритании и рядом других европейских стран в качестве стандарта управления проектами. PRINCE2 позволяет легко адаптироваться для управления любыми типами проектов. Методология описывает процедуры координации деятельности команды проекта при разработке и контроле над проектом. Кроме того, в PRINCE2 представлены процедуры, которые используются при управлении изменениями на проекте или при возникновении существенных отклонений от первоначального плана. Особенность данной методологии заключается в том, что она обеспечивает явное распределение ролей и обязанностей в проекте. PRINCE2 включает в себя набор принципов, контрольных тем и модель процессов. Первоначально метод был разработан в 1989 г. Central Computer and Telecommunications Agency (ССТА) как стандарт для руководства IT проектом. В настоящее время он является стандартом для руководства всеми проектами в Великобритании [7].

P2M в отличие от PMBoK и PRINCE2 имеет множество понятий, присущих японскому менталитету, однако с другой стороны у нее прозрачное содержание, поэтому P2M проста в применении. Методологию P2M активно применяет Сбербанк, он использует этот метод при внедрении инноваций и при обучении персонала. Каждая из представленных методологий по-своему уникальна и делает акцент на разные сферы, поэтому применение той или иной методологии зависит по большей части от ситуации и проекта.

Если P2M применим к системе управления проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента, то PMBoK и PRINCE2 применимы к отдельным объектам управления (проект, программа, портфель проектов). Они наиболее проработаны по структуре и содержанию и являются стандартами, регламентирующими процессы управления отдельными проектами [7].

Обсуждение и заключение. Существует около 16 методологий управления проектами, которые классифицируются по различным признакам и критериям, что осложняет выбор одной из них для применения в конкретных условиях. К широко используемым методологиям относятся PMBoK, PRINCE2 и P2M. Все они имеют достоинства и недостатки.

В рамках данной публикации был проведён сравнительный анализ методологий проектного управления Японии, США и Великобритании на основе семи критериев, отражающих сущность, сферу деятельности, содержания и т.д. В результате были выявлены основные пункты, по которым отличаются P2M, PMBoK и PRINCE2.

Таким образом, поставленная в начале работы цель исследования была полностью достигнута.

Список использованных источников

1. Bratianu Strategica: management, finance, and ethics // 2nd strategica international academic conference. 2014. С. 371-386.
2. Crawford Lynn. World PM Trends and the Position of P2M in the Global Community at Project Management // workshop in Osaka and Tokyo by ENAA and PMCC. – 2002.
3. Shigenobu Ohara. Summary Translation of Project and Program, 2002.
4. Tametsugu T., Shigenobu O. Project Uncertainty and Investment Assessment – Real Option Methodology Quality Management Journal, 2002, pp. 30-37.
5. William Duncan A. Guide to the Project Management Body of Knowledge pp. 39, 1996.
6. Азаров Н.Я. Шагинян Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. – Киев: Саммит книга, 2011.
7. Полковников А.В., Мазура И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами // Институт инвестиционного развития. 2016.
8. Сигенобу О. Путем P2M // Директор информационной службы. 2003. № 12.
9. Ярошенко Ф.А. P2M. Руководство по управлению инновационными проектами и программами организаций. – Киев: Новый друк, 2010.
10. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний P2M. – М.: Профессиональная литература, 2015.

**Трансформационный проект ДВФУ.
Дисциплина “Основы менеджмента”:
трансформация традиционной системы обучения**

С.О. Кириенко

E-mail: kirienko_so@students.dvfu.ru

Научный руководитель – Е.А. Глотова, канд. полит. наук, доцент

E-mail: glotova.ea@dvful.ru

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен качественный анализ интервью экспертов по дисциплине “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0”. В результате проведённого анализа были выявлены факторы, оказывающие отрицательное влияние на становление и реализацию дисциплины “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0”. Проведённый анализ позволяет предложить управленческое решение по совершенствованию процесса становления и реализации дисциплины “Основы менеджмента”.

Ключевые слова: трансформационный проект, образовательный проект, образовательная модель – 2.0, основы менеджмента.

The article presents a qualitative analysis of interviews of experts on the discipline “Fundamentals of Management” within the framework of the transformation project “Educational Model – 2.0”. As a result of the analysis, factors that had a negative impact on the formation and implementation of the discipline “Fundamentals of Management” within the framework of the transformation project “Educational Model – 2.0” were identified. The analysis allows to propose a management decision to improve the process of formation and implementation of discipline “Fundamentals of Management” within the framework of the transformation project “Educational Model – 2.0”.

Keywords: transformation project, educational project, educational model – 2.0, fundamentals of management.

Введение. “Образовательная модель – 2.0” – это новый образовательный проект, разработанный экспертами ДВФУ в ходе учебных тренингов управленческого состава ДВФУ в Московской школе управления “Сколково”. В марте 2016 г. данный проект был одобрен в Министерстве образования и науки РФ на заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России.

Целью проекта является формирование и внедрение образовательной модели, основанной на модульном принципе реализации образовательного процесса, проектном обучении, возможности построения персональной образовательной траектории обучающихся для достижения образовательных результатов, обеспечивающих полноценное развитие личности и конкурентоспособность на глобальных рынках труда.

Реализация новой образовательной модели осуществляется на основе четырех модулей: Core Education – ДВФУ, Major, Minor, Electives. В модуль “Core Education – ДВФУ” входит двенадцать дисциплин, три из которых закреплены за Школой экономики и менеджмента (ШЭМ). В рамках ШЭМ в этот модуль дополнительно входит Core SEM, который включает в себя ещё шесть обязательных к изучению дисциплин: основы менеджмента, введение в дисциплинарные картины мира, микроэкономика, макроэкономика, основы управления персоналом, математика для экономистов. За каждой учебной дисциплиной закреплён ответственный за её проектирование и реализацию – “курс-лидер”.

Исследовательская проблема. Цель данной работы – выявить факторы и определить, как они влияют на процесс становления и реализации дисциплины “Основы менеджмента”.

Метод проведения исследования и источники информации. Для совершенствования процесса становления и реализации дисциплины “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0” необходимо провести опрос экспер-

тов и студентов в отношении факторов, оказывающих влияние на становление и реализацию курса «Основы менеджмента». Благодаря опросу экспертов и студентов мы сможем получить уникальную информацию: определить факторы, оказывающие влияние на становление и реализацию курса, выявить разрывы между поставленной целью и результатом, а затем, на основе полученных данных, разработать рекомендации, направленные на устранение выявленных разрывов. В рамках данной работы будем говорить о результатах экспертного опроса.

Основной целью проведения экспертного опроса является получение достоверных данных о процессе становления и реализации дисциплины «Основы менеджмента» в рамках трансформационного проекта «Образовательная модель – 2.0».

Для проведения экспертного опроса была сформирована экспертная группа. В состав экспертной группы вошли преподаватели, которые были задействованы в реализации дисциплины «Основы менеджмента» в рамках трансформационного проекта «Образовательная модель – 2.0».

Члены предметной группы:

- Денисевич Елена Ивановна – канд. ист. наук, доцент кафедры менеджмента;
- Бабак Лариса Николаевна – канд. техн. наук, доцент кафедры менеджмента;
- Меркушова Наталья Ивановна – канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента;
- Хегай Елена Валентиновна – канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента;
- Султанова Алина Анатольевна – старший преподаватель кафедры менеджмента;
- Вольных Елена Александровна – ассистент академического департамента;
- Родригез Арсиниегас Светлана Васильевна – ассистент академического департамента.

Для проведения экспертного опроса были выделены следующие факторы, оказывающие влияние на становление и реализацию дисциплины «Основы менеджмента»:

- опыт работы курс-лидера со студентами;
- сопровождение преподавателей курс-лидером;
- мотивация преподавателей;
- начальная подготовка преподавателей;
- самостоятельная работа преподавателей;
- знания студентов на входе;
- навыки и компетенции студентов на входе;
- самостоятельная работа студентов;
- родной язык студентов;
- мотивация студентов;
- содержание курса;
- методическое сопровождение курса;
- методы ведения лекционных занятий;
- методы ведения практических занятий;
- уровень сложности практических заданий;
- уровень сложности лекционного материала;
- количество студентов в группе.

После того, как была подобрана и сформулирована экспертная группа, был проведён экспертный опрос с помощью разработанного сценария интервью и сделан анализ полученных данных. Перед экспертами была поставлена задача определить, какие факторы и как влияют на становление и реализацию дисциплины «Основы менеджмента».

Анализ. Анализ интервью экспертов позволил понять, как проходила подготовка преподавателей к ведению данной дисциплины.

Курс-лидер дисциплины «Основы менеджмента», Алексей Юрьевич Яцына, создал google-диск, на котором разместил материалы лекционных и практических занятий. Все члены предметной группы имели свободный доступ к этому диску. Начиная с августа 2016 г.,

проводились собрания предметной группы, в ходе которых все члены предметной группы были введены в курс: основная концепция курса, структура и содержание курса, методика проведения практических занятий, роль и поведение преподавателя, координирование деятельности студентов. Для подготовки преподавателей курс-лидер в упрощенном варианте использовал тренинги и кейсы, которые потом давали студентам на практических занятиях. Часть собраний проводилась в форме дискуссии, когда преподаватели задавали курс-лидеру вопросы, если возникли какие-то сложности в проведении тех или иных кейсов, заданий.

Некоторые преподаватели посещали лекционные и практические занятия по дисциплине “Основы менеджмента”, которые курс-лидер вел у студентов, и потом по его образу и подобию проводили свои занятия. Помимо этого, члены предметной группы могли консультироваться с курс-лидером посредством электронной почты.

В ходе анализа интервью экспертов были определены задачи курс-лидера:

- разработать программу курса таким образом, чтобы она была понятна преподавателям и студентам, легко усваивалась и приносила максимум пользы;
- провести собрания членов предметной группы, в ходе которых ввести их в курс, рассказать основную концепцию курса и методики проведения занятий;
- консультировать преподавателей в течении всего семестра по возникающим у них вопросам;
- мотивировать преподавателей на работу в новом режиме.

Процесс изучения студентами дисциплины “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0” был организован следующим образом: реализация дисциплины “Основы менеджмента” осуществляется в течение 1 года (2 семестра). В первом семестре 18 часов лекций, 18 часов практических занятий, во втором семестре, лекции – 9 часов, а практических занятий – 18 часов. Лекции проводились в следующих форматах: визионерская, гостевая лекция, “перевернутый” урок.

Визионерская лекция была первой и последней в семестре. В начале курса преподаватель знакомил студентов с целями и задачами курса, рассказывал, что будут изучать студенты, а на последней лекции подводились итоги изученного материала.

В каждом семестре предусмотрены гостевые лекции. На эту лекцию приглашали гостей – это руководители известных в Приморском крае предприятий. На разные потоки (всего 5 потоков) в разное время было приглашено 8 гостей. Основное назначение гостя – рассказать о менеджменте их компании, о процессе принятия решений в их компании. Эти гости были главными менеджерами и руководителями страховых компаний, компаний по услуге Интернет и др.

Основная часть лекций проходила в частично измененном формате “перевернутого” урока. Студентам были высланы конспекты лекций в виде презентации для самостоятельного изучения дома. Затем на лекциях преподаватель, понимая какие моменты могут вызвать у студентов наибольшие трудности, останавливался именно на этих вопросах, образуя мини дискуссию.

Для иностранных студентов курс лекций был упрощен. Они изучали только темы, связанные с основными функциями менеджмента.

Практические занятия давались в соответствии с тем перечнем кейсов, игр и ситуационных задач, которые рекомендовал курс-лидер. Единственное, что допускалось, иногда менять последовательность некоторых кейсов, но содержание этих кейсов не менялось. На практических занятиях студенты делились на команды, как правило по 3-4 чел. Каждой команде давалось задание (кейс, игропрактика, ситуационная задача). Давалось время на самостоятельную подготовку, обсуждение в команде. Команда принимала решения и затем выступала с презентацией, отстаивала свою точку зрения. Потом преподаватель высказывал свое мнение о том, какие ошибки могли допустить студенты, какие есть слабые и сильные

стороны. В конечном итоге преподаватель и студенты приходили к какому-то общему мнению.

Практические занятия для иностранных студентов проводились в игровой форме, а задания были упрощены и адаптированы в соответствии с упрощенным курсом лекций.

Итогом курса в рамках первого семестра стал экзамен по билетам.

Принципиальные отличия курса “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0” от курса “Основы менеджмента” в рамках традиционной системы обучения заключаются в следующем.

Во-первых, появился “перевернутый” формат лекций, который, по крайней мере, предполагал, что студентам на первом занятии выдается конспект всего лекционного материала и они самостоятельно изучают его дома, а во время самих лекционных занятий они не конспектируют лекции как раньше, а ведут дискуссию с преподавателем по тем вопросам, которые вызывают у них трудности.

Во-вторых, появились гостевые лекции, которые предполагают, что представители российских и зарубежных компаний делятся опытом в области менеджмента, предпринимательства со студентами, т.е. в курс привносится больше практико-ориентированности.

В-третьих, большое количество времени отводится самостоятельному обучению студентов. Студентам предоставляется конспект лекционных занятий за два семестра, который студенты должны самостоятельно изучить. Помимо этого, студентам дан список обязательной к самостоятельному изучению литературы и список дополнительной литературы.

В-четвертых, изменилось содержание курса “Основы менеджмента”. Раньше в рамках данной дисциплины рассматривались только основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. Нынешний курс предполагает более широкий спектр знаний. По своему содержанию курс стал намного сложнее.

В-пятых, практические занятия строятся в активной форме, предполагая командную работу над решением кейсов, ситуационных задач. Раньше основной формой практических занятий являлась индивидуальная работа.

В-шестых, позиционирование преподавателя как некоего наставника, бизнес-тренера.

В процессе изучения дисциплины “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0” студенты, по мнению экспертов столкнулись с такими трудностями:

– как большой объём, а именно 262 слайда, лекционного материала для самостоятельного изучения студентами;

– поломанная структура курса, лекции очень сильно отставали от практик, поэтому студентам тяжело разобраться в распределении по темам, что, где и как связано;

– первому курсу сложно самостоятельно изучать лекции и выполнять некоторые практические задания, так как у них нет базовых знаний менеджмента;

– кейсы достаточно условно связаны с лекционными занятиями, так как охватывают достаточно широкий спектр знаний;

– некоторым студентам тяжело даётся командная работа, так как не у всех на входе был коммуникационный навык;

– как основной проблемой для иностранных студентов является языковой барьер, который не позволяет им освоить весь разработанный курс лекций и практических занятий. Также языковой барьер служит преградой и в командной работе.

В свою очередь, преподаватели в процессе становления и реализации дисциплины “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0” столкнулись со следующими трудностями.

Во-первых, чаще всего студенты не изучали самостоятельно конспект лекций и приходили на занятия неподготовленные, поэтому было сложно построить с ними дискуссию во время лекционных занятий. Пришлось частично изменить формат “перевернутого” урока.

Во-вторых, некоторые студенты отказывались работать в команде по своим личностным причинам, и для них приходилось разрабатывать индивидуальные задания.

В-третьих, прежде чем дать практические задания (кейсы, ситуационные задачи, игропрактики) студентам, преподавателям приходилось сначала самим пройти обучение по этим заданиям вместе с курс-лидером и потом дополнительно в них разобраться.

В-четвертых, лекции очень сильно отставали от практик, поэтому на практических занятиях сначала приходилось давать часть теории, чтобы студенты могли понять, о чем идет речь.

В-пятых, большинство преподавателей не видит логики в разработанной программе курса, утверждая, что между лекциями и практиками нет связи, и что на первом курсе в рамках данной дисциплины лучше углубиться в изучение основных функций менеджмента.

В-шестых, тяжело перестраиваться и вести с первым курсом занятия в новом формате, когда с остальными курсами ведешь в традиционном.

В-седьмых, языковой барьер и большой размер групп иностранных студентов не позволяет применять для их обучения интерактив, командную работу.

В-восьмых, не были разработаны отдельные методические указания о том, как вести занятия с иностранными студентами. Преподавателям приходилось самостоятельно адаптировать и упрощать разработанную программу лекционных и практических занятий для иностранных студентов.

От самого курса преподаватели ожидали, что он будет понятным и легким в изучении, продуманным. Однако, разработанная программа показалась преподавателям слишком сложной для первого курса и нелогичной.

Большинство преподавателей утверждают, что были уверены, что студенты не справятся с практическими заданиями, так как некоторые из вызвали затруднения даже у самих преподавателей, и так как у студентов на входе не было каких-то базовых знаний в области менеджмента. Однако студенты показали умение быстро работать с информацией, которая нужна для принятия решения.

Некоторые преподаватели также отмечают, что ещё рано говорить о том, оправдались ли ожидания или нет, потому что курс “Основы менеджмента” не закончен. О результатах можно будет говорить только после проведения итогового экзамена по данной дисциплине.

Также эксперты высказали мнение о том, выполнил ли курс-лидер поставленные перед ним задачи или нет. Их мнение склоняется к тому, что курс-лидер разработал слишком сложную для студентов первого курса программу дисциплины “Основы менеджмента”. Это может быть связано с тем, что у курс-лидера отсутствовал опыт работы со студентами, а его слушателями обычно являются предприниматели и бизнесмены. В какие-то моменты преподавателям не хватало его сопровождения. Разработанное курс-лидером методическое обеспечение было слишком сложным для иностранных студентов (китайцев) из-за низкого уровня знания русского языка.

Таким образом, можно выделить следующие факторы, оказывающие отрицательное влияние на процесс становления и реализации дисциплины “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0”:

- опыт работы курс-лидера со студентами;
- самостоятельная работа студентов;
- родной язык студентов;
- содержание курса;
- методическое сопровождение курса;
- уровень сложности практических заданий;
- уровень сложности лекционного материала;
- количество студентов в группе.

Следовательно, для совершенствования процесса становления и реализации дисциплины “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0” необходимо предпринять следующие действия, разработанные на основе экспертного мнения.

1. Доработать методическое обеспечение. Изменить структуру и содержание курса, а именно в рамках данной дисциплины уделить внимание основным функциям менеджмента, так как остальные темы будут рассмотрены студентами позднее в рамках других дисциплин.
2. Разработать методическое обеспечение ведения дисциплины у иностранных студентов.
3. Уменьшить численность группы с иностранными студентами.
4. При формировании предметной группы и определении курс-лидера учитывать наличие опыта работы со студентами.

Заключение. Таким образом, в данной работе был проведён анализ факторов, оказывающих влияние на процесс становления и реализации дисциплины “Основы менеджмента” в рамках трансформационного проекта “Образовательная модель – 2.0”. В результате было выявлено, что некоторые факторы отрицательно повлияли на данный процесс. Были предложены меры по совершенствованию процесса становления и реализации курса.

Список использованных источников

1. Устав проекта “Образовательная модель – 2.0”. 2016. – 33 с.
2. Добро пожаловать в успешное будущее! Проект “Образовательная модель – 2.0”. 2016. – 8 с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика: учебник. – М.: Финпресс, 2003. – 496 с.
4. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2003. – 752 с.
5. Официальный сайт ДВФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.dvfu.ru](http://www.dvfu.ru).

Исследование проблем организации бизнес-франшиз на рынке сувенирной и подарочной продукции Приморского края

О.С. Киткина, О.Ю. Виничук

E-mail: olya-kitty95@mail.ru, kv23@list.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье представлена оценка проблем организации бизнес-франшиз на рынке сувенирной и подарочной продукции в соответствии с международными и российскими стандартами. Целью работы является исследование подходов к организации франшиз на российском рынке сувенирной и подарочной продукции. Методами исследования, используемыми в работе, являются анализ и метод сравнения. Результатом работы является разработка рекомендаций по совершенствованию отечественного опыта создания и развития франшиз на конкретном рынке с учётом региональной специфики. Область применения результатов исследования распространяется на предпринимателей, планирующих организацию бизнеса на основе известных франшиз на территории Приморского края.

Ключевые слова: франшиза, рынок сувенирной продукции, Приморский край, закон о франчайзинге.

Research of problems of organization of business franchises in the market of souvenirs and gift products of Primorsky Territory

O. Kitkina, O. Vinichuk

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article presents an assessment of the problems of organization of business franchises in the market of souvenirs and gift products in accordance with international and Russian standards. The aim of the work is to study the basic approaches to the organization of franchises in the Russian market of souvenir and gift products. The research methods used in the work are analysis, comparison method. The result of the work is the development of recommendations on improving the domestic experience of creating and developing franchises in a specific market, taking into account regional specifics. The scope of application of the research results extends to entrepreneurs planning to organize business on the basis of known franchises in the Primorsky Territory.

Keywords: franchise, souvenir market, Primorsky Krai, law on franchising.

Введение. Применение эффективных бизнес-франшиз необходимо для формирования и развития малого бизнеса, расширения экономических связей с зарубежными партнерами и улучшения качества обслуживания потребителей. Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что российский опыт организации франчайзинговых систем сталкивается с проблемами, связанными с недостаточно качественной оценкой конъюнктуры, сложившейся на конкретном региональном рынке. Цель исследования состоит в выявлении основных подходов к организации франшиз на рынке сувенирной и подарочной продукции в соответствии с российскими и международными стандартами. В целом можно предположить, что для развития франшиз на рынке сувенирной продукции в Приморском крае необходимо учесть опыт развитых франшиз российского и международного формата, особенности законодательства о франчайзинге в России, правила адаптации зарубежных моделей бизнес-франшиз к региональным условиям.

Основные положения концепции. Сегодня в условиях конкуренции возникает необходимость в новых инструментах ведения бизнеса. Одним из таких инструментов, позволяющих повысить эффективность малого и среднего предпринимательства, является франчайзинг. Франчайзинг – это высокоэффективный вид развития бизнеса, облегчающий вхождение на рынок новых субъектов [17]. Организация деятельности предприятий в форме франчайзинга существенно снижает коммерческие риски, так как используется уже проверенный бизнес [2]. Франшизы занимают около 62% российского рынка, из которых 45% – это пред-

приятия, которые функционируют в этой сфере менее 5 лет. Это свидетельствует о тенденции роста интереса к данному виду бизнеса.

Франчайзинг является одной из форм организации бизнеса и имеет определенные преимущества и недостатки как для франчайзера, так и для франчайзи. К преимуществам франчайзинга для франчайзера относят: расширение рынков сбыта путем развития сети магазинов, минимизацию рисков, рост популярности бренда, получение дополнительного дохода за счёт паушального взноса и роялти от франчайзи, экономию административных и управленческих расходов из-за отсутствия инвестирования в дочерние филиалы и структуры. Недостатками франчайзинга для франчайзера являются: неудачная деятельность одного франчайзи может сформировать негативное отношение ко всей сети, сложность сохранения коммерческой тайны, контроль за исполнением условий франшизы, затраты на обучение персонала франчайзи [5]. В свою очередь, к преимуществам франчайзинга для франчайзи можно отнести: минимизацию финансовых и коммерческих рисков на этапе вхождения на рынок, предоставление готовой концепции организации бизнеса, частичную экономию расходов на маркетинговые исследования и проведение рекламной кампании, поддержание конкурентоспособности за счёт репутации франчайзера. Недостатками для франчайзи являются: ограничение свободы деятельности, отсутствие возможности влияния на общую стратегию франчайзера, значительные инвестиции на приобретение франшизы, строгое соблюдение регламентов и стандартов франчайзера [8].

Перспектива франчайзинга заключается в том, что по статистике из 100 франшиз успешно работают 90, в то время как в обычном бизнесе не более 10 из 100 новых предприятий смогут функционировать на рынке [16]. В течение 5 лет каждые три из четырех обычных предприятий закрываются (рисунок 1) [3]. По словам исполнительного директора Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Ю. Михайличенко, “кризис только подстегивает предпринимателей обращать более пристальное внимание на эту модель бизнеса” [7].

Рис. 1. Сравнительные данные “выживаемости” предприятий

Для России развитие франчайзинга является важным аспектом в экономике, в частности, как способ увеличения ВВП. Эта система позволяет достигнуть некоторой степени защиты мелкого и среднего предпринимательства, на которой и будет основываться последующий экономический рост. Российский рынок франшиз аналитики оценивают в 5 млрд долл. США. В России франчайзинг начал активно развиваться недавно, но темпы роста, по мнению специалистов РАФ, стали снижаться по причине насыщения рынка новыми предложениями [11]. Согласно данным специалистов Европейской ассоциации франчайзинга, за 2013–2015 гг. рынок франчайзинга в России увеличился на 98%. Эксперты этой организации отмечают продолжение темпов роста его развития и в ближайшие 5 лет. Это тенденция также связана с популяризацией франчайзинга как эффективного инструмента выхода предприятия на региональный рынок.

Особенность франчайзинга в России заключается в том, что франшизы в основном представлены отечественными предприятиями. Иностранные предприятия предпочитают не продавать франшизы в России по причине несовершенного законодательства, отсутствия квалифицированных руководителей и директоров предприятий, неготовности предпринимателей к четкому исполнению требований, установленных франчайзером [4]. Современный франчайзинг – это мировая тенденция в достаточно взаимовыгодном коммерческом сотрудничестве между крупной компанией, зарекомендовавшей себя на рынке, и предпринимателями, которые стремятся к росту через использование деловой репутации. В связи с чем изучение франчайзинга представляет особый научный интерес и является актуальным направлением научного исследования.

Методология и анализ. Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских и зарубежных авторов в области франчайзинга, таких как Д.Н. Земляков [5], С.Ю. Ягудин [14], А.А. Меркулов [10], Е.С. Холин, Г.Г. Иванов [6], М. Madanoglu, I. Alon, A. Shoham [21], R. Jupe, W. Funnell [20], I. Ater, O. Rigbi [15], M. Grünhagen, X. Zheng, J.J. Wang [18], G. Hendrikse, P. Hippmann, J. Windsperger [19] и др. Был проведён анализ материалов, представленных в печатном и электронном виде. Для достижения заявленной цели исследования проведён анализ вторичных данных, использованы такие методы исследования, как сравнительный анализ и кабинетные исследования.

В работе проведено исследование тенденций развития российского рынка сувенирной и подарочной продукции. По оценкам экспертов, потенциал этого рынка составляет 15-20% в год. Сегодня отечественный рынок сувенирной и подарочной продукции уступает аналогичным рынкам стран Западной Европы и США: в США оборот составляет около 20 млрд долл. США в год. Сувенирная и подарочная продукция давно укоренилась на российском рынке: высокая динамика роста рынка (около 10% в год) и возможность установления наценок в размере 100-300% привлекает в этот сегмент всё больше предприятий. Эксперты отмечают, что российский рынок сувенирной и подарочной продукции в ближайшие несколько лет достигнет оборотов США и западноевропейских стран.

В России продажи сувенирной продукции приходятся в основном на центральную часть (около 70-80%). Доля продаж этой продукции в других регионах составляет порядка 15-25%. Подарки и сувениры становятся своеобразным элементом коммуникации между людьми, а также партнерами по бизнесу. Наиболее заметных игроков на рынке франчайзинга сувенирной и подарочной продукции мало.

Представленное в работе исследование осуществлялось по следующему алгоритму:

- 1) исследование основных предложений франшиз на рынке сувенирной и подарочной продукции России;
- 2) выявление основных франшиз, функционирующих на территории Приморского края;
- 3) обзор организации сувенирной франшизы на примере компании “Красный куб” г. Владивосток;
- 4) выявление основных проблем развития франчайзинга на рынке сувенирной и подарочной продукции Приморского края.

На основе проведённого исследования на рынке сувенирной и подарочной продукции все франшизы можно условно подразделить на группы в зависимости от ассортимента:

– франшизы магазинов с широким ассортиментом (подарки, сувениры, аксессуары для дома и др.) К первой группе относятся такие франшизы, как “Календарь подарков”, “Белый ёж”, “Красный куб”, “Томат”, “Другие подарки”, “Подари-ка”, “Изюминка” и др.;

– франшизы со специализированным ассортиментом. Ко второй группе относятся такие франшизы, как “Ложечка добра” – продажа именных ложек и сувениров, “Мосигра” – настольные игры, “Ехретго” – антистрессовые игрушки, “Твой след” – подарки для детей, “Весёлая затея” – сувениры и подарки для розыгрышей, Made by hand in Russia – сувениры-матрешки и др.

Наиболее популярные франшизы сувенирной и подарочной продукции в России представлены в таблице. В основном это федеральные сети, действующие по всей России и частично в других странах.

Популярные франшизы сувенирной и подарочной продукции в России, 2017 г.

Франшиза	Страна основания, год начала системы франчайзинга	Регионы развития	Сфера деятельности	Роялти, руб./месяц	Паушальный взнос, руб.	Затраты на запуск, руб.	Требования к помещению
Cooltura	Россия, 2008	Россия	Дизайнерские подарки	–	–	124 000	Магазин/остров в ТЦ, 4-80 м ²
Веселая затея	Россия, 2000	Россия, Украина, Казахстан, Беларусь	Товары для праздника	–	–	1 000 000	50-150 м ²
Made by hand in Russia	Россия, 2013	Россия	Сувениры-матрешки	10 000	–	399 000	Стрит-ритейл / павильон в ТЦ, 2 м ²
Ложечка добра	Россия, 2011	Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова	Именные ложки и сувениры	–	50 000	100 000	Стрит-ритейл / остров в ТЦ, 3-5 м ²
Изюминка	Россия, 2015	Россия	Сувениры, подарки, товары для дома	4 900	98 000	300 000-350 000	5-30 м ²
Другие подарки	Россия, 2010	Россия	Подарки	–	–	1 400 000	35-60 м ²
Present day	Россия, 2005	Россия, Украина	Эксклюзивные подарки для детей	–	40 000	55 000	н/д
Gift idea	Россия, 2009	Россия, Казахстан, Беларусь	Подарки, сувениры, предметы интерьера	–	70 000	377 999	Стрит-ритейл / остров ТЦ, 4-40 м ²
Пушистик букет	Россия, 2014	Россия	Подарочная продукция из мягких игрушек	–	150 000	150 000-450 000	Остров в ТЦ / стрит-ритейл, 15-50 м ²
Мосигра	Россия, 2008	Россия, Украина, Казахстан, Беларусь	Подарки, настольные игры	5%	100 000-150 000	1 000 000	Стрит-ритейл / павильон в ТЦ, 20-40 м ²
Балаган приколов	Россия, 2007	Россия	Подарки, сувениры для розыгрышей и вечеринок	–	30 000	500 000-600 000	ТЦ / здание на первой линии, 6-30 м ²
Календарь подарков	Россия, 2013	Россия	Подарки	–	30 000	500 000	15-100 м ²

Твой след	Россия	Россия	Сувениры для детей	500	69 000	69 000	н/д
Штучки, к которым тянутся ручки	Россия, 2010	Россия, Украина, Казахстан, Беларусь	Сувениры, игрушки, товары для интерьера	–	–	250 000-350 000	Павильон в ТЦ, 8-12 м ²
Бюро находок	Россия, 2011	Россия, Украина	Авторские подарки	–	–	800 000	Стрит-ритейл/ павильон в ТЦ, 30-60 м ²
Красный куб	Россия, 2005	Россия	Подарки и предметы декора	5 833	н/д	1 790 000	Помещение в ТЦ/ стрит-ритейл, 60 м ²
Semk	Гонконг, 2006	Россия, Украина, Европа, США	Сувениры и подарки	н/д	н/д	677 999-1 199 999	9-35 м ²
Предлог	Россия, 2012	Россия	Подарки	5 000	100 000	1 600 000	Киоск 12-16 м ² , магазин в ТЦ 25-40 м ²
Белый ёж	Россия, 2012	Россия	Подарки, сувениры	–	100 000	100 000-3 000 000	5 м ²
Шарики за ролики	Россия, 2009	Россия, Украина, Казахстан, Беларусь	Товары для игр	–	–	230 000	Островной павильон в ТЦ / магазин, 6-30 м ²
Мозголом	Россия, 2010	Россия	Подарки, настольные игры	–	20 000	500 000	6-35 м ²
Томат	Россия, 2012	Россия	Подарки, сувениры, товары для интерьера, продукция для праздника	25 000	250 000	1 000 000	25-60 м ²
Expetro	Бразилия, 2010	Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова, страны СНГ, Евро-союз, США, Япония	Игрушки-антистрессы	–	–	240 000	Островной магазин в ТЦ, 4-15 м ²
Подаркино	Россия, 2005	Россия	Подарки	–	–	250 000-650 000	5 м ²
Подари-ка	Россия, 2014	Россия, Казахстан	Оригинальные подарки	–	50 000	655 000-1 005 000	20-60 м ²
Dve golovi	Россия, 2009	Россия, Украина	Сувениры	5 000	150 000	300 000-750 000	Павильон в ТЦ, 5-10 м ²
De La Selva	Гватемала, 2010	Россия, Украина	Эзотерическая продукция,	н/д	н/д	150 000	2 м ²

			handmade подарки, сувениры				
1 + 1	Россия, 2011	Россия, Ук- раина, Ка- захстан, Беларусь, страны СНГ, Евро- союз, США, Япония	Романтиче- ские сувени- ры	–	–	200 000- 900 000	Магазин, павильон 5- 25 м ²
Ingreen	Россия, 2012	Россия, Ук- раина, Ка- захстан, Беларусь, Страны СНГ, Евро- союз, США, Япония	Статусные подарки, сувениры	–	600 000	1 200 000	6 м ²
Craftholic	Япония, 2010	Россия, СНГ	Уникальные игрушки, товары для интерьера, сувениры	–	–	300 000	Павильон в ТЦ, 3-20 м ²
Lefutur	Россия, 2011	Россия	Подарки, сувениры	3%	50 000	450 000- 990 000	Отдельно стоящее здание 30- 80 м ² , па- вильон в ТЦ 30-60 м ²
Brosko	Россия, 2009	Россия	Подарки- приключе- ния	4%	299 000	350 000- 1 000 000	Остров в ТЦ, 2 м ²
31 век	Россия, 2008	Россия, СНГ	Инноваци- онные това- ры-подарки	–	40 000	250 000	Отдельный магазин, остров, па- вильон в ТЦ 9-60 м ²
Kawaii Factory	Россия, 2011	Россия, Казахстан, Беларусь	Аксессуары, подарки, украшения	–	–	350 000- 1 400 000	Остров в ТЦ 6-12 м ² , павильон в ТЦ 15-25 м ²

На данном рынке сувениров и подарков большинство в основном представлено российскими франшизами, количество зарубежных – незначительно (рис. 2): De La Selva (Гватемала), Semk (Гонконг), Expetro (Бразилия), Craftholic (Япония).

Большинство франчайзеров предоставляют франшизы без внушительных паушальных взносов и роялти. Исключение составляют Ingreen – паушальный взнос 600 тыс. руб., “ТОМАТ” – паушальный взнос 250 тыс. руб., роялти 25 тыс. руб., Brosko – паушальный взнос 299 тыс. руб., роялти 4% от оборота. Но затраты на запуск предприятий довольно значительны, их диапазон составляет от 55 тыс. руб. до 3000 тыс. руб.

Франшизы предлагаются нескольких форматов:

- остров в торговом центре. Требуется наименьших затрат как по площади (в среднем 2-25 м²), так и по денежным средствам: De La Selva, “Подаркино”, “Ложечка добра” и др.;
- стрит-ритейл (магазин на первом этаже здания с отдельным входом). Требования к размеру площади составляют в среднем 30-150 м²: Lefutur, “31 век”, “Красный куб” и др.;

– павильон в торговом центре. Требования к площади в среднем составляют 4-60 м².

Рис. 2. Структура франшиз сувенирной и подарочной продукции по странам происхождения, представленных в России, 2017 г.

В настоящее время в Приморском крае на рынке сувенирной и подарочной продукции деятельность по франшизе осуществляют небольшое количество предприятий (около 10):

- “Веселая затея” (г. Владивосток);
- “Изюминка” (г. Владивосток);
- “Подари-ка” (г. Владивосток, г. Находка);
- “Мосигра” (г. Владивосток);
- “Балаган приколов” (г. Уссурийск);
- “Штучки, к которым тянутся ручки” (г. Владивосток);
- “Бюро находок” (г. Владивосток);
- “Красный куб” (г. Владивосток);
- “Подаркино” (г. Находка);
- Kawaii Factory (г. Владивосток).

В данной статье на примере франшизы “Красный куб” рассмотрены основные проблемы франчайзинга на рынке сувенирной и подарочной продукции Приморского края.

Компания “Красный Куб” специализируется на продаже подарков и предметов интерьера. Компания была организована в 1996 г. Она является членом РАФ. Развитие программы франчайзинга в Приморском крае началось с 2007 г. Предприятия были сосредоточены в г. Владивосток, но за 2007–2016 гг. их количество сократилось с 7 до 1 магазина.

Основные условия приобретения франшизы:

- роялти: 70 000 руб. в год;
- минимальная площадь помещения – 60 м²;
- наличие высокоскоростного интернета;
- соблюдение стандартов фирменного стиля;
- обязательное участие во всех программах лояльностей, акциях, проводимых сетью;
- инвестиции в ремонт и отделку помещения – 10 000 руб. на 1 м²;
- затраты на приобретения оборудования – 200 000-500 000 руб.;
- минимальный годовой оборот не менее 7 000 000 руб.;
- средства для приобретения компьютерного и программного оборудования, кассового оборудования – 100 000-150 000 руб. [12].

Франчайзер, прежде чем принять решение об открытии магазина “Красный куб”, организует выезд уполномоченного представителя для оценки экономического потенциала города и эффективности магазина в целом.

Основными проблемами в организации деятельности франшизы “Красный куб” являются:

1) требования к торговому помещению и размеру торговой площади. Для приобретения франшизы “Красный куб” торговое помещение должно располагаться либо на первом этаже здания, расположенного на центральной улице города, либо в торговом центре с большой проходимостью потока и точками притяжения людей (кафе, университеты, кинотеатры, театры, клубы, торговые центры и др.). Минимальный размер торговой площади – 60 м². Во Владивостоке практически отсутствуют такие места. К тому же, имеется сложность в аренде торгового помещения в центре города, так как наблюдается переполненность магазинов, а в торговых центрах, расположенных на центральных улицах, слишком большой размер арендной платы;

2) полное ограничение свободы в организации деятельности. Франчайзи обязан выполнять разработанные планы и стандарты. Франчайзер регулярно осуществляет проверки, требует письменные отчёты. Франчайзи обязан закупать оборудование, товары у поставщиков, которых рекомендует франчайзинг. Согласно договору, франчайзи должен продавать только тот ассортимент товаров, которые предусмотрены условиями франшизы. Но требования франчайзера не всегда учитывают специфику регионального рынка. Многие товары из представленного ассортимента “Красный куб” не находят спроса в г. Владивосток. Сейчас, например, растёт популярность на сувенирную и подарочную продукцию ручной работы (hand-made). Введение такой продукции в ассортимент «Красный куб» способствовало бы увеличению продаж, но это невозможно, из-за ограничений, налагаемых на ассортимент, согласно условиям франшизы;

3) недостаточная рекламная поддержка. Основные инструменты ATL-рекламы (радио, телевидение, пресса, наружная реклама) не используются для привлечения покупателей. Это связано с тем, что франчайзер занимается продвижением бренда в Центральной части России, а в регионах рекламирование осуществляется только посредством раздачи флаеров, информации на сайте и SMS-рассылок. Франчайзи, согласно договору коммерческой концессии, не могут самостоятельно организовывать проведение рекламной кампании.

Заключение. В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы, что к основным проблемам развития франшиз на рынке сувенирной и подарочной продукции в Приморском крае относят:

1) отсутствие соответствующих торгово-развлекательных центров и площадей (тесные торговые центры, нехватка парковочных мест, неудобные павильоны – не привлекают франчайзеров для развития франшиз). Одним из условий получения рентабельной франшизы часто является размещение точек в торговом центре на 1-2 этаже в максимальной близости от фудкорттов и кинотеатров, что значительно ограничивает возможности франчайзи;

2) у крупных российских франчайзеров складывается “скептический взгляд” на покупательскую способность населения Приморского края. Препятствие для развития франчайзинга они видят в недостаточно развитом менталитете конечных потребителей;

3) отсутствие четкой отечественной законодательной базы по регулированию франчайзинговых отношений. Франчайзер и франчайзи не всегда могут найти однозначного регламента для разрешения спорной ситуации, так как закон “О франчайзинге” находится на стадии проекта. Это усложняет кредитование франчайзи, так как в франчайзинговой сделке франчайзер является гарантом, и должен доказать банку, что проект будет прибыльным;

4) при предоставлении франшиз франчайзеры отдают приоритет городам- миллионникам, так как они гарантируют широкую аудиторию покупателей и стабильный спрос. Кроме того, иностранные франчайзеры предпочитают развивать свои магазины в центральной части России, опасаясь “неизведанной” российской глубинки.

Таким образом, оценка сложившихся факторов, влияющих на развитие бизнес франшиз на рынке сувенирной и подарочной продукции, свидетельствует, что выявленные проблемы

могут быть решены только при формировании определенных условий на региональных рынках с учётом требований и стандартов ведения международного и российского бизнеса. Например, наметившиеся тенденции в строительстве новых торговых центров (ТРЦ “Седанка Сити”, ТЦ “Москва”, ТРЦ “Черемушки”) дают возможность приморским предпринимателям рассматривать предложения франшиз на новом уровне соответствия требованиям к организации бизнеса, тем самым расширяя предложение товаров и услуг международного формата и качества. В свою очередь хоть в Приморском крае нет городов с населением более миллиона, но тенденции в росте населения наблюдаются. Это связано с национальными проектами повышения рождаемости, переселения из других регионов экономически активного населения для развития территории (Программа “Дальневосточный гектар”, “Открытый порт Владивосток”, ТОРы и т.д.). В связи с этими тенденциями рынки должны быть готовы к высоким требованиям со стороны потребителей и заранее планировать качественное предложение товаров и услуг.

Список использованных источников

1. Веказина К.С., Меркушова Н.И. Проблемы и перспективы развития франчайзинга в Приморском крае // Молодой ученый. 2015. № 6. С. 387-389.
2. Виничук О.Ю., Куприянова Л.К. Оценка подходов к разработке модели франчайзингового магазина с учётом особенностей предпринимательской деятельности в регионе // Экономика и предпринимательство. 2015. № 3 (ч. 2). С. 989-992.
3. Гучев И.А. Франчайзинг как эффективный вектор развития малого бизнеса в России // Молодёжь в науке: новые аргументы: сб. науч. работ III Международ. молодёж. конкурса. – В 4-х ч. – Липецк: Научное партнёрство “Аргумент”, 2016. – С. 23-28.
4. Завлин П.Н., Казанцев А.К., Миндели Л.Э. Основы инновационного менеджмента, теория и практика: учеб. пособие. – М.: Экономика, 2005. – 518 с.
5. Земляков Д.Н., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 142 с.
6. Иванов Г.Г., Холин Е.С. Франчайзинг в торговле: учеб. пособие. – М.: Форум; ИНФРА-М, 2013. – 102 с.
7. Именно франчайзинговые компании выживают в кризис – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.beboss.ru/journal/franchise/news/2644> (дата обращения: 20.03.2017 г.).
8. Колинченко М.В. Франчайзинг как эффективная форма инновационного развития сферы услуг // Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. № 3. С. 70-77.
9. Котляров И. Феномен нетипичного предпринимательства // Общество и экономика. 2016. № 2. С. 116-123.
10. Меркулов А.А., Ватутин С., Соколова Т.А., Тришин М., Фокин В.Н. Франчайзинг от А до Я. – М.: Феникс, 2013. – 160 с.
11. Семичева В.О. Франчайзинг как перспективный вид бизнеса // Символ науки. 2016. № 3-1. С. 153-158.
12. Франшиза “Красный куб”. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.redcube.ru/franchising-redcube-alessandro-frenza/> (дата обращения: 21.03.2017 г.).
13. Черемных М.Б. Франчайзинг как стратегия развития малого предпринимательства // Управление экономическими системами. 2012. № 6 (42).
14. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. – СПб.: Питер, 2011. – 256 с.
15. Ater I., Rigbi O., 2015. Price control and advertising in franchising chains. Strategic Management Journal. Date Views 16.03.2017. www.scopus.com/.
16. Brookes M., Altinay L., 2017. Knowledge transfer and isomorphism in franchise networks. International Journal of Hospitality Management. Date Views 16.03.2017. www.scopus.com/.
17. Grace A.R., Frazer L., Weaven S., Dant R.P., 2016. Building franchisee trust in their franchisor: insights from the franchise sector. Qualitative Market Research. Date Views 16.03.2017. www.scopus.com/.
18. Grünhagen M., Zheng X., Wang J.J., 2016. When the Music Stops Playing: Post-litigation Relationship Dissolution in Franchising // Journal of Retailing. Date Views 16.03.2017. www.scopus.com/.

19. Hendrikse G., Hippmann P., Windsperger J., 2015. Trust, transaction costs and contractual incompleteness in franchising. *Small Business Economics*. Date Views 16.03.2017. www.scopus.com/.
20. Jupe R., Funnell W., 2017. A highly successful model? The rail franchising business in Britain. *Business History*. Date Views 16.03.2017. www.scopus.com/.
21. Madanoglu M., Alon I., Shoham A., 2017. Push and pull factors in international franchising. *International Marketing Review*. Date Views 16.03.2017. www.scopus.com/.

Проектное управление в рекламной деятельности. Опыт компании PEPSICO

Р.А. Коцко

E-mail: kotsko25@gmail.com

Научный руководитель – А. И. Вовненко, ст. преподаватель

E-mail: vovnenkoai@gmail.com

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен анализ проектного управления в рекламной деятельности, который проводился на основе публикаций в научных журналах и учебниках за 2008–2017 гг. Также использовались интернет-источники. Выявлена связь проектного управления и рекламной деятельности, установлено каким образом используется метод проектного управления в рекламе. Найдены положительные и отрицательные стороны проектного управления в рекламной деятельности. На основании осмысления литературы можно определить, что в условиях современной экономики эта тема является актуальной.

Ключевые слова: проектное управление, рекламная деятельность, ATL-реклама, BTL-реклама, анализ литературы.

Project management in advertising activities. Experience PEPSICO

Regina Kotsko

The article presents an analysis of project management in advertising activities, which was conducted on the basis of articles published in scientific journals and textbooks for the period 2008–2017. Internet sources were also used. As a result of the analysis, the relationship between the project management and advertising activities was revealed, the project management was established in what form of advertising activity. Positive and negative aspects of project management in advertising activities were found. Based on the analysis of the literature, you can determine that in today's economy, this topic is relevant.

Keywords: project management, advertising, ATL advertising, BTL advertising, literature analysis.

Введение. Цель данной статьи состоит в комплексном анализе литературы по темам проектного управления и рекламной деятельности, для нахождения взаимосвязи между ними. Для этого были выбраны материалы, опубликованные в научных журналах в 2008–2014 гг., также информация из учебника 2017 г. и интернет-источников, что подтверждает актуальность данной работы.

Статья включает в себя несколько частей. В блоке “Анализ” разобраны основные понятия, такие как: “ATL-реклама”, “BTL-реклама”, “Проектное управление”. В блоке “Обсуждение” представлен практический пример применения проектного управления в рекламной деятельности. В заключительной части проанализировано всё вышесказанное и сделаны выводы.

Основные положения концепции. Термины Above The Line (“Над линией”, далее ATL) и Below The Line (“Ниже линии”, далее BTL) появились относительно недавно. ATL-реклама представляет собой рекламу в СМИ, наружную рекламу, внутреннюю рекламу и т.п., в то время как BTL-реклама – это комплекс маркетинговых коммуникаций, позволяющий контактировать с реципиентами и выстраивать личное взаимодействие с потребителем, путем организации конкурсов, раздачи пробной продукции, рекламы в точках продаж и т.д. Применение этих двух типов рекламы вместе принято называть TTL – Through the line (“реклама вся и сразу”). Некоторое время назад в рамках BTL-рекламы стали организовывать конкурсы в виде проектов. Связано это с тем, что создание проекта является очень выгодным для компании, так как для его разработки достаточно штатного рекламного отдела, а значит денежные и временные ресурсы расходуются в меньшем количестве.

Методы проведения анализа литературы. Поиск статей осуществлялся с помощью сети Интернет. В поисковой строке вводились запросы по темам “проектное управление в

маркетинговой деятельности”, “проектное управление в рекламной деятельности”, “проектное управление в ВТЛ-рекламе”, “особенности проектного управления”. Статей, написанных ранее 2008 г., найдено не было. Из всех предложенных статей и учебников было выбрано 9. Далее по выбранным источникам была написана статья.

Анализ. Термины Above The Line (“Над линией”, далее ATL) и Below The Line (“Ниже линии”, далее ВТЛ) были сформулированы в середине прошлого века.

Существует легенда появления понятий ATL и ВТЛ: один руководитель маркетингового отдела зарубежной фирмы создал рекламный план, который включал в себя расходы только на рекламу в СМИ, кинотеатрах, маршрутных автобусах и т.п. После подписания менеджер задумался о том, что данная рекламная кампания направлена на одностороннее общение и не включает расходов на распространение образцов продукции, купонов, подарков, конкурсов и т.п. После чего он провел черту под всем написанным и добавил недостающие пункты. Так появились понятия ATL-реклама и ВТЛ-реклама. Линию, которая находится между видами рекламы, принято называть Through the line (“реклама вся и сразу” далее TTL). Она включает в себя полный спектр рекламных услуг, является комплексом ATL и ВТЛ методик (см. рисунок).

Расположение видов рекламы

Разберем эти два понятия. Маркетологи называют ATL-рекламу прямым видом рекламы. Такой вид рекламы используется уже на протяжении долгого времени и является традиционным. Сегодня многие считают, что он себя изжил. Сначала это были объявления в журналах и газетах. С развитием средств массовой информации и коммуникации такая реклама появляется на радио, телевидении и в сети Интернет. Большинство компаний сейчас считают, что реклама в интернете является наиболее эффективной для продвижения товара. Поэтому реклама в формате ATL в интернете становится всё более и более востребованной. Так же к ATL относят наружную и внутреннюю рекламу. Наружная реклама – это реклама на жилых зданиях, торговых центрах, досках объявлений и т.п. Внутренняя реклама, напротив, находится внутри помещений, чаще поблизости с точками продаж. Вопреки всем спорам, ATL-реклама остается достаточно эффективной в наше время, так как, зачастую, она носит регулярный характер и повторяется в течение некоторого времени, что способствует мотивации потребителя покупать продукт. Главный её недостаток – стоимость. Чем дольше длится рекламная кампания, тем выше её стоимость, что влияет на итоговую цену товара.

По некоторым данным, среднестатистический житель города за день встречает на своем пути около 1500 рекламных объявлений и не обращает на них внимания [2].

ВТЛ-реклама отличается нетипичным подходом, поэтому она становится всё более востребованной у различных компаний и торговых точек. Сейчас 60% процентов покупок совершаются спонтанно. ВТЛ-реклама направлена на работу с потребителем индивидуально или на формирование такого ощущения. Именно поэтому ВТЛ в основном располагается в местах продаж.

В число преимуществ ВТЛ-рекламы относят:

- низкая стоимость (по сравнению с длительными рекламными кампаниями);
- прямые продажи (распространение товара вне торговых точек);
- способность в течение долгого времени удерживать аудиторию и привлекать новых клиентов;
- использование преимущественно внутренних ресурсов компании без привлечения специалистов со стороны.

Несмотря на то, что принято ВТЛ-рекламу считать наиболее эффективной, по сравнению с АТЛ, производители товаров и владельцы магазинов не отказываются от второго вида рекламы, и соотношение между их бюджетами примерно 50:50 [2].

Управление проектами в ВТЛ-рекламе – это деятельность, направленная на достижение конкретных целей, в условиях ограниченности ресурсов, путем создания плана и применения определенных знаний и навыков в процессе управления.

Структурная декомпозиция проекта в ВТЛ-рекламе состоит:

1. Первоначальные исследования, формулирование задач, которые необходимо решить во время выполнения проекта, создание плана.
2. Определение обязанностей, медиа-планирование, разработка дизайна, производство пробной продукции для рекламы.
3. Распределение обязанностей и ролей.
4. Формирование системы отчётности по проекту, функционала.
5. Общие системные функции проекта.

Всех ответственных объединяют в команду проекта, как правило, в нее входит отделы маркетинга и рекламы компании [3].

Управление проектами в рекламной деятельности ВТЛ способствует увеличению эффективности рекламной кампании, помогает достигать желаемого в условиях ограниченного времени, бюджета.

Обсуждение. Рассмотрим проектное управление в сфере ВТЛ-рекламы на примере маркетингового проекта The Refresh Project.

В 2010 г. американская транснациональная компания PepsiCo начала осуществлять маркетинговый проект The Refresh Project.

Структура проекта The Refresh Project:

- *идея* – создание благотворительного конкурса;
- *концепция* – потребителям необходимо было предложить идею, которая могла бы изменить в лучшую сторону что-либо в одной из 6 областей: здравоохранение, культура и искусство, благотворительность, жилищные условия, окружающая среда, образование.
- *цель* – привлечение потребителей и создания крепкой связи с ними;
- *содержание* – создание сайтов и мобильных приложений для голосования, запуск конкурса идей, раздача грантов;
- *участники* – граждане США;
- *ресурсное обеспечение* – внутренние ресурсы компании;
- *ожидаемый результат* – увеличение аудитории потребителей разных возрастов.

В этом проекте приняли участие жители Соединенных Штатов Америки в борьбе за гранты номиналом от 5000 до 250 000 долл. Компанией было заявлено, что они собираются

раздать как организациям, так и частным лицам 20 млн долл. в виде грантов, чтобы “сделать этот мир лучше”. Компания распространяла информацию с помощью групп в социальных сетях и приложения из App Store. На сайте потребители могли голосовать за понравившуюся им идею. Это была одна из самых крупных рекламных кампаний (на период 2010 г.). PepsiCo старалась зарекомендовать себя как надежная компания, способная дать возможность обычному американцу стать предпринимателем. В процессе осуществления проекта поступило 120 000 идей. Целевой аудиторией данного проекта были преимущественно подростки и молодые люди до 30 лет.

При создании The Refresh Project компания PepsiCo некоторое время не могла определиться с направлением и концепцией проекта. Для этого были проведены маркетинговые исследования, которые дали такие результаты:

84% опрошенных хотели предложить свои собственные идеи по улучшению мира вокруг;

83% хотели, чтобы идеи, которые они предложат, были важны всему населению;

94% опрошенных потребителей сказали, что оптимизм является ключом к хорошей идее;

66% заявили, что хотели бы, чтобы их идеи кто-то воплотил в жизнь.

На основании результатов исследования компания разработала конечный вариант проекта. PepsiCo был одним из самых обсуждаемых брендов в 2010 г., несмотря на то, что они потеряли свои позиции в размещении рекламы, чтобы сэкономить средства для проекта The Refresh Project.

Репутация компании выросла, когда в июле того же года, PepsiCo заявили, что они раздали бы ещё 1,3 млн долл. в виде грантов, чтобы помочь очистить Мексиканский залив от разлива нефти.

Первые результаты проекта The Refresh Project были довольно значительными. Он вызвал огромный интерес со стороны общественности: 37% американцев были осведомлены о проекте, 25% имели информацию о том, что проект из себя представляет.

PepsiCo увеличила количество упоминаний о бренде в прессе, в течение первых 8 месяцев было зафиксировано 3 млрд показов информации в интернете по запросу The Refresh Project.

В целом, The Refresh Project сделал многое не только для общества, но и для самого бренда PepsiCo. Фирма была одной из первых, кто начал работу с потребителями через Интернет и социальные сети. А сегодня большинство компаний поступает так.

The Refresh Project был удачным проектом для привлечения внимания потребителя. PepsiCo стремилась дать понять людям, что является благотворительной компанией, заинтересованной в повышении уровня жизни своих потребителей, а не только коммерческой структурой в отличие от своего главного конкурента.

Данный проект – это пример продвижения в позитивном ключе. Также PepsiCo хотела, чтобы люди чувствовали свою важность, самостоятельно голосуя за понравившуюся идею.

Некоторые примеры компаний и частных лиц, получивших гранты:

- Homes of Hope for Children, Inc. получили грант в размере 250 000 долл., на который они построили детский дом для ребят из неблагополучных семей.

- The Tommy Foundation, Inc. использовали грант номиналом 50 000 долл. для выпуска обучающего фильма о проблеме аутизма.

- Kids Coupes Inc. получили 50 000 долл. на осуществление проекта Peace on the Street (“Мир на улице”), направленного на создание досуга на улице для детей.

- SelflessTee использовали 50 000 для пошива дизайнерских футболок, деньги от продажи которых пойдут на благотворительность.

- Музыкальная группа Resounding Harmony свой грант в 25 000 долл. израсходовали на организацию концерта, вырученные деньги от которого передали в общество борьбы с раком груди.

- Дженет Хьюи (Janet Huey) использовал полученные 5000 долл. для создания мини-приюта для собак.

Работа 23 000 волонтеров проекта The Refresh Project:

1. Обустроено и отремонтировано 26 парков и детских игровых площадок.
2. Куплено 30 выпускных платьев ученицам, у которых были финансовые трудности.
3. Жители всех 50 штатов Америки приняли участие в голосовании на сайте проекта.
4. Было отремонтировано 54 школы.
5. В школьные классы установлено 159 интерактивных досок и компьютеров.
6. Ветеринарная помощь была оказана 3 800 животным.
7. Собраны пожертвования для финансирования проекта Pepsi Refresh Project.
8. Во время благотворительных марафонов участники акции преодолели пешком, на велосипедах и скейтах общее расстояние длиной 123 332 мили (198 483,614 км);
9. Участники проекта изменили жизнь около 1 млн людей.

PepsiCo имела огромный успех. Большинство средств массовой информации размещали о проекте только положительную информацию. Тем не менее, во время реализации проекта The New York Times опубликовала расследование, согласно которому многие участники конкурса были обвинены другими во взломе сайта The Refresh Project с целью получения большего процента голосов.

Заключение. В статье проведён анализ литературы за 2008–2017 гг. по теме проектного управления. Целью исследования было выявить связь между рекламной и проектной деятельностью. В результате были приведены доказательства существования этой связи.

Выяснилось, что принято разделять рекламу на ATL и BTL виды. ATL является традиционным видом рекламы, а BTL ищет нестандартные подходы к рекламной деятельности. Всё чаще BTL использует не только событийные акции, но и проекты для осуществления рекламной кампании. Одним из таких проектов является The Refresh Project.

Проведён анализ информации по проекту The Refresh Project. На основе всего вышесказанного можно сделать выводы.

После 10 месяцев с начала The Refresh Project PepsiCo потеряли не только свой сегмент на рынке, но и оказались позади своего главного конкурента – бренда The Coca-Cola Company. Это произошло из-за неверных решений по ведению проекта. Были допущены следующие ошибки:

- Одним из условий проекта является точные сроки его завершения, а компания PepsiCo стремилась продолжать его работу до того момента, пока это будет возможно.

- Компания не определила полный перечень задач проекта, что не позволило привезти его к логичному завершению. Сфокусировав внимание на благотворительности, PepsiCo позабыла об основном продукте.

- На протяжении 23 лет бренд продвигал свой продукт с помощью рекламных роликов во время перерывов на матчах Super Bowl. В 2010 г. PepsiCo решили резко сменить рекламную политику, что привело к потере сегмента на рынке.

Несмотря на ошибки The Refresh Project был революционным проектом во многих отношениях. Он поднял благотворительность на высокий уровень, продемонстрировав новый способ взаимодействия с потребителями. А также проект компании помог многим некоммерческим организациям и обычным людям. Эффект от проекта The Refresh Project до сих пор продолжает ощущаться.

Список использованных источников

1. Вечканова Е.С., Носкова Е.В., Основные направления проектного управления в маркетинге // Маркетинг в России и за рубежом. 2011. № 2.
2. ATL и BTL реклама. Date Views 02.04.2017. www.executive.ru/wiki/index.php/ATL_и_BTL_реклама.
3. Черепанова М.А., Батукова Л.Р. Особенности проектного управления в компаниях, специализирующихся на BTL-услугах // Сибирский федеральный университет. Институт управления бизнес-процессами и экономики.
4. Коньшунова А.Ю. Маркетинговые проекты в контексте проектного управления // Вестник Омского университета. Серия "Экономика". 2014. № 1.
5. Пак В.Д., Нужина Н.И. Что такое проект? Определение и признаки // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8 (15). Ч. 3.
6. Pepsi Refresh Project Case Study. Date Views 02.04.2017. sites.psu.edu/brettleap15/2015/07/28/pepsi-refresh-project-case-study/.
7. Старченко В. А. Маркетинг и управление проектами в современной экономике // Альманах современной науки и образования. 2008. № 9 (16). С. 212-214.
8. Pepsi Refresh Project 2010: итоги уходящего года. Date Views 02.04.2017. popsop.ru/42095.
9. Чеснокова А.В., Попкова Е.Г., Радина О.И. Проектное управление в маркетинговой деятельности: учебник. – М.: РУСАЙНС, 2017. – 208 с.

Реализация инвестиционных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока

Д.А. Кузнецов

E-mail: dmitry94@inbox.ru

Научный руководитель – Е.П. Володарская, канд. ист. наук, профессор

E-mail: volodarskaya.ep@dvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматривается последовательный процесс реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. Указанный объём привлеченных инвестиций позволяет сделать вывод об успешности выполнения задач по приоритетным направлениям развития региона. В то же время обращается внимание на необходимость более широкого привлечения иностранных инвесторов, что позволит реализовать намеченные проекты.

Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития, Дальний Восток, инвестиции, инвестиционные проекты, преференции, резиденты.

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE TERRITORIES OF ADVANCING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FAR EAST

Kuznetsov Dmitrii

School of Economics and Management, 1st year master's courses,

State and Municipal Administration, M1105rmu

Scientific director: Volodarskaya Ekaterina

Phd in History, Professor, Head of the State and Municipal Administration Department,

School of Economics and Management

Author considers a sequential process of implementing investment projects in the territories of the outpost socio-economic development of the Far East. The specified volume of attracted investments allows to draw a conclusion about the successful fulfillment of tasks in the priority areas of the region's development. At the same time, attention is drawn to the need for a broader involvement of foreign investors, which will make it possible to implement the planned projects in general.

Keywords: territories of advancing social and economic development, Far East, investments, investment projects, preferences, residents.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью научного и практического осмысления реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий Дальнего Востока.

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в соответствии с федеральным законом № 473–ФЗ от 30 марта 2015 г. “О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (РФ)”, – часть территории субъекта РФ, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Данный закон установил следующие льготы резидента ТОСЭР:

- налог на прибыль – 0% с момента получения первой прибыли;
- налог на имущество организаций – 0% первые 5 лет;
- налог на добычу полезных ископаемых – 0% первые 2 года и понижающий коэффициент на 10 лет;
- земельный налог – 0% первые 3 года;
- упрощённый режим привлечения иностранной рабочей силы;

– обеспечение инфраструктурой за счёт государства.

По мнению исследователей, ТОСЭР являются как инструментом экономической политики для региональных властей, так и инструментом федерального воздействия на развитие субъектов РФ [1-3].

Согласно законодательству, ТОСЭР создаются на территории одного или нескольких муниципальных образований в границах одного субъекта РФ. На их территории могут строиться объекты, образующие индустриальные (промышленные) парки. Предусматривается также комплексное развитие данной территории [2].

В пределах ТОСЭР устанавливаются льготные ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, предоставление государственных услуг в режиме “одного окна”, применение процедуры свободной таможенной зоны [3].

В работе по созданию ТОСЭР учитываются приоритетные виды экономической деятельности, определенные на основе анализа перспектив развития регионов Дальнего Востока, к которым относятся энергетика, горнодобыча и горная металлургия, химическая промышленность, судостроение, композитные материалы, логистика, туризм, рыбохозяйственный комплекс, лесоперерабатывающий комплекс, сельское хозяйство, авиастроение [4].

Реализация федерального закона “О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации” в конечном счёте направлена на создание благоприятных условий для развития экономического и научного потенциала ДФО, привлечения инвестиций в его экономику посредством создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития [5].

С момента запуска первой ТОСЭР прошло менее двух лет. За этот срок в России было создано 16 ТОСЭР, в реестре резидентов данных ТОСЭР числятся 120 резидентов, и общий объём привлеченных частных инвестиций превышает 475 млрд руб.

Первой запущенной ТОСЭР в России стала ТОСЭР “Хабаровск”, расположенная в черте города. Объём привлеченных частных инвестиций – 31 млрд руб. Специализация ТОСЭР “Хабаровск” – промышленное производство и металлургия. Согласно данным сайта “Корпорации развития Дальнего Востока” на сегодняшний день в ТОСЭР “Хабаровск” 18 резидентов, шесть из них якорные: ООО “Торэкс” – строительство металлургического завода, ООО “Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск” – производство строительных материалов, ООО “Невада-Восток” – создание логистического центра и пищевая промышленность, ООО “Агрохаб” – создание оптово-розничного центра, ООО “Джей Джи Си Эвергрин” – тепличное производство овощей, ООО “Индустриальный парк Авангард” – создание инфраструктуры для резидентов и оказание различных хозяйственных услуг для бизнеса. Помимо указанных направлений деятельности якорных резидентов на территории ТОСЭР “Хабаровск” реализуются проекты по животноводству, производству химических веществ, складская и транспортная деятельность. Одним из важнейших проектов для Хабаровского края может стать строительство нового комплекса зданий для международного аэропорта.

Второй запущенной территорией опережающего развития в России и Хабаровском крае стала ТОСЭР “Комсомольск”, находящаяся в г. Комсомольск-на-Амуре. Объём привлеченных частных инвестиций – 8,7 млрд руб. Специализация ТОСЭР “Комсомольск” – деревообработка, металлообработка и пищевая промышленность. В реестре резидентов числятся 9 компаний, из их числа две якорные: ООО “Эпсилон 2” – производитель деталей для авиационной техники, ООО “Амурская лесопромышленная компания” – развитие центра глубокой переработки древесины на основе производства шпона и пиломатериалов. Также деятельность резидентов связана с обеспечением электроэнергией, газом и паром, сбором, обработкой и утилизацией отходов, с обработкой вторичного сырья.

Следующим регионом, где началась деятельность ТОСЭР, стал Приморский край. На сегодняшний день в крае создано четыре территории опережающего развития: ТОСЭР “Ми-

хайловский”, ТОСЭР “Надеждинская”, ТОСЭР “Большой Камень” и недавно созданная ТОСЭР “Нефтехимический”.

ТОСЭР “Михайловский” располагается на территории трех районов Приморского края – Михайловского, Спасского и Черниговского. Объем привлеченных частных инвестиций – 45,6 млрд руб. Специализация ТОСЭР – животноводство, растениеводство, сельскохозяйственная деятельность и пищевое производство. Количество резидентов равно семи, из них якорные: ООО “Русагро–Приморье”, ООО “Мерси Трейд” и ООО “Черниговский агрохолдинг”. Деятельность резидентов напрямую соответствует специализации ТОСЭР.

ТОСЭР “Надеждинская” расположена в пригороде г. Владивосток. Объем инвестиций – 12,6 млрд руб. Специализация ТОСЭР – промышленность и транспортно-логистическая деятельность. Резидентами являются 18 компаний, имеющие широчайший профиль: производство пластмассовых и текстильных изделий, пищевых продуктов и напитков, производство одежды, бумаги, химических веществ и продуктов, производство электрического оборудования, складская и транспортная деятельность. Якорными резидентами являются: ООО “Инком ДВ Лоджистик”, ООО “Приморский кондитер” и ООО “Невада-Восток”.

ТОСЭР “Большой Камень” располагается в г. Большой Камень. Специализируется на судостроении и промышленном производстве и на сегодняшний день является лидером по сумме привлеченных частных инвестиций – более 160 млрд руб. В ТОСЭР шесть резидентов, которые занимаются производством электрооборудования, ремонтом и монтажом машин и оборудования, строительством зданий, деятельностью по предоставлению мест временного проживания и питания. Якорный резидент ООО «Судостроительный комплекс “Звезда”» будет заниматься строительством судов.

В Камчатском крае существует одна ТОСЭР “Камчатка”, расположенная на тихоокеанском побережье южнее областного центра г. Петропавлоск-Камчатский. На данный момент удалось привлечь порядка 13 млрд руб. частных инвестиций. Согласно реестру резидентов, в ТОСЭР “Камчатка” 20 резидентов. Специализация территории – промышленное производство и туристско-рекреационный комплекс. Однако спектр деятельности резидентов гораздо шире: авиаперевозки, морские перевозки, сухопутный и трубопроводный транспорт ремонт и монтаж машин и оборудования, деятельность в области спорта, отдыха, развлечений и туристических агентств, растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, охота, рыболовство.

На территории Амурской области действуют ТОСЭР “Белогорск” и “Приамурская”. ТОСЭР “Белогорск” на данный момент привлекла 1,8 млрд руб. частных инвестиций и имеет трёх резидентов: ООО «Маслоэкстракционный завод “Амурский”», ООО “Белхлеб” и ООО “Амурский завод металлических конструкций”, специализацией которых является сельское хозяйство, производство продуктов питания и металлических изделий.

ТОСЭР “Приамурская” более успешно справляется с привлечением частных инвестиций – 124,7 млрд руб. Практически всю сумму инвестиций составляют средства, привлеченные для строительства Амурского нефтеперерабатывающего завода. Всего в ТОСЭР “Приамурская” четыре резидента, деятельность которых специализируется на производстве нефтепродуктов, химической и неметаллической минеральной продукции, а также транспортной деятельности.

На территории Республики Саха (Якутия) функционируют две ТОСЭР – «Индустриальный парк “Кангалассы”» и “Южная Якутия”. ТОСЭР «Индустриальный парк “Кангалассы”» была создана на базе технопарка “Якутия”, расположенном неподалеку от Якутска, и имеет следующую специализацию – химия и нефтехимия, металлургия и сельское хозяйство. Объем привлеченных частных инвестиций – 2,1 млрд руб. Согласно реестру, количество резидентов ТОСЭР – 10. Из них якорными можно считать девять, все они уже были резидентами технопарка “Якутия”. Более половины предприятий заняты производством химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий.

ТОСЭР “Южная Якутия” находится в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). Специализация – добыча и переработка угля. Удалось привлечь 28,4 млрд руб. частных инвестиций. Резидентов два – оба крупные угледобывающие горно-обогатительные комплексы – “Денисовский” и “Инаглинский”. Помимо угледобычи комплексы самостоятельно обеспечивают себя всей необходимой инфраструктурой, транспортом, исследовательской и обслуживающей деятельностью.

Сахалинская область представлена двумя ТОСЭР – “Южная” и “Горный воздух”. Объём инвестиций – 7,6 млрд руб. ТОСЭР “Южная” имеет три резидента и специализацию – сельское хозяйство. Все резиденты, а именно АО “Мерси Арго Сахалин”, АО «Совхоз “Тепличный”» и ООО “Грин Агро–Сахалин”, заняты растениеводством, животноводством и производством продуктов. Ожидается, что благодаря данной ТОСЭР остров Сахалин сможет перейти на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.

ТОСЭР “Горный воздух” также имеет всего три резидента, но иную специализацию – рекреационная отрасль и туризм. ООО “Анива Инвест”, как и ООО “Городская управляющая компания”, ведут деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. Третий резидент АО “Аэровокзал Южно-Сахалинск” планирует строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска. Размер частных инвестиций – 8 млрд руб.

В Чукотском автономном округе действует ТОСЭР “Беринговский”. Она расположена вблизи г. Анадырь. Объём частных привлеченных инвестиций составляет 15,1 млрд руб. Специализация – топливно-энергетический комплекс и альтернативные виды энергии. 12 компаний являются резидентами ТОСЭР “Беринговский”. К якорным относят ООО “Берингпромуголь” и ООО “Порт Угольный”, обе компании развивают угольную промышленность региона. Деятельность других резидентов связана с добычей нефти, газа, золота и серебра, строительством водоочистных сооружений, утилизацией отходов, морскими перевозками и производством пищевых продуктов.

В Еврейской автономной области расположена ТОСЭР “Амуро-Хинганская”. Она находится вблизи г. Благовещенск. Объём инвестиций – 15,5 млрд руб. Специализация – промышленное производство, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Резидентов – четыре, все они якорные: ООО “Дальневосточный графит”, ООО “Биробиджанский завод металлоконструкций”, ООО “Амурпром” – производство продуктов из сои и обработка древесины, ООО “Логистика” – деятельность выставочных комплексов.

ТОСЭР “Николаевск” в Хабаровском крае и ТОСЭР “Нефтехимическая” в Приморском крае – самые молодые ТОСЭР, поэтому их резиденты не включены в реестр. Например, ТОСЭР “Нефтехимическая” станет площадкой создания Восточного нефтехимического комплекса компанией «НК “Роснефть”» с привлечением более 540 млрд руб. частных инвестиций.

Необходимо выделить резидентов ТОСЭР с иностранными инвестициями:

–8 компаний с инвестициями из Китая: ООО “Амурская Энергетическая Компания” и ООО “С Технология” (ТОСЭР “Приамурская”), ООО “СТК” (ТОСЭР “Хабаровск”), ООО “САТО” (ТОСЭР “Надеждинская”), ООО “Глиняные карьеры Саха” (ТОСЭР “ИП Кангалассы”), ООО “Логистика”, ООО “Амурпром” и ООО “Биробиджанский завод металлоконструкций” (ТОСЭР “Амуро-Хинганская”);

–2 компании с инвестициями из Японии: ООО “Джей Джи Си Эвергрин” (ТОСЭР “Хабаровск”) и ООО “Саюри” (ТОСЭР «ИП “Кангалассы”»);

–2 компании с совместными инвестициями из Австралии и Кипра: ООО “Берингпромуголь” и ООО “Порт Угольный” (ТОСЭР “Беринговский”);

–южнокорейские инвестиции: ООО “Город 415” (ТОСЭР “Камчатка”);

–инвестиции из Сингапура: ООО “Завод по производству винто-рулевых колонок Сапфир” (ТОСЭР “Большой Камень”);

–инвестиции из Литвы: ООО “Саха Липснеле” (ТОСЭР «ИП “Кангалассы”»).

Таким образом, что больше всего частных инвестиций привлекли ТОСЭР “Большой Камень” и “Приамурская”. Это связано с реализацией крупнейших проектов – судостроительного комплекса и нефтеперерабатывающего завода.

Процесс привлечения частных инвестиций на ТОСЭР идет успешно, а значит выполняются обозначенные президентом цели, а именно развитие Дальнего Востока и Сибири, а также реализуется федеральная целевая программа “Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года”. Одной из задач целевой программы является формирование сети территорий опережающего развития и создание на них производств, ориентированных на экспорт. Этому способствуют преференции, которые предлагает режим ТОСЭР: налоговые льготы, административная и инфраструктурная поддержка – всё это дает возможность инвесторам реализовывать достаточно рискованные бизнес-идеи.

Представляется, что будущее экономики ДФО за производством с высоким инновационным потенциалом развития, который требует крупных капиталовложений. Это будет, с одной стороны, способствовать развитию субъектов ДФО и формированию комфортных условий для жизни населения, с другой – повышать инвестиционную привлекательность этих субъектов [6].

Однако практически весь объём привлеченных частных инвестиций принадлежит российским инвесторам, и доля проектов с иностранным участием незначительна (15 из 120 резидентов имеют инвестиции из-за границы). Это, в свою очередь, означает, что существуют факторы, которые отталкивают потенциальных зарубежных инвесторов. Причинами этого являются: отсутствие уверенности в новой законодательной базе, являющейся основой режима ТОСЭР, небольшой срок действия ТОСЭР, сомнения в стабильности российской экономики, действующий санкционный режим в отношении РФ.

В целях более эффективного привлечения инвестиций в новые промышленные территории с особым правовым режимом необходимо опираться на опыт создания механизмов развития экономики региона, учитывать просчёты, допущенные ранее при реализации подобных проектов, в том числе опыт функционирования российских территориальных кластеров и инфраструктурных проектов. Стоит более пристально исследовать передовой опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китая, в управлении территориями с особым правовым режимом [7].

Решение обозначенных проблем и создание возможностей для привлечения иностранных инвесторов позволит не только улучшить инвестиционную привлекательность на ТОСЭР, но и значительно увеличить объём привлечения частного капитала на Дальний Восток.

Список использованы источников

1. Смирнов М.А. Территории опережающего развития: высокие риски и необходимость активной отраслевой государственной политики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 16 (250). С. 58-68.
2. Черкасов И.Л. Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке: проблемы и перспективы // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 6. С. 106-110.
3. Медведева Л.М. Территории опережающего социально-экономического развития как инструмент государственной политики // Территория новых возможностей. 2015. № 3 (30). С. 59-67.
4. Кашина Н.В. Территории опережающего развития: новый инструмент привлечения инвестиций на дальний Восток России // Экономика региона. 2016. № 2. С. 569-585.
5. Попков С.Ю., Смирнов В.М. Условия и перспективы формирования территорий опережающего социально-экономического развития в регионах Дальнего Востока России // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 6. С. 95-105.
6. Голованова Л.А., Крылова А.И. Анализ инвестиционной привлекательности регионов Дальневосточного федерального округа // Учёные заметки ТОГУ. 2016. Т. 7. № 1. С. 85-91.
7. Салтыков М.А., Сипачева В.Ю. Дальневосточные промышленные территории с особым правовым режимом: проблемы привлечения инвестиций // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 2016. № 2. С. 25-36.

Анализ основных направлений исследования концепции Zero Waste

К.И. Кусурсуз

E-mail: 10_aksi_96@mail.ru

Научный руководитель – Н.И. Меркушова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: nmerkushova@mail.ru

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье на основе обращения к индексируемым базам данных анализируются основные направления исследования концепции Zero Waste, реализация которой имеет существенное значение для обеспечения устойчивого развития. Анализ позволил выявить как отрасли, в которых реализация данной концепции находит большее применение, так и основные направления исследований, среди которых автором выделены следующие: применение инновационных технологий при реализации концепции Zero Waste, использование концепции при управлении процессами обращения с отходами и оценка эффективности применения концепции.

Ключевые слова: Zero Waste, безотходное производство, ноль отходов, менеджмент, инновации, минимизация отходов, утилизация отходов, переработка отходов, окружающая среда, биотехнологии.

Введение. Одной из актуальных проблем современной экономики является проблема обеспечения устойчивого развития, которая вытекает из существующих экологических проблем и понимания ограниченности природных ресурсов. В настоящее время активно разрабатываются подходы к обеспечению устойчивого развития, одна из наиболее известных концепций в этой области – Zero Waste, которая возникла в конце XX в. В то же время, как показывает практика, сравнительно немногие предприятия используют данную концепцию. Данная статья посвящена анализу накопленного опыта исследований теоретических и практических положений данной концепции.

Основные положения концепции. Термин Zero Waste произошёл благодаря успешной японской промышленной концепции тотального управления качеством (ТУК). На него повлияла идея типа Zero Defects (“ноль дефектов”) – успешного подхода, благодаря которому компания Toshiba добилась такого исключительного результата, как один дефект на миллион. Концепция Zero Waste фокусирует внимание на всем жизненном цикле продуктов и соответствующих отходах. Эта концепция предполагает ответственность производителей, экологичное проектирование, уменьшение количества отходов, повторное использование и переработку, предоставляет возможность избавиться от систем, лишенных гибкости и представляет совершенно новую стратегию.

Главный вопрос состоит в том, можно ли реализовать концепцию Zero Waste, ведь не все понимают, как она действует на практике. Из-за отсутствия определенной культуры обращения с отходами, очень остро стоит проблема обеспечения эффективности системы обращения с отходами.

Чтобы рационально использовать ресурсы, необходимо понять во что можно обратить отходы. Если отходы представлены как загрязняющие вещества, то их необходимо контролировать, если с их помощью можно получать энергию, материалы и ресурсы, то необходимо найти альтернативное решение. Одно из таких альтернативных решений предусматривает, чтобы все осталось, как было. Другое решение предлагает поиск новых путей.

Метод проведения анализа литературы. Для исследований вопроса об основных направлениях развития концепции Zero Waste автор обратился к анализу публикаций в российских и зарубежных базах данных, при этом использовались научные методы: анализ и синтез.

Анализ. Для исследования вопроса были использованы публикации по трем зарубежным базам данных Web of Science, Scopus и EBSCOhost по запросу Zero Waste в титульном

названии. Опубликованные статьи были отобраны с 1960 г. по 2017 г. Для анализа отбирались статьи, имеющие большое количество цитирований и квартиль Q1–Q2. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Статьи, представленные в зарубежных базах данных по запросу Zero Waste, шт.

Базовое слово	Базы данных		
	Web of Science	Scopus	EBSCOhost
Zero Waste	57	116	40
Всего статей	213		

При анализе публикаций были выявлены отрасли, в которых исследуется практическая реализация концепции Zero Waste (рис. 1).

Рис. 1. Отрасли, в которых исследуется практическое применение концепции Zero Waste, %

Анализ публикаций позволил выявить основные направления проводимых исследований (рис. 2).

Большое значение имеет использование концепции Zero Waste для управления отходами. Авторы, рассматривая эту проблему, предлагают различные инновационные технологии, реализация которых в производстве отвечает требованиям концепции Zero Waste, например:

1. Изготовление твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) как энергетических конвертеров с высокой энергетической эффективностью и низким уровнем воздействия на окружающую среду [1].

2. Получение чистой воды, при помощи гиперсоленых рассолов, для облегчения нагрузки на окружающую среду [2].

3. Переработка пальмового масла в нефтяной промышленности.

4. Промывание сточных вод в процессе флокуляции с использованием хлорного железа в качестве коагулянта.

5. Инновационная схема утилизации отходов для конечного срока службы люминесцентных ламп, постоянных магнитов и металлгидридных батарей никеля.

6. Производства биогаза в термофильных и мезофильных температурах с использованием твердых остатков и т.д. [3].

Рис. 2. Основные направления исследований концепции Zero Waste, %

Авторы отмечают перспективность данной концепции также при управлении отходами и для ее реализации предлагают следующее:

1. В публикации *Zero waste; energy recovery from non-recyclable mixed municipal waste* (“Нулевые отходы; извлечение энергии из не перерабатываемых смешанных бытовых отходов”), говорится об утилизации бытовых отходов. Zero Waste – это стратегия, предлагающая решение по управлению отходами в современном бизнесе. В настоящее время сложно реализовать эту стратегию, потому что очень мало информации и лишь немного соответствующих данных, необходимых для ее внедрения. Поэтому специалисты по управлению отходами применяют эту стратегию по-разному, хотя есть области обращения с отходами, где такая стратегия уже применяется на долгосрочной основе, несмотря на то, что нет подходящих законодательных инструментов. Стратегия Zero Waste была создана для того, чтобы контролировать ресурсы, производство, потребление и утилизацию отходов. Целью данной работы является оценка использования фракций отходов в качестве вторичного сырья и их утилизация [4].

2. В публикации *Towards Zero Waste in emerging countries – A South African experience* (“На пути к нулевым отходам в развивающихся странах – опыт Южной Африки”), описываются необходимые шаги по оптимизации стратегии минимизации отходов в Южной Африке. Для достижения успеха модели “Ноль отходов” необходимо свести к минимуму отходы при помощи повторного использования в домашнем хозяйстве, а оставшиеся отходы переработать. Схемы минимизации отходов, представленные в статье, могут быть введены в городах и развивающихся странах [5].

3. В публикации *The Ideal of a Zero-Waste Humanity: philosophical Reflections on the Demand for a Bio-Based Economy* (“Идеал человечества с нулевым отходом: философские размышления о спросе на биоэкономическую экономику”), исследуются фундаментальные допущения, лежащие в основе идеала о биооснове экономики. В статье говорится, что необходимо постепенно сократить объем отходов и уменьшить их воздействие на окружающую среду. Эта статья говорит о том, как подход предназначен для предотвращения отходов и других глобальных последствий при помощи экономической политики и страхования по переработке отходов [6].

В исследования концепции авторы отмечают не только технические вопросы и решения, связанные с её реализацией, но также исследуют различные аспекты оценки эффективности данной концепции:

1. В публикации *A holistic approach to the environmental evaluation of food waste prevention* (“Комплексный подход к экологической оценке предотвращения пищевых отходов”) говорится о сокращении пищевых отходов в домашних хозяйствах Великобритании. Данное исследование представляет комплексный подход к решению проблем выброса бытовых и пищевых отходов и парниковых газов. В статье используется гибридная модель оценки жизненного цикла, анализ влияния бытовых пищевых отходов в рамках цепи поставок продуктов питания. Исследование показало, что профилактика пищевых отходов приведет к сокращению выбросов парниковых газов на 706-896 кг [7].

2. *A critical review of a key Waste Strategy Initiative in England: Zero Waste Places Projects 2008–2009* (“Критический обзор ключевой инициативы по стратегии отходов в Англии: проекты с нулевыми отходами 2008–2009 гг.”), проводится общая оценка, которая предполагает, что местные органы власти и их партнеры благодаря внедрению концепции Zero Waste достигли соотношения цены и качества [8].

3. В публикации *Identification of key assessment indicators of the zero waste management systems* (“Определение ключевых оценочных показателей нулевых систем управления отходами”), измеряется эффективность и прогресс использования данной концепции, при помощи следующих показателей: показатели системы управления отходами и показатели прогнозирования эффективных сценариев развития [9].

Перспективу данной концепции авторы отмечают в области воздействия на человека опасных химических элементов и предлагают следующее. В публикации *The influence of resource strategies on childhood phthalate exposure-the role of REACH in a zero waste society* (“Влияние стратегий ресурсов на воздействие фталата в детском возрасте – роль REACH в обществе с нулевыми отходами”) говорится о воздействии на человека опасных химических веществ, получаемых из перерабатываемого материала. Исследование направлено на изучение того, как сокращение количества отходов и увеличение переработки отходов, влияет на человека, так как в перерабатываемом материале присутствуют опасных химические вещества. Для этого был проведён анализ массового расхода пластмасс и бумаги. Результаты за 2012 г. показывают, что 26% пластиковых отходов и 60% бумаги были переработаны [10].

Для исследования вопроса также были использованы публикации из отечественной базы данных eLIBRARY по запросу Zero Waste в титульном названии. Опубликованные статьи были отобраны с 1960 г. по 2017 г. (табл. 2).

Таблица 2

Статьи, представленные в отечественной базе данных eLIBRARY по запросу Zero Waste, шт.

Базовое слово	База данных
	eLIBRARY.RU
Zero Waste	36

Большое значение имеет использование концепции Zero Waste для управления отходами. Авторы, рассматривая эту проблему, отмечают перспективу данной концепции в области технологий и предлагают следующее:

1. Канализационная очистная станция по преобразованию экологически опасных отходов.
2. Водоподготовка для орошения земель.
3. Технология “нулевой сброс”.
4. Утилизация отходов морского бурения.
5. Отчистка воды от ионов металлов.

6. Переработка сельскохозяйственной продукции
7. Регулирование свойств дисперсий “Сасоз” добавкой на основе производства пирока-техина.
8. Строительные материалы из отходов горного производства.
9. Обогащение твердых углеводородных отходов методом масляной агломерации.
10. Переработка твердых бытовых отходов.
11. Процесс карботермического самовосстановления дисперсных железграфитовых отходов металлургии.

Авторы отмечают перспективу данной концепции при управлении отходами и предлагают следующее:

1. В публикации “Принцип Zero Waste и практика природопользования” говорится о внедрении концепции Zero Waste для повышения эффективности природоохранных мероприятий. Так как в России правовое регулирование понятия Zero Waste практически отсутствует (используется в ряде нормативных и ненормативных актов, но не имеет определения и его трактовка различна), то для того чтобы этот принцип стал действующим, необходимо его законодательно обеспечить. Реализация этого принципа может быть достигнута, если внедрить следующие меры. Во-первых, сохранить приоритет природных экосистем. Во-вторых, остановить сбросы сточных вод в море, за исключением тех сточных вод, которые будут очищены согласно нормативам допустимых сбросов. В-третьих, создать замкнутую систему технического водоснабжения очистных сооружений и в-четвертых, применить инновационные технологии для минимизации образования отходов. Для обеспечения минимизации вредного воздействия на окружающую среду необходимо внедрить концепцию Zero Waste в законодательство страны, так как имеющиеся технологии не позволяют полностью избавиться от токсичных веществ в отходах, поэтому нужно закрепить эту концепцию как цель, к которой нужно стремиться [11].

2. В публикации “Современные способы защиты селитебных территорий от твердых отходов” рассматриваются различные способы защиты от твердых отходов. Одним из таких способов является применение концепции Zero Waste. Она предполагает ответственность производителей, экологичное проектирование, уменьшение количества отходов, повторное использование и переработку [12].

3. В публикации “Обоснование механизмов защиты земельных ресурсов от возникновения несанкционированных свалок (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области)”, рассматриваются различные механизмы защиты земельных ресурсов. Для борьбы с захламлением земель самый эффективный метод считается снижение тарифов, который осуществляется только при реализации концепции Zero Waste [13].

Обсуждение. Таким образом, исследования концепции Zero Waste актуальны как у зарубежных, так и у отечественных исследователей. Зарубежные исследования более многочисленны и посвящены проблемам использования данной концепции применения инновационных технологий при реализации концепции Zero Waste, использования концепции при управлении процессами обращения с отходами и оценке эффективности применения концепции. Отечественные исследования в большей степени направлены на применение новых инновационных технологий. Относительно небольшое количество отечественных исследований может быть связано с недостаточной остротой данной проблемы для России в силу географического положения и наличия ресурсов. В то же время, законодательные, экономические и социальные тренды в отношении обеспечения устойчивого развития будут в ближайшее время существенно повышать значимость и востребованность исследований применения концепции Zero Waste.

Заключение. Для того чтобы обеспечивался опережающий и непрерывный рост мирового производства, проблемы истощения ресурсов и роста отходов нельзя решать изолированно. Их нужно рассматривать как звенья одной цепи производства и потребления, и менять

конструкцию всей этой цепи. Вопрос в том, какие изменения необходимо внести в производственные системы: как следует разрабатывать продукты и процессы, как использовать эти продукты и процессы, каким образом продукты и материалы после их использования должны возвращаться в производственную цепочку.

Концепция “Ноль отходов” показывает другой путь. Отходы появляются из-за дефектов в промышленном проектировании, в результате которого появляются более сложные проблемы. Концепция “Ноль отходов” помогает предотвратить появление отходов и усилить природные процессы метаболизма.

Концепция “Ноль отходов” содержит в себе принципы сохранения ресурсов, защиты окружающей среды и чистого производства. Цель данной концепции – увеличить объем переработки, чтобы значительно снизить количество отходов.

Концепция “Ноль отходов” предлагает не только перерабатывать отходы, но и для создания нового товара заниматься вторичной переработкой. Для этого необходимо сократить объем материалов, используемых для производства; увеличить жизненный цикл товара, его пригодность к ремонту и легкость разборки.

Список использованных источников

1. Madhuri N., Velmurugan B. Utilization of solid and liquid waste generated during ethanol fermentation process for production of gaseous fuel through anaerobic digestion – A zero waste approach // *Bioresource Technology*, 2: 16-17.
2. Randall D.G., Nathoo J., Lewis A.E., 2011. A case study for the treatment of reverse osmosis using Eutectic brine Freezing Crystallization-Approaching a non-waste process. *Desalination*, 266: 256-262.
3. Zucchetti, M., 2005. The zero-waste option for nuclear fusion reactors: Advanced fuel cycles and clearance of radioactive materials. *Annals of Nuclear Energy*, 32: 1584-1593.
4. Lastuvka, I., T. Vitez, J. Chovanec, and J. Marecek, 2016. Zero waste; energy recovery from non-recyclable mixed municipal waste. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 64: 99-107.
5. Snyman, J. and K. Vorster, 2011. Towards zero waste: A case study in the City of Tshwane. *Waste Management and Research*, 29: 512-520.
6. Zwier, J., V. Blok, P. Lemmens and R.J. Geerts, 2015. The Ideal of a Zero-Waste Humanity: Philosophical Reflections on the Demand for a Bio-Based Economy. *Journal of Agricultural & Environmental ethics*, 28: 353-374.
7. Salemdeeb, R., D.F. Vivanco, Al.A. Tabbaa, Z.U. Ermgassen, 2017. A holistic approach to the environmental evaluation of food waste prevention. *Waste Management*, 59: 442-450.
8. Phillips, P.S., T. Tudor, H. Bird, M. Bates, 2011. A critical review of a key Waste Strategy Initiative in England: Zero Waste Places Projects 2008–2009. *Resources of conservation and disposal*, 55: 335-343.
9. Zaman, A.U., 2014. Identification of key assessment indicators of the zero waste management systems. *Ecological indicators*, 36: 682-693.
10. Lee, J., A.B. Pedersen, M. Thomsen, 2014. The influence of resource strategies on childhood phthalate exposure-The role of “REACH” in a zero waste society. *Environment International*, 73: 312-322.
11. Снакин В.В., Власова И.В., Хмельёва Е.Н., Басарыгин М.Ю., Базиновская Ж.Ю. Принцип “нулевых сбросов” и практика природопользования // *Научный журнал Росийского газового общества*. 2015. С. 51-54.
12. Хвостиков А.Г. Современные способы защиты селитебных территорий от твердых отходов // *Инженерный вестник Дона*. 2012. С. 174.
13. Рябов Ю.В. Обоснование механизмов защиты земельных ресурсов от возникновения несанкционированных свалок // *Региональные исследования*. 2013. С. 49-56.

Применение принципов проектного управления в органах государственной власти на примере Белгородской области

Н.В. Куцый

E-mail: kutcyi.nikita@gmail.com

Научный руководитель – А.И. Вовненко, ст. преподаватель

E-mail: vovnenkoai@gmail.com

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Проанализирован опыт внедрения проектного управления в органы государственной власти Белгородской области, а также выяснены предпосылки развития проектного управления в России. На основании анализа выведены факторы, повлиявшие на успешное развитие проектной деятельности в конкретном регионе.

Ключевые слова: проектное управление, региональное проектное управление, анализ деятельности проектного управления, Белгородская область.

Application of the principles of project management in the public sector by the example of the Belgorod region

N.V. Kutcyi

Research advisor – A.I. Vovnenko

School of economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article analyzed the experience of implementing project management in the state sector in the Belgorod region, and also made assumptions about the development of project management in Russia. Based on the analysis, factors that influenced the successful development of project activities in a particular region were identified.

Keywords: project management, region project management, analysis of project management activities

Введение. Целью данной работы является изучение причин успеха проектного управления в органах государственной власти на примере Белгородской области.

Актуальность использования инструментов и методов проектного управления в государственных структурах обусловлена активным развитием проектной деятельности в последние годы. Сегодня проектное управление является эффективным инструментом осуществления экономической и социальной политики государства.

Традиционно проектное управление понимается как метод, используемый в бизнесе. Основные инструменты и принципы проектного управления были разработаны и впервые применены в областях машиностроения и тяжелой промышленности. Насколько возможно применение этих принципов в процессе управления государством?

Органами государственной власти в США впервые были применены принципы проектного управления. В 1953 г. создано Подразделение специальных проектов ВМФ США. В настоящее время, во многих зарубежных странах работают институты проектного управления, отвечающие за правовое обеспечение, подготовку кадров, инициализацию и реализацию проектов на государственном уровне: Великобритания (Департамент инфраструктуры и проектов), Япония (программы проектного развития государства под эгидой Министерства промышленности и торговли Японии). Кроме этого, существует ряд международных и всемирных организаций по управлению проектами, например, PMI (Институт проектного управления). Целью данной организации является обмен знаниями, опытом и навыками между проектными менеджерами многих стран мира.

Развитие проектной деятельности в России. В России основы проектного управления были заложены в 30–60-е годы XX в. В этот период были реализованы масштабные государственные проекты: строительство ДнепроГЭС и Магнитогорского металлургического комбината, освоение нефтяных залежей Поволжья.

Развитие современных методов проектного управления началось в 1959 г. после публикации американских исследователей о сетевых методах (CPM, PERT). Для более детального изучения проектного управления и в целях выведения инструментов и принципов проектной деятельности был создан научно-исследовательский институт сетевого проектного управления (НИИ СПУ). Благодаря новому научному подходу в эти годы были выполнены проекты: Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ (Байкало-Амурская магистраль), космодром “Байконур”.

В 2005 г. было объявлено о запуске национальных проектов, нацеленных на решение социальных проблем: “Сельское хозяйство”, “Образование”, “Жильё”, “Здравоохранение”.

19 июня 2015 г., выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, В.В. Путин заявил: “Считаю целесообразным создать в каждом регионе страны специальные штабы, проектные офисы, которые станут своего рода администрациями развития, обеспечат внедрение лучших механизмов создания благоприятного инвестиционного климата” [5].

17 июня 2016 г. глава государства подписал указ о создании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Новый государственный орган разрабатывает ключевые проекты, направленные на структурное изменение экономики и социальной сферы. Предполагается, что Совет обеспечит на новом качественном уровне разработку и внедрение крупных проектов.

Для создания успешной системы необходимо формирование нормативной базы. Так, в постановлении Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 “Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации” устанавливается порядок организации проектной деятельности, включая этапы проектов. В распоряжении Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 2165-р приведен план первоочередных проектных мероприятий на 2016-2017 г. Протоколами заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13.07.2016 № 1 и от 01.10.2016 № 6 устанавливаются 11 основных направлений стратегического развития РФ [4].

Методическая документация по проектному управлению складывается из ГОСТов серии Р 54869–2011, Р 54870–2011, Р 54871–2011. В данных стандартах даются основополагающие требования к управлению проектом, к управлению портфелем проектов, к управлению программой. Принят в России и международный стандарт по управлению проектами ISO 21500–2012 Guidance on project management (руководство по проектному менеджменту). В распоряжении Минэкономразвития России от 14.04.2014 № 26Р-АУ изложены методические рекомендации по введению проектной деятельности в органах исполнительной власти. К тому же, приняты методические рекомендации Агентства стратегических инициатив по применению проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ и методические рекомендации по мониторингу приоритетных проектов и программ от 01.12.2016. [4].

Однако, ещё до объявленного президентом курса развития проектной деятельности, некоторые регионы предпринимали попытки создания органов проектного управления. Так, в 2015 г. в Ханты-Мансийском автономном округе был создан Департамент управления проектами и в том же году было утверждено создание Департамента проектов и стратегического управления в Приморском крае. Но первым из регионов, создавших орган проектного управления, стала Белгородская область: в 2010 г. был создан Областной проектный офис.

Проектное управление в Белгородской области. Среди регионов России, развивающих проектное управление, лидирующую позицию занимает Белгородская область. За реализацию проектной деятельности в регионе отвечает Областной проектный офис, входящий в состав Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

В процессе формирования проектного управления в Белгородской области были приняты нормативно правовые акты, регламентирующие проектную деятельность с учётом особенностей региона. Так, ключевым нормативно-правовым актом является постановление

Правительства области от 31 мая 2010 г. № 202-пп, в котором изложено положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области. А постановление губернатора области от 12 января 2011 г. № 2 и распоряжение Правительства области от 17 июня 2013 г. № 287-рп регламентируют механизмы формирования и использования премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов. Методические рекомендации и формы документов по управлению проектами представлены в распоряжении заместителя Губернатора области от 27 декабря 2011 г. № 136. Распоряжением заместителя Губернатора области от 26 сентября 2012 г. № 76 установлен порядок организации и проведения проверок реализации проекта на всех стадиях. [3].

Начальник управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работой Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области И.Ю. Кирилова заявила, что одной из целей проектной политики в регионе является увеличение доли финансирования проектной деятельности из средств, направленных на экономическое развитие. [6]. Проекты организуются в рамках четырех основных направлений деятельности: экономическое, социальное, организационное, техническое. Примеры проектов в соответствии с направлением приведены в табл. 1.

Таблица 1

Примеры проектов в соответствии с направлением

Направление	Пример проекта
Экономическое	Комбинат по переработке мяса на базе “Ордена Трудового Красного Знамени колхоз имени Фрунзе” (1150 млн руб.)
	Создание производства готовых лекарственных препаратов ООО “Пик-Фарма Лек” (750 млн руб.)
	Расширение завода по производству сыра ООО “Хохланд Руссланд” (500 млн руб.)
	Создание завода по производству кормов для ценных пород рыб в Шебekenском районе области (504 млн руб.)
Социальное	Внедрение комплекса “Готов к труду и обороне» (ГТО)
	Модернизация станций по переливанию крови
	Создание механизма сопровождения беременных женщин от начала беременности до окончания родов “Шаг за шагом вместе”
Организационное	Формирование региональной модели государственного управления посредством народной экспертизы
	Художественное оформление подъездов многоквартирных домов “Яркая жизнь – наша жизнь!”
Техническое	Разработка системы управления государственными муниципальными закупками
	Модернизация деятельности ГУП “Белоблтехинвентаризация”

Большинство проектов инициируется в соответствии со стратегией развития Белгородской области в рамках государственных программ. Данный процесс изображен на схеме (рис. 1).

Структура Областного проектного офиса:

– *руководитель отдела*: управление развитием, внедрение и развитие методологии;

– *специалист по автоматизированным информационным системам (АИС)*: разработка ТЗ, администрирование АИС, ведение базы проектов;

– *специалист по кадровым ресурсам*: формирование и оценка компетенций, различные виды проектных мотиваций (материальная и нематериальная);

– *специалист по контролю и мониторингу проектов*: администрирование проектов, мониторинг достижения целевых показателей проектов, выездные проверки реализации проектов.

Рис. 1. Инициация проектов в рамках государственных программ [6]

Помимо областного проектного офиса, в структуру Департамента кадровой политики входят региональные и муниципальные проектные офисы. На региональном и муниципальном уровнях проектные офисы курируют специально созданные экспертные комиссии. Работу Областного проектного офиса отслеживает межведомственная комиссия во главе с сотрудниками Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Такая обширная и разветвленная система позволяет наиболее эффективно реализовывать и контролировать проекты в зависимости от их масштаба и важности для региона. Структура Департамента изображена на рис. 2.

Рис. 2. Структура Департамента кадровой и внутренней политики [3]

Важной задачей Областного проектного офиса является обучение сотрудников проектных офисов всех уровней. Образовательные программы сформированы на российских и международных стандартах проектного менеджмента (PMI PMBook GGuide 4th Edition). Реализуются следующие программы подготовки:

- расписание и бюджет проекта;
- оценка эффективности проекта;

– подтверждение уровня знаний по управлению проектами (PME, PM Expert).

По окончании курса государственные и муниципальные служащие проходят экзамен на степень РМР (Профессионал в управлении проектами). [2]. Программа обучения подготавливает специалистов международного уровня. Таким образом, Белгородская область первый из регионов, закрепивший на государственном уровне приоритетный статус проектного управления.

Департамент привлекает органы власти региона всех уровней к совместной работе для реализации проектов. Сотрудничество проявляется в следующих областях: выделение земельного участка; обеспечение инженерной инфраструктурой (газо-, водо-, электроснабжение); софинансирование строительства. Предоставление прав пользования участками недр; предоставление государственных, муниципальных гарантий, грантов, субсидий и иные формы поддержки. Такое взаимодействие позволяет преодолеть многие издержки бюрократической модели, значительно сократить сроки реализации и согласования, создаёт синергический эффект.

Особое внимание стоит уделить контролю исполнения проектного плана. В Белгородской области данному процессу придается большое значение. Функциональный (региональный) проектный офис ежедневно проверяет документацию на достижение контрольных точек в соответствии с планом проекта. Ответственный в органе власти и территориальный уполномоченный еженедельно осуществляют выездные проверки и информируют руководителей об отклонениях в ходе реализации проекта. Областной проектный офис и орган власти ежемесячно проводят служебные проверки, анализируют отклонения и направляют усилия для их устранения. По окончании реализации проекта экспертная комиссия и функциональный проектный офис проводят оценку успешности достижения цели и результата. Органы власти не только прикладывают усилия для реализации проекта, но также принимают участие в контроле проекта. Критериями для проверки являются:

- наличие (отсутствие) выполненных проектных работ;
- количественные характеристики результата;
- качественные характеристики результата;
- соответствие фактического бюджета и утверждённого.

Для вовлечения служащих в проектную деятельность были разработаны системы материальной и нематериальной мотивации. Материальная мотивация выражается в форме премии. Премия выдается инициатору проекта, всем участникам проекта кроме куратора и руководителя, за реализацию проекта, после завершения (всем участникам проекта). Средний размер премии на 1 проект составляет 102 000 руб., на 1 участника – 13 500 руб.

Формула расчёта премии на 1 участника выглядит следующим образом:

$$\text{Премия} = \text{базовая премия} \times \text{трудозатраты} \times \text{коэф. ролевого участия} \times \text{коэф. качества} \quad (1)$$

Формула расчёта премии на 1 проект:

$$\text{Премия} = \text{базовая премия} \times \text{коэф. сложности проекта} \times \text{коэф. эффективности проекта} \times \text{коэф. успешности реализации проекта} \quad (2)$$

В формулу (1) входит ряд коэффициентов, значение которых напрямую зависит от служащего. Участник проекта имеет материальный стимул выполнять свою работу качественно и с максимальной отдачей.

Нематериальное стимулирование участников проекта заключается в присвоении рангов в области проектного управления. Ранговая система отображена в табл. 2.

С момента образования Областного проектного офиса в Белгородской области был проделан большой объём работы. Общее количество проектов, прошедших за 5 лет через

Областной проектный офис (период 2010–2016 г.) составляет более 2300. Из них завершено 950 проектов, 850 проектов находятся в реализации, 500 проектов на стадии разработки. По структуре из 2300 проектов: 600 имеют региональный статус, 1700 – проекты муниципального уровня.

Таблица 2

Ранговая система нематериального стимулирования [6]

Член рабочей группы проекта				Руководитель проекта			
Проектный специалист							
	4	3	2	1	4	3	2
Ранг							

Примечательным является количество служащих, занятых в проектной деятельности, их доля составляет более 50% от общего числа государственных работников в регионе. Проектному управлению обучены 750 государственных и 1900 муниципальных служащих. Всего по области в проектную деятельность вовлечено 30 региональных и 22 муниципальных образования органов власти. На 2016 г. проектный премиальный фонд составляет 18,3 млн руб.

С начала внедрения проектной деятельности удалось сократить срок разработки и согласования проектов путем уменьшения бюрократических издержек. Средняя экономия на 1 проект составляет 2 месяца. Увеличилась скорость освоения инвестиций (в среднем объём инвестиций в проекты вырос на 23%). Увеличился ключевой региональный показатель – темп прироста ВРП (с 2011 г. посредством внедрения проектного управления прирост ВРП составил 0,1% (более 3 млрд руб.)).

По всем изложенным показателям Белгородская область занимает лидирующую позицию среди регионов России, внедряющих проектное управление в государственный сектор. Данный факт позволяет говорить о достаточно эффективной системе проектного управления в Белгородской области. Таких показателей удалось добиться благодаря следующим факторам:

1. Высокий уровень поддержки проектного управления со стороны губернатора Белгородской области.
2. Определению ответственного органа за внедрение проектного управления (администрация губернатора, департамент экономического развития, Департамент внутренней и кадровой политики).
3. Создание структуры (проектные офисы), которая ежедневно занимается вопросами проектного управления.
4. Массовому вовлечению служащих в проектное управление и их обучение.
5. Построение системы администрирования проектов, регулярное информированию руководства о ходе внедрения проектного управления.
6. Мотивационная политика, ориентированная как на участие работников в проектах, так и на успешное завершение работы.
7. Формализация проектного управления (проектная документация, роли, процедуры) и наличие технологической поддержки проектной деятельности.

Заключение. Проведён анализ деятельности Областного проектного офиса в Белгородской области с момента его образования в 2010 г. Целью исследования являлось выведение причин успешного развития проектной деятельности в регионе и целесообразность применения проектных принципов на государственном уровне в целом. В результате были выведены

факторы, от которых зависит успех внедрения проектного управления в органах государственной власти.

Целесообразность заключается в получении положительного эффекта для общества (увеличение общественных благ, повышение качества услуг, контроль со стороны общества), для бизнеса (снятие административных барьеров, повышение инвестиционного климата), для органов власти (повышение прозрачности, повышение результативности деятельности).

Список использованных источников

1. International law “Guidance on project management” of 21.05.2012 Volume ISO 21500-2012.
2. International standard “A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) – fourth edition.” of 2008 Volume ISBN: 978-1-933890-51-7.
3. Проектное управление // Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. – URL: dkp31.ru/activity/project/ (дата обращения 27.03.2017).
4. Нормативное обеспечение проектной деятельности в Российской Федерации // Официальный сайт администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края. – URL: www.primorsky.ru/executive-agencies/departments/departament-proektov/metodicheskaya-dokumentatsiya (дата обращения 25.03.2017).
5. Выступление В.В. Путина на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме // Санкт-Петербургский международный экономический форум. – URL: www.forumspb.com/ru/ (дата обращения 25.03.2017).
6. Опыт внедрения проектного управления на примере Белгородской области // Забайкальский инвестиционный портал. – URL: zab-investportal.ru (дата обращения 25.03.2017).

Проектирование, расчёт и управление технологическими процессами на основе применения метода статистических испытаний “Монте-Карло” (на примере ЭАК в условиях угольного разреза)

А.Ф. Миков, Т.Г. Козырев, Д.С. Ким

Научный руководитель – А.В. Жуков, д-р техн. наук, профессор

E-mail: yul25juk@mail.ru

Кафедры экономики и организации производства, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлены проектные расчёты автомобильно-экскаваторного комплекса в условиях угольного разреза. Важнейшей частью в добыче твердотопливных энергоресурсов является этап проектирования. Поскольку масштаб таких работ достаточно велик, моделирование и расчёты должны давать максимально реальное представление о работе топливно-энергетического комплекса.

Описаны результаты моделирования работы экскаваторов в связке с автосамосвалами, показана возможность увеличения их нагрузки по результатам статистических испытаний математическим методом. Исключительную ценность несёт формула, выведенная профессором А.В. Жуковым, которая упрощает процесс вычисления с помощью случайных величин. Отмечена многофакторная зависимость всех процессов от технических характеристик оборудования, и от согласованности управленческих решений.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, автомобильно-экскаваторный комплекс, моделирование, процесс, технология, БелАз.

Введение. Самое важное в работе топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – спроектировать и оптимизировать организационно-технологические процессы на погрузочно-транспортных комплексах. Особое внимание стоит уделить фактору погрузки транспорта – важно, чтобы в процессах загрузки не было простоев.

Для моделирования таких процессов хорошо подходит метод статистических испытаний “Монте-Карло”. Основанный на моделировании случайных явлений, он позволяет проверить правомочность тех допущений, что используются при решении вероятностных задач. Анализ технологических процессов, проведённый методом Монте-Карло, позволит выявить те упущения, за счёт которых можно достигнуть уменьшения расходов и оптимизировать производство.

Методология исследования. Наилучшие показатели транспортных средств достигаются при отсутствии простоев в ожидании погрузки. При этом работа экскаваторов будет наиболее эффективна при постоянном наличии транспортных средств под погрузкой.

Необходимо учитывать вероятностный, изменчивый характер исходных данных, которые используют в расчётах производительности горного и транспортного оборудования. На производительность экскаваторов влияет множество факторов: изменчивость свойств пород на разных участках уступов, степень дробления пород при взрывах, бесперебойность подачи транспортных средств под погрузку и т.д. Работа транспорта должна находиться в соответствии с законами скорости движения экскаваторных забоев, рабочих уступов и понижения горных пород. Исходя из этого, справедливо смоделировать возможные результаты и сделать выводы о наиболее выгодном использовании ресурсов на ТЭК.

Исходя из этого, справедливо смоделировать возможные результаты и сделать выводы о наиболее выгодном использовании ресурсов на ТЭК.

Ниже предоставлены исходные и итоговые данные, необходимые для расчёта организационно-технических параметров добывающего комплекса (табл. 1).

Расчёты организационно-технических параметров погрузочно-транспортных комплексов с применением автомобильного и железнодорожного транспорта

Плановая производительность карьера:

в сутки $4,8 \text{ млн т} / 300 = 15 \text{ 000 т/сутки}$

в смену $15 \text{ 000} / 2 = 7500 \text{ т/смену}$

Сменная техническая производительность экскаватора с учётом коэффициента использования:

ЭКГ-5А: $3000 \cdot 0,55 = 1650 \text{ т/смену}$

ЭКГ-15: $8000 \cdot 0,55 = 4400 \text{ т/смену}$

Число экскаваторов:

ЭКГ-5А: $7500 / 1650 = 4,54 \approx 4 \text{ шт.}$

ЭКГ-10М: $7500 / 4400 = 1,7 \approx 2 \text{ шт.}$

Таблица 1

Итоговая таблица расчётных данных

Исходные данные				Автотранспорт							
Добыча угля $Q_y = 4,5 \text{ млн т}; L = 2,4 \text{ км}; \text{ЭКГ-5А, ЭКГ-15}$				БелАЗ-7525 БелАЗ-549							
Расчётная производственная мощность угольного разреза	Расчётное число экскаваторов		Тип автосамосвала и расчётное время рабочего цикла, $T_{ц}$, мин		Расчётное количество автосамосвалов БелАЗ для обслуживания ЭКГ-5А и ЭКГ-15		Среднее число автосамосвалов, прибывающих на погрузку к экскаватору, (λ)		Среднее время рабочего цикла автосамосвала, час		
	ЭКГ-5А	ЭКГ-15	БелАЗ-7525	БелАЗ-549	БелАЗ-7525	БелАЗ-549	БелАЗ-7525	БелАЗ-549	БелАЗ-7525	БелАЗ-549	
4,5 млн т	5	2	12	15	6	4	0,17	0,25	0,20	0,25	

Проектирование организации работы автомобильного транспорта

Общая продолжительность рабочего цикла автосамосвала:

$$T_{ца} = t_n + t_p + t_{об} + t_{дв} + t_d,$$

где t_n , t_p и $t_{об}$ – соответственно время погрузки, разгрузки и обмена автосамосвала; t_d – время движения автосамосвала в грузовом и порожнем направлениях;

$$t_n = n_k \cdot t_{ц}, \text{ мин,}$$

где $t_{ц}$ – продолжительность рабочего цикла экскаватора, мин; n_k – число ковшей горной массы, необходимых для погрузки автосамосвала.

$$T_{ца1} = 1,5 + 1,26 + 1,8 + 6,08 + 1,2 = 11,8 \approx 12 \text{ мин,}$$

$$T_{ца2} = 1,07 + 1,26 + 1,8 + 9,5 + 1,2 = 14,83 \approx 15 \text{ мин.}$$

Окончательное количество автосамосвалов:

$$N_{1,2} = \frac{Q_{1,2}}{n_{рейс1,2} \cdot C_{куз}}, \text{ шт.,}$$

где $n_{рейс}$ – необходимое число рейсов автосамосвала.

$$N_1 = 2750 / (13 \cdot 35,6) = 5,94 \approx 6,$$

$$N_2 = 1031,25 / (12 \cdot 21) = 4,09 \approx 4.$$

Для ЭКГ-15, БелА3-549:

Среднее число автосамосвалов, прибывающих на погрузку экскаватору равно четырём, то $\lambda = 1/4 = 0,25$.

Среднее время рабочего цикла одного автосамосвала равно 15, то $T_{ц} = 15/60 = 0,25$.

Для ЭКГ-5А, БелА3-7525:

Среднее число автосамосвалов, прибывающих на погрузку экскаватору равно шести, то $\lambda = 1/6 = 0,17$.

Среднее время рабочего цикла одного автосамосвала равно 12, то $T_{ц} = 12/60 = 0,2$.

Важным вопросом в организации работы автомобильного транспорта является выбор наиболее эффективных схем движения и маневров автомашин при работе. Применяются две основные схемы движения транспорта в карьере: встречная и кольцевая. Организация той или иной схемы движения автомашин определяется способом вскрытия месторождения. Так, при вскрытии карьера одной траншеей возможно применение только встречной схемы движения транспорта; при вскрытии карьера двумя фланговыми траншеями возможно применение обеих схем движения транспорта, но предпочтение в этом случае отдается кольцевой схеме, при которой хотя и увеличивается средняя дальность транспортирования горной массы вдоль фронта работ, но обеспечиваются большая безопасность работ и лучшие условия подъезда машин к экскаваторам под погрузку.

В условиях данного карьера было отдано предпочтение встречной схеме движения транспорта, обусловленное сложным рельефом местности. В соответствии с этой схемой движение машин на уступе будет петлевым.

На рис. 1, 2 представлен план и разрез добычного забоя с экскаватором ЭКГ-5А и автосамосвалом БелА3-7525; планограмма работы экскаватора ЭКГ-5А и график работы 4-х автосамосвалов БелА3-7525. На рис. 2 представлен план и разрез добычного забоя с экскаватором ЭКГ-10М и автосамосвалом БелА3-7519; планограмма работы экскаватора ЭКГ-10М в течение смены и 3-х автосамосвалов БелА3-7519.

При организации работы автомобильного транспорта были рассчитаны следующие данные:

1. Расчётная производственная мощность угольного резерва: 4,5 млн т.
2. Расчётное число экскаваторов: ЭКГ-5А = 5; ЭКГ-15 = 2.
3. Расчётное время рабочего цикла, $T_{ц}$, мин: БелА3-7525 = 12 мин; БелА3-549 = 15 мин.
4. Расчётное количество автосамосвалов БелА3 для обслуживания: ЭКГ-5А = 6 и ЭКГ-15 = 4.
5. Среднее число автосамосвалов, прибывающих на погрузку к экскаватору (λ): БелА3-7525 = 0,17; БелА3-549 = 0,25.
6. Среднее время рабочего цикла автосамосвала, час ($T_{ср}$): БелА3-7525 = 0,20; БелА3-549 = 0,25.

Применение метода статистических испытаний для исследования динамики, моделирования и управления процессами на погрузочно-транспортных комплексах шахт и угольных разрезов

Метод Монте-Карло – метод математического моделирования случайных явлений, в котором сама случайность непосредственно включается в процесс моделирования и представляет собой его существенный элемент. Моделирование случайных явлений с помощью метода Монте-Карло имеет общие черты с процессом накопления опыта отдельными людьми и человеческими коллективами. Задачи, решаемые методом Монте-Карло, можно разбить на две группы:

1) задачи вероятностной природы, аналитическая формулировка которых представляет значительные трудности (задача исследования надежности оборудования, установок; исследования систем управления со случайными входными параметрами; теории массового обслуживания и т.д.);

2) задачи, сформулированные аналитически: вычисление многомерных интегралов, решение дифференциальных и интегральных уравнений, нахождение экстремума функций многих переменных и т.д. При решении чисто вычислительных задач применение метода Монте-Карло особенно оригинально.

Рис. 1. План и разрез добычного забоя с экскаватором ЭКГ-5А и автосамосвалом БелАЗ-7525

Рис. 2. Планограмма работы экскаватора ЭКГ-5А и график работы 4 автосамосвалов БелАЗ-7525

Рассмотрим работу погрузочно-транспортного комплекса, на который поступают составы с углем, причем моменты поступления (τ) случайные. Опытным путем установлено, что поток составов с углем является простейшим потоком. Это значит, что промежуток времени (τ) между двумя последовательными составами с углем есть случайная величина, распределенная с плотностью $p(x) = \mu e^{-\mu x}$, где μ – плотность потока составов с углем.

Формулу для розыгрыша τ можно получить из уравнения $\int_0^{\tau} \mu e^{-\mu x} dx = \gamma$, откуда $1 - e^{-\mu\tau} =$

γ , или $\tau = 1/\mu \ln(1 - \gamma)$.

Величина $1 - \gamma$ распределена точно так же, как и γ , и поэтому вместо последней формулы можно использовать формулу:

$$\tau = -1/\mu \ln \gamma.$$

Ниже приведены данные, необходимые для моделирования работы погрузочно-транспортного комплекса (табл. 2).

Таблица 2

Погрузочно-транспортная техника	Среднее число автосамосвалов, прибывающих на погрузку к экскаватору, λ .		Среднее время рабочего цикла одного автосамосвала, $t_{ц}$, ч		Продолжительность смены, ч			
ЭКГ-5А и БелАЗ-7525	0,17		0,2		8			
j	1	2	3	4	5	6	7	8
γ_j	0,49	0,47	0,30	0,08	0,52	0,85	0,12	0,14
τ_j	8,3	7,69	5	16,6	9,09	33,3	2,8	2,94
j	9	10	11	12	13	14	15	
γ_j	0,48	0,12	0,72	0,58	0,58	0,95	0,44	
τ_j	8,3	2,8	16,7	11,1	11,1	100	7,14	

Далее предполагаем, что на начало смены на погрузочном пункте стоит состав с углем, следующий состав приходит через 8,3 ч (см. τ_1) и т.д. Количество обслуженных составов и получивших отказы будем вычислять по формуле:

$$\sum_{j=1}^n t_j - \sum_{j=1}^n \tau_j.$$

Если эта разность положительна, то заявка (состав) получает отказ (не принимается), если отрицательна, то принимается к обслуживанию.

1. $t_1 - \tau_1 = 0,2 - 8,3 = -8,1 > 0$ обслуживает;
2. $\sum_{j=1}^2 t_j - \sum_{j=1}^2 \tau_j = 0,4 - 15,99 = -15,59 > 0$ обслуживает;
3. $\sum_{j=1}^3 t_j - \sum_{j=1}^3 \tau_j = 0,6 - 20,99 = -20,39 < 0$ обслуживает;
4. $\sum_{j=1}^4 t_j - \sum_{j=1}^4 \tau_j = 0,8 - 37,59 = -36,79 < 0$ обслуживает;
5. $\sum_{j=1}^5 t_j - \sum_{j=1}^5 \tau_j = 1 - 46,68 = -45,68 < 0$ обслуживает;

$$6. \sum_{j=1}^6 t_j - \sum_{j=1}^6 \tau_j = 1,2 - 79,98 = -78,78 < 0 \text{ обслуживает};$$

$$7. \sum_{j=1}^7 t_j - \sum_{j=1}^7 \tau_j = 1,4 - 82,78 = -81,38 < 0 \text{ обслуживает};$$

$$8. \sum_{j=1}^8 t_j - \sum_{j=1}^8 \tau_j = 1,6 - 85,72 = -84,12 < 0 \text{ обслуживает};$$

$$9. \sum_{j=1}^9 t_j - \sum_{j=1}^9 \tau_j = 1,8 - 94,02 = -92,22 < 0 \text{ обслуживает};$$

$$10. \sum_{j=1}^{10} t_j - \sum_{j=1}^{10} \tau_j = 2 - 96,82 = -94,82 < 0 \text{ обслуживает};$$

$$11. \sum_{j=1}^{11} t_j - \sum_{j=1}^{11} \tau_j = 2,2 - 113,52 = -111,32 < 0 \text{ обслуживает};$$

$$12. \sum_{j=1}^{12} t_j - \sum_{j=1}^{12} \tau_j = 2,4 - 124,62 = -122,22 > 0 \text{ обслуживает};$$

$$13. \sum_{j=1}^{13} t_j - \sum_{j=1}^{13} \tau_j = 2,6 - 135,72 = -133,12 < 0 \text{ обслуживает};$$

$$14. \sum_{j=1}^{14} t_j - \sum_{j=1}^{14} \tau_j = 2,8 - 235,72 = -233,88 < 0 \text{ обслуживает};$$

$$15. \sum_{j=1}^{15} t_j - \sum_{j=1}^{15} \tau_j = 3 - 243,12 = -240,12 < 0 \text{ обслуживает}.$$

Как видно из вычислений, в начале смены погрузочно-транспортный комплекс занят и составы будут простаивать в ожидании разгрузки, затем в течение смены комплекс будет работать стабильно.

Анализ полученных результатов. Исходя из приведенных выше расчётов, можно сказать, что работа транспортно-погрузочного комплекса не оптимизирована и моделирование процессов методом случайных величин указало на огромный резерв свободного времени, которое можно использовать для улучшения организационно-технических параметров. Избавившись от свободного времени путем увеличения грузовой вместимости автотранспорта и улучшения параметров загрузочных устройств, можно увеличить сменную и суточную производственную мощность горнодобывающего комплекса, что является самой главной целью нашего исследования.

Заключение. Были произведены теоретические расчёты АЭЖ. По их результатам смоделирована работа погрузочно-транспортного комплекса с помощью метода Монте-Карло. По итогам анализа, дана экономическая оценка и показана возможность использовать резерв времени и нагрузки оборудования более эффективно. Следовательно, можно говорить о правомочности метода Монте-Карло применительно к горному делу. Цель исследования полностью достигнута.

Список использованных источников

1. Соболев И.М. Численные метода Монте-Карло. – М.: Наука, 1973. – 311 с.
2. Бусленко Н.П., Шрейдер Ю.А. Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на ЭВМ. – М.: Физматгиз, 1961.
3. Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Назаралиев М.А., Дербинян Р.А. Решение прямых и некоторых обратных задач атмосферной оптики методом Монте-Карло. – Новосибирск: Наука, 1968.
4. Метода Монте-Карло и их применение: тез. докл. 3-й Всесоюз. конф. по методам Монте-Карло. – Новосибирск, 1971.

5. Франск-Каменецкий А.Д. О решении кинетического уравнения методом Монте-Карло. – 1963. С. 766-769.
6. Вентцель Е.С. Исследование операций // Сов. радио. 1972. С. 552.
7. Жуков А.В. Планирование, организация и экономика горного и промышленного производства: учеб. пособие. – Ч. 2. – Владивосток: ДВФУ, 2012. – 260 с.
8. Жуков А.В. Применение метода статистических испытаний (Монте-Карло) для исследования динамики процессов в околоствольных дворах шахт и рудников. Применение ЭВМ и математических методов в горном деле. – Владивосток: ДВО АН СССР, 1988. – С. 4-11.

Основные тенденции и проблемы организации малого бизнеса на рынке экокосметики

Е.К. Мирошниченко, О.Ю. Виничук

E-mail: start_laiza50@mail.ru, kv23@list.ru

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлены основные тенденции развития рынка косметики в современных условиях, что определяет ключевые проблемы в организации деятельности его участников. Целью работы является оценка факторов развития рынка экокосметики, влияющих на варианты организации бизнеса в данном сегменте. Методами исследования, используемыми в работе, являются анализ, прогнозирование и сценарный подход. Результатом работы является разработка рекомендаций по формированию бизнес-плана предприятия на рынке экокосметики г. Владивосток и оценка его эффективности, с учётом различных вариантов развития событий. Область применения результатов исследования распространяется на предпринимателей, планирующих организацию бизнеса на данном сегменте рынка с целью минимизации коммерческих рисков.

Ключевые слова: рынок косметики, бизнес-план, малый бизнес, экокосметика, рынок “зелёной косметики”.

Major trends and problems of organization of small business in the market of manufacturing cosmetics

E.Miroshnichenko, O. Vinichuk

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article presents the main trends in the development of the cosmetics market in modern conditions, which determines the key problems in organizing the activities of participants. The purpose of the work is to assess the development factors of the eco-cosmetics market, which affect the business organization options in this segment. The research methods used in the work are analysis, forecasting method and scenario approach. The result of the work is the development of recommendations on the formation of the business plan of the enterprise in the market of eco-cosmetics in Vladivostok and the assessment of its effectiveness, taking into account various market scenarios for the development of events. The scope of application of the research results extends to entrepreneurs planning to organize business in this segment of the market in order to minimize commercial risks.

Ключевые слова: cosmetics market, business plan, small business, eco cosmetics, green cosmetics market.

Введение. Рынок косметической продукции относится к развивающимся с точки зрения появления новых концепций продукции и мотивов клиентов с целью её потребления. Особое место в этом сегменте занимает органическая косметика, которую специалисты относят к экокосметике, поскольку акцент при её производстве сделан на “зелёные ингредиенты”. При этом США остаются лидером по показателю уровня трат на “зелёные” косметические продукты на душу населения. Вскоре, по прогнозам экспертов, к ним присоединятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки [11].

С целью безопасного использования данного вида косметики выделяют ключевую проблему развития рынка экокосметики в мире – это недостаточно сформированная законодательная база, регулирующая перечень химикатов, используемых в конечных косметических продуктах. Россия также сталкивается с проблемами правового регулирования в области ингредиентов, поэтому является менее конкурентоспособной по сравнению с ближайшими странами, работающими на формирование регионального рынка “зелёной” косметики. Например, сертифицированных органических ингредиентов для производства в России практически нет, все натуральные экстракты для создания неорганических формул в своем большинстве привозят из-за рубежа [12]. Эти факторы определяют актуальность темы данного исследования, результатом которого является оценка эффективности организации деятель-

ности малого предприятия по производству косметики на рынке экокосметики г. Владивосток.

Основные положения концепции. В настоящее время рынок косметики длительного хранения можно отнести к транграничному, поэтому общемировые тенденции его развития оказывают влияние практически на каждого участника этого рынка, как с точки зрения организации бизнеса, так возможностей потребления косметической продукции. Транснациональные корпорации формируют основные правила работы на данном рынке, причем независимо от того, где географически может находиться тот или иной производитель косметики. Поэтому, при возникновении возможности у предпринимателя организовать бизнес по производству косметики в любом регионе, в первую очередь необходимо понимать, что определяет его специфику, условия конкуренции, уровень спроса и возможности распространения данной продукции по каналам сбыта. Особую актуальность приобретают условия роста отдельных сегментов данного рынка, являющихся драйверами его развития, как максимально приближенные к конечному потребителю. Таким является производство экокосметики с ограниченным сроком использования за счёт применения природных ингредиентов (особенно если они соответствуют хорошим экологическим условиям той среды, где потребитель проживает, например, использование экстракта водорослей при производстве косметики ручной работы в Приморском крае).

Оценка информации, представленной крупнейшими мировыми исследовательскими центрами о состоянии и тенденциях развития мирового рынка косметики, позволила сделать следующие выводы.

1. Компания Research and Markets оценивает объёмы глобального рынка косметики в 2015 г. на общем уровне в 489 млрд долл. США с перспективой достижения 675 млрд долл. США к 2020 г. при сохранении темпов роста в 6,4% в год [11].

2. Органические продукты занимают важную часть в рыночной доле. Особенно развиваются органические (“зелёные”) продукты в сегменте ухода за кожей. Позиционирование себя как производителей “экологичных” товаров для многих малых предприятий служит точкой относительно легкого входа в рынок [12].

3. Аналитики IBISWorld в отчёте Global Cosmetics Manufacturing указывают, что инновацией в отрасли остаются сегменты luxury и “зелёных” решений, а рост доходов населения в мире существенно повлиял на объёмы продаж такого рода продуктов в 2015 г. Эта тенденция, по оценкам экспертов, усилится в ближайшие несколько лет [11].

В России рынок косметических товаров в стоимостном эквиваленте продаж рос на протяжении всего 2015 г. По итогам 2015 г. объём российского рынка косметики и парфюмерии, увеличился на 7% и превысил 600 млрд руб. Российский потребитель стал больше уделять внимания отечественному производителю, так как благодаря ценообразованию товары российского производства стали более конкурентоспособными [12].

На отечественном рынке представлены следующие бренды натуральной российской косметики:

- Botanika Life – этот бренд в России возник в 2001 г. Вначале специализацией фирмы было производство натуральных эфирных масел. Но сегодня ассортимент значительно расширился.

- Pure Love – при создании косметических продуктов специалисты фирмы применяют только органически сертифицированные компоненты. У каждого средства срок годности не более полугодя.

- Natura Siberica – этот бренд известен не только в России, но и за рубежом. Эта марка получила международный сертификат на изготовление органической косметики.

- Organic Shop – популярность бренда обязана такому продукту, как кофейный скраб. Также в линейке имеются другие составы для ухода за кожей лица, тела и волосами.

- “Рецепты бабушки Агафьи” – этот бренд сегодня один из самых популярных. Связан такой успех тем, что компания получила необходимые для производства сертификаты, а также выпустили несколько линий косметических средств.

- “Чистая линия” – сегодня специалисты этого бренда активно расширяют свой ассортимент, добавляя новые продукты. В ассортименте можно найти средства по уходу за кожей тела, лица, волосами.

- Green Mama – этот бренд пользуется большим спросом на протяжении длительного времени. При разработке продукции специалисты применяют как хорошо проверенные старые формулы, так внедряют новые решения.

- Organic Therapy – бренд специализируется на изготовлении натуральной косметики, но на сегодняшний день не имеет международных сертификатов.

- Planeta Organica – несмотря на то, что ассортимент продукции достаточно широкий, наибольшим спросом пользуются масла и продукты, в составе которых они присутствуют.

Насколько активно будет развиваться сегмент производства натуральной косметики в России, напрямую зависит от роста благосостояния потребителей. Стимулирует спрос на натуральные и органические косметические средства популяризация здорового образа жизни, поэтому в данном сегменте наблюдается достаточно высокая активность предпринимателей.

Методология и анализ. Оценка существующих тенденций развития мирового рынка экокосметики позволил предположить, что данные факторы оказывают влияние на процесс организации бизнеса в любом регионе и их необходимо учитывать при разработке сценариев его развития. Рынок косметики ручной работы (один из видов рынка экокосметики) имеет ряд проблем, ограничивающих его развитие, исходя из региональных особенностей. Однако производить в промышленных объемах косметику из натурального сырья невыгодно, так как компоненты имеют ограниченный срок годности. Поэтому данный вид деятельности больше подходит для небольших производств, разрабатывающих собственные рецептуры, в том числе под заказ, и которые могут гарантировать высокое качество выпускаемой косметической продукции, а также хорошую гибкость исходя из запросов потребителей. В работе представлена модель бизнес-плана предприятия по производству косметики ручной работы из натуральных ингредиентов, максимально использующих природный потенциал Приморского края. Таким образом, одной из целей данной работы является определение направлений улучшения развития бренда LM по производству косметической продукции.

Методологическую базу для исследования составили труды российских и зарубежных экспертов в области бизнес-планирования: Р. Абрамс, Р.С. Алиев, J. von Brocke, S. Schmiedel, F. Cummins, Т. Macaulay [1-4, 6, 8]. Оценка эффективности разработки бизнес-плана для формата малого предприятия представлена в работах А. Ivanicevic, О. Oyemomi, V. Simón-Moya [5, 7, 9]. Основными инструментами и методами исследования стали: анализ уровня рисков, методы разработки реалистичного, оптимистичного и пессимистичного сценариев реализации бизнес-проекта бренда LM, чтобы убедиться останется ли бренд эффективным на нынешнем рынке косметических товаров ручной работы в г. Владивосток.

Объектом разработки является линейка косметических товаров из натуральных ингредиентов под брендом LaizaMaigon. Реализация продукции будет осуществляться путем электронной коммерции в формате интернет-магазина. Плановый период реализации бизнес-проекта – 5 лет. На основе разработанного бизнес-плана в работе представлен анализ его основных направлений.

Основными направлениями улучшения развития бренда LM косметической продукции является:

- использование возможностей развития отрасли в целях повышения уникальности производимой продукции;

- использование уникальности производимой продукции как конкурентного преимущества на рынке косметических товаров;
- использование возможностей развития отрасли для увеличения финансовых возможностей производства.

В рамках использования возможностей развития отрасли для повышения уникальности производимой продукции в целях удержания позиций и расширения покупательского спроса на продукцию бренда LM предусматривается разработка новых рецептов совместно с научно-исследовательскими институтами и лабораториями. В частности, планируется взаимодействие с ТИБОХ ДВО РАН по проведению исследований и производству очищающей, защитной и восстановительной косметической продукции со следующими экстрактами эндемических растений Дальнего Востока и продуктов моря (экстракты элеутерококка, женьшеня, лимонника, морских водорослей, вытяжки из молок осетровых рыб и гонад морского ежа, вытяжки из икры морских ежей). Включение в состав продукции экстрактов эндемических растений Дальнего Востока, а также продуктов моря позволит занять отдельную нишу на рынке косметических товаров.

Для увеличения объёма продаж в целях усиления конкурентной позиции на рынке косметических товаров необходимо проведение следующих мероприятий по улучшению развития бренда LM:

- проведение рекламных мероприятий, рассчитанных на массового потребителя;
- заключение договоров на поставку с центрами здоровья и бьюти-индустрии для реализации продукта на территории указанных учреждений.

Для того чтобы эффективно использовать возможности развития отрасли и для увеличения финансового потенциала производства в перспективе необходима регистрация косметической продукции, произведенной с использованием экстрактов эндемических растений Дальнего Востока и продуктов моря, как лечебной. С этой целью на каждый вид лечебной косметической продукции надо оформить регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ [10]. Кроме того, продукция должна пройти не только экспертизу безопасности и качества, но и этическую экспертизу, а также клинические исследования и экспертизу, определяющую соотношение пользы от применения косметического средства к возможному риску для потребителя. В результате такой регистрации часть производимой косметической продукции бренда LM перейдет в более высокий ценовой сегмент, что позволит повысить финансовые возможности её производства.

Модель прогнозирования спроса на косметическую продукцию бренда LM строилась с использованием метода сценариев. В процессе прогнозного моделирования были разработаны реалистичный, оптимистический и пессимистический сценарии реализации бизнес-проекта по производству косметической продукции. При разработке сценариев учитывалась вероятность реализации рисков, связанных с влиянием факторов внешней и внутренней среды, и степень рискованности бизнес-проекта. В соответствии с классификацией рисков и их количеством косметический бренд LM, можно отнести к низкорискованным – в таких проектах нет красных рисков, не более пяти оранжевых рисков и произвольное количество желтых рисков. В связи с этим при разработке оптимистического и пессимистического сценариев развития бренда, ориентировались на среднюю величину отклонений показателей от их трендовых значений.

Графически прогноз спроса на косметическую продукцию в соответствии с реалистичным, оптимистическим и пессимистическим сценариями развития бизнес-проекта отражен на рис. 1.

Как видно из данных, представленных на рис. 1, даже под воздействием неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды прогнозируемый спрос демонстрирует положительную динамику показателей. Показатели эффективности развития бренда косметической продукции LM по реалистичному сценарию представлены в табл. 1.

Рис. 1. Прогноз спроса на косметическую продукцию LM, тыс. руб.

Таблица 1

Показатели эффективности развития бренда LM по производству косметической продукции по реалистическому сценарию

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Чистая прибыль, тыс. руб.	3550,6	6625,2	8431,3	11 328,8	14 683,3
Сумма инвестиций, тыс. руб.	1012	0	0	0	0
Предполагаемая ставка процента по кредиту	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
Ставка налога на прибыль	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ставка дисконтирования (d)	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	2051,5	5716,3	7274,6	9 774,6	12 668,9
Индекс рентабельности инвестиций (PI)	3,0	—	—	—	—
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5	—	—	—	—

Показатели эффективности развития бренда LM по оптимистическому сценарию представлены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели эффективности развития бренда LM по производству косметической продукции по оптимистическому сценарию

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Чистая прибыль, тыс. руб.	4097,1	7629,5	9710,5	13007,4	16889,2
Сумма инвестиций, тыс. руб.	1163,8	0	0	0	0
Предполагаемая ставка процента по кредиту	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
Ставка налога на прибыль	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ставка дисконтирования d	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	2445,9	6721,8	8555,3	11460,0	14879,9

Показатели эффективности развития бренда по пессимистическому сценарию представлены в табл. 3.

Проведённая оценка эффективности развития бренда LM по реалистическому, оптимистическому и пессимистическому сценариям показала, что полученное во всех случаях по-

ложительное значение чистой приведённой стоимости проекта свидетельствует о его высокой эффективности. Это подтверждается и преобладанием показателя внутренней нормы рентабельности над установленной для него ставкой дисконтирования.

Таблица 3

Показатели эффективности развития бренда LM по производству косметической продукции по пессимистическому сценарию

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Чистая прибыль, тыс. руб.	3010,8	5663,2	7149,4	9647,2	12 396
Сумма инвестиций, тыс. руб.	989,2	0	0	0	0
Предполагаемая ставка процента по кредиту	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
Ставка налога на прибыль	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ставка дисконтирования d	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	1556,5	4788,4	6045,0	8157,0	10 481,2

Графически прогноз чистой приведенной стоимости в соответствии с реалистическим, оптимистическим и пессимистическим сценариями развития бизнес-проекта отражен на рис. 2.

Рис. 2. Прогноз чистой приведенной стоимости бизнес-проекта, тыс. руб.

Обсуждение и заключение. Анализ представленных сценариев реализации бизнес-проекта по производству косметической продукции LM позволяет сделать вывод о том, что в случае реализации оптимистического сценария среднегодовое значение показателя чистой приведенной стоимости бизнес-проекта повысится на 17,6%, пессимистического сценария – снизится на 17,2%. Тем не менее, даже в случае реализации бренда по пессимистическому сценарию проект останется эффективным, поскольку показатели чистой прибыли и чистой приведенной стоимости будут иметь положительное значение. Представленный бренд производства косметической продукции LM ориентируется на реалистический сценарий, как наиболее вероятный для реализации.

Преимуществами производства косметических товаров LaizaMaigon являются:

1. Уникальность. Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на интернет-сайте Федеральной налоговой службы, на территории Приморского края зарегистрировано три субъекта предпринимательства с кодом ОКВЭД 20.42 (производство парфюмерных и косметических товаров): ООО “Альба”, ООО “Приморская биотехнологическая компания”, ИП Писарев Д.Н. Однако серийным выпуском косметической продукции данные компании не занимаются, что позволяет не расценивать их в качестве конкурентов.

Потенциальными конкурентами являются мастера по изготовлению натуральной косметики (Ольга СерEDA, Дарья Скуба, Вероника Сеина, Юлия Комарова), появившиеся в Приморском крае в связи с ростом популярности “домашнего” изготовления косметических средств. Но в настоящее время мастера занимаются изготовлением и распространением продукции без официальной регистрации, без разработанных технических условий на продукцию, без сертификата соответствия. В связи с этим, создаваемое производство косметических товаров сможет завоевать доверие потребителей за счёт официального ведения бизнеса и сертификации продукции.

2. Популяризация здорового образа жизни и натуральных органических продуктов. В настоящее время всё больше становится популярен здоровый образ жизни, правильное питание и использование натуральных средств по уходу за кожей. На женских интернет-форумах активно обсуждаются домашние способы приготовления масок для лица и иных средств. Однако самостоятельное приготовление косметических средств – довольно трудоемкое занятие, поэтому всё большее количество потребителей обращает внимание на новинки готовой натуральной косметической продукции.

3. Полная и прозрачная информация о продукте. Для привлечения потребителей на упаковки с продукцией будет наноситься максимально полная информация: ингредиенты, краткий способ приготовления, наличие сертификатов.

4. Четко направленная концепция. Концепция LaizaMairon – натуральные средства при изготовлении косметической продукции. Поэтому под данной торговой маркой не будут продаваться средства, противоречащие концепции бренда.

Можно выделить и недостатки производства косметических товаров LaizaMairon:

1. Ограниченный сегмент потребителей. Исследование показало, что большинство приморских покупателей достаточно консервативны в своих покупательских привычках, лишь 30% потенциальных покупателей согласны попробовать что-то новое, только 10% от числа попробовавших готовы стать клиентами.

2. Сезонность. В связи с этим фактором в крупных городах наблюдается спад продаж в посленоегодний период (январь-февраль). Рост объёмов продаж наблюдается весной, в начале лета, в начале осени и в предновогодний период, когда косметические наборы покупаются в качестве подарков.

Оценка эффективности развития бизнес-проекта показала, что на его реализацию воздействуют факторы внешней и внутренней среды, которые необходимо учитывать при перспективном прогнозировании. Бизнес-проект бренда LM по производству косметической продукции, является низкорискованным, что позволит ему приносить прибыль даже при пессимистическом сценарии его реализации.

Список использованных источников

1. Абрамс Р. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса. – 2-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 486 с.
2. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert: учеб. пособие. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2013. – 288 с.

3. Brocke J. von, Zelt S., Schmiedel T. On the role of context in business process management [Электронный ресурс] // International Journal of Information Management. 2016. Vol. 36, Iss. 3. P. 486-495. – URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000985.
4. Cummins F. Building the Agile Enterprise. With capabilities, Collaborations and Values [Электронный ресурс]. – Second Ed. – Elsevier, 2015. – URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128051603099890.
5. Ivanicevic A., Katic I., Bushmeister B., Leber M. Business plan feedback for cost effective business processes [Электронный ресурс] // Advances in Production Engineering & Management. 2016. Vol. 11, Iss. 3. P. 173-182. – URL: web.b.ebscohost.com. DB Academic Search Complete.
6. Macaulay T. RIoT Control, Understanding and Managing Risks and the Internet of Things [Электронный ресурс]. – Elsevier, 2017. – URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124199712000145/.
7. Oyemomi O., Liu S., Neaga I., Alkhuraji. How knowledge sharing and business process contribute to organizational performance: Using the fsQCA approach [Электронный ресурс] // Journal of Business Research. 2016. Vol. 69, Iss. 11. P. 5222-5227. – URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631630296X>.
8. Sahebjamnia N., Torabi S.A., Mansouri S.A. Integrated business continuity and disaster recovery planning: Towards organizational resilience [Электронный ресурс] // European Journal of Operational Research. 2015. Vol. 242, Iss. 1. P. 261-273. – URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221714007942>.
9. Simón-Moya V., Revuelto-Taboada L. Revising the predictive capability of business plan quality for new firm survival using qualitative comparative analysis [Электронный ресурс] // Journal of Business Research. 2016. Vol. 69, Iss. 4. P. 1351-1356. – URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315005299>.
10. Сертификация продукции в России РОСПРОМТЕСТ. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: www.rosprotest.ru/question.php?id=395.
11. Глобальный рынок косметики – 2015 результаты, прогнозы, компании Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: cosmetology-info.ru/6422/news-Globalnyy-rynok-kosmetiki-2015-rezultaty--prognozy--kompanii/
12. Обзор российского рынка косметики. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: marketcenter.ru/content/doc-2-11741.html

Проблемы и перспективы малых инновационных предприятий как субъектов академического предпринимательства

В.Е. Попсуль, Е.В. Хегай

E-mail: Vit10wa@mail.ru

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье рассматриваются малые инновационные предприятия как субъекты академического предпринимательства, их взаимосвязь с окружающим миром, а также проблемы, с которыми им приходится сталкиваться на пути формирования и функционирования. Анализируются работы, посвященные вопросам проблематики, развитию и перспективам малых инновационных предприятий. Изучены Российские и зарубежные малые инновационные предприятия.

Ключевые слова: академическое предпринимательство, малое инновационное предприятие (МИП), коммерциализация, спин-офф.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES AS SUBJECTS OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP

Popsul Viktor Evgen'evich, Khagai Elena Valentinovna

Far eastern federal university (FEFU)

Small innovative enterprises as subjects of academic entrepreneurship, their interaction with the surrounding world and challenges which they are faced with in the way of their formation and functioning are considered in the article. The works which are devoted to the issues, development and prospects of small innovative enterprises are analyzed. There were also studied Russian and foreign small innovative enterprises.

Keywords: Academic entrepreneurship, commercialization, small innovative enterprise (SIE), spin-off.

Введение. На сегодняшний день, когда в условиях глобализации мировой экономики подвержены серьезному изменению представления о высшем образовании, общество, предприятия и государство надеются на университеты и ожидают от них серьезного участия в повышении роста эффективности экономики на основе инноваций.

Научный и технический потенциал, который накапливается в университетах, может быть применен в коммерческих целях, и служить дополнительным источником дохода. Этого можно добиться с помощью академического предпринимательства, которое является средством коммерциализации знаний путем создания малых инновационных предприятий (МИП), готовых обеспечить трансформацию накопленных знания в инновации, услуги, товары и процессы. Появление такого фактора, как академическое предпринимательство влияет не только на преподавательский состав, который принимает участие в научных разработках, а также коммерциализации своих результатов, но и на все экономические субъекты инновационной деятельности.

Значение академического предпринимательства для инновационного развития. Академическое предпринимательство положило свое начало в США в 70-х годах XX в., благодаря конкурентной борьбе американских компаний на международном рынке транспорта и технического оборудования. Академическое предпринимательство способствовало повышению конкурентоспособности американских предприятий. Его официальным закреплением принято считать 1980 г., когда был подписан закон Бэя-Доула, который разрешил университетам патентовать и иметь право собственности на свои разработки и технологии.

Академическое предпринимательство на первый взгляд может показаться парадоксом. Его концепция связана в первую очередь с модернизацией роли университета в течение долгого периода времени, и в частности с возрастающей, нацеленной на коммерциализацию миссией.

С начала 80-х годов XX в. власти европейских государств всё чаще стали призывать университеты к коммерциализации своих исследовательских работ и результатов. Коммер-

циализация является неким процессом трансформации полученных фундаментальных знаний в инновационные товарные составляющие (прикладные исследования) путем организации в университетах экономической деятельности в (предпринимательство) или вне его (спин-офф).

Предпосылками этих процессов являются принципиально новые функции, которые возлагаются на современный университет. Кроме обучения и проведения фундаментальных исследований он принимает на себя миссию прикладных разработок и передачи результатов в бизнес среду. Научно-исследовательские лаборатории и общественные центры становятся экономическими субъектами, которые играют существенную роль в инновационном процессе.

Таким образом, вузы становятся полноправными участниками рынка, осуществляя исследовательскую и консультационную деятельность, что приводит к выделению из их структуры особых инновационных организаций.

Благодаря этому происходит передача знаний, накопленных в рамках научных исследований, в прикладные задачи для применения на рынке. В странах, где хорошо развита промышленность, университетам помимо своих традиционных обязанностей в виде производства и передачи знаний приходится иметь дело и с коммерциализацией своих научных разработок.

Академическое предпринимательство набирало популярность и в конце XX в. вызвало появление огромного количества научных работ, посвященных его развитию и перспективам в странах Европы.

Академическое предпринимательство как средство коммерциализации может выражаться по-разному. С помощью совместных исследований, созданием МИП и др. академическое предпринимательство позволяет извлечь выгоду из своих результатов в научной и технологической деятельности.

Развитие малых инновационных предприятий. Под МИП принято считать малое предприятие до 100 чел., созданное при непосредственном участии университета, преподавателя или студента, занимающееся инновационной деятельностью, в основе которой лежат разработки и технологии университета.

В большинстве европейских стран с развитой экономикой в МИП задействованы талантливые студенты, которые полученные знания в ходе своего обучения трансформируют в различные инновационные технологии и проекты. Чем больше требуется расходов на те, или иные научные исследования с проведением разработок и испытаний, и чем сложнее запатентовать получившееся открытие, тем дольше происходит процедура создания МИП.

В известных научно-исследовательских университетах есть специальные бюро, которые помогают учёным и студентам, желающим заниматься исследованиями. Они предоставляют оборудование и рабочее место, формируют команды для продвижения проекта. Затем, ищут инвестора и помогают запустить МИП, помогают запатентовать открытие и на любой стадии осуществления проекта консультируют и дают советы в тех или иных вопросах.

По мнению некоторых авторов, МИП при университетах необходимы, как для развития экономики, так и для получения дополнительного дохода от созданных в вузах технологий. Разработка и запуск университетом МИП не совсем типичная и обыденная для них задача и она отвлекает университеты от выполнения своих основных обязанностей. Многие из тех, кто отзывается не в пользу МИП, заявляют, что сомневаются в том, что даже самые развитые в мире университеты способны помочь развитию не то чтобы целой стране, но и даже региону, в котором они находятся.

Академические МИП стали популярны в России более 10 лет назад. Огромный успех некоторых американских МИП вдохновил другие страны на внесение изменений в свое законодательство, способствующие развитию МИП. Россия также попыталась создать структуру, с помощью которой можно было бы добиться похожих результатов.

Так, для поддержки университетов и научных организаций в 2009 г. путем принятия Федерального закона № 217 было разрешено создание МИП преподавателям, студентам и всем тем, кто связан с университетом и научными организациями для коммерциализации своей деятельности без согласия собственников их имущества [18].

Закон имел ряд недоработок, которые не позволяли университетам добиться желаемых результатов в рамках МИП. Так, например, до 2009 г. на университетах и научных учреждениях лежало ограничение по минимальным долям в МИП и также до 2011 г. университетам, чтобы получить место под аренду для реализации МИП приходилось участвовать в различных аукционах и конкурсах, в которых они зачастую проигрывали из-за ограниченного материального капитала.

С течением времени российские академические МИП были обеспечены различными привилегиями. К 2011 г. компаниям, созданным по федеральному закону № 217, разрешили использовать упрощенную систему налогообложения, были отменены минимальные доли для университетов, аукционы и конкурсы были ликвидированы [9].

Создание благоприятной законодательной базы привело к росту числа МИП в России; основной пик их создания приходился на 2010 и 2011 гг., затем ощущался значительный спад.

Источник: <https://mip.extech.ru/>.

Динамика создания МИП в России

По количеству создания МИП Россия добилась хороших результатов. За 7 лет с 2009 по 2016 г. было создано около 3 тыс. МИП, а, например, в США, с 1980 по 2016 г. всего около 5 тыс. таких предприятий. В среднем, в год в России появляется около 428 МИП, а в США всего 139 [6].

Однако на сегодняшний день нет ни одного Российского МИП, который бы мог создать новое рыночное направление, также развиваться на глобальном уровне, как и американские МИП. Неизвестно нынешнее положение дел у созданных МИП в России.

Проблемы развития МИП. Мониторинг различных российских МИП показывает, что их качество не на высшем уровне, а перспективы развития отстают от европейских аналогов. Это связано с тем, что многие российские университеты создают МИП десятками, для того, чтобы повысить свой статус и претендовать на государственные гранты, а также повысить

собственные показатели. Из-за такого отношения к МИП, показатели по созданию МИП, которые на первый взгляд казались внушительными, перестали играть позитивную роль. Так к началу 2014 г. значительная часть МИП была лишь на бумаге, а также близилась к ликвидации [6].

Конечно, есть и такие российские МИП, которые показывают неплохие результаты своей инновационной деятельности, но эти результаты зачастую являются не высокотехнологическими.

Чтобы добиться значительных высокотехнологических результатов в инновационной деятельности университетам необходимо хорошее финансирование со стороны инвесторов или государства, для того чтобы университеты смогли проводить исследования и разрабатывать новые технологии, так как зачастую собственных средств им не хватает.

В России существует эта главная проблема. Государство недостаточно финансирует науку, а различные компании-инвесторы не часто участвуют в рискованных проектах. В США такая проблема практически отсутствует. Различные корпорации сами выходят на университеты и предлагают им финансирование в обмен на различные исследования, а затраты государства на НИОКР в отношении к ВВП в США в 2 раза превышают расходы на НИОКР в России.

В России в 2014 г. всего около 28% всех научных исследований финансировались за счёт промышленных предприятий, а в США свыше 60% [15].

Деятельность малых инновационных компаний научно-образовательной сферы подвергается риску в большей степени, чем деятельность остальных компаний. Большая склонность к фундаментальным исследованиям, зависимость от специфики и материально-технической базы вуза/НИИ, преобладающая доля научных сотрудников в штате компании и др. МИП института обуславливают риски, характерные для всех предприятий, и риски, связанные с осуществлением инновационной деятельности и реализацией академического знания [3].

Помимо экономических проблем и проблем с риском есть проблемы, связанные с законодательством, отсутствием широкого круга потребителей и т.д.

Чтобы помочь МИП государство должно позаботиться о создании бизнес-инкубаторов и инвестиционных институтов, внести ряд поправок в законодательство. Всё это необходимо сделать для того, чтобы сохранить интерес студентов и профессорско-преподавательского состава к МИП, ведь они имеют значительные преимущества и способны развивать инновационную экономику страны.

Перспективы малых инновационных предприятий. Чтобы выяснить перспективы МИП, следует понять, какой стратегией развития они придерживаются, как и для чего создаются. Например, многие университеты создают МИП для отчётов, без новых технологий. Перспектива таких предприятий краткосрочна и влечет за собой ликвидацию.

Другой распространенный способ – создание МИП для получения дополнительного дохода, оказывая различные услуги организациям. В этом случае наличия научно-технических разработок не требуется. В краткосрочной и долгосрочной перспективе возможны хорошие результаты, но при условии бюджетного финансирования.

В МИП, где уже были изобретены технологические инновации, перспективы могут быть разными. Если МИП имеет изобретение и тут же его продает, то в долгосрочной перспективе у него почти нет шансов, также и в краткосрочной перспективе существует вероятность риска, связанная с ограниченным спросом на продукт. Но если разработка и продажа изобретений идут на постоянной основе и существуют большие запасы объектов интеллектуальной собственности, а также высокий спрос на них, то в таком случае возможны долгосрочные перспективы.

Что касается создания МИП при участии одной или нескольких организаций, с наличием технологических инноваций, то здесь возможны благоприятные перспективы при поддержке государства или крупного бизнеса.

Многочисленные исследования показывают, что развитие МИП предприятий дает университетам широкие возможности использования материальных ресурсов и возможностей промышленных компаний. Кроме того, проведение совместных исследований с промышленными компаниями повышает исследовательский статус университета

Университетам и научным учреждениям надо стремиться к созданию таких МИП, которые смогут кооперироваться с российскими или зарубежными компаниями. Только тогда у МИП появляется шанс на успешное развитие и функционирование.

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что в мире наблюдается тенденция к формированию общества, основанного на знаниях, и одной из составляющих этого процесса становится развитие МИП. Однако в России органы государственной власти пока не предпринимают эффективных мер по стимулированию академического предпринимательства.

Список использованных источников

1. Акмаева Р.И. Инновационный менеджмент малого предприятия, работающего в научно-технической сфере. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 541 с
2. Башкирцева С.А. Модели взаимодействия малых предприятий и высших учебных заведений в рамках реализации инновационной проектной деятельности // Экономика и управление. 2011. № 5 (78). С. 166-169.
3. Волкова А.И. Методика диагностики и пути снижения рисков в деятельности малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы. – 2013.
4. Ланьшина Т.А. Роль академических инновационных предприятий в экономике США // 2015. № 3.
4. Лебедев К., Кольцов А., Федорков В., Жарова Г. Анализ деятельности хозяйственных обществ, созданных бюджетными научными и образовательными учреждениями высшего профессионального образования // Инноватика и экспертиза. 2012. Вып. 2 (9). С. 203-213.
5. Министерство образования и науки Российской Федерации. Учёт и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы. – Режим доступа: <https://mip.extech.ru/>.
6. Митякова О.И. Проблемы устойчивого развития экономики России на основе инновационных преобразований: автореф. дис. ...докт. эк. наук: 08.00.05. – Н.Новгород, 2009. – 44 с.
7. Наука, технологии и инновации. Крат. стат. сб. / Гл. ред. Л.Э. Миндели. – М.: ИПРАН РАН, 2008. – 64 с.
8. Об утверждении Правил заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (в том числе созданных государственными академиями наук) или муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, государственных научных учреждений (в том числе созданных государственными академиями наук): пост. Правительства Рос. Федерации от 12 августа 2011 г. № 677 // Собр. законодательства Рос. Федерации г. Москва.
9. Пилипенко А.В. Инновационная активность российских предприятий: условия роста. – М.: Маркет Д.С., 2003. – 432 с.
10. Проблемы малого бизнеса в России в 2009 г.: административные барьеры и доступность внешнего финансирования. Серия “Аналитические отчёты и разработки” // Центр экономических и финансовых исследований и разработок при Российской экономической школе. 2010. № 33. 19 с.
11. Рассадина А.К. Американский опыт государственного регулирования научно-технологической сферы в условиях новой экономики. – М.: МАКС-Пресс, 2003. – 298 с.
12. Ray J. Academic Entrepreneurship // Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. 2013. P. 9-16.
13. Резник Г.А., Пономаренко Ю.С. Студенческое предпринимательство как важный фактор формирования инновационной экономики // Университетское управление: практика и анализ. 2014. № 2. С. 62-67.
14. Супян В.Б., Бабич С.Н. Научно-технический потенциал США: роль и место Национального научного фонда и национальных академий // Россия и Америка в XXI веке. 2015. Vol. 1.

15. Сысоева О.В., Казакова Н.В. Роль предпринимательского университета в развитии малых инновационных предприятий // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2014. № 1 (1). С. 55-62.

16. Сысоева О.В. Формирование малых инновационных предприятий на базе бюджетных научных и учебных организациях. – 2015

17. Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 217–ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности”. – Режим доступа: <http://www.nanonewsnet.ru/articles/2009/federalnyi-zakon-rossiiskoi-federatsii-ot-2-avgusta-2009-g-n-217-fz-o-malykh-innovatsi>.

Инновационная концепция предприятия ресторанного бизнеса

М.Я. Топоркова

E-mail: toporkova.margo@mail.ru

Научный руководитель – И.В. Барашок, канд. ист. наук, доцент

E-mail: irina-barashok@yandex.ru

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Раскрывается инновационная концепция предприятия ресторанного бизнеса, основанная на анализе современных тенденций в ресторанном бизнесе и учёте проблем данной сферы. Из-за недостатка спроса при большом количестве открывающихся предприятий питания меньше половины из них остается на рынке и продолжает функционировать. Актуальность статьи обусловлена тем, что в данное время возможность привлечь клиента и сделать его постоянным открывается только благодаря применению инновационных подходов предоставления услуг питания. Одним из таких подходов является разработанная в статье концепция кафе-библиотеки. Разработка данной концепции является актуальной из-за возрастающей популярности чтения. Данная концепция позволит поддерживать интерес населения к чтению, а также сделать чтение более доступным. Были использованы общенаучные методы исследования, в том числе синтез данных путем их анализа и классификации, и такие методы эмпирического исследования, как наблюдение, сравнение и описание.

Ключевые слова: инновационная концепция, ресторанный бизнес, философия обслуживания, потребности клиента, кафе-библиотека, услуга, современные тенденции.

Innovative concept of a restaurant business enterprise

Margarita Y. Toporkova

This article reveals the innovative concept of the restaurant business, based on the analysis of modern trends in the restaurant business and the recognition of problems in this area. Due to a lack of demand with a large number of opening catering enterprises, less than half of them remain on the market and continue to function. The relevance of this article is due to the fact that at this time the opportunity to attract a client and make it permanent is only opened through the application of innovative approaches to the provision of food services. One of these approaches is the concept of the cafe-library developed in this article. The development of this concept is relevant because of the increasing popularity of reading. This concept will support the interest of the public in reading, and also make reading more accessible. The purpose of the article is to develop an innovative concept for the restaurant business and to analyze current trends in the restaurant business. The subject of the research is the features and concept of development, the demand and attractiveness of this direction for the consumer. During the writing of the article, such methods of empirical research as observation, comparison and description were used. Synthesis of data was also carried out by analyzing and classifying them.

Keywords: innovative concept, restaurant business, service philosophy, customer needs, cafe-library, unique product, service, modern trends.

Посещения кафе и ресторанов занимают значительную часть жизни человека. Визит в заведение ресторанного типа дает возможность удовлетворить не только базовую биологическую потребность в пище, но и обеспечивает возможность проявить одну из важнейших социальных функций – общение. Рестораны и кафе – места, где посетителю требуется использование всех органов чувств, которые в совокупности создают положительный эмоциональный эффект и чувство удовлетворения. Чтобы такой эффект неизменно создавался у всех посетителей заведения, необходимо создание такой атмосферы, которая бы активизировала основные психические познавательные процессы. Это достигается посредством предоставления необычного формата услуги и оригинального процесса обслуживания. Бизнес в сфере общественного питания отличается от всех прочих благодаря огромному перечню присущих только этой сфере особенностей. Предприятие ресторанного бизнеса включает

в себя искусство и традиции, различные виды деятельности и координацию этих видов, изучение потребительского рынка, философию обслуживания.

Общественное питание считается одной из самых выгодных для вложений сфер предпринимательской деятельности, несмотря на то, что с точки зрения всемирного справочника банкротств Dun & Bradstreet, ресторанное дело стоит на четвертом месте по рискам и возможности банкротства, уступая лишь торговым точкам, продающим одежду, мебель и фотоматериалы. Одной из проблем в данной сфере является непродолжительность функционирования предприятий после открытия. Появляется необходимость поиска инновационных подходов к предоставлению основных и дополнительных услуг.

В век развития технологий и путешествий хорошая кухня и тщательно продуманный интерьер являются обязательными, но недостаточными составляющими успешного предприятия. Привлекают внимание клиентов заведения, которые имеют свои отличительные особенности и неповторимый продукт, способный удивить клиента и подарить ему неведомые впечатления. Возможность привлечь клиента и сделать его постоянным открывается только благодаря применению инновационных подходов предоставления услуг питания. Одним из таких подходов является разработанная в данной статье концепция кафе-библиотеки. Разработка данной концепции является актуальной из-за возрастающей популярности чтения. Население, испытывая усталость от постоянной коммуникации и необходимости всё время находиться на связи, тянется к такому традиционному времяпрепровождению, как чтение.

Исследования, проведённые за последние три года, показали постепенное возрастание количества людей, регулярно посещающего кафе и рестораны. Благодаря общему повышению качества жизни населения, посещение ресторана стало обыденным делом приблизительно для 20% жителей Российской Федерации, а не роскошью и особым случаем, как это было ранее. Самыми частыми гостями в предприятиях питания являются люди в возрасте от 25 до 35 лет [0]

Анализируя истории успеха популярных предприятий и новые течения в ресторанной сфере, можно выделить ряд инновационных тенденций, характерных для современного развития ресторанного бизнеса:

1. Посетитель хорошо знаком с новейшими технологиями и всегда находится на связи, так как скорость распространения информации в сети всё время увеличивается. Инновационные возможности, предоставляемые компьютерами и мобильными устройствами, позволяют завладеть любой информацией и незамедлительно связаться с любой точкой земного шара. Такой клиент, по обыкновению, не располагает большим количеством свободного времени и всё время находится в процессе движения. Подобные гости охотнее пользуются возможностями получения информации, резервирования или оформления покупки дистанционно и в любой момент времени. В России ещё не привыкли к таким стандартам обслуживания, но четко намечается тенденция на внедрение всевозможных систем онлайн-заказа и электронных меню, что приносит пользу предприятию и улучшает его репутацию. Ориентированность на клиента становится одним из важнейших факторов, влияющих на то, сколько будет функционировать предприятие.

2. Новое и уже основательно внедрившееся течение – рестораны с открытой кухней (open kitchen). Эти рестораны отличаются тем, что все производственные процессы и тонкости приготовления блюд выносятся на обозрение посетителей, которые могут с удобством и в приятной обстановке наблюдать, как готовится конкретный заказ.

3. Вносит разнообразие в индустрию питания новый формат подачи блюд. Возрастает популярность формата finger-food (разновидность фуршета, где предлагается брать еду руками) и tapas (вид подачи еды на одном большом блюде – для всех, кто сидит за столом), который часто используется во время бизнес-ланчей с целью сближения людей, обедающих вместе.

4. Существует несколько новых направлений ресторанной индустрии, которые появились благодаря возрастающему интересу населения к полезной и вкусной пище. Становится популярным такое направление как *slow-food*, основанное на продолжительном и вдумчивом приеме пищи, который позволяет прочувствовать все тонкости вкуса и осознать ценность вкусных и свежих продуктов. При использовании этого формата повара избегают добавления большого количества специй и приправ, чтобы не испортить натуральный вкус продуктов и подвергают их минимальной обработке, которая лишь подчеркивает их особенности. Такое меню наполнено различными вариантами блюд из овощей и фруктов, которые являются одними из самых востребованных продуктов. Как результат данного направления получают распространение суп-бары и салат-бары.

5. Совершенно новым стало явление “ресторана на крыше”, которое не перестает удивлять, но и приносить прибыль. Такие заведения выгодны своим расположением, необычной атмосферой и привлекают большое количество клиентов-эстетов [0].

Благодаря появлению большого количества новых направлений и течений в сфере ресторанного бизнеса был запущен такой процесс, как создание необычных кафе и ресторанов со своими особенностями и концептуальными отличиями. Одним из таких заведений в перспективе должно стать кафе-библиотека.

Кафе-библиотека – новый формат организации ресторанного бизнеса, не имеющий аналогов. Концепция кафе рассчитана на людей, которые любят читать книгу за чашкой чая, уважают печатные издания, не любят сидеть дома, и заинтересованы в различных мероприятиях, связанных с книгами в частности и литературой в целом. Такая концепция имеет ряд особенностей и уникальных черт.

1. Кафе-библиотека представляет собой стилизованное кафе, зонированное на несколько отсеков в зависимости от представленного на полках жанра литературы. Книги на полках находятся в свободном доступе и предоставляются для чтения в стенах кафе, посетителю предлагается пользоваться книгами неограниченное время при условии заказа любого продукта в кафе. Также существует возможность выпить чай или кофе, как и в любом предприятии питания.

2. Для постоянных клиентов вводится специальное предложение – абонемент, своего рода “читательский билет”, при приобретении которого предоставляется определенное количество дней, в которые клиент может посетить заведение и пользоваться всей литературой, получая чашку какао (или любого другого напитка) и фирменную булочку дополнительно. Абонементы могут предоставляться на 5, 10 или 15 дней в месяц, цена абонемента изменяется в зависимости от количества дней. Также такой абонемент может продаваться как подарочный сертификат.

3. Создаётся возможность получения скидки при пополнении книжного фонда кафе. Человек, который принес книгу в хорошем состоянии для того, чтобы оставить её в кафе для будущих читателей, получает скидку на заказ.

4. Каждую субботу в заведении планируется проводить тематическое литературное мероприятие: вечер поэзии, творческие чтения, открытый микрофон, вечер собственных стихотворений и лекции по литературе определенного жанра, автора или исторического периода, вечер чтения вслух или театрализованный вечер книжной постановки. Мероприятия могут проводиться в соответствии с разработанной программой. Информация о проводимых мероприятиях доводится до потребителя путем размещения на витрине кафе и на сайте предприятия в интернете. Участие в мероприятии бесплатное при условии совершения заказа.

5. Преимущества данного кафе перед обычной библиотекой не только в том, что там клиент может перекусить, но и в том, что отсутствует правило соблюдения тишины. Появляется возможность обсуждать прочитанное и общаться между собой. Посетитель, желающий читать в полной тишине, может отправиться в специальную выделенную секцию кафе, где его ничто не будет отвлекать. Создается атмосфера уюта и спокойствия за счёт приглушен-

ных тонов интерьера и ненавязчивой инструментальной музыки, что помогает сохранять уникальность и специфичность кафе.

6. Одно из популярных книжных течений современности – буккроссинг. Буккроссинг или “книговорот” – новое увлечение и разновидность общественного движения, действующее по принципу “заплати другому” и зачастую принимающая форму флешмоба. Суть движения в том, что человек, прочитав какую-то хорошую книгу, из побуждения делиться с миром прекрасным оставляет её где-то в общественном месте, чтобы кто-то подобрал её, прочел и оставил где-то ещё. Позже движение приобрело немного другую направленность – обмен “путешествующими” книгами, что включает в себя условие – взяв книгу из такого места, человек должен положить вместо неё свою. Таким образом внутри кафе будет организована площадка для буккроссинга – шкаф, из которого посетители могут забрать книгу домой, взамен положив свою.

7. Чтобы привлечь такой сегмент потребителей как родители с детьми в одном из зон читально-обеденного зала будет создан “Уголок чтения вслух”, который будет оборудован мягкими пуфами, подушками и книгами из ассортимента детской литературы, чтобы родители могли без особых затрат почитать детям вслух, прививая им любовь и интерес к чтению.

8. В меню кафе-библиотеки нельзя найти алкоголя или очень сытных блюд, но можно насладиться авторскими десертами, легкими салатами, закусками и свежей выпечкой. Все блюда приготовлены на месте, без использования консервантов, заготовок, вчерашней продукции. В приготовлении всех блюд используются натуральные и исключительно свежие продукты.

Ценность данного заведения для потребителей состоит в том, чтобы прививать интерес молодёжи к чтению, совмещая его с набирающим популярность течением, которым стало проведение досуга в кафе, а также предложить культурное дополнение к известному формату предприятия питания.

Появление такого заведения решает ряд проблем:

- Ограниченный ассортимент книг в библиотеках и отсутствие там современной литературы.
- Недоступность чтения людям с небольшим достатком в связи с резким скачком цен на печатные издания.
- Появляется место, где люди могут провести свободное время после учебы или работы, проявить себя и найти друзей по интересам.
- Предоставление свежей выпечки, закусок и напитков высокого качества, приготовленных непосредственно на предприятии, соотносится с модой на здоровый образ жизни.

При посещении клиентов кафе-библиотеки удовлетворяется не только их потребность в пище, но также социальная потребность в организации культурного досуга. Таким образом кафе становится не просто местом для приема пищи, а местом для встречи людей, объединенных одним увлечением, что может иметь некоторое сходство с клубом по интересам.

На сегодняшний день ресторанный бизнес славится не только умением вкусно накормить своих клиентов. Сейчас это – целое искусство и при создании очередного произведения нужно учитывать множество факторов: основную идею заведения, стиль оформления зала, специфику кухни, ценовую политику, стиль обслуживания и наличие системы бонусов и скидок для клиентов. Только на основе детально и тщательно продуманной концепции можно создать востребованный со стороны клиентов и приносящий деньги бизнес.

Уровень конкуренции в ресторанной сфере очень высок, поэтому тяжело соперничать с раскрученными и известными заведениями. Основа успеха и потенциальной конкурентоспособности – инновационная идея. Необычное обслуживание, поражающий воображение интерьер, эксклюзивная подача блюд, интересная развлекательная программа – любой из этих факторов может сделать место очень популярным как для всех жителей города, так и для конкретной целевой группы.

Таким образом проект кафе-библиотеки в перспективе и при детальной проработке может стать успешным и популярным форматом, соединяя в себе несколько модных течений и в то же время возвращая в чему-то исконно классическому.

Список использованных источников

1. Назаров О. Лучшие ресторанные “фишки” мира. – М.: Ресторанные ведомости, 2012.
2. Маюрникова Л.А., Давыденко Н.И., Крапива Т.В. Маркетинг в ресторанном бизнесе: учеб. пособие. Ч. 1. – Кемерово: Кемеровский технологический ин-т пищ. пром-сти, 2014.
3. Сьюэлл К. Клиенты на всю жизнь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
4. Мтвралашвили Г. Мир современного ресторана: тенденции и развитие. – М.: Рестораторъ № 3, 2014.
4. Билл М. Маркетинг ресторана. Как привлечь клиента и удержать в вашем ресторане. – М.: ВВРРГ, 2010.

Проектирование, расчёты и управление технологическими процессами на основе методов теории массового обслуживания

А.В. Уколова, П.А. Сухонос, К.А. Сурменко, А.В. Жуков
E-mail: yul25juk@mail.ru

Кафедра экономики и организации производства, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Для оптимизации управления процессами технологического характера требуются точные математические расчёты по учёту времени и качества исполняемой работы, а поиск новых методов повышения эффективности в работе каждой отрасли крайне неоднозначен. В статье рассмотрены проектирование, расчёты, организационно-технические параметры на примере технологической оптимизации и управления организационно-технических параметров добычных погрузочно-транспортных комплексов в системе управления предприятием ТЭК (на примере угольного разреза). Тема выбрана на основании проектных занятий и курсового проектирования по дисциплине “Теория организации технологических процессов”, а также теории массового обслуживания. Проведённые исследования по улучшению организации и планирования работы карьерного автомобиля и железнодорожного транспорта помогли выяснить, можно ли улучшить работу погрузочного транспорта, а обслуживание их сделать быстрее. Расчёты показали, что при помощи программных алгоритмов с применением теории массового обслуживания возможно оптимизация организационно-технических параметров добычных погрузочно-транспортных комплексов.

Теоретические и методологические аспекты теории массового обслуживания. Теория массового обслуживания представляет собой теоретические основы эффективного конструирования и эксплуатации систем массового обслуживания (СМО). Системы массового обслуживания встречаются во многих областях экономики и предназначены для многократного использования при выполнении однотипных задач.

Каждая СМО предназначена для обслуживания некоторого потока заявок, поступающих на вход системы большей частью не регулярно, а в случайные моменты времени. Обслуживание заявок, в общем случае, также длится не постоянное, заранее известное, а случайное время. После обслуживания заявки канал освобождается и готов к приему следующей заявки.

Теория и гипотезы исследования. На основе классических инженерных расчётов, была применена теория массового обслуживания. В работе для оптимизации параметров оборудований и транспортных коммуникаций в околоствольных дворах и на погрузочных пунктах применен аппарат массового обслуживания. Случайный характер потока заявок приведёт к тому, что какие-то промежутки времени на входе системы массового обслуживания скапливаются излишне большое число заявок, в другие же периоды СМО будет работать с недогрузкой или вообще простаивать [1]. Поэтому предметом теории массового обслуживания является установление зависимости между характером потока заявок, числом каналов, их производительностью, правилами СМО и успешностью обслуживания.

Методология исследования. Для того, чтобы улучшить работу потока, следует изучить классические методы планирования открытых горных работ и организации карьерного транспорта (БелАз-7525, БелАз-549, ЭКГ-5А, ЭКГ-10М).

Наилучшие показатели транспортных средств достигаются при отсутствии их простоев в ожидании погрузки. При этом работа экскаваторов будет наиболее эффективна при постоянном наличии транспортных средств под погрузкой.

Необходимо учитывать вероятностный, изменчивый характер сходных данных, которые используют в расчётах производительности горного и транспортного оборудования. На производительность экскаваторов влияет множество факторов: изменчивость свойств пород

на разных участках уступов, степень дробления пород при взрывах, бесперебойность подачи транспортных средств под погрузку и т.д. И, конечно, работа транспорта должна находиться в полном соответствии с законами скорости движения экскаваторных забоев, рабочих уступов и понижения горных пород.

Ниже представлен один из вариантов исходных данных инженерно-проектных параметров для изучения работы карьерного транспорта [4].

Таблица 1

Исходные данные

Расчётная производственная мощность угольного среза, длина траншеи	Железнодорожный транспорт	Вскрыша	Автотранспорт
$Q_y = 2,5$ млн т $L = 2$ км	ЭКГ-5А ЭКГ-10М	$Q_{п} = 17,5$ млн м ² $L = 3,5$ км	БелАЗ-7525 БелАЗ-549

Расчёты организационно-технических параметров погрузочно-транспортных комплексов с применением автомобильного и железнодорожного транспорта. Рабочий день состоит из двух рабочих смен по 8 часов. Третья смена – ремонтная. В рабочей неделе имеются дни, когда экскаватор не работает, следовательно, число рабочих часов в месяце = 420 часов.

Плановая производительность карьера:

в сутки: $2,5 \text{ млн}/300 = 8333,3 \text{ т/сутки}$;

в смену: $8333,3/2 = 4166,6 \text{ т/смену}$.

Сменная техническая производительность экскаватора с учётом коэффициента использования, расчёт числа экскаваторов:

ЭКГ-5А: $3000 \times 0,55 = 1650 \text{ т/смену}$.

ЭКГ-10М: $5700 \times 0,55 = 3135 \text{ т/смену}$.

ЭКГ-5А: $4166,6/1650 = 2,5 \sim 3 \text{ шт.}$

ЭКГ-10М: $4166,6/3135 = 1,3 \sim 2 \text{ шт.}$

Производительность за месяц: $Q_{\text{мес}} = Q_{\text{техн}} \times n_{\text{р.ч.}} = 340,7 \times 420 = 143\,094 \text{ м}^3/\text{мес.}$ (для ЭКГ-10М); тогда для ЭКГ-5А = $231\,252 \text{ м}^3/\text{мес.}$

Проектирование организации работы автомобильного транспорта

Для расчёта рабочего цикла БелАЗ воспользуемся формулой:

$$T_{\text{ц}} = t_{\text{п}} + t_{\text{р}} + t_{\text{об}} + t_{\text{д}}, \quad (1)$$

где $t_{\text{п}}$, $t_{\text{р}}$ – время погрузки и разгрузки автосамосвала, $t_{\text{об}}$ – время обмена, считается от момента окончания погрузки автосамосвала, $t_{\text{д}}$ – время движения автосамосвала в грузовом и порожнем направлениях.

Таким образом, время рабочего цикла автосамосвала БелАЗ-7525 = 12 мин, БелАЗ-549 = 14 мин.

Учитываем так же вместимость кузова, ковша, коэффициенты наполнения ковша, разрыхления породы в ковше и кузове, а также грузоподъемность автосамосвала по формуле:

$$n_{\text{к}} \leq \frac{V_{\text{кузова}} \cdot K_{\text{нап}} \cdot K_{\text{рыхл}}}{V_{\text{ковша}} \cdot K_{\text{нап}} \cdot K_{\text{рыхл}}} \quad (2)$$

Расчётное автосамосвалов БелАЗ-549 для обслуживания ЭКГ-10М = 1,35 шт. Расчётное количество автосамосвалов БелАЗ-7525 для обслуживания ЭКГ-5А = 2,51 шт. Для правиль-

ности понимания берем наименьшее целое значение. В первом варианте 2 автосамосвала, во втором варианте 3 автосамосвала.

Расчёт фактического числа рейсов, которое делает автосамосвал за смену. Для расчёта необходимого количества рейсов для автосамосвалов БелАЗ-549 и БелАЗ-7525 воспользуемся формулой:

$$N_p = \frac{Q}{n \cdot C_{\text{ЭЖГ}}} \quad (3)$$

Тогда необходимым количеством рейсов для автосамосвала БелАЗ-549 = 21 рейс, а для БелАЗ-7525 = 20 рейсов.

Для расчёта числа рейсов, которые делает автосамосвал за смену, воспользуемся формулой:

$$n_p = \frac{\mu \cdot T_{\text{см}}}{T_{\text{ц}}} \quad (4)$$

где μ – коэффициент использования автосамосвала в смене; $T_{\text{см}}$ – продолжительность смены; $T_{\text{ц}}$ – продолжительность цикла.

Тогда количество рейсов, которые делает автосамосвал БелАЗ-549 = 30, а БелАЗ-7525 = 34.

Таблица 2

Итоговая таблица расчётных данных

Расчётная производственная мощность угольного разреза	Расчётное число экскаваторов		Тип автосамосвала и расчётное время рабочего цикла, мин		Расчётное количество автосамосвалов БелАЗ для обслуживания ЭЖГ		Среднее число автосамосвалов		Среднее время рабочего цикла автосамосвала, ч	
	ЭЖГ-5А	ЭЖГ-10М	БелАЗ-7525	БелАЗ-549	БелАЗ-7525	БелАЗ-549	БелАЗ-7525	БелАЗ-549	БелАЗ-7525	БелАЗ-549
2,5 млн т	3	2	12	14	3	2	0,33	0,5	0,2	0,25

Важной частью в организации работы автосамосвального транспорта является выбор наиболее эффективных схем движения и маневров автомашин при работе. Применяются две основные схемы движения транспорта в карьере: встречная и кольцевая. Организация той или иной схемы движения автомашин определяется способом вскрытия месторождения. Так, при вскрытии применение только встречной схемы движения транспорта обеспечит более безопасное условие работы и рациональную установку машин под погрузку. Также одной из причин предпочтения встречной схеме движения транспорта обусловлено сложным рельефом местности.

Технологические параметры оборудования на шахтных погрузочных пунктах и околоствольных дворах определялись на базе теории марковских случайных процессов (например, использовался частный случай процесса по схеме «гибели и размножения») с учётом количества работающих добычных участков, характеристик интенсивности поступления электровозных составов, интенсивности их обслуживания. При этом определялись относительная и абсолютная пропускная способность околоствольного двора или погрузочного пункта, вероятность обслуживания которых идет без задержки.

Рис. 1. План и разрез добычного забоя с экскаватором ЭКГ-5А и автосамосвалом БелАЗ-7525

- - разгрузка
- ▬ - загрузка
- ↘ - движ. в груз. виде
- ↙ - в разгр. виде

Рис. 2. Планограмма работы экскаватора ЭКГ-5А и график работы трех автосамосвалов БелАЗ-7525

Классификация СМО и их основные характеристики. СМО могут быть двух типов:

Система с отказами: в случае, когда поступающая заявка получает отказ, так как все каналы заняты. Заявка покидает СМО и в дальнейшем не участвует в обслуживании;

Рис. 3. Экономико-математическая модель оптимизации функциональных параметров оборудования и транспортных коммуникаций в рудничных околоствольных дворах и на погрузочных пунктах (модель одноканальной системы массового обслуживания с ожиданием)

Система с ожиданием (очередь): в этом случае заявка ожидает, пока освободится один из каналов. Как только канал свободен, заявка, стоящая по очереди, принимается к обслуживанию.

Система с очередью на систему с ограниченным ожиданием и систему с неограниченным ожиданием. По количеству каналов СМО будем различать одноканальные и многоканальные.

Одноканальные СМО с ожиданием. Здесь предполагаем, что количество мест в очереди ограничено числом m , т.е. заявка пришла в момент, когда очередь уже занята m заявок. В таком случае она покидает систему необслуженной [7].

Вероятность отказа принять очередной состав зависит от интенсивности прибытия состава и числа составов в очереди. Обозначим эти значения как λ – интенсивность прибытия состава и m – число возможных составов в очереди. В практике проектирования организации обслуживания целесообразно применение наиболее простых схем околоствольных дворов, вмещающих не более одного электровозного состава.

Чтобы детально исследовать широкий спектр параметров математического моделирования была разработана программа алгоритма в соавторстве с инженером системотехником А.В. Жуковым. Разработанные алгоритмы позволяют оптимизировать проектные и эксплуатационные параметры технологической системы рудничного транспорта.

Таблица 3

Исходная информация для моделирования СМО рудничного автотранспорта

№	Число возможных мест в очереди – число составов, ожидающих разгрузки – m	Интенсивность прибытия составов в околоствольный двор – λ , сост/ч	Моделируемые интервалы времени опрокидывания вагонов (загрузки составов) – $t_{об}$, ч	Число опрокидывателей (загрузочных устройств) – n
1	1	1,4	0,65	1
2	1	0,33	0,2	1
3	1	0,5	0,25	1

Расчёт основных эксплуатационных параметров откатки.

1. Интенсивность обслуживания: $\mu = \frac{1}{t_{об}}$; $\mu_1 = 1,54$; $\mu_2 = 5$; $\mu_3 = 4$.

2. Приведённая интенсивность поступления составов: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$; $\rho_1 = 0,91$; $\rho_2 = 0,06$;

$\rho_3 = 0,13$.

3. Предельные вероятности состояний: $P_o = \frac{1-\rho}{1-\rho^{m+2}}$; $P_{o1} = 0,36$; $P_{o2} = 0,93$; $P_{o3} = 0,88$;

$P_1 = \rho \cdot P_o$; $P_{11} = 0,33$; $P_{12} = 0,06$; $P_{13} = 0,11$; $P_{m+1} = \rho^{m+1} \cdot P_o$; $P_{1,m+1} = 0,27$; $P_{2,m+1} = 0,0002$; $P_{3,m+1} = 0,0019$.

4. Вероятность отказа принять состав, если занят канал и все m мест в очереди:

$P_{отк} = \frac{\rho^{m+1}(1-\rho)}{1-\rho^{m+2}}$; $P_{1отк} = 0,28$; $P_{2отк} = 0,004$; $P_{3отк} = 0,014$.

5. Относительная пропускная способность: $q = 1 - P_{отк}$; $q_1 = 0,72$; $q_2 = 0,996$; $q_3 = 0,986$.

6. Абсолютная пропускная способность: $A = \lambda \cdot q$; $A_1 = 1,008$; $A_2 = 0,329$; $A_3 = 0,493$.

7. Среднее число заявок, находящихся в очереди: $r = \rho^2 \frac{(1-\rho^m)(m+1-m \cdot \rho)}{(1-\rho^{m+2})(1-\rho)}$; $r_1 = 3,7$;
 $r_2 = 0,0086$; $r_3 = 0,029$.

8. Среднее число заявок под обслуживанием: $\varpi = \frac{\rho - \rho^{m+2}}{1 - \rho^{m+2}}$; $\varpi_1 = 0,64$; $\varpi_2 = 0,006$;
 $\varpi_3 = 0,64$.

9. Среднее число заявок, связанных с системой: $K = r + \varpi$; $K_1 = 4,34$; $K_2 = 0,074$;
 $K_3 = 0,153$.

10. Среднее время ожидания заявки в очереди: $t_{ож} = \frac{r}{\lambda}$; $t_{ож,1} = 2,64$; $t_{ож,2} = 0,026$;
 $t_{ож,3} = 0,059$.

11. Среднее время пребывания заявки в системе: $t_{сист} = \frac{r}{\lambda} + \frac{q}{\mu}$; $t_{сист1} = 3,11$;
 $t_{сист2} = 0,23$; $t_{сист3} = 0,306$.

Полученные при расчётах данные занесем в общую таблицу.

Таблица 4

Сводные данные

Параметры	Данные № 1	Данные № 2	Данные № 3
1. Интенсивность обслуживания	1,54	5	4
2. Приведённая интенсивность поступления составов	0,91	0,06	0,13
3. Предельные вероятности состояний	0,36	0,93	0,88
	0,33	0,06	0,11
	0,27	0,0002	0,0019
4. Вероятность отказа принять состав, если занят канал и все m мест в очереди	0,28	0,004	0,014
5. Относительная пропускная способность	0,72	0,996	0,986
6. Абсолютная пропускная способность	1,008	0,329	0,493
7. Среднее число заявок, находящихся в очереди	3,7	0,0086	0,029
8. Среднее число заявок под обслуживанием	0,64	0,066	0,123
9. Среднее число заявок, связанных с системой	4,34	0,074	0,153
10. Среднее время ожидания заявки в очереди	2,64	0,026	0,059
11. Среднее время пребывания заявки в системе	3,11	0,23	0,306

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что самым оптимальным вариантом, вычисленным по методу массового обслуживания, является второй. Его пропускная способность, относительно остальных вариантов, гораздо выше, а вероятность отказа – наименьшая.

В ходе оптимизации параметров мы выяснили, что алгоритмы позволяют не просто организовать быструю работу погрузочного транспорта, но и сделать её стабильной при разных условиях.

Заключение. Отечественными и зарубежными учёными решалась задача нахождения аналитическим путем параметров движения рудничных электровозов. Полученные зависимости позволяли определить только скорость движения электровоза, а использование других эмпирических формул затрудняло разработку универсального расчётного алгоритма из-за большого числа разработанных коэффициентов.

Однако с разработкой аналитических выражений на ЭВМ расчёты по алгоритмам выполняются дифференцированно. Реализация расчёта параметров рудничного электровозного транспорта на ЭВМ, представленного в данной статье, позволяет на более качественной основе рассматривать альтернативные варианты технологической системы электровозного транспорта. Таким образом, оптимизация параметров технических средств в совокупности с транспортными коммуникациями обеспечивает стабильную производительность рудничного транспорта.

Список использованных источников

1. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н., Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 1966.
2. Кофман А., Крюон Р. Массовое обслуживание, теория и приложения / Пер. с франц. – М.: Мир, 1965.
3. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и её приложения / Пер. с англ. – М.: Мир, 1971.
4. Жуков А.В. Методы теории исследований операций при решении транспортных задач. – Владивосток: ДВПИ, 1975.
5. Пинегина М.В. Математические методы и модели в экономике. – М.: Экзамен, 2002.
6. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Сов. радио, 1972. – С. 552.
7. Жуков А.В., Шаповалова Т.В. Оценка эффективности телекоммуникационных компаний на основе методов теории массового обслуживания: методологические аспекты // Научные труды Дальрыбвтуза. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – С. 49-62.
8. Жуков А.В. Планирование, организация экономики горного и промышленного производства: учеб. пособие. Ч. 2. – Владивосток: ИД ДВФУ, 2012. – С. 260.

Проект ребрендинга в банковском секторе: российский опыт

Е.С. Хворова

E-mail: eka19972009@mail.ru

Научный руководитель – А.И. Вовненко, ст. преподаватель

E-mail: vovnenkoai@gmail.com

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен анализ литературы по теме проектного управления и ребрендинга, обзор проектов ребрендинга в банковской сфере. Даны определения таких понятий как проект, маркетинговый проект и другие. Выявлены основные характеристики ребрендинга, проанализирован процесс ребрендинга в крупных банках России в рамках проектного управления.

Ключевые слова: проект, маркетинговый проект, бренд, лояльность к бренду, ребрендинг.

Rebranding project in the banking sector: Russian experience

Ekaterina S. Khvorova

Research Advisor – Aleksandr I. Vovnenko

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

The paper presents analysis literature review about project management and rebranding, review of rebranding projects in the banking sector. Definitions of such concepts as a project, a marketing project and others are given. The main characteristics of rebranding are revealed, the process of rebranding in top banks of Russia is analyzed under project management view.

Keywords: project, marketing project, brand, brand loyalty, rebranding.

Введение. Работа посвящена изучению и анализу проектов ребрендинга в банковской сфере с целью выявления объективных результатов осуществленных проектов. Изучена литература по теме проектного управления и ребрендинга, что позволило выявить главные особенности проекта ребрендинга и его необходимость. На примере ребрендинга в банковской сфере продемонстрирована значимость данного процесса для кредитно-финансовых учреждений.

Основные положения концепции проектов ребрендинга. Сущность ребрендинга заключается в модификации бренда, его элементов. В ходе реализации данного проекта происходит преобразование торговой марки с учётом её сильных и слабых сторон.

Ребрендинг необходимо осуществлять, если компания понимает, что её товар теряет уникальность, вследствие чего происходит отток клиентов. Основными элементами, которые преобразуются, являются название бренда, логотип, фирменный стиль, а также корректировка стратегии позиционирования товарной марки.

Анализ литературы. Для проведения анализа проектов по ребрендингу были отобраны статьи из научной электронной библиотеки “ELIBRARY.RU” и журналов, входящих в перечень ВАК. Поиск статей проводился по выбранной базе журналов путем введения в поисковую строку запросов, соответствующих ключевым словам данной статьи. По результатам обзора литературных источников сформулированы главные положения проектного управления и ребрендинга. Используя Интернет-ресурсы, были собраны данные, на основании которых проходил анализ проектов ребрендинга российских банков.

Анализ. Одним из первых проектов, реализованных в рамках концепции проектного управления, стала разработка ракеты «Поларис», при создании которой использовались методы управления и планирования с учётом ограниченности ресурсов и времени. Этот опыт можно считать положительным, так как в результате было сокращено время, затрачиваемое на осуществление поставленной цели, а также потребность в большом объёме ресурсов. Данный подход затем применяли крупные промышленные компании с целью преобразования производства и создания новых товаров и услуг [1].

В настоящее время проекты направлены на достижение целей в указанные сроки и с определенным бюджетом. Характерной особенностью является то, что проект – это деятельность, которая имеет конечный результат и конечный срок. Следует добавить, что проекты обладают уникальностью, так как создается абсолютно новый продукт [2,3].

Спектр определений понятия проект весьма широк. Это зависит от сферы деятельности, типа проекта и задач, которые были поставлены специалисту. Рассмотрим несколько диаметрально-противоположных определений.

Л.Н. Боронина и З.В. Сенук в учебном пособии “Основы управления проектами” дают следующее определение проекта – временное предприятие, которое создает новый, уникальный продукт или услугу [2].

В учебном пособии “Управление проектами” под редакцией профессора И.И. Мазура и профессора В.Д. Шапиро приведено другое определение проекта – это уникальный набор скоординированных действий, направленных на достижения поставленных целей, выполняемых организацией при условии ограниченности ресурсов и сроков выполнения [3].

Бернард Кова, профессор маркетинга, и Первез Гаури, профессор международного бизнеса бизнес-школы Бирмингем предлагают следующее определение проекта – это “сложная сделка, включающая в себя пакет продуктов, услуг и работ, разработанный с учётом создания основных фондов, которые будут предлагать преимущества покупателю в течение длительного периода времени” [4].

Основываясь на вышесказанном, проект можно рассмотреть не только как предприятие по созданию того или иного товара, но и действия по созданию имиджа и бренда этого товара.

В настоящее время рынок товаров и услуг переоснащен, следовательно, компаниям приходится конкурировать друг с другом за потребителей или осваивать новые рыночные ниши. Компании должны найти наиболее оптимальный способ борьбы с конкурентами и продвижения своего товара. С этой целью реализуются маркетинговые проекты.

Предложим определение маркетингового проекта – это совокупность связанных между собой целенаправленных действий, ориентированных на достижения определенных целей, а именно созданий бренда и успешной реализации товара или услуги на рынке.

Маркетинговые проекты обладают всеми основными признаками проекта: уникальность, инновационность, определенность цели, ограниченность ресурсов. А.Ю. Коньшунова, автор статьи “Маркетинговые проекты в контексте проектного управления”, выделяет и особые признаки маркетингового проекта:

1) *комплексность и разграничение с другой деятельностью компании* – оценка факторов, которые тем или иным образом могут оказать воздействие на осуществление проекта;

2) *долгосрочный период реализации*, так как проекты в первую очередь направлены на оказание определённых воздействий на потребителей [5].

Маркетинговые проекты можно отнести к смешанным проектам, так как они включают в себя различные составляющие, относящиеся к другим видам проектов. Так, проект продвижения товара включает в себя экономические, социальные, и культурные аспекты.

Задача маркетинга – удовлетворение потребностей клиентов за счёт предоставления им желаемых продуктов и услуг. Производители продвигают свои товары на рынок, чтобы клиенты знали о существовании товаров, способных удовлетворить их потребности. Компании могут использовать интегрированные маркетинговые коммуникации в целях продвижения своих товаров. Таким образом, реклама, стимулирование сбыта, PR, брендинг, прямые продажи являются инструментами в маркетинговых проектах.

Производители стремятся удовлетворить потребности максимального числа людей, производя уникальные товары, которые затем подкрепляются неповторимым брендом.

Для полного понимания значений понятия бренд в маркетинговых проектах, следует уточнить его определение. Так, в литературе встречаются следующие определения: бренд –

это “название, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг поставщика или группы продавцов и их дифференцирования от товаров или услуг конкурентов”. Данное определение сформулировал ведущий эксперт в маркетинге Филипп Котлер [6].

Современнее звучит определение бренда, представленное Ричардом Кочем: “бренд – особенные характеристики товара или услуги, позволяющие отличить их от товаров или услуг конкурентов” [7].

Основные задачи бренда заключаются в позиционировании товара в сознании людей и увеличении потребительской ценности товара. Выполнение этих задач обеспечит компании постоянный спрос на их продукт и высокие доходы.

Бренд – уникален; он создает у аудитории особую потребность в данном товаре. Компания, удовлетворяющая потребности потребителей на постоянной основе, может добиться лояльности к своему бренду, т.е. установить высокую степень приверженности клиента к торговой марке, а значит укрепить его желание приобретать товар именно у конкретного производителя [8].

Представим ситуацию, когда товар теряет свою уникальность. На рынке появляется множество товаров, способных удовлетворить какую-либо потребность людей так же, как и этот товар. Потребитель перестает быть лояльным к одному бренду, а компания теряет своих клиентов. Компания может осуществить ребрендинг, чтобы вернуть яркость и неповторимость своему бренду.

Проект ребрендинга следует понимать как процесс преобразования бренда, заключающийся в модифицировании входящих в него элементов с целью изменения отношения потребителей к предлагаемому товару или услуге [9-11].

Отметим причины ребрендинга:

- 1) потребность в изменении уникальности бренда и его составных частей;
- 2) изменение целей и задач бренда;
- 3) ориентация на новую целевую аудиторию;
- 4) изменение моды;
- 5) необходимость в увеличении лояльности потребителей к бренду и корректировке его стратегии [10].

Необходимость ребрендинга заключается в том, чтобы актуализировать продукт и его образ, сделать его вновь привлекательным, освежить те эмоциональные ощущения, которые покупатели испытывали при его использовании. Важно учитывать, что это деятельность по внесению изменений в бренд, а не его уничтожение.

Ребрендинг также является долгосрочным стратегическим решением и дорогостоящим мероприятием, его следует осуществлять тем компаниям, которые твердо уверены в своем будущем, и действительно имеется вероятность роста конкурентоспособности и увеличения целевой аудитории [12].

Компания учитывает степень необходимости ребрендинга. С этой целью проводятся исследования, направленные на выявление позитивных характеристик торговой марки, а также анализ рыночных ниш, потребностей клиентов и конкурентов. Эти мероприятия следует относить к первым этапам маркетинговых проектов по ребрендингу.

Ребрендинг осуществляется в различных направлениях, поэтому представим несколько видов ребрендинга:

- 1) *ребрендинг товара* – преобразование образа товара с целью его дальнейшего соответствия ожиданиям потребителей за счёт улучшения некоторых качественных характеристик товара;
- 2) *скрытый ребрендинг* – переход к новому сегменту рынка, который может заинтересоваться данным продуктом;
- 3) *явный ребрендинг* – одновременное преобразование товара и смена сегмента рынка;

4) *ребрендинг имиджа* [13].

Проект ребрендинга проводится в несколько этапов:

1. *Маркетинговый аудит* – уровень информированности потребителей о бренде, анализ имиджа для различных целевых аудиторий.

2. *Репозиционирование бренда* – корректировка базисных элементов и позиционирование их в сознании потребителей.

3. *Рестайлинг визуальной атрибутики бренда* – изменение графических составляющих бренда.

4. *Внутренняя и внешняя коммуникация* – оповещение потребителей о преобразованиях бренда [12].

В ребрендинге используется такой инструмент, как маркетинг-микс. Особенностью данного инструмента является необходимость моделирования отдельного маркетинг-микса для различных вариантов ребрендинга.

Удачно проведенный ребрендинг будет способствовать росту потенциальных потребителей и закреплению лояльности имеющихся, а также позволит предприятию подняться на новый уровень развития.

Опыт проектов банковского ребрендинга в России. На сегодняшний день мы знаем достаточно примеров успешного ребрендинга крупных лидеров рынка: МТС, РЖД, Аэрофлот, Ростелеком.

Особый интерес для нас представляет ребрендинг в банковской сфере, так как в настоящее время роль банков и других финансовых учреждений возрастает. Они объединяют промышленность, торговлю и население, обеспечивая эффективное их взаимодействие не только в пределах страны, но и всего мира.

Необходимо особо отметить ребрендинг Сбербанка. По-нашему мнению, именно преобразование Сбербанка является удачным примером ребрендинга в банковской сфере, так как изменения происходили в государственной корпорации, являющейся исторической преемницей основанных Николаем I Сберегательных касс [14]. В связи с этим, рассмотрим его ребрендинг подробнее.

Отправной точкой реализации проекта ребрендинга считается 14 декабря 2009 г. Главной причиной проведения ребрендинга в Сбербанке являлся отток клиентов из-за неудовлетворенности качеством обслуживания. С течением времени руководители учли критические замечания клиентов, и в последствие это стало толчком к преобразованию организации. Запуская проект, Сбербанк ставил своей целью привлечение новых клиентов и обновление имиджа [10, 11].

Концепция ребрендинга для Сбербанка была разработана бренд-консалтинговым агентством Fitch из Великобритании. Компания McCann Erikson провела рекламную кампанию в рамках ребрендинга, которая в последствие стала стратегическим партнером по творческому обслуживанию и производству рекламы [11, 15].

На этапе подготовки к ребрендингу эксперты оценивали предполагаемые затраты. Так, только на замену вывесок и косметический ремонт всех отделений Сбербанка требовалось 20 млрд руб. [15].

Смена имиджа кредитно-финансового учреждения проводилась поэтапно в рамках реализации стратегии развития банка до 2014 г., которую 21 октября 2008 г. единогласно одобрил Наблюдательный совет Сбербанка России.

Проект ребрендинга сопровождался важными структурными изменениями:

- 1) отмена перерывов на обед;
- 2) появление электронной очереди;
- 3) разработка Сбербанка-онлайн;
- 4) создание зоны экспресс-услуг;
- 5) ввод в персонал менеджеров, работающих в общем зале;

- б) изменение внешнего вида сотрудников;
- 7) возможность оценки качества обслуживания на месте [10, 11].

Наряду с ребрендингом Сбербанк провел рекламную кампанию под слоганом “Всегда рядом. Нам важно, что вам важно” [16].

Результаты ребрендинга Сбербанка:

- 1) преобразование логотипа: изменение цвета на тон светлее, добавление блика на логотип, изображение в трехмерной форме;
- 2) достижение лояльности молодого экономически активного населения;
- 3) снижение негативного отношения [10].

Ещё один пример успешного ребрендинга связан с Внешторгбанком. В 2006 г. он осуществил широкомасштабный ребрендинг, в результате которого была создана новая банковская группа ВТБ [17].

Проект ребрендинга осуществлялся с целью объединить банки, входящие в группу ВТБ под одним именем, для формирования единого и узнаваемого бренда. До интеграции в группу ВТБ входили 3 крупных российских банка, 7 банков Западной Европы, 4 банка стран СНГ и подразделения на Африканском континенте [18].

Руководством ВТБ было сформулировано пять причин для проведения ребрендинга:

- 1) консолидация банковской группы;
- 2) усиление роли банковской группы;
- 3) создание четкого позиционирования группы;
- 4) интеграция коммуникаций;
- 5) оптимизация расходов на построение сильного бренда [19].

Подготовка к ребрендингу заняла год. Отдел корпоративного маркетинга разрабатывал концепцию ребрендинга, три месяца осуществлял поиски консультанта, которым стало европейское отделение консалтинговой сети Interbrand Group. Им осуществлялся анализ брендов, принадлежащих ВТБ, и создание стратегии усовершенствованного бренда

Одной из причин, по которой кредитно-финансовое учреждение выбрало в качестве консультанта Interbrand Group, является наличие у компании филиала в Москве, что облегчало и ускоряло коммуникацию со швейцарским офисом, работающим над проектом в сжатых сроках.

Бренд создавался в период с декабря 2005 г., когда был найден консультант, по сентябрь 2006 г., когда реализация проекта была завершена Interbrand Group [20, 21].

Заметим, что ВТБ не сообщили, сколько средств было потрачено на ребрендинг, но по оценкам экспертов разработка образа без учёта расходов на рекламную кампанию могла стоить 500 тыс. долл.

В рамках рекламной кампании нового бренда на территории России и СНГ, которую осуществляло рекламное агентство “РОСТмедиа” в ноябре 2006 г., было объявлено о появлении нового бренда. В это же время агентство “ГРУППА ИМА” проводило масштабную PR-кампанию.

Результаты ребрендинга ВТБ:

- объединение нескольких банков под маркой ВТБ;
- смена названия;
- модификация вывески;
- формирование собственного фирменного стиля;
- изменение интерьера офиса [20, 22].

За успешное осуществление программы стратегического ребрендинга, банк ВТБ стал лауреатом конкурса Master of Brandbuilding – 2007, известного беспристрастным экспертным советом. Победа в этом первенстве – яркое подтверждение успеха ВТБ в сфере разработки своего бренда.

31 марта 2016 г. ВТБ и Почта России подписали документы, подтверждающие создание “Почта Банк” на основе дочерней компании ВТБ – “Лето Банк”. Первым этапом ребрендинга стала замена названия “Лето Банк” на “Почта Банк”. Завершение ребрендинга банка планировалось к сентябрю 2016 г. [23].

Наряду с созданием нового названия было решено провести модернизацию потребительского сервиса и финансовых продуктов [24]. Планируется провести ребрендинг 338 клиентских центров “Лето Банка”, которые станут отделениями “Почта Банка” [25]. В течение трех лет – более 20 тыс. окон в 15 тыс. отделениях почты [23].

Агентство Instinct занималось разработкой концепции рекламной кампании, лицом которой стал популярный российский актер Сергей Гармаш. В рекламных роликах актер рассказывает об истории и преимуществах банка.

Логотип для нового банка был создан агентством BBDO Branding. В качестве основы графического знака банка был взят логотип Почты России, к нему был добавлен фирменный красный цвет “Лето Банка”, который, по замыслу авторов, обеспечивает индивидуальность нового бренда.

Сумма затрат на продвижение бренда составила 26,8 млн руб. [23].

На наш взгляд, существует вероятность, что клиенты будут переносить негативный опыт, связанный с работой Почты России на “Почта Банк”, а, следовательно, не будут лояльны к бренду, что может негативно сказаться на деятельности кредитно-финансового учреждений.

Мы рассмотрели проекты ребрендинга трех банков. Каждый банк индивидуально подходил к данному процессу, исходя из целей, которые организации хотели достичь после осуществленных преобразований. Однако существуют общие изменения, которые производили банки, что дает возможность выявить основные виды ребрендинга в банковской сфере.

Главными преобразованиями, осуществленными в ходе ребрендинга банков, являлись изменения логотипа, вывески, названия, внутренней обстановки банка. Это характерно для такого вида ребрендинга, как ребрендинг имиджа банка.

Также, ребрендинг некоторых банков проводился с целью слияния нескольких банков в единую структуру. Среди тех видов ребрендинга, которые представлены выше, данное преобразование не рассматривается как отдельный вид ребрендинга. Вероятно, что эти преобразования можно отнести к ребрендингу структуры организации.

Подводя итог, отметим, что проект ребрендинга в банковской сфере будет считаться эффективным и позитивным, если внешние изменения сопровождаются внутренними изменениями структуры организации.

Вывод. В целях успешного развития на рынке компании используют проектное управление не только в аспекте производства новых товаров или услуг, но и для продвижения и создания важных современных рыночных категорий: корпоративная культура, имидж, репутация, бренд.

Как правило, подобные процессы связаны с большими затратами, сроками и стремительными преобразованиями. В этой связи инструменты и методы проектного управления в сфере интегрированных маркетинговых коммуникаций представляется особенно важным, так как позволяет определить точную траекторию движения к целям, сократив затраты проекта.

Рассмотрены виды ребрендинга и проекты по ребрендингу в банковской сфере. Мы определили, что банки, которые стремятся укрепить свои позиции на рынке, проводят модернизацию своих брендов, стремясь подчеркнуть свою индивидуальность и современность. Однако данные меры нельзя считать до конца эффективными без качественных структурных изменений.

Список использованных источников

1. Ефремов В.С Проектное управление: модели и методы принятия решений // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 6. – www.cfin.ru/press/management/1998-6/.
2. Боронина Л.Н., Сенук З. В. Основы управления проектами. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-а, 2015.
3. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полконилов; под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – 6 изд. стереотип. – М.: Омега-л, 2010.
4. Раменский П.А. Особенности реализации проект маркетинга // Актуальные вопросы экономических наук. 2009. № 10. С. 88-91.
5. Коньшунова А.Ю. Маркетинговые проекты в контексте проектного управления // Вестник Омского университета. Серия “Экономика”. 2014. № 1. С. 85-90.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс курс. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006.
7. Фахрутдинова Е.В., Колесникова Ю.С. HR-бренд, бренд и репутация компании, как объекты нематериальной собственности // Креативная экономика. 2013. № 2. С. 69-76.
8. Старов С.А. Лояльность бренду: классификация, методы оценки и программы формирования марочной приверженности // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. № 2. С. 112-133.
9. Гукова А.В., Патуева В.В. Ребрендинг: сущность и инструментарий // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2009. № 4. С. 25-30.
10. Меркулов С.А. Ребрендинг в России: от эффектного к эффективному // Российское предпринимательство. 2011. № 5. С. 80-86.
11. Ребрендинг Сбербанка – новое сражение в войне за имидж // Экономика России: проблемы и мнения. 2010. № 1. С. 37-38.
12. Будилова Е.А., Хальзова В.А. Ребрендинг как инструмент маркетингового управления в коммерческой деятельности // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2011. № 2. С. 298-301.
13. Семенова А.Ю. Когда ребрендинг необходим? // Экономические стратегии. 2005. № 3. С. 132-136.
14. История банка // Сбербанк. – URL: www.sberbank.ru/ru/about/today/historyandawards/history (дата обращения: 26.03.2017).
15. Сбербанк тратит 20 млрд на смену декораций // Свободная пресса. – URL: www.svpressa.ru/economy/article/18360/ (дата обращения: 26.03.2017).
16. Ребрендинг. Когда выхода нет // Spice Media. – URL: www.spice-media.ru/news/rebranding-kogda-vyhoda-net (дата обращения: 26.03.2017).
17. 15 самых громких Российских ребрендингов // Ведомости 15. – URL: www.info.vedomosti.ru/special/32-redesigns/ (дата обращения: 26.03.2017).
18. Ребрендинг в банковской сфере. – URL: www.prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_root/Klim-Bank.pdf (дата обращения: 26.03.2017).
19. Ребрендинг: PR-сопровождение и маркетинговые коммуникации или Как сказать всем, что мы изменились (РЖД, Внешторгбанк и другие) – 2008. – URL: www.prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_root/Cherk-Rebr.doc (дата обращения: 26.03.2017).
20. Внешторгбанк и ВТБ: пример идеального ребрендинга // Chel.ru. – URL: www.chel.74.ru/text/hot/58954.html (дата обращения: 26.03.2017).
21. Внешторгбанк от “В” до “Б” // Коммерсант.ru. – URL: www.kommersant.ru/doc/714449 (дата обращения: 26.03.2017).
22. Ребрендинг как способ повышения конкурентных позиций банков // Студенческая библиотека онлайн. – URL: www.studbooks.net/1216830/bankovskoe_delo/rebranding_sposob_povysheniya_konkurentnyh_pozitsiy_bankov (дата обращения: 26.03.2017).
23. На продвижение “Почта Банка” потратят 27 млн руб. // Shopolog. – URL: www.shopolog.ru/news/na-prodvizhenie-pochta-banka-potratyat-27-mln-rub/ (дата обращения: 26.03.2017).
24. Почта Банк (бывший Лето Банк). – URL: www.burokratam-net.ru/banki/pochta-bank-byvshii-letto-bank (дата обращения: 26.03.2017).
25. “Почта России” взяла на борт банк-лоукостер // Утро.ru. – URL: www.utro.ru/articles/2016/04/07/1277401.shtml (дата обращения: 26.03.2017).

Тенденции изменения бизнес-моделей в современном мире

Г.А. Черкунов

E-mail: Cherkunov.ga@dvfu.ru

Научный руководитель – Н.В. Котельникова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: nvk74@bk.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Целью данной работы было изучение тенденций изменения подхода к ведению бизнеса на протяжении времени. Изучение литературы по данной тематике показало, что громадные изменения в любых из элементов системы нашего мира, таких как экономика, государство и общество приводили к изменению методов ведения бизнеса и смены парадигмы бизнес-мышления. При этом ни одно изменение не прошло безболезненно, встреча старой и новой системы взглядов на экономику приводило к конфликтам. Данное исследование может показать, как происходит смена парадигм бизнес-мышления и в дальнейшем найти способ смягчить удар кризисов. Изменения в мире влекут за собой изменения в экономике, что заставляет людей менять подходы к ведению бизнеса и менять бизнес-модели по всему миру.

Ключевые слова: бизнес-модель, кризис, экономика, клиент, рынок, маркетинг, переход, эпоха.

Введение. Данное исследование основано на изучении трудов отечественных и зарубежных авторов в области бизнес-моделирования, экономики и истории. Весь мир представляет собой одну большую систему, и каждый элемент этой системы является также системой (рис. 1). В результате изучения научного материала замечено, что изменения, происходящие в течение времени, часто влекут за собой смену парадигм, подходы к управлению государством и смену моделей экономики. Этот принцип будет показан через призму экономических моделей. Глобальное изменение в одном из элементов влечет изменение другого, что заставляет людей менять методы взаимодействия друг с другом в экономическом пространстве. Новое изменение в устройстве экономики, государства и общества меняют ментальную систему взглядов потребителей, их потребности и способы выбора того или иного товара. Всё это заставляет производителя искать новые подходы к бизнесу, при этом игроки, не справившиеся с изменениями эпохи остаются позади. Этот тезис делает данное исследование актуальным для нашего времени, так как мир находится на стадии перехода из одной системы мироустройства в другую.

Исторический аспект – связь бизнес-модели и эпохи. В истории было много изменений, но самые крупные из них влекли за собой не только смену парадигм, образа жизни и подходов к экономике, но и глобальные кризисы, которые оставили большой след.

Новая парадигма непременно вступает в конфликт с уже существующей. Чтобы обойти ограничения предыдущей системы мироустройства нужно отказаться от привычного принципа действия и принять другой. Именно во время этого столкновения порождается кризис. Чем сильнее парадигма предыдущего строя, чем больше она включает в себя деталей и больше охватывает сфер жизни общества, тем громднее происходят изменения [1].

В результате неолитической революции экономика начала формироваться в новый строй - появилась аграрная экономики. От простого собирательства и охоты люди перешли к сельскому хозяйству. Таким образом, данное изменение повлекло за собой формирование зачатков государственности и изменение образа жизни людей.

Затем произошла «промышленная революция». Данное событие привело к появлению индустриального общества. Такой мир основывался на промышленности с гибкими динамичными структурами. В результате сменилась мировая система хозяйства, появились новые общественные формации [2]. В этот период из-за появления возможности производства огромного количества товаров и услуг, зародилась мысль о возможности перехода общества и государства к кардинально новому строю – коммунизму. Так изменение экономики повлияло

на появление новых принципов функционирования государства. В свою очередь внедрение нового политического строя повлияло на общество и его мышление, в области экономики [3].

Рис. 1. Взаимодействие элементов мировой системы

При научно-технической революции общество начало переходить на постиндустриальный строй, где наука и человеческий капитал становятся основой мировой экономики, данные изменения влекут за собой изменения в обществе и формирование новой политики государств.

Изменения в экономике, государстве или обществе влекли за собой изменения всей системы. С каждой эпохой менялся подход к ведению экономики. При аграрном строе экономики модель поведения экономических субъектов регламентируется обычаями и нормами традиционного поведения общества, в котором они находились. При индустриальном строе модель поведения экономических субъектов регламентируется нормами рынка, конкуренции и личной выгоды. При постиндустриальном строе модель поведения экономических субъектов регламентируется инновациями, высокопроизводительной промышленностью и индустрией знаний.

В результате исследования было замечено что, чем ближе данные кризисы на временной шкале находятся к нашей эпохе, тем ярче видны конфликты старой и новой систем. Это обусловлено тем, что система с каждым новым витком времени становится всё сложнее и объёмнее, а значит и конфликтов на стыках двух парадигм больше (рис. 1).

Сторонники новой парадигмы обычно начинают создавать небольшие компании, пытаются закрепиться на рынке. При этом на стороне больших компаний, занимающих прочные позиции на рынке долгое время, оказываются почти все преимущества. Опасаясь новых кон-

курентов, они давят на новичков всеми возможными методами, чем провоцируют конфликты и тормозят переход к новой экономической формации. Неотвратимое падение гигантов рынка вовлекает в кризис ещё больше сопутствующих сфер деятельности [3].

Если посмотреть с научной точки зрения на наше время, то можно понять, что сейчас мы все оказались участниками нового всеобъемлющего кризиса. Он сопровождается весьма специфическими кризисами в отдельных сферах нашей жизни. Данное событие требует изменения в подходе к управлению бизнесом [3].

Рис. 2. Смена бизнес-мышления

Взаимосвязь эпохи и подхода к бизнес-моделированию

Эпоха	Кризис перехода в новую экономическую эру	Подход к бизнес-моделированию
Доисторическая эпоха	Неолитическая революция	—
Аграрная эпоха	Промышленная революция	Производство для обеспечения своих потребностей, малая экономическая активность
Индустриальная эпоха	Информационная революция	Ключевой фактор победы на рынке - предпринимательская деятельность и метод конкурентной борьбы
Постиндустриальная эпоха	—	Ключевой фактор победы на рынке - выход на потребителя

Был сделан вывод, что кризис менял потребности общества, большие компании рушились и уступали место новичкам, готовым менять свое бизнес-мышление и подстраиваться под условия нового времени. Проблема поиска бизнес-моделей широко освещена в трудах

отечественных и зарубежных учёных таких как Питер Друкер, Пол Тиммерс, Майкл Льюис, Джоан Магретта и Клэйтон Кристенсен.

При промышленной революции появились мощные скоростные локомотивы, грузо-подъемные и надежные вагонные тележки, изменилась конструкция железнодорожных путей. Всё это привело к быстрому и бурному росту железных дорог по всему миру. Процесс был столь масштабным, что ещё в середине XIX в. получил название “железнодорожной революции”. Затем произошли изменения в строительстве – появилась возможность собирать сложные металлические конструкции после этого – в судостроении, металлообработке, производстве оружия и т.д. То же самое наблюдалось, когда появились технологии получения химических веществ посредством органического синтеза, что изменило технологическую базу практически всей экономики. Скорость распространения этих технологических изменений в разных секторах экономики существенно различалась. Естественно появились отраслевики, которые оказались наиболее восприимчивы к изменениям. Все отрасли, остановившиеся в своем развитии, которые не отказались от старых парадигм, стагнировали либо исчезли [4].

В каждой из эпох существует тот, кто производит и тот, кто получает. В условиях аграрного и индустриального общества большой успех имел тот производитель, который в большем количестве и лучшего качества производил продукт. В постиндустриальном обществе проблема производства отходит на второй план, при нем появляется проблема сбыта [5].

Началом перехода к постиндустриальному времени многие учёные считают конец XX в. Информационная эра поменяла образ мышления людей. Появление интернета, новых информационных сетей, методов взаимодействия изменили методiku взаимодействия с клиентом, грубо говоря, он стал ближе, и теперь расстояние между производителем и потребителем перестало быть большой помехой.

На примере конца 2000-х – начала 2010-х годов видно как кризис обесценил капиталовложения в старые основные промышленные фонды и позволил отказаться от традиционных технологий, создал предпосылки для внедрения новых технологий, заведомо более производительных, дающих их обладателям бесспорные конкурентные преимущества. Именно эти технологии должны решить три группы проблем, накопленных традиционной индустрией к концу прошлого и началу нынешнего века [4]. Решив проблемы индустриальной эпохи, появилась дополнительная проблема, проблема выхода на клиента.

Новая эра предполагает также новые подходы к построению бизнес-моделей. Сейчас успешным считается тот, у кого есть выход на клиентскую базу. Ключевым условием выхода на этот ресурс является принцип построения взаимоотношений с клиентом и методология выхода на него, т.е. методы привлечения клиентов и захват рынка [5].

Вывод. Было изучено множество концепций и сделан вывод, что в течение времени многое менялось, мировая система с каждым новым витком истории становилась всё сложнее. Старые системы построения экономики не могли функционировать в условиях смены парадигм общества и государства новых эпох, поэтому приверженцы старых устоев, не желавшие менять свой образ бизнес-мышления умирали. Кризисы появлялись по причине конфликтов старых и новых парадигм. Но в итоге переход всё равно случался, двигая процесс эволюции бизнес-моделей вперед.

Список использованных источников

1. Каплан Л.А. Современный кризис. Попытка стратегического подхода // Стратегический менеджмент. 2009. № 8. С. 284-305.
2. Белковец Л.П., Белковец С.В. Экономическая политика Советской России (СССР). 1920–1930-е гг. // Genesis: исторические исследования. 2015. № 6. С. 560-691.

3. Княгин В.Н. Развитие передовых производственных технологий: новая промышленная революция // Менеджмент инноваций. 2014. № 27. С. 220-231.
4. Ван Тилбург Аад, Банникова Н.В., Агаларова Е.Г. Сравнительный анализ развития агромаркетинга в сельскохозяйственных регионах развивающихся стран // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2014. № 11. С. 478-489.
5. Остервальдер А., Ив Пинье. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора.– М.: Альпина Паблишер, 2016. – 288 с.
6. Питер Друкер. Теория бизнеса // Harvard Business Review. 1994.
7. Тиммерс П. Новые бизнес-модели рынка интернет-торговли // Journal on Electronic Markets. 1998.
8. Майкл Льюис Новейшая новинка. История Силиконовой долины // Олимп-Бизнес, 2004.
9. Магретта Д. Почему бизнес-модели важны // Harvard Business Review. 2002.
10. Клэйтон Кристенсен. Прорывные инновации // Harvard Business Review. 2008.

Секция 7 НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Современные методы продвижения гостиничных услуг с помощью социальных медиа

А.А. Балаева

E-mail: flupi@mail.ru

Научный руководитель – Л.Л. Руденко, канд. техн. наук, доцент

E-mail: ludrudenko@inbox.ru

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Раскрываются возможности эффективного использования социальных медиа как инструмента популяризации предприятий гостеприимства и их услуг. Рассмотрены популярные социальные сети России и принципы их работы. Целью исследования стало изучение социальных медиа для обоснования эффективных методов продвижения гостиничных услуг.

Ключевые слова: социальная сеть, продвижение, гостиничные услуги, аккаунт, PR, подписчики.

Modern methods of promotion of hotel services via social networks.

Anastasiia A. Balaeva

The article reveals the opportunities for effective use of social networks as a tool for promotion of hospitality businesses and their services. We consider the popular social network in Russia and how they work. The aim of our study was to investigate the social networks in order to use them for the promotion of hotel services.

Keywords: social network, promotion, hotel services, account, PR, followers.

Гостиничная деятельность – одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей, приносящая многомиллионные прибыли. Гостиничный бизнес как подотрасль туризма несет в себе огромный потенциал для российского рынка, способный приносить устойчивый доход в федеральный бюджет. С каждым годом растет количество гостиниц и отелей как в нашей стране, так и за рубежом. Жесткая конкуренция на рынке гостиничных услуг вынуждает менеджеров прибегать к различным PR-средствам и неординарным маркетинговым ходам. Немаловажную роль среди этих средств занимают социальные медиа. Основная задача PR в социальных медиа состоит в том, чтобы наладить взаимопонимание, положительное отношение и доверие клиента к предложению предприятия гостинично-туристского бизнеса на длительную перспективу, т.е. создать положительный имидж и репутацию предприятию. В статье рассматриваются социальные сети, которые пользуются особой популярностью среди российских граждан и являются наиболее выгодными при позиционировании компании.

Социальная сеть – это онлайн сервис или веб-сайт, предназначенный для создания, организации всестороннего общения между реальными людьми в интернете. Социальные сети – не новое для большинства людей явление, но важное для профессионального роста и понимания перспектив развития Интернета на ближайшее время, в том числе – новых возможностей, чтобы донести до нужной аудитории информацию о продукте или услуге. В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью жизни в виртуальном пространстве. Более 50% всех пользователей Интернета создали аккаунт в одной из множества социальных сетей. Это говорит о том, что практически все слои виртуального сообщества (по возрасту, предпочтениям и т.д.) присутствуют каким-то образом в социальных медиа. По

мнению экспертов, тенденция роста аудитории социальных сетей будет только крепнуть в будущем.

Существует специальный термин для PR в социальных сетях – Social Media Marketing (SMM) – т.е. комплекс работ по продвижению бизнеса путем привлечения дополнительного трафика или внимания со стороны потенциальных покупателей к бренду, к компании, её продукции и услугам при помощи социальных сетей в интернете [1].

Большой плюс продвижения компании в социальных сетях – это возможность отбора аудитории по определенным параметрам. Пользователи социальных сетей добровольно выкладывают в сеть необходимую информацию о себе, которая понадобится для эффективного продвижения в социальных сетях: возраст, пол, образование, интересы и увлечения. На рис. 1 представлена аудитория ведущих социальных медиа России.

Рис. 1. Популярные социальные медиа России [2]

Общий принцип продвижения компании в социальных медиа не привязан к площадке, к сайту социальной сети. Главное – это разобраться, в какой сети концентрация целевой аудитории предприятия больше и в зависимости от этого выбирать для PR конкретный ресурс или несколько.

На рис. 1 видно, что самые популярные социальные медиа в России: “ВКонтакте”, “Одноклассники”, Facebook, Instagram, Twitter, “Мой мир”. Каждая сеть имеет свою аудиторию, и если человек имеет по одному аккаунту на всех указанных социальных медиа, то одна из них будет являться основной.

Социальная сеть “ВКонтакте” – одна из наиболее популярных российских социальных медиа с количеством активных пользователей около 30 млн чел. Изначально она была создана для общения друзей и знакомых. Сегодня практически каждый житель России имеет собственный профиль в этой сети, поэтому она является потенциально прибыльной и востребованной торговой площадкой с высокой вероятностью найти целевую аудиторию для гостиницы (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что пользователями “ВКонтакте”, в основном, являются люди в возрасте от 18 до 34 лет. В группе “ВКонтакте” удобно размещать посты, проводить различные опросы. Главной задачей этой сети считают не просто привлечение новых посетите-

лей, а превращение их в постоянных пользователей своего ресурса. Такая стратегия продвижения позволяет выбирать контингент именно по своей тематике, что ещё больше способствует увеличению популярности бренда.

Рис. 2. Возраст пользователя “ВКонтакте” [2]

Таблица 1

Основные способы продвижения “ВКонтакте”

Способ продвижения	Сущность способа
Таргетированная реклама	Она является уникальным инструментом, позволяющим создавать объявления и показывать их потенциальным клиентам. Её стоимость индивидуальна и зависит от тематики сообщества
Покупка и добавление постов в других группах	В этом случае осуществляется подбор сообществ и предлагается платное размещение в них рекламных блоков с ссылками для перехода в вашу групп.
Продвижение записей	Это современный формат рекламы, который дает возможность представить в ленте новостей пользователя материалы от имени сообщества компании. Данный способ позволяет донести обращение фирмы до людей в наглядном виде. Стоимость продвижения записей в сети “ВКонтакте” формируется индивидуально для каждого клиента и варьируются, исходя из тематики группы
Записи в сообществах	Это самый простой способ размещения рекламных постов. Цена на него формируется рынком и устанавливается администраторами групп “ВКонтакте”

Социальная сеть “Одноклассники” разработана для аудитории с достаточно широким возрастным диапазоном, поэтому раскрутка групп в сети может стать эффективным способом для получения прибыли компаний.

“Одноклассники” – это идеальная площадка для интернет-маркетинга, поскольку:
 – имеет более 50 млн зарегистрированных пользователей;

- её посещаемость составляет свыше 44 млн просмотров в сутки;
- возраст аудитории колеблется в диапазоне от 12 до 80 лет.

Реклама на “Одноклассниках” – довольно затратный способ продвижения, но при этом он может быть очень эффективным, так как существует возможность выбрать ту аудиторию, которой будут демонстрироваться объявления.

Портрет пользователя социальной сети Instagram представлен в табл. 2.

Таблица 2

Портрет пользователя социальной сети Instagram [2]

Критерий	Данные		Примечания	
Ежемесячная аудитория	12 305 000		Количество человек, заходившее на сайт хотя бы 1 раз за месяц	
Активные авторы	10 668 450		Количество человек, сделавшее хотя бы 1 публичное сообщение за месяц	
Пол авторов	22,9%	77,1%	Мужчины	Женщины
Возраст авторов	–		В данной сети данные о возрасте авторов отсутствуют	

Из табл. 2 видно, что количество пользователей сервиса ежемесячно составляет свыше 10 млн чел., что дает уникальную возможность обратиться с рекламным предложением к огромной аудитории Instagram. Уровень активности и вовлечения в данную сеть как минимум в 4 раза выше, чем в Facebook или “ВКонтакте”.

Поэтому стоит рассмотреть Instagram как инструмент интернет-маркетинга по следующим причинам:

- данную сеть люди используют буквально на ходу с помощью современных мобильных гаджетов;
- ядром аудитории является молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет, одна из наиболее путешествующих;
- в гендерном разрезе доминируют женщины;
- 57% владельцев проверяют свой аккаунт как минимум один раз в день, а 35% пользователей делают это несколько раз в сутки;
- визуальный контент воспринимается людьми во много раз быстрее, нежели текстовый.

Эффективное продвижение аккаунта в Instagram — это ежедневная и постоянная работа с фото и их описаниями, тематическими хэштэгами, увеличением аудитории и лайками. Хэштег (метка) (англ. hashtag от hash – символ “решётка” + tag – тэг) – слово или фраза, которым предшествует символ #.

Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хэштегов – слов или фраз, начинающихся с #. Например: #искусство, #техника, #смешное, #анекдоты и т.д. [3]. Здесь также активно практикуется проведение всевозможных конкурсов и розыгрышей, что увеличивает количество лиц, заинтересованных в приобретении продукции. Поэтому реклама в Instagram является эффективным инструментом продвижения.

Социальная сеть Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Раскрутка организации в данной сети станет не только эффективным способом привлечения потенциальных клиентов на собственный сайт, но и удачной возможностью найти новых партнеров по бизнесу.

Преимущества продвижения на Facebook:

- целевая аудитория готова совершать всевозможные конверсионные действия;
- незначительная конкуренция в русскоязычном сегменте;
- многообразие различных инструментов продвижения.

Раскрутка групп (странички) поможет существенно увеличить количество посетителей сайта и расширить географию охвата потребителей. Количество зарегистрированных аккаунтов в Facebook больше одного миллиарда. Социальная сеть со столь внушительной аудиторией может стать отличной площадкой для рекламы практически любого продукта, в том числе и гостиничного.

Таблица 3

Портрет пользователя социальной сети “Facebook” [2]

Критерий	Количество человек		Примечания	
Ежемесячная аудитория	21 684 000		Количество человек, заходившее на сайт хотя бы 1 раз за месяц	
Активные авторы	1 465 850		Количество человек, сделавшее хотя бы 1 публичное сообщение за месяц	
Пол авторов	42%	58%	Мужчины	Женщины

Из табл. 3 мы видим, что количество пользователей данного сервиса ежемесячно составляет свыше 20 млн чел., в данном сервисе можно обратиться с рекламным предложением к огромной платёжеспособной аудитории.

Большая часть пользователей Facebook – взрослые люди от 25 до 44 лет, с высшим образованием и стабильным уровнем заработка, в отличие от молодой аудитории “ВКонтакте” (рис. 3). Следовательно, выбирая Facebook, предприятие создает для себя идеальную почву для развития и популяризации бизнеса.

Рис. 3. Возраст пользователя Facebook [2]

Прежде, чем приступить к созданию собственной группы в социальных сетях и непосредственному продвижению бренда, необходимо ответить на ряд вопросов:

- Какую аудиторию желательно привлечь?
- Какова конечная цель предприятия (увеличение продаж и расширение рынка сбыта или повышение узнаваемости бренда)?

• Каковы реальные ожидания по обратной реакции (число отзывов, лайков, репостов). Например, для крупной гостиницы и бизнес отеля больше подойдет размещение на Facebook, поскольку его пользователи – взрослые люди от 25 до 44 лет, с высшим образованием и стабильным уровнем заработка. Большинство иностранцев имеет аккаунт на Facebook, что поможет продвигать гостиницу за рубежом. Для малых средств размещения, таких как hostels может подойти “ВКонтакте”, поскольку ей пользуются в основном молодые люди, студенты, школьники. Затем следует заняться созданием бренда внутри конкретной социальной сети, для этого потребуется создать группу или сообщество. Здесь можно поместить статьи, новости, ссылки, организовывать опросы, проводить конкурсы и акции. Instagram позволяет публиковать фото: товары, постеры акций, отчеты с акций, розыгрышей и вечеринок.

На следующем этапе следует прорекламировать сообщество. Реклама сообщества будет демонстрироваться той аудитории, которую оно выберет: необходимо задать все важные параметры – пол, возраст, регион проживания, интересы. Главное – это создание бренда в рамках социальной сети: наполнение сообщества качественным актуальным контентом, который интересен подписчикам и не противоречит принципам марки.

Продвижение в социальных сетях ещё не стало по-настоящему популярным инструментом для маркетолога и проверенным средством “достучаться” до своей целевой аудитории, для клиентов-заказчиков. Но это лишь вопрос времени и эволюции в сознании тех, кто работает с потребителем. Продвижение бренда в социальных сетях – эффективный инструмент будущего (набирающий обороты уже в настоящем), но лишь в руках грамотного специалиста.

Список использованных источников

1. Баранов В.Н. Социальные сети // Транспортное дело России. 2010. № 12. С. 232-234.
2. Brend analytics. Аналитический центр. Аналитика. Brend analytics: официальный сайт организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://br-analytics.ru/research/>.
3. Шестёркина Л.П., Борченко И.Д. Основные характеристики новых социальных медиа // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Филология, история, востоковедение. 2014. № 2. С. 107-111.

Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности национальных гостиничных цепей

У.В. Корева

E-mail: uljanchik94@mail.ru

Научный руководитель – Н.П. Овчаренко, канд. техн. наук, доцент

E-mail: ovcharenkon@mail.ru

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Раскрывается значение бенчмаркинга, как способа повышения конкурентоспособности национальных гостиничных цепей. Приводятся примеры и результаты подобных исследований в гостиничной сфере. Подробно рассматривается технология бенчмаркинга, проводится сопоставительный анализ мероприятий по улучшению сервиса национальной гостиничной цепи Azimut Hotel в сравнении с успешной гостиничной цепью Four Seasons. Приводятся доводы о применении бенчмаркинга в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентоспособность, национальные гостиничные цепи, международные гостиничные цепи, анализ, сравнение.

BENCHMARKING AS A TOOL TO INCREASE COMPETITIVENESS OF NATIONAL HOTEL CHAINS

Ul'iana V Koreva

The article reveals the importance of benchmarking as a way of increasing the competitiveness of national hotel chains. Examples and results of similar studies in the hotel industry are given. The technology of benchmarking is considered in detail and comparative analysis of measures to improve the service of the national hotel chain "Azimut Hotels" in comparison with the successful hotel chain "Four Seasons" is conducted. The arguments about the application of benchmarking with the purpose of increasing the competitiveness of the enterprise are presented.

Keywords: benchmarking, competitiveness, national hotel chains, international hotel chains, analysis, comparison.

Мировая гостиничная индустрия характеризуется глобализацией и интеграцией бизнеса, которые проявляются в создании гостиничных цепей и крупных корпораций. Объединение отелей в единую гостиничную сеть с созданием уникального сетевого гостиничного бренда является наиболее распространенной в мировой практике формой управления гостиничными предприятиями. Практически все международные гостиничные сети, независимо от их рейтинга, испытывают постоянное давление жесткой конкурентной борьбы, ищут возможности для увеличения своего потенциала.

Число гостиниц и аналогичных средств размещения в России на конец 2016 г., по данным ежегодного исследования рынка гостиниц России, проводимого компанией Ernst & Young, составил более 14 тыс., при этом, сетевых гостиниц под международными брендами (169 гостиниц) насчитывалось почти в 2,5 раза больше, чем под российскими (73 гостиницы). На октябрь 2014 г., в России присутствовали 137 гостиниц под международным управлением, под российским – 72 гостиницы. Таким образом, в течение двух лет разница увеличилась на 31 гостиницу в пользу международных гостиничных сетей. Международные гостиничные сети активно приходят на российский рынок, объединяя частные отели, или создавая свою сеть, при этом отечественные гостиничные цепи развиваются очень низкими темпами.

Национальная гостиничная сеть – это объединение гостиниц под единым брендом, сформированная в одной стране и рассматриваемая с точки зрения резидента этой страны [1]. По мнению экспертов, национальный гостиничный бизнес до сих пор находится на стадии формирования, и российский рынок преимущественно состоит из несетевых гостиниц. Количество объединенных в цепь объектов в России не превысило 25. Для сравнения: цепь

Starwood располагает более чем тысячью гостиниц по всему миру, а группа Accor Hotels – более четырех тысяч. Несовершенство продукта и отсутствие четких стандартов сервиса затрудняют узнаваемость российских брендов, снижая их уровень конкурентоспособности по сравнению с западными гостиничными брендами и снижая темпы роста национальных гостиничных цепей. Поэтому бенчмаркинг можно рассматривать в рамках повышения конкурентоспособности национальных гостиничных цепей, как метод объективного систематического сопоставления деятельности выбранного предприятия или группы предприятий с работой предприятий конкурентов для улучшения собственных показателей и их реализации.

Основной концепцией работы является представление бенчмаркинга, как способа повышения конкурентоспособности национальных гостиничных цепей. Бенчмаркинг, как инструмент маркетинга в индустрии гостеприимства мало изучен, а сам термин появился в 1972 г. в Институте стратегического планирования в Кембридже (США) [2]. Подходящим видом исследования является внешний конкурентный бенчмаркинг или бенчмаркинг конкурентов. Он наиболее эффективен в гостиничной отрасли, потому что она считается отраслью с высоким уровнем конкуренции, где у конкурентов очень разные подходы к менеджменту и история развития, а также широко используются новые технологии и процессы. Бенчмаркинг конкурентов в данном исследовании – это искусство нахождения того, что лидирующие гостиничные цепи мира, делают лучше нас, и рассмотрение, улучшение и использование их методов работы. При изучении западных аналогов выстраивается определенная система управления и приоритеты развития. Зарубежный опыт помогает при нахождении модели развития предприятия. Рассмотрены успешная международная гостиничная цепь, выбраны эталонные показатели деятельности и проведено сравнение с национальной гостиничной цепью России, предложены рекомендации по повышению конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг.

Основными источниками исследования явились материалы научных исследований Изадора Шарпа, Р. Райдера, Т.В. Бурак, статистических сборников, научных изданий. Первичная информация собиралась в открытых ресурсах: на научных сайтах, сайтах организаций. В ходе исследования использовался диалектический метод научного познания и такие общелогические методы как обобщение и синтез.

Российский рынок гостиничных услуг подвергается достаточно сильному влиянию со стороны международных гостиничных цепей, которые являются более конкурентоспособными по сравнению с отечественными гостиничными цепями. Состояние российского рынка гостиничных услуг можно квалифицировать как рынок монополистической конкуренции. Принципы и методы управления отечественными гостиничными структурами являются устаревшими и недостаточно эффективными. Более того, российские гостиничные компании объединяет многопрофильность: они стремятся охватить полный спектр услуг: от консалтинга до управления и строительства. Тем не менее, основная особенность российских сетей – это отсутствие единых узнаваемых стандартов бренда, поскольку их портфолио состоит из весьма разнородных объектов. Как правило, это реконструированные гостиницы советской постройки, которые после косметического ремонта и расширения объема услуг позиционируют себя среди городских отелей категории 3-4*, ориентированных на деловых туристов [3]. Поэтому, чтобы быть на первом месте среди лидеров, многим компаниям, вне зависимости от размера, нужно постоянно анализировать и использовать передовой мировой опыт во всех областях деловой активности, заимствовать успешные технологии. В данном случае бенчмаркинг, как метод повышения конкурентоспособности весьма уместен, причиной его популярности и резкого роста использования является тот факт, что соперничество между предприятиями стало распространенным и глобальным, и всё больше компаний и организаций понимают нужность всестороннего и глубокого исследования лучших достижений других предприятий ради собственных будущих достижений [4].

При изучении западных аналогов выстраивается определенная система управления и приоритеты развития. Зарубежный опыт помогает при нахождении модели развития предприятия. Цель бенчмаркинга - как можно больше увеличить эффективность своей деятельности и приобрести преимущества в конкурентной борьбе [5]. Многие фирмы США, Западной Европы, Японии, Китая используют бенчмаркинг, по методу «от лучшего к лучшему», что приводит к совершенствованию их деятельности, получению нужных результатов. Опыт проведения подобных исследований есть и в гостиничной сфере, так сеть отелей Ritz-Carlton провела бенчмаркинг и получила следующие результаты:

- продолжительность уборки номеров снизилось на 40%;
- количество претензий на качество обслуживания сократилось на 43%;
- работоспособность сотрудника отеля увеличилось на 16%;
- сократились на 30% жалобы гостей на беспокойство;
- выросла безопасность номеров при уборке.

Бенчмаркинг сокращает себестоимость продукции услуг, время цикла и количество ошибок. В сравнении с обычной скоростью постоянного повышения качества на 15% в год, использование бенчмаркинга способно развить прогресс в размере до 200% за девять месяцев [2].

Технология бенчмаркинга преследует цель – повысить конкурентоспособность предприятия и увеличить эффективность деятельности. Она состоит из шести этапов, представленных в табл. 1.

Технология проведения бенчмаркинга в гостиничной сфере схожа с технологиями в других сферах. Проводится сопоставительный анализ по видам деятельности, подразделениям и организациям в общем преследуя цель выявления сильных и слабых сторон, введение наилучших приемов работы. Главными вопросами анализа являются:

- как это делают другие;
- почему они делают это по-другому;
- какие условия позволяют им это делать лучше?

Таким образом, бенчмаркинг является развитием метода подобию, где используются организационные формы и составляющие детали управления, которые утвердились в организации со сходными организационными характеристиками по отношению к анализируемой организации.

Для совершенствования качества услуг и дальнейшего повышения уровня конкурентоспособности национальных гостиничных цепей, была взята самая крупная национальная цепь Azimut Hotels, гостиницы которой имеются на региональном рынке гостиничных услуг. В качестве эталона используется зарубежная компания, которая имеет большой опыт в данной сфере и действовала методами, которые помогли достигнуть идеального сервиса на предприятии. Данная цепь Four Seasons – знаменитая цепь отелей в мире. На её счету 82 гостиницы в 34 странах. Эта цепь стала знаменитой благодаря своей бизнес-модели, которая состоит из качества, сервиса, культуры и бренда. Айседор Шарп – создатель цепи, выделял качество как главный и основной фактор конкурентоспособности. Он считал, что качество не всегда является роскошью, имея в виду, что следует ориентироваться на ожидания гостя и стараться их осуществить [8].

Чтобы достигнуть требуемого уровня качества, руководитель изменил организационную культуру предприятия, через изменение сознания тех людей, которые его окружали. Он внедрял мысль, что основной целью бизнеса является не доход, а гости (люди). Айседор потратил несколько лет, чтобы изменить поведение сотрудников. Он исключил тех работников, кто не разделял его мнения. Для новичков был придуман жесткий отбор в несколько этапов для выявления ценностей в обслуживании. Айседор открыл секрет своего знаменитого сервиса: «Мы не предлагали ничего выдающегося и грандиозного, речь шла о постоянных незначительных усовершенствованиях, которые всегда учитывали точку зрения клиента, одна-

ко со временем эти мелкие усовершенствования превращались в крупные изменения”. На рисунке изображена примерная модель, использование которой привело к идеальному сервису на предприятии.

Таблица 1

Технология бенчмаркинга

Этап	Определение
Первый	Нахождение объекта исследования совершенствования. Определяются объекты, которые помогут провести исследование совершенствования
Второй	Заключается в выборе партнеров по анализу совершенствования. Данный процесс состоит из несколько шагов: поверхностное рассмотрение источников информации, подготовка данных которые доступны; анализ полученной информации и выбор лучшей; выявление партнера, который подойдет к исследованию
Третий	Составление сведений и данных. Он состоит из сбора эффективной информации, анализа содержания труда, деятельности или работы, которые показывают результативность
Четвертый	Исследование информации. Этот этап позиционируется на творческих и аналитических способностях участников процесса. Ведь процесс анализа это осознание сходств и различий и понимание их взаимосвязей
Пятый	Заключается в использовании в работе предприятия полученных данных. Это применение созданных способов улучшения и дальнейшее совершенствование деятельности предприятия. Ситуация заключается не в том, чтобы повторить, а в том, чтобы заимствовать сведения о способе получения успеха у конкурентов для собственного улучшения деятельности предприятия. Достижения лучших результатов конкурентами могут являться стимулом для будущего инновационного развития своей организационной структуры
Шестой	Тщательное наблюдение за работой и использование анализа. Наблюдение за процессом при использовании результатов исследования состоит из двух направлений: контроль за совершенствованием выявленных оценочных данных из результатов деятельности организации. Ведь может быть то, что на данный момент является лучшим показателем, вскоре будет являться либо стандартом либо худшим показателем. Второе направление это контроль достигнутых целей и выполнение планов по ресурсам и срокам, так как расходы на исследования совершенствования после применения явно снижаются

Источник: [6].

Все элементы в совокупности позволяют персоналу предоставлять гостю превосходный сервис. Такую модель следует применить для российской национальной гостиничной цепи Azimut Hotels, которая по данным на февраль 2017 г. имела 26 отелей в 19 городах. Это один из самых динамично растущих и развивающихся брендов в России, поэтому именно его следует рассматривать с точки зрения повышения конкурентоспособности методом бенчмаркинга. Необходимо выявить предложения, которые были созданы в цепи отелей Four Seasons и рассмотреть одно из них более подробно, в качестве применения к цепи гостиниц Azimut Hotels. Предложения для повышения качества услуг по примеру цепи отелей «Four Seasons» представлены в табл. 2.

В гостиничной цепи Azimut Hotels существует система оценки персонала, посредством аттестации. Проведение системы аттестации в цепи Azimut Hotels проходит без должной системы обучения персонала. Так, например, зачастую в отелях цепи на должность инспек-

тора номерного фонда принимают персонал без высшего профессионального образования или персонал, который до поступления на работу не обучался гостиничному сервису и не имел опыта работы в гостиницах, что сказывается на уровне сервиса в целом. Сотрудники служб при поступлении на работу затрачивают много времени на малоэффективное обучение у своих коллег, что в корне неправильно с точки зрения организации управления персоналом. Гораздо более эффективным представляется приглашение квалифицированного зарубежного специалиста раз в полгода на две недели, для проведения обучения персонала, а также использование методик и опыта зарубежных специалистов в сфере обслуживания в остальное время. Помимо этого персонал должен проходить курсы повышения квалификации каждые три года работы в компании.

Источник: [8].

Модель Айседора Шарпа

Таблица 2

Мероприятия для повышения качества предоставляемых услуг

Цепь отелей Four Seasons	Национальная гостиничная цепь Azimut Hotels
Приглашение зарубежного специалиста в определенной сфере для обучения персонала	Использование методик и опыта зарубежных специалистов в сфере обслуживания
Определение мотивации сотрудника	Создание системы поощрения сотрудника
Общение руководства с персоналом (объяснение политики и целей организации)	Донесение политики и целей организации до сотрудников. Внедрение стандартов коммуникации персонала
Обеспечение рабочей зоны сотрудника всем необходимым	Предоставление необходимого оборудования для качественного обслуживания гостя

Составлено автором по: [8].

Такой крупной компании как Azimut Hotels, которая уже вышла на международный уровень и имеет гостиницы в Германии и Австрии недостаточно проводить обучение персонала во время рабочего процесса посредством передачи опыта коллег, необходимо чтобы информацией делился человек, знающий данную сферу и имеющий большой опыт в ней. Но у каждой страны свои особенности, и обслуживание в разных странах отличается. Гостиницы цепи Azimut Hotels посещают гости из множества стран. Поэтому необходимо приглашать специалистов из Азии, Европы и США.

Использование бенчмаркинга для повышения качества услуг, которые предоставляет национальная гостиничная цепь, дает возможность выявить минусы в организации деятель-

ности данного предприятия посредством заимствования методов у успешных аналогичных предприятий [9]. Это можно назвать стремлением достигнуть успешных результатов, анализируя конкурентоспособные предприятия той же сферы и используя их методы.

Таким образом, польза бенчмаркинга состоит в том, что производственные и маркетинговые функции становятся наиболее управляемыми, когда исследуются и внедряются лучшие методы и технологии других, более успешных предприятий. Использование метода бенчмаркинга отечественными гостиничными цепями в сравнении с зарубежными предприятиями в данной сфере, приведёт к повышению конкурентоспособности и развитию гостиничной индустрии.

Список использованных источников

1. Семенов В.Ф. Бортник Л.В. Модель формирования национальной гостиничной цепи // Бизнес. Образование. Право. 2014. № 5. С. 97-101.
2. Райдер, Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли / Пер. с англ. А.Л. Раскина. – М. : Стандарты и качество, 2012. – 248 с.
3. Бурак Т.В. Гостиничные сети: эволюция и становление // Бизнес-Информ. 2014. № 8.
4. Ivanova M., Ivanov S., Affiliation to hotel chains: Hotels' perspective // Journal of Tourism Management Perspectives. 2015. No. 16. P. 148-162.
5. De Camacho E.G.S., Sánchez A.V. Choice of entry mode, strategic flexibility and performance of international strategy in hotel chains: An approach based on real options // Spain European Journal of Tourism Research. 2015. No. 9. P. 92-114.
6. Ленкова О.В. Подходы к пониманию сущности бенчмаркинга // Фундаментальные исследования. 2014. № 3-4. С. 790-794.
7. Сафронова А.А. Данилова А.М. Международные гостиничные цепи, как эффективная форма управления гостиничным бизнесом // Инновационная экономика и современный менеджмент. 2015. № 3 (4).
8. Шарп Изадор. Философия гостеприимства Four Seasons: качество, сервис, культура и бренд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 366 с.
9. Brookes M.A., Roper A.B. Realising plural-form benefits in international hotel chains // School of Management, University of Surrey, Guildford, United Kingdom. 2011. No. 14. P. 125-136.

Применение бизнес-модели Canvas для анализа деятельности гостиничного предприятия

К.И. Костенко

E-mail: kostenko.ki23@gmail.com

Научный руководитель – Н.П. Овчаренко, канд. техн. наук, доцент

E-mail: ovcharenko.np@dvfu.ru

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Описывается способ применения бизнес-модели для анализа деятельности гостиничного предприятия. Выполнен анализ терминов понятия “бизнес-модель”, выделены несколько подходов к трактовке данного понятия. Рассмотрены особенности разработки бизнес-модели в сфере гостеприимства. Дана характеристика бизнес-модели Canvas и описаны блоки из которых она состоит. Выделены преимущества использования данной модели для гостиничных предприятий.

Ключевые слова: бизнес-модель, гостиничный бизнес, коммерческое гостеприимство, некоммерческое гостеприимство.

Using of business model “Canvas” for analysis of hotel enterprise activity

Kristina I Kostenko

The article describes the ways in which business models can be used to analyze the hotel company activities. During the research, the terms of the concept “business model” are analyzed; several approaches to the interpretation of this concept are highlighted. The paper considers features of the business models development in the field of hospitality, gives the characteristic of the business model “Canvas” and the description of the blocks from which it is made. In conclusion, the advantages of using this model for hotel enterprises are highlighted.

Keywords: business model, hotel industry, commercial hospitality, non-commercial hospitality.

Современную экономику невозможно представить без туризма, развитие которого требует расширения и совершенствования гостиничных услуг, создания новых форм гостиничного бизнеса. Как бы ни была привлекательна туристская дестинация с точки зрения наличия достопримечательностей отсутствие доступных для массового потребителя средств размещения существенно влияет на туристские потоки.

По прогнозу аналитических агентств, гостиничный бизнес в нашей стране, в ближайшие годы будет расти. Нехватка гостиничных номеров по всей стране, тормозит туристический бизнес и замедляет деловую активность. Практически во всех городах требуются не дорогие, свежие гостиничные номера.

Актуальность работы заключается в том, что источником развития российских гостиничных предприятий с реализацией их промышленного, интеллектуального и инновационного потенциала может стать широкое внедрение бизнес-моделей как современного и эффективного способа организации и ведения бизнеса. Этот вопрос на данный момент практически не изучен.

Гипотеза заключается в том, что бизнес-модель помогает выявить преимущества и конкурентные отличия предприятия и оценить новые бизнес-процессы и пути развития предприятия. Применение бизнес-моделей поможет решить проблемы гостиничных предприятий возникающие на стадии проектирования и строительства предприятия.

Методологической основой исследования стали эмпирические модели, базирующиеся на результатах статистической обработки данных. Источником первичных данных послужили наблюдения и информационный метод получения статистики запросов. Вторичная информация нашла свое применение в наборе некоторых гипотез и анализе.

Существует большое количество определений понятия “бизнес-модель”. Бизнес-модель состоит из разнообразных компонентов бизнеса, которые включают предпринимательскую стратегию, экономику, финансы, операции, маркетинг и т.п. Поэтому разброс мнений отно-

сительно того, что же понимается под термином «бизнес-модель» широк. В табл. 1 представлены некоторые из них.

Таблица 1

Определения термина “бизнес-модель”

Автор	Год	Определение понятия “бизнес-модель”
Тиммерс	1998	Бизнес-модель – архитектура продуктов, услуг и информационных потоков, описывающая роли разных экономических факторов, их потенциальную выгоду и источники получения прибыли
Махадеван	2000	Бизнес-модель базируется на трёх ключевых потоках: игроки, доходы и логистика
Афуах, Туччи	2001	Компании консолидируют свои ресурсы для предоставления лучшей ценности для клиентов и повышения своей доходности для того чтобы компания могла функционировать лучше, чем её конкуренты
Моррис и др.	2005	Текущее решение значимой группы, которое в целях обеспечения стабильности компании взаимосвязано со стратегией, архитектурой и экономикой
Шафер и др.	2005	Объясняет, как создается и фиксируется ценность при ценностном взаимодействии
Джонсон, Кристенсен и Кагерман	2008	Бизнес-модель строится на 4 элементах, включая ценностное предложение, формула прибыли, процессы и ресурсы
Остервальдер, Пинье	2010	Бизнес-модель описывает процесс создания, развития и фиксации ценности организацией

Составлено автором по: [1, 2, 6].

Многозначность термина “бизнес-модель” и различия в трактовке понятия обусловлены тем, что существуют группы людей, ориентированных на технологию, и группы людей, ориентированных на бизнес. Это, очевидно, связано с различиями в постановке целей бизнес-модели у технологически-ориентированных и у бизнес-ориентированных людей. А.Ю. Сооляттэ указывает, что первые рассматривают деятельность любой компании с точки зрения процессов и технологий – фокус их внимания направлен внутрь компании. Вторые, напротив, ориентированы на ценность, которую компания создает для внешних клиентов, и на результаты бизнеса [2].

Таким образом можно выделить две категории определений термина “бизнес-модель”:

– определения с акцентом на создание ценности в компании и на привлечение клиентов компании. Это означает взгляд на компанию с её внешней среды;

– определения с акцентом на технологию ведения бизнеса внутри компании, акцент на технологию реализации бизнес-процессов и роли сотрудников в них. Это означает взгляд на компанию “изнутри”.

Существует несколько подходов к выделению видов исследуемых объектов бизнес-модели. Бизнес-модели могут делиться по типам в зависимости от реализуемых активов. Выделяются модели с финансовыми, человеческими, нематериальными и физическими активами. По объекту выделяются модели для определенного продукта (услуги), для компании в целом и для группы компаний: дифференцированные, недифференцированные, сегментированные, интегрированные, адаптивные и внешне ориентированные виды. Однако лучшие бизнес-модели с трудом поддаются типологизации, и они обычно носят имя той компании,

для которой они были впервые придуманы или же имя учёного (учёных), которыми они были разработаны [3].

В разработке бизнес-модели предприятия сферы гостеприимства можно выделить несколько групп, в зависимости от ценностей компании. Польский бизнес-консультант Збигнев Ковальски выделяет одной из особенностей гостеприимства, которая заключается в том, что гости могут использовать его на некоммерческих или коммерческой основе и предлагает выделять коммерческие и некоммерческие предприятия гостеприимства. По мнению автора, коммерческое гостеприимство представляет собой набор традиционных и нетрадиционных форм поведения и действий, применяемых на коммерческой основе, которые основываются на профессионализме поставщиков услуг и реализуются путем подготовки к процессу обслуживания гостей в отеле или ресторане. Эти действия действуют положительно на настроение и поведение гостей во время их пребывания в гостинице или в ресторане. Коммерческое гостеприимство начинается с профессиональной способности привлекать клиентов и заканчивается профессиональной способностью прощаться с гостями.

Некоммерческое гостеприимство может быть предоставлено любителями и профессионалами, но управление коммерческим гостеприимством может быть выполнено только профессионалами в сфере гостиничного бизнеса. По этой причине, определение менеджмента гостеприимства сочетает в себе не только управление и гостеприимство, но и указывает на существование профессии, связанной с управлением коммерческим обслуживанием и всеми связанными с этим вопросами [4].

Главным различием является, то что некоммерческое гостеприимство уходит корнями в культуру, а коммерческое гостеприимство уходит своими корнями в экономику.

Существует 4 основных способа разработки бизнес-моделей:

- в нотации (правилах): комбинация графики, таблиц и текста;
- графический: дерево, блок-схема, технологическая карта и т.п.;
- табличный;
- текстовый способ.

Эффективность восприятия бизнес-модели значительно возрастает, если она сама или её фрагменты представлены графически [5]. Поэтому для исследования эффективности применения бизнес-модели к гостиничному предприятию была выбрана одна из известных графических моделей – модель Canvas. Это работа двух докторов – А. Остервальдера и И. Пинье, отмеченных высшей наградой в номинации “Стратегия”, как авторы книги “Генерация бизнес-модели” и изобретатели метода построения модели бизнеса “Холст бизнес-модели” (термин *business model canvas*, используемый в названии книги, переводится как “шаблон модели бизнеса”) [6]. Предложенный авторами подход к созданию бизнес-модели хорошо разработан, высоко оценен профессиональным сообществом и может быть успешно использован в отечественной практике.

Модель “Холст бизнес-модели” охватывает четыре основные стороны бизнеса и состоит из девяти блоков:

- 1) инфраструктура (ключевая деятельность, ключевые ресурсы, партнёры);
- 2) предложение (основная ценность продуктов и сервисов, предлагаемых компанией);
- 3) клиенты (сегмент клиентов, канал продаж, отношения с клиентами);
- 4) финансы (основные затраты, входящие денежные потоки).

Анализ блоков модели Canvas применительно к гостиничному предприятию представлен в табл. 2.

Применение блоков модели Canvas для анализа гостиничного предприятия может помочь предприятию решить ряд проблем: низкой заполняемости гостиницы, недостаточной клиентоориентированности, не удовлетворенности гостей предоставленными услугами и др. [7].

Анализ блоков модели Canvas применительно к гостиничному предприятию

Название блока	Применение блока
Потребительские сегменты	В этом структурном блоке определяется, какие группы людей и организаций предприятие рассчитывает привлекать и обслуживать. Клиенты – сердце любой бизнес-модели. Без них не может существовать ни одна компания. Для гостиницы особо важна клиентоориентированность. Необходимо чётко определить на какой сегмент гостей будет направлена деятельность отеля. Чтобы в полном объёме удовлетворить желания и нужды гостей, желательно разбить их на группы в зависимости от их потребностей, особенностей поведения или иным признакам. Например, клиенты отеля могут подразделяться в зависимости от цели пребывания: отдых, участие в мероприятии, бизнес и работа и т.д. Чёткое определение сегмента, обеспечит успешность фирмы
Ценностные предложения	Этот блок включать описание товаров и услуг, которые представляют ценность для определённого сегмента гостей. Ценностные предложения – причина, почему гости выбирают именно эту гостиницу так как эти предложения удовлетворяют их потребность в размещении, питании, развлечении. Этот блок очень важен для гостиничного предприятия. Если эти предложения действительно будут полностью удовлетворять потребности клиентов, гостиница приобретёт постоянных клиентов, а также тех, кто распространит информацию и поделится отзывом о данном отеле.
Каналы сбыта	Через каналы сбыта осуществляется связь с гостями и доставка информации о ценностных предложениях гостиницы. Систему взаимодействия компании с потребителем составляют каналы связи, распространения и продаж. Они повышают степень информированности потребителя об отеле. Помимо распространения информации о гостиничном предложении на рынке услуг, каналы связи помогают обеспечить постпродажное управление взаимоотношениями с клиентами
Взаимоотношения с клиентом	Этот элемент бизнес-модели должен описывать отношения: на этапе обретения клиентов и гостей и на этапе поддержания отношений с гостями и клиентами, которые пользовались услугами отеля. Такие отношения будут строиться на принципе лояльности. Это делается с целью обеспечения дополнительной продажи услуг, предоставляемых отелем
Потоки поступления дохода	Блок включает материальную прибыль, получаемую от каждого потребительского сегмента. Для обеспечения бесперебойного потока дохода, гостинице необходимо поддерживать лояльные отношения со своими клиентами. При этом, потоки поступлений перейдут из категории разовые, в регулярные
Ключевые ресурсы	При построении бизнес-модели гостиничной компании важно создать (для вновь открытых отелей) или реконструировать (в запущенных гостиницах) ключевые ресурсы, необходимые для надлежащего функционирования модели. Каждая модель нуждается в определённых ключевых ресурсах, которые будут позволять создавать и доносить до потребителя ценностные предложения, выходить на рынок, поддерживать связи с потребительскими сегментами и получать прибыль. В гостиничном бизнесе очень важны материальные ресурсы, но особенно важ-

Название блока	Применение блока
	ными, ввиду особенностей вида деятельности, являются нематериальные активы – как человеческие, так и интеллектуальные. Без квалифицированного персонала не может осуществляться качественное обслуживание гостей
Ключевые виды деятельности	Действия компании, которые необходимы для реализации её бизнес-модели. Ключевыми видами деятельности являются те, которые определены в качестве приоритетных в соответствии с графиком, который должен принять менеджер для обеспечения эффективной работы внедрённой или внедряемой модели. Основные виды деятельности в гостиничном бизнесе: 1) создать системную работу генерального менеджера, как стратегического элемента этой модели; 2) сохранить модель путем её модификации, усовершенствования или устранения ненужных и устаревших предположений, установленных на этапе построения модели; 3) проверить результаты работы модели, в частности те, которые относятся к объявленным ценностям гостя и эффективности потоков доходов
Ключевые партнёры	Ключевыми партнёрами являются поставщики и партнёры, которые делают бизнес-модель эффективной. Ключевые партнёры должны знать основные сегменты клиентов конкретного гостиничного предприятия. Например, семейный отель, предоставляющий свои услуги семьям с маленькими детьми (в качестве базового клиента), требует от своего ключевого партнёра (поставщика продуктов питания), обращать особое внимание на качество и срок годности предлагаемых продуктов, их свежесть и экологичность. В сотрудничестве с партнёрами следует помнить об устранении всех рисков, вытекающих из соглашений о сотрудничестве
Структура издержек	Блок описывает наиболее существенные расходы, связанные с функционированием бизнес-модели. Структура издержек не следует путать с прямыми затратами, связанными с эксплуатацией и обслуживанием гостиничного имущества. В этом случае структура затрат включает все расходы владельца гостиницы, связанные с реализуемой бизнес-моделью. Очевидно, что каждый предприниматель будет стремиться к бизнес-модели с низкой стоимостью структуры. С другой стороны, существует тенденция, которая может быть более подходящей для создания бизнес-модели на основе пропорциональности между количеством расходов и затрат на создание модели, её эксплуатацию и поддержание работы

Составлено автором по: [6, 7].

На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что бизнес-модель, помогает определить преимущества и недостатки гостиничного предприятия и способствует оптимизации его функционирования.

В представленном исследовании были сформированы основные направления и элементы бизнес-моделей для предприятий гостиничной индустрии, показана их взаимосвязь и обозначена эффективность применения бизнес-модели Canvas, в качестве модели гостиничного предприятия.

Список использованных источников

1. Краевский И.С. Эволюция определения термина “бизнес-модель” // Вопросы инновационной экономики. 2011. № 8. С. 10–14.
2. Сооляттэ А.Ю. Бизнес-модели компаний: определение, эволюция, классификация [Электронный ресурс] // Развитие Бизнеса / Ру: [сайт]. [2010]. – URL: <http://www.devbusiness.ru/lib/2010/02/06/> (дата обращения: 16.03.2017).
3. Сооляттэ А.Ю. Бизнес-модель компании: разработка и описание // FineXpert [сайт]. [2010]. – URL: <http://www.finexpert.ru>. (дата обращения: 16.03.2017).
4. Kowalski Z. Commercial Hospitality as a Business Model in the Independent Hotel Company // Managerial Economics Journal. 2013. No. 14. P. 99-112.
5. Сысина Ю.А. Методология построения имитационных моделей бизнес-процессов для предприятий гостиничного сервиса // Учёные записки. 2011. № 4. С. 26–30.
6. Osterwalder A., Pigneur Y., 2010. Business Model Generation. John Wiley & Sons, Inc., pp: 281.
7. Бурьян Л.М., Васильев С.В., Пахомов О.А. Партиципаторный подход к разработке бизнес-модели организации – “Холст бизнес-модели” Остервальдера и Пинье // Вестник Института экономики и управления Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2016. № 1 (20). С. 11–17.
8. Афонасова М.А. Перспективы повышения конкурентоспособности российских предприятий на основе инновационных бизнес-моделей // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2011. № 10. С. 134–135.
9. Соколова А.С. Формирование бизнес-модели в организации: классификация и практическое применение // Актуальные проблемы науки XXI века. 2016. № 1 (5). С. 52–58.

Развитие межкультурных коммуникаций в российско-китайском сотрудничестве в сфере туризма

А.М. Кременецкая

E-mail: djkmahfv_74@mail.ru

Научный руководитель – Е.В. Галенко канд. ист. наук, доцент

E-mail: galenko_tgey@mail.ru.

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Анализ исследований некоторых авторов определил цель статьи – выявление барьеров в межкультурных коммуникациях в сфере туризма между Россией и Китаем и рассмотрение возможностей дальнейшего сотрудничества. Объектом исследования является процесс межкультурной коммуникации двух стран. Предметом исследования являются русские и китайские специфические особенности в межкультурной коммуникации. Выявлены основные факторы, обусловившие сущность межкультурной коммуникации двух стран. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке комплексных работ по развитию межкультурных коммуникаций и сотрудничества между Россией и Китаем в сфере туризма.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, туризм, языковой барьер, российско-китайское сотрудничество, культурные особенности, туристы, специфические особенности.

The development of intercultural communications of the Russian-Chinese cooperation in the field of tourism

Alena M Kremenetskaya

Article is devoted to a research of the Russian-Chinese cross-cultural communication in the sphere of tourism. The carried-out analysis of researches of some authors, defined article purpose – identification of barriers in cross-cultural communications in the sphere of tourism between two countries of Russia and China and consideration of new opportunities of further cooperation. An object of a research of work is process of cross-cultural communication of two countries. An object of research is the Russian and Chinese specific features in cross-cultural communication. The complex character based on cross-disciplinary methodology allowed to designate specifics of interaction between Russia and China in the sphere of tourism. The major objective factors which caused essence of cross-cultural communication of two countries were as a result revealed and considered. The conducted researches in article can be used by preparation of complex works on development of cross-cultural communications and cooperation between Russia and China in the sphere of tourism.

Keywords: cross-cultural communication, cross-cultural competence, tourism, language barrier, Russian-Chinese cooperation, cultural features, tourists, specific features.

Туристская индустрия является областью, где сосредоточены и взаимодействуют люди из разных географических уголков мира, языковых сообществ, а также ориентированная на создание связей между представителями различных менталитетов. Без успешных межкультурных коммуникаций развитие туристской отрасли между странами значительно затрудняется. Представители принимающей стороны могут не догадываться, что ждут от них прибывающие туристы, и это станет большой сложностью для обеих сторон, которые даже при желании эффективного взаимодействия не найдут «общего языка». Особенно актуально эта проблема стоит для стран, где развитие туристических отношений продолжается долгие годы. Российско-китайское сотрудничество в сфере туризма, тесно развивается на протяжении многих лет, тем не менее, встречаются многочисленные препятствия в межкультурных взаимоотношениях, складывающиеся из-за незнания особенностей межкультурных коммуникаций двух стран.

Таким образом, формулируя гипотезу, мы можем предположить, что проведение анализа работ авторов, которые занимались исследованием данной проблемы, позволит выявить

барьеры в межкультурных коммуникациях между двумя странами Россией и Китаем и определить новые векторы развития межкультурных коммуникациях в сфере туризма.

По словам О.А. Нестеровой, на протяжении XX в. наблюдались три “волны” подъёма и развития межкультурной коммуникации между Россией и Китаем: 20-е, 50-е годы и рубеж XX и XXI вв., и два “отлива”, разделяющие эти периоды [4, с. 5]. Поэтому необходимо проанализировать, насколько уровень межкультурной коммуникации значим для сферы туризма. По мнению А.Н. Чумакова и М.С. Стычинского, культурные различия ведут к делению людей на “своих”, обладающих характерными для данной культуры ценностно-мировоззренческими чертами и особенностями, и “чужих” – носителей иной идентичности. Культура, таким образом, исполняет роль невидимой, но очень прочной “заградительной стены”, отделяющей носителей одной культуры от другой [5, с. 5].

Вопросом изучения межкультурной коммуникации в сфере международного туризма занималась Е.В. Мошняга. По её мнению, межкультурная коммуникация представляет собой инструмент воздействия на контактирующие культуры в современном мультикультурном и мультиязычном мире. Она утверждает, что эффективность межкультурного взаимодействия в международном туризме напрямую зависит от адекватного знания, понимания, интерпретации и оперирования концептами туризма, являющимися собой факты замещения объектов туристской реальности, символические знаки и маркеры туристского пространства и образующими соответствующую концептосферу. Межкультурная коммуникация осуществляется в туристском концептном пространстве и конституирует его, формируя и трансформируя ценности, придающие смыслы взаимодействию между субъектами социокультурной деятельности в туризме, устанавливая нормы и процедуры туристской деятельности и обеспечивая необходимый уровень взаимопонимания участников коммуникации [3, с. 5].

Авторы, которые исследовали проблему российско-китайской межкультурной коммуникации в сфере туризма, утверждают, что все акты коммуникации происходят в определенном контексте [9, с. 5]. Содержание сложившегося контекста между Китаем и Россией характеризуется наличием определенных стереотипов, мифологий, предпочтений и предрассудков, которые не являются элементами межкультурной коммуникации и не могут быть атрибутами непосредственного коммуникативного акта. Однако они предшествуют началу взаимодействия, существуя в сознании и подсознании человека в виде установок задолго до его общения с представителем другой культуры [4, с. 5]. То есть, характер межкультурной коммуникации формируется не в момент совершения коммуникативного акта, а исходя из культурных особенностей обеих сторон. Таким образом, для совершенствования межкультурной коммуникации между двумя странами имеет смысл исследовать их разницу в ментальном восприятии.

С.В. Дусенко утверждает, что языковой барьер является большой проблемой для туристского бизнеса обеих стран. В Китае наблюдается отсутствие русскоговорящих экскурсоводов, а Россия нуждается в кадрах, говорящих по-китайски.

Методологической основой исследования является комплексный подход, построенный на междисциплинарной основе, в рамках культурологии, истории, социологии, этнопсихологии и философии.

Результаты анализа статей показали, что Россия и Китай – страны находящиеся в непосредственной близости друг от друга. Их геополитическое положение и исторически сложившиеся взаимоотношения позволили создать уникальную среду для развития туристских направлений. Активное развитие отношений между этими странами в сфере туризма непрерывно продолжается на протяжении нескольких десятилетий и ускоряет свои темпы. По статистическим данным в сфере туризма за девять месяцев 2016 г. Китай занимает пятую позицию по выездному туризму из России и третью по въездному. Поэтому вопрос развития отношений между Россией и Китаем является остро стоящим и повышение эффективности их взаимодействия в сфере туризма имеет большие перспективы.

Для россиян выход на китайский рынок сопряжен с непониманием ментальности китайского народа, особенно это касается деловой этики. «Сегодня Китай – это страна, преодолевшая тяжелые последствия “культурной революции”; это страна, соединившая в себе старое и новое, древность и современность, молодое и отжившее. Всё это пришло в движение и создало атмосферу перемен, которая характеризует нынешний день страны. Их традиции, поведение, привычки изумляют, шокируют, а иногда вызывают неприятие. Требуются годы, чтобы понять этих загадочных людей, хотя они с гордостью уверяют, что их никогда не постигнуть» [2, с. 4].

Для человека с русской ментальностью является тяжелой задачей понимания представителей китайской нации. Многие культурные особенности, будь то манера речи или поведение в общественных местах, являющиеся приемлемыми для китайской ментальности, воспринимаются с непониманием представителями российской стороны. Это и отличия в воспитании, в отношении к своей культуре, к другим нациям, к собеседнику. Различия во взглядах на мир обеспечивают множество сложностей в общении и понимании между представителями одной культуры, но когда речь идет о представителях различных культур, эти сложности становятся несравнимо более значительными.

Начиная с 2008 г., когда в Москве и в Пекине прошли конференции российских и китайских вузов, посвященные совместной подготовке кадров для туристической индустрии, изучение языков двух стран стало ещё одним шагом навстречу друг другу в сфере развития туризма. Среди китайцев сохраняется большой интерес к русскому искусству, музыке, литературе. В течение последних двух лет возрос интерес к изучению русского языка, увеличивается число заявок на обучение в российских вузах со стороны китайской молодёжи. Анализ китайских средств массовой информации, показал, что такой рекламы, как: “Требуются переводчики со знанием русского языка, зарплата – высокая”, в Северо-Восточном Китае в последние годы становится всё больше. Преподаватели Хэйлунцзянского университета и Харбинского педагогического университета заметили, что наибольшие шансы на трудоустройство среди выпускников имеют русисты. В средних школах также наблюдается “русский бум”: в городах Циньань и Суйфэньхэ число студентов, изучающих русский, давно превысило количество обучающихся, которые изучают английский язык. В России, сегодня функционируют во многих городах институты Конфуция и планируется открытие ещё в нескольких городах, где будут преподавать китайский язык [2, с. 4].

Таким образом, в российско-китайских отношениях наблюдается большой “пробел” – проблема, минимизация которой приведёт к более эффективному международному сотрудничеству и развитию туристских взаимоотношений. Устранить языковой барьер не представляется возможным, но сделать межкультурную коммуникацию максимально эффективной по силам обеим сторонам.

Также, для формирования благоприятных условий для развития межкультурной коммуникации имеет смысл обратить внимание на такое неотъемлемое понятие, как межкультурная компетенция. Понятия межкультурной коммуникации и межкультурной компетенции в литературе употребляются в совокупности. Межкультурная компетенция – это способность развивать целевые знания, навыки и взгляды, которые приводят к видимым изменениям в поведении и общении, эффективным и уместным в межкультурных коммуникациях [7, с. 5]. Таким образом, межкультурная компетенция – это необходимый фактор для развития межкультурной коммуникации. В первую очередь, его важность неопределима для сферы туризма, поскольку именно от межкультурной компетенции работников туристской индустрии, а не от туристов, зависит эффективность межкультурной коммуникации между ними. Представители принимающей стороны – лица, наиболее заинтересованные в успешном процессе межкультурного взаимодействия. От их компетенции зависит потребительская удовлетворенность в предоставленной услуге. Поэтому развитие межкультурной компетенции является необходимым условием для формирования эффективной межкультурной коммуникации.

В результате проведенного исследования выявлены барьеры в межкультурных коммуникациях между двумя странами Россией и Китаем, тем самым подтверждая сформулированную гипотезу.

Для обсуждения полученных результатов рассмотрены точки зрения Н.Н. Даниленко и Н.В. Рубцовой, которые считают, что для Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, основными барьерами межкультурной коммуникации в сфере туризма является:

1. Острая нехватка персонала среднего уровня, имеющего специальную подготовку, определенная часть которого вынужденно заменяется специалистами, имеющими высшее образование в сходных сферах деятельности.

2. Недостаточная подготовка персонала в области межкультурных коммуникаций.

3. Отсутствие достаточного количества подготовленных кадров высшего и среднего звена, имеющих образование международного уровня и опыт работы в зарубежных гостиницах и туристских организациях.

4. Недостаток, особенно в восточных регионах России, разнопрофильных форм повышения квалификации работников различного уровня [1, с. 4].

Возможными направлениями совместного решения существующих проблем между государствами Китаем и Россией, могут стать:

1. Разработка программ сотрудничества по расширению туристских потоков между странами, облегчение визового режима и прочих туристских формальностей, формирование транспортных коридоров, адаптация к национальным особенностям туристов, обеспечение безопасного пребывания.

2. Разработка совместных проектов и обмен накопленным опытом в области сохранения природных туристских ресурсов, и, как следствие, улучшение экологических условий проживания местного населения и условий пребывания туристов.

3. Подготовка менеджеров и обслуживающего персонала для сферы туризма и гостеприимства [1, с. 4].

Итогом обсуждения полученных результатов стало определение вектора развития межкультурной коммуникации в сфере туризма – включение в учебные планы российско-китайских бакалаврских и магистерских программ подготовки кадров для сферы гостеприимства и туризма таких специальных дисциплин, как языковая подготовка и изучение особенностей межкультурных коммуникаций, тем самым окончательно подтвердив сформулированную гипотезу.

Таким образом, межкультурные коммуникации играют важнейшую роль в процессе взаимодействия представителей различных культур в сфере международного туризма. Проведенный анализ статей показал, что недопонимания, с которыми встречаются туристы, прибывающие в другую страну, делают опыт пребывания в ней более негативным и не вызывают желание возвращаться. Результатом стали выявленные различия в восприятии картины мира у представителей различных культур, которые могут сильно препятствовать развитию туристских отношений. То, что является нормой для одного культурного сообщества, может быть неприемлемым для другого. В процессе обсуждения полученных результатов было предложено изучать не только языки, но и специфические особенности межкультурных коммуникаций каждой страны, что поможет выйти на качественно новый уровень взаимоотношений.

Список использованных источников

1. Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. Туризм в России и в Китае после вступления в ВТО: проблемы и перспективы развития // Развитие сотрудничества приграничных регионов России и Китая. 2014. С. 103-112.

2. Дусенко С.В. Социальное пространство российско-китайского сотрудничества в сфере туризма: состояние и перспективы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2. С. 145-156.

3. Мошняга Е.В. Формирование концептуальной компетенции специалистов сферы туризма // Вестник РМАТ. 2011. № 2. С. 23-28.
4. Нестерова О.А. Особенности российско-китайской межкультурной коммуникации // Foreign Language Teaching. 2012. Т. 39. № 1. С. 60-66.
5. Чумаков А.Н., Стычинский М.С. Международные аспекты транскультурной коммуникации в контексте российского и китайского опыта // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2016. Т. 6. № 4. С. 6-13.
6. Collier M.J. Intercultural communication competence: Continuing challenges and critical directions // International Journal of Intercultural Relations. 2015. Vol. 48. P. 9-11 .
7. Deardorff, D. K. The Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization at Institutions of Higher Education in the United States // Journal of Studies in International Education. 2006. Vol. 10. P. 241-266 .
8. Koester J., Lustig M.W. Intercultural communication competence: Theory, measurement, and application // International Journal of Intercultural Relations. 2015. Vol. 48. P. 20-21.
9. Lieberman D. A., Gamst G. Intercultural communication competence revisited: Linking the intercultural and multicultural fields // International Journal of Intercultural Relations. 2015. Vol. 48. P. 17-19.
10. Peng R., Wu W., Fan W. A comprehensive evaluation of Chinese college students' intercultural competence // International Journal of Intercultural Relations. 2015. Vol. 47. P.143-157.
11. Uçok-Sayrak O. Attending to the "face of the other" in intercultural communication: Thinking and talking about difference, identity, and ethics // Journal of International and Intercultural Communication. 2016. Vol. 9. No. 2. P. 122-139.

Клиентоориентированный подход к развитию международного туризма в Приморском крае

Ю.М. Кременецкая

E-mail: gfkflbq_46@mail.ru

Научный руководитель – Е.В. Галенко, канд. ист. наук, доцент

E-mail: galenko_tgey@mail.ru

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматривается клиентоориентированный подход к развитию международного туризма на примере Приморского края. Анализ некоторых работ позволил определить противоречия между ожиданиями иностранных туристов и существующими реалиями на туристском рынке региона. Результатом исследования стала выявленная проблема, которая заключается в недостаточной конкурентоспособности туристского продукта Приморского края по сравнению с туристским продуктом других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для подтверждения сформулированной гипотезы были применены методы анализа и синтеза информации, а также анализ статистических данных. При обсуждении результатов исследования обоснована необходимость развития клиентоориентированности туристской индустрии Приморского края с целью повышения её конкурентоспособности.

Ключевые слова: клиентоориентированный подход, иностранные туристы, туристская дестинация, международный туризм, въездной туризм, туристская индустрия, конкурентоспособность, качество туристского продукта, уровень обслуживания туриста.

Customer-oriented approach to the development of international tourism in Primorsky Region

Yulia M Kremenetskaya

In article customer-oriented approach to development of the international tourism on the example of Primorsky Krai is considered. The carried-out analysis of some works of authors allowed to define contradictions between expectations of foreign tourists and the existing realities in the tourist market of the region. The revealed problem which consists in insufficient competitiveness tourist a product of Primorsky Krai in comparison with a tourist product of other countries of the Pacific Rim became result of a research. For confirmation of the created hypothesis, methods of the analysis and synthesis of information, and also the analysis of statistical data were applied. At discussion of results of a research need of development of customer focus of the tourist industry of Primorsky Krai for the purpose of increase in its competitiveness was proved.

Keywords: customer-oriented approach, foreign tourists, tourist destination, international tourism, entrance tourism, tourist industry, competitiveness, quality of a tourist product, level of service of the tourist.

Туристский продукт Приморского края является недостаточно конкурентоспособным по сравнению с туристским продуктом других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на большое количество факторов, способствующих развитию туризма в Приморском крае, у иностранных туристов возникает неудовлетворенность пребыванием на территории края, поэтому средняя продолжительность присутствия иностранных туристов на территории края составляет всего 2-3 дня, а Приморский край остается местом одноразового посещения.

Мы предполагаем, что проблема заключается в недостатке понимания культурных особенностей иностранных туристов и связанных с ними ожиданий относительно туристского продукта Приморского края. Наличие такого несоответствия между ожиданиями иностранных туристов относительно туристского продукта Приморского края и существующего на туристском рынке предложения приводит к понижению привлекательности туристского продукта края и замедленному развитию въездного туризма.

Учитывая наличие противоречий, предположим, что индивидуальный клиентоориентированный подход к каждому сегменту целевых групп туристов, будет способствовать развитию международного туризма в Приморском крае.

Целью статьи является рассмотрение клиентоориентированного подхода к развитию международного туризма на примере Приморского края. Для достижения цели использовались методы анализа и синтеза информации, а также анализ статистических данных.

Понятие клиентоориентированности до сих пор не имеет устойчивого научного определения. Специалист по клиентоориентированности и лояльности персонала К. Харский считает, что клиентоориентированность - это стратегия максимизации прибыльности компании за счёт создания условий, при которых клиент желает заключить сделку, затем вторую и все последующие [13, с.5].

Российский учёный А. М. Ветитнев под клиентоориентированностью понимает одну из концепций управления бизнесом, которая предусматривает ориентацию деятельности фирмы на наиболее полное взаимодействие с целевыми клиентами для достижения целей организации. Он даёт следующее определение клиентоориентированности: “Клиентоориентированность – это долгосрочная стратегия, включающая предоставление качественного продукта целевым клиентам на основе сформированных ключевых компетенций персонала и направленная на формирование лояльного потребителя, обеспечивающего получение устойчивой прибыли” [3, с. 5].

Изучив организации, которые эксперты признали клиентоориентированными, Б. Рыжковский даёт следующее определение клиентоориентированности – “это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая компетенция, целевые клиенты и равенство позиций”. Под ключевой компетенцией понимается способ достижения компанией требуемых результатов с большей эффективностью, чем конкуренты. Под целевыми клиентами – ограниченный перечень клиентов или клиентских групп, которые являются приоритетными для данной организации в долгосрочной перспективе. Характеристики целевых клиентов должны быть формализованы и соответствовать основным критериям сегментирования целевых групп. Критерий равенства позиций или партнерство характеризует отношения между поставщиком услуг и клиентом [12, с. 5].

Понятие клиентоориентированности ранее применялось в литературе исключительно к уровню организации. Однако, следует учитывать, что на удовлетворенность туриста влияет не только качество продукта конкретной туристской фирмы, но и уровень обслуживания, предлагаемый дестинацией в целом. Таким образом, представляется возможным говорить о применении концепции клиентоориентированности к уровню туристской дестинации [3, с. 5]. Для более полного раскрытия понятия целесообразно дать определение термину «туристская дестинация».

Под термином “туристская дестинация” С.С. Николаев понимает некую социально-географическую местность (место, регион, город, деревня, парк аттракционов), которую конкретный турист или целый сегмент туристского спроса выбрал в качестве цели поездки, и которая располагает всеми необходимыми учреждениями, организациями, средствами размещения, обслуживания и инфраструктурой развлечений [11, с. 5]. М.А. Морозов даёт следующее определение “туристской дестинации”: “территория, предлагающая определенный набор услуг, которые отвечают потребности туриста и удовлетворяют его спрос на перевозку, ночевку, питание, развлечение и т.д.”. Автор выделяет первичную дестинацию как главную цель поездки и вторичную – остановки в пути следования к первичной [9, с. 5]

Вопросы клиентоориентированности в туризме до сих пор были затронуты небольшим количеством авторов. А.М. Ветитнев и Е.В. Кветенадзе определяют клиентоориентированность дестинации как её способность наилучшим образом распознавать, информировать и удовлетворять целевые сегменты туристов с целью формирования лояльных к дестинации потребителей [3, с.5].

Н.С. Матющенко определяет клиентоориентированность туристской дестинации как концепцию управления специализированной туристско-рекреационной территорией на осно-

ве двустороннего эффективного взаимодействия между производящей туристские услуги стороной (турфирмами, органами местного и/или регионального управления, местным сообществом) и целевыми потребителями этих услуг с целью обеспечения баланса интересов участников рынка и возможностей дестинации [6, с.5].

Анализ работ авторов позволил определить основное содержание клиентоориентированности в туризме и выделить основные направления, способствующие формированию индивидуальных подходов к целевым сегментам туристов, частично подтвердив сформулированную гипотезу.

Рассмотрим развитие международного туризма в Приморском крае. Обратимся к статистике количества иностранных граждан, посетивших Приморский край в течение 2014–2016 гг. (табл. 1) На рассмотрение были вынесены Китайская Народная Республика, Республика Корея и Япония, так как иностранные граждане именно этих стран чаще всего посещают Приморский край в туристических целях.

Таблица 1

Сведения о количестве иностранных граждан, посетивших Приморский край с целью деловой, частной и туризма, за 2014–2016 гг.

Государство	2014 г.	2015 г.	2016 г.
КНР	224 322	281 156	369 621
Республика Корея	19 529	28 567	46 692
Япония	9 832	9 048	8 333

Мы видим положительную динамику в количестве иностранных туристов из Китая: увеличение в 1,65 раза за два года. Количество туристов из Кореи также показывает высокую динамику роста, ежегодно увеличиваясь в 1,6 раз. Однако, количество туристов из Японии, которое во много раз меньше туристов из Китая и Кореи, не стремительно, но стабильно падает. Эти данные демонстрируют наличие проблемы в удовлетворенности японских туристов туристским продуктом Приморского края. Из приведенной статистики мы делаем вывод, что туристский рынок Приморского края не ориентирован на японского туриста и не способен удовлетворить его потребности. Географическая близость Японии, наличие культурно-исторического наследия в российско-японских отношениях на территории края могли бы во многом способствовать оживлению и дальнейшему развитию японского въездного туризма в Приморском крае. Однако, туристские предприятия не принимают во внимание особенностей японских туристов. Японские туристы требуют высокого уровня комфорта от мест размещения, транспорта, информационных служб, не уступающего японскому [4, с. 5]. Ключевым критерием является соответствие получаемых впечатлений и их стоимости.

Туристические фирмы и компании Приморского края в работе с японскими туристами не учитывают важных элементов выездного туризма Японии, таких как время (сезон) совершения путешествий, модель поведения и другие характерные черты, которые различаются по отдельным рыночным сегментам: студентам, молодым женщинам, семьям, молодоженам, пожилым людям и т.д.

Не принимаются во внимание потребности и запросы японских туристов, заинтересованных во время путешествия как можно больше увидеть и услышать, ознакомиться с уникальными памятниками культуры и искусства, народными промыслами, национальным творчеством и т. д. Кроме того, японские туристы считаются весьма специфическими с точки зрения особенностей питания. В частности, меню ресторанов не соответствуют вкусовым предпочтениям японцев. Японские туроператоры жалуются на трудности с составлением меню для комплексного питания туристов, среди которых много людей преклонного возраста. Более того, меню составляются на английском, реже китайском и корейском языках, а на японском отсутствуют, что порождает значительные трудности при обслуживании и выборе

блюдов. Японские туристы весьма чувствительны к вопросам безопасности и санитарии, поэтому их прием должен быть заранее подготовлен [2, с. 5].

Гостиницы не имеют собственных гидов переводчиков и автомобильно-автобусных парков, что существенно затрудняет развитие организованного въездного туризма, так как привлечение сторонних фирм и компаний увеличивает стоимость туров [2, с. 5].

Реализация клиентоориентированного подхода для развития въездного туризма в Приморском крае необходима не только для японского направления, но и китайского, и корейского. Несмотря на то, что в настоящий момент наблюдается рост количества туристов из данных стран, основная проблема развития туризма в Приморском крае, заключающаяся в преобладании выездного турпотока над въездным до сих пор не решена. В табл. 2 представлены сведения о количестве жителей Приморского края, выехавших за границу за 2014–2016 гг.

Таблица 2
Сведения о количестве жителей Приморского края, выехавших за границу за 2016 г.

Государство	2014 г.	2015 г.	2016 г.
КНР	414 786	402 407	509 519
Республика Корея	108 261	89 124	98 872
Япония	15 450	12 261	12 050

Наблюдается преобладание выездного турпотока над въездным по всем регионам. В 2016 г. 460 129 иностранных граждан посетили Приморский край с целью туризма, деловой или частной. В том же году за границу из края выехали 672 658 жителей с теми же целями. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на экономике края ввиду оттока денег. Следовательно, необходимо привлекать в край большее количество туристов, предлагая им туристский продукт, который будет удовлетворять их запросам и потребностям. Для становления клиентоориентированной дестинации важно применение клиентоориентированного подхода на каждом предприятии туристской индустрии.

Рассмотренные результаты исследования подтвердили сформулированную гипотезу о необходимости индивидуального клиентоориентированного подхода к каждому сегменту целевых групп туристов, что будет способствовать развитию международного туризма в Приморском крае.

Туристский продукт края является недостаточно конкурентоспособным по сравнению с туристским продуктом других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Эффективность функционирования туристской индустрии напрямую зависит от соответствия её предложения ожиданиям и вкусам потребителей. В современных условиях иностранный турист требует высоких стандартов обслуживания, он заинтересован в повышении качества услуг, внедрении и реализации новейших технологий обслуживания. Однако, для создания конкурентных преимуществ в настоящее время недостаточно предоставлять продукцию и услуги требуемого качества, важно устанавливать и поддерживать долгосрочные отношения. Рассмотрение практик и тенденций развития туризма в России и других странах мира показало, что на первый план выходят проблемы эффективной работы с потребителем. В туризме происходит усиление индивидуализации потребительских запросов, потребностей, ценностных установок, которые становятся ведущими мотивами потребления и формируют новый подход к обслуживанию, получивший название – «клиентоориентированный». Ориентация на потребителя туристских услуг делает его главной фигурой процесса обслуживания, поэтому от качества этого обслуживания зависит степень удовлетворения клиента и соответственно конкурентоспособность самой туристской организации. В то же время клиентоориентированный подход к развитию туристской дестинации становится одним из основных факторов конкурентоспособности самой дестинации.

Таким образом, несмотря на наличие огромного потенциала для развития въездного туризма в Приморском крае, в настоящий момент туристский продукт Приморского края является недостаточно конкурентоспособным по сравнению с туристским продуктом других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Неспособность туристской дестинации ориентироваться на потенциального клиента, принимая во внимание его основные потребности, резко снижает привлекательность региона для потребителя туристских услуг, тормозя развитие въездного туризма, в то время как клиентоориентированный подход к развитию туристской дестинации становится одним из основных факторов конкурентоспособности самой дестинации.

Список использованных источников

1. Белоусова А.М. Управление клиентоориентированностью в туристской организации // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и прав. 2010. № 4. С. 271-274.
2. Берестовой Д.А. Сотрудничество в области туризма между Приморским краем и Японией: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы современной Японии. 2013. № 27. С. 111-130.
3. Ветитнев А.М., Кветенадзе Е.В. Клиентоориентированность дестинации – основные подходы к определению // Инновации. Менеджмент. Маркетинг. Туризм. 2013. № 1. С. 79-82.
4. Кошурникова Ю.Е. Разработка портрета современного туриста как основа клиентоориентированности туристского продукта // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 444.
5. Кривошеева Т.М. Российский турпродукт: потребительские ожидания иностранных туристов // Сервис в России и за рубежом. 2014. № 7. С. 19-32.
6. Матющенко Н.С. Клиентоориентированность туристской дестинации как концепция управления специализированной туристско-рекреационной территорией: опыт курортов Краснодарского края // Учёные записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. География. Геология. 2016. Т. 2. № 3. С. 112-122.
7. Матющенко Н.С. Клиентоориентированность туристской дестинации: оценка туристами качества отдыха на морских курортах России и Турции // Инновационные системы. 2014. Т. 1. № 2. С. 108-124.
8. Машкович Е.А. Оценка понятия “туристская дестинация” в контексте современной туристики // Известия ИГЭА. 2007. № 6 (56). С. 89-92.
9. Морозов, М.А. Маркетинговый анализ развития зарубежного туризма Японии // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. № 4.
10. Никитин М.В. Концепция и технологии развития рыночной политики предприятий гостеприимства и здравниц на основе клиентоориентированного маркетинга. – Сочи: Темп, 2010. – 112 с.
11. Николаев С.С. Стратегия формирования единого туристского пространства: дис. ...канд. экон. наук. – СПб., 2000.
12. Рыжковский Б. Когда клиент голосует деньгами? // Управление компанией. 2005. № 7.
13. Харский К.В. Ценностное управление для бизнеса. – М: Политехника-Сервис, 2010. – 289 с.
14. Agyeiwaah E., Adongo R., Dimache A., Wondirad A. Make a customer, not a sale: Tourist satisfaction in Hong Kong // Tourism Management. 2016. Vol. 57. P. 68-79.
15. Hsu C.H.C., Huang S. Reconfiguring Chinese cultural values and their tourism implications // Tourism Management. 2016. Vol. 54. P. 230-242.
16. Li M., Zhang H., Liping A. C. A Subcultural Analysis of Tourism Motivations // Journal of Hospitality & Tourism Research. 2013. Vol. 40. No. 1. P. 85-113.
17. Tajeddini K., Trueman M. Managing Swiss Hospitality: How cultural antecedents of innovation and customer-oriented value systems can influence performance in the hotel industry // International Journal of Hospitality Management. 2012. Vol. 31. P. 1119-1129.

Перспективы развития туризма для пожилых людей в Китае

Лю Минсы

E-mail: alaamissms@gmail.com

Научный руководитель – С.П. Шевцова, канд. биол. наук, доцент

E-mail: sp_shevtsova@mail.ru

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Описана китайская пенсионная система и основные категории городской пенсионной системы. Рассмотрены причины ускоренного старения населения Китая и проанализированы данные о развитии пенсионного туризма в Китае. Хотя Китай быстро развивается, уже следующее поколение китайцев окажется перед лицом трудных задач, связанных с финансовым обеспечением престарелых людей. Перспективы развития туризма для пожилых людей велики, чему немало способствуют нововведения, которые внедряет государство. При написании работы были использованы: теоретический метод, сравнительный метод и анкетирование. Посредством приведенного анализа можно лучше понять туристическое поведение пожилых людей.

Ключевые слова: китайская пенсионная система, старение населения, пенсионный туризм, потенциал, туризм для пожилых людей.

Prospects for tourism development for the elderly in China.

Liu Mingsi

Department of Service and Tourism, School of Economics and Management of the FEFU

Scientific adviser – Cand. Biol. Sc., Associate Professor Shevtsova S.P

The article describes the Chinese pension system and the main categories of the city's pension system. The reasons for the accelerated aging of the population of China are considered and the data of the potential development of pension tourism in China are analyzed. China is a multi-populated country. As of February 2016, the population of mainland China reached 1 billion 381.33 million people. Although China is developing rapidly, the next generation of Chinese will face difficult tasks related to the financial provision of the elderly and the aging of the population. Prospects for the development of tourism for the elderly are great, which is promoted by the innovations introduced by the state. The industry standard “Rules of service travel agencies of the elderly”, which was announced by the Chinese National Tourist Administration, was officially implemented on 1 September, 2016 to promote tourism for the elderly. And this standard was approved and received wide recognition from the public. When writing the work the following methods of scientific research were used: the theoretical method, the comparative method and the questionnaire. Through the above analysis of the data, one can better understand the tourist behavior of the elderly.

Keywords: Chinese pension system, population aging, pension tourism, potential, tourism for the elderly.

Китай является многонаселенной страной. По состоянию на февраль 2016 г. население материковой части Китая составляло 1 млрд 381.33 млн чел. В Китае нет проблем с рабочей силой, и его экономика растёт очень быстрыми темпами. Но несмотря на то, что Китай быстро развивается, уже следующее поколение китайцев окажется перед лицом трудных задач, связанных с финансовым обеспечением престарелых людей. XXI в. – это период старения населения в Китае [2].

Согласно действующему законодательству, пенсионный возраст в Китае для мужчин – шестьдесят лет, а для женщин – от пятидесяти до пятидесяти пяти лет, в зависимости от места работы и рода деятельности. Чтобы получать государственную пенсию в Китае, необходимо выполнение двух условий: 1) проработать на государственном или промышленном предприятии пятнадцать и более лет и 2) ежемесячно отчислять в Государственный пенсионный фонд 11% от зарплаты [4]. Способы начисления пенсий для всех разные и зависят от того, живёт человек в городе или сельской местности, работает на государство или на частную компанию. В Китае городская пенсия делится на две основные категории: пенсия кадровых работников в учреждении и пенсия персонала предприятия. Из-за такого неравенства,

многие китайцы недовольны пенсионной системой, так как видят в этом проявление дискриминации.

Несмотря на некоторые недостатки китайской пенсионной системы, они не препятствуют положительному эффекту, вызванному стареющим обществом. Потенциал туристического рынка для пожилых людей в Китае огромен. В настоящее время, с улучшением уровня экономического и социального развития и с увеличением числа пожилых людей в Китае, эта часть туристического рынка всё более и более процветает. Согласно статистическим данным, к концу 2015 г., количество пожилого населения Китая в возрасте 60 лет и старше составляло 222 млн чел. (рис. 1), это 16,1% от общей численности населения страны, т.е., каждый 6-й – это пожилой человек. Населения в возрасте от 65 лет и старше – 143.86 млн чел. – 10,5% от общей численности населения страны. К концу прошлого года в Китае, насчитывалось 116 тыс. различных обслуживающих организаций, что на 23,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 1. Рост числа пожилых людей в Китае

Китай вступил в стадию “стареющего общества” в 1999 г. Причин ускоренного старения населения Китая много, среди них можно выделить две наиболее важные. Первая причина – быстрый экономический рост, прогресс в области науки и техники, ведёт к улучшению уровня жизни людей и повышению качества медицинского обслуживания, что в свою очередь, положительно влияет на здоровье человека и продолжительность жизни. Вторая причина – на протяжении длительного времени в Китае осуществлялась политика планирования семьи, которая приводит к низкой рождаемости, т.е. это является следствием политики “одна семья – один ребёнок”. Хотя сейчас в Китае официально разрешено иметь второго ребенка, но процесс демографического старения населения за такое короткое время не может измениться.

Эти обстоятельства повлияли на развитие нового вида туризма – пенсионного туризма. Пенсионные туры как отдельная сфера туризма, пока не принадлежат к числу популярных предложений на рынке туристических услуг. Пенсионный туризм, который соответствует физиологическим особенностям пожилых людей, как новый вид туризма, объединил отдых, здравоохранение и другие виды туризма и стал одним из наиболее потенциальных видов для роста туристического рынка. В последние годы, туристский потребительский энтузиазм китайских пожилых людей растёт.

Данные опросов показывают, что в Китае ежегодно число пожилых туристов составляет более 20% от общего числа туристов. В отличие от офисных работников и студентов после выхода на пенсию пожилые люди имеют достаточное время и финансовые возможности для путешествия. Поэтому пожилые люди составляют основу клиентской базы туристиче-

ских агентств. В среднем, каждый пенсионер путешествуют три раза в год, и расходует на каждое путешествие 1500 юаней, таким образом, доход китайского туристического рынка от пожилых людей достиг почти 1 трлн юаней. Отчёт об исследовании “Сколько денег пожилые люди готовы тратить на поездки”, опубликованный китайской ассоциацией потребителей, показывает, что пожилые люди готовы потратить 15% от годового дохода для своего путешествия [5].

Рис. 2. Потребительское поведение на китайском туристическом рынке пожилых людей (2016)

В Китае, как и во всем мире, для развития туристического рынка пожилые люди ценны. Это объясняется не только их нынешним количеством и покупательской способностью, но и соответствует демографическим и социальным прогнозам, которые утверждают, что в ближайшие десять-двадцать лет их число будет стремительно расти [9].

Пенсионный туризм внутри КНР. Увеличение потока пожилых туристов привлекает внимание туроператоров, и в настоящее время многие туроператоры планируют разные маршруты для развития этого вида туризма.

Согласно результатам опроса, более 65% пожилых людей предпочитают путешествовать в соседние города, включая Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Далянь, Сучжоу, Лоян, Гуйлинь, Уси, Шэньчжэнь, Нанкин. Эти города входят в топ-10 любимых направлений для пожилых туристов. Большинство из этих популярных туристических мест сосредоточено в юго-

восточной части Китая, так как пожилые туристы, которые живут в Шанхае и Гуанчжоу и в городах возле этих двух городов, предпочитают путешествовать в соседние города.

Во время путешествия по стране пожилые люди предпочитают поезд, а не самолёт. Доля поездок на поезде составляет более 40%, в то время как на самолёте – менее 30%. Аналитики объясняют это так: “Вполне вероятно, такой выбор связан со способами поездок в молодости, что вызывает чувство ностальгии у пожилых людей”. Что касается выбора жилья, то здесь в приоритете обычные гостиницы, которые находятся в выгодном, с точки зрения географического положения, месте, и по качеству обслуживания иногда не уступающие 5-звездочным отелям класса люкс, ведь цена является одним из важных факторов, рассматриваемых пожилыми туристами. Пожилые туристы тратят на путешествия по стране в среднем 3200 юаней.

Перспективы развития туризма для пожилых людей велики, чему немало способствуют нововведения, которые внедряет государство. Промышленный стандарт “Правила обслуживания турагентствами пожилых людей”, который объявила Китайская национальная туристическая администрация, был официально реализован 1 сентября 2016 г. в целях развития туризма для пожилых людей. Этот стандарт получил широкое признание со стороны общества. Содержание стандарта касается аспектов проживания, питания, шоппинга и медицинской помощи для пожилых людей. Например, в туристической группе состоящей более чем из ста пожилых людей, должны быть врачи; если человек в возрасте старше 75 лет хочет записаться в туристическую группу, кто-то из взрослых близких родственников должен сопровождать его во время всего путешествия; экскурсии по продолжительности не должны превышать более трёх часов, поездки на машине должны длиться не более трёх часов; лидер группы должен иметь навыки оказания первой медицинской помощи, а также понимать особенности психического и физического состояния пожилых людей. Тем не менее, инсайдеры говорят, что при неисполнении новых правил могут возникать трудности и препятствия. “Пожилые люди всегда обращают внимание на цену и предпочитают товары по скидочной стоимости”. Инсайдеры признают, в соответствии с требованием стандарта, программы обслуживания пожилых людей будут значительно улучшены, для турагентства это означает, что стоимость поездки резко возрастает.

В настоящее время туристические агентства предоставляют свои услуги в основном по низким ценам, чтобы привлечь пожилых туристов. Плохое жилье, ограниченные по времени экскурсии, принудительный шоппинг – всё это становится всё более распространенным явлением. Действительность такова, что работая с туристическими группами, состоящими из пожилых людей, агентство несет огромную ответственность, а доход от этой деятельности несоизмеримо меньше.

Пенсионный туризм за пределами КНР. В последние годы всё больше и больше пожилых людей путешествуют за границу. Япония, Южная Корея, Россия и страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Филиппины, Вьетнам, стали самыми популярными направлениями выездного туризма для пожилых людей.

В Китае большинство пожилых туристов выбирает групповой тур. Доля такого выбора в среднем составляет 82%, иногда достигает 90%. Эксперты в сфере туризма отметили, что из-за проблем, связанных с трудностями языкового общения, пожилые туристы вынуждены выбирать групповой тур, если путешествуют без сопровождения своих детей.

Почти 60% пожилых туристов предпочитают путешествовать в соседние страны и регионы, потому что перелет занимает меньше времени. Россия вошла в топ-10 любимых направлений пожилых туристов [3].

Кроме того, почти 30% пожилых туристов выбирают путешествие в Европу. Расходы на путешествие в данном случае, достигают 12 тыс. юаней. Главной целью поездки за границу, в последнее время является приобретение “культурного опыта”, а не “заграничный шоппинг”, как это было раньше. По сравнению с южным полушарием земли, в северном полу-

шарии теплее, что делает это направление более привлекательным для пожилых туристов. Ещё одной причиной, почему пенсионеры выбирают это направление, является не очень продолжительное время перелёта. Кроме того, Европа и Америка всегда были популярными туристическими странами, ведь их уникальные обычаи и культура, очень привлекают и могут удовлетворить потребности пожилых людей.

Россия является крупнейшим соседом Китая. Туристическая индустрия в приграничных районах России быстро развивается. Данные показывают, что количество туристов в приграничных районах России стало больше чем в Москве: в первом квартале 2016 г. число китайских туристов, которые посетили приграничные районы России, достигло 18 тыс. чел., что на 43% больше по сравнению с предыдущими годами. Около 10 тыс. туристов посетили Приморский край, что делает его вторым любимым направлением для китайских туристов. Так как Россия граничит с северной частью Китая, вполне логично, что путешествие в этом направлении является одним из предпочтительных для китайских пожилых туристов, ведь оно не требует много времени на перелёт и удобно. Ещё одна весомая причина, почему многие пожилые туристы из Китая часто выбирают путешествие в Россию – многие из них учились или работали в Советском Союзе и хотят вернуться в места своей молодости.

Список использованных источников

1. Зрелый возраст в Китае: проблемы и перспективы. Дата просмотра: 16.03.2017. <http://www.50plus.ru/news/22/1125.xml>.
2. Отчёт по анализу туристического поведения китайских пожилых туристов. Дата просмотра: 19.03.2017. <http://www.199it.com/archives/396198.html>.
3. Платят ли пенсию по старости в Китае. Дата просмотра: 16.03.2017. <http://pensiaexpert.ru/novosti/platyat-li-pensiyu-po-starosti-v-kitae.html>.
4. Потребительском поведении на китайском туристическом рынке для пожилых людей. Дата просмотра: 16.03.2017. <http://society.people.com.cn/n1/2016/1124/c1008-28891470.html>.
5. Самые популярные направления пенсионных туров. Дата просмотра: 19.03.2017. https://tonkosti.ru/Самые_популярные_направления_пенсионных_туров.
6. Cathy H.C. Hsu, Liping A. Cai, Kevin K.F. Wong. A model of senior tourism motivations – Anecdotes from Beijing and Shanghai // *Tourism Management*. 2007. Vol. 28, pp. 1262–1273.
7. Diane Sedgley, Annette Pritchard, Nigel Morgan. Tourism and ageing: A transformative research agenda // *Annals of Tourism Research*. 2011. Vol. 38, No. 2, pp. 422–436.
8. Galit Nimrod. Retirement and tourism: Themes in retirees' narratives // *Annals of Tourism Research*. 2008. Vol. 35 (4), pp. 859-878.
9. Michael A. Blazey. Travel and retirement status // *Annals of Tourism Research*. 1992. Vol. 19, pp. 771-783.

Оценка уровня инновационной деятельности гостиниц Владивостока

М.А. Шульгина

E-mail: Shulgina_maria@mail.ru

Научный руководитель – Л.Л. Руденко, канд. техн. наук, доцент

E-mail: ludrudenko@inbox.ru

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Объектом исследования являются гостиничные предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, предметом – оценка уровня развития инновационной деятельности данных предприятий. Цель исследования заключается в оценке уровня инновационной деятельности гостиничных предприятий и разработке соответствующих рекомендаций на основании проведенной оценки. Применялся метод экспертных оценок и метод множественной регрессии. Результат проведенного исследования показал, что уровень инновационной деятельности в гостиничных предприятиях Владивостока находится на удовлетворительном уровне – 55,3 из 100%.

Ключевые слова: инновационная деятельность, индустрия гостеприимства, метод экспертных оценок, множественная регрессия, оценка инновационной деятельности, уровень инновационной деятельности.

Evaluation of Innovation activity in the hotel industry in Vladivostok

Maria A. Shulgina

The object of the study are the hotel industry that carry out innovative activities. The purpose of this study is to assess the level of innovation. The method of expert evaluations was applying, as well as the multiple regression method. From the study, we can conclude that the level of innovation in hospitality enterprises in Vladivostok is at a satisfactory level - 55.3 from 100%.

Keywords: innovation, innovation activity, hospitality industry, method of peer review, multiple regression, evaluation of innovation activity, level of innovation activity.

Для оценки уровня инновационной деятельности гостиниц Владивостока одним из методов исследования был выбран метод экспертных оценок (индивидуальная оценка). Выбранный метод используют в следующих случаях: когда объект или явление либо полностью, либо частично не поддается предметному описанию или математической формализации; в условиях отсутствия достаточно представительной и достоверной статистики по характеристикам объекта; в условиях большой неопределенности среды функционирования объекта, особенно рыночной среды; в случаях, когда или время или средства, выделяемые на прогнозирование и принятие решений, не позволяют исследовать проблему с применением формальных моделей. Основными достоинствами данного метода являются: простота организации, использование статистической обработки и возможность охвата большей выборки.

Данный метод включает в себя следующие этапы:

- определение цели исследования (цель нашего исследования – оценка уровня инновационной деятельности гостиниц);
- выбор формы исследования (критериальный подход, использование взвешенных коэффициентов);
- подготовка информационных материалов (составление таблицы оценки, определение коэффициентов);
- проведение оценки;
- анализ результатов (обработка экспертных оценок);
- подготовка отчёта по результатам проведенного исследования [1].

Для проведения оценки инновационной деятельности гостиниц Владивостока было отобрано 15 наиболее известных гостиниц. Проводимое исследование является кабинетным,

используемые данные - вторичные. Информация собиралась с официальных сайтов гостиниц.

Краткая сравнительная характеристика выбранных гостиничных предприятий представлена в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика гостиниц Владивостока

Предприятие	Местонахождение	Номерной фонд	Цена min/max, руб.
1. Азимут Владивосток	Набережная ул., 10	378	6 800/12 300
2. Азимут Амурский залив	Набережная ул., 9	205	4 200/5 800
Экватор	Набережная, ул., 20	154	2 600/6 600
Версаль	Ул. Светланская 10	42	6 300/30 500
Астория	Партизанский пр, 44	113	5 525/12 000
Аванта	Ул. Гоголя, 41	84	3 600/12 000
Меридиан	Очаковская ул., 5	130	3 000/14 000
Приморье	Посьетская, ул., 20	120	4 500/11 500
Жемчужина	Ул. Бестужева 29	88	4 200/5 800
Акфес-Сейо	Проспект 100-лет Владивостоку, 103	35	4 100/14 700
Моряк	Посьетская ул., 38	107	2 700/4 000
Гранит	Ул. Котельникова 13	91	1 500/3 600
Гавань	Ул. Крыгина 3	57	3 000/12 000
Hundai	Семёновская ул., 29	153	10 500/76 000
Вилла Артэ	Ул. Маковского, 290	26	6 000/25 000

Составлено автором.

Согласно данным табл. 1, гостиничный фонд города представлен предприятиями малой и средней вместимости, среднее количество номеров в гостиницах составляет 119 номеров, средняя минимальная цена за сутки проживания – 4550 руб., средняя максимальная цена за сутки пребывания – 16 400 руб.

Для оценки инновационной деятельности (активности) составлялась информационная матрица по каждой из выбранных гостиниц. Оценивались нововведения, применяемые по следующим направлениям:

- сервисное предложение (возможность размещения с домашними животными, услуги iVisa, “сувенирная лавка” в холле отеля и т.д.);
- концептуальные нововведения (наличие сегмента потребителей, единый стиль номеров и т.д.);
- технико-технологические нововведения (наличие обновленного веб-сайта, интерактивное ТВ, кондиционеры во всех номерах и т.д.)
- нововведения в бизнес-процессах (SMM маркетинг, альтернативные системы бронирования, 3D панорама отеля и т.д.) [2].

Согласно приведенным критериям, составлялась оценочная таблица с данными (“1” – да, данный критерий присутствует; “0” – нет, данный критерий отсутствует). В табл. 2 представлена оценка инновационной деятельности гостиниц Владивостока.

Согласно данным табл. 2, можно сделать вывод о том, что наибольшую инновационную активность проявляют гостиницы “Аванта” – 88%, “Азимут Владивосток” – 84%, Hundai – 76%. Наименьшую инновационную активность показывают гостиницы “Гранит” – 40%, “Приморье” – 48%, “Версаль” – 56%.

Таблица 2

Оценка инновационной деятельности гостиниц г. Владивосток

Гостиница	Нововведения в сервисном предложении, балл		Концептуальные нововведения, балл		Технико-технологические нововведения, балл		Нововведения в бизнес-процессах, балл		Итого	С коэффициентом, балл
	факт	с коэф	факт	с коэф	факт	с коэф	факт	с коэф		
Азимут Владивосток	5	0,75	5	1	6	0,7	4	0,9	20	0,84
Азимут Ам. Залив	5	0,75	5	1	5	0,6	4	0,9	19	0,81
Экватор	5	0,7	3	1	4	0,5	3	0,65	15	0,71
Версаль	4	0,65	2	0,65	4	0,5	2	0,45	12	0,56
Астория	3	0,5	4	0,8	4	0,5	3	0,65	14	0,61
Аванга	5	0,7	4	0,8	10	1	5	1	24	0,88
Меридиан	2	0,4	4	0,8	4	0,5	2	0,35	12	0,51
Приморье	2	0,4	3	0,65	3	0,4	2	0,45	10	0,48
Жемчужина	3	0,5	5	1	3	0,4	4	0,9	15	0,70
Акфес-Сейо	4	0,6	4	0,8	4	0,5	2	0,45	14	0,59
Моряк	3	0,5	2	0,45	4	0,5	2	0,45	11	0,48
Гранит	2	0,4	2	0,2	4	0,5	2	0,5	10	0,40
Гавань	4	0,6	4	0,8	4	0,5	4	0,9	16	0,70
Hundai	5	0,75	4	0,8	5	0,6	4	0,9	18	0,76
Вилла Артэ	3	0,55	4	0,8	5	0,6	2	0,45	14	0,6

Составлено автором.

В табл. 3 представлен уровень использования нововведений по типам в предприятиях размещения г. Владивосток.

Таблица 3

Уровень применения нововведений по типам в гостиницах г. Владивосток

Тип инновации	Фактическое значение, балл	Максимальное значение, балл	Процент к итогу, %
В сервисном предложении	55	105	52,4
Концептуальные	55	75	73,3
Технико-технологические	69	150	46,0
В бизнес-процессах	45	75	60,0

Составлено автором.

Можно сделать вывод, что инновационная деятельность гостиничных предприятий Владивостока находится на удовлетворительном уровне – 55,3%. Следовательно, необходимо повышать уровень инновационной деятельности на предприятиях гостеприимства г. Владивосток.

Представим данные табл. 3 на рисунок.

Составлено автором.

Типы нововведений, используемые в гостиницах Владивостока

Можно сделать вывод о том, что больше всего на предприятиях гостеприимства во Владивостоке используются концептуальные нововведения и нововведения в бизнес-процессах. Отельные делают акцент на внутреннее содержание отеля: создание единого стиля номеров, униформы для сотрудников. Что касается нововведений в бизнес-процессах предприятия, то владельцы гостиниц внедряют новые каналы продвижения отелей (SMM-маркетинг); разрабатывают программы лояльности для удержания постоянных клиентов; пытаются привлекать новых клиентов, применяя 3D-панорамы на сайте отеля, с использованием качественных фотографий внутреннего убранства гостиницы; применяют альтернативные системы бронирования и т.д.).

Изложенные результаты получены на небольшом массиве данных (15 предприятий, 27 критериев) с помощью несложного математического и статистического аппарата. Изменение статистического поля и использования для его обработки другого инструментария может скорректировать наши результаты.

Для того что бы оценить влияние применения того или иного вида инноваций на уровень инновационной деятельности гостиниц, используем модель множественной линейной регрессии, которая в нашем случае будет иметь следующий вид:

$$Y = k_0 + k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3 + k_4x_4, \quad (1)$$

где Y – показатель инновационной деятельности гостиниц; X_1 – уровень инновационной деятельности в сервисном предложении, ед.; X_2 – уровень применения концептуальных инноваций, ед.; X_3 – уровень применения технико-технологических инноваций, ед.; X_4 – уровень инновационной деятельности в бизнес-процессах предприятия, ед.

Для проверки значимости коэффициентов регрессии служит t -статистика. Малые значения t -статистики соответствуют отсутствию достоверной статистической связи между переменной X и зависимой переменной Y . Проверка качества уравнения регрессии проводится с использованием коэффициента детерминации – R^2 , данный коэффициент находится в интервале $0 \leq R^2 \leq 1$. Чем ближе значение R^2 к 1, тем сильнее проявляется статистическая связь между зависимыми переменными.

При исследовании влияния выделенных факторов на результат инновационной деятельности использовалась программа Excel. Согласно полученным результатам, R^2 составляет 97,8% – это говорит нам о том, что X_1, X_2, X_3, X_4 на 97,8% описывает поведение Y (уровень инновационной деятельности). Наиболее влияет на конечный результат уровня инновационной деятельности X_3 (применение технико-технологических инноваций), а также X_2

(применение концептуальных инноваций на предприятии гостеприимства). Исходя из полученных показателей составим уравнение для оценки инновационной деятельности гостиниц г. Владивосток:

$$Y = 1,69 + 0,22X_1 + 1,49X_2 + 1,01X_3 + 0,78X_4. \quad (2)$$

В представленном уравнении есть свободный член – 1,69 (t-статистика – 2,5), это говорит о том, что на уровень инновационной деятельности гостиниц Владивостока, помимо учтенных факторов, существенное влияние оказывают свободные (неучтенные) факторы, возможно, это влияние внешней среды (государственная поддержка, нормативно-правовая база и т.д.).

Согласно проведенному исследованию, был сделан вывод о том, что уровень инновационной активности на предприятиях гостеприимства Владивостока находится на удовлетворительном уровне – 55,3 из 100%. Необходимо повышать данный показатель в направлении разработки и внедрения:

- технико-технологических нововведений;
- нововведений в бизнес-процессах предприятия;
- концептуальных нововведений.

Применение данных видов нововведений наиболее эффективно скажется на повышении уровня инновационной активности предприятий размещения г. Владивосток.

Список использованных источников

1. Гуцыкова С.В. Метод экспертных оценок. Теория и практика. – М.: Институт психологии РАН, 2011. – 144 с.
2. Похомчикова Е.О. Особенности инноваций в сфере услуг (на примере индустрии гостеприимства) // Сервис+. 2014. № 4. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-innovatsiy-v-sfere-uslug-na-primere-industrii-gostepriimstva> (дата обращения: 22.03.2017).

Секция 8
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И БИЗНЕС:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Учёт и анализ биологических активов

В.В. Айдарова

E-mail: aydarova.vika@mail.ru

Научный руководитель – Е.И. Бережнова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: berezhnova.ei@dvfu.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Одно из основных направлений развития российской экономики является сельское хозяйство. Для дальнейшего успешного развития необходимо модернизировать бухгалтерский учёт в сельскохозяйственной сфере, сближая его с международными стандартами, для получения более достоверной и “прозрачной” информации. Это и определило актуальность и предмет данной работы. Соответственно, целью работы является модернизация теоретических и методологических рекомендаций, которые касаются управления биологическими активами и их оценки в сельском хозяйстве. В работе использовались следующие методы: метод сравнительного анализа, метод классификации, моделирования и экономико-статистический. Результатом работы являются рекомендации позволят предприятиям АПК более корректно определять результаты своей деятельности, достоверно и более прозрачно представлять их в финансовой отчётности и повысить эффективность производства продукции. Это позволит усилить привлекательность для предпринимателей агропромышленного комплекса, которые способны инвестировать средства в производство. Данные рекомендации можно будет использовать на предприятиях агропромышленного комплекса разного масштаба. После проделанной работы, можно сделать вывод, что применение рекомендаций, основанных на международных стандартах, в частности МСФО 41 “Сельское хозяйство”, положительно скажется на производстве, финансовом состоянии предприятия и прибыли.

Ключевые слова: биологические активы, справедливая стоимость, МСФО 41 “Сельское хозяйство”, сельскохозяйственная продукция.

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF BIOLOGICAL ASSETS

Aydarova Viktoriya

Department of accounting, analysis and auditing;

School of Economics and management; FEFU

Scientific supervisor – the associate Professor of the Department of accounting, analysis and audit, Berezhnova E.

One of the main directions of development of the Russian economy is agriculture. For the further successful development, it is necessary to modernize accounting in the agricultural sector, connecting it with international standards for more reliable and transparent information. This determined the urgency and the subject of this work. Accordingly, the aim of this work is the modernization of the theoretical and methodological recommendations regarding the management of biological assets and their evaluation in agriculture. We used the following methods: method of comparative analysis, method of classification, modeling, economic and statistical. The result are recommendations will enable the agricultural enterprises to more accurately determine the results of their work, reliably and more transparently present them in financial statements and increase the efficiency of production. This will strengthen the attractiveness for entrepreneurs of agro-industrial complex, who are able to invest in production. These recommendations can be used by agricultural enterprises of different scale. After this work, it can be concluded that the use of recommendations based on international standards in particular IAS 41 “Agriculture” will have a positive impact on the production, financial condition of the company and profits.

Keywords: biological assets, fair value, IAS 41 “Agriculture”, agricultural products.

Актуальность. Введения зарубежных санкций, которые повлекли за собой изменения в экономике страны, в первую очередь касающиеся импорта продовольствия, подтолкнуло к развитию агропромышленного комплекса и увеличению производства сельскохозяйственной продукции, для замены импортной и обеспечения собственного населения продуктами питания. В результате событий актуальность развития сельского хозяйства в России возросла. Поэтому сейчас очень важно решить вопрос формирования бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве, создание информационной базы для управления АПК, которая бы соответствовала современным условиям.

Так как бухгалтерский учёт отвечает за предоставление информации для внутренних и внешних пользователей для принятия и реализации экономических решений, то финансовая информация должна быть “прозрачной” и достоверной. В современных условиях также является актуальным составление консолидированной отчётности на сельскохозяйственных предприятиях.

Важность формирования полезной и достоверной информации о биологических активах, определение их оценки по справедливой стоимости, выявление проблем их учёта согласно международным стандартам финансовой отчётности и решение этих проблем определило необходимость улучшения российского бухгалтерского учёта в сельскохозяйственной сфере производства.

Степень разработки проблемы. Понятие “биологические активы” в принятых российских стандартах бухгалтерского учёта отсутствует. Но само понятие биологических активов, достаточно часто встречается в работах российских учёных, которые занимаются вопросами бухгалтерского учёта в организациях агропромышленного комплекса.

Определение “биологические активы” в международных стандартах финансовой отчётности, а именно в МСФО 41 “Сельское хозяйство”, звучит следующим образом: “Биологический актив – живое растение или животное” [1].

Изучением учёта биологических активов занимались: Л.И. Хоружий и А.С. Хусаинова, которые предлагают вводить отдельные счета для учёта внеоборотных, оборотных биологических активов, сельскохозяйственной товарной и нетоварной продукции с выделением субсчетов, а также счёт потенциальных доходов и расходов и потенциальных прибылей, и убытков [2]. Н.Н. Агошкова, Л.И. Проняева, И.И. Кружкова, А.И. Солодовник описывали сущность и классификацию биологических активов. Шуклов рассматривал проблемы учёта и анализа биологических активов. Также общие вопросы учётно-аналитического обеспечения управления деятельностью организаций АПК нашли отражение в работах отечественных и зарубежных учёных: Р.А. Алборова, М. Альберта, И. Ансоффа, П. Арнольда, П.С. Безруких, Н.Г. Белова, С.М. Бычковой, М.В. Кокорева, В.Ф. Палия, И.Т. Хорнгрена, Л.И. Хоружий, Ф. Шмаунца и др.

Но при этом единая концепция учёта для сельскохозяйственных предприятий ещё не разработана. Также недостаточно разработана классификация биологических активов и остаются нераскрытыми аспекты их оценки и признания. Это определяет цели и задачи работы.

Цели и задачи. Целью является модернизация теоретических и методологических рекомендаций, которые касаются управления биологическими активами и их оценки. Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- исследовать современное положение, тенденции развития и обосновать необходимость формирования единой концепции учёта биологических активов;
- уточнить сущность и понятие биологических активов;
- обосновать методику расчёта справедливой стоимости для биологических активов;
- расширить классификацию биологических активов, которая позволит более детально отражать их в финансовой отчётности;
- разработать предложения по улучшению учёта биологических активов.

Исследовательская проблема. Новые рекомендации позволят предприятиям АПК более корректно определять результаты своей деятельности, достоверно и более прозрачно представлять их в финансовой отчётности и повысить эффективность производства продукции. Это позволит усилить привлекательность для предпринимателей агропромышленного комплекса, которые способны инвестировать средства в производство. Данные рекомендации могут быть использованы в крупных промышленных предприятиях, в средних и малых организациях, таких как фермерские хозяйства. Также переход на международные принципы учёта и оценки биологических активов повлечет за собой изменения и в налоговом учёте, это может быть представлено новыми статьями доходов и расходов организации, производящие операции с биологическими активами, которые учитываются при налогообложении.

Выявленные в ходе работы различия между российским бухгалтерским учётом и международными стандартами могут помочь при трансформации бухгалтерского учёта организаций.

Метод проведения исследования и источники информации. Теоретической и методологической основой исследования послужат разработки российских учёных и специалистов по проблеме учёта биологических активов в сельском хозяйстве. В работе будут использованы научные труды российских и зарубежных специалистов, нормативно-правовые акты, сведения, публикуемые в научных изданиях, материалы конференций по рассматриваемой проблеме, бухгалтерская (финансовая) отчётность российских предприятий, международные стандарты финансовой отчётности. В процессе исследования будут использоваться метод сравнительного анализа, метод классификации, моделирования и экономико-статистический. Классификация биологических активов, позволит раскрыть их экономическую сущность, а также их назначение и место. Классификация по признакам позволит усовершенствовать систему управления биологическими активами. Сравнительный анализ поможет выявить различия учёта биологических активов.

Анализ. Как уже было сказано выше, понятие биологических активов не применяется в российской практике бухгалтерского учёта, но это определение давно уже используется в международных стандартах. Многие учёные и специалисты выдвигают свои, более расширенные, определения биологических активов, которые по своей сути существенно отличаются от определения, представленного в МСФО 41 “Сельское хозяйство”.

МСФО 41 “Сельское хозяйство” был впервые применен для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2003 г. Целью этого стандарта является определение принципов ведения бухгалтерской отчётности сельского хозяйства. МСФО 41 “Сельское хозяйство” определяет сельскохозяйственную деятельность как управление биотрансформацией биологических активов для реализации, получения сельскохозяйственной продукции или производства дополнительных биологических активов. Биологические активы могут быть и самостоятельным объектом, и быть основой для дальнейшей биотрансформационной деятельности. Поэтому данный стандарт предоставляет информацию, которая подразумевает управление биотрансформацией растений и животных [3]. Несмотря на разработку российского стандарта по биологическим активам, в котором во многом воспроизведен МСФО 41, эта информация отсутствует в отечественном учёте.

Международный стандарт, как правило, требует оценивать биологические активы по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Смысл и значимость справедливой стоимости в данном случае является то, что стоимость этих активов зависит от физических изменений актива и изменений цен на рынке. Сельскохозяйственная деятельность находится под влиянием метеорологических, медицинских и природных рисков. По этим причинам АПК требует разработки специальной системы оценки. Основанием для оценки по справедливой стоимости является то, что каждая биологическая трансформация способствует получению экономических выгод в будущем, ожидаемых от биологических активов. Поэтому определение точного состояния биологического актива является эффективным методом опре-

деления прибыли от сельскохозяйственной деятельности [4]. Несмотря на всю важность оценки биологических активов по справедливой стоимости, в российском учёте данная оценка отсутствует, что не позволяет достоверно отражать стоимость биологических активов. Кроме того, большим плюсом оценки по справедливой стоимости является, то что можно отслеживать конъюнктуру цен, которая может изменяться. Факторами изменения являются: рынки сбыта и зональность [5]. Но если справедливую стоимость биологических активов не может быть надёжно определена, то в этом случае актив оценивается по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и потерь от обесценения.

Для раскрытия экономической сущности биологических активов, определение их места и назначения в МСФО 41 “Сельское хозяйство” используется классификация. Выделяются такие признаки как:

- краткосрочные и долгосрочные (продолжительность использования, получение с/х продукции и дополнительных биологических активов);
- зрелые и незрелые;
- плодоносящие и потребляемые (возможность дополнительных биологических активов и многократного получения продукции) [1].

В отечественном проекте по учёту биологических активов продукция классифицируется:

- на основную, для получения которой был приобретён или создан биологический актив;
- сопряжённую – продукция, которая была получена от одного вида биологических активов;
- на побочную – второстепенная продукция, которая была получена одновременно с основной от биологического актива [6].

Для более детального отражения биологических активов в финансовой отчётности, необходимо дополнить классификацию теми признаками, которые не отражены в отечественном и международном стандартах. Чтобы заполнить пробелы в классификации необходимо ввести следующие критерии классификации:

- направление использования (биологические активы, используемые на предприятии или для продажи);
- по уровню получения дохода (высокодоходные, низкодоходные);
- по степени реализации (легкорезализуемые, труднореализуемые).

При введении новых признаков позволит более эффективно вести бухгалтерский учёт и позволит сделать более простым, процесс определения справедливой стоимости на активном рынке.

Обсуждение. Переход на МСФО 41 является первым шагом в последовательном переходе к оценке справедливой стоимости в сельскохозяйственном секторе. Оценка биологических активов по справедливой стоимости, описанная в МСФО 41, повышает волатильность доходности [8].

При всех плюсах применения МСФО 41 “Сельское хозяйство”, есть и недостатки. Существенный недостаток является в том, что стандарт следит за процессом сельскохозяйственных работ только на момент сбора урожая, поэтому для регулирования биологических активов и сельскохозяйственной продукции при обработках урожая после уборки необходимо воспользоваться МСФО 2 “Запасы”. То есть МСФО 41 не может регулировать весь процесс сельскохозяйственного производства. По вышеуказанным критериям, можно констатировать, что в производстве не каждое действие регулируется в соответствии с МСФО 41. Сельскохозяйственной продукции после результатов обработки могут быть отделены от биологического актива и регулироваться МСФО 2 [7]. Что усложняет учёт данного актива.

Все эти недостатки в бухгалтерском учёте биологических активов очень затрудняют аудит биологических активов. Исходя из этого снижается инвестиционная активность

и ухудшает финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий. Поэтому необходимо сближать российскую практику учёта и международные стандарты. Это позволит отечественным предприятиям создавать более надёжную финансовую информацию, повысить привлекательность к производству государство, иностранных партнеров и инвесторов, более эффективно управлять финансами. Также применение международных стандартов сможет обеспечить сопоставимость отчётности, что дает возможность участия в международных проектах.

Заключение. Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) носят рекомендательный характер и служат основой для отчётности компаний, для того, чтобы правильно оценить финансовое здоровье организации [4]. МСФО создано с целью унификации различных национальных стандартов финансовой отчётности для их сближения. МСФО 41 “Сельское хозяйство” – это способ повысить сопоставимость финансовой отчётности сельскохозяйственных компаний. Его реализация в различных странах привело к коренному изменению методов учёта крупных сельскохозяйственных предприятий, путем перехода от исторической оценки стоимости к оценке по справедливой стоимости [7]. И на данный момент российские организации АПК, которые имеют биологические активы, необходимо применять рекомендации МСФО 41, пока не вступит в силу национальный стандарт по учёту биологических активов.

В этих обстоятельствах этот документ может создать ясную картину измерения различных видов сельскохозяйственной деятельности и может быть основой для дальнейшего изучения.

Список используемых источников

1. МСФО 41 «Сельское Хозяйство»
2. Хоружий Л.И., Хусаинова А.С. Варианты методов учёта биологических активов и сельскохозяйственной продукции // Бухучёт в сельском хозяйстве. 2013. № 3.
3. Сорокина Е.М. Возможности и проблемы применения международных стандартов финансовой отчётности в России // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2016. Т. 26. № 3. С. 469-477.
4. Орбан И., Миссис Томас Дин, Кисс А. Измерение сельскохозяйственной деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности // Procedia Economics and Finance. 2015. No. 32. P. 777-783.
5. Гетьман В.Г., Блинова У.Ю., Герасимова Л.Н. Современный бухгалтерский учёт и его проблемы: монография. – М.: Финансовый университет, 2014. – С. 152.
6. Юсупов А.В. Методика бухгалтерского учёта биологических активов. – М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
7. Крецу Р.К., Крецу Р.Ф., Мусканеску А. Сравнительный анализ стратегических и тактических решений в области сельского хозяйства в рамках стандарта МСФО 41 в контексте развивающихся рынков // Procedia Economics and Finance. 2014. No. 15. P. 1641-1646.
8. Свенссон. А., Нэйлен. А., Джиневик. А. Насколько это справедливо? Применение шведской лесной промышленности МСФО 41 “Сельское хозяйство” // Стокгольмская школа экономики. 2008.

Учётно-аналитические основы управления дебиторской задолженностью по МСФО

Е.К. Борисова

E-mail: ek_borisova@bk.ru

Научный руководитель – Е.Ю. Селезнева, канд. ист. наук, доцент

E-mail: seleznevaey@yandex.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Проблемы учётно-аналитического обеспечения и управления дебиторской задолженностью характерны как для российского, так и для зарубежного финансового учёта. В настоящее время в условиях сменяющихся друг друга кризисов практически ни одно предприятие, ведущее хозяйственную деятельность, не существует без дебиторской задолженности. Возникновение дебиторской задолженности является следствием договорных отношений с контрагентами, при которых переход права собственности на товары (работы, услуги) и фактическая их оплата не совпадают во времени. Большой интерес, особенно в условиях финансового кризиса, представляет процесс конвергенции российской системы бухгалтерского учёта в международный формат. Проведена аналогия учётно-аналитических процедур дебиторской задолженности в международной и российской практике. Рассмотрен факторинг как эффективный инструмент управления дебиторской задолженностью.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, качество дебиторской задолженности, доходы, расходы, финансовые инструменты, МСФО, факторинг.

Accounting and analytical bases of management of accounting receivable for IFRS

Ekaterina K. Borisova

Research adviser – Elena Y. Selezneva

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

The problems of accounting and analytical support and management of accounts receivable are typical for both Russian and foreign financial accounting. Currently, under the conditions of successive crises, virtually no enterprise that conducts economic activities exists without receivables. The emergence of receivables is a consequence of contractual relations with counterparties, in which the transfer of ownership of goods (works, services) and their actual payment do not coincide in time. In the context of the financial crisis, the process of convergence of the Russian accounting system into an international format is a great interest. Factoring is considered as an effective tool for managing accounts receivable.

Keywords: accounts receivable, quality of accounts receivable, income, revenues, financial instruments, IFRS, factoring.

Дебиторская задолженность, являясь реальным активом организации, имеет высокую значимость в сфере бизнеса: выступает в качестве источника бесплатных кредитных средств для дебитора, а для кредитора - это, зачастую, основное условие реализации его продукции и услуг. Необходимо отметить, что в международных стандартах финансовой отчётности, как и в российской системе, отсутствует стандарт, регламентирующий учёт дебиторской задолженности.

Определение дебиторской задолженности в МСФО и РСБУ. В Международных стандартах финансовой отчётности (далее – МСФО) дебиторская задолженность регламентируется несколькими стандартами. Определение, классификация, порядок отражения в учёте дебиторской и кредиторской задолженности отражены в МСФО 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, IAS 37 “Резервы, условные обязательства и условные активы”. В МСФО 32 “Финансовые инструменты: представление информации” излагается порядок отражения дебиторской задолженности в финансовой отчётности.

В соответствии с МСФО 39 дебиторская задолженность и ссуды классифицируются в финансовые активы и определяются как непроемкие финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. При

первоначальном признании дебиторская задолженность должна быть оценена по справедливой стоимости.

На практике и в международном, и в отечественном учёте переплаты по налогам и авансы выданные отражают в разделе “Дебиторская задолженность”. Хотя согласно определению дебиторской задолженности, данному в МСФО, указанные статьи относятся к расходам, которые временно (до момента совершения хозяйственной операции) учтены на балансе и классифицируются как расходы, оплаченные авансом, а не являются дебиторской задолженностью [0].

Критерии признания дебиторской задолженности. Для российской системы бухгалтерского учёта (далее – РСБУ) характерно признание дебиторской задолженности в момент передачи прав собственности на товары. Согласно МСФО 39 признание дебиторской задолженности в учёте происходит в момент подписания контракта, что означает возникновение обязательства у дебитора момент подписания контракта. Иными словами, отказ от контракта после подписания может повлечь выплату неустойки.

Для признания финансового актива или обязательства в учёте, по МСФО 39, необходимо одновременное выполнение двух критериев:

1) существование высокой вероятности получения экономических выгод, связанных с данным активом;

2) возможность надёжной оценки стоимости актива.

Задолженность не следует признавать в качестве актива, если есть сомнения в отношении её получения.

При первоначальном признании, как уже было сказано, дебиторская задолженность в международной практике оценивается по справедливой стоимости, в чем прослеживается очевидное сходство РСБУ. В российской практике к учёту краткосрочную дебиторскую задолженность принимают по стоимости совершенной хозяйственной операции, в результате которой возникла задолженность. Краткосрочная дебиторская задолженность не дисконтируется, поскольку стоимость денег существенно не меняется за период, меньший года [0].

При последующем признании дебиторскую задолженность оценивают по амортизируемой стоимости с применением метода эффективной процентной ставки. В МСФО 39 амортизируемую стоимость определяют как стоимость финансового актива или обязательства, которая была определена при его первоначальном признании, за вычетом стоимости погашения, суммы накопленной амортизации, начисленной с разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения. Эффективная ставка процента в данном случае позволяет привести планируемые суммы денежных поступлений к дисконтированной балансовой стоимости финансового актива [0].

Создание резервов. При возникновении риска невозвращения задолженности дебитором происходит обесценение дебиторской задолженности. Такой показатель, как качество дебиторской задолженности, позволяет определить степень риска невозвращения задолженности, оборачиваемость (средний срок погашения), а также долю резерва по сомнительным долгам в общей сумме дебиторской задолженности [0].

Согласно МСФО 36 “Обесценение активов” можно создавать резервы под обесценение дебиторской задолженности, если существуют доказательства возможного невозвращения денежных средств дебитором. Такой резерв создается с целью приведения дебиторской задолженности к справедливой стоимости. Вопросы по созданию резервов по конкретной задолженности, а также общего резерва по всем категориям задолженностей руководство организации решает самостоятельно [0, 0].

Резерв под обесценение выполняет две функции:

1) согласно принципу соответствия, безнадежная задолженность относится на расходы того отчётного периода, в котором она возникла;

2) на конец отчётного периода дебиторская задолженность оценивается по чистой цене реализации, т.е. в сумме денежных средств, которые ожидается получить [0].

Указанный резерв может быть рассчитан, в частности, следующим образом. На основе данных предыдущих периодов определяется процент безнадежных долгов в общей сумме дебиторской задолженности, который применяется (умножается) к величине дебиторской задолженности текущего года. Такой процент может быть исчислен либо на базе общей суммы дебиторской задолженности, либо на основании ранжированной дебиторской задолженности (соответственно, рассчитанный процент по данной группе будет умножаться на величину задолженности данной группы текущего года) [0].

В российской практике применяется термин “резерв по сомнительным долгам”. Организации вправе создавать такие резервы, но только в отношении к сомнительной дебиторской задолженности.

В соответствии с РСБУ резервы по сомнительным долгам под определенную дебиторскую задолженность организации вправе создавать в конце отчётного года после проведения инвентаризации расчётов. Выявленные невозвращенные дебитором суммы подлежат списанию в качестве безнадежной дебиторской задолженности на убытки предприятия-кредитора [0].

Инвентаризация дебиторской задолженности в РСБУ и МСФО. Цели инвентаризации дебиторской задолженности в международной практике и РСБУ имеют различия, в российском учёте основная цель инвентаризации – обеспечение достоверности данных учёта и отчётности с целью внедрения эффективной системы управления, а в международной системе – подтверждение балансовых данных на определенную дату и выявление просроченной дебиторской задолженности для работы с сомнительными долгами [0].

Для международной практики характерно проведение аудиторами инвентаризации дебиторской задолженности. По результатам проверки должникам направляются акты сверки, подписанные ответственными лицами. Как правило, обратным адресом указываются почтовые реквизиты аудиторской фирмы.

В отличие от РСБУ, международной практике присущи две формы актов сверки – положительная и отрицательная. Акт сверки отрицательной формы содержит в себе суммы дебиторской задолженности предприятия на конкретную дату. Особенность данной формы заключается в том, что контрагент возвращает акт сверки только в случае несогласия с указанной суммой. Если же ответа от контрагента не последует, задолженность становится подтвержденной. Акт сверки положительной формы аналогичен акту сверки в российской системе учёта. Этот акт должен быть возвращен контрагентом в любом случае, кроме того, в международной практике не рекомендуется указывать сумму задолженности компании, чтобы контрагент отразил сумму задолженности по своим данным учёта [0].

Отражение в финансовой отчётности. Отражение дебиторской задолженности в финансовой отчётности согласно МСФО также имеет некоторые отличия от российской отчётности. Л.И. Саченок и А.П. Никитина, при сравнении отчётности за какой-либо конкретный период, составленной в соответствии с МСФО, и составленной согласно ПБУ РФ, компаний, ведущих учёт реализации по моменту получения денежных средств за отгруженную продукцию, сделали следующий вывод. Сумма дебиторской задолженности покупателей будет занижена в российской финансовой отчётности по сравнению с международной финансовой отчётностью [0].

В МСФО дебиторская задолженность отражается в составе оборотных активов как сальдо по счетам “Счета к получению” за вычетом суммы безнадежных долгов. Сумма резерва по сомнительным долгам приводится отдельно в балансе как контрактивный счёт. В российской практике дебиторская задолженность отражается в балансе в составе оборотных активов с учётом периода ожидаемых поступлений, за вычетом резерва по сомнительным долгам [0].

Факторинг – как эффективный способ управления дебиторской задолженностью. Проблемой является необоснованный рост дебиторской задолженности, связанный с отвлечением собственных средств и оборота компании. Однако существует эффективный способ, позволяющий избежать возникновения дефицита оборотного капитала по причине невозвращения или просрочки дебиторской задолженности, – факторинг как источник финансирования. С.С. Самойлова и В.В. Зобова отмечают, что настоящее время в российском законодательстве отсутствует определение термина “факторинг”, позволяющее выявить юридическую сущность данного вида операций и сформулировать основные критерии выделения сделок. Что, в свою очередь, мешает становлению факторинга как серьезной, самостоятельной отрасли, которая могла бы оказывать положительное воздействие на экономику страны [0].

А. Пухаева определяет факторинг как тип финансовых операций, при котором банк или специализированная фирма приобретает дебиторскую задолженность и сама взыскивает долг за определенное вознаграждение. Можно сказать, что в систему “поставщик – покупатель” включается третья сторона – фактор [0].

Признание дебиторской задолженности, согласно МСФО 39, прекращается в ряде случаев:

- 1) истечение срока реализации прав;
- 2) передача договорных прав на получение денежных средств от актива;
- 3) сохранение договорных прав на получение денежных средств от актива, но принятие договорного обязательства выплатить эти денежные средства третьей стороне.

Согласно МСФО, при передаче дебиторской задолженности, компания, передавая риски и выгоды, связанные с данным активом, должна прекратить признание данной дебиторской задолженности. Кроме того, компания также должна оценить, передала ли она наряду с рисками и выгодами, контроль над данной дебиторской задолженностью. В случае, когда передача рисков и выгод произошла без передачи контроля над активом, такая операция по договору факторинга отражается как заём, обеспеченный залогом.

В заключение можно сказать, что в учётно-аналитических основах управления дебиторской задолженностью по МСФО и РСБУ существуют как сходства, так и ряд отличий. А именно: в вопросах определения, признания и методов оценки, проведения инвентаризации, формирования актов сверок с контрагентами, создания резерва по сомнительным долгам (резерва под обесценение дебиторской задолженности), требований к раскрытию информации в финансовой отчётности [0].

Для грамотного управления дебиторской задолженностью существует эффективный инструмент – факторинг, позволяющий минимизировать риски, связанные с просрочкой и невозвращением дебиторской задолженности.

В целом, бухгалтерский учёт дебиторской и кредиторской задолженности является неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности любой организации. В настоящее время компании самостоятельно разрабатывают и утверждают учётную политику, рабочий план счетов, графики документооборота, проведения инвентаризации имущества и обязательств, определяют форму расчётов с контрагентами.

Международные стандарты финансовой отчётности предоставляют более полную, точную и актуальную информацию о формировании дебиторской задолженности.

Список используемых источников

1. Лейпи А. Р. Особенности учёта дебиторской задолженности в соответствии с МСФО и РСБУ // Сибирская финансовая школа. 2011. № 1. С. 80-83.

2. Выручаева А. Учёт дебиторской задолженности по МСФО [Электронный ресурс] // Актуальная бухгалтерия. – 2013. – Режим доступа: http://gaap.ru/articles/Uchet_debitorskoy_zadolzhennosti_po_MSFO.

3. Fernando, J., 2015. The Importance of Analyzing Accounts Receivable. Investopedia, 1. Date Views 10.03.2017 www.investopedia.com/articles/investing/052815/importance-analyzing-accounts-receivable.asp.
4. Слугина С.В. Особенности учёта дебиторской задолженности в соответствии с РСБУ и МСФО // Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. № 4. С. 31-33.
5. Никитина А.П., Саченок Л.И. Проблемы учёта и отчётности дебиторской задолженности в условиях перехода на МСФО // Инновационная наука. 2015. № 8. С. 65-67.
6. Надырова А.А. Учёт дебиторской задолженности по МСФО // Молодой учёный. 2014. № 21.2. С. 39-40.
7. Верников В.А. Особенности бухгалтерского учёта дебиторской и кредиторской задолженности в международной практике [Электронный ресурс] // Бухгалтерский учёт. Налоги. Аудит. 2014. – Режим доступа: <http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/781287.html>.
8. Самойлова С.С., Зобова Е.В. Современные формы регулирования дебиторской задолженности // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 11 (045). С. 205-208.
9. Пухаева А. Отражение дебиторской задолженности в отчёте о финансовом положении // Корпоративная финансовая отчётность. Международные стандарты. 2011. № 9. С. 2-13.

Гудвилл: анализ учёта и оценки

Н.А. Величенко, Е.Ю. Селезнева

E-mail: natalia.velichenko@list.ru

Научный руководитель – Е.Ю. Селезнева, канд. ист. наук, доцент

E-mail: seleznevaey@yandex.ru, seleznevaey@yandex.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрено понятие и состав гудвилл, проведён анализ российского и международного учёта и методов оценки данной категории. На основе проведённых изысканий выдвинута гипотеза о необходимости амортизации и обесценения данного актива. Для анализа взяты нормативные бухгалтерские документы по МСФО и РСБУ в части нематериальных активов. В исследовании использованы методы научного познания: дедукции и сравнения. Используются общенаучные подходы: системный, комплексный и логический. Методами исследования являются специальные методы бухгалтерского учёта и экономического анализа (балансовый, первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения, горизонтальный и вертикальный анализ). Результат работы – выводы о специфичности данного нематериального актива, об отсутствии необходимости его амортизации и обесценения. Полученные результаты могут быть применены при создании консолидированной финансовой отчётности компании.

Ключевые слова: нематериальные активы, гудвилл, деловая репутация, амортизация, обесценение, учёт и оценка, РСБУ, МСФО.

Goodwill: accounting and valuation analysis

In this paper, we will consider the notion and composition of goodwill, analyze Russian and international accounting, and consider methods for estimating this category. On the basis of the scientific researches we will propose a hypothesis on the necessity of depreciation and depreciation of this asset. For the analysis, regulatory accounting documents under IFRS and RAS in terms of intangible assets will be taken. The study will use the following methods of scientific knowledge: the method of deduction (I will prove that my proposal is relevant, having examined the theory and concrete facts), comparisons (to determine the similarity and difference between the provisions of IFRS and RAS). The following general scientific approaches will be used in the work: systematic, integrated (the study of the whole theoretical heritage), logical. The methods of research are special methods of accounting and economic analysis (balance sheet, primary observation, cost measurement, current grouping and final generalization, horizontal and vertical analysis). The result of the work will be conclusions about the specificity of this intangible asset, the lack of the need for its depreciation and depreciation. The obtained results can be applied at creation of the consolidated financial reporting of the company.

Keywords: intangible assets, goodwill, business reputation, depreciation, impairment, accounting and valuation, RAS, IFRS.

Введение. В рыночных экономических отношениях многие российские компании стараются работать на мировом рынке, для этого им необходимо перестраивать свою отчётность под стандарты международной финансовой отчётности (МСФО). Одним из важнейших показателей является гудвилл, он же деловая репутация компании – её авторитетность на бизнес арене.

Гудвилл – это превышение покупной цены над чистыми активами (справедливой стоимостью). Гудвилл представляет собой нематериальный актив, репутацию, от которой зависит более высокий уровень дохода. Каждая компания имеет определенную деловую репутацию на рынке, что позволяет ей в той или иной мере задавать свой уровень клиентской ориентированности (привлекательность одной компании перед другой при выборе клиента похожей продукции в одинаковом ценовом диапазоне), надежности поставщиков [1].

Нематериальный актив, возникающий в результате приобретения одной компании другой по премиальной стоимости. Ценность фирменного наименования компании, солидная

клиентская база, хорошие отношения с клиентами, хорошие отношения с сотрудниками представляют собой гудвилл.

Гудвилл является особым нематериальным активом, поскольку не имеет физических характеристик. По этой причине, данный нематериальный актив довольно сложно оценить, но необходимо, так как он определяет успешность бизнеса.

Выше сказанное можно свести к тому, что стоимость компании без учёта гудвилл отличается от совокупности её активов и пассивов. Образующаяся сумма и есть деловая репутация.

Значение гудвилл обычно возникает при приобретении одной компании другой. Сумма, которую приобретающая компания платит за компанию, как правило, учитывает стоимость гудвилл. Если приобретающая компания платит меньше чем балансовая стоимость, то она получает отрицательный гудвилл, т.е. приобретает компанию со скидкой. Если же компания платит больше балансовой стоимости, то гудвилл выступает как фактор увеличивающий цену компании, покупатель платит данную надбавку за возможное получение экономических выгод от гудвилл.

Так, компания “Вимм Билль Данн”, существующая на рынке десятки лет и изготавливающая популярную продукцию, будет иметь высокий гудвилл. В то время как, относительно небольшой производитель в Приморском крае, замешанный в скандале с некачественной партией продукции, будет иметь низкий или даже отрицательный гудвилл.

В соответствии положением по бухгалтерскому учёту “Учёт нематериальных активов” (ПБУ 14/2007) приобретенная деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации), а амортизационные отчисления по положительной деловой репутации считают линейным способом (равномерно уменьшая первоначальную стоимость).

Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов.

В мировой практике гудвилл учитывается в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 38 “Нематериальные активы”. Коротко рассмотрим отличия ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38.

1. Критерии признания относительно времени. В российском учёте нематериальные активы (НМА) должны иметь срок полезного использования больше 12 месяцев, в международных стандартах учёта временные рамки отсутствуют [2].

2. Для того чтобы гудвилл можно было признать в Российском учёте необходимо наличие верно оформленных документов, подтверждающих наличие актива и исключительные права на интеллектуальную собственность. В МСФО – способность контролировать будущие экономические выгоды от использования гудвилл [2].

3. Амортизация. Российская система учёта говорит о необходимости амортизации данного актива линейным способом. В то время как, в МСФО прописано, что данный актив не подлежит амортизации, в связи с тем, что нет возможности определить точный срок его полезного использования [6].

4. Обесценение. МСФО требует обязательного ежегодного тестирования актива на обесценение, путем сопоставления его возмещаемой величины и балансовой стоимости. Убыток списывается на финансовый результат [7]. В ПБУ говорится только о том, что отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов [3].

Теория и гипотезы исследования. Обсуждение вопросов бухгалтерского учёта и раскрытия информации в отношении приобретенного гудвилл становится всё более оживленным. Существует много учёных споров по поводу амортизации гудвилл и его обесценения.

Одни системы учёта амортизируют данный нематериальный актив, а другие нет. Так, например, Американский Совет по стандартам финансовой отчётности (FASB) и МСФО

предлагают не амортизировать данный актив [5], в то время как российская система учёта предлагает обратное [3].

МСФО и FASB четко прописывают ежегодно проводить оценку на обесценение гудвилл, в то время как РСБУ (Российская система бухгалтерского учёта) четко не регламентирует частоту проведения оценки.

Часть исследований проведённых в этой области, говорят о недостаточности применения подхода основанного только на обесценении. Многие ссылаются на то, что данный подход может сыграть определенную роль в финансовом кризисе. Поскольку он не позволяет описать годовое потребление приобретенного гудвилл, а убытки от обесценения часто определяют слишком поздно [4].

Амортизация будет уместна, поскольку она обоснованно отражает потребление экономических ресурсов, приобретенных в процессе объединения бизнеса, и может применяться таким образом, чтобы обеспечивает адекватный уровень надежности.

Однако есть мнение, что модель амортизации является по своей сути бессмысленной и не предоставит никакой полезной информации. Сторонники данной гипотезы говорят о концепции поддержания величины капитала, в результате этого делая вывод, что если капитал отчётной единицы на начало периода и на конец периода остается неизменным в номинальной сумме денежных единиц, то гудвилл обесцениться не может.

Также, основываясь на концепции поддержания физического капитала, делается вывод о том, что гудвилл отражает возможность возмещения потерь от обесценения заработанным капиталом (амортизацией) [4].

Методология исследования. В анализе были использованы нормативные бухгалтерские документы по МСФО, РСБУ, FASB в части нематериальных активов, касательно гудвилл (деловой репутации).

В исследовании применены общенаучные подходы (системный, комплексный, логический) и методы научного познания (специальные методы бухгалтерского учёта и экономического анализа – балансовый, первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения, горизонтальный и вертикальный анализ).

Результаты анализа данных. При амортизации стоимость гудвилл списывается равными долями в течение 20 лет, но сроком не более чем срок деятельности организации. Спустя какое-то время, постоянная амортизация гудвилл ведёт к тому, что стоимость приобретенного актива, отражаемая в балансе покупателя, и его годовая чистая прибыль снижается.

При отсутствии амортизации, не предполагается, что деловая репутация является отождествляемым активом. Вместо ежегодной амортизации предусматривается проверка актива на предмет обесценения на ежегодной основе. В этом случае только снижение стоимости приобретенного гудвилла признается в качестве расходов за период.

Если обесценение стоимости приобретенного гудвилла не произошло, то данные результаты не окажут влияния на финансовую отчётность приобретающей компании. В результате признание приобретенного гудвилла компанией является более неустойчивым, но оно более соответствует изменению экономической стоимости приобретенного гудвилла.

Заключение. Считаем, что разумнее ежегодно амортизировать гудвилл.

Во-первых, потому, что в случае приобретения актива, покупатель не может надежно определить снижение его стоимости в случае непредвиденных обстоятельств, повлиявших на снижение стоимости гудвилл, что впоследствии отрицательно скажется на размере прибыли.

Во-вторых, очевидно, что гудвилл обесценивается (теряет в стоимости) довольно быстро, если его постоянно не пополнять дополнительными инвестициями.

По этим причинам система бухгалтерского учёта, которая требует систематической (ежегодной) амортизации гудвилл, является более предпочтительной.

Список использованных источников

1. Кузовлева И.А., Коньшакова С.А., Филиппова Т.Я. Деловая репутация фирмы как инструмент управления отношениями с контрагентами // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10 (3). С. 75-79.
2. Плотников В.С., Плотникова О.В. Гудвилл: признание, оценка, обесценение // Учёт. Анализ. Аудит. 2015. № 4. С. 37-45.
3. Трухина Н.И., Куракова О.А. Анализ отечественного и зарубежного опыта учёта и оценки гудвилла // Недвижимость: экономика, управление. 2015. № 1. С. 78-81.
4. Martin Bugeja. What drives the allocation of the purchase price to goodwill? // Journal of contemporary accounting & economics. 2015. No. 11 (3). P. 245-261.
5. He Wen, Stephen R. Moehrle, Accounting for goodwill: an academic literature review and analysis to inform the debate // Research in Accounting Regulation. 2016. No. 28 (1). P. 11-21.
6. Sven-Erik Johansson, Tomas Hjelström. Accounting for goodwill under IFRS: a critical analysis // Journal of international accounting, auditing and taxation. 2016. No. 27. P. 13-25.
7. Li Sun. Managerial ability and goodwill impairment // Advances in accounting. 2016. No. 32. P. 42-51.

Сравнительная характеристика отражения операций по финансовой аренде в учёте и отчётности лизинговой компании согласно требованиям РСБУ и МСФО

Д.Б. Дашинимаева, О.Л. Михалёва
mikhaleva.ol@dvfu.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Приведено сравнение моделей учёта финансовой аренды у лизинговой компании в соответствии с положениями российских стандартов бухгалтерского учёта (РСБУ) и международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). Выявлены основные причины несопоставимости показателей финансовой отчётности лизинговой компании, составленной согласно российским и международным стандартам.

Ключевые слова: финансовая аренда, финансовая отчётность, РСБУ, МСФО, IAS 17, арендодатель, лизингодатель, валовые инвестиции в аренду, чистые инвестиции в аренду, незаработанный финансовый доход.

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF REFLECTION OF FINANCE LEASE TRANSACTIONS IN THE ACCOUNTING AND REPORTING OF LEASING COMPANY ACCORDING TO RAS AND IFRS REQUIREMENTS

Dashinimaeva Dolgor Bairovna, Mikhalyova Oksana Leonidovna

Department of accounting, analysis and audit

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

In the article the comparison of accounting models of finance lease at leasing company has carried out in accordance with the requirements of RAS and IFRS. The main reasons for non-comparability of financial reporting of leasing company compiled according to Russian and international standards are revealed.

Keywords: finance lease, financial reporting, RAS, IFRS, IAS 17, landlord, lessor, gross investment in the lease, net investment in the lease, unearned finance income.

Введение. В настоящее время в России наблюдается процесс развития рынка лизинговых услуг и более тесное взаимодействие экономики страны с внешним рынком. В связи с этим, возникает необходимость приведения в соответствие российской системы бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности к международным правилам. Одним из препятствий внедрения международных положений в российскую практику является концептуальное различие российской и западной моделей учёта, в том числе в части признания операций финансовой аренды у лизингодателя, что приводит к существенным корректировкам финансовой отчётности лизинговой компании при её трансформации в соответствии с международными требованиями, так как формирование достоверной, прозрачной и полезной финансовой отчётности по международным правилам создает условия для выхода российской лизинговой компании на международный уровень и способствует привлечению ею иностранных инвестиций.

Основные положения концепции. Правила отражения операций по договору финансовой аренды в учёте и отчётности лизинговой компании в российской и международной практике имеют существенные отличительные характеристики, начиная с системы нормативного регулирования и заканчивая формированием и раскрытием показателей финансовой отчётности.

Метод проведения анализа литературы. Особенности отражения операций по финансовой аренде в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности посвящены научные труды многих российских и зарубежных авторов. Так, сравнение моделей учёта финансовой аренды в российской и международной практике проводится отечественным учёным В.В. Ковалевым [1]. В своих исследованиях учёный Г.И. Алексеева рассматривает особенности учёта операций по финансовой аренде в условиях адаптации российского бухгалтерского учёта к

международным требованиям [2]. Экономист Маркова В.В. уделяет особое внимание модели учёта лизинговых операций, предусмотренной МСФО [3]. Особенности отражения сделки по финансовой аренде в учёте и отчётности лизингодателя посвящена работа Л.И. Куликовой [4]. Труды некоторых зарубежных авторов направлены на изучение процедур отражения операций по финансовой аренде в учёте и финансовой отчётности организаций [5-12].

Анализ. В результате изучения научных трудов российских и зарубежных экономистов были выявлены особенности в порядке отражения операций по финансовой аренде в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности лизинговой компании согласно требованиям РСБУ и МСФО.

Обсуждение. В международной практике вопросы отражения в отчётности операций по финансовой аренде регламентируются МСФО (IAS) 17 “Аренда” (IAS 17). В российском же законодательстве до сих пор отсутствует стандарт, посвященный учёту арендных операций. Однако арендные отношения в нем регламентируются следующими нормативными актами: главой 34 “Аренда” Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ “О финансовой аренде (лизинге)”, а также приказом Минфина России от 17.02.1997 г. № 15 “Об отражении в бухгалтерском учёте операций по договору лизинга”. На наш взгляд, отсутствие в российских положениях по бухгалтерскому учёту такого учётного объекта, как финансовая аренда, является одной из причин существования противоречий между требованиями РСБУ и МСФО в части отражения операций финансовой аренды.

В российском законодательстве определение финансовой аренды дается исходя из условий заключенного договора. Договор финансовой аренды обычно подразумевает приобретение арендодателем в собственность имущества и последующую сдачу его во временное владение и пользование за определенную плату.

В то же время согласно IAS 17 аренда считается финансовой, если большая часть выгод и рисков в процессе владения имуществом переносится на арендатора. Кроме того, раскрывается ряд обстоятельств, которые приводят непосредственно к классификации аренды в качестве финансовой: планируется передача права собственности арендатору после закрытия сделки; срок аренды покрывает большую часть срока полезной службы актива; в начале срока аренды дисконтированная стоимость арендных платежей равняется или превышает справедливую стоимость имущества и др.

Так, с точки зрения МСФО, основное внимание уделяется экономической сущности сделки, а не форме заключения контракта. И может получиться так, что аренда считается финансовой с точки зрения международных правил, а в соответствии с российским законодательством учёт рассматриваемой операции должен осуществляться как учёт текущей аренды. Из этого следуют и расхождения в отражении арендованного имущества.

Первое существенное различие в методике ведения учёта финансовой аренды заключается непосредственно в выборе балансодержателя арендованного имущества. Согласно IAS 17 такое имущество учитывается на балансе арендатора по причине перехода к нему основных рисков и выгод по арендованному имуществу. К тому же, взятый в аренду объект, находясь в собственности арендодателя, отвечает признакам признания актива в балансе арендатора: его использование обеспечивает арендатору приток экономических выгод, и его стоимость может быть надежно оценена.

Рассмотренный подход МСФО является недопустимым для российской системы учёта. Так, у нас не отражаются в балансе активы, которые не находятся в собственности компании. Согласно действующему законодательству условия постановки предмета лизинга на балансе лизингодателя или лизингополучателя определяются ими в договоре. Однако на практике сложилась ситуация, при которой лизингодатели почти всегда учитывают предметы лизинга у себя на балансе. Это связано с тем, что зачастую лизинговая компания для приобретения

имущества использует кредиты, а обязательным условием для выдачи кредита обычно является учёт приобретаемого актива на балансе заёмщика.

Следующим важным расхождением между отечественной системой бухгалтерского учёта и международными стандартами в отношении организации учёта финансовой аренды является порядок отражения стоимости арендованного имущества и признания арендных (лизинговых) платежей.

Согласно российским правилам бухгалтерского учёта при отражении предмета финансовой аренды в учёте лизингодателя его бухгалтерский баланс выглядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

**Фрагмент структуры баланса лизингодателя согласно РСБУ
(имущество на балансе лизингодателя)**

Актив	Пассив
Доходные вложения в материальные ценности	Заёмные источники финансирования
	Собственные источники финансирования

Как видно из табл. 1, в активе баланса лизингодателя отражается стоимость переданного в лизинг имущества в качестве доходных вложений в материальные ценности, а в пассиве – заёмные средства, взятые на приобретение актива, или собственные средства организации, использованные для финансирования сделки.

Рассматривая отдельно взятую одну лизинговую сделку, можно заметить, что со временем лизинговое имущество амортизируется, его остаточная стоимость в активе уменьшается, а задолженность по кредиту в пассиве снижается. Так, при закрытии этой сделки в активе баланса лизингодателя будут представлены денежные средства после погашения всех обязательств, в пассиве – прибыль лизингодателя.

В международной практике для лизинговой компании характерны такие понятия, как “валовые инвестиции в аренду” – это общая сумма арендных платежей к получению от арендатора; “чистые инвестиции в аренду” – валовые инвестиции, дисконтированные с применением ставки, подразумеваемой в договоре финансовой аренды и “незаработанный финансовый доход” – рассчитывается как разница между валовыми инвестициями и чистыми инвестициями в аренду и представляет собой процентный доход, который планируется получать в течение срока аренды.

В соответствии с IAS 17 арендованное имущество отражается на балансе арендатора, поэтому у арендодателя это имущество списывается с баланса (табл. 2).

Таблица 2

Фрагмент структуры баланса лизингодателя согласно IAS 17 (имущество на балансе лизингополучателя)

Актив	Пассив
Чистые инвестиции в аренду	Незаработанный финансовый доход
	Заёмные источники финансирования
	Собственные источники финансирования

Из информации, представленной в табл. 2, следует, что лизинговая компания в активе признает дебиторскую задолженность в сумме чистых инвестиций в лизинг, а в пассиве – незаработанный финансовый доход. Необходимо отметить, что в соответствии с международными нормами составления финансовой отчётности дебиторская задолженность должна подразделяться на краткосрочную и долгосрочную.

Так, одна и та же операция финансовой аренды при использовании различных методов учёта приводит к сравнительным различиям показателей бухгалтерского баланса, и, следовательно, к определенному искажению оценки финансового положения организации. Например, можно предположить, что будут различаться показатели ликвидности баланса. Это связано с тем, что структура баланса лизингодателя, составленного в соответствии с нормами РСБУ, предполагает отсутствие дебиторской задолженности и товарно-материальных ценностей в силу специфики её деятельности. Более того, сумма денежных средств, которыми организация может распоряжаться, относительно невелика по сравнению с её обязательствами. В это же время при составлении баланса в соответствии с МСФО оборотные активы лизингодателя включают величину лизинговых платежей к поступлению в течение года, что позволяет предположить относительно устойчивые значения коэффициентов ликвидности.

Также немаловажным моментом при признании в учёте операций финансовой аренды является формирование финансового результата лизингодателя. Согласно положениям РСБУ при отражении предмета лизинга на балансе лизингодателя его выручка представляет собой номинальную сумму лизингового платежа, а затраты состоят из амортизационных отчислений, процентов по кредиту и прочих затрат. В международной практике арендные платежи от арендатора не признаются в составе выручки, а рассматриваются как платежи в погашение дебиторской задолженности. По мере поступления платежей часть суммы незаработанного финансового дохода переносится в прибыль текущего периода. Поскольку лизинговая компания не амортизирует предмет лизинга, то финансовый результат формируется исходя из разницы между выручкой и банковскими процентами и иных текущих затрат.

В отличие от РСБУ, в соответствии с требованиями МСФО арендодатель приходящий лизинговый платеж распределяет на погашение инвестиционных затрат и финансовый доход по процентам. Используя показатель внутренней нормы прибыли (IRR), можно определить финансовый доход конкретного отчётного периода путем умножения этого коэффициента на сумму чистой инвестиции в аренду. Разница между суммой поступивших платежей от арендатора и выручкой, определенной с помощью IRR, идет в погашение инвестиции следующего периода. Следовательно, выручка арендодателя носит непостоянный характер даже при равных арендных платежах и со временем уменьшается.

Если рассматривать определенную сделку финансовой аренды обособленно от остальных, то финансовый результат в конце срока аренды и при российском, и при международном подходе в целом будет одинаков. Однако расхождения будут наблюдаться в отдельных отчётных периодах.

Таким образом, несоответствия в методике организации процедур учёта и составления отчётности в части отражения финансовой аренды непосредственно приводят к проблеме сопоставимости показателей финансовой отчётности и, следовательно, к проблеме достоверной оценки финансового положения и финансовых результатов сторон лизинговой сделки, в частности, лизинговой компании. Поэтому при выходе российской организации на международный рынок возникает необходимость существенных корректировок отдельных статей баланса и отчёта о финансовых результатах при трансформации отчётности, составленной по РСБУ, в стандарт МСФО.

Заключение. В соответствии с международными положениями при отражении финансовой аренды главное внимание уделяется экономической сущности сделки, а в российском законодательстве – форме заключения договора.

В ходе изучения проблемы исследования, выявлены основные различия отражения сделки по финансовой аренде у лизингодателя в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО, которые заключаются в расхождениях подходов к определению балансодержателя имущества и в расхождениях порядка признания арендных платежей. При этом для российской практики учёта лизинговых операций новшеством стали такие понятия, как валовые

инвестиции в аренду, чистые инвестиции в аренду, незаработанный финансовый доход и дисконтная оценка лизинговых платежей.

При рассмотрении сравнительной характеристики отражения операций по финансовой аренде выявлены несоответствия между российской и международной моделями учёта, которые приводят к несопадениям показателей финансовой отчётности. Более того, отчётность, составленная по международным нормам, является более полной, так как в IAS 17 приведен перечень информации, которую должны в ней раскрывать участники лизинговой сделки в отличие от финансовой отчётности, которая составляется по российским правилам, она является более свернутой, и требуются дополнительные пояснения для проведения оценки финансового состояния компании.

Список использованных источников

1. Ковалев В.В. Вопросы сопоставимости учётных данных при операциях лизинга // Международный бухгалтерский учёт. 2012. № 27. С. 2-12.
2. Алексеева Г.И. Учёт лизинговых операций в условиях реформирования российского бухгалтерского учёта // Международный бухгалтерский учёт. 2015. № 30 (372). С. 8-24.
3. Маркова В.В. Аренда как финансовый инструмент // Международный бухгалтерский учёт. 2011. № 41. С. 54-58.
4. Куликова Л.И. Финансовая аренда в финансовой отчётности арендодателей в соответствии с IAS 17 “Аренда” // Международный бухгалтерский учёт. 2011. № 26. С. 2-7.
5. Wong J., Wong N., Jeter D.C. 2016. The Economics of Accounting for Property Leases // Accounting Horizons. 2016. No. 30 (2). P. 239-254.
6. Ashton R.K. Accounting for finance leases: a field test // Accounting and Business Research. 1985. No. 15 (59). P. 233-238.
7. Wilkins T., Zimmer I. The Effects of Alternative Methods of Accounting for Leases – An Experimental Study // Abacus. 1983. No. 19 (1). P. 64–75.
8. Gross A.D., Huston G.R., Huston J.M. The path of lease resistance: How changes to lease accounting treatment may impact your business // Business Horizons. 2014. No. 57 (6). P. 759–765.
9. Bauman M.P., Francis R.N. Issues in Lessor Accounting: The Forgotten Half of Lease Accounting // Accounting Horizons. 2011. No. 25 (2). P. 247-266.
10. Grynchuk Y.S. Accounting and taxation in financial leasing // Actual problems of economics. 2012. No. 135. P. 208-212.
11. Boatsman J., Dong X. Equity Value Implications of Lease Accounting // Accounting Horizons. 2011. No. 25 (1). P. 1-16.
12. Skoda M. Financial accounting and management application of the IAS/IFRS. E a M // Ekonomie a Management. 2009. No. 12 (3). P. 122-123.

Проблема совершенствования организации национального учёта лизинговых операций на основе международных практик

И.О. Ефименко, З.В. Садовая

E-mail: lapusya_love@inbox.ru, sadovaya.zv@dvfu.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита. ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрена проблема совершенствования организации национального учёта лизинговых операций на основе международных практик. Проведён сравнительный анализ лизинговых операций в соответствии с РСБУ и МСФО. На основе анализа были разработаны пути совершенствования лизинговых операций.

Ключевые слова: бухгалтерский финансовый учёт, лизинг, международные стандарты бухгалтерской отчётности, российские стандарты бухгалтерской отчётности, финансовая аренда.

THE PROBLEM OF PERFECTION OF THE ORGANIZATION OF NATIONAL ACCOUNTING OF LEASING OPERATIONS BASED ON INTERNATIONAL PRACTICES

I.O. Efimenko

Far Eastern Federal University, School of Economics and Management,
Department of Accounting, Analysis and Audit.

Z.V. Sadovaya

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit,

School of Economics and Management, Department of Accounting, Analysis and Audit

The main problem is a problem of improving the organization of national accounting of leasing operations on the basis of international practices. We conducted a comparative analysis of leasing operations in accordance with RAS and IFRS. Based on the analysis, we have developed ways to improve leasing operations.

Keywords: Accounting financial accounting, leasing, international accounting standards, Russian accounting standards, financial leasing.

Российский рынок вышел на новый уровень, который предполагает сотрудничество с транснациональными корпорациями. В связи с интеграцией России в мировое сообщество, возникла необходимость приблизить бухгалтерский учёт и бизнес к международным стандартам. Россия является одним из крупнейших мировых партнеров в сфере торговли и внедрение международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) в практическую деятельность предприятий становится необходимостью.

Лизинг – это достаточно распространенная во многих странах мира и, прежде всего, в странах с развитой рыночной экономикой аренда. В России пути и формы развития лизинговых отношений продолжают совершенствоваться, и отмечается значительный рост данного вида деятельности. Ранее проблема большинства предприятий была связана с поиском и привлечение инвестиций для улучшения их деятельности в различных аспектах, то сейчас к вышеуказанной проблеме присоединилась необходимость ведения отчётности на уровне международных стандартов.

ТЕОРИЯ И ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В силу не однозначности трактовки понятия лизинг, лизинговые отношения достаточно сложны для исследования. В течение длительного периода бухгалтерский учёт развивался на уровне российских стандартов (РСБУ), и главной проблемой сейчас стал переход на международные стандарты.

Так, О.А.Блинов и Е.В.Коваленко в своей работе “Проблемы отражения в учёте лизинговых операций с международной учётной практикой” говорят о том, что для постепенного понимания необходима организация параллельного бухгалтерского учёта по РСБУ и МСФО,

поскольку использование метода трансформации отчётности дает наименее точные оценки показателей отчётности [6].

С другой стороны, Л.И. Ковалева и Н.В. Пономарева в своей работе “Проблемы и перспективы внедрения МСФО в России” приводят следующие проблемы и пути решения по внедрению МСФО в РСБУ: недостаток высококвалифицированных кадров в сфере МСФО, высокая стоимость обучения для получения международных сертификатов по МСФО, отсутствие обобщения и анализа положительной практики применения МСФО российскими компаниями, а так же высокая стоимость услуг аудиторских и консалтинговых компаний. В силу заинтересованности руководителей в повышении квалификации своих сотрудников, тем более, когда речь идет о выходе на мировой уровень, сотрудники, медленно, но верно, начинают проходить обучение [4].

О.И. Шуктуева в своей работе “Актуальные проблемы применения Международных стандартов финансовой отчётности” говорит о том, что проблема адаптации отечественного бухгалтерского учёта к требованиям МСФО связана с менталитетом российских бухгалтеров, которые в течение длительного периода руководствовались только нормами РСБУ [7].

Перечисленные сложности, которые возникают в процессе ведения бухгалтерского финансового учёта накладывают свой отпечаток и на содержание бухгалтерской финансовой отчётности, и лизинг не является исключением.

Переход на международный уровень это своего рода способность овладеть “универсальным языком”, который является понятным и признан мировым деловым сообществом.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методы исследования, использованные в работе – методы научного познания, который широко применяются в теории экономического анализа, и предусматривает метод сравнения, детализации и др. Были изучены труды российских и зарубежных авторов; рассмотрены основные методики анализа эффективности лизинговых операций применяемые в отечественной практике и МСФО.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МЕТОДИК. Внедрение МСФО в России длится более 10 лет. МСФО сегодня – это международный язык бизнеса и чтобы получать выгоды от вовлеченности в мировую экономику, российский бизнес должен уметь говорить на этом языке.

При работе с иностранными партнерами возникает необходимость формирования достоверной, прозрачной и информативной бухгалтерской отчётности в соответствии с правилами Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО).

Характеристика отражения лизинговых операций в отчётности предприятий согласно российским положениям и МСФО, представлена в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика отражения в учёте лизинговых операций по российским и международным стандартам (РСБУ и МСФО)

Признак сравнения	РСБУ	МСФО
Классификация аренды	Согласно договору лизинга, составленного с учётом российского законодательства, т.е. исходя из условия договора	Основано на степени передачи рисков и выгод, т.е. зависит от экономического содержания сделки
Учёт лизингового имущества на балансе лизингодателя или лизингополучателя	Лизинговое имущество может отражаться на балансе как лизингодателя, так и лизингополучателя (как указано в договоре) по остаточной стоимости (первоначальная стоимость минус накопленная амортизация)	Лизинговое имущество учитывается только на балансе лизингополучателя по справедливой стоимости. А в балансе лизингодателя отражается сумма задолженности по платежам

Признак сравнения	РСБУ	МСФО
Учёт передачи имущества у лизингополучателя	По номинальной сумме арендных платежей в балансе либо на забалансовом счёте	По наименьшей из двух величин – справедливой или дисконтированной стоимости арендных платежей
Отражение расходов у лизингополучателя	Затраты состоят либо из лизинговых платежей, либо из амортизации актива (допускается ускоренная амортизация) – расходы по обычному виду деятельности	Имущество амортизируют по общим правилам. Процентные расходы учитывают на основе эффективной процентной ставки
Учёт передачи имущества у лизингодателя	Если актив списан с баланса, дебиторскую задолженность отражают по номинальной сумме	Показывают дисконтированную величину дебиторской задолженности
Отражение доходов у лизингодателя	В соответствии с условиями договора, лизинговый платеж - доход от обычного вида деятельности (не дисконтируется)	На основе эффективной процентной ставки, лизинговые платежи делятся на составляющие – части основного долга и процентной составляющей (в зависимости от ставки процента и нормы прибыли)
Учёт торговой аренды	Понятие торговой аренды отсутствует	Помимо процентного дохода учитывают прибыль или убыток от продажи актива
Раскрытие информации в отчётности	Отражение доходов и расходов по обычным видам деятельности в Отчёте о прибылях и убытках; остаточной стоимости предмета лизинга и задолженности по лизинговым платежам – в Балансе	Краткосрочная и долгосрочная часть обязательств по аренде за вычетом процентной составляющей. Для каждого класса актива раскрывается информация о балансовой стоимости (первоначальная стоимость минус накопленная амортизация и обесценение). Финансовый доход

Как видно из табл. 1, отражение финансовой аренды в отчётности, составленной по нормам российских положений, имеет показатели, которые носят значительные отличия от таких же показателей в финансовой отчётности, сформированной по МСФО. Данный факт имеет место как в отношении лизингодателя, так и лизингополучателя.

Различия в методике построения учёта лизинговых операций приводят к несопоставимости некоторых учётных данных, в частности финансового результата, в отдельных отчётных периодах. Кроме того, данное обстоятельство вызывает налоговые последствия. Проблема определенных расхождений в методических принципах учёта, применяемых в международном контексте и в конкретной национальной учётной модели, не ограничивается лизинговыми операциями, а распространяется на всю систему учёта.

Основным направлением совершенствования бухгалтерского учёта лизинговых операций является максимальное приближение к международным стандартам финансовой отчётности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Несмотря на достаточно существенные отличия моделей учёта лизинговых операций с точки зрения РСБУ и МСФО, российские предприятия пытаются выйти на новый международный уровень.

Научная новизна исследования была основана на разработке рекомендаций по отражению лизинговых операций с учётом специфики российских стандартов и разработке предложений, которые бы поспособствовали разработке порядка отражения лизинговых операций в соответствии с МСФО. Сходства и различия отражения лизинговых операций представлены в табл. 2.

Таблица 2

Основные отличия отражения лизинговых операций в соответствии с РСБУ и МСФО

	МСФО	РСБУ
Классификация аренды	Критерием признания финансовой аренды является степень передачи рисков и выгод, связанных с владением активом	Производится на основе договора, необходимо наличие трех сторон: лизингодатель, лизингополучатель, продавец
Отражение в балансе	Актив должен отражаться на балансе лизингополучателя. В балансе лизингодателя отражается дебиторская задолженность	Лизинговое имущество может отражаться на балансе как лизингодателя, так и лизингополучателя (определяется договором)
Учет актива	По справедливой стоимости (см. врез выше)	По балансовой стоимости, в которую входит договорная стоимость и дополнительные расходы
Лизинговые платежи	Состоят из двух частей: процентов и оплаты обязательств по финансовой аренде	Равномерное погашение кредиторской задолженности

Практическая значимость исследования заключается в том, что при активном изучении международных стандартов и применение их на практике позволит повысить прозрачность и точность показателей отчётности, связанных с отражением лизинговых операций, а также поспособствует предприятиям выйти на мировой уровень.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164–ФЗ “О финансовой аренде (лизинге)” (ред. от 08.05.2010).
2. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчётности: учеб. пособие. – М.: Бухгалтерский учёт, 2012. – 464 с.
3. Исаева А.А. Лизинговый механизм обновления основных средств: учеб. пособие. – Хабаровск, 2009. – 84 с.
4. Ковалева Л.И., Пономарева Н.В. Проблемы и перспективы внедрения МСФО в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/kovaleva_statya_6.pdf.

5. Родыгина Н.Ю. Международные лизинговые операции: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 “Коммерция (торговое дело)”. – Сер. Homo faber–2008.

6. Блинов О.А., Коваленко Е.В. Проблемы отражения в учёте лизинговых операций с международной учётной практикой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-otrazheniya-v-uchete-lizingovyh-operatsiy-sootvetstvii-s-mezhdunarodnoy-uchetnoy-praktikoy>.

7. Шуктуева О.И. Актуальные проблемы применения Международных стандартов финансовой отчётности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40035>.

8. Пластинина Е.А., Шихов А.Ю. Лизинговые операции государственных и муниципальных учреждений // Советник бухгалтера государственного и муниципального учреждения. – М.: Советник бухгалтера. ISSN: 2227-0698.

9. Указания об отражении в бухгалтерском учёте операций по договору лизинга : утв, приказом МФ РФ №15 17.02.97 [Электронная система]. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online>.

10. Чиненов М.В. Основы международного бизнеса: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2009. – 304 с.

11. Шеленков В.Г. Учёт лизинговых операций и анализ их эффективности: учеб. пособие для вузов / под ред. В.Г. Гетьмана. – М.: Экзамен, 2010. – 128 с.

12. Шишова Л.И., Пинясова И.А. МСФО в России: особенности перехода // Молодой учёный. 2013. № 4. С. 323-325.

О необходимости совершенствования оценки долговых ценных бумаг в соответствии с МСФО

О.Г. Житлухина, А.Э. Джафарова

E-mail: olga-antares@yandex.ru, ronin250@mail.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В российской практике оценка долговых ценных бумаг имеет существенные отличия от оценки долговых ценных бумаг согласно Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). В связи с этим финансовая отчётность в российских компаниях может содержать неточные данные при оценке долговых ценных бумаг. В статье проанализированы принципы МСФО (IAS) 32 “Финансовые инструменты: представление информации”, МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, МСФО (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие информации” в перекрестной ссылке на ПБУ 19/02 “Учёт финансовых вложений”, федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и приложение к письму Банка России “О порядке расчёта амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента”. Результатом проведённого анализа является выявление причин неточности данных, отражаемых в финансовой отчётности при оценке долговых ценных бумаг согласно Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ). На основании результатов проведённого анализа сделан вывод о дальнейшем совершенствовании вышеперечисленных стандартов и устранении методологических проблем в области учёта долговых ценных бумаг.

Ключевые слова: финансовые инструменты, долговые ценные бумаги, справедливая стоимость, текущая рыночная стоимость, простая процентная ставка, дисконтированная стоимость, эффективная процентная ставка, амортизированная стоимость, ПБУ, МСФО.

On the Need to Improve the Evaluation of Debt Securities in Accordance with IFRS

Jitlukhina O.G.

FEFU, SEM, Department of accounting, analysis and audit

Candidate of economical sciences, professor, Head of the department of accounting, analysis and audit

Djafarova A.E.

ДВФУ, ШЭМ, кафедра Бухгалтерского учёта, анализа и аудита

FEFU, SEM, Department of accounting, analysis and audit, 3rd year bachelor student

In the Russian practice of valuing debt securities, there are significant differences from the assessment of debt securities in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). In this regard, financial statements in Russian companies are subject to the possibility of inaccurate data reflection in the evaluation of debt securities. This article analyzes the principles of IAS 32 Financial Instruments: Presentation, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, cross-referenced in FRS 19/02 “Accounting for financial investments”, the Federal Law “On the securities market” and the Supplement to the letter of the Bank of Russia “On the procedure for calculating the amortized cost of financial assets and financial liabilities using the effective interest method”. The result of the analysis is the identification of the reasons for the inaccuracy of the data recorded in the financial statements when assessing debt securities in accordance with Russian Accounting Standards (RAS). Based on the results of the analysis, a conclusion was made about further improvement of the above standards and elimination of methodological problems in the field of debt securities accounting.

Keywords: financial instruments, debt securities, fair value, current market value, simple interest rate, discounted value, effective interest rate, depreciated value, PBU, IFRS.

Введение. Одним из определяющих факторов современной рыночной экономики является развитая финансовая система, которая регулирует движение финансовых потоков, участвующих в распределении капитала между кредиторами и заёмщиками. Своевременное и точное отражение финансовых потоков в финансовой отчётности компании влияет на оценку её финансового положения, которое необходимо как для внутренних, так и для внешних пользователей отчётности.

Российская Федерация (РФ) – активный участник международных финансовых отношений, поэтому достоверность отчётности экономических субъектов в отношении финансовых инструментов является одной из приоритетных задач. Для повышения достоверности и прозрачности отчётности компаний, работающих на российском рынке, с 1995 г. все бухгалтерские стандарты формируются с учётом принципов международных стандартов финансовой отчётности (МСФО).

Несмотря на это, в российской системе бухгалтерского учёта (РСБУ) всё ещё есть существенные отличия от международной системы, которые связаны с применением ряда учётных методик, характерных для международного рынка. Из-за этого возникает необходимость дальнейшего сближения РСБУ и МСФО для унификации российских методик бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности.

Бухгалтерский финансовый учёт и финансовая отчётность в РФ развиваются на основе МСФО с принятием федерального закона “О бухгалтерском учёте” (от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ). Принять МСФО и перейти на него обязаны организации, попадающие под действие Закона о консолидированной финансовой отчётности, кредитные и страховые организации и компании, ценные бумаги которых подлежат котировке на организованном рынке ценных бумаг. В настоящий момент рассматривается вопрос о применении МСФО всеми публичными акционерными обществами [1].

Сегодня все российские организации при разработке учётной политики могут применять методы формирования финансовых показателей, которые основаны на профессиональном суждении, что активно используется в МСФО. И способствует повышению прозрачности и достоверности финансовой отчётности организации, отражению её реального финансового состояния. Это особенно важно при учёте финансовых инструментов, поскольку регламентация их оценки и порядок отражения в учёте и отчётности в российских нормативных стандартах отражены неполно. Кроме того, имеются серьезные различия в учёте финансовых инструментов в российских стандартах финансового учёта (РСБУ) и МСФО [2].

Одной из наиболее спорных категорий в оценке и учёте финансовых инструментов являются финансовые активы, в частности долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения. Данная категория долговых ценных бумаг отражается в отчётности по разной стоимости в РСБУ и МСФО.

Анализ. В настоящее время долговые ценные бумаги, которые организацией удерживаются до погашения, в соответствии с ПБУ 19/02, принимаются к бухгалтерскому финансовому учёту преимущественно по первоначальной стоимости (фактической себестоимости их приобретения), т.е. по сумме фактических затрат организации на их приобретение за исключением налога на добавленную стоимость (НДС) и других возмещаемых налогов. По текущей рыночной стоимости, согласно ПБУ 19/02 (п. 42), в отчётности отражаются только долговые ценные бумаги, которые котируются на официальном рынке ценных бумаг и не попадают в указанную категорию [3].

В отличие от российских учётных стандартов в МСФО для регулирования учёта финансовых инструментов применяются четыре стандарта: МСФО (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие информации”, МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”, МСФО (IAS) 32 “Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации”, МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”. В соответствии с ними признание инвестиций, удерживаемых до погашения, (в которые входят и долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения) производится в том случае, когда финансовый актив становится стороной по договору в отношении данного финансового инструмента [4]. При этом первоначальная их оценка должна осуществляться преимущественно по справедливой стоимости за вычетом расходов по их приобретению (комиссии консультантам, сборы бирж и так далее) (МСФО (IAS) 39) [5].

Оценка объектов бухгалтерского учёта по первоначальной стоимости усиливает контрольную функцию учёта и сокращает возможности для мошенничества, но она основана на оценке прошлых событий. Однако, исходя из данного подхода, в настоящей отчётности отражается первоначальная стоимость на прошедшую дату, а это показывает недостаточно точную картину финансового положения организации, и может ввести в заблуждение пользователей отчётности [6].

В МСФО используется понятие “справедливая стоимость”, её часто рассматривают, как аналог текущей рыночной стоимости, применяемый в РСБУ, но она не является, на наш взгляд, достаточно идентичным понятием справедливой стоимости и в отличие от нее, не является приоритетной по сравнению с первоначальной стоимостью [7]. Действительно, их объединяет момент их формирования, а именно “текущий фактор времени”. Однако их основополагающее различие заключается в том, что справедливая стоимость формируется на основе рыночной стоимостной оценки, где участники сделки не оказывают влияние друг на друга, а текущая рыночная стоимость на основе текущих рыночных цен, исходя из поведения конкретных сторон сделки. Таким образом, текущая рыночная стоимость является условной рыночной стоимостью, и поэтому не может быть абсолютно приравнена к справедливой стоимости [8]. Кроме того текущая рыночная стоимость, исходя из ПБУ 19/02, применяется только при оценке долговых ценных бумаг, размещаемых на активном рынке ценных бумаг, а справедливая стоимость, согласно МСФО (IFRS) 13, является ступенчатой структурой, каждый из уровней которой позволяет сделать оценку объекта бухгалтерского учёта максимально достоверной [9]. И отсюда текущая рыночная стоимость, по-видимому, должна использоваться для текущих целей, а для составления отчётности – справедливая стоимость.

Кроме того в соответствии с МСФО (IAS 39) ценные бумаги, удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости. Такой оценочный термин в российской нормативной практике отсутствует. В РСБУ долговые ценные бумаги, которые организацией удерживаются до погашения, делят на две категории: долговые ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и на долговые ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. В первом случае долговые ценные бумаги отражаются в бухгалтерской финансовой отчётности на конец отчётного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчётную дату [3]. Во втором случае долговые ценные бумаги подлежат дальнейшему учёту по первоначальной стоимости.

Однако важно отметить, что в ПБУ 19/02 предусматривается возможность равномерного отнесения на финансовые результаты разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения. Такой способ позволяет более точно показывать в балансе стоимость чистых активов организации и формировать её финансовые результаты. Этот метод можно отнести к методу определения амортизированной стоимости, однако необходимо показать его специфику, связанную с осуществлением её формирования во время выплаты простых процентов. Поэтому этот метод, рекомендуемый в ПБУ 19/02 можно, на наш взгляд, классифицировать как разновидность определения амортизированной стоимости с использованием метода простой процентной ставки.

Кроме того следует отметить, что в ПБУ 19/02 (п. 23) разрешается проводить расчёт оценки ценных бумаг по дисконтированной стоимости. Однако это рекомендация не оказывает влияния на формирование финансовых результатов, так как в соответствии с правилами данного ПБУ при применении дисконтирования не следует составлять бухгалтерских проводок, а, значит, в отчётности не будет отражено влияние указанных расчётов на её показатели. В виду того, что метод дисконтирования практически лежит в основе расчёта амортизированной стоимости, поэтому в национальном нормативном регулировании учёта финансовых вложений следует, по нашему мнению, использовать термин «амортизированная стоимость» и исключить термин “дисконтированная стоимость”.

В МСФО в отличие от РСБУ рекомендуется использовать для отражения в отчётности финансовых активов (в том числе долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения) амортизированную стоимость с использованием метода эффективной процентной ставки. Под эффективной процентной ставкой понимается ставка, точно приводящая расчётные будущие денежные потоки в течение ожидаемого срока существования инструмента к чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства. В расчёт включаются все денежные потоки между сторонами договора, включая затраты по сделке, скидки (дисконты), премии [5]. В системе российского учёта за эффективную процентную ставку часто используют ключевую ставку ЦБ, чтобы избежать трудностей расчёта.

Обсуждение

Пример 1. Отчитывающаяся организация 01.01.2016 приобрела купонную облигацию номиналом 100 000 ед., ежегодным купоном 5%. Сумма приобретения – 90 000 ед. Срок погашения бумаги – 31.12.2017.

Таблица 1

Сравнение показателей при расчёте с помощью метода простой процентной ставки и эффективной процентной ставки, принятой за ключевую ставку ЦБ

	Простая процентная ставка 5 %	Эффективная процентная ставка, принятая за ключевую ставку ЦБ 9,75%
Дисконтированная стоимость номинала облигации	81 001,62	83 021,57
Справедливая стоимость облигации на момент её приобретения	89 560,75	91 728,46
Стоимость облигации на 01.01.2016 г.	89 560,75	91 728,46
Стоимость облигации на 31.12.2016 г.	94 780,38	95 864,23
Стоимость облигации на 01.01.2017 г.	94 780,38	95 864,23
Стоимость облигации на 31.12.2017 г.	100 000	100 000

Таким образом, при принятии облигации к учёту по справедливой стоимости на 01.01.2016 г. у организации при различных методах расчёта на счёте 58.2 “Долговые ценные бумаги” будет отражена различная сумма. В связи с этим, все дальнейшие показатели также будут расходиться.

Таблица 2

Сравнение показателей финансовых результатов, полученных с использованием простой процентной ставки и эффективной процентной ставки

Показатель	Простая процентная ставка	Эффективная процентная ставка
Долговые ценные бумаги на 31.12.2016	94 780,38	95 864,23
Прочие доходы на 31.12.2016	9 780,38	15 614,23
Долговые ценные бумаги на 31.12.2017	100 000	100 000
Прочие доходы на 31.12.2017	10 219,62	13 885,77
Итого прочие доходы по долговым ценным бумагам за 2 года	20 000	29 500

В данном примере видно, что при применении простой процентной ставки и эффективной процентной ставки при расчёте стоимости долгосрочной облигации при прочих равных условиях финансовый результат различается. За два года стоимость долгосрочных облигаций, принятых по справедливой стоимости сравнивается с их номинальной стоимостью при любом из расчётов, однако при расчёте с использованием эффективной процентной ставки финансовый результат на конец года был выше, чем при использовании простой процентной ставки. В примере использовалась эффективная процентная ставка, принятая за ключевую ставку ЦБ, и в данном случае она была выше простой процентной ставки, однако в других случаях она может оказаться ниже простой процентной ставки, что также будет влиять на финансовый результат.

Заключение. Сравнивая и анализируя принципы учёта в российской бухгалтерской финансовой отчётности и в международной финансовой отчётности долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения, можно прийти к нескольким выводам.

Во-первых, принятие к учёту долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения, по их первоначальной стоимости (как это принято в РСБУ) не отражает их реальную стоимость, а значит, не показывает пользователям отчётности достоверную информацию о состоянии организации. Принятие долговых ценных бумаг к учёту по справедливой стоимости, так как она наиболее точно отражает реальную стоимость активов и обязательств на данный момент времени, с привлечением компетентного эксперта для их оценки могло бы повысить достоверность бухгалтерской финансовой отчётности.

Во-вторых, оценка долговых ценных бумаг, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражает их недостаточно точную стоимость, так как не учитывает выплаты основной суммы долга (процентов) и накопленную амортизацию разницы между первоначальной стоимостью ценных бумаг и стоимостью на момент их погашения. Учёт долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится при помощи дисконтирования (простой процентной ставки), а не расчёта амортизированной стоимости (эффективной процентной ставки) (как предлагается в МСФО), что снижает достоверность полученных данных. Кроме того, применение метода дисконтирования для переоценки долговых ценных бумаг согласно ПБУ 19/02 является необязательным. Данная методика не предполагает запись бухгалтерских проводок, в связи с чем разница между первоначальной и дисконтированной стоимостью долговых ценных бумаг не отражается в финансовой отчётности организации. Соответственно, показатели финансовых инструментов в такой финансовой отчётности не могут отражать их действительную стоимость на дату отчётности.

Таким образом, можно сделать вывод, что российское нормативное регулирование финансового бухгалтерского учёта долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения, нуждается в доработке, так как до сих пор сохраняются существенные различия между РСБУ и МСФО. В связи с этим необходима разработка и введение национального стандарта для учёта финансовых инструментов, который предусматривал бы регламентацию учёта всех финансовых активов, финансовых обязательств, долевых инструментов с подробным описанием механизмов формирования справедливой стоимости, амортизационной стоимости и других её видов, необходимых для достоверного и прозрачного отражения финансовых инструментов в финансовой отчётности.

Список использованных источников

1. Бреславцева Н.А., Карашенко В.В., Проскурина В.А., Марьянова С.А. Учёт финансовых инструментов и инвестиций в соответствии с МСФО и ПБУ: методологические проблемы и различия // Международный бухгалтерский учёт. 2014. № 5.
2. Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 г. № 39–ФЗ.

3. Положение по бухгалтерскому учёту “Учёт финансовых вложений” (19/02), приказ Минфина от 10 декабря 2002 г. № 126н.
4. Житлухина О.Г. Об идентификации финансовых инструментов как совокупности финансовых фактов хозяйственной жизни в аспекте объекта бухгалтерского учёта // Международный бухгалтерский учёт. 2016. № 5.
5. МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, введён в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н.
6. МСФО (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введён в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н.
7. Приложение к письму Банка России от 27 апреля 2010 г. № 59-Т. Методические рекомендации “О порядке расчёта амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента”.
8. Житлухина О.Г. Справедливая стоимость финансовых инструментов – важное условие повышения качества финансовой отчётности в аспекте МСФО // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6 (ч. 1). С. 1098-1103.
9. Рутгайзер В.М. Новый стандарт оценочной деятельности. Кому и зачем нужна справедливая стоимость?. – Режим доступа: <http://appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=3290>.
10. Климова Ю.В. Учёт финансовых инструментов: переход на МСФО 9 // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2014. № 3.
11. Лялин В.А. Становление и развитие российского рынка производных финансовых инструментов // Проблемы современной экономики. 2015. № 1.
12. Гизатуллина О.М. Современное состояние рынка производных финансовых инструментов // Концепт. 2014. № S14.

Совершенствование методики анализа финансовой отчётности компаний-должников (банкротов)

А.Э. Завацкая

E-mail: alino4ka_z_94@mail.ru

Научный руководитель – О.С. Темченко, канд. экон. наук, доцент

E-mail: temchenko.os@dvfu.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Цель работы – определить существующие проблемы в области оценки признаков банкротства и предложить направления совершенствования методики анализа финансовой отчётности компаний-должников (банкротов). Предметом исследования являются зарубежные и отечественные методики анализа финансовой отчётности компаний-должников (банкротов). Работа основана на научных трудах зарубежных и отечественных учёных в области анализа финансовой отчётности на наличие признаков банкротства, а так же нормативных и законодательных актов. При проведении исследования были применены методы критического анализа, обобщения. В результате исследования определена необходимость совершенствования методики и возможные направления. Предполагается, что предложенная методика позволит повысить достоверность финансового анализа, проводимым арбитражными управляющими, судебными экспертами, аудиторами, более объективно оценить причины банкротства должника, его потенциал в восстановлении платежеспособности, обосновать переход к той или иной процедуре банкротства.

Ключевые слова: банкротство, анализ финансовой отчётности, ликвидность, платежеспособность, модели прогнозирования банкротства, должник, несостоятельность, кризис.

Improvement of technique of analysis of financial statements of debtor companies (bankrupts)

Alina E. Zavatskaya

The purpose of the research is to identify the existing problems in the field of assessing the signs of bankruptcy and suggest ways to improve the methodology for analyzing the financial statements of debtor companies (bankrupts). The subject of the study are foreign and domestic of technique of analysis of financial statements of debtor companies (bankrupts). The research is based on the scientific works of foreign and domestic scientists in the analysis of financial statements for signs of bankruptcy, as well as regulatory and legislative acts. During the research, methods of critical analysis, generalization were applied. As a result of the study, the need for improving the methodology and possible directions was determined. The results of the research can be used in the practical activities of managers and specialists of organizations in financial analysis, investors, creditors, auditors, arbitration managers. It is assumed that the proposed methodology will increase the reliability of financial analysis conducted by arbitration managers, forensic experts, auditors, more objectively assess the reasons for the bankruptcy of the debtor, its potential in restoring solvency, justify the transition to a particular bankruptcy procedure.

Keywords: bankruptcy, financial reporting analysis, liquidity, solvency, forecasting models of bankruptcy, debtor, insolvency, crisis.

Введение. В настоящее время экономическая ситуация в России в связи с обострением экономического кризиса характеризуется ухудшением инвестиционного климата, спадом развития промышленности, ужесточением денежно-кредитных отношений, нестабильностью многих процессов и факторов. В подобных неблагоприятных условиях финансово-хозяйственная деятельность коммерческих организаций становится уязвимой.

Наряду с другими угрозами экономической безопасности предприятия (в частности, угроза потери ликвидности или утраты финансовой самостоятельности предприятия) одной из основных угроз финансово-экономической безопасности хозяйствующего субъекта выступает угроза неплатежеспособности [1]. В особенности это сказывается на строительной отрасли. На сегодняшний день наблюдается активизация количества банкротств строительных компаний, обусловленная сокращением объёмов госзаказа, падением реальных доходов

населения, а значит, и снижением спроса на недвижимость, недостаточностью корпоративных заказов в связи со снижением активности расширения бизнеса. Подрядчики вынуждены снижать цены и предлагать выгодные для покупателя условия.

В результате, рентабельность компаний строительного сектора падает, в связи с нехваткой оборотных средств компании не могут выполнить взятые на себя обязательства перед кредиторами. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) просроченная задолженность по полученным кредитам и займам строительного сектора продолжает расти: за 2016 г. увеличение составило 17% по отношению к прошлому году, почти в 1,7 раза к 2014 г. и в 8,7 раз относительно 2013 г. По итогам 2016 г. доля всей “просрочки” в экономике в отрасли составила 16%. Интенсивность банкротств в строительном секторе в конце 2016 г. – начале 2017 г. продолжает расти. В 2015 зафиксировано 2177 компаний-банкротов, в 2016- 2381, т.е. прирост составил 9,4% за год [2].

Проблема приобретает социально-экономическую значимость, поскольку затрагивает интересы основного потребителя рынка жилищного строительства – населения. Действующие нормативные документы, а также зарубежные и отечественные исследования в области оценки банкротства содержат различные методы и подходы к выявлению признаков возможного банкротства. Но все они имеют те или иные недостатки.

В связи с этим возникает необходимость совершенствования методики анализа финансовой отчетности компаний-должников (банкротов) с учётом особенностей функционирования строительных компаний с целью повышения эффективности и объективности финансового анализа.

Основные положения концепции. В соответствии с законом “О несостоятельности (банкротстве)” № 127–ФЗ от 06.10.02 г., несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Процедура банкротства позволяет в определенной мере соблюсти интересы как должника так и кредиторов, поскольку при определенных условиях должник может освободиться от обязательств, а кредитор может вернуть часть денежных средств.

В условиях банкротства предприятия придается особое значение финансовому анализу его состояния как способу обоснования выводов о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также о текущем состоянии предприятия-банкрота и целесообразности введения в отношении его той или иной процедуры банкротства либо необходимости его ликвидации. Законодательство обязывает любого арбитражного управляющего анализировать финансовое состояние должника.

Диагностика банкротства позволяет определить степень несостоятельности, возможность восстановления платежеспособности, найти необходимые меры по оздоровлению финансового состояния и принять решение о дальнейшей судьбе предприятия.

В настоящее время отечественная и зарубежная теория и практика располагают различными методическими подходами к диагностике банкротства, которые обозначены на рисунке.

Вне зависимости от инструментария, используемого при построении моделей, чаще всего в качестве факторов выступают показатели финансово-хозяйственной деятельности, рассчитанные исходя из данных бухгалтерской отчетности.

Несмотря на то, что на сегодняшний день вопросам диагностики, оценки и прогнозирования банкротства посвящено значительное количество трудов отечественных и зарубежных экономистов, всё ещё остается ряд нерешенных вопросов. Основные направления исследований в различных аспектах диагностики банкротства представлены в таблице.

Подходы к диагностике банкротства

Направления исследований в области оценки потенциального банкротства

Направление	Автор
Разработка универсальных моделей прогнозирования на основе финансовых показателей банкротства	Э. Альтман, Дж. Минга, Дж. Минусси, Дж. Олсона, Г. Спрингейт, Г. Тишоу, Р. Таффлер, С. Уатс, М. Уайт, Д. Уорсингтон, Л.В. Фулмер, О.П. Зайцева, Г.Г. Кадыков, Г.В. Савицкая, Р.С. Сайфулин, Е.А. Федорова, М.А. Федотова, А.Г. Хайдаршина, Ю.Г. Чернышева, А.Д. Шеремет
Разработка моделей для отдельных отраслей	К S. Tomcza, M. Muscettola, N. Dewaelheyns, C. Van Hulle, О.А. Афанасьева, А.Ю. Беликов, Т.Н. Водоносова, Т.В. Высоцкая, Т.В. Гришина, Г.В. Давыдова, М.В. Евстропов, В.Ю. Жданов, А.Ю. Карпунин, Е.В. Карпунина, И.Б. Копелев, Г.В. Савицкая, Ю.Д. Шмидт, О.А. Фролова, Е.А. Федорова
Учёт макроэкономических и нефинансовых факторов	Дж. Аргенти, Hui Hu, M. Sathye, H.C. Kuo, L.H. Wang, K. Keasey, В.Н. Tsai, C.F. Lee, L.N. Sun, C. Dewaelheyns, Г.А. Хайдаршина, И.Б. Копелев
Уточнение и разработка пороговых значений коэффициентов критериев банкротства	S. Tomczak, Е.А. Федорова, Т.В. Понедельчук
Корректировка расчёта финансовых коэффициентов	Е.В. Карпунина, Т.В. Понедельчук, О. А. Толпегина
Поиск и обоснование наиболее объективной системы показателей, пригодных для анализа	Y. Beaver, J. Minussi, D. Soopramainien, Worthington, Л.А. Валиуллина, О.С. Журавлева, Е.В. Карпунина, Н.Н. Карзаева, Е.В. Ширинкина
Диагностика фиктивного и преднамеренного банкротства	О.Н. Зотикова, Г.В. Кальварский, С.П. Ливадина, Н.А. Львова, С.С. Попова

Метод проведения анализа литературы. Работа основана на научных трудах зарубежных учёных и отечественных учёных в области анализа финансовой отчётности на наличие признаков банкротства, а так же нормативных и законодательных актов. При проведении анализа научной литературы использованы аспектный анализ, критический анализ и обобщение источников научной литературы по рассматриваемой проблеме.

Анализ. Одним из первых исследователей, кто занимался проблемой диагностики банкротства, используя финансовую отчётность компании, был У. Бивер. В период 1954–1964 гг. он произвел расчёты 30 финансовых показателей по данным финансовой отчётности 158 американских компаний, половина из которых относилась к банкротам. После проведённых многократных исследований была предложена система из 5 показателей, которые лучше всего предсказывали банкротство, наиболее оптимальным из которых, по мнению Бивера, является отношение чистой прибыли после налогообложения плюс амортизация к сумме всех обязательств компании [3]. В модели не рассчитывается итоговый интегральный показатель вероятности банкротства. Рассчитанные значения коэффициентов следует сравнить с рекомендуемыми значениями, характерными для групп компаний, сформулированных У. Бивером: для финансово устойчивых компаний; для компаний, обанкротившихся в течение года; и для компаний, ставших банкротами в течение пяти лет.

В 1968 г. Э. Альтман попытался исследовать тему банкротства, используя множественный дискриминантный анализ (МДА). Этот метод впоследствии стал часто используемым другими авторами при прогнозировании банкротства, в особенности в 1960–1970 гг. Анализ основывался на официальной финансовой отчётности 66 предприятий промышленности за период 1946–1965 гг., половина из которых обанкротилась, а другая половина успешно функционировала. На основе полученных данных Альтман произвел расчёт 22 финансовых показателей, которые были наиболее популярны в научной литературе по данной теме. Из 22 коэффициентов было отобрано 5 наиболее действительно отображавшие предсказание банкротства, и была построена окончательная дискриминантная функция [4]. Подставляя в модель финансовые показатели компании, получается значение, называемое Z-счёт, на основании которого компании подразделялись на банкротов и финансово благополучные предприятия. Данный метод дает возможность свести значения нескольких финансовых показателей к одному (Z-счёт), что позволяет однозначно оценить вероятность банкротства. Однако, применение данной методики возможно только для компаний, чьи акции обращаются на рынке ценных бумаг. Позднее Э. Альтман разработал ещё несколько моделей для различных типов компаний.

В 1977 г. британские экономисты Р. Тафлер и Г. Тишоу, используя подход Альтмана, построили четырехфакторную прогнозную модель на основе финансовой отчётности 80 британских промышленных и строительных предприятий с отличающимся набором переменных [5]. Однако в дальнейших исследованиях Р. Тафлер применял свою модель для предприятий различных отраслей.

В 1978 г. Г. Спрингейт проанализировал 19 показателей и построил модель прогнозирования банкротства, в которую в конечном итоге включил 4 наиболее значимых показателя [6].

Модель Дж. Фулмера была создана в 1984 г. на основе показателей, рассчитанных по 60 предприятиям (30 обанкротившихся и 30 финансово благополучных) со средним годовым оборотом в 455 тыс. долл. США [7].

В 1980–1990 гг. стали применяться логит- и пробит-модели. Так, Дж.А. Олсон в 1980 г. был одним из первых исследователей, который предложил использовать метод логистической регрессии для прогнозирования банкротства и на его основе разработал модель [8]. Поскольку результативный показатель принимает значения в интервале от 0 до 1, то модель позволяет более объективно интерпретировать результаты. В свою очередь М. Змиевский

в 1984 г. разработал свою модель, в которой использовал пробит-регрессию на основе информации по 840 компаниям (40 банкротов и 800 платежеспособных) за 1972–1978 гг. [9]

Исследователи Hui Hu и Milind Sathye впервые попытались разработать модель прогнозирования для предприятий, включенных в состав Рынка растущих компаний (РПК) Гонконга. Основная идея исследования состоит в повышении точности предсказания модели путем включения в нее макроэкономических и нефинансовых переменных. Авторы отмечают, что большинство моделей, предсказывающих банкротство, основаны на финансовых коэффициентах, лишь в некоторых недавних исследованиях изучалось влияние нефинансовых и макроэкономических переменных. Тем не менее, влияние всех трех наборов переменных на улучшение предсказательной силы моделей не были хорошо изучены в ходе предыдущих исследований. В целях разработки модели была сформирована выборка из 150 фирм, входящих в РПК, в период 2000–2010 гг., которые были сгруппированы как проблемные и неположенные компании. В результате, исследователи разработали три модели: первая модель включает только финансовые факторы, вторая модель включает только макроэкономические (индекс делового климата) и нефинансовые показатели (частота смены фирмой аудиторов и частота отчетов аудиторов с квалифицированным мнением), третья модель включает все выше перечисленные показатели. Авторы выявили, что модель, включающая все три вида переменных, предсказывает финансовые трудности более точно, чем модель, основанная только на финансовых переменных [10].

Марко Маскетолла с целью разработки статистической модели для предсказания банкротства строительных компаний предложил использовать в модели коэффициенты, рассчитанные по данным финансовой отчетности суммарно за три последних года, что позволит учесть длительный производственный цикл строительных компаний. Модель была построена на основе выборки из 1338 итальянских строительных компаний, 12% из которых были несостоятельны. Автор проанализировал 51 коэффициент, рассчитанных суммарно за 3 года по данным финансовой отчетности этих компаний и сравнил средние значения этих показателей между здоровыми и неплатежеспособными компаниями, тем самым показывая какие показатели существенно отличаются между группами и могут повлиять на платежеспособность [11]. В исследовании автор отмечает, что на эффективность деятельности строительных компаний влияют макроэкономические факторы, которые не получают отражение в бухгалтерском учете, например, спрос и местоположение компании. Но этот факт никак не используется в разработке модели.

В нашей стране также существуют разработки, в которых предприняты попытки построить многофакторные модели для прогнозирования и оценки банкротства предприятий. Среди них следует отметить модели Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, Иркутской государственной экономической академии, модель Г.В. Савицкой, модель, разработанную учеными Казанского государственного технологического университета, шестифакторную модель О.П. Зайцевой.

Е.В. Ширинкина и А. Валлиулина в своем исследовании произвели попытку поиска репрезентативных показателей прогнозирования банкротства. Авторами было проанализировано 26 наиболее популярных методик, из которых было выбрано 29 показателей. В результате была выведена усовершенствованная шестифакторная модель прогнозирования банкротства на основе выделения наиболее репрезентативных показателей. В исследовании использовалась финансовая отчетность по 27 российским предприятиям разнообразных отраслей промышленности за период 2005–2015 гг. по Ханты-Мансийскому автономному округу. Из данных предприятий 11 сгруппированы как банкроты, а 17 – как здоровые [11].

Е.А. Фёдорова, Е.В. Гиленко, С.Е. Довженко провели исследование, в котором оценили прогностические способности известных отечественных и зарубежных моделей прогнозирования банкротства на достаточно большой выборке (3505) за период 2007–2011 гг. предприятий обрабатывающей промышленности, из которых 504 – банкроты, и сделали вывод, что

не многие из них способны прогнозировать вероятность банкротства для российских предприятий с высокой точностью. Исследователи разработали модель, которая более точно предсказывает банкротство на предприятиях обрабатывающей промышленности, чем проанализированные отечественные и зарубежные модели) и попытались уточнить границы нормативов коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, приводящих к банкротству. Для построения первой модели авторы на основе существующих методик сформировали перечень факторов из 134 показателей, в итоговую модель вошли 8 факторов [13, 14].

Необходимо отметить, что существует достаточно много исследований, направленных на изучение применимости наиболее популярных моделей для отечественных предприятий. Однако, большинство из них являются неполными, и основаны они на немногочисленных выборках предприятий или на выборках конкретного региона, что не позволяет объективно оценивать полученные результаты.

В России так же существует несколько нормативных актов, регламентирующих проведение анализа финансового состояния должника в целях установления признаков банкротства. Данные нормативные методики устанавливают системы показателей финансово-хозяйственной деятельности и основаны на анализе значений коэффициентов и их динамики в сочетании с методом экспертных оценок. Основными показателями, подлежащими расчёту, как правило, являются коэффициенты платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности. Следует отметить, что наиболее полный и всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний обеспечивается Правилами проведения финансового анализа арбитражным управляющим.

Е.В. Карпунина утверждает, что в связи с изменением форм бухгалтерской (финансовой) отчётности, требуется актуализация постановления Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 “Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа” (далее Правил). Автор в исследовании систематизировал показатели для анализа финансового состояния должника и уточнил методику их расчёта на основе Правил с учётом изменений форм отчётности. Автор акцентирует внимание на то, что при проведении финансового анализа должника недостаточно использовать лишь данные отчётности, необходимо привлекать и дополнительные источники информации. В противном случае, рассчитанные показатели могут не отражать реальные условия финансово-хозяйственной деятельности [15].

Многие авторы выделяют проблемы применения коэффициентов ликвидности и платежеспособности при оценке признаков банкротства компании. Так, Н.Н. Карзаева, О.С. Журавлева в своем исследовании подвергают сомнению достоверность оценки платежеспособности на основе коэффициентов ликвидности. Авторы считают, что оценки кредиторской задолженности и имущества, направленного на её погашение, не сопоставимы, (кроме денежных средств). Так же исследователи отмечают, что при расчёте показателей срочной и текущей ликвидности данные как об активах, так и обязательствах, полученные из отчётности, не корректируют с учётом периода их обращения [16].

По мнению О.А. Толпегинной, закреплённая в Правилах № 367 методика оценки финансового состояния предприятия-должника не позволяет с достаточной точностью определить платежные возможности предприятия во времени, развитие его потенциальных возможностей, увеличении эффективности. Автор предлагает ряд уточняющих показателей, которые оценивают платежный потенциал во времени, что позволяет дать более детализированную оценку платежеспособности должника [17]. Предложенная автором методика анализа особенно полезна для предприятий-должников, проходящих одну из процедур банкротства, так как она позволяет оценить возможности восстановления платежеспособности путем сбалансированности имеющихся активов в процессе их оборота с требованиями кредиторов по срокам погашения обязательств согласно платежному графику. Д. И. Ряховский и Н. Г. Акулова утверждают, что в расчёте коэффициентов степени платежеспособности присутствует вы-

ручка от реализации, которая отражается в отчётности по принципу начисления, что приводит к временному несоответствию начисленных сумм и реальных поступлений [18]. В связи с этим, коэффициенты степени платежеспособности фактически не отражают период возможного погашения предприятием задолженности перед кредиторами за счёт выручки.

Так же необходимо отметить, что в российской практике нормативные значения показателей отличаются от источника к источнику, отсутствуют отраслевые критерии анализа показателей, что не позволяет объективно установить степень несостоятельности и возможности восстановления платежеспособности предприятия.

Себастьян Томчак в своем исследовании попытался обозначить предел диапазона коэффициентов ликвидности, ниже или выше которого имеется превышение или отсутствие ликвидности в производственном секторе. Автор проанализировал пять коэффициентов ликвидности (коэффициент использования оборотного капитала, отношение оборотных активов к основным средствам, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности) обанкротившихся и действующих компаний в период 2007–2012 гг. В качестве эталона для оценки выборки обанкротившихся компаний использовалась медиана коэффициентов ликвидности. Медианы коэффициентов несостоятельных компаний сравнивали с медианами коэффициентов для обрабатывающей промышленности в целом. Были установлены предельные значения для трех проанализированных показателей [19].

Е.А. Федорова и Я.В. Тимофеев в своей работе исследовали состоятельность действующих в России нормативных значений коэффициентов финансового состояния предприятий на основании финансовой отчётности 5040 российских предприятий отраслей строительства, сельского хозяйства, электроэнергетики, торговли и телекоммуникации. Авторы выявили невысокую прогностическую силу коэффициентов ликвидности, а так же коэффициента соотношения заёмных и собственных средств, коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициента маневренности собственных оборотных средств с помощью действующих нормативных значений. Нормативные значения были уточнены с помощью статистических методов для исследуемых отраслей, что позволило добиться повышения прогностической силы указанных коэффициентов. Так же были выявлены значительные отраслевые различия для коэффициентов финансовой устойчивости, в отличие от коэффициентов ликвидности [20].

Обсуждение. Исследование показало, что на сегодняшний день существует достаточно много различных методов анализа финансовой отчётности компаний должников, отличающихся целями и задачами анализа, информационной базой, инструментарием.

Однако, как отмечают многие российские исследователи, многочисленные попытки применения зарубежных моделей прогнозирования банкротства в условиях российской экономики не принесли достаточно точных результатов. В нескольких исследованиях рассматривались вопросы, связанные с адаптацией западных моделей к прогнозированию банкротства российских организаций. Ими было выявлено, что западные методы не подходят для прогнозирования банкротства отечественных компаний, так как в них не учитывается российская специфика. Кроме того, известные зарубежные методики уже не актуальны так как были созданы во 2-й половине XX в. Многими российскими исследователями были приняты попытки создания своих методик, отвечающих условиям российской экономики. Но и здесь существуют такие проблемы, как привязанность к конкретной выборке региона, построение модели на малой выборке, низкая прогностическая способность моделей.

При всем многообразии методов анализа показателей финансовой отчётности предприятия всё ещё не разработана рациональная система отраслевой оценки. Хотя многие исследователи, предлагают различные методики анализа, в них нет четкого разграничения нормативных значений по отраслевым показателям. Исследований же учитывающих специфику строительной отрасли совсем мало.

Нормативные методики так же имеют недостатки. Они являются унифицированными и чрезмерно обобщенными, также не учитывают отраслевой специфики. При этом критерии рекомендуемых значений показателей либо не установлены, либо существенно различаются в зависимости от нормативного документа. Практика показывает, что при проведении анализа результаты расчётов во многих случаях не соответствуют приведенным критериям. Однако, это не всегда свидетельствует о наличии проблем с ликвидностью, что говорит о том, что эти критерии не совсем соответствуют реальности. Так же существуют разногласия в официальных методиках, как в части применяемой системы показателей, так и в части способа их расчёта.

При проведении данного исследования показатели, рассчитанные на основе данных отчёта о движении денежных средств, практически не встречались. Представляется, что анализ денежных потоков был бы полезен при оценке ликвидности и платежеспособности в процедурах банкротства.

Совокупность вышеизложенных проблем позволяет сформировать основу для определения направлений совершенствования методики анализа финансовой отчётности компаний-должников:

- учёт специфики строительной отрасли путем проведения анализа факторов, влияющих на финансовое состояние строительных компаний, структуры активов и пассивов, коэффициентов ликвидности и платежеспособности;
- поиск и отбор показателей анализа денежных потоков, в целях оценки признаков банкротства;
- установление критических значений финансовых коэффициентов для строительной отрасли, которые бы сигнализировали о потере компанией платежеспособности.

Выводы. Рассмотрев различные подходы к диагностике банкротства, можно сделать вывод о том, что данная тема изучена недостаточно. Существующие методики недостаточно эффективны и имеют ряд существенных недостатков.

Сравнительный анализ используемых методик оценки вероятности банкротства компании позволил выявить недостатки, такие как: использование неактуальных данных; невозможность использования зарубежных методик в российских условиях; сложность интерпретации итогового значения; отсутствие отраслевых критериев показателей; существование противоречий применения и расчёта показателей ликвидности и платежеспособности. Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости совершенствования методики анализа финансовой отчётности компаний-должников.

Усовершенствованная методика анализа финансовой отчётности компаний должников (банкротов) позволит повысить качество и эффективность финансового анализа, проводимого арбитражными управляющими, аудиторами, судебными экспертами при процедурах банкротства, повысит достоверность и обоснованность предложений о целесообразности введения соответствующей процедуры банкротства в отношении должника, позволит определить направления дальнейшего анализа первичных документов, определить возможные действия, повлекшие снижению платежеспособности.

Список использованных источников

1. Темченко О. С., Попова М.С. Неплатежеспособность предприятия как одна из основных угроз финансово-экономической безопасности хозяйствующего субъекта: мат-лы II науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Владивосток, 19–20 ноября 2015 г.). – Владивосток: Приморский фил. РАНХиГС, 2015. – С. 429–433 [Электронный ресурс]. – URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=25813188>.

2. Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции, IV квартал 2016 (итоги года) – начало 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2017/Bnkrpc-4-16_v3.pdf.

3. Beaver W.H. Financial Ratios as Predictors of Failure // *Journal of Accounting Research*. 1966. No. 5.
4. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // *Journal of Finance*. 1968. Vol. 23. No. 4.
5. Taffler R.J. The Assessment of Company Solvency and Performance Using a Statistical Model // *Accounting and Business Research*. 1983. No. 15 (52).
6. Springate G.L.V. Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm. Unpublished M.B.A. Research Project. Simon Fraser University. January, 1978
7. Fulmer J.G. et al. A Bankruptcy Classification Model for Small Firms // *Journal of Commercial Bank Lending*. 1984.
8. Ohlson J. Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy // *Journal of Accounting Research*. 1980. Vol. 18. No. 1.
9. Zmijewski M.E. Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models // *Journal of Accounting Research*. 1984. Vol. 24.
10. Hu H., Sathye M., 2015. Predicting Financial Distress in the Hong Kong Growth Enterprises Market from the Perspective of Financial Sustainability. *Sustainability*, 7. Date Views 08.03.2017 www.researchgate.net/publication/273286298.
11. Muscettola, M. Probability of Default Estimation for Construction Firms // *International Business Research*. 2014. Vol. 7. No. 11. Date Views 10.06.2013 www.dx.doi.org/10.5539/ibr.v7n11p153.
12. Ширинкина Е.В., Валиуллина Л.А. Формализация модели прогнозирования риска несостоятельности предприятия // *Актуальные проблемы экономики и права*, 2015. № 4. С. 169–180.
13. Фёдорова Е.А., Гиленко Е.В., Довженко С.Е. Модели прогнозирования банкротства: особенности российских предприятий // *Проблемы прогнозирования*, 2013. № 2. С. 85-92.
14. Федорова Е.А., Довженко С.Е. Модели прогнозирования банкротства предприятий строительной отрасли и отрасли сельского хозяйства // *Эффективное антикризисное управление*. 2014. № 6. С. 94-99.
15. Карпунина, Е.В. Анализ финансового состояния должника по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности // *Международный бухгалтерский учёт*, 2014. № 23. С. 66-72
16. Карзаева, Н.Н., Журавлева О.С. Достоверность оценки платежеспособности хозяйствующих субъектов в прогнозировании банкротства // *Риск-менеджмент в системе стратегического управления бизнесом*, 2014. № 8. С. 160-165.
17. Толпегина О.А. Система оценочных показателей платежеспособности в финансовой диагностике // *Эффективное антикризисное управление*, 2013. № 1. С. 62-69.
18. Акулова Н.Г., Ряховский Д.И. Проблемы качества финансового анализа в процедурах, применяемых в делах о банкротстве // *Эффективное антикризисное управление*. 2014. № 6. С. 74-83
19. Tomczak S. Comparative analysis of liquidity ratios of bankrupt manufacturing companies // *Business and Economic Horizons*. 2014. Vol. 10. Issue 3, pp: 151-164.
20. Федорова Е.А., Тимофеев Я.В. Нормативы финансовой устойчивости российских предприятий: отраслевые особенности // *Корпоративные финансы*. 2015. № 1. Date Views 08.03.2017 www.cfjournal.hse.ru/article/view/1455.
21. Sun J., Li H., Huang Q., He K. Predicting financial distress and corporate failure: A review from the state-of-the-art definitions, modeling, sampling and featuring approaches. *Knowledge-Based Systems*. 2014. No. 57, pp: 41–56.
22. Tserng H.P., Chen P.C., Huang W.H., Lei M.C., Tran Q.H. Prediction of default probability for construction firms using the logit model // *Journal of Civil Engineering and Management*. 2014. Vol. 20., Issue 2, pp: 247-255.

Сравнительная характеристика подходов к измерению аудиторского риска и его компонентов

Н.В. Зиновьева

E-mail: nadilenti@mail.ru

Научный руководитель – Е.И. Бережнова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: stat10@yandex.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрены методики оценки аудиторского риска и его компонентов. Предложены различные подходы к измерению риска существенных искажений. Сделан обзор авторских методик российских экономистов и предложен наиболее эффективный вариант оценки аудитором риска, связанного с его работой.

Ключевые слова: аудиторский риск, риск существенного искажения, оценка риска, Международные стандарты аудита, неотъемлемый риск, риск контроля.

Comparative characteristic of approaches to measurement of auditor risk and its components

N.V. Zinovieva

In the article methods of an estimation of auditor risk and its components are considered. Different approaches to measuring the risk of significant distortions are proposed. A review of the author's methodologies of Russian economists is made and the most effective variant of the auditor's assessment of the risk associated with his work is suggested.

Keywords: auditor risk, risk of material misstatement, risk assessment, International standards of audit, inherent risk, control risk.

Проблема анализа рисков во время социально-экономических и финансовых кризисов обуславливается сложной и неопределенной обстановкой. Риски и неопределенность – неотъемлемые спутники человеческой жизни. Ежедневно специалистам в различных экономических областях приходится принимать решения в условиях риска, потому что стохастический характер общественных и природных явления не дает возможность однозначного понимания ситуаций. Риск касается каждого, современное общество всё чаще называют «обществом риска» [2], так как неопределенность и риск и связанные с ними потенциальные угрозы не становятся меньше, а наоборот, возрастают. Специалисты в различных областях знаний должны изучать риски в ходе работы, оценивать их и документировать результаты оценки. В нашей статье рассматривается риск аудитора (аудиторский риск), который означает вероятность наличия в бухгалтерской отчетности экономического субъекта невыявленных существенных ошибок и (или) искажений после подтверждения её достоверности или вероятность признания существенных искажений в ней, в то время как на самом деле такие искажения отсутствуют.

Аудиторские организации могут принять решение о применении в своей деятельности большего количества градаций при оценках рисков либо об использовании для оценки рисков количественных показателей (процентов или долей единицы). При проведении аудита аудитор должен принять необходимые меры для того, чтобы снизить аудиторский риск до разумного минимального уровня.

Аудиторский риск представляет собой функцию рисков существенного искажения и риска необнаружения (см. рисунок). Аудиторский риск одна из самых сложных категорий аудита, которая определяет возможность формирования профессионального суждения аудитора о достоверности и качестве такого суждения.

Современная экономическая ситуация в России актуализирует особенности ведения аудита финансовой отчетности в риск-ориентированной концепции. Одной из причин современного финансового кризиса стало снижение роли рисков в финансовой деятельности. Аудиторская деятельность не исключение. Обязательный риск в деятельности аудитора должен

быть сведен к минимуму с целью предоставления заказчику обоснованного и достоверного заключения о состоянии финансовой отчётности. Для достижения этих целей аудиторская компания должна идентифицировать и оценить риски существенных искажений в финансовой отчётности в результате умышленных действий или ошибок случайного характера.

Аудиторский риск и его компоненты

Аудиторский риск имеет основополагающее значение для процесса аудита, потому что аудиторы не стремятся заключить все договора с потенциальными клиентами. В практике аудита, аудиторские компании всегда стремятся к риск-ориентированному подходу для того, чтобы свести к минимуму возможность предоставления несоответствующего действительности аудиторского заключения. Аудиторы должны направлять все свои возможности на выявление вероятности по ключевым рискам, поскольку ошибки в операциях могут привести к существенным искажениям бухгалтерской (финансовой) отчётности. Одновременно с этим, не стоит забывать о том, что было бы неэффективно проводить усиленную работу для выявления незначительных рисков с высоким уровнем детализации.

Согласно Международным стандартам аудита, аудиторский риск напрямую зависит от риска существенного искажения и риска необнаружения. Оценка рисков основывается на призванных получить необходимую для этой цели информацию аудиторских процедурах и собранных на протяжении всего аудита аудиторских доказательствах. Оценка рисков скорее относится к сфере профессионального суждения, чем к вопросам, которые поддаются точному измерению [5].

Для целей Международных стандартов аудита аудиторский риск не включает риск того, что аудитор может выразить мнение, что финансовая отчётность существенно искажена, в то время как она таковой не является. Этот риск обычно незначителен. Кроме того, аудиторский риск представляет собой сугубо техническое понятие, относящееся собственно к процессу проведения аудита; он не охватывает бизнес-риски аудитора, такие как риски потерь в результате судебных разбирательств, негативных публикаций в прессе или иных событий, возникающих в связи с аудитом финансовой отчётности.

Риски существенного искажения могут существовать на двух уровнях:

- на уровне финансовой отчётности в целом;
- на уровне предпосылок в отношении видов операций, остатков по счетам и раскрытия информации.

Риски существенного искажения на уровне финансовой отчётности в целом обозначают такие риски существенного искажения, которые распространяются на финансовую отчётность в целом и потенциально затрагивают целый ряд предпосылок.

Риски существенного искажения на уровне предпосылок оцениваются для того, чтобы определить характер, сроки и объём дальнейших аудиторских процедур, необходимых для получения достаточного количества надлежащих аудиторских доказательств. Эти доказательства позволяют аудитору выразить мнение по финансовой отчётности на приемлемо низком уровне аудиторского риска. Для решения задачи оценки рисков существенного искажения аудиторы пользуются разными приемами.

Так, например, для того, чтобы выйти на приемлемый уровень риска необнаружения, аудитор может воспользоваться моделированием, при котором общие связи между отдельными компонентами аудиторского риска будут представлены в математических терминах. Некоторые аудиторы считают такое моделирование полезным на стадии планирования аудиторских процедур.

Риски существенного искажения на уровне предпосылок состоят из двух компонентов: неотъемлемый риск и риск средств контроля. Неотъемлемый риск и риск средств контроля представляют собой риски организации; они существуют независимо от аудита финансовой отчётности. Неотъемлемый риск по одним предпосылкам и соответствующим им видам операций, остаткам по счетам и раскрытию информации бывает выше, чем по другим. Например, он может быть выше для сложных вычислений или для счетов, состоящих из сумм, полученных из оценочных значений, которые подвержены значительной неопределенности расчётных оценок.

На неотъемлемый риск могут оказывать влияние и внешние обстоятельства, приводящие к возникновению бизнес-рисков. Например, в результате развития новых технологий какой-либо продукт может морально устареть, что приведёт к тому, что оценка его запасов может оказаться завышенной. На неотъемлемый риск, относящийся к конкретной предпосылке, могут оказывать влияние также и те факторы в организации и её окружающей среде, которые относятся к нескольким или всем видам операций, остаткам по счетам или раскрытию информации. Такие факторы могут включать, например, недостаточность рабочего капитала для продолжения операционной деятельности или упадок в той или иной отрасли, характеризующийся большим количеством банкротств среди организаций отрасли.

Риск средств контроля является функцией действенности проектирования, внедрения и поддержания в рабочем состоянии руководством организации средств её внутреннего контроля, призванных противостоять выявленным рискам, угрожающим достижению тех целей организации, которые имеют отношение к подготовке финансовой отчётности организации. Однако, как бы хорошо ни были спроектированы и внедрены средства внутреннего контроля, они могут лишь снизить, но не устранить риски существенного искажения в финансовой отчётности вследствие неотъемлемых ограничений внутреннего контроля. К ним относятся, например, возможность человеческих ошибок и просчётов или обхода средств контроля в результате сговора или неудачного управленческого решения, отменяющего действие средств контроля. Таким образом, некоторый риск средств контроля будет существовать всегда. Международные стандарты аудита предусматривают условия, при которых аудитор должен или может проверять операционную эффективность средств внутреннего контроля при определении природы, сроков и объёма проводимых процедур проверки по существу [7].

Качественная оценка аудиторских рисков рассмотрена современными экономистами достаточно обширно. Большинство специалистов отмечают, что точное определение величины аудиторского риска почти невозможно.

Измерение аудиторского риска является предметом профессионального суждения аудитора. Точность и объективность его суждения является результатом накопленного опыта и знаний. В случае, когда аудиторское заключение подвергается сомнению со стороны заинтересованных лиц, аргумент объективность и достоверность может быть достаточно сомнителен. На наш взгляд, необходима интерпретация с помощью математического расчёта понятная для специалистов. Стоит отметить, что в проекте Концепции дальнейшего развития

аудиторской деятельности в Российской Федерации, одобренной Советом по аудиторской деятельности 23 июня 2016 г., о необходимости "...совершенствования технологии аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций и оказания других аудиторских услуг, в том числе посредством применения электронных технологий анализа данных, интенсификацию процесса оказания аудиторских и связанных с ними услуг, в том числе посредством стандартизации аудиторских бизнес-процессов" [3].

В практической работе аудитора трудно оставить только лишь качественную сторону оценки аудиторского риска. Методики количественной оценки аудиторского риска широко представлены в научной литературе [1]. В статье рассмотрены современные методики оценки аудиторского риска с учётом их практического применения.

Классическая формула расчёта аудиторского риска (1) представляется следующим образом:

$$AR = IR \times CR \times DR, \quad (1)$$

где AR – аудиторский риск; IR – неотъемлемый риск; CR – риск контроля; DR – риск необнаружения.

А. Бобрович предлагает модель расчёта аудиторского риска (2), исключающего мультиколлинеарность факторов классической модели:

$$AR = (IR \times CR) \times DR, \quad (2)$$

где AR – аудиторский риск; IR – неотъемлемый риск; CR – риск контроля; DR – риск необнаружения.

Также ряд авторов предлагает более сложные формулы с использованием тех же составных частей аудиторского риска. Однако для получения точного значения необходимо иметь сложный инструментарий для расчёта отдельных составляющих аудиторского риска.

Н.В. Алтухова в своей статье [1] предлагает авторскую методику оценки риска существенного искажения, как составной части аудиторского риска. Формула расчёта представлена ниже (3).

$$IR = \frac{\sum_{i=1}^n r_i v_i}{10n}, r = \{0 \dots 1\}, v = \{1 \dots 10\}, \quad (3)$$

где n – количество рассматриваемых факторов риска; i – порядковый номер фактора; r_i – вес, или ранг важности i-того фактора; v_i – оценка риска i-того фактора.

В зависимости от состояния экономики и особенностей экономического субъекта, содержание и количество факторов определяются аудитором. Ранжирование и оценка определяется посредством профессионального суждения аудиторов и экспертов. Примером набора факторов неотъемлемого риска могут быть, например, работа предприятия в экономически нестабильных регионах, значительные изменения в отрасли субъекта, жесткие экологические требования, влияющие на деятельность субъекта.

Аналогичным способом рассчитывается риск внутреннего контроля со своими примерами оценок и ранжированием. Примерами факторов, с которыми могут быть связаны риски внутреннего контроля могут быть такие как, обязательства по профессиональной компетентности, т.е. знания и навыки, необходимые для выполнения задач, представляющих работу сотрудника. Также такой фактор, как делегирование полномочий и обязательств по деятельности, установление отношений по отчётности и иерархия санкционирования, а также политика по соответствующей бизнес-практике, знания и опыт ключевого персонала.

Предлагается интегрально-мультипликативная модель оценки аудиторского риска, отражающая сущность вероятностных величин и исключающая влияние мультиколлинеарно-

сти. Данная методика легко реализуема в доступных любому специалисту программных продуктах, понятна и интерпретируема.

Следующая рассматриваемая методика предложена специалистами консалтинговой группы “Франклин & Грант”. Суть этой методики заключается в использовании адаптированной для расчёта аудиторского риска карты риска. Карта риска – графическое и текстовое описание ограниченного числа рисков организации, расположенных в прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана сила воздействия или значимость риска, а по другой вероятность или частота его возникновения. По мнению автора статьи [7], данная методика соотносима для использования в аудите: риск существенных искажений – вероятность наличия в бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемого лица искажений или скрытой информации, необходимой для принятия управленческих решений, значимость соотносится с существенностью, т.е. формализованное выражение возможных последствий искажений. Модифицированная методика использования карты рисков применима в аудиторской практике. Для аудиторских организаций возможно применение доработанной модели карты риска для целей управления рисками существенных искажений. При этом, стоит отметить, что в качестве границ анализа при картографировании управления аудиторским риском устанавливается: по оси Y (риск существенных искажений) - традиционные границы оценки риска существенных искажений: низкий (до 0,3), средний (от 0,3 до 0,7), высокий (от 0,7 до 1); по оси X (значимость возможных последствий искажений) разные уровни существенности, определяемые по многоуровневой методике, предложенной А.В. Петух [7]. Также стоит отметить, что алгоритм конкретизации сценарного механизма оценки конкретных факторов должен включать взаимную зависимость объекта риска, факторов риска и возможных последствий искажений. При разработке процедур непосредственного управления аудиторским риском при проверке по существу и обобщении результатов аудита руководствоваться зональной принадлежностью отдельных оцениваемых факторов в соответствии с обоснованными параметрами картографирования. В рамках данной методики необходимо предусмотреть документирование процесса управления аудиторским риском.

Изучение экономического субъекта, включая оценку аудиторского риска, должно иметь непрерывный характер. Необходимо обновление информации на протяжении всех этапов процесса аудита. По нашему мнению, методика оценки аудиторского риска должна быть корректируемой на любом этапе проведения проверки. Оценивание возможных рисков необходимо начинать до подписания договора на проведение аудита. Важным аспектом влияния на процесс оценки будет репутация фирмы и её положение на рынке.

Следующим этапом выделим методику оценки аудиторского риска на предварительном этапе планирования в отдельную категорию. Аудитору необходимо изучить клиента, провести собеседование с руководством, предварительно оценить экономическое состояние фирмы. Стоит также рассмотреть основные виды деятельности потенциального клиента, структура подчинения, систему внутреннего контроля и организацию документооборота предприятия. Обычно на этом этапе, в арсенале аудитора два вида аудиторских процедур: запросы или собеседование и аналитические процедуры. Как правило, после проведения экспресс-анализа аудитор оформляет результаты в специально разработанную аудиторской компанией форму и делает предварительные выводы. Заключение по уровням риска на этом этапе оценивается по 3-х балльной системе, где 3 балла - высокий уровень, 2 балла – средний, 1 балл – низкий. Определяется уровень неотъемлемого риска согласно следующим параметрам, которые представлены в аблице.

По мнению О. Медведевой и И. Федоренко, методика оценки аудиторского риска должна соответствовать следующим требованиям:

- отвечать методологии аудита и нормативным актам в области регулирования аудиторской деятельности;
- методика должна быть последовательна;

- методика должна быть понятна не только практикующему аудитору, но и его помощнику;
- методика должна быть эффективна [4, с. 88].

Уровень неотъемлемого риска и диапазон его значений

Уровень риска	Диапазон значений
1 – Низкий	$1 - k$
2 – Средний	$k + 1 - 2k$
3 –Высокий	$2k + 1 - 3k$
где k - количество факторов возникновения по итогам собеседования	

Стоит отметить, что методика должна быть универсальной для любого этапа проверки, иметь возможность оперативной корректировки. Доступность инструментария для подсчёта аудиторского риска также будет большим достоинством в практическом применении аудитором. Как видим, предлагаемый способ расчёта вполне соответствует предъявляемым требованиям.

Оценка существенности и аудиторского риска на начальной стадии планирования может отличаться от такой оценки после подведения итогов аудиторских процедур. Это может быть вызвано изменением обстоятельств или изменением информированности аудитора по результатам аудита. Например, если аудиторская проверка планируется до конца отчётного периода, аудитор может только прогнозировать результаты хозяйственной деятельности и финансовое положение аудируемого лица. Если фактические результаты деятельности и финансовое положение окажутся в значительной степени отличными от прогнозируемых, оценка существенности и аудиторского риска может измениться. Кроме того, аудитор при планировании своей работы может намеренно устанавливать приемлемый уровень существенности на уровне более низком, чем тот, который предполагается использовать для оценки результатов аудита. Это может быть сделано в целях уменьшения вероятности необнаружения искажений, а также в целях предоставления аудитору некоторой степени безопасности при оценке последствий искажений, обнаруженных в процессе аудита [6].

Подводя итоги, стоит отметить, что существует множество разнообразных методик оценивания и измерения аудиторских рисков. На наш взгляд, аудиторская компания должна использовать несколько видов оценки аудиторских рисков для более эффективного выполнения своих функций. При этом необходимо сопоставлять затраты трудового времени и стоимость оказываемых услуг. Для увеличения эффективности анализа аудиторского риска необходимо иметь доступный автоматизированный инструментарий для оперативного расчёта. После завершения аудита необходимо установить, подтвердились ли оценки составляющих аудиторского риска (риска средств контроля, риска необнаружения, внутреннего контроля). Если аудитор придет к заключению о том, что он не может снизить риск необнаружения до приемлемо низкого уровня, это может быть основанием для подготовки по итогам проверки модифицированного аудиторского заключения.

Обобщая вышеизложенные выводы, отметим, что необходимость разработки чёткой и логичной методики оценки аудиторского риска прослеживается на каждом этапе аудиторской проверки:

- на этапе предварительного планирования, при оценке приемлемости клиента;
- на этапе планирования, при исследовании потенциального уровня риска для определения последовательности, объёма и продолжительности процедур проверки;
- на этапе процедур проверки по существу, при управлении уровнем аудиторского риска за счёт его компонента - риска необнаружения, при анализе необходимости процедур корректировки по каждому рисковому и значимому для пользователя объекту аудита;

– на заключительном этапе, при оценке влияния уровня риска необнаружения на формирование мнения о достоверности отчётности аудируемого лица.

Выделение этапов анализа согласно последовательности аудиторской проверки является важным аспектом усовершенствования процедуры оценки и измерения аудиторского риска.

Список использованных источников

1. Алтухова Н.В. Методика расчёта риска существенных искажений с учётом принципов международных стандартов аудита // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). 2016. № 6. С. 3–11.

2. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.

3. Бобрович О. Б. Методичні підходи до оцінювання аудиторського ризику // Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вып. 23.1. С. 152–164.

4. Медведева О.В., Федоренко И.В. Применение методики оценки аудиторского риска в ходе аудита- I // Учёт, анализ и аудит: проблемы теории и практики. 2015. № 14. С. 84–93.

5. Международные стандарты аудита и контроля качества: сб. в 3-х томах [одобрен Международной федерацией бухгалтеров]. – Киров: Кировская областная типография, 2012. – Т. 1. – 528 с.

6. Международный стандарт аудита 200 “Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита” (введён в действие на территории Российской Федерации Минфина России от 24.10.2016 № 192н) // Российская газета.

7. Петух А.В. Моделирование управления аудиторским риском // Экономика. Право. 2012. № 1-2. С. 53–61.

8. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 22.12.2011) “Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности” // Российская газета.

**Оценка влияния расчётных операций,
отраженных в соответствии с РСБУ и МСФО,
на показатели платежеспособности организации**

Е.О. Кечаева

E-mail: kechaeva.katya@yandex.ru

Научный руководитель – С.Ю. Ракутько, канд. эк. наук, доцент

E-mail: estell_girl@mail.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Всё более актуальным становится вопрос о переходе российской системы бухгалтерского учёта на международные стандарты финансовой отчётности. Однако полноценное применение зарубежных методологических указаний в отечественной практике невозможно, поскольку интеграция международного опыта в уже сформировавшуюся систему затрудняется наличием различий, а в некоторых вопросах – противоречий. Определённые различия наблюдаются в учёте расчётных операций, которые напрямую влияют на оценку платежеспособности экономического субъекта. Анализ и сопоставление подходов к признанию, оценке и отражению в учёте и отчётности расчётных операций позволил сделать вывод об их существенном влиянии на оценку платежеспособности организации, которую оценивают по данным баланса.

Ключевые слова: МСФО, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, анализ ликвидности бухгалтерского баланса, анализ платежеспособности организации.

THE IMPACT ASSESSMENT OF SETTLEMENT TRANSACTIONS REFLECTED ACCORDINGLY TO RAS AND IFRS ON THE SOLVENCY RATIOS OF THE ORGANIZATION

Ekaterina O Kechaeva

Today, the question of the Russian accounting system transition to the international financial reporting standards becomes more urgent. However, full application of international methodological guidance in domestic practice is impossible, because the integration of international experience into an already formed system is hampered by the existence of certain differences, some questions and contradictions. There are some variations that directly affect the solvency assessment of the economic entity in the transaction accounting. The analysis and comparison of approaches to the recognition, evaluation and reflection in accounting of settlement transactions allowed making a conclusion about their essential impact on the solvency assessment of the organization, which is estimated according to the balance sheet.

Keywords: IFRS, accounts receivable, accounts payable, liquidity analysis, solvency analysis.

Введение. В деятельности любой коммерческой организации одним из главных и неотъемлемых факторов является система расчётных отношений. Под категорией “расчёты” подразумевают как предоставление денежных средств другому экономическому субъекту, так и получение денежных средств от экономического субъекта.

В то же время категория расчётов связана с другим экономическим понятием – “обязательство”. В широком смысле под обязательствами понимают соглашение между сторонами, при котором одна из сторон данного соглашения обязуется сделать, предоставить что-либо или же ничего не предпринимать в отношении другой стороны.

Расчётные операции, а вместе с тем обязательства, являясь экономической категорией, находят свое отражение в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации. Данные операции напрямую влияют на платежеспособность экономического субъекта. В свою очередь анализ платежеспособности является базой для определения стадии банкротства предприятия и повышения его экономической безопасности. Это особенно актуально для предприятий, чья деятельность осуществляется в нестабильных рыночных условиях, при которых необходимо непрерывно отслеживать финансовое состояние организации.

Проведение объективного анализа платежеспособности организации в рамках российской системы бухгалтерского учёта затрудняется отсутствием оптимальной методологии

учёта фактов хозяйственной жизни и их последующего отражения в отчётности по сравнению с международными стандартами. Исследование, описанное в данной статье, призвано определить основные различия в методиках отражения расчётных операций и выявить степень влияния этих различий на объективность значений показателей платежеспособности.

Теория и гипотезы исследования. Формированию достоверной информации о составе и структуре активов и пассивов организации в целом и отдельных показателей в частности способствует четко установленные в нормативных документах правила их признания, отражения и оценки в бухгалтерской отчётности.

Однако проведённое исследование показало, что в настоящее время в отечественной практике нет исчерпывающего перечня законодательных документов, регламентирующих порядок учёта обязательств в российском бухгалтерском учёте. Кроме того, имеющиеся регламентации существенно разнятся с положениями, установленными международными стандартами. Следует отметить и различие трактовок, расхождений в подходах к оценке и отражению в отчётности обязательств среди российских учёных-экономистов.

Многие отечественные экономисты-бухгалтеры рассматривают понятие “обязательства” как расчёты с дебиторами и кредиторами. Так П.С. Безруких использует понятие “долговое обязательство” и раскрывает его как “долги, которые обязаны выплатить организации дебиторы, и её задолженность другим организациям (кредиторам)” [2]. М.И. Кутер подчёркивает, что “обязательства характеризуются конкретными экономическими ресурсами, адресностью, сроком погашения задолженности, вознаграждением за пользование ресурсами, санкциями за нарушение договорных обязательств по срокам и суммам погашения задолженности” [3]. В отношении подхода к оценке обязательств Я.В. Соколов отмечает следующее: “особенностью правил бухгалтерского учёта в России является доминирование юридического понимания” [4].

Несопоставимость методик и подходов к учёту обязательств в рамках рассматриваемых систем негативно сказывается на ценности информации в отчётности, составленной по российским стандартам учёта. Это в конечном итоге приводит к тому, что данные, приведённые в такой отчётности, не отражают достоверно и в полной мере экономическое положение и финансовое состояние субъекта. В этом случае у внешних пользователей возникают сомнения относительно способности организации погашать свои обязательства.

Методология исследования. Теоретической и методологической основой работы послужили труды отечественных учёных в сфере применения международных стандартов финансовой отчётности, трансформации зарубежных методик учёта в отечественных реалиях, анализа финансового состояния организации.

В процессе исследования применялись общенаучные приемы и методы, среди которых: метод сравнения, обобщение, научная абстракция и анализ.

Целью исследования является характеристика базовой бухгалтерской категории обязательства в рамках российских и международных стандартов учёта и отчётности, а также выявление основных различий и оценка их влияния на информацию, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Результаты анализа данных. В российском бухгалтерском учёте обязательства тесно связаны с категорией «задолженность». Задолженность может отражаться в активной части бухгалтерского баланса, так и пассивной в зависимости от того, какую роль принимает на себя экономический субъект. В активе отражается дебиторская задолженность, под которой понимаются суммы денежных средств или суммы денежной оценки иных активов, причитающихся к получению предприятием. В пассиве же отражается кредиторская задолженность – суммы денежных средств или суммы денежной оценки иных активов, причитающихся к выплате (передаче) предприятием.

Однако в международных стандартах финансовой отчётности (МСФО) под категорию обязательства попадает только задолженность самой организации. Все виды задолженности контрагентов перед данной организацией включаются в состав активов компании [5].

Моментом признания дебиторской задолженности в отечественной практике признается дата реализации (отгрузки) товаров (работ, услуг), иными словами – момент перехода права собственности на продукцию. В международном учёте признание дебиторской задолженности приходится на одну из следующих дат: на дату заключения договора или на дату осуществления расчётов [6].

На сегодняшний день существует два основных подхода к определению обязательств: экономический и юридический.

Российская практика учёта базируется на юридическом подходе к определению категории обязательств. Трактовку категории обязательств можно найти в Гражданском Кодексе РФ, которая звучит следующим образом: «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности».

Отсюда следует, что обязательства, как юридическая форма проявления экономических отношений, основываются на договоре. В договоре должны содержаться: предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон, порядок расчётов и др.

В российской системе бухгалтерского учёта обязательства отражаются на счетах расчётов в сумме, определенной в договоре, т.е. учёт ведётся только по номиналу. Такой учёт имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, учёт обязательств по стоимости, прописанной в договоре, не позволяет принимать во внимание влияние покупательной силы денег. Во-вторых, результат от получения денег в настоящем может существенно отличаться от результата получения этой же суммы через определенное время в будущем. Как правило, суммы, указанные в договоре больше сумм обязательств, отраженных в бухгалтерском учёте. Это связано с тем, что обязательства, прописанные в договоре, находят свое отражение в учёте только с момента их исполнения [7].

Экономический подход, на котором основывается признание обязательств в МСФО, дает возможность значительно расширить состав принимаемых к учёту обязательств. Факт хозяйственной жизни субъекта принимается к учёту как обязательство, если выполняются следующие условия:

- обязательство есть следствие событий прошлых периодов;
- оно неизбежно приведёт к оттоку экономических выгод из организации.

Кроме того, экономическая оценка по МСФО предусматривает дисконтирование сумм денежных платежей по дебиторской и кредиторской задолженности до величины текущей балансовой стоимости актива (дебиторская задолженность) или обязательства (кредиторская задолженность). В отечественных бухгалтерских стандартах отражение по такой стоимости активов и обязательств не практикуется.

В целом, общепринятой методики оценки стоимости дебиторской и кредиторской задолженности в российской практике учёта нет. Для того чтобы оценить ту или иную задолженность, используется ряд методик и методических рекомендаций, разработанных как государственными структурами, так и саморегулируемыми организациями. Методика, предложенная Национальной коллегией оценщиков, предполагает оценку задолженности исходя из рисков, сроков погашения, балансовой и рыночной стоимости, отраслевой и региональной принадлежности предприятия.

Отразив сумму дебиторской задолженности в бухгалтерском учёте, организация принимает на себя все риски, связанные с вероятностью того, что контрагенты не смогут погасить свои обязательства в срок, установленный договором. В связи с этим, у организаций появляется необходимость в создании резерва по сомнительным долгам. Долг признается сомни-

тельным, если он не обеспечен залогом, поручительством, банковскими гарантиями и существует вероятность его непогашения в установленные сроки [8].

Как в российском, так и в международном бухгалтерском учёте предусмотрена корректировка задолженности с учётом вероятности её взыскания.

В отечественной практике учёта создается резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва определяется по результатам проведенной инвентаризации, в ходе которой были выявлены безнадежные задолженности. Порядок создания резерва и величина задолженности, включенная в резерв, регламентируются на законодательном уровне.

Аналогично резерву по сомнительным долгам в международной практике рассчитывается резерв под обесценение просроченной дебиторской задолженности. Международные стандарты позволяют использовать несколько способов для определения величины резерва:

- на базе процента от суммы чистой реализации. В этом случае величина резерва будет являться произведением этого процента и выручки от продаж за текущий период;
- методом распределения дебиторской задолженности по срокам оплаты.

МСФО предоставляют руководству организации большую свободу при формировании резервов по сомнительным долгам по сравнению с российской системой бухгалтерского учёта. В отличие от отечественной практики, где резерв создается по каждому сомнительному долгу, в международном учёте может создаваться общий резерв по всем категориям дебиторской задолженности.

В российской и международной практике также существуют различные подходы к степени детализации информации о дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчётности. Отчётность, составленная по международным стандартам, позволяет пользователям получить более детальную информацию о величине дебиторской задолженности, поскольку кроме нее в отчётности раскрывается информация о наличии и размере сомнительных долгов. Информация, отраженная в российском балансе, представляет собой только конечную сумму дебиторской задолженности.

Ещё одним отличием учётной практики в России является отношение к списанию просроченной кредиторской задолженности. Обязательное списание такой задолженности характерно для компаний, чья отчётность составляется в рамках международных стандартов, и не является распространенной практикой среди других организаций. В законодательстве, однако, установлены правила относительно того, как списывать такую задолженность, но в нем не содержится прямого указания на обязательность списания просроченной кредиторской задолженности. Отсутствие такого указания может приводить к разночтению. Практика показывает, что большинство российских предприятий не осуществляет списание просроченной задолженности перед контрагентами [10].

От того, какие принципы составления бухгалтерской отчётности существуют в конкретной системе ведения учёта, зависит и порядок учёта дебиторской и кредиторской задолженности. В свою очередь, данные различия обуславливают расхождения в значениях одних и тех же показателей, рассчитанных в ходе анализа по данным отчётностей, составленных по разным методологиям.

В статье предлагается рассчитать показатели, характеризующие платежеспособность организации, чья бухгалтерская (финансовая) отчётность составляется как в рамках отечественного бухгалтерского учёта, так и по международным стандартам.

Традиционно анализ платежеспособности включает в себя нахождение ряда коэффициентов: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициенты отражают способность предприятия рассчитываться по своим задолженностям, а также показывают сильные и слабые стороны его текущего финансового положения [11].

Анализ ликвидности баланса направлен на удовлетворение информационных потребностей как внутренних, так и внешних пользователей бухгалтерской отчётности организа-

ции. Такой анализ проводится, во-первых, для того, чтобы выявить, способен ли экономический субъект вовремя погашать свои обязательства. Во-вторых, результаты анализа дают понять руководству, насколько эффективно используется оборотный капитал. И, наконец, при систематическом анализе у пользователей бухгалтерской отчётности есть шанс отследить улучшения в текущем финансовом положении экономического субъекта.

В рамках анализа активы и обязательства организации, отраженные в отчётностях, были сгруппированы исходя из скорости их возможной реализации и срочности погашения. По степени убывания ликвидности имущество организации делится на четыре группы, при этом сроки погашения обязательств должны совпадать со скоростью реализации отдельных видов имущества. Группировка статей баланса, составленного по методике РСБУ и МСФО, представлена в табл. 1.

Таблица 1

Группировка пассивных и активных статей баланса по степени убывания ликвидности и убывания сроков погашения обязательств

Категория активов/обязательств	РСБУ	МСФО	Величина отклонения	
			абс., млн руб.	отн., %
Высоколиквидные активы	565 027	1 373 480	808 453	-143,08
Быстрореализуемые активы	2 515 376	1 114 207	-1 401 169	55,70
Медленно реализуемые активы	609 539	1 506 035	896 496	-147,08
Труднореализуемые активы	9 291 307	13 058 318	3 767 011	-40,54
Наиболее срочные обязательства	672 170	646 372	-25 798	3,84
Краткосрочные обязательства	899 706	1 478 329	578 623	-64,31
Долгосрочные обязательства	2 087 033	4 012 717	1 925 684	-92,27
Собственный капитал	9 322 339	10 914 622	1 592 283	-17,08

Сравнение величин сгруппированных статей баланса показало, что большинство статей, характеризующих активы и обязательства организации в рамках международного учёта, отражены по более высокой стоимости. Так сумма высоколиквидных и труднореализуемых активов в отчётности, составленной по МСФО, превышает аналогичные суммы в российском балансе в 2,5 раза. Труднореализуемые активы в международном учёте отражаются в сумме, на 40,5% превышающей сумму в отечественном бухгалтерском балансе. Краткосрочные и долгосрочные обязательства в МСФО больше сумм обязательств в российском учёте на 64% и 92% соответственно.

На основе данных из таблицы 1 были рассчитаны основные коэффициенты, характеризующие ликвидность бухгалтерского баланса. Результаты, полученные в ходе проведённого анализа ликвидности и платежеспособности организации, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Сравнительная оценка показателей платежеспособности, рассчитанных по показателям бухгалтерского баланса, сформированных по РСБУ и МСФО

Показатель	РСБУ	МСФО	Норма	Величина отклонения
Текущей	2,35	1,88	1-2	-0,47
Быстрой	1,96	1,71	0,7-1,5	-0,25
Абсолютной	0,36	0,65	> 0,2	0,29
Общий показатель ликвидности баланса	1,15	0,92	>= 1	-0,23
Общая степень платежеспособности	2,55	1,78	0,5-0,7	-0,77

Таким образом, коэффициенты, рассчитанные по данным отчётности, составленной в соответствии с МСФО, имеют более низкие значения по сравнению с аналогичными показателями, рассчитанными в рамках РСБУ. В частности, коэффициент текущей ликвидности в российском учёте выше на 0,47, коэффициент быстрой ликвидности – на 0,25. В то же время коэффициент абсолютной ликвидности в международной системе учёта, наоборот, превышает российский на 0,29.

Общий показатель платежеспособности организации, полученный на основе российской отчётности, превысил этот же показатель по МСФО на 20%. А общая степень платежеспособности организации в отечественной системе учёта выше на 30%.

Значения показателей ликвидности имеют обратную зависимость от сумм активов и обязательств, отраженных в отчётности. Сравнительный анализ показал, что заниженные по сравнению с МСФО значения статей баланса в денежном выражении в российской системе учёта приводят к необоснованно высоким показателям ликвидности и платежеспособности. На базе этих показателей невозможно объективно судить о финансовом состоянии организации, в особенности это касается внешних пользователей бухгалтерской отчётности.

Обсуждение полученных результатов. Для того чтобы повысить объективность значений коэффициентов, характеризующих ликвидность и платежеспособность, полученных по данным отчётности, составленной в российской системе бухгалтерского учёта, необходимо откорректировать некоторые статьи баланса в соответствии с международными стандартами. В частности, следует провести корректировку учитываемых у организации величин дебиторской и кредиторской задолженности.

Во-первых, дебиторскую задолженность со сроком погашения более 12 месяцев необходимо отнести в группу ликвидных активов. В российском учёте данную статью включают в состав труднореализуемых активов, в отличие от международных стандартов, где максимальные сроки предоставляемого покупателям кредита не превышают шести месяцев.

Во-вторых, необходимо проводить корректировку дебиторской задолженности на сумму полученных авансов, как того требуют международные стандарты. Это процедура уменьшит величину задолженности, на основании которой будут рассчитываться показатели ликвидности.

В-третьих, в российской практике учёта необходимо пересмотреть отношение к влиянию покупательной силы денег. Суммы дебиторской и кредиторской задолженности следует продисконтировать, т.е. привести к текущей балансовой стоимости актива или обязательства.

Эти и другие меры повысят достоверность оценки статей баланса, отражающих дебиторскую и кредиторскую задолженность, что, в конечном счёте, позволит получить достаточно объективные и непротиворечивые результаты экономического анализа, которые способствуют принятию правильных решений со стороны внешних пользователей.

Заключение. Проведённое исследование продемонстрировало неодинаковый подход к учёту обязательств в отечественной и международной практике. Существует ряд различий в признании, учёте и оценке дебиторской и кредиторской задолженности в рамках вышеописанных методик. Эти различия существенно влияют на величину дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчётности.

В отечественном учёте наблюдается отсутствие единой методики учёта, а, следовательно, и отражения дебиторской и кредиторской задолженности. Это негативно сказывается на формировании бухгалтерской отчётности, поскольку достоверность и полнота такой отчётности подвергается сомнению.

Анализ платежеспособности организации по данным отчётности, составленной в рамках российской и зарубежной практики учёта, показал, что сумма активов и обязательств в отечественном балансе ниже тех же показателей в балансе, составленном по МСФО. Это, в свою очередь, повлияло на значение коэффициентов ликвидности, которые имеют более высокие величины в рамках отечественного подхода к расчёту показателей.

Различия, выявленные в результате анализа платежеспособности, связаны с тем, что организации, чья отчётность формируется по международным стандартам, применяют более взвешенные методики учёта дебиторской и кредиторской задолженности. Использование таких методик на практике способствует отражению всех имеющихся обязательств организации с высокой долей достоверности и нейтральности, а также их реалистичному измерению за счёт применения адекватных подходов к стоимостной оценке.

Исходя из того, что в международной практике существует сформированная методика признания и учёта обязательств, можно говорить о том, что отчётность, составленная в рамках зарубежного подхода, имеет более высокую степень достоверности. Анализ, проведённый на основе данных такой отчётности, даёт более объективную оценку не только платежеспособности организации, но и его финансового состояния в целом.

Список использованных источников

1. Дружилловская Т.Ю., Игонина Т.В. Особенности практики учёта обязательств и их влияние на показатели деятельности организаций // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях. 2015. № 6. С. 2-10.
2. Безруких П.С., Комиссарова И.П. Бухгалтерское дело. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 280 с.
3. Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учёт. – Краснодар: Просвещение-ЮГ, 2012. – 512 с.
4. Соколов Я.В. Бухгалтерский учёт как сумма фактов хозяйственной жизни. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с.
5. Вахрушина, М.А. Методологические особенности анализа консолидированной финансовой отчётности // Международный бухгалтерский учёт. 2012. № 44. С. 12-15.
6. Плотников В.С., Плотникова О.В. Концепция позитивного учёта договорных обязательств // Международный бухгалтерский учёт. 2013. № 23. С. 9-17.
7. Усольцева И.В., Головач Н.А. Сравнительный анализ учёта дебиторской задолженности в соответствии МСФО и РСБУ // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 4. С. 32-34.
8. Путихин Е.Ю., Шнайдер В.В. Актуальные аспекты расчётов с контрагентами // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 3. С. 78-80.
9. Ивашкевич В.Б., Шигаева А.И. Совершенствование модели финансовой отчётности по МСФО // Экономический анализ: теория и практика. 2010. № 18. С. 31-33.
10. Серебрякова Т.Ю., Семенов А.А. Тенденции изменения оценок активов и обязательств в свете реформирования отечественной системы бухгалтерского учёта в соответствии с МСФО // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7. С. 81-83.
11. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учёт и анализ. – М.: Инфра-М, 2011. – 624 с.

Разработка систем калькулирования себестоимости продукции на основе международной практики учёта

М.А. Кобзева

E-mail: masya2194@mail.ru

Научный руководитель – З.В. Садовая, канд. экон. наук, доцент

E-mail: sadovaya.zv@dvfu.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предметом исследования является разработка систем калькулирования себестоимости продукции на основе международной практики учёта. Актуальность темы исследования заключается в возможности разработать единую методiku для определения лучшей модели калькулирования себестоимости продукции для предприятий различных отраслей. Цель исследования состоит в выявление наилучших систем калькулирования себестоимости продукции и внедрение их в практику отечественного учёта. Используются специальные методы научного познания, применяемые в бухгалтерском учёте, такие как метод первичного наблюдения и итогового обобщения. Результатом работы является разработка бальной шкалы «наименований». Область применения результатов исследования распространяется на различные коммерческие организации. Можно сделать вывод, что большое количество отечественных предприятий не может полностью перенять зарубежный опыт в силу отраслевых особенностей, но эффективно построенная система учёта затрат позволит повысить эффективность в принятии управленческих решений.

Ключевые слова: калькулирование себестоимости, метод полных затрат, директ-костинг, управление затратами, себестоимость, методы учёта затрат, бальная шкала «наименований».

THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS FOR THE CALCULATION OF THE COST OF PRODUCTION ON THE BASIS OF INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICES

M.A. Kobzeva

The subject of scientific research is the development of systems for calculation of production costs on the basis of international accounting practices. The relevance of the chosen research topic is the ability to develop a uniform methodology for determining the best model of calculation of production costs for enterprises of different industries. The purpose of scientific research is to identify the best systems of calculation of production costs, and their introduction in the practice of national accounting. The research methods used in work are the special methods of scientific knowledge applied in accounting such as a method of primary supervision and total generalization. The result of the work is to develop a global scale of "titles". Application of the results of scientific research applied to different commercial organizations. As a result of research we can conclude that a large number of domestic enterprises cannot fully learn from foreign experience, by virtue of their sectoral specificities, but effectively built a system of cost accounting will increase the efficiency in management decisions.

Keywords: calculation of cost, Absorption-Costing, direct-costing, management of expenses, self-cost, cost accounting methods, scale of "titles".

ВВЕДЕНИЕ. Производственную и хозяйственную деятельность осуществляют все предприятия. У них появилась необходимость вступать во взаимоотношения с другими различными организациями, учреждениями, работниками, инвесторами и другими заинтересованными лицами. И от того, насколько эффективна работа предприятий, его финансовое состояние, зависит вся экономика и индустриальная мощь государства.

Эффективное управление производственной деятельностью на предприятии, в современных условиях всё более зависит от уровня его информационного обеспечения. Отечественная система бухгалтерского учёта, которая существует в настоящее время не способствует управлению затратами и выполняет функции расчёта налогооблагаемой базы.

Одним из важнейших элементов работы бухгалтерии, в современном мире, является учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости. В настоящее время, руководству предприятия постоянно необходимо совершенствовать не только технологию произ-

водства продукции, но и систему управления, чтобы поддерживать эффективность своей деятельности и повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции. Одним из возможных инструментов совершенствования может выступать исследование различных отечественных и зарубежных систем калькулирования себестоимости продукции. Совершенствование учёта затрат и калькулирование себестоимости позволит руководству предприятия контролировать и планировать затраты, а также оценивать рентабельность организации.

ТЕОРИЯ И ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основным элементом в построение системы управления затратами является выбор метода учёта затрат и калькулирования себестоимости [1].

Методов управления затратами в настоящее время существуют большое количество. В практике российского учёта, это такие методы как: попередельный, позаказный и попроцесный методы.

Исследования в области разработки и адаптации международных систем калькулирования себестоимости продукции в практику российского учёта ведутся уже давно. Основными учёнными, изучающими данную тематику являются: Друри Колин, В.Б. Ивашкевич, С.А. Рассказова-Николаева, Е.И. Костюкова и др. Представленные ими исследования позволили выяснить, что системы калькулирования себестоимости в российском учёте не совершенны. Это значит, что необходимо начать принимать опыт зарубежных стран в части внедрения современных методов учёта затрат и себестоимости продукции, с целью эффективного управления на предприятии. В практике российских предприятий, с настоящее время, наряду с традиционными методами, находят свое применение и такие методы, как, директ-костинг, absorption-costing, Just In Time, Two-Bin System, sistema ABS.

С целью оценки особенностей наиболее распространенных методов учёта затрат, целесообразно проанализировать их достоинства и недостатки.

Absorption Costing – это метод полных (поглощенных) затрат, который представляет систему учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции. Согласно этому методу все прямые производственные и косвенные затраты включаются в себестоимость продукции, а это значит, что данный метод предназначен для исчисления полных затрат. Данный метод является наиболее распространенным подходом к калькулированию, как в международном, так и в отечественном учёте. Он позволяет сформировать себестоимость незавершенного производства, полную себестоимость отдельных видов продукции, а также остатки готовой продукции на складе. В отличие от системы учёта “директ-костинг” постоянные и переменные затраты распределяются между реализованной и готовой продукцией на складе. Косвенные затраты так же как и при системе “директ-костинг” списываются сразу на финансовый результат, но в отличие от “директ-костинг”, они принимаются не только в части постоянных затрат, а вместе с переменными включаются в себестоимость. Преимущество метода Absorption costing заключается в том, что объёмами выпуска и объёмами продаж, руководство предприятия может регулировать прибыль – её величина будет зависеть от того, какая доля постоянных производственных расходов уже покрыта доходами от реализации, а какая – “осталась на складе”. Главный недостаток данного метода состоит в ограниченности возможностей его применения. Чем разнообразнее номенклатура выпускаемой продукции – тем выше вероятность искажений показателей себестоимости на единицу [6].

Система “директ-костинг” основывается на разделении общих затрат предприятия на постоянные и переменные. Постоянные издержки не зависят от количества продукции, произведенной в промежуток времени, а переменные затраты напрямую связаны с количеством продукции, произведенной за единицу времени, т.е. они изменяются. При этом постоянные расходы списываются непосредственно на финансовый результат, а в себестоимость продукции входят только переменные затраты, это приводит к уменьшению прибыли на предприятии [3].

Актуально применение системы «директ-костинг» при принятии решения об увеличении или уменьшении объёмов различных видов продукции. Одной из главных причин принятия положительного решения по поводу производства продукции становится покрытие постоянных затрат маржинальным доходом [4].

Основные преимущества директ-костинга заключаются:

- в установлении взаимосвязи между объёмом производства, величиной затрат и прибылью [8];
- возможности применения более гибкой системы ценообразования и установление нижней цены единицы продукции, что особенно эффективно при неполной загрузке производственных мощностей и уменьшает затоваривание продукции на складе;
- определении точки безубыточности, т.е. минимального объёма производства, при котором предприятие не получит убытка;
- в процедуре распределения постоянных расходов по видам продукции и другим изготавливаемым изделиям отсутствует, поэтому упрощён расчёт себестоимости [5].

Однако система «директ-костинг» имеет и ряд недостатков:

- при разделении расходов на постоянные и переменные возникают трудности, так как в практике, чисто переменные или постоянные расходы встречаются крайне редко;
- данная система не даёт возможности определить полную себестоимость произведённой продукции, потому что постоянные расходы, участвующие в процессе её производства, не учитываются. Поэтому возникает потребность в дополнительном распределении условно-постоянных расходов, когда руководству предприятия необходимо знать полную себестоимость готовой продукции или незавершённого производства;
- на произведённую продукцию цены должны устанавливаться на уровне, обеспечивающем покрытие всех издержек организации.
- расчёт полной себестоимости продукции, который необходим законодательству российской федерации, отсутствует [7].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Разрабатывая методику выбора оптимальной системы калькулирования себестоимости продукции, мы будем использовать сравнительный анализ, сопоставляя зарубежные и отечественные методики, чтобы определить наилучшее сочетание различных методов калькулирования для финансового и управленческого учёта. В основе исследования будет изучение литературных источников, документов и результатов деятельности других исследователей в данной области.

Методологической основой послужат международные стандарты финансовой отчётности и российские положения по бухгалтерскому учёту затрат и калькулирования себестоимости продукции. В ходе изучения применялись такие общенаучные методы, как системный подход, диалектический метод познания, и основные положения бухгалтерского учёта, касающиеся управленческого учёта.

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДАННЫХ. В современных условиях, в отечественном учёте не существует оптимальной системы калькулирования себестоимости продукции, так как предлагаемые системы ориентированы на различные задачи и цели на предприятии, поэтому появилась необходимость внедрения зарубежных методик. Большое разнообразие методов управления затратами позволяет руководству предприятия выбрать наиболее подходящий, с точки зрения доходности и оптимизации налогообложения. Таким образом, на предприятии существует возможность в комбинации методов учёта и управления затратами в зависимости от того, кому должна быть представлена информация и какие решения смогут приниматься по результатам применения этих методов (стратегические или тактические решения) [9].

Изучив существующие методы учёта затрат, можно сделать вывод, что каждая система учёта имеет свои недостатки и преимущества. На выбор определённого метода учёта, влияет множество факторов, таких как:

- организационно-правовая форма организации;

- отрасль, в которой организация осуществляет свою деятельность;
- отличительные особенности производственного процесса;
- размер переменных и постоянных затрат;
- цели и задачи, которые ставит перед собой руководство организации;
- прерывность производственного процесса;
- система управления запасами на предприятии.

Для выбора наиболее оптимального выбора учёта затрат, руководству предприятия необходимо рационально организовать и выделить наиболее эффективный метод. Чтобы более углублённо понимать процесс калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) необходимо систематизировать как отечественные, так и зарубежные методики учёта. Упростить данный процесс, мы предлагаем с помощью разработанной методики определения наилучшей модели калькулирования себестоимости продукции для предприятий различных отраслей с помощью внедрения бальной шкалы «наименований».

Признаки, исследуемые в предполагаемой шкале, будут следующее:

1. Выбор объекта учёта затрат, который подходит наилучшим образом для конкретного предприятия (позаказный, попроцессный, попередельный).
2. Определение оптимальной системы управления запасами (традиционная или Just In Time).
3. Каким наилучшим способом учитывать затраты на исследуемом предприятии (по факту или нормированные).
4. Как на предприятии для целей управления включать затраты в себестоимость продукции (Директ-костинг или Absorption-costing).

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Предложенная оценка методов по бальной шкале позволит систематизировать информацию о существующих методах и сформулировать возможные варианты сочетания методов калькулирования в рамках одной отрасли. Разработка рекомендаций в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, поспособствует эффективной производственной коммерческой деятельности на предприятии, контролю над затратами, которые формируют себестоимость продукции, а это приведёт к принятию наиболее верных управленческих решений. В таблице представлены возможные варианты сочетания различных методов учёта затрат, с учётом сложившейся практики работы предприятий [2].

Варианты сочетания методов учёта затрат

Область применения	Объект учёта затрат	Система управления запасами	Способ нормирования затрат	Включение затрат в себестоимость продукции
Промышленные предприятия (в целом)	Позаказный	Традиционная	Нормированные затраты	Директ-костинг
Нефтеперерабатывающие предприятия	Попередельный	Традиционная	Нормированные затраты	Absorption-costing
Молочное и мясное скотоводство	Попередельный	Традиционная	Нормированные затраты	Absorption-costing
Автомобильные предприятия	Позаказный	Just In Time	По факту	Директ-костинг
Полиграфические предприятия	Попроцессный	Традиционная	По факту	Директ-костинг
Предприятия лесопромышленного комплекса	Попередельный	Традиционная	Нормированные затраты	Absorption-costing

Область применения	Объект учёта затрат	Система управления запасами	Способ нормирования затрат	Включение затрат в себестоимость продукции
Сельскохозяйственные предприятия	Позаказный	Традиционна	Нормированные затраты	Absorption-costing
Предприятия морского и речного транспорта	Позаказный	Традиционная	По факту	Absorption-costing
Полиграфические предприятия	Позаказный	Традиционная	По факту	Директ-костинг

Выбор наилучшего сочетания методов учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции должен стать неотъемлемой составляющей учётной политики предприятия, что позволит руководству контролировать и систематически анализировать состав затрат и как они влияют на деятельность организации, выявить имеющиеся недостатки, что способствует эффективному управлению на предприятии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Главной задачей бухгалтерского (управленческого) учёта являются ответы на вопросы не только о состоянии предприятия, но и об эффективном распределении имеющихся ресурсов для повышения экономических показателей деятельности организации. Хорошо поставленный управленческий учёт необходим для руководителя любых организаций, так как именно он позволяет регулярно и в полном объёме получить информацию о произведенных расходах. По этим данным руководство предприятия должно четко понимать, на каком этапе возникли те или иные расходы, насколько они были необходимы, возможно ли их изменить в будущем или хотя бы сократить.

Развитие экономики, делает применяемые в российской практике методы учёта затрат несовершенными, по сравнению с зарубежными. Однако, в России, в настоящее время пересматривается отношение к бухгалтерскому учёту, происходит сближение с международными стандартами, с целью обмена опытом, сотрудничества и привлечения новых инвесторов. В перспективе, данное направление должно способствовать по применению опыта у зарубежных стран, а это значит, что появится возможность внедрить современные методы учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции. Выбор оптимального метода учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции обуславливается многими факторами. От правильно выбранного учёта затрат будет зависеть финансовый результат предприятия. Рационально сформированная себестоимость по отдельным подразделениям, по видам продукции и организации в целом позволяет принимать верные управленческие решения, связанные с оптимизацией себестоимости.

Предложенная оценка методов по бальной шкале позволит систематизировать информацию о существующих методах и сформулировать возможные варианты сочетания методов калькулирования в рамках одной отрасли. Разработка рекомендаций в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, приведёт к увеличению эффективности коммерческой и хозяйственной деятельности на предприятии. Данное исследование может способствовать формированию нового нормативного документа.

Список использованных источников

1. Боргардт Е.А., Мазаева П.С. Организация системы управления затратами // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: экономика и управление. 2015. № 1 (20). С. 57-60.

2. Замбрицкая Е.С., Точилкина В.П., Щепотьева Е.Ю., Применение современных методов учёта затрат и калькулирования себестоимость продукции в Российской практике учёта // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2015. № 7-8. С. 58-65.
3. Лебедева П.М. Директ-костинг, маржинал-костинг, вэрибл-костинг // Международный бухгалтерский учёт. 2013. № 3. С. 52-59.
4. Милосердова Н.Д. “Стандарт-кост” и “Директ-костинг”: преимущества и недостатки // Экономика и социум. 2015. № 3 (16). С. 87-90.
5. Рассказова-Николаева С.А. Управленческий учёт: учеб. пособие. – М.: Питер, 2013. – 496 с.
6. Hojna R. 2015. Costing as a tool for cutting costs of an enterprise. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts., 2: 105-112.
7. Kafkova, R. 2015. Using calculations in business entities in historical context. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 26: 533-540.
8. Lepadatu G.V. Variable, costs method (direct-costing) and its application area // Metalurgia International. 2013. No. 18 (1). P. 85-89. Date Views 10.03.2017 <https://www.scopus.com/inward/record.uri>.
9. Mihaela, B. Costs, Productivity, Profit, and Efficiency: An Empirical Study Conducted Through the Management Accounting // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. No. 191. P. 574-579.

Проблемы оценки финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности

Е.В. Попова

E-mail: kate1095@mail.ru

Научный руководитель – Е.В. Белик, канд. экон. наук, доцент

E-mail: belik.lena@bk.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Проведён анализ традиционных российских методик оценки финансовой устойчивости по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности и обоснована необходимость их совершенствования с целью повышения достоверности оценки устойчивости финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние предприятия, бухгалтерская (финансовая) отчётность, коэффициентный метод анализа, структура капитала, анализ обеспеченности запасов различными источниками финансирования, оценка чистых активов.

Problems of Financial Stability Estimation of the Enterprise Based on the Data of Accounting (Financial) Report

E.V. Popova

Far Eastern Federal University, School of Economics and Management,

Department of accounting, analysis and audit

E.V. Belik

Ph.D. Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

The article analyzes the traditional Russian methods for assessing financial stability according to the accounting (financial) statements and justifies the need for their modernization in order to improve the reliability of the assessment of the enterprise's financial stability.

Keywords: Financial sustainability, financial condition of the enterprise, accounting (financial) statement, coefficient method of analysis, structure of capital, analysis of coverage of stocks by various sources of funding, evaluation of net assets.

Введение. В настоящее время экономические субъекты сталкиваются с проблемой адаптации их деятельности к современным внутренним и внешним условиям ведения бизнеса, для которых характерны высокая степень нестабильности и неопределённости. В связи с чем, в российской экономике наблюдается стабильный рост количества неплатежеспособных и финансово неустойчивых предприятий. Решение проблемы укрепления устойчивости финансового состояния экономических субъектов, на наш взгляд, следует искать в развитии и практическом внедрении достоверной методики анализа финансовой устойчивости и систематизации её показателей.

Изучение литературных источников показало, что большинство российских экономистов понимают под устойчивостью финансового состояния предприятия способность стабильно вести финансово-хозяйственную деятельность в долгосрочной перспективе [8]. Её обеспечение дает возможность своевременно отвечать как по краткосрочным, так и долгосрочным обязательствам, свободно маневрировать денежными средствами, а также снизить вероятность банкротства.

Вместе с тем, значительное количество фундаментальных исследований отечественных и зарубежных учёных в данной сфере не дает полного представления о методологии проведения анализа финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчётности, и до сих пор, многие аспекты этой проблемы остаются дискуссионными и нераскрытыми.

Всё вышеуказанное предопределяет актуальность и практическую значимость исследования проблемы оценки финансовой устойчивости.

Теория и гипотезы исследования. В современной практике особое значение имеет возможность полной и достоверной оценки финансового состояния экономических субъектов, которая проводится по результатам комплексного экономического анализа. Одним из важнейших этапов такого анализа является диагностика финансовой устойчивости предприятия.

Как показало исследование, категория “финансовая устойчивость” достаточно сложна, так как связана с большим количеством подходов к трактовке экономической сущности данного понятия, и, как следствие, методов, определяющих её степень.

Существенный вклад в исследование широкого круга проблем, связанных с анализом финансовой устойчивости внесли научные труды И.А. Бланка, А.Д. Шеремета, Н.Н. Селезневой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, Л.Т. Гиляровской, А.Б. Аганбегяна, О.В. Ефимовой, Н.А. Никифоровой, Е.Е. Румянцевой, В.М. Родионовой, В.Ф. Паляя и др.

Кроме того, большой шаг в исследовании рассматриваемой темы сделали и зарубежные учёные, такие как: П. Уитман, Д. Ван Хорне, Р. Брейли, Р. Холта и Э. Хелферта, Л. Бернстайна и др.

Изучение литературных источников показало, что до сих пор отсутствует единое определение понятия финансовой устойчивости. Так, по нашему мнению, наиболее широкий взгляд на проблему трактовки исследуемого понятия имеют учёные М.Д. Федотова и В.М. Родионова. Они полагают, что финансовая устойчивость предприятия – это одна из характеристик его экономического потенциала, определяющая состояние, распределение и использование такого объёма финансовых ресурсов, который необходим для обеспечения развития предприятия и сохранения его платежеспособности и кредитоспособности в долгосрочной перспективе при допустимом уровне риска [5, с. 23]. Ковалева А.М. интерпретирует понятие финансовой устойчивости как один из факторов экономического роста, который происходит за счёт эффективного формирования, распределения и использования денежных потоков [11, с. 159]. С другой стороны, Савицкая Г.В., исследуя проблемы анализа финансовой устойчивости, отмечает, что она в равной степени зависит как от оптимальности структуры источников капитала, так и от оптимальности структуры активов предприятия. При таком подходе рассматривается большее количество факторов, что позволяет в определенной мере учитывать отраслевую специфику деятельности предприятий [10, с. 524]. Учёные М.С. Абрютин и А.В. Грачев отождествляют понятие финансовая устойчивость с платежеспособностью, приводя следующее определение: “Финансовая устойчивость предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнера” [3, с. 47].

Отсутствие единообразия точек зрения на определение сущности финансовой устойчивости влечет за собой значительные различия в методах её анализа применительно к условиям деятельности российских предприятий. Вместе с тем, традиционно оценивают финансовую устойчивость с помощью абсолютных и относительных показателей:

– абсолютные показатели (собственный оборотный капитал, чистые оборотные активы, чистые активы);

– относительные показатели (коэффициент автономии, мультипликатор капитала, коэффициент самофинансирования, финансовой устойчивости, привлечения заёмного капитала, обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами и др.).

При этом данные показатели и их нормативные значения для сопоставления результатов применяются не учитывая отраслевую принадлежность экономических субъектов и их производственно-хозяйственные особенности. Поэтому, на наш взгляд, одним из основных недостатков в методиках анализа финансовой устойчивости можно считать их универсальность. Кроме того, не принимаются во внимание и этапы жизненного цикла предприятия. Л.Т. Гиляровская в своей работе “Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия” предлагает разрабатывать различные методы анализа, исходя из этапов жизненного развития исследуемого объекта. Так, при анализе предприятия, находящегося на стадиях формирования и интенсивного роста следует более детально рассматривать структуру и динамику по-

стоянно действующего капитала, состоящего из собственных и долгосрочных заёмных источников финансирования. В то время как на этапе зрелости предприятию необходимо обратить внимание на показатель эффекта финансового левиреджа [6, с. 138]. Ещё одной трудностью в оценке финансовой устойчивости является ретроспективный характер исходных данных для расчёта абсолютных и относительных показателей. Вследствие этого расчёты позволяют оценить работу предприятия по состоянию на отчётные даты, а не за период.

Все вышеперечисленные проблемы могут стать причинами неадекватной оценки финансового состояния предприятия и, как следствие, возникновения риска банкротства.

Методология исследования. При написании данной работы теоретической и методологической базой послужили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам комплексного экономического анализа и оценки финансовой устойчивости; были рассмотрены основные методики анализа финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчётности, аргументированы их преимущества и недостатки.

В процессе исследования применялись общенаучные приемы и методы, такие как группировка, обобщение, детализация, сравнение и специальные методы, применяемые в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности.

Цель исследования: выявление проблем анализа финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Результаты анализа данных. В экономической литературе основными методиками оценки финансовой устойчивости предприятия являются:

- оценка финансовой устойчивости на основе анализа обеспеченности запасов различными источниками финансирования;
- коэффициентный метод анализа финансовой устойчивости;
- методика анализа финансовой устойчивости компании, основанная на оценке чистых активов (предложена Министерством регионального развития России).

Следует рассмотреть ключевые характеристики и отметить особенности каждого из методов оценки финансовой устойчивости.

Основой методики оценки финансовой устойчивости, базирующейся на анализе обеспеченности запасов различными источниками финансирования, послужил федеральный закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ “Об акционерных обществах”. Анализ финансовой устойчивости согласно данному методу проводится последовательно в два этапа. На первом этапе рассчитывают разницу реального собственного капитала и уставного капитала, применяя следующую формулу:

Разница реального собственного капитала и уставного капитала = Добавочный капитал + Резервный капитал + Фонды накопления + Нераспределенная прибыль + Доходы будущих периодов – Убытки – Собственные акции, выкупленные у акционеров – Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал [1].

Положительное значение данного показателя можно считать минимальным условием финансовой устойчивости.

На втором этапе оценивают обеспеченность предприятия источниками формирования запасов, рассчитывая показатели, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Ключевые показатели обеспеченности предприятия источниками формирования запасов [13, с. 296]

Показатель	Формула расчёта показателя
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств	Собственные оборотные средства (СОС) – Запасы
Излишек (недостаток) долгосрочных источников формирования запасов	Долгосрочные источники формирования запасов – Запасы

Показатель	Формула расчёта показателя
Излишек (недостаток) основных источников формирования запасов	Основные источники формирования запасов – Запасы

Результаты расчётов позволяют выявить излишек или недостаток этих ключевых показателей, на основе чего определяется тип финансовой устойчивости предприятия (табл. 2).

Таблица 2

Определение типа финансовой устойчивости на основе анализа обеспеченности запасов различными источниками финансирования

Тип финансовой устойчивости	Характерные черты типа финансовой устойчивости	Определение типа финансовой устойчивости
Абсолютная	Высокая платежеспособность и независимость предприятия от кредиторов	Излишек СОС
Нормальная	Стабильная платежеспособность	1. Недостаток СОС. 2. Излишек долгосрочных источников формирования запасов
Неустойчивая	Нарушена платежеспособность предприятия, которую можно восстановить, привлекая долгосрочные источники финансирования	1. Недостаток СОС. 2. Недостаток долгосрочных источников формирования запасов. 3. Излишек основных источников формирования запасов
Критическая	Предприятие находится в состоянии финансовой нестабильности (банкротства)	1. Недостаток СОС. 2. Недостаток долгосрочных источников формирования запасов. 3. Недостаток основных источников формирования запасов

На основе рассмотренной методики была проведена оценка финансовой устойчивости ООО «АМИТ» по данным его бухгалтерской отчётности. Результаты анализа представлены в табл. 3.

Таблица 3

Оценка финансовой устойчивости ООО «АМИТ» по методике, основанной на анализе обеспеченности запасов различными источниками финансирования

Показатель	Расчёт показателя	
	2015 г.	2014 г.
Разница реального собственного капитала и уставного капитала	16 437	16 598
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств (стр. 1300 – стр. 1100 – стр. 1210)	-136 027	-125 671
Излишек (недостаток) долгосрочных источников формирования запасов (стр. 1300 – стр. 1100 + стр. 1400 – стр. 1210)	7 245	-6 081
Излишек (недостаток) основных источников формирования запасов (стр. 1400 + стр. 1500 – стр. 1210)	-37 109	-47 133

Таким образом, по данным табл. 3 можно сделать вывод о том, что за исследуемый период ООО «АМИТ» не могла финансировать запасы ни за счёт собственных оборотных средств, ни за счёт долгосрочных и основных источников формирования запасов. Исключением составила ситуация в 2015 г., в этот период компания могла формировать запасы за счёт долгосрочных источников. Несмотря на то, что в данном случае минимальное условие финансовой устойчивости выполняется, на основании полученных данных можно диагностировать критическое финансовое состояние ООО «АМИТ».

Данная методика широко распространена в отечественной практике. Вместе с тем, она не даёт целостного представления об эффективности деятельности предприятия, поскольку в неё не включены относительные показатели, позволяющие проанализировать все существенные факторы, влияющие на его финансовую устойчивость [9, с. 77]. Кроме того, единственным источником информации в данном случае является бухгалтерский баланс, данные которого не могут использоваться при долгосрочном анализе. Недостатком также следует считать отсутствие учёта отраслевых и структурных особенностей предприятий. Из достоинств следует отметить наличие четких критериев для определения типа финансовой устойчивости. Данную методику целесообразно применять при экспресс-анализе.

Коэффициентный метод анализа финансовой устойчивости базируется на системе показателей, характеризующих соотношение собственного и заёмного капитала [15, с. 88]. При сопоставлении результатов анализа с нормативными значениями показателей аналитик формирует мнение о степени финансовой устойчивости исследуемого предприятия и при необходимости разрабатывает мероприятия по её увеличению. В рамках данного метода рассчитывают следующие коэффициенты: коэффициент автономии, самофинансирования, финансовой устойчивости, долгосрочного привлечения заёмного капитала, обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, мультипликатор капитала и др.) [7, с. 55]. На основе данного метода, с целью выявления его недостатков, был проведен анализ финансовой устойчивости ООО «АМИТ», результаты которого представлены в табл. 4.

Таблица 4

Анализ финансовой устойчивости ООО «АМИТ» на основе коэффициентного метода

Показатель	Расчёт показателя		Нормативное значение
	2015 г.	2014 г.	
Коэффициент автономии (стр. 1300/стр. 1700)	0,31	0,34	> 0,5
Коэффициент самофинансирования (стр. 1300/(стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550 + стр. 1400))	0,45	0,50	>= 1
Коэффициент финансовой устойчивости ((стр. 1300 + стр. 1400)/стр. 1700)	0,88	0,86	0,8-0,9
Коэффициент долгосрочного привлечения заёмного капитала (стр. 1400/(стр. 1400 + стр. 1300))	0,65	0,61	–
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами ((стр. 1300 – стр. 1100)/стр. 1200)	0,30	0,32	> 0,1
Мультипликатор капитала (стр. 1700/стр. 1300)	3,23	2,98	–

Приведённые данные в табл. 4 показывают, что ООО «АМИТ» испытывает недостаток собственного капитала, о чем свидетельствуют низкие значения коэффициентов автономии и самофинансирования. В результате чего у организации нет возможности активно заниматься инвестиционной и финансовой деятельностью. Значения коэффициента финансовой устойчивости находятся в пределах нормы. Это говорит о том, что устойчивые источники

финансирования активов ООО “АМИТ” имеют высокий удельный вес (88% в 2015 г. и 86% в 2016 г.) и положительную тенденцию к увеличению. Однако, исходя из значений коэффициента долгосрочного привлечения заёмного капитала, большую часть из них составляют долгосрочные беспроцентные займы, что, по мнению многих экономистов, оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость предприятия. Но существует и противоположное мнение, согласно которому долгосрочные займы приравнивают к собственному капиталу. Поэтому, в данном случае тяжело дать объективную оценку структуре капитала. Оценивая показатель обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, можно сказать, что оптимальная доля запасов ООО “АМИТ” (около 30%) покрывается собственными оборотными средствами. В целом, по результатам данного анализа можно сделать вывод, что предприятие имеет нормальную финансовую устойчивость, однако руководству следует обратить контролировать соотношение собственного и заёмного капитала.

Анализ экономической литературы и практическое применение данного метода позволили выявить существенные недостатки данной методики. Так, большинство коэффициентов дает ретроспективную оценку финансовой устойчивости предприятия, что не представляет интереса для пользователей, поскольку они в большей степени заинтересованы в управлении финансовой устойчивостью на протяжении всего отчётного периода [14, с.186]. Помимо этого, в ходе оценки и интерпретации полученных результатов по итогам анализа нельзя однозначно определить причины выявленных отклонений. Ещё одним существенным недостатком методики является противоречивость, различия в алгоритмах расчёта и дублирование показателей, вследствие терминологической неопределенности. Нормативные пределы показателей также не соответствуют реалиям российской экономики, поскольку они получены в результате учёта и обобщения закономерностей, выявленных в мировой практике. Поэтому с их помощью нельзя достоверно оценить финансовое положение предприятия. Кроме того, рассчитывая аналогичные показатели финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса, составленного по РСБУ и МСФО, было выявлено, что значения большей части показателей значительно разнятся. Причина такого несоответствия – различия в методике формирования величины активов и пассивов в каждой из вышеупомянутых систем [16, с. 94].

Методика анализа финансовой устойчивости компании, основанная на оценке чистых активов (предложена Министерством регионального развития России) базируется на расчёте абсолютных и относительных показателей, представленных в табл. 5.

Таблица 5

**Система показателей финансовой устойчивости,
предложенная Министерством регионального развития России [2]**

Показатель	Формула	Нормативное значение
Абсолютные показатели		
Чистые активы (ЧА)	Активы по балансу – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал – долгосрочные обязательства – краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов	> 0
Объём прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA))	Выручка – себестоимость – коммерческие расходы – управленческие расходы – проценты к уплате – амортизационные отчисления	> 0
Относительные показатели		
Коэффициент финансовой устойчивости	(Собственный капитал + Долгосрочные кредиты и займы)/Валюта баланса	0,8-0,9

Показатель	Формула	Нормативное значение
Коэффициент финансовой зависимости	Валюта баланса / Собственный капитал	< 0,8
Коэффициент инвестирования	Собственный капитал / Внеоборотные активы	< 2
Коэффициент финансирования	Собственный капитал / Заёмный капитал	> 0,25
Коэффициент отношения прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений к уплачиваемым процентам	ЕБИТДА/ проценты к уплате	> 1
Коэффициент отношения величины долгосрочных кредитов и займов к величине прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений	Долгосрочные кредиты и займы/ ЕБИТДА	–

Помимо вышеуказанных коэффициентов рекомендуется проводить анализ следующих коэффициентов в динамике: текущей ликвидности, рентабельности продаж, активов, собственного капитала и основной деятельности. На основе методики был проведен анализ финансовой устойчивости ООО «АМИТ» по данным его бухгалтерской отчетности, результаты представлены в табл. 6.

Таблица 6

Оценка финансовой устойчивости ООО «АМИТ» по методике, предложенной Министерством регионального развития России

Показатель	Расчёт показателя	
	2015 г.	2014 г.
Абсолютные показатели		
1. Чистые активы (ЧА)	77504	76407
2. Объём прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (ЕБИТДА)	1371	1573
Относительные показатели		
3. Коэффициент финансовой устойчивости ((стр. 1300 + стр. 1400)/стр. 1700)	0,88	0,86
4. Коэффициент финансовой зависимости (стр. 1700/стр. 1300)	3,23	2,98
5. Коэффициент инвестирования (стр. 1300/стр. 1100)	22,27	19,19
6. Коэффициент финансирования (стр. 1300/(стр. 1400 + стр. 1500))	0,54	0,64
7. Коэффициент отношения прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений к уплачиваемым процентам	–	–
8. Коэффициент отношения величины долгосрочных кредитов и займов к величине прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (стр. 1400/п. 2)	104,50	76,03

Из данных табл. 6 следует, что минимальные условия финансовой устойчивости предприятия выполняются, о чем говорят положительные значения абсолютных показателей ЧА и ЕБИТДА. Кроме того, за исследуемый период значения коэффициента финансовой устойчивости находились в пределах нормы. Они свидетельствуют о том, что более 80% источников финансирования ООО «АМИТ» – долгосрочные, краткосрочные же источники отсутствуют полностью. Это положительно влияет на устойчивость компании, поскольку она способна своевременно погашать свои долгосрочные обязательства. Однако, значительное пре-

вышение нормативных значений коэффициента финансовой зависимости позволяет сделать вывод, что предприятие зависимо от долгосрочных займов, что говорит о высоком риске неплатежеспособности. Это также подтверждается значениями коэффициента финансирования. Несмотря на то, что они находятся в пределах нормы, показатели свидетельствуют о превышении заёмного капитала над собственным в практически в 2 раза. Внеоборотные активы полностью сформированы за счёт собственного капитала. Запасы полностью сформированы за счёт собственного капитала и долгосрочных займов, что не соответствует данным, рассчитанным по методике, основанной на анализе обеспеченности запасов различными источниками финансирования. Они показали, что предприятие не в состоянии финансировать запасы долгосрочными источниками. В целом, анализ показал, что ООО «АМИТ» характеризуется нормальным типом финансовой устойчивости.

Данный метод имеет ряд достоинств. Используемые в анализе финансовой устойчивости относительные показатели характеризуются относительной устойчивостью во времени и позволяют смягчить влияние инфляционных процессов на данные отчётности. Однако он не позволяет определить тип финансовой устойчивости предприятия, также отсутствуют нормативные значения коэффициентов рентабельности, по причине чего нельзя дать целостную оценку финансовому состоянию организации [4, с. 69].

Сравнивая данные, полученные на основе трех данных методик, можно сказать, что они сильно разнятся между собой, в связи с этим невозможно дать достоверную оценку финансовой устойчивости предприятия.

Обсуждение полученных результатов. Проведённый анализ показал, что в настоящее время, несмотря на широкий интерес экономистов к проблеме достоверной оценки финансовой устойчивости, в российской и зарубежной практике система методов анализа данной категории не достаточно проработана. Более того, каждая рассмотренная методика имеет существенные недостатки, не позволяющие всесторонне оценить финансовую устойчивость предприятия. Однако, проведённое исследование показало, что наиболее достоверный анализ может быть проведён только на основе метода, в который включены как абсолютные, так и относительные показатели. Поэтому, на наш взгляд, следует модифицировать методику оценки финансовой устойчивости предприятия, предложенную Министерством регионального развития России.

В качестве способа улучшения проводимого анализа в блок абсолютных показателей предложено включить собственный оборотный капитал, поскольку он характеризует объём капитала, задействованного в финансировании текущей производственной деятельности. Блок относительных показателей целесообразно дополнить следующими коэффициентами:

- финансовой автономии (характеризуют структуру источников финансирования);
- обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (показывает какая часть оборотного капитала финансируется за счёт собственных средств);
- маневренности собственного капитала (характеризует структуру собственного капитала);
- коэффициент маневренности собственных оборотных средств (характеризует долю высоколиквидных активов в общей сумме собственных оборотных средств) [12].

Кроме того, были исключены взаимозаменяемые показатели: коэффициент финансовой зависимости, финансирования и инвестирования. Результаты анализа финансовой устойчивости ООО «АМИТ» по измененной методике представлен в табл. 7.

Предложенная система показателей позволит избежать дублирования и противоречий в оценке показателей финансовой устойчивости. Кроме того, с помощью нее можно оценить не только структуру капитала, но также определить, какая его часть находится в обороте компании, а какая обездвижена в товарно-производственных запасах. На её базе следует разработать комплексную систему рейтинговых оценок, которая бы учитывала специфику различных сфер деятельности предприятий и их этапы жизненного цикла. Кроме того, для по-

вышения достоверности полученных результатов анализа представляется целесообразным привести исходные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности к единой временной оценке при помощи дисконтирования. Помимо инфляционного фактора также следует учесть и влияние внутренних факторов на изменение показателей финансовой устойчивости. Для этого необходимо проводить их факторный анализ, а также использовать статистический метод корреляционно-регрессионного анализа, что позволит выявить и устранить причины отрицательных тенденций изменения показателей [17, с. 157].

Таблица 7

Оценка финансовой устойчивости ООО «АМИТ» по методике, предложенной авторами

Показатель	Формула	Расчёт показателя		Нормативное значение
		2015 г.	2014 г.	
Абсолютные показатели				
Чистые активы (ЧА)	Активы – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал – долгосрочные обязательства – краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов	77 504	76 407	> 0
Объём прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (ЕБИТДА)	Выручка – себестоимость – коммерческие расходы – управленческие расходы – проценты к уплате – амортизационные отчисления	1 371	1 573	> 0
Собственный оборотный капитал (СОК)	Собственный капитал - Внеоборотные активы	74 024	72927	> 0
Относительные показатели				
Коэффициент финансовой устойчивости	(Собственный капитал + Долгосрочные кредиты и займы)/Валюта баланса	0,88	0,86	$\geq 0,4$
Коэффициент финансовой автономии	Собственный капитал/Валюта баланса	0,31	0,34	Зависит от этапа жизненного цикла предприятия
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами	СОК/Оборотный капитал	0,30	0,32	> 0,1
Коэффициент отношения прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений к уплачиваемым процентам	ЕБИТДА/ проценты к уплате	–	–	> 1
Коэффициент маневренности собственного капитала	СОК/Собственный капитал	0,96	0,95	Зависит от специфики отрасли
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств	Денежные средства / СОК	0,01	0,03	

На наш взгляд, на заключительном этапе данного анализа следует проводить прогнозирование уровня финансовой устойчивости предприятия на несколько отчётных периодов вперед, путем построения трендовых моделей её показателей, рассчитанных на базе данных управленческого учёта. Это позволит регулировать структуру активов предприятия и средств их финансирования по объёмам и срочности в течении всего отчётного периода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом можно сделать вывод, что различия в интерпретации понятия “финансовая устойчивость предприятия” оказывают непосредственное влияние на разработку методик для проведения её анализа. Помимо этого, эффективность анализа во многом зависит от качества предоставленной бухгалтерской отчётности, как основного информационного источника. Исследование ряда традиционных методов оценки финансовой устойчивости и анализ конкретного предприятия на их основе показали противоречивость полученных результатов, а также выявили их существенные недостатки, в связи с чем возникли трудности в достоверной оценке финансовой устойчивости предприятия. С целью повышения достоверности оценки авторами было предложено модифицировать методику анализа финансовой устойчивости, предложенную Министерством регионального развития России, что позволило избежать дублирования и противоречий в системе показателей данной методики.

Список использованных источников

1. Федеральный закон “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 № 208–ФЗ.
2. Приказ Минрегиона РФ от 17.04.2010 № 173 “Об утверждении Методики расчёта показателей абсолютной и относительной финансовой устойчивости, которым должны соответствовать коммерческие организации, желающие участвовать в реализации проектов, имеющих общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации”.
3. Абрютин М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебно-практическое пособие. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2012. – 272 с.
4. Анализ инструментария оценки финансовой устойчивости компаний / К.Н. Мингалиев, В.А. Сеницына // Финансовая жизнь. 2015. №2. С. 63-70.
5. Вакулина М.А. Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия “финансовая устойчивость предприятия” // Экономика и социум. 2016. № 5 (24). С. 21-27.
6. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учеб. пособие / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 159 с.
7. Капаназе Г.Д. Оценка финансовой устойчивости: методы и проблемы их применения // Российское предпринимательство. 2013. № 4 (226). С. 52-58.
8. Корнилова Л.М., Цапулина Ф.Х. Актуальные аспекты финансовой устойчивости организаций // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2.
9. Механизм управления финансовой устойчивостью фирмы в контексте ресурсно-факторного подхода / Аникина И.Д., Гукова А.В., Киров А.В. // Финансовый журнал. 2013. № 2 (16). С. 75-85.
10. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 608 с.
11. Финансовая устойчивость предприятия как основополагающий фактор успешного развития бизнеса / Седова Е.И., Хрисанфова А.А. // Вестник университета. 2016. № 11. С. 157-161.
12. Швецова Н.К. Развитие методики анализа финансовой устойчивости предприятия // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4.
13. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 374 с.
14. Flood M.D., Lemieux V.L., Varga M., Wong B. L. William. The application of visual analytics to financial stability monitoring // Journal of financial stability. 2016. No. 27. P. 180-197.
15. Grechenyuk A., Grechenyuk O. The structure of assets and capital of the Russian companies and their impact on the liquidity and financial stability // Economic annals – XXI. 2016. No. 153. P. 88-90.

16. Haslam C., Tsitsianis N., Hoinaru R., Andersson T., Katechos G., Stress Testing International Financial Reporting Standards (IFRS): Accounting for Stability and the Public Good in a Financialized World. *Accounting economics and law-a convivium*. 2016. No. 6 (2). P. 93-118.

17. Milne A. Editorial – Data Standards, Information and Financial Stability // *Journal of Financial Stability*. 2016. No. 27. P. 155-159.

Оценка и анализ рентабельности компании по данным корпоративной финансовой отчётности

А.А. Рим

E-mail: lexsunr@gmail.com

Научный руководитель – Е.В. Белик, канд. экон. наук, доцент

E-mail: belik.lena@bk.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

На основе показателей деятельности организации ООО “Сахалин ДВопт” проведён анализ рентабельности по данным корпоративной финансовой отчётности. Раскрываются основные аспекты необходимости проведения анализа и оценки рентабельности с целью выявления недостатков и преимуществ финансовой деятельности предприятия. Также на основании изученной литературы выявлен наиболее распространённый метод оценки, а именно – метод факторного анализа.

Ключевые слова: рентабельность, анализ финансовой деятельности, факторный анализ, показатели рентабельности.

Evaluation and analysis of profitability according to the corporate financial statements

Rim Anastasiya Afanasyevna

Far Eastern Federal University, School of Economics and Management, Department of accounting, analysis and audit,

Supervisor: Belik Elena, candidate. ekon. sciences, Associate professor, Department of accounting, analysis and audit

The article analyzes profitability according to corporate financial reporting. The analysis was carried out based on the performance indicators of Sakhalin-DVopt LLC. The article reveals the main aspects of the need for analysis and evaluation of profitability, to identify shortcomings and advantages of the financial activity of the enterprise. Also, based on the literature studied, the most common method of evaluation was identified, namely, the method of factor analysis.

Keywords: profitability, analysis of financial activities, factor analysis, profitability indicators.

Введение. В настоящее время сложившиеся системы управления бизнесом предполагают рациональное оперирование данными финансовой отчётности, с целью повышения эффективности деятельности компаний, а также выявления причин, влияющих на снижение прибыльности организаций. Числовые показатели, содержащиеся в корпоративной финансовой отчётности, в частности, в бухгалтерском балансе и отчёте о финансовых результатах, и таблицах потоков реальных денег дают значительное количество информации для финансового анализа на основе общеизвестных показателей, которые облегчают анализ и, в особенности, – сравнение проектов и их альтернатив.

Одним из наиболее распространённых методов анализа деятельности компании, является оценка и анализ рентабельности. Рентабельность – это категория, которая характеризует полученную прибыль. Иначе говоря, если предприятие получает прибыль, то оно рентабельно [3]. Рентабельность также даёт представление о доходности различных направлений деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемости затрат и т.д.

Для оценки рентабельности применяют систему показателей рентабельности, которые подразделяют в соответствии с интересами пользователей аналитической информации [4].

Стоит отметить, что во многих работах экономической направленности существует множество различных методов анализа рентабельности. Однако при этом, отсутствует единая методика оценки рентабельности. В частности, это связано с наличием широкого круга пользователей аналитической информации, которые преследуют различные цели при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности организации – как следствие, рассчитывается достаточно большое количество показателей рентабельности.

Оценка рентабельности компании и рекомендации по её повышению. Изучение современных литературных источников по финансовому и управленческому анализу выявило наличие большого количества методик по оценке рентабельности. Единой методики не существует, однако на практике большинство компаний используют метод факторного анализа рентабельности. Факторный метод считается наиболее распространенным, так как показывает влияния различных факторов на показатели рентабельности, а именно:

- Изменение выручки от реализации и себестоимости продукции как фактор, оказывающий влияние на рентабельность реализации (продаж);
- Изменение оборачиваемости активов и рентабельности реализации (продаж) как фактор, оказывающий влияние на рентабельность активов;
- Изменение оборачиваемости инвестиций и рентабельности реализации (продаж) как фактор, оказывающий влияние на рентабельность инвестиций [1].

Факторный анализ рентабельности показывает взаимосвязь нормативов финансовой деятельности предприятия и экономических результатов. По этой причине факторный анализ – наиболее эффективный инструмент оценки текущего состояния предприятия [2].

Стоит отметить, что результаты анализа рентабельности, зачастую, показывают снижение показателей рентабельности. В связи с этим, требуется быстрое реагирование со стороны руководства, для выявления причин снижения показателей, а также по разработке путей решения проблемы.

Факторы уменьшения рентабельности можно определить следующим образом: чем меньше доход и чем с большей стоимостью основных фондов и оборотных средств он достигнут и менее эффективно они используются, тем ниже рентабельность предприятия,

Ключевые пути повышения рентабельности являются повышение абсолютной суммы прибыли и сокращение затрат на производство продукции.

Выявление причин сокращения рентабельности определяется разнообразием характеристик этого показателя. Следует учитывать также, что при анализе путей повышения рентабельности важно разделять влияние внешних и внутренних условий. К внешним условиям относится расширение рынка сбыта продукции за счёт снижения цены на предлагаемые товары. Внутренние условия являются наиболее значительными, чем внешние. К ним относятся: повышение объёмов производства, сокращение себестоимости продукции, увеличение отдачи основных средств и т.д.

Не менее значимым условием, влияющим на рентабельность, является наличие у предприятия заёмных средств. Благоприятное условие, которое не влияет на показатель рентабельности, тогда, когда компания имеет задолженность за купленное оборудование, которое участвует, непосредственно в процессе деятельности и обеспечивает её функционирование.

В настоящее время существуют различные стратегии и тактики управления процессом формирования, увеличения и распределения рентабельности. Также, стоит отметить, большое количество подходов к увеличению рентабельности на предприятии. Согласно одному из множества подходов росту рентабельности предприятия содействует манипулирование тремя факторами, характеризующим его рентабельность:

- 1) ускорением товарооборотности;
- 2) сокращением массы издержек;
- 3) ростом нормы рентабельности посредством увеличения стоимости.

Рассмотрим динамику рентабельности и факторы, её определяющие, на примере организации оптовой торговли ООО “Сахалин ДВопт” (табл. 1).

На основании основных показателей из отчётности рассчитаем основные коэффициенты рентабельности на основе факторного анализа (табл. 2).

Таким образом, наблюдается отрицательная динамика по всем показателям рентабельности. В целом, это говорит о понижении эффективности используемых ресурсов предприятия. Так, например, наибольшие изменения произошли в структуре собственного капитала,

где наблюдается наименьшее значение коэффициента рентабельности – 45,8%. Это свидетельствует об уменьшении чистой прибыли предприятия, приходящейся на рубль собственного капитала ООО “Сахалин ДВопт”. Следовательно, рентабельность деятельности организации снижена.

Таблица 1

Основные показатели деятельности организации

Показатели, тыс.руб	2014	2015	Отклонение (+, -)	Темп прироста, %	Уровень к выручке, %	
					2014	2015
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	198 309	227 082	28 773	14,5	100	100
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	152 232	177 590	25 358	16,7	76,8	78,2
Коммерческие расходы	5 972	5 096	-876	-14,7	3	2,2
Управленческие расходы	21 885	30 005	8 120	37,1	11	13,2
Прибыль (убыток) от продаж	18 220	14 393	-3 828	-21	9,2	6,3
Прочие операционные расходы	618	924	306	49,5	0,3	0,4
Прочие внереализационные доходы	468	131	-338	-72,2	0,2	0,1
Прибыль (убыток) до налогообложения	18 071	13 599	-4 472	-24,7	9,1	6
Налог на прибыль	39 661,8	45 416,4	5 754,6	14,5	2,9	2,5
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода)	15 114	11 073	-4 041	-26,7	7,6	4,9

Таблица 2

Показатели рентабельности ООО “Сахалин ДВопт”

Показатель	Формула	2014	2015	Отклонение (+, -)
Рентабельность производственной деятельности, %	Чистая прибыль/валовые издержки	9,9	6,2	-3,7
Рентабельность продаж, %	Чистая прибыль/чистая выручка от реализации	7,6	4,9	-2,7
Рентабельность капитала, %	Чистая прибыль/основной капитал	35,4	20,9	-14,5
в том числе рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль/ собственный капитал	92,8	47,0	-45,8
Рентабельность заёмного капитала, %	Чистая прибыль/заёмный капитал	57,2	37,7	-19,6

В результате проведённого анализа базовых показателей рентабельности деятельности коммерческих организаций мы выделили следующие наиболее важные факторы, влияющие на уровень рентабельности:

- цена и объём реализации;

- затраты на производство и реализацию продукции;
- величина используемых активов;
- соотношение собственного и заёмного капитала.

Можно рекомендовать следующие направления роста рентабельности в рамках исследуемой совокупности предприятий:

- снижение затрат на производство и реализацию продукции;
- наращивание объёмов выпуска продукции;
- рост цен на продукцию в результате улучшения её качества;
- улучшение использования производственных фондов;
- совершенствование структуры капитала и источников его формирования;
- повышение уровня организации производства и управления.

Заключение. Подводя итог, можно сделать вывод, что:

1. Оценка рентабельность компании – ключевое звено в оценке эффективности функционирования бизнеса. Экономическая сущность оценки рентабельности может быть раскрыта только через характеристику системы показателей. Общий их смысл – определение суммы прибыли с одного рубля вложенного капитала.

2. В настоящее время наиболее распространённой методикой оценки рентабельности является факторный анализ, который включает в себя факторный анализ реализации (продаж), факторный анализ активов и факторный анализ инвестиций. Основной проблемой данного способа оценки рентабельности является то, что зачастую факторы, используемые при оценке какого-либо показателя рентабельности в общем виде, не учитывают сопоставимость факторов при вычислении соответствующего показателя.

3. На основании проведённого анализа ООО «Сахалин ДВопт» можно сделать вывод, что оценка рентабельности – является качественным индикатором экономического состояния компании. На основе факторного анализа показателей бухгалтерской отчётности, а также оценки коэффициентов рентабельности можно оценить влияние всей совокупности производственно-хозяйственных факторов: уровень организации производства и управления; структура капитала и его источников, а также степень использования производственных ресурсов.

Список использованных источников

1. Климова Н.В. Оценка влияния факторов на показатели рентабельности // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 20 (227).
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 288 с. ISBN 978-5-16-003425-6.
3. Ahmad Sarfaraz, Kouroush Jenab, Andrew Bowker. A view of development in management for increasing profitability in the corporate landscape // Benchmarking: An International Journal. 2015. Vol. 22. Issue: 1, pp.120-134; doi: 10.1108/BIJ-09-2012-0058.
4. Campisi D.a, Morea D.a , Farinelli E.b Economic sustainability of ground mounted photovoltaic systems: An Italian case study (Article).

Формирование методики бухгалтерского учёта сублизинговых операций

Ю.В. Соловьёва

E-mail: solveva.yulia@inbox.ru

Научный руководитель – О.Г. Житлухина, канд. экон. наук, зав. кафедрой

E-mail: olga-antares@yandex.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предметом научного исследования является изучение бухгалтерского учёта сублизинговых операций как разновидность лизинговых операций. Актуальность темы исследования вызвана имеющимися противоречиями, которые возникают в условиях практической их реализации и соответственно необходимостью отражения их в учёте и нормативным регулированием этого участка учёта. Цель исследования состоит в определении методического подхода к отражению сублизинговых операций на основе изучения международной учётно-аналитической практики. Методами исследования, являлись анализ и сравнение, специальные методы научного познания, применяемые в бухгалтерском учёте, такие как метод первичного наблюдения и итогового обобщения. Результатом работы является определение механизмов отражения сублизинга в бухгалтерском учёте направленных на формирование соответствующих показателей в отчётности. Для чего предположено введение в методику учёта лизинговых операций дополнительных субсчетов, например, 2 порядка к счёту 03 “Доходные вложения в материальные ценности”. Область применения результатов научного исследования распространяется на различные коммерческие организации при организации введения бухгалтерского учёта лизинговых операций. Сделан вывод о том, что несмотря на споры вокруг сублизинга, которые возникли в результате того, что ни одним нормативным документом не предусмотрен порядок учёта таких операций, модификация методического обеспечения лизинговых операций путем применения дополнительных бухгалтерских субсчетов в условиях отсутствия нормативного регулирования, позволит устранить реальные проблемы при введении учёта лизинговых операций.

Ключевые слова: лизинг, аренда, сублизинг, учёт лизинговых операций, бухгалтерский учёт, предмет лизинга, лизингодатель, лизингополучатель.

FORMATION OF THE TECHNIQUE OF ACCOUNTING OF SUBLEASING OPERATIONS

J.V. Soloveva

Subject of scientific research is studying of accounting of subleasing operations as a kind of leasing operations. Relevance of the chosen subject of a research is caused by the available contradictions which arise in the conditions of their practical realization and respectively need of their reflection for the account and standard regulation of this site of the account. In which there are no principles and rules of reflection in the account. The purpose of scientific research consists in definition of methodical approach to reflection of subleasing operations on the basis of studying of the international registration and analytical practice. The research methods used in work were the analysis and comparison, special methods of scientific knowledge applied in accounting such as method of primary observation and total generalization. Definition of mechanisms of reflection of subleasing in accounting of the corresponding indicators directed to formation in the reporting is result of work. For what introduction to a technique of the accounting of leasing operations of additional sub-accounts, for example, of the 2nd order to account 03 “Profitable investments in material values” is assumed. The scope of results of scientific research extends to various commercial organizations at the organization of introduction of accounting of leasing operations. As a result of research work the conclusion is drawn that despite disputes around subleasing which have arisen as a result any normative document hasn't provided an order of the accounting of such operations modification of methodical ensuring leasing operations by application of additional accounting sub-accounts in the conditions of lack of standard regulation, will allow to fix real problems at introduction of the accounting of leasing operations.

Keywords: leasing, rent, subleasing, accounting of leasing operations, accounting, leasing subject, lessor, lessee.

Введение. Неблагоприятная ситуация парка оборудования: большой удельный вес морально устаревшей техники, низкая эффективность её использования способствовали формированию лизингового рынка в РФ.

Несмотря на существование фундаментальных исследований в сфере лизинговых отношений, на сегодняшний день проблема отражения и учёта операций по лизинговой сделке остается актуальной. Ввиду того, что на стадии исполнения лизинговых соглашений возникают многочисленные вопросы, которые носят дискуссионный характер учёта такого вида операций.

Разработка и обоснование теоретических и научно-практических рекомендаций для целей бухгалтерского и налогового учёта лизингового имущества поможет повысить прозрачность учёта лизинга и поможет улучшить нормативно-законодательную базу в области лизинговых операций. И от того, насколько эффективной окажутся предложенные меры зависит финансовое состояние организаций, а также вся экономика и индустриальная мощь государства.

Одним из важнейших элементов работы бухгалтерии, в современном мире, является отражение и учёт операций по лизинговой сделке в финансовой отчётности. В данный момент в связи с отсутствием документов, регламентирующих учёт операций по лизингу, к примеру операций, по сублизингу, руководству компаний постоянно необходимо решать проблемы на каких счетах и как учитывать оборудование, которое получено в сублизинг, как отражать возникающие расходы [1].

Одним из возможных инструментов совершенствования может выступать исследование различных отечественных и зарубежных способов учёта лизинговых операций. Так, например, разработка дополнительной аналитики к счетам бухгалтерского учёта, которая может быть осуществлена с помощью создания субсчетов способствует упрощению ежедневной работы рядового бухгалтера, повысить достоверность учёта и повысить уровень контроля и анализа.

Теория и гипотезы исследования. Несмотря на провозглашение о сближении российских стандартов и международных стандартов в сфере учёта операций по лизингу, отличия российских и международных стандартов значительны.

На сегодняшний день единственным нормативным документом, который прямо регламентирует вопросы бухгалтерского учёта операций по лизингу, является Указания об отражении в бухгалтерском учёте операций по договору лизинга, которые базируются на Плане счетов, который применялся до 1 января 2002 г. Вследствие чего, компаниям требуется самостоятельно прорабатывать этот документ, дабы привести его согласно с действующим Планом счетов. Сегодня в России существует много вариантов лизинговых операций, порядок отражения которых не полностью урегулирован [2].

Во-первых, методики ведения бухгалтерского учёта у лизингодателей и лизингополучателей имеют спорный характер.

Во-вторых, в нормативном документе не нашли отражения порядка отражения и учёта сублизинговых операций, а также отсутствуют какая-либо методология в отношении процедуры учёта таких операций.

Спорный характер отражения и учёта операций по лизингу значительно мешает развитию самого лизинга.

Исследования в области разработки и адаптации международных стандартов в сфере учёта операций по лизингу в практику российского учёта ведутся уже давно. Основными учёными, изучающими данную тематику являются: И.В. Антоненко, В.А. Горемыкин, В.В. Ковалев, Т.Г. Философова, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Д. Блум, К. Лоренц и др. [3].

В трудах этих учёных особое внимание уделено юридической стороне данного вопроса, которая раскрывает особенности правового института, как договор лизинга, анализу экономических отношений лизинга и перспективам их развития. Представленные ими исследова-

ния позволили выяснить, что процедуры создания нормативно-правовой базы лизинга в настоящий момент не закончены: остается много неурегулированных вопросов. Это значит, что по мере развития лизингового рынка услуг будут формироваться более сложные продукты и схемы, которые потребуют изменений бухгалтерского законодательства.

Концепция регулирования отношений по договору сублизинга закреплена в статье 8 федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164 “О финансовой аренде (лизинге)”.

Для того, чтобы иметь единое понимание проблематики необходимо дать определение понятию “сублизинг”.

Сублизинг – особая форма финансовой аренды, согласно которой лизингополучатель передает сублизингополучателю в пользование лизинговое имущество в соответствии с письменным согласием лизингодателя.

Характерными чертами сублизинга являются:

- предмет лизинга не закупается специально для передачи в сублизинг,
- согласно договору сублизинга сублизингополучатель приобретает от лизингополучателя право владения и пользования имуществом, но не право распоряжения им,
- соглашение предполагает участие только двух сторон – лизингодатель, который по основному договору лизинга является лизингополучателем и лизингополучатель, который по договору сублизинга является сублизингополучателем,
- наличие письменного разрешения лизингодателя, по главному договору лизинга, по которому лизингополучатель вправе предоставить в сублизинг предмет лизинга сублизингополучателю,
- срок заключения договора сублизинга не должен превышать срок основного договора лизинга.

Таким образом, сублизинговая сделка выглядит следующим образом [4].

Схема сублизинговой сделки

Однако, концепция сублизинга малопонятна, поскольку договор сублизинга в п. 1 ст. 8 именуется не полноценным договором сублизинга, другими словами передачей имущества в пользование третьему лицу, а договором переуступки прав пользования предметом лизинга третьему лицу.

Если так, тогда согласно статье 615 ГК имеет место даже не договор субаренды (поднайма), а перенаем (тем не менее договор перенаема предполагает передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам).

Следовательно, понятие сублизинга в Законе о лизинге до конца не доработано и не согласовывается с действующему законодательству, по этой причине использование сублизинга в практических ситуациях создаст много проблем.

Разъяснения об отражении в бухгалтерском учёте лизинговых операций утверждены приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15. При этом, в второй и третьей частях этого документа включены рекомендации, которые касаются учёта предмета лизинга как лизингодателем, так и лизингополучателем.

В то время как напрямую правила бухгалтерского учёта у лизингополучателя, передающего предмет лизинга по договору сублизинга, в данном документе не прописаны.

Методология исследования. Разрабатывая методику отражения и учёта сублизинговых операций в соответствии с принципами международных стандартов, мы будем использовать сравнительный анализ, сопоставляя зарубежные и отечественные методики, чтобы определить наилучшее сочетание различных методов отражения и учёта сублизинговых операций. В основе исследования будет изучение литературных источников, документов и результатов деятельности других исследователей в данной области.

Методологической основой послужат международные стандарты финансовой отчётности и российские положения по бухгалтерскому учёту в сфере учёта лизинговых операций. Во время изучения применялись такие общенаучные методы, как системный подход и основные положения бухгалтерского учёта, касающиеся учёта лизинговых операций.

Результат анализа данных. Изучив отечественную практику учёта лизинговых операций, можно сделать вывод, что система отечественного учёта имеет недостатки [5]:

- отсутствие документов, регулирующих правила бухгалтерского учёта у лизингополучателя, предоставляющего предмет лизинга в сублизинг,
- отсутствие специальных счетов для отражения этих операций,
- отсутствие прописанных отличительных особенностей правовой и экономической природы сублизинга от субаренды,
- другие.

В современных условиях в связи с динамично развивающимся рынком лизинговых услуг необходимо корректировать нормативно-правовую базу учёта операций по лизингу.

На сегодняшний день в России до сих пор остаются неразрешенными проблемы в области регулирования лизинговых отношений, учёта этих операций. Отечественном учёте следует модифицировать в соответствии с принципами международных стандартов. Тем более что 1 января 2019 г. вступит в силу новый международный стандарт МСФО (IFRS) 16 “Аренда”, который полностью заменит существующий стандарт МСФО (IAS) 17 “Аренда” [6].

И для того, чтобы не отставать от зарубежных компаний-партнёров, необходимо внести ряд поправок в нормативную базу, а именно: предложить отдельный синтетический счёт “Лизинговое имущество”, либо уже к имеющемуся счёту 03 “Доходные вложения в материальные ценности” добавить субсчета, что упростит процедуру учёта движения лизингового имущества. Повышение прозрачности учёта лизинговых операций повысит контрольно-аналитические возможности и достоверность информации о лизинговых операциях [7].

Обсуждение полученных результатов. Согласно инструкции по применению Плана счетов для учёта материальных ценностей, которые предоставляются компанией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование для того, чтобы получить доход, отражаются в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в составе доходных вложений в материальные ценности, для них предназначен счёт 03 “Доходные вложения в материальные ценности”.

Мы предлагаем к счёту 03 “Доходные вложения в материальные ценности” ввести дополнительные субсчета:

1. “Имущество, предназначенное для сдачи в сублизинг”.

2. “Имущество, переданное в сублизинг”.

Создание дополнительной аналитики к счёту 03 “Доходные вложения в материальные ценности” позволит наглядно отображать движение лизингового имущества.

В целях усиления контрольных функций за состоянием расчётов по лизинговым операциям следует создать субсчёт 1 “Арендные обязательства” к счёту 76 “Расчёты с разными дебиторами и кредиторами”.

Таким образом, учёт операции по сублизингу будет выглядеть следующим образом (см. таблицу).

Порядок учёта операций по передаче имущества в сублизинг

Содержание хозяйственной операции	Корреспондирующие счета		Комментарий
	Дебет	Кредит	
Поступление имущества, учитываемого на балансе лизингополучателя и предназначенного для сдачи в сублизинг	08 “Вложения во внеоборотные активы”	76 “Расчёты с разными дебиторами и кредиторами” субсчёт 1 “Арендные платежи”	Сумма (без НДС)
Принятие к учёту поступившего имущества, предназначенного для сдачи в сублизинг	03 “Доходные вложения в материальные ценности”, субсчёт 1 “Имущество, предназначенное для сдачи в сублизинг”	08 “Вложения во внеоборотные активы”	Субсчёт 1 открывается с целью выделения из их состава собственных средств, для сдачи в лизинг
Формирование выручки	Счёт 62 “Расчёты с покупателями и заказчиками, либо счёт 76 “Расчёты с разными дебиторами кредиторами”	Счёт 91 “Прочие доходы и расходы”	
Передача имущества	Счёт 91 “Прочие доходы и расходы”	Счёт 03 “Доходные вложения в материальные ценности”, субсчёт 2 “Имущество, переданное в сублизинг”	На стоимость лизингового имущества

Если предмет лизинга отражается на балансе лизингодателя, то лизингополучатель отражает его на забалансовом счёте 001 “Арендованные основные средства” в сумме, которая прописана в договоре лизинга. В свою очередь на забалансовом счёте 001 в сумме, которая прописана в договоре сублизинга, отражается сублизингополучателем имущество, которое получено от лизингополучателя, если это имущество отражается на балансе лизингодателя или на балансе лизингополучателя (согласно п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учёте операций по договору лизинга, Инструкция по применению Плана счетов) [8].

Заключение. Во всем мире лизинг выступает как один из наиболее эффективных и надежных методов инвестирования средств в оборудование.

До сих пор, финансовые отношения, которые подразумевают передачу какого-либо имущества во владение и пользование в рамках лизинга – достаточно сложный аспект.

Достаточно часто появляется ситуация, согласно которой у лизингополучателя нет возможности использовать предмет лизинга. В таком случае руководитель предпринимает попытки решить эту проблему, например, передать предмет лизинга в сублизинг.

Однако, в российской нормативно-правовой базе до сих пор существуют противоречия, которые возникают в условиях практической их реализации, отсутствуют правила и принципы отражения сублизинговых операций.

Поэтому предложение о введении дополнительных субсчетов позволит лучше понимать и контролировать состояние взаиморасчётов по сублизинговой сделке.

Список использованных источников

1. Рыбкина А.Г., Черемисина Н.В. Проблемы бухгалтерского учёта лизинговых операций лизингополучателя при учёте имущества (предмета лизинга) на его балансе // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 4 (050). С. 142-145.

2. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: приказ Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010). – <http://www.garant.ru>.

3. Spencer A.W., Webb T.Z. Leases: A review of contemporary academic literature relating to lessees / Accounting Horizons. 2015. Vol. 29. Issue 4. P. 997-1023. – <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84955583188&origin>

4. Кривецкая Т.П., Петров А.Н. Использование лизингового имущества и его возврат // Лизинг. Технологии бизнеса. 2014. № 5. С. 3-7.

5. Kovalev V.V. R 2016. Accounting for lease: History, development and challenges / Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016, pp. 457-465. – <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984621753&origin=resultslist&sort=plf->

6. Jilnaught Wong, Norman Wong, Debra C. Jeter. R 2016. The economics of accounting for property leases // Accounting Horizons. 2016. June. No. 30 (2). P. 239-254. – <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84971632077&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Accounting+of+leasing&st2=&sid=>

7. Cornaggia K.J. Franzen L.A. Simin T.T. Bringing leased assets onto the balance sheet // Journal of Corporate Finance. 2013. Vol. 22. Issue 1. P. 345-360. – <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84880738381>.

8. Fafatas Stephan. Fischer Dov. The Effect of the New Lease Accounting Rules on Profitability Analysis in the Retail Industry // JOURNAL OF CORPORATE ACCOUNTING AND FINANCE. 2016. No. 28 (1). P. 19-31.

История и перспективы развития управленческого учёта

Ю.В. Сотова, Е.Ю. Селезнева

E-mail: julypasko@gmail.com

Научный руководитель – Е.Ю. Селезнева, канд. ист. наук, доцент

E-mail: seleznevaey@yandex.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Во время экономического кризиса многие компании сталкиваются с проблемой нехватки финансовых ресурсов. В такой период особую важность приобретают исследования в области влияния внешней среды на механизм принятия управленческих решений. Цель данной работы – обозначить перспективы развития управленческого учёта, изучив последовательность его развития. В результате системного подхода к исследуемым процессам и явлениям установлено, что в иностранной научной литературе прослеживаются две точки зрения на возникновение управленческого учёта. Проведён анализ каждой из них. Приемы диалектической и формальной логики позволили обозначить основные моменты, на которые необходимо сделать акцент при дальнейшей работе над совершенствованием системы управленческого учёта.

Ключевые слова: управленческий учёт, эффективное управление, экономический кризис, развитие управленческого учёта, принятие решений, экономический подход, неэкономический подход, контроль.

History and perspectives of management accounting

Julia V. Sotova, Helena Y. Selezneva

During the economic crisis many companies face the problem of lack of financial resources. In such a period, research in the field of the influence of the external environment on the mechanism for making managerial decisions is of particular importance. The purpose of this work is to outline the prospects for the development of management accounting, having studied the sequence of its development. As a result of a systematic approach to the processes and phenomena studied, it was established that two points of view on the emergence of managerial accounting are tracked in foreign scientific literature. Each of them is analyzed. The methods of dialectical and formal logic allowed us to identify the main points on which it is necessary to emphasize the further work on improving the management accounting system.

Keywords: Management accounting, effective management, economic crisis, development of management accounting, decision-making, economic approach, non-economic approach, control.

Введение. Понятие управленческого учёта возникло сравнительно недавно. Большинство зарубежных источников связывают его появление с командой бухгалтеров Англо-американского совета по производительности, который впервые обозначил управленческий учёт как: “представление бухгалтерской информации для руководства компании в таком виде, в котором она будет полезна для создания политики организации, а также в ежедневном контроле над деятельностью фирмы” [1].

В России управленческий учёт долгое время воспринимался как система учёта, отражающая теневую сторону финансов организации. На сегодняшний день данная тенденция уходит в прошлое, и большинство российских компаний активно внедряют систему управленческого учёта для оперативного отражения результатов всей хозяйственной деятельности фирмы в интересах внутренних пользователей. Эффективное управление во многом зависит от качественной и своевременной информации о деятельности отдельных подразделений, отделов, участков, существующих в организации. Информация, формируемая для руководства организации, необходима для принятия максимально выгодных управленческих решений.

Экономический кризис 2016 г. внёс серьёзные коррективы в деятельность всех компаний нашей необъятной страны. Многие столкнулись с проблемой нехватки финансовых ресурсов. Безусловно, эта проблема имела место и ранее, но в условиях снижения курса национальной валюты, роста цен на сырьё и энергоресурсы, ситуация стала особенно сложной.

В такой период особую важность приобретают исследования в области влияния внешней среды на механизм принятия управленческих решений на разных стадиях жизненного цикла экономического субъекта, а также учётно-аналитического обеспечения стоимостно-ориентированного управления, совершенствования инструментария стратегического учёта и стратегического анализа, применения средств математического моделирования в управленческом учёте. Продумывать, взвешивать альтернативы с учётом конкретной ситуации и принимать решения в зависимости от системного характера реальности – неотъемлемая процедура современного управленческого учёта в период экономического кризиса.

Объектом исследования работы является хронология возникновения управленческого учёта.

Цель данной работы – изучить неоднозначные моменты в истории формирования управленческого учёта, и, основываясь на проведённом исследовании, обозначить основные моменты, на которые необходимо сделать акцент при дальнейшей работе над совершенствованием системы управленческого учёта. А также определить тенденции к изменениям в практике управленческого учёта.

Прежде чем говорить о способах улучшения, любая наука изучает процесс зарождения, становления своего объекта исследования. Экономическая наука не является тому исключением. Для четкого понимания предмета и дальнейшего его развития необходимо изучить историю становления и развития исследуемого предмета или явления.

Российские учебники и книги по управленческому учёту дают краткую информацию, не вдаваясь в подробности и в спорные моменты данного процесса. Однако история возникновения управленческого учёта не столь однозначна. В рамках данного исследования поставлена цель изучить различные взгляды на историю возникновения управленческого учёта, и, основываясь на результатах исследования, дать оценку степени развития науки на сегодняшний день, а также обозначить тенденции её развития на ближайшую перспективу.

Теория и гипотезы исследования. Следует заметить, что в иностранной научной литературе прослеживаются две точки зрения на возникновение и развитие управленческого учёта. Один из взглядов имеет экономический подход при поддержке таких авторов как Альфред Дюпон, Чендлер Джонсон [2,3], Роберт Каплан [4,5] и совместных работ Джонсона и Каплана [6]. Вторым подходом считается неэкономический. Его сторонниками являются такие авторы как Миллер и О'Лири [7], Хоскин и Макве, а также Эззамел [8].

В первую очередь рассмотрим экономический подход. Его сторонники считают, что практика управленческого учёта возникла в частном секторе экономики как результат поддержки бизнес-операций. Например, Джонсон и Каплан утверждают, что истоки управленческого учёта можно отнести к появлению в начале 19-го века предприятий, система подчинения в которых построена по иерархическому типу. Дело в том, что до наступления индустриальной революции, рабочих нанимали только на краткосрочный период для выполнения определенной непродолжительной работы, и оплата была за проделанную работу. В начале же 19-го века владельцы фабрик стали принимать сотрудников на постоянную работу, разграничивать центры ответственности, что привело к развитию иерархической структуры подчинения работников. Так как чаще всего заводы располагались достаточно далеко от центрального офиса, возникла необходимость в информационной системе, с помощью которой можно было бы оценить работу и повысить эффективность как управленческого персонала, так и людей, задействованных на производстве [6].

Ещё одной движущей силой в развитии системы управленческого учёта стало возникновение железных дорог и быстрый их рост в середине XIX в. Были созданы новые единицы измерения, такие как цена за тонну в мили, стоимость на одного пассажира за милю, отношение операционных расходов к операционным доходам. Они получили широкое распространение сначала в определённом сегменте экономики, а затем и на региональном уровне.

Изучив данные явления, Джонсон и Каплан пришли к выводу, что система управленческого учёта развивалась в целях мотивации и оценки эффективности внутренних процессов, а вовсе не в целях измерения общей прибыли организации. Следовательно, при подготовке годовой финансовой отчётности для собственников и кредиторов фирмы необходима была отдельная система учёта, которая должна была выполнять функцию записи данных по проделанной работе в рамках развития бизнес-процессов, не отраженных в бухгалтерской отчётности, а значит, управленческий учёт предполагал автономность работы.

Согласно Друри, дальнейший прогресс в области управленческого учёта был связан с научными открытиями в области управления затратами. Странники этого движения, во главе с Фредриком Тейлором, сконцентрировались на повышении эффективности производственного процесса за счёт упрощения и стандартизации операций, которые в свою очередь, способствовали повышению рентабельности. В 1911 г. Чартер Гаррисон опубликовал первый набор уравнений для анализа отклонений от нормативных затрат. Также достижения в области управленческого учёта в начале XX в. можно связать с ростом диверсифицированных (ведущих деятельность в разных отраслях экономики) компаний. Каждое подразделение фирмы возглавил свой менеджер. Роль высшего руководства свелась к координированию отдельных сфер деятельности, не отходя от общей стратегии бизнеса, а также принятие решений о наиболее выгодном распределении капитала среди множества различных видов деятельности. Для поддержания стабильной работы такого типа предприятия, были разработаны новые методы управленческого учёта, а также бюджетные системы планирования и контроля, которые обеспечивали гармонию всех видов деятельности компании с общими корпоративными целями. Кроме того, разработана система расчёта оборачиваемости инвестиционных вложений для оценки деятельности каждого подразделения и организации в целом. В дальнейшем, стремясь обеспечить справедливую основу учёта прибыли по каждому подразделению в отдельности, была разработана система трансфертного ценообразования [9].

Большинство методов управленческого учёта, используемые в настоящее время, были разработаны к 1925 г., и в последующие годы наблюдалось снижение активности во внедрении управленческих инноваций. В этом историческом промежутке нормативные документы признавали только финансовый бухгалтерский учёт, в результате чего управленческий учёт стал дополнительным, подчиненным финансовому. Считалось, что стоимость запуска двух систем слишком высока, поскольку вести учёт в двух разных системах гораздо сложнее.

Более поздние разработки в области управленческого учёта можно проследить в работе Бора (2000). Он утверждает, что управленческий учёт появился под маркой “хозрасчёт” в далеком прошлом и отделился от учёта затрат в отдельную более сложную систему в 1950-х годах. В ходе своего исследования Бор нашёл в библиотеке Гарвардской бизнес школы только четыре книги, опубликованные до 1960 г.: одна в 1953, а остальные после 1956. В этом промежутке времени калькуляция себестоимости по нормативным затратам рассматривалась в качестве ключевого инструмента учёта в области контроля затрат и мало кто ставил под сомнение способность «стандарт-костинга» обеспечивать эффективный управленческий контроль [10]. Как пишет в своей статье Анита Элотт, до начала 1970-х годов “стандарт-костинг” получил широкое применение, как за счёт образовательных учреждений, так и за счёт профессиональных организаций [11]. В результате, основными финансовыми показателями управленческой деятельности стали: отклонение от нормативных затрат, чистая прибыль и рентабельность инвестиций.

Однако существует также и иной взгляд на процесс возникновения управленческого учёта. Странники неэкономического подхода утверждают, что в девятнадцатом веке и в начале двадцатого века, контроль путем измерения индивидуальной работы и её анализ по сравнению с нормами и стандартами был разработан в правительственных учреждениях. Методы анализа по сравнению с нормативами и стандартами широко использовались в военных учреждениях и органах статистики, и лишь впоследствии получили распространение в част-

ном секторе экономики. Хоскин и Макве выделяют два учреждения, которые, как они полагают, внесли свой вклад в развитие управленческого учёта США в начале девятнадцатого века: военная академия West Point и Оружейная палата Springfield. Академия использовала подобную систему оценок во время экзаменов у студентов. Позднее, выпускники этой академии работали в Спрингфилде, занимая административные должности. В управлении городом они ввели систему оценки деятельности, основанную на отклонениях реальных показателей от нормативных [8]. Чендлер, изучив отчётность, которая была введена в военной промышленности, поддержал эту точку зрения [2, 3].

Миллер и О'Лири утверждают, что разработка новых показателей производительности в частном и в государственном секторах была переплетена с появлением современных социальных наук. Поводом явились их идеи, принцип нормирования рабочих часов, учёта производительности каждого отдельного сотрудника и контроля на основе наблюдений и анализа. Также они утверждают, что без широкого движения в интеллектуальных течениях того времени, сомнительно, приняли ли бы владельцы и руководители фирм новую организационную практику [7].

Методология исследования. Методологической основой работы явился системный подход к исследуемым процессам и явлениям, приемы диалектической и формальной логики. В зависимости от характера решаемых задач использовался широкий набор методов: дедукции, индукция, сравнения, систематизация и обобщение теоретических и практических материалов, сводки и группировки, аналитические процедуры и другие методы, которые позволили бы обеспечить достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, предложенных в данной работе.

Результаты анализа данных. Несмотря на то, что на сегодняшний день уже сделан впечатляющий вклад в развитие и понимание управленческого учёта, последнее десятилетие он являлся лишь частью, так называемым “младшим братом” более зрелой области под названием финансовый учёт. Однако, тенденция такова, что в ближайшем будущем всё больше компаний будут отдавать ведение бухгалтерского учёта на аутсорсинг, чтобы сфокусировать деятельность фирмы на ключевых компетенциях, т.е. на бизнес-процессах, которые напрямую влияют на увеличение прибыли [12]. Но важно заметить, что отдавая консалтинговым компаниям право предоставления отчётности для внешних пользователей, отчётность для внутренних пользователей любой руководитель предпочтет оставить засекреченной в рамках фирмы. А это значит, что управленческий учёт выходит на передний план, занимая главенствующую позицию в компании по отношению к бухгалтерскому учёту, становится более важным. В связи с этим в ближайшем будущем произойдет окончательное разграничение ранее столь близких систем: бухгалтерского и управленческого учёта.

Среда, в которой практикуется управленческий учёт, сильно изменилась за последнее десятилетие. Глобализация и либерализация рынков, приводящая к интенсивной конкуренции, создали потребность фирмы в качественной и своевременной информации. Появились различные организационные структуры и новые методы управления. Менеджеры более гибко оперируют информацией из бухгалтерской и финансовой отчётности в сочетании с целым рядом других как финансовых, так и нефинансовых показателей.

С учётом изменений среды, финансовый менеджер должен обеспечить точную и надёжную обратную связь, качество которой напрямую повлияет на успех или неудачу в достижении миссий компании. К ним относятся:

- Точный расчёт себестоимости с учётом возможности включения в стратегически выгодный альянс, а также переговоров с группой снабжения, влияние которых скажется на изменении цены, а, как результат, и прибыли организации [13].

- Внимательное распределение накладных расходов, поскольку даже деятельность на основе распределения может быть причиной важнейших факторов успеха, а также быстрого изменения затратной составляющей.

- Анализ чувствительности влияния на изменения в ассортименте товаров (услуг) с учётом оценки ограничений в договорах поставки.

Финансовый директор может предоставить важную информацию в реализации корпоративной стратегии, направленной на содействие их организации в условиях конкуренции и изменяющейся среды двумя способами:

- связывая качественные или субъективно оцениваемые характеристики продукта с затратами на их производство;
- путём количественной оценки ценового преимущества продукции компаний к существующим или потенциальным конкурентам.

Тяжелая экономическая ситуация в России заставляет многие компании сокращать размеры бизнеса, но крайне важно делать это с умом. Именно с помощью инструментов управленческого учёта можно выделить в бизнесе важное и второстепенное, обозначить целевые показатели, произвести «чистку» ассортимента, выделить «выгодных» клиентов. Всё это позволит произвести фокусировку, т.е. такое сокращение бизнеса, когда масштаб сокращается, а прибыль остается на таком же уровне или даже растет [14]. Это знание может привести к устойчиво-высокой доходности компании. Для того чтобы это произошло, работники, занимающиеся финансовым менеджментом компании, должны быть вовлечены в изменения их компании следующими способами:

- обеспечить своевременную обратную связь по вопросам функционирования и финансового контроля над отдельными проектами, включая как проекты по линии компании, так и проекты в рамках приобретения других компаний (в том числе работы по интеграции систем учёта предшественников для поддержания соответствия отчётности);

- осуществлять контроль за деятельностью изо дня в день, предоставляя контрольные показатели для измерения прогресса в достижении стратегических целей;

- подчеркнуть гибкую основу используемых данных, чтобы иметь возможность обеспечить прогнозируемые или смоделированные результаты при различных стратегиях конкурентов;

- обеспечить контроль и консультирование по вопросам достоверности данных, предоставляемых другими компаниями, при вступлении в стратегические альянсы, в качестве основы для подписания договорного соглашения.

Обсуждение полученных результатов. В данной статье автором раскрыты несколько взглядов и гипотез на момент возникновения и первоначального развития управленческого учёта. Вопрос оказался неоднозначным. Как мы видим, учёные расходятся во мнениях. Но одно можно сказать точно, вне зависимости от того какая из гипотез имела место на самом деле быть, цель управленческого учёта с момента его появления – повышении эффективности производственного процесса за счёт упрощения и стандартизации операций, которые в свою очередь, способствуют повышению рентабельности.

Проведя анализ экономического подхода, как одной из теорий развития управленческого учёта, авторы приходят к выводу, что все изменения, которым подвергался управленческий учёт в ходе времени, неразрывно связаны с изменениями в бизнес-среде. Каждое нововведение незамедлительно находило отражение в системе управления. В стремительно развивающемся современном мире моментальное реагирование на изменения во внешней среде делает управленческий учёт гораздо мобильнее по сравнению с финансовым. Таким образом, руководство получает возможность оперировать максимально актуальной информацией, и как результат, принимать наиболее выгодные решения.

Важно заметить, что главной целью управленческого учёта с момента его возникновения являлась мотивация и оценка эффективности внутренних процессов компании. Друрри и Фредерик Тейлор в своих трудах подчеркивают, что для повышения рентабельности необходимо упростить и стандартизировать операции в компании [15]. Современные теории по выводу компаний из кризиса оперируют похожим инструментом – “фокусировка”. Таким

образом, в период экономического кризиса финансовому менеджеру следует уделить особое внимание центрам прибыли, ключевым клиентам, а также эффективным направлениям деятельности. Что же касается тех сфер деятельности, которые не попали в разряд прибыльных, от них нужно избавляться. Также это касается ассортимента продукции. Джонсон и Каплан в своих работах акцентировали, что необходимо прежде всего вернуться к основам, и спросить: что имеет смысл и что важно для организации [6].

Вывод. В результате поисковой работы была изучена литература о происхождении и развитии управленческого учёта. В первую очередь рассмотрен исторический аспект в фокусе различия трактовок по данной теме исследования. Основываясь на результатах исследования, автором статьи сделан прогноз о перспективе совершенствования системы управленческого учёта. Среда, в которой практикуется управленческий учёт, сильно изменилась за последнее десятилетие. Глобализация и либерализация рынков, приводящая к интенсивной конкуренции, создали потребность фирмы в качественной и своевременной информации. Продумывать, взвешивать альтернативы с учётом конкретной ситуации и принимать решения в зависимости от системного характера реальности – неотъемлемая процедура современного управленческого учёта.

Список использованных источников

1. Antle, R. and J. Demski, 1988. The Controllability Principle in Responsibility accounting. *The Accounting Review*, 63 (4), pp: 700-718.
2. Chandler, A., 1962. *Strategy and Structure*. MIT Press, Cambridge, Mass.
3. Chandler, A., 1977. *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*. Harvard University Press: 38-42.
4. Kaplan, R. and R. Cooper, 1997. *Cost & Effect*. Harvard Business Press: 65-69.
5. Kaplan, R. and R.S. Anderson, 2004. Time-Driven Activity-Based Costing, *Harvard usiness Review*, November, pp: 131-138.
6. Johnson, H. and R. Kaplan (1987). *Relevance Lost – The Rise and Fall of Management Accounting*. Harvard Business School Press, Boston: 45-49.
7. Miller, P. and T. O’leary, 1993. Accounting expertise and the politics of the product; Economic citizenship and modes of corporate governance. *Accounting, Organisations and Society*, 19, pp: 187-206.
8. Hoskin, K. and R. Macve, 1988. The genesis of accountability: The Western point connection. *Accounting, Organisations and Society*, pp: 207-234.
9. Drury, C., S. Bround, P. Osbourne, M. Tayles, 1993. A survey of management accounting practices in UK manufacturing companies. *The Chartered Association of Certified Accountants*, London: 114-123.
10. Boer, G., 2000. Management accounting education; Yesterday, today and tomorrow. *Issues in Accounting Education*: 313-335.
11. Anita, A., 2000. Management accounting change. *Management Accounting*: 54-56.
12. Nelson M. W., 2010. The origin and evolution of management accounting: a review of the theoretical framework. *Problems and Perspectives in Management*, Volume 80(3): 3-17.
13. Алборов Р.А., Ливенская Г.Н. *Управленческий учёт затрат по центрам ответственности в производственных организациях: монография*. – Ижевск: Удмуртский университет, 2013. – 108 с.
14. Магалецкий К. Затраты: от снижения к оптимизации // *Комп&ньон*. 2007. № 19. С. 23-29.
15. Drury, C., 2000. *Management and cost accounting*. International, Thomson Business Press London: 55-61.

Выявление искажений в бухгалтерской (финансовой) отчётности

Ю.А. Тишина

E-mail: tishina_ya@bk.ru

Научный руководитель – О.С. Темченко, канд. экон. наук, доцент

E-mail: temchenko.os@dvfu.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предметом исследования является методика выявления искажений в бухгалтерской (финансовой) отчётности. Актуальность темы исследования заключается в том, что в российской практике пока нет ни разработанного комплексного подхода к обнаружению искажений бухгалтерской (финансовой) отчётности крупных организаций, ни соответствующих детально прописанных аналитических процедур для выявления искажений в отчётности. Цель исследования состоит в необходимости теоретико-методического изучения процесса возникновения искажения бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также механизма их выявления с целью устранения как фактического наличия, так и самих предпосылок ошибок при составлении отчётности. Используются современные исследовательские методы, как общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, так и специальные (функциональный, системный, сравнительный) методы. Применение результатов исследования позволит уменьшить риски бухгалтерских ошибок и искажений бухгалтерской (финансовой) отчётности, повысит её роль в принятии оптимальных управленческих решений. Область применения результатов исследования распространяется на различные крупные организации. В результате исследовательской работы можно сделать вывод о том, что использование аналитических приемов в выявлении искажения в бухгалтерской (финансовой) отчётности помогает внешним пользователям распознать её недостоверность.

Ключевые слова: искажения финансовой отчётности, мошенничество, финансовая отчётность, достоверность, выявление ошибок, качественный и надежный учёт, модель Z-Score Альтмана, финансовые коэффициенты.

IDENTIFICATION OF DISTORTIONS IN ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS

Y.A. Tishina

The subject of scientific research is a method of identifying distortion in the accounting (financial) statements. The relevance of the chosen research topic is that, in Russian practice, there is as yet no developed integrated approach to detect distortions in the accounting (financial) reporting of large organizations, nor the corresponding detailed analytical procedures for identifying distortions in reporting. The aim of scientific research is the need for theoretical and methodological study of the emergence of distortion of accounting (financial) statements, as well as a mechanism to identify them in order to eliminate both actual availability and themselves preconditions for reporting errors. The methods of research used in the work are special methods of scientific cognition, including a set of modern research methods, both general scientific (analysis and synthesis, induction and deduction, analogy, and special (functional, system, comparative) methods. reduce the risk of accounting errors and distortions of the accounting (financial) reporting, enhance its role in making optimal management decisions. application of the results of scientific tests were performed dovaniya apply to various big organizations. As a result of research can be concluded, the use of analytical methods to identify the distortions in the accounting (financial) reporting helps users to identify the outside of its unreliability.

Keywords: fraud, misstatement of the financial statements, financial statements, reliability, error detection, reliable and qualitative accounting, Altman's Z-Score Model, financial ratios.

Введение. Аналитические процедуры, как один из видов аудиторских процедур, целью которых является выявить наличие или отсутствие неверно отраженных фактов хозяйственной деятельности, включают в себя выявление, оценку и анализ финансово-экономических показателей деятельности проверяемого экономического субъекта, находящихся области возможного риска и требующих внимания.

Последовательность действий аналитика в процессе анализа полученной бухгалтерской и финансовой информации должна опираться на научно-нормативный подход к анализируемым числовым показателям, включающим в себя вычисление фактического значения показателя, сравнение его с учётным, изучение закономерности поведения такого показателя и т.д. Таким образом, обнаружение изменения в системе экономических показателей и правонарушений в результате ошибок и искажений бухгалтерской (финансовой) отчётности возможно, в основном, с помощью аналитических процедур.

Теория и гипотезы исследования. Экономический анализ в ходе выявления искажений и ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчётности в первую очередь должен исследовать конкретный объект, его результаты, не ограничиваясь общими выводами. Аналитические расчёты в ходе анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности призваны определить не только величину существенной ошибки, но и ответить на вопрос о причинах её возникновения, факторах способствующих тому или иному нарушению в бухгалтерском учёте.

Методология исследования. Общепринятые в экономическом анализе методы аналитических расчётов (метод цепных подстановок, метод расчёта индексов и коэффициентов, метод балансовых сопоставлений и увязок) лучше использовать в комплексе с методами дедукции, индукции, детализации и систематизации с учётом отраслевых особенностей организаций, специфики и масштаба их деятельности, разнообразия приемов искажения данных бухгалтерского учёта и отчётности.

Результаты анализа данных. Для выявления ошибок и искажений в бухгалтерской (финансовой) отчётности наиболее действенным является постоянный мониторинг и профилактика операционной среды организации, а также анализ событий, выходящих за границы норм практики бухгалтерского учёта.

Перечень аналитических процедур довольно широк и включает в себя сравнение фактических показателей бухгалтерской отчётности с плановыми показателями, определенными руководством и с прогнозными показателями, определенными аудитором; сравнение данных бухгалтерской отчётности со среднеотраслевыми и данными, не входящими в состав бухгалтерской отчётности.

Таким образом, необходимо разделять два объекта анализа:

1. Финансовую отчётность, в результате анализа которой может быть идентифицировано необоснованное отклонение финансовых показателей по сравнению с другими сопоставимыми данными и предыдущими периодами или увеличение доходной части при уменьшении денежных поступлений и материально-производственных запасов; увеличение запасов при уменьшении задолженности перед кредиторами; излишние закупки.

2. Нефинансовую информацию, позволяющую сделать вывод о нарушении [2].

В зависимости от установленных параметров, можно выделить следующие варианты аналитических процедур:

1. Горизонтальный анализ, позволяющий анализировать отклонения величин отдельных статей по сравнению с предыдущим периодом.

2. Вертикальный анализ, позволяющий анализировать отклонения удельных весов статей отчётности в итоговом показателе и сравнивать структурные отклонения показателей бухгалтерской отчётности по сравнению с предыдущими периодами.

3. Финансовый анализ показателей.

Для подтверждения необычности фактов или событий хозяйственной деятельности организации возможно также комплексное использование всех методов сравнительного анализа.

Проблема манипулирования финансовой отчётностью требует комплексности в подходе к её решению. Лучшим способом снижения рисков ошибок и манипулирования финансовыми показателями, является понимание мотивов, сокращение возможностей для нарушений или уязвимых мест в системе функционирования организации. Таким образом, несмотря на

многообразии применяемых способов искажения в бухгалтерской (финансовой) отчётности, все они воздействуют на одни и те же элементы бухгалтерской (финансовой) отчётности: завышению валюты баланса, завышению или занижению выручки, расходов.

Если в отчётности обнаружены “сигнализирующие признаки” возможного искажения информации, следует рассчитать индикаторы искажения [1].

К таким индикаторам относятся:

1. Темп роста выручки от продаж.
2. Темп снижения доли маржинального дохода в выручке.
3. Темп роста качества активов.
4. Темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности в днях.
5. Темп роста доли расходов в выручке от продаж.
6. Темп роста доли амортизационных отчислений в первоначальной стоимости основных средств.
7. Темп роста финансового рычага.
8. Темп изменения коэффициента общей ликвидности.
9. Темп изменения коэффициента быстрой ликвидности.
10. Темп изменения оборачиваемости материальных запасов в днях [2].

В результате применения модели финансовых индикаторов искажения можно обнаружить искажения бухгалтерской (финансовой) отчётности в половине случаев от их общего числа. Однако, для решения проблемы искажений отчётности необходимо не только законодательное регулирование, но и общественный контроль.

Распознавание инвестором или другим внешним пользователем искажения в бухгалтерской (финансовой) отчётности становится возможным благодаря набору указанных выше индикаторов искажений, построенных на основе выборки организаций, акции которых размещаются на рынках ценных бумаг [1].

Помимо представленных показателей в практике применения аналитических процедур при выявлении ошибок и искажений в бухгалтерской (финансовой) отчётности используют Z-модель Э. Альтмана также с использованием бухгалтерского и аналитического баланса.

Переменная Альтмана (Z-Score). Альтман сравнил две группы компаний: объявивших о банкротстве, и которые не имели финансовых проблем, приводящих к банкротству. В результате сравнения Альтман смог получить переменную, значения которой помогают предсказать банкротство компании. Формула Переменной Альтмана выглядит следующим образом [3]:

Порядок расчёта модели:

$$Z = 1.2 * X1 + 1.4 * X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + 1.0 * X5 \quad (1)$$

Значения переменных X1-X5:

$$X1 = \frac{\text{Рабочий капитал}}{\text{Стоимость активов}} = \frac{\text{Оборотные активы} - \text{Текущие обязательства}}{\text{Стоимость активов}}$$

$$X2 = \frac{\text{Нераспределенная прибыль}}{\text{Стоимость активов}}$$

$$X3 = \frac{\text{Прибыль до вычета процентов и налогов}}{\text{Стоимость активов}} = \frac{\text{Чистый доход} + \text{Налог} + \text{Фин. Расходы}}{\text{Стоимость активов}}$$

$$X4 = \frac{\text{Уставный капитал}}{\text{Стоимость всех обязательств}}$$

$$X5 = \frac{\text{Полная выручка}}{\text{Стоимость активов}}$$

В результате анализа значений Z-Score для обеих групп компаний, Альтман получил следующее: в группе компаний с Z-Score < 1 были только компании-банкроты; в группе компаний с Z-Score > 3 были только компании с хорошей ликвидностью; группа компаний с Z-Score в интервале 1-3 была незначительной, в ней были и те и другие компании.

Для получения своей формулы Альтман использовал дискриминационный анализ. Формула, полученная в результате данного анализа, помогла разделить 95% компаний на банкротов и не банкротов, так как формула является результатом статистического анализа, то она не указывает на банкротство, а предсказывает его с определенной вероятностью [5].

Для аудитора Z-Score < 1 не указывает на мошенничество в финансовых отчётах, где считалось Z-Score. Для него низкие показатели Z-Score могут вызвать тревогу, если компания оперирует в данном режиме продолжительное время. Искусственно заниженный Z-Score может быть признаком стремления сокрытия доходов [4].

Исследованиями в этой области также занимался Бенеиш. Он пытался определить вероятность манипуляции с финансовыми отчётами на основе исследования финансовых коэффициентов. Первоначально, была взята группа коэффициентов, которые указывали на возможность манипуляции с различными элементами финансовых отчётов, такие как оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, валовая маржа, качество активов, отношение начисленных расходов к активам, коэффициент амортизации и коэффициент использования долга. Анализ коэффициентов проводился следующим образом: брались значения коэффициентов в смежные годы, и считалась пропорция значений текущего и предыдущего года, затем значения сравнивались для компаний-манипуляторов и компаний, не замеченных в манипуляциях с отчётами [6].

Ещё одним результатом исследований Бенеиша стала формула M-Score (PROBM):

$$PROBM = -6.065 + 0.823 \cdot DSRI + 0.906 \cdot GMI + 0.593 \cdot AQI + 0.717 \cdot SGI + 0.107 \cdot DEPI \quad (2)$$

Бенеиш разрабатывал M-Score в тот момент, когда большинство манипуляторов завышали свои финансовые показатели. Формула практически бесполезна в случае занижения показателей, потому что такие компании считались неманипуляторами. Также любая компания, действительно испытывающая быстрый рост показателей может быть объявлена манипулятором.

Обсуждение полученных результатов. Таким образом, использование аналитических приемов в выявлении искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности помогает внешним пользователям распознать её недостоверность. Применения аналитических процедур положительно не только потому что они позволяют дать оценку финансового состояния организации на конкретную дату и за прошлые периоды, но и помогают акцентировать внимание на “узких местах” в бухгалтерской (финансовой) отчетности, что сокращает сроки и объём проверок, а также дают возможность проверить взаимосвязку показателей.

Заключение. При исследовании проблемы искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности нельзя не отметить тот факт, что без хорошего знания отраслевой специфики и производственных показателей организации выявить факты искажения в отчетности очень сложно.

В современных условиях методика аналитических процедур нуждается в доработке с учётом особенности организации, формирования новых инструментов хозяйственного ме-

ханизма, появления электронных способов искажения бухгалтерской отчётности, характера нарушений в бухгалтерском учёте, в результате чего данная методика может считаться одним из способов обнаружения ошибок и искажений в системе экономических показателей.

Дальнейшее повышение эффективности экономического анализа как средства выявления и предупреждения нарушений, ошибок и искажения в бухгалтерском учёте вполне реально, но связано с детальным изучением особенностей функционирования организации, постановки и ведения бухгалтерского учёта и т.д.

Список использованных источников

1. Колмаков В.В., Коровин С.Ю. Совершенствование подходов и методик анализа финансового состояния предприятия // Вестник НГИЭИ. 2015. № 5 (48).
2. Резниченко С.М., Сафонов И.С. Способы фальсификации учётных записей на бухгалтерских счетах, в балансе и приемы их выявления в процессе бухгалтерской экспертизы // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 104.
3. Pustynick I. 2015. Use of Z-Score in Detection of Earnings Manipulations. Far Eastern Federal University, Conestoga College.
4. Pustynick I. 2012. An Algorithm for the Detection of Revenue and Retained Earnings Manipulation. Far Eastern Federal University, Conestoga College.
5. Sanobar A. S. 2012. Business Bankruptcy Prediction Models: A Significant Study of the Altman's Z-Score Model. Prince Muhammad Bin Fahd University Rayalaseema University.
6. Edward I. Altman, Iwanicz-Drozdowska M. 2014. Distressed Firm and Bankruptcy Prediction in an International Context: A Review and Empirical Analysis of Altman's Z-Score Model. New York University (NYU) – Department of Financ.

Проблемы воспроизводства основных фондов предприятий Приморского края

А.И. Шалавин

Научный руководитель – В.Г. Сазонов, д-р экон. наук, профессор

E-mail: Sazon21782@mail.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье проведён анализ текущего состояния основных фондов промышленных предприятий Приморского края, определены проблемы, препятствующие их эффективному расширенному воспроизводству, и предложены направления их решения, а также решаемые задачи.

Ключевые слова: воспроизводство основных фондов, предприятия Приморского края, проблемы и решения.

The article contains the analysis of current conditions of enterprises of the Primorskiy Kray, capital assets. Problems of the extended reproduction of capital assets are defined and the ways of their solution proposed.

Keywords: reproduction of capital assets, industrial enterprises, problems and solutions.

В соответствии с общепринятым определением, к основным фондам (ОФ) относятся средства труда, многократно участвующие в производственном процессе и сохраняющие при этом свою натуральную форму, которые, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию.

Информационной базой исследования явились данные Приморского краевого комитета государственной статистики, сводные годовые отчёты ряда предприятий Приморского края, данные выборочного анкетирования руководителей промышленных предприятий г. Владивостока.

Несмотря на уверенный рост экономики Российской Федерации (РФ), в том числе Приморского края, в последние пятнадцать лет, поддерживавшийся в том числе и развитием промышленного сектора, структурная перестройка и техническое перевооружение предприятий с целью интенсификации и повышения инновационного потенциала их развития далеки до завершения, что подтверждается результатами научного анализа и данными статистики.

Действующий механизм воспроизводства основан на принципе экстенсивного типа воспроизводства, предполагающем экономический рост за счёт увеличения используемых ресурсных источников, без повышения эффективности их использования.

Проблема взаимодействия с воспроизводством основных фондов всех отраслей Приморского края одна из самых актуальных. Эффективная и операционная система организации хозяйственной деятельности предприятия нуждается в достаточном инновационном потенциале, повышении производительности, качества работ и услуг. Такие факторы обуславливают конкурентоспособность продукции на региональном и на международном рынке.

Статистические данные Приморского края указывают на существование таких недостатков и проблем, как:

1. Накопленный в больших количествах износ основных фондов (см. рисунок).
2. Излишнее преобладание коэффициента обновления над коэффициентом ликвидации (табл. 1).

В 2014 г. коэффициент обновления уменьшился на 2,9% и составил 5,7%. Коэффициент ликвидации основных фондов увеличился на 0,2% и составил 0,5%.

3. Фактическое отсутствие роста финансовых показателей в течение 10 лет (табл. 2).

Исходя из данных табл. 2, можно сделать вывод, что на протяжении периода с 2000–2010 гг. заметен застой в составе средств основных фондов предприятий Приморского края.

4. Повышенный темп инфляции.

Объём ввода новых основных фондов по сравнению с годовым и начисленным износом, млрд руб.

Таблица 1

Коэффициенты обновления и ликвидации основных фондов, %

	Коэффициент обновления				Коэффициент ликвидации			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Приморский край	12,1	9,5	8,6	5,7	1,0	0,6	0,3	0,5

Таблица 2

Собственные средства предприятий в основные фонды, млрд руб.

	2000	2002	2004	2006	2008	2009	2010
Всего:	4,3	8,1	7,5	10,4	12,2	9,6	10,5
в том числе							
– прибыль	2,0	1,9	2,5	4,4	3,4	2,0	2,5
– амортизация	2,2	5,9	4,5	4,2	6,9	5,9	7,0

5. Высокая ставка рефинансирования, равная 9,75%.

Ответственность за формирование и целевое использование амортизационного фонда, как главного инновационного ресурса воспроизводства, не лежит на предприятиях.

6. Плавающая динамика инвестиций в основной капитал края (табл. 3).

Таблица 3

Динамика инвестиций в основной капитал края

	2010	2011	2012	2013	2014
Инвестиции в основной капитал, млн руб.	208 208,6	307 617,7	203 189,2	123 061,2	134 652,0
% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)					
	121,3	134,1	62,8	59,6	107,0

По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объёме инвестиций крупных и средних организациях края составляют инвестиции в транспорт и связь (25,8%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (19,2%), обрабатывающие производства (15,3%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (9,4%), операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (8,3%).

Решение перечисленных проблем, связанных с воспроизводством основных фондов, позволит повысить эффективность развития отраслей в регионе, но весь комплекс проблем не решит. Действующие нормы права и сам механизм законодательства существенно уменьшает область принятия эффективных управленческих решений. Эти обстоятельства в значительной степени образовали проблем несовершенства воспроизводства.

Сложившаяся ситуация вполне реально угрожает системным производственно-технологическим кризисом. Поэтому, кроме потребности в реформировании законодательной базы, необходимы решительные меры по модернизации экономики. Она невозможна без улучшения инновационного климата, состояние которого и обусловило кризис воспроизводства. Ключевым фактором улучшения инновационного климата является создание благоприятной инновационной среды для привлечения инвестиционных ресурсов в развитие промышленного производства.

Обновление основного капитала и связанные с этим изменения величины инвестиций в основной капитал оказывают значительное влияние на формирование делового цикла валового внутреннего продукта.

Это обстоятельство вызывает необходимость определения и обоснования следующих мероприятий, которые вполне могут снять остроту проблемы:

1. Разработка системы стимулов для привлечения инвестиций из различных источников, например, введение режима ТОСЭР на территории Приморского края.
2. Обоснование направлений экономической деятельности, с которой будет проводиться инновационная политика и которая станет точкой формирования роста экономического развития края.

В число таких отраслей следует включить:

- Те направления, которые содержат наибольшие технические и инновационные преимущества, которые позволят сохранять и повышать конкурентоспособность на длительный срок на региональном рынке.
- Отрасль экономической деятельности, должна соответствовать перспективной программе развития.
- Сопутствующие направления экономической деятельности, обеспечивающие развитие первых двух отраслей.

3. Реконструкция организационно-экономического механизма воспроизводства основных фондов с целью повышения эффективности воспроизводства и на этой основе мобилизация эффективного инновационного ресурса – амортизационных отчислений.

Расчёты Института экономика РАН свидетельствуют, что амортизация – это наиболее эффективный инвестиционный ресурс. Сравнение внутренней нормы прибыли вариантов инвестирования показывает, что эффективность использования амортизации в 2 раза выше использования прибыли и в 4 – банковского кредита. Амортизация основного капитала в развитых странах превратилась в последние десятилетия в один из основных инструментов экономического роста. В России амортизационные отчисления занимают лишь 17% в общем объёме инвестиций в основные фонды.

Таким образом, можно утверждать, что наиболее доступным, операционным и эффективным ресурсом для воспроизводства основных фондов могут послужить амортизационные отчисления.

Вывод. В процессе исследования выявлены проблемы и факторы затрудняющие развитие Приморского края со стороны воспроизводственных процессов.

На повышение эффективности организационно-экономического механизма воспроизводства основных фондов предприятий края наиболее сильное влияние оказывают такие факторы как инновационный потенциал, инвестиционная политика и амортизационный процесс. В данной статье указывается на необходимость совершенствования амортизационной системы, т.е. эта система нуждается в изменениях в законодательной базе с целью эффективного управления предприятием, следовательно, повышения эффективности воспроизводства основных фондов предприятий.

Список использованных источников

1. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю – “Национальное богатство Приморского края и субъектов ДВФО”: статистический сборник / Ред. коллегия: В.Ф. Шаповалов, Н.Г. Баугкова, М.И. Карпова. – Владивосток, 2015.

2. Сазонов В.Г Основы теории формирования и совершенствования систем показателей внутрифирменного планирования; монография – Владивосток: Дальнаука, 2004.

3. Дасковский В.Б., Киселев В.Б. О кризисе процесса воспроизводства основных фондов и хозяйственной деятельности в экономике России // Инвестиции в России. 2009.

Аналитические подходы выявления мошенничества в бухгалтерской (финансовой) отчётности (на примере ПАО “Наш дом – Приморье”)

А.Ю.Щербак

E-mail: miss.alivka@mail.ru

Научный руководитель – Е.В.Белик, канд. экон. наук, доцент

E-mail belik.lena@bk.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматриваются основные зарубежные методы выявления мошенничества в бухгалтерской (финансовой) отчётности, в частности модель Бениша, пятифакторная модель Мариш Л. Роксас. Показано, что использование представленных методов в российской учётной практике не даёт достоверных результатов. Данные методы не только неэффективны, но и способны привести внешних пользователей информации к неверным выводам. Проведённое исследование указало на отсутствие альтернативных, адаптированных для отечественной отчётности методов, что делает проблему выявления мошенничества в финансовой отчётности одной из наиболее важных проблем.

Ключевые слова: мошенничество, достоверность, бухгалтерская (финансовая) отчётность, модель Бениша, бухгалтерский баланс, методы обнаружения, внешние пользователи, аудит.

Analytical approaches to detect fraud in financial accounting (for example of PJSC “Our home – Primorye”)

Щербак А.Ю.

In the article the main foreign fraud detection in accounting (financial) statements are considered, in particular the model of Behnisch, five-factor model Maria L. Roxas. It is shown that the analysis of the Russian accounting reports by using the aforementioned methods is impossible. These methods are not ineffective but also can lead to wrong conclusions external users of information. The conducted research indicates the lack of an alternative, adapted for Russian statements methods, which makes the problem of evaluation of financial statements one of the most important issues.

Keywords: fraud, authenticity, financial statements, the Benish model, balance sheet, methods of detecting, external users, auditing.

Введение. Время от времени в средствах массовой информации освещаются случаи манипуляции с финансовой отчётностью в крупных национальных и международных компаниях, таких, как Parmalat, WorldCom, ОАО “Газпром”, ОАО “ЮКОС” и др. Очевидно, данные случаи особо резонансные из-за масштабности самих компаний и их незаконных махинаций. История деятельности менее крупных компаний, как правило, остается тайной для внешних пользователей финансовой отчётности (кредиторов, инвесторов, клиентов, конкурентов, бирж и др.).

В Российской Федерации (РФ) возможность мошенничества обусловлена рядом причин: задержкой в формировании отчётности на месяц (для промежуточной отчётности) или на три месяца (для годовой), сжатостью и укрупненностью финансовых показателей, а также постоянным реформированием систем бухгалтерского учёта и налогообложения. Данные факторы делают положение внешних пользователей информации весьма уязвимым, противодействуя отражению точных, объективных, а главное исчерпывающих данных.

Можно сказать, что выявление мошенничества в финансовой отчётности – это прямая обязанность внешних аудиторов, обеспечивающих не только контроль за соблюдением норм ведения бухгалтерской отчётности, но и вторичную информацию о финансовом состоянии организации. Они имеют возможность применять специальные аудиторские процедуры: ознакомиться с деятельностью экономического субъекта, средой его функционирования, проверить эффективность системы внутреннего контроля.

К сожалению, на практике данная ситуация осложняется тем, что далеко не все организации подлежат обязательному внешнему аудиту, а те, которые подлежат, имеют возможность реализовать механизмы мошенничества при участии аудиторских фирм. Так при закрытии фирм, фальсифицирующих финансовую отчётность, закрываются и аудиторские фирмы, которые их обслуживали, к примеру Artur Andersen, Grant Thornton SpA и др.

Таким образом, внешние пользователи информации остро нуждаются в релевантных способах оценки финансовой отчётности, которые с большой вероятностью могли бы показать, манипулирует ли конкретный экономический субъект показателями в предоставленной отчётности.

В настоящее время, преимущественно в западной практике, для проверки достоверности статей бухгалтерской отчётности используются методы: модель Бениша и пятифакторная модель Марии Л. Роксас.

Целью данной работы является анализ адекватности данных методов, разработанных для оценки вероятности мошенничества внешними пользователями.

Теория и гипотезы исследования. При написании статьи были рассмотрены точки зрения на данную проблему как зарубежных исследователей: Д. Робертсона, Д. Вэлса, М. Бениша, Марии Л. Роксас, так и отечественных: В.Г. Гетьмана, С.М. Бычковой, Е.Ю. Итыгиловой. Указанные авторы наиболее полно, на наш взгляд, актуализировали проблему фальсификации финансовой отчётности, дали необходимые дефиниции и терминологические обоснования. Они раскрыли содержание основных способов манипулирования бухгалтерской отчётностью, но не уделили достаточного внимания адаптации методов оценки отчётности на предмет её достоверности.

В процессе совместной работы экономические партнеры нуждаются в надежной информации, которая помогает принять необходимые управленческие решения. При решении о размещении инвестиций, оценки надежности заёмщика, покупке акций и др. пользователи информации, как правило, анализируют отчётность экономического субъекта, который в свою очередь имеет возможность её фальсификации, чтобы быть более привлекательным с точки зрения рыночной экономики. В этой связи существенно возрастает роль внешних аудиторов.

В федеральном законе “Об аудиторской деятельности” от 30.12.2008 № 307–ФЗ обозначены предприятия, подлежащие обязательному внешнему аудиту, другие имеют возможность проводить его исходя из своих экономических потребностей. Статья 9 ФЗ № 307 раскрывает сущность аудиторской тайны, которая делает доступ к любым сведениям и документам, полученным и (или) составленным аудиторской организацией и её работниками, а также индивидуальным аудитором и работниками невозможным, если только проверяемая компания сама не захочет опубликовать их для общественности. Таким образом, внешним пользователям информации необходимы инструменты для самостоятельного анализа бухгалтерской отчётности на предмет мошенничества.

В настоящее время, в соответствии с МСА 240, наиболее эффективной рекомендацией для выявления случаев мошенничества в финансовой отчётности является проведение ряда аналитических процедур, а именно: горизонтальный анализ, вертикальный анализ и расчёт коэффициентов.

Горизонтальный анализ подразумевает под собой расчёт процента изменений определенных показателей, которые происходят из года в год. Значительное изменение наблюдаемого показателя по сравнению с базисным периодом является отклонением от нормы. Данное отклонение может быть следствием разных причин: арифметической ошибки, умышленного искажения, значительного изменения в деятельности экономического субъекта. Поэтому данный анализ не является качественным инструментом для выявления мошенничества, он лишь сравнивает финансовую информацию за разные периоды, указывая на существенные скачки.

После горизонтального анализа проводят вертикальный анализ. Вертикальный анализ подразумевает рассмотрение взаимосвязей между отдельными показателями баланса, отчёта о финансовых результатах, отчёта о прибылях и убытках, о движении денежных средств. Например, какой процент составляла валовая прибыль от выручки за рассматриваемые периоды. Данный анализ также показывает только значительные изменения.

Расчёт коэффициентов необходим для математического обоснования и конкретного подтверждения или опровержения сигналов опасности, так называемых Red flags, которые были выявлены в ходе горизонтального и вертикального анализа. Без качественной оценки в виде количественно измеримых индикаторов наличие данных сигналов не может трактоваться как доказательство того, что организация искажает данные или использует незаконные схемы.

Наибольшее распространение получила “модель Бениша” или M-score. Она была предложена в 1999 г. профессором Мессодом Д. Бенишем, который исследуя финансовые данные организаций, уличенных в фальсификации бухгалтерской отчётности, вывел сводный индекс M-score, значение которого указывает на наличие или отсутствие мошенничества. Другим методом расчёта коэффициентов для выявления признаков манипулирования отчётностью является “пятифакторная модель Марии Л. Роксас”. Постулируется, что данные методы позволяют обнаружить мошенничество максимум в 50% случаев. [1]

В случае российских компаний, где правила ведения бухгалтерского учёта, нормативные значения финансовых показателей и законодательные акты, регламентирующие данную деятельность, существенно отличаются от зарубежных, данные модели могут не только не показывать вероятность мошенничества, но и давать недостоверную информацию.

Таким образом, необходимо практическое исследование на примере отчётности реальной компании для подтверждения или опровержения данного тезиса.

Методология исследования. После проведения первых двух аналитических процедур (горизонтального и вертикального анализа) аудиторская проверка выявляет наличие или отсутствие признаков мошенничества (Red flags). При присутствии данных признаков, как правило, проводят количественный анализ по данным бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах. С помощью “метода Бениша”, рассчитывают индексы, приведенные в табл. 1, необходимые для вычисления значения сводного индекса M-score.

$$M\text{-score} = -4,48 + DSRI \times 0,920 + GMI \times 0,528 + AQI \times 0,404 + SGI \times 0,892 + DEPI \times 0,115 - SGAI \times 0,172 + TATA \times 4,679 - LVGI \times 0,327.$$

Для организаций, манипулировавших прибылью, значение M-score превышает минус 2,22.

В частности,:

– значение M-score = -3,09 – свидетельствует об отсутствии манипуляций;

– значение M-score = -1,42 – о возможном наличии манипуляций.

Таблица 1

Финансовые показатели, используемые в модели Бениша

Показатель	Обозначение	Формула расчёта показателя
Индекс дневных продаж в дебиторской задолженности	DSRI	$\frac{\text{Дебиторская задолженность текущего года}}{\text{Выручка предыдущего года}} \times \frac{\text{Выручка текущего года}}{\text{Дебиторская задолженность предыдущего года}}$

Показатель	Обозначение	Формула расчёта показателя
Индекс рентабельности продаж по валовой прибыли	GMI	$\frac{\text{Выручка прошлого года} - \text{Себестоимость прошлого года}}{\text{Выручка текущего года} - \text{Себестоимость текущего года}} \times \frac{\text{Выручка текущего года}}{\text{Выручка предыдущего года}}$
Индекс качества активов	AQI	$\frac{(\text{Активы} - \text{Оборотные активы} - \text{Основные средства}) \text{тек.года}}{(\text{Активы} - \text{Оборотные активы} - \text{Основные средства}) \text{пред.года}} \times \frac{\text{Активы предыдущего года}}{\text{Активы текущего года}}$
Индекс роста выручки	SGI	$\frac{\text{Выручка текущего года}}{\text{Выручка предыдущего года}}$
Индекс амортизации	DEPI	$\frac{(\text{Амортизация} + \text{Основные средства}) \text{тек.года}}{(\text{Амортизация} + \text{Основные средства}) \text{пред.года}} \times \frac{\text{Амортизация предыдущего года}}{\text{Амортизация текущего года}}$
Индекс коммерческих и управленческих расходов	SGAI	$\frac{\text{Коммерческие и управленческие расходы текущего года}}{\text{Коммерческие и управленческие расходы предыдущего года}} \times \frac{\text{Выручка предыдущего года}}{\text{Выручка текущего года}}$
Индекс коэффициента финансовой зависимости	LVGI	$\frac{\text{Долгосрочные и краткосрочные обязательства тек.года}}{\text{Долгосрочные и краткосрочные обязательства пред.года}} \times \frac{\text{Активы предыдущего года}}{\text{Активы текущего года}}$
Начисления к активам	TATA	$\frac{\Delta \text{Чистые оборотные активы} - \Delta \text{Денежные средства}}{\text{Активы текущего года}} + \frac{\Delta \text{КЗ по налогу на прибыль} - \text{Амортизация}}{\text{Активы текущего года}} + \frac{\Delta \text{Краткосрочная часть долгосрочных обязательств}}{\text{Активы текущего года}}$

В 2011 г. Мария Л. Роксас модифицировала модель Бениша, сократив промежуточные индексы до пяти при расчёте сводного индекса M-score.

$$M\text{-score} = -6,065 + DSRI \times 0,823 + GMI \times 0,906 + AQI \times 0,593 + SGI \times 0,717 + DEP \times 0,107.$$

Значение сводного индекса M-score для компаний, манипулирующих прибылью, в пятифакторной модели превышает минус 2,76.

Нами проанализирована финансовая отчётность полностью государственной компании АО «Наш дом – Приморье» за 2014–2015 гг. В соответствии с законодательством РФ, данная компания подлежит обязательному внешнему аудиту. Она регулярно публикует свою отчётность на официальном сайте, проходит аудиторские проверки и в настоящее время успешно функционирует. Данные факты позволяют сделать вывод об отсутствии мошенничества в финансовой отчётности.

Для проверки значимости показателя M-score в двух вышеперечисленных моделях отчётность этой компании была проанализирована на предмет манипулирования.

Результаты анализа данных. По данным бухгалтерской отчётности АО “Наш дом – Приморье” были выявлены показатели, входящие в расчёт сводного индекса M-score, которые представлены в табл. 2.

Таблица 2

Данные бухгалтерской (финансовой) отчётности компании АО “Наш дом – Приморье” за 2014-2015 гг., тыс. руб.

Показатель	2015	2014
Дебиторская задолженность	309 983	267 335
Выручка	3 740	26 750
Себестоимость	4 405	8 074
Активы	12 532 830	11 611 503
Оборотные активы	1 620 341	1 243 654
Основные средства	26 813	29 021
Амортизация	5 936	5 783
Коммерческие и управленческие расходы	–	37 280
Долгосрочные и краткосрочные обязательства	4 052 963	3 520 006
Чистые оборотные активы	-383 972	-290 188
Денежные средства	1 601	47 222
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	–	–
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1 898 742	1 899 963

По данным таблицы был произведен расчёт финансовых индексов, представленный в табл. 3.

Таблица 3

Индексы, необходимые для расчёта сводного индекса M-score в АО “Наш дом – Приморье” за 2014–2015 гг.

Показатель	Значение
DSRI	8,293
GMI	-3,926
AQI	0,975
SGI	0,139
DEPI	0,916
SGAI	0
LVGI	1,066
TATA	-0,00441

Сводный индекс M-score при расчёте по “методу Бениша” составил 1.33064361. Данное значение превышает нормативное значение, следовательно, по данным наших расчётов, компания манипулировала с отчётностью.

При расчёте по методу “пяtifакторной модели Марии Л. Роксас” сводный индекс M-score составил -2.020967. Данное значение также превышает нормативное значение, следовательно, по данным наших расчётов, компания манипулировала с отчётностью.

Таким образом, при анализе данных финансовой отчётности компании АО “Наш дом – Приморье” с помощью методов “модель Бениша” и “пяtifакторная модель Марии Л. Роксас” мы получили превышение нормативных значений рассчитанных показателей, что указывает на признаки мошенничества в отчётности данной компанией.

Обсуждение полученных результатов. Анализ отчётности государственной компании АО “Наш дом – Приморье” позволил сделать следующие выводы:

- применение наиболее распространенных методов оценки вероятности манипулирования финансовой отчётностью указывает на то, что компания фальсифицирует свои данные;
- компания на 100% государственная, подлежит обязательному ежегодному внешнему аудиту, по данным которого, является коммерчески надёжной.

Сделанные выводы, по нашему мнению, не могут существовать одновременно из чего можно сделать вывод о том, что скорее всего данные методы показали ложные заключения в отношении данной фирмы, а, следовательно, не могут быть надёжными и достоверными для оценки отчётности других российских фирм.

Таким образом, возникает проблема отсутствия альтернативных способов, позволяющих выявлять мошенничество на основании данных бухгалтерской отчётности. Наличие универсальных индикаторов станет инструментом, позволяющим оперативно и самостоятельно определять риск фальсификации отчётности. Возможность внешних пользователей применять данные способы по отношению к локальным организациям не только в большей степени обезопасит их положение в рыночной экономике, но и позволит сделать более свободный выбор в отношении своих экономических партнеров.

Наличие релевантных аналитических процедур допустит создание единого реестра организаций, отчётность которых является подозрительной. Любой внешний пользователь сможет оценить вероятность мошенничества экономического субъекта. Если эта вероятность является сравнительно большой, следует внести организацию в реестр. Данный список будет являться основанием для внеплановой проверки со стороны государственных аудиторских компаний, что в значительной степени увеличит эффективность выявления подобных организаций.

Разработка методов обнаружения мошенничества будет строиться на выполнении определенных начальных этапов. Для начала необходимо проанализировать отчётности зарубежных компаний. Для этого определить генеральную совокупность (компании-мошенники и компании с достоверной отчётностью), анализ которой сможет показать эффективность зарубежных методов для оценки зарубежных компаний. Выявить к каким экономическим показателям данные методы наиболее чувствительны. Сравнить принципы составления российской и зарубежной отчётности: различие в формах составления отчётности, нормативных значений показателей, которые в них включаются, их значение и порядок формирования. Это первичные этапы для разработки собственных отечественных методов, учитывающих специфику российского бухгалтерского учёта. Разработка порядка их апробации и внедрения будет заключительным этапом, который даст полное представление о проделанной работе.

Заключение. Таким образом, проведённый анализ (возможности применения зарубежных методов для оценки вероятности мошенничества финансовой отчётности в российском бухгалтерском учёте) показал, что неадаптированные методы не только не учитывают особенности ведения российского учёта, но и могут дезинформировать внешних пользователей информации.

В практике зарубежного учёта наиболее распространенными методами для выявления фальсификации являются “модель Бениша” и “пятифакторная модель Марии Л. Роксас”, которые необходимы для математического обоснования и конкретного подтверждения или опровержения сигналов опасности Red flags.

Анализ бухгалтерской отчётности АО “Наш дом – Приморье” на предмет мошенничества с помощью данных методов показал, что данная компания манипулировала отчётностью. Учитывая тот факт, что данная компания является государственной и подлежит ежегодной аудиторской проверке, можно сделать вывод о невозможности применения данных методов для оценки отчётности российских компаний.

Следствием этой проблемы является отсутствие альтернативных методов, позволяющих с большой вероятностью оценивать степень достоверности бухгалтерской отчётности.

Необходимо посредством алгоритмов составить четкие механизмы определения финансового мошенничества среди российских компаний. Для этого следует увеличить выборку российских компаний как «экономически чистых» так и уличенных в фальсификации финансовой отчётности, проанализировать степень достоверности метода Бениша для зарубежного учёта, выявить основные различия между зарубежным и отечественным способом ведения учёта, сформировать карту показателей финансовой отчётности непосредственно связанных друг с другом.

Список использованных источников

1. Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Преднамеренное искажение бухгалтерской отчётности как следствие оппортунистического поведения руководства экономического субъекта и подходы к его выявлению // ЭТАП. 2012. № 2 С. 105-121.
2. Федеральный стандарт аудиторской деятельности 5/2010 “Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита” (ФСАД 5/2010).
3. Гетьман В.Г. Закон “Сарбейнса–Оксли 2002 г.” – важный инструмент, используемый в США в борьбе с мошенничеством в финансовой отчётности // Международный бухгалтерский учёт. 2006. № 7 С. 9-20.
4. Сардарова Б.М. Манипулирование финансовой отчётностью – схемы и симптомы, способы выявления // ЭТАП. 2009. № 1 С. 142-156.
5. Международный стандарт аудита 240 “Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчётности”.
6. Титова С. Игры с отчётностью // Новая бухгалтерия 2011. № 4. С. 44–48.
7. Федеральный закон “Об аудиторской деятельности” от 30.12.2008 № 307–ФЗ.
8. Beneish M. The detection of earning manipulation // Financial Analysts Journal. 1999. No. 55 (5). P. 24–36.
9. Weiss L. Bankruptcy resolution. Direct costs and violation of priority of claims // Journal of Financial Economics. 1990. No. 27 (2). P. 255–311.
10. Брюханов М.Ю. Риск фальсификации финансовой отчётности: классификация и описание факторов и моделирование. // Вестник Тамбовского университета. 2007. № 11. С. 30-38.

Секция 9 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИННОВАЦИИ В АТР

Исследование факторов, влияющих на развитие предпринимательской деятельности в Приморском крае

Д.А. Белявцева, М.В. Мельник, В.В. Жохова, В.В. Денисов

E-mail: b.els@mail.ru, maks-1912@bk.ru, valentina.zhokhova@gmail.com, 705698@gmail.com

Кафедра менеджмента ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлено исследование предпринимательской деятельности на территории Приморского края за 2016 г. Цель данного исследования – провести мониторинг и изучить мотивацию и устремления предпринимателя к успешной предпринимательской деятельности в регионе, а также оценить влияния предпринимательства на социально-экономическое развитие Приморского края. Представлены промежуточные итоги в области исследования факторов, оказывающих влияние на предпринимательскую активность, отмечено видение предпринимателей об их дальнейшем развитии, а также инвестирования в различные проекты и участия в проекте “Свободный порт Владивосток”. Решение исследовательской проблемы, обозначенной в данной работе, требует дальнейшего наблюдения в 2017 г.

Ключевые слова: факторы развития, бизнес-климат, проект, мотивация в предпринимательстве, профессиональный рост, образование, Приморский край, Свободный порт, перспективы.

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES

D. Belyavtseva – 2 course of Master’s program Department of management School of Economics and management Far Eastern Federal University

M. Melnik – 2 course of Master’s program, Department of management School of Economics and management Far Eastern Federal University)

V. Zhokhova– Assistant professor C.E.S of School of economic and management in Far Eastern Federal University

V. Denisov – Assistant professor C.S.S of School of economic and management in Far Eastern Federal University

The analysis of the basic researches for 2016 in the field of business in territory of Primorye Territory is presented. The purpose of this study is to study the entrepreneur's motivation and aspirations for successful entrepreneurial activity in Primorsky region, as well as assessing the impact of entrepreneurship on the social and economic development of the region. In this paper, intermediate results are presented in the field of research of factors that influence entrepreneurial activity in the region. In addition, this study reviews the desire of entrepreneurs of development in the field of education, investing in projects and participation in the project “Free Port Vladivostok”. The solution of the research problem outlined in this paper requires further observation in dynamics.

Keywords: development factors, business-climate, project, entrepreneurial motives, professional growth, education, Primorsky region, Free port, perspectives.

Введение. Исследовательский проект “Мониторинг предпринимательства в Приморском крае (период 2016–2017 годов)” организован Школой экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. Проект осуществляется в рамках научного направления ШЭМ ДВФУ “Исследование закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства” и в рамках реализации проекта “Создание и развитие лаборатории исследования проблем предпринимательства (ЛИПП)”, организованного кафедрой менеджмента ШЭМ ДВФУ в 2014 г. Проект поддержан Департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края, консультантом проекта выступает С.А. Павленко, директор Департамента экономики и поддержки предпринимательства.

Основные задачи исследования предпринимательства:

- изучить социально-демографические характеристики предпринимателя Приморского края;
- выявить мотивы к занятию предпринимательской деятельности, предпринимательских намерений и предпринимательской активности;
- выявить предпринимательские устремления: предпринимательство с высоким потенциалом роста, инновационность, ориентация на международный рынок;
- выявить успешность бизнеса и состояния его развития в кризисный период;
- исследовать необходимость профильного обучения, приобретение новых навыков ведения бизнеса;
- изучить опыт форм поддержки начинающих молодых предпринимателей.

Целью данной работы является исследование мотивации и устремления предпринимателя к успешной предпринимательской деятельности в Приморском крае и оценка влияния предпринимательства на социально-экономическое развитие региона.

Исследование предпринимательской деятельности в 2016 г. осуществляется в рамках магистерских диссертационных исследований институциональных изменений, необходимых для формирования благоприятного предпринимательского климата в Приморском крае и выпускных квалификационных работ, организованных кафедрой менеджмента ШЭМ ДВФУ на учебный период 2016–2017 гг.

Исследовательская проблема. Исследование периода 2013–2016 гг. показало, что количество индивидуальных предпринимателей (ИП) по состоянию на 01.01.2016 г. в крае сократилось и достигло уровня 55,7 тыс. чел., что говорит о необходимости исследования и анализа предпринимательской деятельности и проведения тщательной оценки воздействия принимаемых нормативных актов на дальнейшее развитие предпринимательства в Приморском крае.

Решение данной проблемы требует комплексного подхода, систематического наблюдения за ситуацией в динамике, а также последующего анализа явлений и процессов предпринимательства в контексте социально-экономического развития региона. Всё это обуславливает необходимость проведение ряда фундаментальных и прикладных исследований.

Методология исследования. Для достижения цели исследования был выбран качественный метод исследования с использованием интервью. Данный метод исследования позволяет:

- получить глубокую, развернутую информацию о предмете исследования;
- сформировать гипотезы и продуктивные идеи;
- получить информацию о мотивах поведения, установках людей;
- достигнуть гибкости в сборе данных и последующем анализе.

Интервью определяем, как целенаправленную дискуссию между двумя и более людьми (Kahn and Cannell, 1957). Целью проведения интервью является сбор валидных данных, необходимых для достижения целей исследования. Интервью характеризуется организованностью, целенаправленностью и асимметричностью функций собеседников и сопровождается наблюдением интервьюера, что дает более полную картину исследования.

Для опроса предпринимателей был выбран метод формализованного (стандартизированного), структурированного интервью, который предусматривает использование анкет, содержащих заранее составленные и идентичные для всех участников вопросы. Такой вид опроса помогает идентифицировать общие тенденции рассматриваемой задачи и собрать нужные количественные данные. Структурированные интервью проводятся для изучения новых аспектов, выявленных при анкетировании (Wass and Wells, 1994).

Вопросы интервью формировались на основе изученной литературы и теории, а также личного опыта и включенных и не включенных наблюдений. Использовались вопросы закрытого и открытого типов.

Для проведения структурированного интервью предпринимателей была разработана анкета-опросник, содержащая 32 вопроса, некоторые из которых представляют собой таблицы однотипных утверждений, оценки которых выяснялись интервьюерами. Данная анкета прошла тестирование – интервьюирование по анкете было предложено более 10 респондентам, каждому респонденту задавался дополнительный вопрос “Что требуется изменить в вопросах опросника для формирования конкретных ответов респондентов по выявлению мотивации предпринимателей и бизнес-климата?”. После проведения анализа ответов респондентов в анкету были добавлены вопросы, связанные с созданием Свободных экономических зон (СЭЗ) в регионе; были сокращены некоторые вопросы. В результате анализа была подготовлена для опроса предпринимателей новая анкета.

В соответствии с целями опроса в 2016 г. планировалось провести интервью исследуя до 50 респондентов. Выборка предпринимателей строилась как направленная и квотная. При построении выборки бизнесменов не использовались квоты по форме собственности – частной, акционерной или иной – поскольку форма собственности в российских условиях нередко не является определяющей для ведения хозяйственной деятельности. Интервью в опросе предпринимателей проводилось с владельцами или с представителями высшего руководства соответствующих квотам частных бизнесов. Для опроса были приглашены предприниматели Приморского края - представители малого и среднего бизнеса. Интервьюирование респондентов проводилось в 2016 г. на различных мероприятиях с приглашением предпринимателей, ежегодно организуемых в ДВФУ, среди них: X Международный экологический форум “Природа без границ”, период проведения 20–21.10.2016 г. – URL: <http://priroda.primorsky.ru/page/2796>; форум предпринимателей “Рост”, период проведения 11–12.11.2016. – URL: <https://rostforum.ru/>; бизнес-форум “Аякс”, период проведения 01–02.12.2016. – URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/on_ajax_forum_lecture_series_successful_.

Сбор данных в опросе проводился методом личного интервью с респондентами. Интервью по каждой анкете продолжалось от 30 до 45 минут. В ходе личного интервью каждый вопрос анкеты зачитывался интервьюером, который не комментировал вопросы и варианты ответов на них. При возникновении каких-то неясностей у интервьюируемого допускалось повторное зачитывание ему формулировок вопросов и вариантов ответов на них интервьюером. Для получения ответов на сложные вопросы использовались карточки, содержавшие копии возможных вариантов ответов и, в некоторых случаях, формулировки этих вопросов. В силу занятости респондентов допускалось заменять личные интервью заполнением анкет самими респондентами после получения инструкций по их заполнению от интервьюеров.

Обсуждение и заключение. Анализ информации проводился по заполненным анкетам в количестве 28 ед. Респондентами являлись предприниматели более чем 10 сфер предпринимательской деятельности. Исходя из ответов, можно сделать следующие выводы, что для большинства бизнесменов положительная динамика развития бизнеса в 2016 г. оптимистически сказывается на прогноз стабильного его развития в 2017 г., предприниматели инвестировали в бизнес, и готовы продолжать инвестировать средства, в том числе и заёмные. Обзор желания респондентов в области их дальнейшего образования и развития показал: предприниматели заинтересованы в повышении своего образовательного и профессионального уровня и готовы вкладывать в это свои финансы. Ответы респондентов, связанных с отношением их к СЭЗ, показал, что СЭЗ стали более доступны для предпринимателей в 2016 г., но отношение респондентов к ним достаточно скептическое, интервьюерам требуется провести аналитическую исследовательскую работу в 2017 г.

Проведение мониторинга предпринимательства в Приморском крае в 2016 г. позволило исследовать успешность бизнеса и его развитие в кризисный период в разрезе экономических и социально-демографических характеристик предпринимателей региона; проследить предпринимательскую активность и предпринимательское устремление; исследовать уро-

вень и профиль образования предпринимателя и выявить необходимость в дополнительном обучении; исследовать формы поддержки предпринимателей, отношения их к государственным программам поддержки и взаимоотношения к контрольно-надзорным органам государства и региона. Динамику вышеперечисленных показателей предпринимательской деятельности в Приморском крае намечено исследовать в 2017 г.

Список использованных источников

1. Mark N.K. Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill: Research Methods for Business Students; Harlow, England; New York : Prentice Hall, 2003
2. Портал глобального мониторинга предпринимательства GEM.com. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gemconsortium.org/report>.
3. Портал ассоциации предпринимателей России. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rspp.ru/>.
3. Портал общероссийской общественной организации “Опора России”. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.opora.ru/projects/card>.

Современные исследования корпоративного предпринимательства: методы и результаты

Е.О. Брызгалова

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДДВФУ, г. Владивосток

Корпоративное предпринимательство представляет в настоящее время интерес как для академического сообщества, так и для представителей бизнес-среды. Оно является перспективным объектом исследований в области менеджмента в силу своей междисциплинарной природы. Состояние научного знания в этой предметной области слабо структурировано, синтетическая природа феномена обуславливает сосуществование большого числа подходов к его определению и изучению. Объектом исследования является процесс формирования и развития корпоративного предпринимательства в компаниях. Предмет исследования - организационно-управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и развития корпоративного предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, корпоративное предпринимательство, методология, стратегия.

Modern studies of corporate entrepreneurship: methods and results

Bryzgalova E.O.

master student, Management Department, School of Economics and Management,
Far Eastern Federal University

Corporate entrepreneurship is currently of interest to the academic community and representatives of the business environment. It is a promising object of research in the field of management because of its interdisciplinary nature. The state of scientific knowledge in this subject area are poorly structured, synthetic nature of the phenomenon leads to the coexistence of a large number of approaches to its definition and study. The object of research is process of formation and development of corporate entrepreneurship in companies. Subject of research – organizational and managerial relations arising in the process of formation and development of corporate entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship, corporate entrepreneurship, methodology, strategy.

Введение. Современные компании озабочены проблемами освоения новых бизнес-возможностей. В работе Г.В. Широковой и соавторов отмечается, что крупный бизнес (часто в стабильных отраслях) нередко сталкивается с проблемами собственной инертности, когда ключевые компетенции превращаются в “ключевые закоренелости”, а сильная организационная культура является препятствием для развития альтернативных проектов, требующих оперативного принятия решений и предпринимательского менеджмента. С другой стороны, многие компании, работающие в высокотехнологичных отраслях, сталкиваются с необходимостью сокращать время вывода новых продуктов на рынок. Для победы в конкурентной борьбе, ключевыми параметрами которой становятся инновационность и скорость реализации идей, такие фирмы вынуждены повышать степень вариации своих исследовательских процессов, предоставлять автономию новаторам, выводить молодые проекты за рамки существующей структуры - создавать новые бизнесы [4].

Важно, что подобное структурное решение является не только возможностью более гибкой реализации инновационной деятельности в компании, но и имеет “внешний эффект”, связанный с развитием предпринимательской культуры, организационным обучением, развитием сотрудников. Используя терминологию Э. Пенроуз, компания в данном случае начинает не только использовать традиционные функции человеческих ресурсов (профессиональные компетенции сотрудников), но и предоставляет им возможность реализовать предпринимательскую функцию (создание новых продуктов и услуг, коммерческое воплощение своих идей).

Новые комбинации ресурсов приводят к изменениям в стратегии, которые подразумевают организацию альтернативного распределения ресурсов в существующей фирме. Преоб-

разование фирмы, которое происходит из-за решения о перераспределении ресурсов, расценивается как предпринимательское поведение. Корпоративное предпринимательство или развитие новых бизнесов внутри существующей фирмы – это единственный способ реализовать стратегическое обновление. Эти действия могут быть целенаправленными или нет, но в любом случае они выражаются в стратегическом обновлении. Стратегическое обновление позволяет генерировать богатство за счёт того, что ресурсы комбинируются по-новому. Процесс подразумевает пересмотр конкурентоспособности бизнеса, реализацию значительных изменений в маркетинге и распределении, перенаправление процессов разработки и перестроения операций.

Литературный обзор. Предпринимательство представляет собой поиск рыночной возможности и комбинирование имеющихся ресурсов таким образом, чтобы эту возможность реализовать [6]. Значительный интерес у зарубежных и отечественных [1-3] исследователей вызывает такой вид экономической активности, как корпоративное предпринимательство.

Корпоративным предпринимательством называют создание новых бизнесов уже существующими компаниями [15]. Обновление, пересмотр базовых идей, на которых основан бизнес организации, тоже можно рассматривать как корпоративное предпринимательство; пересмотр базовых идей требует от организации способности к осуществлению преобразований и управлению изменениями. “Если компания желает оставаться предпринимательской, она должна убедить каждого, что изменения – это и есть постоянная цель” [26].

Таким образом, термин “корпоративное предпринимательство” скрывает за собой два феномена и связанные с ними процессы: (1) создание новых бизнесов внутри существующей организации, т.е. внутреннее предпринимательство; (2) преобразование организации посредством обновления ключевых идей, на которых она основана, т.е. обновление стратегии. Исследования корпоративного предпринимательства в большинстве своем сфокусированы на внутреннем предпринимательстве.

Основным компонентом корпоративного предпринимательства являются решения и действия, в результате которых ресурсы комбинируются по-новому. Новые комбинации ресурсов приводят к изменениям в стратегии, которые подразумевают организацию альтернативного распределения ресурсов в существующей фирме. Преобразование фирмы, которое происходит из-за решения о перераспределении ресурсов, расценивается как предпринимательское поведение.

Стратегическое обновление позволяет генерировать богатство за счёт того, что ресурсы комбинируются по-новому. Процесс подразумевает пересмотр конкурентоспособности бизнеса, реализацию значительных изменений в маркетинге и распределении, перенаправления процессов разработки и перестроения операций. Кроме этого, стратегическое обновление может быть реализовано за счёт поглощения, когда ресурсы поглощённой фирмы используются для реализации новой комбинации. Не следует путать этот процесс с финансовой реструктуризацией, в процессе которой финансовые ресурсы реорганизовываются, чтобы повлиять на капитализацию, размер дивидендов и так далее.

Методология. В работе применен факторный анализ.

На рис. 1 изображены группы факторов, которые оказывают влияние на состояние корпоративного предпринимательства в организациях.

Целесообразно начать с факторов окружения (среды), известно о нескольких находках в этой области (рис. 1, вектор 1):

- значительные факторы внешней среды, такие как снятие ограничений, могут приводить к переходу от одной генеральной стратегии к другой [30];
- более динамичная и недружелюбная среда вынуждает фирмы быть более “предпринимательскими” [25];
- текущая конкурентная структура индустрии создает возможности для успешной разработки определённых новых продуктов [14].

Рис. 1. Группы факторов, влияющих на корпоративное предпринимательство

Влияние характеристик деятельности организации (рис. 1, вектор 2) на корпоративное предпринимательство заключается в следующем:

- успешные фирмы создают новые продукты часто и с более радикальными изменениями, чем неуспешные организации [24];
- организации, которые испытывают падение производительности, склонны внедрять новые инновационные практики и менять стратегические направления развития только после того, как продолжительные проблемы приводят к изменениям в составе топ-менеджмента [30].

Относительно влияния лидеров на корпоративное предпринимательство исследователи формулируют следующие положения (рис. 1, вектор 3):

- стиль лидерства топ-менеджеров влияет на эффективность внутреннего предпринимательства [22];
- важное значение имеет способность менеджеров среднего звена наладить взаимоотношения между авторами предпринимательских идей и менеджерами высшего звена [10];
- более инновационные компании управляются более эффективными командами, которые диверсифицируются в соответствии со своими экспертизами [7].

Многие специалисты справедливо утверждают, что предпринимательское поведение критически зависит от характера, убеждений лидера, его видения рынка и организации. Как роль менеджера, так и роль управляемой команды могут быть интересным и важным предметом для будущих исследований корпоративного предпринимательства.

Организационное поведение и форма также способны оказывать влияние на корпоративное предпринимательство (рис. 1, вектор 4):

– компании, которые принимают решение расширяться за счёт поглощения, как правило, характеризуются более низким уровнем интенсивности процесса исследований и разработок, чем фирмы, растущие за счёт внутренних инноваций [18];

– создание новых бизнес-единиц в более крупной организации не влияет на уровень продаж новых продуктов [17].

Бюрократизированные структуры и процессы управления описываются как приговор инновациям и изменениям в организации.

Инновации и радикальные изменения могут появиться, если в компании существует избыток ресурсов, который позволяет им воспользоваться появляющимися возможностями. Они также могут появляться из-за кризиса или серьезной внешней угрозы.

Существуют и обратные отношения между факторами. Корпоративное предпринимательство, в свою очередь, может повлиять на деятельность организации и на её характеристики (рис. 1, вектор 5). В исследованиях можно встретить следующие проявления этого влияния:

– высокий барьер входа для нового продукта может влиять на эффективность организации [9];

– независимые венчурные стартапы достигают рентабельности в среднем в два раза быстрее и становятся в два раза более прибыльными, чем корпоративные стартапы;

– ранний выход на рынки новых продуктов не влияет на эффективность организации [14].

Ориентация многих менеджеров на краткосрочную производительность часто приводится в качестве фактора, сдерживающего инновации и изменения [15]. Совершенно очевидно, что новое предприятие тратит несколько лет, чтобы начать приносить прибыль. Любые изменения и организационные преобразования могут в краткосрочном периоде негативно сказаться на производительности. В академической литературе нет однозначной точки зрения относительно того, как оценивать успешность внутреннего предпринимательства.

Результаты. По результатам изучения наиболее популярных работ по теме “корпоративное предпринимательство” составлена табл. 1. В ней описаны тематика и тип статьи, а также основные результаты, к которым пришли авторы.

Таблица 1

Соотношение публикаций

Год	2008	2011	2013	2014	2015	2016	Всего
Включено в выборку	1	2	4	4	1	0	12
Исключено из выборки	0	0	4	2	4	2	12
Всего	1	2	8	6	5	2	24

Первичный поиск статей проводился с помощью реферативной базы данных Scopus и сервиса Google Scholar. Названия, ключевые слова и аннотации проверялись на наличие словосочетаний corporate entrepreneurship или аббревиатуры CE. Статьи, опубликованные ранее 2008 г., многочисленны, но было интересно выяснить, какие методологии и подходы оценке корпоративного предпринимательства актуальны на текущий момент. Поэтому для поиска были указаны временные рамки 2008–2016 гг. В выборку попали 24 публикации.

Как показано на рис. 2, часть из них была исключена.

Исключение статей проводилось на основе анализа аннотаций. Исключались работы теоретического характера, так как в них, как правило, не используются эмпирические методы для оценки корпоративного предпринимательства, которые и составляют предмет нашего интереса. В табл. 1 показано соотношение публикаций, включенных в выборку и исключенных из неё.

Рис. 2. Соотношение публикаций, включенных в выборку, и исключенных из неё

В выборку были включены только 24 работы с максимальным числом цитирований. Это продиктовано желанием ориентироваться на авторов, чьи результаты пользуются определенным доверием в академическом сообществе, так как такое отношение косвенно указывает на надежность тех методов, которые использованы в работах.

Небольшое количество публикаций в выборке не позволит судить о количественном распределении методов и подходов, тем не менее, этого достаточно, чтобы получить общее представление о существующих методах.

Чаще всего встречается несколько идей: во-первых, корпоративное предпринимательство актуально во враждебной среде; во-вторых, корпоративное предпринимательство положительно влияет на финансовый результат организации; в-третьих, с внутренним предпринимательством ассоциируется генеральная стратегия роста.

Необходимо начать с определений предпринимательства и корпоративного предпринимательства. Предпринимательство представляет собой поиск рыночной возможности и комбинирование имеющихся ресурсов таким образом, чтобы эту возможность реализовать. Создание новых бизнесов уже существующими компаниями называют корпоративным предпринимательством [7]. Обновление, пересмотр базовых идей, на которых основан бизнес организации, тоже можно рассматривать как корпоративное предпринимательство; пересмотр базовых идей требует от организации способности к осуществлению преобразований и управлению изменениями. «Если компания желает оставаться предпринимательской, она должна убедить каждого, что изменения – это и есть постоянная цель» [26].

Таким образом, термин «корпоративное предпринимательство» включает два феномена:

- 1) создание новых бизнесов внутри существующей организации, т.е. внутреннее предпринимательство;
- 2) преобразование организации посредством обновления ключевых идей, на которых она основана, т.е. обновление стратегии.

Далее были рассмотрены 12 публикаций, включенных в итоговую выборку. Для каждой публикации указывался контекст исследования, его результаты и использованный подход к оценке корпоративного предпринимательства.

В работе исследователей Ling et al. (2008) описано взаимодействие CEO и команды топ-менеджеров. Учёные предположили, что CEO может влиять на поведенческую интеграцию (степень вовлеченности в коллективные взаимодействия), готовность к риску, децентрализацию ответственности и долгосрочные вознаграждения (основанные на достижениях долгосрочных, а не краткосрочных целей), а эти характеристики, в свою очередь, влияют на корпоративное предпринимательство. Эти характеристики частично соответствуют названиям блоков утверждений в анкете Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI). Исследователи использовали данные 152 малых и средних компаний (416 топ-менеджеров и исполнительных директоров), в среднем привлекались по 4,5 респондента из каждой компании, был охвачен 81% топ-менеджмента выборки. *Для измерения корпоративного предпринимательства использовалась шкала Zahra [30].* Этот метод позволяет оценить 3 измерения: инновационность (создание и внедрение качественно новых продуктов, процессов и методов), венчуринг (выход на новые рынки или расширение позиций на текущих), стратегическое обновление (изменение рамок бизнеса и/или её подхода к конкуренции). Результаты исследования показали, что трансформирующее лидерство (англ. transformational leadership) положительно влияет на поведенческую интеграцию ($\beta = 0.61$; $p < .001$), децентрализацию ответственности ($\beta = 0.58$; $p < .001$), долгосрочные вознаграждения ($\beta = 0.57$; $p < .001$) и готовность к риску ($\beta = 0.27$; $p < .01$). В свою очередь, за исключением поведенческой интеграции, все характеристики статистически значимо и положительно влияют на корпоративное предпринимательство [23].

В 2011 г. была опубликована работа Haar & White (2011). В ней приведены результаты исследования 158 компаний из Новой Зеландии. *Корпоративное предпринимательство оценивалось при помощи шкалы Barringer and Bluedorn [6].* По результатам регрессионного анализа выяснилось, что корпоративное предпринимательство статистически значимо связано со способностью организации удерживать сотрудников. Более того, на это также влияет уровень развития информационных технологий внутри организации. Так как различные проявления информационных технологий приводят к положительному эффекту не всегда, этот вопрос подлежит дальнейшему изучению. В любом случае, компаниям, нацеленным на сохранение (удержание) сотрудников внутри организации, следует сконцентрироваться на развитии предпринимательской культуры и эффективном использовании информационных технологий [17].

Tajeddini & Mueller в 2011 г. опубликовали кейс, цель которого заключалась в изучении того, в какой степени распространено корпоративное предпринимательство в швейцарской часовой промышленности. Применялся стратифицирующий подход к формированию выборки. В неё попало 18 менеджеров корпоративного уровня. При подготовке интервью исследователи опирались на то, что корпоративное предпринимательство подразумевает проявление следующих качеств: проактивность, инновационность, агрессивная конкуренция, принятие рисков и автономность [28]. Результаты были неоднозначны. С одной стороны, руководители, вероятно, из-за особенностей консервативной швейцарской культуры и традиции, поддерживают корпоративные ценности, которые в целом подавляют проактивность, готовность к риску и агрессивный подход к конкуренции. С другой стороны, руководители поддерживают корпоративную культуру также и в отношении поощрения инновационности и автономности в организации.

В работе Giannikis & Nikandrou (2013) на основе регрессионного анализа показано, что корпоративное предпринимательство, как и система высокоэффективной работы, положительно влияет на удовлетворенность опытом работы и организационными обязательствами [15]. *Для измерения корпоративного предпринимательства использовался метод из работы*

Barringer and Bluedorn [6] и шкала *Лайкерта* от 1 до 7. Исследование проводилось на основе данных, полученных от 424 респондентов в 22 греческих производственных компаниях. Под *системой высокоэффективной работы* понимается совокупность практик в управлении персоналом, основанных на развитии сотрудников и рабочей обстановки с целью постоянного повышения эффективности труда [15].

Kuratko et al. (2014) на основе предшествующих эмпирических исследований (Hornsby, Kuratko, & Zahra, 2002; Kuratko et al., 1990) разработали объёмную методологию для оценки корпоративного предпринимательства (Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument, CEAI). Этот инструмент был создан для измерения пяти ключевых организационных факторов, которые влияют на предпринимательскую активность фирмы и её результаты, обеспеченные этой активностью:

1) поддержка топ-менеджмента (*степень, в которой индивид ощущает, что топ-менеджмент поддерживает предпринимательское поведение, обеспечивает сотрудников ресурсами, необходимыми для осуществления предпринимательской активности*);

2) толерантность к ошибкам (*степень, в которой индивид ощущает, что организация терпима к ошибкам, обеспечивает свободу в принятии решений и делегирует ответственность и полномочия*);

3) система вознаграждений (*степень, в которой индивид ощущает, что организация использует систему вознаграждений и поощрений, ориентированную на поддержку предпринимательской активности и успеха в личных инициативах*);

4) доступность времени (*степень, в которой индивид ощущает, что расписание работы предусматривает наличие времени для инновационной и предпринимательской активности*);

5) организационные границы (*степень, в которой индивид ощущает, что границы организации гибкие, так как это усиливает поток информации между департаментами или организацией и внешней средой*).

Hornsby & Kuratko совместно с коллегами (2013) опубликовали сокращенную версию Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI). Анкета в оригинале включала 48 утверждений, а после переоценки значимости факторов, количество утверждений сократили до 18, оставив 6 утверждений для оценки толерантности к ошибкам, 5 – для оценки доступности времени, 4 – для оценки системы вознаграждений, 3 – для оценки организационных границ. В качестве проверочного метода авторы использовали анкету *Covin and Slevin* [13]. Полученную анкету авторы предлагают использовать для оценки готовности организации к корпоративному предпринимательству [18].

Исследование Kearney et al. (2013) построено на основе данных, полученных от 51 компании из США, 141 компании из Словении и 124 компаний из Ирландии. Корпоративное предпринимательство рассматривалось как предпосылка производительности организации, а также как переменная-медиатор в отношении между внешней средой и производительностью. Для оценки корпоративного предпринимательства использовалась шкала из 37 утверждений, основанная на работах *Zahra* (1993), *Knight* (1997) и *Antoncic & Hisrich* (2001): 15 утверждений для оценки венчуринга, 13 – для оценки стратегического обновления, 9 – для оценки инновационности, готовности к риску и проактивности. Данные анализировались посредством иерархического регрессионного анализа. Результаты позволяют принять гипотезу о том, что корпоративное предпринимательство (венчуринг, стратегическое обновление, инновационность, готовность к риску и проактивность) положительно влияет на производительность организации в частном и публичном секторе; развитие корпоративного предпринимательства позволяет эффективнее использовать возможности, представленные динамичной внешней средой [21].

Martín-Rojas, García-Morales & Bolívar-Ramos (2013) исследовали каким образом поддержка технологий, технологических навыков и компетенций влияет на корпоративное

предпринимательство внутри европейских технологических компаний. В исследовании участвовали 160 европейских компаний. Для оценки корпоративного предпринимательства использовали 4 утверждения из работы Knight (1997) для оценки проактивности, а также по 4 утверждения для оценки инновационности, венчуринга и способности к стратегическому обновлению из работы Zahra (1993). Утверждения адаптировались для соответствия контексту исследования. В результате выяснилось, что поддержка технологий со стороны топ-менеджмента, а также уровень развития технологических навыков и организационного обучения – это ключи к развитию корпоративного предпринимательства, которое позволяет поддерживать конкурентные преимущества в технологической отрасли [25].

В работе Chen et al. (2014) изучена роль трансформирующего лидерства. В исследовании участвовала 151 команда топ-менеджеров, включая исполнительных директоров организаций, из китайских производственных компаний. Для оценки корпоративного предпринимательства применялась методология Heavey et al. (2009) и пятибалльная шкала Лайкерта от 1 до 5. Результаты исследования подтвердили, что корпоративное предпринимательство выступает как переменная-медиатор в отношениях между трансформирующим лидерством и инновационностью организации при разработке продукта. С практической точки зрения, это означает, что менеджерам следует ориентироваться на трансформирующее лидерство как стиль управления, позволяющий добиться развития корпоративного предпринимательства и распространения инновационных практик в организации [9].

Исследователи García-Morales, Bolívar-Ramos, & Martín-Rojas опубликовали в 2014 г. очередную работу, в которой рассматривалась связь технологических навыков сотрудников компании и absorptive capacity организации с корпоративным предпринимательством. Absorptive capacity определяют, как способность организации осознавать ценность новой информации, ассимилировать её и использовать в коммерческих целях [11]. Для оценки корпоративного предпринимательства использовали 4 утверждения из работы Knight (1997) для оценки проактивности, а также по 4 утверждения для оценки инновационности, венчуринга и способности к стратегическому обновлению из работы Zahra (1993). Выборка составлялась на основе генеральной совокупности (900 компаний) из базы данных Amadeus. Генеральная совокупность стратифицировалась по странам и в конечную выборку попало 160 компаний. Выяснилось, что технологические навыки сотрудников положительно влияют на корпоративное предпринимательство, также положительное влияние оказывает absorptive capacity. В свою очередь корпоративное предпринимательство положительно влияет на производительность организации [14].

В работе Kuratko, Hornsby & Covin (2014) изучали каким образом интеграция и дифференциация в организации влияют на корпоративное предпринимательство в компаниях различного размера и условиях разного уровня динамичности внешней среды. Интеграция в данном случае означает ситуацию, в которой активности, связанные с использованием существующих знаний и технологий, объединены в рамках одного элемента организации с активностями, направленными на поиск новых знаний и технологий. Для оценки уровня корпоративного предпринимательства использовалась шкала из работы Zahra (1996). Результаты показали, что положительный эффект интеграции между дифференциацией бизнеса и корпоративным предпринимательством снижается для небольших организаций и динамичной внешней среды [22].

В работе Wang, Nevo, Benitez-Amado & Kou (2015) замечают, что существует достаточно исследований, показывающих, что информационные технологии позволяют улучшить производительность организации и её инновационность. Однако немногие исследователи пытаются показать изнанку этого эффекта. В данном исследовании для оценки корпоративного предпринимательства используется метод Heavey et al. [18]. Участие принимали 138 производственных компаний из Китая. Выяснилось, что информационные технологии

и их активное применение положительно влияют на корпоративное предпринимательство и, с другой стороны, на инновационность в работе над продуктом [10].

Вопросом влияние размера организации на корпоративное предпринимательство занимались Nason, McKelvie & Lumpkin (2015). Они пришли к интересным выводам, согласно которым небольшие организации склонны использовать корпоративное предпринимательство для быстрого роста и преодоления сложностей, связанных с текущим размером компании. Крупные организации используют корпоративное предпринимательство скорее для преодоления инерционности в процессе развития, для оперативной корректировки его вектора [27].

Обсуждение результатов. Были рассмотрены 12 публикаций с результатами эмпирических и методологических исследований. Факторы, влияющие на корпоративное предпринимательство, а также результаты, к которым приводит развитие корпоративного предпринимательства, приведены на рис. 3.

Рис. 3. Факторы, влияющие на корпоративное предпринимательство

Краткое резюме результатов, достигнутых исследователями, а также методов, которые применялись для достижения этих результатов, приводится в табл. 2.

Таблица 2

Резюме результатов и методов из наиболее цитируемых эмпирических статей, опубликованных за период 2008–2016 гг.

Год	Статья	Метод	Результаты
2008	Ling Y.A.N., Simsek Z., Lubatkin M.H., Veiga, J.F. (2008)	Zahra (1996)	СЕО влияет на поведенческую интеграцию, децентрализацию ответственности, готовность к риску и долгосрочные вознаграждения в команде топ-менеджеров. Эти характеристики, за исключением поведенческой интеграции, положительно влияют на КП
2011	Haar J.M., White B.J. (2011)	Barringer and Bluedorn (1999)	КП способствует удержанию внутри организации высококвалифицированных специалистов

Год	Статья	Метод	Результаты
2011	Tajeddini K., Mueller S.L. (2011)	Кейс-стади, интервью	Руководители поддерживают корпоративные ценности, которые в целом подавляют проактивность, готовность к риску и агрессивный подход к конкуренции. Но также они поддерживают корпоративную культуру, направленную инновационность и автономность
2013	Giannikis, S., & Nikandrou, I. (2013).	Barringer and Bluedorn (1999)	КП положительно влияет на удовлетворённость опытом работы и организационными обязательствами
2013	Hornsby J.S., Kuratko D.F., Holt D.T., Wales W.J. (2013)	Covin and Slevin (1989)	Переоценка Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI) и сокращение с 48 до 18 утверждений, которые можно использовать для оценки готовности организации к корпоративному предпринимательству
2013	Kearney C., Hisrich R.D., Antoncic B. (2013)	Zahra (1993), Knight (1997), Antoncic His- rich (2001)	КП увеличивает производительность организаций как в частном, так и в публичном секторе, а также развитие корпоративного предпринимательства позволяет эффективнее использовать возможности, представленные динамичной внешней средой
2013	Martín-Rojas R., García-Morales V.J., Bolívar-Ramos M.T. (2013)	Zahra (1993), Knight (1997)	Поддержка технологий со стороны топ-менеджмента, а также уровень развития технологических навыков и организационного обучения – это ключи к развитию КП, которое позволяет поддерживать конкурентные преимущества в технологической отрасли
2013	Kuratko D.F., Horns- by J.S., Covin J.G. (2013)	CEAI	Разработана подробная методология для оценки корпоративного предпринимательства в организации
2014	Chen Y., Tang G., Jin J., Xie Q., Li, J. (2014).	Heavey et al. (2009)	Результаты исследования подтвердили, что КО выступает как переменная-медиатор в отношениях между трансформирующим лидерством и инновационностью организации при разработке продукта
2014	García-Morales V.J., Bolívar-Ramos M.T., Martín-Rojas, R. (2014).	Zahra (1993), Knight (1997)	Технологические навыки сотрудников положительно влияют на корпоративное предпринимательство, также положительное влияние оказывает absorptive capacity. В свою очередь корпоративное предпринимательство положительно влияет на производительность организации
2014	Burgers J.H., Covin J.G. (2014)	Zahra (1996)	Положительный эффект интеграции на связь между дифференциацией бизнеса и КП снижается для небольших организаций и динамичной внешней среды
2015	Chen Y., Wang Y., Nevo S., Benitez-Amado J., Kou G. (2015)	Heavey et al. (2009)	Информационные технологии и их активное применение положительно влияет на КП и, с другой стороны, на инновационность в работе над продуктом

Большинство исследователей использовали комбинацию методологий Zahra (1993, 1996) и Knight (1997), но несмотря на разнообразие, в основе всех методов лежат похожие идеи и подходы к определению понятие «корпоративное предпринимательство».

Разнообразие в данном случае идет на пользу, так как существуют такие опросные листы как Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI), которые состоят из 48 утверждений. Есть и другие варианты, которые позволяют сократить опросный лист до 13 ут-

верждений. Это, прежде всего, позволяет выбирать методы в зависимости от того, как много времени готовы уделить потенциальные респонденты.

Важно понимать, что методы, как выяснилось, созданы для решения исследовательских, но, при этом, не сугубо академических задач. Например, Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument разработали инструмент для оценки того, насколько внутренняя среда в организациях способствует корпоративному предпринимательству. Появление таких методов связано с интересом к концепции со стороны бизнес-сообщества и потребностью в удобном способе диагностировать текущее состояние организации с целью изменить его в лучшую сторону.

Заключение. В ходе наукометрического исследования было изучено 12 из 24 наиболее цитируемых эмпирических и методологических статей по теме “корпоративное предпринимательство”, опубликованных в период с 2008 по 2016 г.

Установлено, что корпоративное предпринимательство положительно влияет на финансовые результаты организации и является предпочтительной стратегической практикой во враждебной внешней среде. Несколько работ отмечают связь корпоративного предпринимательства и стратегического менеджмента.

Выявлено, что среди подходов к оценке корпоративного предпринимательства наиболее популярным является сочетание подходов Zahra (1993, 1996) и Knight (1997). Тем не менее, с точки зрения содержания необходимо отметить методику Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI) [22] как наиболее объёмную и теоретически проработанную.

Отмечается, что корпоративное предпринимательство положительно влияет не только на экономическую и инновационную производительность организации, но и на удовлетворённость сотрудников, на способность организации удерживать компетентных специалистов. Корпоративное предпринимательство позволяет повысить уровень вовлечённости сотрудников в дела организации, что, в конечном итоге, придает рабочим задачам и инициативам сотрудника личный характер.

Среди содержательных трендов необходимо подчеркнуть две тенденции, нуждающиеся в дальнейшем исследовании: корпоративное предпринимательство рассматривается как переменная-медиатор между трансформирующим лидерством и производительностью организации; повышенное внимание уделяется информационным технологиям и их влиянию на процесс корпоративного предпринимательства.

Список использованной литературы

1. Белоусова О. Корпоративное предпринимательство: как вдохнуть жизнь в устоявшийся бизнес. – М.: НП “Клуб директоров по науке и инновациям”, 2012. – 23 с.
2. Буданов Г.А. Как закалялась Северсталь. Роль корпоративного предпринимательства в региональном развитии в период рыночной трансформации // Российское предпринимательство. 2008.
3. Наймушин П.В., Астальцев В.Н. Корпоративные отношения и формирование инновационной культуры корпорации // Terra Economicus. 2008. Т. 6. №. 4.
4. Широкова Г.В., Сарычева В.А., Благоев Е.Ю., Куликов А.В. Внутрифирменное предпринимательство: подходы к изучению вопроса: науч. доклад. – СПб.: Центр предпринимательства Высшей школы менеджмента СПбГУ, 2008.
5. Bantel K.A., Jackson S.E. Top management and innovations in banking: Does the composition of the top team make a difference? // Strategic Management Journal. 1989. Т. 10. No. S1. С. 107-124.
6. Barringer B.R., Bluedorn A.C. The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management // Strategic Management Journal. 1999. Т. 20. No. 5. С. 421-444.
7. Biggadike E. R. Corporate Diversification: Entry // Strategy, and Performance. 1979. С. 205.
8. Burgelman R.A. A process model of internal corporate venturing in the diversified major firm // Administrative Science Quarterly. 1983. С. 223-244.

9. Chen Y. et al. CEOs' transformational leadership and product innovation performance: The roles of corporate entrepreneurship and technology orientation // *Journal of Product Innovation Management*. 2014. T. 31. No. S1. C. 2-17.
10. Chen Y. et al. IT capabilities and product innovation performance: The roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity // *Information & Management*. 2015. T. 52. No. 6. C. 643-657.
11. Cohen W.M., Levinthal D.A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation // *Administrative science quarterly*. 1990. C. 128-152.
12. Cooper R.G. The dimensions of industrial new product success and failure // *The Journal of Marketing*. 1979. C. 93-103.
13. Covin J. G., Slevin D. P. A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior // *Entrepreneurship theory and practice*. 1991. T. 16. No. 1. C. 7-25.
14. García-Morales V.J., Bolívar-Ramos M.T., Martín-Rojas R. Technological variables and absorptive capacity's influence on performance through corporate entrepreneurship // *Journal of Business Research*. 2014. T. 67. No. 7. C. 1468-1477.
15. Giannakis S., Nikandrou I. The impact of corporate entrepreneurship and high-performance work systems on employees' job attitudes: empirical evidence from Greece during the economic downturn // *The International Journal of Human Resource Management*. 2013. T. 24. No. 19. C. 3644-3666.
16. Guth W.D., Ginsberg A. Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship // *Strategic management journal*. 1990. C. 5-15.
17. Haar J.M., White B.J. Corporate entrepreneurship and information technology towards employee retention: a study of New Zealand firms // *Human Resource Management Journal*. 2013. T. 23. No. 1. C. 109-125.
18. Heavey C. Et al. Decision comprehensiveness and corporate entrepreneurship: The moderating role of managerial uncertainty preferences and environmental dynamism // *Journal of Management Studies*. 2009. T. 46. No. 8. C. 1289-1314.
19. Hornsby J.S., Kuratko D.F., Zahra S.A. Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale // *Journal of business Venturing*. 2002. T. 17. No. 3. C. 253-273.
20. Hornsby J.S., Kuratko D.F., Holt D.T., Wales W.J. Assessing a measurement of organizational preparedness for corporate entrepreneurship // *Journal of Product Innovation Management*. 2013. T. 30. No. 5. C. 937-955.
21. Kearney C., Hisrich R. D., Antoncic B. The mediating role of corporate entrepreneurship for external environment effects on performance // *Journal of Business Economics and Management*. 2013. T. 14. sup1. C. S328-S357.
22. Kuratko D.F., Hornsby J.S., Covin J.G. Diagnosing a firm's internal environment for corporate entrepreneurship // *Business Horizons*. 2014. T. 57. No. 1. C. 37-47.
23. Ling Y.A.N. et al. Transformational leadership's role in promoting corporate entrepreneurship: Examining the CEO-TMT interface // *Academy of Management journal*. 2008. T. 51. No. 3. C. 557-576.
24. Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance // *Academy of management Review*. 1996. No. 21 (1). C. 135-172.
25. Martín-Rojas R., García-Morales V.J., Bolívar-Ramos M.T. Influence of technological support, skills and competencies, and learning on corporate entrepreneurship in European technology firms // *Technovation*. 2013. T. 33. No. 12. C. 417-430.
26. Mossi J.C.J. *Entrepreneurship and Growth: The Strategic Use of External Resources*: Thesis: дис. – Harvard Univ., 1986.
27. Nason R.S., McKelvie A., Lumpkin G.T. The role of organizational size in the heterogeneous nature of corporate entrepreneurship // *Small Business Economics*. 2015. T. 45. No. 2. C. 279-304.
28. Tajeddini K., Mueller S.L. Corporate entrepreneurship in Switzerland: evidence from a case study of Swiss watch manufacturers // *International Entrepreneurship and Management Journal*. 2012. T. 8. No. 3. C. 355-372.
29. Zahra S.A. Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach // *Journal of business venturing*. 1993. T. 8. No. 4. C. 319-340.
30. Zahra S.A. Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities // *Academy of management journal*. 1996. T. 39. No. 6. C. 1713-1735.

Исследование роли организации как инкубатора при создании новых компаний малого бизнеса

Э.А. Гороховская

E-mail: ea_gor@bk.ru

Научный руководитель – Е.В. Хегай, канд. экон. наук, доцент

E-mail: alenkahegay1405@mail.ru

Кафедра менеджмента, Школа экономики и менеджмента ДВФУ

Рассматривается роль организации как инкубатора при создании компаний малого бизнеса с помощью изучения данных зарубежных и отечественных научно-исследовательских работ, носящих обзорный характер академического предпринимательства. Основной целью работы является выделение наиболее влиятельных факторов в роли бизнес-инкубатора при создании компаний малого бизнеса. Проведён эмпирический анализ бизнес-инкубаторов, ведущих свою деятельность в России и основанный на методологии зарубежных авторов. Анализ проведён с помощью построения уравнений множественной регрессии и определения стандартизированных коэффициентов регрессии. Использовались открытые данные, публикуемые бизнес-инкубаторами в свободном доступе. Данный анализ помог выявить наиболее важные виды деятельности бизнес-инкубаторов, основной из которых является стимулирование создания новых предприятий в инновационной и высокотехнологической сферах. Результаты статьи могут быть использованы при исследовании основных направлений деятельности бизнес-инкубаторов, как при создании новых, так уже действующих инкубаторов, с целью определения на какие виды деятельности следует обратить наибольшее внимание.

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, академическое предпринимательство, учёные предприниматели, “третья миссия” университетов, предпринимательская деятельность, экономическое развитие, малый бизнес, инновационная деятельность, создание новых компаний, роль бизнес-инкубаторов.

This article discusses the role of the Organization as a research incubator when creating small businesses, using the data of foreign and domestic research work, wearing the recapitulative nature of academic entrepreneurship, as well as examining studies conducted by foreign authors, using a survey of scientists who directly operate within business incubators. The main purpose of the project is the selection of the most influential factors in the role of business incubators in the creation of small businesses. In this article, an empirical analysis has been conducted of business incubators, leading its operations in Russia, based on the methodology of foreign authors. The analysis was conducted using multiple regression equations build and define standardized regression coefficients. Used for open data, published by business incubators in free access. This analysis helped reveal the most important activities of business incubators, the main of which is to stimulate the creation of new enterprises in innovation and high-tech fields. The results of this article can be used in the study of the basic directions of activity of business incubators, as when creating new incubators already in force with a view to determining what activities should pay the most attention.

Keywords: business incubator, academic entrepreneurship, academic entrepreneurs, “third mission” universities, entrepreneurship, economic development, small business, innovation, the creation of new companies, the role of business incubators.

Введение. В последнее время наблюдается значительный рост интереса к организации предприятий малого бизнеса с помощью бизнес-инкубаторов. Данный интерес обусловлен рядом причин, создающих определенные мотивы, развивающие интерес к исследованию роли организации как инкубатора при создании новых компаний малого бизнеса. Выявление основных факторов, влияющих на предпринимательскую мотивацию учёных, поможет направить политику университета в русло развития его “третьей миссии” [3].

Целью данной работы является рассмотрение исследования роли организации как инкубатора при создании компаний малого бизнеса, с помощью изучения данных зарубежных и отечественных научно-исследовательских работ, носящих обзорный характер академического предпринимательства, а также изучение исследований, проведённых зарубежными ав-

торами с помощью опроса учёных, которые непосредственно ведут свою деятельность в рамках бизнес-инкубаторов.

Теория и гипотезы исследования. Исследуя теоретические аспекты академического предпринимательства, можно увидеть, что большинство исследований за последние десять лет посвящены развитию новых технологичных фирм в рамках бизнес-инкубаторов. Это свидетельствует о том, что процесс инкубации этих предприятий включает в себя как деловую, так и техническую помощь. Кроме того проведённые исследования доказывают, что эта помощь доступна через прямое и сетевое взаимодействие с руководством инкубаторов. Можно предположить, что бизнес помощь, в форме венчурного обучения о предпочтениях покупателя, лучше всего производится путем консультационного взаимодействия с руководством инкубаторов [6]. Обучение покупательских предпочтений не может осуществляться через сетевые взаимодействия. Техническая помощь, в форме венчурного обучения навыкам технологическим инновациям, лучше всего может быть оказана через сетевые взаимодействия с руководством инкубаторов [8].

Методология исследования. Для выделения роли организации как инкубатора для создания компаний малого бизнеса, учёные-исследователи рассматривали различные способы и методологию исследований, изучение которых позволяет детально исследовать роль организации как инкубатора при создании новых компаний малого бизнеса.

С целью исследования роли бизнес-инкубатора при создании новых компаний малого бизнеса, за основу была взята методология исследования, представленная в статье *The role of incubator interactions in assisting new ventures* (Роль инкубационных взаимодействий в оказании помощи новым предприятиям) опубликованной Joanne L. Scillitoe и Alok K. Chakrabarti. Для проведения исследования были использованы jnrhsnst данные, представленные бизнес-инкубаторами в сетевом доступе. Всего было проанализировано 53 бизнес-инкубатора, реализующих свою деятельность в России в период с 2007 по 2016 г. При отборе информации были выбраны основные виды деятельности инкубаторов и определены наиболее значимые из них.

В результате получена и обработана информация по следующим, основным показателям:

- год создания;
- место расположения;
- расположение на базе университета;
- проведение обучения;
- оказание консультационной и информационной поддержки.

В первую очередь, рассмотрим такой показатель как дата основания бизнес-инкубатора и региональное расположение. Возраст большинства опрошенных компаний не превышает семи лет. В табл. 1 отражены статистические данные по году образования компании и в табл. 2 места её расположения.

Таблица 1

Территориальное расположение бизнес-инкубаторов

Федеральный округ	Уд. вес бизнес-инкубаторов, %
Центральный	25
Северо-Западный	24
Северо-Кавказский	6
Приволжский	9
Уральский	14
Сибирский	17
Дальневосточный	5

Таблица 1

Территориальное расположение бизнес-инкубаторов

Годы	Уд. вес. бизнес-инкубаторов
2005–2008	36
2009–2012	44
2013–2016.	20

Анализ данных проведён с помощью регрессионного анализа на основе данных зависимых и независимых переменных, с помощью построения уравнения множественной регрессии. За основу зависимой переменной был взят такой фактор как “сетевое взаимодействие”. Данные регрессионного анализа представлены в табл. 3–5. В табл. 6 представлен корреляционный анализ, оценка отклонений в табл. 7 и значения коэффициентов в табл. 8 и 9. Доля регрессии была измерена путем получения ответов по основным показателям, таким как “расположение на базе университета”, “проведение обучения”, “оказание консультационной и информационной поддержки”. Ответ “Да” был закодирован как “1”, “нет” – как “0” [9].

Таблица 3

Регрессионная статистика

Множественный R	0,632455532
R-квадрат	0,6
Нормированный R-квадрат	0,1
Стандартная ошибка	0,5
Наблюдения	53

Таблица 4

Дисперсионный анализ

	df	SS	F	Значимость F
Регрессия	3	1	2,9	0,003485
Остаток	6	1,5		
Итого	9	2,5		

Таблица 5

Анализ ошибок и отклонений

	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Расположение на базе университета	0,414578099	0,603022689	0,568571257
Инновационная деятельность	0,414578099	0,603022689	0,568571257
Проведение обучения	0,433012702	1,154700538	0,292120762
Консультации и информационная поддержка	0,544862368	0,458831468	0,662506661

Таблица 6

Корреляционный анализ

	Расположение на базе университета	Инновационная деятельность	Проведение обучения	Консультации и информационная поддержка
Расположение на базе университета	1			
Инновационная деятельность	0,40824829	1		
Проведение обучения	0,5	0,102062073	1	
Консультации и информационная поддержка	0,5	0,612372436	0,375	1

Таблица 7

Оценка отклонений

Переменные	Коэффициенты регрессии	Средние значения	Сигма, среднеквадратичное отклонение	Квадратичное отклонение
Расположение на базе университета	0,25	0,5	0,097	2,5
Инновационная деятельность	0,25	0,6	0,106	2,4
Проведение обучения	0,5	0,8	0,123	1,6
Консультации и информационная поддержка	0,25	0,8	0,123	1,6

Таблица 8

Значения коэффициентов

Переменные	Коэффициент эластичности	Коэффициент стандартизации	Коэффициент доли влияния
Расположение на базе университета	0,388	0,468	0,416
Инновационная деятельность	0,639	0,649	0,831
Проведение обучения	0,465	0,316	0,593
Консультации и информационная поддержка	0,642	0,528	0,657

Таблица 9

Ранг факторов по величине коэффициентов

Переменные	Коэффициент эластичности	Коэффициент стандартизации	Коэффициент доли влияния	Средний ранг
Расположение на базе университета	4	3	4	4
Инновационная деятельность	2	1	1	1
Проведение обучения	3	4	3	3
Консультации и информационная поддержка	1	2	2	2

Результаты анализа данных. Исходя из представленного выше анализа эмпирических данных можно сделать ряд выводов относительно места расположения и года создания бизнес-инкубаторов, степени влияния таких факторов как: расположение на базе университета, инновационная деятельность, проведение обучения, консультации и информационная поддержка.

Вновь созданных компаний, которым менее пяти лет, всего 20%. Наибольшее количество бизнес-инкубаторов, а именно 60% находятся в возрастной группе от 5 по 10 лет. Данные компании были созданы в основном в условиях кризиса. Рост числа бизнес-инкубаторов в данный временной период обусловлен ростом спроса на предоставляемые ими ресурсы. Данный факт указывает на то, что сокращение доходов побуждает искать новые возможности заработка, в частности путем создания компаний малого бизнеса.

Большинство бизнес-инкубаторов сосредоточено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Это обусловлено прежде всего наибольшей оснащенности материально-технической базы данных регионов. Также на это влияет высокая возможность получения венчурного финансирования от зарубежных инвесторов.

Полученная модель эмпирического исследования является значимой, поскольку коэффициент детерминации приближен к 1 (R -квадрат = 0,6), а значимость критерия Фишера меньше в пределах допустимых значений.

Проведённый корреляционный анализ и анализ оценки отклонения и коэффициентов эластичности и стандартизации выявил долю влияния значимых показателей на роль бизнес-инкубаторов при создании компании малого бизнеса.

Наибольшую степень влияния имеет направленность на инновационную деятельность бизнес-инкубатора (Коэффициент доли влияния = 0,831). Следующим, немаловажным по результатам ранжирования коэффициентов, являются консультации и информационная поддержка (Коэффициент доли влияния = 0,657). Наименьшее влияние имеет такой показатель как расположение бизнес-инкубатора (Коэффициент доли влияния = 0,416).

Обсуждение полученных результатов. Из рассмотренной выше методологии, а также исходя из теоретических данных исследований российских и зарубежных авторов, можно выделить основную роль организации как инкубатора при развитии компаний малого бизнеса. Проведённый анализ, свидетельствует о том, что основной ролью бизнес-инкубаторов является создание компаний малого бизнеса, чья деятельность направлена на инновационную деятельность. Бизнес-инкубаторы оказывают помощь данным компаниям, которая осуществляется путем предоставления в аренду на льготных условиях нежилых помещений, оборудованных мебелью и техникой, и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг. Занимаются предоставлением консалтингового сопровождения и трансфера инновационных технологий и продукции, а также помогают принять участие в оказании государственной поддержки инновационных проектов, формируют информационно-аналитическую базу данных о развитии предприятий инновационной направленности для проведения консультационных работ с субъектами малого предпринимательства, размещаемыми в бизнес-инкубаторе. Оказывают взаимодействие с финансовыми структурами и международными организациями, в том числе рискованного финансирования инновационных проектов. Предоставляют обеспечение доступа к информационным и экспертным ресурсам [1]. Тем самым, бизнес-инкубаторы стимулируют создание новых предприятий в инновационной и высокотехнологической сферах и содействуют повышению инновационной активности субъектов малого предпринимательства.

Несмотря на то, что большинство бизнес-инкубаторов нацелены на развитие инновационной деятельности, не стоит забывать и о роли инкубаторов при поддержке начинающих компаний, чья деятельность не связана с технологическими проектами. Здесь роль инкубаторов в поддержке компаний малого бизнеса закачается в отборе субъектов малого предпринимательства, у которых существует необходимость в получении поддержки. Данные ком-

пании размещаются в бизнес-инкубаторе, где с ними заключается соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, при котором данные компании могут получить консультационную помощь по экономико-правовым и бухгалтерским вопросам. Инкубаторы производят комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого предпринимательства на различных этапах развития. Данными действиями бизнес-инкубаторы не только помогают созданию компаний малого бизнеса, но и не дают им закрыться в короткий период [7].

Заключение. Главной ролью бизнес-инкубатора является создание и поддержка малых предприятий на ранней стадии их деятельности. Они берут на себя часть финансовых расходов, что является огромной помощью для малых предприятий, начинающих свою деятельность. Деятельность бизнес-инкубаторов направлена на развитие экономики за счёт развития малого бизнеса инновационной направленности, на обеспечение благоприятных условий ведения хозяйственной деятельности для малых предприятий-производителей, на налаживание связей между крупными промышленными предприятиями и малым бизнесом, на стимулирование процесса учредительства и всестороннюю поддержку развития новых фирм. Роль бизнес-инкубаторов в создании новых малых предприятий состоит не только в непосредственной инкубации, но и в том, что за счёт профилирования бизнес-инкубаторов и процедуры конкурсного отбора предприятий для размещения на его площадях органы местного самоуправления могут оказывать поддержку тем организациям, деятельность которых соответствует приоритетам муниципалитета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются созданием новых предприятий и рабочих мест. В свою очередь, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории. В ситуации, при которой у начинающих предпринимателей практически нет возможностей привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на приемлемых условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования, бизнес-инкубатор может оказать им содействие в привлечении кредитов и займов, выступив в качестве гаранта возврата кредита и контролера его целевого использования [5].

Развитие бизнес-инкубаторов может решить проблему развития инновационной деятельности на территории РФ, особенно если учесть, что основной проблемой инновационной сферы России является неумение превращать интеллектуальный потенциал в активы, способные к эффективному обращению на мировых рынках знаний и высоких технологий [9].

Список использованных источников

1. Рогова Е.М. Эффективность функционирования бизнес-инкубаторов как элемента спин-офф стратегии университетов // *Инновационная экономика*. 2013. 6 с.
2. Сибирская Е.В., Строева О.А. Роль и функции бизнес-инкубатора в развитии бизнеса в современном обществе // *Экономика*. 2008. 4 с.
3. Esther P., Galicia A, Rodríguez L., Mar M. Professional and personal social networks: A bridge to entrepreneurship for academics // *European Management Journal*. 2014. P. 37-47.
4. Guerrero M., Urbano D. Academics' start-up intentions and knowledge filters: an individual perspective of the knowledge spillover theory of entrepreneurship // *Journal of Business Research*. 2014 P. 198–226.
5. Krueger N. F. The cognitive infrastructure of opportunity emergence // *Entrepreneurship: Theory & Practice*, Spring. 2000. P. 5–23.
6. Lisowska R., Stanisławski R. The Cooperation of Small and Medium-sized Enterprises with Business Institutions in the Context of Open Innovation // *Procedia Economics and Finance*. 2015. P. 1273–1278.
7. Mas-Verdú F., Ribeiro-Soriano D., Roig-Tierno N. Firm survival: The role of incubators and business characteristics // *Journal of Business Research*. 2014. P. 793-796.
8. Rubin H., Aas T., Stead A. Knowledge flow in Technological Business Incubators: Evidence from Australia and Israel // *Technovation*. 2015. P. 11–24.
9. Scillitoe J.L., Chakrabarti A.K. The role of incubator interactions in assisting new ventures // *Technovation*. 2010. P. 155–167.

Актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса в России

Н.А. Гришина

E-mail: 963838@mail.ru

Научный руководитель – Е.И. Бережнова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: berezhnova.ei@dvvfu.ru

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Проведена систематизация и анализ актуальных проблем, стоящих перед развитием малого и среднего бизнеса в России на современном этапе. Перечень сформирован на основе теоретического анализа и изученного практического опыта, что обеспечивает его своевременность и отражает ситуацию, сложившуюся в настоящее время в России. Раскрываются основные преимущества и недостатки малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены ключевые направления государственной политики в области содействия развитию малого и среднего бизнеса, проанализированы достигнутые результаты и выделены приоритетные пути дальнейшего развития.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, экономический рост, налоговые льготы, финансирование.

Actual problems of development of small and medium business in Russia

Grishina Nataliya

Far Eastern Federal University, School of Economics and Management, Department of accounting, analysis and audit

Supervisor: Berezhnova Elena, candidate. ekon. sciences, Associate professor, Department of accounting, analysis and audit

The article includes systematization and analysis of the current problems facing the development of small and medium business in Russia at the present stage. The list formed on the basis of theoretical analysis and studied the practical experience that ensures timely and reflects the situation at the present time in Russia. The article describes the main advantages and disadvantages of small and medium enterprises. The key directions of state policy in promoting the development of small and medium enterprises, analyzed the results already achieved and the priority of further development.

Keywords: Small and medium entrepreneurship, state support, economic growth, tax incentives, financing.

Малый и средний бизнес (МСП) в рыночной экономике является ведущим сектором, определяющим как темпы экономического роста, так и качество валового национального продукта. Во многих развитых странах он является движущей силой экономики, опорой крупных промышленных предприятий. В большей степени это связано с рядом преимуществ МСП по сравнению с крупным бизнесом:

- 1) мобилен в изменяющихся условиях рынка по сравнению с крупными организациями, переориентировать которые достаточно сложно и трудоемко;
- 2) прост в организации, легок в управлении, не требует большого объёма первоначальных инвестиций;
- 3) способен трудоустроить такие резервы рабочей силы, которые не могут быть вовлечены в крупное производство (например, студенты, пенсионеры) [1, 2].

В российском законодательстве, согласно федеральному закону № 209–ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, к субъектам малого предпринимательства относятся предприятия со среднесписочной численностью до 100 сотрудников и выручкой в пределах 800 млн руб.; а к среднему бизнесу относятся организации с численностью сотрудников от 101 до 250 чел. и годовым доходом не более 2 млрд руб. При этом доля государства или иностранных инвестиций не должна превышать 25%.

В развитых странах МСП производят более 50% ВВП и обеспечивают порядка 60% рабочих мест. В России эти показатели значительно меньше и составляют 21% и 25% соответственно. Более подробно эти данные представлены в таблице.

Вклад МСП в ВВП стран в 2015 г., %

Страна	Вклад МСП в ВВП	Доля занятых в МСП
Япония	63	77
США	62	42
ЮАР	60	60
Венгрия	50	48
Великобритания	50	35
Малайзия	47	56
Австралия	35	69
Чехия	35	51
Канада	27	47
Россия	21	25

Источник: [3].

Авторитетный международный проект “Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2013” провёл исследование и выяснил, что одним из основных препятствий к открытию собственного дела в нашей стране является страх быть неуспешным – 59,5%. При этом только 28,2% респондентов полагают, что обладают достаточными знаниями и опытом для открытия собственного дела. Для сравнения, этот показатель в США составляет 55,7%, а в Европе – 45,9% [4].

По данным Росстата МСП в России становится всё больше с каждым годом [5]. Это объясняется тем, что правительство РФ принимает усиленные меры по поддержке МСП, совершенствует законодательную базу и создает условия для экономического роста. Федеральный закон № 209–ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в России” является основой развития и укрепления МСП. Также необходимо отметить федеральный закон № 294–ФЗ, принятый в октябре 2015 г. “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, который значительно снизил административную нагрузку на бизнес, а поправки, внесенные в 2016–2017 гг. значительно упростили процедуру проверки, способствовали устранению административных барьеров.

В соответствии с принятыми нормами, при проведении проверок органы государственного надзора запрашивают документы не у предпринимателя, а у других государственных органов. А в случае, если документы были предоставлены ранее в течение предыдущей проверки, то повторное требование информации не представляется возможным.

Улучшение условий ведения бизнеса в России были отмечены на международном уровне Всемирным банком: в рейтинге Doing Business в 2016 г. Россия поднялась на 11 ступеней [6].

Согласно новым редакциям федерального закона № 402–ФЗ “О бухгалтерском учёте”, с 2013 г. индивидуальные предприниматели, находящиеся на специальном режиме налогообложения, имеют право не вести бухгалтерский учёт. А с 2014 г. все субъекты малого предпринимательства могут вести упрощенный бухгалтерский учёт и составлять упрощенную бухгалтерскую отчётность. Более того, патентная система налогообложения, введенная с 2013 г. в часть 2 Налогового кодекса позволяет индивидуальному предпринимателю не предоставлять налоговую отчётность.

Таким образом, можно сделать вывод, что условия для развития МСП в России созданы и функционируют в достаточной мере, но значительного роста этого сектора экономики не наблюдается.

Но помимо налогов в России существуют и неналоговые платежи. Они характеризуются большим разнообразием и отличаются друг от друга по субъекту платежа, метода взимания и источника поступления. К неналоговым платежам в первую очередь относятся страховые взносы, государственная пошлина, штрафы и сборы. Их ежегодное увеличение, как в денежном выражении, так и в количественном вызывает недовольство у бизнеса. Ярким примером может послужить система «Платон», споры по которой не утихают до сих пор.

Ставка по страховым взносам в России является одной из самых высоких в мире [7]. Эта проблема признается на федеральном уровне, но решение пока найдено. В марте 2017 г. Министерство финансов предложило уменьшить ставку страховых взносов до 22% и повысить НДС до 22%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на “Неделе российского бизнеса”. Данная инициатива сейчас обсуждается, но поддержки в Госдуме не получила.

К ещё одной проблеме развития МСП в России следует отнести низкую доступность финансовых ресурсов. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам для бизнеса в 2016 г. составила 12,76%, а для субъектов МСП – 14,3% [8]. Основным препятствием для получения кредита является необходимость его обеспечения собственными средствами, в то время как у общества с ограниченной ответственностью минимальный уставный капитал равняется 10 тыс. руб., а у индивидуального предпринимателя его вообще нет. Также банк может потребовать обеспечить кредит чистой прибылью предприятия за несколько предыдущих лет. Чем выше период кредитования, тем больше должно быть отношение чистой прибыли к сумме выплат по кредиту и тем меньше вероятность их получить. Соответственно, привлечение кредитных средств в первые годы функционирования организации практически невозможно.

Последнюю проблему может решить составление бухгалтерской отчётности по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Перед национальными стандартами МСФО имеют неоспоримые преимущества:

- 1) при его разработке обобщаются лучшие знания и опыт, накопленный бухгалтерами разных стран;
- 2) обеспечивают сопоставимость бухгалтерской отчётности компаний разных стран;
- 3) имеют четкую экономическую логику;
- 4) постоянно совершенствуются.

9 июля 2009 г. был опубликован отдельный стандарт “МСФО для МСП”, в котором собраны все требования и рекомендации по составлению финансовой отчётности в упрощенном виде по сравнению с полной версией [9]. Стандарт более понятен в практическом применении, язык представленного материала упрощен и удобен для пользования. Применение этого стандарта представляется целесообразным небольшими российскими компаниями в целях получения кредитов международных банков, что является особенно актуальным в настоящих экономических условиях.

Таким образом, к актуальным проблемам развития МСП в России следует отнести ежегодное увеличение неналоговых платежей, как в денежном, так и в количественном выражении; низкую доступность финансовых ресурсов и недостаточный уровень финансовой грамотности будущих предпринимателей.

Список использованных источников

1. Hoxha, R., Hoti, H. and Ahmeti, R., 2016. Management perspective and development of small and medium enterprises. CBU International Conference Proceedings, pp: 235-239.

2. Rakicevic, Z., Omerbegovic-Bijelovic, J. and Lecic-Cvetkovic, D., 2016. A model for effective planning of SME support services. *Evaluation and program planning*, 54: 30-40.
3. Вести. Экономика. Мир в цифрах. Дата обращения 24.03.2017. – URL: <http://www.vestifinance.ru/infographics/5333>.
4. Отчёт по Глобальному мониторингу предпринимательства России 2013 года. Дата обращения 25.03.2017. – URL: http://www.gsom.spbu.ru/images/cms/data/faculty/gem_2013_final20_all.pdf.
5. Малое и среднее предпринимательство в России: стат. сб. - М., Росстат. 2015. – 96 с.
6. The World Bank Doing Business Measuring Business Regulations. Date Views 23.03.2017. – URL: <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia>.
7. Armeanu D., Istudor N., Lache L. The role of SMEs in assessing the contribution of entrepreneurship to GDP in romanian business environment // *Amfiteatru economic*. 2016. No. 17 (38). P. 195-211.
8. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-декабре 2016 года. Дата обращения 24.03.2017. – URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/805a4a24-197c-4e72-89ef-529075e25741/monitoring_macro_1-10.pdf?MOD=AJPERE&S&CACHEID=805a4a24-197c-4e72-89ef-529075e25741.
9. Baldarelli M., Demartini P., Mosnja-Skare L., Paoloni, P. Accounting harmonization for SMEs in Europe: some remarks on IFRS for SMEs and empirical evidences // *Ekonomika Istrazivaja*. 2014. No. 25. P. 1-26.

Анализ теоретических концепций стратегического предпринимательства

М.К. Крепкова

E-mail: krepkova.marina@gmail.com

Научный руководитель – Е.Б. Гафорова, д-р экон. наук, профессор

E-mail: gafforova.eb@dvvfu.ru

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Современные условия бизнес-среды всё чаще характеризуются как турбулентные и агрессивные, динамичные и сложные, поэтому российские и зарубежные исследователи говорят о необходимости нового подхода к стратегическому управлению на основе предпринимательских динамических способностей, проактивности и поиска возможностей. В данной статье рассматриваются теоретические основы такого интегрированного подхода в виде концепции стратегического предпринимательства: различные подходы к определению и сущности данного явления, предпосылки появления данного феномена. Кроме того, дается описание и характеристика различных теоретических моделей стратегического предпринимательства, а также его ключевых элементов.

Ключевые слова: стратегическое предпринимательство (СП), модели СП, стратегический менеджмент, предпринимательство, турбулентная и динамичная бизнес-среда.

Analysis of the theoretical concepts of the strategic entrepreneurship

Marina K. Krepkova

Now business is turbulent and aggressive, dynamic and complex, so Russian and foreign researchers talk about a new approach to strategic management based on entrepreneurial dynamism, proactivity and the search for opportunities. This article is about the concept of strategic entrepreneurship: various approaches to its definition and essence of this phenomenon, the prerequisites for the emergence of this phenomenon. In addition, there are description of various theoretical models of strategic entrepreneurship and its elements.

Keywords: strategic entrepreneurship (SE), SE models, strategic management, entrepreneurship, turbulent and dynamic business.

Введение. Теория стратегического управления за своё столетнее существование перенесла значительные изменения в поиске баланса между факторами внешней и внутренней среды. Однако современные условия бизнес-среды всё чаще характеризуются как турбулентные и агрессивные, динамичные и сложные, создающие многочисленные проблемы для фирм, стремящихся к созданию ценности и богатства. Стратегический менеджмент и предпринимательство - это организационные процессы, которые фирмы используют, чтобы уменьшить или обернуть во благо неопределенность и получить большую прибыль. В связи с этим российские и зарубежные исследователи говорят о необходимости нового подхода к стратегическому управлению на основе динамических способностей, проактивности и поиска возможностей. Такими характеристиками в привычном понимании обладает предпринимательство, поэтому в настоящее время набирает свою популярность концепция стратегического предпринимательства (СП), совмещающая в себе стратегический взгляд в будущее и предпринимательскую динамичность [3].

Стратегическое предпринимательство. “Стратегическое предпринимательство” является новым термином, который возник в литературе, чтобы представлять пересечение стратегии и предпринимательства. Концепция достаточно молода, официальной датой появления концепции стратегического предпринимательства является 2001 г. [1]. Однако несмотря на прогресс и популярность темы, до сих пор остаются проблемы с концептуализацией данного понятия (Schindehutte, Morris, 2009).

Стратегическое предпринимательство – это предпринимательские действия со стратегической перспективой [1]. М. Шайдехут и М. Моррис полагают, что союз двух подходов в словосочетании “стратегическое предпринимательство” подразумевает предприниматель-

скую деятельность с точки зрения стратегии и стратегических действий с предпринимательским мышлением [5]. Некоторые авторы видят СП как составную часть корпоративного предпринимательства [6]. Р. Айлэнд, Дж. Уэб определяют стратегическое предпринимательство как термин, используемый для обозначения усилий фирмы по одновременному использованию существующих конкурентных преимуществ и поиска инновации, которые будут основой для будущих конкурентных преимуществ [3]. Этому направлению придерживаются большинство исследователей, в том числе и российские – Г. В. Широкова и Л. С. Соколова, рассматривающие стратегическое предпринимательство как интеграцию предпринимательского (направленного на поиск возможностей) и стратегического (направленного на поиск преимущества) поведения в развитии и осуществлении деятельности компаний [10].

Исторически сложилось так, что небольшие компании и начинающие предприятия относительно квалифицированы в выявлении предпринимательских возможностей, но менее эффективны в разработке и поддержании конкурентных преимуществ, необходимых для использования этих возможностей с течением времени. В отличие от этого, устоявшиеся организации продемонстрировали относительно лучшие навыки в плане развития и поддержания конкурентных преимуществ, но были менее эффективны в признании предпринимательские возможности, которые могут быть использованы с их ресурсами и соответствующими возможностями. Условно говоря, успешное использование СП дает возможность крупным фирмам научиться тому, как стать более предприимчивыми, а малому бизнесу – как стать более стратегическим.

Первые попытки интеграции предпринимательства и стратегического управления были сосредоточены на областях, имеющих отношение к обоим дисциплинам: инновации, интернационализация, организационное обучение, альянсы и сети, высшие управленческие команды и управление и рост [8].

Р. Айлэнд с группой исследователей считают, что СП является уникальной, своеобразной конструкцией, посредством которой фирмы могут создавать богатство. Наиболее важные аспекты СП – это предпринимательский менталитет, культура предпринимательства и предпринимательское лидерство, стратегическое управление ресурсами и применение творчества для развития инноваций. На основе этих элементов ими была предложена первая модель СП, ставшая базой для дальнейших исследований.

Модель, предложенная Р. Айлэндом и др., представляет собой линейное сочетание четырех основных элементов: 1) предпринимательское мышление; 2) стратегическое управление ресурсами; 3) применение творческого подхода для разработки инноваций и 4) формирование и удержание конкурентных преимуществ. Начиная с предпринимательского мышления для выявления новых возможностей для бизнеса, фирма переходит к стратегическому поведению в виде управления ресурсами стратегически, прежде чем перейти обратно к предпринимательским действиям в области применения творчества и развития инноваций. Процесс завершается с обратным переключением на стратегические действия в виде разработки, внедрения и поддержания конкурентного преимущества. Эффективное завершение этого процесса создает прибыль [2].

Однако данная модель в более поздних работах подвергается критике, в первую очередь, за свою линейную последовательность [4, 5, 9]. Исследователи считают это существенным ограничением и подчеркивают, что в управлении фирмой важно именно сочетание всех элементов, постоянный переход от одного составляющего к другому, а при необходимости и одновременное использование предпринимательской и стратегической направленности [3, 4]. Новые модели в большинстве своем строились на основе базовой, но дополнялись факторами внешней среды, итерационными составляющими [4], элементами “входа-выхода” [9] и т.п. Однако модель М. Шайдехута и М. Морриса составляет исключение: они предложили принципиально отличный подход на основе теории сетей и сложности науки в виде фрактального треугольника с вершинами 3F: form-flow-function. Альтернативное направление для

СП представлено вокруг парадигмы, которая открывает привилегии формы (структуры), синергетических потоков (потоки и движение) и творческих Функций (тенденций и переходов) в рамках развивающегося пространства возможностей, дополненного структурно-порождающими процессами и усложняется от противоречий (играют роль парадоксы и двусмысленности), выбора (между детерминизмом и случайностью) и контекста (время и пространство) [6].

Ключевой и наиболее популярной темой исследований СП является балансирование между поиском нового (exploration) и использованием существующего (exploitation) в организации [3]. Поиск нового и использование существующего являются двумя основными компонентами стратегического предпринимательства, которые представляют способность компании исследовать возможности внутри и вне организации и позволяют ей непрерывно создавать ценность, а также преодолевать условия неопределенности. Достижение этой цели является сложной задачей, но наиболее успешные фирмы находят баланс между своими усилиями и ограниченными ресурсами, расходуемыми на исследование и поиск будущих возможностей при эксплуатации имеющихся актуальных конкурентных преимуществ [7].

Переходный процесс от исследования до эксплуатации может включать в себя различные типы внутренних проблем фирмы, может быть длительным, ресурсоемким и рискованным, но крайне необходимым процессом (Ireland at al., 2009). Управление этим процессом включает понимание, что переход является итеративным, рекурсивным, и динамичным процессом. Неопределенность этого процесса с точки зрения рынка создает внутреннюю неопределенность для фирмы и для её сотрудников [7]. В определенной степени предпринимательская часть СП требует гибкости и новизны, в то время как часть стратегического управления направлена на обеспечение стабильности и предсказуемости. Однако достижение этого баланса означает, что часто приходится выбирать компромисс между объемом ресурсов, выделяемых на использование текущих конкурентных преимуществ, и теми, которые выделены для изучения возможностей и новых источников преимуществ для будущего, так как фирма имеет ограниченные ресурсы [9].

Ключевым фактором успеха в процессе перехода исследователи называют инновации в различных их проявлениях: и постоянное обновление фирмы, и создание новых рыночных ниш, и совместные проекты и т.д. [3, 7]. Постоянные инновации являются результатом эффективного применения СП. Совместные инновации – стремление к инновациям через границы фирмы путем обмена идеями, знаниями, опытом и возможностями. Для небольших фирм проведение предпринимательства совместно позволяет сохранить творческие способности и гибкость. Для крупных фирм – это способность использовать свое преимущество, создавая навыки, одновременно исследуя возможности за пределами их текущего направления деятельности. Таким образом, малые и крупные фирмы, которые учатся, как интегрировать СП и совместные инновации имеют хороший потенциал для создания прибыли.

Что касается эмпирических исследований по рассматриваемой теме, то в связи с относительной молодостью концепции они на сегодняшний день довольно немногочисленны. Тематика их направлена, в основном, на исследование влияния СП на деятельности фирмы в целом, а также её различных аспектов, и влияние различных организационных контекстов на использование концепции СП в управлении. Г. Широкова и Л. Соколова отмечают, что “небольшое число эмпирических работ показывает недостаток исследований на данную тему. Явный пробел в исследованиях – отсутствие эмпирического тестирования представленных в теоретических работах моделей стратегического предпринимательства. Тенденция сводить в эмпирических исследованиях понятие стратегического предпринимательства к предпринимательской ориентации показывает нехватку инструментов измерения и необходимость идентифицировать конкретные измеримые факторы, составляющие концепцию [10].

Заключение. В настоящее время СП представляет собой новый подход, который может помочь фирмам успешно преодолевать вызовы современной динамичной, непрерывно изменяющейся окружающей среды.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что СП — это интеграция стратегического и предпринимательского поведения, а именно нахождение баланса между поиском новых возможностей и использованием существующих конкурентных преимуществ для создания прибыли и устойчивого положения в будущем. Основными элементами в данном процессе являются предпринимательское мышление, стратегическое управление ресурсами, формирование конкурентного преимущества и создание и использование инноваций, при этом последним в исследованиях уделяется особое внимание, как ключевому фактору успеха.

Список использованных источников

1. Hitt M.A., Ireland R.D., Camp S.M., Sexton D.L. Strategic entrepreneurship: entrepreneurial strategies for wealth creation // *Strategic Management Journal*. 2001. Vol. 22. Issue 6-7, pp. 479–491.
2. Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G. A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and Its Dimensions // *Journal of Management*. 2003. Vol. 29, No. 6, pp. 963–989.
3. Ireland R.D., Webb J.W. Strategic entrepreneurship: creating competitive advantage through streams of innovation // *Business Horizons*. 2007, pp. 49–59.
4. Kyrgidou L.P., Petridou E. The effect of competence exploration and competence exploitation on strategic entrepreneurship // *Technology Analysis & Strategic Management*. 2011, pp. 697–713.
5. Schindehutte M., Morris M.H. Advancing Strategic Entrepreneurship Research: The Role of Complexity Science in Shifting the Paradigm // *Entrepreneurship theory and practice Journal*. 2009, pp.242-276.
6. R. Duane Ireland, Justin W. Webb Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation // *Business Horizons*. 2009, pp. 469-479.
7. David Ketchen, jr., Duane Ireland, Charles Snow Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation// *Strat. Entrepreneurship J.* 2007, pp.371–385.
8. Ireland R.D., Hitt M.A., Camp S.M., Sexton D.L. Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth // *The Academy of Management Executive*. 2001. Vol. 15. No. 1. P. 49-63.
9. Michael A., Hitt R. Duane Ireland, David G. Sirmon, and Cheryl A. Trahms Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, Organizations, and Society // *Academy of Management Perspectives*. 2011. P. 68-94.
10. Широкова Г.В, Соколова Л.С. Стратегическое предпринимательство: подходы к исследованию и российская практика. // *Вестник С.-Петербур. университета. Сер. Менеджмент*. 2011. Вып. 3. С. 34-61.

Проблемы развития инновационной экономики в Приморском крае

В.В. Либак

E-mail: libak.vv@students.dvfu.ru

Научный руководитель – В.С.Хамидулин, канд. полит. наук, доцент

E-mail: khamidulin.vs@dvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматриваются проблемы инновационного развития экономики в Приморском крае и возможные пути их решения. Обращается внимание на теоретические основы инновационной экономики, проводится анализ состояния инновационного потенциала ведущих инновационных регионов России и Приморского края. Анализируются проблемы инновационного развития экономики в Приморском крае и выявление путей их решения, одним из которых может стать создание специального модуля обучения в области инноваций.

Ключевые слова: инновационная экономика, инновации, инновационное развитие, Приморский край, Россия, инновационный потенциал, проблемы развития.

THE PROBLEMS OF INNOVATION ECONOMY DEVELOPMENT IN PRIMORSKY KRAI

Veronika Vladimirovna Libak, bachelor, Department of Public Administration, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Advisor: Vladislav S.Khamidulin, PhD, Department of Public Administration, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

We consider the main problems of innovation economy development in Primorsky krai and their possible solutions. We state some theoretical propositions about basics of innovation economy, also as we conduct preliminary analysis of the innovative potential of leading Russian regions and Primorsky krai.

Keywords: innovation economy, innovations, innovation development, Primorsky krai, economy development problems.

Введение. Проблема инновационного развития экономики является одной из важнейших для общества и государства, ведь именно инновации дают возможность применения новых способов организации производства, увеличения производительности и, в конечном итоге, могут способствовать росту благосостояния людей. Вместе с тем, теоретической проблемой, которая непосредственно связана с практикой разработки и внедрения инноваций, является определение роли государства в развитии инновационных практик производства и управления.

В целом, роль инноваций в ортодоксальной экономической теории рассматривается с двух теоретических позиций: экзогенной теории роста (Р. Солоу и др.) и эндогенной теории роста (П. Ромер и др.) [1].

Однако в связи с мировым экономическим кризисом всё больший вес набирают работы, которые акцентируют внимание на активной роли государства в развитии инноваций. Основной тезис авторов этих работ заключается в том, что государство не является препятствием деловой активности, совокупностью закостеневших и негибких институтов, но выполняет роль предпринимателя, осуществляя масштабные инвестиции в области с высокой неопределенностью. Ключевыми фигурами в этой теории являются Карл Поланьи с тезисом о том, что исторически именно государство создает рынки, Дж.М. Кейнс, выступавший с идеями необходимости активного участия государства в решении проблем рыночной экономики, и Й. Шумпетер с тезисом о неопределённом и непрогнозируемом будущем, в котором действуют экономические агенты [2]. Роль государства не ограничена только вмешательством в макроэкономические процессы в качестве “наладчика рынка” или в области пассивного финансирования государственных НИОКР. Государство является предпринимателем, держателем рисков и создателем рынка. Есть определенная ирония в том, что США, которые вхо-

дят в двадцатку стран с наиболее высоким уровнем экономической свободы, являются страной, осуществляющей самые масштабные государственные инвестиции в НИОКР в развитом мире. Например, основные компоненты iPod первого поколения были созданы на гранты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), Министерства обороны США (Department of Defense), Офиса военных исследований (Army Research Office), Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health), Национального научного фонда (National Science Foundation) и пр. [3].

Таким образом, можно утверждать, что государство играет важную роль в обеспечении экономического роста посредством своей политики в области стимулирования и развития инноваций.

Традиционно выделяются следующие инструменты государственного стимулирования инновационной деятельности:

- Инструменты поддержки (гранты, инвестиции в НИОКР, налоговые льготы, финансирование из федерального бюджета инновационных программ и проектов и т.д.).
- Инструменты диффузии (передача технологий, коммерциализация результатов НИКОР, программы государственных закупок и др.).
- Инструменты инфраструктуры (образование, предпринимательство, лицензии, патенты, авторские права, ноу-хау и др. [4].

При этом, российская модель поддержки инноваций схожа с евроатлантической моделью, которая характеризуется созданием технологических парков, технологических инкубаторов, кластеров, значимой ролью университетов в осуществлении НИОКР. Частным случаем евроатлантической модели является модель тройной спирали, по которой осуществлялось развитие инновационной системы США. При такой модели университеты не только заняты образовательной и исследовательской деятельностью, но и участвуют в создании бизнес-инкубаторов и инновационных компаний. Бизнес в этом случае инвестирует в образовательную деятельность, а государство выступает в роли венчурного инвестора [5].

Проблема российской модели заключается в низкой значимости прикладных исследований, который практически не выходят на рынок [5].

Важнейшую роль в экономике страны может сыграть повышение инновационного потенциала путем создания благоприятной среды для развития сектора малого инновационного предпринимательства. Согласно рейтингу, проводимому в результате исследований Всемирным экономическим форумом, Россия в 2016 г. заняла 43 позицию по уровню конкурентоспособности. Также, Россия занимает 43 место в глобальном инновационном индексе.

Таблица 1

Динамика позиций России в ГИИ: 2014–2016 гг.

Год	ГИИ	Ресурсы инноваций	Результаты инноваций	Эффективность инноваций
2016	43	44	47	69
2015	48	52	49	60
2014	49	56	45	49

В данном рейтинге представлены оценки сильных и слабых сторон инновационной системы России.

В число сильных сторон входит занятость женщин с высшим образованием, размер внутреннего рынка и число патентных заявок на полезные модели, поданные национальными заявителями в патентные ведомства страны. В число слабых сторон вошёл показатель ВВП на единицу использования энергии, инновационные связи и инвестиции.

Оценка инновационного потенциала России. Оценка инвестиционного потенциала России осуществляется и в региональном разрезе. По данным рейтинга, под названием “Инновационный бизнес в регионах России”, рассчитанном сотрудниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы, лидирующие позиции по относительной результативности высокотехнологического сектора, занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

Инновационный потенциал регионов зависит от наличия ресурсов, необходимых для развития высокотехнологических отраслей, в частности, от доступности высококвалифицированных кадров, инфраструктуры и институтов. Наиболее высокая концентрация ресурсов для развития высокотехнологических отраслей экономики наблюдается в г. Москва, и составляет порядка 28,7%.

Инновационная инфраструктура Москвы довольно развита и включает в себя множество элементов. На территории столицы на сегодняшний день функционирует 28 технопарков, 15 бизнес-инкубаторов, 11 нанотехнологических центров, 13 инжиниринговых центров и центров прототипирования, 5 центров развития молодёжного предпринимательства, а также 70 Центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ).

Следует уделить внимание Центру инновационного развития города Москвы, который отвечает за разработку и реализацию государственных программ развития высокотехнологических секторов экономики города. Предприниматели могут обратиться в Центр для получения необходимой информации о действующих программах поддержки инноваций. Также, там предоставляют информацию о грантах и частных инвестициях в инновационной сфере.

В 2015 г., в столице появилось “Агентство инноваций города Москва”, которое отвечает за создание благоприятной среды для создания инновационных разработок.

Основными факторами высокого инновационного развития Москвы является выгодное географическое положение, обладание статуса Федерального центра, высокий кадровый и научно-технический потенциал и эффективная инновационная политика местных властей.

Особое внимание нужно уделить центрам молодёжного инновационного творчества, которые осуществляют свою деятельность при поддержке Правительства РФ, поскольку именно здесь обучают школьников, студентов и молодых специалистов, которые хотят в дальнейшем заниматься инновационной деятельностью.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день действуют два основных документа, регулирующие региональную инновационную политику. Это “Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года” и государственная программа “Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы”. Целью программы является содействие инновационно-техническому развитию промышленности и повышение её эффективности.

В рамках стимулирования повышения спроса на инновационную продукцию, проводится конкурс “Лучший инновационный продукт”. Номинаруются продукция различных сфер: строительства, ЖКХ, биотехнологий, медицины, информационных технологий, машиностроения и др. Победителям предоставляется премии, размером от 200 тыс. до 1 млн руб.

Кроме финансовой поддержки, Санкт-Петербург способствует развитию инновационной среды с помощью деятельности технопарка – АО “Технопарк Санкт-Петербурга”. Такой инструмент поддержки осуществляет помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность на всех стадиях развития: начиная со стартапов, и заканчивая крупнейшими кластерными проектами. Одно из структурных подразделений Технопарка – бизнес-инкубатор “Ингрия”. Здесь осуществляется помощь технологическим проектам в решении практических задач, таких как защита интеллектуальной собственности, патентование, а также формирование эффективной команды.

Ещё одно структурное подразделение Технопарка – Центр кластерного развития Санкт-Петербурга (ЦКР), объединяющий 20 кластеров. Данный центр оказывает помощь в объединении компаний в кластеры и реализации ими крупных кластерных проектов.

Республика Татарстан, в инновационном плане деятельности, известна благодаря особым экономическим зонам (ОЭЗ) “Алабуга” и “Иннополис”, которые постоянно развиваются. «Алабуга» является крупнейшей в стране – на её долю приходится 70% производства, 46% налоговых отчислений, 57% инвестиций всех особых экономических зон в РФ. На сегодняшний день в особой экономической зоне зарегистрировано 55 резидентов, объём заявленных инвестиций которых достигает более 150 млрд руб. Прежде всего, ОЭЗ “Алабуга” поддерживается со стороны государства, в инфраструктуру которой было вложено 27,4 млрд руб. Преимущество экономических зон в том, что они стимулируют развитие территорий, на которых они созданы.

Проблемы развития инновационной экономики в Приморском крае. Опыт других регионов может помочь определить проблемы развития инновационной деятельности в Приморском крае. К таким проблемам относятся:

1. Недостаточность финансовой поддержки инновационного предпринимательства на региональном и местном уровнях.

Например, муниципальной программой “Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивосток” на 2014–2018 гг. определено, что муниципальная финансовая поддержка покрывает расходы, связанные с исследованием и разработкой инновационных товаров (работ, услуг) на 50%. Вместе с тем, размер этих субсидий не должен превышать 300 тыс. руб., что является очень маленькой суммой для покрытия хотя бы части тех расходов, которые были направлены на создание и разработку инновационной продукции.

Также не очень хорошо обстоят дела с финансовой поддержкой на региональном уровне. В Приложении 5 государственной программы Приморского края “Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края” на 2013–2020 гг. содержится информация о предоставлении субсидий субъектам инновационных МСП, которые также возмещают часть затрат, связанных с внедрением и разработкой инновационной продукции. Из краевого бюджета на период действия программы, т.е. за 7 лет, выделено 1 млн руб. на весь Приморский край.

Отсутствие реестра инновационных предприятий. В сети Интернет существует специальный федеральный портал малого и среднего предпринимательства, однако вся информация, содержащаяся в отчётах по финансовой поддержке, не новее 2013 г.

Низкий уровень квалификации кадров в области инноваций. Это происходит ввиду отсутствия целостной, специализированной программы обучения, которая была бы направлена на всестороннее обучение молодых специалистов в инновационной сфере деятельности. Если сравнивать количество Центров молодёжного инновационного творчества с другими городами, можно заметить, что Приморский край значительно отстает по количеству инновационных институтов.

Таблица 2

Количество центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ)

	Москва	Санкт-Петербург	Приморский край
ЦМИТ	70	4	1

Низкий уровень экономического развития. В ежеквартальных отчётах об итогах социально-экономического развития Приморского края представлено количество произведенной продукции организациями, занимающихся в области промышленного производства. В 2011 г. организациями, занятыми в добывающем и обрабатывающем секторах, производстве электроэнергии, газа и воды произведено продукции на 17,4% больше, чем в 2010 г.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. было произведено продукции на 10,1% больше. В 2013 г. в сравнении с 2012 произведено на 4,4% больше, в 2014 г. – больше на 5%. Начиная с 2015 г., начинается значительное снижение, продукции произведено на 12,3 меньше, чем в 2014 г.

Таблица 3

Количество произведенной продукции организациями, занимающимися в сфере промышленного производства

	2011	2012	2013	2014	2015
Произведено продукции (в сравнении с предыдущим годом)	+17,4%	+10,1%	+4,4%	+5%	-12%

Миграционный отток населения. В основном, это касается работоспособного населения, в частности, творческой и амбициозной молодёжи которая считает, что в Приморье отсутствует интеллектуалоемкие виды деятельности, поэтому они ищут места применения своих знаний и способностей за пределами региона.

В табл. 4 отображены негативные миграционные тенденции в Приморском крае. По данным сайта “Примстат” наблюдается постоянный миграционный отток населения.

Таблица 4

Количество выбывших из Приморского края

	2012	2013	2014	2015
Число выбывших	74 770	79 834	79 1415	80 149

Низкий уровень внедрения и использования научных разработок. На сегодняшний день количество патентных разработок не увеличивается. Рост выданных патентов на изобретения в РФ с 2010 г. составил только 4,3%.

Низкий уровень жизни населения. По данным Приморской газеты VestiRegion.ru, по качеству жизни Приморский край находится на 55 месте, в то время, как Хабаровский край на 38.

Табл. 5 содержит данные прогноза численности населения Приморского края.

Таблица 5

Прогноз численности населения Приморского края

Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Население	1 924 999	1 919 762	1 914 314	1 907 594	1 899 976	1 892 058	1 883 854

При этом доля населения с денежным доходом ниже региональной величины прожиточного минимума с каждым годом увеличивается.

Таблица 6

Доля населения с денежным доходом ниже региональной величины

	2013	2014	2015
Численность, %	13,5	14,7	14,8

Источник: Авторская разработка.

Проведённый анализ позволяет выдвинуть предложения по развитию инновационного предпринимательства в Приморском крае. Здесь нужно учитывать мнение некоторых исследователей

дователей, согласно которому, те регионы, которые не обладают значимым научно-техническим потенциалом или достаточными ресурсами для инновационного развития, должны сосредотачиваться не на попытках выстраивания высокотехнологических кластеров, но на альтернативных моделях развития нетехнологических инноваций: high-hume технологиях, информационно-коммуникационных технологиях, новых способах менеджмента, образования, туризма и экспорта сельскохозяйственной продукции [7]. В этом отношении можно предложить провести аудит технологического и научно-инновационного потенциала Приморского края с тем, чтобы разработать несколько сценариев научно-технического и инновационного развития региона, учитывающих региональную специфику. Также, следует учитывать, что государственная политика стимулирования инноваций должна быть тесно связана с государственной промышленной политикой, направленной на повышение промышленного потенциала экономики страны. Однако, изменения не приводят к быстрым результатам, поэтому не стоит ориентироваться на скорый научно-технологический прорыв. В отличие от некоторых авторов, считающих, что отказ от ориентации на скорый прорыв позволит упростить международное взаимодействие, в частности, в области трансфера технологий и обучения, а также избавит от неэффективных усилий по поиску и практическому использованию своих локальных преимуществ [8], мы считаем, что сам по себе поиск локальных преимуществ, даже если он связан с дополнительными затратами, не должен отбрасываться как вариант политики. Рынок – это результат взаимодействия между разными агентами, включая политиков и государственных служащих. Государство создает рынки, а не следует за рыночными изменениями, и тогда политика государства в области инноваций должна быть активной и креативной. Создание рынков характеризуется инвестициями, которые ориентированы на конкретную миссию, подобную полету человека на луну. Такие инновации требуют участия государственных органов, которые не просто снижают риски инвестирования для частного сектора, но также создают новые технологические возможности и рыночный ландшафт [9].

Рынок зачастую не может справиться с задачами промышленного развития экономики страны. Теоретические и эмпирические свидетельства негативных эффектов влияния государственной политики на эффективность спонтанно организованных промышленных кластеров не учитывают долгосрочные (вековые и более) эффекты государственной политики, а также примеры её успешной реализации. Государство может успешно организовывать промышленное развитие, встраивая кластерный подход в свои инновационные программы [10]. Более того, представители инновационных бизнес-кругов, в частности, в области информационно-коммуникационных технологий, в основном выступают за активную государственную политику в области поддержки инноваций [11]. Создание технологических долин, развитие высоких технологий на базе университетов (в частности, в ДВФУ) в России следует данной перспективе.

Заключение. Инновационный потенциал Приморского края напрямую зависит от создания благоприятной инфраструктуры, наличия институтов и высококвалифицированных кадров в данной области. Для того, чтобы использование инновационного потенциала было максимальным, следует учесть региональные особенности Приморья. Судя по социально-экономическим условиям, инновационный потенциал края не очень велик, поэтому, нужно использовать альтернативную модель развития, которая предполагает ставить упор на нетехнологические инновации.

Возможностью повышения потенциала региона может стать создание на базе ДВФУ специализированных курсов обучения, где будут заниматься не только образовательной и исследовательской деятельностью в области инноваций, но и будут принимать участие в создании инновационных предприятий и бизнес-инкубаторов. Так как в нашем регионе целесообразно использовать модель развития нетехнологических инноваций, следует ориентироваться на подготовку кадров в области информационно-коммуникационных технологий,

новых способах менеджмента и высоких гуманитарных технологий, которые являются одними из самых перспективных и многообещающих на сегодняшний день.

Целью таких курсов будет подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в соответствующих направлениях. После таких курсов обучения специалисты будут эффективно управлять инновациями в нетехнологичной сфере на всех этапах развития.

Основные знания и умения, которыми будут владеть обучающиеся по окончании курса, могут выглядеть следующим образом:

- развитие предпринимательского мышления;
- развитие абстрактно-логического мышления;
- организация разработки инновационного продукта;
- овладение знаниями патентной защиты инновационной деятельности;
- развитие навыков в области формирования бюджета;
- умение вести переговоры;
- овладение знаниями и навыками в сфере современного менеджмента, разработки бизнес-планов инновационных проектов;
- умение анализировать рынок и конкурентную среду.

В конечном итоге, такие курсы позволят подготовить необходимых специалистов в области ИКТ, высоких гуманитарных технологий и новых способах менеджмента, которые смогут решить одну из проблем региона – отсутствие высококвалифицированных кадров в инновационной сфере.

Список использованных источников

1. Шараев Ю.В. Теория экономического роста. – М.:Изд-во ВШЭ, 2006.
2. Mazzucatto, The Entrepreneurial State.
3. Mariana Mazzucato and Gregor Semieniuk. Public financing of innovation: new questions. Oxford Review of Economic Policy, Volume 33, Number 1, 2017, pp. 24–48, p. 30.
4. Давыденко Е.В. Модели национальных инновационных систем: зарубежный опыт и адаптация для России // Проблемы современной экономики. 2014. № 2. С. 23-26.
5. Славянов А.С. Принципы и подходы к формированию модели инновационного развития российской экономики в условиях активизации внешних сдерживающих факторов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 43. С.16-26.
6. Земцов С.П., Шестаков В.А., Барина В.А. Инновационная система Москвы. – М.: Дело; РАНХиГС, 2015. – 94 с.
7. Гусейнова Т.Н. Модели производства инноваций // Вестник МГИМО. 2016. № 3. С. 54-65.
8. Симачев Ю., Кузык М., Кузнецов Б., Погребняк Е. Россия на пути к новой технологической промышленной политике: среди манящих перспектив и фатальных ловушек // Форсайт. 2014. Т. 8. № 4. С. 6-21.
9. Mariana Mazzucato. From market fixing to market-creating: a new framework for innovation policy // Industry and Innovation. 2016. Vol. 23. Issue 2.
10. Куценко Е.С Рациональная кластерная стратегия: маневрируя между провалами рынка и государства // Форсайт. 2012. Т. 6. № 3. С. 6-15.
11. Дорошенко М.Е., Скрипкин К.Г. Развитие национального рынка программного обеспечения: альтернативы государственной политики // Форсайт. 2013. Т. 7. № 1. С. 44-57.

Анализ программ поддержки женского предпринимательства в странах Азиатско-Тихоокеанский региона

С.Б. Санданчик

E-mail: power1800w@gmail.com

Научный руководитель – Н.И. Меркушова, канд. эконом. наук, доцент

E-mail: nmerkushova@mail.ru

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Анализируются исследования программ поддержки женского предпринимательства в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Целью исследования являлся анализ работ, посвященных изучению содействия и эффективности программ поддержки женского предпринимательства. Применялись следующие методы: обобщение, анализ статистических данных, метод классификации. даны рекомендации по улучшению программ поддержки женского предпринимательства.

Ключевые слова: Страны АТР, женское предпринимательство, женщина-предприниматели, программы поддержки.

Analysis of Programs of Support of the Female Entrepreneurship in Asia-Pacific Countries

Saglay B Sandanchik

The main researches of programs of support of female entrepreneurship in Russia and countries of the Asian-Pacific region are analyzed. The purpose of the current study was to analyze the work devoted to the study of the promotion and effectiveness of programs to support women's entrepreneurship. As a result, conclusions were drawn about programs to support women's entrepreneurship in Russia and the countries of the Asia-Pacific region and recommendations for their improvement. During the research, the following methods were used: generalization, analysis of statistical data, method of classification.

Keywords: Asia-Pacific countries, female entrepreneurship, female entrepreneurs, programs of support.

Введение. Женское предпринимательство – тема, которая в последние годы стала особо актуальной. Всё чаще в российских средствах массовой информации упоминается о деловых женщинах, владельцах компаний, преуспевающих менеджерах. В Великобритании появился даже новый термин, обозначающий маму-предпринимателя. Британцы термин *mompreneur* – “женщина, которая совмещает ведение бизнеса и заботу о своих детях” – включили в словарь Collins, издали онлайн-справочник предприятий мам и создали программу *Campus for Mums* [1].

Но, несмотря на мировые тенденции, женское предпринимательство имеет ряд специфических проблем:

- психологические барьеры (самооценка) [2];
- отсутствие доверия со стороны банков, поставщиков и клиентов [3];
- трудности при совмещении семейных обязанностей с предпринимательской карьерой [4, 5];
- отсутствие знаний и навыков управления бизнесом [6];
- нехватка ресурсов (финансовых возможностей, времени) [7, 8].

Во многих странах (Канада, США и др.) эти специфические проблемы решаются за счёт государственной поддержки женского предпринимательства, что обеспечивает не только рост занятости, но и развитие современного высокотехнологического производства.

Основные положения концепции. Процесс появления женщин в российском бизнесе отражал общемировую тенденцию XX в. При этом процесс вовлечения женщин в предпринимательство имел противоречивое содержание и подвергался воздействию как положительных, так и негативных экономических и общественно-политических факторов. Активное участие женщин в управлении бизнесом, их включение в предпринимательскую деятельность американские экономисты Р. Петерсон и К. Вермейер назвали “тихой революцией в мировом масштабе”.

Важным этапом в развитии предпринимательской деятельности в России был период становления рыночной системы хозяйствования. Это был этап становления рыночной экономики, когда нормативно-правовая основа предпринимательства находилась на стадии формирования.

Предпринимательское сообщество в настоящее время рассматривается как один из факторов повышения уровня и качества жизни населения, как движущая сила в процессе обеспечения экономической безопасности страны и фактор повышения конкурентоспособности государства на мировой арене [1].

Результаты исследования (“Опоры России”) причин открытия женщинами своего бизнеса предоставлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные стимулы к открытию собственного бизнеса в России (результаты опроса 1006 женщин, 2016 г.)

Большинство опрошенных женщин отметили желание реализовать свою идею как основной стимул открытия бизнеса.

На вопрос: “Что мешает женщине сегодня в России открыть собственный бизнес?” были получены ответы, предоставленные на рис. 2.

Метод проведения анализа литературы. В процессе исследования применялись: обобщение, анализ статистических данных, метод классификации. Информационной базой исследования служили: информация официальных сайтов, научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, базы данных Web of Science, Scopus.

Анализ. В настоящий момент проблеме развития малого предпринимательства уделяется внимание на всех уровнях власти. Особое внимание уделяется и развитию женского предпринимательства. Так, в Общественной палате РФ в 2006 г. была создана отдельная рабочая группа с целью повышения конкурентоспособности женского предпринимательства в России и мире [9].

В нашей стране распространяется тенденция создания общественных объединений женского предпринимательства (см. таблицу).

Рис. 2. Барьеры (результаты опроса 1006 женщин, 2016 г.)

Организации России, содействующие женскому предпринимательству

Название	Краткая характеристика	Деятельность по развитию	Сайт
1. Общероссийская общественная организация “Женщины бизнеса”	Начала свою работу в октябре 2006 г., объединив в своей деятельности ряд профильных организаций, представляющих интересы женщин-предпринимателей различных регионов России	Деловые встречи, форумы, конференции и яркие события организации “Женщины бизнеса”, выпуск журнала	http://ruslady.org/
2. Бизнес-сообщество “Женский Бизнес Клуб”	Объединение женщин с активной жизненной позицией, создавших и создающих собственный бизнес, формирующих открытую площадку для активных экономических отношений	Конкурс Женщина года, Круглые столы по бизнес темам, Бизнес форумы, Благотворительные акции	http://lady-bclub.ru/
3. Общероссийская Общественная организация “Деловая Россия”	Союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса. Объединяет предпринимателей из 77 регионов Российской Федерации, 30 комитетов и 86 отраслевых отделений	Комиссия по женскому предпринимательству. Основная задача деятельности комиссии заключается, в разработке программ поддержки и формированию дополнительных условий для женщин-предпринимателей	http://www.deloros.ru/

Название	Краткая характеристика	Деятельность по развитию	Сайт
4. Ассоциация женщин-предпринимателей России	С 1997 г. Ассоциация проводит всероссийские конкурсы, цель которых – выявление и поощрение талантливых руководителей, выдвижение их на высшие уровни исполнительной и государственной власти	Конкурсы: “Рабочая честь России”, “Рабочая смена России”, “Молодой директор года”, “Женщина – директор года”, “Заслуженный директор России”, “Искусство управлять”, “Предприятие XXI века”	http://www.assower.ru/
5. Комитет по развитию женского предпринимательства “Опора России”	Комитет учрежден 3 марта 2015 г. Ведёт активную деятельность по развитию женского предпринимательства путем популяризации и внедрения эффективных механизмов поддержки	Расчёт индекса WBI, Федеральный проект “Мама-предприниматель”, “Женщины в бизнесе”, Участие в крупных международных форумах и саммитах, Проект в области поиска и тиражирования региональных женских предпринимательских практик	http://womnopora.ru/
5. Женский бизнес-клуб “Я – Деловая”	Клуб “Я – Деловая” – это: общество равных по статусу женщин, разделяющих философию, что красивая и счастливая также может быть деловой и сильной	Тематические встречи каждый месяц. Мастер-классы, деловые игры, презентации, совместные заграничные поездки, встречи в Законодательном собрании города с представителями органов власти	http://yadelo.ru
7. Автономная некоммерческая организация “Женщины за развитие”	Организация занимает активную позицию в вопросах защиты прав женщин, оказывая поддержку женщине во всех аспектах её жизни: правовом, психологическом, профессиональном, в развитии женского предпринимательства, женского лидерства и творчества...	Проведено свыше 9 проектов, консультаций, помощи, и поддержки	http://womenfd.com/

Организации, созданные для реализации программ государственной поддержки, распределены неравномерно по территории РФ. В России существует много структур и программ поддержки малого и среднего бизнеса, но исключительно мало среди них тех, которые направлены на поддержку женского предпринимательства, что требует переосмысления и поиска новых путей его развития [10].

В последнее время прослеживается тенденция повышения внимания к развитию женского предпринимательства на законодательном уровне. Так на официальном сайте Европарламента опубликована информация о том, что с 2018 г. в руководстве крупных государственных компаний должно быть не менее 40% женщин. Если инициатива будет утверждена, то с 2020 г. такое требование будет обязательным для любой солидной компании, представ-

ленной на бирже [11]. В России по поручению В. Путина Правительство начало работу над Национальной стратегией действий в интересах женщин на 2017–2022 гг. [12].

Во многих развитых странах созданы специальные государственные ведомства, отвечающие за осуществление комплексных программ поддержки малого предпринимательства. В США это Администрация по делам малого бизнеса (АМБ), созданная в 1953 г. После утверждения и получения ассигнований АМБ оказывает финансовую поддержку путем выдачи прямых займов или предоставления гарантий. Помимо социально и экономически важных программ, существуют специализированные целевые программы гарантирования кредитов АМБ, по некоторым из них установлены более высокие лимиты гарантирования: займы по поддержке женского предпринимательства в том числе. Программа гарантирует займы в сумме до 50 тыс. долл. женщинам-предпринимателям.

В 1988 г. Конгресс США принял закон о частном женском бизнесе, в соответствии с которым предполагалось создание консультативных и учебных центров по оказанию помощи женщинам-предпринимателям. В 2008 г. действовало около 20 центров, разбросанных по всей стране. Только в 1992 г. из федерального бюджета на эти программы было выделено 4 млн долл.

При конгрессе США функционирует Национальный совет содействия деловым женщинам в составе девяти человек. Совет сотрудничает с министром торговли, администрацией по делам мелкого бизнеса, где есть отдел по женскому бизнесу, и председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы.

Некоторые американские специалисты (консультанты в сфере управления малым бизнесом), анализируя проблемы бизнеса в целом, приходят к выводу, что экономически обоснованной необходимости для интенсивных усилий государственных органов по стимулированию или поддержке женского предпринимательства нет [13].

Отношение к женскому предпринимательству в Южной Корее существенно отличается от США. Общество, находится под сильным влиянием конфуцианства и патриархата. На работе корейские женщины сталкиваются, помимо небольших зарплат, с дискриминацией, связанной с занятостью и продвижением по службе. В некоторых случаях также есть давление со стороны их коллег или их друзей (общества), чтобы они отказались от своей работы и карьеры после вступления в брак или рождения детей. Одна из респонденток-женщин жаловалась на то, что отсутствие поддержки семьи вредит её бизнесу. Она часто закрывает бизнес на несколько дней или недель. Её свекровь делает грубые и негативные замечания о ней, но не стесняется получать подарки от нее как предпринимателя. Общество, литература, социальные медиа поддерживают образ женщин, как матерей, которые жертвуют всем ради своих детей и имеют с ними прочные отношения.

Также существует проблема обеспечения своевременного финансирования через официальные каналы инвестиций. Женщины должны полагаться на личные сбережения [14].

Несмотря на эти проблемы, правительство Южной Кореи поддерживает развитие женского предпринимательства. Так в 2001 г. было введено первое законодательство об отпуске по беременности и рождению ребенка, с 2005 г. было изменено более трехсот законов, с тем, чтобы повысить гендерное равенство.

В 2001 г. президентская комиссия по делам женщин, которая была создана в 1998 г., стала министерством по вопросам гендерного равенства [15].

Таким образом, в Корее барьер со стороны общества, где всё ещё поддерживают “образ женщин как матерей” является основным. Для преодоления этого барьера надо принять ряд мер, направленных на распространение и поддержание образа женщин предпринимателей.

Вопросу развития женского предпринимательства уделяется внимание и в Малайзии. Женское население в стране составляет половину от общей численности населения. Малайзия стремится стать страной с высокими доходами к 2020 г., сосредотачивается на искоренении нищеты особенно в сельских районах через различные схемы, включая предложение

микрофинансирования гражданам, особенно женщинам, чтобы они становились микро-предпринимателями.

Поддерживая развитие микрофинансовой отрасли в качестве катализатора, правительство через National Development Council одобрило микрофинансовую организационную структуру, предложенную BNM в 2006 г. Это крайне важно, так как почти 80% малых и средних предприятий в Малайзии – микропредприятия, и необходимы гарантии, чтобы у микропредприятий был соответствующий источник и доступ к финансированию.

Правительство берет на себя различные инициативы, чтобы взять на себя ответственность за поощрение и содействие участию женщин в программах предпринимательства для стимулирования экономики страны. Эти программы включают сотрудничество с AIM и Tekun national, чтобы обеспечить быстрое и легкое микрофинансирование для женщин, имеющих право рисковать в бизнесе, особенно для одиноких матерей. По данным SME Corporation Малайзия (SMESCorp), в 2011 г., 19.7% из 645,000 микропредприятий принадлежит женщинам [16].

Обсуждение. Таким образом, женщины имеют ряд специфичных проблем, и сталкиваются с ними больше, чем мужчины. Для преодоления этих барьеров надо принять ряд мер, направленных на распространение и поддержание образа женщин-предпринимателей через литературу, социальные медиа, и различные программы поддержки. Также следует пересмотреть государственную политику в отношении кредитования для поддержки предпринимательства, чтобы обеспечить более широкий доступ к начальному капиталу.

Заключение. Страны АТР имеют достаточный опыт в решении проблем относительно женского предпринимательства. Так в США, есть администрация по делам малого бизнеса (АМБ), которая гарантирует займы женщинам-предпринимателям. Также существует закон о частном женском бизнесе, в соответствии с которым предполагалось создание консультативных и учебных центров по оказанию помощи женщинам-предпринимателям. При конгрессе США функционирует национальный совет содействия деловым женщинам.

В Корее правительство также поддерживает развитие женского предпринимательства путем:

- пересмотра и принятия законов и правил, которые предполагают дискриминацию в любом секторе;
- содействию занятости женщин и оказанию поддержки женщинам-работницам;
- расширению возможностей получения образования для женщин в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда.

В Малайзии существует программа финансового включения, посредством которого правительство развивает женское предпринимательство.

Рекомендации в отношении развития женского предпринимательства могут состоять в следующем:

- разработка государственных программ в сфере поддержки женского предпринимательства;
- развитие институтов долгосрочного кредитования и микрокредитования женского предпринимательства;
- развитие информационных технологий в интересах женского предпринимательства.

Базой для этого могли бы стать центры поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубаторы, ориентированные непосредственно на контингент женщин предпринимателей или на наиболее популярные в женской среде виды бизнеса [10].

Список использованных источников

1. Норсун Т.А. Развитие женского предпринимательства в России на современном этапе // Вестник Забайкальского государственного университета. 25 сентября 2016 г. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2016. – С. 106-114.
2. Индекс предпринимательской активности женщин в России Дата публикации 2016 г. www.women-opora.ru/assets/upload/docs/prezentaciya-zhenskoe-predprinimatelstvo-06032017.pdf
3. Leegosselin H. and Grise J. Are Woman Owner-Manager Challenging Our Definitions of Entrepreneurship? An In-Depth Survey // Journal of Business Ethic. 1990. No. 9 (4-5). P. 423-433.
4. McGowan P., Redeker C.L., Cooper S.Y., Greenan K. Female entrepreneurship and the management of business and domestic roles: Motivations, expectations and realitie // Entrepreneurship and Regional Development. 2012. No. 24 (1-2). P. 53-72.
5. Azmat F., Fujimoto Y. Family embeddedness and entrepreneurship experience: a study of Indian migrant women entrepreneurs in Australia // Entrepreneurship and Regional Development. 2016. No. 28 (9-10). P. 630-656.
6. Dianne H.B. Welsh and Esra Memili, Eugene Kaciak, Miyuki Ochi. Japanese women entrepreneurs: Implications for family firms // Journal of Small Business Management. 2014. No. 52 (2). P. 286-305.
7. Ummu Hania, Ilma Nurul Rachmaniaa, Santi Setyaningsiha, Rucita Cahyawati Putria. Patterns of Indonesian Women Entrepreneurship // Procedia Economics and Finance. 2012. No. 4. P. 274-285.
8. Syukuriah Idrusa, Nooradzlina Mohd Pauzib, Zarina Abdul Munir The Effectiveness of Training Model For Women Entrepreneurship Program. International Conference on Innovation // Management and Technology Research Malaysia. 2013. No. 129. P. 82-89.
9. Кипервар Е.А., Севелова М.А. Женское предпринимательство: особенности и перспективы развития в регионах (на примере омской области) // Омский Научный вестник. 2009 г. – Омск: Изд-во Омск. гос. техн. ун-та, 2009. – С. 96–99.
10. Похвощев В.А., Колесникова О.А. Развитие женского предпринимательства как фактор обеспечения эффективной занятости // Мир (Модернизация. Инновация. Развитие). 2015. С. 103-107.
11. Европарламент разбил стеклянный потолок для женщин в бизнесе. Дата публикации 22.11.2013. www.great-income.ru/evroparlament-razbil-steklyannyj-potolok-dlya-zhenshhin-v-biznese/#ixzz4dRsAgNsH.
12. Женщинам пора пробить “стеклянный потолок”. Дата публикации 02.03.2016. www.pnp.ru/social/2016/03/02/zhenshhinam-pora-probit-steklyannyy-potolok.html.
13. Горелик К.В. Борьба американский женщин за равные права и возможности в социально-экономической сфере, создание законодательной базы женского предпринимательства // Вестник Кемеровского государственного университета. 2008. С. 13-19.
14. Rebecca Mbuh DeLancey. Women Entrepreneurs in National Economies: A Study of Korean Women’s Economic Contributions, Challenges and Opportunities // World Review of Business Research. 2014. No. 4 (2). P. 108-122.
15. Irina Roibu and Paula-Alexandra Roibu. Barriers to Women Entrepreneurship: A Comparative Analysis between South Korea and Romania // Acta Universitatis Sapientiae, Philologica. 2016. No. 8-1. P. 183–203.
16. Muhamad Badri Othman, 2015. Role of women in achieving shared prosperity: An impact study of Islamic microfinance in Malaysia. 2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015, 17-18 September 2015, Bali, Indonesia. Procedia – Social and Behavioral Sciences 211: 1043–1048.
17. Женское предпринимательство: доступ к финансированию и ИКТ // Европейская экономическая комиссия. 2004. – режим доступа: www.unecsc.org/fileadmin/DAM/Gender/publication/UNECE_2004_Access%20to%20financing%20and%20ICT_RUS.pdf.

Управление знаниями в малых инновационных предприятиях

И.Д. Филаткина, М.Д. Филаткина, Л.Н. Бабак

E-mail: filatkina_id@students.dvfu.ru, filatkina_md@students.dvfu.ru, lightsome@yandex.ru

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен анализ основных исследований в области академического предпринимательства за период 1991–2017 гг. Цель данного исследования – определить сущность управления знаниями в малых инновационных предприятиях. Выяснено, что управление знаниями в малых инновационных предприятиях способно значительно повысить инновационную активность последних в том случае, если руководителем предприятия успешно организованы и реализованы следующие процессы: организация рабочего места, подготовка инновационно-ориентированного персонала, защита прав интеллектуальной собственности персонала и преодоление психологических барьеров у персонала. Также для эффективной организации системы управления знаниями в малых инновационных предприятиях необходимо создание предпринимательской организационной культуры и развитой системы материальной мотивации. Полученные результаты будут использованы авторами для проведения эмпирических исследований в области академического предпринимательства.

Ключевые слова: управление знаниями, малое инновационное предприятие, человеческий ресурс, инновационная деятельность, Российская Федерация, инновационная активность, интеллектуальная собственность, инновация.

Knowledge Management in Small Innovative Enterprises

I.D. Filatkina – undergraduate 1 Department of management School of Economics and management Far Eastern Federal University

M.D. Filatkina – undergraduate 1 Department of management School of Economics and management Far Eastern Federal University

L.N. Babak – PhD, associate Professor of management School of Economics and management Far Eastern Federal University

The analysis of main researches in the field of academic entrepreneurship for the period 1991–2017 years. The purpose of this study was to determine the essence of knowledge management in small innovative enterprises. In the result, it was found that knowledge management in small innovative enterprises is able to significantly increase the innovation activity of the latter in the event that if the Director successfully organized and implemented the following processes: the organization of the workplace, the training of innovation-oriented personnel, protection of intellectual property rights of staff and overcoming the psychological barriers of the staff. Also for the effective organization of knowledge management in small innovative businesses need to create an entrepreneurial organizational culture and the development of a system of material motivation. The results of this study will be used by the authors for empirical studies in the field of academic entrepreneurship.

Keywords: knowledge management, small innovative enterprise, human resource, innovation, Russian Federation, innovation activity, intellectual property, innovation.

Введение. Начиная со второй половины 2000-х годов, в Российской Федерации (РФ) уделяется значительное внимание повышению уровня экономического благосостояния за счёт реализации инновационного потенциала страны, а также организаций частного и государственного секторов. Несмотря на заметные результаты, которых добились российские чиновники, учёные и предприниматели в данной области, в 2017 г. РФ всё ещё является страной с эффективно-ориентированной экономикой.

Для полноценного перехода экономики России на инновационный путь развития необходимо качественное преобразование её промышленного потенциала при активном развитии рынка инноваций, который в настоящее время находится на промежуточной стадии между зарождением и ростом.

Значительную роль в процессе разработки и внедрения инновационной продукции играют малые предприятия. В большинстве случаев функционирование инновационного сек-

тора экономики определяется состоянием лишь тех малых предприятий, которые в ходе своей деятельности ориентированы на разработку новых знаний, быструю коммерциализацию результатов научных достижений учёных и широкомасштабное внедрение наукоемкой продукции в промышленное производство. В Российской Федерации такие предприятия принято называть малыми инновационными предприятиями или сокращенно МИП.

МИП – относительно новый вид хозяйствующих субъектов в экономике России, несмотря на то, что впервые МИП появились ещё в Советском союзе в середине 1980-х годов. В настоящее время МИП являются инструментом структурной перестройки производства, расширения сотрудничества академического сообщества и бизнес-сектора, а также катализатором, ускоряющем процесс коммерциализации новшеств, разрабатываемых в вузах и НИИ [0, 0].

Для того чтобы управляющий инновационным предприятием имел возможность максимально эффективно использовать неявные знания своих сотрудников, во второй половине XX в. зародилась теория управления знаниями, основное назначение которой было связано с превращением знания в ключевой ресурс создания и поддержания конкурентного преимущества в постиндустриальной экономике.

В настоящее время теория управления знаниями приобрела ещё большую актуальность, так как современный этап развития мировой экономики характеризуется ведущим значением научно-технического прогресса и интеллектуализацией основных факторов производства. Однако если раньше управление знаниями в основном сводилось к созданию необходимых условий, облегчающих процесс передачи знаний от одного сотрудника к другому, то сейчас управление знаниями ориентировано на развитие инновационного потенциала персонала и преодоление различных барьеров, препятствующих сотрудникам взаимодействовать друг с другом.

В российских МИПах также стали уделять значительное внимание построению эффективной системы управления знаниями. Однако недостаток литературы, раскрывающей данный аспект управления человеческими ресурсами в МИПах затормаживает процесс их распространения в РФ и уменьшает количество новшеств, коммерциализируемых сотрудниками данных хозяйствующих субъектов [0, 0, 0].

Таким образом, цель данной работы – проанализировать опыт зарубежных и российских учёных, в результате чего определить сущность управления знаниями в малых инновационных предприятиях.

Исследовательская проблема. Малые инновационные предприятия появились в России как способ коммерциализации результатов научных исследований учёных вузов и НИИ. Большая часть из созданных МИП была закрыта в начале 1990-х годов, что было связано с изменением политического строя и снижением значимости прикладной науки.

Во второй половине 2000-х годов руководство РФ вновь обратило внимание на МИПы, рассматривая их как объект венчурной инфраструктуры, основное назначение которого – выступать посредником между академическим сообществом и бизнес-сектором. Однако данное ожидание не оправдалось, так как руководство вузов не понимало значимости МИП, создавая их скорее «для галочки», чем для реального использования.

Новая волна распространения МИПов в РФ была связана с принятием закона № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» в июле 2009 г. Данный закон определил понятие МИПа и требования, предъявляемые к процедуре его создания и дальнейшего функционирования. В результате было выяснено, что более 80% действующих МИП не соответствуют требованиям закона и должны быть реструктурированы или ликвидированы.

В настоящее время МИП представляет собой малое предприятие, созданное для коммерциализации работ и услуг инновационных или наукоемких организаций. Чаще всего МИП создаются при поддержке вузов, вкладывающих в уставный капитал предприятия патенты на определенные работы и продукты, а также предоставляющих руководству МИП персонал, инфраструктуру и рекламную услугу [0, 0].

По мнению исследователей, таких как П.Ф. Дракер, Т.Е. Андреева, С. Михайлова и другие, основным ресурсом малого инновационного предприятия, определяющем его инновационную составляющую, является человеческий ресурс. Именно сотрудники организации являются носителями неявных знаний, от эффективности “отделения” и коммерциализации которых зависит инновационная активность и прибыль данного хозяйствующего субъекта [0, 0, 0].

Многие авторы признают, что возможность и степень “отделения” знания от индивида сильно ограничены, так как во многом зависят от его доброй воли и эффективной работы менеджера. Для того чтобы максимизировать эффективность создания и использования знаний в инновационных предприятиях, во второй половине XX в. зародилась теория управления знаниями, официальным основателем которой является Карл Вииг, впервые применивший понятие “управление знаниями” на сессии Международной организации труда при ООН в 1986 г. Под управлением знаниями К. Вииг понимал систематическое формирование, обновление и применение знаний в целях максимизации эффективности предприятий [0].

Дальнейшее развитие теории управления знаниями способствовало появлению большого количества разнообразных точек зрения относительно значения данного понятия, в результате чего оно несколько видоизменилось. Современные исследователи, такие как Т.Е. Андреева, Т.Ю. Гутникова и другие под управлением знаниями понимают междисциплинарный подход к достижению организационных целей через наиболее эффективное использование знаний [0].

Отметим, что в настоящее время необходимость управления знаниями имеет особую актуальность, так как современный этап развития мировой экономики характеризуется ведущим значением научно-технического прогресса и интеллектуализацией основных факторов производства. Однако если ранее управление знаниями в основном сводилось к созданию благоприятных условий, помогающих сотрудникам инновационного предприятия обмениваться знаниями друг с другом и облегчающих процесс экстернализации, т.е. превращения неявного знания в явное, то, начиная со второй половины 2000-х годов, управление знаниями ориентировано на развитие инновационного потенциала персонала и преодоление различных барьеров, препятствующих сотрудникам взаимодействовать друг с другом [0, 0].

Что касается МИП, то построение эффективной системы управления знаниями для них также имеет актуальное значение, так как основу персонала компании составляют работники интеллектуального труда, а основная деятельность предприятия нацелена на коммерциализацию результатов научных исследований.

Таким образом, построение эффективной системы управления знаниями в МИП является актуальной проблемой, разрешение которой требует проведения ряда фундаментальных и прикладных исследований.

Метод проведения исследования. Для достижения цели авторы применили анализ основных исследований в области академического предпринимательства, опубликованных за период 1991–2017 гг. Поиск литературы осуществлялся в базах данных Web of Science, Scopus, T&F group и e-LIBRARY путем введения в поисковую строку запроса следующих ключевых фраз:

- Академическое предпринимательство.
- Малое инновационное предприятие.
- Инновационная деятельность.
- Трансфер технологий.

- Управление знаниями.

Применение данных запросов позволило отобрать 10 научных публикаций, максимально соответствующих теме исследования. Также для написания данного реферата авторы использовали хрестоматию, авторами которой являются ведущие исследователи теории управления знаниями Т.Е. Андреева и Т.Ю. Гутникова.

Анализ. В настоящее время понятие “МИП” не закреплено на законодательном уровне. Однако определения данного понятия представлены в региональных нормативных актах, а также в научной и учебной литературе.

Так, согласно Постановлению Правительства Москвы от 29.12.2009 г. № 1471-ПП “О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе Москва на 2010–2012 гг.”, МИП – это субъект малого предпринимательства, осуществляющий инновационную деятельность в научно-технической сфере, в том числе разработку и внедрение технических или технологических инноваций.

В научной литературе МИП чаще всего представлено в качестве хозяйствующего субъекта, характеризующегося независимостью и адаптивностью, а также призванного выполнять задачи по структурной перестройке производства, расширению международного научно-технического сотрудничества и повышению конкурентоспособности страны на основе разработки, освоения и коммерциализации новшеств.

Помимо определения малого инновационного предприятия в законодательных актах РФ также отсутствуют четкие критерии, относящие малое предприятие к инновационному. Так, согласно Н.В. Кондратовой и её коллег, малое предпринимательство в инновационной сфере может формироваться двумя путями.

Во-первых, МИП могут создаваться бюджетными научными и образовательными учреждениями с целью практического применения результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным учреждениям. В этом случае МИП создаются в качестве рыночных дублеров лабораторий и отделов отраслевых НИИ, занимающихся как научными и прикладными исследованиями, так и полным инновационным циклом.

Во-вторых, МИП могут формироваться посредством объединения группы разработчиков для производства конкурентоспособной и прибыльной наукоемкой продукции. Однако в данном случае существует риск потери инновационной составляющей в деятельности компании, главным образом, из-за недостатка инновационных идей и отсутствия доступа к научно-исследовательской инфраструктуре.

В целом, исследователи выделяют несколько характеристик, отличающих МИП от малого предприятия. К ним относятся преобладающая доля выпуска инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, высокая доля затрат на НИОКР, наличие научных и инженерно-технических работников в штате, а также высокий уровень риска при осуществлении инновационных проектов [0].

В ходе анализа литературы выяснено, что человеческий ресурс, включающий учёных, инженерно-технических работников, специалистов в области маркетинга, обеспечения и сбыта, является ключевым ресурсом малого инновационного предприятия, обеспечивающим необходимую интенсивность и эффективность инновационных процессов, а также определяющим инновационную активность и прибыльность компании.

Специфичность бизнеса и необходимость постоянно адаптироваться к изменениям окружающей среды вынуждает руководство МИП подбирать команду исключительно из высокомотивированных людей, способных работать за идею и быстро осваивать новые области знаний.

В развитых странах таких, как Германия, Великобритания, США и другие, команду МИП обычно составляют мужчины, добившиеся значительных результатов в исследовательской деятельности и в академическом сообществе выполняющие роль консультантов, а не

действующих преподавателей. Женщины реже становятся участниками инновационных предприятий, что в первую очередь может быть обусловлено необходимостью много работать и нежеланием заниматься коммерческой деятельностью.

В РФ, как правило, руководителями МИП являются мужчины, что связано с наличием необходимых качеств для осуществления предпринимательской деятельности и традиционализмом мышления российского общества. Однако команда МИП в основном формируется из женщин и молодых учёных, готовых работать много для получения дополнительной финансовой поддержки.

В связи с тем, что для российских учёных МИП чаще всего являются способом получения небольшой доплаты к основной зарплате за академическую деятельность, их мотивация генерировать и коммерциализировать собственные знания очень небольшая. Данная ситуация также осложняется практически отсутствием предпринимательской культуры в российских вузах и существованием различных психологических барьеров, препятствующих учёным свободно обмениваться знаниями друг с другом [0, 0].

Так как генерирование новых знаний, их освоение и коммерциализация являются ключевыми процессами предпринимательской деятельности МИП, то повышение их инновационной активности целиком зависит от построения эффективной системы управления интеллектуальным капиталом или проще знаниями компании.

Согласно представлениям Карла Виига, для построения эффективной системы управления знаниями необходимы три компонента: сотрудники, технологии и производственные процессы [0]. Данную мысль также развили Л. Арготэй и П. Инграм, отнесшие к основным элементам системы управления знаниями следующие составляющие:

- 1) сотрудники – человеческий ресурс инновационного предприятия, являющийся основным носителем инновационных идей и определяющий инновационную активность компании;
- 2) инструменты – технический и технологический ресурс инновационного предприятия, включающий патенты, лицензии, программные и аппаратные обеспечения;
- 3) задачи – основные цели, намерения и устремления инновационного предприятия, определяющие путь его развития и требования к системе управления знаниями;
- 4) различные подсети – связи, образуемые между сотрудниками, инструментами и задачами инновационного предприятия [0].

В целом, управление знаниями в МИП сводится к реализации комплекса действий, за разработку и исполнение которых полностью отвечают руководитель МИП и его заместитель.

1. *Организация рабочего места* подразумевает создание условий, необходимых для открытого взаимодействия сотрудников друг с другом, успешной передачи опыта, наблюдения за выполнением работы и её имитации. Кроме этого организация рабочего места включает в себя наличие необходимых ресурсов и оборудования, позволяющих сотруднику эффективно выполнять свою инновационную деятельность и обмениваться явными знаниями с руководством МИП или другими сотрудниками.

2. *Подготовка инновационно-ориентированного персонала* подразумевает обучение и развитие кадров для осуществления инновационной и коммерческой деятельности в МИП. Данное действие особо актуально для российских МИП, так как согласно исследованию А.В. Панфилова, 75% российских учёных и исследователей не имеют опыта коммерческой деятельности, а из оставшихся 25% – лишь 4% опрошенных могут похвастаться успешными попытками коммерциализации новшеств [0]. Для решения данной проблемы Т.Е. Андреева, И. Нонака и другие рекомендуют внедрение системы обучения персонала на базе вуза, привлечение иностранных специалистов, применение системы наставничества, реализацию функциональной ротации кадров, организацию свободного доступа к корпоративной информации и др. [0, 0]

3. *Защита прав интеллектуальной собственности персонала* подразумевает создание и реализацию системы, обеспечивающей исключительные права МИП на все продукты, работы и услуги, разрабатываемые персоналом МИП на его территории. В отличие от предыдущих действий, когда ответственность ложилась исключительно на руководителя МИП, данный процесс предполагает сотрудничество руководителя МИП и руководителя вуза. Необходимость сотрудничества обусловлена наличием в структуре стоимости компании нематериальных активов, владельцем которых является вуз, сотрудничающий с МИП.

4. *Преодоление психологических барьеров* подразумевает создание таких условий, при которых сотрудники смогут безбоязненно обмениваться знаниями друг с другом. К данным условиям относятся высокий уровень лояльности сотрудников целям и ценностям компании, отсутствие конкуренции между сотрудниками, низкий уровень страха у сотрудников совершить ошибку или оказаться неправым, свободный доступ к корпоративной информации, совещательное принятие решений, слабый контроль со стороны руководства и реализация эффективной системы защиты прав интеллектуальной собственности [0, 0, 0].

Авторы отмечают, что степень реализации данных процессов во многом определяется корпоративной культурой, принятой в МИП. Так, по мнению Д.У. Делонга, корпоративная культура, ориентированная на знания, должна поощрять развитие, а не поглощение внешних знаний; учитывать мнение всех сотрудников; подвергать пересмотру существующие убеждения и допущения; обеспечивать высокий уровень инновационной активности всех сотрудников, а не какой-то одной части [0].

Кроме того, большое значение для российских учёных, работающих в МИП, имеет материальная мотивация. Поэтому, разрабатывая систему управления знаниями, руководитель МИП должен помнить, что любая стоящая идея должна признаваться и хорошо поощряться.

Обсуждение и заключение. В результате анализа 10 научных публикаций и 1 хрестоматии авторы выяснили, что деятельность МИП является одним из наиболее значимых факторов эффективного экономического роста России и повышения её инновационной активности. Ключевым ресурсом малого инновационного предприятия, определяющим его инновационную составляющую, являются люди, их знания и способность генерировать инновационные идеи.

В России основным мотивом сотрудников МИП является единовременная прибыль, в связи с этим эффективность инновационного процесса намного ниже, чем в инновационных предприятиях США, Германии или Китая, где первоочередными мотивами сотрудников являются возможность практического применения научных исследований и общественная польза.

Для того чтобы повысить инновационную активность российских малых предприятий, авторы рекомендуют внедрить систему управления знаниями, которая позволяет менеджерам компаний наладить эффективную систему обмена знаниями между сотрудниками, перейти на инновационную модель развития, своевременно адаптироваться к изменениям внешней среды и значительно повысить общий уровень конкурентоспособности организации.

Внедрение системы управления знаниями требует от руководителей МИП эффективной реализации нескольких процессов: организация рабочего места, подготовка инновационно-ориентированного персонала, защита прав интеллектуальной собственности персонала и преодоление психологических барьеров у персонала. Также для успешной организации системы управления знаниями в МИП необходимо создание предпринимательской организационной культуры и развитой системы материальной мотивации.

Полученные результаты будут использованы авторами для проведения эмпирических исследований в области академического предпринимательства. В качестве вопросов для дальнейших исследований авторы выделяют: роль управления знаниями в инновационном

развитии компаний, а также исследование системы управления знаниями в МИП г. Владивосток.

Список использованных источников

1. Андреева Т.Е., Гутникова Т.Ю. Управление знаниями. – СПб.: Изд-во “Высшая школа менеджмента”, 2010. – 514 с.
2. Андреева Т.Е., Ихильчик И.А. Применимость модели создания знаний SECI в российском культурном контексте: теоретический анализ // Российский журнал менеджмента. 2009. № 3. С. 3-20.
3. Кондратова Н.В., Сумина О.Е. Малые инновационные предприятия: ключевой ресурс // Социально-экономические явления и процессы. 2014. Т. 9. № 8. С. 125-131.
4. Панфилов А.В. Социальное управление малыми инновационными предприятиями при вузах в контексте развития российской инновационной системы // Вестник южно-российского государственного технического университета. 2012. № 4. С. 176-179.
5. Пастухов А.Л. Управление знаниями в образовании: международный опыт // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 12 (267). С. 56-59.
6. Хегай Е.В., Бабак Л.Н., Филаткина М.Д., Филаткина И.Д. Управление знаниями в вузе как фактор развития академического предпринимательства // Креативная экономика. 2017. Т. 11. № 1. С. 57-72.
7. Argote L., Ingram P. Knowledge transfer: a basis for competitive advantage in firms // Organizational Behavior & Human Decision Processes. 2000. Vol. 82, pp. 150-169.
8. De Long D.W., Fahey L. Diagnosing Cultural barriers to knowledge management // Academic of management Executive. 2000. Vol. 14 (4), pp. 437-457.
9. Drucker P.F. The new society of organizations // Harvard Business Review. 1992. Vol. 9-10, pp. 95-104.
10. Husted K., Michailova S. Diagnosing and fighting knowledge-sharing hostility // Organizational Dynamics. 2002. Vol. 31, pp. 60-73.
11. Nonaka I. The knowledge-creating company // Harvard Business Review. 1991. Vol. 11-12, pp. 96-105.

Контексты, влияющие на деятельность академических предпринимателей

М.Д. Филаткина, И.Д. Филаткина, Е.В. Хегай

E-mail: filatkina_md@students.dvfu.ru, filatkina_id@students.dvfu.ru, alenkahegay1405@mail.ru

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен анализ основных исследований в области академического предпринимательства за период 1992–2016 гг.. Цель данного исследования – определить контексты, влияющие на деятельность академических предпринимателей. Предмет исследования – контексты, влияющие на деятельность академических предпринимателей. Выяснено, что на деятельность академических предпринимателей влияют 6 больших групп контекстов: временной, социологический, культурный, институциональный, пространственный и университетский. Результаты работы могут быть применены в дальнейших фундаментальных исследованиях в области изучения академического предпринимательства.

Ключевые слова: академическое предпринимательство, академический предприниматель, временной контекст, социологический контекст, институциональный контекст, культурный контекст, пространственный контекст, университетский контекст.

Contexts Define the Activity of Academic Entrepreneurs

M.D. Filatkina – undergraduate 1 Department of management School of Economics and management Far Eastern Federal University (filatkina_md@students.dvfu.ru)

I.D. Filatkina – undergraduate 1 Department of management School of Economics and management far Eastern Federal University (filatkina_id@students.dvfu.ru)

E.V. Khegay – PhD, associate Professor of management School of Economics and management Far Eastern Federal University (alenkahegay1405@mail.ru)

The analysis of the main researches in the field of academic entrepreneurship for the period 1992–2016 years. The purpose of this study was to determine the contexts that influence the activities of academic entrepreneurs. Subject of research – the contexts that influence the activities of academic entrepreneurs. In the result, it was found that the academic entrepreneurs affected by 6 large groups of contexts: temporal, sociological, cultural, institutional, spatial, and University. The results of this work can be applied to further fundamental research in the study of academic entrepreneurship.

Keywords: academic entrepreneurship, academic entrepreneur, temporal context, social context, institutional context, cultural context, spatial context, University context.

Введение. В условиях мировой глобализации, развития новых технологий, интенсификации конкуренции инновации становятся ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности компаний, регионов и стран. В основе таких инноваций лежат результаты научных исследований вузов, научно-исследовательских институтов, технопарков, частных лабораторий и отдельных компаний.

Основная проблема, связанная с распространением инноваций, заключается в длительности инновационного лага, полный цикл которого может достигать 20 лет и более. В связи с этим широкое признание в мире начинает приобретать академическое предпринимательство, заключающееся в коммерциализации исследований, проводимых учеными, сотрудниками, выпускниками университетов, и позволяющее сократить временной период между созданием новшества и его введением в эксплуатацию на 10-15 лет.

Существует большое количество научных публикаций, посвященных изучению отдельных аспектов академического предпринимательства. Значительную часть из них составляют работы, связанные с исследованием роли академического предпринимателя в процессе коммерциализации научных разработок и его основных мотивов, изучением сущности академического предпринимательства и факторов, влияющих на его развитие [3].

В последнее время большую актуальность также начинают приобретать исследования контекстов, определяющих деятельность академического предпринимателя. Однако недоста-

точное освещение данного аспекта в научной литературе сдерживает развитие академического предпринимательства и негативно влияет на количество коммерциализированных новшеств.

Цель исследования заключается в определении основных контекстов, влияющих на деятельность академических предпринимателей.

Объект исследования – деятельность академических предпринимателей.

Предмет исследования – контексты, влияющие на деятельность академических предпринимателей.

Методологическую основу исследования составил анализ научной литературы в области академического предпринимательства, опубликованной за период 1992–2016 гг.

Исследовательская проблема. Зачатки академического предпринимательства зародились в конце 1970-х годов в Соединенных Штатах Америки (США). Исследователи отмечают, что основной предпосылкой для этого стало усиление конкуренции японских фирм в производственном секторе. Американские политики под влиянием значительных успехов Силиконовой Долины (анг. Silicon Valley) и Пути 128 (анг. Route 128) пришли к выводу, что университеты могли бы дать существенный отпор возросшей инновационности японских компаний. Так в США началось глобальное переосмысление роли государственных научно-исследовательских учреждений [19, 22].

Осуществляемые на государственном уровне реформы позволили к 1980 г. добиться определенных результатов. Во-первых, ожидания политиков относительно вклада университетов в развитие национальной экономики оправдались, особенно это было заметно в повышении инновационного потенциала некоторых промышленно-развитых регионов. Во-вторых, реформы, связанные с переводом вузов на самообеспечение были приняты и благополучно вступили в силу. В-третьих, в университетах стали создаваться специальные подразделения, отвечавшие за обеспечение трансфера технологий.

Тем не менее, несмотря на заметный прогресс в вопросе развития академического предпринимательства, оставалась нерешенной проблема, связанная с невозможностью для учёных самостоятельной коммерциализации полученных результатов. Её решением стало принятие в 1980 г. Закона Бэя–Доула, закрепившего единую патентную политику на федеральном уровне и снявшего многие ограничения лицензирования [7].

С началом 1990-х годов успех американцев в развитии академического предпринимательства получил широкую огласку среди европейских стран, поэтому основы академического предпринимательства начали постепенно распространяться во всем мире [0, 0, 0].

Сегодня развитие академического предпринимательства – это глобальный интеграционный процесс, который включает в себя учёных, политиков и бизнесменов всего мира. Совместными усилиями они создают инновационные разработки, способные кардинально изменить отношение человечества ко многим проблемам, которые ещё 10 лет назад считались неразрешимыми.

Однако далеко не все исследователи рассматривают академическое предпринимательство в подобном ключе, для многих это всего лишь способ получения дополнительного дохода или очередная ступенька в карьерной лестнице [3, 0, 18].

Исследователи отмечают, что эффективное развитие академического предпринимательства определяется наличием трех факторов:

- 1) развитая научно-исследовательская инфраструктура;
- 2) высококвалифицированные и инновационно-активные учёные-исследователи;
- 3) соответствующая законодательная база, организованная по системному принципу.

Каждый из этих факторов имеет непосредственное влияние на развитие академического предпринимательства, однако ключевым звеном в данном процессе является человеческий фактор [0].

Существует четыре подхода к определению сущности понятия “академический предприниматель” с позиции его роли в процессе коммерциализации научных разработок (см. таблицу).

**Концептуальные подходы к определению сущности понятия
“академический предприниматель”**

Учёные, исследовавшие концептуальный подход	Концептуальные подходы к определению сущности понятия “академический предприниматель”
[Kuttim, 2014; Monge, 2011; Wright, 2009]	Учёный, занимающийся поиском, отбором и анализом прибыльных рыночных возможностей и проводящий исследования с высоким коммерческим потенциалом
[Yildirim, 2012; Kolympiris, 2015; Soh, 2014]	Учёный, который осуществляет самостоятельную коммерциализацию результатов своей научной деятельности и в последующем передает права на свою разработку государственным и коммерческим фирмам
[Agarwal, 2014; Asgari, 2014]	Бизнесмен, владеющий компанией, в основе которой лежит инновационная разработка
[Geenhuizen, 2009; Doutriaux, 1987; Hayter, 2011]	Учёный, осуществляющий самостоятельную коммерциализацию результатов своей научной деятельности путем создания малого инновационного предприятия или спин-офф компании

Источник: [1].

По мнению Майка Райта и его коллег, эффективная деятельность академических предпринимателей во многом зависит от влияния различных контекстов, в которых живет и работает учёный. Тем не менее, мы не нашли в литературе конкретного перечня таких контекстов, а также выявленной взаимосвязи между одним или несколькими контекстами и эффективностью деятельности академических предпринимателей. Таким образом, выявление контекстов, влияющих на деятельность академических предпринимателей, является актуальной проблемой, разрешение которой требует проведения ряда фундаментальных и прикладных исследований [20].

Методология исследования. В качестве метода исследования применялся анализ публикаций в области академического предпринимательства за период 1992–2016 гг. Поиск статей проводился по наиболее авторитетным базам научных публикаций (Scopus, Web of Science, Elsevier и e-LIBRARY), посредством введения в поисковую строку запроса следующих ключевых фраз:

- академическое предпринимательство;
- факторы развития академического предпринимательства;
- академический предприниматель;
- контексты, влияющие на деятельность академического предпринимателя.

В результате применения данных запросов были найдены 22 научные публикации, из которых русскоязычные статьи составили 18,2% (4 статьи), англоязычные – 81,8% (18 статей).

Анализ. Майк Райт и его коллеги выделяют пять больших групп контекстов, которые определяют эффективность деятельности фирмы и которые могут быть использованы также при анализе деятельности академических предпринимателей: временной, социологической, культурной, институциональной и пространственной. Рассмотрим данные контексты более подробно.

Временной контекст отражает деятельность предпринимателя в течение определенного промежутка времени и позволяет отслеживать развитие его деятельности с целью принятия своевременных решений [21].

Социологический контекст представляет собой совокупность межличностных отношений (социальные сети), возникающих в процессе осуществления предпринимателем его экономической деятельности. В свою очередь все социальные сети предпринимателя можно разделить на персональные и профессиональные.

Персональные сети – это сети межличностных контактов предпринимателя, складывающиеся на основе близкой дружбы, доверия, взаимных ценностей и чувств, в связи, с чем такое взаимодействие носит неформальный характер [10, 11].

Профессиональные сети представляют совокупность межличностных контактов, складывающихся в процессе профессиональной деятельности предпринимателя с целью получения взаимной выгоды. Данное взаимодействие может носить как формальный (производственные альянсы), так и неформальный (неофициальные группы предпринимателей, работающих в одном пространственном контексте) характер.

Культурный контекст описывает влияние социальных конвенций, норм, ценностей, установок, традиций на деятельность предпринимателя [16]. Его влияние определяют три составляющие: индивидуализм/коллективизм, дистанция власти и уровень избегания неопределенности.

Высокая (низкая) степень индивидуализма (коллективизма) показывает, насколько отдельные предприниматели зависят от влияния национального типа мышления, преобладающего в привычном для них пространственном контексте. В регионах с индивидуалистическим типом мышления предприниматели в процессе осуществления профессиональной деятельности полагаются исключительно на свои знания, умения и навыки.

Высокая (низкая) дистанция власти отражает степень развитости предпринимательской культуры в привычном для предпринимателя пространственном контексте. В регионах с высокой дистанцией власти наблюдается значительное влияние различных институтов (органы государственной власти, церковь) на развитие предпринимательства, что способствует сильной зависимости предпринимателей от культурного контекста и слабой развитости предпринимательской культуры в целом.

Высокий (низкий) уровень избегания неопределенности отражает степень, при которой предприниматели стремятся избежать неопределенности, полагаясь на различные традиции, нормы и ценности, сложившиеся в данном пространственном контексте. В регионах с высоким уровнем избегания неопределенности в основном развиваются традиционные виды бизнеса, обусловленные наличием определенного набора ресурсов [5, 13, 15].

Институциональный контекст отражает степень влияния различных национальных институтов, которые действуют в привычном для предпринимателя пространственном контексте. М. Иберс и его коллеги отмечают, что наибольшее влияние на развитие предпринимательской деятельности имеют политические, экономические и культурные институты [8, 9].

Пространственный контекст представляет собой совокупность топографического, географического, экологического и инфраструктурного аспектов, характеризующих социально-материальную местность, в которой осуществляется предпринимательский процесс. Пространственный контекст состоит из двух элементов:

1) пространство означает экономическую оценку местности на основе её способности приносить прибыль;

2) место означает оценку местности с точки зрения особой связи предпринимателя с ней [6, 17].

Майк Райт полагает, что влияние пространственного контекста с позиции места характерно для предпринимателей, осуществляющих свою профессиональную деятельность не

с целью получения экономического дохода, а с целью развития периферийных районов страны, которые, как правило, являются малой родиной самих предпринимателей [21].

Специфическим контекстом, описывающим деятельность конкретно академических предпринимателей, является *университетский контекст*, который представляет собой совокупность норм, правил, ценностей и традиций, установленных в рамках вуза и позволяющих учёным осуществлять коммерциализацию результатов своих научных исследований.

По мнению М. Райта и его коллег, университет может выполнять одновременно несколько функций.

1. Образовательная функция вуза заключается в предоставлении учёному образовательных услуг, связанных с получением знаний в области предпринимательства, менеджмента, маркетинга и других дисциплин, определяющих успех предпринимательской деятельности учёного. Кроме этого образовательная функция вуза заключается в организации различных стажировок и тренингов для учёного.

2. Административная функция вуза представляет собой деятельность офиса по передаче технологий, основными задачами которого являются оценка потенциала технологического изобретения, обеспечение прав учёного на интеллектуальную собственность, привлечение необходимых коммерческих партнеров, формирование условий контракта и другое. Также стоит добавить, что административная функция вуза может заключаться в предоставлении учёному различных преференций, таких как: предоставление отпусков для коммерциализации технологии, освобождение от академических занятий, изменение правил и процедур, регулирующих процесс патентования и получения лицензии и другое.

3. Культурная функция вуза заключается в создании предпринимательской академической культуры, которая предполагает ориентацию учёных и руководства университета на систематический поиск возможностей и создание инноваций. Кроме того, в университетах с предпринимательской культурой коммерциализация результатов научных исследований рассматривается в качестве основного источника доходов, а также фактора привлечения студентов, инвесторов и партнеров.

4. Научно-исследовательская функция вуза заключается в определении приоритетных направлений развития науки, поддержке учёных, возглавляющих научно-исследовательские группы, финансировании научно-исследовательской деятельности учёных, а также в организации научных мероприятий, таких как: конференции, круглые столы и другое. Кроме этого научно-исследовательская функция вуза может выражаться в создании научно-исследовательской инфраструктуры, привлечении студентов и молодых учёных к реализации научно-исследовательской деятельности, а также в осуществлении прямого и опосредованного взаимодействия учёных вуза с ведущими исследователями мира.

5. Предпринимательская функция вуза заключается в определении возможностей реализации наукоемкого бизнеса, поиске коммерческих партнеров, создании условий для разработки высокотехнологичных продуктов, а также в коммерциализации результатов научных исследований учёных. Отметим, что предпринимательская функция вуза очень тесно переплетается с административной и культурной функциями [4, 21].

Обсуждение и заключение. В работе было проведено исследование, нацеленное на определение контекстов, влияющих на деятельность академических предпринимателей. В результате анализа 22 научных публикаций авторами было выяснено, что на деятельность академических предпринимателей влияют 6 больших групп контекстов: временной, социологический, культурный, институциональный, пространственный и университетский.

Данное исследование носит теоретический характер и может быть использовано для дальнейших исследований в области изучения академического предпринимательства. В качестве вопроса для будущих исследований авторы выделяют: влияние временного, социологического, культурного, институционального, пространственного и университетского контекстов на деятельность академических предпринимателей г. Владивосток.

Список использованных источников

1. Бабак Л.Н., Гаффорова Е.Б., Хегай Е.В. [др.] Академическое предпринимательство как фактор инновационного развития региона: Россия и Китай // Экономика и предпринимательство. 2016. № 7. С. 274-284.
2. Бабак Л.Н., Хегай, Е.В., Филаткина И.Д. [др.] Инновационная активность ученых как фактор развития академического предпринимательства // Вестник ВГУИТ. 2016. № 3. С. 305-312.
3. Хегай Е.В., Бабак Л.Н., Филаткина И.Д. [др.]. Мотивация и факторы академического предпринимательства // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11 (ч. 1). С. 1075-1085.
4. Хегай Е.В., Бабак Л.Н., Филаткина И.Д. [др.]. Переход университетов к инновационной модели развития как фактор инновационного развития России // Креативная экономика. 2016. Т. 10. № 11. С. 1207-1220.
5. Beckert J. The Great Transformation of Embeddedness Karl Polanyi and the New Economic Sociology. – Max planck institute for the study of societies, 2009, pp. 38-55. DOI: 10.1017/CBO9780511581380.003.
6. Ciabuschi F., Holm U., Martín O. Dual embeddedness, influence and performance of innovating subsidiaries in the multinational corporation // International Business Review. 2014. Vol. 23. P. 897-909. DOI: 10.1016/j.ibusrev.2014.02.002.
7. Clarysse B. The impact of entrepreneurial capacity, experience and organizational support on academic entrepreneurship // Research Policy. 2011. Vol. 40, pp. 1084-1093.
8. Dubois A. Transnationalising entrepreneurship in a peripheral region – The translocal embeddedness paradigm // Journal of Rural Studies. 2016. Vol. 46, pp. 1-11. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.05.003.
9. Ebers M., Maurer I. Connections count: How relational embeddedness and relational empowerment foster absorptive capacity // Research Policy. 2014. Vol. 43. P. 318-332. DOI: 10.1016/j.respol.2013.10.017.
10. Fernandez-Perez V., Esther Alonso-Galicia P., Rodríguez-Ariza L. Professional and personal social networks: A bridge to entrepreneurship for academics? // European Management Journal. 2015. Vol. 33, pp. 37-47. DOI: 10.1016/j.emj.2014.07.003.
11. Granovetter M. Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis // Acta Sociologica. 1992. Vol. 35, pp. 3-11. DOI: 10.1177/000169939203500101.
12. Grimaldi R., Kenney M., Siegel D.S., Wright M. 30 years after Bayh–Dole: Reassessing academic entrepreneurship // Research Policy. 2011. Vol. 40, pp. 1045-1057. DOI: 10.1016/j.respol.2011.04.005.
13. Harbi S.E., Anderson A.R. Institutions and the shaping of different forms of entrepreneurship // The Journal of Socio-Economics. 2010. Vol. 39. P. 436-444. DOI: 10.1016/j.socec.2010.02.011.
14. Kolympiris C., Kalaitzandonakes N., Miller D. Location choice of academic entrepreneurs: Evidence from the US biotechnology industry // Journal of Business Venturing. 2015. Vol. 30, pp. 227-254. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2014.02.002.
15. McKeever E., Jack S., Anderson A. Embedded entrepreneurship in the creative-construction of place // Journal of Business Venturing. 2014. Vol. 16, pp. 9-23. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2014.07.002.
16. Nabi G., Holden R., Walmsley A. From student to entrepreneur: towards a model of graduate entrepreneurial career-making // Journal of Education and Work. 2010. Vol. 23, pp. 389-415. DOI: 10.1080/13639080.2010.515968.
17. Nosella A. University-level mechanisms supporting the creation of new companies: an analysis of Italian academic spin-offs // Technology Analysis & Strategic Management. 2009. Vol. 34, pp. 678-698.
18. Rasmussen E., Mosey S., Wright M. The influence of university departments on the evolution of entrepreneurial competencies in spin-off ventures // Research Policy. 2014. Vol. 43, pp. 92-106. DOI: 10.1016/j.respol.2013.06.007.
19. Wood M. S. A process model of academic entrepreneurship // Business Horizons. 2011. Vol. 54. No. 3, pp. 153-161. DOI: 10.1016/j.bushor.2010.11.004.
20. Wright M. Academic entrepreneurship, technology transfer and society: where next? // Journal of Technology Transfer. 2014. Vol. 39, pp. 322-334. DOI: 10.1007/s10961-012-9286-3.
21. Wright M., Piva E., Mosey S., Lockett A. Academic entrepreneurship and business schools // Journal of Technology Transfer. 2009. Vol. 34, pp. 560-587.
22. Zhang J. Why do some US universities generate more venture-backed academic entrepreneurs than others? // Venture Capita. 2009. Vol. 11. No. 2. P. 133-162. DOI: 10.1080/13691060802525270.

Предпринимательский университет и его роль в развитии экономики региона

В.А. Щербелева

E-mail: viltea_attaev@mail.ru

Научный руководитель – К.И. Грасмик, канд. экон. наук, доцент

E-mail: grasmik.ki@dvfu.ru

Кафедра экономики предприятия, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В современном мире происходит поиск путей развития, например, благодаря постоянному росту конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг, университеты стали трансформироваться в предпринимательские университеты. Они отличаются от других типов университета тем, что выполняют третью миссию – коммерциализации знаний и технологий, полученных в результате научных исследований и разработок, выполняя свою предпринимательскую деятельность. В статье на основе анализа теоретических исследований рассмотрены подходы к понятию “предпринимательский университет”, а также его особенности, так как именно данный тип университета играет значимую роль в региональном развитии, повышая конкурентоспособность региона, его привлекательность, способствуя высокому благосостоянию населения. Выявлены направления положительного влияния предпринимательского университета на экономическое и инновационное развитие региона, в котором он находится. Предложено авторское понятие “предпринимательского университета”, как образовательного учреждения, которое занимается распространением знаний, исследовательской и инновационной деятельностью, а также предпринимательской деятельностью, создавая малые инновационные предприятия и стартапы, коммерциализируя знания и технологии.

Ключевые слова: предпринимательский университет, предпринимательская деятельность, инновационная деятельность, научно-исследовательская деятельность, региональное развитие, коммерциализация знаний, инновационная инфраструктура, инновации, конкурентоспособность, человеческий капитал.

The entrepreneurial university and its role in the development of the region's economy

Violetta A. Shcherbeleva

In the modern world there is a search for ways of development, for example, due to the constant growth of competition in the market of educational services, universities began to transform into entrepreneurial universities. It differs from other types in that it fulfills the third mission – the commercialization of knowledge and technologies that enable them to engage in entrepreneurial activities. In this article, based on the analysis of theoretical studies, approaches to the concept of “entrepreneurial university” and its peculiarities were considered, since it is this type of university that plays a significant role in regional development, increasing the region's competitiveness, its attractiveness, contributing to the high welfare of its population. Entrepreneurial type of knowledge, which appeared relatively recently, but every day more and more in demand among scientists. Directions of the positive influence of the entrepreneurial university on the economic and innovative development of the region in which it is located have been revealed. Also, the author's concept of the “entrepreneurial university” as an educational institution that deals with the dissemination of knowledge, research and innovation, as well as entrepreneurial activity, the creation of innovative enterprises and start-ups, the commercialization of knowledge and technology is also proposed.

Keywords: entrepreneurial university, entrepreneurial activity, innovative activity, research activity, regional development, commercialization of knowledge, innovative infrastructure, innovation, competitiveness, human capital.

Введение. В настоящее время большинство вузов формируют идею о предпринимательском университете, осуществляя предпринимательскую деятельность [1], так как перед ними встает проблема адаптации к новым условиям развития, таких как уменьшение государственного финансирования; возрастающая конкуренция на рынке образовательных услуг, увеличение роли технологических наук. Предпринимательская деятельность ведущих университетов мира является значимым фактором их успешного развития, а также содействует

удовлетворению потребностей общества и рынка. Вузы всё ближе к такому типу университета, как предпринимательский, работающий на международном уровне. Для того, чтобы в полной мере использовать свой потенциал университеты стремятся к диверсификации, повышению международной деятельности [2].

Идея о предпринимательском университете возникла сравнительно недавно, но понятие “предпринимательский университет” используется довольно широко в практике управления образованием. Данная тема пользуется популярностью у исследователей.

Понятие предпринимательского университета и его особенности. Первые публикации на тему “Предпринимательский университет” появились в конце XX в. Несмотря на это, до сих пор нет однозначной трактовки данного понятия. Одно из первых описаний подобного университета приводится в работе Ж. Ропке, где указано, что такой университет должен демонстрировать предпринимательское поведение; члены университета должны быть предпринимателями; взаимодействие между университетом и окружающей средой должно приводить к взаимодействию университета и региона в части развития бизнеса [3].

По мнению ряда российских экономистов “предпринимательский университет” представляет собой [4]: 1) учреждение, базирующееся в своей образовательной и предпринимательской деятельности на развитии инноваций и способное функционировать в условиях риска и динамичного меняющегося спроса; 2) эффективную с точки зрения прибыльности организацию, опирающуюся на собственные резервы, источники развития и возможности; 3) организацию, которая учитывает интересы потребителей, а также своевременно и гибко реагирует на изменения их требований и предпочтений.

Лыскова Н.О. рассматривает предпринимательский университет как элемент инновационной инфраструктуры региона, площадку реализации идей инновационного предпринимательства и коммерциализации знаний и научных разработок [5].

Другие учёные говорят, что предпринимательский университет представляет собой естественный инкубатор [6], который стремится одновременно выполнять обучение, научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельности, обеспечивая атмосферу, в которой университетское сообщество может выявлять, исследовать и использовать инновационные и креативные идеи.

Американский учёный Б.Р. Кларк, являясь основоположником концепции “предпринимательского университета”, считает, что его основным признаком является отсутствие боязни коммерциализировать генерацию и распространение знаний [7].

Г. Ицковиц рассматривает предпринимательский университет в концепции “тройной спирали”, в рамках чего происходит взаимодействие между университетом, промышленностью и государством, считая, что такой тип университета является поставщиком человеческого капитала, хранилищем предпринимательства и источником инновационной мысли, что в свою очередь являются фактором роста экономики знаний.

Говоря о факторах, влияющих на формирование и развитие предпринимательского университета, испанские научные исследователи Д. Урбано и М. Гуерреро выделяют [8]:

1) внешние факторы: а) формальные (с политическими и экономическими правилами) – гибкая организационная и управленческая структура, меры поддержки предпринимательства (создание новых малых предприятий, научно-исследовательских учреждений, отделений по передачи технологий), обучение предпринимательству; б) неформальные (с установками, ценностями, нормами поведения) - отношение университетского сообщества к предпринимательству, адекватная система вознаграждений;

2) внутренние факторы: а) ресурсы - человеческий капитал, финансовые ресурсы из диверсифицированных источников дохода (оплата за обучение, правительство, исследовательские контракты), физические ресурсы (инфраструктура для создания благоприятной среды инновационной деятельности); б) возможности университета (статус, престиж, локализация, альянсы, наличие связей).

Таким образом, рассмотрев подходы к понятию “предпринимательский университет” и его особенности, можно сказать, что такой университет является образовательным учреждением, который занимается распространением знаний, исследовательской и инновационной деятельностью, а также предпринимательской деятельностью, создавая малые инновационные предприятия и стартапы, коммерциализируя знания и технологии.

Предпринимательский университет как фактор регионального развития. Предпринимательские университеты играют важную роль в развитии регионов. Они способствуют увеличению конкурентоспособности [9], благодаря постоянному внедрению в процесс производства инноваций; созданию новых рабочих мест [10]; формированию человеческого капитала как ключевого элемента экономического развития региона; созданию новых технологий, продуктов, учитывая потребности регионов; созданию инновационных инфраструктур, таких как: центры научно-исследовательской деятельности, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки и др., благодаря чему регионы могут успешно развивать инновационную деятельность; росту инвестиционной привлекательности регионов; созданию малых инновационных предприятий, как дополнительных источников финансирования; созданию новых спин-офф компаний на основе технологий, вытекающих из университетских исследований, что обеспечивает создание инноваций, новых рабочих мест и процветание региональной экономики [11].

Существуют государственные программы, которые поощряют деятельность предпринимательских университетов. В России к ним относятся: федеральный закон № 217, согласно которому рассматриваются проблемы формирования образовательными учреждениями обществ в целях фактического использования результатов интеллектуальной деятельности; постановления Правительства № 218 о мерах развития кооперации университетов и компаний, реализующих совместные проекты [12]; № 219 о мерах развития инновационной инфраструктуры в вузах [13]; Правительства № 220 о мерах привлечения ведущих учёных для финансового обеспечения научной и инновационной деятельности. В США в 1980 г. был принят Закон Бая–Доула [14], целью которого является содействие коммерциализации деятельности в университетах и повышения коммерциализации частного сектора инноваций, полученных из университетских исследований и разработок; многие правительственные венчурные компании были созданы для финансирования спин-офф.

Примером данного типа университета служит Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который положительно влияет на экономику Московской области путем формирования высокопрофессионального человеческого капитала; привлечения инвестиций, благодаря строящимся отношениям университета с бизнес-структурами, зарубежными партнерами; реализации крупных инновационных проектов, например, участие в создании инновационной образовательной программы в рамках национального проекта “Образование” в 2007–2008 гг. [15]; отслеживания и внедрения современных технологий в сфере образования и бизнеса.

Ещё одним примером предпринимательского университета служит Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), который играет важную роль в развитии экономики Томской области: формирование высококвалифицированных научных кадров, способность их к новаторству; создание наукоемких предприятий в рамках учебно-научно-инновационного комплекса в ТУСУР для создания новых решений и технологий, которые, будучи внедренными в производство, позволят опережать конкурентов; привлечение инвестиций, благодаря созданным новациям и новым программам.

Зарубежным примером предпринимательского университета является Массачусетский технологический университет (MIT), который также положительно влияет на экономику региона, в котором он находится за счёт формирования человеческого капитала высокого уровня; создания высокотехнологичных стартапов, а также компаний, созданных по всему миру выпускниками MIT; получения государственной финансовой поддержки для реализа-

ции проектов, а также за счёт инвестиционной активности; наличия инновационной инфраструктуры, например, платформы для трансфера технологий и более 60 междисциплинарных исследовательских центров.

Таким образом, предпринимательский университет играет значимую роль в экономике и инновационной деятельности региона, постоянно развивая его. Для того, чтобы происходило формирование и развитие такого университета, существуют различные государственные программы.

Заключение. Идея предпринимательского университета находится на стадии создания и популяризации, в то же время, набирая популярность у многочисленных исследователей. Предпринимательский университет отличается от классического или какого-либо другого тем, что он выполняет три миссии: 1) производство и распространение знаний; 2) выполнение научных исследований и разработок; 3) создание, коммерциализация интеллектуальной собственности и содействие региональной или национальной экономической деятельности. Данный тип университета способствует как экономическому, так и инновационному развитию региона, в котором он находится. В рамках предпринимательского общества, предпринимательство, основанное на знаниях, представляется в качестве движущей силы для экономического роста, обеспечения занятости и повышения конкурентоспособности на мировых рынках.

Список использованных источников

1. Olearnik J., Pluta-Olearnik M. Entrepreneurial University – from Ideas to Reality // Optimum: studia ekonomiczne. 2015. No. 5 (77). P. 110-120.
2. Girdzijauskaitė E., A. Radzeviciene and A. Jakubavicius, 2016. Transition of entrepreneurial university: from local to international. 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, from 12th to 13th, May, 2016, Vilnius, Lithuania.
3. Буняк, Н.М. Предпринимательский университет: сущность и особенности формирования // Juvenis scientia. 2016. № 2. С. 144-147.
4. Гущина, Ю.И. Предпринимательский вуз: перспективы развития в России // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-2. С. 915-918.
5. Лыскова, Н.О. Университет предпринимательского типа в инновационной инфраструктуре региона // Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ – 2016): труды науч.-практич. конф. (22-24 сентября 2016 г.). – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – С. 288-292.
6. Guerrero, M., D. Urbano and A. Salamzadeh, 2014. Evolving Entrepreneurial Universities: Experiences and Challenges in the Middle Eastern Context. In Fayolle, A. & Redford, D. T. Handbook of Research in Entrepreneurship Education: Entrepreneurial University Handbook. Cambridge: Edward Elgar Publishing, 4: 163-187.
7. Нефедова А.И. О концептах “академический капитализм” и “предпринимательский университет” // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 75-81.
8. Guerrero M., Urbano D. The development of an entrepreneurial university // The Journal of Technology Transfer. 2010. No. 37 (1). P. 43-74.
9. Dabic M., Gonzalez-Loureiro M., Daim T.U. Unraveling the attitudes on entrepreneurial universities: The case of Croatian and Spanish // Technology in Society. 2015. No. 42. P. 167-178.
10. Guerrero M., Cunningham J.A., Urbano D. Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom // Research Policy. 2015. No. 44. P. 748-764.
11. Stenberg R. Success factors of university-spin-offs: Regional government support programs versus regional environment // Technovation. 2014. No. 34 (3). P. 137-148.
12. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 (ред. от 21.07.2016) «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы “Институциональное развитие научно-исследовательского сектора” государственной программы Российской Федерации “Развитие науки и технологий” на 2013–2020 годы” // Консультант-Плюс. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru>. (дата вхождения 20.03.2017).

13. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 219 (ред. от 25.05.2016) “О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования” (вместе с “Положением о государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования”) // Консультант-Плюс. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru>. (дата вхождения 20.03.2017).

14. Ismail K., Mason C., Cooper S., et al. The Actors Involved and the Decision-Making Process Used in the Exploitation of University Patents // *International Journal of Business and Information*. 2008. No. 3 (2). P. 165-192.

15. Шишлова Е.Э., Мирзоева А.М. Университет как конкурентоспособная образовательная организация // *Высшее образование в России*. 2016. № 4. С. 144-149.

Секция 10
RUSSIA IN THE ASIA PACIFIC:
ECONOMICS, INNOVATIONS, INSTITUTIONS

Transpacific Partnership: Chinese Perspective

Kristina O. Andreeva

E-mail: christina.andreeva@mail.ru

Научный руководитель – И.А. Новиков, ст. преподаватель

E-mail: novikov.ia@dvvu.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

This study aims to examine the Chinese perspective on megaregional agreements in Asia Pacific and to estimate the effect on its import and export if China decides to join Trans-Pacific Partnership (TPP). The literature review observes the overall trend of FTAs in Asia Pacific and the peculiarities of TPP, respectively. In order to explore TPP and China's merchandise exports structure and consider its possible changes after entering the partnership, our paper uses Balassa index.

Keywords: Economic integration in Asia, mega-regional partnership, free trade agreements (FTAs), Trans-Pacific Partnership, China's FTA strategy, TPP debatable questions, China's export structure, RCA, Balassa index.

Транстихоокеанское партнерство: взгляд Китая

К.О. Андреева

Целью статьи является рассмотрение взгляда Китая на Транстихоокеанское партнерство (ТПП) и оценка влияния возможного вступления КНР в ТПП на экспорт этой страны. Рассмотрены исследования, посвященные соглашениям о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе и особенностям ТПП, в частности. Исследована структура экспорта КНР и ТПП при помощи индекса Баласса.

Ключевые слова: экономическая интеграция в Азии, соглашения о свободной торговле, мегарегиональное партнерство, Транстихоокеанское партнерство, внешнеэкономическая стратегия КНР, структура экспорта КНР, принцип сравнительных преимуществ, индекс Баласса.

Introduction. All through the beginning of the 21st century, the Asian trade has been experiencing a boom of free-trade agreements. Each country tends has been tending to outpace the other in order not to lag behind the whole world. The main purpose of FTAs is cutting tariff barriers and providing better conditions in production networks. However, multiple bilateral agreements are turning into a “noodle bowl,” often contradicting with each other. Their number has increased tremendously from 7 in total and 5 in effect in 1991 to 220 in total and 140 in effect, as for February, 2016 (Asian Development Bank, 2016). In their study, Kimura, Fukunari (2006) perceived the slow progress in the World Trade Organization's (WTO) Doha negotiations and the global financial crisis, as two of the most important reasons of such an increase in Asian FTAs. However, this type of agreement contained two significant drawbacks: the scope of agreements did not include tough sectors of both partners. Furthermore, signing bilateral agreements with new partner, the countries each time claimed different sets of rules and obligations, which confused and overcomplicated the regional trading system (Li, C., Whalley). The so-called “noodle bowl” problem proved the need of establishing FTAs of the new, megaregional format, hastening closer integration and deeper liberalization inside Asia Pacific (Zhongying Pang, 2015).

Literature review. The first megaregional agreement, which has already come into force is Transpacific Partnership, including Brunei Darussalam, Chile, New Zealand and Singapore, Australia, Peru, Viet Nam, Malaysia, Mexico, Canada and Japan, though not including China-the major player of Asia Pacific. This partnership is considered unique, as it deals with the range of questions,

that go beyond the WTO principles, such as intellectual property, labor, public procurements and so on (Jin, H.J., Koo, W.W., Sul, 2016). However, simultaneously with the development of TPP, China has proposed several alternative initiatives. Precisely, RCEP is known to be another one regional partnership, focused on solving the “noodle bowl” problem and regarding national interests of its members (Li, C., Whalley, J., 2014). On its base, China suggested establishing Free Trade Area of the Asia-Pacific, a roadmap of which has already been present. Regarding the latest exit of the USA from TPP, the question arises: will these two partnerships still exist separately for some time, complementing each one, or they will finally be combined with each other (Kimura, Fukunari, 2006).

The history of the TPP dates back to July 18, 2005 when 4 countries: Brunei Darussalam, Chile, New Zealand, and Singapore signed the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (P4). On its base, the USA proposed to introduce an international community of a new type, called the Trans-Pacific Partnership (Elek, 2010). In fact, previous agreements were mainly concerned about reducing tariff barriers and transportation of finished goods abroad. The TPP has turned out to be the first mega-regional partnership of the 21st century, representing “WTO+ model” (Inkyo, 2013).

The agreement was signed on October 5, 2015. It contains 30 chapters. As for the negotiations, they were finished in February 2016. Nowadays the 12 countries of the TPP compose almost 40% of the world economy and about 25 per cent of world trade in goods and services. In 2014, the intra-regional trade made up 10% of the world trade and reached \$2 trillion (Lloyd, P.J., MacLaren, 2014).

Such partnership was believed to be a small World Trade Organization (“WTO”) in Asia Pacific, integrating successfully the overlapping members of two another organizations: the APEC and the Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”). The pillars of TPP are broader than those of WTO: intellectual property, environment regulations, labor standards, the support of small and medium-sized enterprises. Furthermore, TPP covers market transparency, economic regulation and legislation, corruption control and other topics. One of initial goals of TPP was to create goods and service market of free access: reduce the tariff regulations between members to zero by 2015. This initiative has not still been completed.

TPP: Chinese perspective. There is a rising question, why China is not included in such a comprehensive partnership. Meanwhile, this country leads a global policy of signing bilateral FTAs with countries all over the world, especially Asian ones. So far, China has signed and implemented 14 free trade agreements with 22 countries and regions, with trading partners covering Asia, Latin America, Oceania and Europe. China is also proceeding FTA negotiations with Norway, Sri Lanka, Saudi Arabia, CJK FTA, and China-Gulf Cooperation Council FTA. These agreements are expected to form a base for the establishment of new international partnership-RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), followed by even more diverse plan – Free Trade Area of the Asia-Pacific.

The most studies claimed that China was not ready to meet required “WTO+” standards of TPP, mostly supported by the USA. For instance, Derek Scissors of the Heritage Foundation argued that: “Any disruption to the flow of Chinese finance/investment through the commitment from private rather than public sectors, would alter the trajectory of Asian integration.” One of the main pillars of Chinese policy is the support of public rather than small and medium-sized enterprises. Furthermore, its ecology standards are undoubtedly lower those required by the USA; the tightening of these standards would harm Chinese production level. Though now, after the USA exit, the debatable standards of TPP are expected to decrease, as many of its small-sized members also struggle meeting them.

To investigate whether it would be beneficial for China to join TPP, let us examine their trade relations. The TPP members made 23% of China’s global trade in 2015: 19% and 15% of Chinese

export and import, respectively. The trade between China and TPP had increased considerably during the 2000–2010 period, with average annual growth rate of 19%.

Table 1 – Positions of TPP members on debatable questions

Issue	Position of members
Competition	Government companies. Supporters of liberalization: the USA, Australia. Opponents of liberalization: Malaysia, Singapore
International services	Finance, telecommunication, insurance. Supporters of liberalization: the USA, Canada, Australia, Japan. Opponents of liberalization: Chile, Peru, Mexico, Malaysia
Customs	The main directions of TFA
E-commerce	The restrictions of information handover and servers location requirements. Supporters of liberalization: the USA. Opponents of liberalization: Australia, New Zealand
Ecology	Obligational ban on decreasing ecological standards. Supporters of liberalization: the USA, Australia. Full access on the markets of ecological products. Supporters of liberalization: the USA, Australia, Canada, Japan and New Zealand, Singapore
Public procurement	Liberalization of the access to state procurement. Supporters: the USA, Brunei Darussalam, Singapore, Japan, Korea. Opponents: Mexico, New Zealand, Thailand, Malaysia, Australia, Chile, Peru.
Intellectual property	Patent protection of pharmaceutical products. Supporters: the USA, New Zealand. Opponents: Peru. Exceptions of intellectual property rights protection. Supporters: the USA, Australia. Opponents: New Zealand, Singapore, Chile, Brunei Darussalam, Malaysia, Viet Nam. Criminal liability for the use of infringing production. Supporters: the USA. Opponents: New Zealand, Singapore. Fixation of the geographical denominations. Supporters: Peru. Opponents: Australia, Canada, Japan, New Zealand, Mexico and Chile.
Investments	Establishing a special authority in order to settle investment disagreements. Supporters: the USA. Opponents: Australia, New Zealand.
Free market of goods	Dairy products. Supporters of liberalization: New Zealand, the USA. Opponents of the liberalization: Canada, Japan. Automobiles. Supporters of liberalization: the USA. Opponents of the liberalization: Malaysia, Japan. Fishing subsidiaries: Supporters of liberalization: the USA, Australia, Chile, New Zealand, Peru. Opponents of the liberalization: Japan.
Measures of trade protection	The practice of nullification. Supporters: the USA. Opponents: Mexico, Japan, Viet Nam, Chile, New Zealand

Source: Authors' conclusions based on [5].

Despite the fact that China was viewed as a net exporter of TPP, in fact, it was only the net exporter to four of its members: Canada, the USA, Mexico, Singapore, and Vietnam. By product groups (Lall classification), China was a net importer in agriculture sector and a net exporter of manufacturing one. Japan and the USA represented the largest market share in trade with China. Our study determines the major trends of this trade, concentrated on the main export fields of China and the TPP merchandise structure, according to UNCTAD data (Lall classification).

Source: Authors' calculations based on [13].

Figure 1 – China and the TPP merchandise structure (Lall classification)

It can be concluded from the graph, that China mainly exported low technology manufactures to TPP, such as textile, garment, footwear (17%) and other products (17%). Medium technology manufacturing: engineering (16%) and process (5%) are also among 5 major export fields. The highest percentage of export belongs to electronic and electrical products (29%).

As for TPP exports to China, it was mostly comprised of medium and high technological products. Medium technology manufacturing: process and engineering are shown as 8% and 11%, respectively. Then come electronic and electrical manufactures (16%) and primary products (17%). Resource-based manufactures make up the highest percentage in the export structure- 22%.

Meanwhile, from 2000 to 2014, the share of textile and clothing exports to the TPP had declined from 27% to 2%, whereas the share of electronics had grown up from 19% to 22%. This proves that China has sustainable economic development, gradually changing its exports towards high technology products.

Using Balassa index, our study also determines the competitiveness of Chinese exports at the TPP market. The dynamics can be observed throughout the covered periods-2000, 2005, 2010 and 2014 year, respectively.

The study finds that in 2000 China's international competitiveness turned to be limited to resource-based manufactures and low technologies. However, as for 2014, there has been a positive shift to medium and high technologies fields, though also accompanied by low manufactures. Competitiveness in resource-based manufactures, automotive, process, and other high technology is traditionally low. China has the most competitive positions in 2005, having advantages in 6 groups out of 11.

Though the competitive advantage of China is relatively strong, it be more beneficial for China to enter RCEP and strengthen integration with ASEAN. The latter has already implemented the ASEAN Free Trade Area (AFTA). This action showed considerable progress for the members: the intra-tariffs had been lowered up to 0,5 per cent on almost all the products. AFTA, as well as RCEP

are unique FTAs, concentrated to solve the main issues in Asia Pacific. This is a great insight for China, as well as for Japan and South Korea FTA to establish their own FTA. This triple partnership is incredibly important, as almost 90% of Asian GDP are comprised by these economies. The prospect of this partnership served as a base for RCEP, which, comprising 16 countries of Asia Pacific, accounts for 38% of the world trade. This figure used to be 2% less than the TTP one. However, the result can be divided by two after the USA exit, since the USA accounted for more than half of total TTP trade.

Table 2 – Relative comparative advantages of China’s exports (by product group)

	2000	2005	2010	2014
Primary products	0.77	0.57	0.66	0.37
Resource-based manufactures: agro-based	1.54	1.08	0.94	0.84
Resource-based manufactures: other	0.74	0.55	0.63	0.42
Low technology manufactures: textile, garment and footwear	1.50	1.53	1.24	1.52
Low technology manufactures: other products	1.29	1.35	1.22	1.42
Medium technology manufactures: automotive	0.94	1.10	1.16	0.69
Medium technology manufactures: process	0.56	1.13	0.68	0.81
Medium technology manufactures: engineering	0.89	0.93	1.01	1.12
High technology manufactures: electronic and electrical	0.93	1.10	1.06	1.21
High technology manufactures: other	0.63	0.51	0.67	0.85
Unclassified products	0.11	0.19	0.34	0.10

Source: Authors’ calculations based on [13].

Conclusion. Therefore, it can be concluded that China has strong grounds to enter TPP, due to its competitive advantage in the most export groups. However, as it was stated before, China has also established its own FTA, RCEP, which might provide more flexibility to meet end-goals. It would be easier for China to fit RCEP, as it takes into account the national specification of each country and divides goals for the developed and developing countries-unlike TPP, where the standards are equal for everyone. The main goal of RCEP is to facilitate economic growth in Asia Pacific in order to catch up with developed economies.

Overall, the results of our study reveal that China is not ready to join TPP in a short-term period, because of the more demanding set of commitments: intellectual property, environment and labor standards, investment regulations and competition policy, which are tough for Chinese economy to deal with. Although Balassa index shows that, as of to 2014, China has significant comparative advantages in 4 out of 11 examined product groups, including medium and high technology manufactures, merchandise exports is only one of numerous WTO+ issues covered by the TPP. Thus, Chinese politics tend to focus on less rigorous regional trade agreements, such as RCEP.

Reference

1. Andrew Elek, ‘Towards a single market: a 21st century vision for Asia–Pacific economic integration’, *Journal of East Asian Economic Integration* 14(1), (2010), pp. 89–120.
2. Ando, M., & Kimura, F. (2005). The formation of international production and distribution networks in East Asia. In A. Rose (Ed.), *International trade (NBER-East Asia Seminar on Economics, Volume 14)* (pp. 177–213). Chicago: University of Chicago Press.

3. Cheong, Inkyo (2013). Negotiations for the Trans-Pacific Partnership Agreement: Evaluation and implications for East Asian regionalism. ADBI Working Paper No. 428. Asian Development Bank Institute.
4. Gilbert, John (2013). The economic impact of new regional trading developments in the ESCAP region. *Asia Pacific Development Journal*, 20(1), 1–32.
5. Hertel, Thomas W. (Ed.) (1997). *Global trade analysis: Modelling and applications*. USA: Cambridge University Press.
6. Kimura, Fukunari (2006). International production and distribution networks in East Asia: Eighteen facts, mechanics, and policy implications. *Asian Economic Policy Review*, 1(2), 326–44.
7. Jin, H.J., Koo, W.W., Sul, 2006. The effects of the free trade agreement among China, Japan and South Korea. *J. Econ. Dev.* 31 (2), 55–72.
8. Lee, H., Owen, R.F., Mensbrugghe, D.V.D., 2009. Regional integration in Asia and its effects on the EU and North America. *J. Asian Econ.* 20, 240–254.
9. Li, C., Whalley, J., 2012. Rebalancing and the Chinese VAT: some numerical simulation results. *China Econ. Rev.* 23 (2), 316–324.
10. Li, C., Whalley, J., 2014. China and the Trans-Pacific Partnership: a numerical simulation assessment of the effects involved. *World Econ.* 37 (2), 169–192.
11. Lloyd, P.J., MacLaren, D., 2004. Gains and losses from regional trading agreements: a survey.
12. Song Guoyou and Yuan, Wen Jin, “China’s Free Trade Agreement Strategies”. *The Washington Quarterly*, Fall, 2012. Date Viewed 01.04.2017 csis.org/files/publication/twq12FallSongYuan.pdf
13. United Nations Conference on Trade. Date viewed 05.04.2016 unctad.org/
14. Zhongying Pang, ‘Rebalancing relations between East Asian and trans-Pacific institutions: evolving regional architectural features’, in Ho and Wong, eds, *APEC and the Rise of China*, pp. 45–63.

Analysis of Success Factors in the Russian E-commerce Market

Mohamed Elshorbagy, Tamara Shevchenko, Nelson Rodriguez
E-mail: egylimit@yahoo.com, liberty631z@gmail.com, profearci@outlook.com
Management Department, SEM FEFU, Vladivostok,

The Russian ecommerce trend showed a noticeable rise up during last year's although the crises and other factors which can have a negative effect. In this study, we analyze the unique factors in Russian markets that lead to successful ecommerce trading, in addition to the hidden opportunities that new entrepreneurs can benefit from. Also, we discuss why the Russian online market is one of the fastest growing markets worldwide although the limited financial average income and how to use the barriers to your benefit side.

Keywords: Russian ecommerce, e-commerce trends, Russian customer behavior, online trading.

Анализ факторов успеха на российском рынке электронной коммерции

Российская коммерческая деятельность, осуществляемая через Интернет, в последние годы показала заметный рост, несмотря на кризисы и другие факторы, имеющие отрицательный эффект. В этом исследовании мы анализируем уникальные факторы на российских рынках, приводящие к успешной торговле в области электронной коммерции, а также скрытые возможности, которые могут извлечь новые предприниматели. Кроме того, мы обсуждаем, почему российский онлайн-рынок является одним из самых быстрорастущих рынков по всему миру несмотря на относительно небольшой доход россиян, а также как извлечь выгоду из сложившихся сложных ситуаций.

Ключевые слова: российская коммерция, направление электронной коммерции, поведение российских потребителей, онлайн-торговля.

Introduction. Russia is one of the biggest countries with more than 140 million populations, 70% of them internet users including more than 30 million online shoppers resulted in more than 800 billion rubles in online sales in 2016. These numbers lead us to study and analyze the ecommerce development trend in Russia and the success factors affecting it either internal or external which new entrepreneurs or current investors with online stores can follow to duplicate or even achieve higher success levels through online sales channels.

In this study, the authors will answer the critical questions that face any person wants to penetrate any market through the online sales channel. What are the most profitable ecommerce markets in Russia? Which are examples of success and the factors that lead to it? What effects do Russian culture and customers' behavior have on ecommerce success? What are the most accepted payment and shipping methods use?

Investigation methodology. This study is based on empirical research methods, literature review and analysis of quantitative data, reports and statistics from secondary authorized reference sources as governmental reports, academic research and organizational databases.

The ecommerce and internet business experience of the authors was as well used in analyzing the e-commerce models to create a list of the success factors that should be taken into account by any investor looking to improve profits in this type of business. It should be mention that the researchers have significant experience in ecommerce trading both as sellers and buyers in the Russian market and internationally.

This analysis identifies basics and factors useful to new investors or entrepreneurs who want to start their e-commerce business while contributing to the growth and diversification of the Russian economy which in turn can create new job opportunities for the Russian people.

Results of Data Analysis. The average income per capita in Russia is about 28 thousand rubles. This is a relatively low income considering the living standards of the country. According to Korshunova et al. , 16 million people are below the poverty line and over 50% of the population's income is below the national average [21]. However, Internet commerce in Russia continues to gain momentum.

The Russian e-commerce market exhibits unique features which cause it to react differently to changes, sometimes in spite of the low average, speeding up the growth of some markets. Also, it was found that Russian culture and customers' behavior have a strong effect in the development of markets. For instance, alcohol, a former traditional business has now successfully adopted e-commerce as its commercial strategy [9]. As other traditional markets in Russia, alcohol faces many barriers as well as the high competition, as shown in the following table:

Table 1 - Barriers in the Alcohol Market [9]

Category	Details	Importance
Economic barrier	Difficult economic situations	29%
	Strong competition	
Customers barrier	Customers are not going to pay before they get products	12%
	Low purchasing capacity	
Suppliers and partners	It's difficult to find reliable partners	12%
	The language barriers when communicating with local partners	
Logistics	Limited number of options in shipping	10%
	Loss on shipping	
Trust barrier	Trust to the company	9%
	Trust to the Internet	
Promotion	Ban on alcohol advertising	8%
	Limited options for promotion	
Legislative barrier	Law restrictions on remote selling	3,5%
	Bureaucracy	
Secularity barriers	Buyers are afraid to share their confidential information	3%
	Security protection of payment methods	
Financial barrier	Initial capital	3%
	Corruption	
Technical barrier	Limited number of ecommerce platforms	3%

For instance some alcohol dealers continue to benefit from illegal practices despite legal restrictions such as age, place of consumption, and curfews, which push business to look for alternative ways to improve their competitive advantage, ecommerce seem to be a viable alternative so far.

According to the 2016 ewdn ecommerce report the most relevant factors affecting Russian ecommerce are the level of trust in payment methods, the shipping costs and the human resources involved [20]. In this paper, we discuss these factors by analyzing the cases of successful online shops.

Discussion. First, let's look in depth at some successful e-commerce case studies in Russia:

1. KupiVip.Ru Online Fashion Shopping Site:

The Russian fashion market showed a 10-15% increase during the last decade with an average of 12 billion dollars a year. Regardless its geographical proximity to Europe the Russian fashion market presents quite different characteristics such customers reaction towards price changes, payment methods preferences (cash on delivery instead of payment with cards online), and shipping prices (more important than shipping period).

Also, the Russian fashion market is characterized by absence predominant leaders, as it is strongly fragmented.

KupiVip online store started in 2008 as a unique shopping club targeting middle class clients looking for brands at bargain prices. In 2015, its turnover was about \$300 millions and ranked the 7th most profitable Russian ecommerce website. [12]

2. Ozon.ru Story:

Ozon, is a well-known example of Russian B2C e-commerce success. Ozon has faced many economic challenges in the Russian market and it was able to overcome all of them while other online malls perished or hardly survive. In 2016, Ozon.ru annual growth was 67% with average revenues of \$492 million, which increased its international growth against other global e-commerce players as Ebay and Amazon.

From the analysis of Ozon case study a series of basic strategies can be identified, such strategies which suit the particularities of the Russian market and can be highly beneficial for other businesses.[4]

Russian customer's behavior. Various studies on the Internet show that men outperform women in the breadth of interests on the web, they are interested in more topics, gather and analyze more information and finally spend more time in the Network.

The decision on choosing this or that item is most likely not determined by the buyer's gender, but rather by a clear idea of what the "good looks like".

Men on the Internet often buy technical goods, and women buy beauty products: cosmetics, clothing and perfumes.

Today, around 59% of the population visits the internet. From this a 29% have already made purchases online. A significant portion of the customers uses intermediary services for making purchases over the Internet. This is due to a certain degree of distrust of transactions carried out between the buyer and the seller, the lack of feedback, and high probability of obtaining a poor-quality product.

Nevertheless, there is a continuous increase in the number of the Internet audience and the expansion of its membership, despite the gap in the economic situation of various regions. The Internet has already become one of the essential elements of everyday life, and its influence will constantly increase.

As a rule, the most demanded goods are clothes and footwear. This is due to the abundance of choice, a significantly low price for the product in comparison with the same products in the shop window.

It can be noted that sales of clothing and footwear in offline for the previous year fell by 9%, while online purchasing went up.

During a joint survey with the agency Fashion Consulting Group, it was determined that customers are switching from offline to online because of the rapid price increase in conventional stores. This reason was given by almost 90% of 5 thousand respondents.

The second most popular purchase on the Internet is small electronics and home items with 32%, while cosmetics and perfumery occupies the third place with 7%, everything else is for auto parts, household goods, sports goods, gifts, pet products, etc.

There is also a growth in the Internet trade imported goods which reached 35%. In the first half of 2016 the number of international parcels increased by 102%, in contrast with the number of domestic market orders that increased only 5%.

Foreign shops are mainly used in Central Russia. The distribution of Russian purchases from foreign countries is as follows: China 51%, EU 24%, USA 12%. But if you take such an indicator as the distribution of commodity items in pieces, then China is the undebatable champion with 90% of the parcels.

A large proportion of virtual purchases cost Russians less than 22 euros. Only a 1% of the purchased goods fall in the 500-1000 euros price range. And, as a rule, in Russia. The fact that the average cost of an order in Russian online stores is higher than in foreign ones is not accidental. The client can spend 1000 rubles on some Chinese thing of poor quality, but is not ready to buy a TV set for China for 25 thousand rubles.

This can be explained not only by the lack of basic means for expensive purchases, in which it is also possible to receive non-quality goods, and also that 1000 euros per month is the current threshold for duty-free importation of foreign Internet parcels. Either the total weight of the imported cargo is not more than 31 kg. Lifting these limits is subject to a duty of 30% of the excess amount, but not less than € 4 per kilogram.

Every year Russian sellers lose an increasing share in the e-commerce market, behind foreign companies. Preservation of e-commerce in the country is to stimulate tax revenues, create jobs, and invest in the trade infrastructure. Gaps in regulation, not keeping pace with the rapid pace of Internet commerce, have led to the fact that today priority is given to foreign players actively using the advantages of tax-free trade. [19]

If we disclose the reasons why e-commerce is becoming an increasingly successful business in Russia, then we can note the following:

Buying imported goods in the local offline store, the customer is undoubtedly overcharged, and the degree of its satisfaction with the purchase, respectively falls. Solving this inconvenience helps online shopping as the user can buy the goods from any other country without any high extra charges. Moreover, the choice of products on the Internet is almost unlimited; here you can buy a product for every need and taste. Things for which people used to fly to other countries before, now you can buy even from your own bath. The market becomes global, uniform and multi-channeled. And this is undoubtedly the biggest merit and strength of the Internet [13].

Comfort, perhaps, is one of the most powerful reasons for making purchases online. What's wrong with choosing a new book while sitting at work or at home? This convenience does not imply any other form of shopping. Let's imagine the process of buying goods in an offline store, it involves several stages: you need to save up until you have enough money; then you have to go to the store on foot, by car, or on the public transport maybe spending money on tickets or gasoline; once in the store one should search for the right product; deal with a store clerk who may be tired or not very friendly; pay for the purchase and then go back home, maybe with a rather heavy package or box.

When buying online, no matter how heavy the product was, you do not need to worry about how it will get to your door. This will be taken care of by the delivery service. In addition, as long as the goods are delivered safe and on time, you can dedicate to other matters at home. Another important aspect is warranties and data protection. Online retailers are getting increasingly better in this matter, as they are well organized in their logistics, keep user data confident and ensure product

quality. By including guarantees for their goods, providing multiple payment choices, and providing refund and product exchange options.[14]

Thousands of products can be presented in one online store, and tens of thousands of online retailers are gathered in the Global Network. To make the search for a necessary product quick and easy, online retailers use special Internet technologies that allow selecting goods, taking into account the interests and needs of customers. In an ordinary offline store, consultants can only make recommendations among the goods they have, by responding to basic inquiries such the type of item and price range. In online stores, recommendations are made based on past purchases of users, their search, behavior characteristics and other analytic data [15].

Also, the factor of comfort can be attributed to the lack of queues. Nobody likes to stand in lines. Few people like the large crowds that are typical of large shopping centers on weekends as this is commonly the only available time to go shopping. Buying goods online, the buyer saves from the stress of crowds, time wasting and discomfort. To make a purchase you only need to select the goods, fill in the order and make the payment [17].

Due to the poor quality of purchase and after sales service typical of traditional stores, it is not surprising that offline shopping is losing its appeal. When making an online purchase, the goods are delivered directly to the doorstep of your home. At the same time, if something is wrong with it, you can immediately return it, receive a new item in a few days, or get refund in the lapse of 24 hours. Moreover, after the delivery, the manager of the online store is sure to ask you, whether you are satisfied with the product and service [18].

Conclusions. This paper was set to analyze the factors of success in Russian e-commerce. The Russian market exhibits specific characteristics due to historical, cultural and social factors. Consequently, e-commerce represents both a challenge and an opportunity for business; breaking with old bad habits such as bad customer service and distrust; circumventing corruption barriers face more intensively by brick and mortar businesses.

Regarding the factors of success, it is necessary to first choose the business field among products with current high demand or the introduction of new products or not introduced. Thus, a thorough market analysis is require to identify those market segments with the highest potential.

Second is to build up the adequate logistics achieve safe and faster as well as using reliable and diverse payment methods, including cash on delivery one of most popular methods nowadays in Russia

The other fundamental factor is build up work team which will should be given to grow up with the business so as to ensure the best results would be achieve. A particularly important part of this scheme is the customer service personnel as it is central to develop e-commerce trust.

It can also be noted that large overseas stores have more streamlined business processes and many years of experience, which undoubtedly gives them advantages. Therefore, Russian representatives of Internet trading will have to increase their professional level and increase the amount of investments to maintain the service at the proper level.

In general the employment conditions of online stores employees requires improvements to ensure loyalty and grow commitment.

References

1. Bagautdinova, N. G., Shabanova, L. B., & Zyuzina, S. V. (2016). Comparative Analysis of Models of Traditional and Electronic Retail. *International Business Management*, 10(23), 5564-5567.
2. de Koning, A., Fey, C. F., & Doern, R. A QUALITATIVE CROSS-CULTURAL ASSESSMENT OF THE RECOGNITION AND PURSUIT OF EBUSINESS OPPORTUNITIES IN RUSSIA AND SWEDEN.
3. EGGER, R., BÖCK, S. N., SKOUPY, K. G., & SOLOVYEVA, V. (2014). PURCHASING LEISURE TRAVEL ONLINE: AN ANALYSIS OF RUSSIAN INTERNET USERS'INTENTIONS.

4. Hawk, S. (2002). The development of Russian e-commerce: the case of Ozon. *Management Decision*, 40(7), 702-709
5. Heiko Schrader. (2004). *Trust and Social Transformation: Theoretical Approaches and Empirical Findings from Russia* (Vol. 1). LIT Verlag Münster.
6. Ilicheva, E. (2015). Discounts as a marketing tool for attraction and retention of customers in e-commerce through the example of a comparative analysis of the specificity of fashion e-shops in Russia and Sweden.
7. Kim, H. (2016). An Empirical Study on the Factors of National Culture Values Influencing Intention of E-commerce.
8. Kovalenko, K. (2015). E-auction platforms in Russia: the issues of politics and country-of-origin. *International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science*, 26, 66-70.
9. Kuanyshepayeva, D. (2016). Study on ecommerce alcohol market in Russia.
10. Piltti, T. (2014). Online Shopping Behavior of Young Russian Consumers.
11. Starostin, V. S., & CHERNOVA, V. Y. (2016). E-Commerce Development in Russia: Trends and Prospects. *The Journal of Internet Banking and Commerce*, 2016.
12. Tarasova, E. Three case studies on Russian online fashion retailers. *Fashion and Its Multi-Cultural Facets*, 195.
13. Sivaji, A., Downe, A. G., Mazlan, M. F., Soo, S. T., & Abdullah, A. (2011, June). Importance of incorporating fundamental usability with social & trust elements for e-commerce website. In *Business, Engineering and Industrial Applications (ICBEIA), 2011 International Conference on* (pp. 221-226). IEEE.
14. Kim, D. J., Song, Y. I., Braynov, S. B., & Rao, H. R. (2005). A multidimensional trust formation model in B-to-C e-commerce: a conceptual framework and content analyses of academia/practitioner perspectives. *Decision support systems*, 40(2), 143-165.
15. Hsieh, C. T. (2001). E-commerce payment systems: critical issues and management strategies. *Human Systems Management*, 20(2), 131-138.
16. Valko, DV, & Sergeichev, IA (2014). Approach to the systematization of consumer behavior in the Russian e-commerce market. *Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and Management*, 8.
17. Gugueva, DA (2012). New social characteristics of Internet users and Internet communities. *Modern studies of social problems*.
18. Saibel, N. Yu., & Saibel, Ya. V. (2016). The development of Internet commerce in Russia: advantages and disadvantages. *Concept*.
19. Zemskov, AE, & Kargin, LA (2015). Analysis of the behavior of buyers of the Russian B2C sector of electronic commerce. *Journal of the Academy*, (2), 154-156.
20. Russian e-commerce market: <http://www.ewdn.com/files/ecom-rus-download.pdf>
21. Korshunova, L., Kuzmina, N. G., Litovchenko, A., & Babayeva, F. (2017). Socio-Economic Development of Russia at the Contemporary Stage. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS)*. Vol. 19: Lifelong Wellbeing in the World (WELLSO 2016). –Nicosia, 2017., 192016, 370-376.

Need of Enhancement of Accounting of Financial Assets in Conditions of Application of IFRS

Iuliia I. Kiseleva

E-mail: kiseleva_ui@dvfu.ru

Scientific director – Olga G. Zhitlukhina, Professor

E-mail: zhitlukhina.og@dvfu.ru

Accounting, Analysis and Audit Department, SEM FEFU, Vladivostok

The purpose of this work is disclosure of a concept of financial assets, and also the offer of their classification proceeding from features of the Russian system of accounting and the financial reporting with use of features of classification of financial assets by International Financial Reporting Standards (IFRS). For writing of this work the operating regulatory framework regulating conducting financial accounting and creation of accounting (financial) records, IFRS, and also works of Russian and foreign scientists in the field of financial accounting and the financial reporting is used. In the process of the research methods of the comparative analysis, for detection of distinctions in national and international standards, and also a dialectic method of knowledge, in particular one of its principles – consideration of interrelation between elements in their set are used. In article classification of financial assets for the purposes of financial accounting on the basis of their communication with securities is offered, and also offers on reflection of financial assets on accounts of financial accounting for the purposes of forming of indicators of the reporting according to requirements of IFRS are made. This research will include both scientific, and practical novelty. Scientific novelty consists in enhancement and updating of accounting reflection of financial assets which has essential value for increase in reliability and transparency of information on a financial condition of the organization. The results received in a research can find application at the entities of various patterns of ownership when accounting and preparation of the reporting in the field of financial instruments.

Keywords: financial instruments, financial assets, financial investments, financial accounting, International Financial Reporting Standards, IFRS.

Целью работы является раскрытие понятия финансовых активов, а также предложение их классификации исходя из особенностей российской системы учёта и финансовой отчётности с использованием особенностей классификации финансовых активов по международным стандартам учёта и финансовой отчётности (МСФО). Использована действующая нормативно-правовая база, регламентирующая ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности, МСФО, а также труды отечественных и зарубежных учёных в области бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Использованы методы сравнительного анализа для выявления различий в национальных и международных стандартах, а также диалектический метод познания, в частности один из его принципов – рассмотрение взаимосвязи между элементами в их совокупности. Предложена классификация финансовых активов для целей бухгалтерского учёта по признаку их связи с ценными бумагами, сделаны предложения по отражению финансовых активов на счетах бухгалтерского учёта для целей формирования показателей отчётности в соответствии с требованиями МФО. Научная новизна состоит в совершенствовании и актуализации учётного отражения финансовых активов, которое имеет существенное значение для повышения достоверности и прозрачности информации о финансовом состоянии организации. Полученные результаты могут найти применение на предприятиях различных форм собственности при ведении учёта и подготовки отчётности в области финансовых инструментов.

Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовые активы, финансовые вложения, бухгалтерский учёт, международные стандарты учёта и финансовой отчётности, МСФО.

In the modern actively developing market economy financial assets take very important place. In the conditions of involvement of the Russian and foreign investors, operations connected with movement of financial assets have wide circulation in financial and economic life of the country. Correctness of reflection of these operations directly depends on standard regulation of this area. However, in the Russian legislation there is no single standard regulating financial assets now. PBU

19/02 “Accounting of financial investments” describes only a separate part of financial instruments – financial investments which not fully disclose a concept of financial assets.

In comparison with the Russian Federation, the international practice pays very much attention to accounting of financial assets. It is reflected in the following standards: IAS 32 “Financial Instruments: Presentation”, IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures”, IFRS 9 “Financial Instruments”. In these standards the concept of financial assets, their classification, recognition techniques, and also types of initial and subsequent estimates is described (Astakhova, 2013).

However, in the Russian scientific and practical terminology of financial accounting and the financial reporting the concept of financial assets is practically not applied whereas in IFRS much attention is paid to the concept of financial assets (Volegova and Shishkova, 2010).

In the conditions of implementation of transition of the Russian accounting system to international accounting standards the problem of accounting of financial assets was considered in works of modern scientists. For example, such specialists in the field of the financial market, as Mirkin Y.M., Galanov V.A., Burenin A.N. researched essence, a role and functions of financial instruments. Also, it is necessary to pay attention to works of Getman V.G., Rozhnova O.V., Shneydman L.V., which researched problems of a recognition and the reporting of financial assets (Astakhova, 2012).

The analysis of works of the specified authors showed that, despite deep development of accounting reflection of financial instruments, the number of questions requires further review. There are disagreements in a conceptual framework, there is no single classification of financial assets, and also methods of their assessment are insufficiently studied (Astakhova, 2012).

On how credibly, transparently and timely financial assets, as the main element of financial instruments, will be reflected in the financial reporting, the results of the company's financial position assessment, which are necessary for internal and external users, depend (Rezende, 2015). Therefore, standard regulation of accounting of financial assets purchases the extreme importance as quality of indicators of the financial reporting depends on it (Cheung and Lau, 2016).

Having considered the international sources, we can draw a conclusion that exact definition of financial assets for the purposes of financial accounting isn't given, and only the list of financial assets is given or they are presented in rather general view, so it is visible from the following determination: financial assets are economic assets that are financial instruments (Petračov, 2016). Financial assets consist of claims and, by convention, gold bullion component of monetary gold (Zaptorius and Sulaymonova, 2012). More exact determination is available in IAS 32 “Financial Instruments: Presentation” where the financial asset is understood as any asset having a contract law of the requirement of a money (IAS 32, 2005). In it, in our opinion, distinctive feature of financial assets as the assets connected with a cash inflow is shown. Unfortunately, in the Russian standards only the concept of financial investments is applied, and it is only a part of financial assets. Receivables in them aren't regulated though is an important part of financial assets.

So, in IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, financial assets are to be classified in the following four categories (IAS 39, 2005):

- financial assets at fair value through profit or loss;
- held-to-maturity investments;
- loans and receivables;
- available-for-sale financial assets.

At the same time, the category “financial assets at fair value through profit or loss”, as a rule, joins the assets purchased for the purpose of the subsequent sale. Also, the assets entering this category usually are a part of a portfolio of financial instruments which are jointly controlled and used for receipt of short-term profit. Usually, financial assets in this category have the quotation and their fair value can be reliably estimated.

“Held-to-maturity investments” includes debt securities which have a fixed maturity date, and the organization intends to hold them in a financial portfolio before the term of their settlement. In this category bonds and bills of exchange generally descend. This category also need to be controlled separately as on it cash receipt in the future is expected.

Another independent category is “loans and receivables”, which include fixed-payment financial instruments that do not have a market quotation in an active market, such as accounts receivable and loans.

Special value has “available-for-sale financial assets” which includes financial assets that are not included in the previous groups. This group joins the securities which don't have market quotations, but on them dividends are paid (Konig, 2013).

Proceeding from the classification of financial assets offered above for the purposes of financial accounting it is reasonable to classify them on the basis of connection of financial assets with securities (Figure).

Classification of financial assets

For this purpose, it is necessary to divide financial assets into financial investments in the securities and financial investments which aren't connected with securities. Financial investments in securities include financial investments in stocks, bonds and promissory notes received from other organizations. Financial investments in loans and financial investments in receivables can be classified as financial investments not related to securities.

The stated above classification of financial assets allows to organize their accounting on the corresponding accounts, having prepared thereby information for creation of the financial reporting.

It is necessary to apply to accounting of all financial assets account 58 “Financial assets” which is used for accounting of financial investments now. For account 58 “Financial assets” are provided in accounting policy of the organization accounts of the first and second order. So, the sub-account of the first about 58-1 “Financial investments” shall be open for account 58 “Financial assets”. Also, proceeding from the classification given above, to this sub-account of the first order sub-accounts of the second order can be provided:

- 58-1,1 “Financial investments in equity securities (shares)”;
- 58-1,2 “Financial investments in debt securities (bonds, bills of exchange, deposit certificates, etc.)”.

And sub-accounts of the third order:

- 58-1,1,1 “Costs on acquisition of short-term financial investments in the share”;
- 58-1,1,2 “Costs on acquisition of long-term financial investments in the share”;

- 58-1,2,1 “Costs on acquisition of short-term financial investments in the bond”;
- 58-1,2,2 “Costs on acquisition of long-term financial investments in the bond”.

In our opinion, it is reasonable to create information on short-term and to long-term securities on separate sub-accounts of the third order as by the economic nature short-term securities are purchased generally for the purposes of storage of temporarily free money and receipt of an additional income, as long-term are purchased for the purpose of maintenance and development of a certain business activity, or commercial relations.

It is important to consider that securities are recognized financial investments only if the ownership has transferred to the organization (Cozma Ighian, 2012). However, in practice such situation when the expenses connected with acquisition of securities are made meets, and control and the property right to them didn't pass to the organization yet.

Thus, it is possible to draw a conclusion that unlike the Russian practice of accounting where only a part of financial assets is described, international standards give detailed instructions on accounting and reflection in the financial reporting of financial assets. Russian regulation of the financial accounting of financial instruments, in particular financial assets, in the context of the need for its convergence with International Financial Reporting Standards needs to be substantially improved and, above all, in the development of an independent standard for the accounting of financial instruments. Such standard should provide a regulation not only financial investments, but also accounting of all financial assets and financial liabilities, for reliable and transparent reflection of financial instruments in the financial reporting.

References

1. Astakhova, Y.A., 2013. The Main Aspects of Accounting for Financial Instruments in International and Russian practice. *International accounting*, 33 (279): 41-49.
2. Volegova N.V. and T.V. Shishkova, 2010. Main Problems of Accounting and Evaluation of Financial Instruments. *Audit and Financial Analysis*, 2: 1-4.
3. Astakhova, Y. A., 2012. Features of the classification of financial instruments. *International Accounting*, 24 (222): 51-60.
4. Rezende, F., 2015. Demand for Financial Assets and Monetary Policy: a Restatement of the Liquidity Preference Theory and the Speculative Demand for Money, 38(1): 64-92.
4. Cheung, E. and J. Lau, 2016. Readability of Notes to the Financial Statements and the Adoption of IFRS. *Australian Accounting Review*, 26(2): 162-176.
5. Petrakov, I., 2016. Financial Instruments: Nature and Classification. *Scientific Bulletin of Polissia*, 3: 235-241.
6. Zaptorius, J. and N. Sulaymonova, 2012. The Theoretical Base of Financial Instruments. *7th International Scientific Conference Business and Management 2012*: 285-291.
7. IAS 32 “Financial Instruments: Presentation” of 01.01.2005.
8. IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” of 01.01.2005.
9. IFRS 9 “Financial Instruments” of 01.01.2018.
10. Konig, E., 2013. Financial Instruments Accounting under IFRS and the Calculation of Own Funds. *Betriebswirtschaftliche Forschung and Praxis*, 65(1): 72-86.
11. Cozma Ighian, D., 2012. A Study on Accounting Standards with Regards to Financial Instruments. *Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics Years XVIII*, 1: 69-76.

A Study of the Experiences of Innovation Hubs in Russia

M.S. Kister

E-mail: kistermari@gmail.com

Academic advisor – Dr. Mark V. Johnson, Associate Professor,
Leeds University Business School, Visiting Professor

E-mail: johnsonmwj1@gmail.com

Faculty of Management, SEM FEFU, Vladivostok

We report on a study of stakeholders in a range of incubator projects in Russia. Russia, like many countries, has prioritised innovation centres and business incubation as a way of driving economic growth. However, whilst the idea of supporting innovation through hackathons or incubation has immediate appeal, attention to pedagogic detail of how conversations are to be managed is lacking. This can in some cases leave students and others engaged in in the process feeling isolated or unsupported.

Keywords: Business incubators, entrepreneurial university, Triple Helix, integration, business, innovation hubs

Исследование опыта инновационных центров в России

М.С. Кистер

Научный руководитель – доктор Марк Вильям Джонсон,
доцент Бизнес школы университета Лидс, приглашенный профессор ДВФУ,
Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрены заинтересованные участники в ряде инкубаторов в России. Россия, как и многие другие страны, ставит приоритетным направлением инновационные центры и бизнес-инкубаторы как способ стимулирования экономического роста. Однако, несмотря на то, что идея поддержки инноваций посредством хакатонов или инкубаторов видится довольно привлекательной, недостаточно внимания уделяется педагогическим деталям ведения диалога. В некоторых случаях это может привести к тому, что учащиеся и другие участники процесса почувствуют себя изолированными или обделенными поддержкой.

Ключевые слова: бизнес-инкубаторы, предпринимательский университет, модель тройной спирали, интеграция, бизнес, инновационные центры.

Introduction. In recent years, there have been many attempts to harness the creativity of students and budding entrepreneurs within and outside universities to develop innovations, technologies and business ideas. These efforts range from the coordination of hackathons involving students – either by Universities directly, or through outside agencies – through to the development of on-campus innovation centres for students and/or startup businesses. The “innovation hub” is an international trend, with all nations seeing it as a way to enhance regional and national economies. However, evidence for their success is limited, and varies by country.

For students involved in these activities, what occurs is a form of personalised learning. Students can identify their own projects, and hub activities are meant to facilitate connections and conversations across disciplines and between outside stakeholders. However, this is dependent on the effective coordination of conversations among learners and between learners and university staff and other stakeholders.

Theory and hypotheses. In Russia, as in many other countries, the development of innovative potential of the country or one of its region is generally recognized as a problem. Market is not passive while aimed to equilibrium until profits disappear. In fact, innovation is a factor that makes old ideas and technologies obsolete. It is argued that the process will take a lot of time as it occurs by the transition to new economic structure, implementing modern innovative industries that would be able to create new jobs and achieve high level of income. Entrepreneurial innovation always build new equilibria by destroying old one and this creative distraction is making conditions to improve living standards. (J. Schumpeter) One of the principle concepts which underpins this approach is the idea of an “innovation system”.

From this perspective, it is argued that small and medium-sized enterprises play a great role in building innovation systems both on regional and state level. On their base, it is much easier to implement innovative strategies and technologies as such companies are more flexible. On the other hand, small and medium-sized businesses are not very sustainable on their first stages of their life as they face so many difficulties that could lead to closing.

The idea of a business incubator is to create a special platform to support new companies providing them with up-to-date technologies and distribution facilities, which can contribute to the growth of production of innovative products.

Business incubators can be focused on specific industries or technologies, for example agriculture, information and communication technologies, biotechnologies. Its main goals must be clear and its strategies must be integrated with other instruments supporting small and medium-sized enterprises. To operate any kind of business incubator successfully, it is essential to have a solid understanding of the basic principles of business incubation, the different approaches towards successful business support, and the difference between business incubation and other tools of entrepreneurship support.

Nevertheless, there is no clear definition of business incubator and the issue what is it about is still opened. There is a issue of adaptation of the business incubator theory to changing conditions and needs. For instance, one of the goals of the virtual incubator is to provide support services but without a physical infrastructure. And although it is the same as for the real incubator – to increase the survival and growth rate of start-ups, the concept of virtual incubator was throw into question. (Lewis, 2001)

The concept of the business incubation is very wide and there are a lot of other concepts that describe quite the same theory. For example, technological parks, research parks, science parks, innovation centers and other manifestations of one concept. Thus, we can see that the idea of business incubators was defined by researchers in different ways over a long period of time. (Theodorakopoulos, Kakabadse, 2014)

Taking into consideration all above, we can say that in terms of transition to an innovative system the concept of business incubator is theoretically very significant because innovations can be better implemented on the base of small and medium-sized enterprises. Business incubators, despite of their form, are all aimed to help such companies to survive in difficult market condition. However, there is still problem of their definition that may influence an important part such as resource base of the incubator.

Research methodology. Speaking about business incubators, we should pay a lot of attention to communications. There are several approaches and methods to estimate the effective work of different communications, and interactions. Thus, our main goal is to say how theory works and does in really effective in terms of business incubators.

One of the forms of theory-driven evaluation is realist evaluation which argues that to clear understand the situation we should ask: what works, for whom, in what respects, to what extent, in what contexts, and how? In order to answer that question, realist evaluators aim to identify the underlying generative mechanisms that explain ‘how’ the outcomes were caused and the influence of context.

Business incubators should support innovation businesses to grow and develop. However, in accordance with some researches, their effectiveness and management level are still suffering from different causes (Russian Venture Company, 2014).

We conducted semi-structured interviews with representatives and managers of innovation hubs: business incubators, accelerators, innovation centers etc., - to explore the situation of supporting students initiatives through this institute in Russia. Interviews were made by phone and recorded on the dictaphone. There was asked several questions about the centers themselves, their activities as well as how these people forecast future development of innovation hubs in Russia.

Results of the data analysis. Across 10 semi-structured interviews with stakeholders the management of 10 innovation centres in Russia, common themes emerge which support the idea that innovation activities appear to lack planning and coordination with regard to the experiences of participants. Among the Russian innovation agencies surveyed, many were responsible for organising innovation events with students, and some have operated for a long time (over 10 years). Whilst many report a high degree of activity in terms of organising events, many interviewees expressed scepticism about the actual economic benefit, or educational benefit for participants. The reasons for this are varied, although common themes include a lack of support from the university, difficulty in being able to track the performance of innovation centres and share good practice.

Discussion of the results. The viability of any business incubator is about understanding whether it uses the resources in effective way so that the different functions of the organization can be performed. All of the incubation services are not viable without government support, so part of their viability strategy must be to communicate effectively with funders (i.e. government) in arguing that what they do is worthwhile and funding should be continued.

The different operations have been diagrammatically represented in a model called the “viable system model” that considers an organization that interacts with its environment. Model looks at the organization from two sides – operations and metasystem. The organization deals with all basic work such as production, distribution, earning the money. The metasystem provides services to the Operation by bringing together the whole organisations working together in an integrated way (scheduling, accounts, strategic planning). (Walker, 2006) This large system consists of five smaller ones communicating with each other.

There are several indicators that can help us to estimate the effective use of the resources. They are graduation rate, survival rate (Moraru and Rusei, 2012; Kapranova, 2015) – come indicators which would be picked up by System 3* – audit – which asks “is the system doing what it should be doing?”.

The central theme of the interview data is the complexity to maintain conversations and deep engagements with students where activities are often brief, poorly defined, and where the attention of students, academics and other stakeholders is challenging to maintain over an extended period. We highlight that these are the fundamental problems of personalised learning, where the conventional constraints of education (curriculum, timetable, assessment, lectures) are dispensed with. Whilst thinking about self-organised learning characterised these constraints as impositions and could/should be dispensed with, the innovation hub experience is an example of what happens in the absence of constraint.

Conclusion. Certainly, research and interviews will continue, however, it is already obvious that university innovation centers lack a communication management. It is often difficult to set up communication because of the distance of the region, poor funding from the university, rather difficult to obtain objective information about the activities of other innovation centers, business incubators and other structures created to promote innovation and develop of small innovative enterprises.

If we talk about the future of this sphere, such as business incubators, technology parks and other innovation hubs, then certainly it is seen, as the society has a need to help building business, particular innovative business. At the same time, it should be noted that because the functions are not very clear, it is not always possible to realize projects in full, therefore some of them simply close in the initial stages.

In conclusion, we would like to note that, of course, support for innovation and small innovative enterprises is needed, but we need to objectively approach the evaluation of institutions that can support them. Therefore, the study of innovative hubs should be more detailed, and their effectiveness should be more justified.

References

1. Etkowitz, H., & Leydesdorff, L., 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy* 29 2000 109–123.
2. Nicholas Theodorakopoulos , Nada K. Kakabadse , Carmel McGowan , (2014) "What matters in business incubation? A literature review and a suggestion for situated theorising", *Journal of Small Business and Enterprise Development*.
3. Vostretcov, A., 2010. Development of innovative forms of small businesses on the base of business incubators of Russian universities. *Scientific and analytical journal (published since 2007)*. Tyumen: “Tyumen State Academy of World Economy, Management and Law” (“TSAWEML”), 2010. – 132 p.
4. Amezcuа, Alejandro S., 2010. Boon or Boondoggle? Business Incubation as Entrepreneurship Policy. *Public Administration – Dissertations*, 2010.
5. Moraru, C., & Rusei, A., 2012. Business Incubators – Favorable Environment for Small and Medium Enterprises Development. *Theoretical and Applied Economics Volume XIX (2012), No. 5(570)*, pp. 169-176.
6. Kapranova, L., 2015. Business Incubator Zones and Their Role in the Development of the Small Business in Russia. *Economics and Management*, 2015.
7. Chistyakova, O., 2011. Prospective directions of business incubators development in Russia. *Online journal Izvestiya. Problems of theory and practice of management*, 2011.
8. Analytic Report. Business incubators and technoparks in Russia: Challenges and solutions. *Russian Venture Company*, 2014.
9. Mokhnachev S., Mokhnachev K., Shamaeva N., 2012. Integration of education, science and business: trends at the meso level of the economy. *Fundamental research №3*, 2012.
10. Walker J., 2006. An introduction to the Viable System Model as a diagnostic & design tool for co-operatives & federations. Version 3.0 (2006).
11. Realist Evaluation. URL: betterevaluation.org/approach/realist_evaluation.

Entrepreneurial Universities Performance: China and Russia

Irina N. Kovaleva

E-mail: tai_bangle@mail.ru

Associate Professor, Leeds University Business School Dr. Mark William Johnson

E-mail: johnsonmwj1@gmail.com

Management Department, SEM, FEFU, Vladivostok

The article covers a brief analysis of the papers concerning performance of Chinese and Russian Universities in term of Triple Helix. In the Introduction part a reader is provided with the concise overlook of realities then general tendencies and phenomenon are discussed. The purpose of the work is to highlight universities' TH activity in China and Russia, to find some main advantages and disadvantages of this activity and provide several suggestions to reduce negative aspects. As mostly qualitative data is analyzed, qualitative study of a selected property of the cases and finding the typical. Results show that universities activity's effectiveness in terms of university-industry-government cooperation is quite controversial, as, on the one hand, university-run enterprises' success in China is obvious, on the other hand, the level of university-industry cooperation still remains low. Meanwhile in Russia there is a wide range of inefficient governmental policies and the level of Triple Helix development is quite low. The paper can be applied in further researches of TH displays in both countries. In conclusion suggestions for future topics are given.

Keywords: Triple Helix, Entrepreneurial University, University-Industry-Government Cooperation, University-Run Enterprise, Science Park, Creative Cluster, Study-Science-Production Complex, Study-Science-Innovation Complex.

Активность предпринимательских университетов: Китай и Россия

Ковалева Ирина Николаевна

Научный руководитель – адъюнкт-профессор Бизнес-школы университета Лидс

доктор Марк Уильям Джонсон

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ

Приводится анализ статей с тематикой активности китайских и российских университетов в рамках модели “Тройная спираль”. Во введении дается краткий обзор китайской действительности, обсуждаются общие тенденции и явления. Целью работы является обозначение активности китайских и российских университетов в рамках модели “Тройная спираль”, поиск основных положительных и отрицательных проявлений данной активности, а также разработка рекомендаций по снижению негативных проявлений. Результаты исследования показывают, что эффективность активности китайских университетов в их взаимодействии с бизнес-структурами и правительствам довольно противоречива. С одной стороны, успех компаний, созданных и управляемых университетами весьма очевиден, с другой стороны, уровень взаимодействия университетов с бизнесом продолжает оставаться низким. В России же существует широкий ряд правительственных постановлений, направленных на развитие предпринимательских университетов, который, однако, неэффективен, в связи с чем модель “Тройной спирали” в стране представлена в зачаточном состоянии. Работа может быть использована при дальнейшем изучении проявлений модели “Тройной спирали” в Китае и России. В заключении представлены предложения дальнейших исследовательских направлений.

Ключевые слова: тройная спираль, предпринимательский университет, сотрудничество университетов – бизнеса – государства, компании, управляемые университетами, научный парк, креативный кластер, учебно-научно-инновационный комплекс, учебно-научно-производственный комплекс.

Introduction. The concept of the Triple Helix (TH) as university-industry-government relations emerged in the middle 1990s, when policy makers decided to make universities and industry work closely in order to benefit from the process of new knowledge commercialization. One of the first works in this direction was presented by Etzkowitz and Leydesdorff in 1996, after that time lots of scientific papers, articles and conferences took place and developed the title. (Leydesdorff, 2012; Lawton Smith, Leydesdorff, 2012) Moreover, the TH concept has been used as a platform for strategic regional development in several countries in an effort to further Knowledge Society. The

main idea of this concept is that the role of university and its close collaboration with industry and government in creating a potential for innovation as well as economic advancement by performing new models to produce, transfer and apply knowledge in Knowledge Society is prevalent.

One of the central concepts in the TH model is the Entrepreneurial University (EU). It is quite difficult to provide a comprehensive definition of that phenomenon, still the main points here would be the following:

- involvement in social and economic advancement steps forward as a principal function of EU (so-called “Third Mission”);
- cooperation with other producers of knowledge lead to an increase of importance of EUs among them;
- EUs provide students not mere with professional knowledge, but also with entrepreneurial skills;
- EU is a platform for education of the firms and organizations (innovation centers, science parks and business incubators, etc.);
- EUs are dedicated to commercialization of knowledge, patents & start-ups;
- EU is a source of a new type of the technology-generating firms. (Zou, Chen, 2011 (1))

In general, all aforesaid features mean that EUs turned to become a significant part of regional economic development and innovation. Nevertheless, not every university which is trying to implement the TH model into its activity can be called an entrepreneurial one. According to Zou and Chen, there are three main stages in university development: Changing University, Innovation University and Entrepreneurial University. (Zou, Chen, 2011 (2))

After Deng Xiaoping 1978-year’s initiatives, which turned Chinese economy from a planned to a market-based, the country experienced rapid social-economic development: average annual GDP growth was equal to 10 percent, and finally became world’s second largest economy. That caused also some negative issues, such as high level of inequality, external imbalances. Moreover, China was affected by the world economy’s slowdown, rising price of labor and low level of production industry. Nowadays it is vital to reorganize and renovate domestic industry, so that economy continues to grow.

Chinese universities are an integral part of that process. Since 1992, when the first TH project was launched¹, universities became a base of technological innovation. In 2011 Ministries of Finance and Education released a “2011 Plan” to stimulate TH cooperation and decrease the amount of the bottlenecks. One of the steps was the creation of Collaborative Innovation Centers which unites helixes for promoting technological innovation. (Fan, Lv, Zou, 2013)

The development of entrepreneurial universities in Russia has started in 2009, when a new government program has been launched. This program was aimed to create new type of universities (federal ones) and stimulate them to cooperate with business structures by establishing an innovative infrastructure as a base of a university. Government decrees #217, 218, 219, 220 have been controlling an establishment of small business structures integrated into universities, and university-business cooperation. These decrees were not effective though. (Legal information official website)

The paper observes Chinese and Russian Innovative and Entrepreneurial Universities performance in terms of TH. It covers both positive and negative aspects of their activity as well as the efficiency of collaboration with industry and government.

Analysis

China. Implementation of TH requires the features of a developed country and that creates difficulties for developing countries which China belongs to. While developed countries tend to

¹ Participants: the State Economic and Trade Commission, the State Education Commission and the Chinese Academy of Sciences.

produce qualitatively new and higher level products, China got stuck in adopting technologies and methods of production. An ascendant usage of cheap labor force and focus on low-cost production generates considerable obstacles for an application of TH and invalidates the interest of the companies in university-industry relations. (Cai, Liu, 2013)

Chinese regions experience unequal social-economic development, hence, the level of participation in country's innovation differs from one region to another. These concern universities as well, Ruan & co-writers emphasize. By the year of 2005 three thirds of overall inventions were made in five most developed regions of the country. Every region (or province) can be undertaken as a research's scope, there are several main reasons for such a distinction:

- peculiar traditions, customs and dialects;
- an autonomy in formulating development policies;
- particular knowledge and some other resources are accessible only within a province;

(Ruan, at al., 2014)

- entering scores depend on province higher education structures capacity.

The biggest part of Chinese universities are under government control; postgraduate studies are mostly concentrated on theoretical academic research and have almost nothing to do with applied one. This has links with the traditional historical view on the role of university. In order to overcome this view Chinese government launched special programs to raise Chinese universities' reputation and research standards; among them: "Project 211", "Project 985". (Zhou, 2014)

Generically, the level of university-industry cooperation keeps relatively low. This situation can be analyzed from three perspectives:

Major bottlenecks of university-industry cooperation in China

Perspective	Features
Environment	Poor practice of intellectual property protection. Lack of trust between universities and industry
University	Weak inclination to participate in commercial activity. Lack of interest in applied commercialized researches
Industry	Dominance of short-term cooperation, orientation on solving a particular problem. Preference of companies' inner R&D departments

(Cai, Liu, 2013).

Main financial support of technology in China comes only from the government budget. It creates a situation when researchers are not interested in cooperation and in transferring knowledge, they are focused on their internal job activities and theoretical research. (Xu, at al., 2015)

In spite of all the bottlenecks, Chinese government realizes outlooks of such cooperation and, hence, supports it. According to Cai and Liu (2013), there are three main types of cooperation between universities and business in China: university-run enterprises (integration of research, development & commercialization in one institution), science parks (in 2010 there was 86 of them around China; in middle 2000s almost 25% of university-run enterprises were situated in science parks) and university towns (integration of several universities to achieve higher productivity; a recent initiative).

Three biggest and most productive Chinese companies engaged in PC production are university-run enterprises. These are Lenovo (Chinese Academy of science), Founder (Peking University), Tongfang (Tsinghua University). What is more, by the year of 2002 there were 5039 university-run enterprises throughout the country. (Eun, at al., 2006) In 2001 the Memorandum on Standardization of University-run Enterprises Management of Peking and Tsinghua Universities was issued, that approved enterprises' separation from the universities.

As an example of a university town which later transformed into a creative cluster by the integration with science park Tongji Creative cluster can be taken. It is situated in the city of Shanghai, the most populous city in China. It includes over 400 enterprises, Tongji University and, later, Yangpu University town, Zhangjiang high-tech park. The cluster is supported by Yangpu District Government, that provides special loans and venture investment for SMEs and start-ups, etc. In the beginning of 2009 by the Ministry of Science and Technology included Tongji cluster was in the National Torch Plan. (Cai, Liu, 2013).

There are some policies, which covers university-industry cooperation. One of them is NTISP (National Technological Innovation Service Platform), announced 2008. It stimulates science and technology, motivates universities to conduct research activities for industry and establish university-run enterprises and supports industry innovation. It works in another direction as well, for instance, Taobao company (internet customer to customer commerce firm) is in the process of establishing a university which will conduct e-commerce trainings. (Ma, et al., 2010).

Russia. The development of entrepreneurial universities in Russia has started in 2009, when a new government program has been launched. This program was aimed to create new type of universities (federal ones) and stimulate them to cooperate with business structures by establishing an innovative infrastructure as a base of a university. Government decrees #217, 218, 219, 220 have been controlling an establishment of small business structures integrated into universities, and university-business cooperation. These decrees were not effective though.

The first few federal university has been developed from already existing universities and academic centers in Rostov-na-Dony and Krasnoyarsk cities in 2007. In 2013 there were already 9 federal universities in Russia, one of them is FEFU.

To better stimulate university-industry cooperation a government decree #218 called “The ways of governmental support to better university-industry cooperation in cases of developing high-technology production projects” has been issued. This decree guaranteed three years subsidizing of complex projects to the winners of the competition. (The Government decree #218 web-site)

Speaking of government decree #219 called “Governmental support of federal universities’ innovative infrastructure development”, it supports the winners of the competition, who provided the best projects of development of innovative infrastructure. According to the decree, government is financing creating and keeping up business incubators, science parks, certification centers, intellectual property protection, etc. (Government of Russian Federation official web-site.)

In September, 2012 Russian Entrepreneurial Universities Association has been created. The main idea of that Association is to help forming governmental politics, to promote modern Russian research results, to help universities to include into the technology commercialization cycle and arrange university-industry-government cooperation order in the terms of Triple Helix model. All of the universities-members of an Association are high-technology creators as well, moreover, they are trying to apply the TH model in every possible activity. (EU Development Conference materials)

Still, both innovation and entrepreneurial universities in Russia use a big amount of government financing for research process. The difference with old-type universities can’t be called significant. 54% of money for research in innovative and entrepreneurial universities are coming from government funds; for old-type it is 64%. Business is financing around 36% present. There are several high-priority spheres, which are supported by government: IT, Energy efficiency and Energy saving, Space technology, Medical technology, Nuclear technology. (Kazancev, 2012)

Nowadays Russian universities are testing different types of integration, such as study-science-innovation complexes (SSIC), study-science-production complexes (SSPC) and science parks.

SSICs usually consist of universities, SM innovative Enterprises, Financial Funds, business incubators, student’s incubators, etc. The main point of SSIC is to create new specialties, new ways of teaching, new materials and new technologies. An example of SSIC can be called Tomsk Poly-

technic University (TPU) experience. There are several elements of innovation infrastructure in TPU:

- Managing innovative and production activities,
- Technology transfer Center,
- Student technology business incubator,
- Design and Construction Institute,
- TPU Technological Incubator, Ltd,
- 10 innovative scientific research centers, etc. (Dosugeva, Lyamzin, 2012).

Its innovative activities are financed not only by government, but also by the profit it get from selling its innovative products and services.

SSPCs are usually formed by colleges, universities, production structures, etc. The main point of SSPCs is to coordinate educational programs in order to make them to be able to work with new technologies, created by science-production complex. An example of SSPC can be called a cooperation between FEFU and Primorsky Timber Merchant, Ltd. In a joint project “High-tech innovative production of wooden buildings”. (FEFU official web-site)

The idea of the project is making special unified parts of buildings for standardized types of buildings. It is supposed to make a building process way easier and cheaper. As a winner in terms of a government decree #218 competition, this project got 110 million of rubles from the government and 200 million from Primorsky Timber Merchant, Ltd. (FEFU official web-site)

An example of a Science park is “Skolkovo”, created in 2010. The significant idea of creation is to form an integrated group of innovative projects and companies. There are five main clusters: IT, Biomedicine, Energy efficiency, Nuclear, Cosmos technology clusters. There are also Skolkovo University, Tech-park, Intellectual property Center, etc. (Skolkovo official web-site)

By the begging of 2013, 793 companies has been included to the membership, 185 grants of a cost of 9 milliard rubles has been approved, and the profit was 1,2 milliard rubles. (Skolkovo official web-site)

Taking all aforementioned to consideration, it can be said the process of forming Entrepreneurial universities in Russia has just begun. It includes just the strongest universities of the country, which are situated in the biggest cities, and that means that the amount of these universities is quite small. The changing itself is based mostly on the innovation of infrastructure than on the change of teaching and research programs. The university-industry cooperation mostly remains in the traditional framework (knowledge from university to the industry) and keeps to be one-way.

The demand and supply of science knowledge between university and industry is uncorrelated, and that slows down the change itself. Raw materials production industry is developing innovatively only in several spheres, which are supported by the government, while other part of the industry is more than happy to keep everything as it used to be (to avoid changing costs and decrease the possibility of new entrants). In non-raw material industry a lot of companies are concentrating not on the innovation itself, but on buying foreign hi-tech equipment. And university-industry cooperation activities remains low. (Dezhina, Kiseleva, 2008)

In general, it can be said that all typical Chinese problems are also affecting Russian situation.

It is quite obvious that government, trying to implement the TH model using traditional hierarchical approach is not efficient.

Conclusion. Although Chinese government is taking a lot of steps to stimulate university-industry collaboration and cooperation, the level of universities’ participation in commercial activities remains low. The list of reasons is quite long, that is why the range of the steps to solve existing issues should be both wide and carefully considered.

Firstly, the view of the postgraduate studies and academic research should be re-oriented to the applied knowledge. It will provide industry’s interest and commitment to the researches result and, hence, smooth out distrust between industry and universities. Furthermore, it will strengthen universities’ inclination to participate in commercial activity.

Secondly, the government should take additional steps to reinforce intellectual property protection.

However, it can be said that some of the initiatives experienced positive results. For instance, establishing of creative clusters undoubtedly has risen the economy of the regions, where they are situated (Tongji Cluster). University –run enterprises can be considered as a strong part of TH activity in China.

Unlike China, Russia has started development of Entrepreneurial Universities and the Triple Helix Model itself just several years ago. And although there are some similarities, such as emerging stage of the economy, governmental policies as a driving force for the innovation, low level of the efficiency of development ruled by the policies, low level of university industry cooperation, there are also some differences. For instance, types of integration, in Russia among them are three the most popular study-science-innovation complexes (SSIC), study-science-production complexes (SSPC) and science parks. SSIC and SSPC efficiency as well as Skolkovo efficiency is doubtful, as the amount of money invested is way bigger than the returns. The big range of Skolkovo partners (IMB, Microsoft, Intel, Samsung among them) as well as the wide variety of the projects do not guarantee good results. On the contrary, results are pretty lame. It is due to the reasons provided afore. The ways to solve that are pretty much the same with Chinese ones. At the same time, in Russia there is a lack of university-run enterprises, which are showing the best results in China, try to develop the ways of stimulating business to cooperate with universities, try to find some new ways of result evaluation, and provide universities with higher level liberty of actions, etc.

There can be also mentioned some positive results of TH activity in Russia: the infrastructure of the universities? Complexes and clusters is constantly developing, which cause regional development as well (for instance, bridge, roads, recreation area and attracted foreign business, tourists and investors in Vladivostok, caused by the creation of FEFU).

Speaking of the resources for the paper, it was found that main part of the researches and articles, in English, Russian and Chinese, is theoretical. It is a challenge to find specific researches, concerning university-industry government cooperation displays. Even in a sphere of IT, one of the most popular in terms of TH, the amount of the papers is vanishing. It can be a witness of a theoretical failure of the model, which is good on the paper, but when it comes to the implementation, ineffective.

One of the further directions of study can be researches of the specific examples of university-industry-government cooperation, for example, of one particular university-run enterprise or business cluster. It will meet modern tendency of specific narrow research and help to evaluate the effectiveness of TH on the micro level.

References

1. Lawton Smith, H. and Leydesdorff, L. 2004. The Triple Helix in the context of global change: dynamics and challenges. *Prometheus*, 32(4). Date Views 28.03.2017 www.leydesdorff.net/th11/th11.pdf.
2. Leydesdorff, L. 2012. The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Eds., E. Carayannis, D. Campbell, *Encyclopedia of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship*, New York: Springer. Date Views 28.04.2017 core.ac.uk/download/files/418/11888706.pdf.
3. Zou, X., Chen, H. 2011. Entrepreneurial University: Connotation, Organization and Practice Approaches. *Gaodeng Gongcheng Jiaoyu Yanjiu*, 2011(3). (邹晓东, 陈汉聪, 2011. 创业型大学 :概念内涵、组织特征与实践路径. *高等工程教育研究*. 2011年第3期).
4. Zou, X., Chen, H. 2011. The Development of Entrepreneurial University: International Perspective and Developing Strategy. *Comparative Education Review*, 2011(9). (邹晓东, 陈汉聪, 2011. 发展中的创业型大学 : 国际视野与实施策略. *比较教育研究*, No. 9, 2011).
5. Fan, H., Zou, X., Lv, X. 2013. CIC: A Chinese Triple Helix-based initiative in universities to promote U-I-G cooperation. In the Proceedings of the 2013 Triple Helix International Conference. Date Views 28.03.2017 www.triplehelixconference.org/th/11/bic/docs/Papers/Fan.pdf.

6. Legal information official web-site. Date Views 28.03.2017 www.pravo.gov.ru.
7. Cai, Y., Liu, C. 2013. The roles of universities in Chinese regional innovation systems—an re-examination of the Triple Helix model. In the Proceedings of the 2013 Regional Studies Association European Conference. Date Views 28.03.2017 www.regionalstudies.org/uploads/Yuzhuo_Cai.pdf.
8. Ruan, X., Saad, M., Kumar, V. 2014. The transformational role of University in regional innovation system: The case of Zhengzhou University in China. In the Proceedings of the BAM 2015 Annual Conference, Portsmouth University. Date Views 28.03.2017 eprints.uwe.ac.uk/26541.
9. Zhou, C. 2014. Four dimensions to observe a Triple Helix: invention of ‘cored model’ and differentiation of institutional and functional spheres. *Triple Helix* 2014, 1:11. Date Views 28.03.2017 link.springer.com/article/10.1186/s40604-014-0011-0.
10. Xu, H., Zeng, R., Fang, S., Yue, Z. and Han, Z. 2015. Measurement Methods and Application Research of Triple Helix Model in Collaborative Innovation Management. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)* 4: 463—482. Date Views 28.03.2017 www.qqml.net/papers/June_2015_Issue/4220QQML_Journal_2015_XUetal_463-482.pdf.
11. Ma, X., Yuan, W., Chu, W. and He, Y. 2010. Government as the Platform Provider in the Triple Helix Perspective: Evidence from Technological Innovation Service Platform in China. In the Proceedings of the 21st CEA (UK) and 2nd CEA (Europe) Annual Conference. Date Views 28.03.2017 www.ceauk.org.uk/2010-conference-papers/full-papers/Xiaoxuan-MA-CEA-final.pdf.
12. Eun, J.-H., Lee, K., Wu, G. 2006. Explaining the “University-run enterprises” in China: A theoretical framework for university–industry relationship in developing countries and its application to China. *Research Policy* 35 (2006), 1329–1346. Date Views 28.03.2017 www.researchgate.net/publication/222545231_Explaining_the_'University-run_Enterprises'_in_China_A_Theoretical_Framework_for_University-industry_Framework_in_Developing_Countries_and_its_Application_to_China.
13. The Government decree #218 “The ways of governmental support to better university-industry cooperation in cases of developing high-technology production projects” of a Governmental program “Science and technology development” for 2013-2020, issued 09/04/2010 web-site. Date Views 28.03.2017. www.p218.ru.
14. Government of Russian Federation official web-site. Date Views 28.03.2017. www.government.ru.
15. In the Proceedings of the 2012 “Development of Entrepreneurial Universities as the forming elements of innovative territorial clusters” Conference. Tomsk. Date Views 28.03.2017. www.sk.ru.
16. Kazancev A.K. 2012. Universities innovative development: analytical overview of the best Russian universities. Saint-Petersburg State University. Higher School of Management. Science Reports, issue #6.
17. Dosugeva E.E., Lyamzin O.L. 2012. Modern features of innovation infrastructure forming in case of Russian Federation Universities, part 2. *Problems of Modern Economy*, issue #2 (42).
18. FEFU official web-site. Date Views 28.03.2017. wwwold.dvfu.ru/-/2011-10-05-proekt-innovatsionnogo.htm.
19. Skolkovo official web-site. Date Views 28.03.2017. www.sk.ru.
20. Dezhina I.G., Kiseleva V.V. 2008. Government, science and business in the innovation system of Russia. Moscow, Economical politics institute.

Leadership Practices in Education

Anna U. Murzakova

E-mail: annamurzakova@gmail.com

Scientific Adviser – Elena A. Tyurina, Associate professor, Ph.D. in Economics,
Management Department, SEM FEFU? Vladivostok

The present article aims at revealing some background on nature of education with special attention on leadership aspects. Research method is limited to theoretical search in Scopus from 2000 through 2017. A lot of articles can be found on that issue, however finding the ones which lies within the given area can help in further issue identification. Involvement of transformational leadership in frames of project management is considered in terms of theory and practice. The areas of further application can be educational sphere, particularly for institution's top management and academics concerned with higher educational management and transformations.

Keywords: Transformational leadership, higher education, project management, transformations.

Мурзакова Анна Юрьевна, магистрант

Кафедра менеджмента ШЭМ, Дальневосточный федеральный университет

Научный руководитель – Елена А. Тюрина, канд. экон. наук, доцент

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Статья ставит перед собой цель раскрытия некоторых предпосылок формирования процесса образования, особенно с точки зрения лидерства. Исследовательским методом был выбран теоретический анализ через базу данных Scopus с 2000 по 2017 гг. Популярность данной темы обуславливает большое количество информации, представленной в базе данных. Для этого было рассмотрено сужение в сторону трансформационного лидерства в рамках проектов с точки зрения теории и практики. Заинтересованными сторонами в данном исследовании могут быть топ-менеджмент образовательных организаций и исследователи в сфере менеджмента в образовательных организациях, ведущих к трансформациям.

Ключевые слова: трансформационное лидерство, высшее образование, управление проектами, трансформации.

Introduction. The evolution of institutes connected with globalization, increasing technology and new needs in general made the education market very competitive. Institution have to learn how to adopt new approaches for using efficiently their capabilities. Education can be divided into several spheres, therefore it has to consider how to perform well in each of them.

Main concepts. From historical analyses of Ruegg 2008, institution has undergone through the evolution from Medieval to Humboldt University. Initial mission of institutes was to preserve philosophical and scientific work during barbarian times. Later on universities, or as it was called stadium, started to evolve as a union of people who wanted to educate and people who wanted to learn. At the beginning, philosophical studies and theology were main schools, but later on universities in different countries started to introduce faculty based on their country specialization and history. University was considered a union of students and professors. Before becoming a university, it should get a benediction from secular authorities, which were in favor of universities and they supported student class by remitting them from paying taxes, due to increased income from foreign students. Students were initially attracted by those privileges.

Nowadays, education is, first of all a product that universities offer to a market of high-school graduates. It is a credence good which quality can be assessed only after obtaining it. It is the result of university's historical, pedagogical, assessment, management practices, technology and innovation implementation and many other aspects. Besides, there are numerous external factors that impact the nature of education. The popularity of online learning brings obsolesce of old traditional teaching. Artificial intellect substitutes some job responsibilities. Competition on education market is very high; universities try to increase their performance in international and national ratings. In an

everyday changing environment, institutes will have to give up on traditional approaches and consider implementing new ones. The labor market has its own changes according to company's technology implementation. In 2015 the Atlas of New Professions introduced professions that will be obsolete by 2030 and new professions that will appear. Universities have to coexist with requirements in labor markets, moreover have to integrate with companies for growing the proper qualities starting right now.

Contemporary successful universities could be characterized by: 1) getting benefits from generated technologies; 2) performing at internationally competitive level; 3) being a network university - cooperation with companies; 4) conducting scientific research - interdisciplinary norms; 5) multicultural organizations; 6) cosmopolites - teaching on international language; 7) less dependence from governmental regulation. (Wissema, J. 2016). Besides such characteristics institution has to become a learning organization that is an organization in which people at all levels are, collectively, continually enhancing their capacity to create things they really want to create. (John, O'Neil, 1995). There is no best way to "learn", however is important to be ready for unexpected future, as well as anticipate challenges that profound change will ultimately force the organization to face (Avdjieva& Wilson 2002). Further educational organization would need effective governance and change management capacities in order to demonstrably boost learning and maintain the link between their general development as "learning organization" and the growth of their nation's "knowledge economy" and "knowledge society" (Macpherson, 2000). For creating such learning environment within organizational proactive leadership, support is required. It can be transformational style of leadership that raises the level of human conduct and ethical aspiration of leader and followers (Burns, 1978).

Methods used to carry out the literature analyses

Selecting articles. Scopus as a reputable database was used for literature analyses of leadership aspects. Totally, there are 1 113 790 articles in the field of education. The first article in this field was published in 1895. Thorough selection process is required due to tremendous number of existing articles. For narrowing research, we can concentrate on period from 2000 to 2016 years. From the graph 1 it is possible to see the rising interest to education field with time passing by.

Number of articles in the field of education included in Scopus in 2000–2017.

We can observe its dramatical fall in 2016 and 2017. We should take into account that it has been just 4 months in 2017, so this number is going to change. However, despite the fall in 2016 the general trend line is positive.

After narrowing the period of research, we can concentrate on developing key words. According to the topic of research “How do transformations of organizing educational process connected with inclusion of a course-leader and bringing new approaches for university impact some special students’ competencies?”. We can see the key words in table.

Categories, key words and number of related articles

Category	Key words	Number of articles for key words
1. Transformations	educational transformations	223
2. Transformations	transformations in education	92
3. Transformation	processes innovation in education	75
4. PM in education	project management in higher education	27
5. PM in education	educational project management	1155
6. Managing change	organizational change in higher institutions	6
7. Managing change	organizational change in universities	15
8. PM in education	project management in higher education	27
9. Leadership	leadership in education	495
10. Leadership	transformational leadership	4159
11. Competencies	e-leadership	154

After working with key words, it was possible to identify different areas of a broad topic education: education (contemporary trends, labor market tendencies that shape it, etc.), managing change or transitions, transformations that take place in educational processes, competencies that a student get as the result of a new project and leadership.

At some point during our research, we should consider universities as business entities as they use some modern market mechanisms and try to meet market demand. These mechanisms are especially popular within higher education institutes: marketization and commercialization. Therefore, the contents of articles should be estimated from a point of view of research topic.

Further, with deepening research it is possible to add to the list more areas. This helps to work with changing key words and make them more specific to the topic. After specifying 6 articles were chosen for further analyses.

Analyses. From above mentioned categories some articles could fall under different categories, such as leadership in higher education, transformational leadership and project management.

First article was chosen out of initial requirements; however it is very useful in terms of leadership in R&D environment. It defines how transformational leadership is a stronger predictor of project quality ratings. The empirical article made a prediction that charismatic leadership, initiating structure and consideration can lead to higher project group performance. As the result scholars found that transformational leadership can involve transcending interests of project members within project that can lead to higher performance (Keller, R, 1992). Effective leaders have a tendency to bring a sense of mission and purpose of work importance, stimulate new ways of thinking, and encourage higher productivity. In terms such project’s characteristics as innovation transformational leadership brings more inspiring and intellectual stimulation.

The second related article explores creating leadership profiles for successful project management. It is an empirical article with a goal to develop a suitable leadership profile for the managers of different types of projects for different level of organizational change. Scholars put efforts into reviewing leadership theories and they work closely with fifteen leadership competencies and three styles of leadership after Dulewicz and Higgs (2003) which are further used in a creating survey for respondents. They are asked to comment on success, type and leadership of their last pro-

ject. As for conclusions related to research authors mentioned that for successful organizational change projects project managers should be strong in all competencies (Intelligence Quotient, Moral Intelligence and Emotional Intelligence) but developing, achieving and intuitiveness (Muller, R., Turner, R, 2010) As well different competencies are needed for projects different in importance for an organization, complexity and contract type. Engaging leadership style is mentioned as a most suitable profile for almost all types of project. It builds empowerment and involvement in highly transformational contexts, which are related to our type of project.

Third article reveals issues of the most suitable leadership style for directing organizational change for fueling institutional diversity within higher education. In theoretical article scholars revealed that leaders employ both transactional and transformational styles that can be similar to full-range leadership (Adserias, Charleston, Jackson, 2016). This kind of leadership can be described by Bass as “charismatic-transforming-leadership” and “bureaucratic-transactional-management” approach. As well, scholars mentioned that leaders tend to pay close attention to various contextual feature from which they learn which type of leadership to employ.

In terms of accelerating technology implementation, we can define term E-leadership that is a social influence process mediated by information and communication technology to produce change in behavior and performance with individuals and groups in an organization. Organizations tend to implement increasing number of projects online, and therefore more challenges arise with that. In the grounded model study of 4th article, scholars try to answer question how e-leadership practices in implementing a school virtual learning environment are enhanced. The scholars try to develop some characteristic for e-leadership model. They come to conclusions that school leaders need to embrace and reward lifelong learning and self-e-learning; give psychological support for networking between staff and clients (education department, parents and students); create an e-teaching and learning environment/workplace; create conducive pathways for networking among users; make networking an incentive and a basic for the performance rating of staff; and provide a relevant infrastructure (Chua Y.P. & Chua Y.P., 2017). As well e-leaders should support e-learning and technology use and be able to manage the ever-evolving nature of technology (Garcia, 2015).

Fifth article that has brought its interest is about innovative work in school development. The main concept used there was that understanding the interplay among multiple leaders within schools is crucial in understanding leadership practice. Such players can be head teacher, key teacher and principal. From observation author mentioned that the locus of initiative and agentive actions changes from moment to moment within interaction sequences (Vennebo, 2017). Thus, leadership is not under the control of any of the involved partners or any. Moreover, article revealed the issue of exploring project member’s self-interest in this case project team cannot leverage the work of any partners involved to develop products and practices that do not yet exist. Therefore, relationship involved in leadership is complex; in this case finding common purpose and common goal can help in transacting this self-interest on practice and empowering people.

Sixth article chosen for consideration introduced a goal to better understand the mechanisms through which transformational leadership behavior of project manager involves impacts project success. As the conclusion team-building interventions such as project goal setting, role clarification, interpersonal relationship and problem solving creates a highly empowered and committed project team (Aga, Noorderhaven, Vallejo, (2016). At some point leaders of the project can consider team building as a technique of transformational leadership that can successfully impact a project.

Discussion. The conducted research showed that despite some articles’ existence in reputable source, it was not easy to find the right articles for current research in terms of the intersections of field such as leadership, education and project management in defined term from 2000 till 2017. However, some of them were found and brought attention to. Few of them draw attention to transformational leadership type as essential way to project success. As well, articles tried to identify its implication through different characteristics. Competencies acquired by leader should evolve in constantly changing environment as at some point he or she may need to possess e-leadership quali-

ties for managing projects online. Therefore, some basic characteristics of transformational leadership are not enough for contemporary leader. As well this person should pose some strategic vision for predicting possible plans of development and interactions with its followers.

Conclusion. In current article, there was an articles analysis for identifying further area of research. In a broad field of education, leadership characteristics were considered and their influence on projects success. Transformational leadership is a popular concept that is used in some contemporary studies. However, it is clear that theoretical implication exceed practical, especially the field of education. Consideration of higher education institute as a business entity is essential since we can draw some comparison between educational and business structures. As well, institution may take such business characteristics as ongoing learning for ensuring to meet constantly changing market demands.

References

1. Avdjieva, M. & Wilson, M. (2002). Exploring the development of quality in higher education. *Managing Service Quality*.
2. Adserias, R., Charleston, F. & Jakson, J. (2016) What style of leadership is best suited to direct organizational change to fuel institutional diversity in higher education? *Race Ethnicity and Education*.
3. Aga, D., Noorderhaven, N., Vallejo, B. (2016) Transformational leadership and project success: The mediating role of team-building. *International Journal of Project Management*. 34 (2016) 806–818.
4. Bass, B. M., Riggio, R.E. (2006) *Transformational leadership*. 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
5. Chua Y.P. & Chua Y.P., (2017) How are e-leadership practices in implementing a school virtual learning environment enhanced? A grounded model study, *Computers & Education* (2017), doi: 10.1016/j.compedu.
6. Garcia, I. (2015). Emergent leadership: Is e-leadership importance in the quality of virtual education? *RIED: Revista Iberoamericana de educación a Distancia*, 18(1), 25-44.
7. Keller. R. (1992) *Transformational Leadership, Initiating Structure, and Substitutes for Leadership: A Longitudinal Study of Research and Development Project Team Performance*. University of Houston.
8. Macpherson, R. (2000) Escaping to technology-based distributed faculty development: a case for reforming professional development in a knowledge organization.
9. Müller, R. Turner, R. (2010) Leadership competency profiles of successful project managers. *International Journal of Project Management*. Volume 28, Issue 5, July 2010, Pages 437–448.
10. O’Neil, J. (1995). On schools as learning organizations: a conversation with Peter Senge”, *educational leadership*.
11. Vennebo, K. F. (2017) Innovative work in school development: Exploring leadership enactment. *Educational Management Administration and Leadership* Volume 45, Issue 2, 2017, Pages 298-315, DOI: 10.1177/1741143215617944
12. Wissema, J. (2016) *Toward 3rd generation University. Managing the university in transition*. English translation. Sberbank. Moscow.
13. Atlas of new professions. (2015) Skolkovo. Agency of Strategic Initiatives. Moscow.

Perfection of the Transport Company Activity on the Basis of a Logistics Audit

A.X. Pak, N.A. Mayzner

E-mail: artour.pak@gmail.com, Mna293@list.ru
Marketing, commerce and logistics department, SEM FEFU

The article develops the organizational and methodological mechanism for carrying out a logistics audit of a transport company with a goal of further improving its activities: formulating goal, tasks, stages and sequence of the logistics audit, developing methodical support of the logistics audit of the transport enterprise, including four blocks of questions related to the analysis of the state of its material and technical base, the efficiency of performing transport and expedition operations, the quality of customer service, and ensuring inter-functional and interorganizational coordination of the participants in the logistics process.

Keywords: Transport company, improvement of transport company activity, logistics audit of transport company, external and internal logistical audit, organizational and methodical support of logistics audit of transport company.

Совершенствование деятельности транспортного предприятия на основе поведения логистического аудита

Пак А.Х. – бакалавр кафедры маркетинга, коммерции и логистики,

Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет

Майзнер Н.А. – канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга, коммерции и логистики

Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет

В статье разработан организационно-методический механизм проведения логистического аудита транспортного предприятия с целью дальнейшего совершенствования его деятельности: формулирование цели, задач, этапов и последовательности логистического аудита, разработка методического обеспечения логистического аудита транспортного предприятия, в том числе четыре блока вопросов, связанных с анализом состояния его материально-технической базы, эффективности выполнения транспортных и экспедиционных операций, качества обслуживания клиентов и обеспечения межфункциональной и межорганизационной координации участников логистического процесса.

Ключевые слова: транспортное предприятие, совершенствование деятельности транспортного предприятия, логистический аудит транспортного предприятия, внешний и внутренний логистический аудит, организационно-методическое обеспечение логистического аудита транспортного предприятия.

Introduction. Currently, transport companies are trying to find effective tools to improve their logistics activities and reduce logistics costs. One of such tools can be a logistical audit, which is a comprehensive study of the logistics process, an analysis of the logistics management system and the costs of performing logistics activities, identifying deficiencies in the organization, planning, implementation and monitoring of logistics, as well as the quality of logistics services and the development of ways to eliminate them (Dybskaya, 2013). The concept of logistical audit is quite often encountered in various sources of scientific literature, but in relation to the transport company in order to further improve its activities, the methodological support for its conduct is presented in a fragmented manner, and therefore the topic of this study is relevant.

Methodology of research. The purpose of this study is to develop methodological support for the algorithm of carrying out a logistics audit of a transport company with a goal of improving its activities.

The methodological base of the research were the works of Russian scientists: M.M. Ardatoва, S.A. Bubnov, V.V. Dybskaya, G.G. Levkin, V.I. Sergeev, E.E. Tyshbaev.

As additional information, articles from the Skopus reference database of such foreign authors as Jana Sekulova, Eva Nedeliakova, Jozef Majercak, Camaj J, Grasseova M., Besri Zineb, Boulmakoul Azedine, Stas Davi, Lenort Radim, Vystavel Filip, Wicaksono Sunu, Shihab Muhammad

Rifki, Sandhyaduhita Puspa, as well as periodical literature on the topic under study, materials of scientific and practical conferences.

In the process of the study were used General scientific methods of cognition of socio-economic phenomena, analysis and synthesis, induction and deduction, abstract and logical analysis, desk research.

Theory and hypotheses of the study. During carrying out of logistical audit of the transport company it is possible to solve following problems: to reveal and prove problems of transport company's activities; Identify positive and negative development trends; Determine the quality of logistics services and the degree of satisfaction of customers' requests; Identify cases of inefficient use of various kinds of resources; Identify large centers of logistics costs; Evaluate the performance of individual logistics functions; To analyze a level of the technical and technological base of the transport company, to study conflict situations between structural divisions; To assess degree of inter-functional and inter-organizational coordination and to outline ways to improve the further activities of the transport company.

The goal of logistical audit is to identify hidden problems of the company's activity, to identify possible ways to solve them and to introduce developed methods for optimizing the logistic system of the transport company (Levkin, 2009).

Conceptually, a logistics audit can offer companies solutions in their development through a practical, technical and systemic approach. Audit allows companies in all their business processes to achieve improvements in their organization: in the structure, management and distribution methods, use of human resources and methods of managing their work. All this allows top management along with specialists of logistical audit to prepare a plan for the future development of the company (Besri, 2016).

On the basis of the concepts of "audit" and "logistics", many scientific authors give different definitions of the concept of "logistics audit". Here are some of them (Table 1).

Table 1 – Various interpretations of the concept of "logistics audit"

Author	Definition
Bubnov S.A. (Bubnov, 2011)	Logistical audit – is a complex check of the efficiency of logistic subsystems of the company. During the logistical audit, the identification of "problem zones" is carried out, a tree of circumstances and effect relationships between them is made, economic calculations of the inventory management system, use of areas, sales are carried out
Levkin G.G. (Levkin, 2009)	Logistic audit – an independent assessment of the entire supply chain of the company by an independent party
Sergeev V.I. (Sergeev, 2009)	Logistics audit – a comprehensive study of the organization of the logistics process, the condition and functioning of the management system and the costs of performing logistics activities, identifying shortcomings in the organization, planning, implementation and monitoring of logistics, as well as the quality of logistics services and ways to eliminate them
Tashbaev Y.E. (Tashbaev, 2005)	Logistic audit can be understood as an independent assessment of all aspects of the supply chain of the company, definition of "strong" and "weak" sides of the logistics system of the company, tracking trends that affect the formation of the company, analyzing cases of inefficient use of resources, determining the level of competitiveness of the logistics system of the company

Source: (compiled by the authors).

Thus, under the logistical audit of a transport company, one can understand the analysis of the efficiency of performing transport-expedition operations, the identification of problems and bottlenecks in its activities, and the development of ways to eliminate them.

To increase the efficiency of the logistics system, it is necessary to sum up the effectiveness of various subsystems of the supply chain. The audit is conducted to quantify the opportunities, improve and identify priority business processes in the company. The goal is to find the optimal combination of cost and customer service (Davi, 2014).

At present, the conduct of a logistics audit is not regulated by standards or norms. This activity is voluntary for each company, therefore the decision to conduct a logistics audit of a transport undertaking is made by the company's management.

Results of the study. Audit of the logistics of any company is a highly individual process, but there is a general audit scheme applicable for the examination and analysis of the majority, including transport companies. In this process, we can distinguish three stages (Dybskaya, 2013).

- identification of problems and ways to resolve them;
- data collection and analysis;
- development of recommendations and a plan for the implementation of the audit project.

Logistical audit can be external when for its conducting outside specialists from consulting firms are involved, and internal when the company uses in-house experts of the company. External audit, as a rule, is of a one-time nature and is carried out either at the request of the business environment or at the request of the interested company (Sekulová, 2014).

Internal logistics audit of the transport company should be carried out in the following sequence:

1. Creation of a special team of auditors from among the company's employees who will analyze the logistics activities of the transport company;
2. Analysis of economic performance indicators of the main functional areas and units of the transport company (indicators are considered to be in the dynamics for at least the last three years);
3. Analysis of the efficiency of the performance of logistic functions by separate subdivisions of the transport company,
4. Evaluation of relationships, i.e. Interfunctional coordination of actions of related units (or individual employees) of the company;
5. Development of questions on research of various directions of activity of the transport company (order processing, transportation, forwarding, loading and unloading operations, routing, warehousing, etc.).
6. Carrying out questionnaires and interviews with employees of the transport company to identify existing problems and collect their wishes for improving the activities of the transport company.
7. Identification of bottlenecks and problems in the functioning of business processes, determining the impact of these problems on the effectiveness of the implementation of logistics processes in the company;
8. Elaboration of measures to eliminate bottlenecks, problems of the transport company and improvement of its future activities.
9. Forecast of the transport company activities after making the recommended changes.
10. Monitoring the implementation of measures to address problems, analyzing the effectiveness of logistics audit and developing recommendations for compliance with all future changes on an ongoing basis.

When carrying out an internal audit of a transport company, the audit team may include: a logistics director, a head of a department for the organization of transport processes (or the head of a logistics department), a fleet manager, a logistics manager for applications, a dispatcher, a freight forwarder, a chief accountant, - Department of Economics; Head of marketing research, etc.

Great importance in conducting both internal and external logistics audit, has the collection of necessary information on the functioning of the logistics system. Methods of collecting information can be the following (Dybskaya, 2013):

1. Work with the literature on studying the accumulated experience of leading consulting firms;

2. Conducting interviews and interviews with employees of the transport company;

3. Work with documents and a database of the transport company.

Conducting interviews and questioning of company employees is the most effective method of collecting information. Managers and specialists of related units should be interviewed to identify problems and bottlenecks in the activities of the transport company. On the basis of this information it is simpler to understand if there are weak spots in the company's work (Sergeev, 2007).

The main objects of the study of logistics audit are divided into three groups:

1. People. This section not only discusses the person himself, but also his skills training, risk management, his motivation and growth within the company.

2. Processes. This section discusses processes, standards, guidelines, documentation, information management policies, and workflows that are performed every day.

3. System. This section discusses hardware, software, and applications that create, store, and use to manage company information (Wicaksono, 2015).

Specialists-auditors appoint meetings with managers, who head certain business lines of the company, during which they clarify the details and problems of various business processes. Each interview also includes a "wish" question, through which the employee is asked what he would like to change in the existing process (Ardatova, 2009).

After discussing the problems of the company's activities with the company's specialists, details of the progress of various business processes are clarified. However, before starting the interview, it is necessary to think carefully and draw up a list of issues that will then allow the development of effective measures to improve the activities of the company (Tashbaev, 2005).

In the course of this study, questions below have been developed and discussed to study the activities of the transport company with a view to its further improvement. They can be divided into several blocks. The first of them presents questions related to the investigation of the condition of the material and technical base of the transport company:

– types of transport used in the company;

– the degree of loading of the vehicle in % by weight by volume characteristics (what is the utilization rate of load capacity and cargo capacity);

– analysis of the existing structure of vehicles (by type of transport, brands, carrying capacity, service life);

– analysis of the efficiency of the use of rolling stock;

– ratio of own and hired vehicles. How rational are solutions to use hired transport, instead of own;

– number of cars produced per line on a daily basis;

– causes of idle vehicles. The sum of expenses on idle time of vehicles (in day, week, month, year);

– how often the fleet of the transport company is not used completely and why;

– a system for controlling, recording and decommissioning fuel;

– level of competence of drivers-forwarders;

– level of technical and technological base of the transport company;

– degree of deterioration of vehicles (Mayzner, 2017).

Another block should be devoted to the analysis of the efficiency of performing the forwarding operations performed by the company:

– analysis of traffic volumes (in the dynamics over the past three years);

– analysis of the directions of transportation;

- analysis of the structure of transported goods;
- analysis of the condition of packaging and packaging;
- analysis of the state of information support of transport operations;
- analysis of routes for the delivery of goods;
- specific gravity of routes with a reverse laden, partly laden run;
- specific weight of idle runs;
- analysis of the profitability and rationality of these or other routes;
- calculation of efficiency and productivity indicators of transport operations;
- analysis of the quality of loading and unloading operations by time, technology, automation degree;
- an analysis of the degree of rationality in the use of working capital and various kinds of resources.

The next block should contain questions related to the analysis of the quality of customer service. Among them:

- analysis of the procedure for receiving and processing applications from customers;
- analysis of the order of rendering transport-logistical services;
- analysis of the structure and quality of the services provided;
- analysis of the contractual activity of the company with customers (number of concluded contracts, number of long-term contracts, number of one-off transactions in dynamics over the last three years);
- analysis of the performance of contractual obligations to customers;
- analysis of the composition of customers for which there is no turnover for periods;
- analysis of the composition of key customers;
- analysis of the process of dealing with customer claims;
- availability of cargo tracking system along the way and notification of the client about the location of its cargo;
- percentage of unfulfilled customer orders and the reasons for their non-fulfillment;
- analysis of the number of customer refusals from the services of the transport company.

The last block contains issues related to ensuring inter-functional and inter-organizational coordination of the participants in the transport process:

- analysis of the degree of efficiency and coherence in the work of departments (functional units) of the transport company;
- analysis of conflict situations between structural subdivisions of the transport company;
- assessment of the degree of interfunctional (between departments of the company) and inter-organizational (between the transport company and business partners) coordination;
- analysis of the motivation system and incentives for freight forwarders.

Collection and analysis of the collected information on above-mentioned blocks will allow the management of the transport company to thoroughly analyze its activities, identify problems and develop optimization measures for its improvement.

Discussion of the results. The results of the efficiency of conducting a logistics audit of a transport company with a goal to improving its activities are presented in table 2.

In addition to improvements listed in table 2 main indicators, all transport processes are optimized at the company. So, based on the analysis of identified shortcomings, the organizational structure is improved; New technologies are introduced; The work with clients improves, quality of service rises; Interfunctional and interorganizational coordination is being established, the intensity of the document circulation is increasing, the discipline of the company's employees is improving, their professionalism is increasing, and control over the fulfillment of all logistical processes is tightened. As a result, logistics costs are reduced, profitability and competitiveness of the transport company is increase. Thus, logistical audit can be used as a tool for improving the performance of any transport company.

Table 2 – Changes in the performance indicators of the transport company after the introduction of the results of the logistics audit

Index	Change in %
Order quality	Increase by 15
Time of the production order execution cycle	Decrease by 20
Turnover of current assets	Increase by 30-50
Warehousing and transportation costs	Decrease by 13

Source: (Efimova, 2006).

Conclusion. In the course of the research, the methodical support of the logistics audit was developed and presented within the framework of the transport company activities, the tasks, stages and sequence of its implementation are presented. This methodological support differs in that it includes four blocks of questions related to the analysis of the state of the material and technical base of the transport company, with an analysis of the efficiency of its transport and expedition operations, the quality of customer service, and the provision of inter-functional and interorganizational coordination of the participants in the logistics process.

Logistic audit is an effective tool for improving the performance of any transport company, as it allows to identify bottlenecks and problems of the functioning of its logistics system, develop ways to eliminate them, reduce logistics costs, increase profitability and provide sustainable competitive positions in the market of transport and logistics services.

References

1. Dybskaya V.V., E.I. Zaitsev, V.I. Sergeev, 2013. Logistic. M.: Eksmo, pp: 944.
2. Levkin G.G., 2009. Logistics: theory and practice. M.: Phoenix, pp: 221.
3. Besri Zineb, Boulmakoul Azedine, 2016. Discovery and diagnosis of the organization for the governance of information logistics and transport business systems. 3rd IEEE International Conference on Logistics Operations Management, Fes, Morocco.
4. Bubnov S.A., 2011. How to conduct an internal logistical audit of trade companys with a branched branch structure. Commercial Director, 9.
5. Sergeev V.I., 2009, Corporate logistics: 300 answers to questions of professionals. M.: Infra-M, pp: 976.
6. Yrysbek Tashbaev., 2005. Logistic audit. Warehouse and Engineering, 12.
7. Stas Davi, Lenort Radim, Vystavel Filip., 2014. Design of green logistics audit for industrial company transport. 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic.
8. Jana Sekulová, Ekaterina Blinova, Eva Nedeliaková, Jozef Majerčák, 2014. Logistic audit of a company. Electronical technical journal of technology, engineering and logistics in transport, 2.
9. Sergeev, V.I., 2007. Logistic audit as a managerial tool to improve the efficiency of logistic functions. Journal logistic today, 5: 274-280.
10. Wicaksono Sunu, Shihab Muhammad Rifki, Sandhyaduhita Puspa, 2015. Formulating implementation strategy for company content management system using soft system methodology: A case of a marine logistics company in Indonesia // International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems, Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
11. Ardatova M.M., 2009. Logistics in questions and answers. Tutorial. M.: TK Velby, Publishing house Prospekt, pp: 272.
12. Mayzner N.A., Pak A.H., 2017. Organizational-methodical aspects of conducting a logistics audit of a transport company. Journal economics and entrepreneurship, 2
13. Efimova E.M., 2006. Application of logistical audit as a method of assessment and increase of logistics efficiency at the company. Journal transport business of Russia, 6: 107-110.

Increasing National Products Competitiveness by Adhering to High Quality Foreign Standards

Nisreen Ahmed Mahdi Shadad, Nelson Rodriguez
E-mail: Shadad.nisreen@gmail.com, profearci@outlook.com
Management Departmens, SEM FEFU, Vladivostok

Повышение конкурентоспособности национальных продуктов за счет соблюдения высококачественных зарубежных стандартов

Многие национальные промышленности испытывают трудности при конкуренции с хорошо известными брэндами, которые пользуются не только репутацией "Страны происхождения", но и обеспечивают превосходное качество по разумным ценам. Подобное обстоятельство не являлось бы такой большой проблемой для национальных экономик, если бы стандарты высокого качества были бы схожими для промышленности. Хотя многие страны имеют свои стандарты качества, коррупция и недобросовестная сертификация вынуждают потребителей не доверять их национальной промышленности, и отдавать предпочтение в пользу международной продукции, невзирая на возможные дополнительные издержки в стоимости. Часть проблемы заключается в том, что национальные компании часто ориентированы на производство более дешёвой продукции с более низким качеством, либо на покупку лицензии на производство международной продукции внутри страны, что помимо всего прочего приводит к снижению доходов, и делает национальные компании безликими. Формирование имени для конкурирования с международными брэндами включает в себя не просто сосредоточенность на рекламе или на любых других стратегиях, которые требуют задействования множества ресурсов и эффективны лишь в краткосрочной перспективе, а прежде всего направленно на повышение качества и надёжности. В данной статье рекомендуется следовать стандартам высокого качества в национальном производстве, а тем странам, которые хорошо известны как лидеры в какой-либо области производства, пройти соответствующую сертификацию.

Introduction. Most national industries are facing difficulties in competing with well-known international brands that not only use the "Country of origin" reputation but also provide excellent quality at reasonable prices. This situation would not be that big of a threat for the national economies if similar high quality standards were applied in the industry. Although most countries have their own standards, corruption and unreliable certifications get consumers to distrust their national industry and preferring international products regardless possible extra costs⁽¹⁾. Part of the problem is that national companies often choose to offer cheaper products with lower quality or buying a license to produce international products locally which besides rendering lower profits causes national companies to loose their identity. Building up a name to compete with international brands is more about improving quality and reliability than simply focusing on advertising or other strategies that require lots of resource and are effective only on the short term. In this article recommend national products to follow the high quality standards or those countries well known as leader of each specific industry and to get certified accordingly.

Theory and hypotheses. Due to the lack of confidence in national products, an international certification may increase the appeal of such products in order to compete with international ones.

Research methodology. Literature review.

Results of the data analysis. With poor or average quality and reputation, national industry is negatively affected and faces serious challenges to compete in the national/international market.

Discussion of the results. Customer behavior is affected by many factors and when they compare products they prefer to buy products that have strong reputation of its country of origin as they are more reliable with high standards; for example: Made in Italy-leather, Made in France- perfume, Made in Germany-cars [1]. Moreover, due to globalization several companies have moved their factories to settle on other countries which have low production costs even though in these countries national products may have poor reputation. The use of initials such as (COO) country of origin, (COD)Country of design, (COA) country of assembly and (COP) country of production, di-

minish the attention given to outsourcing and offshoring [5]. For instance, Volkswagen Fox is known as a German car, in fact 66% of the people in a study think that it is manufactured in Germany while only 8% are aware that it is actually built in Brazil⁽²⁾. Another way to manipulate customers is misleading in to believe a product is made in USA by changing the order of letters in label, omitting some letter or mentioning only the part of the process which took place in USA such as “designed in USA”, which make the customers believe it was made there. provided this situation USA has set laws to protect its quality image from being misused as it can damage their national and international reputation ⁽³⁾. The power of brands is visible in markets such as the chinese in which customers trust international products instead of national ones, even though they know they are both made in china, 70% customers international brands such as Nokia, Samsung, and Apple [4]. put in the words of a businessman “Any self-respecting Chinese consumer wouldn't be seen dead with a local brand,” Mark Tanner, the director of China Skinny [4]

As we notice, the impact of country of origin has a great effect on the customer behavior, so how we must increase the reputation of the national industry to be able to compete not just locally but also internationally, the solution is to adhere to high quality foreign standards while responding to national requirements as well, a dual certificate bearing the name of both countries is the key to increase national trust and improve international competitiveness while keeping the national identity. In this case the question that arises is... why don't we just use international standards? Well, first of all we must aim for the best instead of the average. Commonly international standards are design to match the average, which sometimes fall short compared to the higher quality that characterizes the business' best; for example: German and France are deem to follow the same standards for manufacturing cars (ISO 9000), yet Germany's reputation is higher, the difference is how much further they go into implementing quality, this extra effort results in the added value that customers appreciate [6]. The second barrier to the implementation of international standards is that many nations have high levels of governmental corruption which diminishes reliability of certificates plummeting customers trust.

Therefore, by applying the recommended method we are expecting the following results: Firstly, Set a status of superiority over other products whose certificates adhere to just average standards or are just simply not legit. Secondly, Companies will have to enhance its products in order to earn the certificate which in turn will improve our country's products reputation in the long term. Moreover, we would be able to support the national products and limit the need to buy foreign brand names to survive against international products. It will additionally facilitate the entrance of national companies to the international or global market as they will not have to worry about being pre-judged by the country's previous reputation as the negative impact will be minimized or eliminated⁽¹⁾ when their product quality is been also certified by the country that is well known for its high standards, in turn national customers would like to acquire the national products of high quality and at a price that may be lower compared to international products even if the local company is new to the market. And finally, we expect that this method would help limiting the negative impact of international products in the local market [1].

Concerning the implementation of this method we suggest basic steps which could be developed according to the nature and the flexibility of the cooperation. Yet our suggestions are: First, the standards should be based on the standards of both countries as minimum (home country and well known country for its high standard quality in order to create standards that are suitable for the targeted country. Second; the certificate should be backed up by authoritative entities so as to provide credibility beyond doubt. And finally, the certificate should be affordable by taking advantage of the existing human resources at well-known and trusted universities as the aim of the certificate to support the local industry not to take advantage of it.

To lower the cost of implementing we recommend the following: First, take advantage of the good political relationship between the countries to build products standards agreements that support the economy. Second, use the university's facilities laboratories to examine products. Increase

the sense of responsibility among local customer towards the national products by taking advantage of the desire of people to promote their national development.

It should be notice that in implementing changes resistance is always expected, and in this case, resistance is expected from governmental parties who may be satisfied and have interest on keeping things the same, it is also possible they simply disregard this method as a viable way to develop the national economy whether because they rely on their current policies or because they have planned to implement other strategies. Additional resistance may come from the companies themselves as the new standards would enforce them to develop their product and invest more on the quality which would raise the cost of production. In creating the joint standards the national and foreign teams must cooperate in such a way that the resulting standards respond both to the international and local expectations by means of close and fluid communication.

Conclusion. In conclusion, the global image of a country plays a great role in marketing its products; products coming from reputable countries are preferred by customers even when products coming from other countries offer the same quality. Due to the lack of credibility of national certificates, national companies are challenged to comply with international standards so as to gain the trust of the customers both locally and internationally. Building a brand is a long term investment which requires time and capital. These two factors are hard to find on small business therefore, the new entrepreneurs and businessmen may get frustrated and close their business even if they have great potential. Such behavior has a negative impact on the economy of these countries. That is why a reliable certificate that proves the implementation of high quality standards is a must. Despite the existence and use of international standards, customers still perceive that specific products have a direct quality relation with their country of origin. That is why in this article the creation of joint certificates that includes the names of both countries (the one seeking to increase reputation and well known as industry's best) to increase product credibility in the local market and improve international competitiveness. In the long term the national industry would enhance its reputation to the point that it will be recognized for its own high quality.

References

1. Mohd Yasin, N., Nasser Noor, M., & Mohamad, O. (2007). Does image of country-of-origin matter to brand equity? *Journal of Product & Brand Management*, 16(1), 38-48.
2. Thakor, M. V., & Lavack, A. M. (2003). Effect of perceived brand origin associations on consumer perceptions of quality. *Journal of Product & Brand Management*, 12(6), 394-407
3. Federal Trade Commission USA: <https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-made-usa-standard>
4. How 'Made In China' Became Cool: <https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/05/22/how-made-in-china-became-cool/#363f24bc77a4>
5. Inch, G. S., & McBride, J. B. (2004). The impact of country-of-origin cues on consumer perceptions of product quality: A binational test of the decomposed country-of-origin construct. *Journal of Business Research*, 57(3), 256-265.
6. Hancké, B., & Casper, S. (1996). ISO 9000 in French and German car industry: how international quality standards support varieties of capitalism (No. FS I 96-313). WZB Discussion Paper.

Macroeconomic Factors of Institutional Transformations in Russian and Chinese Banking Sectors

Liudmila V. Sidenova

E-mail: Lyuda.sidenova@icloud.com

Research Adviser – Votintseva Liudmila, doctor of economic sciences, professor,
corresponding member of the Academy of Natural Sciences

E-mail: luda-skr@mail.ru

Department of Modern Banking, SEM FEFU, Vladivostok

In this article, macroeconomic factors (performance indicators) and characteristics of the institutional structure of the banking sector in Russia and China are investigated by comparing them, in order to highlight the direction of improvement.

Keywords: institutional structure, banking sector, comparison, analysis, macroeconomic factors, performance indicators.

Макроэкономические факторы институциональных преобразований в российском и китайском банковском секторе

Сиденова Людмила Владимировна

Базовая кафедра современного банковского дела, Школа экономики и менеджмента, ДВФУ

Научный руководитель – Людмила Ивановна Вотинцева, д-р экон. наук, профессор

Базовая кафедра современного банковского дела, Школа экономики и менеджмента, ДВФУ

В этой статье сравниваются макроэкономические факторы (показатели эффективности) и характеристики институциональной структуры банковского сектора в России и Китае для определения направлений улучшения их функционирования.

Ключевые слова: институциональная структура, банковский сектор, сравнение, анализ, макроэкономические факторы, показатели эффективности.

Introduction. Reviewing research publications and official regulatory documents of banking supervision showed that with the existing identity in the rules of banks organization and management there're still some immanent features occurring in one or another model of the banking sectors in Russia and China.

The main purpose of this research is to disclose trends and distinctive characteristic factors in the development of models of the banking sector of both countries.

Methodology of the research. The model of financial intermediation based on banks (bank based financial system) prevails for now. The Russian banking sector is highly concentrated on a few large national banks. The top six largest banks accounted for 69% of total assets and 83% of total loans to customers in 2015. The rest of the market is distributed among smaller banks and most of them are operating at a regional level. Even though the high amount of small and regionally-important banks remains significant, the Central Bank of Russia (CBR) has been implementing measures which contributed to further consolidation of the banking sector. Meanwhile in China, CBRC released supervisory statistics for 2015, where by the end of the fourth quarter of the year, total assets of Chinese banking institutions reached 199.3 trillion yuan, up by 15.7% year on year. Assets of large commercial banks registered 78.2 trillion yuan, accounting for 39.2% of total amount, and up by 10.1% year on year. Assets of joint-equity commercial banks reached 37.0 trillion yuan, accounting for 18.6% of the total, up by 17.9% year on year.

Over the last two years there was an accelerated deterioration of credit risk among Russian banks, with NPLs at 9,2% in 1Q 2016 from 6% in 2013 (graph 1). This was the result of a number of internal and external factors which translated in lower internal demand, higher prices and negative economic growth. However, as a result of loans roll-over and regulatory forbearance, overall NPLs were stable during 2H 2015. In China as for the end of 2015, the outstanding balance of NPLs in banking sector stood at RMB 1.96 trillion, up by RMB 529 billion from the year begin-

ning. The NPL ratio of all banking institutions registered at 1.94 percent in last quarter of 2015, up by 0.34 percentage point from the year beginning. For commercial banks, the outstanding balance of NPL was RMB1.27 trillion, up by RMB431.9 billion from the year beginning; the NPL ratio was 1.67 percent, up by 0.43 percentage point from the year beginning.

China's NPL vs Russia's NPL ¹ according to the author's calculations by IMF data

That comparison graph shows a significant gap between those indicators. Explanation though is easy - sharp decline in oil prices in recent years, combined with western sanctions and Russian counter-sanctions following the Russia-Ukraine conflict, had a negative impact on the Russian economy and banking sector. Since 2014, the industry showed a weak performance, with non-performing loans (NPLs) increasing. In order to prevent a downfall in the country's financial system, the CBR introduced forbearance measures to offset financial market stress on banks' balance sheets and implemented a number of regulatory changes in the banking regulation. Also, many banks (mainly major state-owned) were heavily capitalized through the Deposit Insurance Agency (DIA). However, in China there is no such policy or forbearance measures implemented by CBRC. Still, two main indicators (such as assets of depository institutions / GDP ratio and private bank deposits / GDP ratio) of the dynamic trend are directed upward in Russia, meaning the ratio between bank loans and deposits gradually grows in Russia, but declines in China (Table 1).

Despite profitability ratios of banks increasing slightly in 1Q 2016, they remained negligible as shown by ROA and ROE, that stood at 0,4% and 3,4% by end-March 2016. These low figures, similar to those observed during the 2008 financial crisis, can be explained by different factors. While net interest margins declined as a consequence of slower asset growth and higher policy rates, net fees and commissions reduced in line with net interest income. Additionally, non-interest expenses declined at a slower pace than net interest income and provisions have risen following the deterioration of the loan portfolio. Chinese banks maintained adequate loan loss provisions for credit risks and overall risk resilience maintained stable. By the end of the second quarter, 2015, balance of loan loss provisions of commercial banks reached 2.1662 trillion yuan, increased by 83.5 billion

¹That statement is proven in my previous research. This can also mean that Russian banks starting to make a fuller usage of the deposit base to fund the loan portfolio, whereas previously the resources were sent to non-credit assets. With liquidity ratio of 3.5: 1 Chinese banks are stepping out from a risky edge to the place where they're trying to balance out those numbers.

yuan compared with the end of the previous quarter; the provision coverage ratio was 198.39%, down by 13.59 percentage points compared with the end of the previous quarter; and loan provision ratio was 2.98%, up by 0.02 percentage point compared with the end of the previous quarter. By the end of the second quarter, 2015, the accumulated net profit of commercial banks of the year was 871.5 billion yuan, the same as that of the previous year. The average ROA of commercial banks of the second quarter of 2015 was 1.23%, down by 0.15 percentage point year on year. The average ROE was 17.26%, down by 3.40 percentage point.

Table 1 – Macroeconomic indicators

Macroeconomic indicators	Country	2011	2012	2013	2014	2015
Banks liabilities / GDP, %	Russia	36,4	37,5	46,4	46,5	47,8
	China	142,2	144,4	160,7	168	170,6
Assets of depository institutions / GDP	Russia	34,8	38,6	48,7	44,9	45,6
	China	109,5	110,3	122,6	130,4	131,6
Loans / GDP	Russia	31,5	35,7	44,9	40,7	40,8
	China	99,7	100,6	112,5	120,2	121,5
Private bank deposits/ GDP	Russia	27	28,1	35,7	36,3	37,5
	China	41,9	41,7	46,6	50,9	49,9

According to: Financial Development and Structure Dataset. The World Bank, Washington DC.

In Russia, the capital adequacy ratio (CAR) of banks was stable in 2015 at about 13% helped by capital injections and regulatory forbearance. However, CAR declined to around 12% after forbearance was reduced in early 2016. According to CBRC, capital adequacy ratio (CAR) remained at a relatively high level. By the end of the first quarter, 2015, the weighted average core tier 1 CAR of commercial banks (not including branches of foreign banks) was 10.66%, up by 0.10 percentage point compared with the end of the previous quarter; weighted average Tier 1 CAR was 10.95%, up by 0.19 percentage point compared with the end of the previous quarter; weighted average CAR was 13.13%, down by 0.05 percentage point compared with the end of the previous quarter. Still, in China the capital adequacy ratio (CAR) continued to increase. By the end of the fourth quarter, 2015, the weighted average core tier 1 CAR of commercial banks (excluding branches of foreign banks) was 10.91%, up by 0.25 percentage point compared with the end of the previous quarter; weighted average tier 1 CAR was 11.31%, up by 0.32 percentage point compared with the end of the previous quarter; weighted average CAR was 13.45%, up by 0.30 percentage point compared with the end of the previous quarter.

How we can clearly see the gap between those banking systems is drastic. So, what is the key to Chinese banking system success? Even though Russian banking sector is strongly concentrated and state-owned banks are, by far, the most important players in the industry, where state-owned commercial banks account for more than half of banks' assets, government affiliation is not as strong as it's in China. Actually, Chinese banking sector was in the same sort of "crisis" in early 2000 - the poor capitalization of the Chinese banking system and very large amount of NPLs was one of the main problems faced by the Chinese authorities at that time, just like Russia's today. So, with right measures the share of NPLs to total loans has fallen from 25% to 20% of total loans (equivalent to 17% of GDP) in mid-2003. Then, Chinese solution to a failed banking system was to nationalize the banks themselves, not just their bad debts and subsequent reported improvement in asset quality in next 7 years was mainly based on the rapid credit growth, associated with the investment boom and new export opportunities.

Results of the data analysis

Institutional framework

Statistics: prevail similarities (+) or differences (–).

Dynamics: Convergence (+), divergence (–), no changes (=).

Table 2 – Comparison of the Russian and Chinese banking systems

Parameter	Russia	China	Statistics	Dynamics
The number of the commercial banks	850	673	–	+
Changing number of the commercial banks	decrease	increase		+
Multilevel hierarchically organized system of commercial banks, led by the largest state-owned banks	yes	Yes	+	=
Financial intermediation model based on banks	yes	Yes	+	=
The depth of banking intermediation (assets of depository institutions / GDP),%	45,6	131,6	–	+
<i>Market structure and concentration</i>				
Dominating by large state-controlled banks	yes	Yes	+	=
Market share (total assets - %) owned by:				
– largest state - banks	42,4	52,9	+	-
– the remaining state-controlled banks	17,3	42	–	+
– banks, controlled by national private capital	25	3	–	=
– subsidiaries of foreign banks	15,3	2	–	=
The level of concentration on the commercial banking market (the top 10),%	63	72	+	=
<i>Government's (state's) structural policy in relation to the banks</i>				
The largest state-owned banks aren't less effective than other market participants	yes	Yes	+	=
The increasing complexity of the structure of the largest state banks's share capital	yes	Yes	+	=
Private bank's deposits insurance	yes	No	–	+
Banks lending to the budget deficit of the regional and local authorities	no	Yes	–	+
Total			“-” (7) “+” (7)	“-” (1) “+” (6) “=” (8)

The comparison table shows that the static between the banking systems of the two countries remains many differences, but the situation is more likely to change in the direction of more similarities than vice versa. In 1990's the proportion of public and private capital, between the centralized redistribution and the market was far deviated from the historical optimum, meaning there was an overlap (overshooting). Now this proportion was renewed. There is a growing government presence in the credit sector as a regulator, and direct producer services as the controlling shareholder of the largest commercial banks and development institutions. The government develops the tools of influence on the price mechanism in the credit market. As a result, the scope for action of private initiative and market sharing is narrowing for now. In China, the complete domination of the institutions of the same type (centralized redistribution of financial resources) moves to more balanced

set of them, in which there is a market placing method of resource allocation, where it's going slowly but steadily and progressively. Since private capital are still under-represented in the banking system, but now it is expected to grow. Keeping the proportions between the different institutions maintains the stability of the credit system and public confidence in it, while supporting economic growth.

If we analyze the structure of the banking industry by ownership, then in Russia and China, official statistics give only a partial picture of the public sector size. Defining the boundaries of the public sector in a country like Russia or China, it is a non-trivial task and it requires a separate study. In the period preceding the 1998 crisis, the public sector of the Russian banking system is almost "imploded" to approximately 1/3 of all the assets and only then began to recover.

However, by the beginning of 2015 the market share of state-controlled of banks approached, according estimates, reached 75%, partly due to the second-tier banks, government-related entities, directly or indirectly. The core of the credit system in each country are the largest banks with state participation. In Russia, the total share of Sberbank, VTB and Rosselkhozbank has reached 69%. In China, the share of the largest state-owned banks gradually reduced to about 53% and 61% in 2014, but somehow in 2015 it grew to 75%. Just in the previous period in Russia occurred by 'avalanche' like collapse of the system of state specialized banks, which China somehow avoided.

Conclusion. Recent progress in China's banking reforms and regulation took place and made for a better performance of the banking system in those few years. As for Russian banking sector, it was a huge step from recent economic collapse and new regulations made an impact on it, although numbers from 2-year performance aren't as great as we expected, the recovering process will take way longer than 2-3 years. Meanwhile, tremendous changes in global economic environment bring about unprecedented challenges to the soundness of financial systems all over the world. Therefore, banking sectors of both countries have to take into consideration macroeconomic movements when deepening the banking reform and opening-up, thus to promote a sound banking sector with a continuously enhanced supervisory capability.

References

1. CBRC Annual Reports from 2010 - 2015. Beijing: China Banking Regulatory Commission.
2. CBR Annual Reports from 2010 – 2015. Moscow. Bank of Russia
3. Overview of the Russian Banking Sector. (online version). Bank of Russia
4. IMF (2014) Russian Federation: Financial System Stability Assessment, IMF Country Report. International Monetary Fund, Washington DC.
5. PBC (2014) China Monetary Policy Report. Quarter Four, 2015. People's Bank of China, 2015.
6. World Bank (2014) Financial Development and Structure Dataset (updated). The World Bank, Washington DC.
7. The CBRC Released Supervisory Statistics of Q1 2015.
8. SNL financial report (<http://go.snl.com/rs/spglobal/images/China%20banking%20report.pdf>).
9. Date of view: 21.03.2017.
10. Bank of Russia Statistical Bulletin No. 12, 2015.

Russian-Indonesian Experience Exchange in the Field of Governmental Regulation and Support of Corporate Social Responsibility

A.K. Slobodenyuk, A. Rebana

E-mail: akslobodenyuk@mail.ru, n.rebana@gmail.com

Научный руководитель – М.А. Потапова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: potapova.m@gmail.com

Department of management, SEM FEFU, Vladivostok

This article is devoted to comparison of the Corporate Social Responsibility (CSR) experience in Russia and Indonesia. The article aims to build a new view on the existing problem, find out how the experience of such different developing countries may help to solve inner problems of CSR principles implementation. Authors describe CSR system, problems and correspond recommendation for both countries. The main emphasis in this article is on measures of regulation and / or encouraging to the application of the CSR principles by the state as the main lever of influence. The article reveals the main difference, which lay in the fact that SR in Indonesia is mandatory, prescribed by the state, and in Russia it is more advisory, voluntary, based on personal consciousness and initiative of the organization's management. Based on the results of the study and taking into account the experience of both countries in the field of social responsibility of enterprises, the article provides recommendations for a possible solution of the problems that have arisen for these two countries.

Keywords: social responsibility, corporate social responsibility, CSR in Indonesia, CSR in Russia, comparative analysis, governmental support, governmental regulation, experience exchange.

Обмен опытом государственного регулирования и поддержки применения принципов социальной ответственности предприятий между Россией и Индонезией

А. К. Слободенюк, А. Ребана

Научный руководитель – М.А. Потапова, канд. экон. наук, доцент

ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Статья посвящена сравнению опыта применения принципов социальной ответственности (СО) на предприятиях России и Индонезии с целью формирования нового взгляда на существующую проблему нахождения новых вариантов её решения. В качестве исследовательской задачи поставлен вопрос о том, что из себя представляет, с какими проблемами сталкивается и каким образом формируется система СО на предприятиях обеих стран. Основной упор сделан на мерах регулирования и/или поощрения применения принципов СО государством, как основного рычага воздействия. Выявляется основное различие в опыте применения принципов СО, которое заключается в том, что СО в Индонезии носит обязательный характер, предписанный государством, а в России скорее рекомендательный, добровольный, основанный на личной сознательности и инициативе руководства организаций. Основываясь на результатах исследования и учитывая опыт обеих стран в области СО предприятий, приводятся рекомендации по возможному решению возникших проблем для России и Индонезии.

Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная социальная ответственность в Индонезии, социальная ответственность предприятия в России, сравнительный анализ, государственное регулирование, государственная поддержка, межгосударственный обмен опытом.

Introduction. Corporate social responsibility is becoming a modern style of business activity, which greatly affects the process of decision-making, considering the interests of all stakeholders all over the world.

In different countries governments strive to involve businesses into CSR programs realization and then deal with similar and different at the same time problems. With a base of study written about European and American way of introducing CSR principles to the businesses, developing countries often face unusual and unexpected problems, implementing CSR on the manner of their western colleagues. We suppose, that having some unique experience in this field, developing coun-

tries should share experience with each other, as they often have similar problems and its solutions that are off the beaten track.

Pursuing an idea to look at the CSR Issue from an unusual angle, we decided to compare CSR experience of two developing countries Russia and Indonesia. These countries possess incomparable but huge territories and population, natural resource potential and opportunities for economic development. They occupied a prominent place in the system of international economic relations, caused a powerful inflow of external resources in the form of foreign investment. But low values of production and consumption per capita noticeably hamper their socio-economic development. Russia as the largest country in the world with strong governmental involvement needs every possible decision to develop its growing economy. The economy of Indonesia is also mainly driven by the government and is currently the largest economically developed country in Southeast Asia and a member of the G20 with the most developed and developing economies. In order to find out whether these two economies have possible links in CSR and may somehow help each other, we will describe their CSR system and problems occurring on the path of implementation.

Social Responsibility in Russia. Russian business practice of social responsibility is not yet mature. The main reason for this is the “youth” of independent business in Russia, which replaced the planned economy. In terms of total instability of the country in the 1990s, the problem of social responsibility was insignificance in comparison to the willingness of profit maximization. As the economic situation became more balanced, favorable conditions for the emergence of CSR came out. Firstly, the growth in economic gave grounds for the formation of an active civil society, and secondly, strengthened partnerships with foreign corporations required compliance with the principles of CSR.

The year of 2002 can be considered as a starting point for CSR practices in the Russia: it was the time when the first non-financial reports have been published. There were environmental reports of “Gazprom” and “Ryazan SRPS” and social report of “BAT Russia” company [1].

As for the beginning of 2017 there were 727 reports of 164 registered companies published in the library of non-financial reports of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. [6]

Development of Corporate Social Responsibility Institute in Russia faces a number of problems hindering the process and influencing on its nature and structure.

The problems can be divided into three blocks:

- Problems caused by social instability in the country. This block includes factors that shape the high level of public distrust in business. These are low living standards, high rate of unemployment, and negative image of a businessperson, which was formed in Russia in 90s.

- The problem of civil passivity. Civil society as a driving force of CSR in Russia is poorly developed, the effect of non-profit organizations is insignificant.

- Problems associated with the imperfection of the legislative framework. In contrast to European legal systems clearly prescribing the rights and obligations of corporations in implementing corporate social responsibility programs, there is no legislation relating to this area in Russia. In addition, there is a conflict of business and government: the state traditionally seeks to control and restrict the activities of corporations, without any systematic set of measures to promote and support the business.

The main feature of corporate social responsibility in Russia is the activity of big business and improbable opportunity to small businesses to take part in socially useful activities.

Following reasons for this disproportion in the structure of corporate social responsibility can be identified:

- Large corporations perform primarily in the banking and mining industry. Therefore, the interest of non-profit organizations and social movements to this area is traditionally high. This can be explained by linkage of these companies to the high level of social expectations regards the national wealth. This obliges companies to report on their social activities to the public.

- The activities of large companies traditionally have access to the international business where they build partnerships with foreign corporations. This partnership force Russian companies to act according to international standards on social issues as well. High level of profit gaining of such companies allows them to devote part of the resources for the implementation of social programs.

It should be noted that the state is not sufficiently involved in the process of activating the social behavior of Russian business.

The lack of development of the legislation and the uncertainty of the state policy in the field of CSR representatives of the business community indicate as one of the barriers preventing the spread of corporate social responsibility. In addition, they note insufficient support from the state and local authorities: the leaders of Russian companies claim that their social projects often do not find support from local authorities and state structures [2]. The state's inattention to the interests of enterprises provokes a business response - the authorities and management turned out to be among the least important stakeholders in the eyes of managers (they were called by 17% of respondents in 2007 and 18% in 2009).

Given that the state is the spokesman for the interests of society, it must have an initiative in support of a "strategic partner" - business. At the same time, it is necessary to expand the interaction zone of the state, business structures and civil society in the formation of a set of documents of the recommendation plan that contribute to the formation of an insider model of corporate social responsibility that is most acceptable for Russia [2].

CSR Practice in Indonesia. As a developing country, the existence of a company is important to Indonesia. Company is not only important for economic but also society. As it brings profit for the state and the surrounding community, it also brings some impacts for the environment as well as society.

CSR in Indonesia showed a positive trend, both in quality and quantity. In the term of quality, the distribution of CSR of company is varied, not only in the range to improve local community, but also started to provide a portion of environment protections, the responsibility for philanthropy lead to the improvement of life, such as providing scholarships, improvement public facilities, child care, and etc. [17]

In the term of quantity, according to the research PIRAC in Widokarti in 2001 found that social activities that is conducted by 180 companies for 279 social activities using up around 115 billion rupiah. Then in 2012, the CSR programs in Indonesia cover up 10 trillion rupiah [17].

Indonesia government in 2007 promulgated the Law no.40 on Limited Liability Companies, Art. 74 obliges companies carrying out activities in the natural resources sector and in related sector to participate in environmental and social responsibility, thus making Indonesia the first nation in the world to adopt a mandatory approach to CSR. In the 2012, the provisions of Art. 74 were implemented with the Government Regulation no. 7/2017 on social and environmental Responsibility of Limited Liability Companies, which states that the companies' Boards of Directors are responsible for the preparation of a social responsibility plan and budget [7]. On the other hand, a company which does not implement CSR can be subject to sanctions if accordance with the provisions of the relevant laws. These sanctions are all stipulated in the laws related to the business activities of the company [14].

Simon and Fredrik found that CSR in Indonesia has its foundation in cultural and ethical norms. We cannot apply one CSR standard in different region [14]. However, CSR in Indonesia also has its core in giving something back to the local community. Local community plays a vital role and has a major impact on companies conducting business in Indonesia, especially in remote and rural areas. When entering new areas, a company uses CSR to introduce themselves to local inhabitants and other stakeholders. By giving something back to community, a company can gain acceptance to perform their business.

Further Simon & Fredrik state the functions of strategic CSR in Indonesia, they are:

- CSR as a company strategy. By using CSR strategy companies receive protection from local in the nearby surrounding and thereby reduce the risk for conflicts that otherwise could have accrued.

- CSR as a marketing strategy. Since it creates improved image and also increase reputation, it can added stock value and contributes to higher profit.

- CSR is also used on order to meet foreign companies' demands and expectations [14].

There are four models and pattern of CSR that is used in applied by companies in Indonesia, there are:

- Direct involvement. Companies run the CSR program directly by organizing their own social activities or giving back to society directly. To carry out this task, a company usually assigned one of one position to manage it.

- Though social foundation or organization of the company. The company builds an organization under the company itself.

- Cooperate with other parties. The company conducting CSR cooperate with other stakeholder such as social organization, NGOs, government institutions, university, and media.

- Support or join a consortium. Company become co-founder, member or support a social institution established for the specific social goals [15].

CSR practiced by Indonesia companies will appear in their annual report or standalone report like Sustainability Reporting issued by certain companies. It is a part of companies' effort to build image, company reputation.

Fauzi (2014) found some motives for CSR practice reporting by Indonesian companies. They are:

- Maintaining public image
- Compliance with government policy or regulation
- Direction of corporate holding policy
- In line with corporate philosophy and mission [5].

Most of Indonesian companies' CSR practice reporting is to maintain the public image especially for the company with environment-sensitive category such as mining, energy, gas, manufacturing, agroindustry and others. The ultimate goals are to avoid the possible pressures from stakeholder such as NGO.

However, in conducting CSR, company in Indonesia also meets some challenges. The basic problem of CSR in Indonesia is the opinion that the implementation of corporate social responsibility (CSR) is the regulation from government. They do not conduct it because of the awareness of the importance of social responsible. The essence and significance of CSR is still not legible entirely by businesses, thus CSR itself for most new businesses just discourse and sometimes implementation is based on the demands of society [12].

In the other hand, society also has no full awareness the importance of a good CSR implementation that on target of beneficiaries. This phenomenon is reflected by the lack of CSR benefit that is received by the society because of the lack of knowledge and awareness of the society about the important of CSR.

Comparative Analysis between CSR in Russia and Indonesia. Our findings show that the CSR practice in Russia and Indonesia has some similarities and also some differences. In this paper, we will emphasize the similarities between two countries. The company in Russia and Indonesia still focus on profit maximization, they still look CSR just a mandate and demand from stakeholder. The CSR become a part of the company strategy to maximize the profit and also to increase stock and trust from investor.

The lack of government support also occurred in both countries. In the proper way, the role of government related to CSR includes the development of market policies, participation resources, political support, incentives and improved organizational capabilities. The CSR practices in both of

countries have lack of support by the governments. Although there is some regulation about the implementation of CSR, but the lack of development and the legislation prevent the spread of CSR.

Except for taking a role in the regulation, the government also can determine the focus area for implementing CSR program of company. Then the government also should facilitate support and giving awards for the company who give contribution in CSR. Government also can supervise the implementation of CSR program and the interaction between company and stakeholder such as community, costumer, and employee in order to make clear and transparence and avoid manipulation

According to Fox et al. (2002) in Mulkhan and Pratama World Bank give the roles of government in supporting CSR into four categories. It describes that the role of public sector that can be adopted by government are mandatory, facilitating, partnering, and endorsing [11].

The Public Sector Roles in CSR

Public Sector Roles			
Mandating	Command and control Legislation	Regulators and Inspectorates	Legal and fiscal penalties and rewards
Facilitating	Enabling legislation	Creating incentives	Capacity building
	Funding support	Raising awareness	Stimulating markets
Partnering	Combining resources	Stakeholder engagement	dialogue
Endorsing	Political support		Publicity and praise

In this case, we can see that the governments in both countries only play mandating roles. They only give command and regulation regarding CSR, but they did not play well in other rules.

Whereas, the main problems of the implementation CSR in Russia and Indonesia are distrust of society to company, the lack of stakeholder participation because of the lack of knowledge and awareness about this issue, and the last is the problem with the imperfection of the regulation and the lack of government involvement.

Conclusion. The analysis listed above leads to the conclusion the process of introduction and implementation of CSR in Russia is possible only under the condition of a serious rethinking of social and economic development strategy, which would be based on an adequate legal framework, aimed at overcoming the major problems of our society.

Today, Russia is in need of a civil society built on the implementation of the concept of social responsibility primarily at the state level and then at the level of business. That will contribute to the reducing of social problems and execution of a number of tasks of social policy as a whole. In this case, experience of Indonesian government may occur to be very useful for Russia and worth deeper studying.

In Indonesia case, we should consider the cultural and ethical aspect, taking into consideration other factors such as religion, tradition, and others when conducting CSR program. Then the company also needs to develop long term CSR program to give more impact to society. With the pattern of sustainability development, it can give alternative to empower society in order to solve the social and environmental problem.

Moreover, Indonesia government also needs to pay attention about the socialization and awareness to the company and society. Besides that, the commitment and consistency from the government and company in conducting CSR is needed.

However, for both countries, in order to create the good CSR, it should combine the four principle of good corporate governance namely fairness, transparency, accountability, and responsibility. As well as, it is necessary to harmonize the interest of shareholder and stakeholders. Therefore, CSR is not only focusing on the result, but also the process to achieve those results.

References

1. Beck, T., Ayyagari, M., Demirgüç, K.A. 2011. 'IBM Broadens Efforts to Prepare Small and Medium Businesses for Growth' [Electronic resource] – Electronic data. – Access mode: <http://www03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35370.wss> (available on 20.03.2017). (3).
2. Belyaeva, Z., Kazakov, A. Integrated Approach to social responsibility: A model of Stakeholders Interaction in Russia and China. 2015. System research and Behavior Science. (Scopus).
3. Eilbert, H., Parket, I. R. 1973. 'The Current Status of Corporate Social Responsibility'. – Business Horizons, 16, Aug., 5–14. (15).
- 4/ Famiola, M., Adiwoso, S.A. Corporate social responsibility diffusion by multinational subsidiaries in Indonesia: Organizational dynamic and institutional effect. 2016. Social responsibility journal volume 12, issue 1, 7, 2016) (Scopus).
5. Fauzi, H, 2014. The Indonesian Executives Perspective of CSR Practice. Universitas Sebelas Maret.
6. Fifka, M.S., Pobizhan, M. An institutional approach to corporate social responsibility in Russia. 2014. Journal of cleaner production. (Scopus).
7. Gentile, F., 2014. Corporate Social Responsibility Regulation in Indonesia. UBI Business
8. Hartikayanti, H.N., Maryani, D. The Influence of Industry profile, growth opportunities, and public ownership due to the corporate social responsibility disclosure. 2015. International Journal of Applied Business and Economic Research. (Scopus).
9. Juniarto, Cornel B. & Riyandi, Andika D. 2012. Corporate Social Responsibility Regulation in Indonesia. International Bar Association.
10. Li, S. Fetsherin, m. Alon, L, Lattermann, C., Yeh, K. Corporate Social Responsibility in Emerging Market: The Importance of Governance Environment. 2010. Management International Review, (Scopus).
11. Mulkhan, U., Pratama, M. A., 2011. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR dalam Upaya Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).
12. Ridho, T.K. the Influence of CSR on performance and its determinants in listed companies in Indonesia. 2016. Actual Problem of Economic. (Scopus).
13. Savina, T.N., 2016 The institutionalization of the concept of corporate social responsibility: opportunities and prospects. European Research studies journal (Scopus).
14. Simon, H., Fredrik, L. 2009. CSR in Indonesia. A qualitative study from a managerial perspective regarding views and other important aspects of CSR in Indonesia. Diva Portal.
15. Tanudjaja, B. B. 2006. Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia Nirmana Vol 8. No.2.
16. Waagstein, P. R. The mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications. 2011 Journal of Business Ethics (Scopus).
17. Widokarti, J. R. 2014. Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia.

The Models of Drug Addiction

Irina Svistunova

E-mail: irinasvistunova94@gmail.com
SNS FEFU, Vladivostok

The object of this empirical research is drug addiction. The main goal is to construct of model of this process. Different mathematical and economical methods have been used in this research. Three models based on different hypothesis have been considered. Demographic model developing by S. Mityagin showed the best result. This model can be used for prediction in future. Such kinds of work can help to understand the process of drug spreading.

Keywords: drug addiction, modeling, mathematical and statistical methods.

Математические модели зависимого поведения

Свистунова Ирина Григорьевна

Школа естественных наук, Дальневосточный федеральный университет

Объектом эмпирического исследования является зависимое поведение. Основная цель – построить модель рассматриваемого процесса. В ходе работы над исследовательским проектом применялись различные математические и экономические методы. В работе представлены три модели, основанные на разных гипотезах. Лучший результат показала демографическая модель С. Митягина, которая в дальнейшем может быть использована для прогнозирования. Данное исследование вносит вклад в понимание процесса распространения наркотиков.

Ключевые слова: зависимое поведение, моделирование, математические и статистические методы.

The problem of drug addiction is very importance problem for many countries in nowadays. Illicit traffic in narcotic drugs is growing year over year. Such costs of government and society as premature mortality of people, losing of work forces influence on economic and social development of country very much. Because this reason modeling of drug addiction process is very importance.

In the furtherance of this goal we need to create a model of outspread drugs. We must determine the main factors influencing on process of transit of individuum to drug group. There is some concepts of similar sciences helping to understand this process more exactly.

During this research, we have considered next models: epidemiological model, regression model, demographic model.

Initially we wanted to test these models using Russian data. But Russian data are very poor. And we decided to test these models using USA data.

Epidemiological model. Our hypothesis was that drug addiction process can be described as epidemiological process. We assumed that model is influenced by two factors [1]:

An individuum can be involved by another individuum (it is external factor λ);

An individuum can be drug addiction due to internal factors. For instance, any psychological factors or any his feelings and his (her) reaction to any accidents (it is factor A).

We considered that parameter λ is less than parameter A . Because in general drug addiction is not virus.

Then this model can be described with recurrence system of equations:

$$\begin{cases} v_t = \frac{S_t}{N} * (I_t \lambda + A) \\ S_{t+1} = S_t - v_t + \gamma R_t \\ I_{t+1} = I_t - \mu I_t + v_t \\ R_{t+1} = R_t + \mu I_t - \gamma R_t \end{cases} \quad (1)$$

Where S is a group of susceptible individual's. I is infected individuals. R is group of individuals, who were arrested for spreading of drugs. μ is percent of individual's, who were arrested. ν is average number of drug infected individual's. γ is percent of individual's, who had been arrested by police force, but this individual's did their spell in prison. N is all people of considered region.

Values of A and λ were calculated using Ordinary Least Squares method (OLS). We assumed that term of punishment was 2 years. Thus wise $\gamma = 0,5$. In the furtherance of value μ we solved next task $\sum(I_t - I_t^*)^2 \rightarrow \min_{\mu}$ therefore $\mu = 0,004097$. Picture 1(a) shows the results of this model.

Regression model. We assumed in this model that there is meeting of susceptible individual with drug dealer. In mathematical point such hypothesis can be described following equality [2]:

$$\frac{dX}{dt} = kDY \tag{2}$$

Where $\frac{dX}{dt}$ is growing of drug population, k is any coefficient, Y is all population of considered region, D is number of drug dealers.

The following system was solved for definition of parameter k :

$$\begin{cases} (X_{t+1} - (X_t + kDY))^2 \rightarrow \min_k \\ \text{s. t. : } 0 < k \leq 1 \end{cases} \tag{3}$$

Then the regression model can be determined the following:

$$\ln(X) = C + a_1 \ln(d) + a_2 \ln(A) + a_3 \ln(L) + a_4 \ln(P) \tag{4}$$

Where X is number of drug addiction people, d is number of drug deaths, A is number of drug addiction individuals, who were arrested by police force, L is number of drug addiction individuals, who were treated, P is number of first-time drug users, C is any constant.

This model was tested using American statistic data. Then the regression model (4) is

$$\ln(X) = 22,69 + 0,69 \ln(d) - 0,37 \ln(A) - 0,72 \ln(L) + 0,17 \ln(P) \tag{5}$$

We noticed that every coefficient was significant excluding the coefficient for P . Because this reason the parameter P was excluded. And we considered the following model:

$$\ln(X) = C + a_1 \ln(d) + a_2 \ln(A) + a_3 \ln(L) \tag{6}$$

This model (6) was tested for difference statistic tests. And we concluded that estimations of model (6) were consistent, unbiased and effectiveness (the picture 1(a)).

Demographic model. The author of this model is S. Mityagin [3], [4]. There are two groups in this model: drug addiction people and all people of considered region. Then such system can be described using two matrixes. The first matrix is age specific matrix. And the second matrix is matrix including probability of group's chance.

We had found information about age specific matrix. And because this reason the process of drug spreading was simplify and it could be described as

$$N^t = F_{\beta}^t P^t \quad (7)$$

$$F_{\beta} = \begin{pmatrix} g_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & g_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & g_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & g_n \end{pmatrix} \quad (8)$$

Where N is all people of considered region, F_{β} is drug probability matrix where g_i is probability of become drug addiction individuum according age.

And this probability is determined as

$$g_i = \frac{n_i}{p_i} \quad (9)$$

Where p_i is all people in age i of considered region, n_i is number of drug addiction individuals.

We considered following economic and social factors influencing on determining elements of matrix F_{β} : numbers of drug crime, quantity of drug smuggled drugs, numbers of drug ill up and down 18 years old, level of unemployed, incomes of people, prices of drugs. Most of these factors were correlate among themselves. Because this reason principal component analysis (PCA) was applied.

R² of components in principal component analysis

	PC_1	PC_2	PC_3	PC_4	PC_5	PC_6	PC_7	PC_8	PC_9	PC_{10}
R^2	0,6019	0,1759	0,7909	0,05935	0,04687	0,02105	0,0099	0,00443	0,00157	0,00
Cumulative R^2	0,6019	0,7777	0,85684	0,91619	0,96306	0,98411	0,9940	0,99843	1,0000	1,00

The regression (10) was estimated using values of principal components.

$$g_i = a_0 + a_1 P_1 + a_2 P_2 + a_3 P_3 + a_4 P_4 \quad (10)$$

Where g_i is probability of becoming drug addiction individuals for i age, according g_i is determined from (9). Also, according (7), (10) the results were estimated for different ages and also for society in general (Picture 1(b)).

We considered three models and we can say that the best model is demographic model.

Considered models can be used in future for estimation of common costs of society. These models can be useful for prediction and for redistributing of governmental resources.

Comparison of considered models

References

1. Ризниченко, Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.library.biophys.msu.ru/lectmb/Lect03.htm>.
2. Гришунина Ю.Б., Контаров Н.А., Архарова Г.В., Юминова Н.В. Моделирование эпидемической ситуации с учётом внешних рисков // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2014. Вып. 5. С. 61-66.
3. Mityagin S., Yakushev A. Social Networks Mining for Analysis and Modeling Drugs Usage // Procedia Computer Science. 2014. Vol. 29. P. 2462-2471.
4. Митягин С.А. Построение демографической модели распространения наркомании в регионе. – СПб.: ИММОД, 2011. – С. 170-176.
5. Castillo-Garsow C., Jordan-Salivia G., Rodriguez-Herrera A. Mathematical models for the dynamics of tobacco use, recovery and relapse // Arizona State University . 1997. BU-1505- M. – P. 2-8.
6. Brauer F., Castillo-Chavez C. Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology // Springer. 2010. P. 398-400.
7. Brauer F., van den Driessche P., Wu J. Mathematical Epidemiology // Springer. 2008. P. 163-168.
8. Боев Б.В., Салман Э.Р., Барашкова Т.А., Баранчиков А.В. Методология математического моделирования процессов наркотизации молодёжи // Математическое моделирование. – М.
9. Mityagin S.A., Ivanov S.V., Boukhanovsky A.V. Multi-factorial predictive modelling of drug addiction for large urban areas // 2014 IEEE 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. – 2014. – P. 349-355.

Секция 11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Оптимизация муниципальных нужд городского округа

М.К. Александрова, В.И. Таланцев

E-mail: mashenka.1555@mail.ru, talantsev.vi@dvvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, Владивосток

Статья посвящена вопросам рационального и эффективного использования бюджетных средств на закупки товаров для муниципальных нужд городского округа. Рассмотрены определения понятия “муниципальные нужды”, законодательная база, принципы контрактной системы, на основе которых происходит оптимизация муниципальных нужд городского округа. Предложены меры по оптимизации муниципальных нужд применительно к городскому округу.

Ключевые слова: муниципальные нужды, муниципальные закупки, вопросы местного значения, оптимизация, городской округ.

Optimization of Municipal Needs of the Urban District

Aleksandrova Mariia Konstantinovna, student of 4th course,

Department of State and Municipal Management School of economics and management
FEFU, Vladivostok, Russia

Talantsev Vladimir Ivanovich, candidate of economic sciences, professor

Department of State and Municipal Management School of economics and management
FEFU, Vladivostok, Russia

The article is devoted to the rational and efficient use of budget funds for the purchase of goods for municipal needs of the city district. The definition of “municipal needs”, the legal framework, the principles of the contract system are considered, which would enable the optimization of the municipal needs of the city district. Measures for optimization of the municipal needs are proposed with regard to urban district.

Keywords: municipal needs, municipal procurement, local issues, optimization, urban district.

В научной литературе активно обсуждается проблема муниципальных закупок товаров и услуг. В связи с этим возникает необходимость формулировки понятия “муниципальные нужды”. В.А. Евсегнеев определяет муниципальные нужды как публичные нужды, удовлетворение которых идет на пользу жителей муниципального образования [1]. Е.А. Конюх понимает под муниципальными нуждами определенные законом объективно возникшие общественно-значимые потребности, необходимость в удовлетворении которых обусловлена интересами широкого круга субъектов, реализуемых в установленном законом порядке публично-правовыми образованиями [2]. А.И. Дихтяр и Е.С. Клейманова подразумевают под муниципальными нуждами объективно возникшую необходимость муниципальных образований в использовании объекта с целью обеспечения социально-значимых интересов и потребностей общества в целом [3].

Закупки товаров для муниципальных нужд осуществляются в условиях ограниченных финансовых ресурсов за счёт средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Приобретаемые товары необходимы для выполнения в полном объёме функций и полномочий муниципальных и иных органов, которые определены в федеральных законах, указах Президента Российской Федерации (РФ), постановлениях правительства РФ и затем закреплены в положениях о муниципальных органах, положениях о структурных подразделениях этих органов и в положениях об иных органах [4].

Система закупок, утвержденная федеральным законом от 21.07.2005 № 94–ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных

ных и муниципальных нужд”, предполагала реализацию принципа эффективного и рационального использования средств бюджета. Проведение торгов определяло осуществление закупок по более низким ценам, и экономия от проведенных конкурсов или аукционов могла быть направлена на иные расходы [5].

Применение принципа эффективного использования бюджетных средств закреплено в действующем в настоящее время федеральном законе от 05. 04. 2013 № 44–ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, который регулирует отношения по осуществлению закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд от этапа планирования до этапа оценки их эффективности.

Важнейшей проблемой является отсутствие в данном законе основополагающего понятия “государственные и муниципальные нужды”. Закон регламентирует отношения, связанные с обеспечением государственных и муниципальных нужд, но не позволяет четко и однозначно понять определение “государственные нужды”, “муниципальные нужды”. Отсутствие данных формулировок может как сужать, так и расширять сферу применения закона, а это может привести к неэффективному и нецелевому использованию средств бюджета. Вместе с тем, в утратившем юридическую силу федеральном законе № 44–ФЗ, содержалось определение понятия “муниципальные нужды” – это обеспечиваемые за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения, функций и полномочий муниципальных заказчиков. Данная формулировка не противоречит положениям действующего законодательства и отражает сущность и назначение муниципальных нужд. Мы полагаем, что для практической деятельности муниципальные заказчики и участники закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд могут руководствоваться данным определением.

Согласно статье 2 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” под городским округом понимается городское поселение, которое не входит в состав муниципального района, и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. Именно для решения вопросов местного значения необходимы определенные товары, работы и услуги.

Вопросы местного значения городского округа, для осуществления которых возникает потребность в товарах, работах и услугах, включают в себя:

- формирование электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и защита безопасности на них;
- формирование транспортного обслуживания населения;
- реализация мероприятий по охране окружающей среды;
- организация охраны общественного порядка;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению;
- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры и др.

Кроме того, значительная часть бюджетных средств расходуется на удовлетворение потребностей непосредственно представительных и исполнительных органов местного самоуправления городского округа, т.е. муниципальных заказчиков, в товарах, работах и услугах. К таким потребностям относятся обеспечение этих органов мебелью, оргтехникой, транспортом, коммунальными услугами, услугами связи, выполнение ремонтных работ и пр.

Согласно статье 54 указанного закона № 131–ФЗ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд и осуществляются за счёт средств местного бюджета.

Статья 34 Бюджетного кодекса РФ, положения которого распространяются и на использование средств местного бюджета, ориентирует получателей бюджетных средств на соблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств. На стадии составления или исполнения бюджета ответственные органы местного самоуправления должны действовать так, чтобы достичь одну из двух конечных целей: либо достижения запланированных результатов, либо достижения наилучшего результата. Достижение запланированных результатов должно быть обеспечено с использованием наименьшего объёма бюджетных средств, а достижение наилучшего результата по сравнению с запланированным уровнем может быть исполнено только в пределах выделенного бюджетом объёма финансирования. Не допускается расходование запланированных средств при превышении установленных лимитов бюджетных обязательств, даже если при этом наилучший результат будет достигнут.

Обеспечение эффективного и рационального использования бюджетных средств, оптимизация бюджетных расходов возможны только при правильном определении потребностей муниципального образования в товарах, работах и услугах на стадии составления планов закупок и планов-графиков закупок. В планы закупок должны включаться только товары и услуги, необходимые для реализации муниципальных целевых программ и исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления городского округа, предусмотренных федеральными законами и Уставом муниципального образования. В целях оптимизации закупок недопустимо включать в план закупок приобретение товаров, которые могут быть отнесены к предметам роскоши или обладать излишними потребительскими свойствами, например, приобретение легковых автомобилей повышенной комфортности. Кроме того, органы управления городского округа должны ввести в практику общественное обсуждение муниципальных закупок, предусмотренное статьей 20 федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”. Для реализации этой нормы представительным органом городского округа необходимо принять специальный муниципальный нормативный правовой акт.

Оптимизация муниципальных нужд при исполнении планов закупок и планов-графиков достигается за счёт исполнения основных принципов, которые обозначены в законодательстве о контрактной системе. Согласно принципу открытости и прозрачности муниципальные заказчики должны обеспечить всем заинтересованным лицам, в том числе потенциальным участникам, свободный, открытый и безвозмездный доступ информации по муниципальным закупкам путем её размещения в Единой информационной системе. Для большей информированности местных участников, увеличения их числа, более полной реализации принципа обеспечения конкуренции среди участников и, соответственно, обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств целесообразно размещать такую информацию и на официальном сайте городского округа. Наибольший интерес для участников может представлять следующая информация, размещенная в Единой информа-

ционной системе и на сайте муниципального образования: планы закупок, планы-графики, информация о реализации указанных планов, документация о каждой закупке, включая проекты контрактов, информация об исполненных закупках, об исполнении контрактов, реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результаты и выданные предписания, результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок, иную информацию и документы [6].

Приоритетной формой проведения закупок, обеспечивающей рациональное и эффективное использование бюджетных средств, является аукцион в электронной форме. При этом весь процесс проведения закупки – от планирования закупки до подписания контракта – происходит в электронной форме, что в полной мере способствует реализации принципа открытости и прозрачности закупок и является основой их оптимизации. Преимущества проведения электронного аукциона следующие:

- увеличение количества участников торгов;
- сокращение времени между объявлением торгов и подписанием контракта;
- получение большей экономии средств по сравнению с другими способами. [8]

Данная система позволяет модернизировать механизм муниципальных закупок, способствует снижению муниципальных расходов и обеспечивает их оптимизацию. Использование единой системы помогает получать наиболее точные и оперативные данные, вследствие чего появляется возможность незамедлительно реагировать на изменения. [10]

Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо может стать участником закупки. Конкуренция при размещении заказов должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками муниципальных закупок в целях выявления наилучших условий исполнения контрактов [11]. За счёт этого можно не только увеличить число участников, но и обеспечить закупку товаров с лучшими свойствами при наименьших затратах бюджетных средств.

Организация закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд требует наличия в штате муниципального органа необходимого количества профессионально подготовленных специалистов, способных наилучшим образом обеспечить освоение ограниченных бюджетных средств и достичь их оптимального использования. Для этого руководителям органа местного самоуправления необходимо обеспечить реализацию одного из основополагающих принципов контрактной системы - принципа профессионализма заказчика, который заключается в том, что деятельность заказчика осуществляется на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики должны принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования своих сотрудников, занятых формированием планов закупок, планов-графиков, разработкой документаций о закупках, проектов контрактов, также лиц, которые будут входить в состав комиссий по закупкам. Согласно статье 39 закона № 44–ФЗ большинство членов комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. В муниципальных органах подготовленных специалистов, как правило, нет или их явно недостаточно. Такое положение дел может привести к принятию членами комиссий неправомερных решений, которые будут отменены уполномоченным органом или судом, что, в свою очередь, негативно скажется на использовании бюджетных средств и полном удовлетворении муниципальных нужд.

На графике ниже представлен рейтинг экономности муниципальных закупок по субъектам РФ за 2015 г. Приморский край, занимая 15 место, отличается не самыми низкими показателями. Рейтинг экономности отражает относительный объём снижения и увеличения стоимости контрактов закупок. Рейтинг учитывает показатели, ранжируя субъекты РФ по

каждому из них (от лучшего значения показателя (1 место) к худшему (85-е, по числу субъектов).

Рейтинг экономности муниципальных закупок по субъектам РФ

Целью муниципального заказа является обеспечение заданного результата, т.е. приобретение требуемого количества материальных ресурсов установленного качества с наименьшими затратами [12]. Полное достижение целей по оптимизации муниципальных нужд городского округа требует обеспечения соблюдения принципов контрактной системы, совершенствования законодательной базы, принятия муниципальных нормативных правовых актов, повышения ответственности руководителей органов местного самоуправления, выбора наиболее эффективного с точки зрения экономии бюджетных средств способа закупки, привлечения профессионально-подготовленных специалистов, совершенствования процедуры определения потребностей с учётом функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Список использованных источников

1. Евсегнеев В.А. Собственность на землю в фокусе интересов // Журнал российского права. 2004. № 8. С. 67-69.
2. Конюх Е.А. Обеспечение жилищных и земельных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд // Журнал российского права. 2006. № 1. С. 30-43.
3. Дихтяр А.И., Клейменова Е.С. Государственные и муниципальные нужды – основания изъятия (выкупа) земельного участка // Юрист. 2007. № 11.
4. Таланцев В.И. Управление закупками для государственных и муниципальных нужд: цели и проблемы их достижения // Современные тенденции, перспективы развития экономики и управления в странах АТР: материалы III Евразийской науч.-практич. конф. с международ. участием. – Владивосток: Приморский фил. РАНХиГС, 2016. – С. 167-172.

5. Brian Merlob, Charles R. Plott, Yuanjun Zhang The CMS Auction: Experimental Studies of a Median-Bid Procurement Auction with Nonbinding Bids // *The Quarterly Journal of Economics*. 2012. No. 127 (2).
6. Архалович О.В. Принципы контрактной системы в сфере закупок // *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2013. № 3.
7. Паниченко Д.И. Формирование института нормирования государственных закупок в Российской Федерации // *Экономический анализ*. 2016. № 7 (89).
8. Robert J. Barro, Charles J. Redlick. Macroeconomic Effects From Government Purchases and Taxes // *The Quarterly Journal of Economics*. 2011. No.126 (1).
9. Латушкина Н.М., Черкашина Д. А. Проблемы и риски участников в системе государственных заказов // *Экономический анализ*. 2015. № 2 (74).
10. Gian Maria Milesi-Ferretti, Roberto Perotti, Massimo Rostagno. Electoral Systems and Public Spending // *The Quarterly Journal of Economics*. 2002. No. 117 (2).
11. Домашенко А.А. О финансовом обеспечении муниципальных образований в условиях реформирования местного самоуправления // *Региональная экономика*. 2015. № 4 (76).
12. Mark Duggan, Fiona M. Scott Morton The Distortionary Effects of Government Procurement: Evidence from Medicaid Prescription Drug Purchasing // *The Quarterly Journal of Economics*. 2006. No. 121 (1).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в сфере защиты материнства и детства во Владивостокском городском округе

В.А. Голубева, Л.Н. Холова, К.В. Шibaева

E-mail: veronicka.09@mail.ru, gmu-gruppa@mail.ru, shibaeva2015@mail.ru

Научный руководитель – В.А. Денисенко, канд. экон. наук., доцент

Denisenko.va@dvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Целевые программы в области защиты материнства и детства разрабатываются на государственном, региональном и муниципальном уровнях; их реализация и дальнейшая оценка эффективности играет важную роль для принятия управленческих решений на основе выявленных проблем. В статье приводятся результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Владивостокского городского округа на основе стандартизированного показателя. По мнению авторов, указанный показатель позволяет составить адекватный рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ. Выявлены недостатки в существующих методологических разработках и предложены варианты их решения.

Ключевые слова: защита материнства и детства, институт семьи, социальное государство, муниципальная программа, стандартизированный показатель, целевые индикаторы, оценка эффективности, муниципальное управление.

The evaluation of the effectiveness implementation of the municipal programs in the sphere of the protection maternity and childhood in Vladivostok urban okrug

Golubeva V.A., student; Department of Public Administration

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Kholova L.N., student; Department of Public Administration

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Shibaeva K.V., student; Department of Public Administration

Research supervisor – Denisenko Viktoriya Anatolyevna, Associate Professor of Department of Public Administration; School of Economics and Management; Far Eastern Federal University; PhD

The target programs in the sphere maternity and childhood's protection are developed on the state, regional and municipal level. The implementation and subsequent evaluation of the effectiveness especially critical for decision-making are based on the identified issues. The evaluation of the effectiveness implementation municipal programs of Vladivostok urban okrug on the base of the standardized ratio is conducted in the article. This exponent allows to compose the adequate rating of the evaluation of the effectiveness implementation of the municipal programs. The certain lacks in the exiting methodological developments were identified in the process of the assay and the decision options were offered.

Keywords: maternity and childhood's protection, family's institute, social state, municipal program, standardized ratio, target indicator, effectiveness' evaluation, conducive conditions.

Введение. Защита материнства и детства в России и в мире является одним из основных факторов экономического, социального и культурного развития общества. Соответственно проблемы материнства и детства должны быть актуальны для любого времени и любого общества. Решение проблем в данной сфере необходимо выдвинуть в ранг важнейших общегосударственных задач, от решения которых зависит судьба страны.

Защита материнства и детства представляет собой совокупность мероприятий, проводимых государством с целью создания благоприятных условий для рождения, воспитания, физического, интеллектуального и нравственного развития ребенка, а также поощрения материнства и укрепления института семьи.

Конституция Российской Федерации (РФ) от 12 декабря 1993 г. определяет Российское государство как социальное, где обеспечивается государственная поддержка семьи, материн-

ства, отцовства и детства. Исходя из этого, материнство и детство является одним из основных институтов общества и объектом социально-правовой защиты государства [1].

Социально-правовая защита предполагает удовлетворение потребностей материнства и детства в сфере образования, охраны здоровья (в том числе создание необходимых условий для адаптации детей с ограниченными возможностями, пропаганда здорового образа жизни, проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, создание условий для занятия физической культурой и спортом), в сфере материально-технического обеспечения, например, предоставление молодым семьям жилья с соответствующей инфраструктурой, а также улучшение жилищных условий в случае их несоответствия установленным стандартам [2].

Реализация данных положений осуществляется посредством широкой законодательной базы, закрепляющей защиту материнства и детства, а также обеспечивающей необходимые условия для создания этой защиты. Данная законодательная база включает в себе международное законодательство (Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989, Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948) и российские государственные законы (Конституция РФ от 12.12.1993, Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ФЗ “Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ” от 24.07.1998 № 124, ФЗ “Об опеке и попечительстве” от 24.04.2008 № 48-ФЗ, указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 “О мерах по социальной поддержке многодетных семей” и др.). На основе действующей законодательной базы с учётом специфики института материнства и детства разрабатываются программы на государственном, региональном и муниципальном уровнях [2].

Теория и гипотезы исследования. Рассмотрение муниципальных программ, реализуемых на территории Владивостокского городского округа, показало отсутствие единой программы в сфере защиты материнства и детства. Несмотря на это, отдельные положения, касающиеся данной проблемы, закреплены в следующих муниципальных программах: “Развитие образования г. Владивостока” (2014–2018 гг.), “Развитие физической культуры и спорта” (2014–2018 гг.), “Обеспечение доступным жильем жителей города” (2014–2018 гг.), “Здоровый город” (2014–2019 гг.), “Доступная среда” (2014–2019 гг.).

С целью анализа достижения плановых показателей муниципальных программ, повышения качества их эффективности, а также целесообразности расходования ресурсов, и в первую очередь денежных, выделяемых из средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также из средств внебюджетных источников, требуется проводить оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Методология исследования. Эффективность реализации существующих программ осуществляется посредством применения различных методик: прямое суммирование показателей, способ присваивания показателям весового коэффициента или присуждение им балльной оценки, качественная характеристика итоговой оценки и метод оценки эффективности на основе стандартизированного показателя. В рамках каждой из указанных методик используются идентичные критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ:

- степень достижения поставленных целей и решения задач;
- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Помимо этого муниципальные образования вправе вводить дополнительные критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, например:

- оценку качества отчётности исполнителя программы;
- степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой;
- оценку организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы.

В процессе исследования эффективности реализации муниципальных программ, отражающих отдельные аспекты сферы материнства и детства на территории г. Владивосток,

применяется метод оценки на основе стандартизованного показателя, разработанный М.Ю. Гинзбург и О.В. Кузьменко. Авторы данной разработки поясняют, что “сущность методики заключается в приведении показателей к сопоставимому виду, или стандартизации, что позволяет выстроить адекватный рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ” [3].

Результаты анализа данных. Обсуждение полученных результатов. Для оценки эффективности реализации программ во Владивостокском городском округе в качестве оценочного критерия выбрана степень достижения поставленных целей и решения задач, поскольку основанием успешной реализации программы является достижение целевых индикаторов и показателей, представленных количественными характеристиками.

Данный критерий рассчитывается в пределах каждой муниципальной программы с использованием формул, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Расчётные формулы

Формула для расчёта	Пояснение к формуле
$S_i = \frac{F_i}{P_i} * 100\%$ (1)	F_i – фактическое значение i-го индикатора; P_i – плановое значение i-го индикатора (1) – тенденция развития – рост; (2) – тенденция развития – снижение
$S_i = \frac{P_i}{F_i} * 100\%$ (2)	
$Cel = \frac{1}{m} * \sum_{i=1}^m S_i$	Cel – степень достижения цели; S_i – оценка достижения планового значения i-го индикатора программы; m – количество индикаторов
$K_{cel} = 1 - \frac{Cel_{max} - Cel_{fx}}{Cel_{max} - Cel_{min}}$	K_{cel} – критерий степени достижения целей муниципальной программы; Cel_{max} , Cel_{min} – максимальный и минимальный показатель степени достижения цели по всем муниципальным программам; Cel_{fx} – фактический показатель степени достижения цели муниципальной программы X

В соответствии с упомянутыми формулами проведены расчёты и получены результаты, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Результаты расчётов

Муниципальная программа	Cel 2014 (%)	K_{cel} 2014	Cel 2015 (%)	K_{cel} 2015
1. Доступная среда 2014–2019 гг.	190	1	154,40	1
2. Развитие физической культуры и спорта в городе Владивосток 2014–2018 гг.	100	0,1	100	0,2
3. Развитие образования города Владивостока 2014-2018 гг.	100,3	0,1	105	0,3
4. Здоровый город 2014–2019 гг.	163,7	0,7	134,7	0,7
5. Обеспечение доступным жильем жителей города 2014–2018 гг.	86	0	87,4	0

Анализируя данные, полученные в результате оценки муниципальных программ, отражающих вопросы материнства и детства, можно увидеть, что самой эффективной программой является муниципальная программа “Доступная среда” (2014–2019 гг.), показатель степени достижения цели которой равен 190% в 2014 г. и 154,4% в 2015 г. Неэффективной, со-

ответственно, “Обеспечение доступным жильем жителей города” (2014–2018 гг.), показатель степени достижения цели который за 2014 г. равен 86%, за 2015 г. – 87,4%.

Высокая эффективность реализации муниципальной программы “Доступная среда” обусловлена увеличением числа созданных во Владивостокском городском округе групп кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (с 0 до 5 единиц), а также повышением доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры (на 4,2% по сравнению с 2014 г.).

Неэффективность программы “Обеспечение доступным жильем жителей города” объясняется снижением строительства молодыми семьями индивидуальных жилых домов в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры (в 2015 г. плановый показатель не был достигнут ($P_i - 16,5\%$; $F_i - 16,23\%$)), уменьшением доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в связи с ограниченным сроком, выделенным на поиск квартиры и оформление всех документов в полном объеме на приобретенные жилые помещения (в 2014 г. $P_i - 20\%$; $F_i - 4,64\%$, в 2015 г. $P_i - 20\%$; $F_i - 10,4\%$), а также уменьшением числа молодых семей, получивших поддержку в рамках Подпрограммы “Обеспечение жильём молодых семей в г. Владивосток” на 2014–2018 гг. (в 2014 г. $P_i - 140$ ед.; $F_i - 111$ ед.; в 2015 г. $P_i - 120$ ед.; $F_i - 90$ ед.).

В целом муниципальные программы, касающиеся защиты материнства и детства, во Владивостокском городском округе показали значительную эффективность. Наблюдается тенденция роста (“Развитие образования г. Владивосток” (со 100,3% в 2014 г. до 105% в 2015 г.) и стабильности (“Развитие физической культуры и спорта в г. Владивосток”).

Вместе с тем, при оценке эффективности реализации муниципальных программ, так или иначе затрагивающих вопросы в сфере материнства и детства в г. Владивосток, выявлены следующие проблемы:

- количественные характеристики, используемые для оценки эффективности программ, не позволяют в полной мере судить об успешности её реализации;

- отсутствует должный упор на социальную эффективность (большинство программ носит в основном социальный характер, но внимание по большей части уделяется экономической эффективности).

Также необходимо отметить недостатки в существующих методологических разработках, выявленных В.С. Мироновым и указанных в статье М.И. Яндиева:

- большинство методик носит формальный характер (зачастую это связано с нехваткой информации, отмеченной в паспорте программы, например, отсутствие необходимых целевых индикаторов или показателей);

- при применении методик акцент делается на затратах реализуемой программы, а не на достигнутых результатах;

- предсказуемость результата оценки эффективности реализации программ (причина – проблема выбора исполнителя, в большинстве случаев орган, разрабатывающий целевые программы, методику оценки эффективности реализации программ и осуществляющий оценку эффективности этих программ – один и тот же) [4].

Заключение. Указанные проблемные аспекты требуют соответствующего решения, необходимого для повышения эффективности оценки реализации муниципальных программ. Прежде всего, следует разработать единый государственный стандарт, регулирующий вопросы структуры и оформления отчётных документов.

Необходимо учреждение единого органа контроля, осуществляющего непосредственный надзор за порядком реализации муниципальной программы, а также за документальной отчётностью.

Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ в сфере материнства и детства требует тщательного рассмотрения, поскольку от качества оценки за-

висит дальнейшее принятие управленческих решений на основе выявленных проблем. Муниципальные программы, реализуемые на территории Владивостокского городского округа в сфере защиты материнства и детства, требуют постоянного мониторинга, ведь создание благоприятных условий для рождения, воспитания и развития детей, а также для непосредственной поддержки материнства и укрепления института семьи играет важную социально-экономическую роль в жизни государства.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://constitution.garant.ru/>.
2. Коротун А.В. Механизмы социально-правовой защиты материнства и детства в современной России // Педагогическое образование в России. 2014. Вып. № 10. С. 197-205 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-sotsialno-pravovoy-zaschity-materinstva-i-detstva-v-sovremennoy-rossii>.
3. Кузьменко О.В., Гинзбург М.Ю. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ на основе стандартизированного показателя // Известия УрГЭУ. 2015. № 6 (62). С. 68-76 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://izvestia.usue.ru/download/62/9.pdf>.
4. Яндиев М. И. Оценка эффективности реализации целевых программ субъектов Федерации // Финансы. 2013. № 2. С. 24-28 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=18904730&>.
5. McMahon S., Huang Ch., Boxer P., Postmus J.L. The impact of emotional and physical violence during pregnancy on maternal and child health at one year post-partum // Children and Youth Services Review. 2011. Vol. 33. Issue 11. P. 2103-2111.
6. Program Evaluation Methods: Measurement and attribution of programs results / Minister of Public Works and Government Services. Published by Public Affairs Branch Treasury Broad of Canada, Secretariat. – URL: www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Program-Evaluation-Methods-Measurement-and-Attribution-of-Program-Results.pdf.

Современные подходы к регулированию рынка труда в странах ЕС и России

П.П. Девятинина, Д.К. Казымова

E-mail: Kazimovadasha@mail.ru

Научный руководитель – В.П. Миргеева, ст. преподаватель

E-mail: valentinamirgeeva@mail.ru

Кафедра управления персоналом и экономики труда, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен сравнительный анализ моделей регулирования рынка труда в Европе и России. Проблемы регулирования рынка труда в странах Европейского союза, а также Российской Федерации (РФ) становятся всё более актуальными в связи с глобализацией мировой экономики. Именно этим объясняется интерес к теме исследования. Предметом исследования стало формирование рынка труда и механизм государственного регулирования занятости в странах Европейского союза и России. Основной целью исследования является анализ ситуации на рынке труда в России и странах Европейского союза. Для достижения цели использовался метод анализа научной литературы. Были сделаны выводы о том, что модель рынка Европы применима и для России, но не в чистом виде. Многие зарубежные страны формируют новые подходы к регулированию национальных рынков труда и сферы занятости в постоянно изменяющихся условиях глобальной экономики. Для России, являющейся активным участником мирового экономического сообщества, особенно важным становится изучение опыта развитых стран в данной области, применяющих не только традиционные, но и современные подходы к пониманию, оценке перспектив и разработке политики государственного регулирования рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, регулирование рынка труда, Европейские страны, безработица, гибкая политика занятости, институт рынка труда, рабочие места, занятость.

Большинство зарубежных стран в условиях постоянно меняющейся глобальной экономики склонны к формированию новых подходов к регулированию национальных рынков труда и сферы занятости. Поэтому для России, являющейся активным участником мирового экономического сообщества, преобладающим направлением деятельности может стать изучение зарубежного опыта в данной сфере. В нашем исследовании акцент сделан на опыт Европейских государств, которые широко применяют не только традиционные, сложившиеся в течение продолжительного времени подходы, но и новые варианты, нацеленные на понимание, оценку перспектив и разработку государственной политики по регулированию рынка труда.

В исследовании проведено изучение теоретического материала по проблеме формирования рынка труда в странах ЕС и России.

Регулирование рынка труда стало одной из важных и сложных задач российской экономической политики. На формирование рынка труда влияют такие факторы как миграция населения, демографические кризисы или всплески рождаемости, уровень профессиональной компетентности работников, уровень образования. На этапе становления российского рынка труда уже сложились определенные закономерности его функционирования.

В России экономическая социология начала свое развитие с середины 1990-х годов. Её становление имеет множество различий, как в истории развития, так и в концептуальных подходах. Западная школа экономической социологии является более сложившейся, к её опыту сегодня обращается отечественная социология, учитывая достоинства и недостатки.

[1]

Труд – целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. Для стран Европейского союза характерна высокая вариативность подходов к проблемам регулирования рынка труда и самой сферы занятости. Например, в Скандинавских странах, а также во Франции и Германии трудовое зако-

нодательство является жестким и устанавливает строгие правила во взаимоотношениях работодателя и работника.

Профсоюзы играют ведущую роль, применяя различные способы отстаивания своей точки зрения, которые имеют достаточно широкие границы и варьируются от коллективных соглашений до забастовок, право на которые в этих государствах закреплено законом. В Германии, например, общественные организации, являются прямыми участниками процесса управления компанией, так как в совет могут входить представители профсоюзов. На высоком уровне развития пребывает система страхования, отвечающая за осуществления гарантий государства для безработных, матерей, пенсионеров и пр. Развиты системы, отвечающие за переподготовку и подготовку работающих и безработных.

Регулирование рынка труда (Labour market regulation) – это система мер по воздействию на спрос и предложение труда, где объектами регулирования выступают заработная плата, социальные гарантии, продолжительность рабочей смены и недели, порядок отпусков и т.д.

В работах Д. Розельфельда рассмотрены механизмы широкой социальной поддержки, характерные для скандинавских стран, таких как Швеция и Норвегия, финансируемые через доходы государства, а не личные взносы. Смысл их существования заключается в стремлении снизить неравенство, создавая равный доступ населения к основным социальным благам. Развитая политика в этих странах обращает внимание, в основном, на предупреждение такого явления как безработица, но при этом проводит активные действия по поддержке безработных. Стратегия деятельности по данному направлению в странах Северной Европы состоит из 4-х частей:

1) фискальная политика, направленная на ограничения, основной смысл которой – притормаживать прибыль компаний с высоким доходом и поддерживать работу менее прибыльных компаний, что позволяет уменьшить конкуренцию между ними в зарплате;

2) стратегия солидарности в заработной плате, т.е. за одинаковый труд предполагается одинаковая зарплата, не зависимо от того, какая у предпринимателя и фирмы отраслевая принадлежность или финансовое положение;

3) “подстёгивание” предпринимателей к основанию новых рабочих мест, плюс упор на создание центров по подготовке и переподготовке персонала;

4) расширение и селективная (выборочная) поддержка секторов экономики с низкими экономическими показателями, отвечающих за решение значимых социальных задач [2].

По мнению М. Дикхофа большое значение имеет социальное и трудовое право, при обязательном условии справедливой реализации которого на практике в объединенной Европе, состоит в создании у населения ощущения защищенности, стабильности, социальной справедливости, равенства перед государством как надежным социальным партнером и защитником. Именно поэтому регулирование труда занимает важное место в деятельности ЕС в целом и в реализации социальной политики ЕС в частности. Это хорошо заметно при рассмотрении внутренних связей ЕС как международной организации, её структуры и компетенции. В теории международного права традиционно выделяется несколько основных признаков международной организации: объединение государств на основе международного права, учреждение на основе международного договора, осуществление сотрудничества в конкретных областях деятельности, наличие соответствующей организационной структуры, наличие прав и обязанностей организации, наличие самостоятельных прав и обязанностей. Экстраполяция указанных признаков на ЕС дает основания утверждать, что ЕС обладает основными признаками международной организации. [3]

Вместе с тем, ЕС имеет определенную специфику, выделяющую эту организацию из числа других. Такой особенностью является наличие наднациональных особенностей в структуре ЕС и компетенции её органов.

На сегодняшний день существует несколько тенденций, направленных на разрешение вопросов по части рынков труда стран-участниц Евросоюза. Именно эти тенденции являются основными приоритетами нынешней политики занятости. А именно:

1) корректировка законов, направленная на включения молодёжи, женщин, пенсионеров в сферу занятости через стимулирование гибкого графика и борьбу с гендерной сегрегацией;

2) продление активной трудовой жизни через ранний выход молодёжи на рынок труда, удержания людей старших возрастов в сфере занятости (снижение пенсионного возраста, отказ от досрочного вывода на пенсию, гибкие формы занятости и другие);

3) изменение системы социального страхования в целях привлечения безработных на рынок труда;

4) корректировка миграционной политики, направленной на улучшение рабочей мобильности внутри Евросоюза.

С точки зрения К. Храброва, в странах Европы существует активная политика занятости, функционирующая благодаря развитым и поддерживаемым институтом рынка труда, механизмам профессиональной подготовки и социального страхования, направленным на повышение эффективности работы рынка труда. Стоит обратить внимание на то, что стратегии регулирования сферы занятости масштабны и отличаются большой вариативностью. Высокое участие профсоюзов, комплексный охват проблем и вопросов по функционированию рынка труда, либеральные законы, сосредоточенные только на общих правилах и процедурах, активное участие государства в подготовке и адаптации безработных. Однако эти меры не всегда гарантирует необходимый результат, провоцируя сопротивление работодателей, которые пытаются ограничить использование наемного труда и безработных с их проблемами при поиске работы и трудоустройстве. [4]

В информационный век с развитием глобализации, технологического и технического прогресса происходят быстрые изменения, которые, в свою очередь, провоцируют изменение потребностей предприятия в рабочей силе. Компании постоянно предпринимают действия, направленные как на адаптацию и обучение персонала, так и на изменение и развитие собственного рода деятельности. Из этого следует, что наличие работы сегодня не гарантирует защищенность в дальнейшем. Нужны новые формы поддержки дальнейшего планирования карьеры и жизни людей. Такая поддержка должна быть больше чем простое рабочее место, скорее обеспечение надежного перехода на новые места, подкрепленного в том случае, если работник является конкурентоспособным.

Рынок труда в России находится в стадии становления. Принятие Трудового кодекса, развитие системы социального партнерства, работа трехсторонних комиссий – важные шаги на пути к его формированию, однако пока они не позволяют судить о том, будет ли он гибким, эффективным, обеспечивающим рациональную занятость.

Рассмотрев научные позиции ряда авторов по проблеме, можно предположить, что при создании механизмов регулирования рынка труда в России необходимо учитывать западные аналоги с их позитивными и негативными сторонами. При всем своеобразии российской модели в ней присутствуют элементы соответствующих систем некоторых европейских стран, прежде всего Германии и (в меньшей степени) Франции. Опасность подобного заимствования в данном случае заключается не в том, что некоторые из этих элементов могут оказаться неэффективными из-за несовместимости с российскими реалиями, а в том, что и в случае их успешной ассимиляции в новой среде объективно существует риск получить в результате устаревшую систему, не соответствующую требованиям XXI в.

Об этом свидетельствует опыт промышленно развитых стран, особенно Германии, где использование в неизменном виде форм регулирования социально-трудовых отношений, хорошо зарекомендовавших себя в прошлом, превращается сегодня в институциональную ло-

вущку, становится тормозом развития. Такая инверсия системы, считавшейся ещё недавно показательной, вызывает необходимость её радикального реформирования.

Поэтому, было бы полезно использовать опыт социального партнерства в Германии, но с условием его модификации не только с точки зрения адаптации к российским условиям, но и с учётом потенциальных проблем, которыми чревата указанная система. Целесообразно, например, предусмотреть её региональную децентрализацию, а также заключение тарифных соглашений на уровне предприятий (в рамках коллективных договоров). Понимание негативного воздействия на рынок труда излишней централизации системы социального партнерства, особенно заключения тарифных соглашений, растёт и в России. По мере укрепления социальных партнеров на уровне предприятий у государства не останется ни необходимости, ни возможности принимать участие в выработке тарифных соглашений (даже на местном уровне в администрации просто не хватит чиновников, чтобы задействовать их в переговорах). Ему нужно будет лишь контролировать соблюдение трудового законодательства и своевременно обновлять рамочные нормативные акты.

Список использованных источников

1. Andersson D.E.a, Andersson A.E.b, Hårsman, B.c., Daghbashyan Z. Unemployment in European regions: Structural problems versus the Eurozone hypothesis // Journal of Economic Geography. 2014. P. 883-905.
2. Babones S.a, Babcicky P.b, Guillen P.c. Fairness in the social regulation of labor markets: Reasons for hope? // School of Social and Political Sciences, University of Sydney, Australia. 2014. P. 45-48.
3. Barbier, P., Cutuli G. Employment protection legislation, labour market dualism, and inequality in Europe // Department of Sociology and Social Research, University of Trento, Via Verdi 26, Trento, Italy. 2015. P.28.
4. Daniel S. Hamermesha, Daiji Kawaguchib, Jungmin Leec. Does labor legislation benefit workers? Well-being after an hours reduction // Journal of the Japanese and International Economies. 2017. P. 1-12.
5. Herman G. van de Werfhorst. Systems of Educational Specialization and Labor Market Outcomes in Norway, Australia, and The Netherlands // New scientist journal. 2014. October.
6. Moulin S. Statistical categorization of young people's entry into the labour market: A France / Canada comparison. Department of Sociology, University of Montréal, C.P. 6128, succursale Centreville, Montréal, QC H3C 3J7, Canada. 2013.
7. Schmidt, A.E. , Winkelmann, J., Rodrigues, R., Leichsenring, K. Lessons for regulating informal markets and implications for quality assurance – The case of migrant care workers in Austria. European Centre for Social Welfare Policy and Research, Berggasse 17, Vienna, Austria, 2015. P. 62.
8. Авакова Э.Б. Негативные социальные последствия безработицы молодёжи в условиях мирового кризиса // Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей : сб. науч. тр. XVII Международ. науч.-практ. конф. (г. Санкт-Петербург, 23-25 октября 2012 г.). – СПб., 2012. – С. 41-48.
9. Вербина О.Л. О роли органов местного самоуправления в реализации конституционного права граждан на защиту от безработицы и содействие занятости // Муниц. служба: правовые вопр. 2015. № 2. С. 3-6.
10. Гагаринский А., Брызгунова Ю. Организационно-экономические основы регулирования рынка труда как фактора экономического развития региона // Кадровик. 2014. № 1. С. 133-136.
11. Девриес В., Кабрера А., Андерсон Ш. , Высшее образование и непредсказуемость рынка труда // Экономика образования. 2012. № 5. С. 142-144.
12. Дикхоф М. Проблема эффективности. Влияние непрерывного обучения на качество подготовки кадров для рынка труда: сопоставительный анализ данных по Германии, Дании и Великобритании // Социология образования. 2012. № 2. С. 98-100.
13. Ефимова Е. Низкооплачиваемые работники на рынке труда субъектов Российской Федерации: о чем молчит российская статистика // Вопросы экономики. 2012. № 10. С. 77-90.
14. Лабуазьер М., Розенфельд Д., Фаррел Д. Будущее глобального рынка труда // Кадровик. 2012. № 5. С. 65-71 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mainjob.ru/publications/?view=6677> (17.09.2015).

15. Попова Н.В., Шевченко Н.В. Государственное регулирование рынка труда как одно из ключевых направлений социально-трудовой политики государства // *Соврем. проблемы науки и образования*. 2014. № 6. С. 530.
16. Привалова Н. Проблемы занятости населения // *Наука и инновации*. 2014. № 2. С. 29-33.
17. Раптанова Ю.М., Остапченко Л.А. Безработица молодёжи в России // *Наука и образование XXI века: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.* – Уфа, 2014. – С. 46-48.
18. Храбров К.Г. Сравнительный анализ моделей рынка труда и их регулирование в России и за рубежом // *Экономика образования*. 2014. № 6. С. 119-126.
19. Шегаев И.С. Роль института местного самоуправления в обеспечении занятости населения страны // *Журн. науч. публ. аспирантов и докторантов*. 2013. № 7 (85). С. 111-112 [Электронный ресурс]. – URL: [http://www.jurnal.org/articles/2013/polit10.html\(27.07.2015\)](http://www.jurnal.org/articles/2013/polit10.html(27.07.2015)).

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия

А.В. Доржиева

E-mail: dor2011@gmail.com

Научный руководитель – А.Ю. Капинус, ст. преподаватель

E-mail: kapinus_aj@mail.ru.

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предметом исследования статьи является эффективность и технологии оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Предпринята попытка определения влияния учёта специфики региона при оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти на успешность использования потенциала и ресурсов территории в её социально-экономическом развитии. Методологическую основу составили теоретические разработки российских и зарубежных исследователей в области государственного и муниципального управления, которые способствовали формулированию выводов и рекомендаций по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти. В основу работы положена методология системного подхода. Также использовались статистический метод и метод кластерного анализа. Данные методы помогли рассмотреть состояние объекта исследования, выявить существующие проблемы и предложить пути его дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, оценка эффективности, показатели, специфика, особенность, субъект Российской Федерации.

Evaluation of the Efficiency of the Republic of Buryatia Executive Authority's Activity

Ayana V Dorzhiyeva

State and Municipal Management Department, School of Economics and Management,

Far Eastern Federal University

Senior lecturer, State and Municipal Management Department,

School of Economics and Management A Kapinus

The subject of study of this article is the efficiency of the technologies and performance evaluation of the executive authorities of constituent entities of Russian Federation. An attempt has been made to determine the influence of accounting for the specifics of the region, in assessing the effectiveness of its executive bodies, on the success of using the potential and resources of the territory in its social and economic development. The methodological basis is made up of theoretical development Russian and foreign researchers in the field of state and municipal management that have contributed to the formulation of conclusions and recommendations for improving the activity of bodies of Executive power. The study is based on the methodology of the system approach. Also the statistical method and a method of the cluster analysis were used. These methods have helped to consider a condition of an object of a research, to reveal the existing problems and to offer ways of his further improvement.

Keywords: executive authorities, evaluation of the effectiveness, indicators, specificity, particularity, the subject of the Russian Federation.

Введение. Турбулентная внешняя среда, изменчивые политические и социальные условия ставят перед системой государственного управления необходимость постоянного совершенствования и повышения её эффективности. Практическая актуальность исследования обусловлена высокой степенью неэффективности деятельности органов исполнительной власти в Российской Федерации (РФ), фиксируемой как многочисленными мировыми индексами качества государственного управления, так и оценками представителей отечественного и международного экспертного сообщества. В отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных этому вопросу, между повышением эффективности деятельности органов исполнительной власти, качеством реализации ими государственных функций и эффективностью деятельности их подразделений, а также и каждого отдельного государственного гражданского служащего прослеживается тесная связь.

Вопросы оценки результатов деятельности органов исполнительной власти широко обсуждены в иностранных и российских исследованиях, что подтверждает актуальность и общественное признание важности и необходимости повышения качества работы органов исполнительной власти. Есть два направления этого исследования в иностранной практике. Первое из них включает качественные характеристики в системе оценки деятельности органов исполнительной власти, второе направление сосредоточено на улучшении системы бухгалтерского учёта и отчётности [1].

Ряд авторов под качеством государственного управления понимает целостность и функциональное единство трех ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. Исходя из различных концептуальных моделей, каждая из которых пытается найти и обосновать механизм повышения эффективности деятельности исполнительной власти, основными компонентами обеспечения эффективности выделяют подотчётность власти, четкое соблюдение верховенства закона и прозрачность власти [2].

С точки зрения конечного результата качество государственного управления проявляется в его воздействии на социально-экономическое развитие России, отдельных её регионов и в сравнении их положения в общероссийском рейтинге. В более узком понимании государственное управление рассматривают с точки зрения результативности администрирования, оптимальности и рациональности институтов и функций различных органов исполнительной власти [3]. Такой подход к оценке качества в большей степени позволяет учитывать потребности совершенствования государственного управления и дает информацию для проведения мониторинга и разработки направлений повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Приведём ключевые акты действующего законодательства, которые составляют основу правового регулирования оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Основопологающим в оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти является федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”, так как именно в нем указываются возможность установления критериев оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъекта РФ; процедура предоставления дотаций из федерального бюджета и необходимость представления субъектом РФ программ социально-экономического развития.

Для определения эффективности деятельности органов исполнительной власти регионального уровня был введен в действие указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации” (ранее указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”). Во исполнение данного указа принято Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 “О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”, которым утверждены:

- методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ;
- перечень из 44 (позже 43) индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сгруппированных по 10 разделам;
- правила предоставления субъектам РФ грантов в форме межбюджетных трансфертов.

Динамика количества нормативно-правовых регламентирующих оценку эффективности деятельности органов государственной исполнительной власти субъектов РФ за 2007–2016 гг. представлена на рис. 1.

Источник: [4].

Рис. 1. Динамика количества нормативно-правовых актов, регламентирующих оценку эффективности деятельности органов государственной исполнительной власти субъектов РФ

Рис. 1 показывает, что законотворческая деятельность в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти отмечена наиболее активной в период своего создания в 2007 г., затем в 2010 г. В целом, количество нормативно-правовых актов довольно значительно и составило 798 в 2016 г.

В целях повышения эффективности государственного управления в Республике Бурятия принят указ Президента Республики Бурятия от 28.09.2013 № 107 “Об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия”, где утвержден перечень из 12 показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия, а также определен срок представления руководителями исполнительных органов в Правительство Республики Бурятия до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Предметом оценки являются результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного и муниципального управления, здравоохранения, образования и жилищного строительства – во всех сферах, отражающих социально-экономический уровень развития общества.

В 2014 г. Министерством экономического развития РФ проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по итогам 2013 г. В соответствии с указом Президента РФ подводится рейтинг регионов, характеризующий оценку Правительством РФ деятельности исполнительной власти в субъектах РФ.

Бурятия в рейтинге поднялась с 58 места по итогам 2012 г. до 34 по итогам 2013 г. (рис. 2).

Среди субъектов Сибирского федерального округа Республика Бурятия заняла третье место, уступив Новосибирской области (15 место по России) и Омской области (29) [5].

Республика Бурятия значительно улучшила свои позиции – на 24 пункта за счёт высокой динамики развития экономики (25 место), и высокой удовлетворенности населения (24 место). Основные компоненты в оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия в 2013 г. представлены в табл. 1.

Анализ созданной системы, а также результаты исследований специалистов, свидетельствуют о том, что действующая система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти имеет ряд недостатков, которые можно классифицировать по двум основным группам.

Первая группа – недостатки методики оценки эффективности. Одной из основных проблем методики оценки является отсутствие объективной “шкалы координат”, т.е. критериев эффективности. Изложенные стандарты в цифрах – есть конкретные ожидания вышестояще-

го руководителя, сообщенные подчиненному до начала периода, в течение которого будет осуществляться деятельность. Методика оценки не предусматривает вариантов решений проблем, выявленных по итогам оценки. В управлении социально-экономической системой измерение полученного результата в сравнении с запланированным является не целью, а методом оценки. Применяя этот метод, мы только делаем выводы о том, достигаем ли поставленных целей, выполняются ли квалифицированно управленческие задания [6].

Источник: [5].

Рис. 2. Динамика положения Республики Бурятия в рейтинге “Комплексная оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в 2007–2013 гг.”

Таблица 1

Основные компоненты в оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия в 2013 г.

Развитие экономики		Социальное развитие		Удовлетворенность жителей деятельностью органов исполнительной власти региона			
уровень	динамика	уровень	динамика	интегральный	здорово-охранение	общее образование	ЖКХ
↑55	↑25	↑64	↓59	24 (30,6%)↓	21 (39,7%)↓	36 (67,3%)↓	24 (24,4%)↑

Источник: [5].

Также среди недостатков можно выделить:

- невнимание к специфическим особенностям территорий – как природно-климатическим и экономическим, так и управленческим;
- риск предоставления неверных данных о деятельности органов власти в субъектах РФ.

Вторая группа – отсутствие обоснованной концепции оценки. Наибольшую долю составляют показатели, отражающие состояние управляемой территории.

Также следует отметить избыточное количество показателей. В методе оценки присутствуют такие показатели, которые не способны показать эффективность работы органов исполнительной власти субъектов. Например, такой индикатор, как результаты ЕГЭ.

В работе применена попытка использовать интегральный показатель оценки, что, по мнению ряда специалистов, нецелесообразно применять для оценки сложных социально-экономических объектов (в качестве которых в данном случае выступают субъекты РФ), ввиду того что отдельные показатели могут иметь разный тренд развития и, в зависимости от особенностей ситуации в конкретном регионе, иметь разную трактовку [7].

Для выявления степени дифференциации социально-экономического развития субъектов Сибирского федерального округа РФ (СФО) нами выбран кластерный анализ по методике Е.А. Петровой, В.В. Калининой, А.В. Шевандрина [8].

В качестве критериев, характеризующих социально-экономическое положение субъекта, целесообразно рассматривать следующие показатели: X1 – коэффициент естественного прироста населения (на 1000 чел. населения); X2 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.; X3 – оборот малых предприятий, млрд руб.; X4 – численность врачей на 10 000 чел. населения; X5 – уровень безработицы, %; X6 – численность студентов вузов, тыс. чел.; X7 – число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения; X8 – индекс промышленного производства к предыдущему году, %; X9 – объём производства продукции сельского хозяйства, млн руб.; X10 – объём работ, выполненных по виду экономической деятельности “строительство”, млрд руб.; X11 – ВРП на душу населения, руб. [8].

Статистические данные экономического и социального положения регионов СФО за 2016 г. представлены в бюллетене Федеральной службы государственной статистики “Социально-экономическое положение Сибирского федерального округа в 2016 г.” (табл. 2).

Таблица 2

Исходные значения показателей социально-экономического развития субъектов СФО в 2016 г.

Территория	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
Республика Алтай	8,1	23 976	6,8	41,7	0,3	5,9	4 832	140,7	11 519,1	6,8	141 442,4
Республика Бурятия	5,2	30 221	24,7	46	0,7	25,4	23 479	87,7	19 095,7	14,9	171 920,4
Республика Тыва	13,6	29 716	2,7	37,9	0,6	9	10 914	105,3	6 424,3	4	121 498,9
Республика Хакасия	1,3	32 310	17,8	50,4	0,5	11,4	11 052	109,3	15 661,2	10	245 382,3
Алтайский край	-1,8	21 185	134,5	57,2	2,2	47,3	44 576	101,4	163 438,3	31	154 205,7
Забайкальский край	2,3	32 785	33,9	52,9	1,1	26,6	29 658	101,5	21 013,9	24	205 511,4
Красноярский край	1,4	38 361	227,8	50,9	2	63,2	57 248	98,5	102 638,1	195,1	419 586,9
Иркутская область	1,4	34 907	194,6	48,4	1,8	57,7	47 009	105,7	66 586,3	81,2	306 935,9
Кемеровская область	-2,2	29 828	116,8	58,5	3,8	60,2	58 414	105,2	55 778,1	99	261 301,2
Новосибирская область	0,8	29 868	355,6	58,8	1,7	50,7	45 201	100,8	85 970,3	36,1	244 441,8
Омская область	0	28 465	115,6	70,1	1,5	50,4	29 352	97	94 823	57,3	252 493,0
Томская область	1,8	35 459	72,8	58,1	1	23,2	20 432	100,3	29 981,6	39,7	352 660,4

Кластерный анализ проводился в евклидовом пространстве методом Варда при помощи пакета программ Statistica 13. На рис. 3 приведена кластерная структура СФО в виде дендрограммы, где на оси абсцисс представлены субъекты, а по оси ординат отложено расстояние между парами объектов или кластеров.

На основании полученной дендрограммы составим табл. 3, отражающую исходные значения показателей социально-экономического развития субъектов СФО в 2016 г. и сведения о составе каждого из выделенных кластеров.

Рис. 3. Кластерный анализ развития регионов СФО

Таблица 3

Исходные значения показателей социально-экономического развития субъектов СФО в 2016 г.

Номер кластера	Количество субъектов	Состав кластера
1	4	Кемеровская область Новосибирская область Иркутская область Красноярский край
2	2	Республика Алтай Республика Тыва
3	2	Омская область Алтайский край
4	4	Томская область Забайкальский край Республика Хакасия Республика Бурятия

Для того, чтобы интерпретировать полученные результаты и выяснить какие кластеры были выявлены, определим средние значения переменных в каждом кластере (табл. 3). Анализируя полученные данные, можно отметить, что кластер № 1 характеризуется высокими значениями практически по всем показателям и является лидером.

Кластеры № 2 и № 3 характеризуются как умеренно-стабильные. Субъекты, входящие в состав кластера № 2, имеют высокие значения по показателям: оборот малых предприятий и объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», в отличие от кластера № 3, где значения по данным показателям остаются на очень низком уровне.

Кластер № 4 характеризуется самыми низкими значениями по показателю объём производства продукции сельского хозяйства. Данный кластер имеет довольно низкие значения следующих показателей: объём работ, выполненных по виду экономической деятельности

“строительство” и оборот малых предприятий. То есть кластер № 4 отличается менее выразительными темпами развития, в результате чего может считаться аутсайдером.

Республика Бурятия входит в кластер № 4, которые считаются аутсайдерами по темпам развития. Определим основные причины низкого положения региона.

Республика Бурятия входит в состав Байкальского региона, где особенности хозяйственной деятельности и перспективы его развития предопределены местонахождением на его территории оз. Байкал, который имеет особый статус (режим) природопользования [9]. Федеральный закон от 01.05.1999 № 94–ФЗ “Об охране озера Байкал” запрещает практически любую хозяйственную деятельность в Байкальской центральной экологической зоне. Поэтому необходимо учесть данный сдерживающий фактор. Помимо перечисленных выше показателей эффективности, необходимо внедрить систему KPI (Key Performance Indicators), где будут представлены особенности региона, направленные на обеспечение высоких темпов его экономического развития.

Исходя из вышеизложенного предлагаются следующие коррективы в оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ:

1. Разделить регионы по группам, исходя из специфики субъектов РФ и их стартовых позиций. Группировка регионов предполагает присвоение коэффициента к результатам его работы. Сформированный комплекс мер должен быть направлен на повышение заинтересованности объектов оценки по KPI, в том числе за счёт субсидирования регионов, направленного на удовлетворение их финансовых нужд.

2. Ввести итоговый рейтинг включающий в себя базовый и динамический рейтинги. Базовый – отражает позицию региона на отчётную дату, в то время как динамический учитывает позицию региона с указанием процентного изменения к предыдущему значению.

3. Предусмотреть систему поощрения за достижения наилучших значений показателей.

Ожидаемыми результатами реализации предложенной системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ вполне могут стать:

– повышение эффективности реализации жизненно-важных направлений государственной политики;

– скорректированный подход к формированию мероприятий, направленных на развитие государственной политики в определенной сфере, отрасли, регионе;

– обеспечение единства федеральных и региональных приоритетов (стратегий) социально-экономического развития;

– повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти РФ;

– определение “сильных сторон” регионов (драйверов роста в определенных сферах).

Заключение. Анализ созданной системы, а также результаты исследований специалистов, свидетельствуют о том, что действующая в настоящее время система оценки эффективности деятельности органов власти имеет ряд недостатков. Также следует отметить избыточное количество показателей. В настоящее время, используемые методы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти на различных уровнях управления позволяют оценивать действия только на основе обобщенных статистических показателей, которые не отражают определенные цели, условия и особенности различных регионов. Всё это требует дальнейшего развития существующих подходов к оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти при учёте особенностей стратегий развития регионов, а также дальнейшей разработки методологических инструментов для измерений.

Список использованных источников

1. Kalinina, A., E. Petrova and M. Buyanova, 2015. Efficiency of Public Administration and Economic Growth in Russia // Empirical Analysis. European Research Studies Journal, 3(XVIII). Date Views 18.03.2017 www.ideas.repec.org/a/ers/journal/vxviii2015i3p77-90.html.

2. Матюшкина И.А., Михалева О.М. Эффективность государственного и муниципального управления: сущность и проблемы определения // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 8. – URL: <http://human.snauka.ru/2013/08/3617> (дата обращения: 18.03.2017).

3. Чиркунова, Е.К. Международные и отечественные индикаторы качества государственного управления в новой модели развития общества // Вестник СамГУ. 2014. № 4 (115). С. 131-136.

4. Синюк, Т.Ю. Ретроспективный анализ положений нормативно-правовых актов, регламентирующих методику и показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. – URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16797> (дата обращения: 18.03.2017).

5. О комплексной оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2013 года // Доклад Министерства экономического развития РФ, 2014. – URL: <http://economy.gov.ru/minrec/about/structure/deposobeczona/20141111>.

6. Marshalova, S.A. and A.S. Novoselov, 2013. Methodological Problems of Formation of a New System of Regional Governance. Regional Research of Russia, 1(3). Date Views 19.03.2017 www.lib.ieie.nsc.ru/docs/Novoselov-Regional2013-3-1.pdf.

7. Зинченко, И.Ю. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 1. С. 14-18.

8. Петрова Е.А., Калинина В.В., Шевандрин А.В. Методологические проблемы и принципы формирования системы оценки эффективности территориального управления с учётом стратегических ориентиров развития // Экономика региона. 2014. № 4. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-problemy-i-printsipy-formirovaniya-sistemy-otsenki-effektivnosti-territorialnogo-upravleniya-s-uchetom> (дата обращения: 20.03.2017).

9. Ekimovskaya, O.A. and A.N. Beshentsev, 2013. Economic-Geographical Characteristics of the Development of Economic Entities Owned by the Population of the Republic of Buryatia. Geography and Natural Resources, 2(33). Date Views 21.03.2017 www.istina.msu.ru/publications/article/19902611/.

Анализ и прогнозирование численности населения Приморского края при реализации программы “Дальневосточный гектар”

Р.А. Жмаков, А.В. Лундина, В.А. Логинов, Н.С. Уварова
E-mail: vladimir.loginov.97@list.ru, ni4ka_21@mail.ru.

Научный руководитель – Елена Григорьевна Юрченко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Кафедра бизнес-информатики и экономико-математических методов, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрены проблемы миграции населения Дальнего Востока в центральную часть страны. На основе программы “Дальневосточный гектар” проанализированные данные о численности населения и построены прогнозы на ближайшие годы с её учётом и без. Была выявлена эффективность данной программы для региона. Выявлены наиболее популярные регионы для реализации земли. На основе поданных заявок выявлены актуальные способы реализации полученной земли. Данную информацию можно применить для внесения изменений в программу “Дальневосточный гектар” с целью увеличения её эффективности. На данный момент программа не увеличивает приток населения, а только замедляет его отток.

Ключевые слова: дальневосточный гектар, миграция, Дальний Восток, Приморский край, отток населения, экономическое развитие, прогноз, численность населения, анализ.

Analysis and forecasting in the population of Primorsky Krai in the implementation of the Far “Eastern hectare” program.

Zhmakov Roman Andreevich, Lundina Alyona Valeryevna,
Loginov Vladimir Alexandrovich, Uvarova Nicka Sergeevna

This scientific article considers the problems of migration of population of the Far East to the Central part of the country. Based on the program of the far “Eastern hectare”, the data were analyzed on the population and built forecasts for the coming years with its account and without. Researching have shown the efficacy of this program for the region. Was revealed the most popular regions for sales of land. On the basis of submitted applications have been identified current methods of implementation of the receiving land. This information can be used to make changes in the program of the far “Eastern hectares”, with the aim of increasing its effectiveness. At the moment the program does not increase the influx of population, but only slow down its outflow.

Keywords: Far East hectare, migration, Far East, Primorsky Krai, outflow of population, economic development, Forecast, population, analysis.

Миграция – это явление, набирающее всё большую популярность в современном мире. Территориальное перемещение населения всегда сопровождается собой изменение демографических, экономических и технологических показателей, а также государственных программ. Прошлый век стал веком миграции, внеся изменения во все сферы общества. Учёные рассматривали данное явление в основном со стороны добровольной миграции, так как именно это приобрело массовый характер в современном мире.

В настоящее время в нашей стране, в том числе и в Приморском крае, миграционная ситуация постоянно претерпевает изменения. Беспокойство вызывает то, что большой поток жителей мигрирует в районы центральной России и за рубеж (рис. 1) [6].

Из рис. 1 видно, что за последние 20 лет численность населения Приморского края имеет тенденцию убывания. Основной проблемой этого процесса является то, что Приморский край теряет большую часть квалифицированной рабочей силы и это замедляет его социально-экономическое развитие.

Согласно расчётам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю численность населения в 2017–2041 гг. будет снижаться и к 2039 г. опуститься ниже 1 750 000 чел. Данные расчёта представлены на рис. 2 [6].

Рис. 1. Изменение численности населения Приморского края с 1997 по 2017 гг., чел.

Рис. 2. Расчёт численности населения Приморского края в период с 2017 по 2041 гг.

На рис. 2 показано, какая преобладающая тенденция убывания численности населения Приморского края будет, если не прибегать к мерам по её исправлению.

Для решения демографической проблемы не только Приморского края, но и Дальнего Востока в целом Правительством РФ была разработана программа “Дальневосточный гектар”. Эта программа направлена на развитие экономики на Востоке страны, а также на приток населения в неразвитые районы этого округа, что позволило бы в полной мере реализовать потенциал дальневосточной земли и уменьшить отток трудовых ресурсов.

Сам федеральный закон был подписан 1 мая 2016 г. президентом РФ В.В. Путиным, согласно которому любой гражданин РФ может безвозмездно получить 1 га земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Бесплатно пользоваться землей и не платить налог разрешается в течение пяти лет. В дальнейшем участок можно будет оформить в аренду либо получить в собственность [1].

В настоящее время подано 79 949 заявок из различных регионов РФ на различные виды использования земли, которые представлены на рис. 3 [8].

Рис. 3. Наиболее популярные виды использования территории по программе “Дальневосточный гектар”

На рис. 3 видно, что для людей взявших гектар, наиболее популярными видами использования гектара являются: индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, сельское хозяйство и сады, огороды, дачи.

Заявление на получение бесплатной земли чаще всего подают мужчины в возрасте от 18-34 лет из европейской части. Они рассматривают гектар под бизнес-проекты в сфере сельского хозяйства: растениеводство, пчеловодство, животноводство и другое. Более 1,4 тыс. заявок подали жители Москвы и Московской области и свыше 540 поступило от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За последние полгода зарегистрировано более 44 тыс. заявлений, которые подали жители Дальнего Востока. Для реализации этой программы выделено 140 млн га земли [8].

Кроме индивидуальных заявок стали поступать и коллективные. Причем количество коллективных заявок на получение дальневосточного гектара увеличилось на треть. Сейчас они составляют 11% от общего числа запросов – это более 7,5 тыс. [8].

На рис. 4 показано количество поданных заявок на дальневосточный гектар по регионам. Самыми популярными регионами являются республика Саха (Якутия) и Приморский край [8].

В Приморский край, на данный момент, подано более 8 тыс. заявок и земля используется в основном для индивидуального жилищного строительства и для личного подсобного хозяйства, 25% и 21% соответственно от общего количества заявок и 25% не определившихся (рис. 5) [8].

Рис. 4. Количество поданных заявок в различные регионы ДФО

Рис. 5. Использование земли в Приморском крае

Процентное соотношение одобренных заявок на получение гектара невелико. Это говорит о том, что одобрения получают в основном те заявки, в которых указаны проекты личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, а также проекты, способствующие развитию промышленности, экономики на Дальнем Востоке (рис. 6) [7].

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке уже составило перечень мест, где могут появиться новые населенные пункты, причем 25 из 45 потенциальных селений находятся в Приморском крае. Больше всех коллективных участков расположено в Хасанском районе Приморского края [7].

На рис. 6 показано количество одобренных заявок на получение дальневосточного гектара в процентах. Чем меньше людей в регионе подают заявки на получение гектара, тем больше процент одобренных заявок, за некоторым исключением (Чукотская АО). Этот факт

позволит вовлечь в оборот большое количество земли в Приморье. Реализация проектов на данных участках улучшит экономическую и демографическую ситуацию. Основываясь на этом и на количестве поданных и одобренных заявок, была построена модель, согласно которой отток населения постепенно уменьшается. Результаты расчёта представлены на рис. 7.

Рис. 6. Процент одобренных заявок на получение гектара на Дальнем Востоке

Рис. 7. Сравнение расчётов численности населения Приморского края в период с 2017 по 2031 г. без реализации (с реализацией) программы “Дальневосточный гектар”: линия сверху показывает тенденцию численности населения при реализации программы, линия снизу – без реализации

С 2011 г. в статистический учёт миграции населения включаются лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок более 9 месяцев и более, что затрудняет более точный учёт численности населения.

По результатам расчёта и проведённого анализа можно сделать вывод о том, что миграционная ситуация в Приморском крае остается на “печальном” уровне. Для кардинального изменения ситуации необходимы более масштабные программы и социальные инициативы. Но стоит отметить, что программа “Дальневосточный гектар” уменьшает отток населения и способствует полноценному использованию дальневосточной земли.

Список использованных источников

1. The Federal law No. 119 of 01.05.2016 “On the peculiarities of granting to citizens of land plots that are in state or municipal ownership and located on the territories of the constituent entities of the Russian Federation that are part of the Far Eastern Federal District and on amending certain legislative acts of the Russian Federation”.
2. B.I. Bashkatov. Social and economic statistics. – М.: “UNITY-DANA”, 2002. – 703 p.
3. John Walkenbach. Microsoft Excel 2013. The user's Bible. – М.: ID Williams Ltd., 2015. – 928 p.
4. John Walkenbach. Formulas in Excel 2013. – М.: ID Williams Ltd., 2016. – 720 p.
5. I.I. Eliseeva. Econometrics. – М.: Finance and Statistics, 2003. – 344 p.
6. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/.
7. https://www.gazeta.ru/far_east/dalnevostochnyi_gektar_interaktivnaya_karta.shtml.
8. <https://xn--80aagvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/>.

Особенности адаптации трудовых мигрантов-мусульман

В.В. Зубрева, В.В. Сидоренко, Л.А. Савинкина

E-mail: veronikatokareva@list.ru, sidorenko.vv@dvfu.ru, savinkina.la@dvfu.ru

Кафедра управления персоналом и экономики труда, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматриваются особенности адаптации трудовых мигрантов-мусульман в стране-реципиенте. На основании ранее выявленных причин конфликтов между трудовыми мигрантами и коренным населением предлагаются пути решения, а также представляются перспективы взаимодействия между коренным населением и трудовыми мигрантами из мусульманских стран.

Ключевые слова: мигранты, мусульмане, адаптация трудовых мигрантов, религиозные мигранты, трудовая адаптация, трудовые мигранты.

В настоящее время масштабы трудовой миграции за границей приобретают всё большую популярность. Первостепенной причиной, как правило, является существенная разница в уровнях доходов в разных странах, а также в наличии большего спектра возможностей для самореализации. Россия, как страна-реципиент, вышла на второе место по числу трудовых мигрантов, проживающих на её территории. По данным Федеральной миграционной службы (ФМС) за 2016 г. количество трудовых мигрантов в России составило 4 284 181 чел. Большая часть добровольных переселенцев в поисках заработка является выходцами из Узбекистана (73 248 чел.) и Таджикистана (36 111 чел.) [5].

Прибывающие на заработки мигранты, помимо территориальной, имеют и различную конфессиональную принадлежность, которая зачастую является отличной от преобладающей конфессии в стране-реципиенте. Так, например, по данным ФМС за 2016 г. доля мигрантов-мусульман в Российской Федерации (РФ) составила 0,95%, что является доминирующим среди религиозных мигрантов. Доля приверженцев индуизма из общего количества трудовых мигрантов оставляет 5%, буддистов на территории РФ – 3%, иудеев – 2%, представителей других религий – 4%, а доля мигрантов, не принадлежащих ни к одной религии составляет 9%. [5]

Приведённая статистика даёт достаточное представление о том, насколько массовый характер приобрело данное явление, а также помогает понять, что под угрозой находится не только национальная, но также культурная и социальная безопасность общества. Именно поэтому важным является более подробное изучение особенностей адаптации трудовых мигрантов, зависящих от его конфессиональной принадлежности.

Столь явная масштабность миграционных процессов, в которые сегодня вовлечена Россия, актуализирует ряд проблем, связанных с социокультурной, языковой и правовой адаптацией трудовых мигрантов. Помимо всего прочего, возникающие проблемы включают в себя усиление социальной и экономической напряженности. Так, в работе В.Н. Титова “Социальные проблемы адаптации иммигрантов” отмечено, что довольно часто члены этнической общности, оказавшись в положении трудовых мигрантов, испытывают определенный уровень дискомфорта, подвергаясь неприятию со стороны местного населения. Причём, первое, на что обращает внимание автор – акцент в массовых изданиях на неформальную принадлежность мигрантов, тем самым увязывая восприятие образа этнического мигранта с противоправной деятельностью [7].

Помимо социокультурных трудностей, предметом осложнения адаптационных процессов нередко становятся проблемы, связанные со снижением общего уровня образования и профессионализма въезжающих мигрантов. Так, работа, представленная Е.Б. Бедриной “Внешняя трудовая миграция в регионе: состояние и перспективы в условиях экономического кризиса” достаточно четко иллюстрирует уровень снижения знаний русского языка среди

потока мигрантов, несмотря на то, что в ряде стран – доноров рабочей силы, он является вторым официальным языком [1].

В качестве поддержки работы предшественника, учёные Е.Я. Варшавской и М.Б. Денисенко в статье “Мобильность иностранных работников на российском рынке труда” также затронули проблему неграмотности приезжих мигрантов. Было отмечено, что уровень образования приезжих мигрантов относительно невысок: только четверть опрошенных имеют среднее специальное или среднее профессиональное образование, каждый шестой – высшее или незаконченное высшее. Вместе с тем, результаты проведённого исследования вытекают в достаточно интересное заключение - на российском рынке труда оказываются во многом не востребованными не только специфические знания и навыки, которыми мигранты обладали в конкретном виде деятельности до приезда, но образование и квалификация работников. Становится очевидно, что наблюдаемое снижение образовательного уровня мигрантов во многом обусловлено сложившейся динамикой спроса российских работодателей на труд мигрантов [2].

Помимо уже представленных проблем, предметом усложнения правовой адаптации служит проблема формирования и реализации государственной миграционной политики России. Учёные О.Д. Воробьев и А.В. Топилин в работе “Современная миграционная политика России: иллюзии и реальность” рассматривают причины неудачной реализации процедур по сокращению нелегальной миграции путем выдачи временной регистрации. Учёными названа основная причина – каждая новая процедура в процессе получения временной регистрации обставляется возрастающим количеством формальных требований, выполнение которых усложняет саму процедуру и подталкивает к коммерциализации оказания услуг или возвращает к нелегальной миграции [3].

Однако, наряду с типичными экономическими факторами, влияющими на адаптацию трудовых мигрантов, для переселенцев, исповедующих религию, отличную от основной, представленной в стране-реципиенте, существует иной значимый социальный фактор. Он заключается в конфессиональной принадлежности, которая зачастую не принимается во внимание местными жителями и тем более работодателями. Такого рода проблемы способствуют возникновению конфликтов между трудовыми мигрантами и принимающим обществом, что оказывает влияние на эмоционально-психическое состояние мигранта и, как следствие, на его трудовую деятельность. Рассмотрим представленную проблему на примере мигрантов-мусульман, преобладающих в своем количественном составе среди иных религиозных мигрантов в составе России.

Так, И.П. Добаев и А.Ю. Круглова в своем исследовании “Ислам и миграции в Европе: уроки для России” говорят о том, что приезжая в другую страну на заработки, мигранты-мусульмане зачастую живут по законам своей культурной идентичности, а не в соответствии с нормами гражданского права принимающего общества. Это обуславливается тем, что культурная и религиозная идентичность для мигранта-мусульманина приоритетнее, чем нормы гражданского общества. Каждый мусульманин живет, руководствуясь кодексом поведения, установленным Исламом – шариатом, который охватывает все аспекты жизни человека и включает в себя правила, связанные не только с богослужением, но и с коммерческим делом, нормами семейного и уголовного права. Это такой путь безопасности и нравственности, при котором жизнь рассматривается в соответствии с Волей и Милостью Господа [4].

Учитывая столь отличный образ жизни мигрантов-мусульман, а вместе с этим и негативные настроения, связанные с последними событиями в обществе, достаточно ярко освещенными в средствах массовой информации (террористические атаки по всему миру, тяжелая политическая ситуация на Ближнем Востоке, увеличение количества беженцев и мигрантов), у принимающего общества создается заведомо ложное представление обо всех мусульманах, вследствие чего проявляется резкая нетерпимость по отношению к данным категориям мигрантов. Таким образом, в стране временного пребывания мигрант-мусульманин стал-

квивается с отвержением со стороны местного населения, ощущает свою ненужность “новому” обществу. Соответственно, в связи с тем, что решением конкретных проблем мигрантов никто не занимается, а политика адаптации не проводится должным образом, в попытках сохранения своей культурной идентичности мигранты оказываются неуправляемыми в ситуации адаптации и интеграции, создают обособленные сообщества, в рамках которых происходит игнорирование социальных императивов принимающих государств и обществ [6].

Данную проблему также затрагивают А.П. Шмелев и Ю.С. Потапова, которые в своей работе “Влияние миграционных процессов на мусульманское общество России” обосновывают индифферентное отношение мигрантов-мусульман к самоадаптации. Как известно, большинство мигрантов приезжает в другую страну с единственной целью – помочь своей семье, которая осталась на родине, однако, все они обладают разным уровнем знаний, умений и навыков. Некоторые не получили полноценного образования, что во многом объясняет причину религиозного фанатизма, ведь отсутствие правильного понимания целей и внутренней системы религии приводит к недостаткам религиозного воспитания и ущербной нравственности, что также объясняет проявление негативных качеств характера, таких, как: раздражительность, агрессивность, злословие, высокомерие и подозрительность при попадании в ситуацию религиозной нетерпимости со стороны принимающего общества. Однако, мечеть выступает для правоверного мусульманина духовным и религиозным центром, в котором он ищет поддержку и помощь. Вследствие чего мусульмане, находящиеся на “чужой” территории, вдали от родины, вынуждены защищать свою идентичность в ситуации противопоставления “мы – они” [8].

Исходя из вышеизложенного, следует вывод: существует жизненная необходимость взаимодействия государства и религиозной организации по вопросу социокультурной адаптации мигрантов-мусульман. Наиболее существенными мероприятиями являются своевременное и должное проведение адаптационного периода для знакомства с культурой и традициями народов страны; изучение русского языка, который в свою очередь способствует получению того духовно-нравственного воспитания, без которого невозможно приспособление к жизни в незнакомой стране и избежание конфликтных ситуаций между самим мигрантом-мусульманином и принимающим обществом.

Также рекомендуется при содействии органов власти, диаспоральных организаций на базе мечетей и молельных домов формировать центры адаптации мигрантов, в которых каждому будет предоставлена возможность прохождения курсов русского языка. По завершению данных курсов каждый мигрант-мусульманин должен владеть языком не ниже базового уровня, который определяется российской государственной системой тестирования по русскому языку как иностранному. Вместе с этим, при мечетях могут быть открыты консультационные и ресурсные центры, где мигранты-мусульмане смогут получить необходимый инструктаж о правилах и порядке поведения мигранта-мусульманина в тех или иных ситуациях, получить консультации юриста, правозащитника или, при необходимости, сотрудника УФМС соответствующего региона.

Ещё одной рекомендацией по улучшению адаптационной политики мигрантов-мусульман выступает создание центров временного размещения по типу соответствующих государственных и частных центров на базе религиозной организации при условии наличия необходимой возможности. Здесь мигранту-мусульманину предоставлялся бы приют на период своей легализации и обучения русскому языку, а также возможность сохранения культурной и национальной идентичности, понимание со стороны единоверцев, которые смогут подготовить его к проживанию в российских реалиях лучше, нежели кто-то другой.

Помимо создания центров временного размещения, существует острая необходимость в увеличении числа молельных комнат, что способствовало бы упрочению положения мусульман и оказанию помощи в удовлетворении их религиозных потребностей. В противном

случае отсутствия мечетей может привести к уменьшению уровня взаимодействия между мусульманами и созданию закрытых религиозных групп.

В то же время, местному населению Российской Федерации необходимо быть более толерантным по отношению к иноверным мигрантам и не делать заведомо ложных выводов и представлений о типичном их облике на основании противоречивых новостных сюжетов.

Полагаем, что данные рекомендации помогут улучшить адаптационную политику, проводимую на территории Российской Федерации, а также избежать конфликтов между местным населением и мигрантами-мусульманами, что в дальнейшем будет способствовать благоприятной атмосфере и, как следствие, увеличению качества и эффективности труда.

Список использованных источников

1. Бедрина Е. Б. Внешняя трудовая миграция в регионе: состояние и перспективы в условиях экономического кризиса // Экономика региона. 2009. № 3. С. 181-187.
 2. Варшавская Е.Я., Денисенко М.Б. Мобильность иностранных работников на российском рынке труда // Социологические исследования. 2014. № 4 (360). С. 63-73.
 3. Воробьева О.Д., Топилин А.В. Современная миграционная политика России: иллюзии и реальность // Социологические исследования. 2016. № 7. С. 134-140.
 4. Добаев И.П., Круглова А.Ю. Ислам и миграции в Европе: уроки для России // Философия права. 2015. № 1 (68). С. 104-108.
 5. Министерство Внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya> (дата обращения: 01.04.17).
 6. Титов В.Н. О формировании образа этнического эмигранта // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 28-35.
 7. Титов В.Н. Социальные проблемы адаптации иммигрантов // Народонаселение. 2003. № 4. С. 68-82.
- Шмелев А.П., Потапова Ю.С. Влияние миграционных процессов на мусульманское общество России // Ислам в современном мире. 2015. № 2. С. 145-152.

Взаимодействие государства и профсоюзов в сфере трудовых отношений

М.Т. Коробейникова, Л.Т. Глушненко

E-mail: korobeinikova.mt@students.dvfu.ru, glushnenkova.lt@gmail.com

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье приведён обзор научных публикаций по проблеме взаимодействия государства и профсоюзов как партнеров в сфере социально-трудовых отношений.

Ключевые слова: государство, социально-трудовые отношения, профсоюз, социальное партнерство.

Interaction of State and Trade Unions in Labour Relations

Margarita T.Korobeinikova, Lyudmila T. Glushnenkova

In this article Overview of scientific publications on the problem of interaction of the State and trade unions as partners in the sphere of social and labor relations.

Keywords: State, social and labor relations, Trade Union, social partnership.

Статья 37 Конституции Российской Федерации (РФ) определяет, что труд свободен, и каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду. Каждый имеет право на труд в безопасных условиях, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. Государство и человек – партнеры на рынке труда. При этом, государство в условиях рыночной экономики выступает как законодатель, организатор, посредник, работодатель и арбитр в тех отношениях, которые возникают при реализации человеком права на труд. Третьей стороной – субъектом трудовых отношений – является работодатель.

Противоречия между трудом и капиталом ликвидировать невозможно. Именно поэтому возрастает роль таких общественных организаций, как профессиональные союзы массовых организаций, объединяющих наемных работников.

Роль профсоюзов также, как и роль государства в социально-трудовых отношениях, не проявлена в достаточной мере и является предметом дискуссий и исследований. Этим определяется актуальность данного обзора научных публикаций.

Правовые основы деятельности профсоюзов определены федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10–ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”, в соответствии с которым, профессиональный союз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.

Несмотря на то, что на сегодня нет единой общепризнанной классификации функций профсоюзов, под их основной функцией следует понимать деятельность, направленную на защиту социально-трудовых прав и интересов граждан. Эта функция тесно связана с представительской функцией профсоюзов, но отличается от нее, так как является самостоятельной функцией, осуществляемой в иной форме и иными способами. Конечным результатом её реализации является восстановление нарушенных законных социально-трудовых прав и интересов работников и профилактика подобных нарушений. Для осуществления защитной функции профсоюзы используют различные формы – участвуют в отношениях социального партнерства, ведут профсоюзный контроль, защищают права членов профсоюзов в досудебной и судебной форме.

В современных условиях, как отмечает С.А. Рюмшин, деятельность профсоюзов часто “сводится к декоративным формальностям, решению второстепенных задач и незначительных социальных вопросов” [1]. С.А. Рюмшин видит профсоюзы как посредника между государством и работодателями. С этим нельзя согласиться. В социально-трудовых отношениях

сторонами противоречий являются работодатель и работник или, представляющий интересы этого работника, профсоюз, а государство выступает как посредник, обеспечивающий права обеих сторон с соблюдением законности, честности, уважения и доверия. Профсоюзам не просто сохранять независимость от работодателей, и роль государства, именно как посредника, в том, чтобы не были ущемлены интересы ни одной из сторон трудовых отношений.

В статье “Социальное партнёрство: на пути к российской модели” А.А. Барабанов и Д.В. Лобок отмечают, что для предотвращения трудовых социальных протестов государство использует принципы социального партнерства, которое реализуется через привлечение профессиональных союзов. Принципы социального партнерства выступают универсальным механизмом регулирования в социально-трудовых отношениях в условиях современной рыночной экономики. Зарубежные формы социального партнерства в России применить достаточно сложно без должного внимания к собственному опыту, национальной политической культуре и традициям [2].

В работе Э.Р. Низамутдинова и А.А. Рабцевич “Перспективы развития профсоюзного движения в России” рассмотрены основные организации, которые занимаются профсоюзной деятельностью в РФ, деятельность Федерации независимых профсоюзов России, обозначена проблема недоверия населения к деятельности профсоюзов с приведенными результатами опроса, определены права членов профсоюзов и перспективы развития профсоюзного движения [3].

И.М. Орешников и М.М. Сунарчина в статье “О социально-экономическом назначении профсоюзов и усилении их функции социальной защиты работников” доказывают необходимость актуализации социально-экономического назначения современных российских профсоюзов и усиления их функции социальной защиты интересов и прав наемных работников. Авторы убеждены, что на сегодняшний день можно констатировать нехватку научных публикаций, в которых бы комплексно анализировался опыт профсоюзной деятельности в аспекте социальной защиты работников [4].

Такой взгляд авторов можно считать вполне обоснованным, поскольку большая часть экономико-социологических исследований касается двух главных направлений: первое – роль и место профсоюзов как социального института в системе социально-трудовых отношений, а второе – участие профсоюзов в системе социального партнерства. Третье направление исследований, которое связано с выделением роли профсоюзов как института социальной защиты работников, в научных публикациях представлено слабо.

В работе О.М. Олексюк “Современный профсоюз: цели, задачи и степень их реализации как показатель эффективности деятельности профсоюза в условиях современной России” собраны результаты исследований фонда “Общественное мнение” и приведены ссылки на выступления высших лиц государства, которые раскрывают значимость профсоюзов в России и основы их взаимодействия с государственной властью. Также приведен ряд факторов, препятствующих восприятию населением профсоюзов, как представителей трудящихся и защитников их интересов [5].

О.М. Олексюк убеждена в необходимости существования профсоюзных организаций. Потребность трудящихся в защите трудовых прав и профессиональных интересов подтверждается данными социологических опросов, проводимых на территории всех субъектов РФ. Очень важно изучение характера факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности современных профсоюзных организаций, выработка актуальных механизмов и моделей взаимодействия трудящихся и профсоюзных организаций.

В статье “Уровень развития социального партнёрства в России” М.А. Малышев раскрывает основную суть и значение социального партнёрства в России, называя его важнейшим принципом общественных отношений в социальном государстве. Интерес автора обусловлен тем, что современный период развития социума характеризуется резким увеличением социальных проблем и усилением роли общественности в поиске путей их решения. Из-

меняются социокультурные нормы общения и взаимодействия, трансформируются или отмирают устаревшие образцы, рождаются новые модели. Одним из новых явлений в России становится социальное партнерство, которое получило признание с начала 90-х годов XX в.

По мнению М.А. Малышева, развитие системы социального партнерства в нашей стране может в корне поменять взаимоотношения между работодателями и работниками, и, как минимум, улучшить положение слоев населения, отнесенных к категории низшего класса. В ходе проведенного автором исследования конфликтов социального партнерства большая часть респондентов (85%) заявила, что система социального партнерства не работает, так как всё решают “деньги и связи”. Однако автор приводит достаточное количество аргументов, указывающих на то, что такое мнение следует считать ошибочным, люди просто не обращают на это должного внимания и вместе с тем тормозят процесс развития социального партнерства в нашей стране. Выводы автора: в перспективе следует ожидать усиления ряда тенденций в развитии российской модели социального партнерства, а именно, повышение статуса органов социального партнерства на федеральном уровне, развитие межрегионального взаимодействия (социальное партнерство на уровне федеральных округов), развитие территориального уровня системы социального партнерства (на муниципальном и межмуниципальном уровнях), укрупнение отраслевого уровня, сокращение числа отраслевых секторов за счёт расширения сферы их влияния, конкретизация обязательств по коллективным договорам на локальном уровне [6].

Основная идея О.Д. Филипповой и Т.В. Казинной, которую они раскрывают в работе “Социальное партнерство и трудовые отношения: реальность и перспективы” заключается в том, что исторический процесс формирования социального партнерства в развитых странах Европы был по существу последовательным переходом от социально-трудовых отношений типа “конфликтного соперничества” к типу “конфликтного сотрудничества”. Однако Россия предпочла свой путь развития социального сотрудничества, и до сего времени акцент осуществляется именно в сфере конфликта интересов работодателя и трудящихся. Между тем, надо осуществлять переход от соперничества к равноправному партнерству.

Наиболее актуальным вопросом социального партнерства была и остается роль профсоюзов в современной России. Анализ правовой базы и практики разрешения конфликтов в социальной сфере показал, что применительно к России говорить о создании полноценной системы социального партнерства преждевременно. Можно констатировать лишь формирование трудовых отношений с элементами социального партнерства. Авторы приходят к заключению, что профсоюзы являются наиболее слабой стороной в договорных отношениях по социальному партнерству. Их действия не подкреплены ни властью, которой обладает государство, ни финансами предпринимателей. Но при этом именно у профсоюзов есть ресурс социального действия. Этот ресурс может стать решающим, так как для предпринимателя предупредить забастовки и волнения, значит избежать открытых столкновений и необходимости идти на поводу у бастующих. Главным достижением в становлении института социального партнерства в России является понимание того, что достигнуть цели можно не только борьбой, но и сотрудничеством. Причем уступки, которые приходится делать в ходе переговорного процесса по цене значительно меньше того ущерба, который неизбежен при противостоянии.

В этой связи Федерации независимых профсоюзов России целесообразно вести статистику наиболее крупных конфликтов между работниками и работодателями. При этом в качестве сдерживающего от неправомерных действий и стимулирующего на мирное урегулирование конфликтных ситуаций факторов для работодателей станут сопоставительные диаграммы затрат по предупреждению конфликтов и сумм ущерба, понесенных по восстановлению баланса взаимоотношений после заключения соглашений по уступке [7].

Новые вызовы для России, связанные с экономическим кризисом и обострением международной обстановки ставят вопрос о новой стратегии и формах социального партнерства для политически стабильного функционирования общественной системы.

Профсоюзы способны серьезным образом влиять на расклад политических сил и принимаемые государством решения. Наиболее высокий уровень взаимодействия государства и профсоюзов может быть достигнут в тех случаях, когда взаимодействие основано на принципах сотрудничества, консенсуса.

Эффективное социальное партнерство требует гласности, строго соблюдения прав и свобод граждан. В этих вопросах главная роль должна принадлежать государству. Профсоюзам требуется выделить приоритеты, четко сформулировать главную цель своей деятельности: формирование сплоченного класса трудящихся, способного выразить через профсоюзы профессиональный запрос и позицию людей труда.

Список использованных источников

1. Рюмшин С.А. Взаимодействие общества и государства- посредническая роль профсоюзов // Труд и социальные отношения. 2015. № 2. С. 32-38.
2. Барабанов А.А., Лобок Д.В. Социальное партнёрство: на пути к Российской модели // Управленческое консультирование. 2016. № 8. С. 83-89.
3. Низамутдинова Э.Р., Рабцевич А.А. Перспективы развития профсоюзного движения в России // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 2 (42). С. 217-219.
4. Орешников И.М., Сунарчина М.М. О социально-экономическом назначении профсоюзов и усилении их функции социальной защиты работников // Социально-политические науки. 2014. № 1. С. 37-39.
5. Олексюк О.М. Современный профсоюз: цели, задачи и степень их реализации как показатель эффективности профсоюза в условиях современной России // Человеческий капитал. 2012. № 3 (39). С. 145-151.
6. Малышев М.А. Уровень развития социального партнёрства в России // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 34. С. 1-12.
7. Филиппова О.Д., Казина Т.В. Социальное партнерство и трудовые отношения: реальность и перспективы // Учёные записки Российского государственного социального университета. 2012. № 11 (111). С. 14-18.

Обобщение и распространение передовых практик студенческих строительных отрядов Приморского края

А.С. Никалаян, А.В. Шуськина

E-mail: nikalaian.as@mail.ru, shusia1996@mail.ru

Научный руководитель – А.Ю. Капинус, ст. преподаватель

E-mail: kapinus_aj@mail.ru.

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматриваются вопросы, касающиеся деятельности студенческих строительных отрядов Приморского края. Изложена история развития данного движения. Представлен состав структуры студенческих строительных отрядов, что позволяет отследить распределение полномочий и основные аспекты их деятельности. Рассмотрен передовой опыт, использующийся в их деятельности, внесший вклад в развитие студенческих строительных отрядов на территории Приморского края. Обобщение передовых практик организации деятельности студенческих строительных отрядов Приморского края позволяет выявить наилучшие пути развития данной структуры, возможность применения их в дальнейшем.

Ключевые слова: студенческие строительные отряды, лучшие практики, командирский состав, опыт, молодёжное движение, деятельность, летний трудовой семестр, труд.

The Generalization and Dissemination of Best Practices of Student Construction Brigades of the Primorsky Territory

Anna Nikalayan, Anna V Shuskina

State and Municipal Management Department,

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

The article deals with issues concerning the activity of student construction brigades Primorye. History of development of this movement is stated, from its origin when separate construction groups began the work till today. It presents the composition of the structure of student construction brigades, which allows you to track the distribution of powers and the main aspects of their activities. The best practices which are used in their activity, brought a contribution to development of student's construction brigades in the territory of Primorsky Krai are considered. Synthesis of best practices of organizing the activities of student construction brigades in Primorsky region allows to identify the best ways of development of this structure, the possibility of using them in the future.

Keywords: student construction brigades, best practices, commanders, an experience, youth movement, activity, summer labor semester, labour.

Введение. Началом деятельности такого молодёжного движения, как студенческие строительные отряды, принято считать 1959 г. когда 339 студентов физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по доброй воле отправились в Казахстан на целину, где построили 16 объектов [1]. С каждым последующим годом студентов-добровольцев становилось всё больше. Помимо сельскохозяйственных работ студенты занимались сельским строительством. Вскоре их деятельность стала официально и планомерно организовываться во многих учебных заведениях страны, по всей стране при Крайкомах и Обкомах ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи) стали создаваться штабы студенческих строительных отрядов. Уже в те времена стали рассматриваться различные организационные формы, которые могли подготовить отряды к строительным работам и привлечь студентов к летнему труду.

Теория и гипотеза исследования. Данное молодёжное движение стало популярным и быстро распространялось. Студенческие строительные отряды появились и в Приморском крае. Один из первых был создан в Дальневосточном политехническом институте в 1963 г. 20 чел. отправились во время летнего трудового семестра в село Приморского края. Со временем росла и численность строительных отрядов, и численность студентов, которые в них

работали. Они начали расширять свою деятельность и ездили по сельским районам Приморского края, где строили жилые дома, производственные помещения, в том числе был построен и клуб на 300 мест [2].

Достижения и задачи студенческих строительных отрядов отмечены в Постановлении ЦК ВЛКСМ (Центральный Комитет ВЛКСМ) от 18 июля 1966 г. “О работе студенческих строительных отрядов в период летних каникул 1966 года”. Основным видом деятельности было принято считать именно сельское строительство. Студенты оказывали большую помощь, так как в стране существовал дефицит работников, а они восполняли их нехватку. Важным фактором использования труда студентов являлось то, что они всё делали добровольно, поэтому всегда выполняли свою работу ответственно, а также обладали высокой мобильностью. Размещение студенческих строительных отрядов не требовало крупных затрат на их обустройство, так как у них не было необходимости в постоянном жилье и бытовых объектах.

С каждым годом студенческие строительные отряды всё больше расширяли сферу своей деятельности. Студенты строили различные производственные объекты, занимались электрификацией сельской местности. Студенческие строительные отряды всё больше проявляли самостоятельность в сельской местности, они брались за объекты, которые уже строили полностью сами. Студентам приходилось самим решать множество производственных и бытовых вопросов.

С крушением СССР в большинстве регионов перестали существовать и студенческие отряды. Но позже в стране начался новый подъем экономики, а значит и росла потребность в трудовых ресурсах. Возрождение студенческих отрядов стало закономерным. По всей стране начинается формирование студенческих отрядов, растёт количество молодых людей, организовано работающих в летние месяцы. В различных регионах появляются штабы, потому что возникает необходимость объединять усилия. Инициатива была поддержана на федеральном уровне. Министерством образования и науки Российской Федерации был проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие студенческого трудового движения. Датой возрождения студенческих отрядов считается 17 февраля 2004 г. В этот день было учреждено молодёжное общероссийское общественное движение “Российские студенческие отряды” [3].

Строительная сфера является индикатором экономического роста государства. В периоды активного развития экономики, строительная отрасль растёт вместе с ней. При этом, учитывая специфику природно-климатических условий России, отдельные виды строительных работ могут проводиться лишь в непродолжительный период летних месяцев, особенно это относится к регионам Сибири и Дальнего Востока. По этой причине у многих предприятий нет возможности держать в своем штате соответствующих специалистов круглый год. В такой ситуации привлечение студенческих отрядов становится лучшим выходом.

Анализ передовых практик деятельности студенческих строительных отрядов является очень важным. Благодаря этому есть возможность выявить сильные и слабые стороны работы строительных отрядов, применять лучшие методы обучения, что поможет в дальнейшем выстроить наиболее эффективный путь развития данной молодёжной организации.

В настоящее время в стране существует множество студенческих строительных отрядов. Всего через школу подготовки студенческих строительных отрядов прошло уже более 18 млн чел. [4]. Их деятельность в Приморском крае регулируется Приморским региональным штабом молодёжной общероссийской общественной организации “Российские студенческие отряды”, который в свою очередь, организует и контролирует работу всех студенческих отрядов на данной территории. В положении “Об окружном штабе студенческих отрядов” от 7 апреля 2012 г. прописано, что целью деятельности регионального штаба является организация временной занятости обучающихся в образовательных учреждениях среднего

профессионального и высшего профессионального образования, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.

Главенствующую роль в структуре данного отделения занимают командир и комиссар регионального штаба Российских студенческих отрядов (РСО). Именно они контролируют деятельность всех отрядов на территории субъекта РФ.

Согласно уставу молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» от 23 февраля 2011 г. командир Приморского регионального штаба представляет интересы регионального отделения во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами и действует без доверенности от имени Приморского регионального отделения, имеет право первой подписи финансовых документов регионального отделения, распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в пределах своей компетенции. Помимо этого, важными задачами для него являются распределение полномочий и обязанностей между членами Приморского регионального штаба и руководство работой штатных сотрудников, в пределах своей компетенции издание приказов, обязательных для членов и штатных сотрудников Приморского регионального отделения.

Комиссар Приморского регионального штаба должен осуществлять свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией комиссара регионального штаба молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» от 21 июля 2015 г. В его компетенцию входят такие задачи, как: ведение учёта членов РСО в своём субъекте РФ; сбор членских взносов; организация и проведение мероприятий; взаимодействие со средствами массовой информации; формирование методической базы по развитию студенческих отрядов в своём субъекте РФ. Не менее важной задачей комиссара является создание командного духа, поддержание корпоративной культуры и положительного имиджа РСО в своём регионе.

Одной из главных составляющих успеха для любой организации является грамотное распределение обязанностей среди членов отряда. Поэтому в каждом студенческом строительном отряде есть комсостав: командир, комиссар, мастер и методист. На каждого из них возлагаются особые обязанности. Наиболее важную ответственность в отряде имеет командир, который является и его внешним представителем. Он организует набор новых бойцов в отряд, отвечает за производственную деятельность, профессиональное обучение и медицинское освидетельствование бойцов отряда, принимает решения об организации деятельности студенческого отряда, организует работу студенческого отряда, несёт персональную ответственность перед Приморским региональным штабом, за производственную, общественную и финансово-хозяйственную деятельность студенческого отряда, обеспечение здоровых и безопасных условий труда, внутриотрядную дисциплину, отвечает за трудоустройство бойцов отряда во время летнего трудового семестра, полностью отвечает за все результаты деятельности. Помимо этого, он должен контролировать работу методиста, который в свою очередь обеспечивает получение необходимых знаний только прибывшими в отряд студентами, тем самым подготавливая их к работе в летнем трудовом семестре.

Несколько иную, но не менее значимую функцию выполняет комиссар отряда. Он отвечает за внутреннюю составляющую жизни отряда. В его должностные обязанности входит: реализация агитационной работы, руководство общественной, досуговой, культурно-массовой деятельностью. Он несёт ответственность за корпоративную культуру отряда, воспитательную, общественную работу, организацию внутриотрядной жизни, за работу с кандидатами, отвечает за имидж отряда. Также в отсутствие командира исполняет его обязанности. Внутриотрядная деятельность и оперативная работа комиссара способствуют быстрой адаптации кандидата в бойцы студенческого строительного отряда, помогают ему раскрыть свои внутренние возможности и обрести уверенность в себе.

Мастер отряда является непосредственным руководителем производственной деятельности отряда, отвечает за своевременное и качественное выполнение работ, за состояние ох-

раны труда на объектах, где работают бойцы, бережное отношение к технике и материалам. Он организует производственное взаимодействие с прорабом или начальником участка на строительном объекте.

Следует отметить, что представители комсостава, это такие же бойцы отряда, работают вместе со своим отрядом на равных, а то и производительнее, за счёт накопленного опыта, не забывая о своей особой ответственности.

Эффективность деятельности студенческих строительных отрядов напрямую зависит от следующих факторов:

- знаний и навыков, полученных во время обучения кандидатов в бойцы отряда, что является основой, без которой невозможна любая дальнейшая деятельность студента во время летнего трудового семестра;

- продуктивной работы командира отряда, умеющего вести за собой людей, обладать необходимым опытом, которым он делится как с бойцами своего отряда, так и с представителями других отрядов;

- эмоциональной составляющей, когда часть студентов, которые хотели бы видеть себя на месте бойца строительного отряда, сомневаются в своих силах, но к каждому человеку комиссар отряда должен найти свой подход и помочь ему обрести уверенность в своих силах;

- хорошей физической подготовки бойцов, прошедших медицинскую комиссию, годных к работе по состоянию здоровья, что в последующем будет влиять на их работоспособность;

- слаженности команды по всем параметрам, в которой каждый должен показать уровень своей подготовки и проявить командный дух.

Со временем для студенческих строительных отрядов Приморского края становятся важными не только вышеперечисленные факторы, но и накопленный ими за всё время их деятельности опыт, опираясь на который, у них появляется возможность корректировать свои действия, исправлять ошибки и продумывать дальнейшие пути развития. Если строительный отряд своевременно не проводит анализ своей работы и не привносит каких-либо преобразований, это может привести к спаду эффективности деятельности данного отряда, образованию застоев, а в конечном итоге и к полному распаду.

Кроме того, для повышения производительности труда необходимо не только сохранять и умножать собственный опыт, но и использовать опыт других студенческих строительных отрядов. Отряды могут обмениваться как практическими навыками, полученными ими во время обучения и практики, так и различными методиками подготовки кандидатов в бойцы, что существенно ускорит процесс получения и усвоения информации. Обмен опытом является взаимовыгодным для отрядов, потому что каждый может вынести для себя что-то новое, опираясь на опыт других бойцов, уменьшит вероятность ошибок в своих будущих действиях.

Именно поэтому существует множество различных мероприятий, форумов, направленных на объединение различных студенческих строительных отрядов всех регионов России. Одним из самых значимых является Всероссийский слет студенческих отрядов (Слёт), где собираются тысячи лучших бойцов, комиссаров, командиров, ветеранов студенческих отрядов. Основной целью проведения Слёта является поддержка и развитие движения студенческих отрядов, продвижение студенческого массового спорта и пропаганда здорового образа жизни. В рамках Слёта проходит подведение итогов трудового семестра, проводятся различные мастер-классы, творческие фестивали, конкурсы, выступления, которые способствуют сплочению бойцов из разных регионов, что позволяет им поддерживать связь и после окончания Слёта, следовательно, обмениваться накопившимся опытом и способами реализации поставленных задач. Финальным этапом данного мероприятия является награждение отличившихся бойцов, которые максимально ярко проявили себя в трудовой семестр.

Помимо этого, существуют различные фестивали, на которые приглашают отряды с лучшими показателями, где они получают колоссальный опыт общения с людьми, саморазвития, где они открывают свои скрытые таланты. Активная студенческая жизнь помогает бойцу почувствовать себя частью команды, получить возможность сотрудничества с другими отрядами при проведении межотрядных мероприятий.

Выезд на объекты стройки – не менее значимый фактор в передаче опыта, ведь именно там встречаются люди совершенно разных отрядов и регионов, которые взаимодействуют между собой и делятся своими навыками.

Для достижения эффективных результатов, в том числе и производственных, необходимо системно обобщать опыт различных студенческих строительных отрядов. Это может быть более эффективным, если обмен информацией будет проходить не только во время различных слетов и мероприятий, но и на протяжении учебного года. Важным элементом передачи опыта может стать сотрудничество студенческих строительных отрядов во время летнего трудового семестра, бойцы строительных отрядов из разных регионов могли бы ездить друг к другу на объекты стройки, ведь именно там строительный отряд и проявляет себя, показывает насколько грамотно была проведена его подготовка, организовано обучение на протяжении учебного года.

В современном обществе наиболее популярным ресурсом для обмена информацией является сеть Интернет. На сегодняшний день существует множество способов связи с другими регионами страны, студенческие строительные отряды могли бы онлайн связываться со стройотрядами по всей России и проводить открытие лекции, делиться методикой проведения подготовки, вычленять важные для себя аспекты. Методисты студенческих строительных отрядов края или отрядов из других регионов могли бы проводить лекции, беседы, инструктажи не только для своих отрядов, но и делиться своими знаниями с другими. Благодаря этому любой строительный отряд может выявить для себя то, чего ему не хватало для совершенствования своей деятельности.

Помимо существующих членов комсостава в студенческих строительных отрядах, необходимо ввести ещё одну должность, занимающуюся такими функциями, как:

- сбор опыта, лучших практик деятельности студенческих строительных отрядов;
- общение с бойцами различных отрядов;
- организация слетов;
- предоставление информационного материала лекций, бесед, видеозаписей, фотографий лучших практик своего отряда;
- отправка видеоматериала, который представляет их деятельность;
- создание сайта студенческого строительного отряда, на котором будет конкретно описана вся информация, касающаяся организации деятельности данного отряда, управление им.

Приморский региональный штаб может сыграть важную роль в организации передачи передового опыта среди студенческих строительных отрядов. Для этого необходимо создать официальный сайт Приморского регионального Штаба студенческих отрядов, на котором будут также страницы всех стройотрядов, находящихся на территории Приморского края, что позволит бойцу отряда перейти по ссылке на страницу любого отряда и увидеть какую работу он проделал, какой методики придерживаются, как проходит обучение вновь прибывших студентов и иную важную информацию, касающуюся их деятельности. Помимо этого, на данном сайте будут зарегистрированы все члены молодёжной общероссийской общественной организации “Российские студенческие отряды”, которые числятся в стройотрядах Приморского края, это даст возможность найти нового человека, который сможет поделиться опытом, подскажет решение возникшей проблемы. Все студенты пользуются услугами интернета, следовательно, именно такое решение может послужить эффективным способом взаимодействия отрядов Приморского края между собой.

Заключение. Обобщение и распространение опыта будет являться надежной составляющей успеха для студенческих строительных отрядов, ведь именно благодаря этому появляются новые тенденции развития данного направления, численность бойцов “Российских студенческих отрядов” увеличивается, всё больше студентов активно увлечены жизнью студенческих отрядов и работают на благо своей страны.

Список использованных источников

1. История развития студенческих отрядов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rea.ru/ru/org/affiliates/studsovet/Pages/history_SO.aspx.
2. История студенческих строительных отрядов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pgsha.ru/web/nonstudywork/studenthq/history/.
3. Информация о российских студенческих отрядах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.shtabso.ru/928.html.
4. Власов С.А. Студенческие строительные отряды и их вклад в развитие народного хозяйства Дальнего Востока (1963–1991 гг.) // Вестник ДВО РАН, 2010. № 2. С. 3-8.

Внедрение новых форм потребления культурных благ

О.А. Новичкова

E-mail: olganovichkova95@mail.ru

Научный руководитель – В.С. Хамидулин, канд. полит. наук, доцент

E-mail: khamidulin.vs@dvvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматриваются специфические особенности культурных благ. Отдельное внимание уделено анализу пользования услугами музейных организаций в России. Анализируются практические проблемы культурной деятельности, в частности деятельности музейных организаций, а также предлагаются возможные способы совершенствования их деятельности.

Ключевые слова: общество, сфера культуры, культурные блага, музей, квест-игра.

Introduction New Forms of Consumption of Cultural Goods

Olga Aleksandrovna Novichkova, bachelor, Department of Public Administration, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok
Advisor: Vladislav S.Khamidulin, PhD, Department of Public Administration, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

This article presents specific cultural benefits. Special mention was made for analysis of using museum services in Russia. It is a review of practical issues in cultural activity, especially the activity of museum organizations. Also it is offered feasible methods of improvement its activity.

Keywords: society, culture, cultural goods, museum, quest game.

Современное общество всё больше осознает возрастающую роль сферы культуры, которая является важнейшей частью страны, укрепляет духовную связь поколений, способствует сохранению толерантности, сближению и взаимопониманию между гражданами. Кроме того, сфера культуры служит одной из форм удовлетворения потребностей населения в услугах, играет значительную роль в социально-экономических процессах. В условиях всеобщей доступности и информационной насыщенности культурных благ их значение и ценность приобретает особую роль для общества [2]. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью научного осмысления востребованности потребления культурных благ в современном обществе.

В условиях современного общества в сфере услуг всё большее значение приобретают услуги, производимые и потребляемые для удовлетворения духовных потребностей человека, которые представляют собой “культурные блага”.

Потребление культурных благ, в основном представляет собой досуговое потребление. Сущность потребления культурных благ состоит в том, чтобы каждый раз получать новую информацию, впечатления, эмоции. Поскольку культурные блага существуют в определенном культурном контексте, для их потребления необходима специальная подготовка, а ценность потребляемого блага зависит, в том числе, от уровня образования потребителя.

Швейцарский экономист Бруно Фрей выделяет пять основных разновидностей социальной значимости культурных благ для потребителя:

1. Отложенное во времени приобщение к ценностям культуры: люди ценят возможность получения удовольствия от искусства когда-нибудь в будущем.
2. Наличие культурной деятельности как таковой безотносительно возможности своего приобщения к ней: люди получают удовольствие от самого существования культурных организаций, не задумываясь над тем, посетят ли они их в будущем.
3. Забота о будущих поколениях: люди испытывают удовлетворение, осознавая, что их потомки при желании смогут получить удовольствие от посещения объекта культуры.

4. Чувство национальной гордости: люди испытывают удовольствие, осознавая свою сопричастность к местным культурным достопримечательностям

5. Культурное просвещение: люди понимают, что культурные организации способствуют повышению уровня культурного развития населения [11].

Существует множество форм потребления культурных благ, к числу которых относится посещение музейных организаций. Музей понимается как “память культуры”, инструмент формирования мировоззрения и системы ценностей.

Историческое самосознание граждан испытывает влияние разнонаправленных направлений: с одной стороны, модель общества потребления приводит к угасанию исторического интереса и включению музея в структуры досуговых практик. С другой стороны, глобализация порождает интерес к осмыслению культурно-национальной самобытности, к сохранению или “конструированию” традиции [4].

Являясь институтом социальной памяти, музей отбирает, хранит, исследует, экспонирует и интерпретирует первоисточники знаний о развитии природы и общества [7].

При посещении музея происходит процесс духовного потребления. Основной услугой в музее выступает выставочная деятельность, т.е. представление и интерпретация коллекций, а также образовательная работа – экскурсии, лекции, семинары, конференции и т.д.

Музеям свойственно многообразие взаимосвязанных исторически сложившихся социальных функций. Единой классификации функций музейных организаций не существует, однако большинство исследователей в качестве основополагающих функций традиционно выделяют следующие:

1) научная функция музеев предполагает научное документирование явлений, процессов и закономерностей развития природы и общества;

2) сохраняя историко-культурную основу для следующих поколений, не искажая при этом исторические и культурные факты, музеи выполняют охранную функцию;

3) образовательно-воспитательная функция заключается в передаче информации из поколения к поколению, создавая при этом благоприятные условия для патриотического, нравственного и эстетического воспитания граждан [3].

Современный музей находится в острой конкурентной борьбе за своих посетителей в связи с появлением других возможностей проведения времени и досуга: телевидением, Интернетом, компьютерными играми и т.д.

Музей служит связующим звеном между традициями и новациями. Он является основополагающим элементом между прошлым, настоящим и будущим, хранит веками накапливаемую социальную память. Если музей перестанет выполнять свои функции, он превратится в обычную выставку вещей, перестанет быть музеем, а общество может утратить связь времен [6].

Отдельно нужно заострить внимание на функциях местных музеев, которые сохраняют официальную память местного сообщества и тем самым являются идеологической силой [12, с. 483]. Музеи не просто демонстрируют память местного сообщества, они создают образы места и людей и, тем самым, создают чувство истории и чувство сообщества. В этом отношении музеи могут даже получать политическую власть. Так, когда в США в 1968 и 1969 гг. Смитсоновским институтом, который является крупнейшим музеем в мире, была инициирована серия выставок, посвященная правам человека, организация которых проходила в местных музеях по всей стране, то её успех зависел от желания персонала этих музеев допустить такую выставку [14, с. 105].

Политическая сила местных музеев является эмпирическим фактом: они поддерживают чувство причастности людей к месту, контролируя, как оно будет выражено, а также контролируют техническую экспертизу, обеспечивая определенную форму легитимности и набор аргументов, которым для не специалистов трудно противостоять или которые трудно заметить.

Данная функция описывается теорией привратника (gatekeepertheory), первоначально появившейся в психологии, но также используемой некоторыми учёными для объяснения политического влияния музеев. Согласно этой теории, любая информация должна проходить через ворота, чтобы достичь получателя. Привратники, в роли которых выступают музейные работники, наблюдают за этими воротами, применяя механизмы отбора информации и её удержания. Привратники обеспечивают или предотвращают доступ к услугам, статусу, позиции, что включает определения того, насколько подходит та или иная информация для пересечения ворот. В ходе этого пересечения информация назначается в определенные категории, а её потребители контролируются на предмет своего участия в потреблении этой информации, включения или исключения их из этого потребления. В целом, привратники:

- 1) могут поддерживать передачу информации от объекта к посетителю;
- 2) могут мешать передаче такой информации;
- 3) могут быть посредниками, связывающими местную и глобальную культуры через аффилиацию с другими институтами, службами, организациями и местными группами;
- 4) могут быть лидерами, обеспечивающими изменения в функциях музеев и их взаимоотношениях с местным сообществом [11, с. 41-57].

Вместе с тем, интернет лишил привратников былой силы и в этом отношении политическая власть местных музеев существенно снизилась. С политикой, а также с “умерщвляющей” функцией традиционного музея связан и кризис музейного дела, который повлиял на появление так называемой “новой музеологии”, устанавливающей необходимость диалога с публикой, которая сегодня понимается как активная и думающая, нежели как группа пассивных получателей знания хранителя [9, с. 35].

Кейс историко-краеведческого музея Артёмовского городского округа. Кризис музейного дела не обошёл и Россию. Традиционно, музейную политику в нашей стране определяет государство. Так, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ “О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации” установлены культурные, образовательные и научные функции музеев некоммерческого характера [8].

Основополагающие принципы, идеи и подходы к формированию культурной политики в музейной сфере, основные направления деятельности музейных организаций, возможные тенденции совершенствования музейной деятельности содержатся в разработанной Министерством культуры Российской Федерации Концепции развития музейной деятельности в Российской Федерации до 2020 г. [5].

Основной проблемой современных музейных организаций является финансирование, что ведёт к нехватке научных кадров, особенно в муниципальных музеях. В современных музейных организациях должны работать не только специалисты в музейной сфере, но и творческие люди, владеющие современными музейными технологиями. Для освоения современного оборудования необходима подготовка и переподготовка кадров через обучающие семинары, проведение стажировок и т.д.

Данная проблема хорошо прослеживается при анализе кейса историко-краеведческого музея Артёмовского городского округа Приморского края. В таблице представлены показатели деятельности музея за 2015 г.

При анализе показателей деятельности историко-краеведческого музея АГО можно сделать вывод, что свою функцию трансляции истории членам местного сообщества он выполняет. Если принять во внимание численность населения АГО, которая в 2016 г. составила 103 925 чел.¹, то отношение посетителей к этой численности составит примерно три посещения на 10 чел. Это достаточно высокий показатель. В музее часто проводятся новые выставки. Очевидно, однако, что заработная плата сотрудников музея в 13 тыс. руб., практически

¹ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fcepdf (дата обращения: 28.03.2017).

равная прожиточному минимуму и не стимулирующая приход молодых сотрудников, не позволяет модернизировать деятельность музея с тем, чтобы лучше воспитывать чувство сопричастности и общей истории в местном сообществе.

**Показатели деятельности Историко-краеведческого музея
Артемовского городского округа Приморского края за 2015 г.**

Показатели социальной эффективности	
Количество посетителей всего	31 161
в том числе, взрослые посетители	13 450
в том числе дети	17 711
Число мероприятий (без экскурсий)	534
в том числе, новых выставок, экспозиций	63
число экскурсий	845
Показатели экономической эффективности	
Плановый сбор, руб.	50 000
Средняя цена посещения, руб.	20
Средняя заработная плата работников, руб.	13 000
Показатели производственной эффективности	
Число предметов хранения музейного фонда	18 319

Данная проблема связана с традиционализмом, консерватизмом в деятельности музеев. Для её решения органам местного самоуправления необходимо применять новые формы музейного дела, к числу которых можно отнести:

- Оцифровку экспонатов музея и создание онлайн-площадки проведения экспозиций;
- Стимулирование культуры участия представителей местного сообщества в создании общей истории места;
- Формирование музейного сотрудника нового типа, расширение количества музейных профессий, которые были бы ориентированы на взаимодействие с современным обществом;
- Создание условий для возможности личного участия посетителей в выставках и программах, для возможности создания ими дизайна экспозиции или производства произведений искусства;
- “Углубление аутентичного”, путём использования мышления, переживаний, восприятия и инстинктов, развивая при этом воображение посетителей и даря им интеллектуальный и эмоциональный опыт [10].

Оцифровка экспонатов музея поможет вывести местное сообщество вовне, дать окружающему миру информацию о том, что есть такой населенный пункт со своей маленькой историей. Однако, нужно понимать, что внедрение технологий только ради внедрения технологий недостаточно. Технологии должны служить людям. Внедрение онлайн-экспозиций также важно, как и живой визит посетителей, однако онлайн- и оффлайн-экспозиции ориентированы на разные аудитории и обеспечивают разную культурную среду. Ключевая задача сотрудников музея заключается в том, чтобы онлайн экспозиция вызвала желание посетить музей в реальном мире. Одним из таких решений может быть запуск музейной сети в интернете. Эта сеть должна создавать оффлайн активность – например, можно разработать квест по оффлайн посещению всех музеев в муниципальных образованиях Приморского края с выдачей итогового сертификата, фиксирующего посещение всех музеев как достижение (квест “Культурный герой”). Можно организовать сервис, связывающий пользователей музе-

ев (наподобие социальных сетей), либо встроить такой сервис в уже существующие социальные сети.

В организации новых форм музейного дела муниципальных музеев важнейшую роль играют органы местного самоуправления, определяя основные направления деятельности местных музейных учреждений и непосредственно финансируя их деятельность. При недостаточном финансировании музейные организации не имеют возможности совершенствования своей деятельности.

Большинство музеев используют традиционные формы демонстрации музейных ценностей, что не увлекает современного посетителя, однако в последние годы музеи стали активно применять новые направления с целью повышения эффективности своей деятельности. Одним из самых популярных направлений является организация так называемых специальных музейных событий, приуроченных к определенному поводу, ограниченных во времени и отличающихся от регулярных организационных музейных мероприятий [1].

Одной из разновидностей таких мероприятий является музейный квест – проект, ресурсным пространством которого является музей. Квест-игры позволяют повысить интерес посетителей к историческим ценностям, стимулируют рост познавательной активности. Проведение экскурсий в таком формате обеспечивает нахождение личности одновременно в двух измерениях – реальном и условном (игровом). Экскурсия в игровом формате способствует быстрому усвоению исторических фактов, в отличие от обычной монотонной экскурсии. Идея и общая логика квест-игры заключается в преодолении участниками определенного маршрута и одновременном получении новых знаний.

Вместе с тем, внедрение новых форм культурного потребления, таких как квесты, несет в себе определенную опасность. Эта опасность называется пагоwcasting, “адресная рассылка”, т.е. выделение узкой аудитории в ущерб ранее неограниченному воздействию на всех людей [15, с. 220]. Нормативная функция музеев заключается в том, что они являются институтами обучения, сохранения культуры и истории, науки. Музеи транслируют культурные нормы и в этом отношении должны быть ориентированы на всех людей, а не на какую-то одну социальную группу.

То же самое можно сказать относительно культуры участия, которая при узком её понимании ориентирована только на молодёжь, но не на более зрелые возрасты. Это называется музейной близорукостью (*museummyopia*), которая является результатом желания служить одной группе за счёт другой, одному месту за счёт другого и желания следовать за трендами. Нужно служить всем сегментам общества одинаково, так как все они одинаково важны.

Вместе с тем, эта потенциальная проблема, связанная с культурой участия, не должна быть поводом к отбрасыванию новых форм музейного дела, которые, при определенных условиях, могут способствовать формированию чувства общности без выделения какой-то доминантной группы, чьи интересы реализуются музеем за счёт культурных интересов других групп. Одной из таких форм может являться внедрение новых способов формирования экспозиций, когда представители местного сообщества могут презентовать свой собственный экспонат вместе со связанной с ним историей. Подобные экспозиции можно организовывать на сайте местного музея, где у посетителей будет возможность проголосовать за тот или иной экспонат и его историю онлайн.

Заключение. Под воздействием глобализации и распространения образцов глобальной культуры складываются новые потребности населения, формируется соответствующий им рынок услуг культуры.

Совершенствование услуг культурных учреждений связано с преодолением всех существующих недостатков и предотвращению возникновения новых. Основными направлениями государственной политики в сфере культуры должны стать меры, направленные на фор-

мирование культурных потребностей, поддержание общественного интереса к культуре, с целью восполнения недостающего спроса на культурные блага высокого качества.

Современный музей, как одна из форм потребления культурных благ, переживает существенные трансформации в современном мире. Эффективность музея, вступающего в современное информационное общество, находится в прямой зависимости от того, насколько он, реализуя традиционные формы, дополняет и обогащает их разнообразными методами вовлечения посетителей в активные формы социально-культурного творчества.

Список использованных источников

1. Гордин В.Э., Хорева Л.В., Дедова М.А. Совершенствование музейного менеджмента на основе развития событийной деятельности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2014. № 4. С. 73-82.
2. Евменов А.Д., Сорвина Т.А., Чеснова. О.А. Условия и факторы формирования предпочтений потребителей в культурных благах // Журнал правовых и экономических исследований. 2015. № 4. С. 87-93.
3. Карякина О.В. Позиционирование услуг музеев для целевой аудитории (молодёжи) // Краснодарский государственный институт культуры. 2016. № 2(12). С. 3.
4. Колесникова А.Г. Роль музея в формировании исторического сознания россиян // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. № 1 (7). С. 55-60.
5. Концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации на период до 2020 года от 07.02.2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/20_02_2013_1.pdf (дата обращения: 20.03.2017).
6. Решетников Н.И. Музей как образовательный институт и глобальные вызовы современности // Культура и образование. 2015. № 3 (18). С. 70-75.
7. Смирнова Э.В. Трансформация функций музея в современном социокультурном пространстве // Magister Dixit. 2014. № 2 (14). С. 84-89.
8. Федеральный закон “О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации” от 26.05.1996 № 54-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/ (дата обращения: 20.03.2017).
9. Харрис Дж. “Наша печаль, наше хрупкое мужество”: музеефикация и новая музеология // Вопросы музеологии. 2011. № 1. С. 31-41.
10. Хаурт Дж. Культура участия: музей как форум для диалога и сотрудничества. Культура участия: музей как пространство диалога и сотрудничества / Ред.-сост. Д. Агапова. – СПб., 2015. – С. 58-82.
11. Coleman L. The Socially Inclusive Museum: A Typology Re-imagined // International Journal of the Inclusive Museum. 2016. Vol. 9. Issue 2, pp: 41-57.
12. Crooke E. 2013. The “Active Museum”: How Concern with Community Transformed the Museum. The International Handbooks of Museum Studies. John Wiley & Sons, Ltd.
13. Frey B.S., 2003. Handbook on Cultural Economics. Edited by Ruth Tauss. Edward Elgar, pp: 391.
14. Gray C. 2015. The Politics of Museums. Palgrave Macmillan UK, 2015.
15. Smith S., 2013. Museums in the Digital Age: Changing Meanings of Place, Community, and Culture. AltaMira Press, pp: 220.

**Проведение межвузовских мероприятий
в целях совершенствования
патриотического и экологического воспитания
молодёжи Приморского края**

Н.И. Олонцева

E-mail: nadyasunray@mail.ru

Научный руководитель – А.Ю. Капинус, ст. преподаватель

E-mail: kapinus_aj@mail.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предметом исследования в данной статье являются вопросы организации проведения межвузовских мероприятий в целях совершенствования патриотического и экологического воспитания молодёжи. Обосновывается правовая база организации работы с молодёжью, приводятся примеры проведения мероприятий в Приморском крае патриотической и экологической направленности. Предлагается организация межвузовской кооперации для совмещения двух направлений воспитательной работы на основе принципов состязательности в целях повышения её эффективности. Предложенная форма работы со студенческой молодёжью может быть применима в работе с учащимися средних школ страны.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, экологическое воспитание, молодёжь, межвузовские мероприятия, патриотизм, студенты, учащиеся.

The Conducting Interuniversity Activities to Improve Patriotic and Environmental Education of Youth of Primorsky region

Nadya I. Olonceva – State and Municipal Management Department,

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Senior lecturer – A. Kapinus, State and Municipal Management Department,

School of Economics and Management

The subject of research in this article is the organization of interuniversity activities in order to improve the patriotic and environmental education of youth. The legal base of the organization of work with youth is proved, examples of holding actions in Primorsky Krai of a patriotic and ecological orientation are given. On the basis of their analysis, it is proposed to organize interuniversity cooperation for combining these two areas of educational work on the basis of the principles of competitiveness in order to increase its effectiveness. The proposed form of work with student youth may well be applicable in the work with students and in secondary schools of the country.

Keywords: patriotic education, ecological education, youth, interuniversity activities, patriotism, students.

Введение. Патриотизм всегда занимал важное место в мировоззрении россиян и российской политической культуре как важнейшая ценность, также, как и вопросы экологии. Проблема сохранения природы – это одна из важнейших проблем современного мира. В России складывается определенная система патриотического и экологического воспитания граждан, охватывающая, прежде всего, молодёжную среду. Но возникает вопрос, необходимо ли совмещать эти два направления воспитательной работы и есть ли для этого необходимые ресурсы и возможности?

Теория и гипотеза исследования. На сегодняшний день для многонациональной России одной из важнейших идей является воспитание российского патриотизма, так как без патриотизма не может состояться духовное, гражданственное формирование личности. Без воспитания российского патриотизма не может состояться и развитие ответственного, преданного, сознательного гражданина России. Поэтому наиболее актуальной задачей на данный момент развития российского общества является создание концептуально новых подходов к организации патриотического воспитания учащихся с формированием теоретических основ и наиболее эффективных методов и форм его практической реализации [1].

Государство предпринимает результативные меры, которые направлены на объединение усилий различных организаций, учреждений и ведомств по совершенствованию системы патриотического воспитания в форме федеральных, региональных и муниципальных целевых молодёжных программ [2]. Их методологические, нормативно-правовые и организационные основания представлены в Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации (РФ) и государственной программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”, утверждённой постановлением Правительства РФ 30 декабря 2015 г. № 1493. Эффективное осуществление этих программных документов невозможно без анализа реальной практики и существующего опыта патриотического воспитания студенческой молодёжи в образовательных учреждениях [3].

Начиная с 2001 г., реализация государственных программ патриотического воспитания граждан РФ дала возможность создания системы патриотического воспитания и обеспечения её стабильного функционирования. Итогом исполнения государственных программ стала тенденция углубления в массовом сознании граждан понимания российского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса формирования современного российского общества [4].

Основы государственной политики в сфере экологического развития (Основы) выделяют в качестве одной из эффективных и неотложных мер экологическое образование и воспитание населения страны. Ранее в Экологической доктрине РФ, одобренной распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р (Доктрина), низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения был отнесен к главным факторам деградации природной среды. И Основы и Доктрина базируются на международных правовых документах в области охраны окружающей среды.

Экологическое законодательство РФ уделяет место экологическому образованию. В федеральном законе от 10.01.2002 № 7–ФЗ “Об охране окружающей среды” имеются статьи: “Всеобщность и комплексность экологического образования” (ст. 71); “Преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях” (ст. 72); “Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности” (ст. 73); “Экологическое просвещение, в которых изложены общие нормы по формированию основ экологической культуры” (ст. 74).

Вместе с тем, следует отметить, что знания, приобретенные студенческой и учащейся молодёжью, не закреплённые практикой, глубоко ими не осознанные и не ставшие побудительными мотивами к действиям, не закреплённые в навыках повседневного поведения не достигают воспитательных целей, тем более в таких важных областях как патриотизм и сохранение природы. На наш взгляд оба этих понятия при проведении воспитательных мероприятий с молодёжью нельзя разделять. Более того для подавляющего числа студентов именно охрана природы должна стать проявлением патриотизма, любви к своей большой и малой Родине. Творческое совмещение этих двух направлений воспитательной работы при проведении студенческих мероприятий, на основе внедрения принципа состязательности между вузами Приморского края, позволит резко активизировать эту работу, повысит её результативность, добьётся значительных успехов в решении экологических проблем.

Методология исследования. Анализируя мероприятия патриотической и экологической направленности, проведённые в Приморье за последний год, предпримем попытку выделить наиболее характерные их черты.

5 января текущего года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 г. в России объявлен годом экологии и одновременно годом особо охраняемых природных территорий, с целью привлечения внимания общества к вопросам экологического развития РФ, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Цели мероприятия:

- экологическое воспитание подрастающего поколения;
- формирование интереса к окружающему миру и стремления беречь природу;
- расширение знаний о государственных заповедниках;
- развитие понимания интересов и потребностей живых существ, анализ собственного поведения учащихся и их отношения к природе.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в рамках государственной программы Приморского края “Охрана окружающей среды Приморского края” продолжается осуществление комплекса мероприятий по формированию высокой экологической культуры населения.

Каждый год в четвертое воскресенье сентября жители Владивостока отмечают День тигра. Идея проведения Дня тигра появилась в 2000 г. В дальнейшем праздновать День Тигра стали не только жители Приморского и Хабаровского краев, но и жители других городов России и даже Европы. В 30 европейских и российских зоопарках прошла акция “Сохраним тигра!” С тех пор к празднованию главного экологического праздника России готовятся множество благотворительных, просветительских и массовых мероприятий и акций.

Президент России В.В. Путин назвал День тигра на Дальнем Востоке самым ярким экологическим праздником страны. По его словам, этот день объединяет “всех, кого волнует судьба этого прекрасного хищника, всех, кто неравнодушен к дикой природе и стремится жить с ней в гармонии, оберегать её, формируя здоровую окружающую среду и для себя, и для будущих поколений”.

30 сентября 2016 г. на острове Русский в рамках проекта “Океан без границ” прошла очередная акция по международному мониторингу загрязненности побережий Северо-Западной части Тихого океана морскими отходами искусственного происхождения.

15 апреля 2017 г. в библиотеках страны прошла Всероссийская акция “День экологических знаний” при поддержке Минприроды и Минкультуры России. По всей России работники библиотек провели для участников мероприятия лекции, творческие мастерские, экологические уроки, фестивали, викторины и марафоны на открытом воздухе.

По поручению губернатора В.В. Миклушевского в рамках празднования 70-летия окончания Второй мировой войны в Приморье проводился ряд масштабных мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и любви к Родине. Среди них военно-историческая панорама, запуск интернет-портала “Подвиг во имя жизни”, издание книги “Сражаясь за Родину” и проведение уроков мужества в школах Приморья.

Был создан краевой организационный комитет “Победа” под председательством губернатора Приморского края, утвержден план мероприятий. Эта работа проводится при непосредственном участии краевого, городских и районных советов ветеранов труда, войны, правоохранительных органов и вооруженных сил и направлена, с одной стороны, на поддержку ветеранов и членов их семей, с другой – на патриотическое воспитание молодёжи.

День неизвестного солдата – праздник, отмечаемый ежегодно 3 декабря начиная с 2014 г. в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами – был учрежден по инициативе граждан Приморья. Главная цель памятной даты – напомнить подрастающему поколению о подвигах предков. Учителя в школах проводят открытые тематические уроки, в муниципалитетах проходят патриотические акции.

В Приморье любители истории из России и Японии посвятили масштабную историческую реконструкцию семидесятилетию окончания Второй мировой и воссоздали боевые действия под Берлином и в Маньчжурии. На импровизированном поле боя, как и семьдесят лет назад, легендарный Т-34 защищал рубежи. Сражались японская императорская армия и советские войска. Зрителям были показаны два зрелищных боя времен Второй мировой войны: фрагменты окончания войны с фашистской Германией и Японией. Исторические реконструкции помогают раскрыть для молодого поколения малоизвестные страницы истории,

повысить социальную активность молодёжи и воспитать чувства гражданской ответственности.

Военный парад в честь Дня Победы по уже сложившейся традиции завершает “Бессмертный полк”. Владивосток принимал участие в акции “Бессмертный полк” в четвёртый раз. Если в 2013 г. в шествии приняли участие около 1 тыс. чел., в 2014 г. – более 5 тыс., в 2015 г. – 15 тыс., а в 2016 г. уже около 30 тыс. чел. Более 50 тыс. челю прошли в колоннах “Бессмертного полка” в Приморском крае. Самые массовые акции состоялись во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Дальнереченске, Надеждинском, Шкотовском, Хасанском районах. Количество участников акции “Бессмертный полк” представлено на рисунке.

Количество участников акции “Бессмертный полк”

С каждым годом число участников акции растет, большое количество участников – школьники и студенты.

В эти праздничные дни проводятся встречи с ветеранами, тематические классные часы, беседы, викторины, конкурсы, выставки и концерты.

На 2017 г. департаментом образования и науки Приморского края запланирован ряд мероприятий в сфере патриотического и экологического воспитания студенческой молодёжи, среди которых:

- студенческий конкурс творческих работ, посвященный году экологии в России “Здоровье планеты в наших руках”;
- XI Дальневосточная экологическая конференция студентов и школьников “Человек и биосфера”;
- краевые соревнования “Городской экстрим” среди студентов на Кубок Главного управления МЧС России по Приморскому краю;
- конкурс творческих и исследовательских работ студентов профессиональных образовательных учреждений, посвященный 100-летию Февральской и Октябрьской революций;
- научно-практическая конференция “Воспитательная деятельность в современном университете: проблемы, исследования, инновации” [5].

Результаты анализа мероприятий. В результате изучения официальных отчетов, публикаций в СМИ, анализа проведенных мероприятий в Приморском крае по патриотическому и экологическому воспитанию молодёжи, в том числе и для студенческой молодёжи и с её участием, автор предполагает, что:

- 1) проводятся мероприятия только масштабного характера, их почти нет в микрорайонах городов, в селах и поселках края;

2) ощущается недостаток предварительной информации по проводимым мероприятиям;

3) малое число мероприятий патриотической и экологической направленности и среди них очень редки акции по сбору мусора в рекреационных зонах, в долинах рек, ручьев и родников;

4) несмотря на обеспокоенность вопросами экологии и патриотического воспитания при общении, молодёжь не активна в своих действиях по решению этих проблем;

5) на молодёжных сайтах, как правило, отсутствуют страницы с патриотической и экологической направленностью;

6) проводимые мероприятия чаще всего приурочены к праздникам, после завершения праздника, мероприятия данного направления, как правило, не проводятся.

На основе анализа вышеизложенного, представляется возможным выдвинуть следующие предложения:

1. Департаменту по делам Приморского края совместно с Молодёжным правительством Приморского края разработать программу межвузовских мероприятий патриотического и экологического воспитания молодёжи Приморского края.

2. Ввести практику проведения в городах Приморского края Дней экологической грамотности населения и экологических акций.

3. Активно использовать в вузах наглядные средства агитации, призывающие студентов к бережному отношению к природе, ресурсосбережению, уважению экологических прав граждан.

4. Проводить творческие конкурсы, акции и форумы, которые обратят внимание детей и взрослых на природу, а также на различные проблемы, связанные с её чистотой и экологией.

5. Проводить как можно больше мероприятий и акций в течение года в независимости от приближающихся праздников.

6. Регулярно и заблаговременно сообщать в СМИ о проводимых мероприятиях и акциях.

Мероприятия по патриотическому и экологическому воспитанию молодёжи в основном проводятся в виде конференций, конкурсов, это только теоретическая часть воспитания. Необходимо также проводить мероприятия «в поле», организовывать соревнования между вузами с патриотической и экологической тематикой. На сегодняшний день это всего одно-три мероприятия в год. Такие мероприятия можно проводить не только со студентами, но и с учащимися средних школ.

Выводы. Идеи патриотизма в современных условиях образовательной деятельности могут и должны стать тем стержнем, вокруг которого создаются высокие, социально значимые убеждения, позиции, чувства и устремления молодёжи, воспитывается её готовность и способность к активным действиям на благо Отечества [6].

Сегодня экологическая проблема взаимодействия человека и природы стала очень острой и приняла огромные масштабы. В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает экологическое воспитание как составная часть нравственного воспитания молодого поколения. Нравственно-экологическое воспитание стимулирует у молодёжи формирование природоохранительной активности, экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде. Оно предполагает становление отношений молодёжи к Родине, к труду, к своим обязанностям, к обществу, к окружающей среде, к самому себе [7].

Проведение межвузовских мероприятий по патриотической и экологической тематике, организация на основе принципов состязательности и совмещения двух важнейших направлений воспитательной работы окажет благотворное влияние и на качество этой работы и на более широкое участие в ней студентов и учащейся молодёжи.

Список использованных источников

1. Anne Le Huérou. Where Does the Motherland Begin? Private and Public Dimensions of Contemporary Russian Patriotism in Schools and Youth Organisations: A View from the Field // *Journal Europe-Asia Studies*. 2015. Vol. 67, Issue 1: Patriotism from Below in Russia. www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2014.988999.
2. Бажин К.С., Симонова Г.И., Ходырева Е.А. Состояние и перспективы патриотического воспитания молодёжи в современной России // *Научно-методический электронный журнал "Концепт"*. 2014. № 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: e-koncept.ru/2014/14360.htm.
3. Omelchenko D., Maximova S., Noyanzina O., Goncharova N., Avdeeva G., 2015. National Identity and Patriotism among Russian Youth: Representations, Feelings and Actions. *Asian Social Science*. Date Views 24.03.2017 www.case.asu.ru/files/form_312-18005.pdf.
4. Hodzhageldieva Zulfiya M., Imambekova Gulzhan C., Kerimbayeva Rysty K., Myrkassymova Madina A., Shukeyeva Ayauzhan M., Alpysbay Laila A., Bekberdiyeva Saira T. Bekberdiyeva. Citizenship as Fundamentals of Youth Upbringing // *International Journal of Environmental and Science Education*. 2016. V. 11. No. 11. P. 4587-4604.
5. План патриотических и экологических мероприятий проводимых Администрацией Приморского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/.
6. Ksenia D. Shelest, Victor V. Ionov, Leonid Y. Tikhomirov. Environmental awareness raising through universities – city authorities' cooperation // *International Journal of Sustainability in Higher Education*. 2017. Vol. 18. Iss: 1, pp.39-49.
7. Макаров, Д.В. Традиционные духовно-нравственные аспекты формирования экологической культуры // *Фундаментальные исследования*, 2014. № 11-5. С. 1188-1191.

Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом на территории городского округа ЗАТО город Фокино

С.А. Павленко

E-mail: vodoleika-95@mail.ru

Научный руководитель – А.С. Шпак, канд. техн. наук, доцент

E-mail: shpakas@mail.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье анализируются проблемы эффективного управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования со статусом ЗАТО. Представлен SWOT-анализ системы управления муниципальным имуществом на территории городского округа ЗАТО город Фокино. Предложены стратегические мероприятия для повышения эффективности управления муниципальными имуществом городского округа ЗАТО город Фокино.

Ключевые слова: муниципальное имущество, закрытое административно-территориальное образование, система управления муниципальным имуществом, SWOT-анализ, внутренняя среда, внешняя среда, экспертная оценка, стратегические мероприятия.

Increase of the effectiveness of the municipal property management system in the territory of the urban district of the closed city of Fokino

The article examines the problem of efficient control the municipal property on the territory of the municipal formation with the status of closed. Presented a SWOT-analysis of management system of municipal property on the territory of the city district BUT the city of Fokino. Proposed strategic measures to improve the efficiency of managing municipal property of the city district BUT the city of Fokino.

Keywords: municipal property, closed administrative-territorial entity, the system of management of municipal property, SWOT-analysis, internal environment, external environment, expert evaluation, strategic activities.

На территории 22 субъектов Российской Федерации (РФ) в настоящее время осуществляют свою деятельность 43 закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО). Деятельность органов местного самоуправления со статусом ЗАТО регламентируется законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 “О закрытом административно-территориальном образовании” [4]. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях исследованы в работе А.А. Акмаловой [1, с. 63-84].

Анализ научных работ, посвященных вопросам эффективного управления муниципальным имуществом, свидетельствует о достаточно большом количестве публикаций по данной тематике. Актуальность исследования заключается в определении стратегических направлений развития системы управления муниципальным имуществом, как одной из важнейших задач муниципального управления собственностью, на территории муниципального образования со статусом ЗАТО в Приморском крае.

Анализ стратегии для системы управления имуществом Приморского края представлен в работе А.С. Шпак и С.А. Павленко [7, с. 368-369]. Как отмечают авторы, одним из важных элементов для системы управления имуществом “является разработка муниципальных, региональных и государственных целевых программ”.

Анализ методик оценки эффективности управления муниципальной собственностью, используемых на практике муниципальными образованиями РФ, представлен Т.Ю. Лушниковой и А.М. Ахматовой [3]. Авторами предложена “система показателей с учётом особенностей управления и состояния муниципального имущества для города Челябинск”.

В своих исследованиях А.В. Свистунов рассматривает проблему использования аренды муниципального имущества в качестве экономического метода управления муниципальным

имуществом [5]. Автор выявил недостатки сложившейся практики применения аренды в муниципальных образованиях и предлагает пути их решения.

В соответствии со статьей 130 п. 1 Конституции РФ “местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное... владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью” [2, с. 29]. Оценивая состав муниципального имущества городских округов Приморского края, можно утверждать, что они являются крупнейшими собственниками. От эффективности осуществления управления данным имуществом во многом зависит уровень экономической базы и благосостояние населения муниципального образования, финансово-экономические показатели деятельности отдельных хозяйствующих субъектов.

Городской округ (ГО) ЗАТО город Фокино имеет разнообразное муниципальное имущество, которое составляет его экономическую основу. “Органы местного самоуправления городского округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с условиями и в порядке, установленном решением Думы городского округа” [6]. Структура и состав муниципального имущества ГО ЗАТО город Фокино показывает, что она включает в себя множество самостоятельных элементов: земельные участки, жилищный фонд, нежилые помещения, имущественные комплексы, муниципальные предприятия и учреждения, а также иное движимое и недвижимое имущество.

Для оценки эффективности системы управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино выполнен SWOT-анализ, в результате которого были определены сильные и слабые стороны, возможности и потенциальные угрозы объекта исследования. SWOT-анализ в дальнейшем позволяет определить направления деятельности для повышения эффективности системы управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино.

За основу проведения SWOT-анализа системы управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино была взята методика, представленная в работе [8].

На первом этапе были определены факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на систему управления муниципальным имуществом на территории ГО ЗАТО город Фокино (табл. 1).

Таблица 1

Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на систему управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино

Наименование фактора	Сумма баллов	Ранг фактора
I. Сильные стороны (S)		
1. Квалифицированный персонал	22	2
2. Информационное обеспечение	19	4
3. Нормативно-правовое обеспечение	20	3
4. Наличие разнообразного муниципального имущества	17	5
5. Возрастающий объем поступлений в местный бюджет от использования имущества	24	1
II. Слабые стороны (W)		
1. Слабый контроль за сохранностью и использованием по назначению объектов муниципального имущества	22	3
2. Отсутствие роста качества услуг от муниципального имущества	21	4
3. Отсутствие муниципальных программ по управлению имуществом	29	1
4. Отсутствие достаточных внешних инвестиций для качественного обновления объектов муниципального имущества	16	5
5. Растущая доля муниципальной недвижимости, не приносящей доход	26	2

Наименование фактора	Сумма баллов	Ранг фактора
III. Возможности (О)		
1. Использование современных образовательных технологий и программ для переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов муниципального сектора экономики	19	4
2. Постоянная потребность население в муниципальных услугах	20	3
3. Регулирование ставок на муниципальные услуги	23	1
4. Проектные подходы к управлению муниципальным имуществом	22	2
5. Многообразие форм реализации объектов муниципального имущества	17	5
IV. Угрозы (Т)		
1. Отсутствие капитального ремонта у объектов муниципального имущества	22	3
2. Сокращение населения и, соответственно, предприятий малого и среднего бизнеса на территории ГО	23	2
3. Повышение объёма оплаты за муниципальные услуги	25	1
4. Возрастание издержек, связанных с содержанием и текущим ремонтом объектов муниципального имущества	18	4
5. Сокращение числа федеральных целевых программ, ориентированных на улучшение городской среды и финансирования затрат на расширенное воспроизводство определенных видов объектов муниципальной собственности	16	5

Источник: составлено автором.

На следующем этапе для определения ранга фактора были использованы шкалы качественной и количественной оценки фактора в баллах. Шкала оценки предусматривает использование пятибалльной шкалы значений критериев и учитывает различный уровень значимости факторов внешней и внутренней среды. При этом использовались следующие критерии оценки:

1. Реальные доходы бюджета от использования муниципального имущества.
2. Доля нарушений использования имущественного комплекса.
3. Объём налоговых поступлений в местный бюджет.
4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего, в том числе введенная.
5. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа.
6. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения городского округа.
7. Соответствие системы управления муниципальным имуществом требованиям законодательства.

Оценка в баллах зависит от того насколько сильное влияние оказывает фактор внешней и внутренней среды на объект исследования: 1 – не влияет; 2 – изменений практически нет; 3 – незначительное увеличение; 4 – существенное увеличение; 5 – сильное увеличение.

Далее осуществлялась количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды.

На пересечении строки и столбца ставилась экспертная оценка. После обработки данных была получена сводная экспертная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды, которая представлена в табл. 2.

Таблица 2

**Сводная экспертная оценка сильных и слабых сторон,
угроз и возможностей внешней среды системы управления
муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино**

		Сильные стороны			Слабые стороны			Суммарная оценка
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	
Благоприятные возможности	3.1	4(С)	3(П)	4(Д)	2(Б)	4(А)	3(Е)	20
	3.2	3(Л)	3(А)	4(Г)	2(В)	3(Н)	3(Р)	18
	3.3	5(С)	2(З)	3(К)	1(И)	5(Л)	1(Ж)	17
Возможные угрозы	4.1	3(М)	2(А)	4(А)	5(А)	5(Д)	4(А)	23
	4.2	3(Ж)	5(Ж)	3(Ж)	2(Ж)	3(Е)	5(Ж)	21
	4.3	2(З)	2(Г)	5(Б)	2(Б)	4(К)	5(О)	20
Суммарная оценка		20	17	23	14	24	21	119

Источник: составлено автором.

К проведению *SWOT*-анализа привлекались специалисты Управления муниципальной собственности ГО ЗАТО город Фокино, непосредственно участвующие в работах на объекте исследования и в данной управленческой ситуации, поскольку они обладают необходимой информацией о текущем положении системы управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино, её слабых и сильных сторонах, угрозах и возможностях.

Далее была сформирована *SWOT*-матрица перечня слабых и сильных сторон, оказывающих влияние на систему управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино предполагаемых угроз и потенциальных возможностей развития, в виде *SWOT*-матрицы (табл. 3).

Таблица 3

**Матрица *SWOT*-анализа системы управления муниципальным имуществом
ГО ЗАТО город Фокино**

1. Сильные стороны	Сумма баллов	Ранг фактора	2. Слабые стороны	Сумма баллов	Ранг фактора
1.1. Квалифицированный персонал	22	2	2.1. Слабый контроль за сохранностью и использованием по назначению объектов муниципального имущества	22	3
1.2. Нормативно-правовое обеспечение	20	3	2.2. Отсутствие муниципальных программ по управлению имуществом	29	1
1.3. Возрастающий объём поступлений в местный бюджет от использования имущества	24	1	2.3. Растущая доля муниципальной недвижимости, не приносящей доход	26	2
3. Благоприятные возможности			4. Возможные угрозы		
3.1. Постоянная потребность население в муниципальных услугах	20	3	4.1 Отсутствие капитального ремонта у объектов муниципального имущества	22	3
3.2. Проектные подходы к управлению муниципальным имуществом	22	2	4.2. Сокращение населения и, соответственно, предприятий малого и среднего бизнеса на	23	2

			территории ГО		
3.2. Регулирование ставок на муниципальные услуги	23	1	4.3. Повышение объёма оплаты за муниципальные услуги	25	1

Источник: составлено автором.

Из данных табл. 3 видно, что самой сильной стороной системы управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино является возрастающий объём поступлений в местный бюджет от использования имущества, самой слабой стороной является отсутствие муниципальных программ по управлению имуществом, благоприятной возможностью является регулирование ставок на муниципальные услуги и самой благоприятной возможностью является повышение объёма оплаты за муниципальные услуги.

На следующем этапе были сформулированы возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями. Было сформулировано проблемное поле для системы управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино (табл. 2). Сформулированные проблемы необходимо количественно оценить с использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и возможностей (табл. 4).

Таблица 4

Количественная оценка проблем системы управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино

Содержание мероприятия	Условное обозначение	Оценка экспертов	Сумма баллов	Ранг мероприятия
Разработка и принятие муниципальных программ в сфере управления муниципальным имуществом	А	3 + 4 + 2 + 4 + 5 + 4	22	1
Развитие предпринимательства в городском округе	Б	2 + 2 + 5	9	3-4
Увеличение доходов и сокращение расходов бюджета ГО ЗАТО город Фокино за счёт повышения эффективности управления муниципальными предприятиями (учреждениями), недвижимым и движимым имуществом, земельными ресурсами	В	2	2	13
Получение правительственных субсидий и преференций	Г	4 + 2 + 2	8	5-6
Совершенствование арендной политики	Д	4 + 5	9	3-4
Формирование тарифной политики с учётом интересов населения ГО	Е	3 + 3	6	8
Повышение уровня жизни и расширение социальной поддержки малоимущей части населения – за счёт введения планов (программ) развития муниципальной собственности и усиления контроля и стимулов к эффективному использованию муниципального имущества для его пользователей	Ж	1 + 3 + 5 + 5	13	2
Расширение форм сотрудничества с государственными и коммерческими структурами	З	2 + 2	4	10
Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности	И	1	1	14
Увеличение штата руководящих должностей управления муниципальным имуществом	К	3 + 4	7	7

Содержание мероприятия	Условное обозначение	Оценка экспертов	Сумма баллов	Ранг мероприятия
Привлечение специализированных служб для проведения исследований, обобщения материала и представления рекомендаций	Л	3 + 5	8	5-6
Обновление ассортимента и повышение качества услуг	М	3	3	11-12
Совершенствование системы по обслуживанию льготных категорий населения	Н	3	3	11-12
Формирование муниципальной политики по управлению имуществом с учётом интересов населения ГО	О	5	5	9
Расширение форм предоставления информации для населения ГО	П	3	3	11-12
Расширение форм сотрудничества с государственными и коммерческими структурами	Р	3	3	11-12
Переподготовка кадров и повышение квалификации руководителей	С	4 + 5	9	3-4

Источник: составлено автором.

Выводы. Проведённый анализ показал, что необходимым стратегическим мероприятием для повышения эффективности управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино является: разработка и принятие муниципальных программ в сфере управления муниципальным имуществом на территории городского округа. Муниципальные программы являются важными инструментами в системе муниципального управления. При помощи данных инструментов становится возможным оценивать использование бюджетных средств с точки зрения результативности и эффективности. Далее идет мероприятие по повышению уровня жизни и расширение социальной поддержки малоимущей части населения – за счёт введения планов (программ) развития муниципальной собственности и усиления контроля и стимулов к эффективному использованию муниципального имущества для его пользователей. Необходимо совершенствовать арендную политику и осуществлять переподготовку кадров и повышать квалификацию руководителей системы управления муниципальным имуществом ГО ЗАТО город Фокино.

Список использованных источников

1. Акмалова А.А. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях: лекция. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 138 с.
2. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. – Новосибирск: Норматика, 2016. – 22 с.
3. Лушникова Т.Ю., Ахматова А.М. Об оценке эффективности управления муниципальным имуществом // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 1 (356). С. 22-30 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://m.cyberleninka.ru/article/n/ob-otsenke-effektivnosti-upravleniya-munitsipalnym-imuschestvom>.
4. О закрытом административно-территориальном образовании Законом РФ от 28.01.2005 № 347 [с изм. и доп.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/10108046/>.
5. Свистунов А.В. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом при сдаче его в аренду // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2014. № 9. С. 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-upravleniya-munitsipalnym-imuschestvom-pri-sdache-ego-v-arendu>.

6. Устав городского округа ЗАТО город Фокино Решение Думы ГО ЗАТО город Фокино от 14.07.1992 № 347 [с изм. и доп. в ред. Думы ГО ЗАТО город Фокино от 08.08.2016 № 359–МПА] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dumafokino.ru/section/content/view/id/9>.

7. Шпак А.С., Павленко С.А. Современные тенденции в процессах приватизации в Приморском крае // Современные тенденции перспективы развития экономики и управления в странах АТР: материалы III Евразийской науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Владивосток, 17-18 ноября 2016 г.). – В 2-х кн.– Владивосток: Приморский фил. РАНХиГС, 2016. Кн. 1. – С. 366-373.

8. Шпак А.С. Системный подход к оценке состояния управления многоквартирными домами // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 2015. № 3 (75). С. 14-28.

Развитие исследовательских направлений в экономике образования

К.А. Пашко

E-mail: pashko_ka@mail.ru

Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен обзор основных исследовательских направлений в экономике образования. Показано развитие данных направлений от философского обсуждения идеи и миссии университета до изучения вопросов университетского управления, выявлены предполагаемые факторы появления новых исследовательских вопросов и развития экономической мысли в сфере экономики образования, а также постепенное смещение интереса научного сообщества от институциональной функции университета к экономической. Целью статьи является содействие читателям в определении места новых исследований в системе накопленного знания.

Ключевые слова: экономика образования, миссия университета, человеческий капитал, экстерналии, экономическая эффективность.

Введение. Сфера образования, в частности высшего образования, со времен возникновения первых университетов представляла интерес, как для видных мыслителей, политиков, учёных, так и для общества в целом. Но, вероятнее всего, наиболее пристальное внимание к высшему образованию привлек кризис классического университета, вследствие которого многие деятели того времени задались вопросом об идее и миссии университета в обществе.

Дискуссия об идее и миссии университета. Одним из классических текстов, во многом заложивших западную, европейскую традицию философского обсуждения университета как субъекта социальных изменений является работа Дж.Г. Ньюмена “Идея Университета”. Одна из фундаментальных идей работы – всестороннее обоснование миссии университета, утверждение единства человечества, которое ведёт свое начало от “Метафизики” Аристотеля (всё знание образует собой единое целое, “круг”, из которого каждые ветви познания выделяют свои сегменты). Цель университета по Ньюмену – культивирование интеллекта. Под интеллектом Ньюмен понимает относительно устойчивую структуру умственных способностей индивида, отождествляемую с системой умственных операций, со стилем мышления и стратегией решения жизненных проблем. Университет – место для формирования индивидуального субъекта, однако предмет университета – не частное знание, а интеллектуальная культура, представляющая собой единое знание [6]. Следует при этом отметить, что современник Ньюмена – В. Гумбольдт (создатель “гумбольдтовской” (неоклассической) модели университета) представлял единство знания как преемственность наук на основе рационализма, благодаря чему возникает возможность приращения знаний.

Теория человеческого капитала. Поскольку “ядром” идеи как классического, так и неоклассического университета выступали знание, интеллектуальная культура, являющиеся движущей силой развития общества, возникла потребность в оформлении этой “движущей силы” в определенную понятийную схему с целью её дальнейшего изучения и возможности оценки. Так появилась теория человеческого капитала, изложенная в работе Г. Беккера “Человеческий капитал” (Becker G. Human Capital. N.Y., 1964). Основной вклад в развитие идеи человеческого капитала внес Т. Шульц, однако разработка микроэкономических оснований этой теории принадлежит именно Г. Беккеру [2].

Человеческий капитал определяется авторами теории как имеющийся у каждого человека запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в него являются образование, накопление производственного опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск информации. Беккер предполагал, что, вкладывая свои средства в подготовку и образование, учащиеся и их родители ведут себя рационально, взвешивая соответствующие выгоды и из-

держки, т.е. сопоставляя ожидаемую предельную норму отдачи от таких вложений с доходностью альтернативных инвестиций [2].

Помимо теоретического обоснования Беккер первым осуществил практический и статистически корректный расчёт экономической эффективности образования. Для определения дохода от высшего образования из пожизненных заработков тех, кто окончил колледж, вычитались пожизненные заработки тех, кто не пошёл дальше средней школы. В составе издержек обучения в качестве главного элемента выделялись “потерянные заработки”, т.е. доход, недополученный учащимися за годы учебы. Сопоставив выгоды и издержки получения образования, Беккер рассчитал рентабельность вложений в человеческий капитал и пришёл к выводу, что в США отдача высшего образования находится на уровне 10-15%, превышающем показатели рентабельности для большинства компаний. Это подтвердило его предположение о рациональности поведения студентов и их родителей [2].

Разработка теории человеческого капитала стала стимулом к дальнейшему изучению вопросов экономической эффективности образования, с одной стороны, и проблем реализации миссии университета в современном обществе – с другой стороны. Интерес исследователей разделился на два направления – экономическое и социальное. Появилось множество работ, посвященных кризису современного университета.

Кризис современного университета. Если В. фон Гумбольдт рассматривал университеты как “вершину”, “на которой аккумулируется всё, что происходит важного для моральной культуры нации”, в современных исследованиях и экспертных оценках университет рассматривается как набор дифференцирующих функций – научных исследований и преемственности в науке; академической подготовки специалистов; общем обучении; вкладе в культурное самосознание и интеллектуальное развитие, – в новом понимании университетов их миссия редуцирована до функций, в то время как функции должны быть раскрыты в их адаптации к данному обществу посредством построения соответствующих программ. О культурных, моральных или даже гражданских обязательствах университетов речи, как правило, не идет.

Одной из ключевых фигур новой интерпретации миссии университета является английский исследователь Р. Барнетт. Барнетт настаивает на том, что “смерть” коснулась только института, но не общественной роли образования. По мнению Барнетта, новая миссия университета сводится к реализации им своих интегрирующих возможностей. Однако выступать медиатором, посредником в современном обществе, теряющем свою целостность, может только университет трансформирующийся. В этих условиях первоочередной задачей образования становится обучение каждого индивида умению определять собственную образовательную траекторию в соответствии с меняющейся жизненной и профессиональной ситуацией. В реальности современный университет направлен на обеспечение “профессией на всю жизнь” и к смене профессий не готовит. По мнению Барнетта, формулируя новую миссию современного трансформирующегося университета, необходимо полагаться на следующие ценностные основы: отсутствие фиксированных границ, широта и глобальность целей, критическая междисциплинарность, коллективное самопознание [1].

Проблема реализации миссии университета стала отправной точкой для исследования вопросов университетского управления и управления образованием на макроуровне.

Б. Ридингс, автор книги “Университет в руинах”, описывает современный университет как “постисторический”, показывая тем самым, что он пережил свое историческое оправдание и сегодня не исполняет общественной миссии, превратившись в институт, формируемый не национальным государством, а корпоративным капитализмом. Вместо национальной культуры университеты всего мира обслуживают новую корпоративную идеологию “высокого качества”, у которой нет внешнего референта. Ридингс полагает, что обращение к высокому качеству означает, что больше нет никакой идеи университета или, скорее, что такая идея утратила всё свое содержание [8].

М. Барбер, К. Доннелли, С. Ризви в своем эссе “Накануне схода лавины” (2013) писали, что следующие 50 лет могут стать золотым веком для высшего образования, но только в том случае, если все участники системы, от учащихся до правительств, подхватят инициативу и будут действовать целеустремленно. Иначе лавина перемен сметет систему. Высшее образование нуждается в глубокой, радикальной и срочной трансформации. Больше всего стоит опасаться того, что вследствие самоуспокоенности, осторожности или неуверенности изменения будут происходить слишком медленно и ограничатся частными нововведениями. Модели высшего образования, получившие широкое распространение во второй половине XX в., больше не работают [7].

К вопросу об управлении университетом: внешние эффекты и внутренняя эффективность. Следует отметить, что именно вопросы управления в сфере образования как на макро- так и на микроуровне стали точкой пересечения исследований экономического и социального направлений в сфере образования. При этом в рамках исследований экономической направленности можно выделить две наиболее масштабных области – изучение внешних эффектов (экстерналий) и исследования проблем внутренней эффективности университетов. Разумеется, данные области исследований взаимосвязаны.

Исследуя проблемы экономической эффективности образования, советский экономист С.Г. Струмилин в 1963–1965 гг. сформулировал закон убывающей продуктивности школьного обучения, согласно которому с возрастанием количества ступеней обучения снижается его экономическая рентабельность для государства, а квалификация рабочих повышается медленнее, чем число лет, затраченных на его обучение. Струмилин исследовал зависимость между степенью квалифицированности работников и сроками их обучения. Им установлены методы определения оптимального периода школьного обучения и размеров расходов на образование каждого рабочего с учётом роста национального дохода государства – введение всеобщего начального образования дало в СССР экономический эффект, в 43 раза превышающий затраты на его организацию; рентабельность начального обучения для лиц физического труда в 28 раз превысила себестоимость обучения, а капитальные затраты на него окупились через 1,5 года [10].

Позже появилась работа Р. Хэлла и Ч. Джонса, в которой авторы также выявили убывающую продуктивность образования. Авторы рассматривали различие в производительности между работниками Соединенных Штатов и Нигерии. К различиям среди стран были отнесены различия в человеческом капитале и производительности. Результаты свидетельствовали о том, что важны различия в каждом элементе производственной функции. Разная капиталоемкость в двух странах объясняет разницу в доходах в 1,5 раза, в то время как различия в уровнях образования объясняет разницу в 3,1. В частности, для первых четырех лет обучения авторы предполагают норму прибыли в 13,4 процента. В течение следующих 4 лет – значение 10,1 процента, среднее для всего мира. Наконец, для образования после 8-го года по данным для ОЭСР – 6,8%. Оставшую разницу в 7,7 раз авторы объясняют различием социальной инфраструктуры в странах [3].

В 2011 г. Э. Ханушек с соавторами выявили, что прямые индикаторы качества рабочей силы по результатам международных тестов по математике и естественным наукам тесно связаны с экономическим ростом. Результаты исследования указывают на следующие причинно-следственные связи: прямые расходы на школы не связаны с различиями в результатах учащихся; влияние качества рабочей силы на темп экономического роста сохраняется, даже если исключить страны Юго-Восточной Азии; и, наконец, различия в доходах американских иммигрантов напрямую связаны с качеством образования, полученным ими в стране происхождения. Изменение уровня качества рабочей силы на одно стандартное отклонение приводит к изменению ежегодных темпов экономического роста в реальном выражении более чем на один процентный пункт. Эффект от улучшения качества образования, по видимому, гораздо более существенен по сравнению с эффектом от увеличения его продол-

жительности: изменение продолжительности школьного образования на одно стандартное отклонение приводит к изменению средних темпов роста только на 0,32 процентных пункта [4].

Следует также отметить работу Б. Джонстоуна, посвященную фундаментальным предпосылкам финансирования высшего образования. Автор считает, что экономия в высшем образовании является результатом затрат, превышающих имеющиеся доходы. Это хорошо известное «затратное заболевание», или тенденция к повышению относительных затрат в секторах, интенсивно использующих рабочую силу, таких как здравоохранение, образование, большинство услуг, а также искусство. Классическая реакция на необходимость жесткой экономии в высшем образовании сочетает меры большей эффективности (т.е. увеличение масштаба, устранение избытков, прекращение низкоприоритетных действий, увеличение соотношения студентов и персонала и студентов и преподавателей и т.д.) с увеличением прибыли путем диверсификации. Брюс Джонстоун делает акцент на необходимости диверсификации доходов, выделяя при этом существенные ограничения в виде политических и идеологических барьеров, технических препятствий, ограничений доходов студентов и предпринимательской деятельности вузов [5].

Среди множества исследований внутренней эффективности университетов важны труды Э. Хэкетта и Б. Кларка, касающиеся академического капитализма и принципов предпринимательского университета – данная концепция получила очень широкое распространение.

Также следует отметить работу Г. Розовски, в которой в качестве основного тезиса автор выдвигает то, что неэффективные системы управления университетами являются главным препятствием для их совершенствования и оказывают гораздо более сильное влияние, чем недостаточное финансирование. Неэффективное управление включает избыточное вмешательство министерства образования в политику университетов, отсутствие ясности в распределении полномочий, а также барьеры на пути участия профессорско-преподавательского состава в управлении университетом и проявлении инициативы [9].

Представленный перечень направлений исследований и научных трудов в сфере экономики образования, безусловно, не является исчерпывающим. В статье представлены те работы, появление которых, по мнению автора, послужило началом новому витку экономической мысли. Вышеперечисленные исследовательские направления систематизированы и представлены в виде схемы (см. рисунок).

Заключение. На сегодняшний день экономические показатели (доходы вуза, заработная плата сотрудников, процент трудоустройства выпускников) вместо инструмента оценки становятся руководством к принятию стратегически важных решений, что неизбежно ведёт к замещению институциональной функции университета экономической. Происходит подмена ценностных ориентиров при реализации миссии вуза, его личностно-формирующего потенциала в социально-экономическом пространстве общества, теряются ориентиры финансирования университета. Наиболее важным становится именно экономический эффект от образования, нежели социальный или культурный, вместе с тем вопросы внутренней эффективности самих университетов до сих пор не решены. Всё это делает исследования в сфере экономики образования по-прежнему актуальными и обуславливает необходимость приращения научного знания в этой области.

Список использованных источников

1. Barnett R. Realizing the university in an age of supercomplexity. – Buckingham: Open Univ. Press., 1999.
2. Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press, 1964, 1993. 3d ed.
3. Hall Robert E., Jones Charles I. Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others? // The Quarterly Journal of Economics. 1999. Vol. 114. No. 1, pp. 83-116.
4. Hanushek Eric A., Woessmann Ludger, Zhang Lei. General Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes over the Life-Cycle. NBER Working Paper 17504, National Bureau of Economic Research, 2011.
5. Johnstone D. B. Starting points: Fundamental assumptions underlying the principles and policies of federal financial aid to students // Document Resume. 1995. С. 79.
6. Newman J.H. The idea of university. New Haven, CT: Yale Univ. Press., 1996.
7. Барбер М., Доннелли К., Ризви С. Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая революция // Вопросы образования . 2013. № 3. С.152-229.
8. Ридингс Б. Университет в руинах / Пер. с англ. А. М. Корбута. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. – 304 с.
9. Розовски Г. Исследовательские университеты: американская исключительность? / Пер. с англ. Н. Микшиной // Вопросы образования. 2014. № 2. С. 8-19
10. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда / Отв. ред. М.Я. Сонин. – М.: Наука, 1982 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publ.lib.ru>.

Социально-экономические последствия безработицы и пути их преодоления в Приморском крае

А.П. Подорванова, Д.М. Матвеев, Г.И. Перминова

E-mail: 1406perminova@mail.ru, podorvanova.as@mail.ru, matvedm@mail.ru

Кафедра управления персоналом и экономики труда, ШЭМ ДВФУ. Г. Владивосток

В условиях рыночной экономики вопросы, связанные с решением проблем по регулированию массовой безработицы в России, в субъектах Российской Федерации требуют самого активного системного изучения как со стороны экономической науки, так и со стороны федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Цель работы – на базе статистических данных провести сравнительный анализ текущего состояния рынка труда и безработицы в Приморском крае и предложить мероприятия по урегулированию эффективности занятости в регионе.

В качестве механизма для системного решения проблем, связанных с обеспечением занятости населения Приморского края, предлагается активизация действий и усиление контроля со стороны государственных структур и общественных институтов по реализации государственной программы социально-экономического развития Приморского края на 2013–2017 гг., а также региональных программ “Содействие занятости населения Приморского края” и “Социальная поддержка населения Приморского края”, которые должны учитывать местную специфику.

Ключевые слова: безработица, рынок труда, занятость, эффективность, система, экономика, статистические данные, программа, специфика.

Socio-economic consequences of unemployment and ways of their overcoming in the Primorsk Territory

Anna P. Podorvanova, Dmitriy M. Matveyev, Galina I. Perminova

In the conditions of a market economy, the issues related to resolving the problems of regulating mass unemployment in Russia in the subjects of the Russian Federation require the most active systematic study both from the economic science and from federal and regional executive authorities, which determines its relevance and significance.

The purpose of the work is to make a comparative analysis of the current state of the labor market and unemployment in the Primorsky Krai on the basis of statistical data and to propose measures to regulate the employment efficiency in the region.

As a mechanism for the systemic solution of problems related to the employment of the population of Primorsky Krai, it is proposed to intensify actions and strengthen control by state structures and public institutions in implementing the state program for social and economic development of Primorsky Krai for 2013-2017, as well as regional programs – “Promotion of employment of the population of Primorsky Krai” and “Social support of the Primorsky Krai population”, which should take into account local specifics.

Keywords: unemployment, labor market, employment, efficiency, system, economy, statistics, program, specificity.

Приморский край – это регион, имеющий огромные запасы природных ресурсов, которые определяют конкурентные преимущества территории и помогают развить автомобильное производство, судо- и авиастроение и рыбопереработку, а также сформировать кластер по переработке и транспортировке углеводородного сырья. Создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие и расширение перспективы для развития бизнеса, в том числе среднего и малого, достигаются благодаря особому статусу зоны, определяющей вектор развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По итогам 2016 г. средний уровень безработицы по стране составил 5,46%, причём минимальный уровень безработицы в 0,81% зарегистрирован в Москве, а максимальный в 47,68% – в Ингушетии. В Приморском крае безработица составляет 6,87%.

В октябре 2016 г. зарегистрировано снижение уровня безработицы в 48 субъектах Российской Федерации, Приморский край входит в первую десятку по данному показателю, что

стало возможным благодаря устойчивой положительной динамике показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда Приморья.

Анализ состояния рынка труда и безработицы в Приморском крае представлен в таблице.

Основные показатели экономически активного и неактивного населения Приморского края в возрасте 15-72 лет за 2010–2015 гг.

Год	Экономически активное население, тыс. человек	в том числе		Экономически неактивное население, тыс. человек	Уровень экономической активности населения, в %	Уровень занятости, в %	Уровень безработицы, в %
		занятые	безработные				
2010	1071.0	969.3	101.7	511.5	67.7	61.2	9.5
2011	1062.3	977.3	85.0	504.3	67.8	62.4	8.0
2012	1060.9	988.0	72.9	492.5	68.3	63.6	6.9
2013	1068.8	993.0	75.8	484.6	68.8	63.9	7.1
2014	1059.6	986.7	72.9	476.8	69.0	64.2	6.9
2015	1056.6	983.2	73.4	458.5	69.7	64.9	6.9

Источник: [13].

Из анализа данных, представленных в табл. 1, становится очевидной устойчивая тенденция по увеличению числа занятого населения с 969,3 тыс. чел. в 2010 г. до 983, 2 тыс. чел. в 2015 г., и снижению числа безработных со 101,7 тыс. чел. до 73,4 тыс. чел.

В январе 2017 г. численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет составила 1061 тыс. чел. (55% общей численности населения края). В их числе – 1002,6 тыс. чел. (94,5%) были заняты в экономике и 58.4 тыс. чел. не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией международной организации труда они классифицируются как безработные); уровень безработицы приблизился к 5,5%, а уровень зарегистрированной безработицы – 1,4%, что ниже, чем в 2016 г.

Динамику, свидетельствующую о снижении уровня безработицы в Приморье, подтверждают и данные, характеризующие показатели прироста безработных за период с 2010 г. по 2015 г. включительно. В 2015 г. базисный прирост численности безработных уменьшился на 28,3 тыс. чел. или на 27,8% по сравнению с 2010 г. В 2015 г по сравнению с 2014 г. число безработных увеличилось на 0,5 тыс. чел. или на 0,7%. Активный прирост был в 2013 г. и составил 2,9 тыс. чел. Самый малый прирост пришёлся на 2011 г. – 16,7 тыс. чел. С 2010 г. по 2012 г. численность безработных уменьшается, а с 2013 г. начинается рост. Выявляется уменьшение в 2015 г. по сравнению с 2010 г. базисных показателей безработицы на 2,6%.

По цепным показателям уровня безработицы в 2014–2015 гг. изменений не выявлено. Максимальный прирост зафиксирован в 2013 г. (0,2%), минимальный прирост наблюдался в 2011 г. (1,5%). С 2010 г. по 2012 г. происходит снижение уровня безработицы, в 2013 г. – повышение, и с 2014 г. – снижение показателей. На конец марта 2016 г. численность экономически активного населения составила около 54,3% от всего населения края (1047,9 тыс. чел.).

Из них занятого в экономике – 983,4 тыс. чел. (93,8%), безработные – 64,5 тыс. чел. (6,2%). Зарегистрированы в государственных службах занятости только 16,8 тыс. чел. Общий уровень безработицы в 2016 г. за первый квартал по сравнению с 2015 г. снизился на 0,7% и составил 6,2%. По сравнению с уровнем безработицы в марте 2015 г. в 2016 г. очевидно снижение данного показателя на 0,9%. Уровень зарегистрированной безработицы при этом достиг 1,6%.

Самый низкий уровень безработицы составляет 0,5% и наблюдается во Владивостоке. Согласно статистическим данным, на каждого безработного гражданина приходится в среднем по три вакансии. В городах Приморского края (Находка, Владивосток, Уссурийск и Артем) на одного незанятого гражданина приходится в среднем 6 вакантных рабочих мест (основное количество вакансий приходится на крупные города, в сельских районах на одну вакансию претендуют не менее 2-3 чел.

Самая высокая напряженность отмечается в малочисленных городах и поселках, где работу найти довольно сложно или вообще невозможно.

Вместе с тем, Приморский край нуждается в дополнительных трудовых ресурсах. Эта проблема частично решается за счёт активизации миграционных процессов в крае.

Наиболее востребованы в Приморье рабочие специальности, что характеризует край как трудонедостаточный субъект Российской Федерации. Специалисты считают, что участвуя в программе по переселению соотечественников, находящихся за границей, можно решить проблему нехватки рабочих. Отдельный заказ на инженеров и специалистов в сфере горных работ систематически поступает из таких крупных предприятий региона как ОАО “Роснефть–Находканефтепродукт”, ОАО “Приморскуголь”, “Приморнефтепродукт”, ОАО “Дальэнерго” и мн. др.

Несмотря на принимаемые меры и существующие программы, снижение уровня безработицы и количества безработных неустойчиво и изменчиво. Поэтому в настоящей кризисной ситуации актуально стабильное функционирование системы социальной защиты безработных в рамках государственной политики.

В России действует набор механизмов, способствующих защите граждан от безработицы, однако хотя и очевидна социальная направленность этих мероприятий, отсутствие основного компонента – страхования от безработицы, существующего во всех развитых странах, характеризует данную модель как недостаточно эффективную, действующую по уравнительному принципу и не имеющую достаточной адресности.

Чтобы системы защиты от безработицы была более эффективной как на федеральном, так и на региональном уровне, предлагаем следующие мероприятия:

- необходимо максимально разграничить сферу финансовой компетенции между федеральным центром и субъектами Федерации при субсидировании программ содействия занятости из средств федерального бюджета;
- создать действенную систему страхования от безработицы;
- финансирование наиболее активных программ необходимо осуществлять из нескольких источников: используя государственные средства, а также привлекая финансы негосударственных и общественных структур, предпринимателей, работодателей, что расширит круг потенциальных инвесторов, сделает помощь адресной и актуальной;
- целесообразно расширить круг полномочий, самостоятельность и ответственность региональных государственных структур, сделав акцент на более активном участии в реализации вопросов занятости населения органов местного самоуправления;
- установить, что формирование и отбор активных программ должно опираться на общую стратегию политики занятости государства и учитывать потребности регион.

В настоящее время в Приморье реализуются курсы и семинары для безработных более чем по 150 профессиям в разных отраслях и сферах (рыбная промышленность, сфера услуг и общественного питания, строительство, транспорт и медицинское обслуживание). Реализа-

ция различных образовательных программ, особенно «Руководитель малого и среднего бизнеса», пользуются постоянным спросом.

Решение вопросов, связанных с реализацией проблем занятости как на федеральном, так и на региональном уровне, возможно через активизацию действий всех заинтересованных сторон при разработке федеральной и региональных программ обеспечения занятости населения.

Предотвратить безработицу невозможно, но регулировать социальные, политические и нравственные риски неполного обеспечения трудоспособного населения работой, необходимо. В этом случае будут соблюдены интересы не только отдельных граждан, но и интересы государства: при безработице в 8-10% только на выплату пособий безработным уходит 2,5% валового национального продукта.

Очевидно, что можно регулировать занятость, совершенствовать экономические отношения, создавая условия для развития человеческого потенциала в трудовых коллективах. Этому может способствовать активизация работы по взаимодействию кадровых служб предприятий и региональных центров занятости населения, что приведёт к снижению избыточной занятости, поможет оптимально перераспределить высвобождаемых работников в другие отрасли и виды занятости.

Список использованных источников

1. Государственная Программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на период до 2025 года // Официальный сайт Администрации Приморского края. – Режим доступа: <http://primorsky.ru/>.
2. Ананьев А. Новые процессы в занятости населения в условиях перехода к рыночной экономике // Вопросы экономики. 2015. № 5.
3. Бородянский Э., Кузьмин В. Реальный путь противодействия безработице // Человек и труд. 2014. № 9.
4. Бузгалин А.В. Переходная экономика. – М.: Таурус, 2015
5. Ведяпин В.И. Общая экономическая теория. – М., 2012.
6. Егорова Е.А., Кучмаева О.В. Экономика труда. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2014. – 80 с.
7. Левинталь А. Для развития ДФО не хватает ни кадров, ни людей // AmurMedia.ru. – Режим доступа: <http://amurmedia.ru/news/politics/08.06.2011/>.
8. Львова Ю.А. Современные тенденции на рынке труда // Справочник кадровика. 2016. № 10. С. 21-27.
9. Малева Т.М. Государственная и корпоративная политика занятости. – М.: Инфра-М, 2014. – 179 с.
10. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика труда: учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 800 с.
11. Остапенко Ю. М. Экономика труда.: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 272 с.
12. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю [Электронный ресурс]. – URL: http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/resources/ (дата обновления: 06.05.2016).
13. Перминова Г.И., Савинкина Л.А., Кравченко А.А. Трудовая миграция как фактор влияния на экономику и социальную сферу региона // Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история, современность, практики взаимодействия и регулирования: сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. (10-12 ноября 2015 г.). – Владивосток: Дальневост. федер. ун-та, 2015.
14. Пестерева Н.М., Савинкина Л.А., Цветлюк Л.С. Некоторые особенности рынка труда и стратегия развития трудовых ресурсов в Приморском крае // Образование. Наука. Научные кадры. 2014. № 2. С. 103-106.
15. Плакся В.И. Безработица: теория и современная российская практика. – М.: РАГС, 2013. – 384 с.
16. Приморье привлечет кадры под инвестиционные проекты [Электронный ресурс]. – URL: http://icebergfish.com/first_blog/?record_id=2085 (дата обновления: 10.05.2016).

17. Савинкина Л.А., Кравченко А.А., Галаева В.Э. Портрет мигранта Дальневосточного рынка труда: причинно-следственные связи // Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история, современность, практики взаимодействия и регулирования: сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. (10-12 ноября 2015 г.) – Владивосток: Дальневост. федер. ун-та, 2015.

18. Современное состояние рынка труда и занятости населения Приморского края / Л.А. Савинкина, Н.М. Пестерева, Т.Ю. Шашок, Р.В. Савинкин // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2013. № 6 (9). С. 41-49.

19. Харченко С.В., Костенко Ж.О. Безработица молодёжи как первоочередная проблема современного рынка труда // Научный Вестник ВФ РАНХиГС. 2015. № 2. С. 30–31.

Проблемы трудовых ресурсов и молодёжной безработицы на Дальнем Востоке

А.А. Пчельникова

E-mail: a_pchelnicova@mail.ru

Научный руководитель – В.П. Миргеева, ст. преподаватель

E-mail: valentinamirgееva@mail.ru

Кафедра управления персоналом и экономики труда, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье затронута актуальная проблема занятости молодёжи. Рассмотрено положение современной молодёжи на рынке труда России и Дальнего Востока. Исследованы причины безработицы среди молодёжи. Проанализировано современное социально-экономическое состояние Дальневосточного региона. Доказано, что в аспекте трудовых отношений молодёжь является наиболее уязвимой категорией. Представлена специфика молодёжной политики Дальнего Востока России, рассмотрены инструменты и методы по реализации направления по трудоустройству молодых граждан. Представлен теоретический материал по исследуемой проблеме, а также статистические данные и анализ нормативно-правовых документов. Результаты исследования показывают, что молодёжь оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие Дальневосточного региона.

Ключевые слова: безработица, рынок труда, молодёжь, молодёжная безработица, причины безработицы, программы содействия занятости молодёжи.

Вопросы молодёжной занятости чрезвычайно актуальны. Молодёжная безработица является одной из серьёзных социально-экономических проблем, наиболее остро стоящих перед современным обществом. Ситуация на российском молодёжном рынке труда является напряжённой и характеризуется тенденциями к ухудшению. Безработица среди молодёжи обостряет социальную напряжённость в обществе, способствует росту преступности и наркомании. Поэтому важно оценить масштабы молодёжной безработицы и спрогнозировать её динамику, найти пути оказания эффективной помощи молодым людям, испытывающим затруднения с трудоустройством.

В настоящее время повышенное внимание учёных уделяется проблеме молодёжной безработицы, которой посвящено немало научных трудов. Данная тема привлекает внимание представителей многих отраслей науки, в том числе специалистов, работающих в сфере социологии, экономики и менеджмента, таких как: В.П. Шубин, Н.М. Блинов, Е.Н. Возмилкина, Н.И. Чернышева, И.В. Магера, Н.А. Волонина, П.А. Чукреев и др.

Цель исследования – изучить ситуацию на молодёжном рынке труда и рассмотреть, как она влияет на социально-экономическое положение Дальневосточного региона.

В ходе исследования необходимо решить ряд задач:

- исследовать современное состояние молодёжной безработицы в целом по России и на Дальнем Востоке;
- выделить основные причины молодёжной безработицы на рынке труда;
- проанализировать социально-экономическое состояние Дальневосточного региона;
- предложить меры по снижению безработицы в молодёжной среде на территории Дальнего Востока.

Объект исследования – безработица как социально-экономическое явление.

Предмет исследования – специфика молодёжной безработицы на Дальнем Востоке.

Были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, анализ статистики, изучение правовых документов.

Источниковая база исследования состоит из научных журналов ВАК, публикаций в базах данных Scopus и Web of Science, статистических данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики и правовых документов.

Можно выдвинуть предположение, что решение проблемы молодёжной безработицы будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации в регионе.

Изучив современную литературу по данной тематике, можно привести несколько точек зрения по проблеме. Так, И.В. Магера считает, что “молодёжь – это будущее страны и от стартовых условий её трудовой деятельности зависит развитие всего общества” [7]. По мнению Е.Н. Возмилкиной “молодёжь является наиболее уязвимой категорией на рынке труда” [2]. Н.А. Волонина считает, что “молодые люди, долгое время не имеющие возможности трудоустроиться, морально подавлены и склонны решать возникшие проблемы любыми доступными средствами <...> что в дальнейшем приводит к росту социально-политической напряженности, а также угрозе экономического взрыва” [3].

Под термином “молодёжь” следует понимать социально-демографическую группу от 16 до 30 лет, имеющую социальные и психологические черты, обусловленные возрастными особенностями молодых людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в социальной структуре общества [1].

По данным Основ государственной молодёжной политики России на период до 2025 г., численность граждан в возрасте от 16 до 30 лет в 2014 г. составляла 33,22 млн чел. [6].

В самом общем виде безработица – это социально-экономическое явление, когда часть экономически активного населения не может применить свою рабочую силу. А в современном, динамично развивающемся обществе, в условиях жесткой конкуренции, когда внешняя и внутренняя среда меняется постоянно, молодёжная безработица в экономике – это вид безработицы, определяемый возрастной группой трудовых ресурсов. Это явление – определяющая категория в процессе формирования рабочей силы и изменении человеческого капитала нации, а значит и уровня благосостояния государства в целом. С социологической точки зрения – это вид маргинальной безработицы, имеющей существенные негативные последствия для развития общества, первично в части трудовой социализации, вторично – в части социализации молодого человека и адаптации его в обществе [4].

Молодёжный рынок труда формируется из незанятых выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений и имеет свою специфику. Во-первых, он характеризуется неустойчивостью спроса и предложения, обусловленной изменчивостью социально-профессиональной ориентации молодёжи. Во-вторых, для данного рынка труда характерна низкая конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными группами. В-третьих, для молодёжного рынка труда, как и для рынка труда в целом, характерна дискриминация по отношению к женскому трудоспособному населению.

По данным Роструда на начало 2015 г. численность безработных в России составила 3889 тыс. чел., в Дальневосточном федеральном округе - 219 тыс. чел., а в Приморском крае – 73 тыс. чел.

По данным Международной организации труда (МОТ), половина безработных в мире – люди в возрасте до 24 лет. Это подтверждают и данные Росстата (Таблица 1) – в среднем за 2015 г. количество зарегистрированных безработных в возрасте от 20 до 24 лет составило 19,8 тыс. чел. Также, высок уровень безработицы среди молодёжи в возрасте 25-29 лет, в среднем за 2015 г. он составил 16,1 тыс. чел.

Для решения многих проблем, стоящих перед молодёжью при трудоустройстве, особое внимание необходимо уделять вопросам разработки и внедрения программ по распределению выпускников, как гарантии занятости по специальности. В настоящее время отмена данной практики ставит молодёжь в жёсткие условия конкуренции с людьми, которые уже получили опыт работы по специальности. Стоит отметить, что задача поиска места работы у выпускников осложняется ещё и тем, что качественные характеристики полученного образования часто не соответствуют содержанию труда. Именно поэтому при трудоустройстве выпускнику важно продемонстрировать полученные знания, умения и способности, а также свою компетентность.

Таблица 3

Распределение численности безработных России по возрастным группам (% к итогу)

Год	в том числе в возрасте, лет										Средний возраст безработных, лет
	До 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60 и более	
2010	6,0	20,0	15,5	11,1	9,1	8,0	11,1	10,1	6,6	2,5	35,7
2011	4,2	19,5	16,2	13,0	9,6	8,3	9,9	10,4	6,3	2,6	35,8
2012	4,4	22,3	15,8	11,3	10,1	7,8	9,2	10,2	6,2	2,7	35,4
2013	4,1	21,4	15,9	11,0	10,7	8,3	9,4	10,6	6,5	2,0	35,5
2014	3,5	22,5	15,2	12,4	9,6	9,0	9,2	10,0	5,8	2,8	35,6
2015	4,7	19,8	16,1	12,7	10,3	8,8	8,1	10,4	6,4	2,8	35,7

Источник: Российский статистический ежегодник 2016.

На российском рынке труда сложилась ситуация, при которой распределение рабочей силы по основным отраслям происходит неравномерно. Несбалансированность объёмов и профилей подготовки специалистов с потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы трудоустройства выпускников образовательных учреждений. Среди абитуриентов по-прежнему популярны профессии экономиста, менеджера и юриста (табл. 2).

Таблица 4

Рейтинг специальностей вузов

Место	Название специальности	Рейтинговый балл
1	Государственное и муниципальное управление	100
2	Экономика	98,7
3	Менеджмент	77,3
4	Бизнес информатика	72,6
5	Юриспруденция	71,0

Источник: Профорientационный портал "Мое образование".

Выпускникам юридического направления сегодня труднее всех найти работу. На одну вакансию юриста приходится в среднем 11,6 резюме при среднем показателе по рынку 3,8 резюме на вакансию. В сфере экономики вакансии занимают менее 10% из всех имеющихся. А прирост резюме в 2015 г., по сравнению с предыдущим годом, составил 23%. Соотношение спроса и предложения составляет 21 резюме на одну вакансию. В сфере менеджмента специалистам также непросто найти работу. По статистическим данным на одно вакантное место приходится в среднем 14,4 резюме. Таким образом происходит перенасыщение рынка труда данными специалистами и выпускникам всё сложнее найти работу по этим специальностям.

Российские организации по-разному относятся к вопросам найма специалистов без опыта работы. Одни работодатели полагают, что молодёжь не способна выдержать достойную конкуренцию на рынке труда. По их мнению, невыгодно нанимать неопытного специалиста, учитывая затраты и время на его обучение, поскольку увеличить производительность труда возможно приняв на работу более опытных специалистов. Другие предприниматели видят положительные стороны в принятии молодых специалистов, которые могут привнести в компанию новые идеи и проекты, и стабильно проводят политику привлечения молодых и неопытных сотрудников с возможностью их последующего обучения [3].

В современной научной литературе можно выявить ряд причин молодёжной безработицы:

- рост общей численности безработных;
- сокращение и банкротство значительной части предприятий;
- отсутствие у молодых специалистов достаточного опыта;
- несоответствие профессиональной подготовки молодых специалистов требованиям рынка труда;
- несоответствие спроса и предложения рабочей силы.

Дальний Восток – это крупный экономический район, занимающий стратегически важное геополитическое положение для России, но по экономическим и социальным показателям его можно отнести к проблемным территориям России. На экономическое и социальное развитие округа влияют различные факторы: неблагоприятные или малоблагоприятные для жизни населения природно-климатические условия; огромная протяженность и слабая освоенность территории; низкая плотность и неравномерность размещения населения и объектов экономической деятельности; территориальная удаленность населенных пунктов друг от друга и от крупных промышленных центров; труднодоступность большей части территории; неразвитость социальной инфраструктуры, коммуникация транспорта и связей; ограниченные возможности для воспроизводства, саморегуляции и саморазвития в рыночной среде.

В последнее десятилетие продолжается процесс оттока населения в центральные регионы России, что сказывается на социально-экономическом положении, дефиците кадровых ресурсов, социально-психологическом климате в городах региона. Дальний Восток обладает значительными, имеющими экспортную ценность природными ресурсами, добыча которых требует больших капиталовложений. Их отсутствие приводит к неспособности занять население высокосоудержательным трудом и удержать его в экстремальных природно-климатических условиях. Высокий миграционный оборот населения является естественным результатом этой особенности [8].

Таблица 5

Рейтинг уровня безработицы на Дальнем Востоке 2015

Регион	Процент безработных
Еврейская автономная область	8,1
Республика Саха (Якутия)	7,1
Приморский край	6,4
Сахалинская область	5,6
Амурская область	4,7
Чукотский АО	4,0
Магаданская область	3,8
Хабаровский край	3,8
Камчатский край	3,3

Источник: Российский статистический ежегодник 2016.

В тройку регионов с самыми высокими показателями безработицы на Дальнем Востоке входят Еврейская АО, Республика Якутия и Приморский край. Чукотский АО, Магаданская область, Хабаровский край и Камчатский край стали регионами с самой низкой безработицей на всем Дальнем Востоке.

Дальневосточная молодёжь – активный субъект развития региона, играющий значимую роль в социально-экономических и общественно-политических процессах.

По статистическим данным в Приморском крае проживает 393 тыс. чел. в возрасте от 14 до 30 лет, в Хабаровском крае – около 370 тыс. молодых людей, нуждающихся в получении работы для обеспечения себе достойного места в обществе. Затянувшаяся безработица среди представителей этой группы может стать серьезной социально-психологической про-

блемой, связанной с распадом семьи, криминальной деятельностью, алкоголизмом и наркоманией.

Безусловно, молодёжь, в аспекте трудовых отношений, представляет собой социально уязвимую группу населения. Молодые люди нуждаются в поддержке со стороны государства, как гаранта их прав и свобод, как хозяйствующего субъекта, способного сформировать для них правомочный, справедливый и необходимый рынок труда. В то же время степень участия молодёжи на рынке труда зависит от политики, проводимой в сфере образования, от кадровой политики на предприятиях, от степени развитости систем социального обеспечения, экономической конъюнктуры.

Главная цель российской молодёжной политики – создание условий для развития молодёжи посредством массовой государственной и общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты, формирования её творческой активности, стимулов к её саморазвитию и самореализации [6].

В соответствии с «Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации» основной целью является развитие потенциала молодёжи в интересах России. «Взросление» происходит посредством привлечения молодых людей к участию в общественно-политических процессах, что положительно сказывается на состоянии страны. Результатом этой работы является формирование открытой и доступной для молодёжи системы поддержки инициатив, направленных на решение задач улучшения качества жизни в России в целом. Следствием данной деятельности является осознание молодым человеком своей полезности, востребованности в обществе, предоставление молодёжи возможности проявить себя [10].

Основными инструментами реализации молодёжной политики современной России, а именно, направления по трудоустройству молодых граждан, является информирование молодёжи о возможностях трудоустройства в субъектах Российской Федерации, а также программах поддержки открытия собственного бизнеса.

Для выполнения этих целей разработана стратегия, осуществляемая Федеральным агентством по делам молодёжи, одним из направлений которой является «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи», состоящее из трех блоков:

- 1) содействие профессиональному самоопределению молодёжи;
- 2) развитие молодёжного предпринимательства;
- 3) поддержка работающей молодёжи [9].

Внутри каждого из блоков есть программы, которые являются инструментами для их реализации. Среди них стоит выделить программу «Ты – предприниматель», направленную в основном на вовлечение молодых людей в предпринимательство. Другая программа – «Работающая молодёжь», ориентирована на молодых людей, уже нашедших своё место на рынке труда. Программа «Содействие профессиональному самоопределению молодёжи» направлена на развитие системы профориентации, для формирования представлений о рынке труда, профессиях, системе образования и пр.

Выбор профессионального пути влияет не только на отдельного человека, но и на общество в целом, так как правильный выбор способен содействовать более продуктивному процессу обучения и повышению эффективности молодого специалиста на рабочем месте, что в свою очередь скажется на повышении производительности труда, росте ВВП и социально-экономическом развитии страны.

По мнению Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, решить проблему трудоустройства молодёжи могло бы тесное взаимодействие учебных заведений и предприятий, создание базовых кафедр, целевая подготовка специалистов, проведение ярмарок вакансий, в том числе – всероссийского уровня. По мнению Комитета, не менее важна и просветительская работа, информирование старшеклассников о востребованных профессиях и специальностях. Ещё одна возможность обеспечить трудоустройство мо-

лодѣжи – вовлечение её в предпринимательскую деятельность. Развитие малого и среднего бизнеса даст возможность молодым людям заработать самим, а поддержкой на начальном этапе может стать снижение налоговой нагрузки. У малого бизнеса на Дальнем Востоке хорошие перспективы, так как в силу особенностей региона для многих сфер деятельности малое предприятие – наиболее оптимальный формат работы.

Молодёжная политика на Дальнем Востоке только набирает обороты, и для того чтобы она стала действительным инструментом развития, федеральная власть планирует уделить особое внимание региону и открыть перед молодѣжью огромный спектр возможностей развития и реализации. Руководитель Федерального агентства по делам молодѣжи Сергей Белоконев, в ходе визита во Владивосток, отметил, что меры молодѣжной политики на Дальнем Востоке должны быть направлены на то, чтобы каждый молодой человек, обучаясь в вузе, мог дополнительно себя проявить, зарекомендовать, профессионализироваться в одном из направлений, которое помогло бы ему стать более конкурентоспособным.

Основной надеждой на ближайшие годы по реализации молодѣжной политики является Приморский край. Так, одной из задач государственной программы “Содействие занятости населения Приморского края на 2013–2020 годы”, является создание дополнительных стимулов для привлечения в экономику молодѣжи с целью компенсации и снижения численности населения трудоспособного возраста в 2013–2020 гг. вследствие демографических причин [5].

Для желающих найти работу в Приморье организуют курсы, семинары, предлагают пройти собеседования в различных компаниях края.

Дальневосточный федеральный университет активно участвует в проведении мероприятий по содействию занятости молодѣжи. Одно из таких – “День карьеры”, в рамках которого студенты могут познакомиться с представителями компаний-работодателей, обсудить возможности трудоустройства и эффективного построения карьеры, отдать свои резюме в лучшие компании региона и даже поучаствовать в мастер-классах от работодателей.

Таким образом, на сегодняшний день проблема трудоустройства молодых людей является актуальной для современного российского общества. Выпускникам вузов сегодня приходится сталкиваться с жѣсткой конкуренцией на рынке труда. Длительное отсутствие работы у молодых людей приводит к социальным, экономическим и психологическим последствиям. Именно поэтому молодѣжь является уязвимой группой на рынке труда и нуждается в поддержке государства. Содействие занятости молодѣжи осуществляется за счёт реализации государственных программ поддержки молодѣжи в сфере занятости.

Дальний Восток – это регион, имеющий хорошие перспективы для развития бизнеса, что достигается благодаря статусу зоны, сотрудничающей со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Молодые люди обладают большим потенциалом в сфере предпринимательства и бизнеса, полны творческими идеями и качественно новыми решениями. Эффективное управление трудовой активностью молодѣжи будет способствовать улучшению экономической ситуации в регионе. Также, молодѣжный потенциал представляет собой важный фактор развития производства, который способствует качественному развитию социальной системы. Таким образом, молодѣжь оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие Дальневосточного региона, и решение проблемы занятости среди молодѣжи будет способствовать его развитию.

Список использованных источников

1. Акмалова А.А., Капицын, В.М., Миронов, А.В., Мокшин В.К. Словарь-справочник по социологии // Учебное издание. 2013.
2. Возмилкина Е.Н. Безработица в молодѣжной среде как актуальная проблема современного Российского общества // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 11. С. 1-4.

3. Волонина Н.А. Безработица молодёжи // Экономика, предпринимательство и право. 2012. № 1. С. 12.
4. Гневашева В.А. Развитие молодёжного сегмента рынка труда на основе формирования профессиональных компетенций через систему высшего профессионального образования // Социология молодёжи. 2012.
5. Государственная программа Приморского края “Содействие занятости населения Приморского края на 2013–2020 годы” // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 384.
6. Крикунова В.А. Молодёжная политика в современной России: понятия, субъекты, факторы формирования // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013. № 101. С. 378-382.
7. Магера И.В. Проблема молодёжной занятости и безработицы в контексте несоответствия рынка образовательных услуг и рынка труда // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2012. № 6. С. 1-8.
8. Пономарев С.В., Медянцева К.С. Рынок труда и занятость на российском Дальнем Востоке // Молодой ученый. 2016. № 5. С. 390-393.
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р “Об утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года” // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.
10. Фурсьева, А. А. Молодёжная политика как инструмент развития региона // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2012. № 6. С. 537.
11. Carol Leonard, 2016. Spatial Development and Innovation in Russia. Foresight-Russia. No. 3 (eng). Date Views: 28.03.2017. <http://cyberleninka.ru/article/n/spatial-development-and-innovation-in-russia>.
12. Krasnoperova V.V., Mochalova Y.V., 2013. Unemployment among young people. Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro, № 33.
13. Manacorda M., Rosati F.C., Ranzani M., Dachille G. Pathways from school to work in the developing world // IZA Journal of Labor and Development. 2017. No. 6 (1).
14. Sarsenova A.B., Sadyrova M.S., Montayev A.B., Imanbekova B.I. The change of attitude to the profession of university graduates and young specialists // International Journal of Environmental and Science Education. 2016. No. 11 (18).
15. Blinova T., Markov V., Rusanovskiy V. Empirical study of spatial differentiation of youth unemployment in Russia // Acta Oeconomica. 2016. No. 66 (3), pp. 507-526.
16. Rusanovskiy V., Markov V., Youth unemployment in Russian regions and assessment of the economic loss // Indian Journal of Science and Technology. 2016. No. 9 (30).
17. Gertsii I., Malyshev M., The Russian labor market in the statistics of the crisis // Russian Education and Society. 2012. No. 54 (11), pp. 18-33.
18. Demidova O., Signorelli M. Determinants of youth unemployment in Russian regions // Post-Communist Economies. 2012. No. 24 (2), pp. 191-217.

Демографические показатели как индикаторы эффективности государственного управления

Н.А. Рой, Е.С. Мишина

E-mail: roy.nikita.97@mail.ru, lisska_1997@mail.ru

Научный руководитель – В.А. Денисенко, канд. экон. наук, доцент

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предметом статьи являются вопросы оценки эффективности государственного управления на основе демографических показателей. В работе обозначена актуальность и важность применения демографических показателей как индикаторов эффективности государственного управления; определены основные показатели для социально-демографического анализа. На основе выбранных демографических показателей произведен анализ реализации государственной политики на региональном уровне на примере Приморского края. Сформированы выводы и пояснена целесообразность использования таких показателей как инструмента оценки.

Ключевые слова: эффективность государственного управления, демографические показатели, региональная политика, дифференциация муниципальных образований, рождаемость и смертность, ожидаемая продолжительность жизни.

Demographic indicators as indicators of the efficiency of public Administration

Roy Nikita; student; Department of Public Administration

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Mishina Elizaveta; student; Department of Public Administration

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Research supervisor – Denisenko Viktoriya Anatolyevna, Associate Professor

Department of Public Administration School of Economics and Management,

Far Eastern Federal University; PhD

The subject of the article are the issues of assessing the effectiveness of public administration based on demographic indicators. In this paper, the relevance and importance of using demographic indicators as indicators of the effectiveness of public administration is indicated; the main indicators for socio-demographic analysis have been determined. Based on the selected demographic indicators, the analysis of the implementation of state policy at the regional level is made, for example, Primorsky Krai. In conclusion, some findings and the reasonableness of using such indicators as an assessment tool are generated.

Keywords: efficiency of public administration, demographic indicators, regional policy, differentiation of municipalities, fertility and mortality, life expectancy.

Введение. Как известно, политика – это фундамент и основа существования любого государства. Каждое государство стремится выработать и реализовать свою политику наиболее эффективно. Вопросу результативности проводимой государством политики придается особое значение. Правительство нашей страны уделяет внимание решению данной проблемы путем оценки эффективности реализуемой политики с помощью ряда специальных показателей.

Теория исследования. Известно большое количество показателей, характеризующих эффективность государственного управления. Они предоставляют возможность оценить обоснованность и рациональность реализации принятых мер. Важная группа среди них – это демографические показатели. Они характеризуют состояние и состав населения по различным признакам. Так, с экономической точки зрения большое значение имеет половозрастное распределение населения, что важно при определении нынешнего и перспективного количества трудовых ресурсов.

С другой стороны, при условии наличия достаточного объёма статистических данных они свидетельствуют об уровне развития территорий различной площади. Данный момент очень актуален в современной России. Это обусловлено дифференциацией развития как

субъектов РФ, так и муниципальных образований, входящих в них, что в первую очередь связано с процессом упрочнения федеральных отношений, который в последнее десятилетие протекал быстрыми темпами, в то время как политика, направленная на модернизацию отношений на уровне регионов, оставалась без особых изменений. «Отсутствие эффективных форм и методов проведения региональной политики привело к резкому усилению дифференциации регионов по уровням производства и благосостояния населения, так как основное бремя реформ и выгоды от них неравномерно распределились между различными регионами» [1]. Больше всего, по мнению автора высказывания, пострадали регионы севера и Дальнего Востока нашей страны. Это не могло не отразиться и на уровне развития муниципальных образований, входящих в них.

Учитывая размеры РФ, необходимо принимать во внимание то, что только при тщательном анализе происходящих изменений в каждом регионе можно говорить о грамотной оценке результативности и оперативности проводимой политики. Другими словами, увеличение общего коэффициента рождаемости в целом по стране, ещё не свидетельствует о его положительной динамике в каком-либо регионе. Вследствие этого возникает вопрос о показателях, приемлемых для оценки эффективности региональной власти. По мнению большого количества специалистов для оценки эффективности государственной политики, целесообразно отслеживать динамику следующих демографических показателей: общие коэффициенты рождаемости и смертности; коэффициент младенческой смертности; возрастные коэффициенты смертности; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; коэффициент жизнестойкости; коэффициенты брачности и разводимости; коэффициент естественного прироста населения; показатель оборота населения; коэффициент экономичности воспроизводства населения; брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения.

Важно отметить, что с начала 1990-х годов в нашей стране произошли серьезные перемены в связи с изменением политического режима и экономико-социального устройства государства. Этот отрезок времени характеризуется спадом в основных отраслях народного хозяйства и осложнением состояния главных сфер общества. В последнее десятилетие XX в. четко прослеживается резкое снижение значений демографических показателей как в целом на государственном уровне, так и на региональном, что явно указывает на несовершенство проводимой в то время политики. Здесь видна та специфичность и важность, которыми обладают демографические показатели; анализируя их, можно проследить как население реагирует на те или иные меры.

Распад СССР и приход к власти нового руководства с собственными установками и планами дальнейшего развития страны также повлиял на демографическую обстановку, соответственно, на изменение демографических показателей. К сожалению, это влияние в большинстве случаев можно характеризовать как отрицательное. Однако, не стоит занимать крайне негативную точку зрения, также следует учитывать и другие факторы. Например, «резкое падение рождаемости в России в начале 1990-х годов можно объяснить изменениями в «календаре» рождений, вызванными в 1980-х годах мерами социально-демографической политики. Социальные льготы побудили семьи к рождению детей ранее предполагаемого момента. Но при этом запланированное количество детей в семье не изменилось, что послужило причиной сокращения числа родившихся в последующие годы» [2].

Исходя из сказанного, не имеет смысла указывать на причины снижения показателей в 1990-е годы при оценке эффективности государственной политики на уровне региона, в нашем случае, на уровне Приморского края.

Методология исследования. На наш взгляд, наиболее плодотворным будет являться следующий подход. В первую очередь, необходимо проследить за динамикой каждого из определенных ранее показателей, в последующем определить за счёт чего и каким образом он изменился в ту или иную сторону. И, наконец, дать развернутый вывод об актуальности,

возможности и важности применения такого инструмента оценки результативности государственной политики как демографические показатели.

Для оценки эффективности государственной политики на региональном уровне нами был выбран Приморский край как субъект РФ, характеризующийся “постоянным сокращением числа населения как за счёт естественной убыли, так и за счёт миграционного оттока” [3].

Результаты анализа данных. Обсуждение полученных результатов. Наиболее удобными для сравнения развития территории и оценки эффективности государственной политики на региональном уровне являются общий коэффициент рождаемости и смертности. Данные коэффициенты целесообразно рассматривать в паре по понятной причине. Исследовательская ценность этих коэффициентов сравнительно невелика, однако для целей, преследуемых нами, т.е. для оценки эффективности, они более чем подходят.

Рис. 1. Динамика общих коэффициенты рождаемости и смертности населения Приморского края

Исходя из данных о коэффициентах смертности и рождаемости, представленных на рисунке 1, прослеживается тенденция увеличения первого коэффициента вплоть до 2005 г. и снижения второго до 1999 г. Увеличению коэффициента рождаемости за последние 10 лет способствовала положительная возрастная структура женского населения Приморского края. «Увеличение рождаемости после 2000 г. объясняется вступлением в репродуктивный возраст последнего “большого” поколения женщин, родившихся в 1980-е гг. Однако значения этих показателей могли затем снижаться по двум причинам: ”превалирование однодетной модели семьи в репродуктивных ориентирах приморцев”» [4] и экономическая нестабильность.

Серьёзное положительное влияние оказал федеральный закон № 256, который ввел такое понятие как “материнский капитал”. Качественным дополнением к федеральному материнскому капиталу является его законодательное закрепление на региональном уровне, что существенно увеличивает возможности его применения.

Другой мерой, оказывающей благоприятное воздействие, является ежемесячная выплата семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, равная прожиточному минимуму. Однако такое пособие предусмотрено не для всех семей. Согласно законодательству, данную сумму могут получать семьи из регионов с неблагоприятной демографической ситуацией. В настоящее время Приморский край относится к таковым.

Относительно общего коэффициента смертности, также можно говорить о положительной динамике после 2005 г. Это связано в первую очередь с принятием программ федерального и регионального уровня по развитию здравоохранения, основной целью которых

является улучшение состояния здоровья населения на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи. Таким образом причины изменения данной неблагоприятной тенденции напрямую связаны с теми мерами, которые государство предприняло. Тем не менее, несмотря на меры, которые принимаются государством, на данный момент нельзя говорить о простом типе воспроизводстве населения: проблема естественной убыли населения продолжает оставаться актуальной.

Другим интересным показателем с точки зрения оценки эффективности государственного управления является ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), «поскольку он характеризует качество жизни в данной стране и в связи с этим является одним из компонентов для вычисления индекса человеческого развития, характеризующего уровень гуманитарного и социального прогресса общества» [5]. Важен и тот факт, что по ОПЖ можно судить как об уровне жизни населения отдельных регионов, так и страны в целом.

Анализ динамики этого показателя дает возможность оценить эффективность мер государственной и региональной политики, принятых на государственном и региональном уровне.

Рис. 2. Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни населения Приморского края

Ценность данного показателя для оценки эффективности максимальна велика. Отличительной чертой этого показателя является то, что он, определяя величину продолжительности жизни родившихся людей в конкретный год, комплексно характеризует эффективность государственного управления в каждом году. На динамику ОПЖ влияет множество факторов, таких как: доходы населения, уровень и качество здравоохранения и образования, обеспечение населения продуктами и товарами, уровень преступности и прочие.

Как показано на рис. 2, принятие целого комплекса программ развития и законодательных актов после 2001 г. положительно сказалось на динамике показателя ОПЖ.

Коэффициент младенческой смертности (МС), который является одним из базовых демографических показателей, способен указать на те пробелы, которые государственная власть должна заполнить. В первую очередь, он определяет и указывает на проблемы в сфере здравоохранения, а также указывает на приоритеты при составлении бюджета, расходовании которого предназначено на социальные цели.

Как видно из рис. 3, максимальные темпы снижения младенческой смертности наблюдаются с начала 2000-х годов. Период 1990-х годов осложнен тяжелым положением во многих сферах, в первую очередь социально-экономического характера. Но даже при таких условиях, когда смертность населения резко возрастала, показатели младенческой смертности

продолжали снижаться. Это “однозначно свидетельствует лишь о том, что сама система детского здравоохранения, имея запас внутреннего организационного ресурса, позволила не только удержать главный показатель детского здоровья, но даже улучшить его” [6]. Но данный процесс не имел линейного характера. Так, в 1992 г. во время кризиса в стране отмечается подъем младенческой смертности, длящийся несколько лет, “что в целом подтверждает тезис о влиянии уровня жизни населения на смертность детей в возрасте до одного года” [7]. Кроме того, крайний пик увеличения показателя младенческой смертности к 2012 г. связывают с введением новой системы процесса регистрации живорождения.

Рис. 3. Коэффициент младенческой смертности в Приморском крае

К эффективным мерам государственного управления по снижению показателя МС можно отнести: обеспечение женщин и детей квалифицированной многопрофильной медицинской помощью, открытие перинатального центра в г. Владивосток, а также увеличение числа акушерско–гинекологических центров.

Заключение. Подводя итог анализа значимости демографических показателей можно сказать, что каждый из них, даже самый простой и не требующий сложных математических вычислений и наличия большого объёма статистических данных, может в той или иной степени свидетельствовать о состоянии многих сфер государства, прежде всего социально-экономической. Другими словами, “совокупная характеристика государства, как правило, начинается с оценки численности жителей и является основанием для определения большинства параметров медицинской и демографической статистики, оценки эффективности федеральных и региональных социальных программ поддержки населения” [8].

Таким образом, анализ приведенных показателей доказал, что демографические показатели могут являться одним из основных инструментов грамотной, комплексной и разносторонней оценки эффективности государственного управления, что и было рассмотрено на примере Приморского края. Кроме того, демографические показатели могут представлять собой информативные и наглядные характеристики уровня социально-экономической асимметрии.

Список использованных источников

1. Шмидт Ю.Д. Об уровне дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований региона // Вестник ТГЭУ. 2008. № 1. С. 3–10.
2. Денисенко В.А., Купера А.В., Катаева А.Н. Эффективность государственной программы демографического развития: Региональный аспект // Национальная безопасность. 2015. № 2 (37). С. 312–318.
3. Рой Н.А., Мишина Е.С., Денисенко В.А. Демографическое будущее Приморского края: анализ прогнозов // Материалы III евразийской научно-практической конференции с международным участием. – Владивосток: Приморский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 2016. Т. 1. – С. 137–139.
4. Голиков В.С. Демографическая ситуация в Приморском крае // ТДР. 2009. № 7. С. 105–108.
5. Cutler D., Deaton A., Lleras-Muney A. The determinants of mortality. J. Econom. Perspect. 2006; 20 (3). Date Views 10.03.2017 www.princeton.edu/rpds/papers/Cutler_Deaton_The_Determinants_of_Mortality_JEP.pdf.
6. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Альбицкий В.Ю., Терлецкая Р.Н. Закономерности и тенденции младенческой и детской смертности в Российской Федерации // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2015. № 1. С. 35–41
7. Tagare A., Chaudhari S., Kadam S., Vaidya U., Pandit A., Sayyad M.G. Mortality and morbidity in extremely low birth weight (ELBW) infants in a neonatal intensive care unit. Indian J. Pediatr. 2013; 80 (1) Date Views 10.03.2017 www.pediatriconcall.com/Journal/Article/FullText.aspx?artid=973&type=J&tid=&imgid=&reportid=510&tbltype.
8. Гнездова Ю.В., Идилов И.И., Батаев С.М., Батаев С.С. Диагностика системы управления региональным здравоохранением в России на основе моделирования и прогнозирования медико-демографических показателей // Вестник РАМН. 2015. № 3. С. 341–347

Проведение превентивных мероприятий и ликвидация последствий стихийных бедствий в Приморском крае: сравнительный опыт 2015 и 2016 годов

Т.И. Симчук

E-mail: Simchuk_taniy@mail.ru

Научный руководитель – В.С Хамидулин, канд. полит. наук, доцент

E-mail: khamidulin.vs@dvvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Анализируются основные проблемы, возникшие при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Приморского края в 2015 и 2016 гг. На основе выявленных проблем разработаны предложения по повышению эффективности работы соответствующих гражданских и силовых структур Приморского края при проведении превентивных мероприятий ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, Приморский край, Лайонрок, Гони, МЧС.

Carrying Out Preventive Measures and Liquidation of the Effects of Natural Disasters in Primorsky Krai: the Comparative Experience of 2015 and 2016

Tatiana Igorevna Simchuk, bachelor, Department of Public Administration, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Advisor: Vladislav S.Khamidulin, PhD, Public Administration Department

The article analyzes the main problems that arose during the liquidation of the effects of emergency situations that occurred in the territory of Primorsky Krai in 2015 and 2016. Based on the identified problems, proposals have been developed to improve the effectiveness of the civil and military structures of the Primorsky Krai in carrying out preventive measures and liquidating the effects of natural disasters.

Keywords: emergency situation, Primorsky krai, Lionrock, Goni, The Ministry of Emergency Situations.

Введение. Со вступлением в век развития новых технологий человечество всё больше и больше сталкивается с проблемами, которые возникают в окружающем мире. Грубое вмешательство общества в естественный мир усиливается с каждым годом, расширяется объём опасного вторжения, оно стало охватывать разные стороны человеческой деятельности и в настоящее время грозит опасностью для всего человечества [1]. Практически ежемесячно СМИ сообщают о так называемых “чрезвычайных ситуациях” в различных проявлениях: стихийные бедствия, актуальные в настоящее время военные конфликты, акты терроризма и многое другое.

Для начала следует определиться, что понимается под чрезвычайной ситуацией (ЧС). В федеральном законе № 68–ФЗ от 21.12.1994 г. “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” даётся определение ЧС, под которой понимается обстановка на определенной территории, вследствие которой могут возникнуть негативные последствия: 1) человеческие жертвы; 2) ущерб здоровью людей или окружающей среде; 3) значительные материальные потери; 4) нарушение условий жизнедеятельности людей [2].

В последние годы масштабы последствий ЧС становятся всё более опасными для населения, окружающей среды, а также имеют экономические последствия, так как могут замедлять темпы роста благосостояния населения, а также подвергать опасности экономику регионов страны. Поэтому необходимо не только наладить работу по проведению спасательных работ, но также уделить внимание проведению превентивных мероприятий, так как именно от них во многом зависит подготовленность территорий к принятию удара стихийного бедствия [3].

Два года подряд Дальний Восток России, и, в частности, Приморский край, подвергались воздействию природных чрезвычайных ситуаций, таких как, тайфуны “Гони” в 2015 г. и “Лайонрок” в 2016 г. Ликвидацией последствий этих природных бедствий занималось Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Приморскому краю. Статья направлена на выявление недостатков в действующей системе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, проблем взаимодействия с муниципальными образованиями, а также недостатков при проведении превентивных мероприятий и мониторинга ЧС.

Сравнительный анализ последствий тайфунов “Гони” и “Лайонрок” в Приморском крае. Рассмотрим последствия мощного тайфуна “Гони”, который, по мере приближения к Приморью, потерял свою силу, но всё же принес в край значительные осадки. В августе 2015 г. больше всего пострадали южные районы края.

При проведении превентивных мероприятий, ГУ МЧС проверялись паспорта муниципальных образований (паспорт муниципального образования представляет собой пакет документов и информационных материалов, содержащий основные характеристики развития муниципального образования) на предмет их соответствия рекомендациям МЧС России по предупреждению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Паспорт муниципального образования содержит следующие разделы:

1. Общая информация (характеристика) о муниципальном образовании.
2. Риски возникновения ЧС.
3. Информационно-справочные материалы.

Для того чтобы соответствовать рекомендациям МЧС России, в паспортах должен быть представлен полный перечень информации по рискам возникновения ЧС и происшествий, характерных для данной территории, а также исчерпывающий объём информационно-справочных материалов, связанных с данной территорией.

В результате проверки было выявлено, что 34 паспорта соответствуют требованиям методических рекомендаций, а в 3 были внесены изменения [6, 7].

Таким образом, все прогнозируемые риски (включая риски нарушения энергоснабжения, нарушения транспортного сообщения и так далее) были проверены и уточнены в полном объёме. Экстренный прогноз о приходе тайфуна был своевременно доведен до 34 глав муниципальных образований и 23 руководителей взаимодействующих органов управления [4].

Вместе с тем, система превентивных мероприятий не была подготовлена: отсутствовало жесткое закрепление полномочий за подразделениями МЧС России, органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления подвергшихся наводнению муниципальных образований (МО) [4]. Информирование населения о прогнозных значениях подтоплений территорий районов было организовано неудовлетворительно, что впоследствии привело к значительным повреждениям личного имущества граждан [5].

В ходе организации и проведения информационной работы отмечались следующие недостатки:

– отсутствие взаимодействия между оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморскому краю (ЦУКС) и группой информационного обеспечения деятельности МЧС России;

– отсутствие в смене специалиста, отвечающего за вопросы информирования и оповещения населения [5].

Однако основной причиной отсутствия связи с населенными пунктами Приморского края явились многочисленные повреждения магистрального оптоволоконного кабеля, затопление оборудования операторов связи и отключение от промышленной сети электроснабжения оборудования связи.

При сравнении с ситуацией, возникшей в августе 2016 г. в результате прихода в Приморье тайфуна “Лайонрок” можно отметить, что далеко не все проводимые мероприятия со стороны

муниципальных образований носили удовлетворительный характер. Во-первых, согласно отчёту МЧС о проведённых действиях, по результатам проверки паспортов территорий сельских поселений на оценку “неудовлетворительно” был оценён 31 паспорт, т.е. риск подтоплений населенных пунктов в большинстве паспортов не рассматривался. Выраженное отличие по сравнению с предыдущим годом. Хуже всего к прохождению дождевых паводков в летне-осенний период подготовились Находкинский и Дальнегорский городские округа, а также Дальнереченский, Черниговский, Шкотовский и Чугуевский муниципальные районы [6].

Во-вторых, не были организованы превентивные мероприятия, которые могли бы снизить уровень нанесенного ущерба: готовность автономных источников энергосбережения и связи не были проверены, системы водоотведения к приёму паводковых вод не были подготовлены, вопросы первоочередного жизнеобеспечения населения не были уточнены, а информирование населения было организовано неудовлетворительно. Несмотря на то, что ГУ МЧС спрогнозировало возникновение ЧС на территории края и довело данную информацию до руководителей МО, главы муниципальных образований заняли пассивную позицию [6].

Лишь с введением режима ЧС на территориях МО, подвергшихся подтоплению, была организована работа комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, однако практической пользы принимаемые решения не несли, что приводило к передаче поверхностных сведений по развитию оперативной обстановки на местах.

Также на первоначальном этапе реагирования документы, предоставляемые в региональные центры МЧС России по Приморскому краю, содержали противоречивую, неточную и ошибочную информацию.

В-четвёртых, работа по оказанию гражданам единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи в связи с утратой имущества, несмотря на оказанную помощь и наличие опыта в 2015 г., была организована слабо, с нарушением нормативных правовых актов РФ и сроков предоставления документов [6].

В-пятых, изначально руководство ликвидацией ЧС было определено неверно: руководителем работ, в соответствии с Постановлением губернатора Приморского края от 31.08.2016 г. № 63-пг, был назначен вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами Е.В. Вишняков, не имеющий опыта руководства ликвидацией ЧС и соответствующей подготовки в учебных заведениях МЧС России [8].

Сбор фото- и видеоматериалов в зоне ЧС не был систематизирован, что затрудняло его использование для направления в СМИ и организации информирования населения [6].

В-седьмых, имели случаи выезда оперативных групп, не укомплектованных средствами связи, видео- и фотоаппаратурой, в результате чего организовать видеоконференцсвязи не представлялось возможным.

Таким образом, проведение мероприятий по защите населения от ЧС и его первоочередному жизнеобеспечению в МО не в полной мере соответствовало планам действий по предупреждению и ликвидации ЧС: руководящий состав органов местного самоуправления (ОМСУ) не имеет навыков в организации и проведении мероприятий по защите населения от ЧС природного характера, вопросы эвакуации и размещения населения в пунктах временного размещения в пострадавших МО края в полной мере не отработаны. В большинстве своем муниципалитеты занимали пассивную потребительскую позицию и были ориентированы на помощь извне.

Проблемы и рекомендации по проведению превентивных мероприятий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Исследовательский вопрос в данной статье заключается в следующем: в чем же причины столь серьезных проблем при организации ликвидации последствий ЧС в Приморском крае, и какие предложения можно на основе этого разработать?

Во-первых, можно отметить такую важную проблему, как организация межведомственного взаимодействия. Важность межорганизационных связей, того, что называется сетя-

ми дружбы и сотрудничества (friendship and collaboration networks) в деле предотвращения и ликвидации последствий ЧС отмечается (подготовке к устойчивому реагированию на ЧС) в научной литературе по государственному управлению [10]. Сети дружбы являются неформальными связями между представителями государственной (муниципальной) организации и другими государственными (муниципальными), некоммерческими и частными организациями, работающими в сфере управления ЧС. Неформальные связи могут служить важным источником информации, помогают решать проблемы, повышать способность организации к решению задач, для которых она создана. Важнейшую роль в выстраивании таких связей играет социальный капитал. Исходя из сравнительного анализа последствий двух тайфунов в Приморье, можно сделать вывод, что таких неформальных сетей, основанных на социальном капитале организаций, в крае нет.

Конкретная рекомендация заключается в том, что необходимо организовать постоянное взаимодействие между руководителями муниципальных образований, Главным Управлением МЧС России по Приморскому краю и Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России. Ответственными за организацию такого взаимодействия должны быть должностные лица ГУ МЧС и муниципальных образований Приморского края.

Во-вторых, следует отметить связанную с предыдущей проблему комплексного взаимодействия различных команд по предупреждению и реагированию на ЧС. Эта проблема относится к созданию комплексной системы (фреймворка), включающей работу с вовлечением всех заинтересованных сторон (не только органов государственного и муниципального управления, но и некоммерческих, неправительственных, бизнес-организаций, местных сообществ) [11]. Эта система включает в себя как материальные подсистемы, такие как формальные (иерархические) и неформальные (горизонтальные) инструменты коммуникации между акторами, так и нематериальные подсистемы, состоящие из разделяемого всеми акторами знания, и ментальных моделей, позволяющих получать одинаковые интерпретации этого знания акторами, что, в свою очередь, позволяет им адаптировать процессы координации действий в сложных неожиданных ситуациях.

Конкретная рекомендация заключается в необходимости организации и проведения мероприятий по оперативной подготовке и взаимодействию между ГУ МЧС России по Приморскому краю и администрациями муниципальных образований.

В-третьих, в научной литературе подчеркивается важность обеспечения организационной устойчивости для предупреждения и реагирования на ЧС [12].

Организационная устойчивость выражается:

- в надёжности организации, т.е. её способности постоянно и непрерывно осуществлять свои функции;
- избыточности, т.е. её способности обеспечивать или заменять ресурсы, необходимые для операций (заменять не хватающие материалы или обеспечивать альтернативные места размещения необходимых ресурсов);
- изобретательности, т.е. её способности обеспечивать планы, информацию и ресурсы для работы с ЧС (планы управления ЧС, системы поддержки принятия решений [12] и т.п.);
- в скорости, т.е. способности организации минимизировать время, требуемое для восстановления систем или услуг, своевременного осуществления ключевых задач реагирования.

Анализ показывает, что система предупреждения и реагирования на ЧС в Приморском крае обладает недостаточной организационной устойчивостью, так как муниципальные образования края, являющиеся частью этой системы, не способны обеспечивать надежность осуществления своих функций в области управления ЧС, не обладают необходимой избыточностью ресурсов, не способны обеспечивать планы, информацию и ресурсы для работы с ЧС, и не обладают необходимой скоростью реагирования. Более того, судя по словам первого вице-губернатора края о том, что “этот тайфун был такой мощности, что к нему в прин-

ципе невозможно было подготовиться”, и депутатов законодательного собрания ПК о том, что тайфун “Гони” ничему не научил, и в течение года ничего не было сделано для того, чтобы подготовиться к “Лайонрок” [9], данные проблемы свойственны и региональному управлению. Интересно, что данные проблемы характерны не только для России. Например, несмотря на уроки урагана Катрина в 2005 г., уничтожившем Новый Орлеан, общегосударственные планы по управлению ЧС в США всё ещё остаются неэффективными при их реализации на уровне штатов и муниципалитетов [14].

Конкретная рекомендация заключается в том, что нужно:

1) ГУ МЧС совместно с администрациями МО наладить систему оповещения населения (в части организационных моментов и инженерного оборудования) в муниципальных образованиях: систематизировать сбор фото- и видеоматериалов, назначить в дежурной смене ЦУКС специалиста, отвечающего за вопросы информирования и оповещения населения, проверить готовность оборудования операторов связи и промышленной сети электроснабжения для оборудования связи;

2) наладить обеспечение единовременной материальной помощью граждан, пострадавших в результате наводнения: согласно законодательству РФ, единовременная материальная помощь лицам, пострадавшим в результате наводнения составляет 10 тыс. руб. на человека;

3) органам местного самоуправления провести изменения в паспортах муниципальных образований Приморского края с целью внесения изменений и дополнений в части включения информации о всех возможных рисках возникновения ЧС.

Заключение. На основе перечисленных проблем можно сделать следующий вывод: система мониторинга и ликвидации ЧС в Приморском крае имеет множество слабых зон в различных сферах – начиная с организации управления и заканчивая вопросами инженерного обеспечения. На основе этого были разработаны некоторые предложения, которые бы повысили эффективность органов, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Список использованных источников

1. Багиров К.А. Организация управления при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций // Технологии гражданской безопасности. 2011. № 4. С. 52-57 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-upravleniya-pri-likvidatsii-posledstviy-chrezvychaynyh-situatsiy>.

2. Закон Российской Федерации “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” от 11.11.1994 № 68–ФЗ // Российская газета. 1994 г. № 24. с изм. и допол. в ред. от 23.06.2016.

3. Симчук Т.И., Хамидулин В.С. Мониторинг и управление чрезвычайными ситуациями: сравнение опыта США (Луизиана) и России (Приморский край) // Современные тенденции перспективы развития экономики и управления в странах АТР: материалы III Евразийской науч.-практич. конф. международным участием (г. Владивосток, 17-18 ноября 2016 г.). – В 2-х кн. – Владивосток: Приморский фил. РАНХиГС, 2016. Кн. 1. – С. 148-155.

4. Донесение о превентивных мероприятиях, проводимых органами управления, силами и средствами территориальной и функциональных подсистем РСЧС Приморского края при угрозе возникновения опасного явления от 24.08.2015 г.

5. Анализ деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю за 9 месяцев 2016 года

6. Отчёт ГУ МЧС России по Приморскому краю от 11.11.2016 г. № 12973-2-2 “Об анализе ЧС в Приморском крае”.

7. Методические рекомендации по организации работы, проверки и оценки паспортов территорий Федерального казенного учреждения Национального центра управления в кризисных ситуациях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjmiMPKy_vSAhWLN48KHTT_ClGQFggaMAA&url=http%3A%2F%2F02.mc

hs.gov.ru%2Fupload%2Fsite48%2Fiblock%2F1df%2F1dfbac69f1062a13b30e9074a3c47745.doc&usg=AFQjCNEgrywSEy1-oWVdLIUTnBS9hk_w5Q&sig2=tGesOR73Qojz17LIngT2Yw&bvm=bv.151325232,bs.2,d.dGc (дата обращения: 29.03.2017).

8. Постановление губернатора Приморского края от 31.08.2016 № 63-пг // [Электронный ресурс]. – Режим доступа - <https://rg.ru/2016/09/02/primorie-post63-reg-dok.html>.

9. Депутаты потребовали произвести “разбор полетов” после тайфуна “Лайонрок” // Primamedia.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://primamedia.ru/news/529514/> (дата обращения: 24.03.2017).

10. Kapucu N., Hu Q., Understanding Multiplexity of Collaborative Emergency Management Networks // American Review of Public Administration. 2016. Vol 46. Issue 4, pp. 399–417.

11. Owen C., Bearman C., Brooks B., Chapman J., Paton D. Developing a research framework for complex multi-team coordination in emergency management // International Journal of Emergency Management. 2013. No. 1 (9), pp. 1-17.

12. Jung K., Song M. Linking emergency management networks to disaster resilience: bonding and bridging strategy in hierarchical or horizontal collaboration networks. Quality & Quantity // International Journal of Methodology. 2015. Vol. 49, issue 4, pages 1465-1483.

13. University of Pittsburgh. Date Views 29.03.2017 www.cdm.pitt.edu/Projects/Dynamic-Decision-Support-for-Emergency-Managers.

14. Kapucu N., Garayev V. Structure and Network Performance Horizontal and Vertical Networks in Emergency Management // Administration & Society. 2016. Vol 48. Issue 8, pp. 931-961.

Исследование причин миграционных процессов в регионах Российской Федерации

Ф.О. Солодова, Е.В. Пащенко, Е.С. Остапенко

E-mail: fionaolegovna@mail.ru, zhenya_pashenko@mail.ru, Liza_ostapenko@bk.ru

Научный руководитель – Е.Б. Олейник, д-р экон. наук, профессор

E-mail: oleinik.elena@gmail.com

Кафедра бизнес информатики и экономико-математических методов, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен анализ некоторых факторов, оказывающих влияние на миграционные процессы в Российской Федерации. Для исследования применялся кластерный анализ, который позволил выявить основные причины миграционных процессов в различных регионах страны.

Ключевые слова: кластерный анализ, миграционные процессы, показатели, кластер, субъекты Российской Федерации.

Investigation of the Reasons of Migration Processes in the Regions of the Russian Federation

Fiona O. Solodova, Evgeniya V. Pashchenko, Elizaveta S. Ostapenko

This article presents an analysis of several factors that affect migration in the Russian Federation. For the study, a cluster analysis was used that made it possible to identify the main causes of migration processes in various regions of the country.

Keywords: Cluster analysis, migration processes, indicators, cluster, subjects of the Russian Federation.

Проблема изучения и анализа миграционных процессов является достаточно актуальной в нашей стране и имеет большое значение, так как миграции способствуют территориальному перераспределению населения и трудовых ресурсов, влияют на уровень социально-экономического развития регионов. Также стоит отметить, что в настоящее время миграционная ситуация в России непосредственно отражает особенности переживаемых этапов социально-экономического и политического развития страны [2].

Для исследования причин были выбраны следующие 5 показателей, характеризующие тенденции миграции:

1. Численность вынужденных переселенцев (на конец года; чел.). Этот показатель характеризует количество граждан, покинувших место жительства вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений и т.д.

2. Численность беженцев (на конец года; чел.). Данный показатель отражает общее количество мигрантов, не имеющих определённого гражданства и находящихся вне страны своего прежнего места жительства.

3. Потребность в работниках, заявленная организациями в государственные учреждения службы занятости населения (на конец года; чел.). Показатель характеризует потребность в персонале и установлении его количества, для надежного выполнения работниками должностных и профессиональных обязанностей. Показатель включен в анализ для отражения уровня граждан, мигрирующих в поисках работы.

4. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; руб.). Данный показатель используется для оценки уровня жизни населения. А также, для выявления разницы по уровню доходов между регионами, что, в свою очередь, может являться причиной внутренней миграции.

5. Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. населения. Показатель выявляет отношение миграционного прироста населения как разницу между прибывшими и выбывшими к средней численности населения данного региона за определенный период.[4]

Для анализа показателей было выбрано 82 региона Российской Федерации (РФ), данные были взяты из статистического сборника Федеральной службы государственной статистики [4]. Все регионы были разделены на кластеры с помощью метода Варда. В целом метод является очень эффективным, несмотря на то что позволяет создавать кластеры малого размера [3]. Кластеризация проводилась с помощью пакета прикладных программ IBM SPSS [1]. В результате регионы были сгруппированы в 7 кластеров (см. таблицу).

Средние значения показателей для каждого кластера

№	Количество субъектов РФ	Численность вынужденных переселенцев (на конец года; чел.)	Численность беженцев (на конец года; чел.)	Потребность в работниках, заявленная организациями в государственные учреждения службы занятости населения (на конец года; чел.)	Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; руб.)	Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. чел. населения
1 кластер	9	56,66	0,78	7 306,33	32 724,11	-34,11
2 кластер	38	449,18	3,11	4 948,34	22 323,36	-18,32
3 кластер	2	1,5	2	5 860,5	80,5	262,5
4 кластер	3	1,33	0,67	7 187,67	53 873,33	-107,33
5 кластер	21	304,43	7,24	17 806,24	26 530,19	4,71
6 кластер	8	224,63	14,25	38 833,5	32 665,5	21,875
7 кластер	1	183	415	134 472	59 898	92
min	–	1,33	0,67	4 948,34	80,5	-107,33
max	–	449,18	415	134 472	59 898	262,5

Анализируя данные таблицы, можно увидеть, что в первом кластере наблюдается достаточно низкий коэффициент миграционного прироста, так как в него входят регионы (Калужская область, Липецкая область, Ярославская область и т.д.), расположенные рядом с таким центром притяжения, как Москва, который привлекает большое количество мигрантов. Также в кластер входят регионы, имеющие удаленное расположение от центральной части России и слабо развитую транспортную инфраструктуру (Камчатский край, Республика Саха (Якутия)).

Наименьший показатель потребности в работниках наблюдается во втором кластере, куда входят: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, и др. В республиках, входящих в этот кластер наблюдается небольшой показатель ВВП на душу населения, существует небольшой прирост промышленного производства, отсюда следует, что рабочих мест не велико, причем оно практически занимает местным населением. Однако, стоит отметить, что вследствие недавно начавшегося процесса импортозамещения, хорошую динамику стали показывать агропромышленный комплекс, отрасли производства пищевых продуктов, металлургического производства и др. Таким образом можно предположить, что данная ситуация может поменяться в последующее время, если продолжать активно развивать отрасли производства пищевых продуктов и агропромышленного комплекса, так как это может привести к увеличению притока рабочей силы в регионы, входящие во второй кластер, и увеличит прирост промышленного производства. Стоит отметить, что по данному кластеру наблюдается один из самых высоких показателей численности вынужденных переселенцев. Данный показатель свидетельствует о том, что расположение некоторых республик благоприятно для переселенцев из Средней Азии и Закавказья. А также это обусловлено стимулированием развития сфер жилищного строительства, проведением мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса в ряде регионов, входящих в данный кластер.

Наибольшим значением по коэффициенту миграционного прироста и наименьшими среднедушевыми денежными доходами в месяц обладает третий кластер, в который входят Республика Крым с городом Севастополь. Стоит отметить, что низкое значение среднедушевых денежных доходов обусловлено начальной стадией экономического развития региона в пределах РФ, так как он не так давно стал частью нашей страны. Поэтому вследствие введения нового для данной территории законодательства, появились трудности для местного населения в плане трудоустройства. Местные работники с украинским стажем не подходят по квалификационным требованиям, чтобы занимать руководящие должности, поэтому конкурсы выиграют преимущественно работники-россияне, которые приезжают на полуостров целыми семьями. В последнее время наметилась тенденция заменять на приезжих россиян и работников среднего звена. Кроме того, российское законодательство предполагает оказание материальной помощи и предоставление жилищных субсидий пенсионерам, переселяющимся из районов Крайнего Севера. Эта программа распространяется, в том числе, и на Крым и Севастополь. Значительную долю прироста населения составляют российские пенсионеры.

Если же говорить о наибольшем оттоке населения, то он наблюдается в регионах четвертого кластера, которые характеризуются большой удаленностью от центральной части России. И, несмотря на сравнительно высокий показатель среднедушевых доходов в данных субъектах РФ много негативных моментов для трудоспособного населения. Например, высокие цены на транспортные услуги, продовольственные товары; малое количество рабочих мест; труднодоступность приобретения некоторых товаров или услуг (например, сложных медицинских операций). Также в данном кластере видно, что показатель численности вынужденных переселенцев имеет сравнительно близкое к нулю значение (0,67). Во-первых, это обусловлено географическим расположением данных регионов; во-вторых, данные субъекты нельзя назвать благоприятными для переселенцев, так как большая удаленность от центральной части России сказывается на экономических особенностях развития данных регионов, а также немалую роль играют суровые климатические условия. По этой же причине в данных регионах нет притока беженцев, однако, седьмой кластер в данном показателе лидирует в количественном выражении 415 чел., и стоит отметить, что в 2015 г. по сравнению со всеми другими субъектами РФ это самый высокий показатель, и наблюдается он в городе Москва.

Анализируя таблицу, можно заметить, что и наибольшая потребность в работниках наблюдается в седьмом кластере, в который входит г. Москва. И действительно, большое количество людей как со всей России, так и с других стран СНГ стремятся попасть в Москву. Город очень большой и требует довольно много рабочей силы, причем, такой поток людей обуславливается ещё и тем, что среднедушевые денежные доходы населения (что видно из итоговой таблицы) являются самыми высокими (59 898 руб. в месяц) по сравнению с остальными регионами РФ. [5] Заметим, что Москва является благоприятным городом для принятия беженцев. С точки зрения уровня экономического развития это обусловлено высоким уровнем жизни, наличием рабочих мест, а также предоставлением необходимой помощи со стороны государства. Однако условия в Москве могут привлечь не только беженцев или переселенцев, многие граждане Российской Федерации также стремятся “переехать” в столицу. Здесь помимо экономических факторов немаловажную роль играет популяризация и престиж [2]. Например, высокий рейтинг московских высших учебных заведений среди молодёжи и выпускников школ, активное проведение крупных мероприятий различного характера с приглашением иностранных гостей и т.д.

Наиболее же стабильным по многим показателям является шестой кластер, в котором сосредоточены регионы – локомотивы экономического развития. В частности, к таким регионам можно отнести Приморский край, который участвует в проекте по созданию территорий опережающего развития (ТОРов) [2].

Подводя итог, следует отметить, что наблюдается и некая двойственность исследуемого явления. Причины тех или иных миграционных процессов бывают с одной стороны следствием различных как социально-экономических, так и политических ситуаций. С другой стороны они оказывают влияние на, развитие промышленного производства, что в свою очередь порождает различные изменения в ВВП регионов.

Список использованных источников

1. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП “STATISTICA” // Учебно-методический материал по программе повышения квалификации “Применение программных средств в научных исследованиях и преподавании математики и механики”. – Нижний Новгород, 2007. – 112 с.
2. Воробьева О.Д., Гребенюк А.А., Леонова М.А., Мукомель В.И., Топилин А.В. Многоликая миграция / Под общ. ред. О.Д. Воробьевой, А.В. Топилина. – М.: Экон-информ, 2014. – 261 с.
3. Миркин Б.Г. Методы кластер-анализа для поддержки принятия решений. – М.: ИД НИУ ВШЭ, 2011. – 88 с.
4. Бугакова Н.С., Гельвановский М.И., Глисин Ф.Ф., Горячева И.П., Гохберг Л.М., Житков В.Б., Климанов В.В., Кузнецова О.В., Скатерщикова Е.Е., Струкова В.Е., Харламов И.В. Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016: стат. сб. – М., Росстат. 2016. – 1326 с.
5. Федеральная служба государственной статистики. Дата обращения: 03.02.17 www.gks.ru/.

Искусственные аборты в Российской Федерации: демографические и экономические последствия

К.А. Спиной

E-mail: kirill2015vip17@mail.ru

Научный руководитель – В.А. Денисенко, канд. экон. наук, доцент

E-mail: Denisenko.va@dvvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Анализируются социально-экономические последствия искусственных абортов с учётом разработанного автором демографического прогноза населения России до 2030 г. Рассматриваются демографические показатели, в том числе общая численность и естественный прирост населения, нетто-коэффициент воспроизводства населения; обозначаются существующие проблемы, связанные с последствиями искусственного прерывания беременности. Особое внимание уделено прогнозным показателям.

Ключевые слова: демография; искусственные аборты; демографический прогноз; нетто-коэффициент воспроизводства населения.

Induced Abortions in Russia: Demographic and Economic Consequences

Spiney Kirill Alexandrovich; student; Department of Public Administration

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Research supervisor – Denisenko Viktoriya Anatolyevna,

Associate Professor of Department of Public Administration;

School of Economics and Management; Far Eastern Federal University; PhD

Socio-economic and demographic consequences of induced abortions based on demographic projections up to 2030 are analyzed in the article. It presents some demographic indicators, such as total population, natural increase, net reproduction rate. The article identifies existing problems in the area of artificial termination of pregnancy. Special attention is paid to projections.

Keywords: demography; induced abortions; demographic projections; net reproduction rate.

Введение. Принятая Концепция демографической политики Российской Федерации (РФ) на период до 2025 г. предполагает рост численности населения до 145 млн чел., а также увеличение суммарного коэффициента рождаемости в 1,5 раза. В течение 2015 г. родилось 1940,6 тыс. детей; за данный период было осуществлено 850,3 тыс. искусственных абортов. Таким образом, на 100 рождений пришлось около 44 искусственных абортов. Данное явление значительно влияет на демографическую ситуацию в стране, как в настоящее время, так и в перспективе.

Теория и гипотезы исследования. На основании среднего демографического прогноза до 2030 г., опубликованного Федеральной службой государственной статистики (Росстат), численность населения РФ к 2030 г. будет составлять около 147,2 млн чел. Положительная динамика прироста населения будет наблюдаться до 2023 г., обеспечиваясь миграционным приростом при падении естественного прироста населения. На фоне данного наблюдения актуально рассмотреть динамику численности населения при отсутствии влияния такого фактора, как искусственные аборты, и проанализировать некоторые социально-экономические последствия, связанные с этим явлением.

Как известно, искусственный аборт – это прерывание беременности до срока преждевременных родов [1]. В 2015 г. было совершено 850321 искусственных абортов. Данный показатель падает на протяжении последних лет (с 2005 г. на 51%); это напрямую сказывается на суммарном коэффициенте рождаемости (СКР), который в 2015 г. составил 1,78 детей на 1 женщину. По среднему варианту прогноза, опубликованному Росстатом, СКР к 2030 г. будет составлять 1,890 детей на 1 женщину.

Методология исследования. Представленные Росстатом данные были использованы для разработки двух демографических прогнозов численности населения РФ до 2030 г. с учётом и без учёта произведенных искусственных абортов. Для расчёта применялась программа демографического прогнозирования Demproj. Таким образом, для исследования были использованы статистический метод, метод анализа и метод прогнозирования.

Результаты анализа данных

Таблица 1

Общая численность населения (с учётом абортов), млн чел.

2015	2017	2019	2021	2023	2025	2027	2029	2030
146,5	147,2	147,6	147,74	147,66	147,5	147,3	146,9	146,7

Как видно из табл. 1, общая численность населения в абсолютных значениях в прогнозе с учётом произведенных искусственных абортов падает, начиная с 2023 г. (в 2022 г. наблюдается небольшой спад), и достигает к 2030 г. показателя 146,7 млн чел. (общий прирост – 0,2 млн чел.). Одновременно общая численность населения в абсолютных значениях в прогнозе без учёта произведенных искусственных абортов (табл. 2) начинает падать только к 2025 г. и к 2030 г. достигает показателя 148,2 млн чел. (наблюдаемый общий прирост – 0,8 млн чел.).

Таблица 2

Общая численность населения (без учёта абортов), млн чел.

2015	2017	2019	2021	2023	2025	2027	2029	2030
147,4	148,2	148,7	148,88	148,88	148,81	148,7	148,4	148,2

Параллельно необходимо рассмотреть естественный прирост населения, который явным образом уменьшается в связи с произведенными искусственными абортами. Как видно из Таблиц 3 и 4, к 2030 г. естественный прирост (убыль) населения составит с учётом абортов -0,22 %, отрицательно коррелируя с убылью без учёта абортов (разница в 0,03%).

Таблица 3

Естественный прирост населения (с учётом абортов), ‰

2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030
0,06	-0,04	-0,10	-0,12	-0,15	-0,20	-0,22

Таблица 4

Естественный прирост населения (без учёта абортов), ‰

2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030
0,1	-0,01	-0,07	-0,09	-0,12	-0,17	-0,19

В 2030 г. в фертильный возраст войдет поколение родившихся в 2015 г. девочек, которые в перспективе произведут собственное потомство. Общая численность женщин фертильного возраста вырастет соответственно с 32,3 до 32,7 млн чел.

Одним из показателей, характеризующим демографическую ситуацию в стране и позволяющим наиболее объективно определить степень воспроизводства населения, является нетто-коэффициент воспроизводства населения. Нетто-коэффициент воспроизводства населения, или чистый коэффициент воспроизводства населения – среднее число девочек, рож-

денных за всю жизнь одной женщиной, дожившей до конца репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности. Этот коэффициент показывает, как быстро заместится материнское поколение дочерним. В текущих условиях, согласно прогнозу, в 2030 г. он будет составлять 0,9 рождений девочек на одну женщину. С учётом корректировки по искусственным абортам его значение вырастет на 0,02 и будет составлять 0,92 (близкое по значению к простому воспроизводству населения, при котором неттокоэффициент составляет 1 рождение девочки на одну женщину).

Обсуждение полученных результатов. Несмотря на активные меры по снижению числа произведенных искусственных абортов, их численность остается на высоком уровне. Произведенные в 2015 г. искусственные аборты имеют большое влияние на развитие дальнейшей демографической ситуации в РФ. В первую очередь, искусственные аборты действительно ведут к снижению численности населения как в текущем году, так и к сокращению её в дальнейшем с выходом женщин в фертильный возраст. Соответственно снижается численность потенциального трудоспособного и экономически активного населения. Необходимость регулирования искусственных абортов диктуется в том числе экономической нагрузкой на медицинские учреждения и здравоохранение в целом, которые обеспечивают медикаментозное лечение осложнений искусственных абортов [2]. Медицинские осложнения, помимо социальных и экономических последствий, ведут к демографическим изменениям, поскольку имеют риски развития бесплодия у женщин репродуктивного возраста [3]. Отмечается, что бесплодие ведёт к изменениям психологического характера и ухудшает общее состояние женщин, влияя на степень удовлетворенности жизнью. Но искусственные аборты в РФ остаются способом регулирования рождения, “отсрочкой”, и это прямым образом сказывается на здоровье новорожденных. Этим в некоторой степени обуславливается строительство современных перинатальных центров [4]. Повышение качества перинатальной диагностики, помимо очевидного положительного влияния на уровни материнской и младенческой смертности, имеет потенциальную угрозу социо-этического характера, которая нуждается в общественной дискуссии [5].

Проблематика искусственных абортов должна в первую очередь исходить из демографических реалий, которые способны показать кроющуюся, неочевидную угрозу или дать толчок к активным управленческим решениям и действиям. Однако невозможно не связывать демографические характеристики со всей сферой общественной жизни: существует необходимость рассматривать искусственные аборты в связи с трудовыми отношениями, ценностями и установками, уровнем социального благополучия и так далее [6]. Искусственные аборты также принято связывать с уровнем пессимистичности самого общества и неуверенностью населения в политике государственной поддержки материнства и детства [7].

Заключение. Таким образом, искусственные аборты населения существенно влияют на демографические показатели РФ и влекут за собой в связи с этим различные социально-экономические последствия, которые в первую очередь обусловлены потерями трудового капитала и человеческого потенциала. Это обуславливает необходимость государственных мер в сфере повышения качества медицинского обслуживания, диагностирования, доабортного консультирования и повышения уровня репродуктивной культуры населения. Данные положения манифестируются в подписанной 8 марта Д.А. Медведевым Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 гг., которая в своей сути носит либерализационный характер и не влечет запретительного эффекта. Тем не менее данное явление требует активного общественного обсуждения и эффективного государственного регулирования, поскольку искусственные аборты в своей совокупности влияют на будущее развитие всей страны и представляют угрозу для простого воспроизводства населения.

Список использованных источников

1. Ледина А.В., Куземин А.А. Искусственный аборт и его последствия // РМЖ. 1998. № 15. С. 967-970.
2. Максимова Т.М., Белов В.Б., Лушкина Н.П. Проблема абортот и пути совершенствования анализа репродуктивного поведения женщин // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2012. № 4. С. 13-17.
3. Чернов А.В., Коновалов О.Е., Шевлякова Т.В. Медико-социальная характеристика женщин активного репродуктивного возраста и их семей // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2012. № 1. С. 23-25.
4. Галкин Р.А., Гехт И.А., Артемьева Г.Б. О некоторых демографических аспектах региональных программ модернизации здравоохранения // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2012. № 2. С. 17-19.
5. Щепин О.П., Растегаева И.Н. Задачи диспансеризации в охране здоровья беременных женщин // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2012. № 2. С. 3-6.
6. Жук В.А., Ложко В.В. Связь демографических процессов с социально-экономическим развитием регионов России и совершенствование демографической политики // Проблемы современной экономики. 2011. № 3. С. 192-196.
7. Карманов М.В. Демографическая конъюнктура как неблагоприятный фактор модернизации и инновационного развития России // Статистика и экономика. 2011. № 3. С. 134-137.
8. Денисенко В.А., Катаева А.Н. Трансформация повозрастной рождаемости в Приморском крае // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 4. С.157-167.

Государственная программа “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы”: промежуточные итоги

Н.В. Холодкова, Л.Т. Глушненко

E-mail: xolodkova_nv@dvfu.ru, glushnenkova.lt@dvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Проведён анализ государственной программы Приморского края “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы”. Рассмотрены индикаторы программы с позиции их достаточности и соответствия заявленным целям программы, а также возможной количественной оценки. Подведены итоги достижения плановых показателей за период 2013–2015 гг., выявлены сильные и слабые стороны реализации анализируемой программы. Исследование проведено с позиции системного анализа, использовались методы описания, сравнения и анализа документов.

Ключевые слова: государственная программа, программно-целевой подход, культура, индикаторы, показатели, промежуточные итоги.

The state program “Development of culture of Primorsky Krai for 2013–2017”: interim results

Natalia V. Kholodkova, Lyudmila T. Glushnenkova

The article analyzes the state program of Primorsky Krai “Development of Primorsky Krai Culture for 2013–2017”. The indicators of the program are considered from the point of view of their sufficiency and compliance with the stated objectives of the program, as well as possible quantitative assessment. The results of achievement of the planned indicators for the period 2013–2015 have been summed up, thereby revealing the strengths and weaknesses of the implementation of the program under analysis at the current stage. The study was conducted from the standpoint of system analysis, methods used description, comparison and analysis of documents.

Keywords: state program, program-target approach, culture, indicators, showing, interim results.

Государственная культурная политика, основные положения которой сформулированы в указе Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 “Об утверждении Основ государственной культурной политики” направлена на культурное, гуманитарное развитие общества в целом и гармоничное развитие личности. При многообразии субъектов культурной политики государство остается ключевым субъектом и стратегическим инвестором сферы культуры. Реализация государственной культурной политики возможна только на условиях межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия.

На уровне субъекта федерации поддерживать и развивать сферу культуры возможно, если использовать методы программного целевого управления. Целевое программирование предполагает использование системного характера управления посредством разработки системы взаимоувязанных мероприятий по решению важнейших проблем социально-экономического развития субъекта [1].

Концентрация ограниченных ресурсов на решение принципиальных, особо острых вопросов, в российских условиях особенно необходима в управлении отраслью культуры [2].

Культурный потенциал Приморья огромен. Выгодное географическое положение края можно использовать для становления Приморского края как центра европейской культуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместе с уже налаженными культурными связями с азиатскими соседями, это является серьезным преимуществом для развития культурной отрасли. Кроме того, Приморье обладает уникальным культурно-историческим наследием, трактуемым в качестве одного из наиболее серьезных ресурсов социокультурной среды региона.

В Приморском крае существует разветвленная сеть учреждений культуры для организации досуга и удовлетворения культурных запросов населения.

Необходимо отметить главные проблемы краевой культуры:

– низкий уровень материально-технической базы учреждений культуры;

- недостаточная степень финансирования сферы на всех уровнях и дисбаланс в его осуществлении;
- низкая оплата труда работников культурной сферы;
- дефицит кадров и трудности привлечения молодых специалистов;
- наличие значительного количества памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения;
- низкая степень осуществления инструментов государственно-частного партнерства.

Все эти проблемы нашли отражение в Государственной программе “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы” (утв. постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па; ред. от 31.12.2014 № 575-па), ответственным исполнителем которой является департамент культуры Приморского края, осуществляющий полномочия в сфере культуры субъекта федерации.

Анализ данной государственной программы показывает наличие расплывчатых формулировок целей и задач, которые не в должной степени отвечают тем вызовам, которые стоят перед отраслью культуры. Наиболее понятным является описание дел в архивной области, подкрепленное точно сформулированными целями и задачами решения проблем. Остальные же элементы культурной политики имеют укрупненные цели и задачи, что в дальнейшем может усложнить подведение итогов реализации государственной программы.

Все целевые индикаторы и показатели государственной программы можно измерить количественно, но не все являются независимыми. Например, “количество посещений театрально-концертных мероприятий” и “количество премьерных постановок” – зависимые показатели. Наименования некоторых показателей сформулированы некорректно. Например, “удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школах дополнительного образования”. Не нашла отражения в показателях государственной программы и проблема притока молодых специалистов в сферу культуры Приморского края.

Общий объём запланированного финансирования государственной программы, включая средства федерального и краевого бюджетов, субсидии и межбюджетные трансферты, а также средства бюджетов муниципальных образований Приморского края составляет 9 447 215,91 тыс. руб. Основным источником финансирования является бюджет Приморского края – 91%, 7% – средства федерального бюджета, 2% – средства местных бюджетов.

В табл. 1 представлены основные данные о запланированных объёмах финансирования Государственной программы “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы” и фактических расходах за 2013–2015 гг. Можно отметить, что программа в эти годы финансировалась не полностью, и это отразилось на результатах. При недостатке бюджетных средств, в первую очередь, урезаются расходы на культуру. Тенденцию спада финансирования можно проследить и на уровне всей Российской Федерации [3].

Таблица 1

**Плановые и фактические расходы на реализацию государственной программы
“Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы”**

Год реализации программы	Плановый объём финансирования, тыс. руб.	Фактические расходы	
		тыс. руб.	%
2013	2 746 642,07	2 434 401,84	88,6
2014	1 644 551,26	1 543 592,34	93,9
2015	2 115 576,45	1 687 377,20	79,8
2016	1 413 675,89	–	–
2017	1 346 156,71	–	–

Источник: [4-6].

Анализ выполнения плановых показателей за период 2013-2015 гг. позволил выявить основные сильные и слабые стороны реализации государственной программы на современном этапе (табл. 2).

Таблица 2

Сводная таблица достижения плановых показателей Государственной программы Приморского края “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы” в 2013–2015 гг.

Показатель (индикатор)	Год реализации			Выполнение планового показателя
	2013	2014	2015	
	План/факт			
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры и искусства Приморского края, %	153,6/ 130,2	153,9/ 111,15	38/65,9	Не выполнен
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. чел. населения Приморского края, ед.	129/103	135/82	138/98	Не выполнен
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Приморского края и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, %	56,1/57	64,9/ 73,6	72,8/ 74,2	Перевыполнен
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	2,0/6,0	2,1/15,0	2,2/ -5,84	Перевыполнен в 2013–2014 гг., не выполнен в 2015 г.
Увеличение посещаемости музейных учреждений, %	0,34/1,1	0,35/ 4,97	0,36/ -0,11	Перевыполнен в 2013–2014 гг., не достигнут в 2015
Количество премьерных постановок и новых концертных программ государственных учреждений театрально-концертного типа Приморского края, ед.	157/167	158/222	159/261	Перевыполнен
Количество участников мероприятий, проводимых организациями Приморского края, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями культуры, получивших государственную поддержку, чел./год.	0/0	0/0	0/0	Реализация показателя намечена на 2017 г.
Доля предоставления услуг (функций) в электронном виде, предоставляемых государственными краевыми учреждениями культуры Приморского края от перечня первоочередных государственных услуг (функций), необходимых к предоставлению государственными краевыми учреждениями культуры в электронном виде, %	100/100	100/100	100/100	Выполнен
Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры Приморского края, ед.	0/0	33/28	5/8	Не выполнен в 2014 г., перевыполнен в 2015 г.

Показатель (индикатор)	Год реализации			Выполнение планового показателя
	2013	2014	2015	
	План/факт			
Охват населения Приморского края мероприятиями Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона “Меридианы Тихого”, тыс. чел./год	33/33	34/34	35/35	Выполнен
Охват населения Приморского края культурными мероприятиями, тыс. чел./год	414,1/ 378,3	378,6/ 381,3	394,6/ 675	Не выполнен в 2013 г., перевыполнен в 2014–2015 гг.
Доля объектов культурного наследия регионального значения Приморского края, имеющих паспорта объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, %	4/4	4,5/4,5	5/8,2	Выполнен в 2013–2014 гг., перевыполнен в 2015 г.
Удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школах дополнительного образования и средних профессиональных образовательных учреждениях в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Приморского края, %	10,7/ 11,4	10,9/ 10,9	10,9/ 10,9	Перевыполнен в 2013 г., выполнен в 2014–2015 гг.
Количество исполненных запросов на основе архивных документов в Приморском крае, ед.	355/ 5894	3605/ 7449	3713/ 8902	Перевыполнен
Доля объектов культурного наследия регионального значения, имеющих утвержденную зону охраны, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, %	1,84/ 1,84	1,84/ 1,84	5/7,94	Выполнен в 2013–2014 гг., перевыполнен в 2015 г.
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы, в процентах к предыдущему году с учётом индекса потребительских цен, %	127/138	26/34	0/0,81	Перевыполнен
Прирост инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, %	14,7/0	16,2/0	–	Не выполнен
Коэффициент обновления основных фондов, в процентах, %	13,8/ 13,8	14,4/0	15,2/0	Выполнен в 2013 г., не выполнен в 2014–2015 гг.
Обеспечение доступности для населения Приморского края информации о социально культурных мероприятиях Приморского края, кол-во СМИ	–	5/5	50/50	Выполнен
Количество высокопроизводительных рабочих мест, ед.	–	284/0	–	Не выполнен

Источник: [4-6].

Среди основных положительных достижений программы можно выделить следующие.

1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий за период 2013–2014 гг., что связано с открытием Приморского театра оперы и балета и увеличением количества выездных мероприятий краевых учреждений культуры.

2. Резкое увеличение демонстрирует индикатор количества премьерных постановок и новых концертных программ, связанный с открытием Приморского театра оперы и балета, который проявляет в данном случае, так называемый, мультипликативный эффект [7].

3. Переход на использование информационных технологий для предоставления услуг в сфере культуры, в результате которого на протяжении трех лет демонстрируется стопроцентное достижение индикатора “доля предоставления услуг (функций) в электронном виде”.

4. Полностью выполнен показатель по охвату населения Приморского края мероприятиями Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона “Меридианы Тихого”.

5. Масштабная работа была проведена и соисполнителями государственной программы, а именно:

– департаментом градостроительства Приморского края, осуществляющим работу по созданию паспортов для объектов культурного наследия регионального значения, имеющих утвержденную зону охраны;

– архивным отделом, исполняющим запросы на основе архивных документов, что обусловлено не только работой самого отдела, но и увеличившимся спросом на имеющуюся в архиве информацию;

– департаментом информационной политики Приморского края, осуществляющим информационное освещение социально-культурных мероприятий на территории Приморского края;

6. Фактическая доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию, соответствует плановой.

7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Приморского края к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, выше запланированного.

Наибольшие трудности связаны с достижением следующих показателей.

Запланированный показатель удельного веса населения, принимающего участие в платных культурно-досуговых мероприятиях, в первые два года осуществления государственной программы не был достигнут ввиду сокращения сети муниципальных учреждений культуры и перевода сотрудников учреждений культуры на неполный рабочий день. Фактический уровень данного индикатора удалось поднять лишь в 2015 г. после приобретения нового оборудования для муниципальных учреждений культуры, но на плановый уровень выйти не удалось.

Показатель количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды не достигнут за весь анализируемый период, что также объясняется сокращением сети муниципальных библиотек и расходов на данные нужды местных бюджетов.

Остается на низком уровне материально-техническая база учреждений культуры муниципальных образований, не обновляются основные фонды. В 2015 г. субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры поступили в объеме 80% от запланированных, при этом из муниципальных бюджетов на эти цели выделено всего 37% от запланированных 49 114 тыс. руб. [8].

Одно из наиболее слабых мест в реализации государственной программы – прирост инвестиций в основной капитал. Если по итогам первого года введения программы в действие, департаментом культуры Приморского края был дан прогноз на увеличение данного показателя после введения в эксплуатацию Приморского театра оперы и балета, то в 2014 и 2015 гг. информация по приросту инвестиций в сферу культуры Приморского края вообще отсутствует.

По итогам 2014–2015 гг. показатель (индикатор) “коэффициент обновления основных фондов” демонстрирует “нулевую” результативность, аналогично и показатель “количество участников мероприятий, проводимых организациями Приморского края, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями культуры, получивших государственную поддержку”. Объясняется это тем, что субсидии на поддержку мероприятий некоммерческих организаций планируется выделять лишь в 2017 г. на завершающем этапе реализации

программы. Схожая ситуация с показателем “количество высокопроизводительных рабочих мест”. Отчётные данные за 2013 и 2015 гг. по этому индикатору отсутствуют, по итогам 2014 г. получается нулевая результативность.

Каковы предварительные итоги реализации государственной программы “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы”?

Несмотря на недофинансирование государственной программы, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия осуществлены полностью. Повышена номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры Приморского края. Сохранен уровень охвата детей программами дополнительного образования. Количество премьерных постановок и новых концертных программ государственных учреждений театрально-концертного типа Приморского края в 2015 г. на 64% превысило плановую цифру. В то же время посещаемость театрально-концертных мероприятий и музейных учреждений значительно снизилась в 2015 г. по отношению к предыдущему году (табл. 2). Острой остается проблема дефицита кадров, особенно молодых специалистов.

Таким образом, можно сделать вывод, что за оставшееся до завершения государственной программы время, полностью выполнить её вряд ли удастся. Низкая эффективность реализации государственной программы “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы” связана, во-первых, с отсутствием сбалансированного целеполагания на этапе разработки программы и выбора целевых показателей, во-вторых, с недостатком финансирования. Необходимо использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать инвесторов в сферу культуры.

Список используемых источников

1. Плотников В.А., Федотова Г.В. Программно-целевой метод в управлении экономикой региона // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 7. С. 2-9
2. Ноженко Д.Ю. Государственные программы как инструмент стратегического управления: межрегиональный анализ // Вопросы управления. 2016. № 4 (22). С.13-21
3. Шевченко И.В., Овчинникова В.С. Анализ динамики расходов на развитие сферы культуры в Российской Федерации // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 10-10. С.134-137
4. Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Приморского края “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы” за 2013 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Приморского края. – Режим доступа: <http://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/6af/6af94b4c0b80b0a629e6c881bbb958a8.pdf>.
5. Отчёт о достижении значений показателей государственной программы Приморского края “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы” за 2014 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Приморского края. – Режим доступа: <http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/culture/gosudarstvennaya-programma-primorskogo-kraja-razvitie-kultury-primorskogo-kraja-na-2013-2017-gody/>.
6. Отчёт о достижении значений показателей государственной программы Приморского края “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы” за 2015 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Приморского края. – Режим доступа: <http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/culture/gosudarstvennaya-programma-primorskogo-kraja-razvitie-kultury-primorskogo-kraja-na-2013-2017-gody/>.
7. Зеленцова Е.В., Мельвиль Е.Х. Культура как системный фактор экономики и территориального развития // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: гуманитарные науки. 2013. № 1-2. С. 37-42.
8. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Приморского края, (тыс. руб.) “Развитие культуры Приморского края на 2013–2017 годы” за 2015 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Приморского края. – Режим доступа: <http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/culture/gosudarstvennaya-programma-primorskogo-kraja-razvitie-kultury-primorskogo-kraja-na-2013-2017-gody/>.

Деятельность органов исполнительной власти Республики Алтай по совершенствованию работы туристских информационных центров

Т.А. Чунижекова

E-mail: chunijecova@gmail.com

Научный руководитель – А.Ю. Капинус, ст. преподаватель

E-mail: kapinus_aj@mail.ru.

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предметом исследования в данной статье являются вопросы интеграции и координации деятельности туристских информационных центров в отдельном субъекте Российской Федерации. Рассматривается организация деятельности отдела санаторно-курортной, туристско-рекреационной деятельности Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай по совершенствованию работы туристских информационных центров. Обосновывается, что при надлежащем использовании полномочий органов исполнительной власти, региональных и местных ресурсов, на основе создания базового туристского информационного центра, возможна координированная и эффективная работа таких центров всего региона. Подобные методы интеграции и координации деятельности туристских информационных центров применимы и в других субъектах Российской Федерации, где есть в этом необходимость.

Ключевые слова: туризм, туристский информационный центр, базовый туристский информационный центр, методы интеграции и координации деятельности, субъект Российской Федерации.

The Activities of Executive Authorities of Altai Republic on Improvement of Tourism Information Centers Work

Tatiana A Chunizhecova

State and Municipal Management Department,

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Senior lecturer, State and Municipal Management Department,

School of Economics and Management A Kapinus

The article's subject is the question of integration and coordination of tourist information center activities in the Russian Federation region. The author considers the activities organizations of the sanatorium-resort and tourist-recreational department of the Ministry of Economic Development and Tourism of the Altai Republic which improves the work of tourist information centers. The author also substantiates that proper using of executive authorities, regional and local resources, based on the establishment of a basic tourist information center, coordinated and effective work of such centers throughout the region is possible. Such methods of the tourist information centers activities' integration and coordination are quite applicable in other regions of the Russian Federation.

Keywords: tourism, tourist information center, basic tourist information center, methods of activities' integration and coordination, Russian Federation subject.

Введение. В последнее время туризму в России уделяется большое внимание в связи со сложившимися экономическими условиями. Важным фактором, определяющим воздействие туризма на региональное социально-экономическое развитие, является количество туристов [1]. Посещение туристами конкретного региона во многом зависит от имиджа региона. Широкое внедрение в отрасли туризма практики деятельности туристских информационных центров (ТИЦ) становится действительно необходимым. ТИЦ ведут свою деятельность по всему миру. Актуальность взаимодействия органов государственной власти с ТИЦ обусловлена тем, что такие центры способствуют продвижению региона на международных и внутренних рынках туристических услуг.

В поручениях Президента Российской Федерации (РФ) от 11 октября 2012 г. № ПР-2705 по итогам заседания Совета при Президенте РФ по культуре и искусству пунктом № 4 предусмотрено разработать общероссийскую систему навигации и ориентирующей информации для туристов, предусмотрев при этом создание национального туристического интернет-

портала, а также создание в субъектах РФ туристских информационных центров, установку дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации.

ТИЦ это организация, ответственная за прием и консультации посетителей (потребителей), а также за рекламу услуг, связанных с туризмом. ТИЦ также можно называть туристским информационным бюро. В основе деятельности ТИЦ лежит предоставление беспристрастной и компетентной туристской информации на безвозмездной основе. Информационно-консультационное обслуживание является основной функцией ТИЦ любого типа вне зависимости от его местоположения и формы собственности. Информация и услуги, о которых можно узнать и получить в таких ТИЦ могут быть разнообразными.

Теория и гипотеза исследования. Деятельность ТИЦ в регионах РФ осуществляется на основании положений Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации”, в статье 1 которого указано, что продвижение туристского продукта – комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта: реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация ТИЦ, издание каталогов, буклетов и другое [2].

В большинстве случаев, такие центры в России сформированы как государственные учреждения, в виду того что они в основном занимаются некоммерческой деятельностью, а также и в связи с необходимостью соответствующего финансирования таких центров. Формы организации ТИЦ представлены на рис. 1.

Источник: [3].

Формы организации ТИЦ

Опыт развития туризма в зарубежных странах показывает, что ТИЦ играют значительную роль в развитии этой отрасли и достаточно хорошо распространены по территориям туристских зон. В этих странах ТИЦ различных форм собственности работают в тесной взаимосвязи с государственными и местными органами власти [4].

В целом правовое регулирование деятельности ТИЦ находится в ведении субъектов РФ, а с 25 декабря 2008 г. и в ведении местных органов власти, когда в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” было внесено изменение, которым к их правам, не отнесенных к вопросам местного значения, были добавлены права на “создание условий для развития туризма”.

Полномочием органов государственной власти РФ в сфере туризма в соответствии со статьей 3.1 федерального закона 132-ФЗ является информационное обеспечение туризма, включая содействие в создании и функционировании ТИЦ, систем навигации и ориентирования в сфере туризма. Органы государственной власти субъектов РФ в соответствии со ста-

тьей 3.2 этого же закона имеют полномочия на участие в информационном обеспечении туризма, создание в субъектах РФ ТИЦ и обеспечение их функционирования.

Статья 3.3 федерального закона 132–ФЗ дает права органам местного самоуправления на создание благоприятных условий для развития туризма, в том числе и на содействие в создании и функционировании ТИЦ на территориях муниципальных образований.

Так как государственное регулирование деятельности ТИЦ в правовом отношении определено действующим законодательством, то используя полномочия органов государственной власти и права органов местного самоуправления, а также, опираясь на местные условия, административные и другие ресурсы, в Республике Алтай вполне возможно в ближайшей перспективе создать единое информационное пространство для дальнейшего ускоренного развития туристской отрасли, и в первую очередь, через формирование скоординированной деятельности ТИЦ. Создание базового ТИЦ сможет повысить эффективность этой работы. Отдел санаторно-курортной, туристско-рекреационной деятельности Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай – это именно тот министерский орган, который вполне имеет права и возможности интеграции и координации ТИЦ центров всего региона.

Методология исследования. На основе анализа возможностей государственного управления сферой туризма в Республике Алтай, местных особенностей деятельности ТИЦ региона, методом интервьюирования выясняя и сравнивая оценки качества предоставления услуг широко известных и наиболее успешных ТИЦ субъектов РФ и туристских информационных центров Республики Алтай, предпримем попытку обосновать необходимость и возможность объединить разрозненную деятельность отдельных ТИЦ различных форм собственности с целью повышения их эффективности.

Результаты анализа данных. Республика Алтай является регионом с богатейшим туристским потенциалом, где присутствует почти все виды туризма. Многообразие уникальных объектов туризма, девственная природа, ежегодно совершенствующаяся инфраструктура, ставят Республику Алтай в ряд наиболее востребованных территорий внутреннего и въездного туризма в РФ.

Будущее туристической отрасли Республики Алтай связано с дальнейшей реализацией государственной программой Республики Алтай “Развитие внутреннего и въездного туризма” на 2013–2018 гг. и федеральной целевой программы “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)”. Организатором их непосредственного исполнения является Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай.

В Республике Алтай для туристов работают ТИЦ, которые представляют собой сервисные службы, предоставляющие информацию о местных особенностях туристической продукции, достопримечательностях, истории, запланированных мероприятиях, экскурсионных маршрутах, средствах перемещения, развлечениях и т.д. В 2016 г. в республике осуществляли деятельность 22 ТИЦ, среди них, наиболее известные, такие как “ООО Алтай-инфо”, ИТЦ “Кедрогор”, визит-центр комплекса “Артыбаш”, “Уч-Энмек”, “Ак Чолушпа” и др.

Государственное управление сферой туризма в Республике Алтай реализуется в различных формах. В том числе, в соответствии с приказом Министерства от 20.11.2015 г. № 212–ОД «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай государственной услуги “Предоставление субсидий туристским организациям на приобретение товаров, работ, услуг и проведение мероприятий по внедрению системы туристско-информационных центров с единой интегрированной системой информационного обмена данными о туристском продукте на основе единого туристского портала”». Осуществляется государственная поддержка туристских организаций субсидиями на приобретение необходимых товаров, работ и услуг, а также на проведение мероприятий по внедрению системы ТИЦ с единой интегрированной системой информационного обмена данными о туристском продукте на основе единого ту-

ристского портала. Субсидии могут составлять не более 75 тыс. руб. и предоставляются в размере 30% от понесённых затрат.

Господдержка может быть предоставлена туристским организациям:

а) зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай;

б) предоставившим наиболее максимальному количеству туристических групп туристско-информационные услуги на новых перспективных туристских направлениях;

в) предоставившим населению платные туристско-информационные услуги в максимальном объёме на вновь открытых перспективных туристских направлениях;

г) признанным победителям конкурса.

За последние два года органами государственной власти Республики Алтай многое сделано для развития туристической отрасли в регионе. В ходе реализации соответствующих государственных программ, успешно решаются задачи по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей-туроператоров Алтая, в том числе по обновлению и созданию новых инфраструктурных объектов, что благоприятно сказалось на росте туристического потока.

По данным отчёта Министерства экономического развития Республики Алтай в период с 2014 г. по 2015 г. ежегодный прирост величины туристского потока составил более 20%, в период с 2015 г. по 2016 г. ежегодный прирост величины туристского потока составил 8,5%. Туристический поток Республики Алтай представлен на рис. 2.

Источник: <http://www.mineco04.ru/razvitie-turizma-i-turistkoy-infrastruktury>.

Рис. 2. Туристический поток Республики Алтай

Вместе с тем, для дальнейшего развития туристической отрасли в регионе использованы не все ресурсы, в том числе и информационные.

В период с 6 по 18 июля 2016 г., используя метод интервьюирования, автором-студентом-практикантом проведено исследование, в котором сравнивались отзывы о качестве работы наиболее известных в нашей стране туристических информационных центров трех субъектов РФ, таких как, ТИЦ города Великий Новгород “Красная Изба” [5], с ТИЦ Республики Алтай.

Сравнение заключалось в определении качества предоставляемых услуг через ответы на вопросы о предприятиях, ведущих туроператорскую и турагентскую деятельность, аккредитованных гидах-переводчиках и экскурсоводах, о средствах размещения, о транспорте, в том числе общественном транспорте (маршруты, расписание, стоимость и т.п.), а также о службах такси, аренде автомобилей и т.д. Параллельно оценивалась компетентность сотрудников, исходя из их ответов на интересующие туристов вопросы. Оценивалась культура и грамотность речи, коммуникативные навыки и т.п., в соответствии с общепринятыми критериями [6].

В исследовании были задействованы: туристский информационный центр города Великий Новгород “Красная Изба”, муниципальное учреждение «Туристский информационный центр “Углич”», государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия “Туристский информационный центр Республики Хакасия” и такие ТИЦы Республики Алтай, как ООО “Алтай-Инфо”, Визит центр “Усть-Кокса”, ИТЦ “Кедрогор”, Национальный парк “Сайлюгемский”, Алтайский биосферный заповедник, Катунский биосферный заповедник, Природный парк “Зона покоя Укок”, Природный парк “Ак Чолушпа”. Проведены опросы сотрудников и обследованы 11 ТИЦ.

Исследованием выявлены несколько существенных недостатков у ТИЦ Республики Алтай:

1. Первый из них состоит в том, что информационное обеспечение осуществляется только в рамках ограниченной территории. Например, если турист придет в национальный парк или заповедник, то у него не будет возможности в ТИЦ данной местности найти информацию для планирования своего дальнейшего путешествия. Из всех исследуемых ТИЦ Республики Алтай, только два центра отвечали такому требованию.

2. Как недостаток следует отметить отсутствие международно-принятой маркировки. ТИЦ должны быть обозначены знаком (символом) – “i”, установленным ГОСТ Р 56197–2014 (ИСО 14785:2014). Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские информационные центры. Туристская информация и услуги приема. Требования, утверждены и введены в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2014 г. № 1457. Этот символ не присутствует ни на одном логотипе ТИЦ центра Республики Алтай.

3. Не всегда персонал ТИЦ подготовлен для консультирования, что препятствовало правильному восприятию информации. Это проявлялось в некомпетентности сотрудников при телефонном обслуживании, а также невозможности предоставления полной информации в связи с отсутствием специального персонала или загруженностью консультирующих сотрудников другими обязанностями. Профессиональная подготовка является важной задачей в сфере туризма.

4. Отсутствие взаимосвязи ТИЦ между собой.

В целом только два из восьми ТИЦ Республики Алтай соответствовали предъявляемым требованиям туристов (если не учитывать отсутствие в ТИЦ специальной международно-принятой маркировки).

Вместе с тем, в положении о Министерстве отмечено, что его подразделение – отдел санаторно-курортной, туристско-рекреационной деятельности в целях совершенствования работы ТИЦ:

– осуществляет и координирует деятельность по созданию в Республике Алтай сети ТИЦ;

– ведёт республиканский реестр субъектов, предоставляющих услуги в сфере туризма;

– проводит рекламно-информационные кампании по укреплению имиджа Республики Алтай как туристского региона и демонстрации туристского потенциала Республики Алтай.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 20.03.2014 № 61 «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Алтай “Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай”» предметом деятельности этого государственного бюджетного учреждения в сфере туризма являются:

– содействие развитию системы туристической навигации и ориентирующей информации для туристов;

– создание сети ТИЦ на территории Республики Алтай.

Этот центр был создан для поддержки малого и среднего предпринимательства именно на начальной стадии его развития, а также создания благоприятных условий для развития туризма в Республике Алтай.

Так как создание ТИЦ входит в полномочия субъектов РФ, отдел санаторно-курортной, туристско-рекреационной деятельности Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай мог бы разработать план мероприятий, либо программу организационного и методического обеспечения формирования в республике единого туристского информационного пространства и оказать помощь Государственному бюджетному учреждению Республики Алтай “Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай” в её реализации, предусмотрев, к примеру:

- разработку типового положения для ТИЦ, который бы регламентировал деятельность ТИЦ с учётом особенностей местных условий Республики Алтай;
- координацию деятельности ТИЦ региона;
- целенаправленные консультации сотрудников о том, как повысить эффективность работы ТИЦ;
- проведение обучающих курсов, семинаров, конференций, форумов и т.п.;
- разработку промо-материала (видео, постеры, листовки, униформа и т.п.);
- создание базового ТИЦ, для возможности наглядного обучения сотрудников и распространения лучших практик ТИЦ всей отрасли;
- объединение существующих ТИЦ в единую информационную структуру.

Реализация предложенных мер, на наш взгляд, позволит расширить возможности для туристов, прибывающих в регион. Это увеличит туристический поток и налогооблагаемую базу республики, и в большей степени даст возможность гражданам России и других стран почувствовать и осознать гостеприимство народов Республики Алтай.

Список использованных источников

1. Трухачев А.В. Место и функции сельского туризма в реализации концепции устойчивого развития // Научный журнал КубГАУ. 2016. № 116. С. 1340-1354.
2. Ковалева Е.Н. Исследование состояния информационной туристской информационной туристской инфраструктуры в Российской Федерации // Современные исследования социальных проблем. 2014. № 8. С. 106-119.
3. Жданчиков П.А. Развитие системы туристских информационных центров в Российских регионах // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 25. С. 13-26.
4. Огнева В.А. Организация работы туристских информационных центров // Альманах современной науки и образования. 2011. № 11. С. 146-148.
5. Чернякина А.О. Роль туристско-информационных центров в комплексном подходе к формированию бренда туристско-рекреационного кластера // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2013. № 12. С. 49-51.
6. Карпова Г.А., Максанова Л.Б. Проблемы совершенствования управления туризмом на уровне региона // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2016. № 4. С. 87-93.

Совершенствование государственной программы Приморского края “Развитие транспортного комплекса Приморского края”

К.Ф. Шаймухаметова В.И. Таланцев

E-mail: miracle95@list.ru, talantsev.vi@dvfu.ru

Кафедра государственного и муниципального управления, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрены основные проблемы в структуре государственных программ, проанализированы показатели государственной программы “Развитие транспортного комплекса Приморского края”, предложены меры по совершенствованию государственной программы края. Сформулированы основные задачи транспортного комплекса в целях включения их в государственную программу Приморского края и дальнейшего её развития.

Ключевые слова: государственная программа, показатели программы, транспортный комплекс, социально-экономическое развитие, эффективность, Приморский край.

Improvement of the State Program of the Primorsky Territory “Development of the Transport Complex of the Primorsky Territory”

Shaimukhametova Kristina Fanisovna

bachelor student of the School of Economics and Management

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Talantsev Vladimir Ivanovich, candidate of Economic Sciences, Professor

Department “State and Municipal Management” of the School of Economics and Management

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

This article describes the main problems in the structure of state programs, analyzed the performance of the state program “Development of transport complex of Primorsky territory” proposed measures to improve state program of the region. The main tasks of the transport complex in order to include them in the state program of Primorsky territory and its future development.

Keywords: State program, program indicators, transport complex, social and economic development, efficiency, Primorsky territory.

Важнейшим регулятором социально-экономического развития страны и регионов являются государственные программы. Они обеспечивают эффективность решения общенациональных, межтерриториальных и региональных задач. Государственные программы разрабатываются для решения конкретных проблем и достижения стратегических целей страны и её регионов. Реализация государственных функций осуществляется благодаря программам социально-экономического развития. Одной из таких программ является государственная программа Приморского края “Развитие транспортного комплекса Приморского края”.

Транспортный комплекс является связующим звеном всех отраслей экономики региона. В работах отечественных учёных, таких как В.Н. Лившица, В.А. Персианова, А.С. Бутова, В.Г. Галабурды, С.М. Резера, В.Н. Бугроменко, Е.Ю. Кузнецовой и др., транспортный комплекс рассматривается как межотраслевая система, которая вместе с другими важнейшими инфраструктурными отраслями создает необходимые жизнеобеспечивающие условия для общества. Высокое социально-экономическое значение транспортного комплекса можно проследить в существенной доле транспортных услуг населению, степени загруженности дорог, числе работников в данной области и т.д. Строительство дорожных сетей обеспечивает развитие транспортно-экономических связей, рост объёма производства и тем самым повышение уровня жизни населения. Благодаря транспорту удовлетворяются потребности населения в перемещении грузов и пассажиров. От функциональной эффективности транспортного комплекса зависит социальная, экономическая и политическая стабильность края [5].

Государственное управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства в Приморском крае осуществляет Департамент транспорта и дорожного хозяйства. Он осуществляет реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства на территории Приморского

края при помощи государственной программы “Развитие транспортного комплекса Приморского края”, за счёт максимального удовлетворения потребностей населения и экономики Приморского края в транспортных перевозках, улучшения технического состояния автодорожного покрытия, создания возможностей гражданам использовать конституционные права на свободу передвижения [1].

Государственная программа характеризуется четкой целевой ориентацией, определяемой конечными результатами. Составление государственных программ основано на Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 г., утвержденной законом Приморского края № 324–КЗ [2], и Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации [3]. В настоящее время методология разработки и реализации государственных и муниципальных программ не предусмотрена, также как и не установлены федеральным законодательством конкретные требования к содержанию и порядку разработки госпрограмм субъектов РФ и муниципальных программ. На практике в субъектах РФ за основу берутся федеральные порядок и методические рекомендации, при этом некоторые требования из федеральных документов могут произвольно не включаться. Тем самым, субъекты Федерации повторяют структуру федеральных государственных программ и теряют специфику социально-экономического приоритета региона.

На основе анализа Стратегии социально-экономического развития региона и Программы развития транспортного комплекса можно сделать вывод, что цель программы не достаточно увязана с соответствующими направлениями социально-экономического развития Приморского края. Так, в стратегии Приморского края целями развития являются формирование устойчивых и мобильных коммуникаций с районами азиатского рынка Российской Федерации: зоны сырьевого освоения и индустриальные регионы зоны Дальнего Востока и Сибири, в частности модернизация Транссиба; приведение транспортно-логистической системы Приморского края в соответствие со стандартами АТР; повышение роли порта Восточный как центра регионального траншипмента; строительство второго железнодорожного пути от железнодорожной станции Находка-Восточная до разъезда Хмыловский, а также строительство объездной дороги к г. Находке; развитие на базе существующего аэропорта международного крупного транспортного транзитного узла (аэропорта-хаба в г. Владивосток); строительство и реконструкция железнодорожных путей; развитие трубопроводного транспорта. В самой же программе не предусмотрены такие цели, а значит существует слабая взаимоувязка государственной программы Приморского края и стратегии социально-экономического развития региона [2].

Задачи программы не достаточно полно раскрывают достижение целей. Например, одной из задач является повышение транспортной доступности районов Приморского края. В ожидаемых результатах не было обнаружено достижение данной задачи. В подпрограммах, согласно требованиям, цели указываются в том случае, если они обозначены. Однако следует учесть то, что программа без цели как таковая существовать не может. Кроме того, именно на основании цели определяются задачи, а оценка ожидаемых результатов исполнения подпрограммы основывается исходя из достижения цели. Согласно методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ задачи подпрограммы не должны быть сформулированы как мероприятия. Однако в программе “Развитие транспортного комплекса Приморского края” задачи звучат следующим образом: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, содержание и организация эксплуатации аэропортов и др. Ещё одним несоответствием в программе является то, что у задачи “повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения” нет ни одного показателя, таким образом нет пояснения тому, как данная задача будет достигаться.

Цели государственной программы должны быть измеримы и достижимы. Одной из целей является повышение качества жизни населения Приморского края за счёт широкомас-

штабного использования технологий ГЛОНАСС. За счёт этого можно повысить уровень безопасности, но измерение качества жизни в данном аспекте не совсем корректно. Ещё одной целью программы является управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае. Данная цель должна подлежать корректировке в связи с нарушением методологических требований по разработке государственных программ, поскольку данная цель не может быть измеримой.

В программе присутствует несогласованность показателей с задачами. Такой показатель программы, как объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края, не относится ни к одной задаче программы, что является грубой методологической ошибкой. Показатель – ввод в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Приморского края и её использование при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов по транспортному коридору “Восток – Запад” на территории Приморского края, больше относится не к показателю государственной программы, а к цели.

Недостатком следует считать дублирование показателей и результатов. Так, в программе показатель и ожидаемый результат один и тот же: “снижение транспортного риска”, “снижение социального риска” и др.

В определении “ожидаемый результат” нет уверенности в том, что результат будет достигнут, тем самым требовать ответственности за результат, который не обязан быть достигнут нецелесообразно. Следовало бы заменить слово “ожидаемый” на “конечный”. Приоритетным нововведением стал бы такой показатель, как “промежуточный результат”, полученный в ходе исполнения отдельных этапов программы и увязанный с определенным мероприятием, а не мероприятиями в совокупности. Необходимо ввести такое понятие, как “ответственность участников государственной программы” – координаторов, ответственных исполнителей, соисполнителей. Именно они должны отвечать за расходование бюджетных средств, исполнение тех или иных задач, потери, которые могут возникнуть в процессе реализации программы и др.

Таким образом, в целях совершенствования государственной программы необходимо включить в нее раздел непосредственных конечных результатов достижения целей программы и уровень удовлетворенности потребителей государственными услугами (работами), их объёмом и качеством.

В процессе реализации государственной программы на практике следует учитывать всевозможные риски, также включать сведения о незапланированных расходах в результате возникших проблем. Например, следует учитывать чрезвычайные ситуации техногенного характера, результатом которых могут быть разрушенные участки дорог, мосты, осветительные приспособления и др. Тем самым оценка эффективности должна включать смену достижения целей и задач программы и подпрограмм при изменившихся условиях, степень соответствия плановому и фактическому уровню затрат в целях эффективного использования бюджетных средств. В методических указаниях не содержатся требования к системе показателей, которые характеризуют эффективность и результативность реализации программы. Нечеткие требования к системе показателей создают условия для самых разнообразных показателей, которые не увязываются в систему: снижение затрат транспортного комплекса, снижение транспортного риска, объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края, прирост высокопроизводительных рабочих мест в транспортном комплексе, другие единичные, не комплексные показатели, которые бы характеризовали объект с нескольких сторон. По отдельности они имеют место в программе, но какую общую эффективность они отражают в результате реализации программы – не понятно [4].

Разработка государственных программ является задачей высшего органа исполнительной власти, именно он должен формулировать цели и задачи, назначать ответственных исполнителей, выработать систему показателей. Руководители высшего звена, являющиеся

координаторами программы, должны прописывать текстовую часть и указывать приоритетные направления социально-экономического развития, на финансовое обеспечение которых направлена программа, разрабатывать и предоставлять исполнителям методику расчётов промежуточных и конечных комплексных показателей.

В ходе мониторинга выявляются отклонения фактических объёмов бюджетных ассигнований от запланированных, однако также следует выявлять отклонения в достижении промежуточных показателей эффективности и результативности расходования бюджетных средств на программные мероприятия. Кроме того, в качестве эффективного метода реализации программы можно использовать расчёт параметров, характеризующих деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей программы. Такие параметры должны основываться на достижении комплексных показателей программы, а не только на объёмах выполненных работ, экономии бюджетных средств и экономии бюджетного финансирования [4].

Личный автомобильный транспорт становится основным средством передвижения населения. Происходит наращивание пропускной способности улично-дорожной сети, роль общественного транспорта постепенно снижается. Необходимо обеспечить оптимальное перераспределение пассажиров по видам транспорта, а также снижение заторов. Увеличение так называемых “пробок” на дорогах снижает надёжность перевозок. Кроме того, нахождение водителей в заторах приводит к транспортной усталости, что снижает внимательность и способствует авариям [11].

Приморский край имеет развитую сеть автомобильного, железнодорожного, морского и авиационного транспорта. В связи с этим необходимо уделить должное внимание формированию современного транспортно-логистического комплекса в целях интеграции в страны АТР и внести это направление в программу в качестве задачи. Для развития транспортно-логистической деятельности, которая в настоящее время является достаточно новым направлением в сравнении с общемировой практикой, следовало бы ввести показатель наблюдения за автомобильным транспортом с характеристиками географии перевозок грузов, деловой активности [6].

Что касается водного транспорта, то первоочередной проблемой является физическое старение судов. В программе нет показателей, связанных с решением данной проблемы, которая в настоящее время достаточно актуальна. Возникновение проблем, связанных со строительством и возобновлением флота обусловлено сокращением централизованных капитальных вложений, отсутствием концентрации внимания на развитии кластеров предприятий транспортного комплекса и создании новых сетей компаний, ранее не контактировавших между собой. Морские порты края занимают одно из ключевых мест в экономике. Однако порты Приморья испытывают дефицит грузовой базы. Если рассмотреть статистику грузооборота по видам транспорта, то показатель к 2015 г. составил 10 078 млн тонно-километров, что ниже показателей за 2009–2011 гг. (табл. 1). Этот показатель представляет собой произведение общей массы перевезенных грузов за какой-либо временной промежуток на расстояние перевозки.

Таблица 1

Грузооборот морского транспорта Приморского края, млн т/км

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12 487	16 312	14 489	8493,3	9201,5	9270,6	10 078

Источник: [7].

Одной из главных проблем в развитии транспортного комплекса является снижение показателей перевозки грузов (табл. 2). Причинами снижения данного показателя может являться:

- низкий показатель обновления парков грузового транспорта и снижение объёмов реконструкции и строительства инфраструктурных объектов;
- в настоящее время населенные пункты с немногочисленным населением не имеют связи с транспортной сетью региона, а именно по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
- тенденция устаревания основных фондов, постоянное увеличение показателя износа основных фондов в грузовом транспорте.

Таблица 2

Перевозки грузов по видам транспорта в Приморском крае, млн т

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Железнодорожный	14,5	15,8	15,2	15,1	13,9	13,6
Автомобильный	37,3	41,8	27,8	31	23,1	22,5
Морской	6,4	6,1	4,6	4,8	3,6	3,5

Источник: [7].

Минимальная часть перевозок в России и в Приморском крае, осуществляется воздушным транспортом. Этот факт говорит о проблемах, которые существуют в транспортном комплексе, что также относится к железнодорожному и морскому транспорту, а именно: старение основных фондов, высокая себестоимость перевозок и др. [9].

Таким образом, возникает проблема развития транспортно-логистического комплекса, ведь без развития основных видов транспорта невозможна реализация крупномасштабных проектов в логистической деятельности. В настоящее время логистическая система занимает важное место в экономическом развитии не только края, но и всей страны, благодаря которой улучшится качество жизни населения и станут привлекаться инвестиции. Однако Приморский край рассматривается странами АТР не как конкурент, а как подузел для собственных логистических сетей и потребитель логистических услуг, поскольку его медленное развитие не соответствует темпам роста международного рынка транспортных услуг [8].

Согласно программе, в разделе 4 говорится о том, что Департамент транспорта и дорожного хозяйства ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, а также по запросу представляет в департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края отчёты о ходе реализации государственной программы. Однако на сайте администрации края ежеквартальные отчёты не предоставлены. Предоставлен годовой отчёт только за 2015 г. Отсутствие постоянного предоставления данных о реализации государственной программы может повлиять на её эффективность и результативность.

Необходимо ввести в практику ежегодный пересмотр состава программы и определять подпрограммы, которые нуждаются в полном финансировании, подпрограммы, интенсивность финансирования которых может быть сокращена, и по которым финансирование может быть временно прекращено.

Государственная программа должна проходить государственную экспертизу. Основная цель аудита государственных программ – оценка достижения их показателей. Высшим органом финансового контроля проводится лишь аудит использования финансовых средств. Аудит государственных программ зачастую носит формальный характер. При несовпадении полученных результатов с запланированными следует ввести обязанность ответственных исполнителей и соисполнителей объяснить причины несоответствия и предложить новые мероприятия. Оптимальным вариантом является проведение аудита независимым органом и подключение к оценке сторонних экспертов, когда это необходимо. При этом данный орган должен быть отделен от линейных ведомств.

Таким образом, аудит государственных программ позволит вскрыть отклонения от принятых стандартов, оценить согласованность и взаимосвязь задач, показателей и ожидаемых результатов программы, а также выявить нарушения принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов.

Для устранения проблем низкого качества дорожного покрытия необходимо освоение инновационных технологий строительства, реконструкции и содержания транспортной инфраструктуры. Новая технология горячего асфальта используется при строительстве новых дорог и капитальном ремонте старых. Очень важным фактором при строительстве являются погодные условия, поскольку технология требует использования именно горячей смеси. На практике мы можем наблюдать, как используют новую технологию при плохих погодных условиях и в снегопад. Необходимо внедрить обучение новым технологиям и мониторинг за их качественным использованием.

Ещё одной проблемой в транспортной сфере является нехватка рабочей силы, вследствие чего привлекаются иностранные граждане невысокой квалификации. В связи с этим возникают проблемы с качеством транспортных услуг, а также нехватки рабочих мест для жителей Приморского края [8].

Одной из подпрограмм государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» является подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае». Она должна обеспечить эффективное функционирование системы безопасности дорожного движения, а также привести дорожно-транспортную инфраструктуру в соответствие нормам. Очень часто случается наезд на пешехода, переходящего дорогу по так называемой «зебре». Зачастую это случается в тёмное время суток. В связи с этим необходимо, чтобы в качестве обязательного требования использовались яркие цвета при создании пешеходного перехода и был проведён мониторинг по старым «зебрам». Кроме того, на участках дорог, находящихся за пределами населенных пунктов, следует использовать инновационные осветительные приборы в целях уменьшения дорожно-транспортных происшествий. Такую технологию как светящийся раствор для дорог используют в Голландии. Раствор способен впитывать ультрафиолетовые лучи в течение дня, в результате в тёмное время суток дорога начинает светиться, экономя электроэнергию [12].

Таким образом можно сделать вывод, что в транспортном комплексе в целом и в государственной программе Приморского края в частности существует ряд проблем, которые следует решить. Предложенные меры можно применить на практике в целях совершенствования разработки и реализации государственных программ и повышения эффективности транспортного комплекса.

Список использованных источников

1. Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы: постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/494223136>.
2. О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года: закон Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/494219477>.
3. Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации: приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5b7e96f5-cd40-4ba1-9ea7-c2ca633e3fd0/582.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5b7e96f5-cd40-4ba1-9ea7-c2ca633e3fd0>.
4. Доклад Министерства финансов Российской Федерации об основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в субъектах Российской Федерации, 2016. – М.
5. Сандакова Н.Ю. Место и роль транспортной системы в социально-экономическом развитии региона // Вестник ВСГУТУ. 2013. № 1. С. 95-100.

6. Тихомирова И.Г. Совершенствование системы статистических показателей транспортного комплекса // НИПИ ТРТИ Проблемы региональной экономики. 2009. Т. 3. С. 28-31.
7. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. – URL: <http://primstat.gks.ru/> (Дата обращения: 27.03.2017).
8. Шингарева А.А. Транспортная сеть Приморского края // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-5. С. 885-889.
9. Шпак P_i , А.С. Оценка факторов, влияющих на экономику Приморского края, с использованием технологии SWOT-анализа // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 2014. № 4 (72). С. 37-57.
10. Gaev A., Ivakin I., Toll Roads Analysis: Allocation of Solutions for the Russian Federation // Russian Journal of Logistics and Transport Management. 2016. Date Views 26.03.2017. http://jltm.ru/www/wp-content/uploads/2017/02/Gaev-A.-and-Ivakin-I.-toll-roads-analysis_allocation-of-solutions.pdf.
11. Hardy J., Lu Liu, 2015. Reducing vehicular traffic congestion using available forward road capacity detection. IEEE International Conference on Computer and Information Technology; Ubiquitous Computing and Communications; Dependable, Autonomic and Secure Computing; Pervasive Intelligence and Computing. Date Views 21.03.2017. <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7363357>.
12. Hamilton, A. et al., The evolution of urban traffic control: changing policy and technology // Transportation Planning and Technology. 2013. No. 36 (1), pp: 24-43.

Секция 12 БИОТЕХНОЛОГИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Использование в технологии мороженого растительных экстрактов, обладающих поверхностно-активными свойствами

Д.А. Верховых

Научный руководитель – Е.И. Черевач, д-р техн. наук, доцент, профессор

E-mail: cherevach.ei@dvfu.ru

Кафедры товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлена характеристика мороженого, как ценного пищевого продукта, технология которого предусматривает применение поверхностно-активных веществ (эмульгаторы, пенообразователи) и стабилизаторов, которые участвуют в формировании структурно-механических свойств, органолептических показателей готового продукта и оказывают влияние на его выход. Отмечено, что от правильного выбора пищевых добавок зависит соответствие показателей качества мороженого требованиям нормативных документов. Для выявления проблемы исследования был использован теоретический метод. Авторами обоснована актуальность и перспективность использование в пищевой промышленности поверхностно-активных веществ растительного происхождения – белки, получаемые из различных сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, овес и др.), тритерпеновые гликозиды, танины чая и др., которые наряду со способностью снижать поверхностное натяжение на границе фаз обладают широким спектром физиологического действия на организм человека. Поэтому использование биологически активных веществ растительных субстанций позволит также создать ассортимент мороженого функционального назначения.

Ключевые слова: мороженое, поверхностно-активные вещества, эмульгаторы, пенообразователи, стабилизаторы, сапонинсодержащие экстракты, чайные экстракты, структурно-механические свойства.

The Use of Plant Extracts with Surface-Active Properties in Ice Cream Technology

Verkhovyyh Darya Andreevna – Doctorant student School of economic and management,
Department of Commodity Science and Expertise of Goods

Far Eastern Federal University, Vladivostok

Cherevach Elena Igorevna – Doctor of technology sciences, Associate Professor, Professor

Far Eastern Federal University, Vladivostok

The article describes the characteristics of ice cream as a valuable food product, the technology of which provides the use of surfactants (emulsifiers, foaming agents) and stabilizers that participate in the formation of structural and mechanical properties, organoleptic parameters of the finished product and influence its yield. It is noted that the correct choice of food additives depends on the compliance of ice cream quality indicators with the requirements of regulatory documents. To identify the research problem, a theoretical method was used. The authors substantiate the actuality and prospects of using surface-active substances of plant origin in the food industry—proteins obtained from various agricultural crops (soybean, wheat, oats, etc.), triterpene glycosides, tea tannins, etc., which along with the ability to reduce surface tension on the boundary of phases have a wide range of physiological effects on the human body. Therefore, the use of biologically active substances of plant substances will also create a range of ice cream for functional purposes.

Keywords: ice cream, surface-active substances, emulsifiers, foaming agents, stabilizers, saponin-containing extracts, tea extracts, structural and mechanical properties.

Введение. Мороженое является распространенным освежающим десертным пищевым продуктом, который обладает высокими вкусовыми свойствами, хорошей усвояемостью

и пользуется широким спросом среди различных групп населения, особенно детей и молодых людей. Однако для мороженого, как правило, характерна высокая калорийность, за счёт значительного содержания углеводов и жира, что ограничивает его потребление.

В состав мороженого входят различные ингредиенты, такие как молоко, молочная сыворотка, сливочное масло, вкусоароматические добавки (орехи, плодово-ягодные наполнители, шоколад и др.). Они являются источником значительного количества биологически-активных веществ (полноценные животные белки, незаменимые аминокислоты, легкоусвояемый молочный жир, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, минеральные элементы и др.). Сегодня в научном мире активно обсуждается польза мороженого как средства направленного против патогенных вирусов. Входящий в его состав лактоферрин обладает высокими противовирусными и антибактериальными свойствами и может применяться для лечения цитомегаловируса, гриппа и других заболеваний [1].

Однако большинство видов мороженого, представленного на отечественном рынке, трудно отнести к полезным продуктам из-за высокой калорийности, содержания синтетических пищевых добавок (подсластителей, красителей, эмульгаторов, стабилизаторов и др.) и практически полного отсутствия в их составе функциональных ингредиентов.

Основные положения концепции. Мороженое представляет собой сложную трехфазную дисперсную систему, содержащую эмульсию (масло/вода) и пену (вода/воздух). Водная фаза – это преимущественно кристаллы льда размером до 50 мкм и вода в свободном и связанном состоянии; жировая фаза – частицы жира размером 0,5-3 мкм, окруженные белковым слоем; воздушная фаза – пузырьки воздуха размером 50-200 мкм.

Технология приготовления мороженого представляет собой процесс, включающий в себя комплекс операций с заданной последовательностью действий (гомогенизация, взбивание, созревание, фризерование и др.), нарушение которой может привести к получению продукта ненадлежащего качества или характеристик. Поэтому для формирования необходимой структуры мороженого необходимо применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) – эмульгаторов, пенообразователей, которые благодаря своим влагоудерживающим, структурообразующим свойствам придают ему заданную консистенцию (пластические свойства, вязкость, вспененность), а также участвуют в формировании вкусо-ароматических показателей, оказывают влияние на выход готовых изделий и их себестоимость.

Стабилизаторы вводят в смеси мороженого для улучшения их структурно-механических свойств. Они связывают часть свободной воды в смесях, увеличивают их вязкость и взбиваемость, повышают дисперсность воздушных пузырьков. Все это способствует формированию в мороженом более мелких кристаллов льда, лучшему сохранению исходной структуры продукта при хранении, увеличивает сопротивляемость мороженого таянию.

В качестве стабилизаторов в производстве мороженого используют: альгинат натрия; агар; каррагинан и его натриевую, калиевую и аммонийную соли, включая фуцелларан; камедь рожкового дерева; гуаровую камедь; ксантановую камедь; камедь тары; яблочный пектин; целлюлозу; натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы; крахмал окисленный; эфир крахмала и натриевой соли октенилентарной кислоты; желатин; агароид; казеинат натрия; пшеничную муку, а также композиции стабилизаторов [2-4].

Таким образом, мороженое является многокомпонентным продуктом, содержащим в своем составе различные пищевые добавки, от правильного выбора которых зависит соответствие показателей качества готового продукта требованиям нормативных документов.

Метод проведения анализа литературы. Для выявления проблемы исследования был использован теоретический метод, необходимый для формулирования гипотез, оценки собранных фактов, и изучение литературы, дающее возможность установить, какие стороны проблемы уже достаточно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии, и какие вопросы ещё не решены. Во время работы с литературой был составлен краткий библиографический список (перечень источников, отобранных для работы в связи с исследуемой про-

блемой), произведено реферирование (сжатое переложение основного содержания одной или нескольких работ по общей тематике), конспектирование, аннотирование (краткая запись общего содержания) и цитирование (дословная запись выражений из источников).

Анализ литературы и обсуждение. Следует отметить, что для производства мороженого в качестве ПАВ используют преимущественно животные белки (казеин, яичный и сывороточный альбумины, гамма-глобулин и др.); лецитины – концентраты яичного желтка, а также синтетические вещества (моно- и диглицериды жирных кислот или их комплексы, твины, полисорбаты, эфиры глицерина, жирных и органических кислот и др.). Следует отметить высокую калорийность лецитинов и значительную зависимость их физико-химических свойств от pH и температуры среды.

Учитывая сложившиеся в последнее время потребительские предпочтения в отношении низкокалорийных продуктов высокого качества и длительного срока хранения, весьма актуальным является использование в пищевой промышленности ПАВ растительного происхождения, таких как, например, растительные белки, получаемые из различных сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, овес и др.), соевый лецитин и сапонины.

Так, например, была доказана возможность использования модифицированного соевого белка, ячменного солодового экстракта в технологии сливочного мороженого, что позволило улучшить его структурно-механические характеристики, увеличить пищевую ценность, снизить калорийность и стоимость готовых изделий [5-7].

К весьма перспективным высокомолекулярным поверхностно-активным веществам относятся растительные тритерпеновые гликозиды (сапонины), которые широко распространены в природе и находятся в различных органах сапонинсодержащих растений (мыльнянка лекарственная, колючелистник качимовидный, солодка голая, каштан конский, горичвет, фиалка альпийская, хвощ полевой, орляк обыкновенный и др.). Они обладают определенными функционально-технологическими свойствами, благодаря которым способны стабилизировать вспененные и эмульсионные коллоидные пищевые системы за счёт значительного снижения поверхностного натяжения на границе раздела фаз. Величина поверхностного натяжения сапонинов находится в прямой зависимости от их концентрации. Сапонарозиды и акантофиллозиды – основные тритерпеновые гликозиды корней растений семейства гвоздичных (*Caryophyllaceae*) имеют высокие значения гидрофильно-липофильного балланса (ГЛБ) – в пределах 21-36, обусловленные, в основном, длиной и строением входящих в молекулу углеводных цепей (полярностью сапониона). Растительные сапонины, в том числе сапонины соевых бобов, сапонины корней мыльнянки (*Saponaria officinalis* L.) и коры пенного дерева (*Q. saponaria*) в водных растворах образуют мицеллы, размер и строение которых зависят от типа сапониона. Способность *quillaja* сапонинов к образованию мицелл зависит от температуры, концентрации солей и значения водородного показателя водной фазы. Значение критической концентрации мицеллообразования (ККМ) *quillaja* сапонинов при 25 °C составляет от 0,5 до 0,7 г/л; при концентрациях ниже ККМ данное поверхностно-активное вещество образует насыщенный промежуточный слой (2 нмоль/м²). При повышении температуры и водородного показателя значение ККМ увеличивается, а с увеличением концентрации солей понижается. Внедрение холестерина в мицеллы сапониона увеличивает значение их ККМ, размер, вязкость и агрегатное число, что приводит к повышению растворимости холестерина в 1000 раз при комнатной температуре [8].

Величина гидрофильно-липофильного балланса и способность поверхностно-активных веществ – сапонинов растений к мицеллообразованию обуславливают их технологические функции в качестве эмульгаторов и пенообразователей.

Растительные сапонины также проявляют широкий спектр биологической активности, что позволяет рассматривать их в качестве комплексных пищевых добавок [7-14].

В мировом масштабе основным коммерческим источником тритерпеновых сапонинов является кора мыльного дерева *Quillaja saponaria* Molina (семейство *Rosaecae*), произра-

стающего в засушливых районах Чили. Экстракты растения официально разрешены к использованию в качестве натуральных пенообразователей при производстве напитков и пива (Е 999), эмульгаторов в производстве пищевых и лекарственных эмульсий, а также в качестве иммуностимулирующих и иммуноадьювантных агентов.

Мыльнянка (*S. officinalis*) также является перспективным источником сапонинов, так как имеет широкий ареал произрастания, не требовательна к почве, легко разводится в культуре и способна уже в течение 2-х лет вегетации накапливать в корнях значительное количество сапонинов (от 20 до 35%) по сравнению с другими сапонинсодержащими растениями. Известно использование экстрактов корней мыльнянки, культивированной в почвенно-климатических условиях Приморского края, в качестве эмульгаторов и пенообразователей в технологиях пищевых продуктов с коллоидно-неустойчивой структурой (майонезные соусы, эмульсионные пасты десертные и столовые, кремы кондитерские, сбивные кондитерские изделия, кислородные коктейли и др.) [15-17].

Сапонины содержатся также в свекле, некоторых сельскохозяйственных культурах (соя, горох и др.) [18].

Чайные экстракты также обладают пенообразующими свойствами за счёт содержания комплекса биологически активных веществ (прежде всего танино-катехиновый комплекс). Большинство чаев производят из одного и того же растения – чайного дерева *Camellia Sinensis*. Разнообразные виды и сорта являются результатом различного процесса производства и обработки чайных листьев. Химический состав некоторых видов чая представлен в таблице.

Химический состав различных видов чая

Наименование	Химический состав
Зелёный чай	Кофеин, минеральные вещества (железо, натрий, фосфор, калий, кальций, магний, цинк, йод, сера, медь), катехины
Чёрный чай	Витамины (А, С, В ₂ , РР, К, Р, Е, D), эфирные масла, минеральные вещества (железо, натрий, фосфор, калий, кальций, магний, цинк, йод, сера, медь), кофеин, алкалоиды, аминокислоты, белки, дубильные вещества, антиоксиданты
Желтый чай	Растительный белок, селен, магний, цинк, фосфор, кальций, железо, натрий, калий, флавоноиды, аминокислоты, витамины (С, А, В ₉ , В ₄ , В ₃ , В ₂ , В ₁), полисахариды, фитостероид диосгенин, оксикоричные кислоты, фенолокислоты, кумарины, дубильные вещества, энзимы, фитостеролы, стероидные сапонины, гликозиды, каротиноиды
Белый чай	Антиоксиданты, биофлавоноиды, полифенолы, фториды, витамины (А, С, В ₂ , РР, К, Р, Е, D), эфирные масла, минеральные вещества (железо, натрий, фосфор, калий, кальций, магний, цинк, йод, сера, медь), алкалоиды, аминокислоты, белки, дубильные вещества, антиоксиданты
Красный чай	Витамины (С, А, В ₉ , В ₄ , В ₃ , В ₂ , В ₁ , РР, К), каротин, минералы (калий, кальций, железо, натрий, фосфор, медь), эфирные масла, пектины, флавоноиды, танин, хиноны, полисахариды, хлорофилл, теин, аминокислоты, алкалоиды
Чай Улун	Эфирные масла, танины, кофеин, соединения полифенола, витамины С, D, Е, К, В ₁ , В ₆ , В ₃ , В ₁₂ , кальций, фосфор, железо, йод, магний, селен, цинк, марганец, флавоноиды
Чай Пу-Эр	Чайные полифенолы, белки, аминокислоты, алкалоиды (теин, теобромин, теofilлин), сахараиды, витамины (С, D, Е, К, В ₁ , В ₆ , В ₃ , В ₁₂), минеральные вещества (калий, магний, марганец, цинк, фтор), ароматические вещества, статины

Таким образом, для различных видов чая характерно значительное содержание полифенольных соединений и катехинов, концентрация которых в зелёном чае в 2 раза превышает их концентрацию в черном чае; также для зелёного чая характерна высокая массовая доля аскорбиновой кислоты (в 10 раз больше).

Благодаря микронутриентам, входящим в состав сырья, чайные экстракты обладают тонизирующим, капилляроукрепляющим действием, проявляют антиоксидантные, антибактериальные свойства, антиканцерогенный эффект.

Учитывая концепции современного питания, весьма важным является необходимость обогащения мороженого различными функциональными ингредиентами. Так, известно, использование в рецептурах мороженого плодов и экстрактов облепихи, ягод дикоросов (шиповник, брусника и др.), которые содержат физиологически значимые биологически активные вещества (дубильные и пектиновые вещества, витамины А, В₁, В₂, В₃, С, Е; каротины; макро- и микроэлементы, органические кислоты и др.) [6; 19; 20]. Для людей, страдающих сахарным диабетом, в рецептурах предусмотрена замена сахарозы стевиозидом и порошком из топинамбура [21; 22].

Заключение. Мороженое относится к питательным, ценным пищевым продуктам, так как входящие в его состав ингредиенты содержат значительные концентрации биологически активных веществ и функциональных ингредиентов.

Высокая калорийность основных видов мороженого, представленных в настоящее время на рынке, а также использование для их получения различных синтетических пищевых добавок (подсластителей, красителей, эмульгаторов, пенообразователей и др.) определяют проблему поиска новых натуральных добавок, в том числе поверхностно-активных веществ, которые кроме функционально-технологических свойств обладают широким спектром биологического действия.

Использование растительного сырья для получения таких добавок является актуальным и целесообразным, так оно, как правило, более доступно, является возобновляемым, легко культивируется, содержит значительное количество ценных микронутриентов и позволяет снизить себестоимость готовых продуктов. Перспективными в этом плане являются сапонинсодержащие экстракты и экстракты различных видов чая, которые обладают поверхностными свойствами и могут быть использованы в качестве эмульгаторов и пенообразователей в многофазной коллоидно-неустойчивой системе мороженого.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представляет большой научный и практический интерес изучение возможности использования новых растительных субстанций в технологии различных видов мороженого высокого качества и безопасного в пищевом отношении.

Список использованных источников

1. Богданов, И.А. Лекарство от скуки или история мороженого. – СПб.: Новое литературное обозрение, 2007. – 192 с.
2. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки: учебник. – М.: Колос, Колос-Пресс, 2002. – 255 с.
3. Оленев Ю.А. Технология и оборудование для производства мороженого: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ДеЛи, 2001. – 323 с.
4. Харитонов В.Д., Незнанов Ю.А. Краткий справочник специалиста молочной промышленности. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 128 с.
5. Бархатова Т.В., Егупов А.Г. Замена импортных стабилизирующих систем модифицированным соевым белком в производстве мороженого // Известия вузов. Пищевая технология. 2013. № 4. С. 117-119.
6. Гнездилова А.И., Бурмагина Т.Ю. Мороженое на основе солодового экстракта // Молочнохозяйственный вестник. 2016. № 2. С. 85-91.

7. Ozturk Bengu, McClements David Julian. Progress in natural emulsifiers for utilization in food emulsions // Current opinion in food science. 2016. № 7. P. 1-6.
8. Ge Yue-Wei, Shu Zhu, Kayo Yoshimatsu, Katsuko Komatsu. MS/MS similarity networking accelerated target profiling of triterpene saponins in *Eleutherococcus senticosus* leaves // Food chemistry. 2017. No. 227. P. 444-452.
9. Сальникова В.А., Бутова С.Н. Перспективы использования сапонинов в пищевой и косметической промышленности // Вестник РАЕ. 2015. № 1. С. 82-84.
10. Toppel Janine, Gies Katharina, Harbaum-Piayda Britta, Steffen-Heins Anja, Drusch Stephan. Composition of Quillaja saponin extract affects lipid oxidation in oil-in-water // Food Chemistry. 2017. No. 221. P. 386-394.
11. Wu Peng, Gao Hui, Liu Jian-Xin, Liu Liang, Zhou Hua, Liu Zhong-Qiu. Triterpenoid saponins with anti-inflammatory activities from *Ilex pubescens* roots // Phytochemistry. 2016. No. 1. P. 1-11.
12. Thi Mai, Nguyen. Steroidal saponins from *Datura metel* / Nguyen Thi Mai, Nguyen Thi Cuc, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Chau Van Minh, Tran Hong Quang, Kwan Woo Kim, Youn-Chul, Kim, Hyuncheol Oh, Phan Van Kiem // Steroids. 2017. 121. P. 1-9.
13. Choi, Jae Ho. Saponins from the roots of *Platycodon grandiflorum* ameliorate high fat diet-induced non-alcoholic steatohepatitis / Jae Ho Choi, Sun Woo Jin, Chul Yung Choi, Hyung Gyun Kim, Se Jong Kim, Hyun Sun Lee, Young Chul Chung, Eun Ju Kim, Young Chun Lee, Hye Gwang Jeong // Biomedicine and Pharmacotherapy. 2017. 86. P. 205-212.
14. Ali, Niaz. Spasmogenic and spasmolytic activity of rind of *Punica granatum* Linn / Niaz Ali, Ayesha Jamil, Syed Wadood Ali Shah, Ismail Shah, Ghayour Ahmed // BMC Complementary and alternative medicine. 2017. No. 17. P. 97-104.
15. Черевач Е.И., Масленникова Е.В., Сидорова Т.А., Юдина Т.П. Разработка рецептур низкокалорийных соусов майонезных на основе сапонинов *Saponaria Officinalis* L // Масложировая промышленность. 2010. № 6. С. 29-30.
16. Патент РФ 2003100853/13, 10.01.2003. Комплексный растительный эмульгатор // Патент России № 2254025. 2005. Бюл. № 17 / Черевач Е.И., Юдина Т.П., Цыбулько Е.И., Ершова Т.А., Макарова Е.В., Бабин Ю.В.
17. Патент РФ 2004110875/13, 08.04.2004. Состав кондитерских кремов // Патент России № 2280994. 2006. Бюл. № 22 / Черевач Е.И., Юдина Т.П., Цыбулько Е.И., Ершова Т.А., Макарова Е.В., Бабин Ю.В.
18. Селеменев В.Ф., Атаманова С.А., Брежнева Т.А., Сливкин А.И., Николаевский В.А., Мироненко Н.В. Получение сапонинов из корнеплодов столовой свеклы и первичная оценка их фармакологического действия // Химико-фармацевтический журнал. 2005. Т. 39. № 12. С. 29-31.
19. Бобченко В.И., Текутьева Л.А., Павлова Ж.П., Сон О.М., Боцко Ю.К. Влияние продуктов переработки плодов облепихи на формирование свойств молочной основы мороженого // Известия вузов. Пищевая технология. 2012. № 5-6. С. 60-62.
20. Бобченко В.И., Текутьева Л.А., Павлова Ж.П., Сон О.М., Фищенко Е.С. Использование ягод дикоросов в мороженом // Молочная промышленность. 2012. № 12. С. 66-67.
21. Яковлева, Ю.А. Разработка рецептуры мороженого с растительными компонентами для диабетического питания / Ю.А. Яковлева, Арсеньева Т.П. // Известия вузов. Пищевая технология. 2012. № 1. С. 73-75.
22. Мельников Е.И., Попова Е.Е., Станиславская Е.Б. Разработка рецептуры низкокалорийного мороженого с функциональными ингредиентами // Известия вузов. Пищевая технология. 2012. № 5-6. С. 48-50.

Использование в технологии сладких десертов нетрадиционных пенообразователей, полученных из биоресурсов растительного и животного происхождения

Н.Ю. Гармаш, В.В. Зубова, Е.И. Черевач

E-mail: ngarmash@mail.ru, zubova.vik@mail.ru, cherevach.ei@dvfu.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Разработана технология варки мяса кальмара (без добавления воды); изучен химический состав вторичных пищевых биоресурсов (сок кальмара), полученных при его тепловой обработке. Представлена сравнительная характеристика пенообразующих свойств (пенообразующая способность и стойкость пены) традиционных и нетрадиционных поверхностно-активных веществ, используемых в пищевой промышленности. Приведены результаты изучения показателей безопасности пенообразователей, полученных из биоресурсов растительного и животного происхождения, рекомендованных для использования в технологии сладких десертов (суфле, мусс).

Ключевые слова: сладкий десерт, коллоидно-неустойчивые системы, пены, пенообразователи, поверхностно-активные вещества, растительные сапонины, гидробионты, безотходная технология, вторичные биоресурсы.

Use of Non-traditional Foaming Agents Obtained from Bioresources of Vegetable and Animal Origin in the Technology of Sweet Desserts

Garmash Natalya Yur'evna – Doctoral student

Department of Commodity Science and Expertise of Goods

Schools of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Victoria V. Zubova – Department of Commodity Science and Expertise of Goods

Schools of Economics and Management, Far Eastern Federal University,

Cherevach Elena Igorevna – Professor of the Department of Commodity Science and Expertise of Goods

The technology of cooking squid meat (without adding water) is developed; the chemical composition of secondary food bioresources (squid juice) obtained during its heat treatment has been studied. The comparative characteristics of foam-forming properties (foaming capacity and foam stability) of traditional and non-traditional surface-active substances used in the food industry are presented. The results of studying of the safety parameters of foaming agents obtained from bioresources of plant and animal origin, recommended for use in the technology of sweet desserts (souffle, mousse) are presented.

Keywords: sweet dessert, colloid-unstable systems, foams, foaming agents, surface-active substances, plant saponins, hydrobionts, wasteless technology, secondary bioresources.

Введение. Многие пищевые продукты представляют собой коллоидно-неустойчивые системы (эмульсии, пены, микроэмульсии и др.), так как являются многокомпонентными. В таких дисперсных системах проявляется всё многообразие поверхностных явлений, формирующих объёмные свойства этих систем: процессы, происходящие на границе раздела фаз, в межфазном поверхностном слое, а также возникающие в результате взаимодействия фаз. Для их стабилизации в течение установленного срока годности необходимы определённые технологические приемы, позволяющие достигнуть динамического равновесия в распределении фаз. Важнейшая роль в этом принадлежит поверхностно-активным веществам, способным адсорбироваться на поверхности раздела фаз и снижать поверхностное натяжение.

Пены представляют собой коллоидные растворы, в которых дисперсной фазой является неполярная среда – газ, а дисперсионной средой – жидкость. Газовые пузырьки в пенах разделены тончайшими пленками жидкости, в результате чего образуется, так называемый, пленочный каркас (основа пен). Необходимым условием его получения является определённое содержание объёма газа (80-90%) [1].

Структуру пен имеют бисквитные полуфабрикаты, сбивные кондитерские изделия (зефир, пастила и др.), сладкие десерты (муссы, суфле, пудинги, самбуки и др.). Важнейшая роль в получении заданной консистенции и объёма готовых изделий принадлежит высокоэффективным пенообразователям – веществам, обладающим поверхностно-активными свойствами.

Сладкие десерты, реализуемые в основном, в сети предприятий общественного питания, относятся к пищевым продуктам, пользующимся популярностью среди потребителей различных возрастных групп, так как они отличаются высокими вкусовыми свойствами, имеют воздушную, вспененную консистенцию, являются легко усвояемыми, освежающими, способны снять ощущение послеобеденной тяжести.

Сладкие блюда являются источником широкого спектра биологически активных веществ и функциональных ингредиентов – полноценных белков, незаменимых аминокислот, растворимых углеводов, полиненасыщенных жирных кислот, пектиновых веществ, минеральных элементов, витаминов, органических кислот и др., так как в их состав входят яичные, молочные продукты, различные наполнители (плоды, овощи, фрукты, ягоды, орехи и др.).

Согласно классификации сладкие десерты по технологии приготовления подразделяют на холодные и горячие.

Суфле (souffle), относится к горячим сладким десертам и представляет собой легкий, воздушный продукт, основу которого составляют яйца, при этом хорошо взбитые отдельно белки, образуют устойчивую, блестящую и однородную пену, которая придает десерту определенную консистенцию, напоминающую сметану. После соединения компонентов, суфле выпекают в духовом шкафу при температуре 180-200 °С. Готовое суфле перед подачей украшают свежими фруктами, ягодами, кремом, посыпают измельченными орехами или тертым шоколадом.

Мусс (mousse) по технологии приготовления относится к холодным десертам. Основой мусса является ароматическое основание (фруктовый или ягодный сок, пюре, виноградное вино, шоколад, кофе, какао и др.), которое взбивают в плотную пену с добавлением пищевых веществ, способствующих образованию и фиксации пенистого состояния мусса (яичные белки, желатин, агар-агар), а также вкусо-ароматических добавок (сахар, сахарин, мед, патока). Иногда вместо яичных белков и желатина используют заменитель в виде манной крупы, которая способна хорошо разбухать и обладает клеящими свойствами, что позволяет приблизительно имитировать необходимое состояние блюда.

Как видно, традиционно в качестве пенообразователя в технологии десертов используют белки куриных яиц. За пенообразующие свойства яичного белка отвечает белок овоглобулин. Способность образовывать пену проявляется в достаточно широком диапазоне рН, однако максимальная активность отмечена при величине рН равной 3 [2].

В настоящее время весьма перспективным является использование для получения пенных масс нетрадиционных пенообразователей, которые обладают выраженными поверхностно-активными свойствами, проявляемыми в более широких диапазонах; отличаются пониженной калорийностью, себестоимостью, более доступны и менее подвержены микробиологической порче [3].

К ним относятся растительные поверхностно-активные веществ – белки сои, пшеницы; гликозиды (сапонины) бобовых, сахарной свеклы, сапонинсодержащих растений и другие, которые используют для получения пастильных изделий, десертов, кремов, халвы, сбивных кондитерских масс типа “Птичье молоко”, маисовых лепешек, шипучих напитков, квасов, низкокалорийных соусов и других продуктов [4-8]. Растительное сырье обладает высокой пищевой ценностью, сельскохозяйственные культуры имеют широкие ареалы произрастания.

Растительные сапонины относятся к поверхностно-активным веществам, в составе которых присутствуют гидрофобный фрагмент (агликон) и гидрофильная углеводная часть; их растворы при взбалтывании образуют густую стойкую пену. Сапонинсодержащие растения (колючелистник качимовидный, солодка голая, аралия маньчжурская, мыльнянка лекарственная и др.) широко распространены в природе. Мыльнянка (*Saponaria Officinalis L.*) произрастает в многих климатических зонах в том числе на Дальнем Востоке России, кроме того, она легко культивируется и на второй год дает максимальные урожаи; в корнях растения содержание сапонинов достигает 30-32%. Сапонины также обладают широким спектром биологического действия (антиоксидантное, гиперхолестеринемическое, антиканцерогенное, фунгицидное, иммуностимулирующее и др.), поэтому продукты с их использованием обладают функциональной направленностью [9, 10].

Следует так же отметить, что значительными пенообразующими свойствами обладают и животные белки. На Дальнем Востоке особенно актуальным является использование в пищевых технологиях нерыбных объектов моря (головоногие, брюхоногие, двустворчатые моллюски, иглокожие и др.) и продуктов их переработки, так как они являются “концентраторами” многих важнейших биологически активных нутриентов, необходимых организму человека.

Тихоокеанский кальмар (*Todarodes pacificus*) обитает практически во всех климатических поясах, в Беринговом, Охотском, Японском и более южных морях, в океанических водах, примыкающих к Камчатке и Курильской гряде, и является важнейшим промысловым видом. В настоящее время его вылов составляет до 900 т в год.

Мясо кальмара богато полноценными белками (до 81,4% от сухого веса), незаменимыми аминокислотами, экстрактивными веществами, липидами (5,8%), витаминами, минеральными элементами (фосфор, железо, медь, йод, кобальт и др.), содержание которых составляет 10,2%. По содержанию белка, некоторых витаминов (В₆ и РР) кальмар превосходит мясо рыбы и домашних животных. Липиды богаты незаменимыми полиненасыщенными жирами, играющими существенную роль в питании человека [11].

При переработке морских гидробионтов остается значительное количество пищевых отходов, являющихся вторичными ресурсами (соки, экссудаты, отвары), которые, как правило, утилизируются. Вместе с тем, они содержат значительное количество белковых веществ, которые могут быть использованы в качестве ПАВ в технологиях пищевых продуктов, в том числе сладких десертов. Это позволит получить стабильные пенные массы, снизить их себестоимость и повысить пищевую ценность за счёт биологически активных веществ морских биоресурсов. Проблема исследования возможных путей рациональной и комплексной переработки ценных видов пищевого сырья соответствует приоритетному направлению концепции развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 г.

Таким образом, создание ассортимента сладких десертов на основе нетрадиционных пенообразователей является актуальным, перспективным и экономически целесообразным.

Целью работы явилось изучение химического состава и свойств нетрадиционных пенообразователей, полученных из биоресурсов растительного и животного происхождения для использования их в технологии сладких десертов.

Методология исследования заключалась в последовательном решении комплекса задач: разработке технологии получения нетрадиционных поверхностно-активных веществ, изучении их пищевой ценности, функционально-технологических свойств и показателей безопасности для обоснования использования в технологии суфле и муссов.

В работе использовали следующие методы исследования:

– пенообразующую способность определяли измерением высоты столба пены при взбалтывании раствора ПАВ на гомогенизаторе при комнатной температуре со скоростью вращения вала 1500-3000 об/мин;

– стабильность пены устанавливали, как время распада остаточного пенного столба после 15 минут его стояния.

Результаты анализа данных и их обсуждение. На первом этапе исследований были разработана безотходная технология варки кальмара в собственном соку, предусматривающая наличие следующих технологических операций:

- измельчение мяса кальмара (полоски шириной 1-1,5 см);
- тепловая обработка (варка в собственном соку) мяса без добавления воды при постоянном перемешивании в течение 5-7 минут;
- отделение сока кальмара, процеживание и охлаждение.

На всех этапах технологической обработки кальмара определяли потери и выход полуфабрикатов, в результате было установлено, что выход сока кальмара составляет до 25% от массы используемого сырья.

Сок представлял собой непрозрачную жидкость, с незначительным количеством взвеси, имел розоватый цвет и приятный, невыраженный, свойственный мясу кальмара вкус и запах.

Результаты изучения химического состава сока кальмара представлены в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав сока кальмара

Показатель	Значение
Массовая доля сухих веществ, %	8,2-9,7
Массовая доля белка, %	6,7
Массовая доля минеральных веществ, %	1,51

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что сок, полученный при варке кальмара, относится к ценным вторичным пищевым ресурсам, так как содержит значительные концентрации биологически активных веществ.

Для получения водного 7%-го сапонинсодержащего экстракта мыльнянки использовали пищевую добавку “Экстракт из красного мыльного корня *SAPONARIA OFFICINALIS* L. сапонинсодержащий сухой”, (ТУ 9145-002-02068634-2013); свидетельство о государственной регистрации добавки от 21.08.2013 г. № RU.77.99.88.009.E006781.08.13.

Результаты исследования функционально-технологических свойств пенообразователей растительного и животного происхождения, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Функционально-технологические свойства различных пенообразователей

Пенообразователь	Высота пены, мм		Пс, %	Сп, %
	h ₁	h ₂		
Сок кальмара	20	60	300,0	96,5
Экстракт корней мыльнянки (7% сухих веществ)	20	100	500,0	99,0
Белок куриного яйца	15	55	367,0	98,0

где Пс – пенообразующая способность, %; Сп – стойкость пены, %; h₁ – начальная высота раствора, мм; h₂ – высота раствора после сбивания, мм.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что пенообразующие свойства сока кальмара сопоставимы со свойствами традиционно используемого в кондитерской отрасли пенообразователя – белка куриного яйца (Пс сока ниже на 18,3%), а значение показателя пенообразующей способности сапонинсодержащего экстракта, напротив, превышает на 36,2%.

Показатель стойкости пены для всех исследуемых пенообразователей достигал высоких значений (96,5-99,0%).

Результаты изучения показателей безопасности нетрадиционных пенообразователей на соответствие их требованиям нормативных документов представлены в табл. 3.

Таблица 3

Показатели безопасности нетрадиционных пенообразователей

Показатель	Экстракт корней мыльнянки (7% сухих веществ)		Сок кальмара	
	нормативное значение*	фактическое значение	нормативное значение*	фактическое значение
КМАФАнМ, КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^4$	$2,1 \cdot 10^1$	не более $5 \cdot 10^4$	$3,1 \cdot 10^1$
БГКП (колиформы)	не допускаются в 1,0 г	не обнаружены	не допускаются в 1,0 г	не обнаружены
E. coli	не допускаются в 1,0 г		–	–
Патогенные микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы)	не допускается в 10 г		–	–

* ТР ТС 021/2011.

где КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов; БГКП – бактерии группы кишечных палочек (колиформы); КОЕ/г – колониобразующие единицы в 1 грамме образца.

Как видно из представленных данных, микробиологические показатели безопасности нетрадиционных пенообразователей не превышают нормативных значений, установленных требованиями ТР ТС 021/2011.

Технология получения мусса и суфле с добавлением нетрадиционных пенообразователей включает в себя следующие технологические операции:

– для мусса: подготовка пенообразователя (варка кальмара в собственном соку); получение стойкой пены гомогенизацией сока кальмара при скорости оборотов (v 3000 об/мин), добавление измельченных наполнителей (паста черной смородины и винограда) и вкусоароматических компонентов (сахар, мята); тщательное перемешивание; заморозка при температуре минус 16-18 °С.

– для суфле: подготовка пенообразователя (варка корней мыльнянки (*S. officinalis*)); получение стойкой пены гомогенизацией экстракта корней мыльнянки при скорости оборотов (v 3000 об/мин), добавление наполнителей (пюре малины, тертый миндаль) и вкусоароматических компонентов (сок лимона, сахарная пудра); тщательное перемешивание; выпекание при температуре 180-200 °С.

Для мусса была характерна однородная, плотноватая и пористая консистенция; цвет – темно-розовый, за счёт добавления пасты черной смородины и черного винограда, вкус приятный, сладковатый, с привкусом мяты, без посторонних вкуса и запаха. Суфле отличалось от мусса более нежной, воздушной консистенцией; имело розоватый цвет, вкус сладкий, слегка кисловатый, с выраженным ароматом малины и жареного миндаля.

Заключение. Сладкие десерты относятся к наиболее сложным видам изделий в связи с высокими требованиями к структуре продукта, вкусовым качествам и срокам хранения. Создание и закрепление мелкопористой пышной текстуры требует не только жесткого соблюдения технологических параметров, но и во многом определяется правильным подбором ингредиентов, особенно пенообразователей.

На сегодняшний день актуально использование нетрадиционных пенообразователей, полученных из биоресурсов растительного и животного происхождения (сок кальмара, сапонинсодержащий экстракт мыльнянки), так как они обладают выраженными пенообразующими свойствами, сравнимыми со свойствами традиционных ПАВ (белок куриного яйца). Использование в технологии сладких десертов вторичных пищевых отходов, полученных при тепловой обработке мяса кальмара, перспективно, так как они являются источником физиологически ценных для организма микронутриентов, а также позволят значительно снизить себестоимость готовых блюд. Показатели безопасности нетрадиционных поверхностно-активных веществ не превышают нормативных значений, установленных требованиями ТР ТС 021/2011.

Список использованных источников

1. Тихомиров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1983. – 264 с.
2. Liang Y., Kristinsson Hordur G. Influence of pH-induced unfolding and refolding of egg albumen on its foaming properties // J. Food Sci. 2005. No. 3. P. 222-230.
3. Ozturk B., McClements D.J. Progress in natural emulsifiers for utilization in food emulsions // Current Opinion in food science. 2016. P. 1-6.
4. Артемова Е.Н., Глебова Н.В. Нетрадиционное использование муки круп и бобовых // Хранение и переработка сельхозсырья. 2003. № 3. С. 37-40
5. Артемова Е.Н. Формирование пенных структур, содержащих белки и пектины // Известия вузов. Пищевая технология. 2001а. № 4. С. 20-23.
6. Зайцева Е.В. Применение сои в кондитерской промышленности // Кондитерское производство. 2004. № 2. С. 26-27.
7. Ключкова И.С., Юдина Т.П., Черевач Е.И. Экстракт *Saponaria officinalis* L. в технологии производства сбивных кондитерских изделий // Кондитерское производство. 2011. № 2. С. 12-15.
8. Chavez-Santoscoy R.A., Gutirrez-Uribe J.A., Serna-Saldivar S.O., Perez-Carrillo E. Production of maize tortillas and cookies from nixtamalized flour enriched with anthocyanins, flavonoids and saponins extracted from black bean (*Phaseolus vulgaris*) seed coats // Food chemistry. 2016. Vol. 9. P. 90-97.
9. Cheok C.Y., Salman Hanaa Abdel Karim, Sulaiman Rabiha. Extraction and quantification of saponins: a review // Food Research International. 2014. Vol. 27. P. 16-37.
10. Lacaille-Dubois M.A., Wagner W. Bioactive saponins from plants: an update // Studies in Natural Products Chemistry. 2000. Vol. 21. P. 633-687.
11. Палагина М.В., Приходько Ю.В. Использование дальневосточных дикоросов и гидробионтов в продуктах функционального назначения: монография. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2009. – 216 с.

Обоснование и разработка технологии производства шоколадных изделий с использованием биологически активных веществ морского дальневосточного геноза

Е.А. Кизенко, Л.А. Текутьева

E-mail: jenkba2008@mail.ru, lat7777@mail.ru

Научный руководитель – Л.А. Текутьева, канд. техн. наук, зав. кафедрой

E-mail: lat7777@mail.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Разработка новых видов продуктов питания – значимая сфера деятельности любой страны, в том числе России. Серьезным стимулом для разработки и производства таких продуктов стал рост алиментарнозависимых заболеваний среди всех групп населения, обусловленный ухудшением экологии, нестабильностью экономики, социальными стрессами, слабой информированностью населения в вопросах здорового питания и т.д. Как показывает опыт экономически развитых стран, с целью устранения сложившейся ситуации разрабатывается и внедряется политика в области здорового питания. Обеспечение полноценного питания достигается путем потребления специализированных пищевых продуктов, в том числе обогащенных витаминами, минеральными веществами, другими незаменимыми нутриентами. В данной работе представлена разработка рецептуры и технологии изготовления шоколада специализированного назначения с использованием биологически активных веществ морского Дальневосточного геноза (эхинохрома и астаксантина). Определены оптимальные дозировки добавок, проведён анализ качества шоколада, а также разработана нормативная документация.

Ключевые слова: шоколад, эхинохром, морские ежи, астаксантин, специализированное назначение, обогащенные продукты, здоровое питание, экспериментальные исследования, оценка качества, показатели безопасности.

Feasibility Evaluation and Development of a Technology of Production of Chocolate-based Confectionaries Based on the Application of Nutritional Supplements of Marine Genesis Found at the Russian Far East

Evgenia A Kizenko

Development of new types of food products is an important segment of economy of any country, including Russia. Growth of foodborne diseases associated degradation of environment, unstable economy, social pressures, and poor public awareness of healthy nutrition among all groups of population becomes a serious impetus for development and manufacturing of such products. Experiences of economically developed countries demonstrate the need to develop and implement public policies that relate to healthy nutrition. Proper nutrition is delivered by ways of consumption of special nutrition products, including those enriched with vitamins, minerals, and other indispensable nutrients. This publication demonstrates development of special designation chocolate that uses nutritional supplements (echinochrome and astaxanthin) of marine genesis found at the Russian Far East. Research findings identify optimal dosage of the supplements, offer quality assessment of the chocolate, and suggest regulation documents.

Keywords: chocolate, echinochrome, sea urchins, astaxanthin, special designation, enriched products, healthy nutrition, experimental study, quality assessment, safety metrics.

Изменение характера питания, вызванное особенностями современного образа жизни, становится причиной широкого распространения хронических неинфекционных заболеваний у различных возрастных групп населения [1].

На заре своего эволюционного развития человек употреблял растительную и животную пищу в натуральном виде. Такой рацион полностью обеспечивал организм всеми необходимыми для жизнедеятельности пищевыми веществами и энергией [1].

Рацион современного человека характеризуется избыточной калорийностью, недостаточностью потребления пищевых веществ, в первую очередь витаминов, макро- и микроэлементов, полноценных белков [2].

Наиболее эффективным с экономической, гигиенической и технологической точек зрения способом ликвидации существующего дефицита макро- и микронутриентов является разработка и создание промышленного производства продуктов питания, дополнительно обогащенных недостающими пищевыми веществами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека [3].

В последние годы российский рынок продуктов питания достаточно широко насыщен шоколадными изделиями, пользующимися высоким спросом у населения различных возрастных групп. Несмотря на имеющийся научный опыт исследований, специализированные шоколадные изделия не получили разностороннего и комплексного освещения [4]. Идея разработки шоколада специализированного назначения, возникла в связи с тем, что в последнее время, в области производства функциональных продуктов питания, как в России, так и за рубежом, получило востребованное развитие новое направление – производство продуктов питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в экстремальных условиях, в том числе: погодных, психологических, природных, климатических, физических, эмоциональных, физиологических условиях [5].

Представители флоры и фауны Дальневосточного региона являются предметом постоянных научных исследований, поскольку содержат в своем составе комплексы различных полезных веществ и имеют большой оздоровительный потенциал. Активными исследованиями биологически – активных веществ морского Дальневосточного генеза занимаются исследователи Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Совокупность полезных свойств шоколада и оздоровительных качеств биологически активных веществ морского Дальневосточного генеза послужила предпосылкой создания шоколада специализированного назначения с добавлением эхинохрома и астаксантина.

Эхинохром является хиноидным пигментом, отличающимся ярко выраженной антиоксидантной и антигипоксантной активностью. Его получают из панцирей представителей типа иглокожих – морских ежей (*Echinoidea Leske*) и морских звезд (*Asteroidea de Blainville*) [6]. Для получения эхинохрома преимущественно используют морских ежей, относящихся к разновидностям плоских морских ежей, базой их добычи в приморском крае является п. Андреевка Хасанского района.

Эхинохром используется в качестве активной субстанции лекарственных препаратов серии “Гистохром” (разработчик – ТИБОХ ДВО РАН), применяющихся для лечения острого инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца, для лечения воспалительных заболеваний сетчатки и роговицы глаз, травм глаза, вызванных ожогом, ранением или после хирургических операций. Также эхинохром является активной субстанцией для производства биологически активных добавок “Тимарин”, “Хитохром-С”, “Золотой рог” (разработчик – ТИБОХ ДВО РАН), предназначенных для профилактики атеросклероза, коронарной болезни сердца, улучшения липидного статуса крови, обеспечения антиоксидантной защиты организма. Кроме того, эхинохром является эффективным средством от онкологических и аллергических заболеваний, повышает устойчивость к гипоксии [7].

Астаксантин представляет собой природный растворимый в жирах красный пигмент. Он содержится в тканях растений, птиц и животных. Синтез астаксантина осуществляют только растения, в том числе водоросли, фитопланктон, животные получают их из своего питательного рациона. Особенно много астаксантина в пресноводных зелёных водорослях (в основном, в микроводоросли *Haematococcus Pluvialis*), в тканях крабов, креветок, холодноводных рыб, особенно семейства лососевых, которые употребляют эту водоросль в пищу, а также морских звезд.

В группе изучаемых биологически активных веществ ТИБОХ ДВО РАН используется астаксантин в составе препарата смеси каротиноидов, выделенной из морской звезды *Patiria pectinifera*. В эту смесь входят каротиноиды подкласса ксантофиллов (астаксантин, лютеин, зеаксантин).

Астаксантин характеризуется как мощный антиоксидант, обладает солнцезащитными и противовоспалительными свойствами, проявляет иммуномодулирующую активность, сохраняет клетки от преждевременного старения и специфических повреждений, улучшает здоровье кожи, увеличивает силу и выносливость мышц, применяется для терапии онкологических, сердечно-сосудистых, кожных, печеночных, инфекционных (связанных с нарушением иммунитета) заболеваний, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно – двигательного аппарата, органов зрения [8].

Целью нашей работы является разработка технологии производства шоколада специализированного назначения с использованием эхинохрома и астаксантина.

Для разработки специализированного шоколада, использовалось следующее сырье:

– горький шоколад 80% торговой марки “Cacao Barry”, производитель “Barry Callebaut Belgium NV” (Бельгия);

– эхинохром с астаксантином на меду (медовая композиция “Золотой Рог”), производитель – Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН), СТО 02698170-002-2015.

Разработка и экспериментальные исследования качества шоколадных изделий специализированного назначения с использованием биологически активных веществ морского Дальневосточного генеза проводились на базе Инновационного технологического центра Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ИТЦ ШЭМ ДВФУ).

Объектом исследования стали образцы специализированного шоколада с добавлением эхинохрома, астаксантина и масла лимонника, разработанные в ИТЦ ШЭМ ДВФУ.

Производство специализированного шоколада с добавлением эхинохрома и астаксантина осуществлялось экспериментальным путем с использованием различных комбинаций биологически активных веществ.

В процессе производства использовались три различные дозировки комбинации. Разработка проводилась для образцов специализированного шоколада.

Опыт разработки рецептур производства специализированного шоколада с добавлением эхинохрома и астаксантина представлен в табл 1.

Таблица 1

Рецептуры производства опытных образцов специализированного шоколада с добавлением эхинохрома и астаксантина

Рецептура	Контроль	Опыт 1, %	Опыт 2, %	Опыт 3, %
Какао-масса	100	90	92	94
Эхинохром с астаксантином на меду	–	10	8	6
Итого	100	100	100	100

Как видно из табл. 1, в трех образцах дозировка биологически-активных веществ уменьшалась от 10% до 6%.

Следующим этапом исследования являлась комплексная оценка потребительских свойств разработанного шоколада специализированного назначения. Была проведена дегустационная оценка полученных образцов. Данные образцы прошли все испытания. Количество дегустаторов – 30 чел. По результату органолептического анализа, был выявлен лидирующий образец – № 2, где содержание эхинохрома и астаксантина – 8%.

Далее были проведены лабораторные исследования отобранного образца.

Таблица 2

Результаты оценки соответствия органолептических показателей качества исследуемого образца требованиям ГОСТ 31721–2012 [9]

Показатель	Норма по ГОСТ 31721–2012	Образец специализированного шоколада
Вкус и запах	Свойственные для конкретного типа шоколада, без постороннего привкуса и запаха	Запах свойственный для данного продукта, без постороннего запаха
Внешний вид	Лицевая поверхность ровная или волнистая, с рисунком или без него, блестящая. Не допускается поседение и зараженность вредителями	Лицевая поверхность ровная, блестящая. Без дефектов
Форма	Соответствует рецептуре, используемому оборудованию, без деформации для всех видов шоколада, кроме весового	Соответствует рецептуре, используемому оборудованию, без деформации
Консистенция	Твёрдая	Твердая
Структура	Однородная	Однородная

Анализируя табл. 2, можно сделать вывод, что исследуемый образец специализированного шоколада с добавлением эхинохрома и астаксантина соответствует требованиям нормативной документации по органолептическим показателям.

В соответствии с ГОСТ 31721–2012 “Шоколад. Общие технические условия” [9] было проведено исследование физико-химических показателей качества шоколадных изделий, результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты оценки соответствия физико-химических показателей качества исследуемого образца требованиям ГОСТ 31721–2012

Показатель	Норма по ГОСТ 31721–2012	Образец специализированного шоколада
Массовая доля общего сухого остатка какао, %, не менее	55	75
Массовая доля масла какао, %, не менее	33	41
Степень измельчения, %, не менее	96,0	96,0
Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%, не более	0,1	0,1±1

Анализируя табл. 3, можно сделать вывод о том, что физико-химические показатели исследуемого образца специализированного шоколада соответствуют нормам государственного стандарта.

Оценка показателей безопасности образца специализированного шоколада с добавлением эхинохрома и астаксантина проводилась в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции” [10].

Результаты лабораторных испытаний представлены в табл. 4.

Анализируя табл. 4, можно сделать вывод о том, что показатели безопасности исследуемого образца соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции” [10].

**Результаты соответствия показателей безопасности
исследуемого образца требованиям ТР ТС 021/2011**

Показатель	Норма по ТР ТС 021/2011	Образец специализированного шоколада
Микробиологические показатели		
КМАФАнМ, КОЕ/г, не допускается в	Не более 1×10^4	Менее 10
БГКП (колиформы), г (см ³), не допускается в	Не допускается в 0,1 г	Не обнаружено
Плесени, КОЕ/г, не более	Не более 50	Менее 10
Дрожжи, КОЕ/г, не более	Не более 50	Менее 10
Токсичные элементы		
Свинец, мг/кг	Не более 1,0	0,29±0,11
Мышьяк, мг/кг	Не более 1,0	0,39±0,18
Кадмий, мг/кг	Не более 0,5	0,036±0,014
Ртуть, мг/кг	Не более 0,1	0,016±0,006
Микотоксины		
Афлатоксин В1, мг/кг	Не более 0,005	Не обнаружено

Таким образом, сравнительный анализ, органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности позволяет сделать вывод, что исследуемый образец соответствует всем требованиям нормативной документации.

В настоящем исследовании в соответствии с поставленной целью была разработана рецептура и технология изготовления специализированных шоколадных изделий с использованием биологически-активных веществ морского Дальневосточного гинеза и проведён анализ их качества.

На основании проведённых исследований разработана нормативно-техническая документация: СТО 68551160-002-2017 Шоколад “Морской шедевр”, утвержден руководителем ООО “Биопродукт”, получена декларация о соответствии на серийный выпуск шоколада “Морской шедевр” (Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС№ RU Д- RU.АЛ22.В.00333).

Шоколад специализированного назначения с добавлением эхинохрома и астаксантина был представлен на IV Международном форуме “Арктика: территория диалога”, который состоялся в марте 2017 г. в г. Архангельск.

Оформление упаковки: айсберг в полярном море (см. рисунок).

Учёные ТИБОХ ДВОРАН совместно с сотрудниками ДВФУ приняли решение о внесении в шоколад именно эхинохрома, так как он обладает антиоксидантной защитой организма. Кроме того, эхинохром является эффективным средством от онкологических и аллергических заболеваний, а самое главное, повышает устойчивость к гипоксии.

Шоколад специализированного назначения с добавлением эхинохрома и астаксантина будет полезен для людей разного возраста и профессий, наиболее часто страдающих гипоксией: летчики, альпинисты, парашютисты, спортсмены, а также для людей, попадающих в экстремальные условия. Кроме того, к числу покупателей нового продукта будет относиться широкая аудитория людей, следящих за своим здоровьем и физической формой, а также иностранные покупатели, интересующиеся спецификой Дальнего Востока.

Для возможности реализации шоколада “Морской шедевр” под видом специализированного продукта, он будет проходить клинические и медико-биологические испытания.

Оформление упаковки шоколада “Морской шедевр”

Список использованных источников

1. Kornena E. Functional and specialized foods. Scientific issues and innovative solutions // New technologies. 2011. Vol. 42. No. 2. P. 56-65.
2. Маюрникова Л.А. [и др.] Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность: учеб. пособие. – СПб.: ГИОРД, 2016. – 30-32 с.
3. Bigliardi, V. Innovation trends in the food industry: The case of functional foods // Trends in Food Science & Technology. 2013. Vol. 31. No. 2. P. 118-129.
4. Пушмина И.Н. [и др]. Ресурсосберегающая схема производства сахаристых кондитерских изделий обогащенных функциональными растительными ингредиентами // Техника и технология пищевых производств. 2016. С. 51-58.
5. Siro I. Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance // Appetite. 2008. Vol. 51. No. 3. P. 456-467.
6. Крыжановский С.П. Биологически активные вещества морских ежей – основа для разработки лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций // Сибирский научный медицинский журнал. 2013. С. 39-48.
7. Артюков А.А. [и др]. Фармакологическая активность эхинохрома А отдельно и в составе БАД “Тимарин” // Биомед. химия. 2012. С. 281-290.
8. Самойлова М.В. Влияние астаксантина как сильнейшего антиоксиданта на организм человека // Здоровье и образование в XXI веке. 2015. С. 102-107.
9. ГОСТ 31721–2012. Шоколад. Общие технические условия: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с 1 июля 2013 г. № 1474-ст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vse gost.com/Catalog/52/52415.shtml>.
10. Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) “О безопасности пищевой продукции”: утвержден решением комиссии Таможенного Союза № 880 от 9 декабря 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/ru>.

Разработка эмульсионного продукта, оптимизированного по жирнокислотному составу, с использованием сырья Дальневосточного региона

Е.А. Кузнецова

E-mail: kleo.kotenok@mail.ru

Научный руководитель – Е.С. Смертина, канд. техн. наук, доцент

E-mail: smertina.es@dvfu.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматриваются результаты обзора российского рынка майонезной продукции по объёмам производства, а также структура ассортимента по рецептурному составу представленных продуктов. В результате эмпирического анализа установлено, что рынок майонезной продукции является устойчивым, характеризуется высокими объёмами производства. Сделан вывод о недостаточном разнообразии ассортимента данной продукции в связи с отсутствием на рынке майонезных продуктов, обладающих высокой биологической ценностью. Разработана рецептура натурального майонезного соуса, обладающего повышенной биологической ценностью, оптимизированным жирнокислотным составом за счёт использования нетрадиционного сырья, в том числе и сырья Дальневосточного региона. Определены показатели качества и безопасности готового продукта, установлены сроки годности.

Ключевые слова: майонезные продукты, ассортимент, жирные кислоты, биологическая ценность, жирнокислотный состав, срок годности.

Development of the Emulsified Product Optimized by Fatty Structure, Using Raw Materials of the Far Eastern Region

E.A. Kuznetsova

Research advisor – E.S. Smertina

School of Economics and Management

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article discusses the results of the review Russian market of mayonnaise products by production volumes, as well as the structure of the assortment according to the prescription composition of the presented products are considered. As a result of the empirical analysis it is established that the market of mayonnaise products is stable, characterized by high volumes of production. It is concluded that the assortment of this product is not sufficiently diversified due to the lack of mayonnaise products on the market that have high biological value. The formulation of natural mayonnaise sauce has been developed, which has an increased biological value, optimized fatty acid composition, due to the use of non-traditional raw materials, including raw materials of the Far Eastern region. The indicators of quality and safety of the finished product are determined, expiration dates are established.

Keywords: mayonnaise products, assortment, fatty acids, biological value, fatty acid composition, shelf life.

Как известно, безопасное и полноценное питание играет важную роль в обеспечении здоровья человека, поддержании высокой выносливости и работоспособности. Качество питания человека играет огромную роль в профилактике большого числа заболеваний, имеет существенное влияние на возникновение патологических состояний [2].

Заболевания, возникающие в результате неправильного питания, называют алиментарно-зависимыми. Большую часть таких заболеваний составляют сердечнососудистые расстройства. Развитию таких заболеваний, как правило, способствуют несбалансированное питание, гиподинамия, курение. Серьезным дисбалансом в питании часто становится недостаток продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) [6].

Майонезные продукты имеют большую популярность у российских потребителей. По данным сайта государственной статистики Росстат по объёму производства майонезная продукция опережает кетчуп и прочие соусы (томатные, соевые и прочие), наибольшей попу-

лярностью пользуются высококалорийные продукты (рисунок 1). В розничной сети представлен широкий ассортимент такой продукции в виде майонезов, майонезных соусов, обладающих различными вкусоароматическими свойствами за счёт внесения нетрадиционных добавок [5].

Рис. 1. Объём выпуска майонезной продукции в РФ в натуральном выражении, по калорийности, тыс. т (по данным Федеральной службы государственной статистики ЕМИСС)

Был изучен ассортимент российского рынка майонезной продукции. Для оценки структуры ассортимента с целью выявления использования нетрадиционных сырьевых компонентов был проведён анализ ассортимента наиболее крупных производителей майонезной продукции (Unilever, “Нижегородский масложировой комбинат”, “Солнечные продукты”, “Эссен продакшн АГ”, “ЭФКО”). Данные о маркировке были взяты с официальных сайтов компаний.

В результате исследования рецептурных составов майонезной продукции было выявлено, что в качестве жировой основы производители, как правило, используют подсолнечное масло, либо смесь масел, например, подсолнечного и кукурузного, или подсолнечного и оливкового. Также применяются традиционные компоненты, такие как соль, сахар, уксус, яичные продукты. Среди нетрадиционных компонентов можно отметить бета-каротин (E160a), который часто используют в качестве антиоксиданта и красителя. Также стоит обратить внимание на такие добавки, как йогурт сухой, куркума, огурцы маринованные, порошок анчоуса, лесные грибы, фундук дробленный, экстракт зелёного чая и т.д.

Некоторые перечисленные добавки имеют полезные свойства, могут способствовать повышению биологической ценности готовой продукции, однако маркировка исследуемых образцов не отражает подобной информации, т.е. можно судить о том, что такие добавки содержатся в незначительных количествах и способствуют улучшению только вкусоароматических свойств готового продукта.

Таким образом, расширение ассортимента майонезной продукции происходит за счёт разработки продуктов, обладающих специфическими вкусоароматическими свойствами, при этом не уделяется особого внимание биологической ценности готового продукта.

Основным компонентом майонезной продукции является растительное масло и как следствие пищевую ценность в основном составляют жиры. Как известно, количество и качество потребляемых жиров напрямую влияет на здоровье человека. Так как майонезные продукты являются объектом повседневного спроса российских потребителей, возникает не-

обходимость расширения ассортимента за счёт создания продуктов, обладающих не только высокими потребительскими свойствами, но и сбалансированным составом, повышенной биологической ценностью [1].

ПНЖК относятся к незаменимым веществам, которые организм не может синтезировать, следовательно, они должны поступать в организм с пищей. К ним относятся комплексы жирных кислот ω -6 и ω -3. Их оптимальное соотношение в рационе составляет 5-10:1, большую часть должны составлять жирные кислоты семейства ω -6 (согласно МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах). Соблюдение заявленного соотношения имеет огромное значение для обеспечения полного усвоения ПНЖК. В таком случае обеспечивается метаболизм простагландинов, которые играют ключевую роль в регуляции практически всех процессов, которые происходят в нашем организме [4].

Однако уровень потребности в разных комплексах жирных кислот и их оптимальное соотношение варьируется в зависимости от возраста и состояния конкретного человека. Установлено, что в рационе современного человека преобладает комплекс ω -6, например, линолевая кислота, которая содержится в больших количествах во многих растительных маслах. Жирные кислоты, относящиеся к комплексу ω -3 не так широко распространены и содержатся в основном в рыбных продуктах, льняном масле и т.д [2].

Таким образом, фактическое соотношение ПНЖК в рационе современного человека составляет примерно 25:1, т.е. наблюдается дефицит потребления ω -3 [2].

Целью данной работы является создание натурального майонезного продукта обладающего повышенной биологической ценностью, оптимизированным жирнокислотным составом и высокими потребительскими свойствами.

Лабораторные исследования по оценке качества разработанного майонезного соуса проводили согласно стандартным методикам: по ГОСТ 31762-2012; микробиологическую безопасность исследовали по ГОСТ 9225-84, ГОСТ 10444.12-88, ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 28560-90; жирнокислотный состав майонезного продукта определяли методом газохроматографического анализа по ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) и по ГОСТ Р 51483-99. Исследования по установлению срока годности проводили в соответствии с МУК 4.2.1847-04 "Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов".

На первом этапе исследования была разработана рецептура натурального средне калорийного майонезного соуса "Омега", в состав которого входят: смесь масел соевого рафинированного дезодорированного и льняного первого холодного отжима, гель из ламинарии, яичный порошок, уксус столовый, соль поваренная пищевая, сахар, горчица и вода.

Как правило, для производства майонезных продуктов в качестве жировой основы используют подсолнечное масло, которое может содержать значительное количество линолевой кислоты (ω -6), до 74%, при этом такое масло не содержит в составе жирные кислоты семейства ω -3.

Рафинированное дезодорированное соевое масло по органолептическим характеристикам и срокам годности не уступает подсолнечному, кроме того, соя как сырьё имеет меньшую стоимость в сравнении с семенами подсолнечника. Согласно классификации ГОСТ 30623 соевое масло относится к линоленовой группе, содержание линоленовой кислоты (ω -3) может достигать 9,5%, а линолевой – 57%.

Льняное масло является самым богатым растительным источником ω -3 жирных кислот, содержание линоленовой кислоты в таком масле может достигать 67%.

Был изучен жирнокислотный состав используемых соевого и льняного масел методом газожидкостной хроматографии (табл. 1).

Использовали соевое масло от крупнейшего производителя соевого масла и майонезной продукции на Дальнем Востоке России (ООО "Приморская соя", г. Уссурийск, торговая

марка “Маслава”). Дальневосточный регион занимает лидирующее место в России по размерам посевных площадей сои (в основном Амурская область и Приморский край) [3].

Таблица 1

Жирнокислотный состав соевого и льняного масел

Наименование жирной кислоты	Жирнокислотный состав масла	
	Льняное масло	Соевое масло
Пальмитиновая (C16:0)	8,9	Не обнаружено
Пальмитолеиновая (C16:1)	Не обнаружено	4,1
Стеариновая (C18:0)	5,5	5,1
Олеиновая (C18:1)	28,1	27,2
Линолевая (C18:2)	18,4	55,1
Линоленовая (C18:3)	37,5	5,2
Арахидиновая (C20:0)	0,6	1,6

Разработанный майонезный соус “Омега” за счёт содержания предложенной смеси растительных масел (соевого и льняного) обладает сбалансированным жирнокислотным составом, соотношение ω -6 и ω -3 жирных кислот варьируется в пределах рекомендуемого значения (от 5:1 до 10:1).

Для лабораторных исследований были приготовлены три образца майонезного соуса “Омега”. Содержание смеси масел в рецептурах образцов устанавливали с учётом сбалансированности жирнокислотного состава, а именно обеспечения оптимального соотношения ПНЖК, так, чтобы соотношение ω -6 и ω -3 было максимально приближено к границам рекомендуемого (от 5:1 до 10:1), или находилось в пределах среднего значения заявленного диапазона (табл. 2).

Таблица 2

Жирнокислотный состав разработанного майонезного соуса “Омега”

Наименование жирной кислоты	Содержание жирной кислоты в 100 г продукта, %		
	Образец 1	Образец 2	Образец 3
Пальмитиновая (C16:0)	Менее 1	Менее 1	Менее 1
Пальмитолеиновая (C16:1)	1,7	2	2,2
Стеариновая (C18:0)	2,5	2,7	2,8
Олеиновая (C18:1)	13,4	14,7	14,8
Линолевая (C18:2)	24,4	28,3	29,9
Линоленовая (C18:3)	4,8	4,1	3
Арахидиновая (C20:0)	Менее 1	Менее 1	Менее 1
Соотношение ω -6 и ω -3	5,1:1	6,9:1	10:1

Количество традиционных компонентов, таких как яичный порошок, уксус, соль, сахар и горчица подбирали с учётом классических рецептур майонезных соусов, так, чтобы готовый продукт обладал высокими вкусоароматическими свойствами.

Наряду с яичным порошком, который является традиционным эмульгатором и стабилизатором, используемым в производстве эмульсионных продуктов, использовали гель из ламинарии [5].

Ламинарию можно считать комплексной добавкой, она выполняет технологическую функцию стабилизатора, обеспечивая высокий показатель стойкости эмульсии при хранении.

Также ламинария является источником биологически активных веществ, таких как альгинаты, которые являются природными сорбентами и, попадая в организм, способствуют выведению тяжелых металлов. Кроме того, в бурых морских водорослях, в том числе и в ламинарии, содержится значительное количество йода, который является незаменимым для нормального функционирования организма и должен регулярно поступать в количестве 150 мкг. Известно, что потребление ламинарии уменьшает содержание холестерина в плазме и снижает риск развития атеросклероза.

Для изготовления образцов майонезного соуса “Омега” использовали ламинарию японскую, которая широко распространена на Дальнем Востоке России, в Охотском и Японском морях. Стоит отметить, что вид “Японская” имеет наибольшую пищевую ценность среди других видов бурых водорослей. Кроме того, запас этого биоресурса на Дальнем Востоке очень высок, вследствие чего водоросль доступна круглогодично и имеет низкую стоимость [3].

По результатам лабораторных исследований было выявлено, что разработанный майонезный продукт соответствует требованиям, установленным в ТР ТС 021 “О безопасности пищевой продукции”, ТР ТС 024 “На масложировую продукцию” и ГОСТ 31761–2012 (табл. 3).

Таблица 3

Физико-химические и микробиологические показатели майонезного соуса “Омега”

Нормируемый показатель	Допустимый уровень	Результат исследований											
		Сутки хранения											
		10			20			30			39		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Перекисное число, мэкв/кг	не > 10	0,4			2,1	1,7	1,2	5,5	5,1	3,7	7,9	7,3	5,1
Кислотность	не > 1	0,6			0,7	0,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
Стойкость эмульсии, %	не < 98	100			100			100			100	99	99
Бактерии группы кишечной палочки	н/д в 0,1 (г)	н/о			н/о			н/о			н/о		
Дрожжи, КОЕ/г	не > 5·10 ²	н/о			н/о	н/о	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	5·10 ¹
Плесени, КОЕ/г	не > 50	н/о			н/о			н/о	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Бактерии рода <i>Proteus</i>	н/д	н/о			н/о			н/о			н/о		
<i>S.aureus</i>	н/д	н/о			н/о			н/о			н/о		
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	н/д	н/о			н/о			н/о			н/о		

Примечание. 1, 2, 3 – номер образца; н/д – не допускается; н/о – не обнаружено.

Была проведена органолептическая оценка готовых образцов по показателям: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет. Установлено, что все образцы соответствуют нормам ГОСТа по заявленным показателям. Готовый продукт имеет однородную консистенцию, кремовый цвет с небольшими частичками бурого цвета, обладает слегка острым и приятно кисловатым вкусом, не имеет посторонних привкуса и запаха.

Показатели качества, безопасности готового продукта, а также органолептические показатели исследовали в динамике для установления сроков годности.

Согласно методическим указаниям, для установления срока годности пищевого продукта необходимо исследовать его микробиологические, физико-химические и органолептические показатели на протяжении всего периода хранения. Сроки исследования продукта

должны превышать срок годности на время коэффициента резерва (в данном случае – 1,3). Таким образом, готовый продукт исследовали поэтапно на протяжении 39 суток и установили срок годности майонезного соуса “Омега”, который составил 30 суток.

На протяжении всего периода исследований величины микробиологических, физико-химических и органолептических показателей, для всех образцов, находились в пределах нормы (табл. 3).

Как видно из данных табл. 3, все исследуемые показатели соответствуют заявленным нормам на протяжении всего периода хранения. Можно отметить, что самый высокий показатель перекисного числа был установлен у первого образца, в котором содержалось наибольшее количество льняного масла, это обусловлено высокой подверженности такого масла окислительной порче за счёт высокого содержания ω -3 жирных кислот.

Майонезные продукты, представленные на российском рынке, имеют сроки хранения от 3 до 6 месяцев, для обеспечения стабильности продукта в течение столь длительного периода, производители нередко прибегают к использованию ненатуральных консервантов, антиокислителей, стабилизаторов химической природы и т.д., которые не обладают пищевой и биологической ценностью.

По результатам проведённых исследований можно сделать вывод: замена в рецептуре майонезной продукции традиционного подсолнечного масла на смесь соевого и льняного масел не сказалась на вкусоароматических свойствах готового продукта, кроме того позволила повысить биологическую ценность готового продукта, добиться достижения оптимального соотношения ПНЖК. За счёт использования льняного масла готовый продукт был обогащён жирными кислотами ω -3.

Разработан натуральный среднекалорийный майонезный соус “Омега”, обладающий классическими вкусоароматическими свойствами, имеющий повышенную биологическую ценность, за счёт содержания в рецептуре таких нетрадиционных компонентов, как ламинария, смесь соевого и льняного масел.

Проведённые исследования позволили сделать вывод о том, что майонезная продукция на российском рынке представлена в широком ассортименте, однако рецептурное разнообразие направлено на улучшение органолептических свойств готового продукта, при этом не уделяется внимания полезным свойствам используемых добавок, их биологической ценности. Большой потенциал имеют исследования по разработке продуктов, обладающих не только высокими вкусовыми показателями, но также и профилактическими свойствами, имеющие высокую биологическую ценность.

Список использованных источников

1. Берестова А.В. К вопросу о функциональности майонезной продукции // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. 92 с.
2. Зайцева Л.В., Нечаев А.П. Баланс полиненасыщенных жирных кислот в питании // Пищевая промышленность. 2014. № 11. С. 56-59.
3. Кузнецова Е.А., Смертина Е.С. Обзор российского рынка и изучение структуры ассортимента майонезной продукции с целью выявления продуктов, включающих нетрадиционные сырьевые компоненты // Дальневосточный федеральный университет. Статья в сборнике трудов конференции. 2016. С. 378-383.
4. Морина Н.С., Николаева Ю.В., Рудакова М.Ю., Нечаев А.П. Разработка рецептур эмульсионных жировых продуктов с биологически активными компонентами // Масложировая промышленность. 2014. № 6. С. 33-36.
5. Тарасова Л.И., Ташиева Т.Г., Носовицкая Ф.П., Завадская И.М., Лысенко С.В. Соусы и майонезы – есть ли разница // Масложировая промышленность. 2009. № 4. С. 7-8.
6. Тугуз М.Р., Калимович С.А. Майонезные соусы диетического назначения // Новые технологии. 2012. № 3. С.44-46.

Особенности селекции и культивирования кукурузы, применение ГМО и анализ рынка

А.А. Ларионова

E-mail: zebzun94@mail.ru

Научный руководитель – Л.А. Балабанова, канд. биол. наук, профессор

E-mail: lbalabanova@mail.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Кукуруза является одной из важных продовольственных зерновых культур, требовательной к условиям произрастания. Кукуруза – самая урожайная фуражная культура, которая выращивается для переработки в крупу и корм для животных. Устойчивое производство зерна кукурузы, является одним из важнейших условий стабилизации продовольственной базы России. За последние годы в Приморском крае наметилась тенденция к увеличению производства зерна кукурузы, в основном за счёт увеличения посевных площадей. Но в Приморском крае на данной культуре встречается целый ряд вредителей и грибковых заболеваний, которые в отдельные годы могут причинять серьезные повреждения посевам, а природно-климатические условия Приморского края благоприятно влияют на их развитие и распространение. Исходя из выше представленного, отечественной селекции стоит заняться созданием гибридов, сочетающих в своем генотипе не только оптимальный баланс высокой урожайности и пониженной уборочной влажности, но и устойчивость к вредителям и грибковым заболеваниям. Поэтому анализ литературных источников по данной теме позволит выявить проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются отечественные селекционеры, а также позволит сформулировать выводы, которые помогут в будущем решению выявленных проблем.

Ключевые слова: кукуруза, зерновая культура, початок, фуражное зерно, селекция кукурузы, гибрид, генотип, ГМ-культура.

Features of Selection and Cultivation of Corn, GMO Application and Analysis of the Market

Alena A. Larionova

Corn is one of important food grain crops exacting to growth conditions. Corn is the most fruitful fodder culture, which is grown up for processing in grain and a forage for animals. Steady production of the corn grain is one of the most important conditions of stabilization of food base of Russia. In recent years, the tendency to increase in production of the corn grain was outlined in Primorsky Kray generally due to increase in acreage planted. However, the cultures of Primorsky Kray are affected by a number of pests and fungal diseases, causing serious damages of crops together with the climatic conditions of Primorsky Kray that contribute greatly to their development and dissemination. Proceeding from above presented, domestic selection should engaged in creation of the hybrids combining not only optimum balance of high productivity and the lowered harvest humidity in their genotype, but also resistance to pests and fungal diseases. Therefore, the analysis of references on this subject will allow revealing problems, which now facing the domestic selectors, and will allow to formulate conclusions which will help to solve of the revealed problems in the future.

Keywords: corn, grain culture, ear, fodder grain, selection of corn, hybrid, genotype, GM-culture.

Введение. Рост посевных площадей обеспечивается в основном за счёт гибридов иностранной селекции, семена которых в 4-5 раз дороже отечественных. Товаропроизводители становятся заложниками в поиске поставщиков и экономической зависимости по их стоимости. Поэтому возникла необходимость решить проблему созданием гибридов отечественной селекции, сочетающих в своем генотипе оптимальный баланс высокой урожайности и пониженной уборочной влажности зерна 16-18%, что позволит хранить его без дополнительной сушки.

Таким образом, внедрение в сельскохозяйственное производство новых высокопродуктивных гибридов кукурузы является весьма актуальной задачей для условий Приморского края.

Селекция кукурузы в Приморском крае. Для внедрения в сельскохозяйственное производство новых высокопродуктивных гибридов кукурузы, проводилось исследование в лаборатории селекции и первичного семеноводства ГНУ Приморского НИИСХ в 2011–2013 гг. Основные моменты исследования по первой методике заключаются в следующем:

– в качестве исходного материала послужили самоопыленные линии, произраставшие в условиях Приморского края, посевы которых были расположены в 70 рядов, 3-4 растения на погонный метр. Самоопыленные линии высевали в селекционном питомнике по схеме “початок – ряд”, в ряду – 15 растений. Площадь делянки 5 м². В контрольном питомнике площадь – 10 м², повторность двукратная;

– период вегетации проводились фенологические наблюдения и учёты;

– в лабораторных условиях анализировали початки и зерна по показателям: консистенция и окраска зерна, форма, длина и диаметр початка, количество рядов зерен и зерен в ряду, масса початка, количество зерен в початке, масса зерна с початка, выход зерна с початка и масса 1000 зерен;

Математическая обработка данных проводилась по Б.А. Доспехову [3, 10].

Для определения потери влаги зерном при созревании пользовались следующей методикой, основные моменты которой заключаются в следующем:

– до появления нитей на початках в пределах одной делянки изолировалось 30-35 растений. Во время массового цветения початков изоляторы снимались для свободного опыления;

– первое определение влажности проводилось на 30-й день после цветения початков, последующие – через 7 дней;

– пробы зерен отбирались с двух смежных рядов от верхушки до основания и высушивались в бюксах при температуре 105 °С до абсолютно сухой массы;

– физиологическая спелость определялась по появлению черного слоя у основания зерновки, что свидетельствует о прекращении накопления питательных веществ в зерне.

По результатам проведенных методик можно сказать, что успех селекции кукурузы определяется наличием исходного материала – самоопыленных линий, отвечающих современным требованиям. Скороспелость линий определяли по длине вегетационного периода “всходы – цветение початков”, так как эту фазу можно установить наиболее точно. Период “всходы – цветение початков” у самоопыленных линий составил 48-69 дней. Самый ранний период цветением початка – 48 дней. Остальные линии разделились на три группы:

– раннюю с периодом 51–54 дня до цветения початка;

– основная часть вошла в среднераннюю – 55–58 дней;

– среднеспелая часть – 58–69 дней.

В случае оценки по фенотипу, большое внимание уделялось выделению линий с улучшенной структурой элементов продуктивности (масса и длина початка, масса 1000 зерен, количество рядов и зерен в ряду).

Основные элементы структуры урожая имели достаточную степень генетической дифференциации, что позволило вести отбор форм с наиболее выраженной степенью того или иного составляющего компонента зерновой продуктивности.

При анализе интенсивности высухания зерна при созревании было выявлено, что в среднем за 2 г, пять линий характеризовались интенсивной влагоотдачей. Она зависела от генотипа линии и от условий произрастания.

По изучению хозяйственно полезных признаков для дальнейшего селекции были отобраны 54 новые линии кукурузы, которые использовали в программе скрещивания. Так же для скрещивания вовлекались самоопыленные линии из коллекции ВНИИР и Китая.

В контрольном питомнике по результатам оценки урожайности зерна, уборочной влажности зерна, а так же устойчивости к болезням и вредителям, было выделено 19 гибридов разных групп спелости, которые превысили значения над стандартом с 1,1-7,1 т/га.

Таким образом, в результате исследования, были выделены линии – источники хозяйственно ценных признаков по продуктивности с разными сроками созревания, которые представляют практический интерес для создания зерновых гибридов с быстрой потерей влаги зерном при созревании [10].

Культивирование кукурузы. Культивирование – это рыхление и обработка вспаханной почвы с подрезанием сорняков, для разведения и выращивания сельскохозяйственных культур.

При выращивании кукурузы на зерно и силос нужен комплексный подход: выбор соответствующего гибрида или сорта, определение времени сева и правильная подготовка почвы, своевременное внесение удобрений и эффективная борьба с сорняками, грамотная уборка и хранение, а также использование на всех этапах работы подходящей техники.

Остановимся подробнее на самых важных аспектах технологического цикла выращивания кукурузы:

1. Выбор гибрида. Правильный выбор гибрида основывается на необходимости учесть природно-климатические и почвенные особенности зоны, в которой будет возделываться кукуруза. Так же, необходимо изучить реестр селекционных достижений, в который внесены все зарегистрированные и допущенные к использованию в России на данный момент сорта и гибриды. Выбирая гибрид, нужно руководствоваться ФАО-показателем, который говорит о группе спелости (раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние). Чем выше этот показатель, тем позднее происходит созревание гибрида;

2. Сев. Посев лучше всего проводить при достижении среднесуточной температуры почвы на глубине 5 см от +10 °С. Поскольку необходимо, чтобы кукуруза успела отцвести до наступления жары, так как растения могут испытывать нехватку влаги, нарушается опыление, что, в свою очередь, может привести к недобору урожая. Кукурузу можно сеять на одном и том же поле 2–3 года подряд. А лучшими предшественниками для нее являются озимые колосовые и зернобобовые культуры. Густота стояния растений зависит от направления использования, группы спелости, типа гибрида и от водоснабжения. Раннеспелые гибриды можно сеять гуще в отличие от позднеспелых;

3. Удобрения. Использование удобрений обеспечивает 30% успеха при возделывании кукурузы. Для нее важен баланс применяемых азотно-фосфорно-калийных удобрений с учётом запланированной урожайности, выноса питательных веществ урожаем. Больше всего питательных веществ кукуруза требует в период от выбрасывания метелок, рылец и до 3-4х недель после цветения. Под кукурузу можно применять все формы минеральных удобрений: как твердые, так и жидкие. Для улучшения азотного питания используют аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевины, аммиачную воду (водный аммиак). Из фосфоросодержащих удобрений под кукурузу можно вносить суперфосфат, аммофос, а из калийных лучше всего подходит хлористый калий.

4. Среди российских производителей удобрений для кукурузы можно назвать такие компании, как “Щёлково”, “Агрохим”, “Август” и “РосАгроХим”. Продукция этих компаний аналогична той, которую производят за рубежом;

5. Выращивание кукурузы. Выращивание кукурузы невозможно без эффективной борьбы с сорняками при помощи современных гербицидов. Гербициды можно применять до посева (почвенные) и по всходам (страховые);

6. Уборка кукурузы. К уборке кукурузы необходимо приступать, когда влажность зерна составляет не более 40%. При большей влажности уборка на зерно становится экономически нецелесообразной. Особое внимание необходимо обратить на тщательную подготовку комбайнов к работе, на высоту среза стебля, на качество обмолота. Уборка одного гибрида не должна превышать 5-7 дней, иначе затягивание данного процесса неминуемо приведёт к существенным потерям урожая [11].

Заболевания кукурузы. Самыми распространенными заболеваниями кукурузы являются:

1. Бактериальные стеблевые гнили. При поражении кукурузы бактерией *Pseudomonas holci* в верхней части стебля кукурузы появляются кремовые пятна с фиолетовой каймой. У заболевших растений нижние листья остаются зелёными, а средние листья с краев и верхушки усыхают. Внутренние ткани листьев приобретают вид коричневой массы с неприятным запахом.

2. Бактериоз початков. Этот вид заболевания распространен во всех районах России. Появляется бактериоз в период молочной спелости кукурузы в виде вдавленных бледно-серых пятен в верхней части зерновок. При сильном поражении растения, пятна становятся язвообразными с буровато-желтой окраской. Количество пораженных зерен обычно не превышает 40 штук. Основным разносчиком болезни является хлебный клопик. Профилактикой против бактериоза является удаление и сжигание всех остатков кукурузной ботвы с последующей глубокой вспашкой земли. Также проводится уничтожение переносчиков инфекции.

3. Белая гниль. Эта болезнь распространена в Краснодарском крае и Украине. Появляется белая гниль на нижней части стебля в виде мокнущих пятен с ватообразным налетом. А в середине пораженных стеблей образуются темно-коричневые склероции не больше одного см в диаметре.

4. Диплодиоз. Болезнь поражает листья, стебли и початки. Стебли сначала начинают буреть, затем становятся мягкими и надламываются. У основания листьев появляется белая грибница. На пораженных листьях появляются бурые пятна. На зёрнах возле зародыша и на обертках образуются пикниды в виде выпуклых чёрных точек.

5. Красная гниль. Это заболевание чаще всего проявляется в период молочной спелости зерна в виде красноватого налета на макушке початка. Обертки становятся краснокирпичного цвета. Такую же окраску имеют зерновки. Они становятся хрупкими и заполняются грибницей. Чтобы избежать этого заболевания, семена кукурузы следует обработать фунгицидами [8].

Применение ГМО. В нашей стране разрешено использование семнадцати линий ГМ-культур, семь из них – линии кукурузы [5].

С 1 июля 2014 г. в РФ хотели разрешить регистрацию генно-модифицированных семян, а значит, и выращивание ГМ-культур, но это постановление правительства (№ 839 от 23.09.2013 “О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов..., а также продукции, полученной с их применением...”) не вступило в действие. Дело в том, что в РФ можно продавать только семена сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений. “В настоящее время в Госреестре отсутствуют сорта и гибриды растений, содержащие ГМО”, – сообщил Петр Чекмарев, директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ [9].

В правительстве стали опасаться, что страна утратит продовольственную безопасность, став зависимой от транснациональных корпораций – производителей семян. ГМ-семена не способны к репродукции в отличие от органических, их производят на заводах. Но так как основной посевной материал в России импортный, то “случайно” завозятся и ГМ-семена [4].

Анализ рынка. На российском рынке в основном представлена отечественная кукуруза: доля импорта в 2011–2015 гг. была незначительна и составляла 0,3-1,6% от объёма валового сбора в России. В 2015 г урожай кукурузы в стране составил 13,2 млн т, что превысило значение 2011 г на 89,2%. Активный рост показателя в последние годы был обусловлен отчасти государственной поддержкой сельскохозяйственной отрасли. Так, например, в стране реализуется “Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.”, яв-

ляющаяся продолжением Программы на 2008–2012 гг. “Стратегия развития селекции и семеноводства до 2020 года” [1].

Растущий спрос на кукурузу обусловлен, прежде всего, возросшей потребностью животноводства в фуражном зерне, а также перерабатывающей промышленности (прежде всего крахмалопаточной) в сырье.

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг. валовой сбор кукурузы в России будет расти и достигнет к концу периода 18,5 млн т. Внутренние продажи в 2020 г. составят 10,9 млн т, а экспорт – 7,0 млн т [6, 7].

Крупнейшими предприятиями отрасли являются: агрообъединение “Кубань” [2]; агрохолдинг Ивнянский; авангард-Агро-Орел; агрофирма “Золотая нива”; агропромышленное объединение “Аврора”; Волгоградская агропромышленная компания [9].

Заключение. Кукуруза – это очень ценное растение в сельском хозяйстве, которая широко используется как в пищевой промышленности, так и в кормовых целях, и как техническая культура.

Кукуруза требовательная к влаге и поэтому лучше всего кукурузу выращивать при орошении, при этом она дает значительную прибавку к урожаю. Также кукуруза восприимчива, положительно, к внесению удобрений. Лучше всего использовать интенсивные технологии возделывания данной культуры.

Также, проблема стоит в выполнении закона «Запрет на выращивание и разведение ГМ-растений и животных», потому что в государстве нет полноценной системы мониторинга продуктового рынка, а тем более аграрного сектора. Существующий в России закон об обязательной маркировке не всегда соблюдается. Но у России есть большой потенциал для развития органического земледелия, незачем сеять ГМО, поэтому целесообразно принять в России закон “Об экологическом сельском хозяйстве”.

Список использованных источников

1. Агроинвестор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.agroinvestor.ru.
2. Агрохолдинг “Кубань” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ahkuban.ru.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1979. – 416 с.
4. Компания. Деловой еженедельник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ko.ru.
5. Крестьянские ведомости. Газета агробизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kvedomosti.ru.
6. Круг знаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.krugznaniy.ru.
7. Магазин исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.marketing.rbc.ru.
8. Наш зелёный мир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nashzelenymir.ru.
9. Россельхозцентр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosselhoccenter.com.
10. Чайка А.К., Божко О.В. Оценка нового исходного материала для селекции гибридов кукурузы в условиях Приморского края // Дальневосточный аграрный вестник. 2015. № 2. С. 45-47.
11. Solway Ltd [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.solway.by.

Использование природного биоантиоксиданта ликопина в производстве полуфабрикатов из мяса птицы

А.Д. Мартынович

E-mail: nasteza@mail.ru

Научный руководитель – Н.В. Ситун, канд. биол. наук, доцент

E-mail: ratimir2006@mail.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассматривается возможность использования природного биоантиоксиданта ликопина в производстве полуфабрикатов из мяса птицы. Изучены показатели качества и безопасности мяса птицы, в том числе механической обвалки, рассмотрены проблемы использования мяса птицы механической обвалки при производстве полуфабрикатов. Показана высокая биологическая активность ликопина, его использование в качестве функционального ингредиента, красителя и антиокислителя при разработке пищевых продуктов длительного срока годности.

Ключевые слова: полуфабрикаты из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, ликопин, природный биоантиоксидант, краситель, антиокислитель, прогоркание, пролонгация сроков годности.

The Use of Natural Bioantioxidant of Lycopene in the Manufacture of Semi-finished Products from Poultry

A.D. Martynovich

In this scientific work the possibility of using natural bioantioxidant of lycopene in the manufacture of semi-finished products of poultry meat. The studied parameters of quality and safety of poultry meat, including mechanically deboned, problems of use of meat of mechanically deboned poultry in the production of semi-finished products. Shown high biological activity of lycopene, its use as a functional ingredient, colorant and antioxidant in the development of food products extended shelf life

Keywords: semi-finished products of poultry meat, poultry meat mechanically deboned, lycopene, natural bioantioxidant, dye, antiokislitel, rancidity, the extension of the expiration date.

В последние годы производство мяса птицы в России возросло в несколько раз и его удельный вес в общем объёме животноводческой продукции составил 49,2%. Во всем мире наметилась тенденция глубокой переработки мяса птицы, что обусловлено, во-первых, тем, что реализация полуфабрикатов и готовых продуктов более рентабельна, чем тушек птицы без переработки, во-вторых, стремлением потребителя купить продукт с минимальным количеством отходов.

Долгие годы сложность глубокой переработки мяса птицы заключалась в обвалке, которая сдерживала его промышленное использование. В последние годы эта проблема решена, поэтому обвалка мяса птицы стала мировой практикой для предпринимателей и одной из основных задач птице- и мясоперерабатывающих предприятий.

Кусковое мясо, полученное при обвалке вручную грудок и окорочков, используют для производства продуктов из мяса, кусковых полуфабрикатов, консервов. Малоценное сырьё направляют на механическую обвалку, с использованием которой дополнительно получают от 60 до 75% мясной массы от исходного сырья.

Качество мяса птицы механической обвалки характеризуется: химическим составом (содержанием влаги, белка, жира), гигиенической безопасностью (содержанием костных включений, их состав и размеры), микробиологическими показателями и технологическими свойствами (рН, влагосвязывающая способность, эмульгирующая способность) [1].

Мясо птицы механической обвалки заметно отличается по составу и свойствам от мяса ручной обвалки. Мясо птицы механической обвалки содержит значительное содержание влаги (до 70%) и белка (до 12%), больше жира (14-30%), чем мясо ручной обвалки. Возможно наличие костных включений, количество которых не должно превышать 0,6% от массы мяса

(в соответствии с требованиями ГОСТ 31490–2012 “Мясо птицы механической обвалки. Технические условия”).

На химический состав мяса птицы механической обвалки влияют соотношение мяса и костей, порода и возраст птиц, содержание кожи, способ разделки и параметры работы оборудования. В мясе, полученном от более молодой птицы, наблюдается более высокое содержание липидных и гемовых компонентов в связи с легкостью извлечения костного мозга, что заметно влияет на состав. Присутствие в исходном сырье кожи может очень существенно увеличить количество жира в получаемом сепарированном мясе, в то время как коллаген кожи находят в основном в костном остатке.

Таким образом, мясо птицы механической обвалки, характеризуется высоким содержанием жира, в том числе, полиненасыщенных жирных кислот, и как следствие, в значительной мере подвержено окислению.

Жир мяса птицы механической обвалки представляет собой смесь одноокислотных и разноокислотных триглицеридов. В состав триглицеридов тканевых жиров входят преимущественно жирные кислоты, содержащие 16-18 углеродных атомов. Химические свойства жиров определяются, главным образом, наличием эфирной связи между радикалом глицерина и радикалами жирных кислот, наличием или отсутствием двойных связей в структуре их радикалов. Наличие эфирной связи делает возможными реакции гидролиза, в результате которых образуются свободные жирные кислоты. Известно, что накопление летучих жирных кислот в ходе гидролитических изменений жира и образующихся из них соединений (например, карбонильных) оказывает влияние на формирование вкуса и аромата мясных продуктов. В отличие от гидролиза окислительные изменения жиров существенно влияют на качество жиров и могут привести к их порче. Окисление жиров связано с их взаимодействием с кислородом воздуха. В основе современных представлений о механизме реакций окисления органических веществ лежит перекисная теория А.Н. Баха и теория разветвленных цепных реакций Н.Н. Семенова. Первая теория дает ответ на вопрос: какие соединения являются первичными продуктами окисления органических веществ; вторая – объясняет, в какой последовательности происходит их окисление [2].

Степень и скорость окисления липидов мяса в значительной мере зависят от таких факторов, как жирнокислотный и липидный состав сырья, концентрация проокислителей, антиокислителей. Жирнокислотный состав липидов мяса птицы механической обвалки (МПМО) отличается повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, которые наиболее лабильны в отношении окислительного прогоркания, что является следствием снижения органолептических показателей мяса в процессе хранения. Мясо птицы механической обвалки характеризуется как сырье с высоким содержанием проокислителей и практически полным отсутствием природных антиокислителей, что свидетельствует о целесообразности применения последних в технологии его получения, а также для стабилизации липидной фракции от окислительного прогоркания, сохранения пищевой ценности и, как следствие, увеличения срока годности сырья при хранении [3].

Механическая сепарация мяса птицы значительно влияет и на цвет получаемого мясного сырья. В процессе сепарации в мясо птицы попадают гемовые пигменты из костного мозга. В результате содержание гемовых пигментов в механически сепарированном мясе птицы в три раза выше, чем в мясе ручной обвалки [4]. Это увеличение происходит благодаря гемоглобину костного мозга. Гемоглобин является причиной многих проблем, связанных с цветом продукта, поскольку он легко подвергается окислению и тепловой денатурации в процессе переработки и хранения. В результате в продуктах, содержащих мясо птицы механической обвалки, возникают такие дефекты, как образование коричневого, зеленого и серого окрашивания. В процессе сепарации мясо подвергается интенсивному воздействию воздуха, что может ускорить окисление гемовых пигментов.

Для предотвращения или торможения окислительных процессов в мясе птицы и продуктах из мяса птицы используют антиоксиданты (антиокислители). Использование антиокислителей и уровень их введения регламентируются Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств”. В этой связи, в последние годы в пищевой промышленности возрос интерес к использованию в качестве антиокислительных ингредиентов и красителей различных биологически активных веществ (БАВ) природного происхождения, поскольку они не только обладают высокой биологической ценностью, но и хорошо сочетаются с компонентами пищевых продуктов.

Одним из перспективных растительных антиоксидантов в этом направлении является ликопин [5, 6].

Ликопин является разрешенной пищевой добавкой (Е 160d), относящийся к красителям, в соответствии с требованиями ТР ТС 029/2012. Адекватный уровень потребления ликопина составляет 5 мг/сутки, верхний допустимый уровень потребления – 10 мг/сутки.

Ликопин – каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например, томатов, гуавы, арбуза, грейпфрута, тыквы, моркови, красного перца и др. Термин происходит от английского *Lycopene*. Данный пигмент представляет собой нециклический изомер бета-каротина. Он препятствует повреждению растительных органов прямыми солнечными лучам, а также спасает растения от окислительного стресса. Ликопин в растительных клетках является первоначальным соединением, из которого образуются другие каротиноиды, не исключая и бета-каротин. Был открыт в 1910 г., а к 1931 г. стал известен состав и структура его молекулы.

В промышленных масштабах ликопин получают при помощи экстракции (вытяжки) из помидор. Также для получения ликопина используют биотехнологический синтез *Blakeslea trispora* и *Escherichia coli*. Экстракция является более популярным способом, но и более дорогостоящим. Биотехнологический путь добычи ликопина гораздо дешевле [7].

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что ликопин наряду с красящей функцией имеет самостоятельное значение как БАВ. Ликопин самый сильный каротиноид присутствующий в крови человека, он не синтезируется организмом человека и должен поступать извне. Оказывает общеукрепляющее действие на организм и обладает большим набором ценных фармакологических свойств. Подавляя в организме свободнорадикальное окисление, ликопин стабилизирует иммунный статус организма, улучшает протекание ряда важнейших биологических процессов в организме, в том числе нормализует уровень глюкозы в крови, липидный обмен, зрение и контролирует пролиферацию (новообразование) клеток. Была установлена высокая эффективность использования ликопина при лечении заболеваний предстательной железы, легких, желудка, катаракты, ишемической болезни сердца, атеросклероза [7,8,9,10].

Ликопин не разрушается под действием термической обработки, высокая температура изменяет строение каротиноида таким образом, что он лучше и полнее усваивается организмом

Таким образом, можно предположить, что использование ликопина в производстве рубленых полуфабрикатов из мяса птицы будет способствовать повышению их пищевой и биологической ценности, стабилизации окраски, безопасности готового продукта.

Список использованных источников

1. Абалдова В.А. Анализ оборудования механической обвалки мяса птицы и качества получаемой продукции // Мясные технологии. 2013. № 5. С. 60-63.
2. Антипова Л.В., Полянских С.В., Калачев А.А. Технология и оборудование птицеперерабатывающего производства: учеб. пособие. – СПб.: ГИОРД, 2009. – 512 с.

3. Дубровская В.И., Гоноцкий В.А., Красюков Ю.Н., Олесюк С.В., Гоноцкая В.А. Окислительные изменения липидов рубленых полуфабрикатов из мяса кур-несушек и кур-молодок в процессе хранения // Птица и птицепродукты. 2014. № 2. С. 37-39.
4. Al-Najdawi R., Abdullah B. Proximate composition, selected minerals, cholesterol content and lipid oxidation of mechanically and hand-deboned chickens from the Jordanian market // Meat Science, 2002. Vol. 61, p. 243-247.
5. Ситун, Н.В., Текутьева, Л.А., Фищенко, Е.С., Сон, О.М., Бобченко, В.И. Вареные колбасные изделия с использованием пищевой добавки “Ликопин” // Пищевая промышленность. 2016. № 12. С. 12-14.
6. Ситун, Н.В., Текутьева, Л.А., Сон, О.М., Фищенко, Е.С. Обоснование применения пищевой добавки ликопина в производстве вареных колбасных изделий // Пищевая промышленность. 2015. № 12. С. 44-46.
7. Феофилова, Е.П., Терешина, В.М., Меморская, А.С., Дулькин, Л.М. Ликопин грибов: биотехнология получения и перспективы использования в медицине // Микробиология. 2006. Т. 75. № 6. С. 725-730.
8. Крылов И.А., Утешев Д.Б. Ликопин – перспективы клинического применения // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2002. Т. 62. № 2. С. 76-78.
9. Goñi I., Serrano J., Saura-Calixto. Bioaccessibility of beta-carotene, lutein, and lycopene from fruits and vegetables // J. Agric Food Chem. 2006. Jul 26. No. 54 (15). P. 5382-7.
10. Visioli F, Riso P, Grande S, Galli C, Porrini M. Protective activity of tomato products on in vivo markers of lipid oxidation // Eur J Nutr. 2003. Aug. No. 42 (4). P. 201-6.

Разработка способа получения рекомбинантного кормового белка

М.В. Марченко, Л.А. Балабанова

E-mail: Fury123j@gmail.com

Научный руководитель – Л.А. Балабанова, канд. биол. наук, профессор

ст. науч. сотр. ТИБОХ ДВО РАН им Г.Б. Елякова

E-mail: lbalabanova@mail.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Нами разрабатывается способ получения рекомбинантного кормового белка путем обогащения целлюлозосодержащей биомассы белками глютена кукурузы *Zea mays* (α -зеинами) при помощи штамма-продуцента термофильного гриба *Myceliophthora thermophila*. Методом метаболического инжиниринга штамм *M. thermophila* был модифицирован генами α -зеинов *aZ19B1* (19kDa) и *aZ22z1* (22kD), как основных запасных белков профиля экспрессии генов созревающего эндосперма кукурузы с наиболее сбалансированным аминокислотным составом. Выбор рекомбинантных аналогов запасных зерновых белков обусловлен тем, что протеин глютена отличается высоким содержанием серосодержащих аминокислот – метионина и цистеина. В животноводстве для обогащения кормов используют обычно кукурузный глютен, в котором содержится 40-65% протеина, в основном проламинов – зеинов, в свою очередь также классифицирующихся по растворимости и структурным особенностям. По энергии 1 кг глютена эквивалентен 7 кг кукурузы, а по протеину – 1 кг рыбной муки. Добавление глютена кукурузы в состав кормов до 10% позволяет частично заменять дорогостоящие компоненты.

Ключевые слова: кормовой белок, α -зеины, *Myceliophthora thermophila*, рекомбинантный белок, аминокислоты, биотехнология, альтернативные источники получения кормового белка.

Development of the Method of Recombinant Fodder Protein Production

Marchenok M.V., Balabanova L.A.

Currently, we are developing a method for obtaining a high-tech fodder protein by enriching the cellulose-containing biomass with *Zea mays* (corn gluten) proteins (α -zeins), using the thermophilic fungus strain of *Myceliophthora thermophila*. By the method of metabolic engineering, the *M. thermophila* strain was modified with α -zein genes *aZ19B1* (19kDa) and *aZ22z1* (22kD), as the main storage proteins of the gene expression profile of the maturing endosperm of maize with the most balanced amino acid composition. The choice of recombinant analogs of the storage grain proteins is because gluten protein is distinguished by a high content of sulfur-containing amino acids – methionine and cysteine. In animal husbandry, usually corn gluten is used to enrich the feed, which contains 40 to 65% protein, mostly prolamin zeins, which in turn are also classified by their solubility and structural features. On energy, 1 kg of gluten is equivalent to 7 kg of corn, and for protein – 1 kg of fishmeal. The addition of corn gluten to feed composition up to 10% allows partial replacement of expensive components.

Keywords: Feed protein, α -zeins, *Myceliophthora thermophila*, recombinant protein, amino acids, biotechnology, alternative sources of fodder protein.

Введение. Проблема нехватки продовольствия в современном мире ставит вопрос об обеспечении населения полноценными и высококачественными продуктами питания на первый план. Решение данной задачи обуславливает развитие промышленного животноводства, рыбоводства и птицеводства, требующих опережающего темпа роста производства кормов. Для нормального роста и набора мышечной массы животных корма должны обладать такими качествами как сбалансированность, усвояемость и безопасность, а также содержать в определенном соотношении углеводы и белки растительного и животного происхождения. Разработка белкового баланса, как показывает мировой опыт, также стала обязательным условием организации эффективной кормовой базы.

С развитием технологий в таких областях, как биоорганическая химия, биотехнология, молекулярная биология, генная инженерия, геномика и т.д., у человечества появляются но-

вые способы и методы решения различных задач. Глобальная проблема нехватки продовольствия несомненно входит в их число. Кормовой белок, разрабатываемый нами при помощи комплексного использования вышеперечисленных методов, позволяет обеспечить решение задач по созданию и производству импортозамещающего белка и аминокислот в условиях агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа.

Концепция нашей работы подразумевает использование в качестве продуцента геномодифицированный штамм термофильного гриба *Myceliophthora thermophila*, содержащего встроенные гены глютена кукурузы *Zea mays* (α -зеины).

Выбор мицелиального гриба *M. thermophila* в качестве продуцента рекомбинантных белков обусловлен тем, что микромицеты не производят такое количество нуклеиновых кислот, как бактерии и дрожжи, поэтому риски возникновения пищевых расстройств у животных снижены. Кроме того, термофилы могут быть использованы для переработки растительных отходов зерновой промышленности и превращения их в белок мицелия, поскольку многие виды этих микроорганизмов обладают высокой целлюлазной активностью [1]. Эти преимущества позволяют разработать способ получения белкового корма без разделения питательного субстрата и штамма-продуцента по завершению процесса ферментации, что предполагает снижение затрат на трудоемкие и дорогостоящие процедуры очистки белков при производстве обогащенных комбикормов [2]. В данной статье будут рассмотрены аспекты получения рекомбинантного штамма – продуцента.

Метод получения рекомбинантного штамма-продуцента кормового белка включает в себя несколько основных стадий:

- синтез генов α -зеинов кукурузы *Zea mays* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), необходимых для дальнейшей трансформации выбранного штамма термофильных грибов;

- выбор и модификация экспрессионного вектора и его составных частей с целью обеспечения наиболее эффективной трансформации и метаболизма штамма продуцента;

- получение генетических конструкций посредством лигирования (соединения) α -зеинов и подготовленных плазмид;

- трансформация штамма *M. thermophila* генетическими конструкциями.

Синтез α -зеинов. Использование геномной ДНК для дальнейшей работы является не самым лучшим выбором, поскольку особенностью этой формы ДНК клеток эукариот (кукурузы в нашем случае) является присутствие в геноме так называемых интронов – транскрибируемых участков гена, не содержащих нуклеотидов, кодирующих определенную аминокислоту, и вырезаемых из первичного транскрипта в ходе процессинга с образованием функциональной РНК. Для того чтобы этого избежать следует использовать для дальнейшей работы кДНК, полученную при помощи обратной транскриптазы из РНК исследуемого объекта. Тотальную РНК получали с использованием коммерческого набора реактивов Extract RNA (Евроген, Москва) из проросших зерен кукурузы *Zea mays*. Монофазный раствор фенола и гуанидин-изотиоцианата, добавленный к образцу моментально лизирует клетки, при этом целостность РНК сохраняется за счёт ингибирования активности РНКаз. Раствор после добавления хлороформа и центрифугирования разделяется на интерфазу, водную и органическую фазу, при этом РНК, ДНК и белки оказываются в разных фазах. Общая РНК, выделенная таким образом, может быть использована для синтеза комплементарной ДНК (кДНК). Синтез кДНК на матрице РНК осуществлялся при помощи коммерческого набора реагентов MMLV RT-kit (Евроген, Москва), предназначенного для синтеза первой цепи кДНК на РНК матрице, полученной на предыдущем этапе. Набор содержит обратную транскриптазу вируса лейкемии мышей (MMLV ревертаза). Фермент получен из рекомбинантного штамма *E. coli*, экспрессирующего ген MMLV ревертазы дикого типа.

Полученная кДНК кукурузы использовалась в дальнейшем в качестве матрицы для получения последовательностей полноразмерных генов α -зеинов с использованием прямого и

обратного геноспецифических праймеров, буфера для работы полимеразы, дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (dNTP) и фермента ДНК-полимеразы. Процедура проводится при помощи ПЦР-амплификатора Eppendorf и позволяет многократно увеличить число искомым последовательностей в кДНК.

Фрагменты кДНК, кодирующие белки кукурузного глютена aZ19B1 и aZ22z1, для лигирования в плазмиды были получены с помощью полимеразной цепной реакции с использованием пар прямых и обратных геноспецифических праймеров:

- aZ19B1-pSAT-BglII-dir 5'-TATAAGATCTCGATGGCAGCCAAAATATTTTGC-3';
- aZ19B1-pSAT-SacII-rev 5'-TATACCGCGGAAAGAGGGCACCACCAATGATGGG-3';
- aZ22z1-pSAT-BglII-dir 5'-TATAAGATCTCGATGGCTACCAAGATATTAG-3';
- aZ22z1-pSAT-BamHI-rev 5'-TATAGGATCCAAAGATGGCACCTCCAACGATGGG-3'.

Подбор и модификация экспрессионного вектора. За основу новой экспрессионной конструкции был выбран растительный вектор pSAT6. На данном этапе работы предпринимались попытки сконструировать наиболее подходящую экспрессионную систему для следующей трансформации штамма *M. thermophila*. Наиболее важным в плазмиде является:

- наличие селективного маркера трансформации;
- наличие экспрессионного маркера рекомбинантного белка;
- наличие подходящего промотора.

Селективный маркер в плазмиде представляет собой ген устойчивости к определенному антибиотику. Для определения подходящего селективного маркера трансформации необходимо было установить чувствительность штаммов термофильных грибов к антибиотикам. Для трансформации мицелиальных грибов чаще всего используют гигромицин В (HygB) и фосфинотрицин (Bar). Растительный вектор pSAT6 содержал ген устойчивости к канамицину. Поэтому для скрининга маркера трансформации рабочего штамма *M. thermophila* были выбраны три антибиотика в различных концентрациях: гигромицин В (Sigma) – 50, 100, 150, 200 мкг/мл; фосфинотрицин (Sigma) – 50, 100, 150, 200 мкг/мл и канамицин – 100, 1000, 1500 мкг/мл.

Зрелые конидии в концентрации 10^3 , отделенные от мицелия с помощью 0,05% Твин 80 (Sigma), распределяли по чашкам с агаризованной средой MM [3], содержащей 2% сахарозы и разные концентрации антибиотиков. Через 5 дней после инкубирования чашек при температуре 45 °С было установлено, что гигромицин оказывает слабое ингибирующее действие на рост *M. thermophila* даже при концентрациях свыше 100 мкг/мл, тогда как фосфинотрицин полностью подавлял рост мицелия при концентрации 100 мкг/мл. Канамицин ингибировал рост мицелия при концентрациях свыше 1000 мкг/мл. Для конструирования экспрессионного вектора был выбран ген устойчивости к канамицину, изначально содержащийся в растительной плазмиде pSAT6 и концентрация антибиотика в селективной среде 2000 мкг/мл.

Зелёный флуоресцентный белок EGFP, слитый с рекомбинантным белком, служит экспрессионным маркером в нашей конструкции. Он позволяет при помощи конфокального микроскопа установить наличие и интенсивность экспрессии рекомбинантного белка.

Растительный вектор содержит сильный промотор вируса табачной мозаики 35S и терминатор ter – генетические элементы, регулирующие условия инициации и остановки экспрессии генов, закодированных в конструкции.

Получение генетических конструкций. При молекулярном клонировании важно, чтобы расщепление ДНК происходило в строго определенных участках (сайтах). Инструментом для проведения данного этапа служат высокоспецифичные бактериальные ферменты, которые узнают определенные последовательности оснований в двухцепочечной молекуле ДНК и расщепляют обе цепи. Эти ферменты называются рестрицирующие эндонуклеазы [4].

На данном этапе была проведена рестрикция ПЦР-фрагментов генов α -зеинов – 19kD и 22kD и плазмиды (pSAT6) по сайтам:

- для гена aZ19B1 – BglII/BamHI;

– для гена aZ22z1 – BglII/SacII.

Это позволило рестрицировать фрагменты и плазмиды по одинаковым сайтам с образование выступающих концов (липких), что является необходимым условием для последующего лигирования. Реакцию проводили в присутствии буфера для работы ферментов, ДНК-фрагмента или плазмиды и самих ферментов рестрикции. После чего смесь осаждали 1/10 объемом ацетата натрия и 1 объемом изопропанола, центрифугировали, а после отмывали этанолом и высушивали при комнатной температуре. Рестрикты использовали в дальнейшем для лигирования.

Этап лигирования представляет собой сшивание ДНК-фрагментов генов и плазмид для последующей трансформации в штамм термофильного гриба *M. thermophila*. Реакция протекает в присутствии буфера для лигирования, плазмиды в эквимольном соотношении с ДНК-фрагментами генов, фрагментов и лигазы T4 фага λ . В результате проведения реакции лигирования были получены 2 генетические конструкции для направленного синтеза рекомбинантных белков: aZ19B1-pSAT6-BglII/BamHI и aZ22B1-pSAT6-BglII/SacII.

Трансформация. Существует несколько возможных способов трансформации мицелиальных грибов. Для оптимизации трансгенной модификации микромицета были применены следующие методики: трансформация с помощью агробактерий [3], электропорирование конидий *M. thermophila* [5].

Трансформацию штамма *M. thermophila* проводили агробактериями *Agrobacterium tumefaciens*. Отдельно стоящую колонию *A. tumefaciens*, предварительно трансформированную нашими генетическими конструкциями, отбирали из чашки со средой LB, содержащей антибиотика: 300 мг/л спектиномицина, 200 мг/л стрептомицина, 150 мг/л рифампицина, и культивировали в шейкере-инкубаторе при 28 °C 12-16 часов до достижения оптической плотности 0,5–1,0 при 600 нм. Далее клетки собирали, дважды промывали средой IM [3], содержащей ацетосирингон и разбавляли до оптической плотности 0.15 при 600 нм. Далее культура агробактерий выращивали до оптической плотности 0,5–0,8 в 600 нм с перемешиванием при 28 °C 6-8 часов и использовали для дальнейших манипуляций.

Перед трансформацией конидии *M. thermophila* собирали при помощи 0.05% детергента Tween-80, фильтровали через стекловату для удаления остаточных частей мицелия. Концентрацию конидий доводили до 10^6 мл⁻¹. Далее 100 мкл суспензии культуры *A. tumefaciens* смешивали с равным объемом конидий *M. thermophila* и смесь высевали на агаризованную среду IM, содержащую ацетосирингон, затем агар полностью покрывали целлофановой пленкой. После совместной культивации при 28 °C пленки переносили на среду MM, содержащую 2000 мкл/мл канамицина и 500 мкг/мл цефатоксима, и культивировали при 45 °C. Наличие предполагаемых трансформантов наблюдали, приблизительно, через 3 дня культивирования.

Трансформация конидий *M. thermophila* методом электропорации. Метод заключается в воздействии электрического импульса на стенки конидий с целью повышения их проницаемости для чужеродной плазмидной ДНК. Для проведения эксперимента смешивали конидии в концентрации 10^6 мл⁻¹ с буфером для электропорации (1mM HEPES pH 7.0, 50mM маннитола, 0.01% Tween-20). Далее 120 мкл клеточной суспензии переносили в заранее подготовленные кюветы для электропорации и помещали в лёд. Суспензию конидий аккуратно смешивали с 10 мкг раствора плазмиды. Кюветы помещали в пульсатор и производили 2 удара током продолжительностью 1 мс с интервалом в 5 секунд при 1,70 kV. Сразу после электропорации в суспензию добавляли 1 мл охлажденного 0,5 М маннитола и помещали в лёд на 10 минут. После чего клетки высевали на селективную среду с канамицином в концентрации 2000 мкг/мл. После 72 часов культивирования наблюдали результаты трансформации методом конфокальной микроскопии [6]. Результат инициации экспрессии белка в полученном рекомбинантном штамме *M. thermophila* представлен на рисунке.

Результат экспрессии рекомбинантного зеина $\alpha Z19B1$, меченного флуоресцентным белком GFP¹

Идентификация экспрессионного маркера в проросшем мицелии гриба и новых конидиях (рис. 1) свидетельствует об успешной трансформации *M. thermophila* полученными генетическими конструкциями методом электропорации. Экспрессия рекомбинантного белка свидетельствует о наличии всех нужных механизмов, обеспечивающих трансляцию и функционирование белка. Таким образом, на данном этапе работы мы получили геноинженерный штамм *M. thermophila* со встроенными генами кормового белка – α -зеинов.

Список использованных источников

1. Билай Т.И. Термофильные грибы и их ферментативные свойства. – Киев: Наукова думка. 1985. – 172 с.
2. White M.D., Click B.R., Robinson C.W. 1995. Bacterial, yeast and fungal cultures: the effect of microorganism type and culture characteristics on bioreactor design and operation, p. 47–87. In J.A. Asenjo, J. Merchuk (ed.), Bioreactor System Design. Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y.
3. Jing Xu, Jingen Li, Liangcai Lin, Qian Liu, Wenliang Sun, Bangquan Huang, Chaoguang Tian Development of genetic tools for *Myceliophthora thermophila* // BMC Biotechnology. 2015. No. 5.
4. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 589 с.
5. В. Ruiz-Diez Strategies for the transformation of filamentous fungi // Journal of Applied Microbiology. 2002. No. 92.
6. Liya He, Jiao Feng, Sha Lu, Zhiwen Chen, Chunmei Chen, Ya He, Xiuwen Yi, Liyan Xi Genetic Transformation of Fungi // The international journal of developmental biology. 2016.

¹ Под конфокальным микроскопом наблюдается равномерное зелёное свечение гифов проросшего мицелия (слева и увеличенный сверху справа) и конидий (увеличенные снизу справа), что свидетельствует о высоком уровне экспрессии гибридного зеина $\alpha Z19B1$.

Антимикробные свойства природного воспроизводимого биосырья

Т.А. Могильникова

E-mail: tanya.mogilnikov@mail.ru

Научный руководитель – О.М. Сон, канд. техн. наук, доцент

E-mail: oksana_son@bk.ru

Кафедра менеджмента, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Проведён обзор литературы российских и зарубежных источников, посвященных изучению антимикробных свойств природного воспроизводимого биосырья. Ежегодно возобновляется огромное количество ценного растительного сырья, которое до сих пор не находит эффективного использования. Во многих лабораториях мира проводятся исследования по комплексной переработке отходов производства риса. Анализ источников литературы продемонстрировал возможность получения из них аморфного кремнезема, органических компонентов: производных фитиновой кислоты, полисахаридов, липидов и ксилита. Перспективны для промышленного внедрения покрытия на основе биоматериалов, обладающие антибактериальными свойствами, в частности, защитные покрытия, формируемые непосредственно на поверхности пищевых продуктов, способные обеспечить более надежную защиту продукта питания (по сравнению с упаковкой в полимерную пленку) от окислительной и микробиальной порчи. Рисовая шелуха является важнейшим видом сельскохозяйственных побочных продуктов, и может служить в качестве нового биоматериала для повышения качества и безопасности пищевых продуктов и окружающей среды.

Ключевые слова: рисовая шелуха, антимикробные свойства, природное воспроизводимое сырье, способ переработки.

The literature review of Russian and foreign publications devoted to the study of antimicrobial properties of natural of reproduced materials. Renewed annually a huge number of valuable plant materials, which still is not effective use. In many laboratories around the world conducted research into the issues of complex processing of wastes of rice production. The analysis of literary sources showed the possibility of generating amorphous silica, organic ingredients: derived phytic acid, polysaccharides, lipids and xylitol. Promising for industrial implementation of coverage-based biomaterials with antibacterial properties, in particular the protective coating formed directly on the surface of food products, able to provide greater protection of the food product (compared to packing in a polymer film) from oxidative and microbial spoilage. Rice husk is a major agricultural by-product, and can serve as a new biomaterial for improving the quality and safety of food products and the environment.

Keywords: rice husks, antimicrobial properties, natural reproducible raw materials, processing method.

В последние годы резко повысился интерес к возобновляемым отходам сельского хозяйства, рассматриваемым как перспективное сырье для получения материалов, полезных человеку. Благодаря своему химическому составу и содержанию в них природных биологически активных веществ, отходы переработки риса, могут использоваться в качестве возобновляемого сырья для производства различных химических веществ [1].

В течение последних пяти лет производство риса в России увеличивается в среднем до 17% ежегодно. Государственная программа, направленная на развитие рисового производства в стране, дает неплохие результаты – площади, выделяемые под эту культуру, постоянно увеличиваются. Фермерским хозяйствам, которые активно культивируют рис, выделяются компенсации на оплату электрической энергии, а также на закупку элитных сортов растения. Кроме того, повышаются ставки пошлин на ввоз культуры из-за рубежа. Благодаря этому выращивание риса стало достаточно рентабельным бизнесом для отечественных аграриев [21].

Согласно данным статистики Приморскстата, посевная площадь риса в Приморье за 2016 г. превысила 27,4 тыс. га, что составляет 13,6% от общей площади риса в России [6].

В процессе переработки риса образуется огромное количество отходов в виде соломы, отрубей, шелухи и мучки. Примерный объём отходов риса составляет 20% от объёма переработанного сырья. Другими словами, если завод производит в год 100 тыс. т риса, то объём отходов составит 20 тыс. т. В связи с этим, существует серьезная проблема утилизации отходов рисового производства [2].

В настоящее время основными направлениями утилизации рисовой соломы являются получение целлюлозы и её производных продуктов. Благодаря особенностям строения, а именно плотной структуре, которая очень устойчива к развитию микроорганизмов, целлюлоза является самым ценным компонентом растительных тканей [3–5].

Анализ литературы выявил, что возможность применения данных отходов очень велика. Рисовые отходы используют в основном для сельскохозяйственных нужд (на корм животных), в строительстве в качестве отделочных и кровельных материалов. Остальные отходы сжигают непосредственно на полях или просто оставляют в местах обработки для естественного разложения [21].

Зачастую производители отходов не знают о возможности их использования в качестве сырья для промышленности. Но всё же главную роль играет отсутствие высокопроизводительных технологий переработки отходов, учитывающих региональные условия, а также отсутствие или недостаточность экономических стимулов для производителей.

Одно из главных направлений пищевых технологий – предотвратить потери, сохранить качество и обеспечить биологическую безопасность продуктов питания на всех стадиях их жизненного цикла [7].

Основная причина большинства пищевых заболеваний – развитие в продуктах питания микроорганизмов. Они могут попасть в пищевой продукт на всех стадиях технологической цепи – в ходе производства, в процессе упаковки, хранения или реализации [8]. Рост и развитие микроорганизмов в продуктах зависят от многих факторов: количества и вида бактерий; самого продукта и используемого сырья, а также от наличия благоприятных условий (воды, температуры воздуха, уровня кислотности, присутствия кислорода и т.д.) и прочих факторов.

Развитие микроорганизмов можно предотвратить или замедлить, если осуществлять контроль условий производства и хранения, а также путем применения антибиотиков, консервантов, бактериоцинов растительного происхождения и использования защитных свойств самой упаковки.

К сожалению, в современных условиях производства, упаковка сама может стать источником микробиологической порчи. На поверхности продукта или внутри упаковки могут развиваться различные микроорганизмы: аэробные и анаэробные, некоторые виды плесеней. Это наиболее серьезная проблема современных упаковочных материалов. Решение данной проблемы – разработка и создание пищевых упаковок, обладающих антимикробными свойствами, как бактерицидными, так и фунгицидными.

Антимикробные упаковочные материалы, произведенные из биосырья, представляют большой интерес для производителей, так как они способны обеспечивать асептические условия, что гарантирует безопасность упаковываемой продукции, а также значительно увеличивать сроки хранения упакованных в них товаров.

В связи с этим биохимические свойства рисовой шелухи представляют огромный интерес. Анализ научных статей показал, что существует большое количество работ, посвященных изучению антимикробных свойств природного воспроизводимого биосырья.

В 2016 г. португальскими учёными было проведено исследование, которое заключалось в разработке активной пленки на основе производных целлюлозы из отходов сельского хозяйства. После чего, был проведён анализ антимикробной активности этих пленок против различного рода бактерий. Данные исследования показали мощную антимикробную и антиоксидантную активность в пищевых продуктах [9].

Казахстанскими учёными были изучены антибактериальные свойства органического конденсата, образующегося в процессе пиролиза рисовой шелухи. Проведённые испытания показали эффективность данного вещества для подавления роста большого ряда микробов, что свидетельствует о возможности практического применения в пищевой промышленности [10].

Большинство работ посвящено изучению экстракта шелухи риса. Учёные исследовали фитохимическую и противомикробную активность экстракта рисовой шелухи с помощью тонкослойной хроматографии и ультрафиолетовой спектроскопии [11].

В процессе изучения состава рисовых отрубей были выявлены антиоксидантные, анти-мутагенные и канцерогенные свойства, что также подтверждают антибактериальную активность. Результаты исследований показали, что экстракты рисовых отрубей с использованием различных способов экстракции подавляли рост тестируемых штаммов: *Vibrio vulnificus*, бактерии рода *Shigella*, *Escherichia coli* и *Staphylococcus aureus* [19].

Помимо этого, экстракт дыма рисовой шелухи был протестирован на бактерицидную активность против бактерий рода *Salmonella*. Результаты исследований показали, что экстракт рисовой шелухи ингибирует рост бактерий более чем на 50% [14].

Отличительной особенностью отходов производства риса является высокая зольность. Согласно литературным данным, в составе золы лузги и соломы обнаружены такие макро- и микроэлементы как К, Na, Cu, Ag, Mg, Zn, Al, Mn, Fe, Ni, Cr, P. Их концентрация зависит от сорта риса и источника сырья (лузга, солома), но во всех случаях содержание калия является доминирующим [12].

Золу рисовой шелухи используют в качестве фильтрующего материала. Это обусловлено небольшим размером пор золы рисовой шелухи, что способствует накоплению микроорганизмов, когда жидкость пропускают через фильтр [18].

В настоящее время перечень способов использования только рисовой лузги, предложенных в научной и технической литературе, настолько велик, что, казалось бы, не должно возникать никаких проблем. Первый обстоятельный обзор по использованию лузги появился ещё в 1947 г. в США. Однако, оказывается, в большинстве случаев, и в первую очередь это относится к нашей стране, главную роль играет не технология, а сочетание ряда факторов: отсутствие информации у владельцев рисовых отходов, экономическое состояние региона, социальная и политическая ситуация [13].

Процессу гидролиза шелухи и соломы риса растворами неорганических кислот (соляной, серной, фосфорной, азотной) посвящено довольно много литературы, так как он является основным способом получения органических веществ из растительного сырья. Проведённый анализ свидетельствует о том, что гидролизаты, получаемые данным способом, обладают бактерицидными и бактериостатическими свойствами [22].

На основании информационного анализа, можно сделать вывод о том, что рисовая шелуха является одним из важнейших видов сельскохозяйственных побочных продуктов, и может служить в качестве нового биоматериала для повышения качества и безопасности пищевых продуктов и окружающей среды.

Сказанное свидетельствует об актуальности исследований по разработке современных технологий, обеспечивающих комплексное использование отходов производства риса как вторичных сырьевых материалов для различных отраслей промышленности [15,16].

Дальнейшие исследования в этой области помогут внести существенный вклад в промышленность региона и страны. Во-первых, это создание новых рабочих мест. Во-вторых, в условиях экономического кризиса необходимы подобные исследования для импортозамещения.

К сожалению, в России нет ни одного крупного производства на основе биотехнологий. В первую очередь это связано с неустойчивой экономической обстановкой в нашей стране.

Без активного включения государства в процессы развития биотехнологий у России нет шансов стать одним из мировых лидеров [17].

Отходы производства риса имеют широкий спектр применения, в том числе и в медицине. Анализ литературы показал, что проводится множество исследований, связанных с изучением фармацевтических свойств данных продуктов переработки.

На основе обзора литературы была выявлена идея – разработка антимикробной композиции на основе природного воспроизводимого биосырья. Данная тема недостаточно изучена, и нуждается в дальнейших исследованиях, которые будут служить основой для проведения научно-исследовательской работы.

Список использованных источников

1. Сергиенко В.И., Земнухова Л.А., Егоров А.Г., Шкорина Е.Д., Василюк Н.С. Возобновляемые источники химического сырья: комплексная переработка отходов производства риса и гречихи // Российский химический журнал. 2004. Т. XLVIII. № 3. С. 116-124.
2. Патент РФ № 2171780, МПК C01B33/12, C01B33/32, C09C1/48. Технологический модуль комплексной переработки рисовой шелухи / В.В. Виноградов, А.А. Былков, Д.В. Виноградов. заявл. 05.10.1999; опубл. 10.08.2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ndpatent.ru/patent/217/2171780.html/.
3. Монсеф Шокри Р., Хрипунов А.К., Баклагина Ю.Г., Гофман И.В., Астапенко Э.П., Смыслов Р.Ю., Пазухина Г.А. Исследование компонентного состава рисовой соломы ИРИ и свойств получаемое из нее целлюлозы // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: материалы III Всерос. конф. (23-27 апреля 2007 г.). – В 3-х кн. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. Кн. 1. – С. 53–55.
4. Вураско А.В., Дрикер Б.Н., Мозырева Е.А., Земнухова Л.А., Галимова А.Р., Гулемина Н.Н. Ресурсосберегающая технология получения целлюлозных материалов при переработке отходов сельскохозяйственных культур // Химия растительного сырья. 2006. № 4. С. 5–10.
5. Патент РФ № 2418122, МПК D21C3/26, D21C3/02, D21C3/04, D21C5/00. Способ получения целлюлозы из соломы риса / А.В. Вураско, Б.Н. Дрикер, А.Р. Галимова, Э.В. Мертин, К.Н. Чистякова; патентообладатель Уральский государственный лесотехнический университет; опубл. 10.05.2011. Бюл. № 13. 5 с.
6. Статистический обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fao.org/giews/english/fo/index.htm.
7. Кузнецова Л.С., Михеева М.Н., Казакова Е.В., Кудякова Г.Х. Традиции и инновации в упаковке пищевых продуктов // Пищевая промышленность. 2008. № 6. С. 12–14.
8. Безнаева О.В., Аксенова Т.И., Бабурина Т.М. Пленки на основе электрретных материалов – “активные” упаковки // Пищевая промышленность. 2011. № 1. С. 24–26.
9. Angela Silva, Andreia Duarte, Sonia Sousa, Ana Ramos, Fernanda C. Characterization and antimicrobial activity of cellulose derivatives films / University of Lisbon, Portugal, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: researchgate.net/profile/Andreia_Duarte2/citations.
10. Патент 21582 KZ, C10B 53/02, C10B 31/02. Дезинфицирующее средство / К.А. Тургенбаев, Ю.И. Сухарников; опубл. 15.04.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: kzpatents.com/4-ip28312-dezinficiruyushhee-sredstvo.html.
11. Repon Kumer SahaFarhana Hossain, Nabila Tabassum Amin, Shakhawat Hossain Bhuiyan. Phytochemical and antimicrobial investigations of methanolic & ethyl acetate of rice husk // Department of Pharmacy, East West University, Dhaka, Bangladesh. 2014. pdf [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pharmacologyonline.silae.it/files/archives.
12. Сапрыкина Л.В., Киселева Н.В. Состояние и перспективы термической переработки рисовой шелухи // Химия древесины. 1990. № 6. С. 3–7.
13. Sung Phil Kim, Mi Young Kang, Jun Cheol Park, Seok Hyun Nam, and Mendel Friedman. Composition of Liquid Rice Hull Smoke and Anti-Inflammatory Effects // American Chemical Society. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: booksc.org/book/11441305.

14. Румянцева Е.В., Чернышенко А.О., Неборако А.А., Сараева Е.Ю., Вихорева Г.А., Кильдиева Н.К. Сорбционные свойства хитозана с амортизированной структурой // Современные перспективы и исследования хитина и хитозана: материалы VIII Междунар. конф. – М., 2006. – С. 126–130.

15. Шевелева И.В., Холомейдик А.Н., Земнухова Л.А., Федорищева Г.А., Куриленко Л.Н. Сорбенты на основе рисовой шелухи и продуктов её переработки // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: материалы II Всерос. конф. – Барнаул, 2005. Кн. 1. – С. 672–675.

16. Патент США № 4765545, Antimicrobial compositions based on rice hull ash / Murali Sastry, Debabrata Rautaray, Prabhat Kumar Parida, Satyanarayana Venkata Kandukuri; опублик. 07.06.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.google.ch/patents/WO2012073252A1?cl=en.

17. Kondo S., Teongtip R, Srichana D, Itharat A. Antimicrobial activity of rice bran extracts for diarrheal disease//Department of Environmental and Radiological Health Sciences, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523, USA.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22619917.

18. Лисовская Р.Н., Толмачев А.В. Проблемы роста малых производств в сельском хозяйстве // Гуманизация образования. 2014. № 6. С. 102-105.

19. Адылов Д.К., Бектурдиев Г.М., Юсупов Ф.М., Ким Р.Н. Технология получения модифицированных волокон из отходов агропромышленного комплекса для использования при производстве асбестоцементных изделий // Сотрудничество для решения проблемы отходов: мат. VIII Междунар. конф. (г. Харьков, 23-24 февраля 2011 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: waste.ua/cooperation/2011/theses/adylov.html.

20. Патент РФ № 2262242, Способ получения гидролизата из шелухи риса и других злаков / В.Е. Куцакова, А.В. Браславский; опублик. 20.10.2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.findpatent.ru/patent/226/2262242.html.

Сырьевые ресурсы Дальнего Востока в биотехнологии микробиологического синтеза

Л.А. Пен

Email: matil_pen@bk.ru

Научный руководитель – А.Б. Подволоцкая, канд. мед. наук, доцент

Email: Apodvolot7777@mail.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Применение биотехнологии в сельскохозяйственном производстве является актуальным и перспективным направлением, позволяющим перейти от традиционных способов переработки растительного сырья к созданию малоотходных технологий и экологически чистых производств. Всё чаще с целью получения полноценных сбалансированных кормов для сельскохозяйственных животных большое внимание уделяют микробиологическим методам.

Ключевые слова: животные корма, белок, отходы растениеводства.

Review of the Raw Resources of the Far East in Biotechnology of Microbiological Synthesis

L. Pen

The application of biotechnology in agricultural production is an actual and promising direction that allows us to move from traditional methods of processing plant materials to the creation of low-waste technologies and environmentally friendly industries. Increasingly, with a view to obtaining full balanced feed for farm animals, great attention is paid to microbiological methods.

Keywords: animal feed, protein crop waste.

В настоящее время в России наблюдается дефицит продуктов животноводства для населения в связи с недостатком перевариваемого протеина. В традиционных рецептах комбикормов доля зерновых компонентов составляет 60-80% [3]. Проблема мирового животноводства является несбалансированность белков в кормах растительного происхождения по аминокислотному составу [4]. Увеличение рациона в этом случае не способствует повышению усвояемости корма и его питательности, а себестоимость продукции при этом возрастает [5].

Биотехнология обладает обширными возможностями, так как её методы выгоднее традиционных: они более производительны, используются при оптимальных условиях, экологически чисты, не требуют химических реактивов и т.д. [3]. Биотехнология создает рациональные и безвредные для человека и среды процессы конверсии продуктов сельского хозяйства в более ценные товарные формы [8]. Кроме того, переход от традиционных способов переработки растительного сырья к биотехнологическим во многих случаях становится единственной возможностью для создания малоотходных технологий и экологически чистых производств [10]. Из этого следует, что применение биотехнологии в сельскохозяйственном производстве – перспективное направление. Всё чаще с целью получения полноценных сбалансированных кормов для сельскохозяйственных животных большое внимание уделяют микробиологическим методам. Грибы (высшие и низшие) являются ценными продуцентами белков, способными использовать в качестве субстрата мелассу, молочную сыворотку, сок растений, лигнин, клетчатку, целлюлозосодержащие отходы пищевой и деревообрабатывающей промышленности [6]. Белки грибного мицелия по содержанию незаменимых аминокислот близки к белкам сои. Они богаты лизином, имеют высокую биологическую ценность и усвояемость. Для промышленного культивирования подобраны быстрорастущие штаммы грибов из родов *Penicillium*, *Aspergillus*, *Fusarium*, *Trichoderma*. В биомассе этих грибов синтезируется 20-60% белков от сухой массы [11].

Актуальным является получение экологически чистых кормовых продуктов в рамках комплексной переработки малоиспользуемого сырья для решения проблем дефицита кормового белка, безвредных для человека средств защиты растений и т.д. Всё более насущным становится вопрос о расширении кормовой базы, в частности, использование нетрадицион-

ных энергетических и белковых источников, т.е. повышение питательности недефицитных и дешёвых целлюлозосодержащих отходов сельскохозяйственных производств обладающих низкой кормовой ценностью, но являющихся хорошим источником углеводов: рисовой, кукурузной шелухи, отрубей. Перспективной отраслью сельского хозяйства Приморского края является выращивание сои, кукурузы, риса. Для их производства имеются природно-климатические условия, и при соблюдении современных агротехнических технологий культивирования, возможно получение ежегодных стабильных урожаев [9].

На территории РФ и Таможенного союза действуют Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС 015/2011) “Корма, комбикорма и комбикормовое сырьё” [1] и Технический регламент “Требования к безопасности кормов и кормовых добавок” (утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. № 263) (обязательные требования для РФ содержатся в пунктах 6, 8, 10, 11, 14-16, 18-21, 23, 25-31, абзаце первом, подпунктах 2-4 пункта 33, пункте 34) [2], которые предъявляют требования к безопасности сырья по токсикологическим, микробиологическим, радиологическим показателям и некоторым показателям качества (см. таблицу).

Показатели качества и безопасности сырья для получения кормового белка

Показатель	Допустимый уровень
Органолептические свойства продукции	
Внешний вид	Порошок, чешуйки или гранулы
Цвет	От светло-желтого до серовато-коричневого
Запах	Свойственный белковым продуктам, без постороннего запаха
Физико-химические показатели	
Массовая доля сырого протеина (в пересчёте на абсолютно сухое вещество), %, не менее	55,0
Массовая доля белка по Барнштейну (в пересчёте на абсолютно сухое вещество), %, не менее	50,0
Массовая доля влаги, %, не более	5,0
Массовая доля золы в пересчёте на абсолютно сухое вещество, %, не более	10,0
Массовая доля аминокислот: лизин, г/кг	40-50
Показатели безопасности	
Наличие признаков заплесневения	не допускается
Наличие слежавшихся, плотных комков	– « –
Посторонний запах (затхлый, плесневый, гнилостный)	– « –
Токсичность в биопробе	– « –
Наличие живых клеток продуцента	– « –
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более:	– « –
ртуть	0,1
кадмий	0,4
свинец	5,0
мышьяк	2,0

Показатель	Допустимый уровень
ОЧГ, КОЕ/г, не более:	1×10^3
Наличие патогенных микроорганизмов	
Сальмонеллы в 50,0 г	Не допускается
E. coli в 0,1 г.	Не допускается
Патогенные эшерихии в 50,0 г	Не допускается
Содержание диоксинов, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, не более:	0,75
Содержание маркерных полихлорированных бифенилов, мг/кг, не более:	0,2
Диоксиноподобных полихлорированных бифенилов нг ВОЗ-ТЭФ/кг, не более	0,35
Микотоксинны: мг/кг, не более	
Афлатоксин В1	0,005
Ф-2 токсин (зеараленон)	0,2
Дон (дезоксиниваленол)	2,0
Патулин	0,5
Охратоксин	0,005
Содержание радионуклидов, Бк/кг, не более:	
стронций-90	150
цезий-137	750

Анализ проб зерна и кормов во всем мире показал, что в зернах может быть чрезвычайно высокая концентрация микотоксинов, хотя в целом корм покажет небольшую загрязненность. Если в зерне присутствует микотоксин, то как правило, не один, а целая группа.

Наиболее известный подход к нейтрализации микотоксинов заключается в использовании связывающих агентов. Этот метод предполагает применение питательно инертных адсорбентов, способных связывать и иммобилизовать микотоксины в желудочно-кишечном тракте животных, уменьшая их биологическую доступность. Такой подход устраняет некоторые микотоксины, но далеко не все.

Изменение молекулярной структуры микотоксинов при помощи биотрансформации влияет на неадсорбируемые агентами микотоксины. Подавление микотоксикозов требует комплексного подхода от обнаружения до детоксикации.

Афлатоксины (AF), зеараленон (ZEN), охратоксин (OTA), фумонизины (FUM), трихотецены, такие как дезоксиниваленол (DON) и Т-2 токсин – вот те яды, которые существенно влияют на здоровье и продуктивность.

Растительное сырье, отходы растениеводства на сегодняшний день являются перспективным возобновляемым ресурсом, который может быть использован в качестве субстрата для микробиологического производства протеина. Разнообразие видов растительного сырья его химический состав, наличие возможных рисков, связанных с условиями выращивания, получения и хранения, диктует необходимость дифференцированного подхода к решению проблемы его биоконверсии в безопасный качественный корм с высоким содержанием белка. Также одним из основных подходов к выбору типа сырья является экономическая целесообразность его использования [3].

Список использованных источников

1. Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 015/2011) “Корма, комбикорма и комбикормовое сырье”. Утверждён решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 874.
2. Технический регламент “Требования к безопасности кормов и кормовых добавок”. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. № 263.
3. Авраменко П.С., Постовалова Л.М., Шамрицкая Г.В. Содержание обменной энергии в химически консервированном силосе // Научные основы развития животноводства в БССР: межведомственный сборник // Белорусский научно-исследовательский институт животноводства. – Минск, 1988. Т. 18. – С. 78-83.
4. Алексеев Г.В., Головацкий В.А., Краснов И.В. [и др.]. Переработка нетрадиционного растительного сырья с целью дальнейшего его использования в продуктах питания // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://processes.open-mechanics.com/articles/29.pdf>. – Загл. с экрана.
5. Алимова Ф.К., Тазетдинова Д.И., Тухбатова Р.И. Биотехнология. Промышленное применение грибов рода *Trichoderma*: учеб.-метод. пособие. – Казань: УНИПРЕСС ДАС, 2007. – 234 с.
6. Гнеушева И.А., Горькова И.В., Дедков В.Н. Биотехнологические подходы для получения белково-углеводных кормовых добавок для животноводства // Развитие инновационного потенциала агропромышленного производства: материалы Всерос. науч.-практич. конф. (24 ноября 2010 г.). – Орел: Изд-во ОрелГАУ, 2010. – С. 45-48.
7. Красильников О.Ю. Возможности альтернативного кормопроизводства в России // Птицеводческое хозяйство. Птицефабрика. 2011. № 7.
8. Лемешева М.М. Аминокислотное питание птицы // Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края. – Краснодар: ГБУ Кубанский СИКЦ, 2011 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kaicc.ru/otrasli/pticevodstvo/aminokislotnoe-pitanie-pticy>. – Загл. с экрана.
9. Официальный сайт администрации Приморского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://agrodv.ru/content/otchet-za-2015-god>.
10. Панфилов В.И. Биотехнологическая конверсия углеводовсодержащего растительного сырья для получения продуктов пищевого и кормового назначения: дис. ...д-ра техн. наук: 03.00.23; РГБ ОД. – М., 2004. – 371 с.
11. Перегудов С.С. Отходы в доходы // Торгпред. 2005. № 1. С. 28.

Новые нектары с биологически активными компонентами из растительного сырья Дальнего Востока

Е.И. Петрова

E-mail: kati9314@mail.ru

Научный руководитель – М.В. Палагина, д-р биол. наук профессор

E-mail: marina-palagina@yandex.ru

Кафедра товароведение и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В России и во всем мире соковая продукция это устоявшаяся и динамично развивающаяся отрасль пищевой промышленности. Наибольшую популярность приобрели нектары. В работе приведены сведения о новых нектарах с биологически активными компонентами из уникального растительного сырья Дальнего Востока: Actinidia kolomikta, Viburnum Sargentii Koehne и Schizandra chinensis. Данные растения известны высоким уровнем биологически активных веществ, а также самобытностью и оригинальностью вкусовых достоинств. Представлены рецептуры новых напитков “Лесовик”, их органолептические и физико-химические характеристики, показатели безопасности.

Ключевые слова: нектары, дальневосточное растительное сырье, показатели качества.

New Nectars with Biologically Active Components of Plant Material in the Far East

E.I. Petrova

In Russia and in the whole world the production of juice is a well-established and rapidly growing branch of the food industry. The most popular are nectars. The paper contains information about new nectars with biologically active components from the unique plant material of the Far East: Actinidia kolomikta, Viburnum Sargentii Koehne and Schizandra chinensis. These plants are known for high levels of biologically active substances and originality of taste. Prescriptions of new drinks “Lesovik”, their organoleptic and physicochemical characteristics, safety indicators.

Keywords: nectars, Far Eastern wild plants, quality indicators.

На мировом рынке безалкогольных напитков производство сокосодержащей продукции представляет собой динамично развивающуюся отрасль пищевой промышленности. В России в настоящее время данный сегмент по объёмам производства занимает второе место после питьевой воды. В соответствии с Техническим регламентом таможенного союза 023/2011, соковая промышленность выпускает к употреблению соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы. По данным федеральной службы государственной статистики [7] за 2016 г. объёмы производства фруктовых и овощных нектаров превышают объёмы выпуска соков.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации (РФ) от 25 октября 2010 г. № 1873-р: “Об Основах государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года”; разработка продуктов на основе местного сырья является одним из основных векторов реализации государственной политики РФ. Сырьевые ресурсы юга Дальнего Востока России отличаются многообразием видов съедобных дикорастущих растений [2]. В естественных условиях они имеют концентрированные запасы и дают высокие урожаи во многих районах, что обеспечивает их продуктивный сбор [8]. К числу таких растений относятся: актинидия коломикта (*Actinidia kolomikta*), калина Саржента (*Viburnum Sargentii Koehne*) и лимонник китайский (*Schizandra chinensis*). Ягоды актинидии содержат до 10% сахаров, большое количество витаминов (аскорбиновой кислоты – до 1400 мг/100г), до 3% органических кислот, пектиновые, красящие, дубильные вещества, микроэлементы [3]. В ягодах калины установлено высокое содержание: сахаров (32%), витаминов (С, β-каротин, А, Р), дубильных веществ (около 3%), органических кислот (уксусная, каприловая, яблочная, янтарная, валерьяновая и муравьиная), жирных кислот (лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая и линоленовая), микроэлементов, смолистых, горьких и других веществ [9]. Плоды лимонника богаты органиче-

скими кислотами (яблочной – до 8%, винной – до 2%, лимонной – до 11%, щавелевой, янтарной), Р-активными веществами (около 48 мг/100 г), витамином С (до 580 мг/100 г), сахарами (19%), фенольными соединения (до 17-23%), антоцианами (9-23%), макро-, микроэлементами и другими биологически активными веществами. Основными действующими компонентами лимонника являются лигнаны (преобладает схизандрол А), именно они обуславливают тонизирующее и антиоксидантное действия лимонника [1; 4-6]. По-видимому, использование данного ягодного сырья в нектарах может обеспечить новым напиткам оригинальные органолептические свойства и высокий уровень биологически активных веществ.

Целью настоящего исследования явилась разработка и оценка качества новых видов нектаров с использованием растительного сырья Дальневосточного региона.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования явились образцы новых нектаров, изготовленные по традиционной технологии из ягод актинидии коломикта; нектары из ягод актинидии коломикта и сока из ягод калины Саржента, нектары из ягод актинидии коломикта и сока из ягод лимонника китайского. Кроме того, были использованы: вода (согласно СанПИН 2.1.4.1074), сахар-песок (ГОСТ 33222), ягоды калины, ягоды актинидии, ягоды лимонника (согласно ГОСТ Р 53956–2010).

Органолептическую оценку новых нектаров проводили по разработанной 20-балльной шкале, в которую были включены показатели: внешний вид и консистенция, вкус, запах и цвет.

Определение физико-химических показателей проводили в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 750–2013, ГОСТ Р 51442–99, ГОСТ Р 51434–99 и ГОСТ 28562–90.

Результаты исследований и их обсуждение. На первом этапе согласно традиционной технологии были получены образцы новых нектаров. Предварительно получали полуфабрикаты (пюре из актинидии и соки из калины и лимонника) и инвертированный сахарный сироп с содержанием сухих веществ 65%. Технология производства нектаров включала следующие стадии: к пюре и соку добавляли воду и сахарный сироп, смешивали все компоненты при температуре 50 °С в течении 5 минут, охлаждали и разливали в тару. Стерилизацию осуществляли при температуре 120 °С в течении 10 минут. После этого нектары исследовали по физико-химическим и органолептическим показателям.

Новые нектары были разработаны в трех вариантах и получили общее название “Лесовик”:

- нектар “Лесовик” (из актинидии);
- нектар “Лесовик” (из актинидии с соком калины);
- нектар “Лесовик” (из актинидии с соком лимонника).

Рецептура новых нектаров из Дальневосточного растительного сырья представлена в табл. 1.

Таблица 1

Рецептура нектаров “Лесовик” из дальневосточного растительного сырья
(на 100 дал готового напитка)

Наименование сырья	Нектар “Лесовик”	Нектар “Лесовик” с соком калины	Нектар “Лесовик” с соком лимонника
Пюре из актинидии, дм ³	250	210	210
Сок из калины, дм ³	–	80	–
Сок из лимонника, дм ³	–	–	80
Сахарный сироп (с.в. 65%), дм ³	150	210	210
Вода, дм ³	600	500	500

Оценку влияния каждого компонента на общий органолептический профиль напитка выполняли с применением методики дескриптивно-профильного метода дегустационного

анализа. Результаты органолептической оценки новых нектаров “Лесовик” представлены в табл. 2.

Таблица 2

Органолептическая оценка нектаров “Лесовик”

Образец напитка	Характеристики нектара			
	внешний вид и консистенция	цвет	вкус	запах
Нектар “Лесовик” из актинидии	Мутный и однородный внешний вид, с наличием небольшого осадка и лёгкой <i>опалесценцией</i> образующейся во время хранения; консистенция – густая	Светло-зелёный	Кисло-сладкий, устойчивое послевкусие с едва заметными горечью и кислоткой, не портящими общего впечатления	Насыщенный, с ягодной нотой и характерным ароматом актинидии
Нектар “Лесовик” из актинидии с соком калины		Коричневый с красным оттенком	Сладко-кислый с легкой горчинкой, не портящей общего впечатления, и устойчивым послевкусием	С ягодной нотой и характерным ароматом калины
Нектар “Лесовик” из актинидии с соком лимонника		Коричневый с красным оттенком	Сладко-кислый, устойчивое послевкусие с едва заметной кислоткой, не портящей общего впечатления	С ягодной нотой и характерным ароматом лимонника

Новые нектары были однородными по консистенции, ярко окрашенными, обладали выраженными вкусами и запахами дикорастущих ягод: актинидии, калины и лимонника. Профилограммы вкуса новых нектаров представлены на рис. 1-3.

Рис. 1. Профилограмма вкуса нектара “Лесовик” (из актинидии)

Рис. 2. Профилограмма вкуса нектара “Лесовик” из актинидии с соком калины

Рис. 3. Профилограмма вкуса нектара “Лесовик” из актинидии с соком лимонника

Физико-химические показатели нектаров “Лесовик” соответствовали ГОСТ 32104–2013 (табл. 3).

Таблица 3

Физико-химические показатели нектаров “Лесовик”

Значение в нектаре	Наименование показателя				рН
	Массовая доля сухих веществ, %	Титруемая кислотность (в расчёте на яблочную), %	Количество сока и (или) пюре, %	Объёмная доля мякоти, %	
ГОСТ 32104–2013	–	не менее 0,5	Не менее 25	Не менее, 8,0	Не более 4
Нектар “Лесовик” с пюре из актинидии	16,4±0,1	0,6±0,1	25	25	3,2
Нектар “Лесовик” с соком из калины	19,2±0,1	0,9±0,2	29	22	3,0
Нектар “Лесовик” с соком из лимонника	19,6±0,1	1,1±0,2	29	22	3,0

По содержанию токсичных компонентов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) и микробиологическим показателям (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи, плесени) нектары “Лесовик” соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011.

Заключение. Органолептическая оценка нектаров “Лесовик” показала, что они обладают новыми, оригинальными органолептическими свойствами. Использование в рецептурах нектаров растительного сырья Дальневосточного региона (актинидии, калины и лимонника, известных высокими концентрациями полезных нутриентов), обеспечивает напиткам определенный уровень биологически активных веществ.

Список использованных источников

1. Бабий Н.В., Соловьева Е.Н., Помозова В.А., Киселева Т.Ф. Тонизирующие напитки с функциональными свойствами // Техника и технология пищевых производств. 2013. № 3. С. 101-105.
2. Измоленов А.Г. Классификация лесных продовольственных растений на примере Дальнего Востока // Известия вузов. Лесной журнал. 2001. № 3. С. 50-56.
3. Костырина Т.В., Гуков Г.В., Зориков П.С. Недревесная продукция леса на Дальнем Востоке: учеб. пособие. – Владивосток, 2013. – 324 с.
4. Купчак Д.В. Ржохин А.А. Перспективы использования плодов лимонника китайского для производства продуктов питания функционального и специального назначения // Приоритетные направления развития науки, техники и технологий / Международ. науч.-практич. конф. 2016. – С. 219-222.
5. Меренкова С.П., Левченко А.А. Анализ биологической ценности и технологических свойств растительных компонентов рецептуры соусных продуктов // Технологические процессы и оборудование. 2015. Т. 3. № 1. С. 15-21.
6. Палагина М.В., Ширшова А.А., Стаценко А.Н., Шморгун А.А. Разработка технологии фруктовых (плодовых) напитков винных из дальневосточного растительного сырья // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 2014. № 2. С. 119-127.
7. Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2010 г. // ЕМИСС. – Режим доступа: www.fedstat.ru (дата обращения 08.03.2017).
8. Тагильцев Ю.Г. Недревесные лесные ресурсы: пищевые, лекарственные, плодово-ягодные, технические. – Хабаровск: Изд. Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 127 с.
9. Avula B., Choi Y.-W., Srinivas P. V., Khan I.A. Quantitative Determination of Lignan Constituents from Schisandra chinensis by Liquid Chromatography // Chromatographia. 2005. No. 9 (10). P. 515-518.

Анализ состояния продовольственной безопасности России и Приморского края

Е.В. Турунова

E-mail: turunova.ev@students.dvfu.ru

Научный руководитель – Е.С. Смертина, канд. техн. наук, доцент

E-mail: smertina.es@dvfu.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ, ДВФУ, г. Владивосток

Рассматривается теория продовольственной безопасности, проанализирован уровень обеспеченности, состояния и проблем продовольственной безопасности в России и в Приморском крае. Предложены направления по разработке мероприятий и программ для улучшения состояния продовольственной безопасности в Приморском крае.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономика, самообеспечение, продовольственная и экономическая независимость, импорт, экспорт, агропромышленный комплекс.

Analysis of the Situation of Food Security in Russia and Primorsky Krai

E.V. Turunova

Research advisor – E.S. Smertina

School of economics and management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

This paper reviewed the theory of food security, the level of security and the situation and problems of food security in Russia and Primorsky Krai. The directions for the development and programs to improve the situation of food security in Primorsky Krai are proposed.

Keywords: food security, economy, self-sufficiency, food and economic independence, import, export, agroindustrial complex.

В настоящее время, необходимость изучения состояния продовольственной безопасности и системная разработка мероприятий для улучшения состояния продовольственной безопасности страны, связана с тем, что, во-первых, против России были введены экономические санкции и, во-вторых, затраты страны на импорт продовольствия, превысили 30 млрд долл. в год, что привело к нереализованным внутренним инвестициям в аграрный сектор экономики и поддержанию иностранного, а не отечественного товаропроизводителя, что говорит о том, что государству необходимо срочно перейти к разработке и внедрению реальных механизмов импортозамещения на рынке продовольствия [1].

Продовольственная безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности. Улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение как для развития государства, так и каждого конкретного региона.

Учитывая выше изложенное, целью данной работы является изучение теоретических основ продовольственной безопасности, анализ состояния продовольственной безопасности на современном этапе в мире, в России и в Приморском крае, а также изучение разработанных мероприятий для обеспечения и поддержания независимой продовольственной безопасности.

Исследование основано на анализе информации Федеральной службы государственной статистики, нормативно-правовых актов и программных документов, аналитических отчетов и докладов Министерства сельского хозяйства РФ.

Продовольственная безопасность – это состояние экономики региона, при котором обеспечивается постоянное снабжение промышленных предприятий сельскохозяйственным сырьем, а граждан – необходимым количеством безопасных и полноценных продуктов питания с учётом доходов населения.

Понятие “продовольственная безопасность” впервые получило политическую значимость и закрепилось в научном обороте на Всемирной конференции в Риме, проведённой

в 1974 г. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – ФАО (FAO – Food and Agriculture Organization of the UN).

30 января 2010 г. указом Президента РФ № 120 была утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. В ней развиваются положения Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, касающиеся продовольственной безопасности РФ, учтены нормы Морской доктрины РФ на период до 2020 г., утвержденной Президентом РФ 27 июля 2001 г., и других нормативных правовых актов РФ в этой области.

Продовольственная безопасность РФ (далее – продовольственная безопасность) является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения её государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов (далее – рыбная продукция) и продовольствием. Гарантией её достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.

Достижение основной цели связано с решением следующих задач:

- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за счёт постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых продуктов;

- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны;

- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объёмах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни;

- обеспечение безопасности пищевых продуктов.

Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объёме товарных ресурсов (с учётом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:

- зерна – не менее 95%;

- сахара – не менее 80%;

- растительного масла – не менее 80%;

- мяса и мясопродуктов (в пересчёте на мясо) – не менее 85%;

- молока и молокопродуктов (в пересчёте на молоко) – не менее 90%;

- рыбной продукции – не менее 80%;

- картофеля – не менее 95%;

- соли пищевой – не менее 85% [2].

Для обеспечения продовольственной безопасности государства на долгосрочную перспективу, по мнению В.Н. Щербакова (д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВПО “Московский государственный индустриальный университет”, г. Москва), необходимо реализовывать следующие основные меры:

- оптимально сочетать государственное и рыночное регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию;

- регулировать объём импорта по основным стратегическим видам продовольствия;

– последовательно сокращать ввоз на территорию государства тех продуктов питания, производство которых может быть осуществлено внутри страны;

– активно регулировать уровень и структуру розничных цен на продовольствие для оживления платежеспособного спроса населения и повышать конкурентоспособность отечественного продовольствия на внутреннем и внешнем рынке;

– проводить политику бюджетного субсидирования, осуществление программ госзаказов, для социально незащищенных слоев населения [3].

Продовольственная безопасность страны может быть обеспечена только в рамках комплексного подхода, при этом её базовые составляющие должны быть закреплены на законодательном уровне.

Уровень продовольственной безопасности в каждом регионе определяется с учётом специфических особенностей: природно-климатических условий субъекта РФ, социально-экономического положения, состояния агропромышленного производства и продовольственного рынка, достаточности продовольствия и т. д.

Государство выступает гарантом обеспечения населения страны продовольствием, прежде всего за счёт собственного производства. Эту жизненно важную функцию осуществляет агропромышленный комплекс – крупнейший сектор экономики, функционирование которого связано со всеми остальными отраслями народного хозяйства. Поэтому аграрный сектор остается одним из важных приоритетов социально-экономического развития страны в условиях глобализации мировой экономики.

Наиболее важная задача, которую следует решить в рамках современной стратегии развития АПК – обеспечение продовольственной безопасности страны, которая сегодня выступает одним из главных направлений повышения качества жизни населения [1]. Основная сфера АПК (сельского хозяйства) получает производственные ресурсы от более чем 80 отраслей народного хозяйства страны и поставляет свою продукцию более чем в 60 из них. Каждый работник сельскохозяйственного производства обеспечивает за его пределами занятость ещё пяти человек [4].

Учитывая величину территории России и неоднородность почвенно-климатических условий производства, в зависимости от которых могут возделываться различные виды сельскохозяйственных культур, для каждого региона по-разному складывается и возможность самообеспечения продовольствием. Поэтому для России очень важным является определение приоритетных видов продукции, производимых в каждом регионе.

Критериями определения приоритетности выбора продукции для самообеспечения регионов продовольствием являются:

– доля основных видов продовольствия в потребительской корзине в стоимостном и натуральном выражении;

– себестоимость и эффективность производства различных видов продовольствия в регионе;

– сравнительная оценка эффективности собственного производства и завоза из других регионов с благоприятными условиями производства данного вида продовольствия;

– высокая транспортабельность, позволяющая перераспределять товарные производственные ресурсы между регионами;

– пригодность к длительному хранению, необходимому для создания разного рода запасов, как условие стабильности продовольственного обеспечения [5].

При высоком уровне господдержки АПК импортозамещение становится стимулом для ускоренного развития российского аграрного производства.

Проблема импортозамещения продовольствия сегодня является важнейшим приоритетом национальной безопасности России [1].

Процесс импортозамещения должен осуществляться в соответствии с критериями экономической, социальной и стратегической целесообразности. Экономическая целесообраз-

ность импортозамещения заключается в том, что отечественное производство позволяет предоставить рабочие места своим гражданам и сохранить прибавочную стоимость, которая не попадает в страну, если приобретать продукцию за рубежом. Социальная целесообразность импортозамещения заключается в росте престижа отечественных продуктов среди населения, а стратегическая – в предотвращении попыток давления со стороны иностранных государств, обусловленного высокой импортозависимостью России.

В развитых странах мира оказывается огромная, по сравнению с Россией, экономическая и финансовая поддержка сельскому хозяйству. В результате развитые страны мира увеличивают экспорт продовольствия, обеспечивая тем самым условия для развития собственного аграрного сектора экономики, что в конечном итоге способствует решению глобальной продовольственной проблемы.

Как свидетельствует мировой опыт, стратегия импортозамещающего аграрного производства сыграла положительную роль в развитии экономик ряда развивающихся стран, способствовала улучшению структуры платежного баланса, нормализации внутреннего спроса, обеспечению занятости населения, диверсификации отечественного аграрного производства [1].

Закон о продовольственной безопасности принят во всех развитых странах – Германии, Франции, Швеции, США, а также в Китае, Белоруссии и др. В США продовольственный комплекс страны относится к самым защищенным. Для этого приняты специальные нормативные акты, направленные на обеспечение стабильного продовольственного снабжения за счёт поддержки собственного сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов. В других странах на поддержку сельского хозяйства тратится намного больше средств, чем в России.

По данным Росстата в России общая доля импорта продовольственных товаров во внутреннем потреблении в 2015 г. составила 32%. Это в полтора раза выше порога продовольственной безопасности.

По мнению академика РАН А. Аганбегяна ситуация с отдельными продуктами в стране близка к критической. Россия не в состоянии обеспечить население в необходимом объёме молоком, говядиной, маслом и фруктами. Так, по данным Института комплексных стратегических исследований доля импорта фруктов и ягод достигала 70%, сухого молока и сыров 50%, говядины и свинины 30%. Эти значения означают реальную угрозу продовольственной безопасности особенно в условиях обострения политической и экономической ситуации.

В настоящее время Россия, обладая огромными потенциальными возможностями в аграрном секторе, вынуждена 30% потребляемого продовольствия завозить из-за рубежа. Если на закупку продовольствия Россия в 2000 г. затратила 7,4 млрд долл., то в 2015 г. – более 30 млрд долл. Зависимость от импорта стала серьезной угрозой продовольственной независимости России, снижает её экономическую безопасность и роль в мировой экономике [1].

При решении проблемы импортозамещения требуется комплексный подход с учётом всех факторов и особенностей как страны, так и отдельных регионов. Полная замена импортных продовольственных товаров на отечественные невозможна, прежде всего в силу географических и климатических особенностей нашей страны. Тем не менее Россия как обладательница богатейших плодородных земель и водных ресурсов может и должна замещать импортное продовольствие, которое возможно производить в наших природных условиях.

В сельскохозяйственном секторе Приморского края можно выделить следующие проблемы:

- низкий уровень технической оснащённости сельскохозяйственного производства;
- низкая производительность труда в сельскохозяйственном производстве;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающая монополизация некоторых торго-

вых сетей, слабое развитие коопераций в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

– недостаточное ресурсное обеспечение сельских территорий на всех уровнях финансирования.

На 1 января 2016 г. по данным Управления Росреестра по Приморскому краю, общая площадь земель, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством, составляла 1436,8 тыс. га, из них 1194,1 тыс. га – сельскохозяйственные угодья. На долю пашни приходилось 59% сельскохозяйственных угодий, на пастбища – 17, сенокосы – 18, залежные земли – 4, многолетние насаждения – 2%.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий снизилась на 10,3 тыс. га (на 2,4%).

В 2011–2015 гг. отмечалось уменьшение размеров посевных площадей: под зерновыми они снизились на 1,7 тыс. га (на 2%), картофелем – на 2,1 тыс. га (на 7%), под овощебахчевыми культурами – на 1,5 тыс. га (на 13%).

На результат производства сельскохозяйственных культур оказывает влияние не только размер посевных площадей, но и урожайность. Так, урожайность зерновых в 2015 г. составила 30,9 ц с 1 га (рост по сравнению с 2011 г. на 8,1 ц), овощей – 176,7 (на 17 ц), картофеля – 116,2 ц с 1 га (снижение на 3,2 ц).

Для устойчивого роста продуктивности полей необходимо повышать плодородие истощенных почв и улучшать качество семенного материала. В последние годы в сельскохозяйственных организациях наблюдалась тенденция увеличения объёмов внесения минеральных удобрений в расчёте на один гектар посевов основных культур.

Потребность в Приморском крае в большинстве продуктов питания удовлетворяется, в основном, за счёт поставок из других регионов России и из-за рубежа. Особенно остро эта проблема проявляется по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам, маслу растительному, фруктам, где доля ввоза, включая импорт составляет от 58% до 75%, а по фруктам – 83%.

Основными импортёрами продовольственных товаров в Приморский край являлись Китай, Республика Корея, США, Канада, Бразилия, Австралия, Филиппины, Вьетнам, Дания, Индия, Испания, Таиланд. В 2015 г. импорт продовольственных товаров в Приморском крае сложился в сумме 733,3 млн долл. [7].

Состояние продовольственного обеспечения населения Приморского края в последние годы свидетельствует о том, что проблема продовольственной безопасности является одной из острейших проблем современного экономического развития. Продовольствие – не просто продукт первой необходимости, это важнейший стратегический товар.

Таким образом, Приморский край продолжает оставаться зависимым от ввоза основных продуктов питания, особенно молока и мяса, что является тревожным фактором экономической безопасности нашего региона и требует разработки программ для улучшения состояния продовольственной безопасности в крае.

Из изученного теоретического материала и анализа статистических данных состояния продовольственной безопасности, можно сделать вывод, что необходима разработка мероприятий и программы для улучшения состояния продовольственной безопасности в Приморском крае, которые должны обязательно концентрироваться на следующих направлениях:

- повышение плодородия и урожайности, расширение посевов сельскохозяйственных культур за счёт неиспользуемых пахотных земель;
- ускоренное развитие животноводства;
- расширение и более интенсивное использование потенциала водных биологических ресурсов и новых технологий их индустриального выращивания;
- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной и рыбной продукции;

- развитие научного потенциала;
- увеличение темпов модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Список использованных источников

1. Сидоренко В.М., Михайлушкин П.В. Состояние и перспективы обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения в России // Международный сельскохозяйственный журнал. 2016. № 4. С. 38-41.
2. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: утверждена указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm>.
3. Михайлушкин П.В., Баранников А.А. Обеспечение продовольственной безопасности – стратегическая задача устойчивого развития России // Экономика и современный менеджмент: теория и практика (29 августа 2012 г.): материалы XVI Международ. науч.-практич. конф. – Новосибирск: Сибирская ассоциация консультантов, 2012. – С. 75-82.
4. Лалаян Г.Г. Условия и основные критерии обеспечения продовольственной безопасности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 93 (09). С. 81-94.
5. Михайлушкин П.В., Баранников А.А. Элементы, компоненты и критерии обеспечения продовольственной безопасности страны // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 92 (08). С. 72-95.
6. Семенова Н.И., Утяцкий С.П. Импортозамещение как основа обеспечения продовольственной безопасности России // Научно-методический электронный журнал “Концепт”. 2015. Т. 23. С. 76-80.
7. Отчёт реализации и оценки эффективности государственной программы Приморского края “Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края” на 2013–2020 годы за 2015 год: утверждён директором департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Д.Ю. Бочкарев. 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.agrodv.ru/content/otchet-za-2015-god>.
8. Сидоренко В.С. [и др.] Аграрная политика России: учеб. пособие. – Краснодар: Мир Кубани, 2016. – 386 с.

**Возможности использования элементов
инновационного маркетинга для продвижения
соевых пищевых продуктов функционального назначения
на потребительский рынок**

М.В. Усова

E-mail: malina_glam@mail.ru

Научный руководитель – М.В. Палагина д-р биол. наук, профессор

E-mail: marina-palagina@yandex.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Предметом исследования явилось определение возможностей и перспектив использования элементов инновационного маркетинга для продвижения соевых пищевых продуктов на потребительский рынок. Целью работы явилось изучение методологии продвижения и ключевых вопросов анализа целевой аудитории, особенностей производимого продукта и деятельности компании, используемых для построения маркетинговой стратегии в инновационном маркетинге. Методом исследования явился анализ русскоязычной и иностранной литературы. Результатом работы явилось определение элементов инновационного маркетинга, которые могут способствовать продвижению соевых пищевых продуктов на потребительский рынок. Определены элементы инновационного маркетинга, которые могут быть использованы компаниями производителями при построении эффективной и малобюджетной маркетинговой стратегии.

Ключевые слова: функциональные пищевые продукты, инновационный маркетинг, продвижение, потребительский рынок.

Possibility of using innovative marketing elements to promote soy food products into consumer market

Marina V Usova

The article describes aspects of using elements of innovative marketing to promote functional soy food products into consumer market, describes the methodology of promotion and key questions to analyze target audience, product features and company's activities used to build a marketing strategy.

Keywords: functional food products, innovative marketing, promotion, consumer market.

В последние несколько лет популярность концепции здорового питания возрастает. Всё больше людей начинают задумываться о том, какого качества продукты они употребляют в пищу ежедневно, являются ли эти продукты полезными для здоровья, достаточное ли в них содержание витаминов, минеральных и биологически активных веществ. Однако, несмотря на это у большинства людей нет, выработанных привычек употреблять в пищу продукты питания полезные для здоровья.

В связи со сложившимися экономическими и экологическими условиями многие продукты массового производства не обладают достаточным количеством необходимых для сбалансированного питания макро и микронутриентов [1]. Данную проблему могут решать функциональные продукты, в том числе соевые, при их введении в ежедневный рацион.

Функциональные пищевые продукты – это, продукты, предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье за счёт наличия в их составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [2].

Несмотря на многочисленные разработки и обоснованность полезности употребления в пищу функциональных продуктов, их доля в производстве продуктов питания низкая. Это объясняется тем, что продвижение новых товаров на потребительский рынок достаточно трудоемкий и требующий значительных финансовых вложений процесс. Крупные производители зачастую не хотят вкладывать деньги в маркетинговую кампанию по продвижению

новых инновационных продуктов классическими способами, а небольшие предприятия не имеют для этого финансовой возможности.

Вторым немаловажным фактором отсутствия достаточного количества функциональных продуктов на потребительском рынке является невысокий спрос на них, что объясняется отсутствием у потребителей привычек выбора здоровой пищи [5]. По данным исследований, большинство потребителей предпочитают нездоровые продукты питания, так как маркетинговые стратегии продвижения таких продуктов пропагандируют получение удовольствия от употребления их в пищу. Здоровые продукты часто ассоциируются у потребителей с отсутствием наслаждения получаемого от их потребления [6]. Продукты из сои малопопулярны в России, однако их полезность доказана многочисленными исследованиями [8,9]. Соевые *функциональные* продукты – перспективная группа новых продуктов питания, и их продвижение на потребительский рынок является актуальным.

Решению данных проблем может способствовать использование производителями элементов инновационного малобюджетного маркетинга. Малобюджетный маркетинг также называется «партизанским» и представляет собой набор действий, который не требует больших вложений, но определяет нишу для компании и её товаров, не применяя для охвата всех людей, а позволяя компании тщательно изучить своих покупателей и использовать нетрадиционные способы и каналы продвижения [3].

При разработке стратегии продвижения соевых функциональных продуктов с применением элементов инновационного малобюджетного маркетинга компании необходимо детально проанализировать выпускаемый продукт, свою деятельность. Для этого Дж. Марголис сформулировал следующие вопросы [7]:

- Кого производитель хочет привлечь, кто является наиболее вероятными покупателями выпускаемой продукции? То есть, чтобы лучше позиционировать продукт, прежде всего, необходимо определить тех, кто может получить наибольшую пользу от продукта.
- Какую информацию о продукте компания хочет донести потенциальным покупателям, каким образом коммуницировать с ними?
- Где находится наилучшее место, в котором можно привлечь потенциального покупателя? Необходимо определить, где с наибольшей вероятностью можно встретить потенциальных потребителей. Например, это могут быть спортивные мероприятия, фитнес клубы, интернет-ресурсы, посвященные здоровому питанию и т.д.
- В какой момент потенциальные потребители будут наиболее восприимчивы к сообщению, которое им хочет донести производитель?
- Почему покупатель может быть заинтересован именно в выпускаемых данной компанией функциональных продуктах питания? Чем этот продукт отличается от аналогичных продуктов, в чем его конкурентное преимущество по сравнению с другими?
- Что компания-производитель может сделать ещё, что будет отличать её функциональные продукты и её бренд от других, какое нестандартное решение можно применить для продвижения?

Используя ответы на эти вопросы, исследователь может наиболее точно определить целевую аудиторию, выбрать подходящий метод для продвижения функционального продукта. Преимуществом является то, что компания-производитель может ответить на эти вопросы, применяя свои внутренние ресурсы и не прибегать к дорогостоящим маркетинговым исследованиям.

Самыми распространенными методами продвижения товара в инновационном малобюджетном маркетинге являются:

- сотрудничество с компаниями, имеющими ту же целевую аудиторию, но выпускающими другую продукцию;
- создание определенной среды профессионального общения для своей целевой аудитории (например, деловой или тематический форум);

- использование окружающей среды как носителя рекламной информации;
- использование схемы привлечения одних покупателей другими и т.д.

Эти методы являются малозатратными, а их эффективность достаточно высока, так как рекламное сообщение и информация о продукции и её пользе доносится непосредственно до заинтересованных в ней потребителей [4].

Использование компанией-производителем соевых функциональных продуктов элементов и методов инновационного малобюджетного маркетинга, не может полностью заменить все классические методы продвижения товара. Однако «партизанский» маркетинг может способствовать завоеванию доверия и внимания потенциальных покупателей новых функциональных продуктов, что крайне важно на первых этапах вывода товаров на насыщенный, в целом, потребительский продовольственный рынок.

Список использованных источников

1. ГОСТ Р 52349–2005 Продукты пищевые функциональные. Термины и определения: от 10.06.2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://standartgost.ru/g/pkey-14293853340/ГОСТ_Р_52349-2005.
2. Тутельян В.А., Хотимченко С.А. Безопасность пищевой продукции: современные аспекты // Гигиена, токсикология, профпатология: традиции и современность: материалы Всерос. науч.-практич. конф. с международным участием / Под ред. А.Ю. Поповой, В.Н. Ракитского. 2016. – С. 242-248.
3. Шендо М.В., Леонова А.А. Малобюджетный маркетинг как эффективный способ продвижения компании // CETERIS PARIBUS. 2016. № 10. С. 23-25
4. Хасбулатова Б.М. Эффективность применения методов партизанского маркетинга в деятельности компании // Теория и практика общественного развития. 2015. № 5. С. 42-44.
5. Chan E.K., Kwortnik R., Wansink B. McHealthy: How marketing incentives influence healthy food choices // Cornell Hospitality Quarterly. 2017. No. 58 (1). P. 6-22.
6. Geuens M., De Pelsmacker P., Fasseur T. Emotional advertising: Revisiting the role of product category // Journal of Business Research. 2011. No. 64 (4). P. 418–426.
7. Margolis J., Garrigan P. Guerrilla Marketing For Dummies. – Hoboken: Wiley Publishing, Inc., 2008. – 351 p.
8. Shurtleff W., Aoyagi A. History of uncommon fermented soy foods. – California: Copiright Soy-info Center, 2012. – 93 p.
9. Yang H.J., Park S., Pak V. Soybean and Health. – Shanghai: InTech, 2011. – 502 p.

Влияние стартовых культур на образование биогенных аминов при производстве ферментированной мясной продукции

Л.С. Чернолуцкая

E-mail: chernolutskay_ludmila@mail.ru

Научный руководитель – А.Б. Подволоцкая, канд. мед. наук, доцент

E-mail: podvolotckaia.ab@dvfu.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Вопрос о влиянии стартовых культур на накопление или сокращение биогенных аминов в ферментированной мясной продукции до сих пор волнует исследователей и не до конца изучен. Существуют разные точки зрения, противоречащие друг другу. Одни учёные выдвигают гипотезу о том, что стартовые культуры способствуют накоплению биогенных аминов, другие же, наоборот, говорят об их способности снижать образование биогенных аминов. Это вопрос является важным, так как биогенные амины, особенно в больших количествах, могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем у потребителей, особенно в условиях того, что стартовые культуры делают ферментированную продукцию доступной для потребителей, снижая её себестоимость. Целью работы является анализ статей по данной теме, обобщение результатов исследований, сопоставление различных точек зрения и формирование вывода по данной проблеме.

Ключевые слова: стартовые культуры, биогенные амины, аминоксидазы, декарбоксилазная активность, ферментированная продукция, *Lactobacillus plantarum*, *Staphylococcus xylosus*.

Effects of a Starter Culture on the Formation of Biogenic Amines at the Production of Fermented Meat Products

Ludmila S. Chernolutskaya

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

The question of the influence of starter cultures on the accumulation or reduction of biogenic amines in fermented meat products still excites researchers and is not fully understood. There are different points of view that contradict each other. Some scientists hypothesize that starting cultures contribute to the accumulation of biogenic amines, while others, on the contrary, speak of their ability to reduce the formation of biogenic amines. This issue is important, since biogenic amines, especially in large quantities, can cause serious health problems in consumers, especially in conditions that the starting cultures make the fermented products available to consumers, reducing its cost. Thus, the purpose of this paper is to analyze the articles on this topic, to summarize the research results, to compare the different points of view and to formulate conclusions on this issue.

Keywords: starter cultures, biogenic amines, amine oxidases, decarboxylase activity, fermented products, *Lactobacillus plantarum*, *Staphylococcus xylosus*.

Введение. Стартовые культуры – это культуры определенных видов бактерий, которые вносят в мясное сырье для создания ферментированной продукции с целью регулирования определенных процессов (кислотообразование, микробиологическая стабильность и другие). В настоящее время для производства стартовых культур используют следующие виды микроорганизмов: лактобациллы (молочнокислые микроорганизмы), педиококки, микрококки (стафилококки), дрожжи, стрептомицеты и мицелиальные грибы [1]. При производстве ферментированной мясной продукции стартовые культуры помогают облегчить процесс производства. На рисунке видно, какую роль играют стартовые продукты при производстве ферментированной продукции.

Таким образом, стартовые культуры являются необходимым компонентом в приготовлении ферментированной продукции. Но является ли их использование безопасным?

Существует мнение, что стартовые культуры могут быть ответственны за накопление биогенных аминов, таких как гистамин, путресцин, агматин, тирамин и другие. Биогенные амины могут отрицательно влиять на здоровье потребителей и быть источниками следую-

щих нежелательных последствий: тошнота, гипертония, аллергические реакции, отравление, и даже смерть. Самым опасным среди биогенных аминов является гистамин [2].

Роль стартовых культур в производстве ферментированных колбас

В 2016 г. в статье “Генетический скрининг некоторых штаммов молочнокислых бактерий на способность образовывать биогенные амины” было исследовано 32 штамма молочнокислых микроорганизмов, используемых в производстве ферментированной продукции. Rafaat M. Elsanhoty и Mohamed Fawzy Ramadan выявили, что из них 6 штаммов были ответственны за активное производство гистамина, 6 – за производство путресцина, 7 – за производство тирамина и 8 – за производство агматина. То есть, только 5 штаммов из 32 проверенных не образовывали биогенные амины [3]. Это ещё раз говорит о необходимости изучения и анализа статей по данной теме.

Основные положения концепции. Необходимость изучения материала по данной теме объясняется тем, что биогенные амины, попадая в организм человека в больших количествах, могут служить катализаторами различных проблем со здоровьем человека. Наиболее изученным в этой сфере является гистамин. Высокая концентрация гистамина в продуктах питания может привести к эрозии желудка, головным болям и другим последствиям. Ещё одним очень важным биогенным амином является серотонин. Несмотря на то, что его называют “гормоном счастья”, в больших количествах он приводит к злокачественным новообразованиям желудка, кишечника, острому инфаркту миокарда, и другим заболеваниям [4]. Нормы биогенных аминов в продуктах питания зависят не только от использования стартовых культур, но и от того насколько качественное сырьё использовалось, а также от правильности соблюдения технологических процессов на производстве. В условиях того, что рынок не является совершенным, и на нем могут присутствовать недобросовестные производители и продавцы, стартовые культуры переводят ферментированную продукцию из разряда “деликатесной” в разряд “общедоступной”, и потребитель, не зная нюансов употребления ферментированных продуктов, может навредить себе, потребляя эти продукты в большом количестве. Для того, чтобы сделать ферментированную продукцию безопасной для потребителей необходимо тщательно изучить штаммы, и разобраться какие штаммы ответственны за производство и накопление биогенных аминов, а какие, наоборот, снижают их содержание.

Для обоснования разных точек зрения по поводу влияния стартовых культур на биогенные амины применялись разные подходы. В основном, существуют три основные концепции. В первой говорится о том, что стартовые культуры могут быть носителями гена, от-

ветственного за декарбоксилирующие свойства стартовых культур. То есть, некоторые стартовые культуры могут содержать ген, благодаря которому будет вырабатываться фермент, например, гистидиндекарбоксилаза или тираминдекарбоксилаза, тогда они будут ответственны за образование таких биогенных аминов как гистамин и тирамин [3].

Вторая точка зрения, говорит о том, что некоторые стартовые культуры могут в больших количествах вырабатывать аминоксидазы, которые снижают количество биогенных аминов за счёт деактивации аминоксиппы, используя их для производства побочных продуктов [5].

Согласно третьей точки зрения, на количество биогенных аминов может влиять рН среды, а именно: снижение уровня рН препятствует образованию биогенных аминов за счёт ингибирования роста бактерий, продуцирующих биогенные амины [6].

Метод проведения анализа литературы. В данной статье используется метод анализа и обобщения информации, полученной из изученных статей, для того, чтобы сделать конкретные выводы в вопросе влияния стартовых культур на биогенные амины.

Анализ. Рассмотрим статьи, в которых говорится о том, что стартовые культуры способствуют образованию биогенных аминов. В исследованиях, которые проводили Rafaat M. Elsanhoty и Mohamed Fawzy Ramadan, говорилось о том, что штамм *Lactobacillus casei* DSMZ 20011 имел самый высокий показатель к образованию путресцина, в то время как штаммы *Lactobacillus paracasei* TISTR453, *Lactobacillus brevis*, *Enterococcus faecium* p187 и *Streptococcus thermophilus* имели самую низкую способность к производству путресцина. Также этими учёными была проверена способность штаммов к производству гистамина. Штамм *Enterococcus faecium* p187 дал самую высокую способность к гистаминовому производству в то время как *Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus pentosus* p160, *Lactobacillus casei* DSMZ20011, *Lactobacillus rhamnosus* TISTR541 и *Streptococcus thermophilus* произвели меньше всего гистамина. Штамм *Lactobacillus casei* DSMZ20011 показал самую высокую способность к образованию тирамина, в то время как *Lactobacillus brevis* p102 – самую низкую. Учёные объясняют это тем, что штаммы содержат ген, ответственный за образование определенных декарбоксилаз [3]. Также штаммами с декарбоксилазной активностью являются *Lactobacillus curvatus*, *Lactobacillus sakei* и *Lactococcus lactis*, они способствуют образованию гистамина [7]. В этих работах также отмечается, что способность к производству биогенных аминов не зависит от вида штамма, это обусловлено наличием гена, отвечающего за образование биогенных аминов.

Кроме штаммов, которые могут производить биогенные амины, существуют штаммы, снижающие их количество. Данный факт подтверждается в статье, опубликованной в 2015 г., китайским учёным Chong Xie и другими соавторами. В этой статье главную роль отводят штамму *Lactobacillus plantarum*, который обладает способностью в больших количествах вырабатывать аминоксидазы, которые в свою очередь связывают аминоксиппы, образуя другие соединения. В партиях, содержащих штамм *Lactobacillus plantarum*, отсутствовал триптамин, было значительно снижено содержание гистамина и общее число биогенных аминов было значительно меньше, чем в контрольных образцах [5]. Такой же способностью обладает штамм *Staphylococcus xylosus*. Стартовые культуры, которые содержат в своем составе *Staphylococcus xylosus*, также значительно снижают уровень гистамина [7]. Известны исследования по совместному использованию *Staphylococcus xylosus* и *Lactobacillus plantarum* в качестве смешанной стартовой культуры. Образцы, произведенные с добавлением данной стартовой культуры, показали наилучшие результаты не только по снижению биогенных аминов, но также по органолептическим и физико-химическим показателям. Эти образцы отличались наименьшей способностью к окислению жиров [8]. Об эффективности смешанных стартовых культур также сообщается в статье автора Jirasak Kongkiattikajorn, опубликованной в 2015 г. В этом исследовании говорится, что смесь штаммов *Lactobacillus*

sakei KM5474 и *Lactobacillus Plantarum* показал наилучшие результаты по снижению количества биогенных аминов [9].

Снижение биогенных аминов также может происходить за счёт снижения уровня рН среды. Среда становится кислой и развитие многих бактерии либо замедляется, либо прекращается. Таким образом можно ингибировать жизнедеятельность микроорганизмов, которые активно производят биогенные амины. К таким микроорганизмам относятся энтерококки. Но такой способ действует далеко не на все виды биогенных аминов. Положительная корреляция между снижением рН и снижением концентрации биогенных аминов была явно отмечена только для путресцина, а для тирамина, например, такой корреляции выявлено не было [6].

Заключение.

Изучив статьи по данной теме можно сделать следующие выводы. Во-первых, способность к производству биогенных аминов не зависит от вида штамма, это обусловлено наличием гена, отвечающего за декарбоксилазную активность, т.е. выработку определенного фермента из класса лиаз, благодаря которому будут образовываться биогенные амины. Во-вторых, стартовые культуры могут не только образовывать и тем самым накапливать биогенные амины в продукте, но и снижать их количество либо путем выработки аминоксидаз, которые деактивируют аминокислоты, используя их для производства побочных продуктов, либо путем снижения рН среды. Из вышеперечисленного следует, что к подбору штаммов, для производства ферментированной продукции необходимо подходить ответственно и тщательно проверять каждый штамм на способность к образованию биогенных аминов.

Список использованных источников

1. Машенцева Н.Г. [и др]. Стартовые культуры в мясных технологиях // Мясные технологии. 2015. С. 24-29.
2. Wang X. Effects of inoculation of commercial starter cultures on the quality and histamine accumulation in fermented sausages // The Journal of Food Science. 2015. Vol. 80. No. 2. P. 377-383.
3. Rafaat M. Elsanhoty. Genetic screening of biogenic amines production capacity from some lactic acid bacteria strains // The Journal of Food Control. 2016. No. 68. P. 220-228.
4. Lu S. The effects of starter cultures and plant extracts on the biogenic amine accumulation in traditional Chinese smoked horsemeat sausages // 2014. P. 1-32.
5. Xiea C. Reduction of biogenic amine concentration in fermented sausage by selected starter cultures // CyTA – Journal of Food. 2015. No. 8. P. 1-7.
6. Seong P-N. The effects of starter culture types on the technological quality, lipid oxidation and biogenic amines in fermented sausages // LWT – Food Science and Technology. 2016. No. 10. P. 1-31.
7. Wang X. Effects of a starter culture on histamine reduction, nitrite depletion and oxidative stability of fermented sausages // The Journal of Food Safety. 2016. No. 36. P. 195-202.
8. Sun Q. Biogenic amine inhibition and quality protection of Harbin dry sausages by inoculation with *Staphylococcus xylosum* and *Lactobacillus plantarum* // The Journal of Food Control. 2016. No. 68. P. 358-366.
9. Kongkiattikajorn J. Potential of starter culture to reduce biogenic amines accumulation in som-fug, a Thai traditional fermented fish sausage // The Journal of Ethnic Foods. 2015. P. 1–9.

Обоснование выбора растительных биоресурсов, используемых в технологии функциональных эмульсионных напитков

Р.К. Щекалёва, В.В. Зубова

E-mail: flagmandv@inbox.ru, zubova.vik@mail.ru

Научный руководитель – Е.И. Черевач, д-р техн. наук, профессор

E-mail: cherevach.ei@dvfu.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Целью исследования явилось изучение возможности использования в технологии эмульсионных напитков различных растительных биоресурсов в качестве перспективных поверхностно-активных веществ и источников функциональных ингредиентов. Показана актуальность использования сапонинсодержащих растительных субстанций в качестве пищевых добавок, регулирующих структурно-механические свойства коллоидно-неустойчивых пищевых систем (пен, эмульсий). Приведены данные по химическому составу и биологической ценности облепихового и кедрового масел. Представлены результаты органолептической оценки, исследования поверхностно-активных свойств и показателей безопасности сапонинсодержащего экстракта из корней мыльнянки лекарственной, культивируемой в почвенно-климатических условиях Приморского края.

Ключевые слова: эмульсионные напитки, коллоидно-неустойчивые системы, растительные биоресурсы, поверхностно-активные вещества, сапонинсодержащие субстанции, эмульгаторы, показатели безопасности.

Justification of the Choice of Plant Bioresources Used in the Technology of Functional Emulsion Beverages

Regina K. Shchekaleva, Victoria V. Zubova

Research advisor – Elena I. Cherevach

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

*The aim of the research was to study the possibility of using the various plant bioresources in technology of emulsion beverages as promising surfactants and sources of functional ingredients. The relevance of using saponin-containing plant substances as food additives is shown. It has the property of regulating the structural and mechanical properties of colloid-unstable food systems (foams, emulsions). The data on the chemical composition and biological value of sea-buckthorn and cedar oils are given. The results of an organoleptic evaluation, of surface-active properties and safety indices of a saponin-containing extract from the roots of *Saponaria officinalis* L., cultivated in the soil-climatic conditions of Primorsky region are presented.*

Keywords: Emulsion beverages, colloid-unstable systems, plant bioresources, surface-active substances, saponin-containing substances, emulsifiers, safety indicators.

Введение. В настоящее время производителями представлен на рынок большой ассортимент безалкогольных напитков, основой которых является, как правило, газированная вода с введением различных синтетических пищевых добавок (ароматизаторов, красителей, подсластителей и др.), которые не обладают значимой пищевой ценностью, а зачастую представляют собой некоторую опасность для здоровья потребителей.

Современные концепции развития безалкогольной отрасли предусматривают увеличение производства многокомпонентных напитков функционального назначения с использованием традиционных, а также новых видов растительного сырья и натуральных пищевых добавок [1], распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р “Об Основах государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года”.

Такие напитки представляют собой многофазные эмульсионные системы, для стабилизации которых необходимы пищевые добавки, регулирующие структурно-механические свойства. К ним относятся поверхностно-активные вещества (ПАВ), дифильная структура

которых позволяет располагаться на поверхности раздела фаз с целью снижения величины поверхностного натяжения. Результатом такого действия является поддержание в однородном состоянии смеси несмешиваемых фаз и сохранение определенного равновесия в коллоидных многофазных системах.

Природными эмульгаторами являются белки куриных яиц, молока и продуктов его переработки, желатин, сухой костный белок и др.

В последнее время актуальным является использование растительных субстанций в качестве пищевых добавок. Вследствие особенностей химического строения многие микронутриенты растений (соевый лецитин, тритерпеновые гликозиды, белковые вещества, танины, пектиновые вещества) обладают выраженными функциональными свойствами (поверхностной активностью, влагоудерживающей способностью, свойствами загустителей и пр.) и широким спектром физиологической активности, проявляя антиоксидантное, капилляроукрепляющее, гиперхолестеринемическое, гепатопротекторное, иммуномодулирующее действия, а также способствуют выведению из организма тяжелых металлов, токсинов и радионуклидов, обеспечивая тем самым лечебно-профилактическое воздействие на организм человека [2-4].

Географическое положение Дальнего Востока и его благоприятные почвенно-климатические условия способствуют произрастанию ценных видов растительного сырья, а также дают возможность его культивирования, что позволит создать дополнительные объемы ценного сырья для пищевой промышленности. Использование культивируемого растительного сырья является перспективным, так как позволяет сократить уровень затрат на услуги логистики, создать доступную ценовую политику на выпускаемую продукцию, а также обеспечить соответствие потребительским предпочтениям населения Дальневосточного региона.

К натуральным коллоидным высокоэффективным поверхностно-активным веществам относят растительные сапонины, которые, в основном, представляют класс тритерпеновых гликозидов, содержащих в своем составе гидрофильные и гидрофобные группы. В качестве гидрофобного фрагмента выступает агликон (сапогенин), а гидрофильным являются углеродные цепи, в состав которых входят различные моносахариды (*D*-глюкоза, *D*-галактоза, *L*-рибоза, *L*-рамноза, *D*-ксилоза, *D*-фукоза, *D* хиновоза, *D*-глюкуроновая кислота и др.) [5]. Сапонины способны при растворении в воде образовывать мицеллы, что позволяет использовать их в качестве природных эмульгаторов [6].

Сапонины обнаружены в составе сои, гороха, свеклы, а также различных органах (кора, листья, стебли, корни, семена и др.) растений более 90 семейств, прежде всего, таких как *Caryophyllaceae*, *Araliaceae*, *Leguminosae* и *Rosaeeae*. К ним относятся колючелистник качимовидный (*Acanthophyllum gypsophiloides* R.), мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.), аралия маньчжурская (*Aralia mandshurica* Rupr. Et Maxim), солодка голая (*Glycyrrhiza glabra* L.), мыльное дерево (*Quillaja saponaria* Molina) и др.; в зависимости от рода растения содержание в них сапонинов колеблется в больших пределах – от 0,5 до 35%. В настоящее время доказана способность сапонинов снижать уровень холестерина в крови, уменьшая риск склеротических поражений сосудов, оказывать гепатопротекторное, иммуномодулирующее и гиперхолестеринемическое действия [5].

Перспективным источником растительных сапонинов являются корни мыльнянки лекарственной (*Saponaria officinalis* L.), махровой формы (*var. flore plene hort*), культивируемой в условиях Приморского края (на территории ФГБНУ “Приморская плодово-ягодная опытная станция Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства”, г. Владивосток). Установлено, что мыльнянка в течение двух лет культивирования накапливает в корнях максимальное количество сапонинов (30-32%), которые имеют высокое структурное подобие с *quillaja* сапонидами коры дерева *Quillaja saponaria* M., практически единственными растительными сапонидами, официально разрешенными к использованию в пи-

щевой промышленности (Е 999) в качестве поверхностно-активных веществ в технологиях эмульсионных и вспененных систем, а также в качестве солюбилизующего агента [7, 8].

В настоящее время, с учётом требований концепции сбалансированного питания возникла необходимость введения в безалкогольные напитки различных физиологически важных для организма человека гидрофобных ингредиентов, таких как полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), жирорастворимые витамины и витаминopodobные вещества, недостаток которых связан со снижением калорийности рациона питания за счёт исключения жиросодержащих продуктов.

Источниками таких микронутриентов являются облепиховое и кедровое масла, которые обладают сбалансированным составом, высокой биологической ценностью и антиоксидантной активностью [9, 10].

В районах Сибири и Дальнего Востока облепиха является промышленной ягодной культурой с уникальным биохимическим составом. В настоящее время переработка плодов облепихи в промышленных масштабах направлена в основном на производство облепихового масла [11].

Дальневосточная кедровая сосна (корейская, маньчжурская) является главной лесобразующей породой хвойных и хвойно-широколиственных лесов на территории лесов российского Дальнего Востока. Площадь доступных к освоению кедровников Дальнего Востока составляет около 560 тыс. га; урожайность ореха – в среднем от 30 до 60 кг/га [9].

Облепиховое масло представляет собой естественный концентрат каротинов, токоферолов, филохинонов, фитостеролов, полиненасыщенных жирных кислот (ω -3, ω -6 семейств), фосфолипидов и других биологически активных веществ, которые переходят в него из ягод и семян при их переработке [12, 13]. Состав облепиховых масел колеблется в зависимости от морфологических характеристик ягод (размер и цвет), района произрастания, почвенно-климатических условий и времени сбора [14]. Традиционно облепиховое масло широко используют для получения различных биологически активных добавок, лекарственных препаратов и при производстве косметических средств [15]. В пищевой промышленности чаще используют побочные продукты переработки плодов облепихи при получении масла: сок, жом, шрот или же цельные плоды и семена.

В последние годы отмечено увеличение числа производителей, занимающихся производством кедрового масла. Кедровое масло содержит ПНЖК ω -6 и ω -3 семейств в оптимальном соотношении, токоферолы, а также витамины А, Е, В₃, что обуславливает наряду с профилактикой некоторых заболеваний использование его в качестве средства для поддержания антиоксидантного статуса организма. Ядра кедровых орехов богаты минеральными веществами (фосфор, магний, марганец, цинк, медь и йод), играющими важную роль во многих биохимических процессах организма [9]. Масло кедрового ореха способствует нормализации липидного спектра крови, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, обладает способностью к коррекции углеводно-жирового обмена и стимуляции секреции гормонов, подавляющих аппетит, что обеспечивает снижение индекса массы тела.

Жирнокислотный состав масел представлен в табл. 1.

Таблица 1

Жирно-кислотный состав кедрового и облепихового масел, %

Наименование масла	Насыщенные жирные кислоты (НЖК)	Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) С 18:1 ω -9 (олеиновая кислота)	Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК)	
			С18:2 ω -6 (линолевая кислота)	С18:3 ω -3 (α -линоленовая кислота)
Кедровое	10	14-25	44-60	21-26
Облепиховое	15	13-19	47-50	32-37

Таким образом, облепиховое и кедровое масла благодаря своему уникальному химическому составу и биологическому действию являются перспективными ингредиентами для проектирования эмульсионных напитков функционального назначения.

Целью работы явилось обоснование выбора растительного сырья для использования его в технологии функциональных напитков с эмульсионной структурой.

Методология исследования заключалась в последовательном решении комплекса задач: изучении органолептических показателей, химического состава, поверхностно-активных свойств и показателей безопасности сапонинсодержащего экстракта из корней мыльнянки, культивируемой в почвенно-климатических условиях Приморского края.

В работе были использованы следующие методы исследования:

– массовую долю растворимых сухих веществ (РСВ) в экстрактах определяли рефрактометрическим методом при температуре 20 °С на рефрактометре ИРФ-454Б2М, Россия (ГОСТ 28562–90);

– массовую долю сапонинов определяли методом, основанным на различной растворимости сапонинов и полисахаридов в 98% этиловом спирте с последующим отделением сапонинов ацетоном [16];

– эмульгирующую способность (E_c) определяли методом, основанным на определении предельного объёма эмульгированной дисперсной фазы растительного масла, приходящейся на единицу объёма эмульгатора при диспергировании до точки инверсии (обращение фаз), при которой происходит переход эмульсии масло/вода в эмульсию вода/масло [17];

– стойкость эмульсии (C_s) – центрифугированием (ГОСТ Р 53595–2009; МУК 4.2.2578–2010);

– количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечной палочки (БГКП) – методом измерения электрического сопротивления (импеданса) на приборе “Бак Трак 4100” (Австрия) – по МУК 4.2.2578–2010;

– патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы – методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ГОСТ Р 52833–2007);

– бактерии грамотрицательные палочковидные (*E.coli*) (ГОСТ Р 53913–2010);

– дрожжи, плесени – по МУК 4.2.2884–2011.

Результаты и обсуждение. В качестве поверхностно-активного вещества при моделировании эмульсионных напитков использовали сапонинсодержащую добавку “Экстракт из красного мыльного корня *SAPONARIA OFFICINALIS* L. сапонинсодержащий сухой” (ТУ 9145-002-02068634–2013); свидетельство о государственной регистрации добавки от 21.08.2013 г. № RU.77.99.88.009.E006781.08.13, качество которой исследовали по органолептическим, физико-химическим, реологическим показателям и показателям безопасности.

Пищевую добавку разводили питьевой водой в определённом соотношении до достижения количества сухих веществ 7%.

Органолептическая оценка показала, что сапонинсодержащий экстракт представлял собой прозрачную, слегка пенящуюся жидкость, красновато-коричневого цвета с травянистым запахом, вкус – горьковатый, свойственный мыльному корню.

Физико-химические свойства сапонинсодержащего экстракта из корней мыльнянки представлены в табл. 2.

Из представленных результатов следует, что для сапонинсодержащей пищевой добавки из корней культивируемой мыльнянки характерны значимые поверхностно-активные свойства.

Микробиологические показатели сапонинсодержащего экстракта из корней мыльнянки представлены в табл. 3.

Таблица 2

Физико-химические показатели сапонинсодержащего экстракта из корней мыльнянки

Показатель	Норма (ТУ 9372-001-68551160–2013)	Значение
Массовая доля сапонинов, %, в пересчёте на сухие вещества	–	66,6±1,0
Эмульгирующая способность, в единицах объёма масла на одну единицу объёма экстракта*, не менее	10,0	16,2±0,5
Стойкость эмульсии при соотношении массы экстракта к массе масла 1:10*, %, не менее	97,5	98,5±1,0

Таблица 3

Микробиологические показатели сапонинсодержащего экстракта из корней мыльнянки

Показатель	Допустимый уровень (ТР ТС 021/2011)	Фактическое значение
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более	5×10^4	$3,7 \times 10^2$
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены
<i>E. coli</i>	Не допускаются в 1г	Не обнаружены
Патогенные микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы)	Не допускаются в 10 г	Не обнаружены
Дрожжи и плесени, КОЕ/г	Не более 100	Менее 10

Примечание. КОЕ – колониобразующие единицы; *E. coli* – Escherichia coli, граммотрицательные бактерии, палочковидные.

Как видно из представленных данных, микробиологические показатели сапонинсодержащего экстракта из корней мыльнянки не превышали допустимых значений, установленных нормативным документом.

Результаты исследования показали, что содержание токсичных элементов и пестицидов в экстракте не превышало предельно-допустимых концентраций, что соответствует установленным требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011.

Заключение. Таким образом, установленные значимые поверхностно-активные свойства сапонинсодержащего экстракта из корней культивированной мыльнянки (*Saponaria officinalis* L.), а также соответствие показателей безопасности требованиям нормативных документов свидетельствуют о перспективности его использования в качестве высокоэффективного ПАВ для производства широкого ассортимента эмульсионных продуктов питания функционального назначения, в том числе и безалкогольных напитков.

Список использованных источников

1. Моисеева М.В., Алтуньян М.К., Фирсткова Н.П. Функциональные напитки с использованием настоев лекарственных растений // Известия вузов. Пищевая технология. 2012. № 2-3. С. 92-94.
2. Огнева О.А., Донченко Л.В. Пектиносодержащие напитки с пробиотическими свойствами // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 107. С. 1-9.

3. Güçlü-Üstündag Ö., G. Mazza. Saponins: Properties, Applications and Processing // *Critical Reviews in Food science and nutrition*. 2007. No. 47 (3). P. 231-258.
4. Стальная М.И. Исследование антиоксидантной активности чайных настоев // *Символ науки*. 2015. № 3. С. 6-7.
5. Sidana J., Singh B., Sharma O.P. Saponins of Agave: Chemistry and bioactivity // *Phytochemistry*. 2016. No. 130. P. 22-46.
6. Smulek W., Zdarta A., Pacholak A., Zgoła-Grzeškowiak A., Marczak Ł. *Saponaria officinalis* L. extract: Surface active properties and impact on environmental bacterial strains // *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*. 2017. No. 150. P. 209-215.
7. Chung C., Sher A., Rousset P., McClements D.J. Use of natural emulsifiers in model coffee creamers: Physical properties of quillaja saponin-stabilized emulsions // *Food Hydrocolloids*. 2017. No. 67. P. 111-119.
8. Fischer M.J., Pensec F., Demangeat G., Farine S., Chong J. Impact of *Quillaja saponaria* saponins on grapevine ecosystem organisms // *Antonie van Leeuwenhoek*. 2011. No. 100 (2). P. 197-206.
9. Егорова Е.Ю., Позняковский В.М. Пищевая ценность кедровых орехов Дальнего Востока // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология*. 2010. № 4. С. 21-24.
10. Степычева Н.В., Фудько А.А. Купажированные растительные масла с оптимизированным жирно-кислотным составом // *Химия растительного сырья*. 2011. № 2. С. 27-33.
11. Золотарева А.М. Биотехнологические аспекты переработки облепихового сока // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология*. 2006. № 1. С. 68-71.
12. Цехина Н.Н., Хасьянова Н.Г., Пирогова Н.А., Пучков С.В. Изучение окислительной стабильности облепихового масла // *Техника и технология пищевых производств*. 2010. № 1 (16). С. 1-3.
13. Teleszko M., Wojdyło A., Rudzińska M., Oszmiański J., Golis T. Analysis of Lipophilic and Hydrophilic Bioactive Compounds Content in Sea Buckthorn (*Hippophaë rhamnoides* L.) Berries // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2015. No. 63. P. 4120-4129.
14. Yang B., Kallio H. Composition and physiological effects of sea buckthorn (*Hippophae*) lipids // *Trends Food Sci. Technol.* 2002. No. 13. P. 160-167.
15. Koshelev Yu.A., Ageeva L.D., Batashov E.S., Sevodin V.P., Rozhnov E.D. Sea buckthorn: Monograph. – Biysk: Publishing house of Polzunov Altai State Technical, 2015. 401 p.
16. Деканосидзе Г.Е. Исследование тритерпеновых гликозидов. – Тбилиси: Мецниереба, 1982. – 151 с.
17. Бугреева Е.В. Практикум по физической и коллоидной химии: учебное пособие для фармацевтических вузов и факультетов. – М.: Высшая школа, 1990. – 255 с.

Секция 13
ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

**Проблемы и перспективы формирования
комплексной страховой защиты предприятий
агропромышленного сектора**

Е.А. Апрелов

E-mail: www.aprelov@mail.ru

Научный руководитель – Л.К. Васюкова, канд. экон. наук, доцент

E-mail: vasyukova_ludmila@mail.ru

Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Представлен анализ существующей ситуации с осуществлением страховой деятельности в сфере страхования предприятий агропромышленного комплекса. Анализируется существующая структура формирования страховой защиты с учётом анализа законодательной базы. Рассматривается ряд проблем существующей системы страхования. Предлагается переход на законодательном уровне от компенсационной страховой модели к модели превенции рисков, тем самым уменьшая вероятность наступления рисков по сравнению с компенсационным вариантом возмещения убытков. Выявляется роль государства и страховых компаний во внедрении страховой модели нового порядка, приводится зарубежный опыт страхования агропромышленного сектора.

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, комплексная страховая защита, государственная поддержка сельского хозяйства, конфликтно-компромиссная методология.

Problems and Prospects of Formation Comprehensive Insurance Protection Business Sector of Agriculture

Egor A. Aprelov

The paper presents an analysis of the current situation with the implementation of insurance activities in the insurance sector of the agro-industrial complex. The existing structure of formation of insurance protection is analyzed, considering the analysis of the legislative base. Several problems of the existing insurance system are considered. A transition is proposed at the legislative level from the compensation insurance model to the risk prevention model, thereby reducing the likelihood of risks in comparison with the compensation option for damages. The role of the state and insurance companies in introducing the insurance model of the new order is revealed, and the foreign experience of insurance of the agro-industrial sector is cited as an example.

Keywords: agricultural insurance, comprehensive insurance protection, state support of agriculture, conflict-compromise methodology.

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс являются одной из наиболее значимых частей экономики Российской Федерации, поскольку именно эти отрасли обеспечивают удовлетворение одной из базисных потребностей человека – потребности в питании. Развитие сельского хозяйства – неотъемлемая составляющая экономической целостности государства. Согласно статистике, порядка 70% потребления в стране приходится на группу продовольственных товаров, в частности – на товары агропромышленного комплекса [1].

Одной из особенностей сельского хозяйства является тот факт, что показатели отрасли во многом зависят от ряда стихийно возникающих и не поддающихся контролю факторов – погодных условий, стихийных бедствий, наводнений, паводков, засухи, эрозии и прочих природных показателей, влияние человека на которые можно назвать в большей части условным. Поскольку обеспечение населения продуктами питания – одна из важнейших задач,

стоящих перед государством, вопрос развития отрасли выходит за рамки привычной экономики и становится вопросом продовольственной безопасности страны.

Достаточно значимая часть территорий, пригодных под ведение сельского хозяйства в России находится в зоне рискованного земледелия и ежегодно сельхозпроизводители несут огромные убытки от стихийных бедствий. Ущерб, причиняемый сельскому хозяйству таким образом значительно снижает финансовую устойчивость как отрасли в целом, так и отдельных производителей в частности, негативно влияет на развитие АПК в России [2]. В то же время, сельхозпроизводители могут нести убытки, не связанные с чрезвычайными климатическими условиями, но, при этом всё равно приводящие к значительному снижению урожайности, и, как следствие, потере дохода.

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что страхование сельскохозяйственных рисков для нашей страны крайне актуально, и, по сути своей, должно быть эффективным инструментом сокращения убытков и повышения финансовой устойчивости отрасли.

Проблемами сельскохозяйственного страхования в России занимается ряд авторов. Так, например, Р.Н. Арзютова исследует проблему реализации страхования сельхозпроизводителей с господдержкой, отводя значительную роль в регулировании страхового процесса Концепции совершенствования сельскохозяйственного страхования [2]. В то же время некоторые авторы отмечают, что реализация господдержки страхования аграрного сектора имеет ряд проблем, такие как низкая осведомленность о сути и порядке проведения страхования, недостаточное покрытие субсидиями, нежелание производителей заключать договор со страховыми компаниями и т.п. [1, 3, 4]. Согласно И.В. Шевченко, “в настоящее время, только 14% посевных площадей в России застрахованы” [1]. Многие исследователи в качестве основной проблемы развития страхования называют недостаток финансовых ресурсов у сельхозпроизводителей [2, 5, 6]. При этом, даже государственная субсидия на выплату 50% страховой премии страхователю не способствует массовому вовлечению сельхозпроизводителей [7].

Предлагаются различные варианты оптимизации страхования сельхозпроизводителей, большая часть из которых построена либо на оптимизации государственной субсидии по примеру зарубежного опыта или же введение обязательного страхования [4, 6]. В то же время, Шевченко и Чистяков, например, предлагают индивидуальный расчёт страховой премии исходя из локальных условий страховщика [1].

Несмотря на разнообразие предлагаемых способов решения проблем страхования АПК, все они в основной массе предлагают меры оптимизации, которые не снижают вероятность наступления страхового случая. Использование превентивного воздействия на риски, как одного из способов улучшения состояния сельского хозяйства, упускается из виду. Однако, предотвращение убытков является более эффективным способом развития агропромышленного сектора, нежели покрытие их (Cole, Fier, Carson, Andrews, 2015). По нашему мнению, финансирование страховыми компаниями превентивных мероприятий в сфере обеспечения безопасности сельского хозяйства послужит оптимальным способом сокращения рисков.

Данная работа ставит своей целью проанализировать предпосылки создания комплексной страховой защиты сельхозпроизводителей и оценить преимущества от её введения.

Сельское хозяйство является наиболее специфичным сектором АПК. Важная особенность производства в этой сфере заключена в использовании земли. При этом, вне зависимости от климата и погодных условий, в нашей стране земля дает один урожай в год, могут изменяться только его размеры. Следовательно, сельское хозяйство имеет ярко выраженную сезонность [10]. При этом, при любых раскладах значительная часть выращенного урожая используется не для реализации, а как исходный материал для следующей стадии кругооборота – семена на посадку.

Даже при равных условиях проведения мероприятий, направленных на повышение урожая, основным фактором, влияющим на его размер, является климатический, следова-

тельно, конечный размер урожая сильно варьируется, что затрудняет планирование. Вкупе с сезонностью производства это определяет неравномерность движения стоимости как внутри одного предприятия, так и в рамках всей отрасли [10].

Сельскохозяйственные риски имеют объективную (не зависящую от производителя) и субъективную (в результате принятия неверных решений) природу. Объективные риски являются внешними для сельхозпроизводителя, потому как повлиять на них невозможно и всегда остается шанс реализации риска (Platt, Akin, 2013). Субъективные риски, в свою очередь, являются внутренними и должны компенсироваться путем принятия верных управленческих решений.

По мнению Углицких и Клишиной, преобладающими видами рисков в сельском хозяйстве являются риски социального значения; снижения плодородия почв и изменения посевных площадей; природно-климатического направления; изменения цен на сельскохозяйственную продукцию; снижения конкурентоспособности российской аграрной продукции на международных рынках; финансовой несостоятельности сельхозпроизводителей; недостаточности финансовой поддержки государством аграриев; низкой обеспеченности основными фондами, сельскохозяйственной техникой и сокращения производственно-технического потенциала [5].

Так, по мнению М.В. Шестаковой в настоящее время рынок страхования в России обладает рядом специфических черт:

- объём рынка сельхозстрахования гораздо меньше своего потенциала. Как уже говорилось выше, среднем по России, застраховано порядка 14% посевных земель [1].

- в страховании участвует порядка 10% сельхозпроизводителей [4].

- 90% от всех страховых сумм приходится на залоговое страхование. Иначе говоря, страхование АПК используется сельхозпроизводителями только для создания условий под получение кредита [11]. Сельхозпроизводитель берет кредит под залог имущества, и это имущество, по закону, должно быть застраховано.

- рынок агрострахования развивается медленно. Объёмы рынка крайне дифференцированы по регионам, и если в одних округах (Приволжский и Центральный ФО) объём страхования растёт и составляет 70% от общего объёма, то Дальний Восток и Сибирский ФО показывают устойчивую тенденцию к снижению объёмов страхования – на 61% и 92,5% соответственно, по результатам 2014 г. [11].

За рубежом ситуация выглядит несколько иначе. Приведём несколько примеров.

В США в среднем застраховано порядка 2/3 посевных земель. При этом, объём государственной поддержки по состоянию на 2012 г. составлял 8 млрд долл. – почти в 40 раз ниже, чем в РФ за аналогичный период. Объём средств, выделяемых на страхование АПК постоянно корректируется, причем, как правило – в сторону увеличения субсидий. Все крупные риски агропромышленного сектора перестраховываются Федеральной корпорацией по страхованию вкладов. Развитие агрострахования здесь происходило путем постепенного накопления данных о уровне рисков в различных регионах в совокупности с вменённым обязательным страхованием при получении кредитов господдержки [4]. При этом, немаловажную роль в развитии страхования АПК здесь сыграло усиление взаимодействия частных страховых структур и государства. Активно шли процессы развития мультирискового страхования урожая, реализована тарифная сетка под различные виды рисков (Cummins, Weiss, 2013). Параллельно со страхованием используется система превентивного предупреждения рисков, например, организация осушительных мероприятий в болотистых местностях с целью подготовки их к ведению сельскохозяйственной деятельности [4]. США является лидером рынка перестрахования, занимая 50,4% объёмов от совокупного перестрахования АПК [13, с. 70].

В Турции государственная поддержка АПК реализована путем создания правительством управляющей компании TARSIM. Компания занимается сбором страховых премий и перераспределением порядка 60% государственных субсидий, которые также частично реали-

зуются посредством компании. При этом, TARSIM также занимается размещением принятых рисков на перестрахование.

Во Франции существует государственный фонд, покрывающий до 45% ущерба растениеводческим культурам, полученным в результате стихийных бедствий. Для получения компенсации от Фонда необходимо соблюдение ряда условий, основным из которых является страхование имущества от пожара [13, с. 69].

Современная страховая модель не работает в полной мере. Страховщики под видом комплексной страховой защиты реализуют пакетные программы страхования от сельскохозяйственных рисков, многие из которых не нужны страхователям в конкретно их условиях ведения экономической деятельности. В настоящий момент законодательно определено 17 природных явлений, учитываемых при расчёте страхового тарифа: (почвенная) засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар и пр. [8]. Все эти явления включаются в расчёт при определении страхового тарифа. В случае, например, предоставления страхователям возможности выбора конкретных явлений для страхового случая, можно значительно снизить тариф [1].

Страховая модель в настоящее время основана на принципе компенсации рисков. Не снижается вероятность их наступления, поскольку основной упор делается на возмещение ущерба по уже произошедшему страховому случаю.

На наш взгляд, локальный компромисс в страховании подразумевает принципиально другую модель работы страховых компаний, основанную на принципе превенции рисков. С учётом того, что основные риски сельхозпроизводителей – климатического характера, можно создать эффективную страховую модель инвестируя в развитие систем метеонаблюдения и прогнозирования, борьбу с эрозией, лесопосадки и прочие меры, направленные на снижение вероятности наступления страхового случая.

Стоит отметить, что в сфере сельского хозяйства превентивные меры особо важны, потому как под угрозой в случае наступления страхового случая стоит не только финансовая устойчивость отдельного предприятия или же отрасли, но и продовольственная безопасность страны. Сельхозпроизводители производят продукты, которые являются базовыми в любой пирамиде потребностей.

Превентивная модель страхования помогает разрешению конфликта между страховщиком и сельхозпроизводителем. Сельхозпроизводитель будет приобретать качественную страховую защиту, состоящую из необходимых ему страховых рисков (Masuyk, Vasyukova, Bushueva, Mosolova, Kozminykh, 2016). Страховщик при этом в состоянии инвестировать средства, не теряя в прибыли, потому как сокращается количество выплат по страховым случаям.

Реализация превентивной модели страхования возможна путем формирования фонда превентивных мероприятий, основанного на государственно-частном партнерстве. В частности, предлагается реализация ряда программ, направленных на усовершенствование систем контроля за климатическими условиями, например, развитие сети метеостанций в потенциально проблемных районах; ещё одним направлением деятельности фонда является инвестирование в агропромышленные исследования, направленные на повышение урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур перед различными климатическими угрозами. Предполагается, что капитал фонда будет складываться из государственных вложений и инвестиций страховых компаний.

Таким образом, в России, ввиду огромной площади посевных территорий и различия в климатических условиях, достаточно высоки риски сельхозпроизводителей. Эффективным методом их нивелирования служит страхование. При этом, по ряду причин, сельскохозяйственное страхование в России развито крайне слабо. Модель страхования рисков в данном секторе построена на компенсации убытков, не снижая при этом вероятности наступления

страхового случая. Предлагается переход к качественно иной страховой модели – превенции рисков. В таком случае, страховые компании будут не только выдавать страховые полисы сельхозпроизводителям, тем самым защищая их от последствий наступления страхового случая, но и инвестируют деньги в создание фонда превентивных мероприятий, нацеленного именно на снижение вероятности наступления страхового случая. Это может быть достигнуто путем инвестиций в исследования в области метеорологии и агрономии. Фонд должен концентрировать не только средства страховых компаний, но и часть субсидий государства, направленных на поддержку развития сельского хозяйства. Иначе говоря, создается государственно-частное партнерство, которое уже зарекомендовало себя эффективным методом развития агропромышленного комплекса во многих странах. Такого рода партнерство вместе с существующей политикой выдачи полисов может стать комплексной страховой защитой сельхозпроизводителей и обеспечить государству рост в этой жизненно важной сфере.

Список использованных источников

1. Шевченко И.В., Чистяков В.В. Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой: проблемы и пути решения // Финансы и кредит. 2014. № 43 (619) С. 54-60.
2. Арзютова Р.Н. Государственное сельскохозяйственное страхование как инструмент снижения специфических рисков сельскохозяйственного производства // Вестник АГАУ. 2011. № 3 С. 110-114.
3. Соколова И.А. Инновационная модель государственно-частного партнерства в агростраховании // Вестник КрасГАУ. 2011. № 9 С. 27-33.
4. Хожайнов Н.Т., Назарова А.А. Государственное содействие развитию сельскохозяйственного страхования в России с учётом зарубежного опыта // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 53 С. 90-106.
5. Углицких О.Н., Клишина Ю.Е. Страхование как основной метод регулирования сельскохозяйственных рисков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 35. С. 19-26.
6. Чалов С.П. Необходимость совершенствования системы бюджетного финансирования агрострахования // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 24. С. 42-47.
7. Махдиева Ю.М. Сельскохозяйственное страхование в системе продовольственной безопасности страны // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 42 С. 43-54.
8. Brennan C. Platt, Nuray Akin S. Insurance, Consumer Search, and Equilibrium Price Distributions // The Journal of Risk and Insurance. 2013. Vol. 81. No. 2. P. 397-429
9. Cassandra R. Cole, Fier Stephen G., Carson James M., Andrews Demetra. The Impact of Insurer Name Changes on the Demand for Insurance // The Journal of Risk and Insurance. 2015. Vol. 82. No. 1. P. 173-203.
10. Голикова О.А. Предпринимательские риски и обеспечение устойчивости функционирования сельскохозяйственных предприятий // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 11. С. 60-63.
11. Шестакова М.В. Рынок сельскохозяйственного страхования в России и за рубежом // Вестник КрасГАУ. 2014. № 4. С. 27-30.
12. Cummins J. David, Weiss Mary A. Systemic Risk and the U.S. Insurance Sector // The Journal of Risk and Insurance. 2013. Vol. 81. No. 3. P. 489-527.
13. Покидова В.В. Анализ и оценка мирового рынка агрострахования и агроперестрахования // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 7. С. 69-71.
14. Masuyk N.N., Vasyukova L.K., Bushueva M.A., Mosolova N.A., Kozminykh O.V. Conflict-compromise methodology for resolution of conflict in insurance relations // The Social Sciences. 2016. No. 11. Special Issue 5. P. 6928-6932.

Мониторинг сельскохозяйственного производства для биотехнологического получения белково-углеводных кормов на основе растительных отходов

П.К. Базюх

E-mail: paха_kill@mail.ru

Научный руководитель – Л.А. Балабанова, канд. биол. наук, профессор

E-mail: lbalabanova@mail.ru

Кафедра товароведения и экспертизы товаров, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Создание прочной кормовой базы страны основано на увеличении производства и повышении качества кормов разных видов, внедрении высокоэффективных способов их производства, способствующих высокой усвояемости животных питательных веществ и обеспечивающих их рациональное использование. Интенсификация сельскохозяйственного производства в условиях рискованного земледелия, рост населения городов вызывают необходимость более полного использования имеющихся кормовых ресурсов. Существует огромный резерв неиспользуемых побочных продуктов сельскохозяйственного производства – вторичного малоценного растительного сырья: это отходы зерноперерабатывающей, сахарной, пищевой и других отраслей агропромышленного комплекса (АПК). При переработке используется от 20 до 50% основного растительного сырья, остальное – отходы. Однако отходы растениеводства можно использовать в кормопроизводстве. Одним из перспективных способов обработки растительного сырья является его микробиологическая биоконверсия для получения высокоэффективных белково-углеводных кормов. В качестве сырья могут выступать: зерно любого качества, отруби, солома, полова, спиртовая барда, пивная дробина, свекловичный жом, лузга подсолнечника, отходы крупяных производств, корнеплоды, стержни кукурузных початков и другие компоненты грубых кормов отдельно или в смеси. Мониторинг сельскохозяйственных производств российских регионов поможет оценить перспективу создания биотехнологического производства белково-углеводных кормов на основе растительных отходов.

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, кормопроизводство, белково-углеводные корма.

Monitoring of agricultural manufacture for biotechnological obtaining of protein-carbon fodder on the basis of vegetable waste.

Pavel K Baziukh

The creation of a solid fodder base of the country is based on increasing production and improving the quality of various types of forage, introducing highly efficient methods of their production, contributing to the high digestibility of animal nutrients and ensuring their rational use. Intensification of agricultural production in conditions of risky farming, constant growth of the population of cities necessitates a more complete use of available feed resources. Currently, there is a huge reserve of unused by-products of agricultural production – secondary low-value plant raw materials: waste from grain processing, sugar, food and other branches of the agro-industrial complex. During processing, from 20 to 50% of the main plant raw material is used, the rest is waste. However, crop waste can be used in feed production. One of the promising methods of processing plant raw materials is its microbiological bioconversion to obtain highly effective protein-carbohydrate feeds. As a raw material, any quality grain, bran, straw, chaff, alcohol bard, beer beet, beet pulp, sunflower husks, cereal waste, root crops, corn cobs and other components of coarse feed separately or in mixture can act as raw material. Monitoring of agricultural production in the Russian regions will help assess the prospects of creating a biotechnological production of protein-carbohydrate feeds based on plant waste.

Keywords: Agriculture, plant growing, fodder production, protein-carbohydrate fodder.

Введение. В современном животноводстве большое внимание уделяется обеспечению сбалансированного питания животных. Полноценными считаются такие рационы и корма, которые содержат все необходимые для организма животного вещества и способны в течение длительного времени обеспечить нормальные отправления всех его физиологических функций [1].

Разные отрасли промышленности для целей животноводства производят различные кормовые добавки (минеральные, витаминные, микробиологические, химические, ферментные препараты и др.). Комбикормовая промышленность, используя растительные, животные корма и добавки, производит для разных видов животных комбикорма, премиксы, заменители цельного молока (ЗЦМ), комплексные белково-витаминно-минеральные добавки (БВД и БВМД) и др. Различные корма сильно отличаются друг от друга по содержанию белка. Белком богаты мясокостная и рыбная мука, жмыхи и шроты, зернобобовые. В корнеплодах, растительных и зерновых кормах белков мало, а углеводы составляют 50-70% сухого вещества. Следовательно, растительные корма нуждаются в обогащении их белком. Поэтому в наше время очень актуально получение высокоэффективных белково-углеводных кормов на основе растительного сырья. Одним из перспективных способов обработки растительного сырья является его микробиологическая биоаконверсия. Однако интенсификация сельскохозяйственного производства в условиях рискованного земледелия, постоянный рост населения городов и сокращение пахотной земли на душу населения вызывают необходимость более полного использования имеющихся кормовых ресурсов. В качестве сырья могут выступать зерно любого качества, отруби, солома, полова, спиртовая барда, пивная дробина, свекловичный жом, лузга подсолнечника, отходы крупяных производств, корнеплоды, стержни кукурузных початков и другие компоненты грубых кормов отдельно или в смеси [1]. В растениеводческих отраслях АПК ежегодно образуется 150 тыс. т соломы; 3 тыс. т лузги риса, проса, гречихи, подсолнечника; 1 тыс. т стержней початков кукурузы; 100 тыс. т костры льна; 750 тыс. т семян рапса и других масличных культур; 350 тыс. т отходов сорго (сок, стебельная масса). Отходы растениеводства традиционно используются в кормопроизводстве. Солома заменяет до 20% сухого вещества в рационе коров в период лактации и до 30% – в рационе сухостойных животных и нетелей за две-четыре недели до отела. Листья и стебли кукурузы, остающиеся после уборки кукурузы на зерно, в измельченном виде скармливают молодняку и сухостойным коровам. Стержни початков кукурузы после обмолота зерна являются хорошим источником ферментируемой клетчатки и могут использоваться в условиях нехватки кормов. Их включают в состав разнообразных кормосмесей. Пожнивные остатки находят применение для силосования зернобобовых культур. Перед скармливанием растительные отходы целесообразно подвергать термической и микробиологической обработке [2].

В данной работе был проведён анализ сельского хозяйства регионов России для поиска источников растительного сырья и перспективы развития биотехнологического производства высокоэффективных белково-углеводных кормов животноводства.

Общая характеристика сельского хозяйства России. Анализ сельского хозяйства российских регионов показал, что лидером по производству продукции сельского хозяйства в 2015 г. во всех категориях хозяйств – Краснодарский край – 333,6 млрд руб. [3]. Второе место занимает сельское хозяйство Ростовской области с долей в 4,6% от общей стоимости – 229,3 млрд руб. Белгородская область – третий по общей стоимости произведенной продукции сельскохозяйственный регион – 218,1 млрд руб. Сельское хозяйство Татарстана – на 4 месте. В республике в стоимостном выражении произвели 213,7 млрд руб. продукции сельского хозяйства или 4,2% от общей стоимости. Замыкает пятерку лидеров – Воронежская область, где в 2015 г. произведено сельхозпродукции на сумму 200,2 млрд руб. Это 4,0% в общем рейтинге по стране. Объём произведенной продукции в сельском хозяйстве в стоимостном выражении в целом по стране в 2015 г. в фактических ценах составил 5037,2 млрд руб. С 2014 г. стоимость выросла на 16,6% или 718,1 млрд руб., с 2010 г. – на 94,7% или на 2449,4 млрд руб., с 2005 г. – на 264,8% или на 3656,2 млрд руб [3].

Растениеводство России. Растениеводство является основной отраслью сельского хозяйства страны. Общий объём произведенной продукции растениеводства во всех категориях хозяйств (коммерческом секторе, куда входят сельхозорганизации и крестьянско-фермерские

хозяйства и некоммерческом секторе - хозяйствах населения) России в 2015 г. в стоимостном выражении оценивается в 2 636,8 млрд руб. По отношению к 2014 г. стоимость продукции растениеводства возросла на 18,6% или на 414,3 млрд руб [4].

Устойчивое развитие растениеводства России осуществляется только за счёт промышленного (коммерческого) сектора. Совокупный объём произведенной в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах РФ растениеводческой продукции вырос по отношению к 2014 г. на 306,5 млрд руб (на 23,5%) и достиг 1 611,1 млрд руб.

Что касается некоммерческого сектора – хозяйств населения, то стоимость произведенной продукции здесь в 2015 г., по отношению к 2014 г., выросла на 11,8% до 1025,7 млрд руб. С учётом того, что средний по РФ уровень инфляции в 2015 г. составил 12,91%, можно говорить о стагнации и некотором снижении стоимости продукции растениеводства некоммерческого сектора.

К основным отраслям растениеводства, согласно производственной классификации можно отнести отрасль по выращиванию зерновых культур (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, кукуруза, гречиха, рис, сорго, просо), зернобобовых культур (горох, фасоль, чечевица, нут), отрасль по возделыванию масличных культур (подсолнечник, соя, рапс, рыжик, горчица), сахароносных культур (в РФ – сахарная свекла), картофелеводство, овощеводство (открытого грунта, защищенного грунта), садоводство, бахчеводство, отрасль по выращиванию прядильных культур (лен, хлопок, конопля), кормовых культур.

Наибольший вклад в стоимостном выражении в производство продукции растениеводства по итогам 2015 г. внес Краснодарский край. Стоимость произведенной в отрасли растениеводства Краснодарского края продукции в 2015 г. составила 242,4 млрд руб, что на 17,5% превышает показатели 2014 г. Доля растениеводства Краснодарского края в общей стоимости продукции растениеводства России составила 9,2%.

Второе место принадлежит Ростовской области, где в отрасли растениеводства произвели продукции на 155,2 млрд руб., что на 20,8% превышает показатели годичной давности. Доля растениеводства области в общей стоимости продукции растениеводства по итогам 2015 г. достигла 5,9%.

Растениеводство Воронежской области – на третьем месте с долей в 5,0%. Общая стоимость произведенной растениеводческой продукции в регионе оценивается в 131,2 млрд руб., прирост по отношению к 2014 г. – на 30,4%.

На четвертом месте – Ставропольский край с долей на уровне 4,5%, где собрали растениеводческой продукции на 119,8 млрд руб., что на 17,6% выше прошлогодних отметок.

Замыкает пятерку регионов-лидеров по растениеводству Республика Татарстан с долей в 4,0%. За год стоимость произведенной в отрасли растениеводства республики продукции в фактических ценах выросла на 18,0% до 104,7 млрд руб. [4].

Наиболее известные сельскохозяйственные предприятия России и ближнего зарубежья, а также их основные виды деятельности приведены в таблице.

Сельскохозяйственные предприятия России и ближнего зарубежья

Компания	Контакты (адрес)	Описание
ООО РОУТАХТ GROUP	Узбекистан, 100044, г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Олтин Водий 29Б	Производственно-экспортная компания Poytaxt Group была основана в Узбекистане в 2006 г. и специализируется на производстве сельхозпродуктов, в частности различных видов фасоли, маша, нута и других бобовых культур. За довольно небольшой срок своего существования мы стали одной из ведущих компаний на рынке. Внедрение современных технологии по отбору и очистке продукции, привело к увеличению скорости, объёмов

Компания	Контакты (адрес)	Описание
		и качества экспортируемой продукции. Это также поднимает общее развитие и технологичность компании, что является важным фактором в условиях конкурентного рынка
АФГ Националь	г. Москва, ул. Щепкина, д. 4	Группа компаний “АФГ Националь” – крупнейший вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, работающий по принципу “от поля до прилавка”. Лидер в выращивании и переработке риса (22% рынка) и ведущий производитель фасованных круп в России (18% рынка). С 2015 г. холдинг также успешно развивает овощное направление. ГК “АФГ Националь” выпускает около 230 наименований продукции под собственными и частными торговыми марками. Обладает разветвлённой дистрибьюторской сетью, охватывающей Россию, страны СНГ, Европы и другие регионы
ООО “Кронос”	Курск, ул. Чернышевского, д. 72	Компания “Кронос” – динамично развивающаяся торговая организация с устойчивым финансовым положением, находящаяся в непрерывном поиске новых рынков сбыта и открытая для эффективного сотрудничества. Основным направлением деятельности является оптовая продажа зерновых культур, сахара и мелассы. География поставок по России и Украине охватывает Ставропольский, Краснодарский края, республику Осетия, Курскую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Липецкую области
ООО “ЭКСИМ”	г. Санкт-Петербург, Кирилловская ул., д. 6	Покупка и продажа пшеницы, кукурузы, муки, ячменя, сои, подсолнечного и рапсового масла
ALTA SEEDS	г. Краснодар +7-918-695-9245	Компания Alta Seeds – является дочерним подразделением международной сельскохозяйственной корпорации Advanta. Основными направлениями деятельности компании Alta Seeds в России, являются семена высокопродуктивных гибридов подсолнечника, зернового и кормового сорго, а также ярового рапса
ООО Агропромышленная компания “ОСНОВА”	г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 218	Общество с ограниченной ответственностью агропромышленная компания “ОСНОВА” создано 20 октября 2011 г. С самого начала мы сосредоточили свои силы на продаже сельскохозяйственной продукции. Результаты были более чем впечатляющими: уже в марте 2012 г. компания вошла в пятерку ведущих российских экспортеров зерновых, а по итогам того же года объём выполненных поставок превысил 1 млн т
ООО “Южный Центр”	г. Ростов-на-Дону, ул.Суворова, д. 25	Мы занимаемся закупкой и экспортом сельскохозяйственной продукции: зерна, масличных культур. У нас используются самые современные технологии, в том числе современный элеватор с собственной лабораторией

Объёмы образования отходов растениеводства. В растениеводческих отраслях АПК ежегодно образуется 150 тыс. т соломы; 3 тыс. т лузги риса, проса, гречихи, подсолнечника; 1 тыс. т стержней початков кукурузы; 100 тыс. т костры льна; 750 тыс. т семян рапса и других масличных культур; 350 тыс. т отходов сорго (сок, стебельная масса).

На рисунке представлена диаграмма структуры образования отходов растениеводства.

Структура образования отходов растениеводства

Отходы растениеводства применяются в биоэнергетике, кормопроизводстве, в качестве подстилки для сельскохозяйственных животных, в качестве удобрений и почвозащитных средств, для производства строительных и утеплительных материалов, в декоративно-прикладном промысле и др. [5-7].

Сельское хозяйство Приморского края. Сельское хозяйство Приморского края в 2015 г. обеспечило объём производства продукции на сумму 35,1 млрд руб. Это 46-е место среди регионов России. На долю Приморского края приходится 0,7% в общей стоимости производства продукции сельского хозяйства РФ. По производству сельхозпродукции на душу населения в фактических ценах Приморский край в 2015 г. находится на 65 месте – 18,2 тыс. руб. В фактических ценах в 2015 г. по отношению к 2014 г. снизилось.

Приморский край находится на 3-м месте в России по производству соевых бобов – 262,0 тыс. т или 9,7% в общем объёме сборов этой культуры по итогам 2015 г. По производству риса Приморский край находится на 4-м месте – 50,7 тыс. т или 4,6% в общероссийских сборах риса. Также Приморский край занимает достаточно высокие позиции по производству фасоли (9-е место среди регионов, 4,4% от общих по РФ объёмов), бахчевых продовольственных культур (12-е место, 0,8%), овощей открытого грунта (16-е место, 1,0%), кукурузы (16-е место, 1,4%).

Растениеводство Приморского края обеспечило региону в 2015 г 44-е место по объёму произведенной растениеводческой продукции в стоимостном выражении – 18,5 млрд руб. или 0,7% от общей стоимости произведенной продукции растениеводства в РФ.

Регион находится на 41-м месте по размерам посевных площадей в РФ – 413,7 тыс. га (0,5% от всех посевных площадей России).

Первое место в структуре посевных площадей Приморского края занимает соя (53,9% от всех площадей), затем идет кукуруза (8,6%), третье место занимает рис (5,0%), четвертое – овес (4,6%), пятое – пшеница (4,4%) [8].

Заключение. Мониторинг сельскохозяйственных производств России выявил наиболее перспективные регионы по поставке растительного сырья для развития биотехнологического производства белково-углеводных кормов животноводства. Наибольший вклад в производство продукции растениеводства по итогам 2015 г. внёс Краснодарский край, специализируясь на выращивании зерновых, кормовых и масличных культур. Первое место в структуре

посевных площадей Приморского края занимает соя, кукуруза и рис. Продукты данного зернопроизводства и их отходы можно использовать в кормовых целях, включая применение одного из перспективных способов обработки растительного сырья – биоконверсию.

Список использованных источников

1. Легеза В.Н. Животноводство: учебник. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2001. – 384 с.
2. Сельскохозяйственная биотехнология: учебник / В.С. Шевелуха, Е.А. Калашникова, С.В. Дегтярев и др.; под ред. В.С. Шевелухи. – М.: Высш. шк., 1998. – 416 с.
3. Экспертно-аналитический центр агробизнеса АБ-Центр. www.ab-centre.ru.
4. Экспертно-аналитический центр агробизнеса “АБ-Центр”. <http://ab-centre.ru/page/rasteniievodstvo-rossii>.
5. Карнаухов И.Е., Нижник Н.Н. Состояние и обоснование перспективы развития ресурсосберегающей технологии производства кормов из вторичных сырьевых ресурсов (ВСП) // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2008. № 4. С. 126-128.
6. Трофимов А.Н., Белоусов А.М. Получение белково-углеводного корма на основе соломы // Химия растительного сырья. 2003. № 4. С. 69-72.
7. Мельникова Е.В. Использование послеспиртовой барды в качестве сырья для получения высокобелковых кормовых препаратов // Известия МГТУ “МАМИ”. 2012. Т. 4. № 2 (14), С. 101-105.
8. Экспертно-аналитический центр агробизнеса “АБ-Центр”. <http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-primorskogo-kraja>

Стратегические ориентиры перехода к эко-ответственному потреблению

Д. Дубов

E-mail: danila_alekseevich@mail.ru

Научный руководитель – Т.С. Ухалова, ст. преподаватель

E-mail: ukhalova.ts@dvfu.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье ставится задача рассмотреть стратегические ориентиры перехода современного общества к экологически ответственному потреблению. Актуальность исследования определяет необходимость обоснования в общедоступной форме целей и содержания предпринимаемых действий на пути к переосмыслению концепции потребительского поведения. Основное внимание акцентируются на наиболее эффективных методах генерирования в общественном сознании принципа потребительской ответственности по отношению к окружающей среде. В основу исследования положен анализ данных теоретического и эмпирического характера, полученных из внешних источников. Итогом работы является обобщенная характеристика приоритетных направлений в структуре процесса экологизации мирового потребления.

Ключевые слова: стратегические ориентиры, экопотребление, социально-ответственное потребление, общество потребления, экотовары

Strategic orientations of transition to eco-responsible consumption

Danila A. Dubov

Research advisor – T.S. Ukhalova

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok

The aim of the article is to review strategic orientations for the transition of modern society to eco-responsible consumption. The relevance of the research is the need for discovery and interpretation in a generally accessible form of starting points and the content of the actions that are being undertaken on the way to a rethinking of the concept of consumer behavior. The main focus of the work is pointed on the most effective methods of generating in the public consciousness of its consumer responsibility with respect to the environment on the planet. The research is based on the analysis of theoretical and empirical data available from external sources. The result of the work is a generalized characteristic of the priority directions in the structure of the process of greening global consumption.

Key words: strategic orientations, eco-consumption, socially responsible consumption, consumer society, eco-products

Введение. С биологической точки зрения процесс потребления, прежде всего, сопутствует поддержанию человеком стабильной жизнедеятельности собственного организма. Под потреблением в данном случае подразумевается использование конечного продукта с целью удовлетворения нужд и потребностей. Экономическая теория дополняет содержание термина «потребление», относя к нему также приобретение не составляющих первостепенной необходимости материальных и нематериальных благ (Б. Сангера). Именно отталкиваясь от экономического контекста, рассматриваемый процесс преобразуется в полномасштабную модель потребительского поведения, приоритеты в которой не ограничиваются одним лишь принципом удовлетворения первичных потребностей. Суть такого потребления выражается в том, что цель приобретения того или иного товара определяется не столько намерением использования его по назначению, сколько самим желанием приобретать всё в большем количестве.

Явление социальной среды, при котором каждый отдельный член определённого общества в выборе деятельности ориентируется на наращивание объёмов личного потребления, называется обществом потребления. Социальная иерархия такого общества строится на соотношении объёмов желаемого и реального потребления для каждого из его членов, что ответственно вовлекает последних в потребительскую гонку между собой. Культура потреб-

ления, заставляющая человека выбирать “иметь” вместо “быть” в качестве основополагающего принципа жизнеустройства – благодатная почва к навязыванию фиктивных и полуфиктивных потребностей [1]. Увеличение количества последних способно буквально гипертрофировать величину спроса и в разы ускорить темпы оборачиваемости товаров. Это, в свою очередь, стимулирует поставщиков расширять и модернизировать собственное производство, осваивая и вовлекая в оборот всё больше и больше ресурсов за относительно короткие сроки, что в большинстве случаев не обходится без ущерба экологической среде.

Несмотря на то, что стремление потреблять сверх меры в настоящее время считается уже не просто нормой жизни, а целью существования, данная ситуация по своей сути противостественна, и влечёт за собой целый ряд различных рисков, в особенности экологического характера. Вопрос преодоления проблем общества потребления – ключевой момент предотвращения экологической катастрофы, поэтому стратегия урегулирования данного вопроса должна включать конкретные ориентиры на каждом уровне регулирования. Таким образом, под стратегическими ориентирами в пределах данного исследования понимаются комплекс определённых действий, требуемых для достижения целей, заложенных в стратегии перехода к эконпотреблению.

Достаточно обоснованные методы разрешения рассматриваемых проблем предлагаются социологом и политологом из США И. Валлерстайном. По его мнению, есть два пути решения проблем современного общества потребления: первый состоит в создании некапиталистической авторитарной микросистемы, которая будет использовать силу и обман, чтобы позволить увеличивать неэгалитарное потребление, а второй состоит в изменении цивилизационных ценностей современных обществ. Именно идею второго пути учёный считает демократически более правильной в отношении современного мира [2].

И действительно – на настоящий момент уже было положено начало формированию новой потребительской модели, нацеленной на сокращение ресурсоёмкости и сохранение природного наследия планеты.

Основные положения. Экологически ответственное или эко-потребление – это культура потребления, при которой потребительские предпочтения в обществе касательно качества и объёмов продукции основываются на учёте экологического фактора. Ответственное потребление в частности предполагает ситуацию, когда большая доля потребления приходится на продукты, содержащие в своем составе экологически чистые ингредиенты, не причиняющие вреда организму человека и окружающей среде [5]. Объектом такого потребления выступают “зелёные” товары или “экобренды” – товары, содержащие в своем составе экологически чистые ингредиенты и приносящие пользу окружающей среде и человечеству.

Популяризация принципов “зелёного” образа жизни успешно набирает обороты по всему миру. В ряде государств граждане практикуют их в качестве неотъемлемой части своего жизненного уклада, в других же странах это движение пока только набирает обороты, привлекая в свои ряды поклонников и последователей. Таким образом, сегодня жизнь в стиле “эко” – это новомодная тенденция, призывающая мировую общественность изменить ценностные ориентиры и отказаться от эксплуатации ограниченных ресурсов в пользу восстановительного, рационального природопользования.

Процесс экологизации общественного потребления многогранен и реализуется в ходе разработки и продвижения специальных “эко-программ” по целому ряду направлений. В США действует Environmentally and Socially Responsible Procurement Program – программа экологически безопасных и социально ответственных поставок (снабжения), созданная под эгидой Панамериканского Банка Развития. В России существуют эко-программы “Зелёный офис” (Гринпис России), “Живой офис” (WWF), “Эко-офис” (бюро эко-решений Green Up), “Зелёный транспорт” и др. В рамках программы “Зелёный офис” даются рекомендации, помогающие снизить потребление энерго- и водопотребление и уменьшить нагрузку на окружающую среду, а заодно сэкономить финансовые средства. Помимо этого, “Гринпис России”

в рамках проекта проводит для всех желающих бесплатные семинары на тему “озеленения”. Цель программы “Зелёный транспорт” – экологическое просвещение и пропаганда сознательного выбора граждан России к пользованию наиболее безопасных для окружающей среды видов транспорта [1].

Нельзя не упомянуть о влиянии государственных структур стран на экологизацию потребления. Проявляется оно как в поддержке инициатив экологических организаций, так и в проведении контрольных мероприятий относительно продукции, поступающей на национальный рынок. Так, в Российской Федерации осуществляется государственная “экологическая экспертиза” – “установление соответствия намечаемой хозяйственной или иной деятельности экологическим требованиям, установленным законодательством и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы” (ФЗ от 23.11.1995 № 174 “Об экологической экспертизе”). Ещё один подобный пример – поправка в законодательстве одного из штатов США, Колорадо. Согласно ей должна регулярно производиться разработка техзадания (инструкция) по замене самых распространенных и потребляемых продуктов на 19 более экологичных, альтернативных, чтобы снизить выбросы в атмосферу токсичных химикатов, используемых при изготовлении товара [1].

Что же касается рядовых потребителей, то и для них существуют способы внести свой посильный вклад в формировании ответственной модели потребления. Для этого прежде всего необходимо осознание ими ответственности за состояние окружающей среды, после чего следует определить на основе этого соответствующий, экологически-безопасный подход к организации собственного потребления.

Исходя из вышесказанного, “экологическая перестройка” потребления на сегодняшний день выражается в кропотливой совместной работе всех структурных элементов мировой хозяйственной системы – правительств стран, специалистов некоммерческих природоохранительных организаций и поставщиков благ и услуг – над формированием благоприятных условий для актуализации экологического мировоззрения в современном обществе.

Анализ. Предпосылки становления новой модели потребления прослеживаются в растущем количестве как зарубежных, так и отечественных покупателей, осознающих свою роль в формировании экологичной среды на рынке товаров.

Так, в 2014 г. международная компания Nielsen опубликовала результаты исследования, в ходе которого было выявлено, что в мире готовность сделать выбор в пользу более дорогостоящих «экобрендов» заявили 55% респондентов. Из них 52% ответили, что приобрели товары или пользовались услугами социально ответственных компаний хотя бы один раз за 6 месяцев.[5] Среди отечественных респондентов доля тех, кто выразил готовность переплачивать за товары компаний, следующих принципам ответственного отношения к обществу и окружающей среде составила лишь 39% от общего числа опрошенных, что на 10% больше по сравнению с предыдущим, 2013 г. [9].

Отмечая тот факт, что число действительно ответственных потребителей среди россиян значительно меньше, чем среди зарубежных покупателей, авторы исследования, тем не менее, справедливо указывают на разворот в потребительском поведении отечественных покупателей.

Согласно материалам информационной и исследовательской компании Nielsen Россия, с одной стороны озабоченность угрозой глобальных экологических проблем со стороны россиян присутствует, однако в ходе опроса в среднем более четверти респондентов затруднились ответить, о каких именно социальных программах брендов идет речь.

Среди российских респондентов 46% ответили, что делают выбор в пользу “зелёных” товаров на основе информации на этикетке товара, 33% респондентов узнают о причастно-

сти брендов к социальным программам заранее, общаясь с семьей, друзьями или получая информацию из других источников. При этом 40% респондентов в России не интересуются заранее социальными акциями, в которых участвует бренд [9].

Руководство компании Nielsen констатирует тот факт, что забота об обществе и окружающей среде, которую берут на себя компании, постепенно превращается в актив, способный принести дополнительную ценность их брендам. Теперь компании могут предложить российскому потребителю гораздо больше, чем просто товар, максимально отвечающий его потребностям. Покупка обретает новый смысл, становится инвестицией в решение глобальных проблем, а отношение потребителей к брендам становится более доверительным [9].

Таким образом, результаты исследования обнаруживают проявления феномена социально ответственного потребительского поведения в нашей стране, что может служить стимулом для перехода российских компаний к использованию в своей практике концепции социально-этического маркетинга. Залогом успеха данной концепции станет опора на мотивирующие аспекты в приобретении товаров потребителями [5].

В ходе маркетингового исследования, проведённого в 2015 г. в городе Екатеринбург, авторами выявлены ведущие мотивы приобретения «зелёных» товаров для отечественного социально ответственного потребителя. В ходе исследования было опрошено 500 чел. из 167 населенных пунктов 68 регионов России. Ими были названы следующие основные мотивы: «забота о собственном здоровье» (36,8% респондентов), «забота о здоровье семьи» (28,8% респондентов), «забота об экологии» (23,2% респондентов) и ряд других (11,2% респондентов).

Главной причиной для отказа от приобретения «зелёных» товаров, как оказалось, в первую очередь является отсутствие внимания к данной категории товаров (44,6% опрошенных). 22,8% респондентов не верят в экологичность «зелёных» товаров, а 18,6% отталкивает от покупки их высокая стоимость [5]. В связи с подтверждённой важностью для респондентов в учёте ценового фактора приводится статистика готовности опрошенных респондентов переплачивать за «эко-бренды» (см. рисунок).

Составлено на основе данных исследования [5].

Готовность потребителей переплачивать за «зелёный товар»

Согласно представленным данным, о готовности купить «зелёный» товар в любом случае, независимо от цены заявили менее 15% респондентов. Более 25% отметили, что покупают такие товары только при условии, что их цена не будет отличаться от «обычной» продукции.

Наценку в 10% от общей стоимости товара считает приемлемой около 20%. При этом совокупная доля готовых переплатить от 30% и более значительно выше и составляет больше 30% всех респондентов. Что интересно отметить, несколько больше таких респондентов среди женщин (более 20%). В мужском сегменте такие респонденты составляют менее 20%. Около 5% согласилось бы приобретать «эко-бренды» при стоимости ниже, чем у обыкновенных, а приверженность товарам, не имеющим отношения к эко-брендам, выразило чуть менее 3% опрошенных [5].

На основе вышесказанного правильнее будет сказать, что наценка на эко-товары не является непреодолимым препятствием для продвижения их на рынки, однако всё же находится в обратно пропорциональной зависимости по отношению к расширению продаж. Нет ничего предосудительного в том, что как отечественный, так и зарубежный ответственный потребитель желает эту самую ответственность нести с наименьшими затратами – вместо абстрактных идей о всеобщем благополучии людей в значительно большей мере беспокоит состояние собственного здоровья и экономия средств.

Обсуждение. На сегодняшний день носители экологически-ответственного мировоззрения далеки от образования единой общности ввиду наличия нижеследующих факторов.

Первый фактор. Отсутствие универсального подхода к определению тех вопросов, которые должны быть включены в поле зрения эко-социальной ответственности. Осознание потребителями собственных обязанностей оберегать и защищать природу происходит обрывочно и неполно, чаще вынужденно или с появлением личного к тому интереса. Многие потребители, в свойственной людям манере, перестроив одну-две из многих сфер своей жизни под экологичный лад, считают свою задачу выполненной и не настроены более продолжать двигаться в этой области.

Второй фактор. Ещё одним дезинтегрирующим фактором организации эко-потребления выступает обладание людьми недостаточным объёмом информации о том, что, как, а главное для чего это нужно делать. Это и является причиной того, что даже стеснённый в средствах потребитель, обладая внушительным спектром возможностей оказывать воздействие на природную, и, что не менее важно, социальную среду, о них попросту не подозревает.

Третий фактор. Равнодушие и игнорирование существующих в мире проблем. При этом надлежащая осведомлённость тоже не способна гарантировать, что призыв экологов однозначно найдёт отклик в сердцах и мыслях людей. Поспособствовать побуждению интереса у недобросовестных потребителей смогут производители и поставщики с помощью применения специальных методов поощрения (введение накопительной системы скидок, проведение акций). Свои коррективы внесёт механизм социального контроля – при том единственном условии, что продвигаемые в обществе идеи будут встречены большинством с пониманием и одобрением.

Основные ориентиры преобразований, составляющие сферу регулирования мирового потребления можно структурировать по уровням в зависимости от социальной роли инициаторов (см. таблицу).

Все четыре уровня находятся в тесном взаимодействии, адаптируемые изменения на одном из них оказывают значительное влияние на совокупную обстановку, что обуславливает важность принципа выявления точек взаимовыгодного содействия между ними.

Область бытового саморегулирования потребления обладает исключительной важностью, одновременно являясь как отправной точкой, так и конечной инстанцией перехода к эко-потреблению. Под влиянием общественной критики традиционных идеалов поведения общества массового потребления, ответственное потребление становится частью современной культуры. Стадия критической переоценки собственного поведения станет решающим этапом, в ходе которого место потребителя-покупателя займёт его более добросовестный антитипод – потребитель-гражданин, руководствующийся отнюдь не личной экономической выгодой, а ценностным отношением к всеобщему благополучию.

Уровни регулирования общественного потребления

Бытовое регулирование	Государственное регулирование	Рыночное регулирование	Международное регулирование
Инициатор: потребители	Инициатор: государство	Инициатор: производители	Инициатор: международные организации
<p>Реализуется в форме потребительской самоорганизации членов общества. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сознательный отказ от излишеств в потреблении; – отказ от покупки товаров с упаковкой, плохо поддающейся переработке; – предпочтение “экологически чистых” товаров; – рационализацию потребления энергии; – минимизацию использования моторизованного автотранспорта в передвижении на средние и короткие дистанции и во время поездок 	<p>Реализуется уполномоченными правительственными органами по охране потребления и защите окружающей среды. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – государственный контроль качества продукции; – воздействие на сознание граждан подконтрольными государству СМИ с целью формирования благоприятного социального климата к адаптации эко-принципов 	<p>Применение агентами сбыта мер по повышению качества и эко-свойств товаров, а также маркетинговых инструментов с целью переориентировать предпочтения покупателей на “зелёные товары” и тем самым увеличить спрос на них. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – снижение токсичности производств; – изготовление продукции в соответствии с правовыми и международными стандартами экологичности и экономичного использования ресурсов; – реклама преимуществ и положительных сторон в выборе “эко-брендов” 	<p>Происходит в сфере деятельности международных неправительственных некоммерческих правозащитных организаций и исследовательских учреждений. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оказание консультационных услуг по вопросам относительно перехода к социально ответственному производству и потреблению; – организация и финансирование различных социальных мероприятий для продвижения в массы экологических инициатив; – совершенствование систем сертификации и маркировки продукции

Составлено автором.

Совершенствование государственным аппаратом социальных норм и санкционное воздействие на собственных производителей и импортёров ещё больше ускорит процесс экологизации потребления. В частности, взаимодействие находящихся при нём статистических учреждений с научно-исследовательскими институтами и некоммерческими организациями социо-экологической направленности обеспечит поступление обработанной информации, на основе которой станет возможной проведение наблюдений, выявление недочётов в стратегии и перспективных тенденций, составление рекомендаций, координация предпринимаемых действий на всех уровнях. Осуществляются вышеупомянутые мероприятия представителями наиболее значимых структурных элементов мирового сообщества:

- международные организации (консультируют, разрабатывают рекомендации, информируют, сертифицируют эко-бренды, ведут наблюдение за экологией, привлекают инвесторов, осуществляют финансирование исследований в заданной области);
- торговые ассоциации и транснациональные корпорации, которые:
 - объединяют целую сеть производителей, контролируют их деятельность в рамках курса на экологизацию процесса изготовления товаров и оказания услуг;
 - занимаются поиском путей совершенствования технологий производства в сторону меньшей ресурсоемкости и токсичности;
 - применяют эффективные маркетинговые стратегии сбыта эко-продукции;
- правительства стран, политические партии, которые:
 - принимают соответствующие законодательные акты, положения и указы;

– активно агитируют население вести здоровый, экологически-чистый и ответственный образ жизни;

– обеспечивают деятельность природоохранных органов, которые занимаются пресечением и выявлением экологических преступлений;

– упрощают ведение хозяйственной деятельности некоммерческих экологических организаций.

Неоднозначна в процессе экологизации потребления и роль рядовых потребителей – они выступают одновременно как объектом системного воздействия, так и воздействующим субъектом, если учесть, что и политик, и эколог, и учёный, и торговый агент – могут быть представлены в лице обычного потребителя. К слову, с таковым как раз таки непосредственно связан наиболее ярко выраженный пример стратегического ориентира на уровне рядовых покупателей, а именно самоорганизация, включающая:

– рациональный подход к количеству и качеству приобретаемых товаров;

– предпочтение в выборе экологически-чистых товаров;

– предпочтение пеших прогулок передвижению на автотранспорте;

– экономное использование электроэнергии, водоснабжения.

Заключение. Стратегическими ориентирами перехода к эко-потреблению определены все в совокупности мероприятия, нацеленные на преодоление нерациональности организации собственного потребления, устоявшейся в современной потребительской среде и пренебрежения наносимым вследствие этого ущербом окружающей среде и живым организмам. Срок, за который совершится планируемый переход определить в точности нельзя, однако чем раньше люди проникнутся масштабом возможных негативных последствий, тем больше из них удастся избежать. В природном кругообороте веществ системы, требующие непомерно больших затрат невозобновимых ресурсов для содержания, продолжают существовать крайне недолго. Та же судьба ждет и нашу цивилизацию, если мы не научимся потреблять ответственно, что также значит потреблять разумно и следуя здравому смыслу.

Список использованных источников

1. Барабаш, Н.С., Шувалов С.С. Жизнь в стиле эко: новые принципы и стандарты в экономической, социальной и культурной сферах в XXI веке // Инноватика и экспертиза. 2014. № 1 (12). С. 219-224.

2. Валлерстайн И. Европейский универсализм: риторика власти // Прогнозис: журнал о будущем. 2008. № 2. С. 3-56.

3. Гришанова С.В., Татарина М.Н. Проблемы экологизации потребления и экологическая маркировка продукции // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. № 9 (107). С.149.

4. Ильин А.Н. Влияние культуры потребления на экологию // Век глобализации. 2013. № 2 (12). С. 113-114

5. Хмелькова Н.В., Перевозчиков И.К. Социально ответственное потребление: опыт маркетингового исследования // Вестник Гуманитарного университета. 2015. № 2. С. 33-37.

6. Galli A., Katsunori Iha, Martin Halle, Hamid El Bilali, Nicole Grunewald, Derek Eaton, Capone, R., Debs P., Bottalico F. Mediterranean countries' food consumption and sourcing patterns: An Ecological Footprint viewpoint // Science of The Total Environment. 2017. Vol. 578. P. 383-391. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.191>

7. Gintė J., Jurgis K., Staniškis Realising sustainable consumption and production in companies: the SUSTainable and RESponsible COMpany (SURESCOM) model // Journal of Cleaner Production. 2016. Vol. 138. Part 2. P. 170-180. <http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.176>.

8. Kunchambo V., Lee Christina K.C., Govan B.J. Nature as extended-self: Sacred nature relationship and implications for responsible consumption behavior // Journal of Business Research. 2017. Vol. 74, May. P. 126-132. <http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.10.023>.

9. Nielsen: Социально ориентированные акции – новая возможность для брендов завоевать сердца потребителей // Nielsen-Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nielsen.com/ru/ru/press-room/2014/nielsen-social-programs-open-a-new-opportunity-for-brands-to-conquer-consumers-hearts.html>. (дата обращения: 19.03.2017).

10. Tobler C., Visschers V., Siegrist M. Eating green. Consumers' willingness to adopt ecological food consumption behaviors // *Appetite*. 2011. Vol. 57. Issue 3. P. 674-682. <http://doi.org/10.1016/j.appet.2011.08.010>.

11. Toth G., Sziget, C. The historical ecological footprint: From over-population to over-consumption // *Ecological Indicators*. 2016. Vol. 60. P. 283-291. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.191>.

12. Ulusoy E. Experiential responsible consumption // *Journal of Business Research*. 2016. Vol. 69. Issue 1. P. 284-297. <http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.041>.

Потребление дискреционных продуктов питания через призму концепции устойчивого развития

А.В. Заяц

E-mail: zayats.av29@gmail.com

Научный руководитель – О.О. Сергеева, ассистент

E-mail: lesya_sergeeva@mail.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрено потребление дискреционных продуктов питания через призму “устойчивого развития” и выделены каркасы: экологический, экономический и социальный, которые лежат в основе производства и потребления данной категории продуктов питания. С экологической точки зрения были выделены основные факторы, свидетельствующие о том, что производство и потребление дискреционных продуктов питания наносит значительный вред окружающей среде. С социальной точки зрения дискреционные продукты питания являются питательно лишними и наносят вред здоровью человека. С экономической точки зрения дискреционные продукты питания являются доступными для бедных слоев населения, однако их чрезмерное употребление ведёт к серьезным заболеваниям. На основе полученных результатов были сделаны выводы и даны рекомендации о необходимости сокращения производства и потребления дискреционных продуктов питания.

Ключевые слова: руководящие принципы правильного питания, дискреционные продукты питания, выбросы CO₂, окружающая среда.

Consumption of discretionary food: ecological, economic and social aspects

Alina V. Zayats

This article analyzes the consumption of discretionary food products through the prism of “sustainable development” and identified the framework: the ecological, economic and social, which underlies the production and consumption of this category of food. From the ecological point of view, the main factors were identified, which indicate that the production and consumption of discretionary food products causes significant harm to the environment. From the social point of view, discretionary food products are nutritionally superfluous and harm human health. From an economic point of view, discretionary food is available to the poor, but excessive use of these products leads to serious illness. Based on the results obtained, conclusions were drawn and recommendations were made on the need to reduce the production and consumption of discretionary food products.

Keywords: dietary health guidelines, discretionary food, CO₂ emissions, the environment.

Введение. В современной зарубежной литературе, всё чаще можно встретить понятие дискреционные продукты питания. Дискреционные продукты питания – это продукты, не содержащие в себе необходимые для организма вещества, но вносящие разнообразие в рацион. Многие из этих продуктов содержат большое количество жиров, солей, сахара и (или) алкоголя. Данное понятие нашло отражение в научных работах, посвященных изучению “принципов правильного питания” [6]. Также дискреционные продукты питания рассматриваются и в контексте обеспечения продовольственной безопасности, где авторы рассматривают эту категорию продуктов, как продукты с высокой энергетической ценностью (но бедные питательными веществами), что позволяет восполнять необходимый уровень ежедневного объема потребления калорий.

Однако всё чаще учёные рассматривают производство и потребление продуктов питания в контексте не только продовольственной безопасности, но и экологической. В концепции “устойчивого развития” ФАО (Продовольственной сельскохозяйственной организации объединенных наций), которая направлена на ликвидацию бедности, голода и одновременно на восстановление и рациональное использование природных ресурсов, выделяют три измерения устойчивого развития: экономическое, социальное и экологическое [2]. В данной статье, мы бы хотели рассмотреть потребление дискреционных продуктов питания через призму «устойчивого развития» и выделить каркасы: экологический, экономический и социальный,

которые составляет основу производства и потребления данной категории продуктов питания.

Основные положения концепции. Рассматривая производство и потребление дискреционных продуктов питания через призму “устойчивого” развития, выделим три основные составляющие (рис. 1).

Рис. 1. Экологический, экономический и социальный каркас потребления дискреционных продуктов питания

Исходя из полученных результатов, мы можем охарактеризовать дискреционные продукты питания, как продукты питания, производство которых наносит значимый вред окружающей среде, при этом данная категория продуктов не представляет никакой ценности для организма человека с точки зрения медицинских норм потребления и, напротив, являются питательно лишними. Из положительных сторон данной категории продуктов можно выделить их экономическую доступность для низких социально-экономических групп, но как было отмечено выше, чрезмерное потребление дискреционных продуктов питания, может нанести вред здоровью человека.

Для подтверждения достоверности факторов, выделенных в качестве экологического, экономического и социального каркаса, потребления дискреционных продуктов питания и тем самым, подтверждения достоверности наших выводов, проведем анализ данных представленных в статьях зарубежных авторов, а также статистических сборниках международных организаций.

Метод проведения анализа литературы. При проведении исследования использовался контент-анализ, предполагающий качественно-количественный анализ содержания источников с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в них. При анализе рассмотрены работы зарубежных учёных посвященные изучению потребления дискреционных продуктов питания среди взрослого и детского населения (An. Ruopeng, С.Н. Bleich), их влияние на экологию (В.Ж. Johnson, G.A. Hendrie), здоровье (R.K. Golley), дискреционные расходы (Т. Kumkale, Y. Yoon), работы по экологической экономике (М.

Nadjikakou), а также статистические сборники ФАО посвященные мониторингу продовольственной безопасности и устойчивому развитию и сборники Всемирного фонда дикой природы, посвященные индексу живой планеты.

Анализ. Рассмотрим экологическую составляющую производства и потребления дискреционных продуктов питания.

Производство и потребление дискреционных продуктов питания оказывает влияние на окружающую среду. Производство дискреционных продуктов питания связано с ухудшением качества почвы и воды, загрязнением атмосферы и потерей биоразнообразия. Высокий уровень потребления дискреционных продуктов питания обуславливает высокий уровень их производства, что в свою очередь вызывает большой объем образования сточных вод на предприятиях, при этом они имеют высокую степень загрязненности и представляют опасность для окружающей среды. Сброс сточных вод в водоемы быстро истощает запасы кислорода, что вызывает гибель обитателей этих водоемов [5].

Существует сильная связь между выбросом парниковых газов, связанной с питанием, и потреблением энергии. Углекислый газ, выбрасываемый отходами от производства дискреционных продуктов питания, используется на 10-20%, остальное выбрасывается в атмосферу, усиливая парниковый эффект [5].

Воздействие дискреционных продуктов питания на окружающую среду является потенциально значительным. Воздействие дискреционных продуктов на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла значительно больше воздействия недискреционных. Так, при производстве кукурузных чипсов объемы выбросов CO₂ в окружающую среду и потребление пресной воды в разы превышают аналогичные показатели при производстве продуктов питания, которые являются “сырыми”, например, пшеницы (рис. 2). Производство обработанного мяса, приправ и кондитерских изделий оказывает более негативное воздействие на окружающую среду, при этом довольно значительные выбросы также поступают из производства хлебоулочных изделий и алкоголя [3].

Источник: [3].

Рис. 2. Объем CO₂, выбрасываемый при производстве продуктов и объем потребляемой воды на их производство

Дискреционные продукты питания являются экологически лишними. Дискреционные продукты питания оказывают пагубное воздействие на окружающую среду. Это утверждение подтверждается данными по объемам выбросов углерода и объемам затраченной пресной воды при производстве данной категории продуктов. Также стоит отметить, что данная группа продуктов питания не несет ценности для организма человека, они высококалорийны, но не содержат в себе питательных элементов. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что эти продукты являются экологически лишними, так как наносят больше вреда окружаю-

щей среде, чем другие категории продукты питания и в тоже время представляют гораздо меньше ценности для организма человека.

Потребление дискреционных продуктов питания приводит к увеличению экологического следа. На протяжении более 40 лет потребление человеком природных ресурсов опережает способность планеты к их воспроизводству. Экологический след – площадь, необходимая для производства используемых природных ресурсов и экосистемных услуг, превышает биоемкость планеты – фактически имеющуюся площадь, способную производить эти ресурсы и услуги. В настоящее время для воспроизводства природных ресурсов и поддержания экосистемных услуг, используемых человечеством ежегодно, необходим потенциал полутора планет Земля. Неизбежным следствием этого является сокращение запасов ресурсов и накопление отходов темпами, превышающими способность планеты к их поглощению или переработке, что приводит, например, к росту концентрации углекислого газа в атмосфере. На 2014 г. крупнейшей составляющей экологического следа человечества являлся углеродный след (53%) [1].

Немало важную роль в формировании экологического следа, в частности углеродного следа, занимает сельское хозяйство. Так, повышение биоемкости сельскохозяйственных земель за счёт механизации и использования удобрений требует большего потребления ископаемого топлива, что ведёт к увеличению углеродного следа. Ранее мы уже сделали вывод о том, что выбросы углерода от производства дискреционных продуктов питания в разы превышают объёмы выбросов от недискреционных (рис. 2). Таким образом, можно утверждать, что производство дискреционных продуктов питания, оказывает больше влияния на размеры экологического следа, чем производство недискреционных продуктов питания, что ещё раз подтверждает пагубное воздействие на экологию от производства данной категории продуктов питания.

Рассмотрим экономическую составляющую производства и потребления дискреционных продуктов питания.

Дискреционное потребление имеет социально-экономический контекст. Большинство натуральных продуктов питания имеют высокую стоимость, а дискреционные продукты имеют более низкую цену. Для производителей, дискреционные продукты питания более дешёвые в производстве (синтетические аналоги дешевле, чем натуральные компоненты), но более прибыльны из-за объёмов их потребления. Для потребителей же дискреционные продукты являются экономически выгодными из-за своей дешевизны, а также привлекают вкусовыми качествами, так как в их состав добавлены ароматизаторы, красители (для привлекательного вида), усилители вкуса и аромата.

Частота питания вне дома, рассматриваемая с точки зрения социально-экономического контекста, связана с высоким потреблением дискреционных продуктов. В бюджете каждого домохозяйства можно выделить расходы на приобретение полуфабрикатов, переработанных продуктов питания или готовых продуктов на вынос, а также питание вне дома (рестораны, фастфуд и др.), избавление от которых могло бы уменьшить расходы на приобретение продуктов питания примерно на 30% [6].

Дискреционные продукты являются экономически доступными для большинства слоев населения. Производители продуктов питания сети фаст-фудов и супермаркеты активно продвигают переработанные дискреционные продукты питания посредством рекламных кампаний и акций, часто ориентированных на более низкие социально-экономические слои населения и всё чаще потребителей в развивающихся странах.

Исследования австралийского национального университета позволили сделать вывод, что группы населения с низким уровнем дохода потребляют намного больше дискреционных продуктов питания, чем группы населения со средним и высоким уровнем дохода (рис. 3) [3].

Составлено по: [4].

Рис. 3. Зависимость среднего ежедневного потребления discretionary продуктов питания от уровня дохода

Из рис. 3 видно, что группы населения с высоким уровнем дохода ежедневно потребляют больше продуктов, чем группы со средним и низким доходами, однако процент ежедневного потребления discretionary продуктов питания относительно общего потребления меньше, чем у групп со средним и низким доходами.

Рассмотрим социальную составляющую производства и потребления discretionary продуктов питания.

Discretionные продукты питания являются питательно лишними. Австралийские рекомендации по правильному питанию характеризуют discretionary продукты, как “продукты питания и напитки, которые не обеспечивают организм человека питательными веществами, в которых он нуждается, но которые могут внести разнообразие в рацион”. Однако многие продукты питания данной категории обладают высоким содержанием насыщенных жиров, сахара, соли и/или спирта, и, следовательно, несут большое количество энергии для организма человека. Они могут быть иногда включены в небольших количествах в питание физически активных людей, но не являются необходимой частью правильного рациона питания. Эти продукты и напитки не входят в пять групп продуктов питания: зерновые (злаковые) продукты; овощи и бобовые; постное мясо и птица, рыба, яйца, тофу, орехи и семена; молоко, йогурт, сыр и (или) заменители, в основном, с пониженным содержанием жира; фрукты), обозначенных в австралийских рекомендациях по правильному питанию, потому что они не являются необходимыми для здорового питания и слишком насыщены жирами и (или) с добавлением сахара, с добавлением соли и (или) спирта и содержат мало волокон. Эти продукты и напитки также высококалорийны [5].

Потребление discretionary продуктов питания является чрезмерным с точки зрения медицинских норм потребления. Discretionные продукты вносят разнообразие в рацион питания, имеют высокую энергетическую ценность, удобны в потреблении, но в то же время вызывают ожирение, болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые формы рака. Многие из этих продуктов, как правило, имеют низкий уровень необходимых питательных веществ, поэтому часто называются не “высококалорийные”, а “бедные питательными веществами” продукты.

Неправильный рацион питания, богатый продуктами с высоким содержанием сахара и жира и низким содержанием цельного зерна, фруктов и овощей, тесно связан с неинфекционными заболеваниями – основной причиной преждевременной смертности – не только в странах с высоким уровнем дохода, но и во многих странах развивающегося мира. Такой рацион питания, как правило, не только вреден для здоровья, но и экологически не устойчив.

На сегодняшний день для большинства потребителей вкус, стоимость и удобство считаются более важными, чем проблемы с питанием, а воздействие на окружающую среду имеет ещё более низкий приоритет. Поощрение диетических сдвигов от выбора дискреционных продуктов питания является очень сложным из-за дешевизны, вкуса и удобства этих продуктов. Если бы то количество денег, которые в настоящее время тратятся на приобретение дискреционных продуктов питания, тратилось бы на приобретение недискреционных продуктов, особенно свежих овощей и фруктов, оно давало бы значительно меньше энергетической ценности.

Обсуждение. Проведя анализ результатов научных исследований авторов, занимающихся проблемой потребления дискреционных продуктов питания, а также проанализировав данные предоставленные международными организациями занимающихся вопросами продовольственной безопасности и защиты окружающей среды, мы можем сказать, что факторы, рассмотренные в качестве основных критериев экологического, экономического и социального каркаса потребления дискреционных продуктов питания находят статистическое подтверждение.

Тем самым, это подтверждает наши выводы о том, что производство и потребление дискреционных продуктов питания оказывает негативное влияние, как на состояние экологии, так и на состояние здоровья человека.

Дискреционные продукты – доступный и удобный вариант продуктов питания для потребителей. Во многих случаях дискреционные продукты питания могут даже вытеснять основные продукты питания, что приводит к дефициту питательных веществ, избыточному весу и другим проблемам со здоровьем. Это становится всё более распространенным явлением, свидетельствующим о том, что стоимость здоровой пищи растет быстрее, чем стоимость перерабатываемой пищи, в особенности в странах с высоким доходом, как США и Великобритания, а также в странах с переходной экономикой, таких как Бразилия, Мексика и Китай. Таким образом, дискреционные продукты чаще употребляются более бедными социально-экономическими группами населения [6].

Следует признать, что потребление дискреционных продуктов питания приносит удовольствие от еды, часто в контексте социальной деятельности или семейных и культурных мероприятий. Однако эти пищевые продукты должны рассматриваться как “дополнительные продукты” в контексте получения энергии.

Производители продуктов питания должны, в конечном счёте, нести ответственность за распространение дешевой дискреционной пищи. Правительство должно поощрять отказ от нездоровой, неустойчивой продукции посредством регулирования и давления со стороны общественности, следуя примеру мероприятий по борьбе с изменением климата.

Заключение. Сокращение производства и потребление дискреционных продуктов питания позволило бы снизить объёмы выбросов углерода в атмосферу и снизить объёмы потребления питьевой воды, так как производство основных продуктов питания, оставляет меньший экологический след (в частности, производство овощей, молочных продуктов и зерна), тем самым это могло бы обеспечить рост питательной выгоды при незначительных экологических затратах. В связи с этим, возникает необходимость подвергнуть сомнению массовое производство и распространение дискреционных продуктов питания и непрерывный целенаправленный маркетинг для более низких социально-экономических групп населения и детей. Задача состоит в том, чтобы обеспечить равные возможности для всех социально-экономических групп населения таким образом, чтобы семьи, живущие с низким доходом, делали свой выбор в пользу окружающей среды, но вместе с этим основное внимание уделялось улучшению качества питания.

Ориентированная на потребителя политика, такая как поощрение изменений в питании через налоги, “подталкивание”, маркировку продуктов питания и более качественное обучение потребителей, – всё это потенциальные способы снижения объёма потребления дискре-

ционных продуктов питания. Тем не менее, распространение дискреционных продуктов питания подчеркивает необходимость устранения коренных причин посредством соответствующей государственной политики и регулирования, а также активного участия в пищевой промышленности. Общий призыв к «отчуждению» от таких пищевых продуктов, которые наносят вред здоровью и создают ненужную нагрузку на окружающую среду и систему здравоохранения, следует пропагандировать как более устойчивую бизнес-модель. Такая модель была бы более совместимой с обществом и экономической системой, в которой приоритетное внимание уделяется благосостоянию людей и здоровью окружающей среды.

Список использованных источников

1. Всемирный фонд дикой природы, 2014. Доклад WWF “Живая планета 2014”.
2. Продовольственная сельскохозяйственная организация объединённых наций (2016). Информационная записка: Мониторинг продовольственной безопасности и питания в поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Подведение итогов и планы на будущее. – Рим.
3. Australian National University. Food systems and environmental sustainability: a review of the Australian evidence. Working Paper October 2011.
4. Gonzalez Fischer C., Garnett T. Plates, pyramids, planet. Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play assessment. FAO and the Environmental Change Institute & The Oxford Martin Programme on the Future of Food, The University of Oxford, 2016.
5. Grieger J., Wycherley T., Johnson B., Golley R. Discrete strategies to reduce intake of discretionary food choices: a scoping review // International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2016.
6. Hadjikakou M., Trimming the excess: environmental impacts of discretionary food consumption in Australia // Ecological Economics. 2016. No. 131, pp. 119-128. <http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.08.006>.

Развитие мирового биотопливного рынка в исторической ретроспективе

И.А. Сусану

E-mail: susanu.ia@yandex.ru

Научный руководитель – А.А. Кравченко, канд. экон. наук, доцент

E-mail: kravchenko.aa@dvfu.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ,

За последнее десятилетие мировой рынок биотоплива состоялся как конкурентоспособная, возобновляемая составная часть мирового энергетического рынка в противовес традиционным нефтепродуктам, которые больше загрязняют окружающую среду при сгорании. В статье рассматриваются основные этапы развития мирового биотопливного рынка, дается качественная характеристика каждому этапу.

Ключевые слова: биотопливо, мировой энергетический рынок, сельское хозяйство.

Development of the world biofuel market throughout the history

Igor A. Susanu

Over the last decade, the global biofuel market was established as a competitive, renewable integral part of the global energy market in contrast to the traditional petroleum products, which are more polluting environment when burned. Article is presented the main stages of biofuel market development and characterized each step.

Keywords: biofuel, world energy market, agriculture.

Актуальность выбранной темы связана с тем, что с ежегодным увеличением выбросов парниковых газов и загрязнением окружающей среды человечество вынуждено искать замену традиционным источникам энергии на более экологически чистые виды топлива. При этом биотопливо рассматривается и как точка сельскохозяйственного развития в частности и общеэкономического роста в целом.

Целью исследования является анализ развития мирового биотопливного рынка в исторической ретроспективе.

Метод проведения исследования. При проведении исследования использовался контент-анализ, предполагающий качественно-количественный анализ содержания источников с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в них.

Анализ. Проведённое исследование позволило выявить основные этапы становления мирового биотопливного рынка.

Некоторыми странами (США, Бразилия) и группами стран (Евросоюз) приняты государственные программы развития биотопливных рынков. На современном этапе бурный рост биотоплива связан со многими факторами, важнейшие из которых нестабильность цен на традиционные виды топлива и проблемы изменения климата. Однако прежде чем достичь такого уровня развития, рынок биотоплива претерпел значительные изменения.

Первый этап – использование легкодоступных видов биотоплива. Временной период охватывает с момента первого использования человеком огня, когда в качестве топлива использовалось дерево, до середины 70-х годов XVIII в. Твёрдое биотопливо, такое как дерево, кизяк и уголь, использовалось с тех пор, как человек стал использовать огонь для защиты, приготовления пищи и обогрева. Применение огня берет начало примерно 1 250 000 лет назад [1]. Использование жидкого биотоплива (растительный и животный жир) датируется более поздним периодом. В частности, оливки перерабатывали в масло на территории современного Израиля около 4500 до н.э. Вскоре изготовление других масел растительного и животного происхождения последовало и из других продуктов: ворвань, сало [2]. Некоторые народы до сих пор используют этот вид биотоплива. К данному этапу также относится полу-

чившие широкое распространение производство и использование свечей из воска, выделяемого специальными железами медоносных пчел.

Второй этап совпадает с началом промышленной революции, начиная с 70-х годов XVIII в. до середины XIX в. На данном этапе по-прежнему происходит использование вида биотоплива, не требующего высокого уровня технологической обработки. Однако данную ступень развития отличает производство в промышленных объёмах. Самым оптимальным видом топлива для освещения домов стал китовый жир и спермацет (воскоподобное вещество, получаемого из жира головы кашалота). Китобойный промысел был большим бизнесом в те времена, что привело к сильному сокращению популяции китов. Поэтому к концу данного этапа цены на китовый жир резко поднялись, что заставило разрабатывать более дешёвые источники энергии. На рис. 1 представлен импорт США китового жира и спермацета в период с 1805 по 1905 г. в американских галлонах (1 галлон равен 3,79 литра).

Источник: [4].

Рис. 1. Импорт США китового жира и спермацета в период с 1805 по 1905 г., американские галлоны

Третий этап – накопление технологий. Временные рамки периода – с середины XIX в. до 70-х годов XX в. Развитие рынка биотоплива в данный период неразрывно связано с развитием химической промышленности и машиностроения. Вследствие этого произошёл качественный переход от использования легкодоступных видов биотоплива к производству биотоплива с высоким уровнем технологической обработки. Задача химической промышленности заключалась в создании технологий по преобразованию сырья в топливо, а машиностроения – в создании двигателей, в которых бы использовалось данное топливо.

Разнообразие сырья и биомассы может быть преобразовано в биотопливо через различные пути производства. На рис. 2 представлены виды биотоплива, процесс их преобразования и полученные продукты.

В зависимости от сырья произошло деление всей биомассы на три поколения. К биотопливу первого поколения относят сельскохозяйственные культуры, насыщенные сахаром, крахмалом и с высоким содержанием масла (кукуруза, сахарная свекла, соя, рапс и др.). Технологии по производству данного поколения биотоплива самые простые и внедрены в боль-

шинстве стран. Биотопливо из непищевого сырья, выращенного специально в качестве энергетических культур, относят ко второму поколению биотоплива (также называют целлюлозной). Данное поколение биотоплива показывает более высокую производительность продукции на единицу земельного участка, а также улучшенным энергетическим балансом (меньше выбросов парниковых газов). Третье поколение биотоплива получают из сырья, по отдаче энергии которое в разы превосходит сырье предыдущих поколений. К данному сырью относят водоросли и фотосинтетические микроорганизмы диаметром 0,4 мм. Также стоит отметить, что для выращивания данных водорослей можно использовать непригодную для питья воду. Но у каждого из поколений биотоплива есть свои недостатки. К недостаткам первого и второго поколений относятся проблема распределение и перераспределение земельных ресурсов, а также проблема продовольственной безопасности, к которой приводит изъятие сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продовольствия и корма в пользу производства биотоплива. Недостатки третьего поколения основаны на дорогостоящем процессе преобразования энергии и слабой коммерческой рентабельности.

Источник: [5, с. 8].

Рис. 2. Виды биотоплива, процесс преобразования и полученные продукты

Параллельно с развитием химической промышленности развивалось и машиностроение в области использования биотоплива. В 1876 г. Н.Отто, в 1880 г. Г. Фордом и 1893 г. Р. Дизелем были изобретены и запатентованы двигатели, работающие на основе этилового спирта, угольной пыли и арахисового масла. В совокупности достижения химической промышленности и машиностроения стимулировали спрос на биотопливо. Однако, на определенном этапе рост спроса на альтернативное топливо в мире прекратился. Основными факторами, которые оказали наибольшее влияние на падение спроса, стали события в США, где был

введен налог в 2 американских доллара на этиловый спирт для финансирования Гражданской войны и открытием крупных месторождений тяжелой нефти в штатах Пенсильвания и Техас. К тому же на данном этапе этиловый спирт мог перерабатывать практически любой человек, так как сложного оборудования не требовалось. Нефтепереработкой же могли заниматься ограниченное число компаний, которые вкладывали прибыль в развитие технологий по переработке и отделению фракций нефти с целью сделать бензин более дешевым [3]. В результате к 1937 г. бензил стоил в полтора раза дешевле биотоплива. Данные факторы привели к сокращению использования биотоплива. Начался рост автомобилей, работающих на традиционных источниках энергии, так как эффективность их оставалась выше.

Несмотря на открытия крупных нефтяных месторождений в Пенсильвании и Техасе, на определенных временных отрезках сохранялся интерес стран к биотопливу. Во время Первой и Второй Мировых войн спрос на нефть значительно превышал предложение, в результате чего образовалась нехватка топлива. Особенно остро отмечалась нехватка топлива в Германии и Великобритании. Было установлено, что можно использовать смесь этанола с бензином в качестве моторного топлива [1]. Данный эффект носил непродолжительный характер и закончился практически с окончанием Второй мировой войны.

Четвертый этап – формирование современного рынка биотоплива. Данный этап начался с 70-х годов XX в. и длится по настоящее время. Качественным переходом к данному этапу послужило принятие в ряде стран федеральных законов, разработка стандартов и технических параметров, составление программ по производству биотоплива и, как следствие под влиянием процесса глобализации, создание общемирового рынка биотоплива.

Возвращение интереса людей к биотопливу связывают с увеличением выбросов парниковых газов и развитием сельских районов и личных домохозяйств, однако основным толчком послужили геополитические факторы – мировой нефтяной кризис 1973 г. и исламская революция в 1979 г. в Иране. В результате цены на нефть поднялись сначала с 3 американских долларов за баррель до 12, а затем до 40. Это увеличило беспокойство стран по поводу энергетической безопасности и заставило разрабатывать свои биотопливные программы. Биотопливные программы дополнили общегосударственные стратегии сельского хозяйства и энергетики. Конец 20 века отмечается развитием международных экономических отношений, увеличением объема торговли в результате процесса глобализации, поэтому общемировой практикой в данные программы были заложены инструменты внутреннего и внешнего характера. К инструментам внутреннего характера относят:

- 1) налоговые льготы;
- 2) обязательство продавать биотопливо наряду с углеводородным топливом через дистрибьютеров;
- 3) государственные закупки;
- 4) субсидирование выращивания биотопливных культур и крупных автохозяйств для оборудования и переоборудования транспортных средств под биотопливо;
- 5) поддержка научно-исследовательских разработок;
- 6) распределение земельных ресурсов под биотопливные культуры;
- 7) снижение банковских процентных ставок.

Инструменты внешнего характера, направленные на защиту собственного национального рынка, составили лицензирование, квотирование, разработка экологических и технических критериев, пошлины.

Рис. 3 показывает изменение темпов производства биотоплива в результате введения биотопливных программ в 1980–2011 гг. Низкие темпы в первое десятилетие объясняются наличием проработанных программ только в США и Бразилии. Более широкое распространение биотопливные программы приобрели уже в начале XXI в.

На сегодняшний день примерно 60 стран имеют свои биотопливные программы [7]. Ведущую роль играют программы развитых и развивающихся стран: США, Бразилии, Ин-

дии, Китая, ЮАР и ЕС. Однако до сих пор отсутствует единый механизм в рамках международных организаций, способный собирать и обрабатывать комплексную информацию о биотопливных программах различных стран. Это затрудняет анализ данных отдельных стран и тормозит развитие рынка биотоплива.

Источник: [6, с. 32].

Рис. 3. Динамика производства биотоплива 1980–2011 гг., млрд литров

Заключение. Таким образом, рассмотрев развитие мирового рынка биотоплива в исторической ретроспективе, были выделены основные этапы в его формировании, качественные переходы от этапа к этапу, причинно-следственные закономерности, определены перспективы развития биотопливного рынка, обусловленные требованием сокращения выбросов парниковых газов.

Список использованных источников

1. Интегрированное сообщество учёных, предпринимателей и правительства Канады в области биотоплива [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.biofuelnet.ca>.
2. Презентация Zephen Specht San Diego State University Energy discussion group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://solar.sdsu.edu/EDG_pdf/A%20Biofuels%20History%20and%20Review.pdf.
3. Guide to biofuels [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://biofuel.org.uk>.
4. Tower, Walter Sheldon (1907), A history of the American whale fishery, Series in political economy and public law, no. 20, Philadelphia: Published for the University, p. 126. ISBN 1-116-72422-7, OCLC 145429333.
5. Report of USAID Biofuels in Asia. An analysis of sustainability Options. March 2009.
6. Сайт ФАО. Биотопливо и продовольственная безопасность: доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fao.org/3/a-i2952r.pdf>.
7. Biofuels Digest [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.biofuelsdigest.com>.

Влияние изменения климата на продовольственную безопасность

М.С. Шарая

E-mail: sharaiams97@gmail.com

Научный руководитель – А.А. Кравченко, канд. экон. наук, доцент

E-mail: kravchenko.aa@dvfu.ru

Кафедра мировой экономики, Школа экономики и менеджмента ДВФУ

В статье на основании данных официальных отчётов и докладов, представлен анализ влияния изменения климата на состояние продовольственной безопасности. Изучены сферы воздействия климатических изменений, степень уязвимости продовольственной безопасности, а также способы адаптации сельского хозяйства к изменяющимся погодным условиям.

Ключевые слова: изменение климата, продовольственная безопасность, сельское хозяйство.

The impact of climate change on food security

Maria S. Sharaia

The article, based on the statistical data and official reports, presented the impact of climate change on the state of food security. We studied the areas of impact of climate change, the degree of vulnerability of food security, as well as ways of adapting agriculture to changing weather conditions.

Key words: climate change, food security, agriculture.

Актуальность выбранной темы связана с тем, что в соответствии с прогнозируемым ростом численности населения до 9 млрд чел. в ближайшие десятилетия глобальный спрос на продовольствие вырастет до 70%. По прогнозам к 2050 г. годовой объём производства зерновых вырастет с 2,1 млрд т до 3 млрд т, а ежегодное производство мяса должно вырасти более чем на 200 млн т и достигнуть 470 млн т. На протяжении последних 100 лет наблюдалось увеличение температуры, которая привела к изменению климата на глобальном, региональном и национальном уровнях. Продовольствие является одним из ключевых элементов чувствительности к климату. Недостаточное или слишком большое количество ежегодных осадков, потепление или похолодание, экстремальные погодные явления, такие как наводнения и штормы, могут существенно повлиять на местные урожаи и животноводство. Влияние недавних засух в США, Китае, Бразилии, Франции и России на глобальное производство зерновых высветило потенциальную уязвимость продовольственной безопасности в будущем. По оценке ООН в результате изменения климата, дефицита воды и деградации земель к 2050 г. может быть утрачено до 25% мирового производства продовольствия.

Целью исследования является анализ влияния изменения климата на состояние продовольственной безопасности, выявление факторов, обуславливающих формирование продовольственной базы. Теоретической основой анализа послужили работы российских авторов А.Л. Иванова и В.И. Кирюшина, а также зарубежных: E. Ainsworth, S. Arnold, r A.J. Challino, F. Ewert, S.M. Garcia, E. Gustafson, P. Jones, R. Valentini и др.

Исследовательская проблема. Изменение климата добавляет новое измерение проблемы продовольственной безопасности, становясь ключевым фактором, влияющим на устойчивость продовольственной безопасности и способствуя повышению цен на продовольствие. Это служит толчком для исследователей в области анализа влияния климатических изменений на производство сельскохозяйственных культур и обеспечение продовольственной безопасности в мире.

Метод проведения исследования. При проведении исследования использовался контент-анализ, предполагающий качественно-количественный анализ содержания источников с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в них. Эмпирической базой исследования явились официальные отчёты и доклады Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Межправительственной группы

экспертов по изменению климата, Метеорологического бюро Великобритании, программы ООН по окружающей среде, а также данные из официальных статистических ежегодников.

Анализ. Проведённое исследование позволило выявить наличие связи между климатическими изменениями и глобальной продовольственной нестабильностью.

Изменения температурного режима и режима выпадения осадков оказывает значительное влияние на растения, животных, природные системы и продуктивность сельского хозяйства.

1. Воздействие на сельскохозяйственные культуры. Повышение температуры и увеличение количества осадков предотвращают рост посевов, а чрезвычайные ситуации, особенно наводнения и засухи, снижают урожайность. При повышении среднегодовой температуры на 1 °С производство аграрной продукции уменьшается на 10%, что может привести к замедлению урожайности кукурузы на 7%, а пшеницы – на 6% [2]. Так, в 2010 г. сильные дожди и наводнения в Гватемале повлияли на производство бананов, что привело к убыткам в размере около 9 млн долл. На Филиппинах ущерб, нанесённый рисовой отрасли в результате засухи, составил почти 3,3 млрд долл. [3]. Производство зерновых культур резко сократилось в 2012 г. в результате засухи в России, Украине, Казахстане, а цены выросли: на пшеницу продовольственную – в 2,2 раза, рожь продовольственную – почти в 5 раз, ячмень фуражный – в 3,4 раза, муку пшеничную – в 1,9 раза. Значительно сократился урожай кукурузы в США. Обильные дожди в Канаде и Северо-Западной Европе осенью 2014 г. привели к снижению качества зерна с продовольственного до кормового. В результате этих и других климатических воздействий запасы зерновых у традиционных компаний-экспортеров в развитых странах сократились в 2014 г. на 25%.

Повышение уровня CO₂ в атмосфере уменьшает концентрацию белка и основных минералов в большинстве видов растений, включая пшеницу, соевые бобы и рис, что также приводит к снижению урожайности культур. На рис. 1 представлено воздействие климата на урожай кукурузы и пшеницы в 2014 г. по сравнению с 2013 г. [2].

Рис. 1. Воздействие изменения климата на урожай кукурузы и пшеницы в 2014 г. по сравнению с 2013 г.

Многие сорняки, вредители и грибы процветают при высоких температурах, влажном климате и повышенном уровне CO₂ [8]. Диапазоны распределения сорняков и вредителей возрастут с изменением климата, что может вызвать новые проблемы в производстве сельскохозяйственных культур, ранее не подвергнутых воздействию этих факторов.

2. Воздействие на лесное хозяйство. Главную опасность для лесного хозяйства представляет скорость изменения средней температуры, что приводит к росту числа лесных, тра-

вяных и торфяных пожаров. Прежде всего, это связано с увеличением продолжительности пожароопасного периода. Например, в средней полосе России он уже увеличился на месяц, а в некоторых лесных регионах появилось такое явление, как зимние пожары [1]. Большую роль также играет засушливость климата: после малоснежных, теплых зим леса и торфяники быстрее высыхают, а значит, дольше и активнее горят.

Потепление климата замедляет рост северных лесов, а повышение концентрации CO₂ в 2 раза приведёт к их уничтожению на 40%. В результате парникового эффекта обширные зоны Земли станут непригодными для растительности.

Кроме того, повреждения деревьев в результате ураганов и повышение температуры может привести к интенсивному размножению вредителей леса, и, следовательно, к его гибели.

3. Воздействие на животноводство. Изменение климата может увеличить распространённость паразитов и болезней, влияющих на животноводство. Раннее начало весны, и теплые зимы могут создать благоприятные условия для некоторых паразитов и болезнетворных организмов [10].

Повышение температуры оказывает серьезное влияние на животных. Со временем тепловой стресс может повысить их уязвимость к болезням, сократить производство молока и снизить качество мяса. Кроме того, засуха уменьшает количество качественного корма, доступного для выпаса домашнего скота.

4. Воздействие на рыбный промысел. Рыболовное хозяйство играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности и возможности получения дохода, особенно в развивающихся странах. Мировые рыбные промыслы обеспечивают важный источник белка для половины населения мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, рыба и моллюски составляют от 20% до 27% потребляемого людьми животного белка. Потепление поверхностных вод в океанах, реках и озерах, а также повышение уровня моря и таяние льда отрицательно скажутся на многих видах рыб.

Некоторые водные организмы могут находить более холодные участки ручьев и озер или перемещаться на север вдоль побережья или в океан [7]. Тем не менее, перемещение в новые районы может привести к тому, что эти виды будут конкурировать с другими видами за выживание. Распределение некоторых рыбных запасов уже изменилось в Северо-Восточной Атлантике, что сказывается на рыбном промысле. Более теплые температуры воды могут также способствовать созданию инвазивных морских видов [5], что приводит к сокращению местных рыбных запасов.

В дополнение к потеплению мировой океан постепенно становится более кислотным из-за увеличения атмосферного CO₂. Повышение кислотности может нанести вред структурам чувствительных экосистем, частью которых являются некоторые рыбы и моллюски [1].

Обсуждение. Приведённый анализ позволяет предположить, что изменение климата значительно повлияет на продовольственную безопасность: нарушит доступность продовольствия и повлияет на его качество.

Согласно Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) от 175 млн до 250 млн чел. в Африке могут столкнуться с нехваткой воды к 2020 г., а урожайность сельского хозяйства в результате дождливого климата может снизиться на 50%. Для зерновых культур значимость климатического фактора во всем мире на 2030 г. оценивается так: для риса – 33%, пшеницы – 29%, кукурузы – 47% [4]. Это очень большие оценки, подчеркивающие важную роль климатических факторов для мирового рынка сельскохозяйственных продуктов.

Сельскохозяйственный потенциал многих территорий, не слишком пригодных к ведению сельского хозяйства, может повыситься, но основные сельскохозяйственные районы, за неимением адекватных адаптационных мер, столкнутся с существенными потерями.

Изменение климата будет выступать в качестве фактора повышения риска наступления голода, обостряя факторы, влияющие на продовольственную безопасность. Если не принять

меры по улучшению жизнедеятельности и повышению устойчивости сельского хозяйства к изменению климата, то согласно прогнозам, к 2050 г. число людей, которым грозит голод, увеличится с 10% до 25% [9].

Всемирная Продовольственная программа и Метеорологическое бюро в Великобритании разработали интерактивную карту, на которой отображены проблемы уязвимости сельскохозяйственных угодий. На рис. 2 представлена ситуация 2050 г. с низким уровнем адаптации к условиям изменяющегося климата и незначительным сокращением количества выбросов.

Рис. 2. Уровень уязвимости сельскохозяйственных угодий в 2050 г.

На рис. 2 показано, что незначительного сокращения выбросов будет недостаточно для снижения угрозы продовольственной безопасности, с которой сталкиваются фермеры. В 2050 г. страны мира будут оставаться крайне уязвимыми.

На рис. 3 представлен уровень уязвимости сельскохозяйственных угодий в 2017 г., из которого видно, что ситуация во многих странах мира достаточно серьезная. Для того чтобы запасы продовольствия не пострадали от изменения климата, необходимы немедленные действия.

Рис. 3. Уровень уязвимости сельскохозяйственных угодий в 2017 г.

Снижение урожайности вследствие сокращения выпадения осадков или недостатка воды для орошаемых земель может привести к принятию странами решения о культивировании альтернативных сортов культурных растений, приведения в соответствие продуктивности пастбищ поголовью домашнего скота, либо о переходе к более подходящим породам сельскохозяйственных животных, к мелкому рогатому скоту вместо крупного, либо о сокращении животноводческих хозяйств в пользу возделывания сельскохозяйственных культур. Во многих странах уже созданы территории с искусственным микроклиматом, где выводят растения и животных с требуемыми характеристиками, улучшают качество почвы и контролируют поток водных ресурсов.

Необходимо научиться управлять пахотными землями и пастбищами, увеличивая запасы углерода в почве, восстанавливая культивируемые торфяные почвы и деградирующие земли, совершенствуя технологии производства для выращивания зерновых культур и животноводства, управляя использованием удобрений для снижения выбросов метана (CH₄), совершенствуя техники для применения азотных удобрений с целью сокращения выбросов диоксида азота (NO₂), а также повышения эффективности использования энергии [6].

Кроме того, помощь фермерам и мелким владельцам в адаптации к рискам изменения климата имеет решающее значение для глобального сокращения бедности и продовольственной безопасности. В развивающихся странах варианты адаптации, такие как изменения в управлении растениеводческими культурами или скотоводстве, или улучшения в области орошения, более ограничены, чем в США и других промышленно развитых странах. Поэтому развивающимся странам необходима помощь, чтобы подготовиться к неизбежным негативным последствиям изменения климата.

Заключение. Таким образом, изменение климата является одной из основных причин обеспокоенности в отношении мировой продовольственной безопасности, поскольку повышение температуры, изменение частоты и общего количества осадков, и прежде всего усиление экстремальных явлений, оказывают значительное влияние на сельскохозяйственное производство: ограничивают возможности увеличения урожайности и валовой продукции сельского хозяйства, что приводит к росту цен на продукты питания в средне- и долгосрочной перспективе. Следовательно, необходима долгосрочная разработка прогнозов и подготовка специальных мероприятий по адаптации аграрного сектора мира к новым природным условиям.

Список использованных источников

1. Иванов А.Л., Кирюшин В.И. Глобальное изменение климата и его влияние на сельское хозяйство России. – М.: Россельхозакадемия, 2009.
2. МГЭИК (2014). Доклад влиятельной Межправительственной группы экспертов по изменению климата. – Кембридж; Нью-Йорк: Cambridge University Press, 2014.
3. Организация Объединённых Наций. Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2010 год. – Нью-Йорк, 2010.
4. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности. Безопасность. – Рим, 2009а.
5. Ainsworth E., McGrath J.M. Direct effects of rising atmospheric carbon dioxide and ozone on crop yields // Global Change Research. 2010. P. 109-130. doi:10.1007/978-90-481-2953-9_7.
6. Buchner B., Gustafson E., Nierenberg D., Riccardi G., Ricordi C., Valentini R., Eating planet food and sustainability: building our future // Barilla Center for Food & Nutrition. 2016.
7. Challinor A.J., Ewert F., Arnold S., Simelton E., Fraser E. Crops and climate change: progress, trends, and challenges in simulating impacts and informing adaptation // Journal of Experimental Botany. 2009. March: 1-15. doi:10.1093/jxb/erp062.
8. Ericksen P., Thornton P., Notenbaert A., Cramer L., Jones P., Herrero M. Mapping hotspots of climate change and food insecurity in the global tropics // Change. Copenhagen. 2011.
9. Nelson C. Food security, farming, and climate change to 2050: scenarios, results, policy options // International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. ISBN 978-0-89629-186-7.

10. Rice J.C., Garcia S.M. Fisheries, food security, climate change, and biodiversity: characteristics of the sector and perspectives on emerging issues // ICES Journal of Marine Science. 2011. No. 68 (6). P. 1343-1353. doi:10.1093/icesjms/fsr041.

Экологически ориентированное поведение как фактор повышения экономического роста и качества жизни

Н.В. Шастин, Е.И. Шишмарёв

E-mail: nikitashastin@gmail.com, eg.shishmarev@gmail.com

Научный руководитель – И.И. Савченко, канд. экон. наук, доцент

E-mail: savchenkoi@mail.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Формирование экологически ориентированного поведения - актуальная задача российского общества на современном этапе, поскольку в этом состоит мировой тренд. Эта задача должна решаться на всех уровнях: личном, коллективном, общественном. Эффекты, связанные с рациональным использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды, проявляются в экономике, экологии и социальной сфере.

Ключевые слова: экология, рациональное природопользование, охрана окружающей среды, экологически ориентированное поведение, показатели экономического эффекта.

Человечество достигло уровня технологического развития, позволяющего эффективно решать задачу баланса между поддержанием безопасной для человека окружающей среды и обеспечением экономического роста и технологического развития. Второе десятилетие XXI в. ставит перед экологией совершенно новые задачи.

“Призрак экологической катастрофы” бродит по дорогам глобализованного мира, предстает перед писателями и политиками.

Целью данной работы является анализ экологически ориентированного поведения и его влияния на жизнь населения. Для достижения данной цели необходимо решить несколько задач:

1. Какова ситуация в России в отношении “экологического воспитания”?
2. Определить, как относится население к экологически ориентированному поведению?
3. Установить вероятные последствия экологически ориентированного поведения.

Для того, чтобы решить поставленные задачи, необходимо определить, что такое экология как наука?

Предметом исследования экологической науки являются взаимодействия и взаимосвязи живых организмов между собой и с окружающей средой. Экология – это теоретическая основа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Стремление человека к гармонии с окружающей средой – естественный процесс, без которого невозможен прогресс общества, экономический рост и улучшение качества жизни. Экологически ориентированное поведение предполагает бережное отношение к природным ресурсам, рациональное их использование, охрану окружающей среды.

Материальное производство есть неразрывное единство двух сторон: природы и человеческого общества. “Человечество как живое вещество неразрывно связано с материально-энергетическими процессами определенной геологической оболочки земли – с её биосферой. Оно не может физически быть от нее независимым ни на одну минуту” – писал выдающийся российский естествоиспытатель В.И. Вернадский.

На наш взгляд, на протяжении всей истории человечество, во-первых, в процессе хозяйственной деятельности изменяет природную среду, во-вторых, преобразовывает, и в-третьих, формирует. Формирование окружающей среды, по нашему мнению, означает такой уровень общественного развития, когда люди, исследуя законы общественного развития в гармоническом единстве с законами природы, не подрывают материальную основу своего существования, а действуют в своих интересах в соответствии с законами экологии. В.И. Вернадский отмечал, что биосфера переходит в ноосферу. Это обусловлено тем, что

«общество становится в биосфере... единственным в своем роде агентом, могущество которого растет с ходом времени со всё увеличивающейся быстротой. Оно одно изменяет новым образом и с возрастающей быстротой структуру самих основ биосферы».

Изменяя окружающий мир, человек изменяет и себя, и свое поведение. Экологически ориентированное поведение – это “деятельность граждан и их объединений, стремящихся влиять на государственную экологическую политику, решение актуальных экологических проблем, природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов и т.п., а также непосредственное воздействие со стороны социальных субъектов на экосистемы”.

Формирование экологически ориентированного поведения предполагает приобретение экологических знаний, прививание экологических ценностей, воспитание ответственного отношения к природе.

Экологически ориентированное поведение должно опираться на следующие принципы:

1. Высокая точность данных о состоянии биосферы в целом и в отдельных регионах.
2. Комплексный характер освещения экологических явлений, включая не только воспроизведение сложной совокупности природных процессов, но и их оценку по отношению к событиям в обществе.
3. Приоритет природных факторов и ценностей в образовании.
4. Непрерывный характер экологической подготовки, начиная с дошкольного возраста до высшей школы, и далее системы повышения профессиональной квалификации.

На наш взгляд, экологически ориентированное поведение на уровне коллектива, семьи и индивида включает в себя:

- воспитание молодого поколения ориентированного на экологический образ жизни,
- создание благоприятных экологических условий жизни,
- забота об окружающей среде,
- сохранение природы,
- участие в экологических мероприятиях.

Последнее предполагает следующее:

- участие в коллективных экологически ориентированных акциях на уровне города, поселка, района и т.д.;
- финансовая поддержка акций по защите окружающей среды, по защите редких животных и растений и др.;
- участие в мероприятиях по очистке города, поселка от мусора;
- выброс мусора в отдельные контейнеры, урны;
- использование энергосберегающих приборов, электрических лампочек;
- уборка территорий, посадка деревьев, цветов;
- покупка продуктов питания в упаковках из перерабатываемых материалов;
- исключение из потребления дискреционных продуктов и т.д.

Экологически ориентированное поведение на уровне государства означает осуществление комплекса мер по воспроизводству природных ресурсов в целях получения экономического и социального эффекта. Природные ресурсы России – основа жизни и деятельности общества. Использование природного потенциала в экономике РФ даёт основную экспортную выручку и многие другие экономические и социальные блага.

По нашему мнению, воспроизводство природных ресурсов надо рассматривать как комплекс мер по первоначальному освоению, рациональному использованию, охране, улучшению и увеличению природных ресурсов. Процесс освоения, использования (производственного и непроизводственного) должен происходить таким образом, чтобы не нанести непоправимый ущерб природе и способствовать самовосстановлению её потенциала. Использование и воспроизводство природных ресурсов неразрывно связаны, это единый процесс. Здесь должен работать принцип: “кто использует, тот и восстанавливает”. Например, восста-

новление полезных свойств пахотной земли нельзя отделить от процесса её обработки и выращивания на ней сельскохозяйственных культур.

Критерий экономической эффективности процесса воспроизводства природных ресурсов получает конкретное выражение в системе показателей экономического эффекта. Экономический эффект рационального использования природных ресурсов с нарушением их естественных связей с окружающей природной средой могут характеризовать такие показатели как: удельная величина потребления данного природного ресурса на единицу продукции; коэффициент комплексного использования сырья; степень извлечения нефти, газа, угля, руды из недр и др.

Для оценки экономического эффекта рационального использования природных ресурсов, осуществляемого без разрыва их естественных связей с окружающей природной средой могут использоваться такие показатели как: дифференциальный доход, водоемкость, землеемкость и др.

Экономический эффект по сохранению и воспроизводству окружающей среды отражают такие показатели: эффект утилизации отходов; эффект от предотвращения отрицательных внешних эффектов и др. Комплекс мер по воспроизводству природных ресурсов дает не только экономический эффект, но и экологический, и социальный. В итоге, улучшается качество жизни.

В условиях модернизации важнейших сфер жизни одно из ведущих мест в повестке сегодняшнего дня, занимают проблемы образования, а среди образовательных областей особого внимания требует сфера экологического образования.

В последнее десятилетие экологическое воспитание постепенно вошло в практику российских образовательных учреждений – детских садов и школ. Однако, российская действительность на данный момент такова, что экологическое сознание населения в большинстве случаев остается на крайне низком уровне. Можно привести массу подобных примеров, демонстрирующих крайне низкий уровень экологического сознания взрослого населения России и соответственно отсутствие экологической культуры среди граждан. Крайняя степень загрязнения лесных зон и водных источников, ситуация с мусором во дворах городов и в местах общего пользования и едва ли не всеобщее равнодушие к такой ситуации создает настолько безрадостные картины российской повседневности. И это является одной из самых острых проблем сегодняшнего дня.

Обсуждение экологических законов на экологических занятиях и уроках зачастую порождает в сознании ребенка ситуативный параллелизм. С одной стороны представляются картины того, «как надо себя вести», с другой – воспоминания о примерах экологически неграмотного поведения, виденных в семье, во дворе, во время летнего отдыха и т.д. Негативные примеры взрослых с одной стороны, безусловно, осложняют процесс становления экологической культуры детей: многие дети осознают как нормы стратегии поведения, усвоенные в семье, в то время, как эти стратегии зачастую отнюдь не являются экологически грамотными и не должны быть приняты в качестве норм. Но одновременно эти примеры неграмотного поведения представляют собой богатый иллюстративный материал для экологического воспитания дошкольников и младших школьников, позволяют насытить образовательную область экологии ситуативными коллизиями.

В плане поиска наиболее разумных и гуманных способов взаимодействия человека с миром природы истине необходимо рождаться в диалоге человека с природой и осмысляться в диалоге человека с человеком, взрослого с ребенком. Такой диалог наиболее продуктивен, когда он дает возможность проживания определенных ситуаций взаимодействия человека с природой и их осмысления, тем самым способствуя преобразованию определенных теоретических знаний и представлений в лично значимые, ценностно-ориентированные жизненные установки. Впоследствии эти ценностные установки преобразуются в принципы экологического поведения.

Проведя социологический опрос на базе интернет ресурса Дальневосточного федерального университета в котором приняло участие более 400 студентов можно сделать следующие выводы:

1) 15% студентов считают свое поведения не экологически ориентированным, 45% ведут свой образ жизни экологически ориентированно и 40% ведут себя так иногда.

2) 76% опрошенных утверждают, что экологически ориентированное поведение никак не отражается на их бюджете, лишь у 9% такое поведение уменьшает их расходы и у 15% негативное отношение так как увеличивает их расходы;

3) 72% считают, что экологически ориентированное поведение влечет экономический рост и только 28% думают, что это не ведёт к росту экономики;

4) Никому из опрошенных экологически ориентированный подход не ухудшает качество жизни, у 85% такой подход улучшает качество жизни и 15% относятся нейтрально;

5) 86% считают, что они готовы к экологически ориентированному поведению и всего 14% не чувствуют готовности;

6) 43% наблюдают свое поведение уже экологически ориентированным, 15% лень себя так вести, 24% не ощущают культуры такого поведения и у 18% отсутствует мотивация чтобы перейти к такому поведению.

Исходя из результатов нашего опроса можно говорить о том, что в целом студенты готовы к изменению своего поведения в пользу экологической ориентированности, но нам для полного перехода не хватает массовой культуры такого поведения, данную проблему нужно решать глобально, скорее на законодательном уровне.

Также учёные из института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучили аспекты экологического поведения россиян, проведя в 2014 г. социологический опрос на эту тему. Всего в опросе приняли участие 1670 чел., в возрасте от 16 лет и старше. Выяснилось, что 78% россиян, по их словам, интересуются состоянием окружающей среды. Причем 61% назвали как минимум одну экологическую проблему – загрязнение окружающей среды, изменение климата, проблемы с качеством питьевой воды – в числе главных глобальных мировых проблем.

В России, по мнению её граждан, тревожнее всего ситуация с загрязнением водоемов (этот вариант выбрал 41% опрошенных), качеством водопроводной воды (37%) и загрязнением воздуха (23%). При этом около половины россиян (53%) считают, что за последние пять лет состояние окружающей среды в стране осталось на прежнем уровне, а примерно четверть (24%) отмечают её ухудшение.

Развивать в России “зелёные” инициативы считают нужным 30% опрошенных. 10% высказываются за охрану окружающей среды в целом, 11% убеждены в необходимости рационально использовать природные ресурсы, 11% говорят об экономии электроэнергии.

В целом, анализ данных опроса показал, что только 5% россиян целенаправленно ведут экологичный образ жизни, убирая за собой мусор и придерживаясь одной из экологических практик, такой, например, как утилизация отходов. С другой стороны, их полных антагонистов – тех, кто не интересуется охраной окружающей среды и не делает ничего для этого – тоже только 5%.

На наш взгляд экологически ориентированное поведение может нести лишь положительные последствия в будущем. Мы уверены, что все люди хотят жить на чистой планете, и экологически ориентированное поведение поможет жить свободно, ведь вред, наносимый природе в настоящее время уже достиг несоизмеримых размеров. Экологически ориентированное поведение это подтверждает, мы не понимаем, что будущее создаем сейчас. соответственно можно говорить о том, что нужно менять нашу культуру ради светлого и экологического будущего.

Подводя итоги, можно утверждать, что в нашей стране формируется экологически ориентированное поведение. Однако требуется совершенствование законодательства, воспита-

ния у молодого поколения экологически ориентированного поведения, улучшения государственного воздействия на процессы воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды, создания соответствующей инфраструктуры в данной области. Общество готово к переменам и не видит в этом материальных и нравственных проблем. У нас большая территория и это осложняет решение проблем экологии, хотя люди настроены на перемены.

Список использованных источников

1. Антонова Л.В., Казачкова Т.Б. Результативность диалогового взаимодействия младших школьников в учебном процессе // Проблемы и перспективы развития образования в России – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – С. 99-104.
2. Вернадский В.И. Биосфера. – М.: Мысль, 1967. – С.351.
3. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и её окружения. – М.: Наука, 1965. – С. 56.
4. Сосунова И.А., Мамонова О.Н. Экологическое поведение граждан и качество жизни в условиях глобализации // Философия и соц. науки. 2011. № 3-4. – С. 62-65.
5. Гирусов Э.В. Экологическая культура как высшая форма гуманизма // Философия и общество. 2009. № 4. С. 74-92.
6. Мельничук Е.М. Об экологическом воспитании младших школьников средствами интерактивных технологий // Проблемы и перспективы развития образования в России. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – С. 111-116.
7. Мельничук Е.М. Младшим школьникам об энергосбережении // Учитель в инновационном образовательном пространстве: историческая ретроспектива и прогностическая перспектива – Владимир: ВГГУ, 2011. – С. 323-327.
8. Ютанов Н., Переслегин С. Письма Римскому Клубу // Форрестер Дж. Мировая динамика. – СПб.: ТФ, М.; АСТ, 2003.
9. Ямских Г.Ю., Гренадерова А.В. Современные проблемы экологии и природопользования. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2008.

Проникновение и функционирование ТНК на российских продовольственных рынках

Т.А. Шекунова

E-mail: shekunova.tanya@gmail.com

Научный руководитель – А.А. Кравченко, канд. экон. наук, доцент

E-mail: kravchenko.aa@dvfu.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г Владивосток

Представлен анализ проникновения и функционирования транснациональных корпораций на российских рынках продовольствия. Рассматривается доля рынка ТНК в пищевой промышленности России. Описаны российские бренды продовольственных товаров, принадлежащие крупнейшим глобальным корпорациям. Анализируются позитивные и негативные последствия воздействия глобальных продовольственных компаний. Описано влияние санкций и продовольственного эмбарго на действие ТНК.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, продовольственный рынок, прямые иностранные инвестиции.

Penetration and functioning of TNCs in the Russian food markets

Tatiana A. Shekunova

This paper analyses penetration and functioning of transnational companies in the Russian markets of food. The share of the TNC market in the food industry of Russia is considered. The Russian brands of food products belonging to the largest global corporations are described. The paper analyzes the positive and negative consequences of the impact of global food companies. This paper examines the impact of the embargo and sanctions on the agri-food markets in Russia.

Keywords: transnational corporations, food market, foreign direct investment.

Актуальность темы обусловлена тем, что объективным последствием глобализации и развития мировой экономики является растущее влияние транснациональных корпораций на функционирование потребительских рынков развивающихся экономик. С одной стороны продовольствие играет ключевую роль в жизни человечества, с другой – этот рынок контролирует крайне небольшое число транснациональных компаний, которые могут формировать продуктовую корзину большей части населения планеты, влиять на их условия труда, а также на окружающую среду.

Целью исследования является анализ проникновения и функционирования транснациональных корпораций на российских продовольственных рынках. Теоретической основой анализа послужили работы российских авторов Е. Казанцевой, В. Ковалева, О. Фальченко, И. Снимщикова, а также зарубежных – P. Boulanger, Z. Kapsdorferová, E. Ferrari и др.

Исследовательская проблема. Влияние прямых иностранных инвестиций и транснациональных корпораций на экономику принимающих стран в настоящее время является актуальной областью исследований. Главная проблема, рассматриваемая в данной работе – как влияют транснациональные компании на российский рынок продовольствия?

Метод проведения исследования. При проведении исследования использовались кабинетные методы исследования: изучалось функционирование транснациональных корпораций (ТНК), изменение их доли на российском потребительском рынке, анализировались последствия введения санкций.

Анализ. Под ТНК понимают компанию, на зарубежные активы которой приходится около 25-30% их общего объёма и имеющую филиалы в двух и более странах. По данным компании Oxfam International на 7 млрд потребителей продовольствия приходится не более 500 компаний, которые контролируют 70% всего ассортимента продовольственных продуктов. Совокупная прибыль “Большой десятки” – Associated British Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International (панее – Kraft Foods), Nestlé, Pep-

siCo и Unilever – за один день составляет более 1,1 млрд долл., а годовой доход – более 450 млрд долл. [8]. В таблице представлены данные, основанные на рейтинге Fortune Global 500.

Крупнейшие компании по производству продовольственных товаров

Компания	Страна	Объем продаж, млрд долл	Прибыль, млрд долл	Место в рейтинге Fortune Global 500
Nestlé	Швейцария	92,285	9,423	70
PepsiCo	США	63,056	5,452	127
Unilever	Великобритания, Нидерланды	59,093	5,445	147
General Mills	США	17,630	1,221	161
Coca-Cola	США	44,294	7,351	206
Kellogg	США	13,525	0,614	207
Mondelez International	США	29,636	7,267	352
Danone	Франция	24,861	1,422	433
Mars	США	33,000	–	–
Associated British foods	Великобритания	13,400	0,818	–

Источник: [12].

Анализ данных таблицы показывает, что наибольшую долю на рынке продовольствия занимают ТНК США. Однако компанией-лидером является швейцарская Nestle с годовым объемом прибыли в \$9,423 млрд занимающая 70 место в рейтинге Fortune Global 500. Отдельное внимание стоит уделить единственной французской компании в этом списке – Danone, занимающей 433 место Fortune Global с годовой прибылью \$1,422 млрд.

Транснациональные компании используют экономические и неэкономические меры, ведущие как к усилению влияния данных компаний, так и к утрате самостоятельности наиболее слабых участников рынка. Вступая в конкурентные либо партнерские отношения с более слабыми производителями, ТНК либо принуждают следовать своей политике либо поглощают их [1, с. 149].

Россия долгое время была изолированным государством, экономическое развитие которого складывалось в рамках СССР. Первым товаром массового спроса, проникшим сквозь «железный занавес» стала Pepsi-Cola. В преддверии Олимпиады-80, начались массовые продажи Pepsi в фирменных киосках в Москве. Coca-Cola, а вместе с ней и Fanta также попадают в СССР в качестве официальных напитков московской Олимпиады. После распада Советского союза и начала перестройки ТНК начали активно завоевывать рынки. Компания Mars начала бизнес на российском рынке в 1991 г., компания Danone – в 1992 г.

За последние несколько лет в России существенно изменилось количество иностранных инвестиций и компаний. На современном этапе присутствуют 80 из 100 крупных мировых ТНК [3, с. 3] Индекс транснационализации пищевой промышленности России (включая производство пищевых продуктов и напитков) за период 2009–2013 гг. составил в среднем 45%, что показывает существенную зависимость отрасли от притока иностранного капитала и деятельности ТНК [2, с. 51].

Главной целью многих ТНК стало не инвестирование в российское производство, а проникновение и экспансия на рынки сбыта с продукцией, которая производится в третьих странах. ТНК постепенно захватывают не только внешнюю, но и внутреннюю оптовую и даже розничную торговлю.

Привлекательность российского продовольственного рынка обусловлена рядом факторов:

- ёмкий потребительский рынок (численность населения России составляет 146 млн чел.);
- обеспеченность сырьевой базой (55% черноземных почв мира, 20% мировых запасов пресной воды, 10% мировых пахотных земель);
- низкий налог на прибыль среди государств “большой восьмёрки” и стран БРИКС;
- отсутствие эффективных технологий производства, доступности к долгосрочному капиталу, продуманной стратегии, грамотного менеджмента у отечественных компаний по сравнению с иностранными.

Составлено по [6].

Число филиалов ТНК в производстве пищевых продуктов, включая напитки в экономике РФ за 2009–2013 гг.

В настоящий момент в большинстве подотраслей российского продовольственного рынка наибольшая доля принадлежит ТНК, которые могут контролировать розничные цены на продукты питания и закупочные цены на сельскохозяйственное сырье.

Около 70% российского рынка соковой продукции принадлежит таким корпорациям, как PepsiCo (45%) и Coca-Cola (26%); более 80% рынка пива в России принадлежит иностранным ТНК (Carlsberg – 37,4%, Inbev – 16,4%, Heineken – 11,7%, Efes – 10,9%, SabMiller – 7,2%). Абсолютным лидером рынка является концерн Carlsberg, владеющий заводами “Балтика”; 90% рынка овощной консервации принадлежит иностранным компаниям (Bonduelle Food Service; Верес; Corrado и др.); 13,5% российского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий занимает ОАО “Хлебный Дом”, владельцем которого является компания Fazer [7].

Ориентация на дешевое импортируемое синтетическое сырье позволяет предприятиям с прямыми иностранными инвестициями осуществлять демпинговую ценовую политику. За счёт эффекта масштаба, высокой производительности труда и больших финансовых возможностей предприятия с иностранным капиталом постепенно вытесняют с рынка или поглощают национальных производителей.

Как только на российском рынке появляется сильный отечественный бренд, пользующийся популярностью, он сразу скупается иностранной корпорацией. Примером является заключение пяти крупных сделок с российскими компаниями: приобретение PepsiCo “Вимм-Билль-Данн” – \$5,4 млрд; создание СП Danone-“Юнимилк” – Danon выплатил акционерам “Юнимилка” 120 млн евро за контроль в 57,5% долей в новом СП; приобретение PepsiCo ОАО “Лебедянский” – за 75,53% акций было заплачено \$1,4 млрд; приобретение Coca-Cola

завода “Нидан” за \$276 млн; приобретение Unilever ЗАО “Балтимор–Холдинг” за \$40 млн [3, с. 8].

После введения санкций против России и ответного продовольственного эмбарго транснациональные корпорации столкнулись с риском потери части прибыли из-за нестабильности курса российской валюты, доходов компании и спроса на её товар [10, с. 198]. Рост цен на импортные товары продовольственного сектора сильно отставал от роста курса доллара. Напряженные отношения между Россией и США могут значительно замедлить активное проникновение корпораций и брендов в Россию. Корпорации уже столкнулись с падением объёмов продаж, связанным с экономической рецессией и нестабильностью на финансовых рынках [9, 11]. По оценкам исследовательского агентства Bernstein Research [4] в отрасли от российского рынка больше всего зависят пивоваренный концерн Carlsberg Group (Дания) – в 2013 г. Россия принесла компании 2,4 млрд долл. Однако, у корпораций-лидеров доля России меньше, например, у Danone доля составляет 11%, у PepsiCo – 8%, у лидеров рынка Mondelez, Unilever – 4%, у Coca-Cola Company – 3%, у Nestle – 2%.

Влияние санкций на ТНК неоднозначно. В каких-то категориях это помогает компаниям. Например, спрос на продукцию Danone увеличился вследствие запрета на импорт молочной продукции, особенно благодаря сокращению на российском рынке продукции финской компании Valio Ltd. С другой стороны, более 60% сливок “Петмол” (завод принадлежащий Danone) закупал в Прибалтике. В России этих сливок не было и их стали закупать в Белоруссии. Danone зафиксировал увеличение себестоимости. Таким образом, объём продаж возрос, но расходы увеличились. Другие заводы Danone, например, закупали фрукты и добавки в Евросоюзе. Центральный отдел закупок был вынужден найти других поставщиков. Чтобы сохранить высокое качество, компания была вынуждена пойти на повышение цен.

Таким образом, можно сделать вывод, что на функционирование ТНК повлияли не санкции как таковые, а скорее экономическая нестабильность, вызванная их введением.

Заключение. С одной стороны, благодаря зарубежным инвестициям в пищевую промышленность растут объёмы производства и продаж, расширяется товарное предложение в розничной торговле, внедряются передовые системы сертификации, модернизируется оборудование, производится перестройка помещений, обучение персонала.

Однако с другой стороны отечественные товаропроизводители несут ущерб от экспансии ТНК. Они терпят потери как поставщики сырья для предприятий перерабатывающей промышленности.

В условиях глобализации для России становится очень важным вдумчиво и осторожно использовать такие возможности как импорт продовольствия и прямые иностранные инвестиции. Эти полезные инструменты при неумелом обращении могут сделать страну уязвимой в области продовольственной безопасности.

Следует вырабатывать регулирующие меры с целью недопущения негативного воздействия на обеспечение населения такого жизненно важного ресурса как продовольствие.

Список использованных источников

1. Казанцева Е. Функционирование глобальных компаний на продовольственных рынках // Техника и технология пищевых производств. 2014. № 4. С. 146-152.
2. Ковалев В., Фальченко О. Влияние транснациональных корпораций на пищевую промышленность России // Управленец. 2015. № 4 (56). С. 49-53.
3. Снимщикова И., Лазгиев М. Направление транснационализации российского потребительского рынка в условиях глобализации // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 108 (04). С. 1-12.
4. Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ: декабрь 2015 года. – М.: Информ. аг-во INFOline, 2015. – 365 с.
5. История Coca-Cola в России // Coca-Cola в России. – URL: <http://www.coca-colarusia.ru/our-company/russia-coca-cola-history> (дата обращения: 18.03.2017).

6. Россия в цифрах 2003–2014 // Федеральная служба государственной статистики РФ. – URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 19.03.2017).

7. Участие иностранного капитала в пищевой промышленности России: Анализ ситуации, возможные последствия и пути решения: доклад Минсельхоз РФ, 2013 // ФГБОУ ДПО Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса. – URL: http://www.mcx-consult.ru/d/77622/d/uchastie-innostrannogo-kapitala-v-pischevoy-promylenostirossii_analiz.pdf (дата обращения: 19.03.2017).

8. Что скрывается за брендами. Продовольственная справедливость и “Большая десятка” продовольственных компаний. Справочный документ OXFAM. 26.02.2013. – URL: http://cligr.ru/uploads/images/file_user_3207.pdf (дата обращения: 19.03.2017).

9. Boulanger P., Ferrari E. Russian Roulette at the Trade Table: A Specific Factors CGE Analysis of an Agri-food Import Ban // *Journal of Agricultural Economics*. 2016. Vol. 67. No. 2. С. 272–291.

10. Kapsdorferová Z., Sviridová O. Impact of sanctions on agricultural policy in European Union and Russia // *International Scientific Days 2016. The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society*. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. С. 190-200.

11. Kutlina-Dimitrova Z. The economic impact of the Russian import ban: A CGE analysis // *DG TRADE Chief Economist Notes*. 2015. No. 3. P. 1-23.

12. Fortune Global 500. – URL: <http://fortune.com/fortune500/> (дата обращения: 19.03.2017).

Оценка роли ТНК в процессе импортозамещения в России на основе эконометрической модели

К.Л. Яковлев

E-mail: j9j@yandex.ru

Научный руководитель – А.А. Кравченко, канд. экон. наук, доцент

E-mail: kravchenko.aa@dvfu.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

В статье описана значимость ТНК на рынке продовольствия и как источников прямых иностранных инвестиций. Пищевая промышленность России является достаточно интересным объектом для прямых инвестиций транснациональных корпораций, и участие международного бизнеса в развитии отрасли может стать одним из значимых катализаторов экономического роста промышленности Российской Федерации (РФ). На основе данных официальной статистики построена эконометрическая модель с импортом продовольствия, как результативным показателем. Исследование оценивает влияние прямых иностранных инвестиций, валютного курса и внутреннего производства на импорт продовольствия в Россию.

Ключевые слова: импорт продовольствия, ТНК, производство продовольствия, прямые иностранные инвестиции.

Assessment of the role of transnational corporations in the process of import substitution in Russia based on an econometric model

Kirill L. Iakovlev

This article discusses the importance of transnational corporations in the market of food and as a source of foreign direct investment. Food industry in Russia is quite interesting target for direct investment by transnational corporations and international business participation in the development of the industry could become one of the most important catalysts for the growth industry of the Russian Federation. Based on official statistics built an econometric model to import food as effective. The study assesses the impact of foreign direct investment, exchange rate and domestic production on food imports to Russia.

Keywords: food industry, food imports, foreign direct investments, transnational corporations.

Актуальность темы связана с тем, что в соответствии с доктриной продовольственной безопасности РФ одним из основных приоритетов является устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны [1]. В то же время на мировом рынке продовольствия ведущие роли десятилетиями занимают крупнейшие транснациональные корпорации. За непродолжительную историю современной России они уже успели прочно обосноваться на российском рынке. Например, около 70% российского рынка соковой продукции принадлежит таким корпорациям, как PepsiCo (45%) и Coca-Cola (26%); 60% российского рынка замороженных овощей и фруктов принадлежит польским ТНК, а с учётом завозимых из-за рубежа свежих овощей, которые в дальнейшем замораживаются на территории России, доля иностранных компаний составляет порядка 80% рынка.

Экспортируя продукцию в Россию, а также проникая в пищевую промышленность, покупая либо строя собственные заводы, ТНК интегрировали российский рынок в свои производственно-сбытовые цепочки. Развивающиеся государства, в том числе Россия стремятся, чтобы реальное производство находилось на их территории, поэтому пытаются улучшить условия для притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), так в 2015 г. приток инвестиций в пищевую промышленность России составил 6,66 млрд долл. [2]. Однако при этом налоговые льготы могут лишать государство жизненно важных поступлений в бюджет, необходимых для финансирования проектов развития, без реализации которых невозможно стимулировать отечественный обрабатывающий сектор [3, с. 101].

Целью исследования является анализ влияния изменения накопленных ПИИ, а также других факторов на импорт продовольствия в РФ.

Исследовательская проблема. России для реализации стратегии продовольственной безопасности требуются значительные меры по укреплению внутреннего производства чтобы сократить зависимость от импорта продовольствия. Для этого с одной стороны стимулируются национальные производители, а с другой – требуется привлечь больше иностранных инвестиций. В первом случае ограничивающим фактором выступает нехватка средств, во втором – проблема гораздо глубже: надо выигрывать конкуренцию у других стран по факторам размещения производства и при этом не терять чрезмерное количество бюджетных средств. В это же время главными в этом вопросе становятся сами ТНК, которые помимо стремления к получению прибыли желают также сохранить накопленные инвестиции в том числе и в российском производстве пищевых продуктов.

Метод проведения исследования. При проведении исследования использовались сводка и группировка информации, регрессионный и корреляционный анализ.

Анализ. Проведённое исследование позволило выявить наличие связи между импортом продовольствия и факторами внутреннего производства, накопленными ПИИ и валютным курсом.

Протестируем эконометрическую модель, основываясь на работе С.Р. Брехера [4]. Данная модель представлена в виде формулы 1.

$$IMP_{food} = \alpha * GDP_{food}^{\beta_1} * FDI_{stock}^{food\beta_2} * EXR^{\beta_3}, \quad (1)$$

где IMP_{food} – импорт продовольственных товаров в Россию; GDP_{food} – валовая добавленная стоимость в ВВП производства пищевых продуктов, включая напитки; FDI_{stock}^{food} – накопленные ПИИ в производстве пищевых продуктов, включая напитки; EXR – среднегодовой обменный курс доллара к рублю; α – константа; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ – коэффициенты регрессии.

Курс доллара был взят для оценки влияния относительных цен. Показатель накопленных ПИИ добавлен в модель, чтобы оценить специфику влияния ПИИ на импорт принимающей страны.

Коэффициенты $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ являются коэффициентами эластичности. Они показывают, на сколько процентов изменяется в среднем результат с изменением соответствующего фактора на 1% при неизменности действия других факторов.

Выполним процедуру линеаризации переменных, которая производится путем логарифмирования обеих частей уравнения:

$$Y = \ln(IMP_{food}),$$

$$x_1 = \ln(GDP_{food}),$$

$$x_2 = \ln(FDI_{stock}^{food}),$$

$$x_3 = \ln(EXR),$$

$$\alpha' = \ln(\alpha).$$

Получим линейную функцию вида (2):

$$Y = \alpha' + \beta_1 * x_1 + \beta_2 * FDI_{stock}^{food} + \beta_3 * EXR \quad (2)$$

Для анализа используем данные за последние 10 лет, которые представлены в табл. 1.

С помощью инструмента “Анализ данных” ППП Excel находим коэффициенты парной корреляции.

Таблица 1

Исходные данные для тестирования модели

Год	Импорт продовольственных товаров, млрд долл.	Валовая добавленная стоимость в ВВП производства пищевых продуктов, млрд долл.	Накопленные ПИИ в пищевой промышленности, млрд долл.	Среднегодовой курс доллара США к рублю
2007	27,6	26,766	7,42	25,577
2008	35,2	34,568	9,34	24,8553
2009	30,0	30,117	9,50	31,7231
2010	36,5	30,734	11,15	30,692
2011	42,5	31,231	13,19	29,3874
2012	40,7	36,391	13,49	31,093
2013	43,2	39,067	13,40	31,848
2014	39,7	34,101	13,43	38,4217
2015	26,5	23,155	14,47	60,9579
2016	24,9	22,703	14,77	67,0349

Источники: [2, 5-8].

Таблица 2

Коэффициенты парной корреляции

	Y(IMPfood)	x_1 (GDPfood)	x_2 (FDIstock)	x_3 (EXR)
Y(IMPfood)	1			
x_1 (GDPfood)	0,900874	1		
x_2 (FDIstock)	0,209139	-0,04428	1	
x_3 (EXR)	-0,55771	-0,68814	0,682017	1

На основе значений коэффициентов парной корреляции можно сделать вывод, что наибольшее влияние на импорт оказывает фактор x_1 , т.е. валовая добавленная стоимость в ВВП производства пищевых продуктов. Также фактор x_3 имеет заметную обратную связь с результирующим фактором, что можно интерпретировать как увеличение импорта при усилении рубля.

Проверим адекватность выбранной модели используя инструмент анализа данных «Регрессия».

На основании полученных данных представим итоговую модель (3).

$$IMP_{food} = 14.776 * GDP_{food}^{0.298} * FDI_{stock}^{0.811} * EXR^{-0.608} \quad (3)$$

Обсуждение. Как показали расчёты, ослабление рубля на 1% уменьшает экспорт продовольствия на 0,608%, увеличение накопленных в российском производстве продовольствия на 1% совпадает с ростом импорта продовольствия на 0,811%.

Превышено Р-Значение фактора валовой добавленной стоимости в ВВП производства пищевых продуктов, что говорит о его незначимости. Это может свидетельствовать о том, что импорт продовольствия и внутреннее производство не так сильно влияли друг на друга, как были подчинены одним и тем же настроениям на потребительских рынках продовольствия.

R-квадрат = 0.973 говорит о высоком уровне качества модели, когда 97,3% вариаций Y объясняются вариациями факторов x_1, x_2, x_3 , а 2,7% – действием других факторов, не включённых в модель. Значимость $F = 24 \cdot 10^{-5} < 0,05$, следовательно, модель значима, т.е. факторы выбраны верно.

Внутри доверительного интервала для значимых коэффициентов фактор ПИИ в производство продовольствия в России при увеличении на 1% совпадает с ростом импорта в интервале от 0,474% до 1,148%. Для курса доллара США к рублю этот же диапазон находится в пределах уменьшения от -0,923% до -0,294%.

Заключение. Таким образом, выбранная эконометрическая модель не подтверждает гипотезу о импортозамещающей роли прямых иностранных инвестиций, как это показано в статье В.Е. Ковалева и О.Д. Фальченко [9]. Гораздо более актуальным фактором стал курс доллара США к российскому рублю, значительные колебания которого произошли в последние годы.

Список использованных источников

1. Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации”. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=96953&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7204632735717669#0>.

2. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию. Операции по видам экономической деятельности // Банк России. – Режим доступа: http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/direct_investment/21-dir_inv.xlsx.

3. Доклад о торговле и развитии, 2013 год // ЮНКТАД. – Режим доступа: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013_ru.pdf.

4. Behera S.R. Foreign Direct Investment and Export Competitiveness: An Analysis of Food Processing Industry in India // AIUB journal of business and economics. 2009. Vol. 8. No. 2. August. Date Views 1.04.2017 <http://ajbe-08-02/orp.aiub.edu/>

5. Товарная структура импорта Российской Федерации (в фактически действовавших ценах) // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/27-11.htm.

6. Статистика внешней торговли // Федеральная таможенная служба. – Режим доступа: http://customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976&limitstart=10.

7. Движение иностранных инвестиций в экономике России // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d04/2-p02.htm.

8. Произведённый валовой внутренний продукт: годовые данные в детализированной разработке. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab10a.htm.

9. Ковалев В.Е. Фальченко О.Д. Влияние транснациональных корпораций на пищевую промышленность России // Управленец. 2015. № 4. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=24300516>.

Социальная структура российского общества и проблема качества потребления

М.А. Яновская, Д.В. Грищенко

E-mail: ritun97@mail.ru, grishchenkodasha@mail.ru

Научный руководитель – И.И. Савченко, канд. техн. наук, доцент

E-mail: savchenkoi@mail.ru

Кафедра мировой экономики, ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток

Рассмотрены основные аспекты расслоения российского общества. Дана характеристика каждому слою населения. Установлено, что основной составляющей российского общества является “основной” класс. Представлены основные показатели социального расслоения общества. Проведён опрос среди студентов Дальневосточного федерального университета, о качестве потребляемых ими продуктов питания. Отмечено, что низкое качество потребления часто сопряжено с использованием дискреционных продуктов. Предложены меры по ограничению их потребления.

Ключевые слова: социальное расслоение, средний класс, основной класс, потребление, дискреционные продукты, бедность среди населения.

В настоящее время в России возникает необходимость говорить о нарастающих проблемах социального расслоения общественных групп и классов, увеличении количества бедного населения, несформированности среднего класса. Все эти процессы негативно отражаются на отношениях между основными социальными группами. Поэтому изучение социальной структуры российского общества, имеет как теоретическое, так и практическое значение для реализации взвешенной социальной политики.

Однако анализ отечественной литературы свидетельствует о незначительном количестве работ по проблематике данного исследования. Комплексных исследований по анализу социальной структуры не проводится в нужном, для осмысления всех проблем, количестве. Больше внимание учёные уделяют отдельным сегментам социальной структуры, таким как средний класс, а также классы ниже и выше среднего. Теоретические и практические аспекты данной проблематики представлены в современной отечественной научной литературе такими авторами, как В. Андрущенко, Д. Выдрин, А. Колодий, А. Куценко, Э. Либанова, С. Макеев, В. Полохало, Л. Шангина и др.

Целью научной работы является исследование проблемы расслоения российского общества по доходам, и, соответственно, по уровню и качеству потребления. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выявить, какие основные социальные группы определяют и формируют структуру российского общества, определить их количественный состав.
2. Установить причины и последствия имущественного расслоения в России.
3. Дать анализ качества жизни и рассмотреть особенности потребления бедных слоев населения страны.

Поставленные задачи отражают основную идею исследования, которая заключается в том, что качество жизни непосредственно связано с особенностями потребления и характеризуется использованием бедными слоями населения преимущественно низкокачественных продуктов и, в том числе, дискреционных.

Мы в полной мере разделяем мнение о том, что более 60% нашего населения имеет уровень жизни ниже, чем у представителей среднего класса. Согласны с предложенной В. Каспруком моделью социальной структуры российского общества, с точки зрения которого, основу социальной структуры российского общества составляют четыре слоя: высший, средний, основной и ниже [2].

Учитывая, что более высокий социальный класс на сегодня в Российской Федерации (РФ) практически не отслеживается статистикой, чрезвычайно трудно исследовать его коли-

чественный состав. Соккрытие доходов от налогообложения, нелегальный вывоз капиталов за границу, соккрытие средств, приобретенных криминальным путем, и другие причины приводят к тому, что даже согласно социологическим исследованиям высший класс настолько мизерный, что не имеет статистической значимости и анализу не подлежит.

Считается, что находящийся в середине социальной пирамиды и являющийся основой социальной стабильности в современном мире, мощный и многочисленный средний класс - главная составляющая гражданского общества.

Анализируя количественный состав среднего класса в России, стоит отметить, что по различным критериям количество представителей среднего класса существенно отличается. По уровню прибыли размер среднего класса находился в следующих пределах: с 1997 г. – от 12% населения (доход в размере 900-3600 руб.) до 17% в 2006 г. На начало кризисных явлений, которые начали охватывать Россию в 2008 г., средний класс составлял, по оценкам экспертов около 17%. Однако, мировой кризис сильно “ударил” по доходам граждан РФ. Уже в 2010 г. численность среднего класса сократилась до 10-12% [5].

Анализ образовательно-квалификационного критерия позволяет констатировать, что на сегодняшнем этапе развития российского общества большинство представителей среднего класса составили лица с высшим образованием (58,3%), среднее специальное образование имеют 32%. [4] Поэтому анализ распределения населения по уровню образования дает возможность отнести 44,8% населения к потенциальным представителям среднего класса.

Единственным критерием, по которому в России количество представителей среднего класса равно европейскому уровню - это субъективные оценки граждан. Сравнивая данные различных опросов о принадлежности людей к среднему классу, можно констатировать, что процент граждан, которые считали себя имеющими отношение к среднему классу, в период от 2000 до 2016 гг., держался в пределах 50%. Большинство из респондентов относили себя к среднему классу из-за того, что имели средний для страны уровень доходов, просто чувствовали себя представителями среднего класса и не хотели относить себя к низшему классу [4, 6, 7].

Если соотнести и сопоставить данные классификационных критериев можно сделать вывод, что реальный показатель количества среднего класса в российском обществе колеблется в пределах 10-12%. Однако, если учесть, что средний класс должен быть двигателем общественного развития в нашей стране, активно участвовать в политической и общественной деятельности, то количество среднего класса может уменьшиться до 5%.

Базовым социальным слоем в России является слой, который на социальной лестнице находится между средним и бедным классами. К этому слою принадлежит большая часть интеллигенции, специалистов, имеющих средний профессионально-квалификационный потенциал, работники массовых профессий, торговли и услуг. Эти граждане потенциально среднедоходные – их доходы превышают черту бедности, но недостаточны для отнесения к среднему слою – эти люди фактически балансируют между бедностью и благосостоянием, а значит, в зависимости от направленности и эффективности государственной политики, от результативности собственных усилий могут в будущем перейти или к среднему классу, или к бедному населению. По различным данным к этому слою можно отнести от 40 до 50% граждан.

Другой составной частью социальной структуры общества и отражением высшего слоя является низший класс или бедное население.

Подобно определению количества среднего класса, для исследования количества бедного населения существует много стратификационных показателей. Главные из них можно отразить следующим образом [3]:

1. Абсолютные показатели – это невозможность человека материально обеспечить свои основные потребности. Широко употребляемым методом измерения абсолютной бедности

является установление определенного предела чаще всего в соответствии с минимально необходимым набором продовольственных и иногда и непродовольственных товаров и услуг.

2. Относительные показатели – означают нехватку ресурсов, необходимых для полноценного питания и поддержания жизненных стандартов, распространенных в определенном обществе [1].

3. Субъективные показатели – регистрируются на основе оценок самих респондентов, которые определяют черту бедности самостоятельно, относительно своих потребностей. Такой показатель определения количества бедного населения в период 2000–2016 гг. колебался в пределах от 44,5% в 2000 г. до 31% в конце 2008 г. [1].

4) Коэффициент Джини в РФ в первом полугодии 2016 г. составил по данным Росстата 0,399 по сравнению с 0,396 в первом полугодии 2015 г., в то время как в Германии он равен 0,27, в Швеции 0,23. Доля доходов 20% самого бедного населения в России сократилась в первом полугодии 2016 г. на 0,1 пункта (до 5,6%, по сравнению с 5,7% годом ранее), а доля доходов 20% наиболее обеспеченных граждан увеличилась на 0,2 пункта (с 45,7 до 45,9%). [8].

5. Структура потребительских расходов домохозяйств, рассчитанная по 10 группам населения, показывает, что у первой группы домохозяйств доля расходов на продукты питания в 2015 г. составила 43,6% (бедные), а у десятой группы – 20% (богатые). Потребление мяса и мясопродуктов у первой группы населения на человека в год – 173,6 кг, у десятой группы – 324,7 кг; потребление фруктов, соответственно, 41 кг и 106,2 кг (за 2014 г.) (по данным Росстата). Различия состоят не только в количестве потребляемых продуктов, но и в их качестве.

По уровню жизни в мире Россия занимает 90 место. По нашему мнению, это обусловлено низкой производительностью труда и темпами экономического роста, то связано с качеством управления экономикой на различных уровнях.

Опрос, проведенный среди студентов Дальневосточного федерального университета в интернет-сообществе “Кампус ДВФУ”, с аудиторией более 17 тыс. чел., о продуктах, которые они употребляют, показал:

- 67% студентов употребляют вредную еду;
- основной причиной употребления вредных продуктов является нехватка денежных средств на качественную еду.

Изменение характера питания (потребление высокорафинированных продуктов, продуктов длительного хранения); нарушение режима питания; малоподвижный образ жизни (гипокинезия, гиподинамия) может привести к заболеваниям органов пищеварения, стрессам и неврозам, утомляемости и, в свою очередь, ведёт к некачественной подготовке будущего специалиста.

Негативное влияние на организм имеют низкокачественные газированные напитки, булочки, пирожные, печенье, картофель, жирная и жареная пища, блюда быстрого приготовления, содержащие консерванты, красители, ароматизаторы, стабилизаторы, другие малополезны добавки.

Можно констатировать, что за период 1991–2016 гг. социальная структура общества не претерпела особых изменений. Под влиянием различных факторов, в том числе, и несовершенной политики государства, основу российской социальной структуры составляют граждане, доходы которых ниже среднестатистических по стране. Если эти данные сравнить с среднеевропейским (по уровню развития Россия опережает лишь Румынию), то картина нашей реальности представляется довольно неблагоприятной. Приведенные данные дают четкое видение того, что необходимо кардинально менять государственную политику в отношении основных социальных слоев. Поэтому только внедрение качественных реформ позволит изменить социальную структуру общества с появлением мощного и многочисленного среднего класса.

Список использованных источников

1. Бедность в РФ: международный и региональный измерение: материалы к заседанию “круглого стола” на тему: “Реалии и перспективы преодоления бедности в РФ” / Л. Афанасьева, М. Пересунько, В. Приходько, К. Филоненко. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://expert.ru/expert/2016/03/bednyak-bednyak/>.
2. Каспрук В. Кто есть, кто в РФ: аналитический обзор современного состояния нашего общества // *Время*. 2016. № 1.
3. Красун А., Турчин Я. Бедность в РФ и пути её преодоления // *Российская национальная идея: реалии и перспективы развития*. 2015. Вып. 20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/bednost-v-rossii-i-puti-ee-preodoleniya>.
4. Мищенко М. Средний класс: самоопределение в социальной структуре общества // *Национальная безопасность и оборона*. 2011. № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psibook.com/scholarly/psihologicheskie-tipy-sotsialnogo-samoopredeleniya-rossiyskogo-srednego-klassa.html>.
5. Ремовская А. Средний класс в РФ: какой он. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iteam.ru/publications/marketing/section_22/article_4038.
6. Шангина Л. Отложенное жизни, или средний класс в российском исполнении // *Зеркало недели*. 2016 [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.uceps.org/article.php?news_id=254.
7. Шангина Л. Средний класс в РФ как субъект общественной активности // *Зеркало недели*. 2013. № 10 (34) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.uceps.org/article.php?news_id=237.
8. Рядовой М.И., Карпенко П.А., Обычная С.М. Концепция организации питания студентов // *Проблемы старения и долголетия*. 2011. Т.20. № 2. С. 177-188.